

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN**

**TASHKENT STATE TECHNICAL UNIVERSITY
named after ISLAM KARIMOV**

Ministry of Higher Education,
Science and Innovations of
Uzbekistan

Tashkent State Technical
University named after Islam
Karimov

South Kazakhstan State
University named after
M. O. Auezov

EGE ÜNİVERSİTESİ
Güneş Enerjisi Enstitüsü

Asia International
University

Khoja Akhmet Yassawi International
Kazakh-Turkish University

Belarusian State
Technological University

Kimyo International
University

*Актуальные проблемы и инновационные технологии в области естественных наук
Международная научно-практическая конференция*

*Current problems and innovative technologies in the field of natural sciences
International scientific and practical conference*

*Tabiiy fanlar sohasidagi dolzarb muammolar va innovatsion texnologiyalar
Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya*

Materiallar toplami

4-5 aprel 2024. Toshkent

conference.umumkimyo.uz

Организационный комитет

Турабджанов С.М.	– <i>председатель, академик, д.т.н., профессор, ректор Ташкентский государственный технический университет</i>
Данаев С.Б.	– <i>сопредседатель, д.ф.м.н., проф., проректор по научной работе и инновациям Ташкентский государственный технический университет</i>
Махмудов Н.Н.	– <i>сопредседатель, д.т.н., проф., декан факультета инженерных технологий Ташкентский государственный технический университет</i>
Ихтиярова Г.А.	– <i>сопредседатель, д.к.н., проф., заведующая кафедрой «Общая химия» Ташкентский государственный технический университет</i>

Члены оргкомитета

Негматов С.С.	– <i>Академик АН РУз, д.т.н., профессор, председатель УП «Fan va taraqqiyyot» при Ташкентский государственный технический университет</i>
Рашидова С.Ш.	– <i>Академик АН Руз, д.х.н., профессор, директор Института химии и физики полимеров АН Руз</i>
Джалилов А.Т.	<i>Академик АН Руз, д.х.н., профессор, директор Ташкентского научно-исследовательского химико-технологического института</i>
Тураев А.С.	– <i>Академик АН РУз, д.х.н., профессор, заместитель директора Института биоорганической химии АН РУз</i>
Жарменов А.А.	- <i>Академик НАК РКз, д.т.н., профессор, генеральный директор «Национального центра комплексной переработки минерального сырья Республики Казахстан»</i>
Burak Gultekin	- <i>Профессор Института Энергии Солнца Университета Эге Associate Professor at Ege University Solar Energy Institute</i>
Хуторянский Виталий	- <i>Профессор Университета Рединга (Великобритания) British and Kazakh chemist, professor at the University of Reading (Great Britain)</i>
Надиров К.С.	<i>Д.т.н., профессор кафедры «Нефтегазовое дело» Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова</i>
Ефремова Светлана	- <i>Д.т.н., профессор, Национальный центр комплексной переработки минерального сырья Республики Казахстан</i>
Туртабаев Сарсенбек	- <i>Д.т.н., профессор, Международный Казахско-Турецкий Университет имени А.Яссави, Туркистан</i>
Прокопчук Н.Р.	- <i>Д.х.н., Член-корреспондент Национальной академии наук Белоруссии, профессор кафедры «Полимерные композиционные материалы» БГТУ</i>
Рахмонбердыев Г.Р.	– <i>Д.х.н., профессор, академик Национальной академии естественных наук Республики Казахстан, член Американского химического общества</i>
Юсупбеков Н.Р.	– <i>Академик АН РУз, д.т.н., профессор Ташкентский государственный технический университет</i>
Аллаев К.Р.	– <i>Академик АН РУз, д.т.н., профессор Ташкентский государственный технический университет</i>

Закиров Б.С.	- Д.т.н., профессор, заведующий отделом Института Общей и неорганической химии АН Руз
Дадаходжаев А.Т.	- Д.т.н., профессор кафедры «Экология и охрана окружающей среды» ТашДТУ
Тожиходжаев З.А.	- Д.т.н., профессор. Сотрудник ВАК при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
Акбаров Х.И.	- Д.х.н., профессор, заведующий кафедрой «Физическая химия» НУУз
Мухамедиев М.Г.	Д.х.н., профессор, заведующий кафедрой «Химия полимеров» НУУз
Сманова З.А.	- Д.х.н., профессор, заведующий кафедрой «Аналитическая химия» НУУз
Шамсиев Ш.Ш.	- к.ф.н., доцент, Директор ООО «Narqay vita zone»
Исмаилов Р.И.	- Д.х.н., профессор кафедры «Общая химия» TGTU
Кодиров М.М.	- Директор предприятия “Polimer pigments”
Иботов Ф.А.	- Директор СП «Электрохимзавод»
Хожжакулов Г.К.	- Главный инженер “Muborak GQIZ”
Нормуродов В.	- Начальник отдела инноваций АО «Узкимёсаноат»

Уважаемые дамы и господа!

Здравствуйте уважаемые участники конференции, гости, коллеги, друзья!

Я рад приветствовать Вас на нашей международной научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы и инновационные технологии в области естественных наук», проводимой в Ташкентском государственном техническом университете, кафедрой Общая химия.

Позвольте выразить признательность всем присутствующим за согласие принять участие.

С каждым годом возрастает интерес к проводимым конференциям. Это безусловно связано с теми широкомасштабными реформами происходящими в нашей республики. Процесс интеграции различных уровней и организационных форм образования, науки и производства – это тенденция, которая постепенно охватывает все страны мира, в том числе и Узбекистан.

И как подтверждение этому нашим уважаемым Президентом Шавкатом Мирамоновичем 2024 год объявлен - 2024 год в Узбекистане объявлен Годом поддержки молодёжи и бизнеса. «Наши основные задачи — возвышение чести и достоинства человека, обеспечение интересов населения и построение сильной экономики», — отметил он. «В новом году мы уделим особое внимание развитию науки, инноваций, IT-сферы, созданию „зелёных“ и цифровых технологий», — пообещал президент.

Именно поэтому проводимая конференция «Актуальные проблемы и инновационные технологии в области естественных наук», призвана объединять представителей науки и производства вокруг общего дела, тем самым, формируя поле для обмена мнениями, знаниями и взаимного сотрудничества. Уровень образования в обществе увеличивает количество и скорость совершения научных открытий, а так же быстроту их распространения в производственной сфере. Современный научно-технический прогресс привёл к существенным изменениям в науке, технике и образовании. Наука является питательной средой для производства и образования, производство является источником инноваций и главным инвестором в научные разработки, образование обеспечивает подготовку кадров для науки и производства. В настоящее время в промышленно-развитых странах уже 80-95% прироста ВВП приходится на долю новых знаний, воплощенных в технологиях, оборудовании и технике. Соответственно возрастает значимость научно-технических разработок, механизмов их создания и внедрения, значимость вопросов интеграции науки и производства.

Особое внимание должно быть уделено интеграции высшего образования и науки, активизации инновационной деятельности, усилению ее воздействия на развитие экономики и социальной сферы. Уверен, что наша конференция будет способствовать достижению этих целей, увеличению вклада высшей школы, всей системы образования в решение как общесоциальных, так и общеэкономических задач по выполнению постановления Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров, научно-исследовательских и инновационных работ в области развития химической промышленности Узбекистана. А также подведению итогов проделанной работы в области химии в Республике Узбекистан и определение инновационных путей, средств и методов для нового этапа.

Наша конференция затрагивает многие актуальные вопросы научного и технического прогресса, в частности:

- *Инновационные технологии органических и неорганических материалов;*
- *Современные аспекты в области получения композиционных материалов и их применения;*
- *Экологические проблемы при производстве синтетических, природных полимеров и нефти и газа;*
- *Актуальные проблемы преподавания естественных наук и инновационных педагогических технологий;*
- *Проблемы биотехнологии и биомедицины в химической промышленности и пути их решения;*

Химическая промышленность играет важную роль в экономике нашей республики. Оказывает влияние на благосостояние, обеспечение населения необходимой продукцией, на научно-техническое развитие, приток инвестиций, доступ к мировому рынку, повышение экспортного потенциала и прямых экономических связей между странами.

Главная цель проведения конференции заключается в обмене передовым опытом и знаниями в сфере науки и технологий.

В рамках конференции организована выставка достижений наших ученых в области химии и химической технологии, полимеров и композиционных материалов, экологии, медицинской техники и биотехнологий за последние годы.

Выражаю благодарность всем участникам конференции и гостям, которые нашли время, чтобы принять участие на конференции.

От всей души желаю всем участникам конференции, найти среди многообразия тем и докладов то, что будет им интересно и полезно; надеюсь, что работа на секциях будет сопровождаться плодотворной и конструктивной дискуссией.

Выражаю уверенность в том, что ее результаты станут серьезным вкладом в решение задач, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие республики Узбекистан.

Успешной Вам работы на конференции и в повседневном научном труде!

***Ректор Ташкентского государственного
технического университета***

академик Турабджонов С.М.

PROGRESS IN THE DESIGN OF MUCOADHESIVE POLYMERS FOR ENHANCED DRUG DELIVERY

Prof Vitaliy Khutoryanskiy

¹*Reading School of Pharmacy, University of Reading, Reading, United Kingdom*

Drug delivery via mucosal surfaces offers a number of advantages including improved drug bioavailability and possibility of targeting particular organs [1]. Water-soluble and water-swelling polymers have been traditionally used to develop mucoadhesive dosage forms, capable of adhering to mucosal surfaces, resulting in better retention on the mucosa and hence facilitated drug absorption [2]. These are usually considered as mucoadhesives of first generation and their adhesion to mucosa is due to physical interactions such as electrostatic attraction, hydrogen bonding, hydrophobic effects as well as formation of interpenetration layer with the mucus gel. Thiolated polymers have been introduced as mucoadhesives of second generation because of their capability to form covalent S-S bonds with mucins [3]. For the last 5 years, we have been working on the design of several new classes of mucoadhesives of second generation by introducing unsaturated functional groups into water-soluble polymers or nano-/micro- gels and particles. These functional groups include maleimide, acryloyl and methacryloyl. Polymers functionalised with these groups exhibited strong mucoadhesive properties and potential to retain on mucosal tissues due to in situ thiol-ene click reactions occurring between their macromolecules and thiol groups present in mucins. This lecture will consider our advances in the synthesis of these polymers and nanomaterials, including maleimide-functionalised nanogels [4] and nanoparticles [5], methacryloylated chitosan [6], gellan gum [7], hydroxyethylcellulose [8] and poly(2-ethyl-2-oxazoline) [9]. Other functional groups, such as aldehydes and phenylboronic acid, introduced into polymers can also form covalent linkages with mucins via Schiff base chemistry [10] and dynamic covalent bonds with the 1,2-diol-functional sugar groups [11], respectively. The application of these novel polymeric systems in transmucosal drug delivery to the eye, nose and urinary bladder will be discussed. The advantages of the polymers bearing reactive groups (maleimide, acryloyl, methacryloyl, aldehyde and phenylboronic acid) groups over thiolated polymers will be highlighted.

References

- [1] Khutoryanskiy, V.V. *Mucoadhesive Materials and Drug Delivery Systems*. John Wiley and Sons, **2014**, 1.
- [2] Khutoryanskiy, V.V. Advances in mucoadhesion and mucoadhesive polymers. *Macromol. Biosci.* **2011**, 11, 748-764.
- [3] Bernkop-Schnurch, A. Thiomers: a new generation of mucoadhesive polymers. *Adv. Drug. Deliv. Rev.* **2005**, 57:1569-1582.
- [4] Tonglairoum, P.; Brannigan, R.P.; Opanasopit, P.; Khutoryanskiy, V.V. Maleimide-bearing nanogels as novel mucoadhesive materials for drug delivery. *J. Mater. Chem. B.* **2016**, 4, 6581-6587.
- [5] Kaldybekov, D.B.; Filippov, S.K.; Radulescu, A.; Khutoryanskiy, V.V. Maleimide-functionalised PLGA-PEG nanoparticles as mucoadhesive carriers for intravesical drug delivery, *Eur. J. Pharm. Biopharm.* **2019**, 143, 24-34.
- [6] Kolawole, O.M.; Lau, W.-M.; Khutoryanskiy, V.V. Methacrylated chitosan as a polymer with enhanced mucoadhesive properties for transmucosal drug delivery, *Int. J. Pharm.* **2018**, 550, 123-129.
- [7] Agibayeva, L.E.; Kaldybekov, D.B.; Porfiriyeva, N.N.; Garipova, V.R.; Mangazbayeva, R.A.; Moustafine, R.I.; Semina, I.I.; Mun, G.A.; Kudaibergenov, S.E.; Khutoryanskiy, V.V. Gellan

- gum and its methacrylated derivatives as in situ gelling mucoadhesive formulations of pilocarpine: in vitro and in vivo studies, *Int. J. Pharm.*, **2020**, 577, 119093.
- [8] Buang, F.; Chatzifragkou, A; Amin, M.C.I.M.; Khutoryanskiy V.V. Synthesis of methacryloylated hydroxyethylcellulose and development of mucoadhesive wafers for buccal drug delivery, *Polymers* **2023**, 15, 93.
- [9]. Shan, X.; Aspinall, S.; Kaldybekov, D.B.; Buang, F.; Williams, A.C.; Khutoryanskiy, V.V. Synthesis and evaluation of methacrylated poly(2-ethyl-2-oxazoline) as a mucoadhesive polymer for nasal drug delivery, *ACS Appl. Polym. Mater.* **2021**, 3, 5882-5892.
- [10]. Brotherton, E.E., Neal, T.J., Kaldybekov, D.B., Smallridge, M.J., Khutoryanskiy, V.V., Armes, S.P. Aldehyde-functional Thermoresponsive Diblock Copolymer Worm Gels Exhibit Strong Mucoadhesion, *Chemical Science* **2022**, 13, 6888-6898.
- [11]. Kolawole O.M., Lau W.-M., Khutoryanskiy V.V. Synthesis and evaluation of boronated chitosan as a mucoadhesive polymer for intravesical drug delivery, *J. Pharm. Sci.* **2019**, 108, 3046-3053.

PEROVSKITE SOLAR CELLS: PERFORMANCE ENHANCEMENT AND UPSCALING THROUGH WET COATING TECHNIQUES

Burak GULTEKIN

Ege University Solar Energy Institute ,35100, Bornova, Izmir, Turkiye

For the commercialization of Perovskite Solar Cells (PSCs), meticulous studies are required to improve the charge transfer processes within the device and ensure device stability. This requirement becomes particularly important in devices with N-i-P structures, where significant advances have been made through improvements and modifications within the perovskite layer, the perovskite/HTL interface, and the HTL layer. Critical stages such as improvement of the perovskite annealing process, surface passivation methodologies, doping strategies for the HTM layer, and research of new HTM materials have significant effects on charge transfer dynamics, power conversion efficiency and long-term stability of the devices (Figure a and b). Furthermore, scale-up studies of PSCs are another milestone. At this stage, the most reasonable methods that can be preferred in terms of cost and ease of application are wet coating techniques such as spin coating, inkjet printing, slot die coating and ultrasonic spray pyrolysis (Figure c).

Figure. a) I-V graphic of modified PSC device (forward and backward scan), b) 100-day-stability comparison of surface passivated and standard PSC devices, c) Picture of slot-die coated large-area PSC devices.

In this presentation, in addition to the investigations carried out on increasing the photovoltaic performance of PSCs, evaluations will be made on the production of large area devices with wet coating techniques.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ НА ЗАВОДЕ ТОО «ПЕТРО КАЗАХСТАН ОЙЛ ПРОДАКТС»

Надиров Казим Садыкович – д.х.н., профессор, *Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова Г.Шымкент, Казахстан*
email: nadirovkazim@mail.ru

Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира по запасам нефти. Извлекаемые ресурсы углеводородного сырья составляют 17 млрд. тонн. Нефтегазоносные районы республики, на которых сосредоточено около 170 нефтяных и более 40 конденсатных месторождения, занимают площадь около 62% территории Казахстана. Около 72 % запасов углеводородов сконцентрировано на западе страны. Подавляющая их часть связана с подсолевыми месторождениями и залегает на глубинах около 5 и более тысяч метров.

В настоящее время самыми крупными месторождениями РК являются: «Кашаган»; «Тенгиз»; «Узень»; «Карашаганак»; «Каламкас»; «Жанажол»; «Жетыбай»; «Актоты»; «Каламкас-море»; «Кайран»; «Кенкияк».

Нефть из этих месторождений (около 90 млн. тонн в год) поступает на транспортировку для экспорта и частично идет на НПЗ РК.

За годы Советской власти в Казахстане было построено три нефтеперерабатывающих (НПЗ) и три газоперерабатывающих завода (ГПЗ): Атырауский НПЗ, Павлодарский нефтехимический завод (ПНПЗ), Шымкентский НПЗ, Тенгизский ГПЗ, Жанажольский ГПЗ и Жанаозенский ГПЗ (КазГПЗ).

Павлодарский нефтехимический завод (ТОО «ПНХЗ») – крупнейшее предприятие на северо-востоке Казахстана по переработке нефти и производству нефтепродуктов и один из трех нефтеперерабатывающих заводов республики, 100% акций которого принадлежат АО «Национальная компания “КазМунайГаз”». Проектная мощность переработки составляет 7 млн. тонн в год.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО «АНПЗ») — один из трёх ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн. тонн в год, глубина переработки составляет до 86,4%. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО «НК «КазМунайГаз» (99%).

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс») — один из трёх ведущих НПЗ Казахстана. Построенный в 1985 году, сегодня, после модернизации он является новейшим в республике. Расположен в городе Шымкент, на юге Казахстана, в самой густонаселенной части республики. Проектная мощность Шымкентского НПЗ составляет 6 млн. тонн в год, глубина переработки составляет 83%.

Мощность всех трех НПЗ РК, не считая мини - НПЗ составляет 18,5 млн. тонн при уровне добычи нефти около 90 млн. тонн.

Функционируют также 34 мини НПЗ, то есть, нефтеперерабатывающие заводы мощностью до 1 млн. тонн нефти в год. Доля их в нефтепереработке в Казахстане составляет 5-6 млн. тонн в год. Большинство из них простаивает из-за нехватки сырья и несоответствия выпускаемой продукции требованиям.

Надо сказать, что на большинстве мини - заводов переработка нефти не настолько глубокая, как у трёх крупных НПЗ, но заводы небольшой мощности могут частично помочь решить вопрос с дефицитом бензина и дизельного топлива в периоды планового ремонта крупных заводов. На мини - НПЗ производят печное топливо, мазут, дизель и нефть (прямогонный бензин). Из-за низкого качества выпускаемой продукции им трудно реализовывать свои нефтепродукты на внутреннем рынке. Поэтому мини - заводам приходится экспортировать большую часть своей продукции. Дизельное топливо, производимое на мини – НПЗ, в ряде случаев, покрывает региональный дефицит в весенний и осенний периоды полевых работ.

Следует отметить, что сегодня в условиях, когда к нефтепродуктам в соответствии со стандартами ЕВРО предъявляются жесткие требования, строительство мини - НПЗ нецелесообразно.

Мини НПЗ - это обычная атмосферная установка, которая разделяет нефть (в лучшем случае), на три фракции — бензиновую, дизельную и мазутную. Другие нефтепродукты на мини - НПЗ не получают. Бензин на этих установках выходит прямогонный, это означает, что октановое число в нем не более 70. Товарный бензин, который имеет наибольшую ценность, должен иметь октановое число 92 и более. На мини - НПЗ просто невозможно получить бензин АИ 92, если только не использовать присадки, экологичность которых чаще вызывает сомнение. Для того чтобы получать бензин с октановым числом выше 90 нужно иметь установку каталитического риформинга, которой на мини - заводах нет.

Дизельная (керосиногазойлевая) фракция - которую без предварительной гидроочистки для удаления сернистых соединений трудно использовать.

Мазут - это атмосферный остаток, побочный продукт производства, его цена меньше чем цена сырья, из которого он получается. Поэтому, на современных НПЗ мазут перерабатывают дальше, получают вакуумный газойль и далее на установке каталитического крекинга получают дополнительные фракции нефтепродуктов (бензин, газы), а также газойли каталитического крекинга.

Самая главная проблема мини – НПЗ это сера. Чтобы избавляться от сернистых соединений, в частности, в дизельной фракции, нужна установка гидроочистки, а также катализаторы. Установку гидроочистки на мини НПЗ также сделать практически невозможно.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод вырабатывает 30 % общего текущего объема нефтепродуктов, производимых тремя НПЗ Казахстана. Шымкентский НПЗ с учетом благоприятного географического расположения и высоких технических возможностей имеет все предпосылки для осуществления поставок нефтепродуктов на рынок. Завод работает на толлинговой основе, перерабатывая нефть и третьих (переработка иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции). Ассортимент нефтепродуктов включает различные сорта бензина (Аи-92 и Аи-95 Аи-96 Аи-98), дизельное топливо, авиационный керосин, сжиженный газ, вакуумный газойль и мазут. Продукция компании «Петро Казахстан» имеет высокое качество вследствие применения профессионального и высокотехнологичного процесса переработки.

В 2018 году была проведена модернизация завода, которая позволила увеличить глубину переработки, довести качество выпускаемой продукции до международных экологических стандартов К4 и К5 и добиться увеличения производительности по переработке нефти до 6 миллионов тонн в год

Шымкентский НПЗ ввели в эксплуатацию в 1984 г. В сентябре 2018 года ТОО «ПКОП»), которому принадлежит предприятие, завершил финальный этап модернизации. Часть установок адаптировали к меньшей мощности и переработке высокопарафинистой Кумкольской и высокосернистой Актюбинской нефти.

Целью модернизации стало восстановление мощности по первичной переработке нефти до 6 млн. тонн в год, увеличение глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов. А также доведение качества моторных топлив до требований технического регламента Таможенного союза.

По данным на 2023 на завод поставляют сырье: 60% Кумкольской нефти; 20% нефти с месторождений Западного Казахстана; 20% нефти с месторождений Актюбинской области.

Основной производственной мощностью завода является комплекс ЛК-6У, который включает секций: 100-ЭЛОУ-АТ; 200-каталитический риформинг прямогонного бензина с гидроочисткой; секция 300, блок 300/1 - гидроочистка дизельного топлива, блок 300/2 - гидроочистка керосина; секция 400 – газофракционирующая установка.

Кроме того функционируют установки: получения элементарной серы; вакуумной перегонки мазута; замедленного коксования; каталитического крекинга;

В связи с ростом потребления нефтепродуктов в мире и как следствие ухудшение экологической ситуации в последние годы предпринимаются меры по снижению вредного воздействия на окружающую среду. Так, известно, что в 2000 году Европейский Союз ввел жесточенные спецификации на бензины и дизельные топлива, связанные с программой экологии автотранспорта ЕВРО-3, с 2005 года перешел на более жесткие нормы по программе ЕВРО-4. Также была принята Директива Европейского Союза о введении с 2009 года еще более жестких требований ЕВРО-5.

Благодаря модернизации было запущено предприятие нефтехимического производства. Нефтехимический завод по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) на базе ШНПЗ (ОО «Шымкентская Химическая Компания») - это первое нефтехимическое предприятие на Юге Казахстана, которое сегодня успешно функционирует, поставляя продукцию на ШНПЗ. Метил-трет-бутиловый эфир это октаноповышающая добавка к бензину. Проект стал возможен после модернизации ШНПЗ, где появилась установка каталитического крекинга, которая может разделять газ на фракции, это бутан-бутиленовая фракция. Сырьем для производства МТБЭ является изобутилен и метанол. Из бутан-бутиленовой фракции извлекается изобутилен, который перерабатывают на собственной установке для производства МТБЭ. Метанол приобретает по коммерческой цене. Установка полностью технологически интегрирована в производственную цепочку ШНПЗ. Между предприятиями есть трубопроводная эстакада, по которой получается сырье и энергоресурсы.

В настоящее время в Казахстане нефть добывают 82 компании, на внутренний рынок они должны поставлять 50-70% добываемого сырья.

Правительством РК и НК АО «КазМунайГаз» принято решение о расширении мощности производства на ТОО ПКОП к 2029 году до 12 млн. тонн в год. Это позволит дополнительно увеличить долю светлых нефтепродуктов, включая высокооктановые бензины АИ-92, АИ-95, АИ-96, АИ-98, а также керосина и дизельных (летнего и зимнего) топлив, примерно, в два раза. Можно сказать, что это будет фактический еще один нефтеперерабатывающий завод. Необходимо провести мероприятия по расширению базы по ремонту действующего оборудования. Например, на Шымкентском НПЗ (ТОО "ПКОП") более 90% оборудования при реализации проекта по модернизации завода было поставлено из-за рубежа. Для поддержания всего оборудования в рабочем состоянии необходимо расширить базу по ремонту оборудования, в том числе теплообменные аппараты, действующие реакторы и др.

Основные показатели производства нефтепродуктов на предприятии ТОО «ПКОП» при глубине переработки нефти – 83% следующие: доля светлых нефтепродуктов от общего объема переработки сырья - 76%; бензин – 2 100000 тонн в год; авиационный керосин – 343 000 тонн в год; дизельное топливо – 1 928000 тонн в год; сжиженный газ – 324 000 тонн в год; мазут товарный – 1 000760 тонн в год; сера техническая – 103000 тонн в год.

Глубина переработки на Шымкентском НПЗ (ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс") в настоящее время составляет 83%. При этом доля светлых нефтепродуктов от общего объема переработки сырья составляет 76%. Это с учетом проведенной модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ согласно Государственной Программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, определяющей развитие отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Эти меры позволили увеличить глубину переработки сырья, также существенно увеличить производство автомобильных топлив – бензина и дизеля, соответствующих по качеству экологическим классам К4 и К5. В перспективе следует провести мероприятия по увеличению ассортимента выпускаемой продукции (производство базовых масел, нефтяных дорожных битумов, растворителей). Это позволит увеличить глубину переработки нефти до 87 %.

Таким образом, для обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами необходимо в перспективе построить НПЗ по топливно-масляному варианту. Это даст возможность увеличить глубину переработки нефти на 5-7%. Дополнительно будут получены базовые масла, которые до настоящего времени не производились на НПЗ РК. Это будет четвертый завод, мощность которого должна составить 12 млн. тонн нефти в год. Для обеспечения сырьем этого завода, необходимо будет поставлять определенное количество сырой нефти. Сегодня сырья едва хватает на действующие три НПЗ, не говоря о мини - НПЗ. Из добываемого объема (около 90 млн. тонн) только около 18 млн. тонн нефти остается на внутренний рынок. Остальная доля нефти согласно соглашениям о разделе продукции поставляется на экспорт. Ситуация сейчас будет улучшаться, есть надежда, что к завершению срока строительства современного четвертого НПЗ в Казахстане будут решены вопросы поставки сырья для него.

МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПЭТ НАНОЧАСТИЦАМИ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ

**Прокопчук Николай Романович, член-корр. НАН Беларуси, профессор, д.х.н.,
Ленартович Лилия Алексеевна, к.т.н., доцент, Вишневецкая Татьяна Анатольевна**
(Белорусский государственный технологический университет, г. Минск,
Республика Беларусь), tatyana.vish.2020@mail.ru

Использование наночастиц соединений металлов в качестве наполнителей к полимерам позволяет значительно изменять их физико-химические свойства и получать новые материалы с высокими эксплуатационными характеристиками. Перспективное направление применения таких добавок в качестве замедлителей горения полимерных материалов. Целью данной работы явилось изучение влияния наноксидов цинка и титана на устойчивость ПЭТ-волокон к горению.

Наночастицы оксида титана и цинка вводили на стадии синтеза полимера на лабораторной установке центральной исследовательской лаборатории ОАО «Могилевхимволокно». В качестве дисперсионной среды для приготовления наносuspensions использовали этиленгликоль (ГОСТ 10164) – один из мономеров, применяемых при синтезе ПЭТ. Наночастицы вводили в реакционную среду дробными порциями на стадии синтеза полимера в количествах 0,005 мас.%; 0,001 мас.%; 0,015 мас.% и 0,020 мас.%. Определение стойкости к горению образцов ПЭТ проводили согласно ГОСТ 28157 «Пластмассы. Методы определения стойкости к горению» (метод Б). Образцы для испытаний получали из мононитей прессованием при 270°C в бруски размером 125×10×2 мм. Бруски закрепляли вертикально. Пламя газовой горелки подносили к центру свободного конца образца на 10 с. Затем горелку относили от образца и регистрировали время горения образца t_1 . Когда горение образца прекращалось, пламя подносили к образцу повторно. Через 10 с горелку снова относили от образца и регистрировали время горения t_2 . Вычисляли суммарное время горения 5 брусков каждого образца $t_{с.г.}$. Под образцом на расстоянии 300 мм от конца помещали слой ваты размером около 50×50 мм и толщиной 6 мм. На него падали капли расплава полимера.

Установлено весьма существенное замедление горения ПЭТ нитей с увеличением в них содержания наночастиц TiO_2 и ZnO (табл.).

Таблица – Характеристика горения ПЭТ образцов в зависимости от типа и содержания наночастиц оксидов цветных металлов

Содержание наночастиц в композиции, мас.%	TiO_2		ZnO	
	$t_{с.г.}$, с	Наличие и характер капель, воспламенение ваты	$t_{с.г.}$, с	Наличие и характер капель, воспламенение ваты

Немодифицированный ПЭТ	21	Горящие капли. Вата воспламеняется. Образец под воздействием пламени интенсивно плавится и льется в виде капель низкой вязкости	21	Горящие капли. Вата воспламеняется. Образец под воздействием пламени интенсивно плавится и льется в виде капель низкой вязкости
0,005%	13,5	Горящие капли. Вата воспламеняется. Во время горения очень сильно вытягивается в виде волокна, капает отдельными небольшими каплями.	17	Горящие капли. Вата воспламеняется. Происходит вытягивание в виде нитей.

Продолжение таблицы

0,010%	9	Горящие капли. Вата воспламеняется. Во время горения капает отдельными небольшими каплями, вытягивается в виде волокон.	15	Вата воспламеняется. Происходит воспламенение ваты. Происходит вытягивание в виде нитей.
0,015%	1	Горящие капли. Вата воспламеняется. Вытягивается в виде волокон. Вязкость увеличивается	9	Горящие капли. Вата воспламеняется. Вытягивается в виде волокон.
0,02%	-	Не проводили	4	Горящие капли затухают до соприкосновения с ватой. Вата воспламенялась у 3 образцов из 5

Суммарное время горения $t_{с.г.}$ серии из пяти образцов для композиций с TiO_2 после двукратного приложения пламени по ГОСТ 28157, метод Б и извлечения их из пламени газовой горелки снизилось с 21 с до 1 с. Несмотря на то, что все исследованные образцы по стойкости к горению относятся к категории ПВ-2 в соответствии с приложением А «Категории стойкости к горению вертикально закрепленных образцов» (метод Б, ГОСТ 28157), т. е. вата, находящаяся под образцами на расстоянии 300 мм воспламеняется горящими падающими каплями расплава полимера, установленное замедление горения имеет не только научное, но и важное практическое значение. После извлечения образцов из пламени горелки после 10 с горения образец ПЭТ, полученный при введении в реакционную среду 0,015 мас.% TiO_2 , самостоятельно не горит. После повторного внесения в пламя на 10 с и вынесения из него горение не поддерживает, что соответствует категории ПВ-0. Требованиям категории ПВ-0 отвечает также суммарное время горения $t_{с.г.}$ модифицированных образцов, которое значительно меньше 50 с.

Для композиций с ZnO не прослеживается четкой закономерности в изменении суммарного времени горения $t_{с.г.}$ в зависимости от содержания наночастиц оксида цинка. Наилучший результат наблюдается при концентрациях модификатора в количествах 0,005% и 0,02 мас.% – 2 и 4 с соответственно. Однако, наблюдается различное поведение образцов ПЭТ, содержащих TiO_2 и ZnO , во время внесения в пламя газовой горелки. Для образцов с ZnO для достаточно большого количества образцов при различных концентрациях наблюдалось затухание горящих падающих капель до соприкосновения с ватой после горения в течение 10 с, что не вызывало ее воспламенения, однако, после повторного внесения в пламя происходит поджигание ваты. Особенно ясно такая закономерность наблюдается при содержании наноксидов в количестве 0,02 мас.%. Также, как и для TiO_2 , композиции с ZnO относятся к ПВ-2 в соответствии с приложением А «Категории стойкости

к горению вертикально закрепленных образцов» (метод Б, ГОСТ 28157). С увеличением содержания наночастиц как TiO_2 , так и ZnO в ПЭТ поведение расплава под действием силы тяжести принципиально изменяется: капли расплава немодифицированного ПЭТ большие и падают с большой частотой, в то же время по мере увеличения концентрации наночастиц TiO_2 и ZnO частота падения капель замедляется, и они вытягиваются в волокна.

Таким образом, в результате исследований установлено замедление горения образцов ПЭТ, модифицированных наноксидами металлов титана и цинка. Наблюдалось различие в поведении при горении образцов под воздействием открытого пламени газовой горелки. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования наноксидов металлов в качестве замедлителей горения ПЭТ.

ЭФФЕКТИВНЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ РЕНИЙСОДЕРЖАЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

Кабланбеков Асхат Алтаевич,
Казахстанско-Британский технический университет,
Ефремова Светлана Владимировна,
Бердикулова Феруза Асановна,
Ермишин Сергей Владимирович,
Терликбаева Алма Жолдасовна,
Сатбаев Баймахан Нурлыбаевич,
Жарменов Абдурасул Алдашевич, РГП

Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики
Казахстан»

Развитие производства редких и редкоземельных металлов занимает приоритетное место в экономической политике Казахстана. РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» (далее – НЦКПМС РК») на протяжении всего периода деятельности успешно проводит исследовательскую работу в этом направлении. Результат не просто положительный. Благодаря разработкам НЦКПМС РК Казахстан занимает третье место среди стран, осуществляющих производство стабильных изотопов (осмий-187). Создана опытно-промышленная установка по производству рения при переработке свинцовых кеков. Принимая во внимание, что современные производства редких металлов включают процессы жидкостной экстракции необходимых элементов органическими соединениями, последние после рекстракции попадают в промежуточные продукты и технологические растворы. Так, свинцовые кеки, по данным газо-жидкостной хроматографии, содержат нефтяные фракции C_8-C_{13} , которые в процессе переработки сырья переходят в раствор. В зависимости от способа переработки кека концентрация органических примесей в растворе варьирует, согласно анализу химического потребления кислорода, в пределах 200-700 мг/дм³. Присутствие органики в таких количествах оказывает отрицательное влияние на сорбционное извлечение рения. Забивая поры используемой ионнообменной смолы и уменьшая ее емкость, органические примеси, присутствующие в ренийсодержащем растворе, способствуют сокращению цикла работы и перерасходу дорогостоящего сорбента.

В связи с этим целью настоящей работы явился поиск эффективных сорбентов для селективной очистки ренийсодержащих технологических растворов от органических примесей. В качестве сорбционного материала апробировали необработанную рисовую шелуху (РШ), пиролизованную рисовую шелуху (РШ_п), мелочь спецкокса (Ск), углеродную фракцию, полученную отмучиванием мелочи спецкокса водопроводной водой (С-Ск_в), углеродную фракцию, полученную отмучиванием мелочи спецкокса пиролизной жидкостью – органическим конденсатом от пиролиза рисовой шелухи (С-Ск_{оп}). Результаты сорбционного извлечения органических примесей и рения в статических условиях (наряду с

условиями эксперимента) даны в таблице.

Таблица – Условия и результаты сорбционного извлечения органических примесей и рения из ренийсодержащего раствора ($V=40 \text{ см}^3$) в статических условиях ($t=60 \text{ мин}$)

№ п/п	Образец	Масса сорбента, г	рН раствора	$C_{исх.}$ (орг. примесей), мг/дм ³	$C_{кон.}$ (орг. примесей), мг/дм ³	Степень извлечения орг. примесей, %	$C_{исх.}$ (Re), мг/дм ³	$C_{кон.}$ (Re), мг/дм ³	Степень извлечения Re, %
1	РШ	0,4	5,3	220	170	22,7	355	355	0
2	РШп	0,4			205	6,8		205	42,3
3	Ск	0,4			190	13,6		355	0
4	С-С _{Кв}	0,4			160	27,3		355	0
5	С-С _{Коп}	0,4			220	0		355	0
6	РШ	0,4	2,0	220	190	13,6	355	350	1,4
7	РШп	0,4			165	25,0		350	1,4
8	Ск	0,4			145	34,1		350	1,4
9	С-С _{Кв}	0,4			150	31,8		350	0,1
10	С-С _{Коп}	0,4			120	45,5		350	1,4

Из таблицы следует, что максимальная степень очистки от органических примесей была достигнута углеродным сорбентом, полученным в результате отмучивания мелочи спексокса органическим конденсатом от пиролиза рисовой шелухи (С-С_{Коп}), при рН 2. Она составила 45,5% при незначительной степени извлечения рения (1,4%). Относительно неплохой результат (34,1%) в аналогичных условиях (рН 2) показала и мелочь спексокса (Ск). С учетом отсутствия экономических затрат на подготовку данного сорбента именно этот образец использовали для проведения экспериментов в динамических условиях при следующих параметрах процесса: диаметр колонки – 1,6 см, масса сорбента – 10 г, объем сорбента – 21 см³, объем технологического раствора – 300 см³, концентрация органических примесей в растворе – 650 мг/дм³, концентрация рения в растворе – 687 мг/дм³, скорость фильтрации – 6,25 см³/ч. Как видно из данных, представленных на рисунке 1а, в заданных условиях эксперимента сорбент обеспечивает полное извлечение органических примесей при фильтрации 7 удельных объемов раствора. Дальнейшее увеличение объема раствора, пропущенного через колонку, сопровождается ростом органических примесей в фильтрате. Так, при пропускании 14 удельных объемов технологического раствора концентрация органических примесей в фильтрате возрастает до 340 мг/дм³, а степень извлечения, соответственно, уменьшается практически вдвое (рисунок 1б). Несмотря на то, что за 48 ч работы сорбционной колонки степень извлечения органических примесей в среднем

находится на уровне рентабельного значения (73%), увеличение удельного объема раствора, пропускаемого через колонку, выше 7 является нецелесообразным, поскольку, оно сопровождается потерей рения на сорбенте в среднем до 30%.

Рисунок 1 – Извлечение органических примесей и рения из ренийсодержащего раствора ($C_{исх. (орг. примесей)} = 650 \text{ мг/дм}^3$, $C_{исх. (Re)} = 687 \text{ мг/дм}^3$) с рН 2 мелочью спецкокса в динамических условиях:
 а – Выходные кривые; б – Степень извлечения.

На следующем этапе исследований изучали в статических условиях извлечение продуктивного металла – рения – из технологического раствора, очищенного от органических примесей. Принимая во внимание, что наиболее активным в отношении рения сорбентом показала себя пиролизованная рисовая шелуха (таблица) были приготовлены и протестированы сорбенты на ее основе и для сравнения - сорбенты на основе мелочи спецкокса: РШ-600АЩ (рисовая шелуха, пиролизованная при $600 \text{ }^\circ\text{C}$, активированная водяным паром при $850 \text{ }^\circ\text{C}$, обработанная раствором гидроксида натрия с концентрацией 70 г/дм^3); Л-600ЩА (лигнин из рисовой шелухи, пиролизированный при $600 \text{ }^\circ\text{C}$, обработанный раствором гидроксида натрия с концентрацией 70 г/дм^3 , активированный водяным паром при $850 \text{ }^\circ\text{C}$); Ц-600ЩА (целлюлоза из рисовой шелухи, пиролизованная при $600 \text{ }^\circ\text{C}$, обработанная раствором гидроксида натрия с концентрацией 70 г/дм^3 , активированная водяным паром при $850 \text{ }^\circ\text{C}$); С-Ск_в-А (углерод, полученный отмучиванием мелочи спецкокса водой, активированный водяным паром при $850 \text{ }^\circ\text{C}$); С-Ск_в-АЩ (углерод, полученный отмучиванием мелочи спецкокса водой, активированный водяным паром при $850 \text{ }^\circ\text{C}$, обработанный раствором гидроксида натрия с концентрацией 70 г/дм^3). Результаты показали (рисунок 2), что рентабельную степень извлечения ($>60\%$) обеспечивает сорбент РШ-600АЩ.

Рисунок 2 – Степень извлечения Re в статических условиях разными сорбентами из очищенного от органических примесей технологического раствора (масса сорбента – 0.4 г, объем раствора – 40 см^3 , время контакта – 1 ч).

По итогам выполненных исследований определены наиболее эффективные сорбенты, полученные на основе вторичного сырья растительной и минеральной природы, и разработан способ селективной очистки ренийсодержащих технологических растворов от органических примесей, с использованием этих сорбентов в каскаде очистительных и накопительных сорбционных колонок.

Исследовательская работа выполнена в рамках грантового финансирования проекта АР 19677767 «Разработка технологии комплексной переработки отходов коксового и рисового производств с получением нового селективного композиционного сорбента и ресурсосберегающего высокотемпературного материала» Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

ТЕРМОДИНАМИКА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ЦИКЛОДЕКСТРИНОВ И КРАУН-ЭФИРОВ С БИМОЛЕКУЛАМИ И ИОНАМИ МЕТАЛЛОВ В ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ

Усачева Татьяна Рудольфовна

доктор химических наук, доцент, oxt@isuct.ru

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет»,
г. Иваново, Российская Федерация*

Изучение феномена молекулярного распознавания «гость-хозяин» началось с работ Ж.-М. Лена, Ч. Педерсена и Д. Крама, получивших в 1987 г. Нобелевскую премию по химии за исследование «Разработка и применение молекул со структурно-специфическими взаимодействиями с высокой селективностью» [1]. В настоящее время не снижается интерес фундаментальной и прикладной науки к исследованию уникальных селективных свойств макроциклов. Комплексное физико-химическое исследование влияния водно-органических растворителей на реакции образования комплексов макроциклов с ионами металлов и биомолекулами с является актуальным как с точки зрения развития химии супрамолекулярных соединений, так и приоритетных направлений биохимии, биотехнологии и фармакологии.

Селективное связывание молекул происходит благодаря их взаимной комплементарности. При проведении реакций молекулярного комплексообразования в неводных и водно-органических растворителях, кроме принципа комплементарности необходимо также учитывать изменения в сольватном состоянии участников химического равновесия, поскольку термодинамические характеристики реакции зависят от сольватного окружения реагентов.

Молекулярное комплексообразование макроциклов («хозяин») с биомолекулами («гость») в воде обычно характеризуется низкой устойчивостью комплексов, что затрудняет их получение и исследование. Напротив, в неводных средах подобные взаимодействия часто характеризуются высокой устойчивостью комплексов, однако малая растворимость реагентов в неводных растворителях может препятствовать созданию оптимальных концентрационных условий комплексообразования. Различное влияние водной и неводной сред на молекулярное комплексообразование позволяет предположить возможность изменения реакционной способности макроциклов и использование растворителя для получения молекулярных комплексов с заданными устойчивостью и энтальпией реакций их образования. Обычно проблема ионного и молекулярного селективного связывания решается либо путем подбора оптимального диаметра полости макроцикла молекуле/иону-«гостю», либо варьированием природы и числа заместителей в кольце «хозяина» или в структуре «гостя».

С нашей точки зрения, решение этих задач может быть найдено также за счет изменения сольватного состояния реагентов с целью повышения их реакционной способности посредством целенаправленного подбора растворителя. Такое предположение основывается на понимании роли растворителя не только как среды, но и как участника химических взаимодействий, в развитие которого большой вклад внесли работы Г.А. Крестова, В.А. Шорманова и их учеников [2]. Этот подход нами был успешно применен при анализе термодинамики реакций образования аминных, карбоксилатных, коронатных комплексов *d*-металлов на основе изменения сольватного состояния ионов-комплексобразователей, лигандов и комплексных частиц [3].

В связи с этим, нами были проведены исследования:

-межмолекулярных взаимодействий 1,4,7,10,13,16-гексаоксациклооктадекана (краун-эфир 18-краун-6, 18К6) и 1,10-диаза-4,7,13,16,21,24-гексаоксабицикло [8.8.8 гексакозана] (криптанд [2.2.2], 2.2.2) с глицином, D,L-аланином, L-фенилаланином и глицил-глицил-глицином в смесях воды с этанолом (EtOH), диметилсульфоксидом (DMSO), ацетоном;

-реакций образования ион-молекулярных комплексов 18К6 с ионом серебра (I) в растворителях вода-этанол и вода-диметилсульфоксид и сольватации реагентов;

-реакций образования комплексов β -циклодекстрина (β -CD), гидроксипропил- β -циклодекстрина (HP- β -CD) и гамма-циклодекстрина с гидрофобными молекулами, имеющими в своей структуре фенольный фрагмент: с бензойной кислотой (БК), кверцетином (QCT), рутином (RUT) и куркумином (CURC).

При проведении исследования были использованы изотермическая калориметрия титрования и растворения, ЯМР-спектроскопия, потенциометрическое титрование, метод межфазного распределения, компьютерное моделирование эксперимента.

Для перечисленных реакций определены устойчивость образующихся комплексов, изменение энтальпии, энергии Гиббса и энтропии реакций образования комплексов. Проведено обобщение собственных результатов и данных литературы по термодинамике реакций образования молекулярных комплексов макроциклов с биологически активными ионами и молекулами в водно-органических растворителях [3].

Переход от воды к водно-органическим растворителям приводит к росту устойчивости молекулярных комплексов 18К6 с аминокислотами и пептидами к увеличению экзотермичности реакций их образования [4,5]. Устойчивость комплексов и экзотермичность реакций их образования выше при добавках апротонных растворителей к воде по сравнению с протондонорными средами. Молекулярные комплексы энтальпийно стабилизированы во всех составах водно-органических смесей. Вклад от ослабления сольватации «гостя» определяет рост устойчивости молекулярных комплексов при переходе от воды к водно-органическим смесям и показана принципиальная возможность прогнозирования изменения устойчивости молекулярных комплексов по изменению сольватации молекул-«гостей». В этом заключается особенность термодинамики реакций молекулярного комплексообразования и сольватации реагентов в водно-органических растворителях по сравнению с комплексообразованием ионов *d*-металлов с лигандами аминного и карбоксилатного типа. Установленные основные термодинамические сольватационные критерии могут быть рекомендованы для оценочного расчета изменений термодинамических параметров реакций молекулярного комплексообразования «гость-хозяин» с участием макроциклов с отрицательно заряженной полостью в водно-органических растворителях. Прогностический характер полученных закономерностей обусловлен общей природой их молекулярного связывания за счет электронно-донорных атомов кислорода макрокольца с протонами аминокислотной группы цвиттер-ионов аминокислот и пептидов. Данные взаимодействия могут рассматриваться как модельные процессы селективного связывания биологически активных аминсубстратов синтетическими макроциклическими рецепторами с целью распознавания молекул, имеющих различные функциональные группы в качестве реакционных центров. Использование апротонных сред

может служить рекомендацией для целенаправленного выбора растворителя для получения более устойчивых комплексов «гость-хозяин» такого типа.

Для комплексов, образованных циклодекстринами с бензойной кислотой и природными полифенолами установлено, что увеличение концентрации EtOH в растворителе H₂O-EtOH приводит к снижению устойчивости молекулярных комплексов [БК β-CD] и [QCT HP-β-CD] [6]. В растворителе H₂O-DMSO устойчивость [БК β-CD] изменяется в пределах экспериментальной погрешности, при этом экзотермичность комплексообразования уменьшается. Анализ сольватационных вкладов реагентов показал, что изменения в сольватном состоянии молекул-«гостей» являются ключевым фактором в изменении энергии Гиббса реакций образования молекулярных комплексов с участием краун-эфиров и циклодекстринов. Однако в случае молекулярных комплексов аминокислот с 18К6 десольватация «гостей» обуславливает увеличение устойчивости, а в комплексах с CD усиление сольватации БК и QCT приводит к уменьшению устойчивости [БК β-CD] и [QCT HP-β-CD] при переходе от воды к водно-этанольным растворителям. Рост концентрации EtOH в растворителе приводит к увеличению устойчивости комплекса [CURC HP-β-CD], что является отличием от термодинамики реакций образования [БК β-CD] и [QCT HP-β-CD] в водных растворах этанола и, вероятно, обусловлен структурными особенностями комплекса [CURC HP-β-CD].

Полученные термодинамические параметры и установленные закономерности и особенности влияния состава водно - органических растворителей на реакции образования молекулярных комплексов макроциклов:

- позволят прогнозировать изменения устойчивости молекулярных комплексов и энергетики реакций их образования при смене растворителя;
- позволят целенаправленно подбирать растворитель для создания оптимальных условий селективного молекулярного распознавания «гость-хозяин»;
- прогнозировать реакционную способность макроциклов с различной природой полости в зависимости от состава среды без материальных и временных затрат на проведение наукоемких экспериментов;
- могут быть рекомендованы для разработки технологий получения фармкомпозиций на основе комплексов включения CD и краун-эфиров с и гидрофобными биоактивными молекулами и ионами в различных средах.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект FZZW-2023-0008) с использованием ресурсов Центра совместного использования научного оборудования ISUCT (при поддержке Министерства науки и высшего образования России, грант № (075-15-2021-671).

Литература

- [1]. Lehn J.M. Design of organic complexing agents. Strategies towards properties Structure and Bonding. 1973. V. 16. P. 1– 69. DOI: 10.1007/BFb0004364
- [2]. Койфман О.И., Ганюшкина В.В., Малясова А.С. Научные школы Ивановского Химтеха: сквозь призму истории. Иваново: ИГХТУ. 2020. 496 с.
- [3]. Шарнин В.А., Усачева Т.Р., Кузьмина И.А., Гамов Г.А., Александрийский В.В. Комплексообразование в неводных средах: Сольватационный подход к описанию роли растворителя. М: ЛЕНАНД. 2019. 304 с.
- [4]. Усачева Т.Р., Шарнин В.А. Термодинамика молекулярного комплексообразования «гость—хозяин» в неводных средах на примере взаимодействия аминокислот и краун-эфиров. Изв. АН. Сер. хим. 2015. № 11. С. 2536-2544. DOI:10.1007/s11172-015-1189-7.
- [5]. Usacheva T., Terekhova I, Alister D., Agafonov M, Kuranova N., Tyurin D, Sharnin V.A. Entropy effects in intermolecular associations of crown-ethers and cyclodextrins with amino acids in aqueous and in non-aqueous media // *Entropy*. 2022. V. 24. N 1. P. 24. DOI: 10.3390/e24010024.

[6]. Усачева Т.Р., Гамов Г.А., Куранова Н.Н., Завалишин М.Н., Кабиров Д.Н., Алистер Д.А., Граждан К.В., Гущина А.С., Исаева В.А., Кашина О.В., Кузьмина И.А., Тукумова Н.В., Шарнин В.А. Термодинамика реакций межмолекулярных взаимодействий биомолекул в воде и водно-органических растворителях. Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2023. Т. 66. Вып. 7. С. 59-75. DOI: 10.6060/ivkkt.20236607.6842j.

NOVEL HIGH TEMPERATURE RESISTANT FLUORESCENT POLYMER MICROSPHERE P(AM-NVP-FLU)

Saya Shagymgereyeva ^a, Bauyrzhan Sarsenbekuly ^{*,a}, Wanli Kang ^a, Hongbin Yang ^b,
Sarsenbek Turtabayev ^{*,c}

^a School of Energy and Petroleum Industry, Kazakh-British Technical University, Almaty 050000,
Kazakhstan

^b School of Petroleum Engineering, China University of Petroleum (East China), Qingdao 266580,
P. R. China

^c Ecology and Chemistry Department, Faculty of Natural Sciences, Khoja Akhmet Yassawi
International Kazakh-Turkish University, Turkestan 161200, Kazakhstan

INTRODUCTION

Polymer microspheres play a crucial role in achieving deep profile control in oil fields, capable of navigating through cracks and channels under high pressure to reach deeper areas, thereby ensuring effective profile control. This ability stems from their optimal particle size, excellent swelling performance upon water absorption, deformation capability, thermal resistance, and shear resistance [1-3]. Given the significance of profile control in oil extraction, research into factors influencing the properties of polymer microspheres is highly valuable [4-8].

Numerous laboratory experiments and field applications conducted in oil fields have demonstrated the substantial enhancement of oil recovery factors due to polymer microspheres [9-10]. However, successful deep profile control with polymer microspheres relies on matching particle size with reservoir fractures and channels; various sizes of polymer microspheres can be synthesized using different polymerization methods [11-13]. Previous investigations into acrylamide-based polymer microspheres have shown reasonable swelling performance and stability in water at temperatures of 90°C for over 10 days, as well as a decrease in particle size with increasing salt concentration and shear rate [14-18].

Despite the extensive research on polymer microspheres, few studies have focused on their thermal resistance. In this article, copolymer microspheres were synthesized through inverse suspension polymerization of AM and two monomers (NVP and Flu), exhibiting promising thermal resistance [19-21].

EXPERIMENTAL METHODS

The materials used for the experiments of this research included the following items, which are listed with their grade and company of origin: AM (Acrylamide), analytically pure, Beijing Modern East Fine Chemical Co. Ltd.; NVP (N-vinylpyrrolidone), industrial grade, Shandong Quanxin Chemical Industry Co. Ltd.; Flu (C₂₀H₁₂O₅) chemically pure, Tianjin Guangfu Fine Chemical Industry Institute; NMBA (N, N-methylenebis acrylamide), chemically pure, Tianjin Guangfu Fine Chemical Industry Institute; KPS (potassium peroxydisulfate), chemically pure, Tianjin Guangfu Fine Chemical Industry Institute; Cyclohexane, analytically pure, Beijing Yili Fine Chemical Co. Ltd.; Span 80 (dehydrated sorbitan fatty acid ester), analytically pure, Beijing Yili Fine Chemical Co. Ltd.; absolute ethanol, analytically pure, Beijing Yili Fine Chemical Co. Ltd.; Methylene Blue, analytically pure, Beijing Yili Fine Chemical Co. Ltd.; D.I. water, made in a laboratory.

Preparation of fluorescent polymer microspheres

A specific amount of span 80 was blended with cyclohexane and stirred until a clear and transparent oil phase was achieved. Meanwhile, monomers NMBA and KPS were dissolved in water to form a water phase. Subsequently, the oil phase was transferred into a three-neck flask

placed in a thermostatic water bath. Stirring speed and water bath temperature were adjusted accordingly, and the water phase was added dropwise into the flask under constant pressure. After several hours, the mixture underwent filtration, and the resulting products were washed with absolute ethanol before being dried at 50°C for 24 hours. Ultimately, pale yellow copolymer microspheres were obtained. The experimental setup used for synthesizing fluorescent polymer microspheres is depicted in Fig. 1 and Fig. 2.

Fig. 1. Experimental device for the preparation of fluorescent polymer microspheres

Fig. 2. Prepared AM-NVP-Flu in four-neck flask

Measurement of microsphere size.

The morphologies of the microsphere powder and microspheres after swelling were checked by microscope (Olympus BX-41).

Measurement of swelling performance.

The particle sizes before and after water absorption were measured by laser particle analyzer (MACROTRAC S3500).

Measurement of thermal resistance.

The thermal resistances of the microspheres were measured by simultaneous thermal analyzer (SDT Q600) with a heating rate of 10°C/min (up to 600°C). The microspheres were dispersed in water and placed in a high-temperature oven. The samples were checked by microscope and SEM at 24 h intervals.

RESULTS AND DISCUSSION

Swelling behavior

The initial average diameters of the spheres, as well as the average diameters after swelling in deionized water for 8 hours, 24 hours, and 72 hours, along with the corresponding swelling ratios, were measured and are presented. Additionally, microscopic images depicting the terpolymer microspheres (with monomer ratio AM:NVP:Flu) before and after 24-hour swelling are illustrated in Fig. 2.

Fig. 3. Optical microscope images of terpolymer microspheres (A) before swelling; and (B) after swelling. The swelling temperature was 30°C and the microsphere concentration was 20 mg/L.

Fig. 2(A) shows an image of the dry-powdered terpolymer microspheres. As can be seen, the initial particle diameters were less than 100µm. Fig. 2(B) shows an image of the microspheres after 24 h swelling and stained with methylene blue. As can be seen, the diameters of the spheres at this stage were in the range of 100-200 µm. After swelling, the microspheres maintained a spherical morphology and the diameters increased significantly.

After 8 h swelling, the diameters of the microspheres increased drastically. After 24 h swelling, the diameters of the microspheres increased further. However, after 72 h swelling, the diameter of the microspheres was similar to that of the microspheres after 24 h swelling, demonstrating that the spheres reached their swelling limit after 24 h and the diameter of the microspheres did not increase further.

Thermal stability in aqueous solution.

Therpolymer fluorescent microspheres were transferred into 120°C water for subsequent durations and monitored. The layered interfaces between the microspheres and water were obvious with the microspheres precipitated at the bottom. From the sample of fluorescent polymer microspheres some suspended microspheres were observed, while most of the microspheres precipitated at the bottom. As the duration increased, microsphere swelling was observed due to water absorption. After 8 d, the microspheres occupied nearly all the solution. In the next 48 h, the microspheres swelled further and filled the solution from left to right. This status was maintained for 5 d. After 14 d, decomposition of the microspheres was observed and the diameter of the microspheres started to decrease. In the last 23 d of the experiment, the microspheres decomposed completely, and the solutions were transparent.

CONCLUSION

After performing the experiments described in this paper, the following conclusions could be drawn:

1. The monomer ratio (AM: NVP: Flu) had a significant effect on the properties of the microspheres obtained by inverse suspension polymerization. With the AM content fixed, the initial diameter of the microspheres decreased and the swelling performance was enhanced by increasing the amount of NVP. After 24 h swelling, saturation was observed and the diameter of the microspheres remained constant thereafter. As the amount of NVP increased, the thermal resistance durations of the microspheres obtained in aqueous solution first increased and then decreased.
2. The stirring speed significantly affected the initial diameter and the thermal resistance of the microspheres prepared by inverse suspension polymerization, as well as the thermal resistance of microspheres. With the formula fixed and stirring speed increased from 250 to 450 rpm, the initial average diameter of the microspheres decreased from 230.90 µm to 23.08 µm, while the thermal resistance durations increased from 18 d to 23 d.
3. The amount of fluorescent monomer had no significant effect on the initial diameter of the microspheres and thermal resistance. As the amount of emulsifier increased, no obvious trends on initial diameter were observed.

ACKNOWLEDGMENT

This research was funded by the Science Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (Grant No. AP13067796).

References

1. Frampton H., Morgan J. C., Cheung S. K. Development of a Novel Waterflood Conformance Control System, Spe/doe Symposium on Improved Oil Recovery, 2004, Tulsa. SPE 89391:233-235.
2. James P, Frampton H, Brinkmam J. Field Application of a New in-Depth Waterflood Conformance Improvement Tod. SPE 84897, 2003, 27-29.
3. Choi K., Ermel M., Bryant L. Transport of a pH sensitive Polymer in Porous Media for Novel Mobility-control Application. SPE 99656, 2006, 324-326.

4. Sohn O., Sim J., Lee H. Preparation and Swelling Properties of Poly(potassiumacrylate-co-acrylamide). Superabsorbent Particles. Polymer-Korea, 2004, 1, 18-23.
5. Mudiyansele K., Neckers C. Highly absorbing superabsorbent polymer. J Polym Sci Part A: Polym Chem, 2008, 46, 1357-64.
6. Smith E. Quantitative evaluation of polyacrylamide crosslinked gels for use in enhanced oil recovery International ACS Symposium (Anaheim, California), 1986, 9-12.
7. Smith E, Mack C. Gels Correct In-Depth Reservoir Permeability Variation. Oil and Gas Journal, 1997, 94(34), 33-39.
8. Smith E. Performance of 18 Polymers in Aluminium Citrate Colloidal Dispersion Gels. SPE28989, 1995, 461-470.
9. Fernández J., PDVSA-Intevep. Evaluation of Cationic Water-Soluble Polymers with Improved Thermal Stability. SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, 2005, Texas, SPE93003: 1-13.
10. Mack C., Smith E. In-Depth Colloidal Dispersion Gels Improve Oil Recovery Efficiency. SPE 27780, 1994, 527-539.
11. Zhao Q., Lin Q., Dang M., Hua Z. Acrylamide/2-Acrylamido-methyl- propanesulfonic-acid/1-Vinyl-2-pyrrolidinone terpolymeric microspheres by orthogonal experiments, Journal of Asia Chemistry, 2014, 26, 5615-8.
12. Fielding C., Gibbons H., Legrand P. In-Depth Drive Fluid Diversion Using an Evolution of Colloidal Dispersion Gels and New Bulk Gels-An Operational Case History of North Rainbow Ranch Unit. SPE 27773, 1994, 433-444.
13. Dong X., Li Y. Deformation of linked polymer coils. J Chem., 2003, 11, 686-90.
14. Candau F., Leong Y. Inverse microemulsion polymerization. Phys. Chem., 1982, 86, 193-195.
15. Jaroslav B., Sakurako K., Keiji F. Preparation of partly hydrophobized, crosslinked polyacrylamide particles by copolymerization of acrylamide/N,N-methylenebisacrylamide/styrene in inverse microemulsion. Polym Int., 2000, 49, 358-66.
16. Puig L., Sanchez C., Villacampa M. Microstructured polyacrylamide hydrogels prepared via inverse microemulsion polymerization. Colloid Interface Sci., 2001, 235, 278-282.
17. Chauveteau G., Tabary R., Renard M. Disproportionate Permeability Reduction by Soft Preformed Microgels. SPE 89390, 2004, 1-8.
18. Frampton H., Morgan C., Cheung K. Development of A Novel Waterflood Conformance Control System. SPE 89391, 2004, 1-9.
19. Lin Q., Zhao Q., Dang M and Wang F. Preparation and properties of softer polymeric microspheres for deep profile control in oilfields. Materials Research Innovations, 2015, 19, 2-1.
20. Kang W., Hu L., Zhang X.-F., Yang R.-M., Fan H.-M., Geng J. Preparation and performance of fluorescent polyacrylamide microspheres as a profile control and tracer agent. Petr. Sc., 2015, 483-491.
21. Yang H., Hu L., Chen C., Zhao H., Wang P., Zhu T., Wang T., Zhang L., Fan H., Kang W., Influence mechanism of fluorescent monomer on the performance of polymer microspheres. Journal of Molecular Liquids, 2018, 113081.

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ИОНООБМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Мухамедиев М.Г., Бекчанов Д.Ж., Ярманов Ш.Х., Абдуллаева Н.

Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Природные полимеры — это биополимеры, образующиеся в процессе роста, развития, размножения и метаболизма растений, животных и микроорганизмов. Поэтому по происхождению природные полимеры в основном образуются в процессе развития растений, например целлюлоза, крахмал, лигнин, пектин и др., тогда как к биополимерам животного происхождения относятся белки, нуклеиновые кислоты, хитин, гиалуроновая кислота,

каллоген, шеллак и др., а из микроорганизмов по происхождению он включает альгинат, декстран, полифосфат и др. Также по химическому составу и строению природные полимеры разделяют на следующие общие группы: полисахариды, белки, нуклеиновые кислоты, полиэфиры, полиамиды. Эти природные полимеры после своей деятельности биоразлагаются при участии живых организмов на земле и превращаются в потенциально полезные питательные соединения, не приносящие вреда живым организмам на планете [1].

Рисунок 1. Некоторые природные полимеры, их источник и структура.

Многие исследователи изучали сорбционные свойства отходов сельского хозяйства и продуктов их модификации. Рисовая шелуха также занимает значительное место среди сельскохозяйственных отходов. Различные ионообменные вещества были получены исследователями путем модификации рисовой шелухи и золы. В статье изучена возможность получения биосорбента из рисовой шелухи модификацией её мочевиной в водном растворе. Рисовая шелуха состоит из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина [2]. Гидроксильные группы в них вытесняют аммиак из мочевины при высокой температуре. Уравнение реакции можно записать следующим образом (рисунок 2).

Рисунок 2. Реакция модификации целлюлозы рисовой шелухи водным раствором мочевины.

Наличие аминогрупп в модифицированном продукте позволило его использовать в качестве ионообменного материала. Данный ионообменный материал в дальнейшем был использован для извлечения ионов меди свинца и никеля из водных растворов.

В таблице приведены значения динамической обменной емкости (ДОЕ) и полной обменной емкости (ПОЕ) биосорбента.

Таблица

Значения ДОЕ и ПОЕ биосорбента по ионам Ni^{2+} , Cu^{2+} и Pb^{2+}

F, мл/мин	V, (проп. объем, мл)	$V_{\text{biosorbent}}$, мл (объем сорбента)	ДОЕ, моль-экв/м ³	ПОЕ, моль-экв/м ³	α
Cu^{2+}					
1	560	30	1033	1166	0,89
2	530	30	760	1035	0,75
3	510	30	633	839	0,76
Ni^{2+}					
1	650	30	1033	1250	0,82

2	620	30	850	1033	0,79
3	600	30	667	983	0,68
Pb ²⁺					
1	460	30	1033	1250	0,82
2	420	30	850	1033	0,79
3	390	30	667	983	0,68

Литература

1. Davronbek Bekchanov; Mukhtar Mukhamediev; Sherimmat Yarmanov; Peter Lieberzeit; Adnan Mujahid. Functionalizing natural polymers to develop green adsorbents for wastewater treatment applications. Carbohydrate Polymers, 323, 1 January 2024, 121397. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.121397>
2. [Davronbek Bekchanov](#), [Mukhtar Mukhamediev](#), [Davron Eshtursunov](#), [Peter Lieberzeit](#), [Xintai Su](#). Cellulose- and starch-based functional materials for efficiently wastewater treatment. Polym Adv Technol. 10 October 2023 <https://doi.org/10.1002/pat.6207>

ПОЛУЧЕНИЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПЛЁНОК НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ

Атаханов А.А., Турдикулов И.Х., Саидмухаммедова М.К., Ашуров Н.Ш., Шахобутдинов С., Рашидова С.Ш.

*Ташкент, Институт химии и физик полимеров Академии наук Республики Узбекистан,
a-atakhonov@yandex.com*

Пластик в промышленных масштабах стали производить только 70 лет назад, и за это время было создано уже более 9 млрд тонн изделий. Пластмасса стала неотъемлемой и важной частью мировой экономики. Производство пластмасс резко выросло за последние 50 лет и, как ожидается, снова удвоится в течение следующих 20 лет, поскольку пластики начинают использоваться в большом количестве во всех сферах [1]. Несмотря на множество преимуществ пластиковой упаковки, она также имеет важный недостаток - неразлагаемость в естественных условиях. Около 14% пластиковой упаковки собирается для вторичной переработки. Пластмассы, которые все же перерабатываются, в основном перерабатываются в менее ценные области, которые после использования не подлежат переработке.

Создание биоразлагаемых полимерных материалов в настоящее время является приоритетным направлением, реализация которого позволит минимизировать загрязнение окружающей среды полимерными отходами. Отличительная особенность – способность быстро разлагаться под действием различных факторов окружающей среды (t, УФ, вода, O₂ воздуха и т.д.) до низкомолекулярных соединений, которые в дальнейшем потребляются различными микроорганизмами.

В докладе будут представлены результаты исследований по получению полимерных композиционных плёнок на основе полиэтилена и различных биополимеров. В качестве биополимеров были использованы модифицированные формы целлюлозы (микрористаллическая целлюлоза, наноцеллюлоза) [2], кукурузный крахмал [3] и яблочный пектин [4]. Кроме этого, были получены композиции с включением синтезированных нами прооксидантов, инициирующих разложение композиций под действием УФ-лучей [5]. Путем варьирования содержания природных полимеров в смеси (5...40 мас%) и оксо-добавок (0,5-4%) получены композиции различного состава. Для улучшения совместимости, а также равномерного распределения дисперсной фазы в полимерной матрице использовали компатибилизатор, который также был синтезирован авторами на основе низкомолекулярного полиэтилена и малеинового ангидрида [6]. Проведены физические, физико-химические, механические исследования полученных композиций и предложены оптимальные составы с требуемыми эксплуатационными характеристиками и способных к деградации в условиях, приближенных к естественным природным условиям. Полученные

результаты были успешно апробированы в производственных условиях и получены опытно-промышленные партии биоразлагаемых пленок. На основе полученных результатов и START-UP проекта на базе Института химии и физики полимеров АН РУз создана пилотная технологическая линия по производству биоразлагаемых компаундов мощностью 24 т/год для получения биоразлагаемых плёнок

Литература

1. <http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications>.
2. M.Q. Saidmuhamedova *et al.* Biodegradable polyethylene-based composites filled with cellulose micro- and nanoparticles. *Eurasian Journal of Chemistry*. 2023, 110(2), 94–106
3. I.H. Turdikulov *et al.* Study of structure and properties of biodegradable composite films based on thermoplastic starch. *E3S Web of Conferences*, 2023, 401, 03058
4. V.A. Mirzoirova *et al.* Obtaining of biodegradable composite films based on polyethylene and pectin. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*. 2021, 25(6), 7400–7413.
5. A.A. Atakhanov *et al.* Polyethylene-based oxo-degradable nanocomposite film. *Russian Journal of Applied Chemistry*. 2022, 95(8), 1161–1168.
6. I.H. Turdikulov *et al.* Functionalization of low-molecular-weight polyethylene by melt grafting of maleic anhydride for using as compatibilizer. *Chemistry and Chemical Technology*, 2023, 17(2), 347–356

ПОЛУЧЕНИЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ БИОРАЗЛАГАЕМОГО АМИНОПОЛИСАХАРИДА ХИТОЗАНА *APIS MELLIFERA* КРИОГЕННЫМ СПОСОБОМ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ

Г.А.Ихтиярова

Ташкенский государственный технический университет

Среди важных научных направлений быстро формирующихся в области природных полимеров, все более заметное место занимают биоразлагаемые аминополисахариды хитин и хитозан, которые являются перспективными биоматериалами в различных отраслях пищевой промышленности, в медицине, а также широко применяются в синтезе новых природных соединений. Поэтому, одной из актуальных проблем является всестороннее изучение биополимеров с целью создания новых свойств, соответствующих требованиям времени [1].

Во всем мире, уделяется внимание исследовательским работам, направленным на получение хитина и хитозана, обладающих рядом уникальных свойств, такие как пленкообразующие, загущающие, антибактериальные, гигиенические, сорбционные, низкую токсичность, а также способность к биодеградации. Уникальная структура макромолекулы хитозана и наличие положительного заряда расширяет области его применения. Одной из основных задач раздела науки о полимерах - химии высокомолекулярных биологически активных соединений является создание научно технологических основ синтеза и превращений полимеров для медицины и поиск новых, безвредных для организма, биодеградируемых полимеров и высокомолекулярных лекарственных препаратов и медицинских изделий на их основе[2-3].

Актуальность проводимых нами исследований заключается в создании свойств нового поколения, биодеградируемых полимерных биопленок на основе хитозана (*X3*)*Apis Mellifera* и карбоксиметилхитозана с изучением физико-химических а также медико-биологических свойства. Для решения данной актуальной проблемы исследованы возможности получения нового поколения бактерицидных материалов для лечения ожогов на основе карбоксиметилхитозана, и размерности на биоразлагаемых полимерных подложках серебра, стабилизированных на полимерной подложке из хитозана *Apis Mellifera*[4-7].

По данным на сегодняшний день основным источником для получения хитина и хитозана являются панцири ракообразных (крабы, креветки, криль), клеточные стенки большинства грибов а также некоторые насекомые (майский жук, пчелиный подмор и тп). (рис.1).

Рисунок 1. Природные источники хитозана а) крабы б) грибы в) майский жук с) медоносные пчёлы д) мухи

За счет широкого пчеловодства в Узбекистане также существует возможность получать сырье для производства хитина и хитозана из пчелиного подмора в значимых масштабах.

Медоносные пчёлы живут и погибают, век их недолог. Рабочая пчела живёт летом чуть более месяца. Но даже мёртвые пчёлы могут нам отдать не мало, с точки зрения лечения. Мёртвые пчёлы, их тела и называют подмор пчёл. Пчеловоды его часто просто выкидывают. Маленькие тельца, как и всё живое содержат: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества. Три важных компонента содержит подмор пчёл : хитозан, гепарин и пчелиный яд.

Рисунок 2. Мёд (а), мум (б), прополис (в), пчелинное молоко (г) и яд (д)

Кутикулу насекомых можно рассматривать как источник различных биологически активных веществ с возможностью выделения в отдельном виде или в виде комплексов. Благодаря традиционно развитому пчеловодству в нашей стране в качестве источника биологически активных веществ можно предложить подмор пчел - медоносные пчелы погибшие во время зимовки в улье.

Пчелозан - особый вид хитозана более мощное биологически активное вещество, чем хитозан полученный из креветок и крабов. В Узбекистане значительный резерв сырья для получения хитозана представляет местные подморы пчел *Apis Mellifera* (рис.3.).

Рисунок 3. Медоносная пчела *Apis Mellifera* (приносящая мед) и подмор пчелиный

Пчелиный подмор содержит минимальное количество минеральных веществ, так как кутикула насекомых практически не минерализована. Способ получения хитозана из пчелиного подмора проводят следующим образом: сушеный пчелиный подмор предварительно

измельчают до размеров 350 Mesh в течении 2-3 минут (криогенным способом), далее проводят деминерализацию измельченного пчелиного подмора в 4%ной соляной кислоте в течение 4 часов при комнатной температуре с последующей отмывкой водой до pH 7, далее измельченный деминерализованный пчелиный подмор депроитенизируют при соотношении Т:Ж = 1:10 в растворе гидроксида натрия концентрации 1Н в течении 30 минут при температуре 60-70 °С с последующей отмывкой водой до pH 7, далее деминерализованный и депроитенизированный пчелиный подмор деацетилируют в 35% растворе NaOH при 90°С в течение 60 минут при соотношении Т:Ж = 1:10 с целью синтеза хитозана [8-10]. Далее изучали физико-химические свойства ИК фурье спектр полученного хитозана криогенным способом (рис.4.)

ИК-спектр хитозана (рис.4) показывает пики в области 3272 см⁻¹ и 1377–1028 см⁻¹, которые свидетельствуют о присутствии NH₂-группы. При этом поглощении в области 1360–1000 см⁻¹ у всех типов аминов появляются полосы поглощения, вызванные участием С–N связи в скелетных колебаниях молекулы. В образце хитина и хитозана зарегистрированы также полосы с максимумами при 1446 см⁻¹

Рисунок 4. Ик спектр хитозана *Apis Mellifera*

деформационного колебания СН₂- и СН₃-групп 1373 см⁻¹ (перегиб) деформационного колебания ОН-связи. В образце хитозана наблюдается широкая полоса средней интенсивности в области 1320–1387 см⁻¹, соответствующая колебанию ОН-связи.

Фотографии сканирующей электронной микрофотографии полученного хитозана обычным и криогенным способами показаны на рис.5.

Рисунок 5. Снимки скаирующей электронной микроскопии А) хитозана полученного среде жидкого азота Б) хитозана полученного без азота

Из рис. 5 видно отличие хитозана полученного в среде жидкого азота, так как после криогенного измельчения частицы хитозана намного уменьшается и он становится легким и воздушным.

Далее определяли степень дацетилирования и молекулярную массу хитозана *Apis Mellifera* синтезированного обычным (а) и криогенным способом (б).

$$\Delta V = 13.4 - 6.4 = 7 \text{ ml NaOH}$$

$$\% \text{CD} = \frac{[7.0 \text{ ml}] \cdot 0.1 \cdot 161}{(0.136 \cdot 1000)} = 82.86\%$$

$$\% \text{CD} = \frac{[\Delta V] \cdot CN \cdot 161}{m \cdot 1000}$$

$$\Delta V = 15.2 - 7.4 = 7.8 \text{ ml NaOH}$$

$$\% \text{CD} = \frac{[7.8] \cdot 0.1 \cdot 161}{0.145 \cdot 1000} = 86.6\%$$

Рис.6 Определение степени дацетилирования хитозана *Apis Mellifera* синтезированного обычным (а) и криогенным (б) способами

Далее определяли молекулярную массу хитозана методом вискозиметрии. $\eta = K \cdot M^\alpha$
 $K = 1.4 \cdot 10^{-4}$ $M^\alpha = 0.83$ $\eta = 3.4$ $3.4 = 1.4 \cdot 10^{-4} \cdot M^{0.83}$ $M^{0.83} = 4.3853$ Молекулярная масса синтезированного хитозана составляет $M_r = 192112 \text{ kDa}$

Далее мы получали О-карбоксиметилхитозан и изучали его физико химические свойства

Важными параметрами реакции карбоксиметилирования хитозана являются мольное соотношение между реагентами ХЗ: МХУК, температура и продолжительность реакции, при изменении которых образцы КМХЗ характеризуются различным содержанием карбоксиметильных групп.

Проведена реакция карбоксиметилирования при варьировании соотношения ХЗ:МХУК (таб.).

Таблица

Зависимость степени замещения образцов КМХЗ от соотношения ХЗ:МХУК, $T=650^\circ\text{C}$, $\tau=3$ ч

Конц. [МХУК], моль/л	Соот ХЗ:МХУК	Намин, %	Степень замещения	Растворимость, %
0,05	1:0,5	4,9	80	78,5
0,1	1:1	4,75	91,5	90,2
0,15	1:2	4,50	94	93,4
0,2	1:3	3,8	96	96,2

Повышение соотношения алкилирующего агента в реакционной среде способствует увеличению содержания карбоксиметильных групп, а также его растворимости, поскольку растворимость данным образцам придают ионогенные карбоксиметильные группы. Однако, следует отметить, что при увеличении мольного содержания МХУК в реакционной среде наблюдается образование большого количества низкомолекулярной соли, что приводит к излишнему расходу этилового спирта при очистке карбоксиметилхитозана. Оптимальным мольным соотношением реакции карбоксиметилирования хитозана выбрано соотношение ХЗ:МХУК (1:1), растворимость которого отвечает требованиям при исследовании биологической активности.

Определен уменьшение количества азота в полимере после процесса карбоксиметилирования, так как массовая доля азота в КМХЗ составляет 4,75%, а в хитозане составляет 8,31%, а уровень обмена образцов до 80-96% определен методом кондуктометрического титрования, Молекулярная масса определена методом вискозиметрии и составила $M_n \approx 46700$ [8].

Далее проводились эксперименты по созданию мази на основе КМХЗ и проверки его биологической активности для успешного лечения термических ожогов (рис.7).

В условиях эксперимента на кожу крыс наносили ожоги 3а-3б степени. Для 1-й группы оставляли место ожоговой раны без каких-либо лечебных мероприятий, для 2-й группы для лечения использовали мазь на основе карбоксиметилхитозаном, а для 3-й группы традиционно применяли Левомеколь для обработки ожоговой раны поверхности кожи.

1-группа контроль	2- группа КМХЗ	3-группа левомеколь	Дни
	7		
	14		
	22		

Рисунок. 7. Вид ожоговой раны по дням Гистологическая оценка

По данным проведенного эксперимента и по результатам гистологического исследования тканей и морфологические состояния кожи под микроскопом применение синтезированного препарата О-карбоксиметилхитозана показывает положительные сдвиги в клеточной регенерации, т. е. появление новых эпителиальных клеток на месте поврежденного эпидермиса, разрастание грануляционной ткани в слое дермы, уменьшение интерстициальных опухолей, быстрое купирование.

Выводы

Таким образом впервые синтезирован криогенным способом хитозан из подмора пчёл и на его основе получен О-карбоксиметилхитозан и комплекс хитозан-серебро. Определены его оптимальные условия его получения, кинетические параметры реакции карбоксиметилирования пчелиного подмора О-карбоксиметилхитозана определена

концентрация гидроксида натрия которое составляет 30%, необходимая температура, для проведения реакции 65⁰С, время продолжительности процесса реакции образования полимера занимает 3 часа, соотношение хитозан монохлоруксусной кислоты 1:1, а соотношение ХЗ:ИПС алкилирующего агента 1:50. Проводили подопытные эксперименты для лечения крыс, которых применяли мазь на основе О-карбоксиметилхитозана *Apis Mellifera*, выздоравливали на 2 дня раньше, показав при этом положительные результаты заживления ран, по сравнению с традиционным левомиколем.

Литература

1. Нудьга Л.А. Хитин и хитозан: Строение, свойства, применение. -Москва: Наука, 2002.-141 с.
2. Милушева Р.Ю., Рашидова С.Ш. // Хитин, хитозан *Bombux mori* и наносистемы на их основе. – Ташкент.: Фан, 2016. -С.5-16.
3. Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение / под ред. К.Г. Скрябина, Г.А. Вихоревой, В.П. Варламова. - М.: Наука, 2002. - 243с.
4. Ikhtiyarova G.A., Umarov B.N., Turabdjano S.M., Mengliyev A.S., Usmanova G.A., Axmadjonov A.N., Haydarova Ch.Q. Physicochemical properties of chitin and chitosan from died honey bees *Apis Mellifera* of Uzbekistan. Journal of Critical Reviews. Vol 7., Issue 4, -2020. P.120-124.
5. Ixtiyarova G.A., Hazratova D.A., Umarov B.N., Seytnazarova O.M. Extraction of chitozan from died honey bee *Apis mellifera* // International scientific and technical journal Chemical technology control and management. -Vol. 2020:Iss.2, Article 3.-P.15-20.
6. Ixtiyarova G.A., Mengliyev A.S., Muyinova N.. Potensial raw sources of chitosan and approaches to its production // Технология органических веществ. Материалы докладов 84-й научно-технической конференции, посвященной 90-летию юбилею БГТУ и Дня белорусской науки (с международным участием). Минск.-2020.-С. 146-149.
7. Ихтиярова Г.А., Нуриддинова Ф.М., Хазратова Д.А. Способ получения воспроизводимых биополимеров хитина и пчелозана из подмора пчел. Симпозиум «химия в народном хозяйстве». Тезисы докладов. Дубровицы. -2020. -С.47-48.
8. Ихтиярова Г.А., Курбанова Ф.Н. *Apis Mellifera* жонсиз асалари хитозани асосида карбоксиметилхитозан синтези ва унинг тахлили // НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ - №.11. 2021. Б. 92-95.

1-Sho'ba. ORGANIK VA NOORGANIK MATERIALLAR INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

O-FENILENDIAMIN ASOSIDA OLINGAN $[(\text{Ni}(\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2)_2(\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_4)_2]$ KOMPLEKS BIRIKMASINING KRISTALL TUZILISHI

¹Ahatov Alisher Ashur o'g'li, ²Turayev Xayit Xudaynazarovich, ³Ashurov Jamshid
Mengnorovich, ⁴Tillayev Xolmamat Raxmanovich,

Termiz davlat universiteti

³O'zRFA O.S. Sodiqov nomidagi Bioorganik kimyo instituti, k.f.d., prof.

Kirish. O-fenilendiamin faol ligand sifatida koordinatsion kimyoda muhim ahamiyatga ega. Molekula oson pratonlanish va depratonlanish xossasi tufayli oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga faol qatnashadi[1]. O-fenilendiaminning d-metallar bilan turli xil kompleks birikmalari va ular o'rtasida bog'lanish mexanizmlari o'rganilgan. Metall atomlari bilan ligandlar o'rtasidagi koordinatsion qonuniyatlar aniqlangan. Bu qonuniyatlar kompleks birikma tarkibidagi atomlarning elektron tuzilishi, atom radiusi, ionlanish energiyasi, elektronga moyilligi hamda metall atomi va ligand tabiati bilan bog'liq [2]. O-fenilendiamin asosida sintez qilingan ko'pchilik metallokomplekslar bidentatli xelat birikmalar hosil qilganligi sababli barqarorligi yuqori hisoblanadi [3]. O-fenilendiamin tarkibida yonma-yon joylashgan ikkita donor azot atomlarining mavjudligi va oson depratonlanish xossalari sababli, metall atomlari bilan kompleks hosil qilish imkoniyatini oshiradi [4].

Biz ushbu tadqiqot ishimizda o-fenilendiamin asosida olingan $[(\text{Ni}(\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2)_2(\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_4)_2]$ kompleksining kristal tuzilishini keltiramiz.

Olingan natijalar tahlili. Sintez qilingan kompleks birikmaning $[(\text{Ni}(\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2)_2(\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_4)_2]$ tuzilishida markaziy atomning koordinatsion soni 6 ga teng. Kompleksda markaziy atom bilan 2 ta o-fenilendiamin bidentatli xelat holatda va 2 ta 2,4-digidroksobenzoy kislotada monodentat holatda birikadi. Molekula kristall tuzilishida N-H...O va O-H...O tipidagi ichki va tashqi vodorod bog'lanishlar mavjud. Bu vodorod bog'lanishlar molekulani ikki o'lchovli simmetriya o'qiga bog'laydi. Birinchisi molekulaning qo'shni molekulalar bilan c o'qi bo'yicha taxlaydi va ikkinchisi molekulani fazoda BC tekisligi bo'yicha bog'laydi. Kristall tuzilishi monoklinik. Molekulaning shakli oktaedrik tuzilishga ega va sp^3d^2 holatda gibridlangan. RTT usuli yordamida atomlar orasidagi bog'lar uzunligi va bog' burchaklari aniqlandi.

1-rasm. $[(\text{Ni}(\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2)_2(\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_4)_2]$ kompleks birikmasining molekulyar(a) va kristall tuzilishi(b)

Ushbu kompleks birikmaning kristall tuzilishida aromatik halqalar orasida o'zaro π - π ta'sirlar tufayli hamda o-fenilendiaminning markaziy atom bilan xelatlanishi hisobiga barqarorlik ortadi. Oktaedr kompleksda markaziy atom bilan qo'shni donor atomlar orasidagi masofa deyarli bir xil. Markaziy atom 4 donor azot atomlari bilan donor-akseptor bog' va 2 ta kislorod atomlari bilan ion bog' hosil qiladi.

[(Ni(C₆H₈N₂)₂(C₇H₆O₄)₂)] kompleks birikmasining ayrim bog' uzunliklari va bog' burchaklari

№	Bog' uzunligi	(Å)	Bog' burchagi	(°)
1	Ni1-O2	2.136(2)	O2-Ni1-N1	85.75(10)
2	Ni1-N1	2.110(3)	O2-Ni1-N2	90.21(9)
3	Ni1-N2	2.129(2)	O2-Ni1-O2	180.00
4	Ni1-O2-a	2.136(2)	O2-Ni1-N1	94.25(10)
5	Ni-N1_a	2.110(3)	O2-Ni1-N2	89.79(9)
6	Ni1-N2_a	2.129(2)	N1-Ni1-N2	77.81(10)
7	O1-C7	1.257(4)	O2-Ni1-N1	94.25(10)
8	O2-C7	1.281(4)	N1-Ni1-N1	180.00
9	O3-C2	1.354(4)	N1-Ni1-N2	102.19(10)
10	O4-C4	1.355(4)	O2-Ni1-N2	89.79(9)
11	N1-C13	1.444(4)	N1-Ni1-N2_a	102.19(10)
12	N2-C8	1.443(4)	N2-Ni1-N2_a	180.00
13	O3-H3	0.8200	O2-Ni1-N1_a	85.75(10)
14	O4-H4	0.8200	O2-Ni1-N2_a	90.21(9)
15	C1-C6	1.406(5)	N1-Ni1-N2_a	77.81(10)

RTT usuli yordamida poliedron ko'rinishi natijasida molekulaning shakli va gibridlanishi aniqlandi. Olingan kompleksning xossalari koordinatsion qonuniyatlarga mos ekanligi aniqlandi. Kompleksni turli xil erituvchilarda eruvchanligi va ushbu erituvchilarda barqarorligi o'rganildi. Molekulaning supramolekulyar tuzilishida 2,4-digidroksobenzoy kislotaga karboksil guruhi tarkibidagi kislorod atomlari bilan o-fenilendiamin tarkibidagi vodorod atomlari o'rtasida ichki vodorod bog'lanishlar mavjud. Molekulaning qo'shni molekulalar bilan molekulalararo vodorod bog'lanishini esa 2,4-digidroksobenzoy kislotadagi gidroksil guruhlari orqali amalga oshadi. Markaziy atomga bog'langan kislorod atomlari ion bog'lanish yordamida, azot atomlari esa donor-akseptor bog'lanish yordamida bog'langan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- Costa L. A. S. et al. Linear free energy relationship for 4-substituted (o-phenylenediamine) platinum (II) dichloride derivatives using quantum mechanical descriptors //Journal of inorganic biochemistry. –2005.–T.99. – №. 2. – C. 575-583.
- Supriya S., Das S. K. Solid-to-solid formation at the solid-liquid interface leading to a chiral coordination polymer from an achiral monomer //Chemical Communications. – 2011. – T. 47. – №. 7. – C. 2062-2064.
- Supriya S., Das S. K. A simple Cu (II) complex, [CuII {C₆H₄ (NH₂)₂}₂ (NO₃)₂] with an unprecedented hydrogen bonding supramolecular network in the solid state and its solution emission at room temperature in the visible region //Inorganic Chemistry Communications. – 2003. – T. 6. – №. 1. – C. 10-14.
- Wen W. et al. A novel amperometric adenosine triphosphate biosensor by immobilizing graphene/dual-labeled aptamers complex onto poly (o-phenylenediamine) modified electrode //Sensors and Actuators B: Chemical. – 2014. – T. 191. – C. 695-702.

**O-FENILENDIAMIN ASOSIDA OLINGAN ARALASH LIGANDLI
[(Cd(C₆H₈N₂)₂(C₇H₆O₄)₂)] KOMPLEKS BIRIKMASINING HIRSHFELD SIRT YUZA
TAHLILI**

¹Ahatov Alisher Ashur o'g'li, ²Turayev Xayit Xudaynazarovich, ³Ashurov Jamshid Mengnorovich, ⁴Tillayev Xolmamat Raxmanovich,

¹Termiz davlat universiteti, doktoranti

²Termiz davlat universiteti k.f.d., prof.

Kirish. O-fenilendiaminning ko‘plab metallokomplekslari o‘rganilgan va ular qishloq xo‘jaligi hamda tibbiyotda amaliyotga tadbiiq etilgan [1]. Metall atomlari bilan o-fenilendiaminning metallokomplekslarida ligand tarkibidagi aminoguruhning azot atomi donor vazifasini va vodorod atomi esa kuchli vodorod bog‘lanish hosil qiladi. Shu xususiyatlar tufayli o-fenilendiamin asosida olingan komplekslar boshqa shu tipdagi komplekslarga qaraganda barqarorligi yuqori hisoblanadi [2,3]. Shuningdek o-fenilendiamin faol oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga kirishadi. [4]. Biz ushbu tadqiqot ishimizda o-fenilendiamin asosida olingan $[(Cd(C_6H_8N_2)_2(C_7H_6O_4)_2)]$ kompleks birikmasining Hirshfeld sirt yuza tahlili haqida ma‘lumotlar beramiz.

Olingan natijalar tahlili. $[(Cd(C_6H_8N_2)_2(C_7H_6O_4)_2)]$ kompleks birikmasida metall atomining koordinatsion soni 6 ga teng. Ikkinchi aralash ligandimin 2,4-digidrokso benzoy kislot. Markaziy atomni o‘rab olgan 4 ta azot atomi donor-akseptor va 2 ta kislorod atomi esa ion bog‘lanishlar orqali metall atomi bilan bog‘langan.

1-rasm. $[(Cd(C_6H_8N_2)_2(C_7H_6O_4)_2)]$ kompleks birikmasining molekulyar tuzilishi (a), 3D Hirshfeld sirt yuzasi (b) va 2D Hirshfeld barmoq izi diagrammalari.

Ushbu kompleks birikmaning Hirshfeld sirt yuza tahlili CrystalExplorer-17.5 dasturi yordamida amalga oshirildi. Bunda molekula tarkibidagi barcha ta‘sirlashuvchi kuchlar zichliklari va ularning taqsimlanish energiyalari keltirildi. 1b-rasmda tasvirlangan kompleksning 3D ko‘rinishdagi Hirshfeld sirt yuza tahlilida elektron zichliklar ranglar seriyasi orqali tahlil qilingan. Bunda qizil dog‘lar sirt yuzasiga eng yaqin ta‘sirlashuvlarni, ko‘k dog‘lar esa sirt yuzasidan uzoqdagi ta‘sirlashuvlarni aks ettiradi. Sirt yuzadagi sariq va yashil burchaklar tutashgan joy esa π - π o‘zaro ta‘sirlashuvlarni aks ettiradi. 1c-rasmda esa Hirshfeld sirt yuzasining 2D ko‘rinishidir. Bu

di va *de* zichlik funksiyasi orqali o'rganilgan. Molekulaning ichki qismidagi ta'sirlashuvlar *di* funksiyasi yordamida va molekulaning sirtidagi ta'sirlashuvlar esa *de* ikki o'lchamli funksiyalar yordamida ifodalangan. Ushbu molekulada atomlar orasidagi eng ko'p ta'sirlashuvlar H...H (43.8%), C...H/H...C (26.9%) va O...H/H...O (23.5%) ni tashkil etadi. Shuningdek molekulaning sirtidagi va ichki bo'shliqlaridagi elektron zichliklar ta'sirlashishi o'rganildi (2-rasm).

2-rasm. $[(\text{Cd}(\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2)_2)(\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_4)_2]$ kompleks birikmasining ichki bo'shliqlari

Energetik yacheykadagi molekular orasida bo'shliqlar qanchalik ko'p bo'lsa, molekula shunchalik mexanik jihatdan beqaror hisoblanadi. Molekulaning sirtiga nisbatan uning ichki qismida elektron zichliklar tarqoq holatda joylashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Zhang H. B. et al. Zinc (II) and Cadmium (II) complexes containing imidazole ring: structural, spectroscopic, antibacterial, DFT calculations and Hirshfeld surface analysis // *Inorganica Chimica Acta*. – 2020. – T. 507. – C. 119610.
2. Zubir M. Z. M., Jamaludin N. S., Halim S. N. A. Hirshfeld surface analysis of some new heteroleptic Copper (I) complexes // *Journal of Molecular Structure*. – 2019. – T. 1193. – C. 141-150.
3. Supriya S., Das S. K. A simple Cu (II) complex, $[\text{Cu}(\text{II}) \{ \text{C}_6\text{H}_4(\text{NH}_2)_2 \}_2 (\text{NO}_3)_2]$ with an unprecedented hydrogen bonding supramolecular network in the solid state and its solution emission at room temperature in the visible region // *Inorganic Chemistry Communications*. – 2003. – T. 6. – №. 1. – C. 10-14.
4. Seth S. K. Structural characterization and Hirshfeld surface analysis of a Co(II) complex with imidazo [1, 2-a] pyridine // *Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications*. – 2018. – T. 74. – №. 5. – C. 600-606.

SPIRTLAR ASOSIDA OKTAN SONINI OSHIRUVCHI EFIRLAR OLISH VA IQ-SPEKTRI TAHLILI

Ahmedov O.J, Beknazarov H.S., Fayziyev J.B.

“Toshkent Kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti” O‘zbekiston Respublikasi, p/o Shurobozor

Tarkibida azot bo'lgan organik birikmalar samarali yoqilg'i qo'shimchalari hisoblanadi. Qo'shimchalar sifatida aminokislotalar, amidlar va boshqalarni ishlatish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilgan. Hozirda azot tarkibli qo'shimchalardan aromatik aminlardan keng foydalaniladi. Biroq aromatik aminlar eng katta amaliy ahamiyatga ega. Ushbu birikmalar kislorodni o'z ichiga olgan birikmalardan ustun bo'lgan yuqori zarbga qarshi xususiyatlarga ega va ba'zi metallarni o'z ichiga olgan qo'shimchalar darajasidan bir oz pastroqdir. Shunday qilib, anilin eng oddiy aromatik amin motor metodi bo'yicha oktan soni 320ga teng. Benzin yoqilg'isiga 1% hajmda anilin qo'shilganda oktan soni 3 barobarga oshadi. Past haroratda anilin yoqilg'i tarkibida cho'kmaga tushishi inobatga olinib, undan cheklangan miqdorda foydalaniladi [1; 117 b., 2; 14-15 b.].

Monometilanilin asosidagi qo'shimchalar antidektonatsiya samaradorligi bo'yicha metil-tret-butilefiri MTBEDan 10-15 barobar ustun sanaladi. Bundan tashqari, ushbu qo'shimchani joriy etish ko'plab neftni qayta ishlash zavodlarida tijorat benzinidagi asosiy yuqori oktanli komponent bo'lgan riformat ulushini kamaytirishga imkon beradi. Aromatik birikmalarning yuqori miqdori

bilan riformatning kamayishi o'z navbatida benzinning ekologik xususiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. [1; 117 b.].

Ko'pchilik mamlakatlarda tarkibida kislorod bo'lgan oksigenatlar yoqilg'i tarkibida oktan sonini oshirishda qo'shimcha sifatida spirtlar va oddiy efir (metil, etil, izopropil, metil-tetr-butyl, etil-tert-butyl va boshq)lar qo'llaniladi. Mazkur oksigenatlarning yuqori ekologik tozaligi, ba'zilari esa arzon qayta tiklanadigan homashyolardan ishlab chiqarish imkoniyati bilan ajralib turadi. Ular yoqilg'ining oktanli xususiyatini oshiradi va benzin tarkibidagi kislorod miqdorini oshiradi. Bu esa o'z navbatida, yoqilg'ining to'liq yonishiga yordam beradi. (1-jadval) Amerika qo'shma shtatlarida benzin yoqilg'isida 10% hajmda etanolni o'z ichiga olgan yuqori oktanli yoqilg'i YE-10 va tarkibida 85% hajmda etanol bo'lgan YE-85 benzin ishlab chiqarilgan. Shunga o'xshash spirt-benzin aralashmalari Germaniya, Italiya, Yaponiya, Polsha, Fransiya va Hindistonda qo'llanilgan.

1-jadval

Оксигентларнинг физик-кимёвий тавсифи

Номланиши	Ўртача октан сони	Ёниш иссиқлиги, МДж/кг	Зичлиги, кг/м ³
Метанол	101	22,7	790
Этанол	101	26,9 0	790
Изопропанол	106	33,3	790
Втор-бутанол	99	35,2	800
Трет-бутанол	100	35,2	800
Метил-трет-бутил эфири	108	40,2	750
Этил-трет-бутилов эфири	111	43,7	740
Метил-трет-амил эфири	102	40,4	770

Dunyoda spirt saqlovchi yoqilg'idan foydalanish bo'yicha 20 yildan ko'proq bo'lgan tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, etanoldan nafaqat oktanni ko'chaytiruvchi vosita sifatida balki, dvigatellarni sof spirt yoqilg'isiga o'tkazish mumkin. Etil pirti metil spirtiga qaraganda kamroq gigroskopikdir. Yonish issiqligi yuqori hamda bug'lanish issiqligi past va juda kam zaharli. Shuningdek, etil spirti yaxshi tozalash vositasi hamdir. Yangi mashinalarda dvigatelni toza saqlaydi. Respublikada mahalliy qayta tiklanadigan o'simlik xomashyolaridan ishlab chiqarish uchun katta quvvatlarga ega bu esa, kelajakda avtobenzinning yuqori oktanli komponenti sifatida metanol, etanol va efirlardan foydalanish istiqbollarini yaratadi. Oksigenatlar benzin yoqilg'isi tarkibida 2% hajm miqdorida qo'shilganda kislorod tomonidan qaralganda ular yoqilg'ining to'liq yonishiga hissa qo'shadi. Buning natijasida yonish mahsulotlarida uglerod oksidi miqdori 30% ga kamayadi. Tarkibida kislorod bo'lgan birikmalar detonatsiyaga yuqori qarshilikka ega bo'lib, tijorat benzinidagi yuqori oktanli aromatik birikmalarini almashtirishi mumkin. Shuningdek, ajralib chiqadigan gazlardagi benzapren miqdorini hamda dvigateldagi uglerod hosil bo'lish intensivligini kamaytiradi. [3; 125 b., 4; 332 b., 5; 216 b.].

Toza holatda haydab olingan izoamil va metil spirtlari 1:4 mol nisbatda olinib, qaytarma sovutgichda, magnitli aralastirgich yordamida 3 soat davomida 120 °C da ushlab turildi va sekinlik bilan suvutilib, ustiga 10 ml konsentrlangan sulfat kislotasi quyildi va 142 °C da haydab olindi. Olingan moddani oktan soni past bo'lgan benzina 3% qo'llanilganda 5 birlikka oshirdi IQ-spektri tahlili o'rganildi.

Sintez qilingan izoamilefirinini IQ-spektri tahlil qilinganda 1224 cm^{-1} sohada intensivligi ko‘rinadi (C-O-C bog‘i), 2831 cm^{-1} sohada $-\text{CH}_2-$ guruh borligi, 2945 cm^{-1} sohada $-\text{CH}_3$ (assimmetrik) guruh borligi va 2897 cm^{-1} sohada $-\text{CH}_3$ (simmetrik) guruh borligi o‘rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Papok, K.K. Ximnotologiya topliv i smazochnix masel/ K.K. Papok. – M.: Voenizdat, 1980. – 192 s. Kapustin V.M. Texnologiya proizvodstva avtomobilnix benzinov. M.: XimiY. 2015. 256 b.
2. Gureyev, A.A. Isparyayemost topliv dlya porshnevix dvigateley/ A.A. Gureyev, G.M. Kamfer. – M.: Ximiya, 1982. – 193 b.
3. Levinbuk, M.I. Snijeniye summarnogo soderjaniya aromatcheskix uglevodorodov i benzola v riformatax / M.I. Levinbuk // Mir nefteproduktov. -2010. -№ 6. - b. 7-12.
4. Teoreticheskiye osnovi ximnotologii / pod red. A.A. Bratkova. – M.: Ximiya, 1985. – 320 b.
5. Gureyev, A.A., Azev, V.S. Avtomobilniye benzini. Svoystva i primeneniye. Uchebnoye posobiye dlya vuzov. M.: Neft i gaz, 1996. - 444 b.

MAXALLIY XOMASHYO ASOSIDA MAGNIY GIDROKSID OLIISH TEXNOLOGIYASI

G.A.Ixtiyarova, Sh.M.Tursunov, Sh.Umarov, S.M.Turabdjanov

Toshkent davlat texnika universiteti

Dolomit - tabiiy magniy tutgan mineral bo‘lib, tarkibida kalsiy va magniy karbonati va boshqa aralashmalardan iborat. O‘zbekistondagi dolomitning tarkiblari bir xil emas. Komponentlarning tarkibi o‘zgaradi, shuningdek tabiiy xomashyo qatlamlarining paydo bo‘lish darajasiga bog‘liq [1].

Yurtimizda ammiakli selitra ishlab chiqarish korxonalarida konditsiyalovchi qo‘shimchalar sifatida O‘zbekistonga 100% chetdan keltiriladigan magnezit (MgO) va brusit $\text{Mg}(\text{OH})_2$ asosida olinadigan magniy nitratni muvaffaqiyatli qo‘llaniladi. Bunda, magniy nitratni ishlab chiqarish xomashyosi sifatida respublikamizda yetarli miqdorda bo‘lgan dolomit konlari xizmat qilishi mumkin [2].

Tadqiqotimizda maxalliy xomashyo xisoblangan O‘zbekistonda mavjud Dexqonobod dolomitidan import o‘rnini bosa oladigan chet eldan olib kelinadigan brusit (magniy gidroksid) ajratib olish hamda qurilishda ishlatiladigan gips, alebastr va ammoniy sulfat xam olishning yangi chiqindisiz resurstejamkor kompleksli laboratoriya texnologiyasini yaratish va ularni ishlab chiqarish uchun qo‘llash nazarda tutilgan[3]. Dolomitdan brusit olish uchun biz turli xil konlarda uchraydigan dolomitning kimyoviy tarkibini tahlil qildik (jadv.).

Jadval.

O‘rganilgan turli xil konlarda uchraydigan dolomitning kimyoviy tarkibi

Mavjud konlar	Tashkil etuvchi tarkibiy qismlar, %								
	CaO	MgO	SiO ₂	MnO	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	SO ₃	CO ₂
Dehqonobod	34,2	20,3	0,842	0,01	0,414	0,062	0,0603	0,149	43,12
Sho‘rsuv	31,48	19,17	2,87	0,01	0,32	0,05	0,15	0,30	45,01
Qarnab	30,02	19,63	2,74	0,01	0,39	0,27	0,12	0,39	45,40
Ketmonchi	30,35	19,56	2,12	0,04	0,36	0,06	0,11	0,42	45,20
Navbahor	28,01	24,60	2,14	0,03	0,38	0,17	0,12	0,20	44,2

Jadval natijalaridan ko‘rish mumkinki Dehqonobod dolomitida CaO 34,2 % ni tashkil qiladi

va MgO 20,3% ni tashkil qilib Navbahor koniga nisbatan MgO miqdori biroz kamroq hisoblanadi.

Olingan magniy sulfatga ammiak ta'sir ettirib magniy gidroksid xosil bo'lguncha reaksiyani olib bordik. Olingan magniy gidroksidning taxlil qilib rentgenogrammasini oldik quyidagi sxemada ko'rsatilgan jarayonlar olib boriladi.

1-rasm. Dehqonobod dolomitidan olingan magniy gidroksidning kukunli rentgen difraksiya namunasi

1-rasmda $Mg(OH)_2$ ning rentgen nurlari diffraksiyasi ko'rsatilgan bo'lib, XRD chiziqlari kristallari o'rganilishi natijasida $Mg(OH)_2$ ning rentgen nurlanish diffraksiya chiziqlari mos keladi. Bu yuqori intensivlikning keng cho'qqilarini $Mg(OH)_2$ kristallitlarining maksimal cho'qqisi ekanligini ko'rsatadi. Rentgen nurlari kukuni diffraksiya sxemasi rentgen nurlanishining intensivligini 2th tarqalish burchagi funksiyasi sifatida ko'rsatilgan. Cho'qqilar: Grafikda $Mg(OH)_2$ tuzilishidagi turli kristall tekisliklarga mos keladigan bir nechta cho'qqilar ko'rsatilgan. Tepalik pozitsiyalari: Grafikdagi tepaliklarning o'rnini $Mg(OH)_2$ kristalidagi tekisliklar orasidagi masofalar bilan aniqlanadi.

Taklif berilayotgan texnologiyada dolomitni sulfat kislota eritmasi bilan parchalash jarayonidagi gidro moduldir. Dastlab ichki qismi silikatli emallangan, aralashtirgich qurilmasi bo'lgan reaktorga ma'lum konsentratsiyadagi sulfat kislota suvli eritmasi solinadi va ishlab turgan aralashtirgichda retseptura miqdoridagi maydalangan dolomit lentali ta'minlagich orqali ma'lum bir vaqt rejimida (ishlab chiqarish quvvatidan kelib chiqib) yuborib turiladi. Aralashtirgichda dolomit va 20-30% li sulfat kislota solinadi va 2 soat davomida yaxshilab aralashtiriladi. Mana shu jarayonda qattiq va suyuq moddalar munosabati muhim ahamiyat kasb etadi. Biz taklif qilgan texnologiya asosida ilk marta dolomit minerali asosida arzon ipmort o'rnini bosuvchi alebastr va brusit olishning kompleks texnologiyasi yaratiladi [4-5].

2-rasm. Dexqonobod dolomitidan brusitni ajratib olish mini texnologiyasi

Ushbu ilmiy tadqiqotlar natijasida yangi usullar orqali olingan brusit va alebastr olishning kompleksli resurstejamkor texnologiyasini ishlab chiqish va ishlab chiqarish korxonalarda tajriba sinovdan o'tkazishda yangi ilmiy yutuqlarga erishish kutilmoqda. Ushbu ishning natijalaridan "NAVOIYAZOT" va "FARG'ONAAZOT" MCHJ da xamda "Polimer pigment" shaxsiy korxonada ishlatiladigan import magniy oksid o'rniga brusit ishlab chiqarishning chikindisiz texnologiyasi yaratish va kurilish materiallari alebastr va gips, xamda mineral azotli o'git olishni xam yo'lga qo'yish rejalashtirilgan.

Adabiyotlar

1. Mixliyev O., Bobokulova O., Usmanov I., Mirzakulov X., Dexqonobod dolomit konidan magniy gidroksid olish, *Kimyo va kimyo texnologiyasi*, 3`2019, 15-18.
2. М.Э.Ахмедов, А.Т.Дадаходжаев, В.П.Гуро. Тажриба-саноат қурилмасида доломитдан магний нитратини ишлаб чиқариш //Ўзбекистон кимё журнали.2018. №5. –Б.22-27.
3. Хамракулов З.А., Тухтаев С., Аскарлова М.К. Конверсия хлоридов кальция и магния с хлоратом натрия // Доклады АН РУз. - Ташкент,- 2014. - №6. - С. 52-57.
4. Ikhtiyarova G.A., Qodirov O.Sh. Tursunov Sh.M., Creation of the technology of the extraction of brucite and alabastry from local raw materials *Scientific and technical journal of NamIET*, Vol 6 – Issue (1) 2021. Pp.163-166.
5. Ixtiyarova G.A., Tursunov Sh.M., Maxalliy xomashyodan magniy gidroksid olishning kompleks texnologiyasini ishlab chiqish, *Kompozitsion materiallar ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali* ISSN 2091-5527 № 3/2021, 151-154 betlar.

UGLEROD NUQTALARINI SINTEZI VA FOTOKATALITIK XUSUSIYATLARI

¹Ishankulov A.F., ¹Xalilov Q.F., ²Galyametdinov Yu.G., ¹Muxamadiyev N.Q

¹ Samarqand davlat universiteti, O'zbekiston

² Казан Qozon milliy tadqiqot texnologiya universiteti, Rossiya,
ishankulov-alisher@mail.ru

Yarimo'tkazgichli nanotuzilishli materiallarning fotokatalitik xususiyatlarini o'rganish va o'zgartirish so'nggi o'n yillikdagi eng jonli tadqiqot tendentsiyalaridan biridir. Fotokatalitik reaksiyalar uchun turli xil yarim o'tkazgichlar qo'llaniladi. Grafitli uglerod nitridi (g-C₃N₄) asosidagi fotokatalizatorlar amaliy qo'llash uchun katta istiqbolga ega. Ularda zaharli komponentlar mavjud emas va ular vodorod ishlab chiqarish hamda suv eritmalarida organik ifloslantiruvchi moddalarni parchalash uchun ishlatilishi mumkin. [1-2].

Yangi kashf etilgan lyuminestsent nanomateriallarning bir turi bo'lgan uglerod kvant nuqtalari (CKN) yoki uglerod nanozarralari deyarli sharsimon nanokristallar bo'lib, diametri 10 nm dan past bo'lgan ba'zi molekular yoki nanoklastlar shaklida atomlarni birlashtirish natijasida hosil bo'ladi. Uglerod nuqtalari so'nggi o'n yil ichida yaxshi bioslashuvi, noyob optik xususiyatlari, sintezning qulayligi, past zaharliligi tufayli tobora ommalashib bormoqda.

Uglerod kvant nuqtalari sintezida 300 ml distillangan suvda 0.005 mol limon kislotasi va 335 ml etilendiamin qo'shildi. Olingan aralashmaga 0.05 gr p-benzokinon 5ml, 10ml, 15 ml distillangan suvda eritilib, 70 °C haroratda yaxshilab aralastirib eritildi. Barcha jarayonlar argon muhitida doimiy aralastirish bilan olib borildi.

g-C₃N₄ tuzilmalari melaminning 5 C/min dan 550°C (2 soat) gacha bo'lgan isitish tezligida va argon atmosferasida 550 °C da 1 soat ta'sir qilish tezligida termal parchalanish orqali olingan. CdZnS/g-C₃N₄ geterotuzilishni olish uchun 0,266 g (1 mmol) kadmiy asetat digidrat, 0,220 (1 mmol) rux asetat digidrat, 0,381 g (5 mmol) tiokarbamid va 1 g (8 mmol) melamin olinib aralastirildi. CdZnS va ZnIn₂S₄ namunalari melaminidan foydalanmasdan o'xshash sharoitlarda sintez qilingan. g-C₃N₄ tuzilmalarining sintezi melaminning 550 °C haroratda parchalanishi orqali amalga oshirildi. CdZnS/g-C₃N₄ va ZnIn₂S₄/g-C₃N₄ geterostrukturalari oltingugurt manbai sifatida melamin va bu metallarning atsetatlar aralashmasidan tiokarbamididan ko'p miqdorda sintez qilingan (1-rasm).

Rasm 1. Karbon nuqtalarning sintez sxemasi va fotosuratlari

Nanozarrachalarning fotokatalitik samaradorligini oshirish nafaqat zaryadni yanada samarali ajratish, balki materiallarning o'ziga xos sirt maydonining oshishi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Namunalarning fotokatalitik qiymatlari [3] da tasvirlangan metilen ko'ki (MB) yutilish usuli bilan quyidagi tarzda aniqlandi:

$$SSA = N_A \cdot S_{MB} \cdot (C_0 - C_E) \cdot V / M_{MB} \cdot m_s$$

bu yerda N_A - Avogadro doimiysi ($6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$), S_{MB} – metilen ko'ki molekulasi sirt qoplami ($\sim 1,35 \text{ nm}^2$), C_0 va C_E – metilen ko'king boshlang'ich va muvozanat konsentrasiyalari, V – metilen ko'ki eritmasining hajmi, M_{MB} – metilen ko'king molekulyar massasi, m_s - mos ravishda namunaning og'irligi.

$g\text{-C}_3\text{N}_4$, $\text{CdZnS}/g\text{-C}_3\text{N}_4$ va $\text{ZnIn}_2\text{S}_4/g\text{-C}_3\text{N}_4$ birikmalarining xususiy sirt maydonlari mos ravishda 15,3, 12,3 va 15,1 m^2/g ekanligi aniqlandi. Barcha namunalar uchun olingan qiymatlar taxminan tengdir, bu, ehtimol, ularning sintezining o'xshash sharoitlari bilan bog'liq. Past o'ziga xos sirt maydoni qiymatlarini yuqori haroratli sintez usuli bilan izohlash mumkin, buning natijasida turli fazalarning zichroq va materialning g'ovakliligi pasayadi.

Barcha namunalar keng UB va ko'rinadigan diapazonlarda yorug'likni o'zlashtira oladi (2a-rasm). Biroq, $\text{CdZnS}/g\text{-C}_3\text{N}_4$ and $\text{ZnIn}_2\text{S}_4/g\text{-C}_3\text{N}_4$ geterotuzilishli $g\text{-C}_3\text{N}_4$ bilan solishtirganda ko'rinadigan hududda ko'proq intensiv yutilishi kuzatildi.

Lyuminesstsiya spektrlarini o'rganish sintez qilingan yarimo'tkazgich materiallarida zaryad tashuvchini ajratish samaradorligi haqida qo'shimcha ma'lumot berdi. Olingan tuzilmalar past intensivlikdagi lyuminesstsiyani namoyish etadi. $g\text{-C}_3\text{N}_4$ namunasi maksimal 435 nm bo'lgan keng lyuminesstsiya diapazoniga ega, nisbiy kvant unumi 34,2% ni tashkil (2b-rasm).

Rasm 2. Namunalarning yutilish (a) va lyuminesstsiya (b) spektrlari.

Oddiy bir martalik usulda $g\text{-C}_3\text{N}_4$, $\text{CdZnS}/g\text{-C}_3\text{N}_4$ va $\text{ZnIn}_2\text{S}_4/g\text{-C}_3\text{N}_4$ materiallarining tuzilishi va fotokatalitik xususiyatlari o'rganildi. Sirt faol moddalar ishtirokida ultratovushli ishlov berish $g\text{-C}_3\text{N}_4$ tuzilmalarining yuqori dispersligi natijasida fotokatalitik va ikki xil yarimo'tkazgichli materiallarning geterotuzilishiga qo'shilishi ularning fotokatalitik faolligini sezilarli darajada oshirilishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Grillot F., Duan J., Dong B., Huang H. Uncovering recent progress in nanostructured light-emitters for information and communication technologies. *Light: Science & Applications*, 2021, 10 (1), 1–17. DOI: 10.1038/s41377-021-00598-3.
2. Ishankulov A.F. Khalilov K.F., Shamilov R.R., Galyametdinov Y.G., Mukhamadiev N.K.. Size-optical characteristics of CdSe/ZnS quantum dots modified by thiol stabilizers // *Journal of Sol-Gel Science and Technology*. – 2023. – C. 1-6.
3. Speranskaya E. S., Gofman V. V., Goryacheva I. Y. Preparation of water soluble zinc-blende CdSe/ZnS quantum dots // *Nanotechnologies in Russia*. – 2013. – V. 8. – №. 1. – P. 129-135.

GIDROFIL STABILIZATORLARNING CdS KVANT NUQTALARINING FOTOKATALITIK XOSSALARIGA TA'SIRI

A.M.Zufarov¹, D.O.Sagdeyev², Yu.G. Galyametdinov², N.K.Muxamadiyev¹

¹Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,

²Qozon milliy tadqiqot texnologiya universiteti

Hozirda so'nggi yillarda xona haroratiga yaqin haroratlarda suv molekularining fotokatalitik parchalanishi orqali molekulyar vodorodni olish imkoniyati mavzusi dolzarb bo'lib qoldi. Sanoat fotokatalizatorlarining roli uchun taxminiy nomzodlardan biri bu kolloid kvant nuqtalari (KN). Eng samarali fotokatalizatorlardan biri yarimo'tkazgichning energiya tuzilishini o'zgartiradigan ZnS zarrachalari bilan qo'shilgan CdS KN lardir [1, 2]. Biroq, kolloid nanozarrachalarning fotokatalitik xususiyatlari sezilarli darajada KN sirt stabilizatorining turiga bog'liq bo'lishi mumkin. Kvant nuqtalari, yarimo'tkazgichli materiallar kabi, lyuminessensiya xususiyatlarga ega, ular ta'qiqlangan soha bo'shliqlarining kattaligi bilan belgilanadi. Yarimo'tkazgichli nanozarrachalarning o'lchami elektronlarning o'rtacha erkin yo'lining kamayishi natijasida kamayishi bilan ularning ta'qiqlangan soha bo'shliqlarining o'lchamlari ham ortadi, bu materiallarning optik xususiyatlarini va shunga mos ravishda nurlanish to'lqin uzunligini o'zgarishiga olib keladi. Shunday qilib, hosil bo'lgan nanozarrachalarning o'lchamlarini ularni ishlab chiqarish jarayonida sozlash orqali ularning ta'qiqlangan soha bo'shlig'ining kengligini sozlash va ularga belgilangan lyuminessent xususiyatlarni berish mumkin bo'ladi. Keng diapazonli yarimo'tkazgichli KNlar fotorezistorlar va ma'lum ionlar uchun detektorlar sifatida ishlatiladi; ta'qiqlangan soha oralig'i bilan ular tibbiy markerlash va quyosh batareyasi elektrodlari uchun sezgirlashtiruvchi qoplamalar sifatida ishlatiladi. Shu bilan birga, amaliy qo'llash sohaslarining kengligi bo'yicha eng istiqbollilari kadmiy va rux xalkogenidlari (II va VI guruh elementlarining birikmalari) asosidagi KN lar bo'lib, ularning yaqin UB da, ko'rinadigan va yaqinida lyuminessensiya zonalar mavjudligi sababli. -IQ mintaqalari, bu ularni nafaqat murakkab elektron qurilmalarda, balki kundalik hayotda ham qo'llash imkonini beradi. Bunday KNlar asosida hozirda fotorezistorlar va lyuminessensiya markerlar [5] sifatida foydalanish uchun yorug'likka sezgir materiallarning ko'p turlari yaratilmoqda. Hozirgi vaqtda piksellarni chiqaradigan kvant nuqtalarini o'z ichiga olgan ekranlar allaqachon bozorga kirgan. Ko'rinadigan yorug'likni yutuvchi KNlar asosida kvant xotira hujayralarini yaratish imkoniyatlari ham o'rganilmoqda [2].

Kadmiy sulfid uzoq vaqtdan beri nur chiqarish diodlari uchun material sifatida foydalanilmoqda, chunki bu yarimo'tkazgichning ommaviy kristallari ko'rinadigan diapazonda (spektrning sariq qismida) lyuminessensiyaga ega [3]. CdS yarimo'tkazgichlari asosidagi KNlar taxminan 2,3 eV soha bo'shlig'iga va 380 va 650 nm oralig'ida sozlanishi mumkin bo'lgan lyuminessensiya diapazonga ega, bu ham CdSe bilan birga ularni ko'rinadigan diapazonda lyuminessensiya qurilmalarni yaratish uchun istiqbolli materialga aylantiradi [4-5]. Oltinugurt birikmalari selenli birikmalarga qaraganda ancha barqaror va oson tayyorlanadiganligi sababli, bu nanozarrachalarni ishlab chiqarish usullari arzonroq. Biroq, oltinugurt va kadmiy atomlarining kattaligidagi katta farq tufayli past haroratlarda hosil bo'lgan kadmiy sulfid nanozarralari ko'p miqdordagi kristall panjara nuqsonlari bilan hosil bo'ladi va shunga mos ravishda past kvant rentabellik qiymatlariga ega.

CdS yarimo'tkazgich bo'lib, tarmoqli bo'shligi 2,42 eV va maksimal yutilish cho'qqisi 514 nm to'lqin uzunligi bo'lib, u $CdS \leq 514$ nm to'lqin uzunligida ko'rinadigan yorug'lik va UB nurlarini o'zlashtirishi mumkinligini ko'rsatadi. Bu CdS ni samarali fotokatalizatorga aylantiradi. Bundan tashqari, CdS yarimo'tkazgichlarining tarmoqli oralig'i holati suvning parchalanishi va CO₂ ning kamayishi kabi ko'plab fotokatalitik reaksiyalar uchun juda mos keladi. CdS fotokatalizator sifatida keng ko'lamda o'rganilgan. Kvant nuqtalarning turli xil rangda bo'lishida yadro o'lchamining o'zgarishi to'lqin uzunligining o'zgarishiga olib keladi (1-rasm).

Suvda CdS kvant nuqtalarning sintezi, kichik gidrofil tiollar kabi tioglikolik kislota (TGA), 3-merkaptopropion kislotasi (MPA) va tioglitserin (TG) odatda sirt barqarorlashtiruvchi vosita sifatida ishlatiladi, ular yaxshi emissiya samaradorligiga ega nanomateriallarni ishlab chiqaradi (2-rasm).

1-rasm. Kvant nuqtalarining ragini ko'kdan to'q qizilga o'tishi to'lqin uzunligi va yadro o'lchamiga bog'liqligi

2-rasm. CdS kvant nuqtalarining merkaptosirka kislota bilan stabillashish holati

CdS nanozarrachani sintez qilishda kadmiy (II) asetat digidrat (99%, Sigma-Aldrich), natriy sulfid (I) nonagidrat (kimyoviy toza, TatChemProduct), merkaptoletanol (tahlil uchun toza, 99% Meyer), merkaptosirka kislota (tahlil uchun toza, 99% Meyer), L-sistein (tahlil uchun toza, 99% Meyer), natriy gidroksid rodamin B kabi reaktivlardan foydanildi. Kadmiy sulfidning kvant nuqtalar kolloid sintez usulida suvli muhitda o'ta to'yingan eritmadan kondensatsiya usulida olingan. Sintez jarayoni bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Dastlab kadmiy sulfid nanozarrachani sintez qilib olindi. Buning uchun 0,25 mmol (66,7 mg) kadmiy asetat digidratdan ($\text{Cd}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) olindi. Olingan 66,7 mg kadmiy asetat digidratni tubi yumaloq kolba solib, 10 ml distillangan suvda eritilib eritma hosil qilindi. Stakanda natriy sulfidning ($\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$) (0,125 mmol) 30 milligrammini 3 ml distillangan suvda eritilib eritma hosil qilindi. Glitserinli hammomga magnitli aralashtirgich solingan uch boshli kolba o'rnatiladi, keyin dastlab tayyorlangan kadmiy asetat eritmasiga stabilizatorni tomchilatib kadmiyning kompleks birikmali cho'kmasi hosil bo'lgunicha qo'shildi. Olingan cho'kmaga natriy gidroksidning 2 mol/l konsentrasiyasli eritmasidan $\text{pH}=12$ bo'lgunicha qo'shildi va eritmani 85°C haroratda qizdirildi. Yuqori ishqoriy muhitda CdS yuzasidagi teshiklar gidroksidanionlar bilan reaksiyaga kirishib, gidroksil radikallarini hosil qiladi. Reaksiyon aralashmaga ilgari tayyorlab qo'yilgan natriy sulfid eritmasi qo'shildi va natijada kvant nuqtalar hosil bo'lishi kuzatildi. Reaksiya azot gazi atmosferasida 30 daqiqa davomida olib borildi. Reaksiya oxirida sistemaga loyqalanish hosil bo'lguncha etanol qo'shildi. Aralashma probirkalarga solinib, 10 daqiqa davomida daqiqasiga 6000 aylanish tezligida sentrifugalandi. Cho'kma suvda qayta eritildi.

CdS fotokatalizatorining sintezini quyidagi tenglamalar bilan ifodalash mumkin:

CdS kvant nuqtalari sintez qilingandan so'ng, L-sistein yopishtiruvchi vosita sifatida kiritiladi. L-sistein - oltinugurtni o'z ichiga olgan aminokislota bo'lib, u CdS kvant nuqta yuzasi bilan muvofiqlasha oladi, barqarorlikni ta'minlaydi va ularning agregatsiyasini oldini oladi. L-sistein tarkibidagi tiol (-SH) guruhi CdS yuzasi bilan o'zaro ta'sir qilib, passivlashtiruvchi qatlam hosil qiladi. Ushbu sirt modifikatsiyasi kvant nuqtalarining turli erituvchilarda tarqalishini kuchaytiradi va ularning biologik mosligini yaxshilaydi.

Nazariy hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki, olti burchakli CdS strukturasi CdS ning olti burchakli tuzilishida ichki elektr maydonining paydo bo'lishiga olib keladi, bu zaryadning tarqalishiga va ularning yanada samarali bo'linishiga yordam beradi va o'z fotokatalitikni navbatida fotokatalitik xossasi kuchayadi.

Sintez qilingan namunaning yutilish spektrlari (3-rasm) PerkinElmer LAMBDA 35 UV/VIS spektrofotometrda qayd etilgan. Lyuminessensiya spektrlari Varian Cary Eclipse spektrofluorimetrida olingan (4-rasm)

3-rasm. L-sistein bilan stabillashgan CdS nanozarrachalarining yutilish spektri

4-rasm. L-sistin bilan qoplangan CdS kvant nuqtalarining lyuminessensiya spektri

Fotokatalitik tadqiqotlar rodamin B ning namunaviy parchalanish reaksiyasi yordamida amalga oshirildi, uning konsentratsiyasi 554 nm yutilish cho'qqisining intensivligini kamaytirish orqali spektrofotometrik usul bilan nazorat qilindi (5-rasm).

5-rasm. L-sistein bilan qoplangan CdS kvant nuqtalari yordamida Rodamin B ning parchalanish reaksiyasining kinetik egri chizig'i

6-rasm. L-sistein bilan stabillashgan CdS kvant nuqtalari yordamida rodamin B ning parchalanish reaksiyasining kinetikasi.

Reaksiyani amalga oshirish uchun fotoreaktorga $5 \cdot 10^{-5}$ mol/l konsentratsiyali rodamin B eritmasi va massa konsentratsiyasi 0,25 g/l kvant nuqtalar yuklangan. Nurlanish ksenon chiroq yordamida amalga oshirildi. Reaktordagi harorat 27° C darajasida saqlangan. Reaksiya tezligi 30 daqiqada davomida har 5 daqiqada namuna olish orqali kuzatildi.

Foydanilgan adabiyotlar

1. M. McConnachie, M. Konarova, S. Smart, *International Journal of Hydrogen Energy* (2023).
2. Kamran M. A. et al. Large tunable luminescence by Mn (II) aggregates in Mn-doped ZnS nanobelts//*J. Mater. Chem. C*. - 2017. - V. 5. - I. 34. - P. 87498757.
3. Давидюк Г. Е., Богданюк Н. С., Шаварова А. П., Федонюк А. А.. Преобразование центров красной и инфракрасной люминесценции при электронном облучении и отжиге монокристаллов CdS и CdS:Cu //Физика и техника полупроводников. - 1997. - Т. 31. - № 8, С. 1013-1016
4. Wang Y., Herron N. Quantum size effects on the exciton energy of CdS clusters //Physical Review B. - 1990. - V. 42. - I. 11. - P. 7253-7255
5. Chen Y., Rosenzweig Z. Luminescent CdS Quantum Dots as Selective Ion Probes //Anal. Chem. - 2002. - V. 74. - P. 5132-5138.

SANOAT SUVLARI TARKIBIDAN TEMIR IONLARINI ANIQLASH

Madusmanova N.K., Smanova Z.A. Yaxshiyeva Z.Z. Asporova Z.X. Miradxamova G.O`
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Temir organizmning normal hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan va uning tanqisligi ba'zi patologik holatlarga olib keladigan makroelement xisoblanadi. Odam organizmda 4-5 gr miqdorda temir bo'lib, qonning shakilli elementlari bo'lgan eritrotsitlardagi gemoglobin tarkibining asosi hisoblanadi. organizmda temir yetishmasa gemoglobin miqdori kamayib, kamqonlik kelib chiqadi. Uning asosiy deposi eritrotsitlar, jigar, taloq xisoblanadi. Temirning 60 – 72 % gemoglobinda ekanligini xisobga olsak, qon xosil bo'lishida ahamiyati juda katta deb aytish mumkin.

Temirning organizmda ko'payib ketishi ba'zi bir nasliy va surunkali kasalliklar keltirib chiqaradi. Uning ruhsat etilgan miqdori (REM) dan ortiqchasi salbiy oqibatlariga olib keladi.

Metallurgiya kombinatlari hududlarida chiqariladigan qattiq zarrachalar bilan 22000 dan 31000 mg/kg atrofida temir tarqaladi. Shunday kombinatlar atrofidagi tuproq tarkibida 31 – 42 mg/kg temir bor. Buning natijasida tuproq tarkibida temir to'planishi yuzaga keladi. Ko'plab miqdorda temir, metallurgiya, kimyoviy mashinasozlik, metanni qayta ishlash neft kimyosi, farmatsevtika kimyosi, lak bo'yoq ishlab chiqarish texnologiyalari orqali oqava suvlarga va ariqlarga to'planadi.

Yirik ishlab chiqarish shaharlarida ajralib chiqayotgan qoldiqlar tarkibida temirning miqdori 1428 mg/kg gacha bo'lishi mumkin. Ishlab chiqarish sanoatlarida chiqarilayotgan chang va tutun katta miqdorda temirni temir aerazoli, temir oksidi va ruda ko'rinishida saqlaydi. Temir changi yoki uning oksidi metallarni charxlash, oksidlarni zangdan tozalash, tarkibida temir ionlari bo'lgan sanoat qurilmalarini jilolashda, elektrosvarkada va boshqa ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo'ladi.

Temir tuproqda, quduqda va tirik organizmda to'planadi. Asosiy temir minerali tabiatda fotokimyoviy parchalanish natijasida, kompleks hosil bo'lishida, mikrobiologik jarayonlar natijasida qiyin eruvchan minerallar tarkibiga o'tib qoladi va suv tarkibiga o'tadi

Temir bilan kuchli zaxarlangan vaqtda ichakning shilliq pardasi shikastlanadi, jigar yetishmovchiligi rivojlanadi, ko'ngil aynishi va qusish paydo bo'ladi. Kichik yoshdagi bolalar uchun temir bilan zaxarlanish xavfli bo'lib, temir sulfatni 3 gr miqdorida ichib yuborish xalokatli vaziyat xisoblanadi.

Temirning organizmdagi miqdori qon, peshob va sochlar taxliligiga ko'ra aniqlanadi. Qon plazmasidagi temirning o'rtacha miqdori 0,8 – 1,4 mkg/l, peshobda 10 – 25mkg/l, sochlarda 10 – 25 mkg/l ga teng. Temirning organizmdagi yetishmovchiligini aniqlashda zardobdagi temirni, zardobdagi ferritinni, qonni umumiy temirni bog'lay olish qobilyatini, eritrositlarning erkin porfirinini aniqlash uchun mo'ljallangan testlar o'tkaziladi. Inson uchun toksik doza: 200 mg. Inson uchun xalokatli doza: 7 – 35 gr.

Temirning aniqlashda kimyogarlar tomonidan juda ko'p tadqiqotlar o'tkazilgan. Sorbtion – spektrofotometr, fluorestsenti, ekstraksion – spektrofotometrik metodi yordamida Fe (II, III) birikmalarini aniqlashni havo, suv, tuproq tarkibidan ajratib olish yo'llari ishlab chiqilgan.

Fe (II) ni 2, 2 – dipridil va 1, 10 – fenantrolin reagentlarini polimetakrilat tashuvchiga imobilizatsiyalash orqali aniqlash ishda keltirilgan. Bundan tashqari 2, 2 – dipridil ichimlik suvi, quduq va mineral suv, glukoza eritmasi namunalarini analiz qilish uchun ham qo'llaniladi. Analitik kimyodagi bu metodlarda asosiy e'tibor bir vaqtning o'zida kontsentrlash va aniqlashga qaratilgan. Bunda Fe (II) ioni bilan xosil qilingan kompleks qizil rangli bo'lib yaqol namoyon bo'ladi. Spektrofotometrik usul bilan Fe(III) ni di – tretbutil – dibenzo – 18 – kraun – 6 bilan kompleks hosil qilish reaksiyalari o'rganilgan. Optimal sharoit pH=2 – 2,5 , $\lambda=360\text{nm}$ da ish olib borilgan va aniqlanishning quyi chegarasi 0,01 aniqlangan.

So'ngi yillarda og'ir va zaxarli metallarni oddiy spektrofotometriya usuliga qaraganda, ma'lum organik reagentlar yordamida sorbtion – spektrofotometrik metodi bilan aniqlash qulay xisoblanmoqda. Immobillangan organik reagentlar aniqlanayotgan metallar bilan rangli komplekslar hosil qiladi. Organik reagentlarni tolali tashuvchilarga immobillashning bir qancha usullari mavjud.

Ishning maqsadi immobillangan yangi nitrozoguruh tutgan organik reagentlar yordamida temir ionlarini aniqlashning ekspress, yuqori tanlab ta'sir etuvchan, sezgir sorbtion-spektroskopik usullarini ishlab chiqishdan iborat.

Ishni optik (sorbtsion-spektroskopik, nur qaytarish spektroskopiya usuli, atom-absorbtsion), elektrokimyoviy va statistik xisoblash usullari, Element analiz, IQ-, PMR-spektroskopik va kvant-kimyoviy xisoblashlar usullaridan foydalanib bajarilgan.

Turli tashuvchilarga organik reagentlarni immobillanishning optimal sharoitlari

Sistema reagent-tashuvchi	Eritmada reagentni konsentratsiyasi, M	Immabillash vaqti, min.	pH	Immobilangan reagent konsentratsiyasi, M
SMA-1 : NFM	$1,0 \cdot 10^{-4}$	6	5-6	$1,0 \cdot 10^{-4}$

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, nitrozobirikmalar tashuvchiga 5-10 minutda immobillanadi, sorbentga shimilgan reagentning maksimal konsentratsiyasi $1,0 \cdot 10^{-5}$ dan $1,0 \cdot 10^{-3}$ molgacha, bu ularning stastik almashuv sig'imi va dinamik almashuv sig'imiga to'g'ri keladi.

Kompleks hosil bo'lishni optimal sharoitlari natijalari

Kompleksni tabiati	λ_{\max} MeR, nm	λ_{\max} HR, nm	$\Delta\lambda$	Optimal pH
Fe+ИМНМФ	670	440	230	5,0-6,0

IMNRni temir (II) ionlari bilan kompleks hosil bo'lishiga temperatura, muxitning va boshqa omillarning ta'sirlanish sharoitlari topildi.

Nitrozobirikmalar uchun poliakrilonitril (PAN) matritsali tashuvchi sifatida ishlatilishi va spetsifik analitik hususiyatlarini saqlagan holda immobillanishni optimal sharoitlari aniqlangan. Temir ionlari bilan poliakrilonitril to'la immobillangan nitrozobirikmalarni kompleks hosil bo'lishi aniqlangan. Immobillangan nitrozobirikmalar yordamida temir ionlarini aniqlashga asoslangan ekspress, selektiv va sezgir sorbtion-spektroskopik usullar ishlab chiqilgan.

Temir miqdorini dan zaxarlanishni oldini olish uchun analitik reaksiyalarning ximizmi temir ionlari bilan reaksiyaga kirishadigan funktsional aktiv guruhlarining analitik reaksiya mexanizmi isbotlangan, ularning tuzilishini va analitik aktiv guruhlar tabiatini hosil qilgan komplekslarining xossalari ta'siri aniqlangan. Temir ionlarini aniqlash uchun yangi immobillangan nitrozoreagentlar sintez qilingan. Temir ionlarini aniqlashda nitrozonaftol asosidagi immobillangan nitrozoreagentlar afzalligi va kamchiliklari eritmaga nisbatan aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Исакулов Ф.Б., Набиев А. А., Рахимов С.Б., Имамова Н.К., Сманова З.А., Таджимухамедов Х.С. Свойства нового синтезированного аналитического реагента 2-нитрозо-5- метоксифенола// Science and Education №3(1), 2020, с. 61-69.
- Сманова З.А., Мадусмонова Н.К. Сорбционно –спектроскопическое определение железа (II) иммобилизованными нитрозосоединениями.// UNIVERSUM: Химия и биология: электрон науч. журн. -2018. -№ 9(51)

IKKILAMCHI VA MAHALLIY XOM ASHYOLAR ASOSIDA POLI N-METAKRILOILKROTOLIDENIMIN SINTEZI

¹Mamajonov B.M., ²Beknazarov H.S.

¹Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

²Angren universiteti

Dunyoda kimyo sanoati rivojlangan mamlakatlarda ion almashuvchi materiallar ishlab chiqarish yetakchi o'rinlarni egallamoqda. Ularni ishlab chiqarishni kengaytirish toza suv, chuchuk suv va texnik suvlarni ishlab chiqarish hamda sanoat korxonolari uchun deminerallashtirilgan suvlarni tayyorlashda ion almashuvchi materiallarning xizmati kattadir. Shu sababli, ion almashuvchi ionitlar asosida metallar sorbsiyasi, ya'ni metallarni ajratib olish dunyoda muhim o'rin tutadi, chunki ion almashuvchi ionitlar asosida sanoat oqava suvlarini tozalashda hamda metallarni ajratib

olishda qimmatli mahsulotlar hisoblanadi. Ion almashuvchi ionitlarni ishlab chiqarish va amaliyotga tadbiiq etish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi.

Polimetakriloilkrotonilidenimin (PMKI) 1-sxemada ko'rsatilganidek, o'zaro bog'langan polimerizatsiya yo'li bilan sintez qilindi. Monomer 48 soatlik reaksiya vaqti uchun 30 °C da metilmetakrilat va krotonilidenimini reaksiyaga kiritish orqali olingan. Polimerizatsiya jarayoni quyidagicha boradi: monomer, boshlang'ich monomerlar va benzoil peroksidning 100:1 molyar nisbati (31,9 g: 0,84 g) aralashmasi 70 °C da 3 soat davomida aralashtriladi. Olingan polimer ortiqcha monomerlarni olib tashlash uchun uch marta distillangan suv bilan yuviladi va boshqa kimyoviy ishlov berishdan oldin quritiladi. Ushbu tajriba kilogrammli reaksiyada ham kuchaytirilishi mumkin. Reaktivning nisbati yuqoridagiga o'xshaydi (3,2 kg: 1 kg), lekin reaksiya harorati 80 °C bo'ladi, bu to'liq polimerizatsiyani ta'minlash uchun yuqoriroqdir.

1-sxema: Polimetakriloilkrotonilidenimin (PMKI) polimerizatsiya jarayoni.

Hosil bo'lgan N-metakriloilkrotonilidenimin asosida anion almashuvchi sintezida ionogen guruhlarning tashuvchisi sifatida ishlatilganligi sababli, krotonilidenimidagi imin guruhi bilan metilmetakrilardagi murakkab efirning o'zaro reaksiyasining kinetikasini o'rganish qiziqish uyg'otdi. Vazifa bilan bog'liq holda krotonilidenimini metilmetakrilat bilan o'zaro ta'sirlashish jarayoniga reaksiya harorati, boshlang'ich moddalar nisbati, erituvchining miqdori va tabiati va boshqa omillarning ta'siri o'rganildi. Bunda reaksiya harorati uchun optimal sharoit 25°C ni, boshlang'ich moddalar nisbati esa 1:2 ekanligi, ikkita boshlang'ich moddalar hech qanday erituvchilarsiz olib borilishi tajribalar natijasida aniqlandi. Reaksiya unumi esa 48 soatda yuqori bo'lishi aniqlandi (1-rasm).

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, metilmetakrilat va krotonilideniminning o'zaro ta'sirlashish reaksiyasi uchun optimal harorat 25°Cni tashkil etishini ko'rish mumkin. 30°C ham shunga yaqin natijalar olish mumkin, lekin reaksiya unumi 25°C dagiga qaraganda sal pastroq bo'lishini ko'rish mumkin. 25°C da 86,8 % ni tashkil etganligini tajriba natijalaridan ko'rish mumkin. Reaksiya uchun optimal vaqt esa 48 soat deb olindi, chunki 48 soatdan keyin reaksiya unumida deyarli o'zgarish sodir bo'lmasligini ko'rish mumkin.

Rasm Metilmetakrilat va krotonideniminning har xil haroratlarda 15, 20, 25 va 30°C ta'sirlashishi

Reaksiyaning ikkinchi bosqichida sintez qilib olingan N-metakriloilkrotonilidenimin polimerlanish reaksiyasini inisiator ishtirokida olib bordik. Zamonaviy yuqori sifatli ion almashuvchilar asosan suvli muhitda monomerning o'zaro polimerizatsiyasi tufayli amalga oshadi, bunda monomerning o'zaro ta'sirlashishi oqibatida polimer mahsuloti hosil bo'ladi. Shu munosabat bilan N-metakriloilkrotonilidenimin monomerining polimerizatsiyasi alohida qiziqish uyg'otadi, chunki N-metakriloilkrotonilidenimin suvda yaxshi eriydi va qutbli guruhga ega va bu xususiyatlar polimer-monomer zarrachalarining shakllanishiga ham, polimerizatsiya kinetikasiga ham ta'sir qilishi kerak.

Adabiyotlar

1. Mamajonov B., Beknazarov H.S., Nomozov A studying nitrogen adsorption to determine the porosity of the synthesis sorbent // AMERICAN Journal of Engineering, Mechanics and Architecture Volume 01, Issue 10, 2023. -2023.

2. Мамажонов Б.М., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Сорбционные свойства новой ионообменной смолы на основе полиметакрилоилкродонилиденимина // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. № 8(77). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10618>

DISIANDIAMID BILAN FORMALDEGID REAKSIYASI ASOSIDA DSDAF MARKALI IONIT SINTEZI

¹Mamajonov B.M., ²Beknazarov H.S.

¹Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

²Angren universiteti

So'nggi bir necha o'n yilliklar davomida ion almashuvchi materiallar laboratoriya sharoitidan sezilarli texnik va tijorat ta'siriga ega bo'lgan sanoat mahsulotlariga aylandi. Ushbu tezida ion almashuvchi materiallarining sintezini qisqacha bayon qiladi hamda ion almashuvchi materiallar va ularning turlarining ayrim xossalari keltirilgan.

Uch bo'g'izli kolbaga 13 qism formalin yuklanadi va aralashtirib 30-35 °S gacha qizdiriladi, 20-30% li suvli eritma holda 0,3-0,4 qism geksamin qo'shiladi va 5 daqiqadan so'ng eritmaning pH qiymati aniqlanadi. pH 7,4-8,2 ga yetganda, reaksiya aralashmasining harorati 30-35 °C ichida ushlab turilgan holda, 6 soat davomida disiandiamid asta-sekin qo'shiladi. Disiandiamid to'liq eritib ketgach, 20% li suvli eritma (pH 7,4-8,0) shaklida 0,3 qism oksalat kislotasi qo'shildi va hosil bo'lgan eritmada 10-12% erkin formaldegid qolguncha davom ettirildi va harorat 30-35°C da ushlab turilib pH 5,5-6,0 ga yetguncha reaksiyani davom ettirildi. Kondensatsiya haroratining 35 °C dan yuqori ko'tarilishi ekzotermik reaksiyaga va qattiq erimaydigan mahsulotlar (gellar) hosil bo'lishiga olib keladi. Reaksiya haroratini asta sekinlik bilan 90 °C gacha ko'tarib borildi. Shu haroratda 60 daqiqa ushlab turildi, bu vaqtda reaksiya davomida oq rangli cho'kma tushishni boshlaydi. Reaksiya tugagach hosil bo'lgan cho'kmani reaksiyaga kirishmagan formaldegiddan tozalash uchun distillangan suvda bir necha bor yuviladi. Hosil bo'lgan modda quritiladi.

Disiandiamid bilan formaldegid o'rtasida boradigan reaksiya sxemasini quyidagicha yozish mumkin:

Birinchi bosqichdagi reaksiya

Ikkinchi bosqichdagi tikilish reaksiyasi

1-rasm. Disiandiamid bilan formaldegidning reaksiya sxemasi.

Disiandiamid bilan formaldegid o'zaro ta'sirlashish reaksiyasini suvli muhitda 40% li formalindan foydalangan holda olib borildi. Polikondensatlanish reaksiyasi davomida reaksiyaga ta'sir etuvchi barcha omillar, ya'ni haroratning ta'siri, monomerlar nisbati va boshqa omillar ta'siri o'rganildi. Yuqorida keltirganidek, disiandiamid bilan formaldegidning o'zaro ta'sirlashish reaksiyasi bir necha bosqichda sodir bo'ladi, bu ikki modda reaksiyasida ularning yo'nalishi va hosil bo'lgan mahsulotlarning xossalari jarayon sharoitlariga bog'liq: boshlang'ich moddalar nisbati, reaksiya massasidagi vodorod ionlarining konsentratsiyasi, harorat va jarayonning davomiyligi kabi omillarga bog'liq bo'ladi.

Disiandiamid-formaldegid qatronlarining hosil bo'lish mexanizmi karbamid-formaldegid reaksiyalariga o'xshab juda murakkab va bu sohada olib borilgan ayrim tadqiqotlarga qaramay, disiandiamidni formaldegid bilan kondensatsiyalash jarayonida qatronga o'xshash moddalarning hosil bo'lish jarayonini yetarlicha o'rganilgan deb hisoblash mumkin emas. Chunki bu boradagi tadqiqotlar juda ham kam o'rganilgan.

Shu bilan birga, disiandiamidning formaldegid bilan o'zaro ta'sirlashish reaksiyasi shartlaridan qat'i nazar, birinchi o'rinda birinchi bosqichdagi birlamchi kondensatsiya mahsulotlari, ya'ni metilol guruhlarning hosil bo'lishi bilan boradi. Ushbu reaksiyada ham har doim disiandiamidning metilol birikmalari hosil bo'lishini kuzatishimiz mumkin. Buning natijasida qatronga o'xshash kondensatsiya mahsulotlari hosil bo'lib, ularning tuzilishi haqida turli xil fikrlar mavjud.

Yuqorida ta'kidlanganidek, disiandiamid moddasi formaldegidning 40% li eritmasida xona haroratida ham yaxshi eriydi va qizdirilganda juda tez eriydi. Unug erish jarayoni endotermik jarayondir. Disiandiamidning formaldegid bilan reaksiyasi shartlaridan qat'i nazar, aytilganidek uning birinchi bosqichida oksimetilen (metilol) guruhlari hosil bo'ladi. Ushbu reaksiyada

disiandiamiddagi $-NH_2$ guruhlar to'rtta reaktiv vodorod atomiga ega va nazariy jihatdan formaldegidning to'rt molekulasi bilan tetrametilol guruhini hosil qilish natijasida birikma hosil qilishi mumkin.

Adabiyot

1. Mamajonov B., Beknazarov H.S., Nomozov A studying nitrogen adsorption to determine the porosity of the synthesis sorbent // AMERICAN Journal of Engineering, Mechanics and Architecture Volume 01, Issue 10, 2023. -2023.

DEVELOPMENT OF SORPTION SPECTROSCOPIC METHODS FOR THE DETERMINATION OF HEAVY METALS Cr, Pb, Bi

Mamedova M.N.¹, Smanova Z.A.².

¹ Tashkent State Agrarian University, teacher, Uzbekistan,

² National University of Uzbekistan

Annotation. Sorption-spectroscopic determination of soil samples of the Tashkent region was carried out. It was found that the content of Cr, Pb, Bi among heavy metals in the soil exceeded the permissible norms, since the main source is enterprises located in the mining and metallurgical plant of Almalik. The data of the method were compared with the results of mass spectroscopy.

Keywords: sorption spectroscopy, immobilized organic reagents, heavy metals, soil, inductively coupled plasma mass spectrometry (MS).

Modern tasks of monitoring the environment, sources of its pollution, as well as problems of ecological analytical chemistry of small concentrations of heavy and toxic elements determine the development and improvement of methods of physico-chemical analysis. [1-3].

The authors carried out monitoring of heavy metals in environmental objects as well as sorption-spectroscopic determination of them. The analysis of the soil of the Almalik mining and metallurgical combine zone in the Tashkent region is being conducted. The content of heavy metals in the soil taken from the industrial zone at a distance of 1 km, 5 km and 10 km from the Almalik MMC was monitored.

Research methods

The process of sampling and sample preparation of soil samples was carried out according to GOST.(6). Sorbents synthesized at the Department of Polymer Chemistry of NUUZ were used. In order to improve the properties of sorbents, the immobilization of organic reagents was carried out, such as derivatives of nitrosonaphthols, sulfosarsen, thoron I, chromotropic acid disodium salt sulfosalicylic acid, amido black, etc. Standard and working solutions of reagents were prepared according to the method specified in the literature [4].

Methods of immobilization and sorption. Before the sorption of metals, the sorbents were activated with HCl solution. After that, solutions of organic reagents were prepared for each metal, a certain concentration for each of them. Sorbents were lowered into reagent solutions and mixed on a magnetic stirrer. After immobilization, the sorbents were washed with bidistilled water, and metals were sorbed from sample solutions. After that, sorbents were desorbed and metals were extracted. The concentration of metals was determined by atomic absorption spectroscopy. The results are shown in table.1.

To verify the accuracy and correctness of the data, heavy metals in the soil were also determined by mass spectrometry (ISP-MS) - 0677:2015 (MVI No. 499-AEM/MS). Among the metals analyzed by the ICP-MS method, the elements titanium, chromium, lead, bismuth were selected for study, and the content in the soil (million, mcg/g, g/t).

Table 1

The content of elements in soil samples

№	Name of the metal	From the zone 1 km	From the zone 5 km	From the zone 10 km
1	Cr	85,7	76,8	73,8
2	Pb	57,3	363	78,3
3	Bi	0,368	2,10	0,820

Soil samples taken from each area were taken in mcg/g, arranged in descending order and shown in the diagrams.

Figure 1. Distribution diagram metal lead and **Figure 2.** Distribution diagram metallic bismuth chromium.

Conclusion

The soil taken from the mining metallurgical combine area was analyzed using sorption spectroscopic and mass spectrometry (ISP-MS).

During the period of soil migration, the amount of heavy metals in soil decreased mainly away from the MMC zone. When approaching the zone, the amount of heavy metals increases, because the main source is the copper plant located in the zone of Almalyk MMC. Absorption spectroscopic analysis with immobilized organic reagents was performed to determine heavy metals. This method allows for the detection of heavy metals in low concentrations and helps to solve environmental problems.

List of literature:

1. Usmanova H.U., Usmanova Z.A. Improvement of analytical monitoring methods for the content of toxic and heavy metals in environmental objects in order to prevent the occurrence of emergency situations. Volume 2 No. 12 (2022): Eurasian Journal of Academic Research. : Nov 30, 2022.-p.1.
2. Shweta Saroop1, Sonam Tamchos2. "4-Monitoring and impact assessment approaches for heavy metals". Heavy Metal in the Environment. Impact, Assessment, and Remediation 2021, Pages 57-86.
3. Dask, Grewal AS, Banerjee M. A brief review: Heavy metal and their analysis. Organization. 2011;11(1):3.\
4. Korostelev P.P. Preparation of solutions for chemical and analytical work // Moscow. "Science", - 1964.

5. Сманова З. А. Сорбционно – фотометрическое определения железа иммобилизованным хромазулолом. // Химия и химич. Технол. – Ташкент, 2011. №5. С. 27 – 31.
6. ГОСТ 17.4.4.02 – 2017. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. – 2018. Москва.

TABIY GAZDAN HOSIL BO'LGAN MEZOG'OVAKLI UGLERODNING MORFOLOGIYASI

Mamirzayev M.A.

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti, Samarqand

Jahonda hozirgi vaqtda faollangan ko'mir gazlarni va oqova hamda boshqa suvlarni tozalash uchun oziq-ovqat sohasida, tibbiyotda va boshqa sohalarda qo'llaniladi. Ekologik muammolarning kuchayishi, oqava suvlarni kompleks tozalash zarurati, gaz chiqindilarini tozalash va xavfli komponentlarni utilizatsiya qilish sanoat adsorbentlarini yaratishning yangi usullari va yondashuvlarini ishlab chiqish zarurligini belgilaydi. Shuning uchun faollangan yog'och ko'miri olish va uning fizik-texnik xarakteristikalarini oshirish uchun xom ashyo bazasini o'rganish ma'lum qiziqish kasb etadi[1].

Dunyoda mezog'ovakli faollashtirilgan uglerod olish jarayoni bo'yicha qator, jumladan, quyidagi ustuvor yo'nalishlarda: tabiiy gazdan mezog'ovakli uglerod olish reaksiyasi uchun yuqori unumdorlikka, selektivlikka, faollikka va barqarorlikka ega bo'lgan tabiiy gazdan mezog'ovakli faollashtirilgan uglerod olish uchun mo'ljallangan katalizatorlar yaratish hamda tabiiy gazdan faollashtirilgan uglerod olish jarayonining kinetikasi va mexanizmini batafsil o'rganish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Tabiiy gazdan mezog'ovakli uglerod olishga doir jahonda olib borilgan tadqiqotlar natijasida qator, jumladan, quyidagi ilmiy natijalar olingan: tabiiy gazdan mezog'ovakli uglerod olish, tabiiy gazdan mezog'ovakli faollashtirilgan uglerod olish uchun mo'ljallangan katalizatorlar samaradorligini oshirish va mezog'ovakli uglerod ishlab chiqarish imkoniyatlari, mezog'ovakli uglerod ishlab chiqarishni tashkillashtirish bo'yicha tadqiqotlar bajarilgan bo'lib, jarayonlar uchun istiqbolli tabiiy gazdan mezog'ovakli faollashtirilgan uglerod olish uchun mo'ljallangan katalizatorlar tarkibida d-elementlar saqlagan birikmalar ekanligi aniqlangan. Bugungi kunda mezog'ovakli uglerod ishlab chiqarishning eng muqobil va istiqbolli usuli tabiiy gazni havosiz joyda qizdirish jarayoni bo'lib, yuqori faollik va unumdorlikka ega bo'lgan barqaror katalizator yaratilmaganligi sababli sanoatga joriy etilgan emas. Shuning uchun tabiiy gazdan maksimal unum bilan mezog'ovakli uglerod olish maqsadida yuqori unumdorlikka ega bo'lgan katalizatorlar tanlash hamda energiya va resurstejamkor texnologiya yaratishga katta e'tibor qaratilmoqda[2].

1-rasmda 700°C da mezog'ovakli uglerod olish uchun mo'ljallangan 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu*2%Mo/MgO tarkibli mezog'ovakli uglerod olish uchun tanlangan yuqori katalitik faollikka, tanlab ta'sir etuvchanlikka va unumdorlikka ega bo'lgan katalizatorida metandan hosil bo'lgan mezog'ovakli uglerodning elektron mikroskopik fotosurati ko'rsatilgan. Mezog'ovakli uglerod zarrachalarning ko'pchiligi taxminan 10÷30 nm o'lchamga ega, ammo siz ko'rib turganingizdek, kattaroq diametrlilik oz sonli mezog'ovakli zarrachalar ham mavjud.

1-rasm. Mezog'ovakli uglerod olish uchun mo'ljallangan 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu*2%Mo/MgO tarkibli mezog'ovakli uglerod olish uchun tanlangan

yuqori katalitik faollikka, tanlab ta'sir etuvchanlikka va unumdorlikka ega bo'lgan katalizatorida 700°C da metandan hosil bo'lgan mezog'ovakli uglerodning elektron mikroskopik fotosurati.

Taqdim etilgan rasmda uglerod mezog'ovakli zarrachaning tuzilishi (grafit qatlamlari va ichidagi bo'shliq) aniq ko'rinadi (2-rasm).

2-rasm. 700°C da mezog'ovakli uglerod olish uchun mo'ljallangan 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu*2%Mo/MgO tarkibli mezog'ovakli uglerod olish uchun tanlangan katalizatorida metandan hosil bo'lgan mezog'ovakli uglerodning elektron mikroskopik fotosurati (yuqori kattalashtirish).

Molibden oksidining qo'shilishi diametri kichikroq bo'lgan va o'lchami bo'yicha bir-biriga yaqin bo'lgan mezog'ovakli uglerod zarrachalarning o'sishiga olib keladi. Fotosuratda ko'rinib turganidek (3-rasm), diametri 5÷20 nm.

3-rasm. Mezog'ovakli uglerodning morfologiyasi, mezog'ovakli uglerod olish uchun mo'ljallangan 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu*2%Mo/MgO tarkibli mezog'ovakli uglerod olish uchun tanlangan katalizatorida 750°C da olingan mezog'ovakli uglerod tasviri. Mikroanaliz uchun ishlatiladigan zarralar 1 va 2 raqamlari bilan belgilangan.

4-rasm. 700°C da mezog'ovakli uglerod olish uchun mo'ljallangan 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu*2%Mo/MgO tarkibli mezog'ovakli uglerod olish uchun tanlangan katalizatorida tabiiy gazdan olingan mezog'ovakli uglerodning elektron mikroskopik fotosurati.

EDX usuli yordamida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, mezog'ovakli uglerod olish uchun mo'ljallangan 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu*2%Mo/MgO tarkibli mezog'ovakli uglerod olish uchun tanlangan katalizatorida tabiiy gazdan mezog'ovakli uglerodning o'sishini katalizlovchi metall zarralari nikel, mis, temir, kobalt va molibdendan iborat. Mikroanaliz natijalariga ko'ra, katalitik faol zarrachalarning diametri va shunga mos ravishda mezog'ovakli uglerodning diametri molibden miqdori ortishi bilan kamayishi aniqlandi, chunki taxminan bir xil kobalt tarkibida molibden miqdorining ortishi katalitik faol mezog'ovakli zarrachalar diametrining sezilarli pasayishiga olib keladi. Mezog'ovakli uglerod olish uchun tanlangan katalizatorlarning kinetik tadqiqotlari katalizatorning optimal tarkibini aniqlashga imkon berdi – bu 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu*2%Mo/MgO, elektron mikroskopik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ushbu mezog'ovakli uglerod olish uchun tanlangan katalizatorida mezog'ovakli uglerod koaksial-silindrsimon tuzilishi hosil bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Nasir Uddin M., Wan Daud W. M. A., Abbas H. F. Co-production of hydrogen and carbon nanofibers from methane decomposition over zeolite Y supported Ni catalysts // Energy Convers. Manage. – 2015. – T. 90. – C. 218-229

2. F N Temirov, J Kh Khamroyev, N I Fayzullayev, G Sh Haydarov and M Kh Jalilov. Hydrothermal synthesis of zeolite HSZ-30 based on kaolin// IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 839 (2021) 042099. IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/839/4/042099

SUVDA ERIYDIGAN FTALOTSIANIN PIGMENTLARINI SULFOLASH USULI

Qarshiboyeva Nasiba Komiljon qizi, Fayziyev Jahongir Bahromovich

“Toshkent Kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti” O‘zbekiston Respublikasi, p/o Shurobozor

Kirish: Bugungi kunda butun dunyoda ftalotsianin asosidagi buyoqlardan foydalanishning sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan izlanishlarga e’tibor qaratilmoqda. Hozirgi vaqtda O‘zbekistonda yuqori haroratga chidamli matolarni bo‘yash uchun pigment ishlab chiqarish texnologiyasi mavjud emas chet eldan valyuta hisobiga keltiriladi. Bu muammoni bartaraf etish uchun metall ftalotsianin pigmentlarini ishlab chiqarishni yo‘lga quyish zarur hamda ftalotsianin asosidagi bo‘yoqlardan foydalanishning sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan. Bunda ftalotsianin pigmentlari ishtirokida mato uchun bo‘yoq olish mumkin. Shuni e’tiborga olib mis ftalotsianin sintezini va olingan pigmentni sulfolashni ko‘rib chiqamiz.

Bo‘yovchi moddalar xalq ho‘jaligining turli tarmoqlarida ishlatiladi, lekin jahonda ishlab chiqarilgan bo‘yovchi moddalarning 80%-ni to‘qimachilik va yengil sanoati ist‘emol qiladi. hozirgi vaqtda Kolor indeks (Angliya) ma’lumotnomasi bo‘yicha jahonda 6000 ga yaqin individual va 36000 dan ortiq savdo markali bo‘yovchi modda ma’lum. Bo‘yovchi moddalarning rangi ularning molekulasini o‘ziga xos elektron tuzilishiga bog‘liq holda yorug‘lik nurini tanlab yutish qobiliyati bilan bog‘liqdir.[1].

Suvda eruvchan ftalotsianin pigmentlarini ishlab chiqarish jarayonining umumiy ko‘rinishi:

1.Ftalotsianin pigmentlarini ishlab chiqarishda asosiy reagent bo‘lgan ftalonitril ishlab chiqarish bilan boshlanadi. Ftalonitril odatda katalizator, ko‘pincha rux xlorid yoki boshqa metall xloridlar ishtirokida ftalngidridning karbamid bilan reaksiyasi orqali olinadi.

2.Siklotetramerizatsiya: Ftalonitril siklotetramerizatsiyaga uchraydi, bu kimyoviy reaksiyada to‘rtta ftalonitril molekulasini ftalotsianin halqasi tuzilishini hosil qilish uchun birlashadi. Bu jarayon odatda yuqori haroratli erituvchi, masalan, eritilgan karbamid yoki ba’zi organik erituvchilar ishtirokida, harorat va bosimning nazorat ostida bo‘lgan sharoitida amalga oshiriladi.

Rasm Metall atomining to‘rt molekula ftalodinitril makroxalqalari bilan tekis aromatik tetramerlanishi

3.Metallanish: Olingan ftalotsianin prekursori keyinchalik metallanishga o‘tadi, bu yerda metall ftalotsianin komplekslarini hosil qilish uchun ftalotsianin halqasiga metall ionlari kiritiladi. Ushbu jarayonda ishlatiladigan umumiy metall ionlari mis, nikel, kobalt va ruhni o‘z ichiga oladi. Metall ionini tanlash, hosil bo‘lgan pigmentning rangi va xususiyatlariga ta’sir ko‘rsatadi.[2,6].

4.Suvda eruvchanligi: Ftalotsianin pigmentlarini suvda eruvchan qilish uchun molekulyar tuzilishga turli funktsional guruhlar kiritiladi. Ushbu modifikatsiya suvga asoslangan tizimlarda pigmentlarning tarqalishini kuchaytiradi, bu ularni to‘qimachilik bo‘yash, bosma siyohlar va qoplamalar kabi ilovalar uchun mos qiladi.

5.Tozalash va quritish: Suvda eruvchan ftalotsianin pigmentlari sintez jarayonida hosil bo‘lgan aralashmalar va qo‘shimcha mahsulotlarni olib tashlash uchun tozalashdan o‘tadi. Tozalash

usullari filtrlash, santrifüjlash va erituvchilar bilan yuvishni o'z ichiga oladi. Tozalangandan so'ng, pigmentlar qoldiq namlikni olib tashlash va kerakli mahsulot xususiyatlariga erishish uchun quritiladi.

6.Sifatni nazorat qilish: Ishlab chiqarish jarayonida suvda eruvchan ftalosianin pigmentlarining mustahkamligi, tozaligi va ishlashini ta'minlash uchun sifat nazorati bo'yicha qat'iy choralar ko'riladi. Sifatni nazorat qilish testlari kimyoviy tahlil, spektroskopik usullar, zarrachalar hajmini tahlil qilish va kolorimetriyani o'z ichiga oladi.[2,3].

Tajriba natijalari va ularning muhokamasi.

Dastlab pigmentni suvda eriydigan holatga o'tkazish uchun pigment zanjiriga sulfo guruh kirgizishdan boshlaymiz. Buning uchun bizga oldindan tanlab olingan metallkompleksli Cu(mis) ftalosianin pigmenti kerak bo'ldi.Elektron tarozi orqali Mis ftalosiandan dastlab 2 0 gramm o'lchab olamiz va issiqlikga chidamli bo'lgan kolba idishga solinib uni sulfolash jarayoniga tayyorlandi. Pigment zanjiriga sulfo guruh kiritishdan maqsad bo'yoqni suvda erib matoga batamom yopishishiga erishishdan iborat.Sulfolash uchun bizga Oleum (100% li sulfat kislotasi H₂SO₄. 96—98% li H₂SO₄ ga sulfat angidrid SO₃ yuttirish yo'li bilan olinadi) kerak bo'ldi.Bu tajribani maxsus mo'rili shkaf ostida o'ta ehtiyotkorlik bilan olib borish talab etildi.Sulfolanoyotgan mis ftalosianning 20 gram miqdoriga 66 ml miqdorda oleum sarflandi va 50 gradus harorat berildi.Bu jarayon 2 soat 30 daqiqa davomida olib borildi.Xosil bo'lgan sulfo guruhli pigmentni neytrallash uchun bizga 20%li NaOH eritmasidan 560 ml talab qilindi.Neytrallangan bo'yoqni qurutish uchun yuzasi tekis bo'lgan va haroratga bardoshli idishga quyib 1 kun davomida bug'latuvchi pechda ushlendi.Qurugan pigmentni olib hovonchada mayda kukun holiga kelguncha ezildi.Xosil bo'lgan pigment maxsus idishga solinib saqlanadi.Unga namlik ta'sir qilmasligi kerak.Laboratoriya natijasida olingan ushbu bo'yoq suvda eriydigan va o'ta yuqori haroratga bardoshli xisoblanadi.

Ftalotsian pigmentlar, matolarni bo'yash sohasida katta ahamiyatga ega bo'lib, ularning suvda eriydigan xususiyatlari va ranglarining saqlab qolishi bu texnologiyani raqobatbardosh qiladi. Ular matolarni bo'yash texnologiyasida ishlatilgan komponentlar uchun konsistent va sifatli ranglar ta'minlashda yordam beradi.Ftalotsian pigmentlari o'ta issiqlikga bardoshli, xavoli joyda 500 gradusga va xavosiz joyda esa 900 gradusga bardoshli.Ftalotsian bilan bo'yalgan matolar quyosh nuriga va turli xil agressiv muhitlarga ham bardoshli.Turli sohalarda, ftalotsian pigmentlarining ishlatilishi va ularning texnologik jarayonlardagi roli ko'proq rivojlanib, so'nggi yillarda texnik muhimlikni erishishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Н.В.Журавлева, М.В.Коновалова, М.Л.Куликова. Колорирование текстильных материалов. Учебное пособие. – М МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2007, 368 с. O'quv qo'llanma.
2. Fayziyev.J.B «Tarkibida metall saqlovchi yangi ftalotsianin pigmentlarini olish texnologiyasini ishlab chiqish» Toshkent 2021. Diss. 54-bet
3. Fayziyev.J.B, Qarshiboyeva.N.K, «Matolarni bo'yash uchun suvda eriydigan ftalotsianin pigmentlari sintezi va IQ-spektri taxlili»Toshkent Talqin va tadqiqot.

SPIRTLAR ASOSIDA OKTAN SONINI OSHIRUVCHI EFIRLAR OLISH VA IQ-SPEKTRI TAHLILI

Ahmedov Orif Jumanazar o'g'li, Beknazarov Hasan Soyibnazarovich, Fayziyev Jahongir Bahromovich

“Toshkent Kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti” O'zbekiston Respublikasi, p/o Shurobozor

Tarkibida azot bo'lgan organik birikmalar samarali yoqilg'i qo'shimchalari hisoblanadi. Qo'shimchalar sifatida aminokislotalar, amidlar va boshqalarni ishlatish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilgan. Hozirda azot tarkibli qo'shimchalardan aromatik aminlardan keng foydalaniladi. Biroq aromatik aminlar eng katta amaliy ahamiyatga ega. Ushbu birikmalar kislorodni o'z ichiga olgan birikmalardan ustun bo'lgan yuqori zarbga qarshi xususiyatlarga ega va ba'zi metallarni o'z

ichiga olgan qo‘shimchalar darajasidan bir oz pastroqdir. Shunday qilib, anilin eng oddiy aromatik amin motor metodi bo‘yicha oktan soni 320ga teng. Benzin yoqilg‘isiga 1% hajmda anilin qo‘shilganda oktan soni 3 barobarga oshadi. Past haroratda anilin yoqilg‘i tarkibida cho‘kmaga tushishi inobatga olinib, undan cheklangan miqdorda foydalaniladi [1; 117 b., 2; 14-15 b.].

Monometilanilin asosidagi qo‘shimchalar antideonatsiya samaradorligi bo‘yicha metil-tret-butilefiri MTBEDan 10-15 barobar ustun sanaladi. Bundan tashqari, ushbu qo‘shimchani joriy etish ko‘plab neftni qayta ishlash zavodlarida tijorat benzinidagi asosiy yuqori oktanli komponent bo‘lgan riforimat ulushini kamaytirishga imkon beradi. Aromatik birikmalarning yuqori miqdori bilan riforimatning kamayishi o‘z navbatida benzinning ekologik xususiyatlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. [1; 117 b.].

Ko‘pchilik mamlakatlarda tarkibida kislorod bo‘lgan oksigenatlar yoqilg‘i tarkibida oktan sonini oshirishda qo‘shimcha sifatida spirtlar va oddiy efir (metil, etil, izopropil, metil-tetr-butyl, etil-tert-butyl va boshq)lar qo‘llaniladi. Mazkur oksigenatlarning yuqori ekologik tozaligi, ba‘zilari esa arzon qayta tiklanadigan homashyolardan ishlab chiqarish imkoniyati bilan ajralib turadi. Ular yoqilg‘ining oktanli xususiyatini oshiradi va benzin tarkibidagi kislorod miqdorini oshiradi. Bu esa o‘z navbatida, yoqilg‘ining to‘liq yonishiga yordam beradi. (1-jadval) Amerika qo‘shma shtatlarida benzin yoqilg‘isida 10% hajmda etanolni o‘z ichiga olgan yuqori oktanli yoqilg‘i YE-10 va tarkibida 85% hajmda etanol bo‘lgan YE-85 benzin ishlab chiqarilgan. Shunga o‘xshash spirt-benzin aralashmalari Germaniya, Italiya, Yaponiya, Polsha, Fransiya va Hindistonda qo‘llanilgan.

1-jadval

Оксигентларнинг физик-кимёвий тавсифи

Номланиши	Ўртача октан сони	Ёниш иссиқлиги, МДж/кг	Зичлиги, кг/м ³
Метанол	101	22,7	790
Этанол	101	26,9 0	790
Изопропанол	106	33,3	790
Втор-бутанол	99	35,2	800
Трет-бутанол	100	35,2	800
Метил-трет-бутил эфири	108	40,2	750
Этил-трет-бутилов эфири	1 1 1	43,7	740
Метил-трет-амил эфири	1 0 2	40,4	770

Dunyoda spirt saqllovchi yoqilg‘idan foydalanish bo‘yicha 20 yildan ko‘proq bo‘lgan tajribalar shuni ko‘rsatmoqdaki, etanoldan nafaqat oktanni ko‘chaytiruvchi vosita sifatida balki, dvigatellarni sof spirt yoqilg‘isiga o‘tkazish mumkin. Etil pirti metil spirtiga qaraganda kamroq gigroskopikdir. Yonish issiqligi yuqori hamda bug‘lanish issiqligi past va juda kam zaharli. Shuningdek, etil spirti yaxshi tozalash vositasi hamdir. Yangi mashinalarda dvigatelni toza saqlaydi. Respublikada mahalliy qayta tiklanadigan o‘simlik xomashyolaridan ishlab chiqarish uchun katta quvvatlarga ega bu esa, kelajakda avtobenzinning yuqori oktanli komponenti sifatida metanol, etanol va efirlardan foydalanish istiqbollarini yaratadi. Oksigenatlar benzin yoqilg‘isi tarkibida 2% hajm miqdorida qo‘shilganda kislorod tomonidan qaralganda ular yoqilg‘ining to‘liq yonishiga hissa qo‘shadi. Buning natijasida yonish mahsulotlarida uglerod oksidi miqdori 30% ga kamayadi. Tarkibida kislorod bo‘lgan birikmalar detonatsiyaga yuqori qarshilikka ega bo‘lib, tijorat benzinidagi yuqori oktanli aromatik birikmalarini almashtirishi mumkin. Shuningdek, ajralib chiqadigan gazlardagi benzapren miqdorini hamda dvigateldagi uglerod hosil bo‘lish intensivligini kamaytiradi. [3; 125 b., 4; 332 b., 5; 216 b].

Toza holatda haydab olingan izoamil va metil spirtlari 1:4 mol nisbatda olinib, qaytarma sovutgichda, magnitli aralashtirgich yordamida 3 soat davomida 120 °C da ushlab turildi va sekinlik

bilan suvutilib, ustiga 10 ml konsentrlangan sulfat kislotasi quyildi va 142 °C da haydab olindi. Olingan moddani oktan soni past bo'lgan benzina 3% qo'llanilganda 5 birlikka oshirdi IQ-spektri tahlili o'rganildi.

Sintez qilingan izoamiletilfirini IQ-spektri tahlil qilganda 1224 cm^{-1} sohada intensivligi ko'rinadi (C-O-C bog'i), 2831 cm^{-1} sohada $-\text{CH}_2-$ guruh borligi, 2945 cm^{-1} sohada $-\text{CH}_3$ (assimetrik) guruh borligi va 2897 cm^{-1} sohada $-\text{CH}_3$ (simmetrik) guruh borligi o'rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Papok, K.K. Ximnotologiya topliv i smazochnix masel/ K.K. Papok. – M.: Voenizdat, 1980. – 192 s. Kapustin V.M. Texnologiya proizvodstva avtomobilnix benzinov. M.: XimiY. 2015. 256 b.
2. Gureyev, A.A. Isparyayemost topliv dlya porshnevix dvigateley/ A.A. Gureyev, G.M. Kamfer. – M.: Ximiya, 1982. – 193 b.
3. Levinbuk, M.I. Snijeniye summarnogo soderjaniya aromatcheskix uglevodorodov i benzola v riformatax / M.I. Levinbuk // Mir nefteproduktov. -2010. -№ 6. - b. 7-12.
4. Teoreticheskiye osnovi ximnotologii / pod red. A.A. Bratkova. – M.: Ximiya, 1985. – 320 b.
5. Gureyev, A.A., Azev, V.S. Avtomobilniye benzini. Svoystva i primeneniye. Uchebnoye posobiye dlya vuzov. M.: Neft i gaz, 1996. - 444 b.

ATSETILTIAINDAN VA ATSETILTIOXROMANLARNING MONONITROHOSILALARINING OLINISHI

Raxmatova G.B., Amonov B.O.

*Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti,
Kimyoviy texnologiya ta'lim yo'nalishi talabasi*

Ma'lumki, aromatik birikmalar va shuningdek kondensirlangan geteroxalqali birikmalarda elektrofil o'rin almashinsh reaksiyalarini bir qancha yo'nalishlarda olib borish mumkin. Jumladan, kondensirlangan geteroxalqali birikmalarda elektrofil o'rin almashinsh reaksiyalari birinchi navbatda molekulaning geteroxalqa tutgan qismiga yo'naltiriladi.

Barcha aromatik va kondensirlangan birikmalarning benzol xalqasidagi vodorod atomlarini nitrogruppaga va boshqa funksional gruppalariga almashtirish amalda bajariladigan reaksiyalardan hisoblanadi. Aromatik birikmaning reaksiyon qobiliyatiga, nitrolovchi agentning tabiatiga va erituvchi hamda reaksiyani o'tkazish sharoitiga qarab bu reaksiya turlicha bo'lishi mumkin. Ko'pgina nitrolash reaksiyalarida elektrofil zarracha bo'lib nitroniy kationi hisoblanadi.

Nitrolash reaksiyalarini bitsiklik geteroxalqali oltingugurt tutgan birikmalarda olib borish va ushbu reaksiyada bitsiklik sistemaning tutgan o'rnini o'rganish maqsadida hamda nitrolanish reaksiyalariga geteroxalqaning ta'sirini o'rganish maqsadida, 5-atsetil-2-metil-1-tiaindan va 6-atsetil-1-tioxromanlarning nitrolanish reaksiyalarini olib borildi. Nitrogruppani atsetil-1-tiaindan va atsetil-1-tioxroman molekulasidagi aromatik xalqaga kiritish uchun nitrolovchi agent sifatida nitrat va sulfat kislotalarning aralashmasidan foydalanildi. Reaksiya sulfat kislotasi muhitida, 0 °S haroratda 30 minut davomida olib borildi. Olib borilgan tajribalar natijasida sariq rangli kristall

moddalar hosil bo‘ladi. Reaksiya natijasida 7-nitro-5-atsetil-2-metil-1-tiaindan (I) 83% unum bilan hosil bo‘ladi.

Xuddi shu yuqoridagi usulda 6-atsetil-1-tioxroman molekulasini ham nitrolanganda tegishli ravishda 6-atsetil-8-nitro-1-tioxroman (II) moddasi 85% unum bilan hosil bo‘lishi kuzatildi.

Reaksiya natijasi shu narsani ko‘rsatdiki, aniq hisoblangan konsentrlangan nitrat va sulfat kislotalarning miqdori yaxshi unum bilan atsetil-1-tiaindan va atsetil-1-tioxromanlarning mononitrohosilalarini hosil bo‘lishini ko‘rsatdi. Ushbu reaksiyaning umumiy holdagi reaksiya sxemasini quyidagicha ifodalash mumkin:

Tajriba davomida sintez qilingan birikmalarning tuzilishi, tarkibi IQ- va PMR-spektroskopik usullar va elementlarni analiz qilish usuli yordamida aniqlandi. Reaksiyaning borishini nazorat qilish va uning tozaligi aniqlash yupqa qatlamli xromatografik usul yordamida “Silufol” plastinkasida olib borildi.

Shunday qilib, oltingugurt tutgan bitsiklik geteroxalqali birikmalarning aromatik xalqasiga ikkinchi o‘rinbosarni kiritish va ularning tegishli hosilalarini olish mumkin ekanligini bildirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Botirovna, Rakhmatova Guzal, et al. "Study of inspective properties against corrosion of α -aminocetones and their products." *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences* 5-6 (2020): 54-59.
2. Guzal, Rakhmatova. "KINETIC PROPERTIES OF BICYCLIC SULFUR ORGANIC INHIBITORS." *Universum: химия и биология* 12-2 (90) (2021): 55-58.
3. Рахматова, Гузал Ботировна, Мингникул Жумагулолович Курбанов, and Миртемир Тоштемирович Рузибоев. "Синтез и изучение скорости реакции ацилирования 1-тиаинданов и 1-тиахроманов." *Universum: химия и биология* 12 (66) (2019): 82-85.

5-ALMASHGAN AMINO-1,3,4-TIADIAZOLIN-2-TIONLARNING BENZOILLASH REAKSIYASI

Razzoqberdiyev N.N., Ataniyazov O.N. Polvonov X.Q. Sobirov Q.

Urganch davlat universiteti magistri

Ma'lumki organik sintezda geteroxalqali birikmalar va ularning yangi hosilalarini sintez qilish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu sintezlar nafaqat turli biologik faol moddalar sintez qilishda, shuningdek, ko‘pchilik geteroxalqali birikmalar turli xil tautomer shakllarda bo‘lishi mumkinligi sababli ular ikki va undan ortiq reaksiyon markazlarga ega bo‘lib, reaksiyalar turli faktorlarga bog‘liq holda har xil yo‘nalishlarda ketishi bilan ham qiziqarlidir. Bunday geteroxalqali

birikmalarga molekulasida tioamid $\begin{matrix} -\text{NH}-\text{C}=\text{S} \\ | \end{matrix}$ guruhi tutgan 5-almashgan amino-1,3,4-tiadiazolin-2-tionlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ushbu tioamid guruhidagi vodorod atomi harakatchan bo‘lganligi uchun, eritma muhitiga qarab uning azot va oltingugurt atomlariga ko‘chishi hisobiga bunday geteroxalqali birikmalar ikki xil ya’ni *tion* va *tiol* tautomer shakllarda mavjud bo‘la oladi [1].

Molekulasida tioamid guruhi saqlaydigan 5-almashgan amino-1,3,4-tiadiazolin-2-tionlar qattiq holatda faqat tion shaklda bo'lib, eritmada ushbu shakllarning bir-biriga o'tib turishi (*tion-tiol tautomeriya*) ya'ni ularning o'zaro foiz miqdori nisbati eritma muhitiga, haroratga, erituvchi va egzohalqadagi N⁵-azot atomi bog'langan o'rinbosar (R) tabiatiga bog'liq bo'ladi. Bu esa o'z navbatida 5-almashgan amino-1,3,4-tiadiazolin-2-tionlarning har xil elektrofil reagentlar, jumladan, atsillashda reaksiya yo'nalishi nuqtaiy nazaridan S- yoki N-atsil hosilalar hosil bo'lishiga ta'sir etuvchi turli omillarni o'rganish, nazariy jihatdan qiziqarli va muhim ahamiyat kasb etadi. Reaksiya yo'nalishiga ta'sir etuvchi turli omillarni o'rganish, tadqiq qilish masalaning muhim nazariy ahamiyatga ega bo'lgan qismi bo'lsa, amaliy jihati shundan iboratki, olimlar tomonidan turli geterohalqali birikmalar, shuningdek, 5-R-1,3,4-tiadiazolin-2-tionlar va 5-almashgan amino-1,3,4-tiadiazolin-2-tionlar va ularning turli hosilalarini sintez qilish asosida bir qator yangi biologik faol moddalar jumladan, insektitsidlar, defolyantlar, gerbitsidlar, tibbiyotda qo'llaniladigan har xil dori preparatlari sintez qilingan va bu sohada izlanishlar o'z samarasini berib kelmoqda. Shunga ko'ra 5-almashgan amino-1,3,4-tiadiazolin-2-tionlar va ular asosidagi turli sintezlar organik kimyoda muhim ob'jekt hisoblanadi. Biz ham yuqoridagilarni inobatga olgan holda 5-morfolino-(anilino-, p-toluidino)-1,3,4-tiadiazolin-2-tionlarning har xil haroratlarda, turli erituvchilarda va reagentlarning bir necha xil nisbatlarda olgan holda ba'zi atsillash reaksiyalarini amalga oshirgan edik [2].

Ushbu yo'nalishdagi izlanishlarimizni davomi sifatida 5-almashgan amino-1,3,4-tiadiazolin-2-tionlarning atsillashda reaksiya yo'nalishiga erituvchi tabiati va harorat ta'sirini o'rganish hamda sintez qilingan birikmalar orasidan yangi biologik faol moddalar izlash maqsadida 5-*n*-butilamino (α -naftilamino-, *o*-toluidino)-1,3,4-tiadiazolin-2-tionlarning benzoillash reaksiyalarini amalga oshirdik.

Tanlangan tionlarning benzoillash reaksiyalari TEA (trietilamin) ishtirokida absolyut benzol erituvchisining qaynash haroratida va dastlabki reagentlar *tion:benzoilxlorid* ekvimolyar miqdorlarda olinib, reaksiya 3 soat davomida olib borilganida asosiy mahsulot sifatida tioamid guruhining oltingugurt atomlari hisobiga tegishli S-benzoil (*2-benzoiltio-5-almashgan amino-1,3,4-tiadiazollar*) hosilalar hosil bo'ldi va kam miqdorda egzohalqadagi N⁵-azot atomi hisobiga dibenzoil (*2-benzoiltio-5-benzoilamino-1,3,4-tiadiazollar*) hosilalar, dastlabki reagentlar *tion:benzoilxlorid* 1:2 nisbatlarda olinganida asosiy reaksiya mahsuloti sifatida egzohalqadagi N⁵-azot atomi va tioamid guruhining oltingugurt atomlari hisobiga hosil bo'ladigan dibenzoil hosilalar shuningdek, kam miqdorda faqat tioamid guruhining oltingugurt atomining benzoillanishi hisobiga tegishli mono- S-benzoil hosilalar hosil bo'lganligi sintez qilingan mahsulotlarning UB- va IQ-spektrlarini tahlil qilish natijasida aniqlandi.

Benzoillash reaksiyasi DMFA (*dimetilformamid*) erituvchisining qaynash haroratida va reagentlarning ekvimolyar miqdorlarida 1 soat davomida olib borilganda asosiy reaksiya mahsuloti sifatida tioamid guruhining azot atomi hisobiga tegishli N-benzoil (*3-benzoil-5-almashgan amino-*

1,3,4-tiadiazolin-2-tion) hosilalar hosil bo'lganligi, sintez qilingan mahsulotlarning UB- va IQ-spektrlarini tahlil qilish orqali tasdiqlandi. Sintez qilingan mahsulotlar UB-spektrlarida 320-330 nm soha oralig'ida yutilish maksimumlari mavjudligi, tioamid guruhining azot atomi hisobiga tegishli *N*-benzoil hosilalar hosil bo'lganligini isbotlaydi.

$R = n\text{-C}_4\text{H}_9\text{-}, \alpha\text{-C}_{10}\text{H}_7\text{-}, o\text{-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_5\text{-}$

Demak, 5-*n*-butilamino (α -naftilamino-, *o*-toluidino)-1,3,4-tiadiazolin-2-tionlarning benzoillash reaksiyalari reagentlar nisbati, erituvchi tabiati va haroratga bog'liq holda tioamid guruhining S- va N-atamlari hisobiga tegishli monobenzoil hosilalar va benzoilxloridi ortiqcha miqdorda olinganida tioamid guruhining S-atomi va egzohalqadagi *N*⁵-azot atomining benzoillanishi hisobiga dibenzoil hosilalar hosil bo'lar ekan. Sintez qilingan birikmalarning nomoyon qilishi mumkin bo'lgan biologik faolliklari o'rganilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Б.Д. Штефан, Ю.В. Введенский, Успехи химии, 65,326 (1996).
2. Х. Полвонов, Қ. Собиров, Н. Маткаримова, Х. М. Шохидоят, Ўзбекистон химия журнали-2005-№5-с. 35-37

KARBAMID, FORMALIN VA LIMON KISLOTASI ASOSIDAGI XELAT HOSIL QILUVCHI SORBENTNING XOSSALARI

Muqumova G.J., Mo'minova Sh.N. Karimova, N.J. Zaripova R.Sh ,
Iskandarova J.Yu.

Termiz davlat universiteti

Kalit so'zlar: sorbent, karbamid, formalin, qahrabokislota, Polikondensatsiya, statikalmashinishsig'imi, bo'kishdarajasi

Ключевые слова: Сорбент, карбамид, формалин, лимонная кислота, поликонденсация, статическая обменная емкость, степень набухания

Keywords: Sorbent, karbamid, formalin, citric acid, polycondensation, static exchange capacity, of swelling

Tadqiqotning maqsadi karbamid, formalin va limon kislotasi (KFL) asosida polikondensatsiyalash yo'li bilan sorbentlar sintez qilish va ularning xossalari o'rganish.

Sintez qilingan sorbentning namligini GOST 10898.1-84 bo'yicha, massa zichligini GOST 10898.2-84 bo'yicha, gidratlangan holatda sorbentning zichligini GOST 10898.3-84 bo'yicha, shishgan sorbentning solishtirma hajmini GOST 10898.4-84 bo'yicha va statik almashinuv quvvatini GOST 20255.1-89 bo'yicha aniqlandi. [1]

Polikondensatsiya reaksiya tipidagi sorbent (ion almashtirgich) olingan bo'lib, u sorbentlar xususiyatlarini sistemaga solishga va ularga effektiv ish faoliyatini ta'minlashga qaratilgan. Karbamid, formalin va limon kislotasi (KFL) polikondensatsiyasi reaksiyasiga muqobil harorat ta'sirini o'rganish bo'yicha izlanishlar olib borildi. Polikondensatsiya reaksiya jarayoni: 110, 120, 130 va 140 °C haroratlarda o'rganildi. Izlanishlar davomida reaksiyaning vaqtga bog'liqligi, sorbentning suvdagi solishtirma hajmi va 0,1 n NaOH eritmasi uchun statik almashinish sig'imi (SAS) qiymati aniqlandi. Ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan.

Polikondensatsiya reaksiyasiga haroratining ion almashinuvchi xossalari ta'siri

№	Reaksiya harorati T, °C	Reaksiya vaqti τ , soat	Maxsus hajmsuvda bo'kkan sorbent H shakli, ml/g	SAS, 0,1 n NaOH eritmasi mg-ekv/g bo'yicha
1.	110	5-6,5	1,8	4,8
2.	120	4,5-5	1,6	5,2
3.	130	2,5-3	1,3	7,0
4.	140	1,5-2	1,2	5,8

1-rasm. Sintezqilingan KFL

sorbentlarining statik almashinish sig'imini haroratga bog'liqlik grafi.

1-jadval va 1-rasmda keltirilgan natijalar shuni ko'rsatadiki, 110 °C haroratda polikondensatsiya reaksiyasining davomiyligi 5-6,5 soat, sorbentning statik almashinish sig'imi KFL uchun 4,8 mg-ekv/g ekanligi aniqlandi. Bu ma'lum bir haroratda reaksiya uchun olingan reaktivlarning past faolligi bilan bog'liq. Reaksiya haroratining 140 °C gacha ko'tarilganda polikondensatsiyalanish reaksiyasi tezligi ortdi shu bilan birgalikda reaksiyaga sarflangan vaqt 1,5-2 soatgacha kamayadi, shu bilan bir qatorda static almashinish sig'imining qiymati hamda ion almashinuvchining bo'kkanlik darajasi ham kamayadi. Bundan shunday xulosa qilindiki, ma'lum bir haroratda hosil bo'lgan ion almashinuvchining strukturasi zichroq bo'lib, buning natijasida ionogen guruhlarning harakatchanligi qiyinlashadi.

Olib borilgan izlanishlar natijasida polikondensatlanish reaksiyasi uchun muqobil harorat 130 °C olindi, reaksiya vaqti 2,5-3 soat va 0,1 n NaOH eritmasi uchun almashinish sig'imi 7,0 mg-ekv/g qiymatiga ega ekanligi aniqlandi. Boshlang'ich moddalarning tuzilishi va xossalari ion almashinuvchining tuzilishi hamda xususiyatlariga ta'sirini aniqlash shu bilan birgalikda yuqori samarali xususiyatlarga ega bo'lgan ion almashinuvchini sintez qilish variantlarini tanlash, dastlabki moddalar nisbati ta'siri ion almashinuvchini tayyorlashda o'rganildi.

Foydalanilgan adabiyot ro'yxati

1. Kasimov Sh.A. Ba'zi d-metallarning tarkibida N,P,S bo'lgan immobilangan ligandlar bilan metallokomplekslari: sintezi, tuzilishi va xossalari. // Doktorlik dissertatsiyasi – T.: 2021. 28-46 b.

ALYUMINIY SAQLOVCHI FTALOSIYANIN PIGMENTINING DIFFERENTIAL TERMİK ANALIZI (DTA) VA TERMOGRAVIMETRIK TAHLILI (TG)**Tojiqulov Muxtorbek Egamberdi o'g'li, Fayziyev Jahongir Bahromovich**

“Toshkent Kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti” O'zbekiston Respublikasi, p/o Shurobozor

E-mail: tojiqulovmuxtorbek0@gmail.com

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda yuqori haroratga chidamli lok-bo'yoq materiallarini ishlab chiqarish mavjud emas chet eldan valyuta hisobiga keltiriladi. Bu muammoni bartaraf etish uchun metall ftalatsianin pigmentlarini ishlab chiqarishni yo'lga quyish zarur.

Hozirgi kunda jahonda ftalotsianin pigmentlari asosidagi elektr va optik materiallar, quyosh batareyalari, kimyoviy sensorlar, fotodinamik saraton terapiyasi kabi ilg'or texnologiyalar keng rivojlanmoqda. Yaqinda ftalotsianin molekularidan yangi gaz datchiklari, energiya konvertorlari va katalitik membranalarni ishlab chiqarish uchun ikki o'lchovli tuzilmalarni yaratish mumkinligi ko'rsatildi [1; 15 b.] Pigmentlarni qayta ishlashning kam tarqalgan, ammo istiqbolli usuli bu arildiazon tuzlari reaksiyasi bo'lib, pigment zarrachalari yuzasiga turli xil funktsional qismlarni kiritish imkonini beradi [1; 41 b.].

Alyuminiy ftalosiyaninlari hozirgi vaqtda rassomlarning materiallarida ishlatiladigan asosiy ko'k va yashil bo'yoqlardir. Ftalosiyaninlarga qaraganda kamroq tarqalgan bo'lsa-da, kinokridonlar ko'pincha rassomlar va sanoat bo'yoqlarida qo'llaniladi. Ushbu pigmentlar rentgen nurlari diffraksiyasi, termogravimetriya, differentsial termik, spektroskopiyasi, ultrabinafsha ko'rinadigan spektroskopiya va turli xil piroliz usullari kabi analitik usullar bilan tavsiflanishi mumkin, ammo ularni aniqlash qiyin bo'lishi mumkin, chunki ular juda oz miqdorda bo'lishi mumkin. Ushbu pigmentlar ko'plab rassomlarning materiallarida qo'llanilganligi va ular rang beruvchi sifatida kiritilganidan beri ularning tarixi, xususiyatlari va tahlil qilish usullari tabiatni muhofaza qilish sohasida qiziqish uyg'otadi. [3; 5 b.].

Sintez qilingan Alyuminiy ftalatsianin metal tuzlari va ftal anhidrid, karbamid, tuzlari va katalizatorlar orqali sintez qilindi 190 C –220 C temperaturada reaksiya 90 minut davomida olib borildi. Bunda reaksiya unumi 90% bo'lishi hisoblab chiqildi. Sintez qilingan Alyuminiy ftalatsianin ortiqcha moddalardan tozalab olinib neytrallanib olindi.

1-rasm. Alyuminiy ftalatsianin pigmentlarini IQ-Spektri

Alyuminiy ftalotsianinida xalqalari xosil bo'lishi 742.59 sm⁻¹ yutilish sohasida ko'rinadi, benzol xalqalari xosil bo'lishi 646 sm⁻¹ yutilish sohasida ko'rinadi, C-H + izoindol tekislikda xosil bo'lishi . 1288 sm⁻¹. yutulish sohasida ko'rinadi, -C-N- 1051 sm⁻¹ yutilish sohasida ko'rinadi, pirrol xalqalari 1307 sm⁻¹ yutilishi sohasida ko'rinadi, pirrol azot atomlari 1386 sm⁻¹ yutilish sohasida ko'rinadi, izoindol 1456 sm⁻¹ yutulish sohasida ko'rinadi, -N= 1521 sm⁻¹ yutilish sohasida ko'rinadi

2 -Rasm. Alyuminiy saqlovchi ftalotiyandin pigmenti termogravimetrik (TGA) va differentsial termik analizi (DTA)

1-parchalanishda 36,28-243,99 °C da kechadi unda asosiy massaning 20,771% yo'qoladi. 2-parchalanish 243,99-396,34 °C da amalga oshadi, bunda massaning 15,235% yo'qoladi. 3-parchalanish 396,34-800,64 °C da amalga oshadi, bunda massaning 40,53 % yo'qoladi. Harakatlanish natijasida hosil bo'lgan massa yo'qolishi mumkin bo'lgan oksidlanish bilan bog'liq birlamchi kompozitlarni qismlarga bo'lgan oksidlanishi natijasida massa ortishi qo'yishi bilan moddalar tarkibida parchalanish boshlanadi, ikkinchidan ftalotsianin pigmentini yo'qotib qo'yish natijasida hosil bo'ladi. Moddalar haroratni oshib borishi natijasida parchalanish tezlashib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. SQ Lomax - Tabiatni muhofaza qilish bo'yicha tadqiqotlar, 2005 - Teylor va Frensis <https://doi.org/10.1179/sic.2005.50.Supplement-1.19>
2. Файзиев.Ж.Б «Таркибда металл сақловчи янги фталоцианин пигментларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш» Тошкент 2021. Дисс.
3. Юсупов М.О., Бекназаров Х.С., Тиллаев А.Т., Джалилов А.Т// Янги таркибли кобальт фталоцианин пигментининг лок-бўёқ материаллар композициясидаги термоаналитик таҳлили// Композиционные материалы. Ташкент –2019. – № 3. – С.24-27

БЕНЗОТРИАЗОЛНИ ГОМОГЕН-УСУЛДА КАТАЛИТИК ВИНИЛЛАШ ЖАРАЁНИ

Абдуманоннова Дилнаво Ҳусниддин қизи, талаба
 Каримова Сидора Бахтиёровна, ассистент
 Жиззах политехника институти, Жиззах шаҳар

Органик бирикмаларнинг ичида азотли органик бирикмалар муҳим моддалардан ҳисобланади ва қўлланиш соҳалари жуда кенг бўлиб, биологик фаол модда сифатида дефолиантлар, ўсимликлар ўсишини бошқарувчи моддалар, медицина препаратлари, қон босимини тушурувчи препаратлар ва бошқалар.

Гетероциклик бирикмалар, жумладан азот тутган гетероҳалқали бирикмалар асосида электродонор ҳоссаи азот атоми ҳисобига ёки азот атомида водород атоми тутган ҳолатларда фаол водород ҳисобига турли хил кимёвий ўзгаришлар қилиш ва турли хил ҳосилаларни синтез қилиш мумкин.

Триазолларнинг муҳим вакилларида бири бензотриазол адабиётларда бир мунча ўрганилган. Унинг комплекс бирикмалари, кислоталари ва бошқа ҳосилалари олинган, лекин N-винил ҳосиласи синтез қилинмаган. Шу сабабдан, бензотриазолни виниллаш реакциясини ўрганиш, илмий жиҳатдан таҳлил қилиш долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Азот тутган органик моддаларни юқори босимда ацетилен бирикмалари билан виниллаш реакциялари натижасида етарлича юқори унум билан мос равишдаги N-виниламинлар олинади. Шунини таъкидлаш керакки, бундай жараёнларни олиб бориш учун

камёб, қимматбаҳо аппаратлар талаб қилинади. Юқори босимда ацетилен ва унинг ҳосилалари портловчан ва ёнувчан хоссаларга эга бўлганлиги туфайли техника хавфсизлигига ҳам қатъий риоя қилиш талаб этилади.

Танланган моддани гомоген усулда виниллаш жараёнини муқобил шароитини топиш, виниллаш жараёнига катализатор табиати ва ҳарорат таъсири каби омилларни ўрганиш ҳозирги органик кимёда каталитик гомоген реакцияларни бориш қонуниятларини тушунтириш ва ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эгадир.

Ундан ташқари жараёнда қўлланилган моддаларни аксарияти топилиши осон бўлган моддалар ҳисобланади. Жумладан, винилловчи агент сифатида қўлланилган ацетилен саноат маҳсулоти ҳисобланиб, Навоий-азот бирлашмасида ишлаб чиқарилади. Келгусида унинг йиллик ишлаб чиқариш миқдорини янада оширилиши режалаштирилган.

Виниллаш жараёнида ДМСО нинг аҳамияти шундаки, КОН-ДМСО системасида дастлаб асос ионларга ажралган ва юқори асосли, кам солватланган димсил-аниони ҳосил бўлган.

Маълумки, N-винил бирикмалар синтези учун фаол водород атоми тутган моддалар, жумладан, бирламчи ва иккиламчи амина бирикмалар ишлатилади. Шулардан келиб чиқиб, пиридин, пиперидин, морфолинларни ацетилен иштирокида атмосфера босимида каталитик виниллаш реакциялари системали тадқиқ қилинган.

Реакциянинг боришига эритувчининг табиати, реакция давомийлиги, катализатор-КОН нинг миқдори ва ҳарорат каби омиллар таъсири ўрганилган ва жараённинг муқобил шароити топилган; катализатор-КОН миқдори 15% (пиридин массасига нисбатан), эритувчи-ДМСО, гомоген усулда ҳарорат 90 °С, гетероген усулда эса 180 °С бўлиши келтирилган. Бунда 3-винилпиридин унуми мос равишда 35% ва 45,1% дан иборат бўлган.

Бензотриазол – C₆H₅N₃ оқ рангли баъзида жигарранг игнасимон кристалл модда. Молекуляр массаси 119,12. T_{суюк}=97-98,5°С, қайнаш температураси 350°С, 210°С да ўзидан ўзи ёниб кетади. Зичлиги 1,36 г/см³, спирт, бензол, ДМФА, ДМСО ва толуолда яхши эрийди, сувда амалда эримайди. Тозалиги 99,5-99,8%.

N-винилбензотриазолни синтез қилишда бошланғич модда сифатида бензотриазол, винилловчи агент сифатида эса ацетилен ишлатилди.

Катализатор сифатида калий гидроксиди, натрий гидроксид, литий гидроксид.

Эритувчи сифатида, бензол, ДМФА ва ДМСО қўлланилди.

Яна шундай моддалардан бири бензотриазолни гомоген усулда виниллаш жараёнини муқобил шароитини топиш, виниллаш жараёнига катализатор табиати ва ҳарорат таъсири каби омилларни ўрганиш ҳозирги органик кимёда каталитик гомоген реакцияларни бориш қонуниятларини тушунтириш ва ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эгадир.

N-Винилбензотриазол синтези учун уч оғизли колба, термометр, механик аралаштиргич ва ацетилен ўтказиш найи билан жиҳозланган колбага 300 мл ДМСО, 3.33 г КОН ва 0.2 г гидрохинон солинди. Олинган маҳсулот 80 °С да киздирилди, кейин совитилиб, сўнгра 35,7 г бензотриазол қўшилди. Реакция ҳарорати 80°С гача кўтарилди. 5 соат давомида доимий аралаштириб турилган ҳолатда ацетилен юборилди. Икки соатдан кейин реакция тўхтатилади ва совигандан кейин реакцион масса эфир билан экстракцияланади ва натрий сульфат ёрдамида қурилади. Кейин ингибитор – гидрохинон иштирокида аралашма ҳайдалади ва қўлланилиши учун 200-222 °С қайнаш ҳароратига эга фракция олинади.

Ушбу ишда Шундан сўнг бу аралашма хона ҳароратигача совитилди, сульфат кислотасининг 5% ли эритмасида нейтралланди ва бензол билан экстракция қилиб олинди

(25 мл дан эритма рангсизлангунига қадар). Экстракт сутка давомида калций хлорид орқали куритилди, эритувчи ҳайдаб олинди. Колдиқ маҳсулот вакуумда ҳайдалди. N-винилбензотриазол қуюқ ёғсимон модда, қайнаш ҳарорати 10-13 мм с.у. вакуумли шароитида 200-222°C.

бензотриазолни атмосфера босимида ацетилен билан виниллаш реакцияси амалга оширилди, жараёнда N-винилбензотриазол ҳосил бўлиши аниқланди. Реакция боришига ва маҳсулот унумига турли омиллар таъсири ўрганилди. Жараён гомоген усулда олиб борилди.

Реакция қуйидаги схема бўйича боради:

Олинган тажриба натижалари шуни кўрсатадики, ДМСО муҳитида катализатор - КОН - 10% миқдориди, ҳарорат - 120-125⁰С, вақт давомийлиги - 5 соат бўлганда синтез қилинган маҳсулотни максимал унуми 42,6% га тенг бўлди. Синтез қилинган N-винилбензотриазолни тозалиги ва тузилиши физик-кимёвий тадқиқот усуллари ёрдамида аниқланди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ

- 1.Нурмонов Сувон Эрхонович, Каримова Сидора Бахтиёровна, Исомиддинов Жавоҳир Қамариддин ўғли Маматқулов Ж.Р.(2020) Бензотриазолни гомоген системада ацетилен газиди катталитик виниллаш реакциясини ўрганиш №1 Journal of Natural ScienceS
2. Каримова, С. Б., & Муллажонова, З. С. Қ. (2021). БЕНЗОТРИАЗОЛНИ ГОМОГЕН СИСТЕМАДА АЦЕТИЛЕН ГАЗИ АСОСИДА КАТАЛИТИК ВИНИЛЛАШ РЕАКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШ. *Science and Education*, 2(1).
3. Нейланд О.Я. Органическая химия-Москва: Высшая школа, 1990, 751с.; В.Ф.Травень, Органическая химия, Москва, «Академкнига», 2004, т.1., -72

ОҚАВА СУВДАГИ АЙРИМ МЕТАЛЛ ИОНЛАРИНИНГ ИОНИТГА ДИНАМИК СОРБЦИЯСИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

О.Х.Хасанов*, Э.Б.Ражабова, И.Н.Хайдаров, Р.И.Исмаилов
*Тошкент кимё халқаро университети, Ўзбекистан
Тошкент давлат техника университети, Ўзбекистан

Антропоген омил туфайли оғир металлларнинг чучук сувлардаги концентрацияси ортиб бормоқда. Бунинг асосий манбаси саноат корхоналири ҳисобланади. Бундай металллар қаторига Cr, Cu, Ni, Zn, Co, As, Pb, Hg каби металллар мансуб. Ушбу металллар сувда осон эрувчан бўлганли туфайли тирик организмларга сув орқали кириб боради. Оғир металллар инсон танасига озик-овқат, ҳаво ва сув орқали киради. Ушбу турдаги металлларнинг инсон танасида тўпланиши жиддий касалликларга сабаб бўлиши мумкин. Оғир металллар биологик парчаланмаслиги туфайли, инсон танасида узоқ вақт сақланиб қолади. Бундай муаммонинг бирдан-бир ечими оқава сувларни тозалашдир [1]. Оқава сувларни тозалаш, ноёб ва оғир метарларни ажратиб олиш жараёнида ионитлар махсус калонналарга жойлаштирилади. Тозаланаётган эритмалар динамик шароитда ионитдан ўтказилади. Шунинг учун ионитларни иш қобилиятини текширишда динамик алмашиниш сиғимини аниқлаш муҳим ҳисобланади [2].

Олинган ионитнинг динамик алмашинув сиғимини ва десорбцияни ўрганиш учун ионитнинг HCl бўйича статик алмашиниш сиғими 4,6 мг-экв г⁻¹ бўлган гранула ҳолатдаги ионит активланган шаклда калоннага жойлаштирилди. Ҳисоблашлар дастлабки эритма

концентрацияси ва калоннадан чиқаётган эритма концентрацияларини аниқлаш ёрдамида олиб борилди. Жараён ҳар хил концентрациядаги Cu^{2+} ва Ni^{2+} ионлари тутган намунавий эритмаларнинг концентрацияси калонна орқали чиқаётган эритманинг дастлабки концентрациясига тенг бўлгунча олиб борилди. Динамик алмашиниш сиғимини аниқлаш тескари оқим усули ёрдамида, колоннадан эритмаларни 1,2,3 мл/мин тезликларда ўтказиш билан олиб борилди [3].

Қуйида расмда калоннадан чиқаётган эритмадаги металл ионларининг концентрациясини хлорланган полипропилен (ХПП) билан полиэтиленполиамин (ПЭПА) ионитидан ўтказилаётган эритма ҳажмига боғлиқлик графиклари келтирилган.

Расм. ХПП асосидаги ионитга (а) Ni^{2+} ва (б) Cu^{2+} ионлари динамик сорбция қийматининг ўтиш тезлигига боғлиқлиги ($C=500\text{мг/л}$)

Юқорида келтирилган (а, б) расмлардан маълумки, колоннадан эритмаларнинг ўтиш тезлиги камайиши билан металл ионларининг ионитга сорбцияси ортган. Чунки ионит таркибидаги фаол гуруҳлар ва металл ионларининг боғланиши кучаяди.

Қуйидаги 1-жадвалда динамик шароитдаги ионитнинг динамик алмашинув сиғими (ДАС), умумий динамик алмашинув сиғими (УДАС) ва ионитнинг ион алмашиниш даражаси қийматлари келтирилган. Ионитдан ўтаётган эритма тезлигининг камайиши билан ушбу қийматларни ортишини кузатилади. Чунки, эритма ўтиш тезлиги камайган сайин эритмадаги ионларнинг ионит юзасига тарқалиш имконияти ортиб, ион алмашинувчи материал таркибидага аминогуруҳлар билан хелатлар ҳосил қилиши юқори даражада бўлади.

Тадқиқот натижаларидан ионитга Ni^{2+} ионларига нисбатан Cu^{2+} ионларининг ДАС қиймати юқорири эканлигини кўриш мумкин. Жараён сабабини Cu^{2+} ионлари Ni^{2+} ионларига қараганда ионит билан кучлироқ координацион боғлар орқали боғланганлиги ва Cu^{2+} ионлари Ni^{2+} нисбатан оғирроқ эканлиги билан изохлаш мумкин.

Жадвал 1.

Ионитга Cu^{2+} ва Ni^{2+} ионларининг такрорий динамик сорбцияси кўрсаткичлари

F, мл/мин	V, мл (ўтган ҳажм)	V _{ион} , мл (калонкадаги ионит ҳажми)	ДАС моль-экв/м ³	УДАС моль-экв/м ³	α
Ni⁺⁺					
1	590	30	693	932	0,79
2	520	30	564	804	0,74
3	480	30	456	697	0,63
Cu⁺⁺					
1	720	30	894	1060	0,88
2	620	30	765	902	0,86
3	560	30	577	795	0,68

Саноатда микёсида қўлланилувчи ионитларга бўлган муҳим талаблардан яна бири бу ионалмашинув жараёнида такрорий фойдаланишдир. Сорбция жараёни олиб борилгач ион алмашинувчи материал маълум реагентлар билан десорбцияланади ва регенерацияланган ҳолатга келади. ХПП-ПЭПА ионитига Cu^{2+} ва Ni^{2+} ионларининг сорбция ва десорбцияси жараёнлари 5 марта олиб борилди (жадвал 2).

Жадвал 2.

ХПШ асосидаги ионитга динамик шароитда Cu^{2+} ва Ni^{2+} ионларининг такрорий сорбцияси

№	F, мл/мин	V, мл (ўтган хажм)	$V_{\text{ион}}$, мл (калонкадаги ионит хажми)	ДАС моль-экв/м ³	УДАС моль-экв/м ³	α
Cu^{++}						
1	1	600	30	1022	1260	0,88
2	1	600	30	1022	1260	0,88
3	1	600	30	1022	1260	0,88
4	1	600	30	1022	1260	0,88
5	1	600	30	1018	1260	0,88
6	1	600	30	1008	1255	0,84
Ni^{++}						
1	1	600	30	964	983	0,81
2	1	600	30	964	983	0,81
3	1	600	30	964	983	0,81
4	1	600	30	964	983	0,81
5	1	600	30	963	983	0,81
6	1	600	30	962	933	0,80

Юқоридаги 2-жадвалда ионитга Cu^{2+} ва Ni^{2+} ионларининг такрорий сорбция қилиш жараёнида ионитни регенерация қилишда 0,1 н хлорид кислота билан амалга оширилди. Тадқиқот натижаларидан кўринадики ионитнинг ДАС қиймати ўзгармади. Бу эса ионитнинг юқори даражада физик-кимёвий хоссаларга эга эканлигини, саноатда қўлланилувчи ионитларга қўйилган талабга мос келишини кўрсатади.

Адабиётлар

1. Azimi A. et al. Removal of heavy metals from industrial wastewaters: a review // ChemBioEng Reviews. – 2017. – Т. 4. – №. 1. – С. 37-59.
2. Zama E. F. et al. The role of biochar properties in influencing the sorption and desorption of Pb (II), Cd (II) and As (III) in aqueous solution // Journal of cleaner production. – 2017. – Т. 148. – С. 127-136.
3. О.Х.Хасанов, И.Н.Хайдаров, Р.И.Исмаилов. Исследование оптимальных параметров получения нового анионита на основе хлорированного полипропилена // Universum: химия и биология. – Москва, -2022. №4(90) часть 4. -С. 64-69.

СИНТЕЗ НОВЫХ ТРИЦИКЛИЧЕСКИХ ПИРРОЛО[2,3-*D*]ПИРИМИДИНОВ И ИХ ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ АКТИВНОСТЬ

Р.Ш. Курязов - к.х.н., доцент,

Ургенчский государственный университет

Х.А. Бозоров - д.х.н., профессор,

Самаркандский государственный университет,₁

\

Молекулы на основе пиримидина, содержащие различные пятичленные гетероциклы, успешно используются в качестве соответствующих ингибиторов и проявляют противоопухолевую активность в различных клинических испытаниях. К ним относятся ингибиторы монокарбоксилатного транспортера 1 (MCT1) AZD3965 и AR-C155858 [1], ингибитор WEE1 - AZD1775 [2], ингибиторы киназы анапластической лимфомы (ALK) - AZD3463 [3] и AZD5363 [4], ингибитор ДНК-зависимой протеинкиназы (ДНК-ПК) - AZD7648 [5] и другие ингибиторы серии AZD [6], нацеленные на лечение рака.

Недавно мы сообщили об удобном синтезе, который позволяет быстро получить трициклические пирроло[2,3-*d*]пиримидиноны с достаточно хорошим выходом [7]. Кроме того, наша исследовательская группа давно интересуется конденсированными пиримидинами [8] и изучает их биологические свойства в отношении различных мишеней [9], а также противоопухолевую активность в отношении линий раковых клеток человека

[10]. В молекуле трициклического пирроло[2,3-*d*]пиримидина имеется несколько реакционных центров, включая гетероатомы азота в пиримидиновом и пиррольном кольцах, карбонильную группу в пиримидиновом ядре и боковое метиленовое кольцо. Их присутствие способствует проявлению двойной или множественной реакционной способности в отношении реакций электрофильного замещения. Это может служить важным фактором для образования дезапурина в процессе биосинтеза, синтеза различных промежуточных продуктов в общем синтезе желаемых природных продуктов или синтетических соединений.

Поэтому мы перешли к изучению химических превращений трициклической пирроло[2,3-*d*]пиримидиновой системы и осуществили синтез ее иминов путем карбонил-аминной конденсации. Кроме того, все синтезированные новые соединения были протестированы на противоопухолевую активность в отношении клеточных линий рака человека, включая рака шейки матки HeLa, молочной железы MCF-7 и толстой кишки HT-29.

Inco-имиинирование кетонов, карбонильных и сульфоксидных функциональных групп аминами (1° - 3°) является быстрым доступом к синтезу имино-связанных соединений [11]. Пирроло[2,3-*d*]пиримидинон **6** содержит группу C=O и вместе с соседним гетероатомом азота пиримидинового кольца превращаются в функциональный фрагмент амидного типа. Поэтому было интересно изучить реакцию *inco*-имиинирования этих трициклических пиримидиновых кольцевых систем через карбонил-аминную конденсацию. Трехстадийный суммарный синтез соединения **6** проводили по следующей схеме.

Схема 1. Синтез 2-(4-бромфенил)-1-метил-1,6,7,8,9,10-гексагидро-4*H*-пирроло[2',3':4,5]пиримидо[1,2-*a*]азепин-4-он **6**.

Далее с помощью соединения **6** было проведено *inco*-имиинирование. При выборе амидного активатора для карбонил-аминной конденсации был выбран трифлюорид ангидрид (Tf_2O). Tf_2O успешно используется в качестве электрофильного активатора для циклических амидов [12], в процессе хемоселективного синтеза иминов [13] и даже в реакции нуклеофильного замещения различных генерированных фосфатов [14]. Кроме анилина, для конденсации были выбраны 4-галогензамещенные фенил-анилины (**7a-e**), а в качестве базовой добавки использовали 2-метоксипиридин. Карбонил-аминную конденсацию проводили с использованием дихлорметана (ДХМ) в качестве реакционного растворителя при низкой температуре: начиная с 0°C до 25°C . Результаты показали, что трансформация легко протекала при указанных условиях, и ожидаемые пирроло[2,3-*d*]пиримидин-имины **8a-e** образовывали до 95%.

Таким образом, Tf_2O /2-метоксипиридин-опосредованная карбонил-аминная конденсация была признана удобным и мягким путем образования пирроло[2,3-*d*]пиримидин-иминов **8a-e**, и иные условия для *inco*-элиминирования в этих системах не исследовалось (схема 2).

Схема 2. Синтез пирроло[2,3-*d*]пиримидин-иминов **8a-e**.

Структуры всех пирроло[2,3-*d*]пиримидин-имины **8a-e** были идентифицированы с помощью ¹H-ЯМР, ¹³C-ЯМР и HRMS-анализа.

Мы разработали химическую трансформацию трициклической пирроло[2,3-*d*]пиримидиновой системы, в ходе которой осуществили синтез ее иминов через Tf₂O/2-метоксипиридин-опосредованную карбонил-аминную конденсацию.

Все новые соединения были оценены на предмет противоопухолевой активности против трех типов клеточных линий рака человека: шейки матки HeLa, молочной железы MCF-7 и толстой кишки HT-29, которые считаются подходящими и актуальными клеточными моделями для поиска противораковых препаратов.

Список литературы

1. Belouechе-Babari M, Casals Galobart T, Delgado-Goni T, Wantuch S, Parkes HG, Tandy D, Harker JA, Leach MO (2020) Monocarboxylate transporter 1 blockade with AZD3965 inhibits lipid biosynthesis and increases tumour immune cell infiltration. *Br J Cancer* 122 (6):895-903. doi:10.1038/s41416-019-0717-x
2. Sand A, Piacsek M, Donohoe DL, Duffin AT, Riddell GT, Sun C, Tang M, Rovin RA, Tjoe JA, Yin J (2020) WEE1 inhibitor, AZD1775, overcomes trastuzumab resistance by targeting cancer stem-like properties in HER2-positive breast cancer. *Cancer Lett* 472:119-131. doi:<https://doi.org/10.1016/j.canlet.2019.12.023>
3. Goker Bagca B, Ozates NP, Asik A, Caglar HO, Gunduz C, Biray Avci C (2020) Temozolomide treatment combined with AZD3463 shows synergistic effect in glioblastoma cells. *Biochem Biophys Res Commun* 533 (4):1497-1504. doi:<https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2020.10.058>
4. Toren P, Kim S, Cordonnier T, Crafter C, Davies BR, Fazli L, Gleave ME, Zoubeidi A (2015) Combination AZD5363 with Enzalutamide Significantly Delays Enzalutamide-resistant Prostate Cancer in Preclinical Models. *Eur Urol* 67 (6):986-990. doi:<https://doi.org/10.1016/j.eururo.2014.08.006>
5. Hong CR, Buckley CD, Wong WW, Anekal PV, Dickson BD, Bogle G, Hicks KO, Hay MP, Wilson WR (2022) Radiosensitisation of SCCVII tumours and normal tissues in mice by the DNA-dependent protein kinase inhibitor AZD7648. *Radiother Oncol* 166:162-170. doi:<https://doi.org/10.1016/j.radonc.2021.11.027>
6. Li W, He X, Liu H, Zhu J, Zhang HM (2021) Successful treatment after toxic epidermal necrolysis induced by AZD-9291 in a patient with non-small cell lung cancer: A case report. *World J Clin Cases* 9 (29):8846-8851. doi:10.12998/wjcc.v9.i29.8846
7. Song B, Nie L, Bozorov K, Kuryazov R, Zhao J, Aisa HA (2022) Design, combinatorial synthesis and cytotoxic activity of 2-substituted furo[2,3-*d*]pyrimidinone and pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidinone library. *Mol Divers*:accepted
8. Liu F, Hou X, Nie LF, Bozorov K, Decker M, Huang G (2018) A Convenient One-pot Synthesis of 2,3-Disubstituted Thieno[2,3-*d*]pyrimidin-4(3H)-ones from 2H-Thieno[2,3-*d*][1,3]oxazine-2,4(1H)-diones, Aromatic Aldehydes and Amines. *SynOpen* 02 (02):0207-0212
9. Nie LF, Huang G, Bozorov K, Zhao J, Niu C, Sagdullaev SS, Aisa HA (2018) Diversity-oriented synthesis of amide derivatives of tricyclic thieno[2,3-*d*]pyrimidin-4(3H)-ones and evaluation of their influence on melanin synthesis in murine B16 cells. *Heterocycl Commun* 24 (1):43-50. doi:10.1515/hc-2017-0256

10. Zeng Y, Nie L, Niu C, Mamatjan A, Bozorov K, Zhao J, Aisa HA (2022) Synthesis and Biological Activities of Dihydrooxazolo[5,4-d]-pyrrolo[1,2-a]pyrimidinones. *Chin J Org Chem* 42 (2):543-556. doi:10.6023/cjoc202107002
11. Charette AB, Grenon M (2000) Mild method for the synthesis of amidines by the electrophilic activation of amides. *Tetrahedron Lett* 41 (11):1677-1680. doi:10.1016/S0040-4039(00)00040-X
12. Charette AB, Mathieu S, Martel J (2005) Electrophilic Activation of Lactams with Tf₂O and Pyridine: Expedient Synthesis of (±)-Tetraopenerine T4. *Org Lett* 7 (24):5401-5404. doi:10.1021/ol052069n
13. Kaiser D, Bauer A, Lemmerer M, Maulide N (2018) Amide activation: an emerging tool for chemoselective synthesis. *Chem Soc Rev* 47 (21):7899-7925. doi:10.1039/c8cs00335a
14. Huang H, Ash J, Kang JY (2018) Tf₂O-Promoted Activating Strategy of Phosphate Analogues: Synthesis of Mixed Phosphates and Phosphinate. *Org Lett* 20 (16):4938-4941. doi:10.1021/acs.orglett.8b02073

2-AMINO-4,5-DIALMASHGANFURAN-3-KARBON KISLOTA ETIL EFIRLARINING OLISHNI YANGI USULINI ISHLAB CHIQISH

R.Sh. Kuryazov^{1,2}, X.A. Bozorov²

¹Urganch Davlat universiteti, Kimyo kafedrası dotsenti

²Samarqand davlat universiteti, Biokimyo instituti, Organik sintez va bioorganik kimyo kafedrası professori,

Polialmashgan furo[2,3-*d*]pirimidinonlarni tibbiy kimyoda muhim geterosiklik birikmalar hisoblanadi. Furopirimidinlar purin asoslarining furan halqasi saqlagan analoglari hisoblanib, tibbiy kimyoda qator kasalliklarga qarshi dori vositalari sifatida qo'llaniladi [1-3]. Ma'lumki furo[2,3-*d*]pirimidinlar orasidan qishloq xo'jaligi, tibbiyot, hamda farmatsevtika sohalari uchun muhim dori-vositalari aniqlangan va ishlab chiqilgan [4,5].

Ushbu sinf birikmalari molekulasida ambifunksional fragmentning mavjudligi, ularning ikki yoki ko'p yoqlama reaksiyon qobiliyatini namoyon qilishi va ular ishtirokida turli elektrofil hamda nukleofil reagentlar bilan reaksiyalarini olib borishga imkon beradi [6,7]. Bu reaksiyalar natijasida hosil bo'lgan yangi birikmalar orasida kelgusida tibbiyotda va qishloq xo'jaligida ishlatilishi mumkin bo'lgan istiqbolli biologik faol birikmalar yaratish imkoniyati beradi [8-10].

Tadqiqotlar uchun zarur bo'lgan dastlabki moddalarni 4,5-almashgan-2-aminofuran-3-karbon kislota etil efirlari sintezini ma'lum usullar asosida yoki ularga ba'zi o'zgarishlar kiritish bilan yuqori unumlarda sintez qildik. Xususan, biz tadqiqot xom ashyolari bo'lmish 2-aminofuran-4-(H-metil)-5-aril-3-karbon kislota etil efirlarining (**4a-c**) etil siyanoatsetatdan (**1**) ikki bosqichda parallel sintezini amalga oshirdik (1-sxema).

1-Sxema. 2-Amino-4,5-almashganfuran-3-karbon kislota etil efirlarining (**4a-c**) umumiy sintezi

Reaksiya davomidagi oraliq mahsulotlar (**3a-c**) etil siyanoatsetatni (**1**) galogenidlar (**2a-c**) bilan o'zaro reaksiyasi orqali tayyorlanadi, katalizator triftoirsirka kislota (TFA) yordamida kislotali sharoitda **3a-c** nitrillarning halqalanish reaksiyasi natijasida kutilgan 2-amino-4,5-dialmashganfuran-3-karbon kislota etil efirlari **4a-c** sintez qilib olindi: Odatda tritsiklik xinazolinlar sintezida dastlabki moddalar sifatida antranil

kislotasi ishlatilgan. Bizning tadqiqotlarimizdagi ob'ektlar besh a'zoli pirazolopirimidinonlar bo'lganligi uchun biz tanlangan ob'ektlarni ularning besh a'zoli tiofenli analoglari bilan taqqoslab o'rgandik. Masalan, adabiyotlarda (di)sikloalkenotieno[2,3-d]pirimidin-4-onlar ko'pincha 2-amino-3-etoksikarbonil-4,5-dialmashtiofenlarni laktamlardan, laktimlarning O-alkil efirlaridan, shu bilan bir qatorda Geval'd reaksiyasi orqali siklik ketonlardan [11,12] sintezi xabar berilgan. Ushbu tadqiqotlar uchun kerak bo'ladigan 2-amino-3-etoksikarbonil-4,5-dimetil-, tri-, tetra-, pentametilentiofenlarni (**5-8**) alifatik yoki siklik ketonlardan (siklopentanon, siklogeksanon, sikloheptanon), siansirka kislota etil efiridan va oltingugurtdan dietilamin yoki morfolin ishtirokida sintez qilingan (2-sxema) [13,14].

2-Sxema. 2-Amino-3-etoksikarbonil-4,5-dimetil-, tri-, tetra-, pentametilentiofenlarni (**5-8**) sintezi

Aytish lozimki, bu mahsulotlar unumi 45-60% ni tashkil etgan va reaksiya davomiyligining uzaytirilishi **5-8** moddalarning ancha yuqori (81-86%) unum bilan olishga imkonini bergan. Biz olib borgan tadqiqotda sintez qilingan 2-aminofuran-3-karbon kislota etil efirlarining **4a-c** unumi 90-98% ni tashkil qildi, shuning uchun aytish mumkinki furan birikmalar sintezi tiofen analoglariga nisbatan iqtisodiy jihatdan arzonroq hisoblanadi.

Ushbu reaksiylarning optimal muhitini topish uchun biz reaksiyalar sharoitini o'zgartirib natijalarni kuzatdik. Masalan, reaksiya mahsulotlari 2-amino-5-metilfuran-3-karbon kislota etil efirlari **4a-c** sintezini quyidagi sxema ko'rinishida amalga oshirdik. (3-sxema).

3-Sxema. 2-Amino-4,5-dialmashtiofuran-3-karbon kislota etil efirlarining (**4a-c**) umumiy sintezi

Mazkur reaksiyada olingan 2-amino-5-metilfuran-3-karbon kislota etil efirlari **4a-c** yuqori unumlarni tashkil qildi, shuning uchun ushbu usul optimal usul deb tanlandi. Olib borilgan reaksiyalarda hosil bo'ladigan mahsulotlarning unumini oshirish yo'lida ishlatilgan reagentlarning farqi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- [1] Y. Miyazaki, S. Matsunaga, J. Tang, Y. Maeda, M. Nakano, R.J. Philippe, M. Shibahara, W. Liu, H. Sato, L. Wang, R.T. Nolte, Novel 4-amino-furo[2,3-d]pyrimidines as Tie-2 and VEGFR2 dual inhibitors, *Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters*, 15 (2005) 2203-2207.
- [2]. Z. Janeba, J. Balzarini, G. Andrei, R. Snoeck, E. De Clercq, M.J. Robins, Synthesis and biological evaluation of acyclic 3-[(2-hydroxyethoxy)methyl] analogues of antiviral furo- and pyrrolo[2,3-d]pyrimidine nucleosides, *Journal of Medicinal Chemistry*, 48 (2005) 4690-4696.
- [3] T. Gregorić, M. Sedić, P. Grbčić, A. Tomljenović Paravić, S. Kraljević Pavelić, M. Cetina, R. Vianello, S. Raić-Malić, Novel pyrimidine-2,4-dione-1,2,3-triazole and furo[2,3-d]pyrimidine-2-one-1,2,3-triazole hybrids as potential anti-cancer agents: Synthesis, computational and X-ray analysis and biological evaluation, *European Journal of Medicinal Chemistry*, 125 (2017) 1247-1267.

- [4] A. Gangjee, Y. Zeng, J.J. McGuire, F. Mehraein, R.L. Kisluk, Synthesis of classical, three-carbon-bridged 5-substituted furo[2,3-d]pyrimidine and 6-substituted pyrrolo[2,3-d]pyrimidine analogues as antifolates, *Journal of Medicinal Chemistry*, 47 (2004) 6893-6901.
- [5] M.B. Teimouri, R. Bazhrang, Shaken not stirred: A facile synthesis of 1,4-bis(furo[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione-5-yl)benzenes by one-pot reaction of isocyanides, N,N'-dimethylbarbituric acid, and terephthalaldehyde, *Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters*, 16 (2006) 3697-3701.
- [6] A. Gangjee, Y. Zeng, J.J. McGuire, R.L. Kisluk, Synthesis of classical, four-carbon bridged 5-substituted furo[2,3-d]pyrimidine and 6-substituted pyrrolo[2,3-d]pyrimidine analogues as antifolates, *Journal of Medicinal Chemistry*, 48 (2005) 5329-5336.
- [7] A. Gangjee, E. Elzein, S.F. Queener, J.J. McGuire, Synthesis and biological activities of tricyclic conformationally restricted tetrahydropyrido annulated furo[2,3-d]pyrimidines as inhibitors of dihydrofolate reductases, *Journal of Medicinal Chemistry*, 41 (1998) 1409-1416.
- [8] L. Ali, D.S. Latha, A. Kumar, S. Yaragorla, Divergent Cyclizative Approaches of In Situ Formed β -Keto-Allenenes: Chemo- and Regioselective Synthesis of Bicyclic Furans, and Pyrroles, *The Journal of Organic Chemistry* 88(9) (2023) 5457-5472.
- [9] M. Wu, S. Vadlakonda, Y. El-Kattan, A. Ghosh, T.-H. Lin, R. Chambers-Wilson, X. Cheng, S. Bantia, D. Kellogg-Yelder, P. Chand, Y.S. Babu, P.L. Kotian, Synthesis and biological evaluation of Ribo 7-N/O/S pyrimidine 9-deaza C-nucleoside analogs as new antiviral agents for inhibiting HCV RNA-dependent RNA polymerases, *Eur. J. Med. Chem.* (2023) 115991.
- [10] R. Kaczmarek, D.J. Twardy, T.L. Olson, D. Korczyński, G. Andrei, R. Snoeck, R. Dolot, K.A. Wheeler, R. Dembinski, Extension of furopyrimidine nucleosides with 5-alkynyl substituent: Synthesis, high fluorescence, and antiviral effect in the absence of free ribose hydroxyl groups, *Eur. J. Med. Chem.* 209 (2021) 112884.
- [11] И.С. Ортиков, 2Н, -Оксо, -Тиоксо-5,6-Диметилтиено[2,3-d]пиримидин-4-онларнинг кимёвий ўзгаришлари Дисс....канд. хим. наук Ташкент: ИХРВ АН РУз (2019) 148.
- [12] Х.А. Бозоров, 5,6-Диалмашган-2,3-полиметилен-3,4-дигидротиено[2,3-d]пиримидин-4-онларнинг электрофил алмашиниш ва конденсация реакциялари, Дисс...канд. хим. наук Ташкент: ИХРВ АН РУз (2011) 163.
- [13] K.A. Bozorov, N.Z. Mamadalieva, B.Z. Elmuradov, D. Triggiani, D. Egamberdieva, A. Tiezzi, H.A. Aisa, K.M. Shakhidoyatov, Synthesis of Substituted Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ones and Their Testing for Evaluation of Cytotoxic Activity on Mammalian Cell Models, *J. Chem.* 2013 (2013) 976715.
- [14] K.A. Bozorov, K. Gadoev, S.S. Sagdullaev, I.R. Askarov, H.A. Aisa, Synthesis of thieno[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-diones from 4,5-disubstituted 2-aminothiophene-3-carboxylic acids and their antimicrobial activities, *Uzbek Chemical Journal* 5 (2019) 67-73.

ТЕРМИНАЛ АЦЕТИЛЕН СПИРТЛАРИНИНГ АЛИФАТИК КЕТОНЛАР БИЛАН РЕАКЦИЯСИ АСОСИДА АЦЕТИЛЕН ДИОЛЛАРИ СИНТЕЗИ

**Отамухамедова Гўзал Қамариддиновна-
Зиядуллаев Одилжон Эгамбердиевич**
Чирчиқ давлат педагогика университети,

Ацетилен спиртлари молекуласида бир қанча реакцион марказ сақлаганлиги ва бу орқали молекула таркибига турли функционал гуруҳлар киритиш мумкинлиги органик кимёгарлар учун катта қизиқиш уйғотади [1-5]. Жумладан, уларнинг молекуласидаги $-C\equiv CH$ гуруҳи мавжудлиги уларнинг турли реагентлар билан нуклеофил, электрофил, радикал ва циклобирикиш реакциялари асосида турли ҳил органик бирикмалар олиш имкониятини оширади [6-7]. Бугунги кунда дунёнинг ривожланган мамлакатларида молекуласида алифатик, ароматик, циклик ва гетероциклик ўринбосарлар туган биологик фаол ацетилен спиртлари ҳамда уларнинг ҳосилаларини синтез қилишнинг янги технологияларини ишлаб чиқишга йўналтирилган тизимли тадқиқотлар олиб борилмоқда. Айниқса, юқори фармакологик таъсирга эга янги дориларнинг синтезида бошланғич хом ашё сифатида кенг қўлланилиши мумкин бўлган ацетилен диолларини синтез қилиш, маҳсулот унумига турли

омиллар таъсирини ўрганиш, ишлаб чиқариш технологияларини яратиш юзасидан кенг қамровли тадқиқотлар бажарилмоқда [8-11].

Ушбу ишда илк бор бор $\text{CaO}/\text{NH}_3/\text{Et}_2\text{O}$ комплекс каталитик системаси ёрдамида тадқиқот объекти сифатида танланган молекуласида алифатик, алициклик, ароматик ва гетероциклик ўринбосар сақлаган терминал ацетилен спиртлари- 1-этинилциклопентанол, 3-метилгептин-1-ол-3, 2-фенилбутин-3-ол-2 ва 2-(пиридинил-4)бутин-3-ол-2нинг ацетон, метилбутилкетон ва метилучламчибутилкетонлар билан реакциялари асосида қуйидаги ацетилен диоллари- 1-(3-гидрокси-3-метилбутин-1-ил)циклопентанол (1), 1-(3-гидрокси-3-метилгептин-1-ил)циклопентанол (2), 1-(3-гидрокси-3,4,4-триметилпентин-1-ил)циклопентанол (3), 2,5-диметилнонин-3-диол-2,5 (4), 5,8-диметилдодекин-6-диол-5,8 (5), 2,2,3,6-тетраметилдекин-4-диол-3,6 (6), 2-метил-5-фенилгексин-3-диол-2,5 (7), 5-метил-2-фенилнонин-3-диол-2,5 (8), 5,6,6-триметил-2-фенилгептин-диол-2,5 (9), 2-метил-5-(пиридин-4-ил)гексин-3-диол-2,5 (10), 5-метил-2-(пиридин-4-ил)нонин-3-диол-2,5 (11) ва 5,6,6-триметил-2-(пиридин-4-ил)гептин-3-диол-2,5 (12) синтез қилинди. Адабиёт манбаалари ва тадқиқот натижалари асосида реакция умумий схемаси ва механизми қуйидагича тақлиф этилди [12-14].

1. $\text{R}_1\text{R}_2 = \text{cPt}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{Me}$
2. $\text{R}_1\text{R}_2 = \text{cPt}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{Bu}$
3. $\text{R}_1\text{R}_2 = \text{cPt}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{tBu}$
4. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Bu}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{Me}$
5. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Bu}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{Bu}$
6. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Bu}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{tBu}$

7. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Ph}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{Me}$
8. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Ph}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{Bu}$
9. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Ph}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{tBu}$
10. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Py}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{Me}$
11. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Py}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{Bu}$
12. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Py}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{tBu}$

Реакция механизми

Терминал ацетилен спиртларининг *sp-s* боғидаги водороднинг ҳаракатчанлиги ҳисобига кучли нуклеофил реагент ҳосил қилиши ва уларнинг субстрат сифатида танланган кетонлар молекуласидаги карбонил гуруҳи углеродига ҳужуми натижасида мос равишдаги ацетилен диоллари ҳосил бўлади.

Дастлаб аммиак ацетилен спирти молекуласидаги учбоғга ориентацион таъсир қилиб, учбоғга бириккан водород атомининг ҳаракатчанлиги янада ошади ва натижада ацетилен спирти учбоғнинг депротонланиши ҳисобига металл атомларининг водород ўрнига осон келиб бирикиши учун қулай шароит яратади.

Реакциянинг кейинги босқичида оралик бирикма CaO билан таъсирлашиб каталитик фаол бўлган кучли нуклеофил реагент- ацетиленидни ҳосил қилади [15] Бунда аммиак молекуласидаги азот атомининг тақсимланмаган жуфт электронлари ёрдамида учбоғдан узоқлашган протон катализатор таркибидаги кислород билан таъсирлашиб системада сув молекуласини ҳосил қилади.

Реакциянинг кейинги босқичида эса ацетилен спиртининг кальцийли тузи 4-метилпентанон-2 билан таъсирлашиб каталитик фаоллиги жуда юқори бўлган, осон гидролизга учрайдиган ацетилен диолининг кальцийли алкоголятини ҳосил қилади.

Ҳосил бўлган ацетилен диоли алкоголяти аммиак эритмасида гидролизга учраб, мос равишдаги ацетилен диоли ва кальций гидроксидини ҳосил қилади.

CaO/NH₃/Et₂O каталитик системада ацетилен диоллари унумига танланган терминал ацетилен спиртлари ҳамда кетонларнинг молекуласидаги ўринбосарлар табиати таъсири натижасида уларнинг реакция фаоллиги ҳамда фазовий тузилиши таъсири ўрганилди. Юқори унумда маҳсулот олиш мақсадида кимёвий жараёнлар шароитлари тизимли таҳлил қилинди, жумладан, ацетилен диоллари синтез қилиш жараёнига- ҳарорат, реакция давомийлиги, эритувчи ва катализатор табиати ва миқдори, бошланғич моддалар моль миқдорлари таъсири тадқиқ қилинди ва олинган натижалар асосида жараён учун энг муқобил шароит топилди. Унга кўра ҳарорат -250 °С, реакция давомийлиги 150 минут, CaO умумий миқдори бошланғич моддалар массасига нисбатан 0,025 моль, бошланғич моддалар эквимольяр нисбатда олинганда ацетилен диоллари энг юқори 1- 78,2%, 2- 75,4%, 3- 71,3%, 4- 76,3%, 5- 68,8%, 6- 62,0%, 7- 85,3%, 8- 82,0%, 9- 79,8%, 10- 70,1%, 11- 63,4%, 12- 58,2% унум билан синтез қилинди.

Синтез қилинган ацетилен диолларининг тозаллиги, таркиби, тузилиши ва хусусий хоссалари замонавий ИҚ-, ¹H-ЯМР, ¹³C-ЯМР спектроскопия, масс спектрометрия, хроматографик (ЮҚХ, КХ), квант-кимёвий, биологик ва бошқа физик-кимёвий тадқиқот усуллари ёрдамида таҳлил қилинди.

Терминал ацетилен спиртлар ва кетонлар молекуласида радикаллар табиати ва уларнинг фазовий таъсир этиш хоссасига кўра уларнинг нуклеофил бирикиш жараёнининг фаоллиги (самарадорлик) қатори аниқланди. Унга кўра маҳсулот унуми– 12 < 6 < 11 < 5 < 10 < 3 < 2 < 4 < 1 < 9 < 8 < 7 қатори бўйича ошиб бориши исботланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Tsuji, H., Kawatsura, M. Transition-Metal-Catalyzed Propargylic Substitution of Propargylic Alcohol Derivatives Bearing an Internal Alkyne Group //Asian Journal of Organic Chemistry, 2020. Volume 9, Issue 12, pp. 1924-1941.
2. Noelia Velasco, Anisley Suárez, Fernando Martínez-Lara, Manuel Angel Fernández-Rodríguez, Roberto Sanz and Samuel Suárez-Pantiga From Propargylic Alcohols to Substituted Thiochromenes:gemDisubstituent Effect in Intramolecular Alkyne Iodo/hydroarylation // Journal of Organic Chemistry, 2021. Volume 86, pp. 7078-7091.
3. Hongwei Qian, Dayun Huang, Yicheng Bi, Guobing Yan. 2-Propargyl Alcohols in Organic Synthesis // Advanced Synthesis and Catalysis, 2019, Volume 361. Issue 14, pp. 3240-3280.
4. Roy, R., Saha, S. Scope and advances in the catalytic propargylic substitution reaction // RSC Advances, 2018. Volume 8, Issue 54, pp. 31129-31193.
5. Voronin, V.V., Ledovskaya M.S., Bogachenkov A.S., Rodygin K.S., Ananikov V.P. Acetylene in organic synthesis: Recent progress and new uses // Molecules, 2018. Volume 23, p. 2442.
6. Xiaoxiang Zhang, Wan Teng Teo, Sally, Philip Wai Hong Chan Bronsted Acid Catalyzed Cyclization of Propargylic Alcohols with Thioamides. Facile Synthesis of Di- and Trisubstituted Thiazoles // Journal of Organic chemistry, 2010. Volume 75, Issue 18, pp. 6290-6293.

7. Kaluvu Balaraman, Venkitasamy Kesavan Efficient Copper (II) Acetate Catalyzed Homo- and Heterocoupling of Terminal Alkynes at Ambient Conditions // *Synthesis*, 2010. No. 20, pp. 3461-3466.
8. Jefferson Luiz Princival, Jeily Gomes Ferreira CeCl₃-mediated addition of acetylenic bis-lithium salts to aldehydes and ketones: An efficient route to bis-substituted alkyne diols // *Tetrahedron Letters*, 2017. Volume 58, Issue 36, pp. 3525-3528.
9. Neeraj Gupta, Shallu, Goverdhan Lal Kad and Jasvinder Singh First total synthesis of acetylenic alcohol 15-methyltriosa-2,4-diyne-1, 6-diol (strongylodiol-G) derived from marine sponge // *Natural Product Research*, 2014. Volume 28, No. 7, pp.424-430.
10. Fushan Chen, Ying Xia, Rongcan Lin, Yuxing Gao, Pengxiang Xu, Yufen Zhao Copper-Catalyzed Direct Twofold C–P Cross-Coupling of Unprotected Propargylic 1,4-Diols: Access to 2,3-Bis(diarylphosphynyl)-1,3-butadienes // *Organic Letters*, 2019. No. 21, pp. 579-583.
11. Voituriez A., Pérez-Luna A., Ferreira F., Botuha C., and Chemla F. (2009). Stereo- and Enantioselective Synthesis of Acetylenic 2-Amino-1,3-diol Stereotriads // *Organic Letters*, 2008. Volume 11, Issue 4, pp. 931-934.
12. Noriki Kutsumura, Mai Inagaki, Akito Kiriseko, Takao Saito Novel One-Pot Synthetic Method for Propargyl Alcohol Derivatives from Allyl Alcohol Derivatives // *Synthesis*, 2015. Volume 47, Issue 13, pp. 1844-1850.
14. Sarvinoz Tirkasheva, Odiljon Ziyadullaev, Abduvahob Ikramov, Forxod Buriev 1-Etinilsiklogeksanolning ayrim ketonlar bilan tetrabutilammoniy gidroksid yordamida enantiosektiv alkinillanish asosida atsetilen diollar sintezi // *Kimyo va kimyo texnologiyasi*, 2022. № 3, 46-54 b.
15. Benjamin M. Partridge, Latitia Chausset-Boissarie, Matthew Burns, Alexander P. Pulis, Varinder K. Aggarwa Enantioselective Synthesis and Cross-Coupling of Tertiary Propargylic Boronic Esters Using Lithiation-Borylation of Propargylic Carbamates // *Angewandte Chemie International Edition*, 2012. Volume 51, pp. 11795-11799.

NOORGANIK MODDALAR ISHLAB CHIQISH TEXNOLOGIYALARI

Sadikova Adalat Maratovna

Kimyoviy texnologiya kafedrasida assistenti, Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz noorganik moddalarni sintez qilishning asosiy usullarini, ularning turli sohalarida qo'llanilishini, shuningdek noorganik birikmalardan foydalanish uchun yangi istiqbollarni ochadigan zamonaviy rivojlanish texnologiyalarini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, biz sohani rivojlantirish imkoniyatlari va istiqbollarni tahlil qilamiz, ularning kelajakdagi texnologiyalar va tadqiqotlarga ta'sirini baholaymiz. Noorganik moddalar bizning kundalik hayotimizda muhim rol o'ynaydi va ularning xususiyatlari va imkoniyatlarini o'rganish olimlar va muhandislarni doimiy ravishda yangi kashfiyotlar va yutuqlarga undaydi.

Kalit so'zlar: noorganik moddalar, texnologiyalar, sintez, qo'llash, qo'llash sohaları, innovatsiyalar, zamonaviy usullar, istiqbollarni, rivojlanish.

Bugungi kunda yangi noorganik moddalar va materiallarning rivojlanishi fan va sanoatning turli sohalarida muhim rol o'ynaydi. Bunday materiallarni olish uchun turli xil sintez usullari qo'llaniladi, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega va turli vaziyatlarda qo'llaniladi. Noorganik moddalarni sintez qilishning asosiy usullaridan biri quruq kimyoviy sintez usuli bo'lib, reaktivlarni qattiq holatda aralastirish va ularni yuqori haroratgacha qizdirishni o'z ichiga oladi [3]. Ushbu usul sizga turli xil materiallarni ishlab chiqarishda keng qo'llanilishi mumkin bo'lgan barqaror va bardoshli ulanishlarni olish imkonini beradi. Sintezning yana bir usuli-bu suyuq muhitda reaktivlarni aralastirishga asoslangan nam kimyoviy sintez. Ushbu usul reaktivlarni bir tekis taqsimlash va reaksiyani nazorat qilishning afzalliklariga ega, bu esa toza mahsulotlarga imkon beradi. Keyinchalik murakkab tuzilmalar va birikmalarni gidrotermal sintez usullari yordamida olish mumkin, ular yuqori harorat va bosimda suyuq muhitda kimyoviy reaksiyalarni

o'tkazishga asoslangan. Ushbu usul yangi xususiyatlarga ega noyob materiallarni yaratishga imkon beradi. Zamonaviy fan va texnologiyalarda tuz metatezi va ion-nurlanish sintezi usullari ham keng qo'llaniladi. Birinchi usul turli xil tuzlar o'rtasida ion almashinuviga asoslangan bo'lib, noyob xususiyatlarga ega yangi birikmalar hosil qiladi. Ikkinchi usul murakkab materiallarni sintez qilish uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan kimyoviy reaksiyalarni boshlash uchun ionlashtiruvchi nurlanishdan foydalanishni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, noorganik moddalarni sintez qilishning turli usullari tibbiyot va energetikadan tortib axborot texnologiyalari va ekologiyagacha bo'lgan sohalarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan noyob xususiyatlarga ega yangi materiallarni yaratishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu sintez usullarini tushunish va ulardan foydalanish olimlar va muhandislarga innovatsion echimlar va mahsulotlarni yaratishga imkon beradi, bu esa taraqqiyot va odamlarning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Noorganik moddalar fan, texnologiya va ishlab chiqarishning turli sohalarida muhim rol o'ynaydi. Ularning noyob xususiyatlari va tuzilmalari ularni turli xil materiallar, katalizatorlar, yarimo'tkazgichlar, dori-darmonlar, kosmetika va boshqa ko'plab mahsulotlarni yaratish uchun ajralmas qiladi. Materialshunoslik noorganik moddalar keng qo'llaniladigan sohalardan biridir [5]. Kremniy, alyuminiy, temir, mis va boshqa elementlar aviatsiya, avtomobilsozlik, elektronika va boshqa sohalarda qo'llaniladigan metallar, keramika, shisha va kompozit materiallar ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Kataliz noorganik birikmalar zarur bo'lgan yana bir sohadir. Katalizator xususiyatlari tufayli ular sanoat, oziq-ovqat ishlab chiqarish, farmatsevtika va havo va suvni tozalashda qo'llaniladi, bu esa kimyoviy reaksiyalarning samarali o'tishini ta'minlaydi. Kremniy, germaniy, galliy va boshqalar kabi yarimo'tkazgichlar elektron asboblarni ishlab chiqarish uchun asosdir. Transistorlar, diodlar, integral mikrosxemalar va boshqa elektronika qurilmalari zamonaviy texnologiyalarning ishlashini ta'minlaydigan noorganik materiallar asosida yaratilgan. Dori vositalari va kosmetika ham noorganik moddalarsiz to'liq bo'lmaydi. Ular odamlarning sog'lig'i va tashqi ko'rinishini yaxshilashga imkon beradigan dori-darmonlarni, vaktsinalarni, kosmetik vositalarni yaratish uchun ishlatiladi. Qurilishda bardoshli va bardoshli tuzilmalarni yaratish uchun tsement, gips, shisha va boshqa noorganik materiallar keng qo'llaniladi. Elektronika, quyosh panellari, sensorlar, kondansatörler - bularning barchasi noorganik materiallar yordamida ham yaratilgan. Shunday qilib, noorganik moddalarning turli sohalarda qo'llanilishining xilma-xilligi zamonaviy fan, texnologiya va sanoatning ajralmas qismidir. Ularning noyob xususiyatlari va imkoniyatlari ularni yangi mahsulotlar va texnologiyalarni yaratishda ajralmas holga keltiradi, bu esa taraqqiyotga va odamlarning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Shuningdek, noorganik materiallarni ishlab chiqish texnologiyasi noyob xususiyatlarga va keng ko'lamli ilovalarga ega yangi materiallarni yaratishda muhim rol o'ynaydi. Ilg'or sintez, tahlil va modellashtirish usullaridan foydalangan holda tadqiqotchilar va muhandislar bizning hayotimiz va sanoatimizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan materiallarni faol ravishda o'rganadilar va yaratadilar. Eng muhim texnologiyalardan biri nanotexnologiya bo'lib, u yaxshilangan xususiyatlarga ega nanomateriallarni yaratishga imkon beradi. Nanomateriallar noyob mexanik, elektr, optik va katalitik xususiyatlarga ega bo'lib, ularni turli sohalar uchun jozibador qiladi. Bundan tashqari, kompyuter simulyatsiyasi va sun'iy intellektdan foydalanish yangi noorganik materiallarning xususiyatlarini bashorat qilish va ularning tuzilishi va tarkibini optimallashtirish imkonini beradi [2]. Bu yangi materiallarni ishlab chiqish vaqti va xarajatlarini kamaytirishga va jarayon samaradorligini oshirishga yordam beradi. Atrof-muhitga zararli ta'sirni minimallashtiradigan yashil kimyo kabi ekologik toza sintez usullariga alohida e'tibor qaratiladi. Ushbu usullar o'sib borayotgan ekologik muammolar sharoitida tobora ommalashib bormoqda. Bosim ostida yoki yuqori haroratli muhitda sintez usullarini ishlab chiqish noan'anaviy xususiyatlarga ega barqaror noorganik birikmalar yaratish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Bunday materiallar elektronikadan tortib to energiyaga qadar turli sohalarda qo'llanilishi mumkin. Noorganik birikmalarga asoslangan kompozit materiallarni yaratish ham zamonaviy sanoatda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy aralashtirish va shakllantirish texnologiyalari yordamida yaxshilangan xususiyatlarga ega materiallarni yaratish mumkin, bu ularni qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi. Shunday qilib, noorganik materiallarni

ishlab chiqishning zamonaviy texnologiyalari innovatsiyalar va rivojlanish uchun keng istiqbollarni ochib beradi. Ushbu sohadagi tadqiqotlar noyob xususiyatlarga ega materiallarni yaratishga imkon beradi, bu bizning materiallar imkoniyatlari haqidagi tushunchamizni o'zgartirishi va yangi kashfiyotlar va yutuqlarga olib kelishi mumkin.

Noorganik materiallar sohasida zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi insoniyat uchun innovatsiyalar va hayot sifatini yaxshilash uchun ulkan istiqbollarni ochib beradi. Eng yaxshi sintez va tahlil usullari bilan yaratilgan noyob xususiyatlarga ega yangi materiallar elektronika va tibbiyotdan tortib atrof-muhit texnologiyalari va energetikagacha bo'lgan turli sohalarida keng qo'llanilishi mumkin. Rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan biri nanotexnologiya bo'lib, u yaxshilangan xususiyatlar va yangi funktsionallikka ega nanomateriallarni yaratishga imkon beradi [1]. Ushbu materiallar axborotni qayta ishlashning yangi usullarini, samarali energiya manbalarini va innovatsion tibbiy texnologiyalarni ishlab chiqish uchun asos bo'lishi mumkin. Energiya, shuningdek, quyosh panellari va yonilg'i xujayralari kabi noorganik materiallardan foydalanishdan foyda ko'radi, bu esa qazilma resurslarga bog'liqlikni kamaytirishga va issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga yordam beradi. Suv va havoni tozalash uchun noorganik materiallardan foydalanishga asoslangan ekologik echimlar tabiiy resurslarni saqlash va atrof-muhit sifatini yaxshilashga yordam beradi. Tibbiyotda noorganik materiallar yangi dorilar va diagnostika usullarini ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi. Tibbiyotda ishlatiladigan nanomateriallar dori-darmonlarni kerakli organ yoki hujayraga aniq etkazib berishga imkon beradi, bu esa turli kasalliklarni davolash samaradorligini oshiradi. Shunday qilib, noorganik materiallar sohasining rivojlanishi ilmiy-texnik taraqqiyotning muhim yo'nalishi bo'lib, dunyoni yaxshi tomonga o'zgartira oladigan yangi texnologiyalar va materiallarni yaratishga olib kelishi mumkin. Noorganik materiallarning to'liq salohiyatini ochish va undan insoniyat manfaati uchun foydalanish uchun ushbu sohadagi tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritishni davom ettirish muhimdir.

Xulosa. Noorganik moddalarni ishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyalari turli sanoat, fan va texnologiyalarda muhim rol o'ynaydi. Noyob xususiyatlarga ega yangi materiallarni ishlab chiqish, nanotexnologiyalarni qo'llash, ekologik toza usullardan foydalanish va energetika va tibbiyotdan tortib ekologiya va axborot texnologiyalarigacha bo'lgan turli sohalar uchun yangi materiallarni yaratish ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun keng istiqbollarni ochib beradi. Noorganik materiallarni ishlab chiqishda davom etayotgan taraqqiyot va innovatsiyalar tufayli biz texnologiya evolyutsiyasini va zamonaviy muammolar va muammolarni samarali hal qila oladigan yechimlarni yaratishni ko'ramiz. Ushbu rivojlanish sohasining istiqbollari yangi kashfiyotlar, odamlar hayotini yaxshilash va yanada barqaror va innovatsion jamiyat yaratishni va'da qilmoqda. Shunday qilib, noorganik moddalarni ishlab chiqish texnologiyalarini yanada rivojlantirish zamonaviy zamonaviy muammolarni hal qila oladigan va sayyoramizning barqaror rivojlanishini ta'minlaydigan zamonaviy progressiv jamiyatni yaratishning asosiy elementidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gross, H. Химия и химическая технология; Berlin: Veb Verlag Technik - Москва, 1989. - 656 с.
2. Ахметов, Т.Г. и др. Химическая технология неорганических веществ; М.: Высшая школа - Москва, 2002. - 956 с.
3. Бердетт Дж. Химическая связь; Бином. Лаборатория знаний, Мир -Москва, 2008. - 248 с.
4. Химическая технология неорганических веществ. Книга 1; Высшая школа - Москва, 2002. - 688 с.
5. Химическая технология неорганических веществ. Книга 2; Высшая школа - Москва, 2002. - 536 с.

THE TECHNOLOGY OF GETTING HIGH-QUALITY AMMONIATED SILICATE
Kholmuratov Jasur

Abstract. This article explores techniques to enhance the quality of ammoniated silicate production. Various methods such as refining production processes, employing high-grade raw materials, optimizing reaction conditions, and implementing stringent quality control measures are investigated. The results highlight the potential for achieving improved purity, consistency, and performance in the production of ammoniated silicate, thereby enhancing its applicability in diverse industrial applications.

Keywords: Technology, Ammoniated Silicate, Quality Improvement, Production Process, Raw Materials, Reaction Conditions, Quality Control Measures

Introduction. Ammoniated silicate, a compound formed by the reaction of ammonia with silicate solutions, holds significant importance in various industrial sectors. It is utilized in applications ranging from agriculture as a fertilizer additive to construction materials and even in the manufacturing of specialty chemicals. The quality of ammoniated silicate is crucial as it directly impacts its performance and effectiveness in these applications. Traditionally, the production of ammoniated silicate has been carried out using conventional methods, which often result in variability in quality and performance [4]. Challenges such as impurities in raw materials, suboptimal reaction conditions, and inconsistent quality control measures have limited the ability to consistently produce high-quality ammoniated silicate. Improving the technology for producing high-quality ammoniated silicate involves addressing these challenges through innovative approaches. By optimizing raw material selection, refining production processes, and implementing stringent quality control measures, it is possible to enhance the purity, consistency, and performance of ammoniated silicate. This introduction sets the stage for exploring various techniques aimed at achieving improved quality in the production of this essential compound.

The main factors affecting the quality of ammoniated silicate production include:

1. **Raw materials:** The quality and purity of silica and ammonia used in the production process directly impact the final product. Contaminants or impurities in these raw materials can affect the purity and properties of the resulting ammoniated silicate.
2. **Reaction conditions:** Parameters such as temperature, pressure, and reaction time play crucial roles in determining the quality of the reaction and the characteristics of the final product. Optimal conditions must be identified and maintained to achieve the desired purity and consistency.
3. **Catalysts:** The use of catalysts can influence the rate and efficiency of the reaction between silica and ammonia. Selecting the appropriate catalyst and controlling its concentration can help improve the quality of the reaction and the resulting product.
4. **Mixing and agitation:** Proper mixing and agitation during the reaction process ensure uniform distribution of reactants and facilitate the formation of homogenous products. Inadequate mixing can lead to inconsistencies in quality and properties [1].
5. **pH control:** Maintaining the pH of the reaction mixture within the optimal range is essential for controlling the kinetics of the reaction and preventing the formation of undesired by-products or impurities.
6. **Drying and purification:** Post-reaction processes such as drying and purification are critical for removing excess moisture and impurities from the final product. Proper drying and purification techniques contribute to the enhancement of product quality.
7. **Quality control measures:** Implementing robust quality control measures throughout the production process is essential for monitoring key parameters, identifying deviations, and ensuring the consistency and conformity of the final product to quality standards [5].

Addressing these factors through systematic optimization and quality management practices can significantly improve the quality of ammoniated silicate production, leading to enhanced performance and applicability in various industrial applications.

Also, the article also presents the diagram illustrating the technology of getting ammoniated silicate in improved quality:

This diagram outlines the key components and processes involved in the production of high-quality ammoniated silicate, including raw materials, reaction chamber conditions, mixing and agitation, catalyst optimization, quality control measures, post-reaction processing, and continuous improvement efforts.

Moreover, there are some directions and challenges of getting high quality ammoniated silicate:

Firstly, advanced Process Technologies: Continued research into advanced process technologies, such as continuous flow reactors and novel catalyst systems, holds promise for further improving the efficiency and quality of ammoniated silicate production [3].

Secondly, Green Chemistry Approaches: Exploration of greener and more sustainable production methods, including renewable energy sources and eco-friendly reaction solvents, can address environmental concerns and contribute to the development of more sustainable manufacturing practices.

Thirdly, nanostructured Materials: Investigation into the use of nanostructured materials as catalysts or additives in the production of ammoniated silicate could lead to enhanced reactivity, selectivity, and product properties.

Next, automation and Digitalization: Integration of automation and digitalization technologies, such as process monitoring sensors and data analytics, can enable real-time process optimization and quality control, improving efficiency and reducing production costs.

Furthermore, supply Chain Resilience: Enhancing supply chain resilience through diversification of raw material sources and strategic inventory management can mitigate risks associated with supply disruptions and price fluctuations, ensuring uninterrupted production.

However, there are also found a number of challenges as followings:

Firstly, cost-Effectiveness: Implementing advanced technologies and sustainability initiatives may require significant investment, posing challenges for small-scale producers or those operating in cost-sensitive markets.

In addition, Regulatory Compliance: Adapting to evolving regulatory requirements and ensuring compliance with environmental, health, and safety regulations can be challenging and may necessitate ongoing monitoring and adaptation of production processes.

Moreover, Resource Availability: Securing reliable and sustainable sources of raw materials, particularly high-purity silica and ammonia, may become increasingly challenging due to growing demand and competition for resources.

Besides that, Market Dynamics: Fluctuations in market demand, pricing, and competition can pose challenges for producers, requiring agility and adaptability to maintain competitiveness and profitability [2].

Addressing these challenges while pursuing future directions for innovation and sustainability will be crucial for the continued advancement of the technology of ammoniated silicate production. Collaboration between industry stakeholders, research institutions, and regulatory bodies will be essential to navigate these challenges and unlock the full potential of this important industrial compound.

The importance of improving the technology for producing high-quality ammoniated silicate lies in several key areas:

1. **Enhanced Performance:** High-quality ammoniated silicate exhibits improved properties, such as increased purity and consistency, which can lead to enhanced performance in various industrial applications, including agriculture, construction, and manufacturing.
2. **Increased Efficiency:** Optimized production processes result in higher yields and reduced wastage, leading to improved efficiency and cost-effectiveness for producers.
3. **Quality Assurance:** Implementing robust quality control measures ensures that the final product meets or exceeds industry standards, providing customers with assurance of reliability and consistency.
4. **Market Competitiveness:** Producers of high-quality ammoniated silicate gain a competitive edge in the market by offering superior products that meet the evolving needs and expectations of customers.
5. **Sustainability:** Improvements in production technology can lead to reduced environmental impact through lower energy consumption, reduced waste generation, and the adoption of greener manufacturing practices.
6. **Innovation and Research:** By continuously improving the technology of ammoniated silicate production, opportunities for innovation and research emerge, driving advancements in materials science, chemistry, and process engineering[1].

Overall, investing in the technology of getting improved quality ammoniated silicate is essential for meeting the demands of a growing market, ensuring sustainability, and driving innovation in the chemical industry.

Conclusion. In conclusion, the technology of producing high-quality ammoniated silicate has undergone significant advancements, driven by the need for improved performance and sustainability across various industrial applications. By addressing factors such as raw material selection, process optimization, and quality control measures, producers have made strides in enhancing the purity, consistency, and efficiency of production processes. However, future advancements and challenges lie ahead, including the adoption of advanced process technologies, the exploration of green chemistry approaches, and the resilience of supply chains. Despite these challenges, the continued collaboration between industry stakeholders, research institutions, and regulatory bodies will play a pivotal role in driving innovation and sustainability in the production of ammoniated silicate. By navigating these challenges and embracing future directions for advancement, producers can unlock the full potential of this versatile compound, ensuring its continued relevance and applicability in the ever-evolving landscape of industrial chemistry.

References:

1. Becker, S., Aoyama, M., Woodward, E. M. S., Bakker, K., Coverly, S., Mahaffey, C., & Tanhua, T. (2020). GO-SHIP repeat hydrography nutrient manual: the precise and accurate determination of dissolved inorganic nutrients in seawater, using continuous flow analysis methods. *Frontiers in marine science*, 7, 581790.
2. Gao, C., Qiu, H., Zeng, W., Sakamoto, Y., Terasaki, O., Sakamoto, K., ... & Che, S. (2006). Formation mechanism of anionic surfactant-templated mesoporous silica. *Chemistry of materials*, 18(16), 3904-3914.

3. Jo, C., Kim, K., & Ryoo, R. (2009). Syntheses of high quality KIT-6 and SBA-15 mesoporous silicas using low-cost water glass, through rapid quenching of silicate structure in acidic solution. *Microporous and Mesoporous Materials*, 124(1-3), 45-51.
4. Vogt, C., Toprak, M. S., Muhammed, M., Laurent, S., Bridot, J. L., & Müller, R. N. (2010). High quality and tuneable silica shell–magnetic core nanoparticles. *Journal of nanoparticle research*, 12, 1137-1147.
5. Zhang, J. H., Zhan, P., Wang, Z. L., Zhang, W. Y., & Ming, N. B. (2003). Preparation of monodisperse silica particles with controllable size and shape. *Journal of materials research*, 18, 649-653.
6. Zhang, W., & Hu, Z. (2019). Recent advances in sample preparation methods for elemental and isotopic analysis of geological samples. *Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy*, 160, 105690.

ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВЕ ПАРАФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

Хужакулов К.Р., Шодмонов Х.Ш.

Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара

Известно, что в результате синтеза из-за большой длины углеводородной цепи получаются очень сложные смеси продуктов с равной вероятностью атака молекулы углеводорода осуществляется по любому из вторичных атомов углерода, и разрыв цепи происходит по любой углерод-углеродной связи. При этом образуются недоокисленные продукты кетоны с тем же числом атомов углерода и спирты разного строения.

Полученные при окислении твердого парафина C_{30} , кислоты на 60% состоят из фракции $C_{10} - C_{20}$, но и при этом образуются кислоты $C_1 - C_4$, кислоты $C_5 - C_9$ и высшие (более 20 атомов C). Особенностью высших карбоновых кислот является их способность к окислению в оксикислоты, лактоны, кетокислоты и дикарбоновые кислоты. Примесь последних ухудшает качество целевых кислот, при этом ограничивается степень конверсии исходного парафина [1-3].

В результате того, что при окислении, разрыв молекулы парафина может произойти в самых разных местах, образуется смесь жирных кислот с различным числом углеродных атомов в структуре. Так при окислении парафина, состоящего из углеводородов со средним числом атомов C около 30, выход карбоновых кислот достигает 80%. Образующаяся в результате смесь кислот различной молекулярной массы имеет следующий состав (в %) (табл.1):

Таблица 1

Состав смесь кислот при окислении парафина

Состав	Содержание жирных кислот в % мас	Состав	Содержание жирных кислот в % мас
C_1-C_4	5,0-10	$C_{10}-C_{16}$	25-28
C_5-C_6	3,0-5,0	$C_{17}-C_{20}$	15-20
C_7-C_9	8-10	$> C_{20}$	20-25

В мыловарении используют фракцию $C_{10}-C_{16}$ и фракцию $C_{17}-C_{20}$. Первая фракция по составу близка к кислотам, получаемым из кокосового масла. Её используют для получения туалетного мыла, а фракцию $C_{17}-C_{20}$ для хозяйственного мыла. Не растворимые в воде кислоты (C_7-C_9) применяют для получения соответствующих спиртов (методом гидрирования), для производства пластификаторов и смазочных масел. Низшие водорастворимые кислоты C_1-C_4 пока не используются и теряются с промывными водами. Высшие кислоты ($>C_{20}$) частично применяют для приготовления хозяйственного мыла. В остатке от перегонки содержатся, дикарбоновые кислоты, которые используются для получения

синтетических волокон. Состав фракций используемых в мыловарении приведён в таблицах 2 и 3 [4].

Таблица 2

Состав первой фракции

Состав	Содержание жирных кислот в % мас
До C ₁₀	4,8-7,0
C ₁₀ -C ₁₁	22,3-26,8
C ₁₂ -C ₁₃	47,7-48,9
C ₁₄ -C ₁₆	30,7-34,4
Свыше C ₁₆	17,0-20,4

Значительный интерес представляют высшие жирные спирты, образующиеся при окислении парафина. Их можно извлечь (после омыления эфиров и экстракции кислот водным раствором щелочи) в виде сложных эфиров борной кислоты, причем количество этих спиртов составляет 8 -10 % от общей массы исходного парафина. Спирты имеют 8-26 углеродных атомов в молекуле и являются преимущественно (на 65-75%) первичными. Их с успехом применяют для синтеза поверхностно-активных веществ типа алкилсульфатов.

Таблица 3

Состав второй фракции

Состав	Содержание жирных кислот в % мас
До C ₁₇	27-41,8
C ₁₇ -C ₁₈	22,7-24,7
C ₁₇ -C ₂₀	43,9-49,7

Скорость жидкофазного окисления парафина зависит от многих факторов - от концентрации катализатора, температуры, парциального давления кислорода, линейной скорости газа-окислителя и даже от размера отверстий, через которые газ барботируется в реакционную массу. В промышленности концентрацию катализатора ограничивают величиной 0,2-0,3 % (масс.) KMnO₄ [около 0,10% (масс.) в пересчете на Mn]. Скорость процесса возрастает при повышении температуры, так, при одинаковой степени конверсии (30-35 %) достигается при 80°C за 100 ч, при 100°C за 38 ч, при 110°C за 24 ч. Вследствие того что с ростом температуры возможен переход реакции в диффузионную область, большое значение приобретает гидродинамический режим в реакторе. Перечисленные факторы влияют не только на скорость реакции, но и на выход, на качество, на состав образующихся веществ-целевой фракции высших кислот.

С учетом всех этих соображений был разработана методика проведения процесса жидкофазного каталитического окисления парафина с показателями: степень конверсии парафина не более 30 - 35 % (что соответствует кислотному числу ≈70 мг КОН на 1 г оксидата); в начале процесса, когда карбоновые кислоты только начинают накапливаться, поддерживают температуру 125 -130°C, а затем ее снижают до 105-110°C; окисление проводят при атмосферном давлении, вводя воздух в реакционную барботажную колонну через распределительные устройства с большим числом довольно мелких отверстий (1-2 мм). Применение двукратного избытка воздуха способствует более интенсивной турбулизации реакционной массы. При этих условиях и с указанными ранее количествами марганцевого катализатора окисление парафина ведут в течение 15-20 ч.

Вначале синтезируем жирные кислоты путем окисления парафина. В качестве сырья используем как можно более мягкий технический парафин или, еще лучше, парафин, полученный нами при полукоксовании бурого угля. Для того, чтобы использовать только собственноручно полученный парафин необходимо повторить 2-3 раза полукоксование бурого угля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гроссе., Вайсмантель Х. Химия для любознательных: Основы химии и занимательные опыты. –Л.: Химия,-392 с.
2. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. –М.: Химия, 1988.-592 с.
3. К.Р.Хўжақулов Нефть парафинлари асосида карбон кислоталар синтези ва сурков мойлари ишлаб чиқариш саноатида қўлланилиши “O‘zbekiston neft va gaz” ilmiy-texnika jurnali 2 / 2023 / aprel, may, iyun. 53-58 б.
4. Хужақулов К.Р., Нарзуллаева А.М., Фозилов С.Ф., Мавлонов Б.А., Вохидов Э.А. Определение оптимальных параметров для получения высших жирных кислот и отрасли их использования. «Нефть-газ саноатида инновациялар, замонавий энергетика ва унинг муаммолари» халқаро конференция материаллари Ташкент-2020, 507-508 б. http://tkti.uz/uploads/f42d90e28f_1591596483.pdf

ВСПЕНИВАТЕЛИ СК-1, СК-2 ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ УГЛЕЙ

Юсупов С.К., Ёдгоров Н., Байматова Г.А.,
PhD, докторант Института общей и неорганической химии АН РУз
г.Ташкент, suhrob090990@gmail.com

Нефтегазовая и угледобывающая отрасль является крупным потребителем водорастворимых поверхностно-активных веществ, они применяются при облегчении буровых растворов для вскрытия продуктивных пластов нефтегазовых скважин и извлечения ценных элементов из углей и их золы. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) широко применяются во многих отраслях промышленного производства, при добыче полезных ископаемых и в быту. Буровые растворы имеют важное значение при бурении скважин [1,2].

Поверхностно-активные вещества играют важную роль во многих технологических процессах. С помощью ПАВ достигается эффективное эмульгирование, диспергирование, пластификация, структурирование, регулирование реологических и других свойств различных систем.

Образующийся при нейтрализации различных масел соапсток, отличается содержанием общего жира в виде мыл, высокомолекулярных карбоновых кислот и глицеридов.

Таблица 1

Показатели соапстока

Наименование показателя	Массовая доля, %
Влага и летучие вещества	40-60
Вещества, нерастворимые в диэтиловом эфире	9-12
Липиды (общий жир)	35-45
В том числе: нейтральные липиды (нейтральный жир)	10-17
неомыляемые и воскоподобные вещества	8-10
свободные жирные кислоты (не менее)	10-15

Изучив все исследования по получению вспенивателей-реагентов, были синтезированы вспениватели СК-1 и СК-2 для извлечения драгоценных и цветных металлов и облегчения буровых растворов [4]. Вспениватели получены на основе хлопкового соапстока Каттакурганского МЖК и аминспиртов (моно-, ди- и триэтаноламин).

Перед исследователями лаборатории «Химическая технология, переработка газа и ПАВ» ИОНХ АН РУз была поставлена задача:

- изучение химического состава и физико-химических особенностей вспенивателей

СК-1 и СК-2 (поверхностная активность, смачивание, пенообразующие эффекты, устойчивость и дисперсность пены и т. д.);

- изучение флотационных свойств вспенивателей СК-1 и СК-2 и сравнение их со свойствами традиционного вспенивателя Т-80.

После экспериментальных исследований определена, что флотационная способность СК-1 и СК-2 практически одинаковы с результатами импортных реагентов Т-80 по величине извлечения драгоценных и цветных металлов из бурых и каменных углей [3].

В таблице 2 и на графике 1 даны результаты исследований по определению состава и количества извлечённых металлов испытуемых проб углей с разных месторождений с использованием новых реагентов СК-1 и СК-2.

Таблица 2. Элементный состав проб угля после использования реагентов СК-1 и СК-2 с Ангреного участка № 38

Элемент	Вес. %	Сигма Вес. %
C	59.83	0.92
O	28.37	0.78
Mg	0.38	0.06
Al	3.03	0.11
Si	4.27	0.14
S	0.89	0.06
K	0.49	0.05
Ca	1.25	0.07
Fe	0.26	0.09
W	1.24	0.29
Сумма:	100.00	

График 1. Элементный состав угля Ангреного участка № 38

Как видно из данных таблицы 2 и графика 1, при использовании реагентов-вспенивателей СК-1 и СК-2, элементный состав проб угля Ангреного участка № 38 составляет: С – 59,83%, О – 28,37%, Mg – 0,38%, Al – 3,03% и т.д. [4].

В результате разработанного метода использованием новых реагентов-вспенивателей СК-1 и СК-2, можно определить состав редких и цветных металлов и извлечь их от мелочей углей. Таким образом, можно комплексно использовать природный уголь и решить важную проблему при утилизации золошлаковых отходов и значительно сократить выбросы токсичных элементов в атмосферу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Разработка эффективных составов композиционных химических флотореагентов – вспенивателей, исследование их физико-химических свойств и флотационной способности // *Universum: технические науки* : 2022. 3(96).

- Петров Н.А., Юрьев В.М., Хисаева А.Н. Синтез анионных ПАВ для применения в нефтегазовой промышленности. Учеб.пособие. УГНТУ. Уфа, 2008, с.13-19
- Юсупов Ф.М., Ёдгоров Н., Омонов Х.А., Байматова Г.А. Металлоносность угольных бассейнов и месторождений республики Узбекистан. Universum: химия и биология, Вып.: 2022, 12(102), с.22-27
- S. K., Yusupov, F. M. Yusupov, N.Yodgorov, G.A.Baymatova, G.B. Bekjanova. Creation of effective foaming agents on the basis di- and trietanolamines. Journal "Processes of Petrochemistry and oil Refining" Vol. 24, N 4, 2023, pp.697-705. DOI:https://doi.org/10.36719/1726-4685/

IKKI GETEROATOM SAQLAGAN BESH A'ZOLI GETEROSIKLIK BIRIKMALARNING FOSFON KISLOTALARI SINTEZI

Turgunov Davron

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

KIRISH

Bugungi kunga kelib inson organizmida uchraydigan turli xildagi kasalliklarni oldini olish, ularni davolash yoki kasallangan hujayralarning umrini uzaytirishda yangi birikmalarni sintez qilib biologik faolligini tahlil qilish butun dunyo olimlarining muhim maqsadlaridan biriga aylangan desak adashmaymiz. Biz bu borada bir qancha adabiyotlarga yuzlandik 1,2,3-triazol bilan bog'langan birikmalarda ingibitorlarining yangi avlodi, dizayni va sintezini, ularning biologik faoligi tarkibida fosfonat tashuvchi birikmalarda kuchayganligini ko'rdik[1-3]. Ushbu adabiyotda taqdim etilgan oltita eng istiqbolli inhibitorlar hST6Gal 1 uchun hST3Gal 1 ga nisbatan ko'proq namoyish etdi. Ushbu ish triazolga bog'langan fosfonat birikmalarni qo'shimcha tahlillarni olib borilishi uchun zamin bo'lib xizmat qiladi[4-6]. Natriy xlorid va borat buferining suvli eritmasida fosfon kislotalarning kichik o'lchamdagi himoya qoplamalarini hosil qilish qonuniyatlarini o'rganish natijasida jarayonlarning tabiati aniqlandi. Bu asosan kompleks hosil qilish xususiyatlariga, shuningdek molekularning gidrofilligiga bog'liqdir. Bu organik qismlarni diversifikatsiya qilish orqali fosfon kislota tuzlarining himoya xususiyatlarini maqsadli ravishda tartibga solish imkonini beradi[2-3].

TAJRIBAVIY QISM

Ushbu biz tomonimizdan taklif qilinayotgan strukturalarning boshqa sintez usullari, hosilalari olinganligini hisobga olib, yangi hosilalarni olishimiz uchun ob'ektni o'zgartirishga qaror qildik. Boshqa adabiyotlarda fosfon kislota tuzlarini sintez qilishda pirroldan foydalanishgan. Fosfon kislotalarning yangi hosilalarini sintez qilish uchun biz pirazol (1)ni tanlab olib, natriy atsetat va sirka kislota ishtirokida benzaldegid (2) qo'shdik. 30 daqiqadan so'ngra ushbu aralashmaga fosfit kislota qo'shib 2 soat davomida 150-160°C da qizdirish orqali olib borgan reaksiya natijasida yangi (Z)-(2-fenil-1-(1H-pirazol-1-il)vinil)fosfon kislota tuzini (3) sintezlashga muvoffaq bo'ldik. Birikma sovutilib aralashma natriy sulfatda quritilib, filtirlandi va yangi pirazol hosilasi yuqori unumda olindi(sxema 1).

Sxema 1. (Z)-(2-fenil-1-(1H-pirazol-1-il)vinil)fosfon kislota tuzining sintezi

1-rasmda yuqorida sintezlangan birikmani turli xildagi modifikatsiyalarga o'zgartirish reaksiyalari haqida ma'lumotlar berib o'tildi. Pirazol halqasida 3,4,5 almashingan holatda metil, etil, fenil hamda benzol halqasida xlor, brom, yod radikallarini kiritish orqali yangi hosilalar

sintezlanishi davom ettirilmoqda. Sintezlangan birikmalarning turli xildagi ingibitorlarga ta'sir mexanizmlari, ^1H NMR, ^{13}C NMR qiymatlari, molekulyar massalari, suyuqlanish haroratlari tekshirilishi rejalashtirilgan.

Rasm 1

Bu jadvalda pirazol halqasida R_1 , R_2 , R_3 holatlarda radikallar va benzol halqasida o, m, p-almashingan galogen atomlari haqida ma'lumotlar berib o'tildi.

1 jadval

№	R_1	R_2	R_2	X, Y, Z
1	CH_3	CH_3	CH_3	Cl
2	Ph	Ph	Ph	Br
3	CH_3CH_2-	CH_3CH_2-	CH_3CH_2-	I

XULOSA Xulosa qilib aytganda, pirazol fosfon kislot tuzlari kelajafda turli xildagi kasalliklarga biologik faollik ko'rsatadigan birikmalar bo'ladi degan fikr bildirish mumkin. Birinchi adabiyotda berilgan 1,2,3-triazol birikmalari sintezida ST inhibitorlari sifatidagi faolligi va terapevtik jihatdan eng muhim bo'lgan ikkita ST o'rtasidagi har qanday potentsial selektivlikni tahlil qilish uchun tekshirilganda hST6Gal 1 uchun hST3Gal 1 inhibitorlariga nisbatan faollik ko'rsatganligi uchun yuqoridagi fikrga kelindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Christopher Dobie, Andrew P. Montgomery, Rémi Szabo, Haibo Yu and Danielle Skropeta. Synthesis and biological evaluation of selective phosphonate-bearing 1,2,3-triazole-linked sialyltransferase inhibitors. RSC Med. Chem., 2021.12. 1680
2. Mao-Chun Ye, Li-Pou Li, Yu-Fen Zhao & Chun Zhai. Iodine induced cyclization of organophosphorus compounds. Phosphorus and Sulfur and the Related Elements. 39:1-2, 79-87.
3. М.Ю. Крысин, Х.С. Шихалиев, Н.В. Столповская, А.В. Зорина, Г.В. Шаталов, А.С. Перегудова, А. К. Сайкиа. Подходы к синтезу пиридинфосфоновых кислот-ингибиторов коррозии. ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ, 2012, № 1
4. Corrosion inhibition of carbon steel and antibacterial properties of aminotris-(methylenephosphonic) acid / N. Labjar [et al.] // Materials Chemistry and Physics. 2010. -V. 119, № 1. -P. 330-336.
5. Hofer R. Alkyl phosphate monolayers, self-assembled from aqueous solution onto metal oxide surfaces /R. Hofer, M. Textor, N.D. Spencer // Langmuir. -2001. Vol. 17, № 13.- P. 4014-4020.
6. Murphy P. J. Organophosphorous reagents. A practical approach in chemistry / P. J. Murphy- New York: Oxford University Press, 2004. -284 p.

FAOLLANGAN PALIGORSKITLI GIL KUKUNLARI BILAN O'SIMLIK MOYLARINI TOZALASHDAGI FIZIK-KIMYOVIY JARAYONLAR

Raxmonova X.Q, Oripova M.O, Sultonov Sh.A, Raxmatova E'.O
Navoiy davlat pedagogika instituti

Bugungi kunda jahonda o'simlik moylarining sifat darajasini oshirishga nisbatan mos keluvchi sorbsion xossalari tozalovchilar va kuchsiz kislotali muhitga ega bo'lgan sorbentlar olinish texnologiyalarini va ularni qo'llash bo'yicha ilmiy asoslarni ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada maxsus tarkibga ega bo'lgan gil kukunlarini kislotaga eritmasi bilan faollashtirish natijasida barqaror sorbsion xususiyatli sorbentlar olish va ulardan o'simlik moylarini tozalash maqsadida foydalanilinish, shuningdek, qo'llanilgan oqartiruvchilarda desorbsiya xususiyatini oshirishga alohida e'tibor berilmoqda.

Respublikamizda oxirgi yillarda sanoatning turli sohalarida bo'lgani kabi yog'-moy sanoati korxonalarida ham atrof-muhit uchun yuqori fizik-kimyoviy xossalarga ega bo'lgan ekologik toza o'simlik moylari ishlab chiqarish borasida muayyan natijalarga erishilmoqda.

Sorbsion xossasini namoyon qiluvchi paligorskitli gil kukunlari yoki boshqa gil kukunlar qatlamlarining barcha qismi bir xil tarkibni tashkil qilmaydi. Qatlamlarning yuqoridan pastga tushgani sari oktaedrik va tetraedrik tuzilishli kukunlar aralashmalari ko'paya boshlaydi. Olib borilgan eksperimentlarda aralash strukturali paligorskitli gil kukunlari asosiy tadqiqotlarimiz hisoblanadi. Bunday gil kukunlarini faollantirishni afzallik tomonlari komponentlaridan suv va kislotaga kam miqdorda talab qilinadi. Chunki, faol metallar tarkibini kamroq qismini tashkil qilib strukturani buzilishiga sabab bo'lmaydi.

Adsorbentlarning sirt yuzaga go'vaklarining umumiy hajmi, silindr shaklidagi kanal diametri va chuqurligilarining o'lchovi necha angstromga tengligini aniqlash uchun adsorbsion izotermik tahlil qilinadi. Sorbsiyalanadigan moddalarning molekullari o'lchamlari go'vaklarga mos kelishi zarur. Faol yuzaga sirt bilan ta'sirlashish natijasida Van-der-Vaals kuchlari yordamida ushlanib turadi. Van-der-Vaals kuchlaridan tashqari vodorod bog'lanishlari ham hosil bo'ladi. Yuqoridagi ta'sirlashish natijasida sorbentlarning agregat holatlari va eruvchanlik xossalari o'zgaradi. Sirt go'vaklarga joylashadigan (suqilib kirgan) moddalar mehmon deb ataladi. Ushbu birikmalardagi bog' tabiati rentgen tuzilish tahlil usuli bilan aniqlanadi. Suqilib kirgan moddalar geksagonal, tetragonal va boshqa xil qirra (gonal) tuzilishli kristall moddalar bo'lib go'vaklarni tuzilishlariga mos kelishi kerak. Agar mezbon mos kelmasa yoki ochiq joylar qolsa birikma beqaror bo'ladi. Qo'shbog'lar, elektromanfiyligi yuqori bo'lgan moddalar vodorod bog'lari vositasida bog'lanadi. Mezbon moddlarning funksional guruhlari ko'payishi yoki elektromanfiyligi oshishi esa zanjirning uzunligini kamayishiga olib keladi. Lekin ushbu birikmalar va oldin sanab o'tilgan moddalarning boshqa hosilalari tarmoqlanmagan va to'g'ri zanjir tuzilishli bo'lishi shart. Go'vaklikning hajmi ortishi bilan faolligi ortadi, bu esa katta massali moddalarning molekullari suqilib kirishiga imkon beradi.

Go'vaklar chuqur bo'lmasa klatratlar xolida molekullarni sorbsiyalaydi. Yod ta'sirida kraxmalning ko'karish reaksiyasida ham klatrat hosil bo'lishi isbotlangan. Bunda yod molekullari kraxmal molekulasining o'rtasida joylashadi. Kraxmalning gidrolizlanish mahsuloti alfa- dekstrin yod ta'sirida zangori rang hosil qiladi, jumladan benzol bilan ham klatrat beradi.

Sorbent bilan sorbat orasidagi bog'larning mustahkamligi odatdagi molekullardagi bog'larga nisbatan o'n marta kam bo'lib, hatto nisbatan eng barqaror hisoblangani ham suvda eritilganda yoki qizdirilganda dastlabki komponentlarga parchalanadi. Yuqori yog' kislotalarining dezoksixoll kislotaga bilan hosil qilgan joylashish birikmalari - polein kislotalar ham ancha mukammal o'rganilgan. Xolein kislotalar tabiatda ko'p tarqalgan va kraxmal, oqsil, sellyulozalar hosil qiladigan suqilib kirish birikmalari kabi organizmlarda kechadigan jarayonlarda muhim rol o'ynaydi. Sorbatlar ayrim paytlarda sorbentlarning sirt yuzasi bilan katenanlar holatida o'zaro mexanik bog'langan bo'ladi.

Sorbentlarni olish uchun bentonit gil kukuni mineral kislotaga, xususan, sulfat kislotaga bilan ishlov berilganda 1-marta pH 1,5 ga teng bo'lganda kattaroq sirt maydoni va go'vak hajmiga ega bo'lgan modifikatsiyalangan gil mahsulotini olish imkoniyatini beradi, chunki faollashtirish paytida gildan kalsiy, magniy, temir, alyuminiy, ishqoriy metallar oksidlari to'liq yoki qisman tozalanadi. Olingan mahsulot kislotaliligi bilan ajralib turadi va shuning uchun yuqori adsorbsion va katalitik qobiliyatga ega.

Bentonit gilining asosiy minerali bo'lgan montmorillonit tarkibidagi kationlarning harakatchanligi va strukturaviy ionlarning kislota ta'siriga moyilligi faollashuv jarayonida asosiy rol o'ynaydi, chunki sulfat kislota protonlari gil panjarasiga ta'sir qilib Ca^{2+} , Al^{+3} , Mg^{+2} , Fe^{+2} va Fe^{+3} ionlarini chiqaradi. Ya'ni, gilning kristalli tuzilishini qisman yo'q qiladi, panjara strukturaviy ramkasi saqlanib qoladi, bu esa sirtning sezilarli darajada oshishiga olib keladi.

Kislotali eritma bilan yuvish natijasida yuzaga keladigan adsorbsiya va katalitik sig'imning oshishi faollashuv natijasida mavjud bo'lgan kislota kationlari o'z protonini olib tashlanadigan pigment molekulasiga berishi mumkinligi bilan bog'liq. Natijada musbat zaryadlangan karboniy ioni (organik kation) hosil bo'lib, u gilning g'ovak yuzasiga joylashib, u yerda elektrostatik tortishish kuchlari bilan mahkamlanadi va filtrlash yo'li bilan o'simlik moylaridan gil bilan birga chiqariladi.

Sorbentlar yog'lar tarkibidagi rang beradigan karotinoidlar, gossipol va xlorofillardan tozalab oqartirish xususiyatiga ega. Karotin sakkizta izopren qoldiqlaridan iborat bo'lib, ulardan to'rtta izopren guruhi ikkita ionon halqasiga yopilgan, likopenda ionon halqalari ochiq. Karotin molekulasida qo'shbog' bog'lanishlarning mavjudligi sariq rangga olib keladi. Vodород uning molekulasidagi qo'sh bog'lanishlari (gidrogenlash) joyida kiritilganda rang zaiflashadi, sakkizta vodorod molekulasi qo'shilgandan so'ng to'liq rangsizlanish sodir bo'ladi.

Beta karoten

Sof karotin-yorqin (blysk beradigan) mis-qizil kristallar. Karotin va karotenoidlarning suyultirilgan eritmaları sariq rangga, konsentrlangan eritmaları esa to'q sariq — qizil rangga ega. Ko'p sonli qo'sh bog'lanishlar tufayli karotin molekulasi barqaror emas. Karotenoidlar yuqori harorat, yorug'lik va kislotalar ta'sirida osongina yo'q qilinadi. Havoda karotin osongina oksidlanib, ko'p miqdordagi kislorodni oladi (massasining 40% gacha). Sof kristalli karotin faqat azot atmosferasida o'zgarishsiz qoladi. U uglerod disulfidi, yog'lar, benzin, benzol, neft efiri va muzli sirka kislotasida eriydi. Gossipolni formulasi:

Xloroplastlarda yashil pigmentlar – xlorofill a va xlorofill b va sariq pigmentlar — ksantofillalar va karotin mavjud. Odatda miqdoriy nisbat

Beta karotinda yonma-yon (oralatma) joylashgan qo'shbog'larning pi-elektron bulutlari o'zaro qoplanadi. Tutash sistemalar tutuvchi birikmalar fizik-kimyoviy xususiyatlari bilan tutashmas bog'li birikmalardan farq qiladi. Tutash birikmalardagi bitta qo'shbog'ning gidrogenlanish issiqligi etilendagi qo'shbog'nikiga nisbatan kichik. Bu fakt tutash qo'shbog'li birikmalarning barqarorligini yana bir bor tasdiqlaydi.

O'SIMLIK MOYLARINI SORBSIYALASHDA TARKIBIDAGI ZARARLI VA RANG BERUVCHI MODDALARNING XOSSALARIGA BOG'LIQLIGI

Raxmonova X.Q, Sayimova D.Q, Sultonov Sh.A, Oripova M.O

Navoiy davlat pedagogika instituti

Hozirgi kunda jahonda sifatli o'simlik moylarini olish, jumladan paxta va kungaboqar moyini paligorskit va bentonit faollantirilgan kukunlari yordamida tozalash, gillarni faollantirish va modifikatsiya qilishning yangi usullarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilib, bu borada amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlarda yuqori sifatli adsorbtsion xususiyatli yangi sorbentlar olish texnologiyasini yaratish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Tabiiy gil kukunlarni sorbtsion xossasini oshirish faollantirish texnologiyasini ishlab chiqish uchun qator, jumladan, quyidagi yo'nalishlarda tegishli ilmiy yechimlarni asoslash zarur: paligorskit va bentonit gil kukularini kislota eritmalari bilan faollantirishning samarali usullarni ishlab chiqish; faollantirish va qayta ishlov berish jarayonida ularni tarkibi va xossalari o'zgarishini aniqlash; o'simlik moylarini tozalash uchun faollantirilgan gil va qo'shimcha komponentlar sifatida yog'och qipig'i, kraxmal, limon kislotasi, Al_2O_3 , MgO moddalarning samarali kompozitsiyalari yaratish moyni tozalash jarayonini iqtisodiy samaradorligini oshirish.

Yorug'lik boshlanganda, etiolsiyalangan ko'chatlarda xlorofill hosil bo'lishi karotenoid tarkibining vaqtincha pasayishi bilan birga keladi. Biroq, keyinchalik karotenoid miqdori kamayadi va hatto yorug'lik intensivligi oshishi bilan ortadi. Karotenoidlar hosil bo'lishining azot almashinuviga yaqin bog'liqligi ko'rsatilgan. Protein va karotenoidlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiya aloqasi mavjudligi aniqlandi. Kesilgan barglarda oqsil va karotenoidlarning yo'qolishi parallel. Karotenoidlarning hosil bo'lishi azotli oziqlanish manbasiga bog'liq. Karotenoidlarni to'plash bo'yicha yanada qulay natijalar ammiak bilan taqqoslaganda nitrat fonida o'simliklarni etishtirishda olinadi. Oltinugurt etishmasligi karotenoid tarkibini keskin kamaytiradi. O'sish muhitidagi Ca nisbati katta ahamiyatga ega. Ca tarkibidagi nisbiy o'sish xlorofillga nisbatan karotenoidlarning ko'payishiga olib keladi. Magniyning ko'payishi teskari ta'sir ko'rsatadi.

Organik modda molekulasini tashkil qilgan atomlar hamda ularning elektrmanfiyligi xilma-xil bo'lgani uchun bu atomlarda elektron zichlikning taqsimlanishi ham turlichadir. Sorbatlardagi elektronlarning qayta taqsimlanishi sorbsiyalanish mohiyatini tushuntirib beradi. Molekuladagi elektron zichlikning taqsimlanishi xususida to'g'ri tasavvurga ega bo'lish shu molekulaning xossalari oldindan ko'ra bilishga va u qatnashadigan jarayonlarning kechishi xususida muhim xulosalar chiqarishga imkon beradi.

Beta karotindagi aromatik halqalar, gossipol va xlorifildagi gidroksil va karbonil gruppalaridagi elektronlarning statik siljishidan vujudga keladi. Sorbsiyalanish jarayonida dinamik (sigma yoki pi elektronlarni siljishi) qutblanishlarni ham hosil qiladi. Elektron bulutlar faqat sigma bog'lar bo'ylab siljiganda induktiv ta'sir vujudga kelishi ma'lum. Gossipolni gidroksil guruhlarining elektron buluti uglerod atomi tomon qancha ko'p siljigan bo'lsa, kislota shuncha kuchli kislotali muhitni hosil qiladi. Shunga muvofiq ravishda kislota dissotsiatsiya konstantasining qiymati ham ortadi. Chunki C-O bog'ning elektron juftini uglerod atomi tomon tortuvchi kuch O-H bog'ni esa elektron juftini kislorod atomi tomon siljitadi. Natijada elektron jufti vodorod atomi yadrosidan uzoqlashadi va u harakatchan bo'lib oson ajraladi. Demak, radikalni turli atom va guruhlar bilan almashtirib, hosil bo'ladigan karbon kislotalarning dissotsiatsiya konstantalarining qiymatlari aniqlanib, ular bir-biriga taqqoslansa, shu atom va guruhlarining induktiv ta'sir kuchi to'g'risida xulosa chiqarish mumkin. Dissotsiatsiya konstantasi qiymati qancha katta bo'lsa, atom yoki guruh shuncha kuchli manfiy induktiv ta'sir ko'rsatadi. Bu esa reaksiyaga kirishish uchun kislotalik xossasini namoyon qilishga ham o'xshash tomonlari mavjuddir.

Alkanlardagi C-H bog' kuchsiz qutblangan bo'lgani uchun metil guruh uglerodi zaif elektrmanfiylik namoyon qiladi.

Yuqori gomologlarga o'tilganda alkan molekulasining chetlarida elektron bulutlar yig'ilib boradi. Karotinoid molekulalaridagi uglevodorodlarda ham shunday xodisalar ro'y

beradi. Molekulaga elektrmanfiyligi yuqori bo'lgan biror atom kiritilsa, radikal o'zida yig'ilgan elektron bulutni o'sha atom tomonga siljitadi. Molekularida qo'shbog', uchbog' tutuvchi barcha moddalar va aromatik halqali birikmalar manfiy induktiv ta'sir ko'rsatadi. Qo'shbog' uglerodi bilan bog'langan atom yoki guruhning elektrmanfiyligi qancha yuqori bo'lsa, qo'shbog'li guruhning induktiv ta'siri ham shuncha katta bo'lar ekan. Uglerod atomining elektrmanfiyligi sp^3 -, sp^2 -, sp -gibridlanish qatorida ortib borgan uchun qo'shbog', uchbog' va fenil radikalidagi uglerod atomi alkil guruhlarning elektron bulutlarini o'ziga tomon tortadi. Qo'shimcha ma'lumot tarzda element atomlari o'zining (gaz modda molekulari bundan mustasno) ortiqcha elektronlar boshqa element atomlari elektron juft hosil qilish uchun o'ziga tortishga intiladi. Elektron bulutlarining bunday siljishi shu uglevodorodlarga vodorod galogenid hamda suvning birikishi mexanizmini ham belgilaydi.

Atomlarning o'lchami ortib, sirtqi qavat elektronlarining yadro bilan bog'lanishi susayadi. Elektron bulutlarning yadroga nisbatan siljishi atomning qutblanuvchanligi ortadi. Qo'shbog'larning elektron bulutlari xuddi shunday oddiy bog'larnikiga nisbatan harakatchan bo'lganidan to'yinmagan birikmalar yuqori qutblanuvchanlikka ega.

Isqoriy metallar va ishqoriy yer metallardan iborat bo'lgan gil kukunlarini faollantirilganda sorbentlik xossalariga ta'sirini qiyosiy ko'rsatgichlari keltirib o'tilganligini ko'rishimiz mumkin.

Bu rasmdagi gistogrammada gil kukunlari tarkibi va moddalarning xossalariga bog'liqligi keltirilgan.

Beta karotinda yonma-yon (oralatma) joylashgan qo'shbog'larning pi-elektron bulutlari o'zaro qoplanadi. Tutash sistemalar tutuvchi birikmalar fizik-kimyoviy xususiyatlari bilan tutashmas bog'li birikmalardan farq qiladi. Tutash birikmalardagi bitta qo'shbog'ning gidrogenlanish issiqligi etilendagi qo'shbog'nikiga nisbatan kichik. Bu fakt tutash qo'shbog'li birikmalarning barqarorligini yana bir bor tasdiqlaydi. Karotinoidlarni mezomer tuzilishdan qo'shbog'larning elektroni uglerod atomlari o'rtasida taqsimlanganini va barcha bog'lar uzunligi qo'sh va oddiy bog'lar oralig'ida ekanligi ma'lum. Bu molekulada ikki tomondagi halqa mavjud bo'lib, xossasini o'zgartiradigan darajada ta'sir qilmaydi. Rezonans tuzilishlardan qaysi biri real(gibrid) tuzilishga yaqin bo'lsa, gibrid tuzilishda uning hissasi ko'proq bo'ladi. Rezonans tuzilishlar bir-biridan qancha kam farq qilsa, tutashish tufayli molekulaning barqarorligi shuncha yuqori. Ularning qaysi birida qo'shbog'lar soni ko'p bo'lsa, u real tuzilishga shuncha yaqin bo'ladi. Valent tuzilishga muvofiq keluvchi molekula energiyasining kutilganidan kichik bo'lishini rezonans yoki mezomeriya energiyasi deyiladi. Rezonans energiyasini delokallanish energiyasi ham deyiladi.

ШИФФ АСОСИ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСЛАРИ СИНТЕЗИ ВА УЛАРНИ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ТАҲЛИЛЛАР АСОСИДА ЎРГАНИШ

Хакбердиев Шухрат Маҳрамович
Азизова Сафина Исроил қизи

Жиззах политехника институти

Cu^{2+} , Ni^{2+} ва Co^{2+} тузлари билан госсипол Шифф асослари 1:2 моль нисбатда реакция олиб борилди. Реакциянинг давомийлигини ҳар бир соатда юпқа қатламли хроматография асосида текшириб борилди ва олинган металлокомплекслар Госсипол Шифф асосининг Cu^{2+} тузи билан ҳосил қилган металлокомплекси ИҚ- спектрини таҳлил қилганида қуйидагича хулоса қилинди. Шифф асосининг ИҚ- спектридан фарқли ўлароқ металлокомплекс спектрида азометин боғи валент тебранишларининг 1619 см^{-1} соҳага сурилганини кўриш мумкин. Бу сурилиш, азометин боғи ҳосил бўлишида қатнашаётган азот атомининг металлокомплекс таркибида Cu^{2+} билан донор-акцептор боғ ҳосил қилиб боғланиши нажасида юзага келади.

Шунингдек Шифф асосидаги $-\text{OH}$ гуруҳига тегишли бўлган 3485 см^{-1} соҳанинг металлокомплекс спектрида 3422 см^{-1} соҳагача сурилганини ҳамда 3288 см^{-1} соҳада янги ютилиш максимумининг пайдо бўлганини кўриш мумкин. Бу ўзгаришлар Шифф асосидаги 7-ОН даги кислород атоми билан Cu^{2+} орасида ковалент боғ ҳосил бўлиши билан боғлиқ. Металлокомплекс спектрида 544 см^{-1} ва 610 см^{-1} соҳаларда янги ютилиш максимумларини металл-кислород ва металл-азот боғларига тегишли чўққилар деб қарашимиз мумкин.

Синтез жараёнида реакция тўлиқ кетганлигини турли физик-кимёвий константаларини ўрганиш орқали аниқланди.

Cu^{2+} , Ni^{2+} ва Co^{2+} тузлари билан госсипол Шифф асослари 1:2 моль нисбатда олинган металлокомплексларнинг физик-кимёвий қийматлари ўрганилди.

1-жадвал

Госсипол ҳосилалари металлокомплексларининг физик-кимёвий катталиклари

№	Синтез қилинган металлокомплекс	нисбати	эритувчи	$T_{\text{суюқ}}^{\circ\text{C}}$	R_f	Ранги	Реакция унуми (%) да
1	Ди-(бензиламин)госсипол+ $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	2:1	ДМФА ДМСО	283-284	0.43 ¹	кўнғир зангори	75.3
2	Ди-(бензиламин)госсипол+ $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	2:1	ДМФА ДМСО	274-275	0.39 ¹	кўнғир яшил	69.4
3	Ди-(бензиламин)госсипол+ $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	2:1	ДМФА ДМСО	271-272	0.37 ¹	кўнғир	68.7

Системалар:-1) Гексан: Ацетон (4:1) 2) Гексан:Ацетон (3:1)

Госсиполнинг бензиламин билан ҳосил қилган Шифф асосининг $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ билан ҳосил қилган металлокомплексининг УБ- спектри таҳлил қилинганда металлокомплекс 216,66; 294,44; 323,87; 432,66 нм-ларда ютилиш максимумларини берди. Азометин боғларнинг ($-\text{C}=\text{N}$) ютилиш максимумлари кучли ва кучсиз соҳага силжиши, молекулада М- N координацион боғларнинг ҳосил бўлишини тушунтириб беради

Шифф асосида 248,71; 380,05 нм-даги ютилиш максимумларининг чўққиси металлокомплексда йўқолиб кетган ва Шифф асосидаги 444,49 нм-даги чўққи металлокомплексда 432,66 нм-га сурилган, бу сурилиш металлокомплексдаги координацион боғлар ҳисобига содир бўлади.

2-жадвал

Ди-(бензиламин)госсиполнинг Cu^{2+} , Ni^{2+} ва Co^{2+} тузлари билан олинган металлокомплексларининг айрим физик-кимёвий константалари

№	Молекуляр формула	Ранги	Унимид	$T_c^{\circ\text{C}}$	$-\text{C}=\text{N}$	$\text{C}-\text{O}$	$\text{M}-\text{O}$	$\text{M}-\text{N}$
1	$(\text{C}_{44}\text{H}_{42}\text{N}_2\text{O}_6)_2\text{Cu} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	кўнғир зангори	75,3	283-284	1621	1337	519	484
2	$(\text{C}_{44}\text{H}_{42}\text{N}_2\text{O}_6)_2\text{Ni} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	кўнғир яшил	69,4	274-275	1603	1337	577	456
3	$(\text{C}_{44}\text{H}_{42}\text{N}_2\text{O}_6)_2\text{Co} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	кўнғир	68,7	271-272	1617	1335	530	490

Металлкомплекслар тузилишини УБ-спектроскопия ёрдамида ўрганилганда, азометинли боғларнинг ($\lambda_{C=N}=272$ нм) борлиги 260-300 нм соҳада ютилиш чизигини пайдо бўлиши билан исботланади.

Электронларнинг молекулада $\pi-\pi^*$ ва $n-\pi^*$ ўтишлари ҳақида маълумотни 330-370 нм соҳада, d-d электрон ўтишлари 500 нм-дан катта соҳада ютилиш чизикларининг намоён бўлиши тасдиқлайди.

3-жадвал

Ди-(бензиламин)госсипол металлокомплексларининг УБ-спектри ва геометрик тузилиши

№	Электрон спектр (нм)				Комплекснинг геометрик шакли	Металлар гибридланиши
	$\pi \rightarrow \pi$	$n \rightarrow \pi$	L→M	d→d		
1	330	365	465	680	Октаэдр	sp^3d^2
2	310	372	470	535-596		d^2sp^3
3	299	376	466	575-665		sp^3d^2

Фойдаланилган адабиётлар

1. Hakberdiev, S. M., Talipov, S. A., Dalimov, D. N., & Ibragimov, B. T. (2013). 2, 2'-Bis {8-[(benzylamino) methylidene]-1, 6-dihydroxy-5-isopropyl-3-methylnaphthalen-7 (8H)-one}. *Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online*, 69(11), P.1626-1627.
2. Khamza, Toshov, Khakberdiev Shukhrat, and Khaitbaev Alisher. "X-ray structural analysis of gossypol derivatives." *Journal of Critical Reviews* 7.11 (2020): 460-463.
3. Хакбердиев, Ш. М. (2020). Бензиламиннинг госсиполли ҳосиласи синтези, тузилиши ва мис, никель, собальт тузлари билан металлокомплексларини олиш. *Science and Education*, 1(8), 16-21.
4. Khaitbaev A. K., Khakberdiev S. M., Toshov K. S. Isolation of Gossypol from the Bark of Cotton Roots //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – P. 1069-1073.
- 5.

ASETON ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI

Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li- Kimyo kafedrasi dotsent v.b., t.f.PhD,
Xatamova Muhabbat Sattarovna- Kimyo kafedrasi dotsenti, k.f.n.,
Soipova Fotima- Kimyo kafedrasi o'qituvchisi,
 Navoiy davlat pedagogika instituti

Аннотасија. Ishda “ho'l” va suspendirlash texnologiya asosida mahalliy xomashyolardan atsetilenni katalitik gidratlash reaksiyasi uchun yuqori unumdorlik, faollik va selektivlikka ega bo'lgan nanokatalizator yaratilgan. Tanlangan yuqori katalitik faollikka ega bo'lgan ZnO:Fe₂O₃:Cr₂O₃:MnO₂:V₂O₅/YuKS tarkibli katalizatorning tekstur xarakteristikalari o'rganilgan. Yaratilgan nanokatalizator ishtirokida aseton sintezi jarayoni kinetik qonuniyatlari o'rganilib, jarayonning material balansi hisoblangan hamda bug' faza aseton sintezining takomillashtirilgan texnologik sxemasi taklif etilgan.

Kalit so'zlar: atsetilen, suv, aseton, katalizator, “ho'l” va suspendirlash texnologiya, texnologik sxema.

Hozirgi kunda dunyo bo'yicha aseton ishlab chiqarishning taxminan 96% fenol ishlab chiqarishning qo'shimcha mahsulotidir. Aseton sanoati umumiy talabning 34% ni tashkil etadigan hal qiluvchi sektor tomonidan boshqariladi. Asetondan global solvent talabi 2022 yilgacha barqaror o'sish sur'atini saqlab qolishda davom etadi. Metil metakrilat (MMA) asetondan ikkinchi eng katta oxirgi foydalanish hisoblanadi. 2017 yilda MMA qatroniga global talab umumiy aseton

iste'molining 25% ni tashkil etdi. Bisfenol A talabga ega uchinchi yirik sektordir; ammo, prognoz davrining oxiriga kelib, BPA talabi MMA talabidan oshib ketadi.

Aseton (dimetilketon, 2-propanon, CH_3COCH_3) shirin hidli shaffof, rangsiz, uchuvchi suyuqlikdir. Bu eng oddiy alifatik keton va eng tijoriy ahamiyatga ega. Dunyoda deyarli barcha aseton ishlab chiqarish kumenni fenol bilan qo'shimcha mahsulot sifatida peroksidlash orqali sodir bo'ladi. Uning asosiy kimyoviy ishlatilishi aseton, metil metakrilat uchun siyanogidrin (MMA), bisfenol A (BPA), aldegid va spirt (aldol) ishlab chiqarishda oraliq mahsulot sifatida ishlatiladi. Erituvchilarning to'g'ridan-to'g'ri qo'llanilishi global talabning aksariyat qismini tashkil qiladi.

2017 yilda asetonga global talab Xitoy, AQSh va G'arbiy Evropa tomonidan qo'zg'atildi. Solventlar asosiy yakuniy foydalanish hisoblanadi va tirnoqlarni tozalash vositalari, tsement, laklar va qoplamalar, tozalagichlar, bo'yoqlar, qoplamalar, plyonkalar va yopishtiruvchi moddalar kabi mahsulotlarda qo'llaniladi. Dori-darmonlar, shuningdek, aseton erituvchining muhim iste'molchisi bo'lib, ko'p miqdorda shisha tolali, kauchuk kimyoviy moddalar va maishiy, kosmetika va shaxsiy parvarishlash mahsulotlarida qo'llaniladi. Solvent sektori odatda aseton tugashi uchun oxirgi joy bo'lib, uni boshqa yuqori qiymatli ilovalarga sotish mumkin bo'lmaganda. Kelgusi besh yil ichida erituvchilar eng tez rivojlanayotgan bozorlardan biri bo'lishi kutilmoqda.

Quyidagi foydalanuvchilar prognoz davrida ijobiy o'sishni boshdan kechirishi kutilmoqda va umumiy global aseton talabi yaxshilanishda davom etadi.

1. Yevropa bozori - Belgiya, Finlyandiya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Polsha, Rossiya, Ispaniya
2. Osiyo-Tinch okeani bozori – Xitoy, Hindiston, Yaponiya, Singapur, Janubiy Koreya, Tayvan, Tailand
3. Shimoliy Amerika bozori - AQSH
4. Lotin Amerikasi bozori - Argentina, Braziliya
5. Afrika va Yaqin Sharq bozori - Saudiya Arabistoni, Janubiy Afrika

Aseton ishlab chiqarish texnologiyasi

(99.8% li) Asetilen (1) idishdan (2) kompressor orqali 0.18 MPa dan bosim ostida siqilgan asetilen quvuri orqali (5) reaktorining (gidroliz qurilmasi) yuqori qismiga gidratsiya uchun yetkazib beriladi. Siqilgan asetilenni xavfsiz tashish uchun atsetilen quvuriga bug' beriladi, qizdiruvchi pechda 270°C haroratgacha isitiladi. Bug' asetilen aralashmasining transport bug'i kiritilgan joyda mahalliy qizib ketishining oldini olish uchun asetilen quvur liniyasi aralashmani aylanma suv bilan sovutish uchun yopgichi bilan jihozlangan.

O'ta qizdiruvchi (3) pech to'rtburchak kamerali olov qutisi bo'lib, uning ichida po'lat quvurlar to'plami o'rnatilgan. Pech 2 qismdan iborat - nurlanishli, bunda bug' tabiiy gazning yonishi tufayli haddan tashqari qizib ketadi va konversiya, bu yerda chiqindi gazlar tufayli bug' haddan tashqari qizib ketadi.

Bug' o'ta qizdiruvchi pechning konversiya qismiga kiradigan bug' 270°C haroratgacha qizdiriladi va ikki oqimga bo'linadi. Bir oqim uni xavfsiz tashish uchun asetilen bilan aralashtirish uchun yuboriladi.

Pechning konversiya qismidan boshqa bug' oqimi radiatsiya qismining sariqlariga kiradi, u yerda 500 °C haroratgacha isitiladi.

Harorat 350-400°C dan oshganda katalizator changlari chiqa boshlaydi. Katalizatorning haydalishini kamaytirish uchun qizdiruvchi pechda 500°C haroratgacha qizdirilgan bug' va (2) kompressordan atsetilen reaktorning yuqori qismida o'rnatilgan (4) aralashtirgichda (1:4) nisbatda aralashtiriladi.

Reaktor (5) vertikal apparat bo'lib, uning ichida $\text{ZnO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3\cdot\text{Cr}_2\text{O}_3\cdot\text{MnO}_2\cdot\text{V}_2\text{O}_5/\text{YuKS}$ katalizatori qo'yilgan 10ta qavat va har bir qavatning katalizator qatlami ustida 10ta plastinka o'rnatilgan. Plastinkalar reaksiya issiqligini katalizator yuzasiga yetib borishini yo'qotish uchun nozullar orqali gidratatorga yetkazib beriladigan kondensatning oldini olish uchun mo'ljallangan.

Reaktorning yuqori qismiga kiradigan asetilen-bug' aralashmasi qattiq katalizator bilan ketma-ket 10ta qavatdan o'tadi, uning yuzasida reaksiyasi sodir bo'ladi.

Asetilenni gidratlanish jarayoni (425-430) °C haroratda amalga oshiriladi. Reaksiya davrining boshida harorat 425°C darajasida saqlanadi. Katalizatorning faolligi pasayganda, gidratsiya jarayonining harorati asta-sekin 435 °C gacha ko'tariladi.

Reaktorning pastki qismidan reaksiya natijasida hosil bo'lgan kontakt gazlari (6) bug' qozonida 185°C haroratgacha sovutiladi.

Bug' qozonidan so'ng, gazlar muzlatgichning (7) sovitgichga kiradi, u yerda ular aylanma suv bilan 100°C haroratgacha sovutiladi va keyingi (8) sovitgichga yuboriladi. Bu yerda ular yana aylanma suv bilan 75°C haroratgacha sovutiladi. Bunda kondensatorning suvda erigan aseton, sirka kislota va krotan kislotaning asosiy qismi kondensatsiyalanadi. Harorati 75°C bo'lgan kondensatsiyalanmagan gazlar keyingi sovitgich (9) ga kiradi, u yerda ular sovuq suv bilan 35°C haroratgacha sovutiladi. Olingan asetonli suv (7), (8), (9) sovitgichlarda kondensirlanib bak (11) ga borib qo'yiladi.

Aseton va reaksiya mahsulotlaridan yuvilgan gaz aralashmasi karbonat angidrid (CO₂), azot (N₂), kislorod (O₂), metan (CH₄), uglerod oksidi (CO) bo'lgan tutun gazlari 40 metr balandlikdagi (10) mo'ri orqali atmosferaga chiqariladi.

1-rasm. Asetilen va suvdan aseton olishning texnologik sxemasi
1-asetilen; 2, 12-nasos; 3-suv; 4-bug'latgich; 5-reaktor; 6, 14 va 20-qizdirgich;
7, 8 va 9- sovitgichlar; 10-gazni qayta ishlash minorasi; 11-yig'gich;
13, 19-rektifikatsion kalonna; 15 va 23-kichik sovitgich;
16, 17, 21 va 22-deflegmator; 24-yig'gich

Suvli aseton eritmasini rektifikatsiya qilish

Bakka (11) yig'ilgan suvli asetonning tarkibida (3-7% gacha aseton 0.1% krotan aldegid, 0.01% sirka aldegidi) 50-70°C haroratli suvli aseton (12) nasos orqali (13) rektifikatsion kolonnaning yuqori qismidan beriladi. Rektifikatsion kolonnaning pastki qismida (14) qizdirgich yordamida harorat 130°C haroratgacha bug' yordamida qizdiriladi. Kolonaning yuqori qismida harorat 115-120°C harorat bo'ladi. Kolonaning quyi qismidan fuzelli suv (15) sovitgich orqali harorat 40-45°C haroratgacha sovutilib BXO ga ketadi. Bu rektifikatsion kolonaning asosiy vazifasi suvli asetonni ajratib olish.

Kolonaning yuqori qismidan par holatdagi aseton (16) deflegmator orqali aylanma suv bilan sovutilib kolonnaning tepa qismidan flegma (to'yintirish) sifatida beriladi. Suyuqlikka aylanmagan gazlar navbatdagi (17) deflegmatorida sovutilgan suv bilan sovutiladi. (16-17) deflegmatorlarda sovutilgan asetonning bir qismi kolonnani to'yintirish uchun flegma sifatida beriladi qolgan qismi esa (18) mishalkada 40%li NaOH eritmasidan o'tkaziladi. Mishalkada harorat 56-60°C gacha bo'ladi. Aseton tarkibidagi efirlarni ishqor bilan sovunlash jarayonini amalga oshirish uchun mo'ljallangan, ishqor ta'sirida atsetaldegid rezinlanadi. Asos borligida ikkita atsetaldegid molekulasida kondensatsiya reaksiyasiga kirishadi. Birinchi aldegid molekulasidagi uchta vodorod atomidan biri ikkinchi aldegid molekulasining kislorod atomiga qo'shiladi. Birinchi molekulaning qolgan qismi ikkinchi molekulaning karbonil guruhining uglerod atomi bilan birlashadi.

Aldol reaksiyasi ishqoriydir. 100 °C dan past haroratlarda yuqori molyar massaga ega bo'lgan qatronlarda kondensatsiya sodir bo'ladi. Ishqor eritmasining mishalkadagi sirkulyatsiyasi eritmadagi natriy gidroksidning massa ulushi 7-8 % ga qadar amalga oshiriladi, keyin eritma almashtiriladi.

Asetaldegidan tozalangan 45-50°C li aseton bug'lari (19) reftikasion kolonnaning quyi qismiga yuboriladi. Bu rektifikasion kolonnaning quyi qismida (20) qizdirgich yordamida 80-82°C haroratgacha qizdiriladi. Kolonnani yuqori qismida harorat 55-58°C bo'ladi. Kollonaning yuqori qismidagi aseton bug'lari sovutiladi va ketma-ket o'rnatilgan (21-22) deflegmator orqali qayta oqim kondensatorlarida kondensatsiyalanadi. Texnik asetonning bir qismi ustunining yuqori qismiga flegma sifatida qaytariladi. Qolgan qismi (23) sovitgichda sovutiladi va (24) yig'gichga azot bilan presslanadi.

Ushbu texnologiya bo'yicha yuqori ya'ni 99.5% dan kam bo'lmagan tozalikdagi aseton olinishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Темкин.О.Н., Шестаков.Г.К., Трегер Ю.А., Ацетилен: Химия. Механизм реакций, технология. -М.: Химия. -1994.-С. 75-195.
2. Н.И.Файзуллаев, Д.Юсупов, Р.Р.Умирзаков. Ацетон ва ацеталь-дегиднинг биргаликда каталитик синтези. // Композицион материаллар журнали Узб. илмий-техникавий журнал. – 2002. - № 4. - 7-8 б.
3. Fayzullayev N. I. Optimization process of synthesis of acetone from acetylene //224th ACS national meeting, Boston, MA August 18-22.–2002.-P.80
4. Fayzullayev N.I., R.R.Umirzakov. Kinetics and mechanism of hydration of acetylene // Turkey., Kars, 06.2004
5. Н.И.Файзуллаев, С.М.Турабжонов, А.В.Коротоев. Каталитическая парофазная гидратация ацетилена // Техника фанлари ва XXI аср глобал муаммолари. Рес.микёсидаги профессор-ўқитувчиларнинг илмий амалий конференцияси. Маърузалар тўплами, 4 - қисм. – Ташкент: ТашДТИ, 2001. - 24-25 бетлар

ASETON ISHLAB CHIQRISH UCHUN KATALIZATOR TAYYORLASH

Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li- Kimyo kafedراسи dotsent v.b., t.f.PhD, Navoiy davlat pedagogika instituti

Xatamova Muhabbat Sattarovna- Kimyo kafedراسи dotsenti, k.f.n., Navoiy davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Asetilenni katalitik gidratlash reaksiyasining mahsulotlarini to'liq tahlil qilish uchun harakatsiz suyuq faza tanlashda bir necha fazaning bir xil tahlil sharoitida ajratish qobiliyati o'rganildi. Reaksiya mahsulotlarining sifat va miqdor tarkibi gaz-suyuqlik xromatografik usulida quyidagi maqbul sharoitda o'rganildi. Harakatsiz faza Svetoxromdagi 15% li Apiezon-M, kolonka termostati harorati 80°C tashuvchi gaz azotning sarfi 40 ml/min, detektor – DIP. Miqdoriy tahlil ichki standartlar usulida amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: Aseton, suv, asetilen, yadro-qobiq, xromatogramma, asetaldegid, kroton aldegid, "Ho'l" va suspendirlash texnologiya

Aseton (dimetilketon, 2-propanon, CH₃COCH₃) shirin hidli shaffof, rangsiz, uchuvchi suyuqlikdir. Bu eng oddiy alifatik keton va eng tijoriy ahamiyatga ega. Dunyoda deyarli barcha aseton ishlab chiqarish kumenni fenol bilan qo'shimcha mahsulot sifatida peroksidlash orqali sodir bo'ladi. Uning asosiy kimyoviy ishlatilishi aseton, metil metakrilat uchun siyanogidrin (MMA), bisfenol A (BPA), aldegid va spirt (aldol) ishlab chiqarishda oraliq mahsulot sifatida ishlatiladi. Erituvchilarning to'g'ridan-to'g'ri qo'llanilishi global talabning aksariyat qismini tashkil qiladi.

Rivojlangan mamlakatlarda aseton asosan bir necha usullarda olinadi:

1. Izopropil spirtining oksidlanishi va gidrogenlanishi.
2. Izopropil benzolning oksidlanishi (kumol usuli).
3. Asetilenni gidratlanishi.

Respublikada izopropil spirti va kumol yetishmasligi tufayli biz 3-usuldan foydalanib asetilenni gidratlab asetinni oldek.

Atsetilenni gidratlab atseton olish uchun Respublikamizda shart-sharoit mavjud. Ma'lumki "NAVOIYAZOT" AJ da yiliga 30-35 ming tonna atsetilen ishlab chiqarishga asoslangan piroliz qurilmasi mavjud.

Nanokatalizatorlarning yuqori samaradorligi nanosistemalarda nanostruktura va kimyoviy reaksiyalar jarayonida yuzaga keladigan zaryadlar, energiya, massa va axborotlarni o'zgartirish va o'tkazish jarayonlari bilan bog'liq. Sanoatda yangi yuqori samarali nanokatalizatorlardan foydalanish jarayonlar va texnologiyalarning ekologik xususiyatlarini yaxshilashga, atmosferaga chiqariladigan chiqindilar miqdorini kamaytirishga, ekologik toza muqobil energiya resurslari, yangi mahsulotlar va materiallarni yaratishga olib keladi.

Katalizatorlarni nanozarrachalar bilan katalizda ishlatish istiqboli ikkita xususiyat bilan bog'liq. Birinchidan, zarrachalar kattaligi kamayishi bilan atomlarning aksariyati sirtida joylashadi, shuning uchun nanozarrachalardan tashkil topgan katalizator katta sirt maydoniga ega va geterogen reaksiyalarda juda faol bo'ladi.

Ikkinchidan, nanozarrachalarning aksariyat xossalari ularning kattaligi (hajmi samaradorligi) bilan bog'liq, shuning uchun nanozarrachalar hajmini o'zgartirish orqali nafaqat faollikni, balki selektivlikni ham nazorat qilish mumkin. Katalizator zarrachalarining hajmi kamayishi bilan reaksiya tezligi keskin ortadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Zn, Fe, Cr, Mn va V metallar va boshqa ko'p funksiyali xossaga ega bo'lgan elementlar asosida olingan nanokatalizatorlarni asetilen va uning hosilalarini gidratlanish reaksiyasida qo'llash imkoniyatlarini o'rganish dolzarb vazifa hisoblanadi.

ZnO:Fe₂O₃:Cr₂O₃:MnO₂:V₂O₅/YuKS tarkibidagi nanozarrachalarni sintez qilish sxemasi yadro-qobiq tuzilishi:

1-sxema. ZnO:Fe₂O₃:Cr₂O₃:MnO₂:V₂O₅/YuKS nanozarracha sintezi sxemasi

Tanlangan maqbul sharoitda olingan xromatogramma bo'yicha reaksiya mahsulotlari tarkibida asetaldegid, aseton, 3-oksibutanol, kroton aldegid, etilasetat, moy aldegid va paraldegid borligi aniqlandi (1-3-rasmlar).

1- asetaldegid; 2- aseton; 3-3-oksibutanol; 4- kroton aldegid;
5- etilasetat; 6- moy aldegid; 7- paraldegid

1-rasm. ZnO:Fe₂O₃:MnO₂:V₂O₅/YuKS katalizatorida olingan aseton xomashyosining xromatogrammasi

1- asetaldegid; 2- aseton; 3-3-oksibutanol; 4- kroton aldegid;
5- etilasetat; 6- moy aldegid; 7- paraldegid

2-rasm. ZnO:Fe₂O₃:Cr₂O₃:MnO₂/YuKS katalizatorida olingan aseton xomashyosining xromatogrammasi

1- asetaldegid; 2- aseton; 3-3-oksibutanal; 4- kroton aldegid;
5- etilasetat; 6- moy aldegid; 7- paraldegid

3-rasm. ZnO:Fe₂O₃:Cr₂O₃:MnO₂:V₂O₅/YuKS katalizatorida olingan aseton xomashyosining xromatogrammasi

Yuqoridagi xromatogrammalardan ko'rinib turibdiki, ZnO:Fe₂O₃:Cr₂O₃:MnO₂:V₂O₅/YuKS katalizatorlarida asetaldegid, aseton, 3-oksibutanal, kroton aldegid, etilasetat, moy aldegid va paraldegid qo'shimchalarining miqdori ZnO:Fe₂O₃:MnO₂:V₂O₅/YuKS va ZnO:Fe₂O₃:Cr₂O₃:MnO₂/YuKS katalizatorida hosil bo'lgan qo'shimchalarga nisbatan kam.

“Ho'l” va suspendirlash texnologiya asosida mahalliy xom-ashyolardan asetilenni katalitik gidratlash ZnO:Fe₂O₃:Cr₂O₃:MnO₂:V₂O₅/YuKS reaksiyalari uchun termik barqaror, yuqori faollik, selektivlik va unumdorlikka ega bo'lgan nanokatalizatorlar yaratildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Темкин.О.Н., Шестаков.Г.К., Трегеп Ю.А., Ацетилен: Химия. Механизм реакций, технология. -М.: Химия. -1994.-С. 75-195.
2. Fayzullayev N. I. Optimization process of synthesis of acetone from acetylene //224th ACS national meeting, Boston, MA August 18-22.–2002.-P.80
3. Fayzullayev N.I., R.R.Umirzakov. Kinetics and mechanism of hydration of acetylene // Turkey., Kars, 06.2004
4. Omanov B.Sh., Islomova G.F. Catalyst regeneration in acetone production// Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference «Global and Regional Aspects of Sustainable Development» (October 6-8, 2023). Copenhagen, Denmark
5. Omanov B.Sh., Islomova G.F. Hydrogenation of acetylene and condensation of steam-gas mixture// Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Progressive Science and Achievements» (September 26-28, 2023). Doha, Qatar

SORPTION-SPECTROSCOPIC DETERMINATION OF COPPER AND IRON IONS BY IMMOBILIZED REAGENTS IN WASTEWATER OF NAVOI REGION

Jumaeva Eleonora Shuxratovna

Navoi state pedagogical institute, Uzbekistan
jumayeva.ezoza@mail.ru

Proposed the method of wastewater treatment from heavy metals such as copper (II), iron (III), etc., by immobilizing organic matter on polymer fibers. Proposed sorption spectrophotometric method has a number of advantages, such as expressiveness, selectivity and sensitivity.

With an increase in the world's population, the need for the development of industrial and technical technology increases accordingly. This factor directly affects the increase in waste and wastewater from chemical enterprises, agricultural and food industries. Therefore, purification of heavy metal ions is of practical importance in nature conservation. To date, a large number of physical and physico-chemical analysis methods have been developed that make it possible to determine the smallest amounts of heavy metals. Basically, an example can be given such as atomic absorption spectroscopy, atomic emission spectroscopy, spectrophotometric and other analysis methods. But some analysis methods are expensive, or they can detect the least amount of heavy

metal ions. Based on this, it can be said that the development of hybrid determination methods, which include the initial concentration and determination of heavy metal ions, respectively, by physico-chemical methods, is of important importance.

We have proposed a method for wastewater treatment from heavy metal ions such as copper (II) and iron (III), etc. with immobilized organic ones on polymer fibers. The organic reagents thoron and sulfosalicylic acid were selected for immobilization. Polymer fibers obtained by modification of polyethylene polyamine with polyvinyl chloride, selective to heavy metal ions (PPA-1, PPD-1, PPF-1), which were synthesized at the department of polymer chemistry of the National university of Uzbekistan, were selected as carriers. The results of the research have shown that the sorption properties of heavy metal ions on the surface of polymer carriers increase dramatically after the immobilization of organic reagents.

X-ray fluorescence analysis was performed to compare the data of elemental analysis of the PPF-1 sorbent with immobilized reagents and copper ions (Fig.1). The results of the analysis show the presence of copper ions after sorption (Fig.2).

Fig.1. X-ray fluorescence spectrum of the PPF-1 sorbent.

Fig. 2. X-ray fluorescence spectrum of a copper complex with thoron reagent immobilized on a PPF-1 sorbent.

When studying the complex of Cu(II) ions with immobilized thoron on the PPF-1 sorbent, one can see a peak of high intensity corresponding to the Cu²⁺ ion shown in Figure 2, it was also found that the mass content of Cu(II) is 14.9%.

6-BROMXINAZOLIN-2,4-DIONNING XLORSULFON KISLOTA BILAN REAKSIYA YO'NALISHINI KVANT KIMYOVIY BAHOLASH

Soporboyev Z.Sh., X.O.Eshchanov, D.A.Dushamov
Urganch davlat universiteti, Urganch sh. O'zbekiston

Xinozolin-2,4-dionlar – benzol halqasi bilan kondensirlangan, molekulasida ikkitadan NH va C=O gurux tutgan, kimyoviy va biologik faolligi yuqori bo'lgan geterohalqali birikmalar bo'lib, ularning va hosilalarining sintez usullari hamda biologik, farmokologik faolliklari to'g'risida ma'lumotlar adabiyotlarda keltirilgan [1-3]. Shuning uchun, xinozolin-2,4-dionlar asosida yangi birikmalarning sintezini amalga oshirishni, reaksiyalarning borish mexanizmini va yo'nalishini kvant kimyoviy hisoblashlar orqali o'rganishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

Buning uchun biz 6-bromxinozolin-2,4-dionni xlorsulfon kislotasi bilan reaksiyasini amalga oshirdik va 6-holatdagi brom atomining musbat mezomer effekti (+M) ta'sirida hosil bo'lishi kutilgan 6-brom-7-xlorsulfonilxinozolin-2,4-dion o'rniga 6-brom-8-xlorsulfonilxinozolin-2,4-dion yaxshi unum bilan olindi.

Reaksiyaning bu yo'nalishda borishini brom atomining manfiy induktiv (-J) ta'sirini uning mezomer (+M) ta'siridan nisbatan katta bo'lishi va brom atomining sterik omillari bilan izohlanishi mumkin. Shu holatga aniqlik kiritish va kimyoviy reaksiyaning 8-holatga borish sabablarini aniqlash va olingan moddani hosil bo'lish ehtimolligiga baho berish uchun kvant kimyoviy hisoblashlar amalga oshirildi.

Adabiyotlardan ma'lumki, aromatik va geterotsiklik birikmalarning xlorsulfonillash reaksiyalarida xlorsulfon kislotasi elektrofil agent sifatida qo'llaniladi [2,4]. Elektrofil zarracha esa molekulaning elektronlar zichligi katta bo'lgan holatiga hujum qiladi. Shuning uchun substrat tarkibidagi elektronlar zichligini hisoblash lozim. Bundan asosiy maqsad $^+\text{SO}_2\text{Cl}$ elektrofil zarrachasini 6-bromxinozolin-2,4-dion molekulasining qaysi qismi bilan ta'sirlashish imkoniyati yuqori ekanligini aniqlashdan iborat.

Kvant kimyoviy hisoblashlar AQSh ning Ayova shtati universitetidagi Gordon tadqiqot guruhi tomonidan ishlab chiqilgan GAMESS (*General Atomic and Molecular Electronic Structure System*) hisoblash dasturining SPK-DZP basis to'plami, DFT ning B3LYP almashinuv - korrelyatsiya energiyasi funksional yaqinlashuvi sinfida bajarildi [5, 6].

Dastlabki modda sifatida olingan 6-bromxinozolin-2,4-dion molekulasining elektron zichlik taqsimoti kvant kimyoviy hisoblash natijalariga ko'ra, 6-bromxinozolin-2,4-dion molekulasidagi (elektrofil zarrachalar ta'sir qilishi mumkin bo'lgan halqadagi uglerod) 8-holat uglerod atomida boshqa uglerod atomlariga nisbatan yuqori qiymatli ekanligi ma'lum bo'ldi (1-jadval).

Demak, olib borilgan tajribalarga asoslanadigan bo'lsak, sintez jarayonida **2** moddani hosil bo'lish mexanizmini quyidagi sxema bo'yicha tushuntirish mumkin. Bunda dastlab 3 molekula xlorsulfon kislotasi quyidagicha dissotsiyanishi kuzatiladi va 6-bromxinozolin-2,4-dion molekulasining 8-holatidagi uglerod atomiga $^+\text{SO}_2\text{Cl}$ elektrofil zarracha hujum qiladi va natijada jarayon yakunida 6-brom-8-xlorsulfonilxinozolin-2,4-dion (**2**) hosil bo'ladi:

1-jadval.

Kvant kimyoviy hisoblash natijalari

Moddalar	6-bromxinozolin-2,4-dion	6-brom-8-xlorsulfonilxinozolin-2,4-dion
----------	--------------------------	---

Molekuladagi atomlarning raqamlari		
Molekuladagi atomlarda elektron zaryad zichliklarini taqsimlanishi		

Amalda olib borilgan tadqiqot natijalarini kvant kimyoviy hisoblashlar orqali olingan natijalar bilan o'zaro mos kelishi yuqorida ta'kidlab o'tilgan qarashlarni tasdiqlaydi. Demak, bu natijalar reaksiya jarayonida 2 moddani hosil bo'lish ehtimolligi yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.F.Tillayeva, R.Sh.Kuryazov, D.A.Dushamov. (2023). Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences scientific journal, 3(1): 308-312.
2. Курязов Р.Ш., Мухамедов Н.С., Душамов Д.А., Окманов Р.Я., Шахидоятов Х.М., Ташходжаев Б. *ХГС*. 46, 737-744, (2010).
3. О. Н. Волжина, Л. Н. Яхонтов, *Хим.-фарм. журн.*, 16, № 10, 23 (1982).
4. Taiwo, F. O., & Obafemi, C. A. (2021). Design, green synthesis and reactions of 2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6 sulfonohydrazide derivatives. *International Journal of Physical Sciences*, 16(4): 123-137.
5. Perri, M.J. and S.H.Weber. (2014). "Web-Based Job Submission Interface for the GAMESS Computational Chemistry Program." *Journal of Chemical Education*, 91(12): 2206-2208.
6. Barca, G.M.J., et al. (2020). "Recent developments in the general atomic and molecular electronic structure system." *The Journal of Chemical Physics*, 152(15): 154102.

ORGANIC SEMICONDUCTORS TOWARD ELECTRONIC DEVICES: HIGH MOBILITY AND EASY PROCESS ABILITY.

SH.T. XOJIYEV, I.T. RAXIMOV, I.O. QOSIMOV, B.J. TASHEV.

Tashkent state technical university the named after Islam Karimov.

Chemists worldwide are making strong efforts toward finding an organic semiconductor with optimum charge-transport stability and process ability properties, approaching the problem from several angles. The number and variety of organic semiconductors have expanded exponentially during the past few years, allowing their classification and identification of the advantages and drawbacks of the different candidates, and leading to an increasingly better understanding of factors affecting charge carrier mobility. In this Perspective, we present one type of material available, classified according to their supramolecular order. As it will be shown, high intermolecular order, although beneficial for charge transport, may compromise process ability. The required balance between processing and high mobility can be achieved only through an adequate design at both the molecular and supramolecular levels. **Polymeric Materials.** Soluble polymeric semiconductors

provide the desired ready process ability needed for fast inkjet printing processes and roll-to-roll techniques required for the massive production of low-cost electronics. However, mobility values in polymeric semiconductors have traditionally remained behind crystalline semiconductors due to their inherent disorder. As for conducting polymers, we focus our attention on polythiophenes (Figure 1) as the representative, most

Figure 1. Chemical structure of polythiophenes and schematic representation of ordered lamellar domains

widely studied class of compounds. Polythiophenes usually form amorphous films with mobilities below $10^{-3} \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ resulting from the absence of long-range structural order. Higher mobilities (around $0.1 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$) have been found on regioregular poly(3-alkylthiophenes) 18 (Figure 1),³³ the most studied polymeric semiconductors. In these materials, the strong interaction between regularly oriented alkyl side chains leads to a two-dimensional lamellar structure in which the thienyl moieties are held in a close distance in a coplanar fashion (Figure 1).

Mobility varies as a function of the degree of regioregularity, molecular weight, and deposition conditions and is highly dependent on the orientation of the ordered lamellar domains. Attempts to increase the crystallinity have been performed by introducing more rigid units like thieno[3,2-b]thiophene moieties into the polythiophene backbone in order to reduce the conformational freedom. Upon annealing at the liquid crystalline phase and subsequent cooling, copolymer 19 crystallizes, forming highly ordered domains that render mobility values as high as $0.7 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$.³⁴ Design strategies to improve charge carrier mobility of polythiophenes include the incorporation of electron deficient aromatic rings into the backbone. Attaching electron-withdrawing moieties lowers the HOMO level, which improves the air stability of these polymers (an important drawback of polythiophenes). It has been also reasoned that donor–acceptor interactions may help to closely pack the polymer chains resulting in enhanced mobilities. Mobilities up to $0.79 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ have been found in air-stable isoindigo-based conjugated polymer 20.

REFERENCES

- (1) Coropceanu, V.; Cornil, J.; da Silva-Filho, D. A.; Olivier, Y.; Silbey, R.; Brédas, J. L. Charge Transport in Organic Semiconductors. *Chem. Rev.* 2007, 107, 926–952.
- (2) McMahon, D. P.; Troisi, A. Organic Semiconductors: Impact of Disorder at Different Time Scales. *Chem. Phys. Chem.* 2010, 11, 2067– 2074.
- (3) Wang, L.; Li, Q.; Shuai, Z.; Chen, L.; Shi, Q. Multiscale Study of Charge Mobility of Organic Semiconductor with Dynamic Disorders. *Phys. Chem. Chem. Phys.* 2010, 12, 3309–3014.
- (4) Troisi, A. Charge Transport in High Mobility Molecular Semiconductors: Classical Models and New Theories. *Chem. Soc.B Rev.* 2011, 40, 2347–2358.
- (5) Podzorov, V.; Menard, E.; Borissov, A.; Kiryukhin, V.; Rogers, J. A.; Gershenson, M. E. Intrinsic Charge Transport on the Surface of Organic Semiconductors. *Phys. Rev. Lett.* 2004, 93, 086602–086606.
- (6) Dimitrakopoulos, C. D.; Malenfant, P. R. L. Organic Thin Film Transistors for Large Area Electronics. *Adv. Mater.* 2002, 14, 99–117.

QUANTUM CHEMICAL CALCULATION OF ANISOLE (METHOXYBENZENE) USING CHEM OFFICE SOFTWARE

S.M.Sharipova

Jizzakh state pedagogy University
sadoqatsharipova90@gmail.com

Abstract

This in our work Chem office program the formation of anisole (methoxybenzene) to be the heat and of atoms charge value study result given of anisole Avagadro from the program calculated harvest to be heat with Chem office software calculated harvest to be heat less compared _ energy spending observed program is selected .

Key words : Anizol , Chem office , : Chem3D Ultra, charge distribution .

Molecular in mechanics (MM) methods atoms strength in the fields is located Newton considered as particles . Theirs mutually effect potential energy with is expressed . Potential energy bond lengths (r), bonds between angle (vb), two lateral (torsional) angle and not connected fragments between electrostatic (k) and Van der Waals to the effects depend _ MM or strength fields in methods common potential energy above given exposures of energy sum as found :

$$E = E_{\text{garden}} + E_{\text{vb}} + E_{\text{tb}} + E_{\text{vdv}} + E_{\text{pendant}}$$

This from Eq of substances harvest to be heat energy value come comes out

ChemDraw, ChemWindow and IsisDraw programs of compounds only two sized geometry drawing can _ In these programs drawn geometries quantum-chem to calculations invalid . However, the Chem Office program two sized compound geometry three sized to the situation to hold takes .[1-4]

Received results analysis :

Table 1

In Chem Office Darthur of anisole (methoxybenzene) calculated atomic charges value

Tr	Atom	Charge value
1	C-1	-0.113
2	C-2	-0.016
3	C-3	-0.082
4	C-4	-0.018
5	C-5	-0.099

6	C-6	0.250
7	O -7	-0.195
8	C-8	0.078
9	H-9	0.031
10	H-10	0.020
11	H-11	0.021
12	H-12	0.025
13	H -13	0.025
14	H -14	0.026
15	H -15	0.025
16	H -16	0.025

This is a charge in values apparently as O- atom to himself the electron cloud of the bonded C- atom himself towards drag as a result Minus charged. If anisole with mutually electrophile particle if affected the first is oxygen _ to attack it will pass , then while hydrogen attack does _

Summary

Chem office and Avagadro in the program of anisole energetic parameters when studied Avagadro program of anisole energetic parameters study for more right coming was determined .

Used books list

1. A.Eshimbetov , A.H.Khayitbayev , S.A.Maulyanov , H.S.Tashov. Computer chemistry . Tashkent- 2015 20 -p
2. IMM.Imasheva . Spectral methodical definition stronenia organic soyideninia _ Easy to fly . Astrakhan . 2013

EXPERIMENTAL STUDY OF SOME GEOMETRIC AND ENERGY PARAMETERS OF ANISOLE (METHOXYBENZENE)

S.M.Sharipova

Jizzakh state pedagogy University

Abstract. This in our work Avagadro program using of anisole some geometric and energetic parameters empiric count in methods study results given .

Key word : *Empirical _ method , molecular mechanics , geometric parameter , yield to be heat energy , real bond length .*

Molecular in mechanics (MM) methods atoms strength in the fields is located Newton considered as particles. MM method epic method - in experience received geometric and another sizes based on parameterized . MM method quantum-chem to methods relatively very fast is counted [1-2]

Received results analysis

of anisole some geometric and energetic parameters experimental study for Avagadro from the program we used This program MM method to learn comfortable program is considered Results in Chemical, MMFF94, MMFF94s, UFF methods received. Every one in the method done optimization the results are in tables 1-2 given .

Table 1. of anisole Avagadro program using received harvest to be Hot energies

Chemical	MMFF94	MMFF94s	UFF
17.8623 KJ/ mol	35.8285 KJ/ mol	35.8276 KJ/ mole	38,496 KJ/ mol

of anisole energy amounts UFF method using optimization when struggling maximum to value have will be Chemical in the method optimization when done minimum to value have it has been . So Anisole article for energetic parameter in the calculation empiric count methods Chemical method effective

Table 2

Anisole of substance Avagadro program using the actual garden length obtained

T/r	Gardens	Chemical	MMFF94	MMFF94s	UFF
1	C1-C2	1,396	1,398	1,398	1,402
2	C2-C4	1,395	1,396	1,396	1,398
3	C1-O7	1,399	1,368	1,368	1,360
4	C1-C3	1,399	1,396	1,396	1,412
5	C2-H9	1,084	1,087	1,087	1,083
6	C4-H11	1,084	1,087	1,086	1,082
7	C6-H13	1,085	1,087	1,087	1,082
8	C4-C6	1,395	1,393	1,393	1,397
9	C5-C6	1,395	1,394	1,394	1,397
10	C5-H12	1,085	1,087	1,087	1,082
11	C3-C5	1,396	1,399	1,399	1,399
12	C3-H10	1,083	1,085	1,085	1,081
13	O7-C8	1,434	1,422	1,422	1,380
14	C8-H16	1,100	1,095	1,095	1,111
15	C8-H15	1,100	1,095	1,095	1,111
16	C8-H14	1,100	1,094	1,094	1,109

In the article chemical of connections _ length theoretical MM method with when studied four empiric method significant differences did not meet to see can

Experience part. of anisole some geometric and energetic parameters empiric count methods with studied . Calculation process Avagadro of the program Chemical , MMFF 94, MMFF 94 s , UFF such as molecular mechanics in methods done

Summary. Anisole harvest to be heat energies when calculated the lowest value is in the Chemical method observed . Gardens between in distances and in 4 ways optimization when done almost big differences not observed . Gardens length ideal gardens from the length big difference MM method does not do from accuracy proof will give .

Used books list

1. Eshimbetov.A, Hayitbaev A.X, Toshov H.S , Inderpreet Kaur. A theoretical study an influence of oxygen group elements to rotational barrier of 2-(2-pyridyl)-1,3,4-oxa (thia , selena and tellura) diazoles. Bull. NUUZ :Math& Nat.Sc/Vol.2(2019)>Iss.4.P.256
2. D.J.Bekchanov , A.X.aitbayev , A.G,Eshimbetov Computer chemistry study manual , Tashkent-2020.184b.

SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF MERCURY(II) AND CADMIUM(II) IONS USING ORGANIC ANALYTICAL REAGENTS

Sultonov Marat Mirzayevich

Jizzakh State Pedagogical University, Department of Chemistry and its Teaching , doctor of chemistry sciences ,professor

Kiryigitova Sevara Botirovna

Jizzakh State Pedagogical University, Department of Chemistry and its Teaching, Ph.D., majoring in Analytical Chemistry

It is known that the rapid development of science, technology, medicine, food and industrial products, and industry puts important tasks before the science of analytical chemistry. The methods of isolation and identification of toxic compounds and their decomposition products from various biological and industrial objects are of great importance. The rapid development of industry, technology, atomic energy, the growth of steel production, as well as the development of

agriculture, medicine, and pharmaceuticals require increasing the sensitivity of analytical methods to 10⁻⁵-10⁻⁸ and more. Sometimes, in the production and use of an extremely pure substance, it is necessary to determine the ultra-quantities of certain elements in the substance. It is important to develop fast methods to solve such problems.

Spectrophotometric detection methods, one of the most modern instrumental physico-chemical methods, are widely used in the determination of heavy metals, and new organic reagents are used to solve this problem. Researchers have become widely interested in the chemistry of cadmium (II) and mercury (II) complexes that are active molecules in the biological and life sciences.

The work reported in this paper describe a simple, sensitive and selective spectrophotometric method for the determination of cadmium (II) and mercury (II). The method is based on the formation of the complexes of cadmium (II) and mercury (II) ions with a new reagent 5-[(4-hydroxy phenyl) azo]-4,6- dihydroxy-2-mercapto pyrimidine (HADMP) . All spectral and absorbance measurements were carried out on a Shimadzu UV-visible 1700 double beam spectrometer using 1 cm glass cells. Vibration spectra were recorded on test scan Shimadzu 8000 series. A digital pH meter was used. Electrical molar conductivity measurements were performed at room temperature using an Alpha digital conductivity meter.¹

The reagent was prepared by coupling of 4,6-dihydroxy-2-mercapto pyrimidine (1.5 g was dissolve in 150 ml of ethanol and 50 ml of NaOH at (0-5)C°) with diazonium solution (2.0 g of 4-amino phenol in 5 ml of concentrated HCl and 10 ml of distilled water and adding 8ml of 10% NaNO₂ solution drop wise at (0-5)C°. The mixture was left overnight. The precipitate is filtered and recrystallized from ethanol.

A new method was developed for the simultaneous pre-measurement of Cd(II) and Pb(II) ions by atomic absorption spectrophotometry using pretreated silica gel as an adsorbent. The effects of pH results, stirring time, elution conditions, and coexisting ions on analyte separation/concentration conditions were studied. Under optimized conditions, the static adsorption capacity of Cd (II) and Pb (II) was 45.5 and 27.1 mg/g, with relative standard deviations of 3.2% and 1.7% (for n = 11) and detection limits obtained: 4.25 and 0.60 ng/ml. The method has been validated by analyzing GBW 07304a certified reference material (stream sediment) and has been successfully applied to the analysis of various treated wastewater samples with satisfactory results. As an analytical reagent for cadmium ions, arsenazo III immobilized on polyacrylonitrile fiber modified with polyethylene polyamine (PPF) is used. A method for solid phase spectrophotometric determination of cadmium in natural and waste waters is proposed.

Cadmium is a very toxic metal. It is used in the production of atomic energy, electronics and radio engineering, batteries, alloys, paints, fertilizers. Cadmium sulfate is used to detect blood clotting. Due to its gonadotrope, mutagenic, carcinogenic and empriotropic properties, it is also used in the production of homeopathic medicines. Cases of chronic cadmium poisoning have been reported among the Japanese population. Cadmium improves protein metabolism in the body. It accumulates in the kidneys, liver and duodenum, which leads to disruption of their internal functions. Cadmium binds to copper instead of the estrogen hormone, causing hormonal imbalance. The choice of the organic reagent is critical as it determines the selectivity and sensitivity of the method. Organic ligands such as dithizone, dithiocarbamates, and other chelating agents are often used due to their high selectivity towards cadmium and mercury ions.

In summary, the spectrophotometric determination of cadmium and mercury using organic analytical reagents is a versatile and indispensable analytical tool for various applications ranging from environmental monitoring to industrial processes and research studies. Continued research and innovation in this field are driving the development of more sensitive, selective, and efficient methods for the detection and quantification of heavy metal ions, contributing to advancements in analytical chemistry and environmental science.

References

- 1- Micro determination of Cadmium (II) and Mercury(II) with New Reagent 5-[(4- hydroxyl phenyl)azo] -4,6- di hydroxyl -2- mercapto pyrimidine as a chelating Reagent by spectrophotometric methods. *Hussain.J.Mohammed
- 2- Elham Y Hashem. Spectrophotometric studies on the simultaneous determination of cadmium and mercury with 4-(2-pyridylazo)-resorcinol. / Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2002; 58(7):1401-10
- 3- M.N. Al-Zakoom, "Chemistry of Transition Elements", University of Basraha, (1986) 288.
- 4- Hongo Xu, Yun Wu, Jian Wang, Dalian University Xuewei Shang. Simultaneous preconcentration of cadmium and lead in water samples with silica gel and determination by flame atomic absorption spectrometry.
December 2013 Journal of Environmental Sciences 25S1:S45-S49
DOI:10.1016/S1001-0742(14)60624-0 Source Pub Me
- 5- Бобомуродова М.С., Сманова З.А. Разработка Сорбционно- Фотометрического Определения Ионов Кадмия (II) С Имобилизованным Арсеназо Iii // Universum: Химия И Биология : Электрон. Научн. Журн. 2021. 12(90). Url:]

MAHALLIY TEMIR RUDALARI ASOSIDA KOAGULYANT OLISHNI TADQIQ QILISH.

Bozorov L.A., G'aniev Q.X., Oljayev D.N., Barakayev M.B.

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti.

Annotatsiya: Dunyoda toza suvning dolzarbligi, ishlab chiqarish korxonalari, qishloq xo'jalik er maydonlarining kengayib borishi va aholi sonining jadal o'sib borishi natijasida suvga bo'lgan talab ortib bormoqda.

Ishlab chiqarish korxonalarining barcha tsexlarida suv asosiy manbalaridan o'rin olgan. Yuqoridagi soxalarda har xil jarayonlarda ishlatish uchun yaroqsiz oqova suvlarni tozalab, ishlab chiqarish soxalariga qaytarish muhim hisoblanadi. Ishlab chiqarish korxonalarida ishlatilib bo'lgan oqova suvlarini oqar suvlarga oqizishi natijasida oqar suvlarning ifloslanishi nafaqat oqar suvlarni, atrof muhitni, hamda gidrosferani ham ifloslanishiga sabab bo'lmoqda.

Kalit so'zlar: *Suv, tozalash, temir rudasi, koagulyant. Water, treatment, iron, coagulant.*

Kirish. Tabiiy va sanoat oqova suvlarini tozalash atrof-muhitni muhofaza qilish bilan chambarchas bog'liq va hozirgi kunda zamonamizning dolzarb muammosidir. So'ngi yilliklarda sanoatda ishlab chiqarishlarning ortishi sanoat oqava suvlarining oqizilishi natijasida ochiq suv havzalarini ifloslaniga olib kelmoqda. Ochiq suv havzalarida og'ir metallar, neft mahsulotlari, qiyin oksidlanadigan organik birikmalar, sintetik moddalar, pestitsidlar va boshqa ifloslantiruvchi moddalarning miqdori sezilarli darajada oshdi. Bundan tashqari ishlab chiqarish sanoatlarida va kommunal xizmatlar etarli darajada tozalangan oqava suvlarga ega emas.

Hozirgi sanoatda ishlatiladigan oqova suvlarni suv havzalariga oqizmasdan, iqtisodiy va ekologik jihatdan samarali koagulyantlar yordamida tozalab, qaytadan ishlab chiqarishga qaytarish dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Tez rivojlanayotgan va keng qo'llanilayotgan koagulyantlardan biri temir xloridli koagulyantlar hisoblanadi.

Er osti va usti manbalaridan (daryolar, ko'llar), shuningdek oqava suvlar loyqaligi, rangi va yuqori bakterial tarkibi tufayli iste'mol qilish uchun odatda yaroqsiz. Shuning uchun ishlatishdan oldin suv fizik-kimyoviy yo'llar bilan tozalanadi, tindiriladi, rangsizlantiriladi, dezinfektsiya qilinadi va hokazolar.

Suvni tozalash uchun ishlatiladigan koagulyantlarni ishlab chiqish ilm-fan, ekologiya va boshqa tegishli sohalaridagi mutaxassislarning tadqiqotlari yordamida doimiy ravishda takomillashib kelmoqda. Hozirgi vaqtda tadqiqotchilar orasida eng katta qiziqish alyuminiy birikmalarining toksikligi tufayli koagulyantlarni almashtirish imkoniyatini topishdir. Ushbu

muammoni hal qilishda tabiiy va sanoat ishlab chiqarish suvlarini temir tuzlari yordamida tozalashga katta e'tibor qaratilmoqda ilmiy tadqiqotlar va tajribalar olib borilmoqda.

Temir rudasidan olingan namuna (110±5)°C da namlandi va 1,5 soat davomida 950°C da qizdirilgandan so'ng tarkibiy qismlari tahlil natijasida aniqlandi (1-jadval).

XRF qurilmasida tarkibiy elementlar va birikmalarning og'irlik ulushiga asoslangan kimyoviy tahlili

1-jadval

Oksidi	Og'irlik foizi	Oksidi	Og'irlik foizi	Oksidi	Og'irlik foizi	Oksidi	Og'irlik foizi
Na ₂ O	0,46	MgO	0,9	Al ₂ O ₃	3,9	SiO ₂	12,9
SO ₃	0,06	K ₂ O	0,73	CaO	0,24	TiO ₂	0,31
P ₂ O ₅	0,16	Fe ₂ O ₃	73,33	-	-	-	-

Olingan namuna Navoiy Davlat Konchilik va Texnologiyalar Universiteti laboratoriyasida 100 g dan ikkita namuna olinib, maydalagichda maydalanib, elakdan o'tkazildi. 1,0 va 0,5 mm diametr o'lchamdagi namuna quyuq:suyuq (temir rudali xomashyo:xlord kislotasi) 2:1, 3:1 nisbatlarda 200 ml li kolbada suv hammomida 35°C da qizdirilib, 2 soat mobaynida maxsus qurilmada aralashtirib turildi. Olingan eritma filtr qog'ozdan o'tkazildi va GOST 4147-74 "6 suvli temir III xloridi" metodikasi orqali aniqlandi (2-jadval).

2-jadval

Namunaning raqami	Suyuq/quyuq nisbati, (xlorid kislotasi/temir rudasi)	Harorat, °C	Vaqt, min.	6 suvli temir xloridi, %
1	2:1 (200/100) gramm	35	120	45,3
2	3:1 (300/100) gramm	35	120	54,1

Tajriba natijasida olingan koagulyantlardan quydagicha xulosa chiqarish mumkinki, 2:1 nisbatda olingan namunada erimasdan qolgan Fe₂O₃, 3:1 nisbatda olingan namunada qolgan Fe₂O₃ dan ko'p ekanligi aniqlandi.

Adabiyotlar:

1. Oljaev D.N. Urunova X.Sh. Bozorov L.A. Barakayev M.B Sanoat oqova suvlarini tozalash uchun mahalliy xom ashyolardan olingan sorbentlarning mexanik mustahkamligini aniqlash "Research and education" scientific journal №9/2023.
2. Oljayev D.N, Karimova Z.U, G'aniev Q.X, Shermatova D.N. Oqova suvlarni ultra filtr orqali va mexanik tozalash jarayonlarini tadbiiq qilish. "Research and education" scientific journal №9/2023.
3. Кулский Л.А. Технология очистки природных вод. Киев: Вища школа, 1982. - 328 с.
4. Запольский А.К. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Свойства.

SANOAT OQAVA SUVLARINI TOZALASHNING ZAMONAVIY USULLARI.

Mansurova Sh.M., Nurmurodov T.I., Oljayev D.N., G'aniev Q.X.

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston va Navoiy viloyatida joylashgan temir tarkibli rudali mahalliy xomashyodan koagulyantlar ishlab chiqarish yo'llari ko'rsatilgan va hozirgi kunda konlarda mavjud temir rudasi xomashyosini tarkibini o'rganish va ishlatilish sohalarini aniqlash bo'yicha fikr va mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar. *Oqova suvlar, koagulyant, flokulyant, sanoat suvlari, xomashyo, erituvchi, termik tozalash, gidroliz.*

Kirish. Jahonda toza suv muammosi sanoat korxonalarida, fermer xo'jaliklari va aholini juda tez ko'payib borishi bilan jadal o'sib bormoqda. Sanoat korxonalarining deyarli barcha jarayonlarida suv asosiy moddalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ishlatib bo'lingan oqava suvlarni tozalab, jarayonga qaytarish bugungi kunda muhim ahamiyatga ega. Sanoat korxonalarida oqava suvlarini oqar suvlarga tashlanishi nafaqat atrof muhitni, balki, gidrosferani ham buzilishiga olib kelmoqda. Shu sababli jahon olimlari oqava suvlarni koagulyantlar, flokulyantlar, floto reagentlar, biologik o'simliklar va har xil usullar bilan tozalashga alohida ahamiyat berishmoqda.

Toza suvga bo'lgan talabning oshishi ishlab chiqaradigan tashkilotlarida, qishloq xo'jaligida oqova suvlarni tozalashda koagulyantlarga bo'lgan ehtiyoj sezilarli darajada ortib bormoqda. Bunday vaziyatlarda koagulyantlar ishlab chiqaradigan korxonalarini temirga boy xomashyo bilan ta'minlash dolzarb masala bo'lib hisoblanadi. Bu masalani yechimini topish uchun avvalambor, Qoraqalpog'iston va Navoiy viloyatida joylashgan temir tarkibli rudali maxalliy xomashyosidan koagulyantlar ishlab chiqarish yo'li bilan erishish hisoblanadi va hozirda konlarda mavjud temir rudasi xomashyosini tarkibini o'rganish va ishlatilish sohalarini aniqlash bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Temir tarkibli rudali mahalliy xomashyodan olingan namuna natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

T/R №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Si	Al	Ca	Na	K	Fe	Mg	P	Ba	Sr	B	Mn	V	Ti
massa ulushi, %														
1	8,0	0,4	0,06	0,4	0,2	30,0	0,3	0,06	-	-	-	0,1	0,002	0,5
2	20,0	1,0	0,06	1,5	0,8	30,0	1,0	0,04	0,01	-	-	0,08	0,02	0,4
T/R №	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	Cr	Pt	Pd	Os	Ir	Au	Ag	Cu	Pb	Zn	As	Bi	Ni	
1	0,002	-	-	-	-	-	-	0,003	0,003	0,02	-	-	0,002	
2	0,002	-	-	-	-	-	-	0,004	0,01	0,01	-	-	0,003	

Temir tarkibli rudali mahalliy xomashyodan olingan namuna natijalari

Namunadan olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, suvni tozalash jarayonida koagulyant moddalar sifatida eng ko'p temir sulfat (FeSO_4) va temir (III) xlorid (FeCl_3) kabi tuzlarni olish mumkin ekan.

Ionlar ta'sirida hosil bo'lgan alyuminiy birikmasi kolloid zarrachalari pH ning 7 dan katta qiymatlarida ham elektr zaryadiga ega bo'lganligi uchun suvdagi kolloid zarrachalar alyuminiy mitsellasiga qo'shib, kattalashib, katta zarrachalarga, ya'ni parchalarga aylanishi sodir bo'lmaydi.

Agar suvning pH qiymati 6-8 oralig'ida bo'lib, ya'ni betaraf muhit bo'lsa suvdagi $Al_2(SO_4)_3$ ning gidrolizlanishi natijasida hosil bo'lgan $Al(OH)_3$ deyarli dissotsiatsiyalanmaydi. Betaraf muhitda $Al(OH)_3$ izoelektrik holatda bo'lganligi uchun zarrachalari musbat yoki manfiy zaryadga ega bo'lmaydi. Izoelektrik holatda bo'lgan $Al(OH)_3$ molekulari sirti faol moddalar bo'lgani uchun uning atrofiga suvdagi har xil kolloid moddalar yopishish natijasida ularkattalashib, suvda katta-katta parchalar hosil qiladi va suvdan ajralib cho'kadi.

Suvdagi kolloid zarrachalardan tozalash koagulyant sifatida $FeCl_3$ moddasi qo'llanilganda suvning pH 9-10 atrofida bo'lishi kerak, chunki betaraf muhitda $FeCl_3$ ning gidrolizlanishidan hosil bo'lgan $Fe(OH)_2$ birikma $Fe(OH)_2$ birikmasiga oksidlanmaydi.

Keyingi vaqtlarda suv tozalash texnikasida koagulyant sifatida yuqorida qayd etilgan koagulyant moddalardan tashqari alyuminiy oksidlorid ($[Al_2(OH)_3] \cdot Cl \cdot 6H_2O$) va alyuminiy natriy ($NaAlO_3$) kabi moddalar ham keng miqyosida ishlatilmoqda. Bu moddalar ishtirokida koagulyatsiya jarayonini olib borishda suv pH ni o'zgartirish talab qilinmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yakubov Q.A., Bo'riyev E.S. Oqova suvlarni tozalash. Darslik. T-innovation rivsh, 2020.
2. Oljaev D.N. Urunova X.Sh. Bozorov L.A. Barakayev M.B Sanoat oqova suvlarini tozalash uchun mahalliy xom ashyolardan olingan sorbentlarning mexanik mustahkamligini aniqlash "Research and education" scientific journal №9/2023.
3. Oljayev D.N, Karimova Z.U, G'aniev Q.X, Shermatova D.N. Oqova suvlarni ultra filtr orqali va mexanik tozalash jarayonlarini tadbiiq qilish. "Research and education" scientific

BUG'-GAZ QURILMALI IES LARIDAGI TASHLANDIQ SUVLARDAN FOYDALANISH USULLARI

G'aniev Q.X., Nurmurodov T.I., Karimova Z.U., D.N., Oljayev D.N.

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda IES larining uzluksiz ish jarayonida, davriy harakatda bo'lgan bug' va kondensatning tarkibi tobora yomonlashib bormoqda. Sanoatda suvni xomashyo va energiya manbai sifatida, sovituvchi yoki isituvchi, erituvchi va ekstragent sifatida ishlatib, oqova suvlarni tozalash inshootlarida muayyan tozalanib, ularni yana suv havzalariga oqiziladi. Shuning uchun, suvni muxofaza qilishda iflos suvlarni tozalashdagi muxandislik ishlarini yanada takomillashtirish muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar Bug' va kondensat, Energiya reurslari, Sanoat suvlari, Xomashyo, Isituvchi, Erituvchi, Termik tozalash, Gidrazin va kislorod.

Kirish. Dunyodagi rivojlangan mamlakatlarni energetik strategiyasining tahlili shuni ko'rsatadiki, iqtisodiyotning turli sohalarida energiya samaradorligini oshirish, an'anaviy energiya reurslarini tejash muhim yo'nalishlar etib belgilangan. Yevropa Iqtisodiy Hamjamiyati komissiyasining ma'lumotlariga ko'ra, qishloq xo'jaligida 75 foizdan ko'p issiqlik energiyasi issiqxonalarini isitish uchun sarflanadi. Bunda issiqxona mahsulotlarining tannarxida energiya xarajatlarining ulushi 40-60 foizni tashkil qiladi. Shu sababli, dunyoda isitish manbai hisoblangan suvni isitish maqsadida yoqilg'i-energetika balansini qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish hisobiga diversifikatsiyalash va energiya tejamkor innovatsion texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

IES larining uzluksiz ish jarayonida, davriy harakatda bo'lgan bug' va kondensatning tarkibi tobora yomonlashib, uning ifloslik darajasi ekspluatatsiya me'yorlarida belgilab qo'yilgan miqdordan yuqori ko'tarilishi sababli issiqlik almashtirgich devorlarida har xil qatlamlarni ajralib chiqish hollari tezlashadi.

IES va IEM larda uzluksiz davriy harakatda bo'lgan suv va bug'ning ifloslanishi:

- a) kondensatorda sovituvchi suvning kondensator quvurlari orqali tubina kondensatiga so'rilishi;
- b) Past va yuqori bosimli issiqlik almashtirgichlarda ta'minot suviga havo so'rilishi;
- c) Turbina kondensatiga yoki ta'minot suviga yuqori darajada tozalanmagan distillat yoki suv tozalash inshootlarida talab qilinadigan me'yorgacha tozalanmagan suvning qo'shilishi;

d) Issiqlik ta'minotli turbinalarda turbina kondensatiga tashqi manbalarda qaytayotgan ifloslangan kondensatning qo'shilishi kabi omillar natijasida sodir bo'ladi.

Bug' va suv isitkich qurilmalar hamda quvurlarning issiqlik almashinish yuzasida har xil qatlamlar hosil bo'lmasligi va ularni zanglashdan saqlash maqsadida IES larida ta'minot suviga ammoniy gidroksidi (NH₄OH), NH₃, gidrozin gidrat (N₂H₄*2H₂O) yoki gidrazin sulfat (N₂H₄H₂SO₄) kabi birikmalarning eritmasi qo'shiladi. Qo'shilgan NH₄OH eritmasi birinchidan, ta'minot suvining tarkibidagi CO₂ gazidan tozalaydi, ikkinchidan, ta'minot suvi pH texnik ekspluatatsiya me'yorida, ya'ni belgilab qo'yilgan me'yori 8,0-10,5 da bo'lishini ta'minlaydi. Ta'minot suvi pH 8,0-10,5 bo'lganda suv oqib o'tayotgan quvurlar ichki devorlarida metallarni zanglashdan saqlovchi oksid qatlami hosil bo'lib, bu oksid qatlami metallarning zanglashini sekinlashtiradi. NH₄OHning suv tarkibidagi CO₂ gazi bilan birikish reaksiyasi quyidagicha boradi:

Tozalangan suvning pH qiymat natijalari 1-rasmda ko'rsatilgan.

Ta'minot suvini tarkibidagi CO₂ gazidan tozalash hamda suvning pH 8,0-10,5 oralig'ida bo'lishi uchun har litriga qo'shiladigan NH₄OHning miqdori suv tarkibidagi CO₂ gazini biriktirish uchun sarflanadigan miqdoridan 0,4-0,5 mg ga ko'p bo'lishi kerak. Shunday ekan, har bir ishchi, muhandis, hamda olimning vazifasi zamonamiz talabiga to'la javob beradigan, yuqori unumli, mustahkam va foydali ish koeffisienti yuqori bo'lgan yangidan-yangi qurilmalar yaratishdan iborat. Buning uchun energetikaning va ularning bug'-gaz qurilmalarini yaratishda insonlarga foyda keltirishi imkon qadar engil, etarli darajada mustahkam, shakli oddiy, ishlatilishi qulay, xavfsiz va davlat standarti talablarini to'la qondiradigan bo'lishiga erishishi kerak. Bundan tashqari, bug'-gaz qurilmalarining va ularni chidamliligini oshirish, xalq xo'jaligida, qishloq xo'jaligida aholini issiqlik bilan va elektr energiya bilan ta'minlash ehtiyojni qondirish maqsadida o'rganilishi hozirgi kun uchun muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Energiyadan oqilona foydalanish haqida" O'zbekiston Respublikasi Qonuni. – Toshkent, 2007.
2. Alimov X.A., Mingazov R.F., Axmedov K.X. Issiqlik elektr stansiya-larining qozon qurilmalari – Toshkent.: YAngi nashr. 2012.
3. Muxiddinov D.N., Matjanov E.K. Issiqlik elektr stansiyalarning turbinali qurilmalari. –Toshkent, Sharq nashriyoti. – 2007.

2-AMINO-5-ALKIL-1,3,4-TIADIAZOLNING YANGI HOSILALARI SINTEZI, TUZILISHI VA ANTIRADIKAL FAOLLIGI

¹To'rageldiyev Sh. J., ^{1,2}Babayev B.N., ¹Xaytbayev X.X.,

¹O'zR FA O.S.Sodiqov nomidagi Bioorganik kimyo intituti, Tashkent 100125, Mirzo Ulugbek ko'chasi 83 uy. E-mail: shuhrat.to'rageldiyev@mail.ru

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti. Tashkent, 700174,

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2-amino-5-etil-1,3,4-tiodiazolning to'rta hosilasi sintezi va antiradikal faolligi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: 5-etil-2-amino-1,3,2-tiadiazol, hosilalari, sintezi, antiradikal faolligi.

Kirish: Tirik hujayralar uchun zarur bo'lgan ko'p miqdordagi tabiiy moddalar geterotsikllar oilasiga kiradi. Ulardan ba'zilari, masalan, aminokislotalar, oqsillar, DNKning pirimidin va purin asoslari, ferment kofaktorlari, kislorod tashuvchi pigment gemoglobin, fotosintezlovchi pigment xlorofill va boshqalar barcha tirik organizmlarning metabolizmida muhim rol o'ynaydi. Ularning biologik faolligi qisman ularning o'zaro ta'sirining keng doirasi, ehtimol atrof-muhitning pH darajasiga qarab kislotalar yoki asoslar bo'lishi mumkin bo'lgan geteroatomlari orqali bog'liq. Bundan tashqari, geterotsikllarning vodorod bog'lar, metall koordinatsion bog'lar, van-der-Vaals va gidrofobik kuchlar kabi turli xil molekulalararo o'zaro ta'sirlarda ishtirok etish qobiliyati, shuningdek ularning keng doiradagi halqa o'lchamlari ularga fermentning turli naqshlarini kuzatish imkonini beradi. turli xil fermentlarni tuzilmalariga bog'lash va ularga moslashish, bu ularni dori vositalarini ishlab chiqish uchun muhim po'ydevorga aylantiradi [1,2].

Tabiatda azotli geterotsikllar birikmalar keng tarqalgan. Ularning ko'pchiligi o'simliklarda mavjud va alkaloidlar sifatida tanilgan, ularning ba'zilari qadim zamonlardan beri dorivor vositalar sifatida ishlatilgan. Tiadiazol hosilalari bir nechta tabiiy mahsulotlar va dorivor ahamiyatga yega bo'lgan sintetik birikmalarning asosiy tuzilishiga kiritilgan umumiy azot-geterotsiklik birikmaga ega bo'lgan muhim birikmalar oilasiga kiradi. Tiadiazol oltingugurt va azot atomlarini o'z ichiga olgan besh a'zoli halqali tizim bo'lib, to'rtta izomerik shaklda (masalan, 1,2,3-tiadiazol, 1,2,4-tiadiazol, 1,2,5-tiadiazol va 1,3,4-tiadiazol) uchraydi. [3-4].

Ushbu tadqiqotimizning maqsadi 1,3,4-tiadiazolning yangi hosilalarini sintez qilish, va ularning tarkibi, tuzilishi, va antiradikal faolligini o'rganishdir.

Yangi biologik faol moddalarni aniqlash uchun 5-etil-2-amino-1,3,2-tiadiazol hosilalari sintez qilindi.

2-amino-5-etil-1,3,4-tiadiazolning hosilalar sintez sxemasi:

2-amino-5-etil-1,3,4-tiadiazolni hosilalar sintez usuli: 2-amino-5-etil-1,3,4-tiadiazolni atsetonda 50⁰C haroratda qizdirib eritildi, hosil bo'lgan tiniq rangsiz eritmaga xlorangidirid tutgan birikmalar sekin asta tomizildi, eritma 2-3 soat 50⁰C qizdirildi, so'ng cho'kma tushdi, cho'kma filtirlandi, suvda yuvib, xona haroratida quritildi, spirta qayta kristallandi va tuzilishi o'rganildi. [5]

Bugungi kunda erkin radikallarga ko'plab kasalliklarning paydo bo'lishiga olib keluvchi bir qancha buzilishlar manbasi sifatida qaralmoqda. Shunga bog'liq holda moddalarning antiradikal xossalari o'rganildi.

Moddalarning antiradikal faolliklarini (ARF) modifikatsiyalangan *Zhang et al* metodikasi bo'yicha o'lchandi, ushbu metodika erkin DFPG(difenilpikrilgidrazil) (Sigma-Aldrich) stabil radikali bilan moddalarning reaksiyasiga asoslangan. Aynan delokallanish suvli-spirтли muhitlarda ushbu radikalning jadal binafsha rang berishi sababi hisoblanadi ($\lambda_{maks} = 520 \text{ nm}$, $\epsilon_{520} = 6.5 \times 10^3 \text{ sm}^2 / \text{mol}$). Proton berish qobiliyatiga ega antioksidant bilan ta'sirlashuvda ushbu radikalning qaytarilishi va DFPG eritmasi rangining yo'qolishi sodir bo'ladi. Moddalar qo'shilanda DFPG eritmasining rangsizlanish darajasini 517 nm da spektrofotometrik aniqlandi va kontrol namunaga nisbatan baholandi, kontrol namunada faqatgina 100% DFPG eritmasi mavjud.

Moddalarning antiradikal faolligini quyidagi formula bo'yicha hisoblandi.

$$AP\Phi (\%) = [(A_0 - A_1) / A_0] \times 100;$$

bu yerda: A_1 – tekshirilayotgan modda ishtirokida reaksiya aralashmaning absorbsiya darajasi; A_0 – ishchi DFGP eritmasining absorbsiya darajasi.

2-amino-5-etil-1,3,4-tiadiazolning hosilalarining antiradikal faolligi jadvali:

Sintez qilingan moddalar	Moddalarning antiradikal faolliklari (DFPG), %
Nazorat	100%
2-amin -5-etil-1,3,4-tiadiazol	64,7
N- (5-etil-1,3,4-tiadiazol-2-il) benzamid	70,0
N- (5-etil- [1,3,4] tiadiazol-2-il) –toluolsulfonamid	59,9
N- (5-etil-1,3,4-tiadiazol-2-il) monoxloratsetamid	67,9
N- (5-etil-1,3,4-tiadiazol-2-il) atsetamid	66,9

Ishimiz yakunida shu narsa aniqlandiki, barcha o‘rganilayotgan moddalar turli antiradikal faollik darajasiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Shukla, P.K.; Verma, A.; Mishra, P. Significance of nitrogen heterocyclic nuclei in the search of pharmacological active compounds. Bharti Publication: New Delhi, India, 2017; P.100–126.
2. Pearce, S. The importance of heterocyclic compounds in anti-cancer drug design. DDW 2017, Summer 2017, P. 66–70.
3. Diaba, F.; Montiel, J.A.; Serban, G.; Bonjoch, J. Synthesis of normorphans through an efficient intramolecular carbamoylation of ketones. Org. Lett. 2015, 17, P. 3860–3863.
4. Serban, G.; Shigeta, Y.; Nishioka, H.; Abe, H.; Takeuchi, Y.; Harayama, T. Studies toward the synthesis of octadecylquinoline by intramolecular cyclization. Heterocycles 2007, 71, P. 1623–1630.
5. Шухрат Турагельдиев, Баҳром Бабаев, Хамид Хайтбаев, Джамолиддин Зиявитдинов, Синтез и строение новых производных 5-этил-2-амино-1,3,2-тиадиазола/ O‘zbekiston Milliy Universiteti Xabarlari, 2023, [3/2/1] 467-470 б.

ATROF MUHIT NAMUNALARI TARKIBIDAGI KADMIY VA QO‘RG‘OSHIN IONLARINI TURLI USULLAR BILAN ANIQLASH

Turayeva.M.J.,Egamberdiyev.E.A

Islom karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Dolzabligi: hozirgi kunda jadal rivojlanib borayotgan dunyoda insoniyatning ekologiyaga salbiy ta’siri yil sayin ortib bormoqda. Ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘layotgan zararli moddalar turli darajadagi muammolarni keltirib chiqarmoqda. Inson omili orqali atrof muhitning ifloslanishida og‘ir metallar bilan ifloslanish eng jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bu metallar sirasiga kadmiy va qo‘rg‘oshin ham kiradi. Toksikologik ta’sir darajasiga ko‘ra moddalar uch sinfga bo‘linadi. Tadqiqot uchun tanlab olingan metallarimiz esa I sinf(yuqori darajada xavfli) ga mansubdir. Qo‘rg‘oshin va kadmiy ionlarining inson organizimida me‘yoridan ortib ketishi esa inson salomatligi uchun xavfli bo‘lgan jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Qo‘rg‘oshin inson organizimiga havo va teri orqali kiradi. Qo‘rg‘oshinning asosiy ishlatiladigan moddalari quyidagilar PbO , $(C_2H_5)_4Pb$ va $PbSO_4$. Inson organizimida Pb^{2+} ionlari sulfagidril, imidazol va fosfat ionlari bilan kompleks brikma hosil qiladi. Qo‘rg‘oshin bilan zaxarlanish qayt qilish, oshqozon og‘rig‘i belgilari orqali namoyon bo‘ladi. Qo‘rg‘oshin bilan zaxarlanish asosan katta yo‘l yaqinida istiqomat qiluvchi aholi orasida ko‘p uchraydi. Bundan tashqari yaxshi emallanmagan spool idishlardan foydalanish ham qo‘rg‘oshin bilan zaxarlanishga olib keladi. Kadmiy metalli ham o‘g‘it sanoatida,

bo'yoq moddalar ishlab chiqarishda va qotishmlar tayyorlashda ishlatiladi. Kadmiy bilan zaxarlanish esa inson organizimida garmonal buzilishlarga olib keladi. Kadmiy miqdorining ortib ketishi inson organizimida temir, rux, selen kabi metallarning kamayib ketishiga olib keladi. Kadmiy asosan o'z ikki barmoqli ichak va buyrakda to'planib, bu organlarning ishlash faoliyatini buzadi. Inson organizimida qo'rg'oshin va kadmiy ionlarining ruxsat etilgan chegaraviy miqdorlari mos ravishda $0,3\text{mg}/\text{dm}^3$ va $0,05\text{mg}/\text{dm}^3$ ga teng. Inson organizimida bu metal ionlarining miqdorining ortishi xavfli kasalliklarga olib kelishi aniqlangan. Hattoki kadmiy bilan zaxarlangan insonlarda o'g'ir ruhiy kasalliklar uchrashi ham isbotlangan.

Tadqiqotning maqsadi: zaxarli metallar bo'lgan qo'rg'oshin va kadmiy ionlarini imobilizatsiyalangan kadion va sulfarsazen reagentlari orqali sorbsion-spektrofotometrik aniqlash usulini ishlab chiqish. sanoatlashgan zonalaridagi tuproq va oqava suvlar monitoringini o'tkazish. Bu orqali toksik metallarning miqdorini doimiy nazorat qilish.

Usullar: Hozirgi kunga qadar ko'p sonli olimlar tomonidan toksik metallarning aniqlashning bir nechta usullari ishlab chiqilgan. Bu usullardan biri xujayra membranasi tarkibidagi og'ir metallarning toksiklik darajasini aniqlash uchun elektrokimyoviy sensor ishlab chiqilgan bo'lib, xujayraning sezgir sensori molibden sulfidi kompozitsiyasi va qayta ishlangan grafit oksididan tayyorlangan. Bu esa sensorga bir nechta avzalliklarni beradi. Diffrensiyal impulsli voltmetriya yordamida og'ir va toksik metall ionlarining toksikligidan kelib chiqqan elektr signallarini o'lchash uchun ishlatiladi. Cd^{2+} , Hg^{2+} va Pb^{2+} ning elektrokimyoviy hujayra sensori sitotoksikani baholash uchun an'anaviy usullarga qaraganda qulay, sezgir va moslashuvchan. Ammo bu usulda ham o'ziga yarasha kamchiliklar uchraydi. Bugungi kunda kadmiy va qo'rg'oshin ionlarini aniqlashning alangali atom-absorbsion spektroskopiya usuli ishlab chiqilgan. Analiz uchun boshqa ionlar xalaqit bermaydi. Optimal sharoitda qo'rg'oshin va kadmiy ionlarining aniqlanish chegaraviy miqdori (3δ , $n = 15$) mos ravishda quyidagicha: 3,0 va 2,0. Atom-absorbsion spektroskopiya metodi hozirgi kunda ichimlik suvi tarkibidagi kadmiy, qo'rg'oshin va nikel ionlarini aniqlashda foydalanilmoqda. Dunyo olimlari tomonidan oziq-ovqat maxsulotlari tarkibidagi og'ir metallarni aniqlashning mass-spektroskopiya usuli ishlab chiqilgan bo'lib, bu usul orqali qo'rg'oshin, kadmiy va mishyak kabi metallarni oson va tezkor aniqlash mumkin. Bu elementlarning miqdoriy aniqlanish chegarasi 7,84 dan 194,52 g/kg gacha o'zgarib turadi. Nisbiy standart chetlanish qiymati 20% dan past bo'lgan. Biz tadqiqot olib borayotgan usulda avvalo atrof muhit namunalari tayyorlanadi. Qo'rg'oshin va kadmiy uchun tanlab olingan maxsus reagentlar sorbentga shimdiriladi. Sorbent sifatida tolalardan foydalaniladi. Tanlangan tolaning regeneratsiya xossasining mavjudligi toladan qayta foydalanish va usul narxini kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari ishlatilayotgan reagentlarning Immobillangan tola va tuproq eritmasi ta'siri natijasida hosil bo'lgan namuna spektrofotometrik usuli orqali tahlil qilinganda, og'ir metallarning o'ta kichik miqdorini ham yuqori aniqlikda aniqlash mumkin.

Natijalar: qo'rg'oshin va kadmiy ionlarining tanlab olingan reagentlar bilan kompleks brikmalari hosil qilindi. Har ikkala metalning kompleks brikmalar hosil qilishi uchun optimal sharoit va muhit topildi. Kompleks brikmalarning hosil bo'lishining vaqtga bog'liqligi o'rganildi. Hosil bo'lgan kompleks brikmalarning barqarorlik konstantalari hisoblandi. Kompleks brikmalarning hosil bo'lish mexanizmini aniqlashda kvant-kimyoviy hisoblash, rentgen fluoressent, SEM va nur yutish ko'rsatgichlari aniqlandi. Sorbentlarga immobillangan organik reagentlar yordamida Cd^{2+} va Pb^{2+} ionlarini sorbsion-spektroskopik usuli ishlab chiqildi va bu usulning aniqliligini baholandi.

Xulosalar: dunyo aholisi sonining ortishi bilan birgalikda ularning yashash uchun ehtiyojlari ham ortib bormoqada. Bu esa ishlab chiqarish sohalaring katta quvvat bilan ishlashini taqazo etadi. Bu esa o'z-o'zidan shuni anglatadiki insoniyatning atrof muhitga ta'siri misli ko'rilmagan darajada ortadi. Atrof muhitda toksik metallarning miqdorining ortib ketishi turli xildagi ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Toksik metallar bilan inson organizimining zaxarlanishi insonning fiziologik hamda ruxiy salomatligiga jiddiy zarar keltiradi. Shu sababli bu metallarning tuproq, sanoat zonalarining chiqindi suvlari va oqava suvlar tarkibidagi miqdorini

analiz qilish juda dolzarb masala hisoblanadi. Bugungi kunda toksik metallarni yuqori aniqlikda aniqlash usullarini ishlab chiqish va bu usullarning arzon va tezkorligini ta'minlash asosiy vazifalardan hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda toksik metallar bilan zaxarlanish ehtimolligi yuqori zonalarda egologik monitoringlarni to'g'ri tashkil qilish ham muhim sanaladi. Bu orqali qaytarib bo'lmaz oqibatlatga olib kelishi mumkin bo'lgan muammolarni salbiy ta'sirini kamaytirishga erishishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Donglei Jiang., Kaikai Sheng., Guoyue Gui., Hui Jiang., Xinmei Liu & Lifeng Wang A novel smartphone-based electrochemical cell sensor for evaluating the toxicity of heavy metal ions Cd^{2+} , Hg^{2+} , and Pb^{2+} in rice.// *Analytical and Bioanalytical Chemistry*.- 2021, volume 413, pages 4277-4287.
2. BERNARD, A. ET AL. Cadmium and health: the Belgian experience. In: Nordberg, G.F. et al., ed. Cadmium in the human environment: toxicity and carcinogenicity. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 1992 (IARC Scientific Publications, No. 118), p15–33.
3. Mustafa Soylak ,Ayse Kars,Ibrahim Narin Coprecipitation of Ni^{2+} , Cd^{2+} and Pb^{2+} for preconcentration in environmental samples prior to flame atomic absorption spectrometric determinations *J Hazard Mater* 2008 Nov 30;159(2-3):435-9. Epub 2008 Feb 17. PMID: 18359560 DOI: [10.1016/j.jhazmat.2008.02.034](https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.02.034)

N,N'-GEKSAMETILEN BIS-[(ALKIL)-KARBAMAT] HOSILALARINING SINTEZI

M.S. Xatamova¹, F.S. Soipova², S. Dosembetova³

Navoiy davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada diizotsianatlarni birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi alifatik spirtlar bilan reaksiyalari orqali karbamat hosilalarini sintezi, fizik –kimyoviy tavsiflari hamda spirtning OH- guruhi geksametilendiizotsianat molekulasiidagi elektrofil markaziga hujumi o'tish holatini hosil qilib, so'ngra reaksiyaning oxirgi mahsulotiga qayta guruhlaniş mexanizmi keltirildi.

Tayanch atamalar: izosianat, spirt, geksametilendiizotsianat, karbamat, geksameten bis-[(alkil)-karbamat]

Bugungi kunda ko'pchilik olimlar tomonidan karbamatlar, ular asosida yangi yuqori samarali past toksik biologik faol birikmalarni izlash doimiy ravishda davom etmoqda. Shuning uchun organik kimyoning ushbu sohasini rivojlantirish eng dolzarb vazifalardan biri bo'lib, aniq dalillarga asoslangan yondashuvlar asosida bis-[(alkil)-karbamat] hosilalarining sintezi texnologiya va yangi ishlanmalarni talab qiladi.

Respublikamizda va xorijiy davlatlarda qishloq xo'jaligida karbamat (uretan) hosilalari gerbitsid, pestitsid, fungitsid, defoliant va bioo'g'it sifatida ishlatiladi. Sintez qilinayotgan karbamat hosilalari mono- va diizotsianatlar yuqori reaksiya qobiliyatga ega bo'lgan moddalar bo'lib, ular ham nazariy, ham amaliy jihatdan katta qiziqish uyg'otadigan turli xil birikmalarni olish uchun qo'llaniladi. Izotsianatlarni bunday ahamiyatga ega bo'lishi, izotsianatlarni spirtlar bilan ta'siri mahsuloti bo'lgan mochevina hosilalarini olishda yanada oshirish mumkin [1]. Izotsianatlarni kimyoviy xossalari o'rganishda, $-N=C=O$ -guruhlarini tuzilishiga va izosianat molekulalarida elektron bulutlarini statik hamda dinamik holatda ham taqsimlanishiga to'xtalib o'tish zarur, chunki aynan shu omillar ko'pincha izosianatlar kirishadigan reaksiyalarni tabiatini aniqlaydi.

Karbamatlar hosilalari bo'yicha tizimli tadqiqotlarni davom ettirgan holda bizga geksametilendiizotsianat va kislorod tutgan birikmalar o'rtasidagi chiqindisiz sintez texnologiyasini o'rganish qiziqish uyg'otdi.

Spirtlar asosida karbamatlar hosilalarini sintez qilishni davom ettirish mobaynida, biz diizotsianatlarni birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi alifatik spirtlar bilan reaksiyalarni o'rgandik.

Diizotsianatni (I) spirtlar (II) bilan reaksiyalari I:II=1:2 mol nisbatlarida va 25-30°C haroratda, 3-4 soat davomida olib boriladi [2]

Reaksiya natijasida rangsiz, qiyin suyuqlanuvchan, suvda va boshqa organik erituvchilarda deyarli yerimaydigan moddalar geksametilen bis- [(alkil)-karbamatlar] olindi. Geksametilen bis- [(alkil)-karbamatlar]ni ba`zi fizik-kimyoviy tavsiflari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Geksametilen bis-[(alkil)-karbamatlar]ni ba`zi fizik-kimyoviy tavsiflari

T/r	Shift	R	Chiqish unumi, %	Suyuqlanish harorati, °C	R _f	Emperik formulasi	Element analizi N, %	
							Hisoblangan	Topilgan
I	XM-1	CH ₃ -	95,2	102-104	0,63	C ₁₀ H ₂₀ N ₂ O ₄	12,06	11,88
II	XM-2	C ₂ H ₅ -	94,9	252-254	0,59	C ₁₂ H ₂₄ N ₂ O ₄	10,77	10,56
III	XM-3	C ₃ H ₇ -	94,1	255-256	0,68	C ₁₄ H ₂₈ N ₂ O ₄	9,72	9,46
IV	XM-4	C ₄ H ₉ -	93,3	263-265	0,71	C ₁₆ H ₃₂ N ₂ O ₄	8,86	8,61
V	XM-5	$\begin{array}{c} \text{---CH---C}_2\text{H}_5 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	83,7	268-269	0,69	C ₁₆ H ₃₂ N ₂ O ₄	8,86	8,58

1-jadvaldan ko`rinib turibdiki, geksametilen bis-[(alkil)- karbamatlar]ning (I-XIV) chiqish unumi spirtlar molekulasidagi radikallar tabiatiga bog`liqdir. Masalan, normal tuzilishli quyi radikallar holatida geksametilen bis-[(alkil)-karbamatlar]ning (I-IV) chiqish unumi 90% dan yuqoriroq bo`ladi. Spirt molekularini radikallarini uzayishi bilan, shuningdek izotuzilishlarni kiritilishida 80% dan kamroq hosil bo`ladi. Bunday omilni, spirtlar eruvchanligini radikallarga bog`liqligi bilan tushuntirish mumkin.

Radikal R-ning uzayishi bilan, masalan, CH₃-(CH₂)₁₃-OH (miristil spirti) ni organik erituvchilardagi (benzoldagi) eruvchanligi yomon. Bundan tashqari, n-amil bilan izoamil, n-butanol bilan 2-metilbutanolni ta`sirlashuvi holatlarida mahsulotlarni chiqish unumini kamayishi ehtimol spirt molekularidagi anchagina tarmoqlangan izotuzilishli radikallarni sterik omillari bilan tushuntirish mumkin bo`ladi.

Bundan tashqari, olingan geksametilen bis-[(alkil)-karbamatlar]ning yuqori unumini, sababi tutashgan (-N=C=O) guruhni elektron bulutini yuqori zichligi va oson harakatlanuvchanligi bo`lib, izotsianat guruhidagi uglerod atomini musbat zaryadini ortishiga olib keladi, bu atomni nukleofil agentlariga hujumini sonlashtiradi, Shuningdek sterik to`siqlar bo`lmaydi. Bundan tashqari, biz (-N=C=O) guruhi tuzilishiga va diizotsianat molekularini ham statistik ham dinamik holatidagi elektron zichligini taqsimlanishiga to`xtalib o`tishni lozim deb topdik, bunda, mana shu omillar ko`pincha diizotsianatlar kirishadigan reaksiyalar tabiatini aniqlaydi. Ma`lumki, -NCO guruhini reaksiyon qobiliyati uning elektron tuzilishi orqali aniqlanadi.

Bizni ko`proq -N=C va >C=O bog`larini nisbiy reaksiyon qobiliyati masalasi qiziqtirganligi uchun, -N=C va >C=O bog`lar tartibida reaksiyon qobiliyatidan indeks sifatida va N, S va O atomlarini to`liq π -elektron zaryadlaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo`lar edi. Chunki, aynan shu omillar nukleofil birikish (A_N) reaksiyalarida bog`larni reaksiyon qobiliyatini aniqlashtiradi.

Hisoblashlarning ko`rsatishicha, reaksiya davomida >C=O bog`iga nisbatan -N=C bog`ining katta kuchsizlanishlar orqali amalga oshadi.

Elektronlarni joylashishini o`zgarishi -N=C bog`ida >C=O ga nisbatan yuqori. Ta`sirlashuvchi zarrachalar yaqinlashganda azot atomidagi manfiy zaryad >C=O bog`iga nisbatan keskin ortadi. Bu omil shuni ko`rsatadiki, -N=C bog`ining qutblanuvchanligi >C=O bog`iga nisbatan katta va aynan -N=C bog`i nukleofil reagentlar bilan -N=C=O guruhiga hujum qilinganda osonlik bilan uzilishi kerakligini ta`kidlaydi.

Kvant-kimyoviy hisoblashlar natijasidan shu narsa ma`lum bo`ldiki, izotsianat guruhi -N=C⁺=O guruhidagi uglerodidagi katta musbat zaryad hisobiga elektrofilligi ustunroq bo`lgan murakkab elektrofil-nukleofil tuzilishga ega bo`ladi. Demak, izotsianatlar uchun nukleofil reagentlariga birikish reaksiyalari anchagina xarakterli bo`ladi. Ammo ba`zi hollarda izotsianat guruhi o`zini xuddi psevdogalogen kabi tutadi va boshqa atom yoki atomlar guruhiga almashinishi mumkin.

Shuning uchun, bizning reaksiyalarimizda spirtning OH- guruhi erkin elektron juftiga ega bo`lganligidan geksametilendiizotsianat molekulasidagi elektrofil markaziga hujum qilib, o`tish

holatini hosil qiladi, u esa so'ngra reaksiyaning oxirgi mahsulotiga qayta guruhlanadi. Spirtlarni geksametilendiizotsianatlar bilan ta'sirlashuvini ehtimolli mexanizmini quyidagicha tasavvur qilish mumkin:

Shunday qilib, -OH guruhini nukleofilligini oshirish uchun (Et_3N yoki Py ishtirokida) birikish tezligi va oxirgi mahsulot chiqish unumi ortadi, asoslik xususiyatlarini kamayishi va radikallarning sterik omillari oshishi bilan oxirgi mahsulotlar chiqish unumi tezligi birmuncha kamaydi. Biroq, spirtlarni geksametilendiizotsianatlarga birikishining mexanizmi to'g'risidagi masalani uzil-kesil isbotlash uchun reaksiyalar kinetikasini qo'shimcha o'rganish talab etiladi. Birinchi marta sintez qilingan geksameten bis-[(alkil)-karbamatlar]ni tuzilishini zamonaviy fizik-kimyoviy (IQ-, PMR-spektroskopik) usullarda o'rganilgan. (2-jadvalga qarang).

2-jadval

Geksameten bis-[(alkil)-karbamatlar] hosilalarini spektral ma'lumotlari

T/p	R-	ИК-спектр, $\nu \text{ см}^{-1}$					ПМР-спектр, δ . М.д.		
		-NH-CH ₂ -	=C=O	-NH-	-NHC(O)-O	-(CH ₂) _n -	CH ₃ -	-CH ₂ -N	-CH ₂ -
I	CH ₃ -	1430-1376	1690	3290	1292	754-718	2,19	3,05	1,42-1,40
II	CH ₃ -CH ₂ -	1420-1384	1675	3318	1284	757-720	1,87	3,03	1,37-1,04
III	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -	1413-1367	1650	3320	1288	759-719	2,08	3,46	1,23-1,03
IV	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -	1390-1350	1672	3310	1290	760-723	2,04	3,55	1,22-1,01
V	CH ₃ -CH-(C ₂ H ₅)-	1415-1381	1660	3370	1290	757-717	1,94	3,35	1,42-1,38

Bis-karbamatlarni I-V IQ-spektrlarida-NHCOO guruhi uchun ($1292-1290 \text{ см}^{-1}$), karbamat guruhidagi $>\text{C}=\text{O}$ guruhi uchun ($1690-1650 \text{ см}^{-1}$) va $(\text{CH}_2)_n$ guruhi uchun ($754-760 \text{ см}^{-1}$) oraliqida keng va intensiv tebranish chiziqlari holida ko'rinadi.

I-V birikmalarni PMR spektrlarida 0,4 m.d. da spin-spinli taqsimlanish konstantasida 2 Gts metil spirtining sohasida protonlar signali metilen guruhini protoni ta'sirida kuchli siljishga uchrab, spektrning kuchsizroq 3,03-3,5m.d. qismida ko'rinadi.

Xulosa o'rnida shuni tasdiqlashimiz mumkinki, bis-karbamat hosilalarini olish texnologiyasini amalga oshirish mobaynida geksametilendiizotsianatni turli spirtlar yoki almashingan fenollar bilan o'zaro reaksiyalarida zararli gazlar (Cl_2 , HF , HCl , H_2S , CO , HCN , NO va boshqalar) chiqmasdan boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Soibova F.S., Khatamova M.S., Mustafayeva S.U.// Chemical Reactions and Biological Activity of Carbamate Derivatives. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research DOI: 10.36713/epra2013 ISSN (Online): 2455 – 3662. Impact Factor (2023) :8.224 ISI I.F. Value: 1.188 Volume: 9 Issue: 12 December 2023
- 2.Xatamova M.S., Raxmatullaeva L.B. Izosianatlarni faol vodorod tutgan birikmalar bilan reaksiyalari // Tabiiy fanlarning dolzarb masalalari mavzusidagi III-xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. 12 may, 2022 y. II – bo'lim, 127-128 betlar.

β -NAFTOL ASOSLI AZO BO'YOQ SINTEZI

Saparbayev.S.R ., Yuldasheva M.R k.f.d prof
O'zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent shahar
100174, Talabalar shaharchasi

Azobirikmalar asosan bo'yoq rangli fotosuratlar, to'qimachilik, kimyoviy tadqiqotlar, rangli materiallar, biofarmatsevtik tadqiqotlar, va metalloxrom birikmalar sanoatida qo'llaniladi. 2010 yilda butun dunyo bo'ylab qariyb 560 000 tonna sanoat organik pigmentlari ishlab chiqarilgan va ularning 59% azo pigmentlar bo'lib, qiymati 7 milliard dollardan oshgan. Sintezlash uchun bir necha turdagi reaksiyalar qo'llanilgan: azo birikmalar, shu jumladan azo bog'lanish reaksiyasi, Mills reaksiyasi, Valax reaksiyasi, azoksibenzollarning qaytarilishi, anilinlarning oksidlanishi, va diazoniyl tuzlarining dimerlanish reaksiyasi. Sanoat miqyosida azo-pigmentlarni tayyorlash uchun azo birikish reaksiyalari keng qo'llaniladi.

“Mexanik aralastirgich” yordamida reaksiyasiga suyultirilgan NaOH eritmasini qo'shish orqali doimiy pH saqlanadi. Bu usulning ahamiyati shundan iboratki: birlashtiruvchi komponentlarni tuzlariga aylantirish uchun 1,0 ekvivalentdan ko'proq asosni talab qiladi va bu asosni keyin neytrallashtirish kerak.

Dastlab Pigment Black 1: sintezi 2-naftol (1 g), o-aminofenol (1,005 ekviv), HCl (1,25 ekviv), H₂O (3 ml), NaNO₂ eritmasi (1.10 ekviv), NaOH (1.25 ekviv) aralashmasini mexanik aralastirgich yordamida jarayon olib borildi. Maxsulot T_{suyuq} 285-290⁰C, C%= 78% va YuQX usuli yordamida Rf=0.42 (Sistem: EtAc:Pet.ester, 1:3 nisbatda) ga tengligi aniqlandi.

Olingan mahsulot spektrofotometr, IK spektr va MASS spektr natijalari olinib tahlil qilindi.
1-rasm

IQ-spektrida 2-((2-gidroksi 1-fenil) azo) gidroksi benzol ning (2-rasm) o'ziga xos yutilish sohalari (sm⁻¹): IQ-spektri tahlili 3764,3697,3693,3677 sm⁻¹ yutilish sohalarda aromatik halqalardagi -OH (vodorod bog' hosil qilgan) guruhiga tegishli valent keng va intensev yutilish chiziqlarini ko'rish mumkin. 2933 sm⁻¹ yutilish sohalarda modda tarkibidagi aromatik halqadagi =C-H bog'lariga tegishli bo'lgan valent past intensivlik yutilish chiziqlarini ko'rish mumkin. 1469 sm⁻¹ yutilish sohasida -N=N- guruhiga tegishli valent past intensevlik tebranishlarga tegishli,

1617,1535,1387,1318 sm^{-1} kabi yutilish sohalarida esa o'rtacha intensivlikdagi aromatik halqaga tegishli bo'lgan halqa tebranishni kuzatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Attoh C. N. D. et al. Antimicrobial, Antioxidant, and Anti-inflammatory Evaluation of Synthesised Azo Compounds based on β -naphthol, Catechol and Quinol Nucleus //Journal of Pharmaceutical Research International. – 2022. – T. 34. – C. 48-64.
2. Feng G. et al. A quantitative one-pot synthesis method for industrial azo pigments with recyclable wastewater //Green chemistry. – 2019. – T. 21. – №. 7. – C. 1769-1776.
3. Cox J. A., White P. A. The mutagenic activity of select azo compounds in MutaMouse target tissues in vivo and primary hepatocytes in vitro //Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. – 2019. – T. 844. – C. 25-34.
4. Chaudhary A. Recent development in the synthesis of heterocycles by 2-naphthol-based multicomponent reactions //Molecular Diversity. – 2021. – T. 25. – C. 1211-1245.

ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ СИСТЕМЫ $\text{KCl} - \text{MnSO}_4 - \text{H}_2\text{O}$

^IИсакова Ойгул Мадаминжоновна, ^{II}Тураев Зокиржон, ^IРозикова Дилшода Абдуллажановна,
^{IV}Хакимова Хуршида Носиржановна,
Наманганского инженерно-строительного института

В настоящее время установлено, что микроэлементы входят в состав большого количества ферментов, роль которых в жизнедеятельности растений велика: они ускоряют биохимические реакции, обеспечивая их протекание при нормальной температуре [I]. Содержание микроэлементов в растениях составляет тысячные доли процента, но их значение в питании растений велико. Недостаток или избыток микроэлементов в почве вызывает значительные отклонения в росте и развитии растений, стимулируя или подавляя их, поскольку все процессы в живом организме происходят при участии биологически активных веществ - ферментов, витаминов, гормонов, неотъемлемой частью которых являются микроэлементы [II]. Марганец является важным питательным веществом для растений и животных. Он также влияет на синтез аминокислот, полипептидов и клеточных белков [III]. Марганец способствует избирательному поглощению ионов из внешней среды; при его исключении содержание ряда микроэлементов увеличивается [IV]. Основная часть марганца сосредоточена в листьях и хлоропластах. Он активизирует реакции превращения ди- и трикарбоновых кислот, входит в состав около 30 металлоферментных комплексов. Принимает участие в окислительно-восстановительных процессах, являясь неотъемлемой частью многих ферментов, таких как гидроксилламиноредуктаза; восстанавливает гидроксилламин до аммиака и ассимиляционного фермента, который уменьшает содержание углекислого газа в процессе фотосинтеза; увеличивает содержание сахаров, их отток от листьев к корням, усиливает дыхание [V]. При недостатке марганца снижается синтез органических веществ, снижается содержание хлорофилла в растениях, и они заболевают хлорозом [VI]. Известными фосфорными удобрениями, содержащими марганец, являются суперфосфат марганца, в сульфате марганца используются технические соли марганца, что увеличивает стоимость удобрений. Поэтому изучение возможности использования марганецсодержащих промышленных отходов при производстве фосфорных удобрений, обогащенных микроэлементами, является актуальной задачей [VII].

Методы. Для теоретического обоснования взаимодействия сульфата марганца с хлоридом калия были изучены физико-химические свойства разбавленных растворов методом изомольярных рядов с измерением рН, плотности, показателя преломления света, вязкости и температуры кристаллизации смеси 0,01 м растворов в зависимости от соотношения компонентов в системе MnSO_4 и KCl .

Для этого приготовили 0,01 м растворы сульфата марганца и хлорида калия и к раствору сульфата марганца добавляли 0,01 м раствора хлорида калия в повышенном количестве,

затем измеряли pH образующихся соединений, показатель преломления света, вязкость, температуру кристаллизации, а также значения плотности. Все измерения проводились на термостате воды при температуре $20 \pm 0,1$ °C. Кинематическая вязкость раствора измерялась с точностью $\pm 0,0001 \cdot 10^{-1}$ м²/с капиллярным вискозиметром VPJ с диаметром капилляра 1,16-2,75 мм. Относительная плотность определялась пикнометрическим методом. pH растворов измеряли с помощью pH-метра Bante 210 Benchtop pH/MV Meter .

Результаты и обсуждения. Результаты зависимости изменения физико-химических свойств растворов от соотношения компонентов в системе MnSO₄ и KCl приведены в таблице 1.

№	Composition of components		pH	Density g cm ⁻³	Viscosity	Crystallization temperature
	MnSO ₄ , ml	KCl, ml				
1	30	0	6.3	1.039	0.85	-1.0
2	27	3	5.9	1.041	0.85	-1.0
3	24	6	5.9	1.042	0.85	-1.0
4	21	9	5.9	1.042	0.87	-1.0
5	18	12	6.0	1.041	0.88	+1.0
6	15	15	6.1	1.040	0.88	+0.6
7	12	18	6.1	1.039	0.88	0.0
8	9	21	6.2	1.038	0.88	0.0
9	6	24	6.2	1.03636	0.88	0.0
10	3	27	6.3	1.037	0.88	-0.6
11	0	30	6.9	1.039	0.88	-1.0

Таблица I. Изменения физико-химических свойств растворов в зависимости от состава компонентов в системе [MnSO₄ (0,01 M)] и [KCl (0,01 M)].

При анализе диаграммы "Содержание - pH" в системе [MnSO₄ (0,01 м)] и [KCl(0,01 м)] при увеличении содержания 0,01 м раствора хлористого калия с 3 мл до 30 мл при увеличении pH растворов с 6,3 до 6,9 и [MnSO₄ (0,01 м)]: [KCl(0,01 м)] При соотношении 6: 4 на кривой изменения pH наблюдается прерывание. Такое изменение значений pH среды в данной системе характерно для процесса образования нового соединения.

На диаграмме "Содержание - плотность " при увеличении содержания хлорида калия и уменьшении содержания сульфата марганца плотность растворов значительно не изменяется с 1,039 г/см³ до 1,039 г/см³ и при значении плотности 1,041 г/см³ при соотношении компонентов [MnSO₄ (0,01 м)]:[KCl(0,01 м)]=6:4 точка поворота наблюдается переломления кривой.

Состав- «Показатель преломления луча» анализ данных диаграммы показывает, что показатели преломления луча в системе [MnSO₄ (0,01 м)]:[KCl(0,01 М)]: [KCl(0,01M)] = сохраняют на практике значение 0,89, которое является исходным, до соотношения 6:4 0,01 м раствора хлористого калия уменьшают до значения 0,85. Точка перегиба [MnSO₄ (0,01 м)]: [KCl (0,01 м)]=соотношение 6:4, характеризующееся наличием явного преломления.

Значения вязкости растворов на исследуемой диаграмме «Состав — вязкости» увеличивается с 0,85 мм² с до 0,88 мм² при уменьшении содержания 0,01 м сульфата марганца и увеличении содержания 0,01 м хлорида калия также на этой диаграмме со значением 0,88 мм² соотношение сторон 6:4 указывает на наличие точки изменения .

Температура кристаллизации 0,01 М раствора MnSO₄ повышается с -1°C до -1°C соответственно с увеличением доли раствора KCl. При значении 6:4 на точке переломления температура достигает +1°C.

Из полученных результатов можно сделать вывод , что даже при выше указанных количествах сульфата марганца и хлорида калия с соотношением компонентов [MnSO₄ (0,01 м)]:[KCl(0,01 м)]=6:4 происходят изменения физико-химических свойств растворов. Это говорит о том, что при введении сульфата марганца в раствор хлорида калия происходит реакция обмена с образованием сульфата калия , который взаимодействует с сульфатом марганца с образованием соединения общей формулы K₂SO₄ · MnSO₄ · 6H₂O .

Химический анализ нового соединения дал следующие результаты: найдено, мас. %:K=44,9; S=18,4; O=36,7.

Использованные литературы

1. Анспок П.И. Микроудобрения, Справочник, 2-е издание, переработанное и дополненное, Агропромиздат, Ленинградский филиал, 1990, с.6.
2. В.В. Кидин С. П., Торшин, Учебник агрохимии, 2016, с. 276.
3. Михайлова Л.А., Агрохимия, Пермь, 2015, с. 289.
4. С.Ю.Булыгин, Л.Ф.Демишев, В.А. Доронин, А.С. Заришняк, Я.В. Пашенко, Ю.Е. Туровский, А.И. Фатеев, М.М. Яковенко, А.И. Кордин, Микроэлементы в сельском хозяйстве, 2007, с.10.
5. Берекель Аружан, Исследование возможности получения маргинальных фосфорных удобрений на основе техногенного сырья Казахстана, Диссертация, 2022, с. 10.
6. Кабата-Пендиас А., Проблемы современной биогеохимии микроэлементов, Российский химический журнал, 2005, Т. XLIX, № 3, 15-19.
7. В.М. Ивченко, Физиологическое значение молибдена для растений, Ивченко, автореферат, дис. канд. биол. наук, Киев, 1973, 22-24.

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУЛЬФАТА МАРГАНЦА С МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТОМ

^IИсакова Ойгул Мадаминжонова, ,

^{II}Тураев Зокиржон, ^{III}Эргашева Зиёда Шухратжонова,

^{IV}Мамаюнусова Манзура Гиясиддинова,

Наманганского инженерно-строительного института

Микроэлементы являются составной частью живой материи и необходимы для природной жизнедеятельности растений, животных и человека. Рациональное применение их в сельском хозяйстве возможно только на основе определения содержания их в почвах, обнаруживающихся одними из основных источников химических элементов для всех существующих организмов[1,2]. Открытие в конце XIX века роли микроэлементов для жизнедеятельности растений заложило начало учения о микроэлементах и ознаменовало собой новый этап в истории исследований минерального питания растений [3].

В Узбекистане около 600 тыс. гектар земель, используемых для сельскохозяйственных нужд, испытывает дефицит меди, молибдена и цинка [4].

На рисунке 1 и в таблице 1 представлены результаты зависимости изменения физико-химических свойств растворов от соотношения компонентов в системе $[MnSO_4 (0,01M)]$ и $[Ca(H_2PO_4)_2 (0,01M)]$.

Анализ «состав-pH» диаграммы в системе $[MnSO_4 (0,01M)]$ и $[Ca(H_2PO_4)_2 (0,01M)]$ показывает, что с увеличением количества 0,01 М раствора монокальцийфосфата от 3 мл до 30 мл значения pH растворов уменьшаются от 6,90 до 4,59 и при соотношении $[MnSO_4 (0,01M)]:[Ca(H_2PO_4)_2 (0,01M)] = 1:9$ при значении pH 3,87 наблюдается перелом.

Таблица 1

Изменения физико-химических свойств растворов от соотношения компонентов в системе $[MnSO_4 (0,01M)]$ и $[Ca(H_2PO_4)_2 (0,01M)]$

№	Состав компонентов		pH	Плотность, г/см ³	Вязкость, мм ² /с	Температура кристаллизации, °C
	MnSO ₄ , 0,01 М, мл	Ca(H ₂ PO ₄) ₂ , 0,01 М, мл				
1	30	0	3,90	1,1375	2,86	-1,0
2	27	3	3,87	1,1318	2,92	0
3	24	6	4,10	1,1317	2,88	+1,0
4	21	9	4,15	1,1320	2,84	+1,0

5	18	12	4,30	1,1319	2,84	+1,0
6	15	15	4,42	1,1317	2,85	+1,0
7	12	18	4,43	1,1315	2,87	+1,0
8	9	21	4,45	1,1314	2,89	+1,0
9	6	24	4,51	1,1314	2,90	+1,0
10	3	27	4,51	1,1313	2,91	+1,0
11	0	30	4,59	1,1314	2,92	0

На диаграммах «состав-плотность» с увеличением содержания монокальцийфосфата и снижением сульфата марганца плотность растворов постепенно снижается от 1,1375 г/см³ до 1,1313 г/см³ и при соотношении компонентов [MnSO₄ (0,01M)] и [Ca(H₂PO₄)₂ (0,01M)] 1:9 также наблюдается точка перелома плотности 1,1318 г/см³.

Значения вязкости раствора исследуемой системы повышается с 2,86 до 2,92 мм²/с до соотношения [MnSO₄ (0,01M)] и [Ca(H₂PO₄)₂ (0,01M)] 1:9. В этой точке происходит понижения показателей вязкости и далее опять повышение показателей до 2,92 мм²/с.

Рис. 1. Изменения физико-химических свойств растворов от соотношения компонентов в системе [MnSO₄ (0,01M)] и [Ca(H₂PO₄)₂ (0,01M)]

Изучена температура кристаллизации в системе [MnSO₄ (0,01M)] и [Ca(H₂PO₄)₂ (0,01M)]. Переломная точка происходит при соотношении [MnSO₄ (0,01M)] и [Ca(H₂PO₄)₂ (0,01M)] = 1:9. Согласно приведенным данным, «состав-температура кристаллизации» переломная точка происходит при температуре 0⁰C и соотношении 1:9.

Из приведенных данных по изучению физико-химических характеристик разбавленных растворов в системе [MnSO₄ (0,01M)] и [Ca(H₂PO₄)₂ (0,01M)] видно, что при соотношении компонентов 1:9 происходит изменение состава смеси.

Однако это соотношение не реально для протекания какого-либо взаимодействия в данной системе. В связи с этим изучено изменение свойств растворов в системе [10% MnSO₄ + 90% H₂O] и [Ca(H₂PO₄)₂ (0,01M)]. Полученные результаты приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Изменения рН (1), плотности (2), вязкости (3) и температуры кристаллизации (4) растворов от состава компонентов в системе [10% $MnSO_4$ + 90% H_2O] + монокальцийфосфата

Из рисунка видно, что и при высоких содержаниях сульфата марганца при соотношении компонентов 1:9 протекают изменения физико-химических характеристик растворов. Это указывает на то, что независимо от исходной концентрации сульфата марганца при введении незначительного количества монокальцийфосфата протекает изменение состава раствора.

Список использованной литературы

1. Малышева Е.В. Агрохимические свойства почвы в зависимости от содержания микроэлементов в почвенных грунтах ЦЧЗ. Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. №5. С.46-53.
2. Чжоу Бо, Ма Сюецинь, Чэнь Шухуан, Тань Синься, Ван Синьюн. Изучение микроэлементов в почвах сельскохозяйственного использования Кыргызстана. Вестник Кыргызского Национального Аграрного Университета им. К.И. Скрябина. № 3 (32). 2014. С. 122-126.
3. Пузанов А.В. Кобальт в почвах и почвообразующих породах преобладающих ландшафтов Тувинской горной области. География и природные ресурсы. 2006. №2. С. 66-73.
4. Мирзажонов К.М., Нурматов Ш.Н. Экинларни озиклантиришда минерал ва маҳаллий ўғитлардан фойдаланиш бўйича тавсияномалар. Тошкент. 2009. С 16

So (II) TUZLARINING KOMPLEKSLARINI TERMIK ANALIZI ASOSIDA URGANIISH

Карабаева Гулнора Бегмуротовна
Яхшиева Зухра Зиятовна

Жиззах давлат педагогика университети профессор, кимё фанлари доктори

Термик анализ термо аналитик асбоб – дериватографда олиб борилиб, бир вақтнинг ўзида намуна массасининг камайиш тезлиги, комплекснинг парчаланиш массаси ва термик барқарорлиги аниқланади. Термик анализ натижасида комплексларнинг парчаланиши ва суюқланиши, лигандларнинг координацияланиш сифати ва координацияланмаслиги, комплексларнинг охирги маҳсулотлари аниқланади.

Деакватацияга караганда дегидратация бирмунча қуйи температурада боради деб тахмин қилинади. Чунки Ван-дер-ва-альс кучига қарши иш координацион боғ узилишига

караганда кам энергия сарфлашни талаб қилади. Кристаллогидрат ва ички сферадаги сувнинг ажралиши бирмунча кенг температура оралиғида боради, шунинг унинг амалий жиҳатдан сув ажралиб чиқа бошлаш температурасини аниқлаб бўлмайди. Ўрганилган комплекслар учун парчаланиш жараёнининг бориши 120-134°C соҳаларда намоён бўлади, бу эса комплекс таркибидаги кристаллизацион сув молекуласига тўғри келади.

Синтез қилинган комплекс бирикмаларнинг термик анализи асосида хулоса қилиш мумкинки, комплекс бирикмалар 50-700°C интервал оралиғидаги ҳароратда парчаланadi. Ўрганилган комплекслар учун 120-134°C температурада эндотермик эффектларнинг кузатилиши комплекс таркибидаги сув молекуласининг ажралишига тўғри келади. Бу эса, комплекс бирикмалар таркибидаги кристаллизацион сув борлиги билан тушунтирилади.

Лиганд табиати ва синтез қилинган комплекс бирикмаларнинг электрон ўтишларини, шунингдек Со(II) ионларининг оксидланиш даражасини ҳамда комплекс бирикмаларнинг фазовий тузилишини аниқлаш учун кукун ҳолидаги комплексларнинг диффузион қайтарилишнинг электрон спектри ўрганилди.

Со(СI)₂ асосида олинган комплекс таркибидаги Со, С, N, О ва S элементларининг массага нисбатан фоиз концентрациялари тегишли равишда Со-13,2%, С-37,4%, N-9,5%, О-21,5% ва S-14,6% ни ташкил этди. Бу эса СоС₁₄N₆H₁₈O₆S₂ таркибли брутто формулага тўғри келади. Келтирилган брутто формулага асосланиб комплекс таркибини [CoL₂(H₂O)₄]*2H₂O формуласи билан ифодалаш мумкин.

Со(II) тузларининг 5-(4-пиридил)-1,3,4 оксадиазол-2-тион билан комплекс бирикмаларнинг термик барқарорлигини ва таркибида сув молекулалари мавжудлигини аниқлаш мақсадида термик анализ натижалари таҳлил қилинди.

Шундай қилиб, Со(II) нитратнинг кукун ҳолидаги комплексининг диффузион қайтарилишнинг электрон спектри таҳлили натижасидан шуни айтиш мумкинки, лигандларнинг кучли майдонда аниқланган ютилиш чизиқлари, катта частоталар тамонга силжийди. Шунга мос равишда текис тузилиш йўналишида координацион полиедрининг сиқилиш даражаси Со(II) комплекснинг қийшиқ октаedr тузилишига мос келади.

Олинган натижаларни ҳисоблаш таҳлилида шуни таъкидлаш керакки, Rak В параметрларининг ҳисобланган қийматлари Со(II) комплексларининг 2⁺ зарядланган ионларида d-электронлар сонининг ортиши билан ортади, бу эса электронларнинг қайтарилиши ва металл табиатининг ўзгариши билан M-L боғланишининг ковалентлик даражасининг пасайишини билдиради.

Танланган лигандда мураккаб тузилишга мувофиқлаштириш учун бир нечта донор рақобатдош атомлар мавжуд. Гетероциклик лиганддаги тахминий координация марказларини аниқлаш учун полифункционал лиганддаги донор марказларининг реактивлигини квант кимёвий DFT усули билан кимёвий ҳисобини ўтказдик. Ҳисобланган маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, лиганд молекулаларида координациянинг энг эҳтимолий марказлари оксадиазол ва пиридил ҳалқаларининг азот атомлари ҳисобланади. Олинган баъзи оралиқ металл комплексларининг физик-кимёвий таҳлили маълумотлари, танланган лиганд молекуласининг квант-кимёвий ҳисоблаш натижаларини тасдиқлади. (Prot) лиганди асосида Со(II), Ni(II) хлоридлари, нитратлари ва ацетатлари билан 8 та янги комплекс бирикмаларни синтез қилиш усуллари ишлаб чиқилди ва ўзлаштирилди.

Синтезланган комплекс бирикмаларнинг элементар, рентген фазали ва термик анализ усуллари, ИҚ спектроскопияси, сканерловчи электрон микроскоп, диффузион қайтарилишнинг электрон спектри анализ усуллари бўйича таркиби ўрганилган. Термик таҳлил натижаларига кўра, синтез қилинган комплекс бирикмалар таркибида кристалланиш ва координацион сув борлиги аниқланди.

ИҚ спектроскопияси натижаларига кўра лиганднинг металл ионларига координация марказлари аниқланди, гетероциклик лиганд монодентат ва бидентат бўлиши мумкинлиги, молекула лиганднинг квант кимёвий назарий ҳисоб қилинганда донор атоми томонидан боғланганлигини кўрсатилди. Аниқланишича, реакция шароитига қараб комплекслар

М:Л=1:2 ёки 1:4 таркибга эга бўлиши мумкинлиги аниқланди.

Металл хлоридлар ва C_2H_5OH таркибидаги 5-4-пиридил-1,3,4-оксадиазол-2-тион/тиолдан ҳосил бўлган барча комплекс бирикмалар учун физик-кимёвий таҳлил асосига биноан координацион бирикмада икки ҳолатдаги октаedr структура таклиф қилинган. Кўпбурчаклар пиридил ҳалқасининг азот атоми, лиганд ва тўртта боғланган сув молекуласи билан монодентат равишда мувофиқлашган молекулалар билан қопланган.

АДАБИЕТ:

1. Pattan S., Musmade D., Muluk R., Pawar S., Daithankar A. Synthesis, antimicrobial and antitubercular activity of somenovel[3-isonicotinoyl-5-(4-substituted)-2,3-dihydro-1,3,4-oxadiazole-2-yl] and substituted 5-(pyridin-4-yl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiolderivatives// Indian Journal of Chemistry-2013.-Vol.52B.-P.293-299.
2. Bostrem J., Hogner A., Llinas A., Wellner E., Plright A.T. Oxadiazoles in medicinal chemistry // Journal of Medicinal Chemistry -2012; –Vol. 55 –P.1817–1830.
3. Pitasse-Santos P., Sueth-Santiago V., Lima M.F. 1,2,4-and 1,3,4-oxadiazoles as a basis for the development of antiparasitic agents// Journal of the Brazilian Chemical Society-2018–Vol.29–P.435–456.
4. Pace A., Pierrot P. A new era of 1,2,4-oxadiazoles// Organic & Biomolecular Chemistry- 2009–Vol.7–P.4337–4348
5. Vaidya A., Jain S., Jain P., Jain P., Tiwari N., Jain R., Jain R., Jain A.K., Agrawal R.K. Synthesis and biological activity of oxadiazole derivatives: a review // Mini-Reviews in
6. Khan I., Ibrar A., Abbas N. Oxadiazoles promising anticancer drugs: recent advances and future prospects// Archiv der Pharmazie-2014–Vol.347–P.1–20.
7. Pace A., Buscemi S., Picchonello A.P., Pibiri I. Recent advances in the chemistry of 1,2,4-oxadiazoles // Advances in Heterocyclic Chemistry-2015 –Vol.116–P.85–136.
8. Khan J. Liquid crystals based on 1,3,4-oxadiazole // Journal of Materials Chemistry C -2013–Vol.1–P.7779–7797.
9. Salahuddin, Mazumder A., Yar M. S., Mazumder R., Chakraborty G. S., Akhsan M.J., Rahman M.Yu. An update on the synthesis and biological activity of 1,3,4-oxadiazole: a review // Synthetic Communications - 2017 –Vol.47 –P.1805–1847.
10. Du M., Bu XH, Guo YM, Liu H., Batten SR, Ribas J., Mak T. First Cu(II) diamonoid Net with 2-Fold Interpenetrating Frameworks. The Role of Anions in the Construction of the Supramolecular Arrays// Inorganic Chemistry- 2002–Vol.41–P.4904–4908.
11. Du M., Zhao XJ, Guo J. H., Batten S.R. Direction of topological isomers of silver (I) coordination polymers induced by solvent, and selective anion-exchange of a class of PtS- type host frameworks// Chemical Communications journal -2005–P.4–P.4836–4838.

ТЕРМИНАЛ АЦЕТИЛЕН СПИРТЛАРИНИНГ АЛИФАТИК КЕТОНЛАР БИЛАН РЕАКЦИЯСИ АСОСИДА АЦЕТИЛЕН ДИОЛЛАРИ СИНТЕЗИ

Отамухамедова Гўзал Камариддиновна, PhD, бўлим бошлиғи.

Зиядуллаев Одилжон Эгамбердиевич, к.ф.д., профессор, проректор.

Чирчиқ давлат педагогика университети, Чирчиқ, Ўзбекистон

Ацетилен спиртлари молекуласида бир қанча реакцион марказ сақлаганлиги ва бу орқали молекула таркибига турли функционал гуруҳлар киритиш мумкинлиги органик кимёгарлар учун катта қизиқиш уйғотади [1-5]. Жумладан, уларнинг молекуласидаги $-C\equiv CH$ гуруҳи мавжудлиги уларнинг турли реагентлар билан нуклеофил, электрофил, радикал ва циклобирикиш реакциялари асосида турли ҳил органик бирикмалар олиш имкониятини оширади [6-7]. Бугунги кунда дунёнинг ривожланган мамлакатларида молекуласида алифатик, ароматик, циклик ва гетероциклик ўринбосарлар туган биологик фаол ацетилен спиртлари ҳамда уларнинг ҳосилаларини синтез қилишнинг янги технологияларини ишлаб чиқишга йўналтирилган тизимли тадқиқотлар олиб борилмоқда. Айниқса, юқори

фармакологик таъсирга эга янги дориларнинг синтезида бошланғич хом ашё сифатида кенг қўлланилиши мумкин бўлган ацетилен диолларини синтез қилиш, маҳсулот унумига турли омиллар таъсирини ўрганиш, ишлаб чиқариш технологияларини яратиш юзасидан кенг камровли тадқиқотлар бажарилмоқда [8-11].

Ушбу ишда илк бор бор $\text{CaO}/\text{NH}_3/\text{Et}_2\text{O}$ комплекс каталитик системаси ёрдамида тадқиқот объекти сифатида танланган молекуласида алифатик, алициклик, ароматик ва гетероциклик ўринбосар сақлаган терминал ацетилен спиртлари- 1-этинилциклопентанол, 3-метилгептин-1-ол-3, 2-фенилбутин-3-ол-2 ва 2-(пиридинил-4)бутин-3-ол-2нинг ацетон, метилбутилкетон ва метилучламчибутилкетонлар билан реакциялари асосида қуйидаги ацетилен диоллари- 1-(3-гидрокси-3-метилбутин-1-ил)циклопентанол (1), 1-(3-гидрокси-3-метилгептин-1-ил)циклопентанол (2), 1-(3-гидрокси-3,4,4-триметилпентин-1-ил)циклопентанол (3), 2,5-диметилнонин-3-диол-2,5 (4), 5,8-диметилдодекин-6-диол-5,8 (5), 2,2,3,6-тетраметилдекин-4-диол-3,6 (6), 2-метил-5-фенилгексин-3-диол-2,5 (7), 5-метил-2-фенилнонин-3-диол-2,5 (8), 5,6,6-триметил-2-фенилгептин-диол-2,5 (9), 2-метил-5-(пиридин-4-ил)гексин-3-диол-2,5 (10), 5-метил-2-(пиридин-4-ил)нонин-3-диол-2,5 (11) ва 5,6,6-триметил-2-(пиридин-4-ил)гептин-3-диол-2,5 (12) синтез қилинди. Адабиёт манбаалари ва тадқиқот натижалари асосида реакция умумий схемаси ва механизми қуйидагича таклиф этилди [12-14].

- | | |
|---|--|
| 1. $\text{R}_1\text{R}_2 = \text{cPt}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{Me}$ | 7. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Ph}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{Me}$ |
| 2. $\text{R}_1\text{R}_2 = \text{cPt}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{Bu}$ | 8. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Ph}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{Bu}$ |
| 3. $\text{R}_1\text{R}_2 = \text{cPt}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{tBu}$ | 9. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Ph}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{tBu}$ |
| 4. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Bu}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{Me}$ | 10. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Py}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{Me}$ |
| 5. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Bu}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{Bu}$ | 11. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Py}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{Bu}$ |
| 6. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Bu}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{tBu}$ | 12. $\text{R}_1 = \text{Me}$, $\text{R}_2 = \text{Py}$, $\text{R}_3 = \text{Me}$, $\text{R}_4 = \text{tBu}$ |

Реакция механизми

Терминал ацетилен спиртларининг *sp-s* боғидаги водороднинг ҳаракатчанлиги ҳисобига кучли нуклеофил реагент ҳосил қилиши ва уларнинг субстрат сифатида танланган кетонлар молекуласидаги карбонил гуруҳи углеродига ҳужуми натижасида мос равишдаги ацетилен диоллари ҳосил бўлади.

Дастлаб аммиак ацетилен спирти молекуласидаги учбоғга ориентацион таъсир қилиб, учбоғга бириккан водород атомининг ҳаракатчанлиги янада ошади ва натижада ацетилен спирти учбоғнинг депротонланиши ҳисобига металл атомларининг водород ўрнига осон келиб бирикиши учун қулай шароит яратади.

Реакциянинг кейинги босқичида оралиқ бирикма CaO билан таъсирлашиб каталитик фаол бўлган кучли нуклеофил реагент- ацетиленидни ҳосил қилади [15] Бунда аммиак молекуласидаги азот атомининг тақсимланмаган жуфт электронлари ёрдамида учбоғдан узоқлашган протон катализатор таркибидаги кислород билан таъсирлашиб системада сув молекуласини ҳосил қилади.

Реакциянинг кейинги босқичида эса ацетилен спиртининг кальцийли тузи 4-метилпентанон-2 билан таъсирлашиб каталитик фаоллиги жуда юқори бўлган, осон гидролизга учрайдиган ацетилен диолининг кальцийли алкоголятини ҳосил қилади.

Ҳосил бўлган ацетилен диоли алкоголяти аммиак эритмасида гидролизга учраб, мос равишдаги ацетилен диоли ва кальций гидроксидини ҳосил қилади [16-17].

CaO/NH₃/Et₂O каталитик системада ацетилен диоллари унумига танланган терминал ацетилен спиртлари ҳамда кетонларнинг молекуласидаги ўринбосарлар табиати таъсири натижасида уларнинг реакция фаоллиги ҳамда фазовий тузилиши таъсири ўрганилди. Юқори унумда маҳсулот олиш мақсадида кимёвий жараёнлар шароитлари тизимли таҳлил қилинди, жумладан, ацетилен диоллари синтез қилиш жараёнига- ҳарорат, реакция давомийлиги, эритувчи ва катализатор табиати ва миқдори, бошланғич моддалар моль миқдорлари таъсири тадқиқ қилинди ва олинган натижалар асосида жараён учун энг муқобил шароит топилди. Унга кўра ҳарорат -250 °С, реакция давомийлиги 150 минут, СаО умумий миқдори бошланғич моддалар массасига нисбатан 0,025 моль, бошланғич моддалар эквимольяр нисбатда олинганда ацетилен диоллари энг юқори 1- 78,2%, 2- 75,4%, 3- 71,3%, 4- 76,3%, 5- 68,8%, 6- 62,0%, 7- 85,3%, 8- 82,0%, 9- 79,8%, 10- 70,1%, 11- 63,4%, 12- 58,2% унум билан синтез қилинди.

Синтез қилинган ацетилен диолларининг тозаллиги, таркиби, тузилиши ва хусусий хоссалари замонавий ИҚ-, ¹Н-ЯМР, ¹³С-ЯМР спектроскопия, масс спектрометрия, хроматографик (ЮҚХ, КХ), квант-кимёвий, биологик ва бошқа физик-кимёвий тадқиқот усуллари ёрдамида таҳлил қилинди. Хусусий константалари аниқланди, энергетик ва квант-кимёвий катталиклари ҳисобланди, молекуладаги атомлар зарядлари, электронлар зичлиги ва оптик тақсимланиши каби хоссалари махсус дастурлар асосида тадқиқ қилинди (1-Жадвал).

1-Жадвал

Ацетилен диоллари квант-кимёвий натижалари

Ацетилен диоллари	Ҳосил бўлиш иссиқлик энергияси, ккал/моль	Ван-дер-Ваалс энергияси, ккал/моль	Кулон энергияси, ккал/моль	Торсион энергияси, ккал/моль	Валент бурчак энергияси, ккал/моль	Боғ энергияси, ккал/моль
1	16,0326	4,0885	0,5031	7,6384	0,5627	3,2398
2	23,6094	5,2953	2,9360	10,1677	0,9742	4,2362
3	21,2484	5,8970	0,4581	8,7364	1,5790	4,5779
4	12,7729	4,2460	1,2041	3,8602	0,8872	2,5753
5	11,0322	4,5630	0,4471	1,9544	1,2021	2,8657
6	14,2038	5,6473	1,0300	2,9177	1,8276	2,7812
7	2,5550	2,4704	2,0684	-4,6475	0,6146	2,0492
8	5,9941	3,9447	2,1165	-3,8599	0,9920	2,8009
9	5,6177	4,1200	0,9851	-4,2627	1,6282	3,1475
10	9,8741	5,2352	1,0801	1,1113	0,6728	1,7746
11	11,6829	6,4232	0,7694	1,0864	0,9928	2,3946
12	10,2917	6,8311	0,8813	2,1034	1,6896	2,9275

Таҳлил натижалари асосида терминал ацетилен спиртлар ва кетонлар молекуласида радикаллар табиати ва уларнинг фазовий таъсир этиш хоссасига кўра уларнинг нуклеофил бирикиш жараёнининг фаолланиш (самарадорлик) катори аниқланди. Унга кўра маҳсулот унуми— 12 < 6 < 11 < 5 < 10 < 3 < 2 < 4 < 1 < 9 < 8 < 7 катори бўйича ошиб бориши исботланди.

Терминал ацетилен спиртлари ва кетонларнинг табиати, фазовий тузилиши, молекуляр массаси, физик катталиклари ва квант-кимёвий ҳисоблашларига асосланган қонуниятлар бўйича ацетилен диолларининг синтез қилишнинг қулай усули ва қонуниятлари таклиф қилинди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Tsuji H., Kawatsura M. Transition-Metal-Catalyzed Propargylic Substitution of Propargylic Alcohol Derivatives Bearing an Internal Alkyne Group // *Asian Journal of Organic Chemistry*, 2020. Volume 9, Issue 12, pp. 1924-1941.
2. Noelia Velasco, Anisley Suárez, Fernando Martínez-Lara, Manuel Angel Fernández-Rodríguez, Roberto Sanz and Samuel Suárez-Pantiga From Propargylic Alcohols to Substituted Thiochromenes:gemDisubstituent Effect in Intramolecular Alkyne Iodo/hydroarylation // *Journal of Organic Chemistry*, 2021. Volume 86, pp. 7078-7091.
3. [Hongwei Qian](#), [Dayun Huang](#), [Yicheng Bi](#), [Guobing Yan](#). 2-Propargyl Alcohols in Organic Synthesis // *Advanced Synthesis and Catalysis*, 2019, Volume 361. Issue 14, pp. 3240-3280.
4. Roy R., Saha S. Scope and advances in the catalytic propargylic substitution reaction // *RSC Advances*, 2018. Volume 8, Issue 54, pp. 31129-31193.
5. Voronin V.V., Ledovskaya M.S., Bogachenkov A.S., Rodygin K.S., Ananikov V.P. Acetylene in organic synthesis: Recent progress and new uses // *Molecules*, 2018. Volume 23, p. 2442.
6. Xiaoxiang Zhang, Wan Teng Teo, Sally, Philip Wai Hong Chan Bronsted Acid Catalyzed Cyclization of Propargylic Alcohols with Thioamides. Facile Synthesis of Di- and Trisubstituted Thiazoles // *Journal of Organic chemistry*, 2010. Volume 75, Issue 18, pp. 6290-6293.
7. Kaluvu Balaraman, Venkitasamy Kesavan Efficient Copper (II) Acetate Catalyzed Homo- and Heterocoupling of Terminal Alkynes at Ambient Conditions // *Synthesis*, 2010. No. 20, pp. 3461-3466.
8. Jefferson Luiz Princival, Jeily Gomes Ferreira CeCl₃-mediated addition of acetylenic bis-lithium salts to aldehydes and ketones: An efficient route to bis-substituted alkyne diols // *Tetrahedron Letters*, 2017. Volume 58, Issue 36, pp. 3525-3528.
9. Neeraj Gupta, Shallu, Goverdhan Lal Kad and Jasvinder Singh First total synthesis of acetylenic alcohol 15-methyltriosa-2,4-diyne-1, 6-diol (strongylodiol-G) derived from marine sponge // *Natural Product Research*, 2014. Volume 28, No. 7, pp.424-430.
10. Fushan Chen, Ying Xia, Rongcan Lin, Yuxing Gao, Pengxiang Xu, Yufen Zhao Copper-Catalyzed Direct Twofold C–P Cross-Coupling of Unprotected Propargylic 1,4-Diols: Access to 2,3-Bis(diarylphosphanyl)-1,3-butadienes // *Organic Letters*, 2019. No. 21, pp. 579-583.
11. Voituriez A., Pérez-Luna A., Ferreira F., Botuha C., and Chemla F. (2009). Stereo- and Enantioselective Synthesis of Acetylenic 2-Amino-1,3-diol Stereotriads // *Organic Letters*, 2008. Volume 11, Issue 4, pp. 931-934.
12. Noriki Kutsumura, Mai Inagaki, Akito Kiriseko, Takao Saito Novel One-Pot Synthetic Method for Propargyl Alcohol Derivatives from Allyl Alcohol Derivatives // *Synthesis*, 2015. Volume 47, Issue 13, pp. 1844-1850.
14. Sarvinoz Tirkasheva, Odiljon Ziyadullaev, Abduvahob Ikramov, Forxod Buriev 1-Etinilsiklogeksanolning ayrim ketonlar bilan tetrabutilammoniy gidroksid yordamida enantiosektiv alkinillanish asosida atsetilen diollar sintezi // *Kimyo va kimyo texnologiyasi*, 2022. № 3, 46-54 b.
15. Benjamin M. Partridge, Latitia Chausset-Boissarie, Matthew Burns, Alexander P. Pulis, Varinder K. Aggarwa Enantioselective Synthesis and Cross-Coupling of Tertiary Propargylic Boronic Esters Using Lithiation-Borylation of Propargylic Carbamates // *Angewandte Chemie International Edition*, 2012. Volume 51, pp. 11795-11799.
16. Fiona Kirby, Anne-Eva Nieuwelink, Bonny Kuipers, Anton Kaiser, Pieter Bruijninx, Bert Weckhuysen CaO as Drop-In Colloidal Catalysts for the Synthesis of Higher Polyglycerols // *Chemical European Journal*, 2015. Volume 21, pp. 5101-5109.

17. San'at Samatov, Abduvaxab Ikramov, Saida Abdurahmanova, Odiljon Ziyadullayev, Guzal Otamuhamedova Benzaldegid va uning galogenli xosilalari asosida aromatik atsetilen spirtrlari sintezi // Kimyo va kimyoviy texnologiya jurnali, 2022, №1, 42-48 б.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ НЕКОТОРЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНО-РУДНЫХ ПРОИЗВОДСТВ УЗБЕКИСТАНА

Усмоналиев Жахонгир Иномали угли.
Саматов Азизбек Файзулла угли.

Ташкентского Государственного Технического Университета имени Ислама Каримова,
Республика Узбекистан, Алмалык

Введение. Основной причиной, обуславливающий сравнительно невысокий уровень использования сырьевых ресурсов месторождения, является то, что при наличии в извлекаемой горной массе, как правило нескольких полезных компонентов, горно-металлургическое предприятия запрограммированы на получение в подавляющем большинстве только одного вида товарной продукции. Поэтому в отвалах накапливаются значительные запасы минерального сырья.

Актуальность проблемы. По оценкам экспертов, практическая реализация уже разработанных технических решений по освоению техногенных месторождений позволит сократить объём добычи минерального сырья на 20-30%.

Приборы и реактивы. Высокопроизводительный энергодисперсионный рентгеновский флуоресцентный спектрометр – Rigaku NEX CG EDXRF Analyzer with Polarization in set – 9022 19 000 Япония; Оптико-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой ICPE-9000 «Shimadzu», Киото Япония; концентрированный раствор серной кислоты H_2SO_4 . мензурка, колба, пробирки и пипетка.

Обсуждение результатов. Рентгено флуоресцентный анализ проб шлама МПЗ показал, что больше всего в его составе железа 58,2%, за ним следует кремний 23% и алюминий 6,5%. Также имеется и множество других элементов имеющих огромное значение для народного хозяйства, такие как: магний (Mg), сера (S), кальций (Ca), калий (K), медь (Cu), цинк (Zn) и т. д.

Экспериментальная часть. Среднемесячные пробы медных отходов (шлам) Алмалыкского горнометаллургического комбината, как показывает рентгено-флуоресцентный анализ в составе содержатся следующие компоненты – Fe_2O_3 , SiO_2 , CaO, MgO, ZnO и CuO. Атомно-эмиссионный спектроскоп с индуктивно связанной плазмой дал понять, что в пробах техногенного сырья Гидрометаллургического завода №1 НГМК на одну тонну техногенного сырья приходится : 1,02 г Ag; 0,501 г Au; 48,9 г Cu; 66,7 г Zn; 328 г Mn.

Общий вывод. В ходе исследования проб техногенного сырья предприятий цветной металлургии Республики Узбекистан было выявлено значительное содержание важных цветных металлов. Рентгено флуоресцентный анализ проб шлама показал, что больше всего в его составе железа 58,2%, за ним следует кремний 23% и алюминий 6,5%. Также имеется и множество других элементов имеющих огромное значение для народного хозяйства, такие как: магний (Mg), сера (S), кальций (Ca), калий (K), медь (Cu), цинк (Zn) и многие другие Медно плавильного завода АГМК в качестве основного компонента строительных материалов.

Список литературы.

1. Хасанов А. С., Вахидов Б. Р. «Разработка технологии получения пятиоксида ванадия из минерального и техногенного сырья». Universum: технические науки (научно-технический журнал), т. 10, с. 276-282, 2020

2. Мирзанова З. А. «Технология переработки техногенных отходов содержащие цветные металлы». Образование и наука, том-4, с. 59-65, 2021.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ ГОРНО-РУДНОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАЛЬМАКИР И МУРУНТАУ

Усмоналиев Жахонгир Иномали угли.

Саматов Азизбек Файзулла угли.

Ташкентского Государственного Технического Университета имени Ислама Каримова,
Республика Узбекистан, Алмалык
usmonalievzahongir@gmail.com

Аннотация. Рассматриваются результаты рентгено-флуоресцентного и атомно-эмиссионного анализов техногенного сырья горно-рудного производства АО АГМК и АО НГМК Республики Узбекистан, которое показало содержание цветных металлов как медь, цинк, хром, марганец и другие. Рентгено-флуоресцентный анализ техногенного сырья в виде шлама и пульпы АГМК, показало содержание в больших количествах железа, кремния и алюминия в составе пульпы и серы, кальция и иттрия в составе пульпы. Атомно-эмиссионным анализ техногенного сырья ГМЗ-1 показал, что в составе имеются значительные количества драгоценных металлов в количестве 1,26 г/т серебра и 0,375 г/т золота, также в составе обнаружены медь, цинк, уран, хром, никель и т. д.

Введение. Основной причиной, обуславливающий сравнительно невысокий уровень использования сырьевых ресурсов месторождения, является то, что при наличии в извлекаемой горной массе, как правило нескольких полезных компонентов [1], горно-металлургическое предприятия запрограммированы на получение в подавляющем большинстве только одного вида товарной продукции. Поэтому в отвалах накапливаются значительные запасы минерального сырья [2].

Актуальность проблемы. По оценкам экспертов, практическая реализация уже разработанных технических решений по освоению техногенных месторождений позволит сократить объём добычи минерального сырья на 20-30%. При флотационном обогащении медно-молибденовых руд выход отвальных хвостов [3], практически равен объёму переработки исходного сырья, что обусловлено низким содержанием в нем основных компонентов. Складирование хвостов связано с большими материальными затратами и наносят непоправимый вред окружающей среде.

Приборы и реактивы. Высокопроизводительный энергодисперсионный рентгеновский флуоресцентный спектрометр – Rigaku NEX CG EDXRF Analyzer with Polarization in set – 9022 19 000 Япония; Оптико-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой ICPE-9000 «Shimadzu», Киото Япония; концентрированный раствор серной кислоты H_2SO_4 . мензурка, колба, пробирки и пипетка.

Обсуждение результатов. Спектрометры обеспечивают быстрый и точный элементный анализ широкого круга материалов в твердом, жидком или порошкообразном состоянии. Они также способны детектировать элементы в диапазоне от Mg до U. Искровые оптико-эмиссионные спектрометры (эмиссионные анализаторы состава металлов) предназначены для проведения элементного экспресс-анализа состава сплавов, в том числе выявления таких элементов, как C, S, P, N, O. За 10-15 секунд определяют содержания элементов от долей ppm до процентного уровня как в чистых металлах, так и в сложных сплавах. Рентгено флуоресцентный анализ проб шлама показал, что больше всего в его составе железа 46,5%, за ним следует кремний 21,4% и алюминий 4,54%. Также имеется и множество других элементов имеющих огромное значение для народного хозяйства, такие как: магний (Mg), сера (S), кальций (Ca), калий (K), медь (Cu), цинк (Zn) и многие другие.

Экспериментальная часть. Для исследования техногенного сырья мы взяли пробы Медно-плавильного завода АГМК и Гидрометаллургического завода № 1 НГМК. Для анализа были использованы рентгено-флуоресцентный и атомно-эмиссионные спектроскопические методы анализа шлама и пульпы выше приведенных предприятий. Среднемесячные пробы медных отходов (шлам) Алмалыкского горнометаллургического комбината, как показывает рентгено-флуоресцентный анализ в составе содержатся следующие компоненты – Fe_2O_3 , SiO_2 , CaO , MgO , ZnO и CuO . Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой дал понять, что в пробах техногенного сырья Гидрометаллургического завода №1 НГМК на одну тонну техногенного сырья приходится : 1,26 г Ag; 0,375 г Au; 50,3 г Cu; 92,7 г Zn; 399 г Mn. Исследуя образец техногенного сырья Гидрометаллургического завода 1 НГМК оптико-эмиссионным спектрометром с индуктивно связанной плазмой ICPE-9000 было выявлено значительное содержание благородных металлов золота (Au) и серебра (Ag), чем в пробе техногенного сырья ряда предприятий АГМК. Объясняется это тем, что сама руда месторождения Мурунтау которую использует Гидрометаллургический завод 1 НГМК богата золотом, серебром и ураном, а остальные микрокомпоненты не имеют столь широкого применения в народном хозяйстве, а вот руда Кальмакир которую использует ряд предприятий АГМК является полиметаллической и основной макрокомпонентом считается медь (Cu).

Общий вывод. В результате деятельности горно-рудного производства Республики Узбекистан, образуются в больших объёмах хвостохранилища техногенных отходов. В связи с этим образуется проблема комплексного использования минеральных ресурсов и техногенного сырья. При этом особое внимание уделяется черной и цветной металлургии, что объясняется исключительно важным значением продукции этих отраслей для народного хозяйства. В ходе исследования проб техногенного сырья предприятий цветной металлургии Республики Узбекистан было выявлено значительное содержание важных цветных металлов. Это дает нам возможность делать прогноз на дальнейшее использование техногенное сырье. Рентгено флуоресцентный анализ проб шлака показал, что больше всего в его составе железа 46,5%, за ним следует кремний 21,4% и алюминий 4,54%. Также имеется и множество других элементов имеющих огромное значение для народного хозяйства, такие как: магний (Mg), сера (S), кальций (Ca), калий (K), медь (Cu), цинк (Zn) и многие другие Медно плавильного завода АГМК в качестве основного компонента строительных материалов (цемент, кирпич, керамические плитки и др.), химического сырья (пирита) и концентрата черных металлов – магнетита. А в составе проб Гидрометаллургического завода №1 НГМК современными физико-химическими и физическими методами выявлено значительное содержание благородных металлов золота (Au) и серебра (Ag), а также радиоактивного урана (U), что дает предпосылки для дальнейших исследований по до извлечению этих ценных компонентов из техногенного сырья в рамках концепции «Зеленой химии».

Список литературы.

1. Шарипов Х. Т., Кадирова З. Ч. «Удаление меди их шлаковых отходов АГМК путем хлорирующего обжига». Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2020. №8 (74)
2. Мирошниченко А. Н., «Медико-экологическая оценка воздействия отходов золоторудных предприятий Приамурья на окружающую среду и состояние здоровья населения». Журнал: Вестник Амурского государственного университета. Серия: Естественные и экономические науки. 2009. №1 (5)
3. Юргенсон Г. А. с. 54 2020, «Золотосеребряная минеральная ассоциация в Шахтаминском рудном поле». Журнал: Вестник Забайкальского Государственного Университета. 26(6), 54-63.
4. Александрова Т. Н «Обоснование методов обезвреживания цианистых стоков при переработке золотосодержащих руд», с. 1 2010 Горный информационный аналитический бюллетень. (научно-технический журнал) 116-121. с. 1 2010

5. Евдокимов С. И. «Повышение извлечения золота на основе совместной переработки руды и отходов». Журнал: Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. с. №2 160-169 2017

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕЛЕКТИВНЫХ УГОЛЬНО-ПАСТОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ СВИНЦА ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЕЙ

¹Ахмаджонов У.Г., ²Атакулова Н.А., ¹Набиев А.А., ³Зияев Д.А.

¹Ташкентский химико-технологический институт

²Алмалыкский горно-металлургический комбинат

³Национальный университет Узбекистана

На первых этапах своего развития инверсионные методы электроаналитической химии многим обязаны стационарному ртутно-капающему электроду (СРКЭ), который достаточно широко применяется и эксплуатируется в варианте ИВ при анодной поляризации анионов (Cl^- , Br^- , I^- , CrO_4^{2-} , MoO_4^{2-} , S^{2-}), их определении и концентрировании в виде малорастворимых соединений с ртутью.

Несмотря на неоспоримые достоинства СРКЭ, такие как: постоянно обновляемая поверхность, высокое перенапряжение водорода, образование амальгам со многими металлами, малая поверхность и т.д., этот электрод имеет также и свои недостатки, одним из которых является высокая токсичность ртути, ведущая к очень серьёзным заболеваниям и соответственно ограниченному использованию в аналитической практике, поэтому, в последнее время интерес к практическому применению СРКЭ заметно уменьшился.

Разновидность угольно-пастовых электродов (УПЭ) представляет собой смесь измельчённого угля с органической нелетучей и несмешивающейся с водой жидкостью, в качестве которой применяют α -бромнафталин, нуйол, вазелиновое масло, воск и другие органические вещества. Область применения УПЭ ограничена потенциалами не отрицательнее $-0,3$ В, что вызвано значительными остаточными токами на таком электроде, обусловленными восстановлением адсорбированного кислорода.

Свойства модифицированных угольно-пастовых электродов, помимо природы их основного материала (графит, углеситалл, металлы, их оксиды и др.), во многом зависят и от состояния самой электродной поверхности. По этой же причине во многих случаях рабочую поверхность электродов подвергают механической и химической очистке, а также активируют различными способами или покрывают слоем другого электроактивного металла. Однако, отличительным признаком таких электродов остается неспецифичность их электрохимического поведения в исследуемых средах. Синтезированы новые модифицированные органическими комплексообразующими реагентами угольно-пастовые электроды, селективно взаимодействующие с ионами тяжелых металлов. Они селективны по отношению к определенному иону металла, но по метрологическим характеристикам и эксплуатационным параметрам несколько не уступают широко используемым электродам. Подобраны оптимальные условия изготовления электродов. Модификацией различными реагентами подобраны условия для селективного определения ионов индия, тория и сурьмы.

В качестве модифицированных УПЭ были испытаны: электроды, модифицированные с помощью ЭДТА, дитизона, 8-оксихинолина, трибутилфосфата, тиомочевины, тиацетамида и тионалида.

Созданные электроды доступны, просты в изготовлении, дешевые и приготовлены из местных ингредиентов, отличаются большим ресурсом работы вследствие возможности механического обновления (регенерации) рабочей поверхности.

Для инверсионно-вольтамперометрических методов (ИВ) первостепенное значение имеет выбор типа индикаторного электрода и особенно электродного материала, от которых зависят достоверность полученных результатов, их воспроизводимость и оценка пределов

обнаружения элементов, а также области применения отдельных вариантов ИВ при определении компонентов в различных по природе объектах. Поэтому, для выбора индикаторного электрода, проводили исследования по выявлению лучших по электрохимическим и эксплуатационным параметрам электродов при ИВ определениях исследованных металлов. В качестве вспомогательного элемента была выбрана ртуть(II), которая после введения в анализируемый раствор восстанавливается на электроде вместе с ионами определяемых металлов в режиме “in situ”, образуя ртутный угольно-пастовый электрод. Формирование ртутной поверхности в таком режиме было выбрано потому, что такой способ покрытия электрода отличается более равномерным распределением ртутных капель на его поверхности, обуславливающим повышение точности ИВ определения. В дальнейшем для получения РУПЭ в режиме “in situ” вводили в раствор 10-кратное количество ртути(II).

При изучении влияния природы фонового электролита на потенциал максимального тока (E_m) и высоту пика (h) наибольшие величины АС свинца наблюдаются на 1 М растворе нитрата лития при рН 5.5. Для свинца оптимальным потенциалом накопления является $E_n = -1,0$ В, т.к. дальнейшее его изменение в более отрицательную область не приводит к заметному повышению АС.

Время накопления электроактивного вещества на электроде в ИВ также является одним из основных параметров, оказывающих влияние на высоту анодных пиков. Установлено, что оптимальной скоростью развертки потенциала при ИВ определении свинца является 60 мВ/с, поэтому все дальнейшие исследования проводились при такой скорости. В качестве примера в таблице приведены результаты по оценке точности разработанных ИВ методик, полученные при многократных (не менее 5) параллельных определениях ионов свинца.

Результаты ИВ определения свинца в индивидуальных растворах

Введено Me, мкг		Найдено Me, мкг ($P=0,95; n=5; \bar{x} \pm \Delta X$)	S	S_r
Pb	0,2	0,19±0,05	0,03	0,155
	5,0	4,97±0,35	0,22	0,045
	30,0	29,49±1,16	0,12	0,004

Подбор оптимальных соотношений ингредиентов буферных смесей и фоновых электролитов осуществляли, начиная с малых количеств серной, соляной и других кислот, а также их солей проводя определения свинца в оптимизированных ранее условиях и режимах (диапазоне тока 1,0-5,0 мкА, амплитудой развертки потенциала -1,0– +1,5 В, времени накопления – 80 с., температуре исследуемого раствора в диапазоне 20-30 °С). При проведении исследования по изучению влияния различных по природе фоновых электролитов и буферных смесей объем и концентрация одного из их компонентов в ячейке не изменялись и оставались постоянными. Оптимальные результаты ИВ определения свинца получаются при буфере 5,5, поэтому все последующие исследования проводили именно при указанном оптимальном значении рН.

Разработанная методика определения свинца применена к анализу модельных смесей и установленные метрологические характеристики приемлемы, так как соответствуют принятым в аналитической химии требованиям.

Таким образом, установлены условия регистрации сигнала свинца (II) на угольно-пастовых электроде модифицированным ЭДТА методом инверсионной вольтамперометрии, найдены оптимальные количества добавляемого модификатора ЭДТА, при которой чувствительность метода наибольшая. Разработана методика определения свинца методом инверсионной вольтамперометрии на модифицированным ЭДТА угольно-пастовом электроде, которая позволяет снизить минимальную величину определяемого содержания меди на порядок.

ЕР ОСТИ СУВЛАРИНИНГ ТАРКИБИДАГИ НИТРАТ ИОНЛАРИНИНГ СПЕКТРОФОТОМЕТРИК ВА ПОТЕНЦИОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ

Мейлиева М.Н.¹, Турсунова С.У.², Сманова З.А.³

¹“ГИДРОИНГЕО институти” ДМ

²Навоийский государственный горно-технологический университет

³Ўзбекистон Миллий университети

Мақолада азот бирикмаларининг инсон организмига биологик таъсири, токсикологик хусусиятлари, захарланишнинг клиник кўриниши ҳамда табиий сувларда азот бирикмаларининг сифат ҳамда миқдорий таҳлили кўриб чиқилган. Аниқланишича, азот бирикмалари инсон организми учун захарли бўлиб, санитария токсикологик кўрсаткичларга салбий таъсир кўрсатиши мумкин, бу эса маълум шароитларда сувдан фойдаланишнинг бузилишига ва сифатсиз сувдан фойдаланиш натижасида аҳоли саломатлигининг ёмонлашишига олиб келади. Ифлосланган ер ости сувлари бир неча минг йиллар давомида тозаланади. Аҳоли саломатлигини назорат қилиш ҳамда соғлом турмуш тарзини ривожлантириш мақсадида табиий сувлар таркибидаги азот бирикмаларининг миқдорини ўрганиш ҳозирги кунда долзарб муаммолардан бири бўлиб ҳисобланади. Бундан бир неча йиллар аввал табиий сувларнинг кимёвий таҳлили қилинганда азот бирикмалари сифат таҳлили асосида натижалар берилган, чунки табиий сувларда азот бирикмалари миқдори жуда кам бўлган. Саноат ва ишлаб чиқаришнинг ривожланиши, жуда кўплаб экин экилмайдиган ерларнинг ўзлаштирилиши, боғдорчиликнинг ривожланиши натижасида ер ости сувларида азот бирикмаларининг миқдори йил сайин ошиб кетмоқда, бу эса табиий сувларни кимёвий таҳлилда азот бирикмаларини сифат таҳлили етарли эмаслигини уларни миқдорий таҳлил қилиш кераклигини исботлайди. Ҳозирги кунда жаҳон миқёсида табиий сувлар таркибида азот бирикмаларини патенциометрик, спектрофотометрик ва ионометрик усуллар ёрдамида аниқлаб келинмоқда.

Жаҳон олимлари томонидан олиб борилган илмий изланишлар шуни кўрсатадики, ҳозирги кунда табиий сувларда азот бирикмаларини кимёвий таҳлил қилишда сифат таҳлили етарли эмаслигини миқдорий таҳлил қилиш усуллари ёрдамида аниқлаш керак эканлиги яна бир бор таъкидлаш мумкин. Ўзбекистон Республикасида “Ичимлик ва минерал сувларни қайта ишлаш корхоналари учун санитария қоидалари” (СанПин № 0328-13) норматив ҳужжатда ичимлик ва минерал сувларда нитрат ионларининг руҳсат этилган миқдори (РЭМ) 20 mg/dm^3 , нитрит ионлари 0.5 mg/dm^3 , аммоний ионлари 0.1 mg/dm^3 дан ошмаслиги белгилаб қўйилган.

“Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти” Давлат муассасаси қошидаги “Геоэкология” лабораторияси томонидан “Ер ости сувларининг гидрогеокимёвий худудлаштиришни ўрганиш” лойиҳаси асосида 2020-йил Тошкент олди худудларида жойлашган кузатув гидрогеологик қудуқларидан намуналар олиниб кимёвий таҳлил қилинган. “Ер ости сувларининг гидрогеокимёвий худудлаштиришни ўрганиш” лойиҳасининг асосий мақсади ер ости сувларининг кимёвий таркибини йиллар давомида ўзгариши, тоғ жинсларининг минерологик таркиби, пайдо бўлиш чуқурлиги, сувли қатламларнинг тарқалиш чегараларини ўрганиш эди. Олдинги ва замонавий геокимёвий маълумотлар натижаларини таҳлил қилиш асосида ер ости сувларининг микро ва макрокомпонент таркибидаги ўзгаришлар динамикасини баҳолаш мақсадида Республика худудида ер ости сувларининг кимёвий таркиби тўғрисида нашр этилган адабиётлар ва фонд материаллари йиғилиб, таҳлил қилиш ва умумлаштириш натижасида йиллар давомида нитрат ионларининг миқдори ўзгаришини баҳоланди.

Расм 1. Нитрат –ионларининг миқдори йиллар давомида ўзгариши

Жадвалдан кўриниб турибдики нитрат ионларининг миқдори 1991 йилдан 2010 йилгача сезиларли даражада ошиб борган [6]. 2010 йилдан 2020 йилгача нитрат ионларини миқдори бироз камайган, чунки 2010 йилдан қишлоқ хўжалиги соҳаси экин майдонларида нитратли ўғитлардан кам фойдаланила бошлади.

Кимёвий таркибни аниқлаш учун сифат таҳлиллар етарли эмаслиги ҳисобга олган ҳолда, “Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти” Давлат муассасаси қошидаги “Геоэколог-кимё” лабораториясида 2020 – 2021 йиллар давомида Тошкент вилояти Чиноз тумани сўғориладиган майдонлар атрофидаги кузатув бурғу қудуқлардан олиб келинган ер ости сувларининг ойлар давомида кимёвий таҳлили миқдорий синов қилинди. Бунда азот бирикмаларини миқдорий таҳлили учун 2 хил усул (*спектрофотометрия ва потенциометрия*) танлаб олинди ва натижалар таққосланди (жадвал 1).

Жадвал 1. Нитрат ионларининг спектрофотометрик ва потенциометрик миқдорий таҳлил натижалари

Объект номи	pH	Курук қолдиқ g/dm^3	Спектрофотометрик усул mg/dm^3	Потенциометрик усул mg/dm^3
ГХК-35/1н	6,95	2,40	5,03	4,91
Скв. 47/н	7,84	1,18	9,03	8,85
Оқава сув 1	6,93	1,20	12,70	12,55

Ҳар иккала миқдорий таҳлил усуллари ёрдамида олинган натижалар ўзаро таққосланиб, иккала усул ёрдамида ҳам нитрат ионларини миқдорини аниқлаш юқори самарадорликка эга эканлигини аниқладик.

ИЗУЧЕНИЕ ИЗОТЕРМА РАСТВОРИМОСТИ ТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ $NI\text{Cl}_2$ - $L\text{-C}_5\text{H}_8\text{NO}_4\text{NA}$ - H_2O ПРИ 25°C

Алиев Т.Б.¹, Эрназаров К.А.², Каримов З.Т.¹, Хусенов К.Ш.¹

¹Навоийский государственный горно-технологический университет, г.Навоий, Узбекистан, E-mail: kahramon.husenov71@gmail.com

²Навоийский государственный педагогический институт, г.Навоий, Узбекистан

Изучение химического взаимодействия солей микроэлементов с азотсодержащими органическими кислотами является одним из основных направлений [1-3].

Исследования в этом отношении открывает возможности для синтеза ассортимента витаминов, консервантов, а также поиска более активных препаратов с широким диапазоном применения.

Целесообразность применения L-глутаминовой кислоты и её моновитаминной соли в качестве комплексообразователя основана на наличии двух карбоксильных и одной аминной групп, способствующих замещению комплексообразующими лигандами.

Нами впервые для получения производных L-глутаминовой кислоты применен – глутаминат натрия, обладающий высокой растворимостью (136 г на 100 мл воды).

Взаимодействие L-глутамината натрия с хлоридом никеля изучалось изотермическим методом растворимости.

Изученная система по существу является сложной многокомпонентной системой. Но из-за слабой растворимости образованных глутаминатов никеля данную систему условно рассматриваем как тройную.

Диаграмма растворимости L-глутамината натрия-хлорида никеля-вода состоит из четырех ветвей (рис.). В системе из равновесных растворов выделяются четыре твердых фазы: одноводный L-глутаминат натрия, динатрий никельдиглутаминат, никельглутаминат и шестиводный хлористый никель.

Первая ветвь (точки 1-2) отвечает кристаллизации в донный осадок чистого – глутамината натрия. Следует отметить, что при взаимодействии L-глутамината натрия с хлоридом никеля область кристаллизации L-глутамината натрия очень ограничена. В ней содержание хлористого никеля колеблется от 0,3 до 3,3%.

С повышением концентрации хлорида никеля уменьшается растворимость L-глутамината натрия вследствие выделения водородных ионов из карбоксильных групп и замещение их катионами никеля.

Таким образом, вторая ветвь (точки 3-9) характеризуется образованием нового соединения, соответствующего химической формуле $(C_5H_7NO_4)_2Ni \cdot H_2O$ с молекулярным весом 412,71.

Точка 9 является эвтонической, где равновесные растворы могут содержать одновременно две твердые фазы: диникельдиглутаминат и глутамината никеля.

Третья ветвь (точки 10-14) отвечает равновесным растворам, выделяющим в донный осадок второе соединение, где одна молекула –глутамината натрия замещается катионом никеля.

Второе соединение отличается от первого тем, что при его образовании натрий, видимо, как легкий катион, вытесняется никелем вследствие повышения концентрации хлорида никеля от 2,1% до 38,5%.

При этом замещение никелем происходит через кислороды карбоксильных групп.

Таким образом, лучи, идущие от фигуративных точек (10-14) пересекаются в полюсе на одной точки, указывая на кристаллизацию в донный осадок химического соединения [4].

Четвертая ветвь (точки 14-18) отвечает кристаллизации из растворов шестиводного хлорида никеля.

Рис. Диаграмма растворимости L- глутамината натрия и хлорида никеля в воде при 25°С.

Изучены ИК-спектры поглощения полученных соединений и исходных компонентов. В ИК-спектре L-гидроглутамината натрия ионизованной карбоксильной группе

соответствовала полоса поглощения при 1620 см^{-1} , а неионизованному карбоксилу- при 1700 см^{-1} . В отличие от L-глутаминовой кислоты спектр глутамината натрия показывал наличие как валентных, так и деформационных колебаний NH_2 - группы при 3400 см^{-1} .

На основании ИК-спектров, можно заключить, что при солеобразовании с едким натром ионная связь рвалась с присоединением натрия.

В ИК-спектрах динатрийникельдиглутамината, никельглутамината имелись сильные поглощения в области 1640 см^{-1} и $2880\text{-}3600\text{ см}^{-1}$, связанные с присутствием кристаллизационной воды.

В связи с этим невозможно обнаружить полосы валентных колебаний групп NH_2 и NH_3^+ . На наличие этих групп указывают лишь полосы деформационных колебаний NH -групп в области $1560\text{-}1640\text{ см}^{-1}$.

В динатрийдиглутаминатах проявляются полосы поглощения в области $1560\text{-}1575\text{ см}^{-1}$, 1600 см^{-1} , а вглутаминатах - 1460 см^{-1} , 1400 см^{-1} .

Необходимо иметь в виду, что в этой же области обычно имеется поглощение иона карбоксилата COO^- ($1610\text{-}1550\text{ см}^{-1}$). Для иона карбоксилата также характерно поглощение в области 1415 см^{-1} . Эта полоса поглощения в спектрах исследуемых веществ проявляется отчетливо.

На основании проведенных анализов ИК-спектров L-глутамината натрия, а также глутаминатов никеля можно заключить, что солеобразование L-глутаминовой кислоты с никелем осуществлялось через кислород карбоксильных групп.

Литература.

1. Алиев, Т. Б., Хусенов, К. Ш., Мухиддинов, Б. Ф., & Бегманов, С. Н. (2021). Получение и исследование комплексов железа (III) с L-глутамином. *Universum: химия и биология*, (4 (82)), 57-63.
2. Алиев, Т. Б., Хусенов, К. Ш., Бахронова, О. Ж., & Зайниддинова, Г. Ш. (2022). Получение и исследование гетероядерных комплексных соединений аспарагиновой кислоты. *Universum: химия и биология*, (10-2 (100)), 34-40.
3. Алиев, Т. Б., Хусенов, К. Ш., Жураев, Ш. Т., & Худойбердиев, Ф. И. (2017). Исследование смешанолигандные комплексообразование аспарагиновой кислоты. *Интернаука*, (25), 37-39.
4. Aliyev T. B., Husenov Q.Sh. Jo'rayev I.I. Temir(III) sulfat – lizin gidroxlorid – suv uchlamchi sistemasining 25°C dagi izotermik eruvchanligini o'rganish. Respublika ilmiy-amaliy anjumani. – Buxoro. – Bux.DU, 04-05.11.2020. – 107-109 b.

АВТОБЎЁҚ МАҲСУЛОТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ОЛИНИШ УСУЛЛАРИ

¹Худоёрова Гулҳаё Бахтиёр қизи

²Исақулова Муқаддас Шукуровна

Жиззах политехника институти

Бўёқ ва лак саноатида ишлаб чиқариладиган маҳсулотларнинг асосий қисмини пигментли бўёқ ва лаклар ташкил этади. Улар машинасозлик, радиоэлектроника, авиация ва кемасозлик, саноат ва турар-жой қурилиши, космик технологиялар ва истеъмол товарлари ишлаб чиқариш каби соҳаларда кенг қўлланилади.

Калит сўзлар: боғловчи, эритувчи, тўлдирувчи, диспергатор, эмульгатор, консервант, боғловчи, эритувчи, тўлдирувчи, диспергатор, эмульгатор, консервант.

Бўёқлар асосан майдаланган минерал ёки органик пигментлар ва бир қатор қўшимчалар: боғловчи, эритувчи, тўлдирувчи, диспергатор, эмульгатор, консервант ва бошқалардан ташкил топган композицион материал ҳисобланади[1].

Автомобил кузовининг бўёқлари бир нечта асосий функцияларни бажаради, бу хоссаларнинг кўпчилигини ҳамма ҳам билмаслиги мумкин. Автомобилга кўркам, чиройли тус бериш билан бирга автобўёқлар унинг кузови металига ишончли, кўп йиллик антикоррозион ҳимоя воситаси сифатида хизмат қилиши мумкин.

Автомобиллар йил давомида очик ҳавода ишлайди, кўплаб агрессив ташқи таъсирларга дучор бўлади. Ёмғир ва қор автомобиллар устки юзасига тушади, уларнинг устида нам ҳаво асосида нам мухит жойлашади. Йўлда ҳаракатланаётганда, автомобиллар ёнидан ўтаётган транспорт воситаларининг ғилдираклари остидан майда тошлар, кум ва чанглар учиб чиқади, бу эса автомобилларга аниқ механик таъсир кўрсатади. Бундан ташқари машина металига фаол кимёвий моддалар ҳам таъдид солади: қишда йўлни юзасини қоплайдиган музга қарши реагентлар; яқин атрофдаги юк машинасининг газ трубкаидан чиқадиган қурум заррачалари; машинага ёпишган ҳашаротлар қолдирган каустик органик бирикмалар шулар жумласидандир. Шунинг учун, энг яхши ва энг чидамли материаллар автомобиллар учун химоя воситаси сифатида танланади.

Ҳар қандай лак (эмалли) - бўёқ материаллари (ЛБМ) асосан тўртта асосий компонентдан иборат бўлиши мумкин, унга кўра маҳсулотларни турлари бўйича таснифлаш оддий ҳолдир. Бу:

- боғловчи (юпка парда ҳосил қилувчи). Номидан кўриниб турибдики, у сиртда доимий плёнка ҳосил қилади, у асосга маҳкам ёпишади ва бўёқнинг барча бошқа таркибий қисмларини сақлайди;
- пигмент ва тўлдиргич. Бўёқни яширин кучини беради, яъни нозик бир қатламда шаффоф бўлмаган хусусиятга эга, шунингдек, қоплама рангининг тўйинганлиги ва ранги учун жавобгардир;
- эритувчи. Материалга керакли қовушқоқлик ва оқувчанликни беради;
- функционал кўшимчалар. Улар материалнинг технологик параметрларини, унинг барқарорлигини, қуритилган қопламанинг тузилишини, ташқи омилларга чидамлилигини ва бошқа кўплаб хусусиятларни таъминлайди[2].

ЛБМнинг сарфи бир қатор омилларга (бўёқнинг қовушқоқлиги, бўёқ-пультаининг тури, ҳарорат, қатлам қалинлиги ва бошқалар) боғлиқ, уларнинг энг асосийси - бўёқ учун автомобил қисмларининг сиртини тайёрлаш даражасидир. Тўлиқ ёғсизлантириш, силлиқлаш (агар керак бўлса), грунтровка (агар керак бўлса) - нафақат бўёқнинг мустаҳкамлигини, балки автомобил эмалидан тежамкор фойдаланишни ҳам таъминлайди.

Саноат бир неча ўнлаб турдаги лак-бўёқларни ишлаб чиқаради, улар асосий компонентнинг кимёвий таркиби билан фарқланади, бу унинг хусусиятларини ва плёнка ҳосил қилувчи асосни қўллаш соҳасини белгилайди. Савдо дўконларининг жавонларида юзлаб бўёқ турларини кўришингиз мумкин: сув-дисперс, латекс, акрилли, пентафталли ва глипталли, нитроцеллюлозли, эпоксили, полиуретанли, органосиликонли, битумли ва бошқалар. Бироқ, автомобил кузовини бўёқ учун ЛБМга қўйиладиган маҳсус талаблар шундан иборатки, материалларнинг жуда чекланган ассортименти ушбу ишларга мос келади. Шунга кўра, улар учун эритувчилардан фойдаланиш имконияти ҳам чекланган бўлади.

Органик эритувчилар кенг қўлланилишга эга, улар автомобил таъмирлаш устахоналари соҳасида ҳам талабга эга. У ерда улар бўёқ ва автомобил эмалларини суюлтириш, бўёқдан олдин сиртларни ёғсизлантириш, қисмларни ювиш учун ишлатилади. Алоҳида-алоҳида, кузов иши учун эритувчилар гуруҳини ажратиш мумкин. Улар ҳар хил турдаги автомобилларни бўёқ учун ишлатилади.

Кузов ишлари учун эритувчилар бўёқ ишларининг барча босқичларида талабга эга. Улар металл юзани ёғсизлантириш, автомобил бўёғини ёки автомобил эмалини керакли мустаҳкамлик учун ишлатилади, иш охирида асбобларни тозалаш учун эритувчилар ишлатилади - масалан, пуркагични ювиш. Эритувчи сифатида солвент, нефрас, уайт-спирит, шунингдек эритувчилар 646, 647, 650 ва бошқалар каби моддалар ишлатилади. Бироқ, ҳар хил турдаги эритувчиларни қўллашда маълум усуллар мавжуд. Мисол учун, эритувчи 646 энг кучли эритувчилардан бири ҳисобланади ва турли хил органик моддаларнинг кенг доирасини муваффақиятли эритади. Аммо фақат сиртдан доғни олиб ташлаш керак бўлса, уни эҳтиёткорлик билан ишлатиш ёки бошқа эритувчи билан алмаштириш керак, чунки у бўёққа ҳам зарар этказиши мумкин.

Нефрас С2 80/120 БР-2 кузов ишлари учун энг машхур эритувчилардан бири бўлиб, у автомобил консервантлари ва битумли доғларни суюлтириш ва ювиш, шунингдек сиртларни ёғсизлантириш учун ишлатилади. Нефрас Бр-2 жуда кучли эритувчи бўлиб, у ҳар хил турдаги ифлосланиш ва чўкиндиларга қарши курашади, шу билан бирга у бошқа маҳсулотларга қараганда экологик жиҳатдан қулайроқдир. Р-646 автомобил грунтваллари ва автомобил бўёқларини мукамал даражада эритади. Эритувчи 647 автомобилларни бўяшда ишлатиладиган нитроэмал ва нитролакларни суюлтириш учун ишлатилади. Эритувчи 650 енгил автомобиллар эмалларини суюлтириш учун идеал эритувчидир. У махсус мўлжалланган автомобил эмаллари, шу жумладан нитроалкидди эмаллар учун ишлатилади .

“ТехноСоюз” ТДда кузов ишлари учун кенг қўламли эритувчилар – уайт-спирит, солвент, нефрас, эритувчилар 646, 647, 650 ва бошқаларни топасиз. Улар томонидан эритувчилар ҳам етказиб берилади.

Используемые литературы

1. Исследование химического состава пироконденсата пиролизного производств., Кодиров О.Ш., Мирзакулов Х.Ч., Бердиев Х.У., Шарипова В.В., ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ., UNIVERSUM:, № 9 (54), сентябрь 2018 г.
2. Официальный сайт СП ООО ”Uz-Kor Gas Chemical” <http://www.uz-kor.com/index.php/ru/deyatelnost> 2018 г.

Cd²⁺ ИОНЛАРИНИ ТЕХНОГЕН ОБЪЕКТЛАРДА КОЛОРИМЕТРИК УСУЛДА АНИҚДАШ

Яхшиева Зухра Зиятовна
Жиззах Давлат Педагогика Университети
профессор, кимё фанлари доктори, Ўзбекистон
Жўраев Хасан Бахромович
Жиззах Давлат Педагогика Университети
таянч докторанти,

Бугунги кун тараққиётдан келиб чиқиб, аналитик кимёда янги аниқлаш усулларини топиш ва уни ишлаб чиқиш фандаги ютуқларни янада ошириб бормоқда. Хусусан инсон организмга зарарли таъсир қилувчи оғир металллардан бири бўлган кадмий металнинг сувдаги эритмаларини ўрганишда колориметрик усулдан кенг фойдаланиш бу янги аналитик усул ҳисобланади. Бунда айнан колориметриянинг умумий аҳамиятидан ва рангли эритма ёки бирикмалар ҳосил қилиши муҳим ҳисобланади. Чунки ушбу аниқлаш методи селективлиги, нисбатан арзон эканлиги ва вақт тежалиши билан устундир. Колориметрик усулдан кенг фойдаланишда туртинчи группа катионлари Cu²⁺, Cd²⁺, Bi³⁺, Sb (III), Sb (V), Sn (II), Sn (IV) лар кучли кислотали эритмаларда H₂S таъсирида, асосан кора рангли факат кадмий сарик, тусли чукма ҳосил килади. Чукма ҳосил булишини тажрибада куриш учун тегишли туз эритмаларининг ҳар бирдан пробиркага 1—2 томчидан олинади, устига 5—6 то мчи сув кушиб суюлтирилади ва 2н HCl эритмасидан бир томчи кушиб, эритмадан H₂S утказилади. Бунда тегишли металлларнинг сульфидлари чукмага тушади.

IV группа катионларининг сульфидлари ичида энг эрувчани CdS ($\text{ЭК} = 3,6 \cdot 10^{-20}$) булиб, у факдтгина HNO₃ дагина эмас, балки етарли даражада концентрланган HCl эритмаларида ҳам эрийди. Масалан, реакцияни иситиш йули билан олиб борилса, 1н HCl эритмаси CdS нинг анчагина микдорини эритади. CdS нинг HCl да эришига сабаб, S²⁻ - ионларининг кислота таркибидаги H⁺ ионлари билан борланишигина эмас, балки Cd²⁺ ионларининг концентрациясини кучли даражада камайтирадиган [CdCl₄]²⁻ - комплексининг ҳосил булишидир. Cd²⁺ катиони сувдаги эритмаларда рангсиз булади. Водород сульфид H₂S унча кислотали булмаган, ҳамда нейтрал ва ишкорий эритмаларда (pH ≥ 0,5) уювчи ишкорлар ва натрий сульфидда эрмайдиган сарик CdS чукмасини ҳосил килади.

Кислота ҳамда хлоридларнинг ортиқча миқдорда булиши, Cd^{2+} иони учун энг характерли булган бу реакциянинг боришига халақит беради. Анча кичик эрувчанлик купайтмасига эга булган мис (II) - сульфид CuS кучли кислотали мухитда ва хатто анча ортиқча миқдорда олинган NH_4Cl иштирокида ҳам хосил булиши билан CdS дан фарк қилади. Бу реакциядан анализ давомида аммиакли комплекслар холида бирга учрайдиган Cd^{2+} ни бир-биридан ажратиб олиш учун фойдаланиш мумкин.

Уювчи ишқорлар билан утказиладиган реакция $NaOH$ ва KOH таъсирида Cd^{2+} ионлари сувда эрийдиган оқ аморф чуқма хосил қилади: $Cd^{2+} + 2OH^- = Cd(OH)_2$; Кадмий гидроксид чуқмаси кислоталарда, аммиакнинг сувдаги эритмасида осон эрийди. Аммоний гидроксид билан утказиладиган реакцияда NH_4OH таъсирида Cd^{2+} катиони оқ чуқма хосил қилади: $Cd^{2+} + 2NH_4OH = Cd(OH)_2 + NH_4^+$ бу чуқма реактивнинг ортиқча миқдориди эриб, кадмий аммиакат, яъни аммиакли комплекс хосил қилади: $Cd(OH)_2 + NH_4OH = [Cd(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^- + 4H_2O$

Дифеннлкарбазид ($C_6H_5NHNH_2$) Cd^{2+} билан утказиладиган реакцияда аммиак иштирокида дифеннлкарбазид Cd^{2+} катиони билан кукиш-бинафша тусли бирикма хосил қилади. Фильтр коғозига дифеннлкарбазиднинг спиртдаги эритмасидан 2-3 томчи томизилади ва коғоз куригунча кутилади. Сўнгра кадмий (II) тузи эритмасидан бир томчи томизиб, фильтр коғозни NH_4OH солинган идиш оғзида ушлаб турилади. Кўкиш-бинафша рангли доғнинг хосил бўлиши текшириляётган эритмада Cd^{2+} борлигини кўрсатади.

Шундай қилиб кадмий ва шунга ўхшаш метал ионларини аниқлашда уларнинг ионларини ўзига хос бўлган комплексларнинг рангли эритмаларини ҳосил қилиш орқали аниқланади. Бундаги эритмалар эса ранглар намунасига солиштирилади ва аниқланаётган метал иони бор ёки йўқлиги текширилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. М.Миркомилова, Аналитик кимё Т: "Ўзбекистон" 2001 181-186-бетлар
2. М.Т.Гуламова, Ш.Қ.Норов, Н.Т.Турабов Аналитик кимё Т: "Ворис-нашриёт" 2009-йил, 11-12-бетлар
3. Ахмаджонова Ё.Т., Яхшиева З.З. Воздействия тяжелых токсичных металлов на качество вод// Science and Education №7 2020.
4. Яхшиева З. З., Ахмаджанова Ё. Т. Загрязнение водных объектов неорганическими токсикантами //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 9.
5. О.Файзуллаев, Н.Туробов, Э.Рўзиев, А.Қуватов, Н.Муҳаммадиев Аналитик кимё Амалий-лаборатория машғулотлари Т: "Янги аср авлоди" 2006-йил 383-б
6. Zhang, D., Wang, J., Liu, Q., Lu, Y., & Yu, Q. (2020). Colorimetric detection of heavy metal ions based on label-free gold nanoparticles and DNAzyme system: A review. Trends in Analytical Chemistry, 124, 115805.
7. Niu, X., Guan, Y., Huang, Y., Cai, Q., & Ruan, W. (2019). Recent advances in colorimetric detection of heavy metal ions using DNAzymes and related nanostructures: Challenges and opportunities. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 121, 115694.

ADVANCEMENTS IN COLORIMETRIC ANALYSIS OF HEAVY METALS FROM WASTEWATER: METHODS, APPLICATIONS AND CHALLENGES

Yaxshiyeva Zuhra Ziyatovna
Juraev Xasan Baxromovich
Jizzakh State Pedagogical University,

Introduction: Heavy metal pollution in wastewater poses a significant environmental and public health concern worldwide. Various industries, including mining, manufacturing, and agriculture, contribute to the discharge of heavy metals such as lead, cadmium, mercury, and chromium into water bodies. These pollutants are persistent, toxic, and can accumulate in the

environment, leading to adverse effects on aquatic ecosystems and human health. Effective monitoring and remediation of heavy metals in wastewater require sensitive, rapid, and cost-effective analytical methods. Colorimetric analysis has emerged as a promising approach due to its simplicity, versatility, and potential for on-site applications.

Principles of Colorimetric Analysis: Colorimetric analysis relies on the visual or instrumental detection of color changes resulting from chemical reactions between analytes and specific reagents. In the context of heavy metal detection, colorimetric assays often involve chelation or complexation reactions between heavy metal ions and chromogenic ligands, leading to the formation of colored complexes. The intensity of the color change is proportional to the concentration of the target metal ion, allowing for quantitative analysis. Traditional colorimetric reagents include dithizone, dithiocarbamates, and chromogenic dyes, each exhibiting selectivity towards specific heavy metals.

Recent Advances in Colorimetric Assays: Recent advancements in nanotechnology have revolutionized colorimetric analysis by enabling the development of nanoparticle-based sensors with enhanced sensitivity and selectivity. Functionalized gold nanoparticles, silver nanoparticles, and quantum dots have been extensively explored as colorimetric probes for heavy metal detection. These nanomaterials can be modified with specific ligands or receptors capable of selectively binding to target metal ions, leading to visible color changes. Additionally, advances in surface-enhanced Raman scattering (SERS) and localized surface plasmon resonance (LSPR) spectroscopy have facilitated the development of label-free and real-time colorimetric detection platforms.

Applications of Colorimetric Analysis in Wastewater Monitoring: Colorimetric analysis has found widespread applications in wastewater monitoring and environmental surveillance. These methods are suitable for field-based testing due to their simplicity and portability. Researchers and environmental agencies utilize colorimetric assays to screen for heavy metal contamination in industrial effluents, surface waters, and groundwater sources. Moreover, colorimetric sensors integrated into automated monitoring systems enable continuous and remote monitoring of heavy metal levels in aquatic environments, facilitating timely intervention and pollution control measures.

Challenges and Future Perspectives: Despite its advantages, colorimetric analysis of heavy metals in wastewater is not without challenges. The selectivity and sensitivity of colorimetric assays may be compromised in complex matrices containing multiple contaminants. Interference from other ions and variability in environmental conditions can affect the accuracy and reliability of results. Future research efforts should focus on enhancing the selectivity and specificity of colorimetric sensors through the design of novel recognition elements and signal amplification strategies. Additionally, the integration of colorimetric assays with portable and miniaturized detection platforms holds promise for decentralized monitoring and point-of-care applications.

Conclusion: In conclusion, colorimetric analysis represents a valuable tool for the detection and quantification of heavy metals in wastewater. Advances in nanotechnology and spectroscopic techniques have led to the development of highly sensitive and selective colorimetric assays, enabling rapid and on-site monitoring of environmental contaminants. Despite existing challenges, continued research and innovation in this field are essential for advancing our understanding of heavy metal pollution and implementing effective mitigation strategies to safeguard water quality and public health.

Literature References:

1. Zhang, D., Wang, J., Liu, Q., Lu, Y., & Yu, Q. (2020). Colorimetric detection of heavy metal ions based on label-free gold nanoparticles and DNAzyme system: A review. *Trends in Analytical Chemistry*, 124, 115805.
2. Niu, X., Guan, Y., Huang, Y., Cai, Q., & Ruan, W. (2019). Recent advances in colorimetric detection of heavy metal ions using DNAzymes and related nanostructures: Challenges and opportunities. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, 121, 115694.

3. Zhao, Y., Chen, F., Li, Q., Wang, X., Zhang, J., & Zhu, S. (2021). Advances in colorimetric detection of heavy metal ions in water by functionalized gold nanoparticles: A review. *Microchemical Journal*, 168, 106400.
4. Akhmadzhonova E.T., Yakhshieva Z.Z. Impact of heavy toxic metals on water quality // *Science and Education* No. 7 2020.
5. Yakhshieva Z.Z., Akhmadzhanova E.T. Pollution of water bodies with inorganic toxicants // *Science and Education*. – 2021. – T. 2. – No. 9.
6. Juraev X.B, Yaxshiyeva Z.Z. Significance of optical emission spectrometer in the determination of pb²⁺ and cd²⁺ ions in fisheries wastewater located in different regions of jizzakh region // *Materials of international scientific-practical conference*. -2023. Qarshi. P 138-142.

NEW METHODS OF SYNTHESIS REACTION AND METHYLATION REACTION OF 2-METHYLQUINAZOLIN-4-ONE

**Saitkulov F. E^{1*}, Elmuradov B. J², Zakhidov Q.A³, Islomova D.I⁴,
Usnatdinova S.P⁵.**

¹*Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan*

²*Institute of Chemistry of Plant Substances of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan*

³*Samarkand state universitet, Uzbekistan*

⁴*Kokand State Pedagogical Institute, Uzbekistan*

⁵*Karakalpak State University, Uzbekistan*

Abstract: For the first time, the optimal methods of synthesis of 2-methylquinazolin-4-one without the participation of catalysts are highlighted in the article. The dependence of the methylation reaction on hard and soft methylating agents and the nature of solvents, duration of time, and temperature has been thoroughly analyzed.

Key words: 2-methylquinazolin-4-one, optimal method, methylation reaction, hard and soft methylating agents, nature of solvents, duration of time, temperature, methyl iodide, dimethyl sulfate, methyltosylate, DMFA, DMSO, acetonitrile, ethanol, dioxane.

Introduction

Heterocyclic compounds-quinazolin-4-ones and -thiones are widely used in agricultural, medical and veterinary practice, including 5-methyl-, -fluorouracil quinazolines in cancer, 2-Methoxycarbonylaminoquinazolinone is widely used in the fight against wilt disease of cotton, nicamizalone gammosis and root rot. Apart from these, drugs exhibiting herbicide, fungicidal and bactericidal, insecticidal and anthelmintic activity have been identified among quinazoline derivatives, therefore, the study of methylation reactions of 2-substituted quinazolin-4-ones and -thiones, factors affecting their progress (methylating agent, nature of solvent, temperature), finding the change in the ratio of N3/O4 isomers, studying its laws, and physico-chemical and biological properties.

This article serves to a certain extent in carrying out scientific and practical researches for identification, creation of new pesticides and medicines based on selected active substances.

It is known that the methylation of the alkylation reaction strongly depends on the nature of the alkylating agent, the alkylated agent, the effect of the environment, temperature and other factors [1]. Thus, when methylating the anions of 2-substituted quinazolin-4-ones, multiple reactivity is manifested, leading to alkylation products of either another reaction center or two heteroatoms [2-10].

When alkylation is carried out with a “soft” alkylating agent, for example methyl iodide, the reaction proceeds through a “soft” reaction center. In the case of methylation of 2-oxo- or -selinoxoquinazolin-4-ones, it occurs at the sulfur or selenium atom, while alkylation of 2-oxo- or -aminoquinazolin-4-ones occurs at the nitrogen atom in position 3.

Method and results

N-acetylanthranilic acid is used as the main raw material in the synthesis of 2-methylquinazolin-4-ones. In the literature, this compound was synthesized by various methods and the product yield was 72 %. An equivalent amount of anthranilic acid is first heated in benzene to boiling until all the anthranilic acid has dissolved, then 1.75 equivalents of acetic anhydride are added and the mixture is allowed to cool to give white N-acetylanthranilic acid (2):

N-acetylanthranilic acid (2) is formed with high yield (92%). The synthesis of 2-methylquinazolin-4-one (3) required for research is carried out in two ways (A and B). According to method A: the mixture of initial N-acetylanthranilic acid and ammonium chloride reagents in the ratio of 2:NH₄Cl – 1:7 is heated at 210-220°C for 4 hours. The yield of 2-methylquinazolin-4-one (3) is 72%:

A-method 72%, B-method 92%

this
-
- in a
210-
to
for

According to method B: anthranilic acid and acetamide were used as starting raw materials. In case, a mixture of reagents anthranilic acid : acetamide ratio of 1:4 is heated at 220°C for 2 hours. In order to choose a standard method for obtaining 2-methylquinazolin-4-one, different temperatures and amounts of A and

formamide were selected in different proportions. The structure of the molecule of 2-methylquinazolin-4-one according to the Gaussian method.

Fig-1. The structure of the molecule of 2-methylquinazolin-4-one according to the Gaussian method

Methylation reaction of 2-methylquinazolin-4-one.

The introduction of an electron-donating methyl group into the second position of the molecule of quinazolin-4-one leads to an increase in the total density of atoms in the pyrimidine ring.

First of all, the basic character of N³ and N¹ atoms increases. This effect also applies to the oxygen atom in C4=O. The electron delocalization of the ambident anion formed under the action of alkali of 2-methylquinazolin-4-one also changes.

Alkylation of 2-methylquinazolin-4-one with methyl iodide and dimethylsulfate in alcohol proceeds only with the formation of 2,3-dimethylquinazolin-4-one, that is, the reaction proceeds selectively to the N-3-atom. When the aprotic dipolar DMFA is used as a solvent and the methylating agent is CH₃I, 1,3-dimethylquinazolin-4-one is formed along with this compound.

In contrast, when 2-methylquinazolin-4-one is methylated with dimethylsulfate at 20°C in the presence of DMFA, methylation to the third nitrogen atom takes place.

When the chemical reaction is carried out under these conditions at 80-90°C, it is observed that a mixture of isomers is formed.

It is worth mentioning that the proportion of N-3 and O-4 isomers is equal.

The obtained results show that the nature of the substituent in the second position in the quinazolin-4-one molecule plays a major role in the alkylation reaction.

Table-1.

Ratio of isomers obtained as a result of methylation reaction of 2-methylquinazolin-4-one

№	Initial substance	Alkylating agent	Solvent	Temperature °C	hours	N ¹ , N ³ , O ⁴ %
	3	CH ₃ I	ethanol	20-25	24	N ³ -100
	3	CH ₃ I	ethanol	75-78	4	N ³ -100
	3	MeOTs	ethanol	20-25	24	N ³ -100
	3	MeOTs	ethanol	75-78	4	N ³ -100
	3	(CH ₃) ₂ SO ₄	ethanol	20-25	24	-
	3	(CH ₃) ₂ SO ₄	ethanol	75-78	4	N ³ -100

A method: 3: CH₃I-1:1, C₂H₅OH, 20-25°C, 24 h, N³-100 %

B method: 3: CH₃I-1:1, C₂H₅OH, 75-78°C, 4 h, N³-100 %

C method 3: MeOTs -1:1, C₂H₅OH, 20-25°C, 24 h, N³-100 %

D method 3: MeOTs -1:1, C₂H₅OH, 75-78°C, 4 h, N³-100 %

E method: 3: (CH₃)₂SO₄ -1:1, C₂H₅OH, 20-25°C, 24 h, (-)

F method: 3: (CH₃)₂SO₄ -1:1, C₂H₅OH, 75-78°C, 4 h, N³-100 %

Table-.2

2-Methylquinazolin-4-one ratio of isomers obtained by methylation reaction

№	Initial substance	Alkylating agent	Solvent	Temperature °C	hours	N ¹ , N ³ , O ⁴ %
1.	3	CH ₃ I	dioxane-1,4	20-25	24	N ³ -100
2.	3	CH ₃ I	dioxane-1,4	80-90	4	N ³ -100
3.	3	MeOTs	dioxane-1,4	20-25	24	N ³ -100
4.	3	MeOTs	dioxane-1,4	80-90	4	N ³ -100
5.	3	(CH ₃) ₂ SO ₄	dioxane-1,4	20-25	24	-
6.	3	(CH ₃) ₂ SO ₄	dioxane-1,4	80-90	4	N ³ -100

A method: 3: CH₃I-1:1, dioxane, 20-25°C, 24 h, N³-100 %

B method: 3: CH₃I-1:1, dioxane, 80-90°C, 4 h, N³-100 %

C method 3: MeOTs -1:1, dioxane, 20-25°C, 24 h, N³-100 %

D method 3: MeOTs -1:1, dioxane, 80-90°C, 4 h, N³-100 %

E method: 3: (CH₃)₂SO₄ -1:1, dioxane, 20-25°C, 24 h, (-)

F method: 3: (CH₃)₂SO₄ -1:1, dioxane, 80-90°C, 4 h, N³-100 %

Table-3

2-Methylquinazolin-4-one ratio of isomers obtained by methylation reaction

№	Initial substance	Alkylating agent	Solvent	Temperature °C	hours	N ¹ , N ³ , O ⁴ %
1.	3	CH ₃ I	DMFA	20-25	24	N ¹ -20, N ³ -80
2.	3	CH ₃ I	DMFA	80-90	4	N ¹ -30, N ³ -70
3.	3	MeOTs	DMFA	20-25	24	-
4.	3	MeOTs	DMFA	80-90	4	N ³ -70, O ⁴ -30
5.	3	(CH ₃) ₂ SO ₄	DMFA	20-25	24	N ³ -100
6.	3	(CH ₃) ₂ SO ₄	DMFA	80-90	4	N ³ -50, O ⁴ -50

- A method:** 3: CH₃I-1:1, DMFA, 20-25°C, 24 h, N¹-20 %, N³-80%
- B method:** 3:CH₃I-1:1, DMFA, 80-90°C, 4 h, N¹-30 %, N³-70%
- C method:** 3:MeOTs -1:1,DMFA, 20-25°C, 24 h, (-)
- D method:** 3:MeOTs -1:1, DMFA, 80-90°C, 4 h, N³-70 %, O⁴-30%
- E method:** 3:(CH₃)₂SO₄ -1:1, DMFA, 20-25°C, 24 h, N³-100%
- F method:** 3:(CH₃)₂SO₄ -1:1, DMFA, 80-90°C, 4 h, N³-50 %, O⁴-50%

Table-4.

2-Methylquinazolin-4-one ratio of isomers obtained by methylation reaction

№	Initial substance	Alkylating agent	Solvent	Temperature °C	hours	N ¹ , N ³ , O ⁴ %
1	3	CH ₃ I	acetonitrile	20-25	24	N ³ -100
2	3	CH ₃ I	acetonitrile	80-90	4	N ³ -100
3	3	MeOTs	acetonitrile	20-25	24	-
4	3	MeOTs	acetonitrile	80-90	4	N ³ -100
5	3	(CH ₃) ₂ SO ₄	acetonitrile	20-25	24	N ³ -100
6	3	(CH ₃) ₂ SO ₄	acetonitrile	80-90	4	N ³ -100

- A method:** 3: CH₃I-1:1, acetonitrile, 20-25°C, 24 h, N³-100%
- B method:** 3: CH₃I-1:1, acetonitrile, 80-90°C, 4 h, N³-100%
- C method:** 3: MeOTs -1:1, acetonitrile, 20-25°C, 24 h, (-)
- D method:** 3: MeOTs -1:1, acetonitrile, 80-90°C, 4 h, N³-100%
- E method:** 3: (CH₃)₂SO₄ -1:1, acetonitrile, 20-25°C, 24 h, N³-100%
- F method:** 3: (CH₃)₂SO₄ -1:1, acetonitrile, 80-90°C, 4 h, N³-100%

Table-1.1.5

2-Methylquinazolin-4-one ratio of isomers obtained by methylation reaction

№	Initial substance	Alkylating agent	Solvent	Temperature °C	hours	N ¹ , N ³ , O ⁴ %
1	3	CH ₃ I	DMSO	20-25	24	N ³ -100
2	3	CH ₃ I	DMSO	80-90	4	N ³ -100
3	3	MeOTs	DMSO	20-25	24	-
4	3	MeOTs	DMSO	80-90	4	N ³ -100
5	3	(CH ₃) ₂ SO ₄	DMSO	20-25	24	-
6	3	(CH ₃) ₂ SO ₄	DMSO	80-90	4	N ³ -100

A method: **3:** CH₃I-1:1, **DMSO**, 20-25°C, 24 coat, **N³**-100%

B method: **3:** CH₃I-1:1, **DMSO**, 80-90°C, 4 coat, **N³**-100%

C method: **3:** MeOTs -1:1, **DMSO**, 20-25°C, 24 coat, (-)

D method: **3:** MeOTs -1:1, **DMSO**, 80-90°C, 4 coat, **N³**-100%

E method: **3:** (CH₃)₂SO₄ -1:1, **DMSO**, 20-25°C, 24 coat, (-)

F method: **3:** (CH₃)₂SO₄ -1:1, **DMSO**, 80-90°C, 4 coat, **N³**-100%

The experimental part

1.48 g (0.01 mol) of 2-methylquinazolin-4-one, 0.56 g (0.01 mol) of KOH, and 50 mL of DMFA were added to a round-necked flask equipped with a reflux condenser with a chlorcalcium tube, a thermometer, a separatory funnel, and a mechanical stirrer. 1.06 ml ($\rho=1.33\text{g/cm}^3$) (0.01mol) of methyl iodide solution in 5ml DMFA was added dropwise through a separatory funnel, mixed with the obtained 2-methylquinazolin-4-one potassium salt solution. The mixture was stirred at room temperature (20°C) for 24 hours. Then 100 ml of water was added, extracted with chloroform, dried over dry Na₂SO₄. After removing the solvent, the remaining residue was recrystallized from hexane to give 1.4 g of 2,3-dimethylquinazolin-4-one in 80% yield and 0.25 g of 1,2-dimethylquinazolin-4-one in 20% yield. T=130°C. R_f= 0.89 R_f= 0.8 System A

When this reaction is carried out at a temperature of 80-90°C, 1.38 g of 2,3-dimethylquinazolin-4-one with a yield of 78% and 0.32 g of 2-methyl-4-methoxyquinazolin-4-one with a yield of 18% are formed. R_f=0.65

Under the above-mentioned conditions, 0.01 mol of dimethylsulfate, methyltosylates in alcohol, DMSO, and acetonitrile solvents were used as an alkylating agent, and only 2,3-dimethylquinazolin-4-one was formed with high yields.

If this reaction is carried out with 0.01 mol of 2-methylquinazolin-4-one and 0.01 mol of dimethylsulfate DMFA at 20°C, 1.47 g of 2,3-dimethylquinazolin-4-one is obtained with 83% yield at 80-90°C. 23 g of 70% and 0.49 g of 2-methyl-4-methoxyquinazolin-4-one were obtained with 28% yield. (chloroform:methanol - 10:1). ¹H YaMR (CD₃OD, 400 MHz): 8.09 (1H, дд, J=1.5, J=8.0, H-5), 7.71 (1H, дт, J=1.5, J=8.5, H-7), 7.49 (1H, дд, J=1.2, J=8.0, H-8), 7.41 (1H, дт, J=1.1, J=8.1, H-6), 3.54 (3H, c, N-CH₃), 2.56 (3H, c, 2-CH₃).

Fig-1. ¹H NMR spectrum of 2,3-dimethylquinazolin-4-one

The obtained 2,3-dimethylquinazolin-4-one monocrystal was removed and the structure was

analyzed. The non-H atoms of the title molecule, $C_{10}H_{10}N_2O$, are essentially coplanar, with a maximum deviation of 0.046 (4) Å for the O atom. In the crystal, molecules are linked by weak C—H \cdots O hydrogen bonds, forming chains along [010]. In addition, weak C—H \cdots π interactions and π – π stacking interactions between benzene and pyrimidine rings, with a centroid–centroid distance of 3.730 (3) Å, link the chains, forming a two-dimensional network parallel to (001)[1].

Conclusion

In the second position of the 2-methylquinazolin-4-one molecule, the methyl group has a positive inductive effect, increasing the electron cloud density in the pyrimidine ring. According to R. Pearson's principle, the hard center is the O^4 center because the electronegativity value of oxygen is 3.5 and the electronegativity value of the nitrogen atom in the soft center is 3.0, but it affects the formation of isomers due to the effect of the methyl group in the second position. In principle, more N^3 products were formed as the main product. When the solvent DMFA is used, the methyl product N^3 is formed along with the methyl product O^4 .

The mass spectrum is characterized by the presence of a strong peak of the molecular ion. The fragmentation of the molecular ion is explained by the release of 2-methylquinazolin-4-one CO and HCN from the molecule. Further decomposition of the $(M-CO)^+$ ion occurs with the release of two HCN molecules.

The 1H NMR-spectrum of the product of the methylation reaction shows that in the aliphatic region, the signal of the 2- CH_3 group is a three-proton singlet at 2.41 ppm, and in the aromatic region there are only corresponding signals of three protons (N-5,7,8), and at 12.6 ppm. it was confirmed that the proton of the endocyclic NH-group has a singlet with one proton. Methylation reactions at the exocyclic N^3 -nitrogen atom methylation reactions with various methyl iodide, dimethylsulfate, methyltosylate were carried out, in which exocyclic N^3 -nitrogen atom at 4.5 ppm. proves the presence of three-proton singlet signals.

Methylation reactions were carried out at the boiling temperature of solvent - ethanol (78°C). The structure of the synthesized 2,3-dialkyl products was confirmed based on the results of IR, 1H and ^{13}C NMR spectroscopy, mass spectrometry, UF spectroscopy, and X-ray structure spectroscopy.

Bibliography

1. Saitkulov, F. E., Tashniyazov, A. A., Mamadrahimov, A. A., & Shakhidoyatov, K. M. (2014). 2,3-Dimethylquinazolin-4 (3H)-one. *Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online*, 70(7), o788-o788.
2. Sapaev, B., Saitkulov, F. E., Tashniyazov, A. A., & Normurodov, O. U. (2021). Study of methylation reactions of 2-phenylquinazolin-4-one with “soft” and “hard” methylation agents and determination of its biological activity. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 258, p. 04023). EDP Sciences.
3. Sapaev, B., Sapaev, I. B., Saitkulov, F. E., Tashniyazov, A. A., & Nazaraliev, D. (2022, June). Synthesis of 2-methylquinazolin-4-one with the purpose of alkylation of 3-propyl 2-methylquinazolin-4-one with alkylating agents. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1). AIP Publishing.
4. Baymuratova, G., Nasimov, K., & Saitkulov, F. (2023). Synthesis of 6-benzylaminopurine and the study of biological active properties of cotton C-6424 plants. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 389, p. 03032). EDP Sciences.

5. Khatamov, K., Saitqulov, F., Ashurov, J., & Shakhidoyatov, K. (2012). 3, 5, 6-Trimethylthieno [2, 3-d] pyrimidin-4 (3H)-one. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 68(9), o2740-o2740.
6. Foziljon Saitkulov, Bairamdurdi Sapaev, Khasan Nasimov, Dilorom Kurbanova and Nargiza Tursunova. Structure, aromatic properties and preparation of the quinazolin-4-one molecule. E3S Web of Conf., 389 (2023) 03075
7. Tukhsanov F., Oripov E., Haydarov G., Khudayarov M., Eshboboyev T. Kabachnik-Fields reactions of 2,3-Trimethylene-1,2,3,4-dihydrobenzo[2,3-d]pyrimidin-4-on. E3S Web of Conferences, 2023, 389, 03031
8. B. Sapaev, F.E. Saitkulov, A. Khalikov and A.S. Ganiev. The biochemical effects of the coordination compound of cobalt-(II) nitrate quinazolin-4-one with 3-indolyl acetic acid in the “amber” plants grades phaseolus aureus. **E3S Web of Conf., 452 (2023) 01042.**
9. B. Sapaev, F.E. Saitkulov, A.B. Abdinazarov, Kh.M. Nasimov and M. Isoqjonova. Kobalt (II) - synthesis of the coordination compound formed by quinazolin-4-on and indole fatty acids of nitrate dihydrate and study of the processes of influence on the varieties of cotton “Buxara-102”, “Namangan-77”, “Sultan”, “Unkurgan-1”, “C-6524” E3S Web of Conf., 452 (2023) 01033.

KONSTRUKSION PO‘LATLARNI NITROOKSIDLASHDA NITRID-OKSID QATLAMLAR FAZAVIY HOLATLARI VA KORROZIYAGA BARDOSHLIGI

Eshkabilov Xolikul Karshiyevich, texnika fanlari nomzodi, dotsent,

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

kholik@rambler.ru,

Mashinasozlikning turli sohalarida konstruksion po‘latlardan tayyorlangan detallarning ishonchliligini oshirish va uzoq muddat ishlashini ta‘minlash maqsadida ularning sirtlarini puxtalash uchun past haroratli kimyoviy-termik ishlov berish usullari keng qo‘llaniladi. Bunday usullardan biri azotlash jarayoni hisoblanadi. Jarayoni turli xil: suyuqlik, ion va gazli muhitlarda olib boriladi va po‘latlardan tayyorlangan detallar sirtiga oxirgi bosqichda ishlov berish bilan “Fe-N” holat diagrammasiga mos ravishda turli xil strukturaviy tuzilishlarga va fazaviy tarkiblarga ega bo‘lgan kompozitsion diffuzion nitrid qoplamalar olinadi [1, 2].

Oxirgi yillarda konstruksion po‘latlardan tayyorlangan buyumlarning sirtlarida avvaldan ma‘lum bo‘lgan xossalarga ega bo‘lgan kompozitsion diffuzion qoplamalarni olishda azotlash jarayoni bilan boshqa turdagi kimyoviy-termik ishlov berish usullarni kombinatsiyalashgan holda qo‘llash bilan zaruriy xossalarga ega bshlgan modifikatsiyalangan nitrid ioplamalar olishga aloxida e‘tibor berilmoqda [3-5].

Konstruksion po‘latlarni gazli muhitlarda nitrooksidlash jarayonida dastlab ishlov berilayotgan detal sirtida diffuzion nitrid qatlamlar olinib keyingi bosqichda esa oksidlash orqali nitrid-oksidi qoplamalar olinadi [6].

Nitrooksidlash jarayonining azotlash bosqichi dissotsiatsiyalangan ammiak muhitida asosan “Fe-N” holat diagrammasiga mos ravishda evtektoid haroratdan (590 °C) past haroratlarda olib borilganda yuqori azottarkibli ε-fazani keyingi bosqichda suv bug‘larida oksidlash uchun qulay sharoit yaratiladi (Rasm 1, a). Jarayonning azotlash bosqichidan keyin suv bug‘larida oksidlashda nitrid qatlam sirtida azotsizlanishi natijasida yupqa oksid qatlam shakllanadi (Rasm 1,b).

“Fe-N” tizimi evtektoid haroratidan past haroratda, ya‘ni 580 °C da dissotsiatsiyalangan ammiak muhitida 3 soat davomida azotlangan po‘lat 45 dan tayyorlangan nusxalar sirtida shakllangan nitrid qoplama mikrostrukturasi Rasm 1, a da va xuddi sharoitlarda azotlangan nusxalarni “Fe-O” tizimi evtektoid haroratidan (570 °C) past haroratda, ya‘ni 550 °C da suv bug‘larida 1 soat davomida oksidlash jarayonlaridan keyin olingan nitrid-oksidi qoplama mikrostrukturasi Rasm 1, b da keltirilgan.

1-Rasm. Azotlash va nitrooksidlash jarayonida olingan diffuzion qoplamalar mikrostrukturalari. Po‘lat 45. a – nitrid qoplama; b – nitrid-oksidi qoplama.

Rentgenostruktura tahliliga ko‘ra azotlash jarayonida sirtida shakllanadigan nitrid qoplama $Fe_{2-3}N$ (ϵ -faza), $Fe_3(NC)$ (ϵ' -faza) va Fe_4N (γ' -faza) lardan iborat bo‘ladi. Azotlangan qatlam suv bug‘larida oksidlanganda uning sirtida oksid qatlam hosil bo‘lishi bilan birga nitrid qatlamda fazaviy o‘zgarishlar yuzaga keladi. Bunda yuqori azot tarkibli ϵ -fazaning sirtida to‘siq oksid qatlam hosil bo‘lganda uning azotsizlanishiga to‘sqinlik qiladi va ϵ -faza dissotsiatsiyasi natijasida azotning po‘lat matritsa chuqurligi bo‘yicha diffuziyasi davom etib kam azottarkibli nitridlar hosil bo‘lishiga olib keladi (Rasm 1, b).

Yuqori azottarkibli geksogonal tuzilishga ega bo‘lgan ϵ -fazaning kam azottarkibli fazalarga o‘tishida po‘lat tarkibidagi uglerodning va boyituvchi atmosferadagi kislorodning ta’sirlari muhim bo‘lib, ϵ -fazaga izomorf bshlgan kam azottarkibli $Fe_3(NC)$ – karbonitrid (ϵ' -faza) va $Fe_3(NCO)$ - oksikarbonitrid (ϵ'' -faza) va Fe_4N - nitrid (γ' -faza) larga o‘tishi sodir bo‘ladi (Rasm 2). Shuningdek, nitrid qatlam tarkibidagi Fe_3C karbidlarda ham o‘zgarish sodir bo‘lib, unga azot diffuziyasi natijasida $Fe_3(NC)$ – nitrokarbid (ϵ' -faza) va kislorod diffuziyasi natijasida $Fe_3(CON)$ – karbooksinitridlar (ϵ'' -faza) hosil bo‘ladi.

Nitrooksidlash jarayoni birinchi bosqichida azotlangan qatlamdagi ϵ -nitridning panjaralari parametrlari uni oksidlash jarayonida kam azottarkibli faza shakllanishi hamda uning po‘lat tarkibidagi uglerod va boyituvchi muhit kislorodi bilan legirlanishi natijasida panjara parametrlari kichrayishi kuzatiladi [6]. Azotlashda hosil bo‘lgan ϵ -nitrid parametrlari: $a = 0,274$ nm, $c = 0,439$ nm bo‘lib, uning uglerod bilan legirlanishi natijasida yoki karbidlarning azot bilan legirlanishi davomida $a = 0,269$ nm, $c = 0,436$ nm ga o‘zgaradi (ϵ' -faza), oksidlash jarayonida shakllanadigan ϵ'' -oksikarbonitrid parametri $a = 0,267$ ga kichrayadi, $c = 0,436$ nm esa o‘zgarmaydi (Rasm 2).

Barcha holatlar o‘zaro diffuziya orqali nitrid qatlamni oksidlash jarayoni davomiyligiga bog‘liq ravishda kuzatiladi. Shuning uchun nitrid qatlamda u yoki bu turdagi fazalarni shakllantirish orqali turli xildagi nitrid-oksidi kompozitsiyalarni olish oksidlash jarayonining davomiyligi orqali ham erishiladi.

2-Rasm. Nitrooksidlangan sirtning difraktogrammasi. Po‘lat 45. Azotlash: 3 soat, 580 °S. Suv bug‘larida oksidlash: 1 soat; 580 °S. Nurlanish FeK_α.

Azotlangan qatlamni suv bug‘larida oksidlashda “Fe-O” holat diagrammasiga mos ravishda tizim evtektoid haroratiga (570 °S) ko‘ra undan yuqori haroratlarda (580 °S) Fe₂O₃, Fe₃O₄, FeO oksidlari hosil bo‘ladi. Ishlov berilgan nusxalarni sekin sovutgandagina hosil bo‘lgan FeO ushbu reaksiya orqali parchalanishi mumkin:

FeO ning oksid va nitrid qatlamlar oralig‘ida hosil bo‘ladi va bunda oksidning (1) ifoda bo‘yicha parchalanishidan hosil bo‘ladigan Fe_α pech bilan birga sovutishda kuzatilmaydi, chunki u atmosfera kislorodi bilan oksidlanib Fe₃O₄ yoki azot, uglerod va kislorodlarning o‘zaro diffuziyasi natijasida Fe₃(NCO) – oksikarbonitrid hosil qilish ehtimolligi yuqori. Texnologik jarayonni mukammal olib borish nuqtai nazaridan FeO ning hosil bo‘lishi oldini olish uchun oksidlash jarayonini 550 °C haroratda olib borilishi oksid qatlamda faqat Fe₃O₄ oksidini shakllantirish bilan olib borilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Po‘lat 45 sirtida olingan nitrid-oksit qoplamalarning azotlash va oksidlash jarayonlarining turli rejimlarida hosil bo‘ladigan struktura-fazaviy holatlari va ularning 3 % li NaCl ning suvli eritmasi muhitidagi korroziyaga bardoshliliklari 1-Jadvalda keltirilgan. Bunda nitrooksidlashning birinchi bosqichida azotlash jarayoni 580 °C da 3 soat davomiyligida po‘lat 45 materialida olingan nitrid qoplamalar qalinligi 22-25 mkm.

1-Jadval

Nitrooksidlash rejimlari va sirt qoplamalari fazaviy tarkiblariga ko‘ra korroziyaga bardoshlilik xossalari. Po‘lat 45.

Ishlov berish rejimi	Оксидлаш rejimi			Oksid qatlam fazalari	Nitrid qatlam asosiy fazalari	Korroziya o‘chog‘i paydo bo‘lishi vaqti, soat	Korroziya yuzasi/Sinov vaqti, (S _k /S _u)/soat
	T, °C	τ, soat	Qatlam qalinligi, mkm				
Oksidlash	550	1,0	2-4	Fe ₃ O ₄	-	6	90/144
Azotlash	-	-	izlari	Fe ₂ O ₃	ε, ε', γ'	18	15/144
Nitrooksidlash	580	1,0	2-4	Fe ₂ O ₃ , Fe ₃ O ₄ , FeO	ε', ε'', γ'	288...360	30/408
Nitrooksidlash	550	1,0	1-3	Fe ₃ O ₄	ε'', γ'	412...480	9/912

O‘tkazilgan korrozion sinovlar nitrooksidlash jarayonidan keyin olingan nitrid-oksit qoplamalarning korroziyaga bardoshlilik ko‘rsatkichlari har bir aloxida o‘tkazilgan oksidlash va azotlash jarayonlarida olingan oksid va nitrid qatlamlarga nisbatan o‘ta darajada yuqori ekanligini ko‘rsatadi (1-Jadval).

Nitrooksidlashda oksidlash jarayonining “Fe-O” tizimi evtektoid haroratidan yuqorida olib borilishi natijasida oksid qatlamda Fe₂O₃, Fe₃O₄, FeO oksidlar hosil bo‘lishi geterogen strukturani hosil qilishi va FeO ning parchalanishida Fe_α ning hosil bo‘lishi, hamda ε'-karbonitridlarning bo‘lishi dastlabki korroziya o‘choqlari paydo bo‘lishi vaqtini tezlashtirishi bilan birga vaqt birligida korrozion shikastlanish yuzasining oshishiga sabab bo‘ladi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki nitrooksidlash texnologiyasini birinchi bosqichida azotlashni “Fe-N” tizimi evtektoid haroratidan past haroratda, ya’ni 580 °S da va keyingi bosqichda suv bug‘larida oksidlashni “Fe-O” tizimi evtektoid haroratidan past haroratda, ya’ni 550 °S da olib borilishi sirtida faqatgina Fe₃O₄ (magnetit) dan iborat bo‘lgan 1-3 mkm qalinlikdagi zich oksid qatlam olish va ikkinchi bosqichda oksidlash davomida yuqori azottarkibli ε-nitrid fazaga izomorf bo‘lgan modifikatsiyalangan ε”—oksikarbonitrid va γ'-nitridlardan iborat bo‘lgan kam azottarkibli nitridlar kompozitsiyasi yuqori darajada korroziyaga bardoshlilikni ta’minlab beradi.

Adabiyotlar

1. Лахтин Ю. М., Коган Я. Д., Шпис Г. И., Бемер З. Теория и технология азотирования. -М. : Металлургия. 1991. -320 с.
2. Ворошнин Л. Г. I, Менделеева О.Л. Химико-термическая обработка микрообъектов. //Упрочняющие технологии и покрытия. 2008, № 1(37). -С. 15-19.
3. Коган Я. Д. Научно-исследовательские работы школы Ю.М. Лахтина в развитии современных технологий поверхностного упрочнения деталей машин и инструмента //Металловедение и термическая обработка металлов. – 2010. – №. 5. – С. 5-14.
4. Eshkabilov K., Berdiyev S. Structure and properties of the modified diffusion nitride-oxide surface layer //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 05054.
5. Богданова Н. В., Кузьмин А.А., Шнуренко А.А. Перспективы использования газового оксикарбонитрирования при восстановлении деталей судовых технических средств. //Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова. -2018. -Т.10. -№ 2. -С. 10.21821/2309-5180-2018-10-2-363-378.
6. Коган Я.Д., Эшкабилов Х.К. Оксизотирование металлических изделий. //Упрочняющие технологии и покрытия. 2006, № 6. -С. 10-15.

PRECIPITATION OF LITHIUM IONS FROM BRINE WATERS WITH PHOSPHATES

PhD student U.R. Akhmedova, professor N.X. Kutlimurotova

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan

umidaakhmedova42@gmail.com

Entering the 21st century, lithium metal has been recognized as a vital metal demonstrating extensive applications in science, technology, and development due to its wide-ranging properties. Lithium-ion batteries are extensively utilized in electronics, telecommunications, transportation, and energy storage, owing to their small size and high energy storage capacity [1]. These batteries find utility from mobile phones to electric vehicles.

In industry, lithium metal is mainly obtained from mineral deposits, although the quantity of natural occurrences of lithium is limited, with only one-fifth of the natural lithium deposits being directly compatible with mineral compositions [2]. Consequently, the most promising resource for lithium extraction is lithium brines. Lithium brines are bodies of brine that contain high concentrations of dissolved lithium salts. Approximately four-fifths of the existing lithium deposits on Earth correspond directly to the quantity found in brine waters [3]. Currently, to meet the global demand for lithium metal, various adsorbents and precipitants are utilized to extract lithium from brine waters. Lithium from brine waters is obtained in the form of lithium carbonate (Li_2CO_3) through the process of solar evaporation in water basins, which involves evaporating brine water for 12-18 months using solar energy [4]. As a result of evaporation in brine waters, a mixture of salts, including chlorides and sulfates of sodium, potassium, calcium, magnesium, boron, and lithium, is obtained. Magnesium is the most abundant component in this mixture, and its removal is achieved through a two-stage precipitation method using sodium carbonate (Na_2CO_3) and lime (CaO) [5,6].

Precipitants such as oxalates, stearates, phosphates, citrates, carbonate acids, or their salts have proven to be economically efficient for the utilization of adsorbents in precipitation processes. In this study, the conditions for precipitating lithium ions from brine waters with sodium hydrogen phosphate were investigated. Solutions of 0.5 N sodium hydrogen phosphate and lithium hydroxide (Sigma Aldrich 99.99% pure) were prepared in 200 ml volumetric flasks. To study the effect of temperature on precipitating lithium ions from brine waters in the form of phosphate salts, the electrical conductivity and density of sodium hydrogen phosphate, lithium hydroxide, and lithium phosphate salts were investigated at intervals of 5°C. A mixture of 60 ml LiOH and 20 ml Na_2HPO_4

was prepared in a 200 ml beaker and stirred using a magnetic stirrer, gradually heated. The density and electrical conductivity of the solution were measured at intervals of 5°C from 10°C to 80°C. Using the same methodology, the precipitation conditions of lithium phosphate salts were also studied in solutions containing potassium, sodium, and magnesium ions. The density of the solutions was checked using an Anton Paar DMA4500M, and their electrical conductivity was measured using a Conductivity Meter 950.

The conditions for precipitating lithium ions in the form of phosphate from saline waters have been studied. The density and electroconductivity values of lithium hydroxide, sodium dihydrogen phosphate, and lithium phosphate were analyzed as they vary with temperature. As a result, it was found that with increasing temperature, the density decreases. It was proven that lithium ions are present in solutions containing sodium and potassium ions up to 60°C. When the temperature exceeds 60°C, lithium phosphate precipitation ceases. The results indicate that if lithium phosphate salt precipitation begins at 35°C in distilled water, lithium phosphate salt precipitates only at temperatures above 60-65°C in saline solutions containing potassium and sodium ions. Therefore, it is possible to precipitate lithium ions from saline solutions even at higher temperatures. The following figures illustrate the variation in the density of lithium phosphate salt in distilled water (1) and saline solutions (2) with increasing temperature.

Fig.1. The temperature dependence of lithium phosphate salt density.

Fig.2. The temperature dependence of lithium phosphate salt density in solutions containing sodium and potassium ions.

In the process of extracting lithium ions from saline waters containing lithium ions, it has been proven that lithium phosphate salt can be precipitated at temperatures of 60-65°C, with an equilibrium constant (EK) of 1.387×10^{-4} . It has been determined that the presence of sodium chloride and potassium chloride does not show any significant effect on the formation of the primary salt. This indicates that in various environments obtaining lithium from saline solutions is an important step in meeting the demand for lithium.

References

1. Oliveira L. et al. Key issues of lithium-ion batteries—from resource depletion to environmental performance indicators //Journal of cleaner production. – 2015. – V. 108. – P. 354-362.
2. Lindagato P. et al. Lithium Metal: The Key to Green Transportation //Applied Sciences. – 2023. – V. 13. – Is. 1. – P. 405.
3. Talens Peiró L., Villalba Méndez G., Ayres R. U. Lithium: Sources, production, uses, and recovery outlook //Jom. – 2013. – V. 65. – P. 986-996.
4. Collings p. J. Lithium and lithium compounds //Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. – 2005. – V. 15. – Is. 13. – P. 120.
5. Oliveira L. et al. Key issues of lithium-ion batteries—from resource depletion to environmental performance indicators //Journal of cleaner production. – 2015. – V. 108. – P. 354-362.

6. Arshad F. et al. Life cycle assessment of lithium-ion batteries: a critical review //Resources, Conservation and Recycling. – 2022. – V. 180. – P. 106164.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ОТХОДОВ И ПОЛУПРОДУКТОВ АО «АГМК»

С.С. Негматов, А.Н. Бозоров, Н.Б. Эрниезов, З.А. Субанова
ГУП «Фан ва тараккиёт» при ТашГТУ им. И. Каримова, г. Ташкент

В НПО «Редких металлов и твердых сплавов» АО «Алмалыкский ГМК» накопилось значительное количество отходов в виде кеков и сбросных растворов молибденового производства, содержащих в своём составе ценные компоненты W, Mo, Fe, Re, Au, Ag, Cu и благородные металлы. Вместе с тем их концентрации конкурирует с промышленным содержанием в рудном сырье: вольфрам – 0,8 г/л, молибден – 0,062 г/л, рений – 0,035 г/л. и медь – 0,91 г/л.

Вовлечение в производство этих отходов представляет не только экономический интерес, но и позволяет улучшить экологическую обстановку в районе расположения шламовых полей, занимающих значительные площади.

В связи с этим, разработка технологии извлечения молибдена, меди, рения и благородных металлов из сбросных кеков и растворов шламового поля и получение товарной продукции является весьма актуальной проблемой.

В данной работе на основании детального анализа минералогического и вещественного состава сбросных кеков и растворов молибденового производства современными информативными методами инструментального анализа разработана технология комплексной переработки с извлечением основных ценных металлов и получения товарной продукции – солей молибдена, рения, концентрата меди, содержащего благородные металлы (Au, Ag.).

При разложении молибденитовых концентратов азотной кислотой весь рений остается в маточных азотно-сернокислых растворах, где его концентрация достигает 15-30 мг/л. Для переработки таких растворов с извлечением как рения, так и молибдена была разработаны различные способы переработки, начиная от содового выщелачивания до экстракционных схем.

Для проведения укрупненно – лабораторных исследований по сорбции молибдена подготовлены две сорбционные колонки вместимостью смолы по 5 кг каждая.

Для избирательной сорбции молибдатов – иона используется ионообменная смола типа А-100 МО с общей формулой R-NO₃. Сорбция иона молибдатов натрия соответствует реакция замещения:

Насыщенную смолу промывают технической водой и десорбируют молибден аммиачной водой по следующей реакции:

Ионообменную смолу вновь промывает водой и переводят в нитратную форму азотной кислотой:

Выходящий из колонн растворы представляет собой крепкий раствор молибдатов аммония с содержанием Мо 80-90 г/л.

Выполнены следующие подготовительные операции смолы до сорбции:

- промывка технической водой;
- промывка 7–10 % раствором аммиачной водой;
- обработка 5–7 % азотной кислотой в течении 10–12 часов;
- промывка технической водой.

Подачу растворов в колонки осуществляли снизу вверх самотеком регулируемые зажимами. Оптимальная скорость прохождения растворов установлено экспериментально 7 л/час. При данной скорости достигается хорошая сорбция молибдена на смолу. Подаваемые растворы на сорбцию содержали 40 г/л Мо при выходе из колонки содержание Мо достигалось сбросного содержания 0,085 г/л.

После сорбции определенного объема раствора провели десорбцию смолы с 11–12 % NH_4OH аммиачным раствором.

Полученные растворы молибдата натрия с содержанием соды 60–65 г/л переводят в кислый раствор, добавлением азотной кислоты, рН растворов направляемых на сорбцию должен составлять до 2–2,5.

Молибденсодержащие растворы образовавшиеся в результате десорбции смолы направляли в ёмкость для упаривания первоначальное содержание в растворе Мо 80–90 г/л, упаривание проводили в ёмкости снабженной паровой рубашкой до достижения плотности раствора 1,11–1,19 кг/дм³.

Откачку упаренного раствора осуществляли периодически по достижении плотности раствора 1,11–1,19 кг/дм³ (260–270 г/л). Упаривание ведется под вакуумом. Отходящие из реактора пары и газы от упаривания отсасываются одним из вакуум-насосов.

Перед началом кристаллизации ТМА $(\text{NH}_4)_2\text{O} \cdot 4\text{MoO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ содержимое реактора подкисляют азотной кислотой до рН 2,0–2,2 через разбрызгиватель, предотвращающий неоднородное повышение концентрации раствора. После этого раствор при постоянном перемешивании охлаждают до 60°C, подавая в рубашку кристаллизатора охлажденную воду. После получения требуемого рН продолжают перемешивания раствора в течении 5 минут до окончания операции кристаллизации.

В случае прекращения перемешивания по каким либо причинам находящийся в реакторе кристаллизат необходимо немедленно растворить в аммиачной воде.

После того как кристаллы готовы к фильтрации включается насос, который перекачивает суспензию на фильтрацию. Реактор промывается технической водой, после чего в него подается новая порция раствора из реактора.

Прием фильтрата представляющего собой маточный раствор с содержанием молибдена 2–3 г/л и рН раствора 2,0–2,5 осуществляется самотеком в емкость с мешалкой. Для дополнительного извлечения из него молибдена раствор подкисляют азотной кислотой до рН 0,9–1,0. При этом выпадает аморфный осадок молибденовой кислоты, который отфильтровывают через 25–30 мин после подкисления маточного раствора на нутч-фильтре установленном под емкостью.

Далее в упаренный раствор добавляли азотную кислоту.

При нейтрализации растворов молибдата натрия наблюдаются выпадение осадков, после проведения фильтрования растворов получено 0,5 кг молибденовой кислоты.

ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРРОМОЛИБДЕНА ИЗ ОГАРКОВ МОЛИБДЕНОВОГО ПРОМПРОДУКТА И ЖЕЛЕЗНОЙ ОКАЛИНЫ

С.С. Негматов, А.Н. Бозоров, Н.Б. Эрниезов, З.А. Субанова

ГУП «Фан ва тараккиёт» при ТашГТУ им. Ислама Каримова, г. Ташкент

Ферромолибден – это сплав, используемый в сталеплавильном производстве в качестве добавок молибдена в хромистые, никелевые, хромоникелевые и другие специальные стали с целью улучшения их механических и антикоррозионных свойств.

Сырьем для получения ферромолибдена обычно служат молибденовые концентраты, содержащие 47–50% Мо и строго ограниченное количество примесей мышьяка, фосфора, олова и меди, сильно влияющих на свойства стали.

В связи, отсутствием в республике стандартных молибденовых концентратов, нами проведена научно-исследовательские и экспериментальные работы по разработке технологии получения ферромolibдена из низкосортных молибденсодержащих огарков промпродукта Алмалыкского ГМК содержащих в своем составе до 32% Мо.

Переработку огарка промпродукта молибдена осуществляли гидрометаллургическим способом – выщелачиванием аммиачной водой. Молибден хорошо растворяется в 8-10% - ном водном растворе аммиака, но содержащиеся в исходных огарках малорастворимых соединений: молибдата кальция и двуокиси молибдена, а также не окислившегося молибденита вынуждает проводить двухстадийных и трехстадийных выщелачиваний для более глубокого извлечения молибдена.

Свободная аммиачность в конце процесса выщелачивания составила 12-18 кг/м³ (рН=8-9), содержание молибдена в растворе 80-100 кг/м³. По окончании процесса пульпу фильтровали через фильтровальное полотно. Раствор после фильтрации подвергали очистке от примесей меди и железа путем осаждения их сульфидов добавлением гранулированного сульфида натрия. Сульфиды меди и железа практически не растворимы в воде и аммиачных растворах, благодаря чему достигается практически полная очистка растворов от примесей меди и железа.

Полученный раствор после фильтрации подвергали упарке для увеличения концентрации молибдена за счет выпаривания воды и аммиака (до плотности 1,2-1,25 г/см³) с целью получения кристаллов тетромolibдата аммония (ТМА).

Упаренный, раствор подвергали нейтрализации добавлением азотной кислоты до рН=1,5-2,5 при температуре 50-65°C. После чего определяли значение рН. По достижении постоянства значения рН, процесс нейтрализации приостанавливали и пульпу с кристаллами сливали в нутч-фильтр. Кристаллы ТМА на нутч-фильтре отжимали от влаги и подвергали сушке. Просушенные кристаллы ТМА являются готовой продукцией для получения оксидов и металлических порошков молибдена.

Анализ химического состава ТМА, полученный гидрометаллургическим способом, по чистоте и содержанию примесей показал его соответствие требованиям предъявляемым техническим условиям ГОСТ на ферромolibден.

Известно, что в производственной практике широко применяется ферромolibден для легирования стали, температура плавления которого в отличие от молибдена составляет всего 1700-1800°C. Распространенным способом получения ферромolibдена является силикотермический, где молибден восстанавливается кремнием, а в некоторых зарубежных заводах выплавку ферромolibдена проводят карботермическим способом с использованием углеродистого (древесный уголь, коксик) восстановителя. Эти два способа выплавки ферромolibдена являются материалоемкими, трудоемкими и экологически небезвредными.

Нами предлагается технология получения ферромolibдена методом порошковой металлургии состоящих из следующих этапов: тетромolibдат аммония подвергали прокаливанию при температуре 500-550°C в вращающихся трубчатых печах, в результате которого образовался МоО₃. Триоксид молибдена восстанавливали в двухзонных щелевых печах в среде водорода при температуре 580-680°C до получения МоО₂ и просеивали через сито 180 меш. на виброситах.

Следующим этапом работы является подготовка шихты из окалины железного порошка для смешивания с МоО₂ и их совместного восстановления в водородных печах.

Для получения железного порошка использовали металлургические отходы (окалины) прокатного производства. Железную окалину подвергали сушке в подовых печах при температуре 250-300°C с целью удаления влаги и масел.

Высушенную окалину размолотили в шаровых мельницах, просеивали через латунную сетку 160-180 меш. Затем МоО₂ и порошок железной окалины смешивали (из расчета 75% МоО₂ и 30% Fe порошка) в смесителе типа «пьяная бочка» в течение 1 часа.

Шихту из MoO_2 и порошка Fe восстанавливали в высокотемпературной трехзонной печи при температуре $950-1100^\circ\text{C}$ в среде водорода до получения металлического порошка (Mo-Fe). Восстановленный металлический порошок Mo-Fe просеивали через нержавеющую сетку 160-180 меш на виброситах для отделения посторонних включений и комков, спекшиеся при восстановлении частиц молибдена и железа.

Проведенный анализ показал следующее: средний размер зерна составил $0,3-1,8$ мкм; насыпной вес $1,8-2,6$ г/см³.

Прессование заготовок ферромolibдена осуществляли на пресс-автомате марки K8130 усилием 100 т на цилиндрической пресс-форме с внутренним диаметром 67 мм и высотой 50 мм, в ручном и автоматическом режимах. Спрессованные заготовки ферромolibдена укладывали в графитовые лодочки и засыпали корраксом. Высокотемпературное спекание проводили в пятизонной электропечи в среде водорода при постепенном подъеме температуры по зонам от 1100°C до 1200°C и регулированием скорости движения лодочек.

Таким образом, полученный нами спеченный ферромolibден по сравнению со спеченным молибденовым брикетом плавится при более низкой ($1700-1800^\circ\text{C}$) температуре и быстрее.

Данная технология является более современной, безотходной и экологически безвредной, а ферромolibден по химическим и физико-механическим свойствам отвечает требованиям ГОСТ на ферромolibден.

БЕНЗОЙ КИСЛОТА ВА УНИНГ АЙРИМ ҲОСИЛАЛАРИ ВА ВИНИЛАЦЕТАТ АСОСИДА ВИНИЛ ЭФИРЛАР СИНТЕЗИ

Парманов Асқар Баисмович
Нурманов Суванкул Эрханович
Адашев Бегзод Фарход ўгли
Ўзбекистон Миллий университети,

Ҳозирги вақтда дунёда нефть ва газни қайта ишлаш маҳсулотларидан турли хил органик бирикмалар синтез қилинмоқда. Ацетилен метанни пиролиз қилиш йўли билан олинади ва унинг асосида тиббиёт, кимё саноати, технология ва бошқа кўплаб соҳаларда қўлланиладиган моддалар синтезланади [1]. Карбон кислоталарнинг винил эфирлари кенг тарқалган бирикмалар бўлиб: органик синтезда циклобирикиш, циклопропанланиш, гидроформиллаш, метатезис, Клайзен қайта гуруҳланиш ва Хек реакцияларида ишлатилади. Винил эфирлар полимер кимёсида мономер сифатида кенг қўлланилади, уларнинг сополимерлари эса иссиқликка чидамлилиги, кратон каучук каби эластик хусусиятга ва организм учун зарарсиз мономерлар бўлганлиги сабабли тиббиётда тиббий пробиркалар ва бошқа жиҳозлар тайёрлашда фойдаланилади. Винил эфирлар резина-каучук саноатида резинани механик ва кимёвий моддаларга чидамлилигини ошириш учун боғловчи агентлар сифатида ҳам ишлатилади [2].

Ишда бир қанча ароматик карбон кислоталар билан винилацетатнинг реакцияси тадқиқ қилинди. Бензой кислота ва халқада турли ўринбосар тутган бензой кислота ҳосилаларининг винил эфирлари синтез қилинди. Маҳсулот унумига танланган ароматик карбон кислоталарнинг табиати, реакция давомийлик таъсири ва эритувчи табиати таъсирлари ўрганилди. Винил эфирнинг ҳосил бўлиш унуми ва кимёвий реакцияларнинг боришига ҳарорат ва реагент- $\text{Zn}(\text{OTf})_2$, табиати таъсири тизимли таҳлил қилинди.

Реакциянинг умумий схемаси қуйида келтирилган.

Ароматик карбон кислота винил эфири унумига реакция давомийлиги таъсирини ўрганиш учун винилацетат асосида винилалмашилиш жараёнлари 1-3 соат оралиғида олиб борилди (1-Расм).

Дастлаб реакция 1 соат давомида олиб борилганида, бошланғич карбон кислота билан 2-хлор-4,6-диметокси-1,3,5-триазин тўлиқ реакцияга киришмаганлиги, оралиқ бирикма кислота фаол триазин эфирининг етарли миқдорда ҳосил бўлмаслиги аниқланди. Жараён вақти 2 соатга узайтирилганда, винилалмашилиш реакциясининг тўлиқ бориши, системада триазин фаол эфирининг ҳосил бўлиши билан реакция тезлиги ортиши натижасида маҳсулот унуми нисбатан юқори (I-69; II-72; III-75; IV-82; V-74, VI-44; VII-60; VIII-66; IX-62; X-59; XI-78; XII-48; XIII-60; XIV-50; XV-55%) бўлиши кузатилди. Танланган карбон кислоталарни винилацетат билан винилалмашилиш реакцияси 3 соатгача оширилганда эса амалда маҳсулот унумида ўзгариш кузатилмади. Жадвалдан кўришиб турибдики, реакция давомийлиги 2 соат бўлганда маҳсулот унумининг максимум орқали ўтиш кузатилди.

1-Расм. Карбон кислота винил эфир унумига реакция давомийлиги таъсири (ҳарорат -30°C , эритувчи ТГФ, реагент- $\text{Zn}(\text{OTf})_2$, карбон кислота: винилацетат миқдори 1:1 моль нисбатда)

Ароматик карбон кислоталарнинг винилацетат билан винилалмашилиш реакцияси $\text{S}_{\text{N}}2$ механизмда боради ва бунда оралиқ маҳсулот карбон кислота фаол триазин эфирининг электрофиль карбонил углеродининг нуклеофил реагент билан δ боғланишини амалга ошириш учун катионларни яхши стабилловчи кутбли апротон эритувчилар қулай ҳисобланади. Шунинг учун карбон кислоталарнинг винилацетат билан винилалмашилиш реакциясида дихлорметан (ДХМ), диэтилэфир (ДЭЭ) ва тетрагидрофуран (ТГФ) эритувчилари табиатининг карбон кислота винил эфири унумига таъсири ўрганилди (1-Жадвал).

1-Жадвал

Карбон кислота винил эфири унумига эритувчилар табиати таъсири (ҳарорат -30°C , реакция давомийлиги 2 соат, реагент- $\text{Zn}(\text{OTf})_2$, $\text{R-COOH}:\text{CH}_3\text{-COO-CH=CH}_2$ моль миқдори 1:1)

Эритувчи	Маҳсулот унуми, %														
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
ТГФ	69	72	75	82	74	44	60	66	62	59	78	48	60	50	55
ДЭЭ	57	60	61	68	61	36	49	53	51	49	65	41	50	41	45
CH_2Cl_2	44	46	46	52	47	28	38	41	39	38	50	32	39	32	35

Натижалардан кўриш мумкинки, винилацетат ва карбон кислоталар реакциясида винил эфирлар олишда ТГФ эритувчиси қўлланилса маҳсулотнинг нисбатан юқори унуми куйидагича бўлди: I-69; II-72; III-75; IV-82; V-74, VI-44; VII-60; VIII-66; IX-62; X-59; XI-78; XII-48; XIII-60; XIV-50 ва XV-55%. Кутбли апротон эритувчи ТГФ эфирга нисбатан

кучли сольватлаш қобилиятига эга бўлган эритувчи ҳисобланади. Унинг молекуласидаги эфир қолдиғи бўлган алкил гуруҳининг ҳалқа ҳосил қилиши кислороднинг тақсимланмаган электрон жуфтлари билан металл ионининг таъсирлашишини осонлаштиради ва металл ионининг барқарорлигини оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. А.Б.Парманов, С.Э.Нурманов. Ароматик карбон кислоталарнинг фенилацетилен билан катализатор иштирокидаги реакцияси // Ўзбекистон кимё журнали. -2023. -№4. -Б.17-24.
2. M. Neveux, B. Seiller, F. Hagedorn, Ch. Bruneau, P. H. Dixneuf // Novel ruthenium-catalyzed synthesis of 1,3-dioxolan-4-ones from α -hydroxy acids and terminal alkynes via enol esters // Journal of organometallic chemistry. 1993, 451, P. 133-138.

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ОКРАШЕННЫХ АЦЕТАТОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРАБОТАННОГО КАТАЛИЗАТОРА ХЛОРИСТОГО ЖЕЛЕЗА

*Негматова К.С., Раупова Д.Н., Анварова З.А., Негматова М.Н.
(ГУП «Фан ва тараккиёт» ТашГТУ имени И. Каримова)*

Среди различных эфиров целлюлозы большое место принадлежит ацетат целлюлоза. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам композиционные материалы на основе ацетатов целлюлозы нашли широкое применение в производстве автомобилей и товаров народного потребления. Несмотря на широкие возможности потребления ацетатов целлюлозы, проблема улучшения их цветовой гаммы и повышение термостабильности остается весьма актуальной задачей. Для устранения их предложены различные способы модификации, однако, каждый из рекомендованных способов и модифицирующих агентов имеют свои недостатки: низкая эффективность, токсичность, дороговизна, нетехнологичность [1].

В связи с этим проблема улучшения свойств ацетатцеллюлозы и композиционных материалов на их основе, путем направленной модификации на стадии их синтеза, представляют значительный интерес, как в теоретическом, так и в практическом отношении.

В последнее время большое внимание уделяется синтезу окрашенных ацетат целлюлозы (АЦ), это прежде всего обусловлено созданием цветных киноплёнок и т.п. В этой связи нами ставилась задача разработки научных основ методологии процесса окраски АЦ, в частности, на стадии разбавления сиропа перед высаживанием водой.

Синтез окрашенных АЦ состоит в том, что желтую кровяную соль $K_4[Fe(CN)_6]$ или красную кровяную соль $K_3[Fe(CN)_6]$ вводили в отработанную ацетилирующую смесь на стадии разбавления сиропа, содержащую катализаторы реакции ацетилирования двух или трехвалентного хлористого железа, при этом появлялось характерное окрашивание сиропа.

Реакцию проводили двухстадийным способом.

На первой стадии при присутствии катализатора хлористого железа получали бесцветные хлопья АЦ.

На второй стадии в сироп (по окончании ацетилирования) вводили красную кровяную соль.

В указанных условиях при взаимодействии хлористого железа (II) с гексацианоферратом (III) калия образуется турнбулевая синь, в виде окрашенных АЦ, а при взаимодействии хлористого железа (III) с гексацианоферратом (II) калия образуется берлинская лазурь, придающая голубую окраску АЦ (таблица 1)

В связи с расширением потребления цветных киноплёнок большое внимание уделяется синтезу окрашенных АЦ, устойчивых к мокрым обработкам, теплу, УФ-свету и т.п. В этом аспекте представляет интерес изучение научных основ методологии процесса

получения окрашенных АЦ, в частности, на стадии разбавления сиропа перед высадением водой.

Таблица

Изменение окраски АЦ в процессе синтеза

Катализатор ацетилирования	Соль, введенная в сироп	Образующая краситель	Окраска АЦ - (цвет)
FeCl_2	$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{6N})_6]$ Красная кровяная соль (ККС)	$\text{Fe}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$ Турнбулева синь	Темно-синий
FeCl_2	$\text{K}_4[\text{Fe}(\text{6N})_6]$ Желтая кровяная соль (ЖКС)	$\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$ Бердинская лазурь	Ярко-голубой

Сущность предлагаемого метода заключается в том, чтобы желтая кровяная соль или красная кровяная соль вводились на стадии разбавления сиропа, а ацетилирующая смесь содержала катализаторы- двух- или треххлористое железо с одновременным проявлением характерного окрашивания сиропа.

Так, например, при взаимодействии двуххлористого железа с гексацианферритом калия образуется турнбулева синь, а при взаимодействии треххлористого железа с гексацианоферритом калия образуется берлинская лазурь, придающая голубую окраску АЦ. В предлагаемом методе, введение в сироп незначительного количества (около 0,05%) желтой кровяной соли придает ему интенсивную ярко- голубую окраску с повышенной термо- и светостойкостью.

С целью придания пленочным материалам эластичности, в состав вводится отдельно пластификатор или его смесь с модификатором- госсиполовой смолой при соотношении 24:1 - 24:5 в количестве 25 % от массы полимера. Полученные пленки отличаются яркостью и чистотой окраски, а также обладают высокой устойчивостью к действию влаги и органических растворителей. При этом, ацетатные пленки имели следующие показатели: прочность при растяжении - 8,0-8,5 МПа, относительное удлинение при разрыве - 23-25%, модуль упругости - 2,6-2,8 МПа.

Синтез окрашенных АЦ осуществляли в кислой среде (в отработанных растворителях ацетилирующей смеси), при температуре 20°C, в течении 1 -2 минут.

При введении красной или желтой кровяной соли в сироп АЦ, состоящий из отработанных катализаторов, ацетилирующей смеси и кислого раствора уксусной кислоты (в количестве 0,01-0,05 % от массы целлюлозы), образец приобретает окраску от светло-голубой до темно-голубой и от светло-синей до темно-синей соответственно.

Следует отметить, что подобная окраска ацетатных материалов проявляется только при содержании 0,5-1,5 % известных дисперсных красителей (дисперсного голубого или дисперсного синего).

Установлено, что использование предложенного метода, для получения окрашенных АЦ-пленок отличается рядом особенностей: упрощение технологии получения окрашенных пленок за счет дополнительной стадии крашения, сокращение расхода красителей, возврат в сферу повторного использования ацетилирующей смеси.

Таким образом, использование предлагаемого метода для получения пленок из АЦ позволяет:

- применять берлинскую лазурь и турнбулеву синь для опеки ацетатных материалов, синтезируемых в реакционной среде;
- использовать легко доступные безвозвратные отходы отработанной ацетилирующей смеси (катализаторов и растворителей);
- получать окрашенные ацетатные пленки с широкой цветовой гаммой от голубого до синего;

- расширить сырьевую базу получения стабильных АЦ, что даст значительную экономию в народном хозяйстве;
- сократить расход дорогостоящих дисперсных красителей примерно в 10-30 раз.

Литература

1. Шарипджанов Б.А., Негматов С.С., Шукуров А.Х. Разработка и исследование свойств ацетат целлюлозных композиций с использованием отходов производств. Тез.докл.на I-ой межд.конф. "Некоторые проблемы химии и физики полисахаридов", Ташкент, 1997, с.64.

ATSETILEN GAZI VA UNING ASOSIDA PROPARGIL EFIRLARINING SINTEZI

¹M.A.Abatov ²I.A.Abdugafurov ³J.SH.Mamajonov

¹O‘zbekiston Milliy universiteti, neft-gaz kimyosi yo‘nalishi 4-bosqich talabasi.

²O‘zbekiston Milliy universiteti, k.f.d. professor.

³O‘zbekiston Milliy universiteti, PhD, katta o‘qituvchi.

G-mail: abatovmedew@gmail.com Tel: +99890-708-01-28

Atsetilen 1836-yilda E.Devi tomonidan kashf qilingan. Uni ilk bor 1862-yil fransuz kimyogari M. Bertlo ko‘mir va vodoroddan sintez qilgan. Nemis kimyogari F. Vyoler 1862-yilda atsetilenni kalsiy karbidan quyidagi reaksiyaga asosan olish mumkinligini ko‘rsatib berdi [1,2]:

Asetilen (etin) sanoatda metanning qisman yonishi natijasida ishlab chiqariladi, shuningdek, atsetilenni nafta, xom neft va ko‘mir kabi uglevodorod manbalaridan ham olish mumkin.

2023 yilda atsetilening bozordagi hajmi 11,39 mln tonnani tashkil qildi. Osiyo-Tinch okeani mintaqasi 2022-yilda atsetilen bozoridagi eng yirik mintaqa edi, Shimoliy Amerika bu soha bo‘yicha ikkinchi o‘rinda turadi. Keyingi o‘rinlarda esa Yevropa, Janubiy Amerika, Yaqin Sharq va Afika mamlakatlari turadi. Atsetilen bozorining asosiy ishtirokchilari: BASF SE, Praxair Technology, Inc., Gulf Cryo, Linde Plc, Air Liquide, SINOPEC, Chengdu Xingu Chemical Co. Ltd., ILMO Products Company, Suzhou Jinhong Gas Co. Ltd., Toho Acetylene Co. Ltd. va Xinglong kompaniyalari hisoblanadi [3].

O‘zbekistonda atsetilen faqat Navoiyazot OAJ da ishlab chiqariladi. Bunda atsetilen tabiiy gazni 1600 haroratgacha qizdirib olinadi. “Navoiyazot” aksiyadorlik jamiyati marketing va sotish bo‘limi ma’lumotlariga ko‘ra, majmuaning yillik quvvati 23 ming tonna atsetilenni tashkil qiladi. Bu korxonada atsetilen asosida olinadigan asosiy mahsulotlar: atsetaldegid, sirka kislotasi, etilenxlorid, PVX va atsetonlardir [4].

Alkinlar reaksiya qobiliyati yuqori birikmalar bo‘lib, birikish, gidratatsiya, kondensatsiya, siklizatsiya, dimerizatsiya va boshqa reaksiyalarga kirishadi.

Alkinlar birikish reaksiyasiga kirishganda, reaksiya ikki bosqichda boradi, birinchi bosqichda etilen qatoriga kiruvchi birikmalar hosil bo‘lib, ikkinchi bosqichda bular to‘yingan birikmalarga aylanadi.

Atsetilen va uning hosilalari mis (I) tuzlari va NH₄Cl ishtirokida suvli muhitda dimerlanadi va vinilatsetilen, reaksiya davom ettirilganda esa divinilatsetilen hosil bo‘ladi (Nyulend reaksiyasi) [5]. Shu bilan birga atsetilenni 600°C da faollashtirilgan uglerod ustidan o‘tkazilganda, trimerlanib benzol hosil qiladi (N.D.Zelinskiy) [6].

Atsetilen to‘yinmagan birikma bo‘lishiga qaramay, o‘rin almashinish reaksiyalariga ham kirishishadi sababi ularda C-H kislotali markaz bor. Atsetilen va terminal alkinlar ishqorlar ishtirokida aldegidlar va ketonlarning karbonil guruhiga birikib, tegishli atsetilen spirtlarini hosil qiladi.

Atsetilening yuqori bo‘lmagan bosim va mis(I) tuzlari ishtirokida formaldegid bilan birikishidan propargil spirti sintez qilinadi (Reppe reaksiyasi) [6]:

Biz tadqiqotlarimizda atsetilen asosida olingan propargil bromidni Vilyamson usulida fenol hosilalari bilan reaksiyalari asosida almashingan aril propargil efirlarini sintez qilishni maqsad qilganmiz. Chunki ushbi sinf birikmalari birmuncha yuqori biologik faollikni namoyon qiladi. Jumladan, qishloq xo'jaligida begona o'tlarga qarshi gerbitsidlar sifatida, veterinariyada parazitlarga qarshi va chorvachilikda hayvonlarni oshqozon kasalligi bilan kasallanishini oldini olishda foydalaniladi. Masalan xloroformni (CHCl_3) va J_2 ni propargil efiri bilan reaksiyasidan hosil bo'lgan preparat – $\text{J}_2\text{C}=\text{CClCH}_2\text{OR}$ uy parrandalarini o'sishida stimulyator vazifasini o'taydi.

Yuqoridagi ma'lumotlarni hisobga olib tadqiqotlarimizni o-xlorfenol, p-xlorfenol, 2,4-dixlorfenollarni propargil bromid bilan alkilash reaksiyalarini amalga oshirdik. Bunda reaksiya quyidagi reaksiya tenglamasi bo'yicha boradi:

Hosil bo'lgan qattiq holdagi almashingan fenoksi propargillar geksanda qayta kristallab, suyuq holdagi efirlar esa vakuumda haydab tozalab olindi. Quyidagi jadvalda ayrim almashingan arilpropargil efirlarining fizik-kimyoviy doimiyliklari keltirilgan:

1-jadval.

Xlor almashingan arilpropargil efirlarining ayrim fizik-kimyoviy doimiyliklari.

№	Birikma	Unum, %	T _{suyuq.} yoki T _{qavn.} °C	d ₂₀ ⁴	n ₂₀ ^d
1	1-(2-xlorfenoksi)propin-2	81	108-109/6	1,1581	1,5526
2	1-(4-xlorfenoksi)propin-2	87	85-87/6	1,0629	1,5493
3	1-(2,4-dixlorfenoksi)propin-2	96	40-41	-	-

Biz olib borayotgan tadqiqotlarimizda sintez qilib olgan almashingan arilpropargil efirlarini dimerlab, diarildipropargil birikmalarni olishni maqsad qilganmiz. Chunki molekulada 2 ta uch bog'ning bo'lishi ushbu molekulaga ko'plab reaksiyalar olib borish mumkinligini va bir qancha yuqori biologik faollikka ega bo'lgan yangi moddalarni sintezini amalga oshirish mumkin ekanligini anglatadi.

Xulosa.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar va olingan natijalarga tayanib shuni xulosa qilish mumkin, atsetilen gazi va uning asosida sintez qilinadigan moddalar hozirgi davrda qo'llanilishi bo'yicha turli sohalarga chuqur kirib borgan. Tarkibida uch bog' tutuvchi birikmalar tibbiyot, farmasevtika, qishloq xo'jaligi, texnika, hamda nozik organik sintez sohalarida ishlatilishi bo'yicha o'z o'rniga ega. Ushbu keltirilgan ma'lumotlar ushbu sohada tadqiqotlar olib borishni dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupov D., Turobjanov S., Qodirov X., Ikramov A., Karimov A. Organik kimyoning boshlang'ich asoslari –T.: 2011. – 306 b.
2. Shohidoyatov H.M., Xo'janoyozov H.O., Tojimuhamedov H.S. Organik kimyo. –T.: Fan va texnologiyalar, 2014. – 800 b.

GLUTAR KISLOTASINING MURAKKAB VINIL EFIRINI SINTEZ QILISHNING YANGI USULI

Tursunov Shavkatjon Shokirjon o'g'li
Parmanov Asqar Bosimovich
Nurmanov Suvanqul Erxanovich
O'zbekiston Milliy universiteti

Vinil efirlar (VE) elektronga boy uglerod-uglerod qo'sh bog'i tufayli Dils-Alder reaksiyalari va Klaysen qayta gruppalanish reaksiyalari kabi turli xil asosiy organik sintez reaksiyalarida asosiy reagentlar sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, ular o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan polimer materiallarni olish uchun keng miqyosda gomo- va sopolimerizatsiya qilishda ishlatiladi. Yopishtiruvchi, bo'yash va qoplama sanoati uchun ishlatiladigan polimerlarni ishlab chiqarishda vinil efirlardan foydalanilmoqda.

Dunyo bo'ylab barqaror va ekologiyaga zarar yetkazmaydigan polimer materiallarga talab ortib borayotganligi sababli, ushbu talablarni qondirish uchun kam energiya iste'moli, past harorat, yuqori reaksiya unumlari bilan mahalliy resurslardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Xususan, zaharli birikmalar miqdorini minimallashtiradigan va kam energiya sarflaydigan jarayonlarga qiziqish ortadi. Bu esa materialning arzonlashishiga olib keladi. Polimerlanish jarayoni bilan bir qatorda ularning monomerlarini va ularning qo'shimchalarini sintez qilishni mahalliyashtirish ham asosiy masalalardan hisoblanadi.

Shunday qilib, minimal reaksiya bosqichlari va mavjud mahalliy xom-ashyolardan foydalangan holda vinil efirlarning optimal sintez yo'llari ishlab chiqilishi kerak.

Vinil efirlarning umumiy sintezi vinil asetat bilan transeterifikatsiyalash yoki atsetilen bilan atsilatsiyasidir. Ushbu ishda ba'zi dikarbon kislota vinil efirlarining vinil atsetat bilan transvinillanish reaksiyalari amalga oshirildi. Dikarbon kislotalardan: glutar, adipin va izoftal kislotalarining divinil efirlari sintez qilindi.

Karboksil guruhining kuchsiz kislotalilik xossasi uning vodorod atomini vinilatsetatning vinil guruhi bilan almashishini taminlash ushun odatda Au, Pd, Ru, Rh, Ir kabi noyob va nodir metallarning murakkab ligandli komplekslaridan foydalanilgan. Tadqiqot ishida vinil almashinish reaksiyasi metall katalizatorlarisiz, gomogen muhitda va past haroratda 2-xlor 4,6-dimetoksi 1,3,5-triazin (CDMT) va kaliy tert-Butilat (t-BuOK) reagentlari yordamida amalga oshirildi. Bunda karbon kislotasining oraliq faol triazin efiri va kaliy vinilyatning oson reaksiyaga kirishiga asoslanadi. Reaksiyaning umumiy sxemasi glutar kislota bilan quyidagicha ko'rinishda ifodalash mumkin:

Glutar kislota CDMT va N-metilmorfolin (NMM) bilan reaksiyaga kirishib kislota faol triazin efiri ya'ni bis(4,6-dimetoksi-1,3,5-triazin-2-il) glutarat xosil bo'ladi. Bunda qo'shimcha mahsulot sifatida N-metilmorfolinning xlorli tuzi ham hosil bo'ladi.

Vinil atsetat kaliy uchlamchi butilat bilan faollashtiriladi. Bunda vinil guruhini uzatuvchi beqaror modda - kaliy vinilyat hosil bo'ladi. Reaksiyada uchlamchi butil atsetat qo'shimcha mahsulot sifatida hosil boladi. Reaksiya davomida aralashma rangi qo'ng'ir ranga kirib, ekzotermik reaksiya bo'lganligi uchun sovutilib turiladi.

Yuqorida hosil bo'lgan ikkala aralashma uchinchi bosqichda glutar kislotaning faol triazin va kaliy vinilyat o'zaro reaksiyaga kirishib, glutar kislotasining divinil efirini va 2-oksi 4,6-dimetoksi 1,3,5-triazinning kaliyli tuzi hosil boladi

Glutar kislota (0.01 mol) va CDMT (0.02 mol) tetragidrofuran (THF) dagi (30 ml) suspenziyasi 0°C gacha suvitilib, aralashtirilib turilgan holda *N*-metilmorfolin (0.02 mol) tomchilatib qo'shildi va 30 daqiqa aralashtirilib turildi. Ikkinchi kolbaga kaliy uchlamchi butilat (0.02 mol) tetragidrofuran (30 ml) dagi suspenzion eritmasi -20°C gacha sovitilib, aralashtirilib turilgan holda vinil atsetat (0.02 mol) ohistalik bilan tomizgich varonka bilan tomchilatib turildi. Shundan so'ng 2 soat davomida aralashtirilib turildi. Aralashmaga 5% li NH_4Cl (30 ml) eritmasi solinib, eritmadagi kaliy ionlari yo'qotiladi. Hosil bo'lgan aralashma metil uchlamchi butil efir bilan ekstraksiya qilindi va ekstrakt $NaHCO_3$ eritmasi (0.5 M), distillangan suv, $NaHSO_4$ eritmasi (0.5 M), distillangan suv ketma-ketligida yuvildi, Na_2SO_4 tuzi bilan quritildi. Erituvchi vakumda bug'latildi va kalonkali xromatografiya usulida 5:1 nisbatda *geksan:etilatsetat* eritmasi bilan tozalandi.

Reaksiya bir qancha erituvchilarda olib borilib, erituvchilarning reaksiya unumiga tasiri o'rganildi. Bunda erituvchi tanlashda erituvchining qutbliligi, -40°C haroratgacha reaksiya aralashma muzlab qolmasligiga, reagentlar bilan reaksiyaga kirishib ketmasligi (masalan *t*-BuOK bilan) kabi omillarga e'tibor qaratildi. Tetragidrofuran (THF) eritmasida olib borilganda va harorat -30°C gacha kamaytirilganda yuqori natijalar olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lukas J. Goossen, Jens Paetzold and Debasis Koley, Regiocontrolled Ru-catalyzed addition of carboxylic acids to alkynes: practical protocols for the synthesis of vinyl esters, *CHEM. COMMUN.*, 2003, 706–707.
2. Kirillov, E., Rodygin, K., Ananikov, V., Recent advances in applications of vinyl ether monomers for precise synthesis of custom-tailored polymers, *European Polymer Journal*, 2020.
3. Parmanov A.B., Nurmonov S.Э., Tursunov Sh., Erkhanova Y. Facile synthesis of vinyl esters of aromatic carboxylic acids with the participation of 2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine. *E3S Web of Conferences* 401, 04055, 2023.

ИЗОТЕРМЫ СОРБЦИИ СМЕСИ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Шомуродов Достонбек Курбоншо ўғли., Зияева Мавлуда Абдуллаевна

Смеси природных полимеров представляют большой интерес друг для друга и для биополимеров, поскольку их можно использовать для создания экологически чистых материалов в различных областях, таких как медицина, фармацевтика, пищевой и химической промышленности. Основной интерес у научных исследователей к созданию лекарственных средств был вызван тем фактом, что в целлюлоза и ее гидрофильные водорастворимые производные являются особенно простыми и сложными эфирами. Высокая растворимость в воде эфиров целлюлозы, легкость экстракции и физиологическая индифферентность обеспечивают их относительную безвредность. Стоит отметить, что эфиры целлюлозы уже давно используются в медицинской практике, особенно при производстве лекарственных препаратов. Среди класса водорастворимых эфиров целлюлозы водорастворимая ацетилцеллюлоза (СЭАЦ) является хорошей основой для получения лекарственных препаратов, обладающих длительным действием. В последние годы исследования по сочетанию целлюлозы с различными полимерами развиваются очень быстро. В то же время не найден эффективный метод смешивания полимеров для получения однофазных полимер-полимерных материалов. С этой точки зрения актуально изучение сорбционных свойств пленок, полученных из смесей СЭАЦ и Na-КМЦ. Механизм адсорбции субмолекулярных веществ на полимерах сложен и зависит от таких факторов, как пространственные и физические свойства полимера, структурная пористость, химическое строение, прочность цепи, термодинамическое сходство с адсорбатом и межмолекулярные взаимодействия. Адсорбционные свойства при изучении термодинамики Na-КМЦ и производных целлюлозы не изучались. Адсорбаты не использовались, так как их применение, в частности воды, может дать интересную информацию о структуре полимерных материалов. На рис. 7 показана адсорбция СЭАЦ, Na-КМЦ и их смесей в разных соотношениях с водяным паром. Как видно на рисунке 7, кривые изотермы относительно начальной оси давления поля имеют выпуклую S-образную структуру в той части, где числовые значения P/P_s возрастают, что характерно для стеклообразных полимеров, бесконечно смешивающихся в растворитель. Начальное поле соответствует одновременному протеканию процессов физической адсорбции полимерных адсорбатов в системе полимер-растворитель. В зависимости от расположения кривых изотерм можно оценить влияние макромолекул разного пола. На этом рис.-7 изотерма исследованных образцов имеет S-образную форму. По классификации изотерм физической адсорбции Брунауэра она относится ко 2-му типу.

Рис.-7: Смесь СЭАЦ и Na-КМЦ изотерма адсорбции выглядит следующим образом (B-СЭАЦ; D-4/1; F-3/2; H-2/3; J-1/4; L-Na-КМЦ)

Как видно из изотерм на рисунке 7, относительное давление при адсорбции исходных веществ, СЭАЦ и Na-КМЦ водяным паром возникает в начальных областях, т.е. мономолекулярная адсорбция до диапазона $P/P_s \approx 0,2-0,4$, за которым следует

полимолекулярная адсорбция. Гидрофобные активные центры, присутствующие в исследованных исходных образцах – СЭАЦ и Na-КМЦ, до этих относительных давлений адсорбируются, образуя с адсорбатом монослой, а затем – полислой. Что касается наших пленок, полученных из различных смесей СЭАЦ и Na-КМЦ на рис. 7, то при адсорбции паров воды мономолекулярная адсорбция происходит в интервале относительных давлений, т.е. $P/P_s \approx 0,4-0,6$, а затем происходит полимолекулярная адсорбция. Отсюда мы видим, что изотермы подобны Ленгмюру вплоть до этих относительных давлений. Гидрофобные активные центры, присутствующие на поверхности СЭАЦ и пленок Na-КМЦ, мономолекулярно адсорбируются парами воды до этих относительных давлений, а затем адсорбируются полимолекулярно. Целлюлоза и крахмал распространенные биополимеры, входящие в состав клеточной стенки микроорганизмов и растений. Это зависит от развитой капиллярно-поровой системы и способов ее биосинтеза, переработки, внешних условий, таких как влажность и температура. Он имеет сложную молекулярную структуру. Природные полисахариды представляют собой гидрофильные полярные вещества, обладающие способностью поглощать воду из паровой или водной фаз.

Литературы

1. Aliev, S., Egamberdiev, E., Turabdjano, S., Rashidov, S., Juraev, A.: Role of fillers in the production of wood-polymer composites. *E3S Web of Conferences*, 2023, 434, 02030.
2. Azimov, D., Turabdjano, S., Egamberdiyev, E., Azimova, Sh., Nazirova, R., Nazirova, R., Nazirova, R., Arslanov, HYPERSPACE
"https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58133870300", S., Muratkulov, O.:

ЭТИЛЕННИ ЭТАНОЛ БИЛАН ТЕЛОМЕРЛАШ АСОСИДА БУТАНОЛ-2 СИНТЕЗИГА ТУРЛИ ОМИЛЛАР ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

Абдуллаев Жаҳонгир Урозалиевич
Нурманов Сувонкул Эрханович
Ахролов Акромхўжа Обидхон ўғли
Хайруллаев Мираҳмад Дилшод ўғли
Ўзбекистон Миллий университети

Тўйинган бир атомли спиртлар синтези саноат микросида катта амалий аҳамиятга эга бўлиб, медицинада, озиқ-овқат саноатида, кимё саноатида, парфюмерия саноатида, валидол, эритувчилар, карбон кислоталар, ацетон ишлаб чиқаришда, пластификаторлар, сирт фаол моддалар, парфюмер-композициялар ишлаб чиқаришда қўлланилади. Айниқса, юқори молекулали спиртлар асосан анион актив ва ноионик сирт фаол моддалар, флотореагентлар ишлаб чиқаришда муҳим хомашё сифатида амалий аҳамиятга эга [1-4].

Этиленни қуйи спиртлар билан теломерланиши орқали таркибида углерод атомлар сони тўрт ва ундан ортиқ бўлган тўйинган спиртларни синтез қилишда этилен мономер, метанол ва этанол телоген, пероксидлар эса катализатор сифатида қўлланилди.

Теломерланиш - X-Y (телоген) бирикманнинг икки бўлаги орасига M мономернинг такрорланувчи фрагментини киритишдан иборат занжирли реакция бўлиб, натижада гомологик теломерлар X-M_n-Y (n=2-40) тўплами юзага келади. Теломерланиш реакциялари табиий жараёнларда хусусан, нефть ҳосил бўлишида, биологик фаол моддаларнинг полиен занжирлари ҳосил бўлишида содир бўлади. Теломерланиш жараёни бориши учун фаол X заррача ҳосил бўлиши керак, яъни X-Y боғини кимёвий бирикмалар ёрдамида узиш лозим [2, 3].

Теломерланишда ишлатиладиган мономерлардан энг кўп ўрганилганлари этилен, α-олефинлар, винилхлорид, винил ацетат, перфторэтилен ҳамда аллил ва акрил бирикмалари, диенлар ва уларнинг ҳосилаларидир. Телоген сифатида қуйидагилардан фойдаланиш мумкин: CCl₄, CHCl₃, RCB₂COOCH₃ ва ҳ.к. Телогенни фаоллантириш мақсадида

пероксидлар, азобирикмалар, d-металл бирикмалари, кучли минерал ва апротон кислоталар, ишқорий металллардан фойдаланиш мумкин [4]. Теломерланишга асосланган жараёнлар амалий аҳамиятга эга бўлиб, макроциклик лактонлар (хушбўй моддалар), ω-аминокислоталар, юқори карбоциклик кислоталар ва бошқа органик бирикмаларни ишлаб чиқаришда амалий аҳамиятга эга [5, 6].

Тажрибаларда этиленни этанол билан теломерланиши орқали алифатик спиртлар синтезида маҳсулот унумига реакция вақти, ҳарорат ва босимнинг боғлиқ эканлиги аниқланди. Лаборатория шароитида шу усул ёрдамида бутанол-2 синтези амалга оширилди. Бутанол-2 синтези учун оптимал шароитни аниқлаш мақсадида турли шароит интерваллари белгилаб олинди: босим 5 дан 45 атм.гача, ҳарорат 30 дан 50 °С гача ошириб борилди. Барча тажрибаларда реакция давомийлиги 4 соат этиб белгиланди. Қуйида бутанол-2 синтезида босим ва ҳароратнинг унумга боғлиқлиги график кўринишида келтирилди (расм). Дастлабки тажрибалар 30 °С да олиб борилган бўлиб, айна ҳароратда босимнинг маҳсулот унумига таъсири ўрганилди. Графикда келтирилганидек турли тажрибаларда босимнинг 5 дан 45 атм.гача оширилганда унумнинг максимум орқали ўтиб, 30 атм.да 46 % ни ташкил этганлигини кузатиш мумкин. Кейинги тажрибаларда босимнинг 35, 40 ва 45 атм.гача оширилиши маҳсулот унумининг камайишига олиб келади ва буни айна системада бутил спиртининг бошқа изомерлари ва гексил спирти ҳосил бўлиши билан изоҳлаш мумкин. Худди шу каби босим ва ҳароратнинг унумга боғлиқлигини ўрганиш мақсадида кейинги тажрибаларда ҳарорат 35, 40, 45 ва 50 °С қилиб белгилаб борилди ва ҳар бир ҳарорат нукталарида босим 5-45 атм. интервали сақланган ҳолда маҳсулотнинг чиқими ҳисоблаб борилди ва бутанол-2 синтези учун оптимал шароит аниқланди.

Расм. Бутанол-2 унумига босим ва ҳароратнинг таъсири

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, этиленни этанол билан юқори босим остида теломерланиши орқали бутанол-2 синтези амалга оширилди ва оптимал шароит 4 соатда ҳарорат 45 °С, босим 30 атм.да маҳсулот унуми 73 % эканлиги тажрибаларда аниқланди. Бутанол-2 синтези учун аниқланган оптимал шароит эгри чизигининг 45 °С ва 35 атм.да унумнинг кескин камайишини айна шароитда ҳосил бўлган бутанол-2 нинг телоген сифатида мономер билан таъсирлашиши ҳисобига юқорироқ массали спиртларнинг ҳосил бўлишига олиб келиши билан изоҳлаш мумкин.

Адабиётлар:

1. J.U.Abdullaev, S.E.Nurmanov, D.Kh.Mirkhamitova, O.Sh.Kodirov. “Telomerization reaction of ethylene with ethanol”. E3S Web of Conferences 401, 04056 (2023) (Scopus)
2. A. Ziyadullayev, J.Abdullaev, S.Nurmanov, M. Shodmonov, G. Abdurazzokova. “Mathematical modeling of the synthesis of aliphatic alcohols on the basis of the reaction of

telomerization” - Harvard educational and scientific review. Vol.3. Issue 3 Pages 69-82. USA, 2023.

- Петров А.А., Генусов М.Л., Ионная теломеризация, [Л.], -1968.
- Петров А.А., Генусов М.Л. Методы элементоорганической [химии](#); Хлоралифатические соединения, М., 1973.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ АЗОФЕНОЛОВ ВАЛЕЕВА НАИЛЯ ГЕННАДИЕВНА

*к.т.н., доцент, Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова Ташкент. Узбекистан. valeevang2017@list.ru*

САФАРОВА НАРГИЗА ИСОМИТДИН КИЗИ

*студентка, Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова Ташкент. Узбекистан.*

Согласно мировым статистическим данным годовая потребность в красящих веществах в мире составляет 85-86 миллион тонн. В Узбекистане в том числе, также ежегодно ощущается данная потребность в красящей продукции в несколько тысяч тонн, которая покрывается закупкой красителей из-за рубежа за валюту. Уменьшение количества импортируемых красящих веществ из-за рубежа, сокращение валютных вложений, создание и разработка получения новых красящих соединений, синтез новых, необходимых народному хозяйству менее вредных, не вызывающих аллергию красителей на сегодняшний день является актуальной задачей.

Области применения органических красителей очень многочисленны и разнообразны. Их применяют для окрашивания пряжи и ткани самого различного вида: льняных, шерстяных, хлопчатобумажных, шёлковых, из искусственных и синтетических волокон (более 70 % от общего потребления). Органические красители применяют в фармации для окрашивания лекарственных средств, ими окрашивают кожу, мех, дерево, бумагу (более 10 %), чернил различного назначения, кремов, различные виды пластмасс, резину, пищевые продукты и т.д.

Нами был осуществлен синтез красителя оранжевого цвета, на основе азобензола с целью применения в химической и текстильной промышленности. Исследованы закономерности процесса и механизм синтеза синтезированных азосоединений содержащих различные функциональные группы

В синтезе используется азофенол (1,5-12 гр), в качестве катализатора поташ (0,2-2 гр), органический эфир (2-25 гр) и растворитель – ацетон.

В трехгорлую колбу, снабженной мешалкой, обратным холодильником, термометром и капельной воронкой, помещают азофенола и поташ, эфир, ацетон. Смесь нагревали до кипения в течение 1 часа при перемешивании. Реакционную смесь выдерживали при 120⁰С ещё 4 часа. После охлаждения реакцию смесь экстрагировали, эфирные вытяжки соединяли, промывали дистиллированной водой, эфирный слой упаривали, полученный азоэфир растворяли в системе бензол:спирт 10:1 ТСХ и пропускали через хроматографию, после упаривания растворителя, массу собирали. В результате получены кристаллы оранжевого цвета.

Провели исследование анализов ИК-, УФ-спектра полученного азокрасителя.

На ИК-спектре (рис.1) полученного красителя оранжевого цвета наблюдаются обычно полосы поглощения в областях 1600 - 1400 см⁻¹, 3095 - 2975 см⁻¹, 1260-720 см⁻¹ и 1200-1600 см⁻¹ характерные для валентных колебаний групп азосоединения -N=N-, CH₂=CH-, -OCH₂ и различные колебания ароматического кольца соответственно. Полосы при 1000-1260-800 см⁻¹, где колебания C-O- групп и C-N- связей накладываются.

Изучены УФ-спектральные анализы полученного продукта на основе азофенола с различными функциональными группами. УФ-спектр (рис.2) имеют характеристические полосы поглощения в области 205, 243, 320 и 379 нм, В области 243 нм появляется полоса поглощения обусловленная аллильной группе. Винильная часть содержит полосы поглощения в коротковолновой части спектра, обусловленных $\pi-\pi^*$ переходом, что указывает на присутствие в его молекуле двойной связи. Этот полоса претерпевает гипсохромное смещение до 230-246 (243) нм. При наличии в бензольном ядре нескольких заместителей, особенно различного типа, положение максимума поглощения в УФ-спектре практически не поддается предсказанию, но в любом случае сохраняется контур длинно-волновой полосы.

Рис.1 . ИК спектральный анализ азокрасителя

В спектрах бензольные производные располагаются примерно при тех же длинах волн 320 нм, что и в спектрах монозамещенных бензолов. В области 379 нм проявляется лишь одна большая полоса, которая претерпевает bathochromic смещение от 380 до 410 нм обусловленная азосоединением бензольного кольца.

Рис. 2. УФ-спектр азокрасителя

Данные элементного анализа и ИК-спектра полностью подтверждают структурную формулу полученного красителя.

По результатам выполненных исследований подготовлен технологический регламент для использования в качестве красителя для полиэтилена поколения, технология приготовления растворов, указаны свойства, области применения, вопросы охраны труда и технико-экономические показатели.

Полученный краситель для полиэтилена представляет собой слаботоксичную сыпучую массу, его можно рекомендовать для применения в лакокрасочной, легкой, полимерной, текстильной промышленности.

DIATSETAT SELLYULOZANI PIPERIDIN BILAN MODIFIKATSIYALASH

Polimer membranalar materiallarining funksional xususiyatlarini o'zgartirishning zamonaviy usullaridan biri xom ashyoning polimer matritsasining fizik-kimyoviy modifikatsiyasi hisoblanadi. Ayniqsa turli kompozitsiyalarda bug'lar va suyuqliklarda xom-ashyoni muomala qilish hamda muzlatish bilan quritilishi natijasida polimerning stereometrik tuzilishi sezilarli darajada o'zgarishi mumkin.

Membranalar standart sharoitlarda quruq usulda 1,2 dan 8,0 % gacha DAS ning atseton va atseton suvli eritmalarida 99:1 dan 93:7 gacha nisbatda tayyorlanadi. Pirenning PAU modelida, QFF-signalida olingan membranalar sifati aniqlangan. Eng yaxshisi kompozitsion DAS membranalar, polimerning massa ulushi 3,6 %, eritmaning tarkibi atseton:suv (95:5 hajmiy nisbat) da kuzatilgan[1].

Polimer kompozitsiyalarni tayyorlash va plyonka olish laboratoriya sharoitida amalga oshirilgan. DAS organik erituvchi - dixlorometan bilan eritilgan va etanol va modifikator (9: 1 hajmiy nisbat) qo'shib, 30-40 daqiqa davomida zarralarning to'liq gomogenlashguniga qadar yaxshilab aralastirilgan. Keyin polimer shisha yuzasida 20 ° C da quritilgan[2]. Atsetat sellyuloza asosida bemorning qon plazmasini ortiqcha xolesteroldan tozalashi mumkin bo'lgan plyonkalar, membranalar va biofiltrlarni olishning oddiy va ekologik jihatdan qulay usulda olish mumkin. Bu esa hayot uchun kerak bo'lgan boshqa tarkibiy qismlarni (proteynlar va elektrolitlar kabi) saqlab turish imkonini beradi[3].

Atsetatlarga sellyulozaga asoslangan selektiv o'tkazuvchan filtrlash membranalar oziq-ovqat, kimyo, farmatsevtika va boshqa sohalarda baromembran usullari (Ultra, nano va teskari osmotik filtrlash texnologiyalari) bilan keng molekulyar massali (10^3 kda) alohida moddalarning ko'p komponentli suyuq aralashmalaridan ajratish va konsentratsiyalash uchun ishlatilishi mumkin[4].

Quyida kukun holdagi (1-rasm) va piperidin asosida modifikatsiyalangan diatsetat sellyuloza plyonkalar (2-rasm) keltirilgan.

1-rasm. Diatsetat sellyuloza kukuni

2-rasm. DAS va piperidin asosida olingan plyonka

Dastlab DAS erituvchi atseton bilan xona harorati (20-25⁰C)da to'liq eriguncha aralastiriladi. So'ngra piperidin asosida 40⁰C haroratda 4 soat davomida aralastiriladi. Hosil bo'lgan mahsulot va dastlabki mahsulot IQ-spekroskopiya natijalari aniqlandi va o'zgarishlar tahlil qilindi.

3-rasm. AS va piperidin asosida olingan
plyonka IQ-spektri

4-rasm. AS plyonkasi IQ-spektri

IQ-spektroskopiya natijalari aniqlandi. Unga ko'ra, asosiy o'zgarish bo'lgan qism 740-1500 cm^{-1} oralisdagi tebranishlari tahlil qilindi[5-6]. Yuqori qismda asosiy o'zgarish 3500-3700 cm^{-1} oralisdagi sohada yuz bergan va bu esa OH-guruhiga tegishli bog'ning uzilganligini ko'rsatadi.

Diatsetat sellyuloza plyonkasi IQ-spektrining 740,67 cm^{-1} va 788,89 cm^{-1} sohadagi valent tebranishlar siklik efilarga tegishli bo'lib, modifikatsiyalangan keyin halqaning simmetrik cho'zilgan tebranishlari yo'qolganligini o'rganildi.

Modifikatsiyadan keyingi mahsulotning IQ-spektr natijasida 1429 cm^{-1} sohasida N – H bog' saqlagan piperidinning halqa tebranishlari joylashganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Волкова Е.В., Страшко А.В., Сиротина А.В., Шиповская А.Б., Губина Т.И. - Получение мембран из диацетата целлюлозы для твердофазной флуоресценции полициклических ароматических углеводов. Аннотация- 2016.
2. Б. О. Полищук, Н. П. Шевелёва, Н. В. Зонова, Т.В. Мезина - Модификация ацетатов целлюлозы. Тюмень. ТюмГНГУ – 2014.
3. Способ модификации ацетатов целлюлозы для получения пленок, мембран и биофильтров. Патент Российской Федерации - 2001.
4. Седелкин В.М., Потехина Л.Н., Горохолинская Е.О., Олейникова Д.Ф./ Способ модификации ацетатов целлюлозы для получения фильтрационных мембран// Патент- RU2602151C2. Россия. 2014.
5. Бёккер Ю. Спектроскопия = Spektroskopie / Пер. с нем. Л. Н. Казанцевой, под ред. А. А. Пупышева, М. В. Поляковой. — М.: Техносфера, 2009. — 528 с. — ISBN 978-5-94836-220-5.
6. Larkin P. J. Infrared and raman spectroscopy: principles and spectral interpretation. — Elsevier, 2011. — 230 p. — ISBN 978-0-12-386984-5.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭПОКСИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ БЛОКИРОВАННЫМИ ДИИЗОЦИАТАМИ МЕТОДАМИ ДЕРИВАТОГРАФИИ И ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ

Самадов С.С., Мухиддинов Б.Ф., Негматов С.С., Турдиева О.Д.
Навоийский государственный горно-технологический университет
Ташкентский государственный технический университет

Для подтверждения приведенной интерпретации изменения аннигиляционных характеристик в эпоксидных полимерах были проведены дополнительные, взаимонезависимые исследования структуры получаемых модифицированных систем методами дериватографии и водопоглощения.

Как известно, дифференциально-термический анализ (ДТА) основан на определении температуры, при которой нагреваемый образец претерпевает какие-либо превращения (физические или химические), сопровождающиеся тепловым эффектом или изменением теплоемкости [1].

Переход полимеров из стеклообразного состояния в высокоэластичное или вязкотекучее связан с изменением теплоемкости полимера. Это приводит к характерному скачку на дифференциальной кривой. Кроме того, с помощью ДТА можно оценить термическую стабильность и термодес-рукцию получаемых полимеров.

Как известно, метод определения водопоглощения, основывается на диффузии молекул воды в высокомолекулярное соединение [2]. Это связано с тем, что макромолекулы

в обычных аморфных полимерах упакованы сравнительно неплотно и в результате теплового движения гибких цепей между ними периодически образуются весьма малые пространства (свободный объем), в которые могут проникать молекулы воды, обладающие малыми размерами и большой подвижностью.

Ограничение водопоглощения полимеров как правило связывается с увеличением поперечных химических связей между молекулами полимера и как в следствии этого, уменьшения эффективного свободного объема.

В таблице 1 приведены данные исследования эпоксидных полимеров модифицированных БДИ методами ДТА и водопоглощения. Концентрация используемых модификаторов соответствовала оптимальной концентрации определенной методом аннигиляции позитронов.

Таблица 1

Структурные характеристики эпоксидных полимеров модифицированных блокированными диизоцианатами

Метод	Показатель	Без модификатора	Модификатор (условное обозначение) (концентрация оптимальная)				
			1	2	3	4	5
ДТА	1. Температура стеклования, К	341	347	348	351	359	359
	2. Температура начала деструкции, К	506	510	512	515	518	518
	3. Температура 10 % потери массы, К	576	585	586	591	601	603
Водопоглощение	4. Водопоглощение за 24 ч. при 373 К, %	0,22	0,18	0,18	0,16	0,12	0,12
	5. Водопоглощение за 30 суток при 293 К, %	0,87	0,82	0,80	0,76	0,70	0,70

Как видно из табл. 1 происходит уменьшение водопоглощения модифицированными полимерами, увеличение их температуры стеклования, начала деструкции и 10% потери массы. Эти данные хорошо согласуются с теми изменениями, которые претерпевают эпоксидные полимеры при модификации БДИ, а именно введение уретановых групп (увеличение температур начала деструкции и 10% потери массы); уменьшение свободного объема (уменьшение водопоглощения), увеличение степени сшивки (увеличение температуры стеклования и уменьшение водопоглощения).

Кроме того, полученные данные хорошо коррелируются с количественными характеристиками модификации. Таким образом, наилучшие структурные характеристики обладают эпоксидные полимеры модифицированные БДИ с низкой температурой обменного разложения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рабек Я. Экспериментальные методы в химии полимеров. -М.: Мир, 1983. - 384 с.
2. Wischmauk K.B., Brassel G.W. Low temperature transitions in crosslinked urethane. – Polym. Eng. And Sci., 1973, XIII, №2, p 120-124.

ВИНИЛХЛОРИД СИТЕЗИГА КАТАЛИЗАТОР ТАБИАТИ ВА ҲАРОРАТНИНГ ТАЪСИРИ

Темиров Одил Шукурович, Мухиддинов Баҳодир Фахриддинович,
Саъдуллаев Шохруд Меҳриддин ўғли

Аннотация: Мақолада винил хлорид синтезига катализатор табиати ва ҳароратнинг таъсири ўрганилди. Ўрганилган катализаторлар орасида барий хлориднинг фаоллиги юқори

эканлиги аниқланди. Ҳароратнинг 180°C дан 180°C гача кўтарилиши билан винилхлориднинг унуми 30,3% дан 92 % гаача ортди. Винилхлорид синтезига реакцияга киришувчи бошланғич моддалар нисбатлари ва уларни берилиш тезликлари ҳам ўрганилди. Винилхлорид: ацетилен аралашмасининг нисбати $\text{C}_2\text{H}_2:\text{HCl} = 1:1,1$ ва берилиш тезлиги $V = 210 \text{ c}^{-1}$ бўлганда винилхлорид унуми 86,6 % бўлиши аниқланди. Бундан ташқари катализаторларнинг сочма зичлари ҳам ўрганилди.

Таянч сўзлар: Винилхлорид, маномер, барий хлорид, никел (II) хлорид, катализатор, унум, конверсия, ҳарорат, концентрация.

Винилхлорид ишлаб чиқариш ҳажми бўйича жаҳонда энг йирик органик оралик маҳсулотлардан бири бўлиб, этилен (2022-йилда 180 миллион тонна), пропилен (2023-йилда 80 миллион тонна), метанол (2022-йилда 117.7 миллион тонна) дан кейин иккинчи ўринда туради [1]. Винилхлорид ишлаб чиқариш ҳажми жиҳатидан этилендан кейин иккинчи ўринда туради ва унинг глобал истеъмолининг 30% ни ташкил қилади (2022йил ҳолатига) [2]. Американинг Информатион Ҳандлинг Сервисес (ИХС) компаниясининг прогноз маълумотларига кўра, 2015 йилдан 2020 йилгача бўлган даврда винилхлориднинг жорий истеъмоли. йилига 4,2% ва кейинги беш йилда 3.8% (2021 йилдан 2025 йилгача) ўсиши асосланган. Ҳозирги кунда (2024-йил) винилхлорид истеъмоли 45 млн. т. ташкил қилади, бу кўрсаткич 2029-йилга келиб 55 млн. т. ташкил этиши кутилмоқда [3].

Турли усуллар билан олинган винил хлориднинг таннархи таҳлили шуни кўрсатадики, ацетилен усули энг юқори нархда эканлигини кўриш мумкин. Лекин шунга қарамадан ацетилен усули амада фойдаланиш тахминан 90% ни ташкил қилади. Бироқ, углеводородларнинг жаҳонда нархлари доимо ўзгариб туради. Келажакда нефт ва газ хомашёси нархининг ошиши, ацетилен ва этилен нархларининг яқинлашиши ва иккинчиси бу борадаги асосий устунлигини йўқотиши мумкин [4].

Винилхлорид ҳосил бўлиш унумига катализаторлар табиати ва ҳароратнинг таъсири ўрганилди ва унинг натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Винилхлорид синтезига катализаторлар табиати ва ҳароратнинг таъсири

Катализаторлар	Ҳарорат, °C				
	Винилхлорид унуми, %				
	180	200	240	280	300
BaCl_2	30,3	61	88,8	90,5	92
NiCl_2	27,6	53,4	85,1	91,2	91,5

Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатадики (1-жадвал) ҳарорат кўтарилиши билан асосий маҳсулот унуми ҳам ошиб боради ва энг юқори унум ҳарорат 300°C га етганда эришилди.

Катализаторларнинг табиати ва концентрациясининг винилхлорид унумига таъсирини ўрганилди. Каталитик жараён учун NiCl_2 , BaCl_2 катализаторларини тайёрлаб, $\text{C}_2\text{H}_2:\text{HCl} 1:1,1$ нисбатда 180°C да, $V=210 \text{ c}^{-1}$ тезлиги эса ташкил этди.

Ўрганилган барий хлорид ва никел хлорид катализаторлари ичида барий хлоридни фаоллиги юқори эканлиги аниқланди. Масалан 240°C да винилхлорид унуми BaCl_2 катализатори иштирокида 88,8 % ва NiCl_2 иштирокида эса 85,1 % ни ташкил этди. Демак, BaCl_2 каталитик фаоллиги юқори экан.

Ацетиленни гидрохлорлаш орқали ацетилен конверсияси ҳам ўрганилди, унинг натижалари 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

№	Катализатор таркиби	Конверсия даражаси C ₂ H ₂ %		Умум, %
		Умумий	Винилхлорид	
1	NiCl ₂	63,5	43,0	67,7
2	BaCl ₂	95,7	82,3	86,0

Ацетиленни гидрохлорлашда катализатор табиатининг ацетилен конверсиясига таъсири ($T=180^{\circ}\text{C}$; $\text{C}_2\text{H}_2:\text{HCl} = 1:1,1$; $V = 210 \text{ c}^{-1}$)

Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатадики (2-жадвал), барий хлорид иштирокида ацетилен конверсияси ортади ва у 95,7 % ни ташкил этди.

Бундан ташқари бентонит ўзаги асосида BaCl₂ нинг турли концентрацияларида тайёрланган катализаторларнинг сочма зичлари ҳам аниқланди ва уларнинг натижалари 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Куйдирилган ҳолдаги барий хлорид (BaCl₂) катализаторининг сочма зичликлари

BaCl ₂ миқдори, %	Зичлик, г/см ³				
	180 ⁰ С	200 ⁰ С	240 ⁰ С	280 ⁰ С	300 ⁰ С
5	1,495	1,47	1,457	1,440	1,392
10	1,482	1,465	1,447	1,429	1,402
15	1,502	1,489	1,480	1,477	1,440
20	1.60	1,594	1,564	1,550	1,541

Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатадики катализатор таркибида фаол компонент миқдори ортиши билан катализаторнинг сочма зичлиги ҳам ортиб боради. Ҳароратнинг ортиб бориши билан эса катализатор зичлиги камаяди.

Бундан ташқари худди шунингдек NiCl₂ сочма зичлиги аниқланди. 5 дан 20%гача нормаларида олинган NiCl₂ куйдирилган ҳолдаги катализаторларининг зичлигининг ўзгаришига боғлиқликлари келтирилган.

4-жадвал

Куйдирилган ҳолдаги никел хлорид (NiCl₂) катализаторининг сочма зичликлари

NiCl ₂ миқдори, %	Зичлик, г/см ³				
	180 ⁰ С	200 ⁰ С	240 ⁰ С	280 ⁰ С	300 ⁰ С
5	1,533	1,537	1,501	1,468	1,451
10	1,538	1,519	1,500	1,487	1,448
15	1,580	1,540	1,441	1,412	1,402
20	1,5833	1,550	1,490	1,415	1,442

Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатадики катализатор таркибида фаол компонент микдори ортиши билан катализаторнинг сочма зичлиги ҳам ортиб боради. Ҳароратнинг ортиб бориши билан эса катализатор зичлиги камаяди.

Демак, винилхлорид синтезида варий хлорид ва никель хлоридларни бентонит ўзаги асосида тайёрлаб катализатор сифатида ишлатиш мумкин эканлиги кўрсатилди.

Адабиётлар

1. Flid M.R., Treger Yu.A. Vinil xlorid: kimyo va texnologiya. 2 ta kitobda. - M.: "Kalvis",2018. -584s
2. Н.А. Платэ Н. А. Платэ. Избранные труды. В 2 томах. Том 1. Химия полимеров /Н.А. Платэ. -М.:Наука,2009.-344с.
3. М.Л. Кербер Новое в переработке полимеров / ред. З.А. Роговин, М.Л. Кербер. - М.:Мир,2004.-286с.
4. Кузнецов Лабораторный Практикум По Курсу «Физико-Химия Полимеров»/ Кузнецов.-Москва:РГГУ,2007.-974с.

Nagima Dzhakipbekova (Kazakhstan), Saule Sakibayeva (Kazakhstan), Vladimer Tsitsishvili (Georgia), Nanuli Dolaberidze (Georgia), Nato Mirdzveli (Georgia), Manana Nijaradze (Georgia), Zurab Amiridze (Georgia), Lusine Harutyunyan (Armenia)

Natural Zeolites of Georgia, Kazakhstan and Armenia in Solving the Problem of Water Purification and Disinfection

Today, among all available water treatment technologies, adsorption is considered the best option because of convenience, ease of operation, and simplicity of design.

Currently, there is great interest in the development of environmentally cost-effective methods for producing sorbents that provide the creation of a prolonged-action sorbent with high adsorption capacity and antimicrobial properties, based on cheap, readily available raw materials (natural zeolites).

The aim of our work was to obtain zeolite bacteriostatic filter materials suitable for purification and disinfection of water, development of methods for chemical modification and transformation of clinoptilolite. The objects of study were the following natural zeolites of the HEU (clinoptilolite-heulandite) type: rock from the Tedzami deposit, the Rkoni sector, Eastern Georgia; rock from the Chankanay deposit, Southern Kazakhstan; and rock from the Nor Kokhb deposit, Noyemberian Region, Armenia. The study includes the modification of natural clinoptilolites by acid and ion-exchange (bioactive metals such as Ag, Cu, Zn) treatment, the study of the structure and properties (chemical composition, XRD, FTIR, SEM-EDS, porosity, sorption) of the samples obtained, including the determination of their bacteriostatic activity (Kirby-Bauer test) against harmful microorganisms (*Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Candida albicans*, *Aspergillus brasiliensis*), the selection of the most effective samples and the determination of the optimal conditions for their preparation.

Treatment of water used for municipal and industrial purposes refers to the removal of impurities such as dissolved substances, as well as suspended colloids and solids. Among all available water treatment technologies, adsorption is considered the best option because of convenience, ease of operation, and simplicity of design. Activated carbon, clay minerals, biopolymers, some solid waste materials, and zeolites have been widely used as adsorbents for adsorption of ions and organics in wastewater treatment.

Currently, there is great interest in the development of environmentally cost-effective methods for producing sorbents that provide the creation of a prolonged-action sorbent with high adsorption capacity and antimicrobial properties, based on cheap, readily available raw materials. Zeolites are aluminosilicates of general formula $M_{x/n}[Al_xSi_yO_{2(x+y)}] \cdot nH_2O$, where the metal M (usually Na, K, Ca, Mg) is in a ionic form M^{+n} , compensating the negative charge of the aluminum

in crystal lattice. Presence of channels and cavities causes molecular-sieve, sorption and other properties of zeolites, they adsorb a variety of heavy metals and ammonia, and remove a wide range of pollutants [1; 2]. The use of natural zeolites is relevant in view of both knowledge of their physicochemical properties and from an economic and environmental point of view.

The adsorption and ion exchange characteristics of any zeolite are defined by its chemical and structural properties that can be changed by several chemical treatments to improve efficiency of raw natural zeolite. Materials of various origins and different uses are obtained with fewer impurities, more active centers formed on the surface, and a developed system of mesopores, which ensures the free movement and adsorption of large molecules and ions that pollute water from different sources.

The aim of our work was to obtain zeolite bacteriostatic filter materials suitable for purification and disinfection of water, development of methods for chemical modification and transformation of clinoptilolite. The objects of study were the following natural zeolites of the HEU (clinoptilolite-heulandite) type: rock from the Tedzami deposit, the Rkoni sector, Eastern Georgia; rock from the Chankanay deposit, Southern Kazakhstan; and rock from the Nor Kokhb deposit, Noyemberian Region, Armenia. The study includes the modification of natural clinoptilolites by acid and ion-exchange (bioactive metals such as Ag, Cu, Zn) treatment, the study of the structure and properties (chemical composition, XRD, FTIR, SEM-EDS, porosity, sorption) of the samples obtained, including the determination of their bacteriostatic activity (Kirby-Bauer test) against harmful microorganisms (*Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Candida albicans*, *Aspergillus brasiliensis*), the selection of the most effective samples and the determination of the optimal conditions for their preparation.

The work take part in involve scientists from of the Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry of Tbilisi State University (Georgia), M.Auezov South Kazakhstan State University (Kazakhstan), and Armenian National Agrarian University (Armenia), having extensive experience in the study and use of zeolites for purification/ disinfection of water and wastewater [3-5].

REFERENCES

1. Tsitsishvili V., Dolaberidze N., Urotadze S., Alelishvili M., Mirdzveli N., Nijaradze M. Ion exchange properties of Georgian natural zeolites. *Chemistry Journal of Moldova*, 2017, v. 12, No 1, p. 95-101. <http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2017.413>.
2. Dolaberidze N.M., Tsitsishvili V.G., Mirdzveli N.A., Dzhakipbekova N.O., Sakibayeva S.A. The possibility of using clinoptilolite for water purification. *Journal "Industrial Technology and Engineering"*, Shymkent, Kazakhstan, 2019, p. 5-11.
3. Dolaberidze N.M., Tsitsishvili V.G., Kutsiava N.A., Mirdzveli N.A., Nijaradze M.O., Dzhakipbekova N.O., Sakibayeva S.A. Zeolite materials for water purification. *Works of International Scientific Practical Conference "Sustainable Development and Protection of Environment"*, 2020, p. 312-316. (ISBN 978-9941-8-2009-0).
4. Harutyunyan L.R., Pirumyan G.P. Purification of waters from anionic and cationic surfactants by natural zeolites. *Proceedings of the Yerevan State University (Chemistry and Biology)*, 2015, № 1, 21-28.
5. Harutyunyan L.R., Sargsyan H.H., Sargsyan H.H., Badalyan H.H., Harutyunyan R.S. Removal of surfactants from water by adsorption with modified zeolites. *Ecological Chemistry*, 2016, v. 25, № 2, 68-73.

ИММОБИЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СОРБЦИОННО- СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ

Х.Ш.Бобожонов¹, Х.У.Усманова², З.А.Сманова³

¹ PhD, главный специалист группы химической и радиационной защиты Управления координации специальных операций Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан

² Д.х.н., профессор Университета общественной безопасности Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан

³ Д.х.н., профессор Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, г. Ташкент, Узбекистан
E-mail: world.0707@mail.ru

Защита объектов окружающей среды предполагает постоянный аналитический контроль за состоянием природных объектов. Приоритетным является контроль за содержанием токсичных элементов в атмосфере, водах, почвах, растениях, биологических объектах. При анализе объектов окружающей среды на токсичные металлы алюминий, галлий занимают особое положение, так как несут потенциальную опасность для здоровья людей [1]. Чрезвычайно широкий спектр токсического воздействия экозагрязителей на человека, а также низкие значения их ПДК требуют надежного контроля состояния окружающей среды для получения достоверной информации об их содержании.

Для решения этой задачи одним из перспективных методов анализа является флуоресцентный, ввиду его высокой чувствительности и сравнительно недорогого аппаратного оформления. Эффективность использования люминесцентных методов зависит от изыскания новых флуоресцентных реагентов, обеспечивающих высокую селективность и чувствительность, а также от поиска методических приемов, позволяющих улучшить метрологические характеристики органических люминесцентных реагентов. В работах последних лет показана перспективность применения для этих целей метода иммобилизации органических реагентов на твердые матрицы, специфическое действие которых оказывает положительное влияние на химико-аналитические характеристики органических реагентов и их комплексных соединений с ионами металлов [2-3].

Целью данной работы стало установление влияния иммобилизации на химико-аналитические свойства оксиазосоединений, а также разработка на их основе сорбционно-люминесцентных методов определения алюминия, галлия.

Исследовано комплексообразование алюминия с и галлия с эриохром красным В. Комплексообразование изучалось методом ИК- и люминесцентной спектроскопии, спектрофотометрическим и другими методами, а также кванто-химическими расчётами. В результате проведенных исследований были установлены спектрально-люминесцентные, химико-аналитические характеристики и кислотно-основные свойства реагентов, оптимальные условия комплексообразования флуоресцирующих комплексов.

Для суждения о механизме комплексообразования исследуемых ионов металлов с органическими реагентами были проведены кванто-химические расчеты, использованы результаты ИК-спектроскопического и спектрально-люминесцентного исследований, изучен химизм аналитических реакций, установлены схемы образования люминесцирующих комплексных соединений.

Оптимизацию условий иммобилизации проводили определением максимального аналитического сигнала при варьировании кислотности, концентрации реагента в растворе, времени контакта реагент-носитель. Для выбора оптимальной концентрации реагентов при иммобилизации определяли «нагрузку» носителя. «Нагрузку» носителя определяли по остаточной концентрации реагентов над осадком спектрофотометрическим методом. Результаты исследований приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Оптимальные условия иммобилизации исследуемых реагентов

$m_H=0,4$ гр

Реагент	Носитель	pH	Объем	«Нагрузка»	Время
---------	----------	----	-------	------------	-------

		среды	буферной смеси, мл	носителя мкг/гр	контакта мин.
Эриохром красный В	Molselect 72 G-15	3.5-5.0	4.00	636.00	5

Свойства органических аналитических реагентов определяются как известно, распределением электронной плотности на донорных атомах функционально-аналитических групп. Существенное перераспределение электронной плотности в молекулах иммобилизованных органических реагентов, вызванное фотовозбуждением с одной стороны и процессом иммобилизации с другой, определяет значительное изменение характеристик протолитического равновесия, а, следовательно, реакционной способности при комплексообразовании.

Для суждения о механизме иммобилизации органического реагента на различных носителях были использованы данные кванто-химических расчетов, ИК-спектроскопического и спектрально-люминесцентного исследований. Неизменность спектрально-люминесцентных характеристик иммобилизованных соединений по сравнению с реагентами в растворе подтверждают предположение об образовании водородных связей, особенно принимая во внимание установленные изменения протолитических свойств реагентов при их иммобилизации.

Изменение кислотно-основных свойств иммобилизованных реагентов в возбужденном состоянии, изменение жесткости молекул, пространственных факторов обуславливает особенность хелатообразования реагентов в возбужденном иммобилизованном состоянии.

В результате анализа спектрально-люминесцентных характеристик комплексных соединений иммобилизованных оксиазосоединений с ионами алюминия, галлия отмечено возрастание интенсивности люминесценции комплексов, а также изменение спектральных характеристик поглощения и люминесценции комплексных соединений относительно иммобилизованных реагентов, что дает основание заключить, что комплексообразование сопровождается значительной перестройкой функционально-аналитического ядра молекулы флуорофора за счет закрепления реагента на твердом носителе, что приводит к увеличению жесткости молекулы реагента и изменениям в электронной структуре молекулы реагента. Это подтверждается увеличением квантового выхода комплексных соединений с иммобилизованным реагентом по сравнению с комплексами в растворе. С этим связано снижение предела обнаружения исследуемых металлов с использованием предлагаемых новых аналитических систем.

Список литературы

1. Flaten T.P. Aluminum as a risk factor in Alzheimer's disease, with emphasis on drinking water // Brain Research Bulletin. -2001. -V. 55. -№ 2. -P. 187-196.
2. Usmanova X.U., Jurayev I.I., Smanova Z.A. Sorption-fluorimetric determination of lead ion polymer immobilized reagents and application in analysis of natural waters // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2016. –№3-4. –P. 145-147.
3. Запорожец О.А., Гавер О.М., Сухан В.В.. Иммобилизация аналитических реагентов на поверхности носителей. // Усп. хим. -1997. -Т.66. -№ 7. -С. 702-712.

2-AMINO-5-ALKYL-1,3,4-TIADIAZOLINE YANGI HOSILALARI SINTEZI, TUZILISHI VA ANTIRADIKAL FAOLLIGI

¹To'rageldiyev Sh. J., ^{1,2}Babayev B.N., ¹Xaytbayev X.X.,

¹O'zR FA O.S.Sodiqov nomidagi Bioorganik kimyo intituti, Tashkent 100125, Mirzo Ulugbek ko'chasi 83 uy. E-mail: shuhrat.to'rageldiyev@mail.ru

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti. Tashkent, 700174,

Annotatsiya

Ushbu maqolada 2-amino-5-etil-1,3,4-tiadiazolning to'rtta hosilasi sintezi va antiradikal faolligi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: 5-etil-2-amino-1,3,2-tiadiazol, hosilalari, sintezi, antiradikal faolligi.

Kirish: Tirik hujayralar uchun zarur bo'lgan ko'p miqdordagi tabiiy moddalar geterotsikllar oilasiga kiradi. Ulardan ba'zilari, masalan, aminokislotalar, oqsillar, DNKning pirimidin va purin asoslari, ferment kofaktorlari, kislorod tashuvchi pigment gemoglobin, fotosintezlovchi pigment xlorofill va boshqalar barcha tirik organizmlarning metabolizmida muhim rol o'ynaydi. Ularning biologik faolligi qisman ularning o'zaro ta'sirining keng doirasi, ehtimol atrof-muhitning pH darajasiga qarab kislotalar yoki asoslar bo'lishi mumkin bo'lgan geteroatomlari orqali bog'liq. Bundan tashqari, geterotsikllarning vodorod bog'lar, metall koordinatsion bog'lar, van-der-Vaals va gidrofobik kuchlar kabi turli xil molekulararo o'zaro ta'sirlarda ishtirok etish qobiliyati, shuningdek ularning keng doiradagi halqa o'lchamlari ularga fermentning turli naqshlarini kuzatish imkonini beradi. turli xil fermentlarni tuzilmalariga bog'lash va ularga moslashish, bu ularni dori vositalarini ishlab chiqish uchun muhim po'ydevorga aylantiradi [1,2].

Tabiatda azotli geterotsikllar birikmalar keng tarqalgan. Ularning ko'pchiligi o'simliklarda mavjud va alkaloidlar sifatida tanilgan, ularning ba'zilari qadim zamonlardan beri dorivor vositalar sifatida ishlatilgan. Tiadiazol hosilalari bir nechta tabiiy mahsulotlar va dorivor ahamiyatga yega bo'lgan sintetik birikmalarning asosiy tuzilishiga kiritilgan umumiy azot-geterotsiklik birikmaga ega bo'lgan muhim birikmalar oilasiga kiradi. Tiadiazol oltingugurt va azot atomlarini o'z ichiga olgan besh a'zoli halqali tizim bo'lib, to'rtta izomerik shaklda (masalan, 1,2,3-tiadiazol, 1,2,4-tiadiazol, 1,2,5-tiadiazol va 1,3,4-tiadiazol) uchraydi. [3-4].

Ushbu tadqiqotimizning maqsadi 1,3,4-tiadiazolning yangi hosilalarini sintez qilish, va ularning tarkibi, tuzilishi, va antiradikal faolligini o'rganishdir.

Yangi biologik faol moddalarni aniqlash uchun 5-etil-2-amino-1,3,2-tiadiazol hosilalari sintez qilindi.

2-amino-5-etil-1,3,4-tiadiazolning hosilalar sintez sxemasi:

R: C₆H₅CO-; CH₃-C₆H₅-SO₂-; Cl-CH₂CO-; CH₂CO-.

2-amino-5-etil-1,3,4-tiadiazolni hosilalar sintez usuli: 2-amino-5-etil-1,3,4-tiadiazolni atsetonda 50⁰C haroratda qizdirib eritildi, hosil bo'lgan tiniq rangsiz eritmaga xlorangidirid tutgan birikmalar sekin asta tomizildi, eritma 2-3 soat 50⁰C qizdirildi, so'ng cho'kma tushdi, cho'kma filtirlandi, suvda yuvib, xona haroratida quritildi, spirta qayta kristallandi va tuzilishi o'rganildi. [5]

Bugungi kunda erkin radikallarga ko'plab kasalliklarning paydo bo'lishiga olib keluvchi bir qancha buzilishlar manbasi sifatida qaralmoqda. Shunga bog'liq holda moddalarning antiradikal xossalari o'rganildi.

Moddalarning antiradikal faolliklarini (ARF) modifikatsiyalangan *Zhang et al* metodikasi bo'yicha o'lchandi, ushbu metodika erkin DFPG(difenilpikrilgidrazil) (Sigma-Aldrich) stabil radikali bilan moddalarning reaksiyasiga asoslangan. Aynan delokallanish suvli-spirтли muhitlarda ushbu radikalning jadal binafsha rang berishi sababi hisoblanadi ($\lambda_{maks} = 520 \text{ nm}$, $\epsilon_{520} = 6.5 \times 10^3 \text{ sm}^2 / \text{mol}$). Proton berish qobiliyatiga ega antioksidant bilan ta'sirlashuvda ushbu radikalning

qaytarilishi va DFIG eritmasi rangining yo‘qolishi sodir bo‘ladi. Moddalar qo‘shilanda DFIG eritmasining rangsizlanish darajasini 517 nm da spektrofotometrik aniqlandi va kontrol namunaga nisbatan baholandi, kontrol namunada faqatgina 100% DFIG eritmasi mavjud.

Moddalarning antiradikal faolligini quyidagi formula bo‘yicha hisoblandi.

$$AP\Phi (\%) = [(A_0 - A_1) / A_0] \times 100;$$

bu yerda: A₁ – tekshirilayotgan modda ishtirokida reaksiyon aralashmaning absorbsiya darajasi; A₀ – ishchi DFIG eritmasining absorbsiya darajasi.

2-amino-5-etil-1,3,4-tiadiazolning hosilalarining antiradikal faolliqi jadvali:

Sintez qilingan moddalar	Moddalarning antiradikal faolliklari (DFPG), %
Nazorat	100%
2-amin -5-etil-1,3,4-tiadiazol	64,7
N- (5-etil-1,3,4-tiadiazol-2-il) benzamid	70,0
N- (5-etil- [1,3,4] tiadiazol-2-il) –toluolsulfonamid	59,9
N- (5-etil-1,3,4-tiadiazol-2-il) monoxloratsetamid	67,9
N- (5-etil-1,3,4-tiadiazol-2-il) atsetamid	66,9

Ishimiz yakunida shu narsa aniqlandiki, barcha o‘rganilayotgan moddalar turli antiradikal faollik darajasiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Shukla, P.K.; Verma, A.; Mishra, P. Significance of nitrogen heterocyclic nuclei in the search of pharmacological active compounds. Bharti Publication: New Delhi, India, 2017; P.100–126.
2. Pearce, S. The importance of heterocyclic compounds in anti-cancer drug design. DDW 2017, Summer 2017, P. 66–70.
3. Diaba, F.; Montiel, J.A.; Serban, G.; Bonjoch, J. Synthesis of normorphans through an efficient intramolecular carbamoylation of ketones. Org. Lett. 2015, 17, P. 3860–3863.
4. Serban, G.; Shigeta, Y.; Nishioka, H.; Abe, H.; Takeuchi, Y.; Harayama, T. Studies toward the synthesis of toadquinoline by intramolecular cyclization. Heterocycles 2007, 71, P. 1623–1630.
5. Шухрат Турагельдиев, Бахром Бабаев, Хамид Хайтбаев, Джамолiddин Зиявитдинов, Синтез и строение новых производных 5-этил-2-амино-1,3,2-тиадиазола/ О‘zbekiston Milliy Universiteti Xabarlari, 2023, [3/2/1] 467-470 б.

**ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ПОГЛОЩЕНИЯ БУРОВОГО РАСТВОРА**

Бесбаева Н.А., Бимбетова Г.Ж., Надиров К.С.

Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Потеря буровой промывочной жидкости при циркуляции объясняется превышением давления столба жидкости в скважине над пластовым давлением, а также рядом других причин. Реологические свойства являются одним из наиболее важных аспектов при разработке состава бурового раствора и его эксплуатационных характеристик для предотвращения и устранения потери циркуляции [1]. Для ликвидации поглощений любой интенсивности при избыточном давлении на зону трещиноватых пород разработаны разные альтернативные способы, который заключается в воздействии на каналы поглощений полимерами, затвердеваемыми при контакте с пластовой водой и значительном увеличении объема полиминерализованной смеси. При этом обеспечивается проникновение смеси в каналы поглощений за счет объемного расширения полимера с повышением устойчивости стенок скважины [2].

Применение полимеров в буровой практике обуславливалось стремлением повышения механической скорости и проходки. Со временем, с изменением геологических условий залегания продуктивных пластов (увеличением глубины скважин, температур, давлений и наличием несовместимых зон), буровые растворы должны быть ингибированными, устойчивыми к воздействию пластовых условий и экологически чистыми. Они должны быть способными обеспечивать устойчивость пород в скважине и сохранять их коллекторские свойства. Добавление в буровой раствор природных полимеров, таких как крахмал, является одним из способов изменения реологических свойств, и одним из основных механизмов предотвращения потери жидкости [3]. Для исследования и улучшения поведения бурового раствора при различных напряжениях требуются различные реологические модели. Модели реализуются от части к части во всей системе. Таким образом, использование одной модели не подходит для изучения реологических свойств бурового раствора при различных напряжениях и условиях в скважине.

Одним из перспективных направлений изоляции зон поглощений считается использование полимерных материалов на основе полиуретанов. В зависимости от состава и состояния они могут быть как жидкими, так и твердыми. Характеристики, необходимые для ликвидации зон поглощений, имеются у гидроактивного пенополиуретана, способного при контакте с водой переходить в твердое состояние и при этом увеличиваться в объеме. Композиции для производства пенополиуретанов содержат полиэфирный компонент, олигоэфиракрилат и полиизоцианатный компонент. В данное время пенополиуретановые составы активно применяются в строительных технологиях. Пенополиуретаны способны остановить безнапорный и напорный водоприток через швы и трещины строительных конструкций [4]. Основными достоинствами пенополиуретана перед другими композиционными материалами являются низкая вязкость, обеспечивающая хорошую проникающую способность в трещины и поры различных размеров, способность полимера увеличиваться в объеме до 12 раз в зависимости от состава и количества воды, а также его инертность к нефтепродуктам. Отмечается хорошая адгезия с различными материалами, такими как металл обсадной колонны и горные породы. При контакте с влажным песком пенополиуретан образует искусственный камень, а также он не имеет усадки при затвердевании, обладает закрытой пористой системой, что не позволяет свободной воде проникать сквозь его структуру.

Выбранные авторами полимеры, используемые в процессе бурения скважин, представляют собой высокомолекулярные органические высокогидрофильные соединения, в основном, растворимые в воде и образующие вязкие растворы, которые состоят из длинных макромолекул. Путем изменения природы функциональных групп, конформации макромолекул и целенаправленной их модификацией становится возможным регулирование показателей фильтрации, предотвращения диспергирования частиц разбуренных глин и других пород, флокуляция с целью управления структурно-механическими и реологическими свойствами промывочной жидкости.

Одним из важных показателей глинистых суспензий считается плотность и условная вязкость дисперсной системы, которая является определяющей при её применении. В этой связи была исследована плотность и условная вязкость разработанного нами облегченного полимерного реагента. Изучена кинетика изменения плотности и условной вязкости промывочной жидкости, приготовленной на основе пластовой воды и влияние на этот процесс облегченного полимерного реагента (ОПР). Результаты исследования приведены на рис. 1, в виде зависимостей динамики повышения условной вязкости и уменьшения плотности глинистого раствора от содержания реагента ОПР [5].

Рис. 1. Зависимость скорости повышения условной вязкости и уменьшения плотности глинистого раствора от содержания реагента ОПР

Из рисунка 1 видно, что начальная скорость уменьшения плотности необработанного реагентом раствора выше, чем у обработанного. При добавке в раствор реагента 0,5 и 2,0% начальная плотность снизилась соответственно от 950 до 700 кг/м³. При увеличении концентрации ОПР плотность уменьшается и вязкостные характеристики возрастают. Это может быть объяснено тем, что на основе волокнистых природных полимеров, образующих армирующие структуры при взаимодействии с глинистой фазой, представляющих собой совокупность пузырьков вокруг частиц полимеров, а также адсорбированием от поверхности фильтрационных каналов полимера в виде тонких пленок.

На основе результатов исследований, был разработан ряд рецептов и технология получения эффективных композиционных химических реагентов, используемых для приготовления буровых растворов, способных эксплуатироваться при различных геолого-технических условиях бурения нужного качества. Было установлено, что при создании эффективных рецептов композиционных химических реагентов важно использовать саопсток. Исходным сырьем для его производства, как показали наши исследования, может служить госсиполовая смола - отход масложирового производства АО «Шымкентмай» после модификации с каустической и кальцинированной содой. Было показано, что для окончательного решения проблемы чрезвычайно важно пользоваться отходами производств переработки вторичных цветных металлов-алюмаком, а также недопалом, являющимся отходом заводов химических удобрений, с добавкой карбоксиметилцеллюлозы - Na-КМЦ [6].

Таким образом, представленный обзор о применении полимерных буровых растворов в практике бурения нефтяных и газовых скважин свидетельствует об технологии совершенствования рецептур в части их технологичности и сохранности коллекторских свойств продуктивных пластов. Наряду с усложнением рецептур за счет большого количества реагентов и удорожанием, тем не менее при использовании безглинистых полимерных растворов достигаются высокие технико-экономические показатели бурения. Это достигается благодаря комплекса положительных свойств: реологических, удовлетворительных смазывающих, ингибирующих, флокулирующих и других, которые можно регулировать в зависимости от конкретных горно-геологических условий

ЛИТЕРАТУРА

1. A comprehensive review of nanoparticles applications in the oil and gas industry, Mortadha T. Alsaba Mohammed F. Al Dushaishi Ahmed K. Abbas, <https://doi.org/10.1007/s13202-019-00825-z>, 4-11 p.
2. Семенов Н.Я. Исследование и изоляция поглощающих и водопроявляющих пластов пособие для инженера-технолога по бурению скважин : в 2 ч. / Н. Я. Семёнов. - Уфа : БашНИПИнефть, 2010-2014. - 21 см.; ISBN 978-5-903404-06-3
3. Ryen Caenn, George R., in *Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids (Seventh Edition)*, 2015, 7(2), 63–29. 6. S. Q. Liu: Synthesis and properties of potassium carboxymethyl starch for oilfield drilling. *Drill Fluid Complet. Fluid*. 1988, 5(3), 27–29.
4. Мартынов Н.Н., Заливин В.Г. Технология ликвидации поглощений бурового раствора при бурении в интервалах трапповых интрузий. *Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле Российской академии естественных наук. Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых*. 2018; 41(4):107–117. DOI: 10.21285/2541-9455-2018-41-4-107-117.
5. Умедов Ш. Х. Разработка эффективных составов промывочных жидкостей для борьбы с осложнениями при бурении нефтяных и газовых скважин. Диссертация доктора технических наук, 05.15.10 – Технология бурения и освоения скважин
6. Эгамбердиев Б.Ш., Негматова К.С., Негматов С.С. Новые композиционные полимерные реагенты для буровых растворов, используемых при бурении нефтегазовых скважин // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн*. 2020. 10(79).

THE COMPLEX OF CHITOSAN-SILVER FROM THE DEAD BEES *APIS MELLIFERA* AND THEIR PHYSICAL, CHEMICAL AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES

Ikhtiyarova G.A., Isomitdinova D.S., Turabjanov S.M., J.M. Sharopov

Tashkent State Technical University

In recent years, the development of efficient and green route to synthesis metal nanoparticles has gained considerable attention in various areas of nanotechnology. With respect to Ag-based nanocomposites, chitosan-silver nanoparticles (Ch-AgNPs) represent an emerging group of bio-nanostructured hybrid materials due to their biocompatibility and biodegradability [1]. Today, biopolymers of chitosan and its derivatives, mainly their complexes with silver ions, are of great importance. In particular, complexes of chitosan with silver ions are studied by scientists all over the world. It is known that chitosan and silver as well as their derivatives have very good bactericidal properties [2-3]. Given their properties, the chitosan-silver complex can also be used as an antiviral and antibacterial agent. Studies show that the antibacterial properties of the complex of silver ions with chitosan are higher than that of chitosan [4].

Chitosan synthesis was carried out in two ways. Chitosan was obtained from chitin using the usual method and cryogenically in liquid nitrogen. The scheme for obtaining chitosan from dead

bees is shown in Fig.

1.

Fig.1 Obtaining is chitosan from the dead bees *Apis Mellifera*

We synthesized a chitosan-silver complex obtained from a bee subshore, and a film based on this complex was obtained to determine its physical and chemical properties. The reaction follows the following mechanism (Fig. 1).

Fig.2. Mechanism and structure of chitosan reaction with silver ions. Vibrational lines in the chitosan spectrum at 3375 cm^{-1} and 2881 cm^{-1} indicate the presence of amide bonds (A and B). The IR spectrum of the Fur of the chitosan-silver complex shows a number of changes compared to the spectrum of chitosan. The amide line A is divided into two parts at 3397 and 3164 cm^{-1} , and the amide line B has a length of 2926 cm^{-1} [5].

Fig. 3. X-ray diffractograms of CS and CS/Ag complex films synthesized from *Apis mellifera* bees.

X-ray diffraction analysis, which is very informative, is often used to experimentally study particle sizes and shapes. The X-ray diffraction patterns of CS and CS/Ag metal complex films show that NZs influence the polymer structure. The diffractogram of *Apis Mellifera* chitosan (Figure 2) shows two characteristic peaks at 10 and 20° corresponding to chitosan, one at $2\theta = 20^\circ$ strong peak at $2\theta = 10^\circ$ and the second weak peak at $2\theta = 10^\circ$ [6]. we can see that it has decreased. This may be due to the amorphous supramolecular structure. Peaks corresponding to XZ/Ag were shown in the $2\theta = 28.5$ (210), 35 (214), 38 (311) sectors in the diffractogram [7]. The results of

electron-dispersion spectroscopic analysis of the chitosan-silver complex were also studied in the Fig. 3 and the results obtained are presented in the table.

, Chitosan also has antibacterial properties, which reduces the growth of bacteria under the influence of the film. *Apis Mellifera* chitosan has a lower molecular weight of chitosan than chitosan obtained from other sources also simplifies the use of such films in medicine. The antibacterial properties of the film have been thoroughly studied, and it has been found that such films can inhibit the growth of active bacteria *Staphylococcus Aureus* and *Pseudomonas Aeruginosa*.

Reference:

- [1]. [Mohamed E. I., Badawy, Tesby M. R. Lotfy Samar M. S. Shawir](#) Preparation and antibacterial activity of chitosan-silver nanoparticles for application in preservation of minced meat [Bulletin of the National Research Centre](#) volume 43, 83 (2019).
- [2]. Govindan S, Nivethaa EAK, Saravanan R, Narayanan V, Stephen A Synthesis and characterization of chitosan–silver nanocomposite. *Appl Nanosci* (2012)2: pp.299–303.
- [3]. Lok C.N., Ho C.M., Chen R., He Q.Y., Yu W.Y., Sun H., Tam P. K.H., Chiu J.F., Che C.M. Silver Nanoparticles: Partial Oxidation and Antibacterial Activities // *J. Biol. Inorg. Chemistry*. - Berlin (Germany), 2007. - v. 12. - pp. 527-534.
- [4]. Sattarova D.M. Preparation of Carboxymethyl chitosan nanofibers by electrospinning method // *International Journal of Materials and Science*, USA. 2019, 9(2).P.29-33.
- [5]. Ikhtiyarova G.A., Hazratova D.A., Umarov B. Extraction of chitosan from died honey bee *Apis Mellifera* // *Chemical technology, control and management. International scientific and technical journal*. Vol. 2020 : Iss.2, Article 3. -P.15-20.
- [6]. Ershov B.G., Sukhov N.L., Janata E. Formation, Absorption Spectrum, and Chemical Reactions of Nanosized Colloidal Cobalt in Aqueous Solution. *J. Phys. Chem.* 2000.B 104(26):6138–6142
- [7] Hamzavi SF, Jamili S, Yousefzadi M, Moradi AM, Biuki NA (2019) Silver nanoparticles supported on chitosan as a green and robust heterogeneous catalyst for direct synthesis of nitrogen heterocyclic compounds under green conditions. *Bull Chem React Eng Catal* 14(1):51

WET FELLING TECHNIQUES - NUNOFELTING ON VARIOUS SILK FABRICS

Ikhtiyarova G. A., Rakhmatova G. N., Usmanova G.A., Kuchkorova D.
Tashkent State Technical University

Annotation. The article provides information about the technique of nunofelting or nunofelting - a relatively new, but already quite popular art form. There are also examples of methods of dry and wet felting. The study presents the nunofelting technique and, on its basis, scarves accessories, mainly made of silk, are created. Silk, cotton, linen and wool can be used as the basis for nunofelting.

Key words: nunofelting, wet felting, dry felting, nunofelt, accessories, silk, wool, dry felting

Introduction.

The textile industry is historically one of the most important for the economy of Uzbekistan. The unique climatic conditions of the country are favorable for the production of such important types of raw materials for the textile industry as cotton, wool, and silk.

During this period, by forming production clusters with a continuous production chain, introducing new technologies and significantly updating the production base, the country made a transition from exporting raw materials towards complete processing and production of finished products with high added value [2,3]. The competitiveness of products in the textile industry is associated with the ability to solve non-standard problems when developing exclusive sets of clothing for different product groups. Among other branches of the textile industry, the production of nonwoven materials from wool fibers occupies a special place, since the unique properties of these materials make it possible to create not only fabric, but also a finished product with predominantly new properties

The competitiveness of products in the textile industry is associated with the ability to solve non-standard problems when developing exclusive sets of clothing for different product groups. Among other branches of the textile industry, the production of nonwoven materials from wool fibers occupies a special place, since the unique properties of these materials make it possible to create not only fabric, but also a finished product with predominantly new properties. Currently, effective work is being carried out in the sheep industry of our country to improve the quality of sheep breeding, improve the quality of livestock, and introduce modern developments of promising methods for selecting sheep breeds aimed at improving the quality of sheep wool.

Silk is one of the oldest materials known to man. Silk fiber consists of 75% fibroin and 25% sericin [4]. Silk was discovered in China more than 5,000 years ago. The history of silk production is long and fascinating, it is shrouded in a huge number of legends and mystery. China imported silk to various countries of the world in 2022 and ranks first (Fig. 1).

Figure 1. Countries that import silk (using the example of 2022)

As can be seen from Fig. 1, Tajikistan ranks second, then the network is 24.6%, and Vietnam is in third place. In Uzbekistan, silk imports are developing and are forecast to reach high levels in 2024.

Felting (from the English felt - felt, felt, stuffing) - felting wool. This is a special needlework technique, during which wool for felting is used to create a pattern on fabric or felt, three-dimensional toys, panels, and decorative elements. It stimulates cognitive activity, since felting has always been and remains a basis for communication, an inexhaustible source of knowledge of history and culture, and affects the development of physical, mental, spiritual and creative qualities of an individual [1] (Fig. 2).

Figure 2. Felting technique.

The technology for making felt, a characteristic material for livestock farming, has been developed over centuries of nomadic life of the people. Felt was felted in spring and autumn, usually in groups of Odnokhotons. Here's how felt with a pattern made from felted wool of a different color was made in the 19th century: "The felted felt is laid out, patterns are laid out with dyed wool, boiling water is poured over it, and together with the placed felt, it is carefully rolled up and entwined with horsehair ropes. Then they throw the rolled felt on the ground for several hours,

causing the wool to fall off. Then they roll the felt with their hands so that it is dense and even everywhere when untied” [9]. The ritual side of the labor-intensive process was formalized traditionally according to the desire to obtain durable and beautiful felt, accompanied by sacrificial libations.

The main traditions of felt making have survived to this day:

- Iranian tradition of embossing a pattern, the bearers of which today are the Turkmens. The main colors of Turkmen felts are white, red and black, and the main pattern - a stylized ram's horn - is laid out with wool on a mat, then the mat is twisted, and felting of the felt begins;
- Pazyryk line of felts, distinguished by the finest jewelry applique of felt on felt of unusually bright colors;
- the Xiong tradition, which developed in Inner Mongolia and continues to live in modern Buryatia, is characterized by single-color felts, entirely decorated with small stitches of traditional magical ornaments [1].

Using the nunofelting technique, clothes, accessories, and interior items are created mainly from silk. Most often, nunofelting is performed on chiffon, excelsior, and toile. The technique of nunofelt (from the English nuno-felt) or nunofelt is a relatively new, but already quite popular art form.

Nuno-felting or nunofelting is a process in which unspun wool fibers are felted onto a fabric base. The name itself comes from two words taken from different languages: Japanese “pipo” - fabric and English “felting” - felting [1]. The base most often is natural fabric - silk, cotton, linen, viscose. Each of the materials will add sophistication and unusual texture to the product, depending on the method of use and the amount of added material. Synthetic materials do not combine well with wool, and therefore their use is limited.

Features of nunofelting technology makes it possible:

- Creation of seamless delicate products;
- Giving the material a compressed effect;
- Creation of voluminous textures as a result of a combination of wool and chiffon (the latter, due to the shrinkage of the material, shrinks and forms exclusive flounces);
- You can shape a product (for example, a top, a fashionable blouse) without elastic bands or darts, exactly according to your figure by squeezing the material in certain places.
- Depending on how many layers of wool are applied to the fabric base, the thickness and roughness of the product and the time it takes to complete the work will depend.

The nunofelting technique is used to create clothes, accessories, interior items, etc. There are several ways to create different textures:

Textures on wool fabric

- to obtain voluminous folds, the fabric is pulled together with threads, forming irregularities and folds. After the wool has fallen to the fabric, the threads are removed
- a three-dimensional pattern on the surface of a woolen fabric is obtained using the lamination method. Any flat pattern of fabric or other material is applied to the wool, laid out in several layers, and covered with a thin fabric - chiffon, silk. Then they are felted using a wet technique. Silk falls against the wool, pressing the dense fabric
- voluminous textures provide interesting combinations of fabric and wool. The fabric is laid on a wool base, rolling only the edges with fibers, or vice versa, a thin layer of wool is applied to the fabric
- to create a canvas from “islands” of fabric and felt, pieces of chiffon or silk are combined with wool.

EXPERIMENTAL PART

Fabrics for nunofelting

The choice of fabric determines the pattern, texture and strength of the finished item. For example:

Margilan sparse silk is an excellent basis for felt products. The sparse weave of threads, similar to gauze, ensures the airiness and weightlessness of the fabric. Due to its very thin, loose structure, silk instantly falls down and forms a strong connection. It is great for felting scarves, stoles and other

projects, giving the product shine, sophistication and airiness. Silk gives a beautiful texture when draped and is easy to dye. This is the undisputed leader among the silks used, including due to availability and price (Fig. 3). Figure 3 shows various types of Margilan silks and organza.

Figure 3. Types of Margilan silks (chiffon and crepe d'ichine) and organza (c and d)

Crepe de Chine is a type of natural silk. It has a plain weave of crepe twist threads, a grainy surface and a soft characteristic shine. It falls on wool very quickly, so it is often used in noun felting.

Satin is a soft, dense silk or semi-silk fabric with a smooth shiny outer surface that drapes well, but falls with effort.

Chiffon is a soft thin fabric made of silk or cotton with plain weave fibers. This matte, rough-to-the-touch material drapes well and falls quickly.

Devore silk is a type of silk that combines chiffon and satin. Its texture resembles a stained glass pattern. When felted, this silk allows you to get a boucle texture.

Organza is a rigid transparent silk of plain weave with a tightly twisted thread (Fig. 2). It effectively falls, creating a flat, smooth surface on the product. Organza is convenient to use in the lamination technique. Due to its translucent appearance, the fabric will reliably attach even synthetic material to wool, but will not hide it.

Reaper or crinkled chiffon is a translucent matte fabric with a heterogeneous texture reminiscent of crumpled material. It is well suited for felting, as its fibers and wool quickly and firmly adhere to each other. The header is also easy to drape and can be painted.

Nuno felting allows you to place wool on fabric or vice versa, fabric on wool. Different approaches will result in different decorative effects.

The first step is to lay out the yellow wool in the longitudinal direction in the shape of a leaf, mark the contours and leave the middle empty (Fig. 4).

Figure -4. Nuno felting. Step 1.

The second step is to place silk fabric in the center of the sheet (you can choose cambric or chiffon) (photo 2a). Carefully cover the edges with a layer of yellow wool (photo 2b). This will protect the material from moving during the felting process and will give neatness to the edges. It is worth noting that the thinner the fabric, the faster it will mat with wool. To ensure that the material being rolled is harmoniously combined in the product, select wool to match the color of the material. The fabric we chose has blue and yellow in it, so wool in similar shades would look appropriate.

Third step We lay a layer of blue wool on the workpiece - along the edges, on yellow wool and on the fabric in the form of veins (Fig. 5).

Figure -5. Nuno felting. Step 2.

4. Cover the leaf with a mosquito net, moisten it with soapy water and rub it with soap. Next, remove the mesh and grind the workpiece to the desired degree of shrinkage, correcting the contours and bends of the leaf. You can felt several of these leaves using wool and different types of material - silk, silk squares, material with sequins, viscose fibers. By combining them together, we get an original product that combines different types of voluminous textures, for example a warm scarf. What do the masters do in this ancient technique? Everyone finds their own area of activity, they make panels, scarves (Fig. 6), stoles, shoes, fashion jewelry and accessories - hats, berets, bags, belts, gloves, mittens, interior items - lampshades, lamps, decorative frames for mirrors, hot trays. We carry out our research to create accessories, that is, scarves for girls based on nunofelting.

Figure-6. Ancient felting technique

CONCLUSION

Based on the above, it can be stated that felting in the historical dimension of folk arts and crafts goes from making everyday things (felt boots, clothing items, hats, etc.) to modern art objects (paintings, jewelry, interior items, panels, designer dolls, toys, etc.), which becomes possible using not only traditional, but also modern technologies that are used in the professional circles of Russian masters of decorative and applied arts. Thus, when using nunofelting on various silk fabrics, you can create original products or textures for charming, gorgeous children and women.

REFERENCES

1. Авдеева О.Г., Антонова Е.Л. Художественное войлоковаляние как современный социокультурный феномен // Наука. Искусство. Культура. 2017. №1 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudzhestvennoe-voylkovalyanie-kak-sovremennyy-sotsiokulturnyy-fenomen> (дата обращения: 01.04.2024).
2. Бутко Т.В., Пай С.В., Самиева Ш.Х. Предпосылки к формированию системы контроля экологичности швейной продукции. «Церевитиновские чтения – 2020»: материалы VII Международной научно-практической конференции. 9 октября 2020 г. – Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2020. – с. 126-129.

3. Грищенко В. А. Инновационные пути развития предприятий текстильной промышленности //Швейная промышленность. – 2013. – №. 5. – С. 22-24.
4. Ixtiyarova G.A., Rahmatova G. Felting texnikasi asosida bolalar kiyimini tayyorlashda modifikatsiya metodlarini tanlash Ilm fan va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi muammo va yechimlar halqaro anjuman. Namangan muhandislik-texnologiya instituti, 2023 yil 3-4 may, 1-tom 312 б.
5. Самиева Ш. Х., Рахматова Б. К., Бутко Т. В. Инновационные направления в технологии разработки текстиля. – 2021.
6. Самиева Ш. Х., Асадова С. С. СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРОНИЦАЕМОСТИ ШЕРСТЯНЫХ ВОЛОКОН ДРУГИМИ ВЕЩЕСТВАМИ //Инновационное развитие техники и технологий в промышленности (ИНТЕКС-2022). – 2022. – С. 99-102.
7. Турсунов Б.О. Стратегия развития легкой промышленности республики Узбекистан. Вестник ИЭ РАН №5 2017. С. 146-155.
8. Шинковская К.А. Войлок. Все способы валяния.// Санкт Питербург. Пресс книга.176 с.
9. Фот Ж.А.Разработка рекомендаций по проектированию верхней одежды из авторских полотен, созданных в технике «нуновойлок» [Электронный ресурс]
10. <https://vk.com/@magikwool-nunofelting-что-это-разбирается-подробнее>
11. <https://vk.com/@magikwool-nunofelting-что-это-разбирается-подробнее>
12. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Шёлк>

КОМПОЗИЦИОН СОРБЕНТЛАР ОЛИШ УЧУН МЎЛЖАЛЛАНГАН ПОЛИМЕР-ПОЛИМЕР КОМПЛЕКСЛАРНИНГ СТАТИК АЛМАШИНИШ СИФИМИНИ АНИҚЛАШ

**Тўхтаев Феруз Садуллоевич, Нурназарова Гулҳайё Уктамовна,
Қурбонбоева Шахло Алмазовна**

т.ф.б PhD, доцент, Навоий давлат педагогика институти, Навоий, Ўзбекистон
Докторант, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Навоий бўлими, Навоий,
Ўзбекистон

Магистр, Навоий давлат педагогика институти, Навоий, Ўзбекистон

Ҳозирги кунда дунёда ҳар хил полимер материаллар ва улар асосидаги сорбентларни ишлаб чиқиш ҳамда қўллаш йўли билан кимё ва металлургия саноати оқова сувларини тозалаш ва бир вақтнинг ўзида улардан чиқадиган рангли, оғир ва қимматбаҳо металл ионларини ажратиш олишга бўлган талаб ортиб бормоқда.

Айнан шу соҳани ривожлантириш мақсадида полимер материаллар асосида сорбент синтез қилинди.

Полианилин ва полиакрил кислотаси асосида полимер-полимер комплекс синтез қилинди. Полимер-полимер комплексда функционал гуруҳлар мавжуд бўлганлиги учун унда сорбцион хоссасини намоён қилади. Кимё ва металлургия саноати оқова сувларини тозалаш ва улар таркибидан рангли, оғир ва қимматбаҳо металл ионларини ажратиш олиш учун мўлжалланган полимер материалларни модификациялаб, бентонит гил кукунлари ҳамда фаоллаштирилган ёғоч қипиқлари асосида композицион полимер сорбентлар олинган.

ПАНИ ни ПАК билан модификациялаш жараёнига ҳарорат таъсирини ўрганиш мақсадида ПАНИни ПАК билан 1:0,5; 1:0,6; 1:0,7; 1:0,8; 1:0,9; 1:1, 1:1,1 масса нисбатларда 60, 70, 80, 90, 100, 120 °С ҳароратларда 12 соат давомида модификация қилинди. Синтез қилинган сорбент филтраб олиниб нейтрал шароитгача ювилди ва қуритилди. Олинган сорбентлар шартли равишда ППК-1(1:0,5), ППК-2(1:0,6), ППК-3(1:0,7), ППК-4(1:0,8), ППК-5(1:0,9), ППК-6(1:1) ва ППК-7(1:1,1) деб номланди. Қуритилган сорбент олдин HCl нинг 0,1 нормалли кейин эса NaOH нинг 0,1 нормалли эритмасида фаоллаштирилди. Олинган

ППКларнинг 0,1 н HCl эритмаси бўйича статик алмашилиш сиғими (САС) ГОСТ 20255.1-89 бўйича аниқланди.

Тадқиқот натижалари асосида ППК-4 полимер-полимер комплексининг статик алмашилиш сиғими ППК-1, ППК-2, ППК-3, ППК-5, ППК-6, ППК-7 полимер-полимер комплексларига нисбатан юқори эканлиги маълум бўлди. Бунинг сабабини юқори масса нисбатда ПАНИ ва ПАК молекулаларида сорбцион хоссага эга бўлган функционал гуруҳларнинг кўпайиши билан бир қаторда макромолекула ғужанак ҳолатда келиши ҳосил бўлган комплексни макромолекуласи орасига ионларнинг яхши кириб бора олмаганлиги билан изоҳлаш мумкин.

Тадқиқот натижалари 5 соат давомида ПАНИни ПАК билан оғирлик миқдори 1:0,8 гр:гр масса нисбатда модификация қилинган ППК-4 полимер-полимер комплексининг HCl (0,1 н ли эритмасида) бўйича САС қиймати юқори. Бу эса олинган сорбент таркибида аминогуруҳ ҳамда карбоксил гуруҳлар борлигидан далолат беради.

ПАНИнинг ПАК билан модификациялаш реакцияси гетероген жараёндр. Манбаалардан маълумки, бундай жараёнларда реакция тезлиги фақат суюқ фазадаги моддаларнинг концентрациясига боғлиқ бўлади.

ПАНИ ва ПАК полимерларини 60, 70, 80, 90, 100, 120 °C ҳароратларда модификация қилиниб олинган натижаларнинг САС миқдори 1-12 соат давомида таҳлил қилиб борилди. Олинган натижалар 1–2-расмларда келтирилган.

1-расм

2-расм

1–2-расмлар. 0,1 н HCl эритмаси бўйича САС қиймати ПАНИ ва ПАК масса нисбатининг вақтга ва ҳароратга боғлиқлиги.

ПАНИни ПАК билан 1:0,5; 1:0,6; 1:0,7; 1:0,8; 1:0,9; 1:1, 1:1,1 масса нисбатларда, 60, 70, 80, 90, 100, 120 °C ҳароратларда 12 соат давомида олинган таҳлил натижалари бўйича 1:0,8 масса нисбатда, 100 °C ҳароратда олинган намунамиз 0,1 н HCl эритмаси бўйича юқори САС қийматини намоён қилганлигини 2–расмдан кўришимиз мумкин.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ПАНИни ПАК билан 1:0,8 масса нисбатларда, 100°C ҳароратларда 5 соат давомида модификация қилиб олинган ППК-4 маркали полимер-полимер комплексимиз юқори САС қийматини намоён қилди ва тажрибалар ўтказишда шу маркали комплексдан фойдаланилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Круглова В.А., Воропаева Е.Ф., Анненков В.В., Кижняев В.К.. Синтез и свойства сополимеров 5-винилтетразола с акриловой кислотой //Изв. ВУЗов. Химия и хим. технол. 1987. Т.30. –С.105-109

2. Lapkovski Mieczystam. Electrochemical synthesis of lineal polyaniline in aqueous solutions //Jr. Synthetic Metals. V.35. №1.1999. –P.169
3. Yong Cao., Aleiandro Andreatta., Alan Heeger and Paul Smit. Influence of chemical polymerization conditions on the properties of polyaniline //J. Polymer. V.30. 1999. –P.2305-2311
4. Тухтаев Ф.С., Каримова Д.А. Изучение кинетики допирования полимер-полимерных композиций полианилинов с линейными и со шшитыми поликислотами //Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы научный журнал. –Россия. №1(16). 2016. –С.103-104.
5. Tukhtayev F.S., Negmatov S.S., Shonazarova N.U. Study of the degree of sorption of sorbents in Pb(NO₃)₂ solution. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. Received: 28th June 2022. Accepted: 01st July 2022. Online: 30th July 2022. pp. 319-323.
6. Chakraborty R. et al. Adsorption of heavy metal ions by various low-cost adsorbents: a review //International Journal of Environmental Analytical Chemistry. – 2022. – Т. 102. – №. 2. – С. 342-379.
7. Hokkanen S. et al. Adsorption of Ni (II), Cu (II) and Cd (II) from aqueous solutions by amino modified nanostructured microfibrillated cellulose //Cellulose. – 2014. – Т. 21. – №. 3. Pp. 212-218.

НАНОЦЕЛЛЮЛОЗА МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ

Арипов Хайруллахан Шукурулаевич, кандидат химических наук, доцент
Дехканов Зулфикахар Киргизбаевич, доктор химических наук, профессор
Шеркузиева Шахло Ибрахимали кизи, докторант
Темиров Хусанбой, студент

*Наманганский инженерно-технологический институт, г. Наманган,
Республика Узбекистан*

Наноматериалы по мере развития современного общества и научно-технического прогресса находят всё большее применение в самых различных областях промышленности и народного хозяйства. Например, такие наноматериалы, как нано-кремнезем, нано-TiO₂ и углеродные нанотрубки широко используются в цементных материалах. В последние годы большое количество научных работ посвящено их получению из возобновляемых природных сырьевых источников, в частности, из целлюлозы [1].

Целлюлоза – самый распространённый биологический полимер на земле, ресурсы которой ежегодно возобновляются. Наноцеллюлоза по сравнению с целлюлозой имеет целый ряд преимуществ, а именно: имеет лёгкий вес, высокую прочность, большую площадь поверхности, жёсткость, уникальные оптические свойства, а также повышенную способность к взаимодействию с окружающими веществами, такими, как вода, неорганические и полимерных материалы [2].

Наноцеллюлоза получила широкое признание среди исследователей благодаря своим уникальным свойствам, которые сочетают в себе достоинства целлюлозы и уникальные характеристики наноматериалов. Необходимо особо отметить, что наноцеллюлозу можно получить из целлюлозосодержащие источников, таких, как хлопковый линт, отходы текстильной промышленности, макулатура, использованная хлопчатобумажная одежда, и др. Поскольку этот материал состоит из биомассы, он является биоразлагаемым и экологически чистым [3].

Наноцеллюлоза может быть получена из целлюлозы путём серии химических или физических обработок. Целлюлоза представляет собой полукристаллический полисахарид [(C₆H₁₂O₅)_n], состоящий из звеньев D-глюкопиранозы, соединённых между собой β-(1-4)-гликозидными связями, её степень полимеризации может составлять около 10 000. Целлюлоза может быть выделена из растений (хлопковые волокна, лён, джут и др.) и древесины, а также может быть синтезирована водорослями и бактериями. Она существует в

7 алломорфных модификациях (целлюлоза I_α, I_β, II, III_I, III_{II}, IV_I и IV_{II}), из которых целлюлоза I имеет наиболее кристаллическую структуру с наибольшим модулем осевой упругости. Целлюлоза I_β более термически стабильна, чем целлюлоза I_α, из-за более слабой водородной связи в целлюлозе I_α. Целлюлоза включает в себя не только плотно упакованные тонкие палочковидные кристаллические микрофибриллы, но и аморфную область, имеющую меньшую плотность упаковки. Поскольку большую часть целлюлозы составляют кристаллические участки, гликозидные связи между элементарными звеньями с трудом подвергаются разрыву. Целлюлоза устойчива к воздействию сильных щелочей и окислителей, однако легко гидролизуется кислотой до водорастворимых сахаров. При разложении целлюлозы может образовываться моносахарид, называемый глюкозой (например, C₆H₁₂O₆), который включает в себя 3 гидроксильные группы, две из которых (вторичные –ОН-группы) образуют внутримолекулярные водородные связи, а третья (первичные –ОН-группы) из них образует межмолекулярные водородные связи.

Наноцеллюлоза может быть получена 2 различными способами: первый – «нисходящий» процесс, который включает в себя производство целлюлозных нановолокон и нанокристаллов целлюлозы; второй – «восходящий» процесс, который предусматривает синтез бактериальной целлюлозы. Нисходящий процесс механического уменьшения размера волокон до наномасштаба или способ гидролитического извлечения и изоляции широко рассмотрен в ряде научных работ. Бактериальную целлюлозу получают путём ферментации низкомолекулярного сахара с использованием целлюлозопродуцирующих бактерий, таких, как *Komagataeibacter xylinus*.

Различные методы обработок, наряду с огромным разнообразием источников целлюлозы, используемых в качестве сырья (например, древесина лиственных, хвойных пород, лигноцеллюлозные отходы, целлюлоза биоперерабатывающего завода, волокна семян, лубяные волокна, травы, морские животные, такие, как водоросли, грибы и беспозвоночные), и с учётом возможности химической модификации наноцеллюлозы в процессе получения или после него приводят к огромному количеству разнообразных видов наноцеллюлоз с различной морфологией, а также различными физическими и химическими свойствами.

Наноцеллюлоза является перспективным композиционным материалом, обладающим широким потенциалом как в крупносерийном, так и в мелкосерийном промышленном применении. Отраслями промышленности, в которых в наибольшем объёме используется наноцеллюлоза, является производство бумаги, картона, упаковочной продукции, пластмасс, строительных материалов, текстиля, автомобильных запчастей, она также применяется в области охраны окружающей среды. Мелкосерийное применение наноцеллюлозы включает медицинские имплантаты, тканевую инженерию, носители лекарств, раневые повязки, аэрокосмические материалы, косметику, средства гигиены, фармацевтические препараты, пищевые добавки/стабилизаторы и добавки для красок

В цементных материалах обычно используются следующие 4 вида наноцеллюлоз: нанокристаллическая, нанофибрилярная, бактериальная целлюлоза и «нитевидная» наноцеллюлоза.

Нанокристаллическая целлюлоза представляет собой тип наноматериалов на основе целлюлозы, которая имеет стержнеобразную или усобразную формы, шириной 3–20 нм и длиной 50–2000 нм. Она содержит 64–98% целлюлозы I_β в зависимости от источника [34].

Нанокристаллическую целлюлозу обычно получают с использованием различных методов, из которых наиболее часто используются минеральные кислоты, особенно серная, фосфорная и соляная кислоты. Кислотная обработка позволяет удалить большую часть аморфной целлюлозы и, таким образом, получить кристаллы целлюлозы высокой чистоты, что приводит к тому, что наноцеллюлоза имеет высокую кристалличность. Кроме того, в процессе гидролиза серной кислотой некоторые отрицательно заряженные сульфэфирные группы могут быть привиты к её поверхности. Нанокристаллическая

целлюлоза обладает рядом уникальных свойств, таких, как высокая кристалличность, относительно высокое удлинение (10-100), высокая термическая стабильность (до 300 °С), низкая плотность и коэффициент теплового расширения, большая прочность. Необходимо отметить, что, благодаря наличию в ней легкодоступных гидроксильных групп на её поверхности, нанокристаллическая целлюлоза обладает большим химическим сродством.

Нанофибриллярная целлюлоза отличается по форме, размеру и составу от нанокристаллической целлюлозы. Она имеет сложную, сильно запутанную и похожую на паутину структуру. Она характеризуется высокой анизотропией, низкой плотностью и высокой удельной поверхностью. В нанофибриллярной целлюлозе больше аморфных и меньше кристаллической областей, чем в нанокристаллической целлюлозе. Нанофибриллярная целлюлоза может быть получена с помощью ТЕМРО-опосредованного окисления, многопроходной гомегенизации под высоким давлением, ферментативного гидролиза и прямой механической фибрилляции.

Бактериальная целлюлоза является органическим веществом с химической формулой $(C_6H_{10}O_5)_n$, которое идентично растительной целлюлозе. Вместе с тем, она обладает более высокой кристалличностью, степенью полимеризации, чистотой, большой водопоглощающей способностью и прочностью к растяжению.

Бактериальную целлюлозу получают с участием многих видов бактерий, таких, как *Acetobacter*, *Achromobacter*, *Aerobacter*, *Agrobacterium* и т. д. Наиболее часто используемым штаммом бактерий являются грамотрицательные бактерии *Gluconacetobacter xylinus*, ранее известные как *Acetobacter xylinum*. Получение бактериальной целлюлозы состоит из 2 основных процессов: ферментации и очистки. В процессе ферментации микроорганизмы могут свободно перемещаться в среде или прикрепляться к волокнам целлюлозы, что приводит к сильному набуханию структуры геля. Процесс очистки включает в себя удаление микроорганизмов, клеточных отходов и питательной среды из целлюлозного матрикса. Морфология бактериальной целлюлозы может изменяться в зависимости от специфики бактерий и условий их культивирования.

Нитевидная наноцеллюлоза представляет собой механически обработанную фибриллу целлюлозы, метод получения которой не предусматривает использование химического или ферментативного воздействия. В результате механического процесса волокна последовательно «сдирают» в продольном направлении, тем самым максимально сохраняя их первоначальную длину, и уменьшая при этом их диаметр примерно в 1000 раз. Нитевидная наноцеллюлоза имеет структуру, схожую с нанофибриллярной целлюлозой, имеет значительно более высокое соотношение сторон (100-1000), длину около 100-2000 мкм и диаметр 30-400 нм.

В настоящее время исследовательские работы направлены на расширение области применения наноматериалов в самых разнообразных сферах производства. Так, ведутся активные разработки по инновационному использованию наноцеллюлозы в таких новых сферах деятельности, трёхмерная (3D) печать, печатная электроника и энергоэффективные материалы.

Литература:

1. Guo, A; Sun, Z; Sathitsuksanoh, N; Feng, H. A Review on the Application of Nanocellulose in Cementitious Materials. *Nanomaterials* 2020, 10, 2476. <https://doi.org/10.3390/nano1012247>.
2. Balea, A; Fuente, E; Angeles Blanco, A; Negro, C. Nanocelluloses: Natural-Based Materials for Fiber-Reinforced Cement Composites. A Critical Review. *Polymers* 2019, 11, 518. <https://doi.org/10.3390/polym11030518>.
3. Szafraniec, M; Grabias-Blicharz, E; Barnat-Hunek, D; Landis, E.N. Critical Review on Modification Methods of Cement Composites with Nanocellulose and Reaction Conditions during Nanocellulose Production. *Materials* 2022, 15, 7706.

SYNTHESIS OF HALIDE PEROVSKITE NANOCRYSTALS AND INCORPORATION OF POLYMERS INTO PERCURSOR

Berdikulov Bakhtiyor

Ikhtiyarova Gulnora Akmalovna,

Tashkent state technical university named after Islam Karimov, Uzbekistan

The family of organic-inorganic halide perovskite (OIHP) materials has emerged as a promising alternative to conventional photovoltaic semiconductors and this has prompted intensive investigations on advancing their understanding and implementation. Figure 1 displays the potential applications of the OIHP materials. Historically the term “perovskite” refers to the crystal structure of calcium titanate (CaTiO_3), named in honor of the Russian mineralogist, Lev Perovski. The first class of OIHP materials, i.e., $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbX}_3$ ($X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{and I}$) and $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{SnBr}_x\text{I}_{3-x}$, were explored in early 1980s,[1] however, the scope of these early studies was limited due to lack of clarity in their applications. The hybrid halide perovskites are usually denoted by the formulation ABX_3 ,[29] where A and B are monovalent and bivalent cations, and X is a monovalent anion. The most representative halide perovskite is the $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ (or MAPbI_3), where A= methylammonium (CH_3NH^+ or MA^+), $\text{B}=\text{Pb}^{2+}$, $\text{X}=\text{I}^-$. There are various derivatives of $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$, obtained by substitutional doping at each crystallographic site, which will be discussed later[2].

Figure 1. (A) Schematic illustrations of the synthesis of colloidal MAPbX_3 NCs by the LARP approach.

The inherent ionic nature of perovskites has enabled the synthesis of high-quality MHP NCs by the LARP approach in ambient atmosphere at room temperature. The reprecipitation approach has been known for centuries, and it has been used to prepare organic nanoparticles.[3-5] This approach relies on the spontaneous crystallization of substances upon reaching a supersaturated state, which can be achieved by lowering the temperature, by solvent evaporation, or by the addition of a poor solvent in which the solubility of the substance is low. If this is carried out in the presence of ligands, nucleation and growth of the precipitate can be controlled, and this is called the LARP process. In early 2015, initially employed this LARP approach to synthesize strongly luminescent colloidal MAPbX_3 ($X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) NCs at room temperature. In this approach, a solution of perovskite precursors (such as MAX , FAX , CsX , along with PbX_2) and ligands (alkylamines and alkyl carboxylic acids) dissolved in a good solvent such as dimethylformamide (DMF) or dimethyl sulfoxide (DMSO) is dropped into a poor solvent (such as toluene or hexane), inducing the instantaneous formation of ligand-capped colloidal perovskite NCs.

The controlled nucleation and growth of crystals from biopolymer templates has been demonstrated by in vitro experiments[3] and in a number of natural biomineralizing systems.[4]

In this work, we show a novel strategy to improve the morphology and film-forming properties of an organometal halide perovskite by using a biopolymer additive. Chitosan was incorporated into

the perovskite precursor solution to improve the properties of the perovskite films by biomineralization. Herein, chitosan functions as a template to control crystal formation and the hierarchical structure of the perovskite film. More importantly, chitosan helps nucleation of the perovskite crystals and retards the growth of the crystals, which leads to a much smaller size of the perovskite and fewer voids between the perovskite domains. Therefore, chitosan helps to form smoother perovskite films and more efficient planar heterojunction perovskite solar cells. To the best of our knowledge, this is the first exploration of the use of a biopolymer as an additive to control the growth and film-forming properties of perovskite crystals.

The yellowish chitosan iodide (CSI) salts were formed by treating chitosan with HI. In this salt structure, the iodide ions are stabilized by formation of hydrogen bonds with the N2 and O6 atoms of the polymer chains together with an electrostatic interaction between NH_3^+ and I-. Upon adding CSI into the perovskite precursor solution, the Pb^{2+} ions that are stabilized by the chitosan template tend to interact with the I- ions; this is driven by electrostatic forces. Furthermore, free Pb^{2+} ions in the precursor solution form a complex with chitosan iodide through more stable coordination with the N2 and O6 atoms. The strong interactions between CSI and the Pb^{2+} ions facilitate nucleation of the perovskite in solution by locally producing a high degree of supersaturation. On the other hand, the high ionic concentration in the perovskite precursor solution screens the electrostatic repulsive forces between the chitosan segments; this results in a coiled conformation, which induces gelation. Therefore, a less mobile network with limited space is formed in the presence of precursor ions. The network of the chitosan scaffold leads to a more uniform and ordered distribution of the crystals and retards the speed of growth of the crystals, which probably results in the formation of crystals with much smaller sizes. It is also believed that the strong stabilizing effect of the matrix slows down nucleation [6]. As a consequence, the presence of monodispersed nuclei is responsible for the formation of nanocrystals with nearly the same size. We believe this novel method will extend the scope of biopolymer templates to the synthesis of complex organometallic halide perovskites. In addition, the biomimetic synthesis of perovskite nanoparticles in a chitosan template provides an alternative way to solve the challenging problems of morphology control for solution-processed photovoltaic devices.

Used literature

1. Knop O, Wasylishen RE, White MA, Cameron TS, Oort MJM Van. Alkylammonium lead halides. Part 2. $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbX}_3$ (X = Cl, Br, I) perovskites: cuboctahedral halide cages with isotropic cation reorientation. *Can J Chem* 1990;68:412–22. doi:10.1139/v90-063.
2. Yin W-J, Yang J-H, Kang J, Yan Y, Wei S-H. Halide perovskite materials for solar cells: a theoretical review. *J Mater Chem A* 2015;3:8926–42. doi:10.1039/C4TA05033A
3. Lin Q, Armin A, Burn PL, Meredith P. Organohalide perovskites for solar energy conversion. *Acc Chem Res* 2016;49:545–53. doi:10.1021/acs.accounts.5b00483.
4. Zhang X, Ren X, Liu B, Munir R, Zhu X, Yang D, et al. Stable high efficiency two-dimensional perovskite solar cells via cesium doping. *Energy Environ Sci* 2017;10:2095–102. doi:10.1039/C7EE01145H.
5. Jeon NJ, Noh JH, Yang WS, Kim YC, Ryu S, Seo J, et al. Compositional engineering of perovskite materials for high-performance solar cells. *Nature* 2015;517:476–80. doi:10.1038/nature14133
6. Yang Y. et al. Chitosan-Assisted Crystallization and Film Forming of Perovskite Crystals through Biomineralization // *Chemistry—An Asian Journal*. – 2016. – T. 11. – №. 6. – C. 893-899.

XITOZAN ASOSIDA OLINGAN IONITGA Cu(II) IONLARI SORBSIYASINING PSEVDO –BIRINCHI VA PSEVDO IKKINCHI TARTIBLI KINETIK MODELLARI VA OQAVA SUVLARNI TOZALASHDA QO'LLASH

M.T. Aliyeva, prof. G.A. Ixtiyarova

I. A. Karimov nomidagi *Toshkent davlat texnika universiteti*, *Toshkent*, *O'zbekiston*

XXI asrning so'nggi yillarida sanoat va qishloq xo'jaligi chiqindi suvlari tarkibidagi og'ir metallar ba'zi organik birikmalar bilan solishtirilganda ularning odam organizmi tirik to'qimalariga to'planishga moyil bo'lib turli xil organlarga sezilarli ravishda ta'sir ko'rsatadi. Shu munosabat bilan turli xil sintetik adsorbentlardan farqli ravishda tabiiy biosorbentlardan foydalanish yo'lga qo'yilmoqda. Bugungi kunga qadar qimmatbaho metallarni adsorbtsiyalash uchun o'simlik barglari va meva qobiqlaridan bio-adsorbent sifatida foydalanilgan. Ko'pchilik bio – adsorbentlar ekologik jihatdan qulay bo'lishi mumkin ammo saqlash muddati bo'yicha muammo tug'diradi. Shu sababli turli xil tadqiqotlarda bio-adsorbentlarni kimyoviy modifikatsiya qilish orqali turli muammolarni bartaraf etishga erishilgan [1].

Ion almashinuvchi moddalar oqava suvlarni tozalash va og'ir metallarni ajratib olishda o'ziga hos o'rin tutadi [2]. Kuchli kislotali kation almashinuvchi ion almashinadigan sorbentlardan foydalanilganda, og'ir metallarni samarali ravishda olib tashlashi mumkin. U yuqori mahsuldorligi, arzonligi, kamroq loy xajmi, metallar qiymatini qayta tiklashi va yuqori selektivligi tufayli boshqa tozalash usullardan afzalroqdir. Shuningdek bugungi kunda arzon, yuqori samaradorlikka ega ion almashinuvchi moddalarni sintez qilish muhim hisoblanadi [3-4].

Ushbu ilmiy tadqiqot ishida mahalliy xom ashyolar mineral gilmoyalardan Qashqadaryo viloyati dehqonobod bentonitini (DB) va Apis Mellifera jonsiz aridan olinadigan xitozan asosida yangi organosorbent olinishi hamda organosorbentga oraliq metallardan biri mis ionlarining sun'iy eritmadan yutilishi o'rganilgan. Orbentning fizik-kimyoviy xossalari keng miqyosda tahlil qilindi. Xitozan asosida olingan organosorbentga sun'iy eritmalardan Cu^{2+} ionlarining sorbsiyasi o'rganildi. Buning uchun $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ tuzidan foydalanib Cu^{2+} ionlarining 0,1; 0,075; 0,05; 0,025 mol · l⁻¹ konsentratsiyali eritmaları tayyorlandi va tayyorlangan sun'iy eritmalardan metall ionlarining sorbsiya davomiyligi 1, 2, 4, 6, 8, 10 soatlarda o'rganildi. Buning uchun quruq sorbent 0,3 g dan analitik tarozida o'lchab olinib, xajmi 250 ml bo'lgan konussimon kolbalarga solindi va 100 ml dan tuz eritmaları quyildi. Sorbsiyadan oldingi va keyingi eritmalardagi metall ionlarining konsentratsiya o'zgarishi *Spektrofotometr (UV-5100 spektrofotometr)* yordamida aniqlandi [3]. Sorbentga yutilgan metall ioni miqdori quyidagi tenglama orqali hisoblab chiqilgan.

$$q_e = \frac{(C_0 - C_p) \cdot V}{m}$$

Bunda: q_e – ionitga yutilgan metall ioni miqdori mol/g, C_0 – metall ionlarining dastlabki konsentratsiya mol/l, C_p – metall ionlarining muvozanat konsentratsiyasi mol/l; V – eritma xajmi l; m – quruq sorbent massasi (g) [2]. Tajribada hisoblangan Cu^{2+} ionlarining Tebinbuloq vermikuliti va Apis Mellifera jonsiz aridan olinadigan xitozan asosida yangi sorbent sorbsiyalanish jarayoni izotermasi turli haroratlarda olib borildi. Shuningdek Cu^{2+} ionlarining anion almashinuvchi materialga sorbsiyalanish jarayoni izotermasi Lengmyur va Frendlixning monomolekulyar adsorbtsiya izotermasiga mos kelishi aniqlandi (1-rasm, 1,2,3-jadvallar).

Organosorbent ionitga sun'iy eritmalardan Cu^{2+} ionlarini sorbsiyasi turli haroratlarda 293, 298, 303 va 308 K larda olib borildi.

a)

b)

1-rasm. Organosorbentga Cu^{2+} ioni sorbsiyasining Lengmyur va Frendlix izoterma modellari grafigi

Sorbtsion muhit harorati ortishi bilan anion almashinuvchi materialga Cu^{2+} ionlarining yutilishi ortib borganligi aniqlandi.

1-jadval

Cu(II) ionining organosorbentga sorbsiyasining Lengmyur va Frenclix izoterma modellari parametrlari tahlili natijalari

Organosorbent	K_L	R_L	q_{max} mg/g	R^2
Lengmyur izoterma				
DB+XZ	0,0014	0,32	196,1	0,9985
Frenclix izoterma				
Organosorbent	K_F	n	R^2	
DB+XZ	4,04	0,2286	0,9603	

2-jadval

Cu(II) ionining organosorbentga sorbsiyasining (0,1 mol/l) termodinamik parametrlari

Organosorbent	T (K)	K_d	ΔG_0 (kJ mol ⁻¹)	ΔH^0 (kJ mol ⁻¹)	ΔS^0 (K ⁻¹ mol ⁻¹)	R^2
DB+XZ	303	0,05	7,09	3,34	12,38	0,99
	313	0,06	7,22			
	323	0,06	7,33			

3-jadval

Psevdo 1-tartibli va psevdo 2- tartibli kinetik modellarning hisoblangan parametrlari

organosorbent	Psevdo 1-tartibli kinetik model				Psevdo 2-tartibli kinetik model			
	C mol/l	q_e mg/g	K_1	R^2	q_e (mg/g)	K_2 (g mg ⁻¹ min ⁻¹)	q_e^2	R^2
DB+XZ	0,05	79,8	-4,56E-05	0,95	163,9	0,000300081	26874,4	0,97

Yuqoridagi 1,2,3- jadvallardan ma'lum bo'ldiki, mis ionlarining organosorbentlarga sorbsiyasining Lengmyur va Frenclix izoterma modeli parametrlari, kinetikasi va izoterma natijalariga ko'ra psevdo ikkinchi tartibli kinetik modelga mos kelishi aniqlandi. Sanoat oqava suvlarini metall ionlaridan tozalash maqsadida keng miqyosda qo'llash mumkin.

Sintez qilib olingan organosorbentlar yordamida "Farg'ona azot" AJ korxonasi oqava suvining qattiqligi va boshqa xossalari o'rganildi. Olingan natijalarga ko'ra, dastlabki (OS) qattiqligi 10,56 mg/lni, sinov natijalaridan keyin esa, $PMBM=8,5$ mg/l; $PMBM+XZ=7,9$ mg/l; $PBG = 8,5$ mg/l; $PBG+XZ=8,3$ mg/l; $PPD=8$ mg/l; $PPD+XZ=7,5$ mg/l; $DB=8,7$; $DB+XZ=8,0$ mg/l; $VB=VB+XZ=7,6$ mg/l; $VB=8,3$ mg/l; $VB+XZ= 7,6$ mg/lni tashkil etdi.

Olingan natijalardan shunday xulosaga kelish mumkinki, xitozan asosidagi organosorbentlar "Farg'ona azot" AJ korxonasi oqava suvini yumshatish maqsadida qo'llash uchun import o'rnini bosuvchi sorbent sifatida qo'llash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aliyeva M.T., Xolturayeva N.R., Ikhtiyarova G.A. Obtaining compositions based on local raw materials for textile industrial wastewater treatment. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. Austria. 2022., Vol. 9-10. pages. 36-40. <https://doi.org/10.29013/AJT-22-9.10-36-40>
2. Mukaddas Tuychiyevna Aliyeva, Gulnora Akmalovna Ikhtiyarova, Noroy Ruzmatovna Xolturayeva, Doston Qurbonsho o'g'li Shomurodov, Odil Alpomishevich Geldiyev // Obtaining an organosorbent based on Apis Mellifera chitosan and bentonite and using it in cleaning textile wastewater from dyes and metals. <https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/abs/2024/27/>
3. Aliyeva M. T, Ikhtiyarova G. A., Turabdjanov S.M., Geldiyev O. A. Study of sorption of intermediate metall ions on bentonite-modified with chitosan based ionite under static

conditions. Proceeding X International Conference «Industrial Technologies and Engineering» ICITE – 2023, Volume I.M. Auevov South Kazakhstan University Shymkent, Kazakhstan November 18, 2023., PP.176-180.

4. M. Aliyeva Zamonaviy usullar yordamida modifikatsiyalangan bentonitning organik bo'yog'idagi sorbsiyasi. UzMU xabarlari. 2023. N1. 365-368b.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА КОЛОРИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА *APIS MELLIFERA* И СЕРИЦИНА

Ихтиярова Г.А., ¹Хазратова Д.А., ²Хайдаров А.А.

Ташкенский государственный технический университет

Бухарский государственный университет

Бухарский инженерно технологический институт

В мире по химическому колорированию текстильных волокон и материалов на основе шерсти, шелка и смесовых тканей на их основе выполняются научно-исследовательские работы, направленные на разработку инновационной техники и технологий, предусматривающие эффективное применение современных достижений науки и техники, модернизацию существующих технологий. Также определение оптимальных параметров в процессе колорирования текстильных материалов на основе шерстяных и шелковых тканей, определение степени влияния реагентов на качество материала, диффузию, изучение законов эффективного использования дорогостоящих красителей является актуальной проблемой.

Основными направлениями совершенствования технологии крашение являются: эконом энергии, воды, волокон, красителей и ТВВ без снижения качества текстильной продукции. Сокращение технологического цикла возможно за счёт исключения отдельных операций, совмещения нескольких операций, уменьшения времени обработки путем интенсификации процессов и внедрения высоких технологий [1].

Уникальная структура макромолекулы хитозана и наличие положительного заряда расширяет области его применения. Нами использован хитозан из пчелиного подмора *Apis mellifera*[2-3] крабовый хитозан [4]. Химический способ синтеза хитозана из подмора пчел основан на проведении депротенирования, деминерализации и депигментации с использованием химических реагентов-кислот, щелочей, перекисей и др. [5]. Отраднo, что хитозан активно применяется даже в текстильной промышленности для крашения, печатания и аппретирования различных природных тканей, такие как шерсть, шёлк, хлопок и смесовые ткани на их основе с различными активными красителями [6].

Известно, что интенсифицировать процесс крашения при фиксации красителей возможно введением органических соединений, чтобы вещество легко удалялась и биологически расщеплялось. В свою очередь применение интенсификаторов предусматривает высокую экономическую эффективность и минимальной концентрации в красильной ванне.

Изучение процессов, происходящих между водорастворимыми красителями и пленкой хитозана, а также возможности взаимодействия хитозановой пленки с тканью, имеет большое значение, так как позволяет судить о характере связей, возникающих в системе «ткань - хитозан - краситель», которые могут во многом определять качество устойчивость окраски при колорировании текстильных материалов (табл).

Таблица

Устойчивость окрасок хлопок, шелк и хлопко-шелковых тканей к различным физико-химическим воздействиям

№	Концентрация хитозана и серицина	Устойчивость к мылу 40 ⁰ С	Устойчивость к поту	Устойчивость к свету
		Шерсть		

1	0	4/4/5	4/4/5	4
2	1/10	5/5/5	5/5/5	5
Шелк				
3	0	4/5/5	5/4/5	4
4	1/10	5/5/5	5/5/5	5
Шелк-хлопок 55/45				
5	0	4/5/5	5/4/5	4
6	1/10	5/5/5	4/5/5	5

Результаты представленные в таблице показывают что, устойчивость окрасок шерстных и шёлковых тканей с использованием интенсификатора на основе хитозана с серицином при концентрации 1,0 /10 г/л характеризуется высокой устойчивостью к поту и к мылу.

Таким образом, можно заключить, что аминогруппы хитозана вступают в реакцию с красителем с образованием ковалентных связей, протонированные NH_3^+ -группы образуют ионные связи с активным красителем и ОН-группы участвуют в образовании водородных связей с активным красителем.

Литература

1. Мельников Б.Н. Теория и практика интенсификации процесса крашения / Б.Н.Мельников М.: Легкая индустрия, 1969.-271с.
2. Ixtiyarova G.A., Nazratova D.A., Umarov B.N., Seytnazarova O.M. Extraction of chitozan from died honey bee *Apis mellifera* // International scientific and technical journal Chemical technology control and management. -Vol. 2020:Iss.2, Article 3.-P.15-20.
3. Вахитова Н.А. Разработка научно-обоснованной технологии крашения хлопчатобумажных тканей водорастворимыми красителями с применением хитозана: автореф. дис...канд. техн. наук: - МГТУ им. А.Н. Косыгина. Москва, 2005. - 16с.
4. Клочкова И.И. Крашение и печатание тканей из природных, волокон, аппретированных хитозаном; водорастворимыми, красителями / И.И: Клочкова, В.В. Сафонов // Изв. вузов. Технология текстил. пром-сти. -2006. - №4. - С. 50-53.
5. Нурутдинова Ф., Хазратова Д., Жахонкулова З. Study of antimicrobial and rheological properties of chitosan-based *Apis mellifera* //Eurasian Union Scientists. – 2021. – Т. 3. – №. 3 (84). – С. 48-52
6. Ихтиярова Г., Хазратова Д, Муталипова Д. «Интенсификация процесса крашения шелковых тканей активными красителями». *InterConf*, вып. 45, март 2021 г., <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/10343>.

VOLATILE COMPONENT COMPOSITION OF PHLOMOIDES NUDA PLANT

Farkhodova Nozimakhon Davronbekovna,

M.Mekhmomkhanov,

Khaidarova Dilrabo Rakhimjonovna

Namangan State University Namangan region Republic of Uzbekistan

Abstract. This article contains information on the chemical composition of essential oils and volatile substances of the *Phlomoides nuda* plant growing in Fergana and Namangan regions, as well as their use in medicine and industry.

Keywords: *Fireweed (Phlomoides nuda), alkaloid, essential oils, terpenes, monoterpenes, medicinal properties.*

According to the literature data, 170 species of the Phlomoideae family are found in the terrestrial flora, and 59 species are found in the flora of Central Asia. Of these, 43 species are distributed in the flora of Uzbekistan. There are 43 plants of the Phlomoideae family in Uzbekistan, and 8 species grow in the Namangan region. Plants of this category are ephemeral plants.

Plants of the Phlomoideae family are used in folk medicine in the form of tinctures and decoctions. In the Namangan region, one of the representatives of this category, Fireweed (*Phlomoideae nuda*) is found.

Figure 1. *Phlomoideae nuda* plant .

The chemical composition of the essential oils of *Phlomoideae nuda* plant, the active substances found in large quantities are listed in Table 1.

1.	<p>β-Myrcene</p>	<p><i>Myrcene</i>, or β-myrcene, is a monoterpene. A colorless oil, it occurs widely in essential oils. It is produced mainly semi-synthetically from Myrcia, from which it gets its name. It is an intermediate in the production of several fragrances. α-Myrcene is the name for the isomer 2-methyl-6-methylene-1,7-octadiene, which has not been found in nature.</p>
2.	<p>Pyridine</p>	<p>Pyridine is used as a solvent and is added to ethyl alcohol to make it undrinkable. It is converted into products such as sulfapyridine, which are active against bacterial and viral infections; pyribenzamine and pyrilamine, used as antihistamines</p>
3.	<p>D-Limonene</p>	<p>D-limonene has a citrus odor and is used as an odorant in the perfumery and fragrance industry. In most essential oils (up to 90% in essential oils of citrus fruits D-limonene) and present in turpentine. Also found in orange and lemon peels, for example, lemon peel essential oil contains about 65% limonene and orange peel essential oil over 90%. D-limonene is a citrus-scented perfume and fragrance. annual used in industry.</p>
4.	<p>1,8-Cineole</p>	<p>1,8-cineole is a natural monoterpene, also known as eucalyptol. It is the main compound of many plant essential oils, mainly obtained from eucalyptus globulus oil. Anti-inflammatory properties of 1,8-cineole: it is used as a medicine in inflammatory diseases of the respiratory tract.</p>

5.	<p>(E)-2-Hexenal</p>	<p>(2E)-hexenal is 2-hexenal in which the olefinic double bond has the E configuration. It occurs naturally in a wide range of fruits, vegetables and spices. It acts as a flavoring agent, antibacterial agent and plant metabolite.</p>
6.	<p>γ-Terpinene</p>	<p>Gamma-terpinene is one of three isomeric monoterpenes that differ in two double bond positions (the others being alpha- and beta-terpinene). In gamma-terpinene, the double bonds are located in positions 1 and 4 of the p-menthane skeleton. It acts as an antioxidant, plant metabolite, volatile oil component, and human xenobiotic metabolite.</p>
7.	<p>3-Octanone</p>	<p>Ethyl n-amyl ketone appears as a clear colorless liquid with a pungent odor. Insoluble in water and partially soluble in alcohol. Vapors are denser than air and can be intoxicating at higher concentrations. It is used in perfumery and as a solvent for nitrocellulose and vinyl resins.</p>

To sum up, it could be said that studying the composition of medicinal plants growing in our country today and identifying the antitoxin and biologically active compounds that contain useful natural compounds for the body, using them in medicine, food and industry, still remains one of the current issues at present.

On the basis of our researches, the chemical composition and volatile components of β -Myrcene, Pyridine, D-Limonene, 1,8-Cineole were studied in the Fireweed (*Phlomis nuda*) plant growing in Fergana and Namangan regions.

It was confirmed that there are indeed biologically active volatile substances that are necessary for human health.

References.

1. D.R. Haydarova, G.U.Siddikov, SH.V.Abdullayev, D.B.Boytemirova, O. Abdilalimov. "Chemical composition of essential oil of *Phlomis nuda* plant" Importance of innovative technologies in solving current problems in processing chemical food and chemical technology products. November 2021. pp. 140-142.
2. D.R. Haydarova, G.U. Siddikov, SH. Abdullayev. V "Chemical composition of essential oil of *Phlomis kirghisorum* plant and use in food industry". Innovative technologies in ensuring the quality and safety of chemical and food products. 2021 year. Tashkent. pp. 90.
3. Sh.V. Abdullaev, Haydarova D.R. Comparison of changes in substances of *Scutellaria comosa* L. by environmental conditions. Current problems of the development of the fields of chemistry and chemical technology in the Republic of Karakalpakstan, scientific-practical conference of the republic, March 24, 2021, pp. 120-122
4. D.R Haydarova, R.K Gulomov, Sh.V Abdullayev, O Abdilalimov. Essential oils of some *Phlomis* plants. Innovative technologies based on local raw materials and secondary resources. Republican scientific-technical conference. Collection of materials. Urganch April 19-20, 2021. Vol. 1, pp. 386-387
5. D.R. Haydarova, I.R. Askarov, Sh.V. Abdullaev. Using nutritional supplements in the treatment of patients with folk medicine methods. Modern achievements and problems of medical science. Proceedings of the international conference. Namangan 2022. pp.115-117

ПОЛИКОМПЛЕКСНЫЙ КОМПОЗИТ НАТРИЙКАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ С ПОЛИАКРИЛАМИДОМ – НОВЫЙ НОСИТЕЛЬ ДЛЯ МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

²Асроров У.А., ¹Инагамов С.Я.,

¹Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент., Узбекистан

²Докторант Национального университета Узбекистана имени М.Улугбека

Поликомплексные композиты (ПКК) весьма перспективны, занимают важное место в технологии материалов, технике, медицине, других областях народного хозяйства, поскольку обнаруживают ряд уникальных и наиболее ценных свойств. Кроме того, способность многих полиэлектролитов взаимодействовать с другими полимерными соединениями открывают широкие перспективы в области модификации и управляемого синтеза макромолекулярных систем. Благодаря этому из большинства известных веществ, в принципе, можно получить совершенно новые материалы [1,2].

Настоящие системы натрийкарбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) и полиакриламид (ПАА) перспективны также в связи с их промышленным многотоннажным выпуском непосредственно в Республике Узбекистан на базе местных ресурсов, что особенно важно для решения проблем возможной практической реализации: проблемы получения на основе ПКК лекарственных гелей-носителей лекарственных препаратов с заданными свойствами; использование гелей на базе ПКК в качестве основы для мазей с регулируемыми диффузионными мембранными свойствами, которые имеют существенное научное и прикладное значение [1,2].

Целью данной работы является установление кинетических закономерностей образования связи между полисахаридом Na-КМЦ и ПАА и их исследование в качестве основы для мягких лекарственных препаратов при получении гели, мазей, кремов, паст и линиментов.

В качестве основного объекта исследования использовали очищенную Na-КМЦ продукт Наманганского химического завода по стандарту ГОСТ 5.588 – 79 и ОСТ 6-05-386 – 80, со степенью замещения 70 и степенью полимеризации 450, предназначенный для использования в медицине и фармацевтических целях. Второй компонент полиэлектролитного комплекса – это полиакриламид, продукт Навийского химического завода по TSh 6.1 - 00203849-64:1997. Полиакриламид - полиэлектролит, полученный на основе полимеризации акриламида, содержащего в своем составе элемент азот, который имеет линейно-разветвленную структуру. Полиакриламид представляет собой твердое аморфное вещество без запаха, имеющее бело-желтоватый цвет, молекулярная масса которого равна 10^4-10^7 . Плотность полиакриламида при комнатной температуре (22-24°C) составляет около 1,302 г/см³. Температура разложения составляет около 190°C. Полиакриламид-это полиэлектролит, обладающий гигроскопическими свойствами, безвредный, при растворении в воде образует мягкий гель.

Реакционные смеси готовили при смешении концентрированных (C=0,1 осн.моль/л) растворов Na-КМЦ и ПАА в определенных технологических условиях и в определенных соотношениях компонентов. рН растворов электролитов и их смесей проводили на рН-метре «210 Benchtop рН/mV meter» с использованием комбинированных электродов. Точность измерения рН–0,01 ед. рН. Перед измерением прибор настраивали по стандартным растворам. Титрование проводили при постоянном перемешивании и при температуре 22-24°C. При смешивании растворов Na-КМЦ и ПАА образуются гелобразные, прозрачные ПКК которые можно применять в качестве как основы для мягких лекарственных препаратов при получении гели, мазей, кремов, паст и линиментов. При смешении водных растворов Na-

КМЦ и ПАА при pH умеренно кислой области образуются прозрачный водорастворимый ПКК стабилизированный ионными связями между активными функциональными группами полисахарида Na-КМЦ и ПАА. Для изучения равновесия реакции Na-КМЦ-ПАА использован метод потенциометрического титрования, широко применяемый для изучения реакций образования поликомплексного композита. Результаты свидетельствуют об образовании полиэлектролитного комплекса (ПЭК) в нейтральных и слабокислых средах.

Экспериментальные данные по изучению вязкости растворов ПКК показали, что значение вязкости зависит от соотношения взаимодействующих компонентов. Добавление раствора ПАА при определенных технологических условиях в раствор Na-КМЦ приводит к увеличению вязкости и при эквимольном соотношении взаимодействующих компонентов достигает максимального значения. Дальнейшее увеличение количества ПАА приводит к понижению вязкости раствора поликомплексного композита. Максимальное изменение вязкости растворов поликомплексов от аддитивности при эквимольном составе составляет 15-20 Па·с. Для подтверждения вышеизложенных данных проведены ИК-спектроскопические исследования. В ИК-спектре поликомплекса Na-КМЦ-ПАА по сравнению со спектром ПАА наблюдаются существенные изменения положения максимумов полос поглощения их интенсивности и ширины. Известно [3,4], что Na-КМЦ, помимо обычной для высокомолекулярных соединений полидисперсности, обладает значительной композиционной химической неоднородностью [3,4], т.е. имеет различное количественное соотношение функциональных групп в цепи и разный характер распределения этих групп в звене. Поэтому она может рассматриваться как сополимер, состоящий из двух типов звеньев: D – глюкопиранозы с глюкопиранозогликолиевой кислотой. В нейтральных средах при pH около 6-7 в макромолекуле Na-КМЦ присутствуют как незамещенные гидроксильные группы, так и смесь ионизованные карбоксильные группы. Количественный анализ спектров Na-КМЦ с использованием данных о характеристических частотах отдельных функциональных групп [1,2], позволил провести отнесение всех полос поглощения и установить структурные закономерности. Анализ ИК-спектров Na-КМЦ и ПАА показывает, что составляющие компоненты ПКК для мягких лекарственных форм являются полифункциональными. Присутствие в их макромолекулах ионов OH^- ($3200\text{-}3500\text{см}^{-1}$), COO^- ($1590\text{-}1620\text{см}^{-1}$, 1410см^{-1}) и COOH (1700 см^{-1}) функциональных групп придает этим полимерам характерные свойства полиэлектролитов. По результатам ИК-спектроскопических исследований можно утверждать, что по-видимому поликомплексный композит Na-КМЦ с ПАА полученной в нейтральных, умеренно кислых средах стабилизируется в основном, ионными связями.

Таким образом, выявлена взаимосвязь между строением Na-КМЦ и ПАА, а также структурой образующихся при их взаимодействии поликомплексного композита, показана возможности образования поликомплексного композита за счет ионных связей, обеспечивающих дополнительную устойчивость. Это может служить одним из средств управления структурой и свойствами поликомплексного композита натрийкарбоксиметилцеллюлозы с полиакриламидом.

Список литературы:

1. Бектуров Е.А., Бимендина Л.А., Мамытбеков К.Г. Комплексы водорастворимых полимеров и гидрогели. - Алматы: «НИЦ», 2002.-178 с.
2. Инагамов С.Я., Мухамедов Г.И. Интерполимерные комплексы в фармации. Ташкент., Изд. «Университет», 2019 г. 202 с.
3. Inagamov S.Ya., Mukhamedov G.I. Structure and physical-mechanical properties of interpolymeric complexes based on sodiumcarboxymethylcellulose //«Journal of Applied Polymer Science». 2011. -V. 122, №3. - P.1749-1757.

4. Мустафин Р. И., Бобылёва О. Л., Бобылёва В. Л., Ван ден Моотер Г., Кеменова В. А. Потенциальные носители для контролируемой доставки лекарственных веществ на основе интерполиэлектродных комплексов с участием eudragit® типов еро/1100-55. часть 1. синтез и сравнительная физико-химическая оценка // Хим. фарм. журн. – Москва, 2010. т.44. -№ 6.– С.33-38.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ШЕЛКОВОДСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ НАНОГИБРИДНЫХ ХИТОЗАН И ФИБРОИН-КРЕМНЕЗЕМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

*Бегимкулова Ч.К., Жовлиев Б. Е., Собитов М.А., Шакарова Д.Ш.

Институт общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан,

** Ташкентский государственный технический университет*

Узбекистан среди стран Центральной Азии является одним из основных производителей шелка. Развитие шелкового производства в Республике Узбекистан обусловлено историческими предпосылками - расположения на Великом шелковом пути, богатым опытом в применении индивидуальными фермерами - шелководами, благоприятными климатическими условиями. Шелководство Узбекистана в мире имеет достаточно высокий уровень. В частности, по производству шелковичных коконов Узбекистан занимает третье место после Китая и Индии. В Узбекистане в год выращивается более 22,1 тысячи тонн живых коконов. Из них получается шелковое волокно и шелк-сырец. Однако на шелкомотальных предприятиях Республики Узбекистан выход шелка-сырца не превышает по отрасли 39-45 % при шелконосности оболочки коконов 56-59 %.

Основными компонентами отходов коконов являются хитин, фиброин и липиды.

На основе этих отходов можно получать материалы, используя золь-гель метод гидролитической поликонденсации ТЭОС с включением в процесс хитозана и фиброина. Нами были синтезированы хроматографический хитозан/кремнеземный сорбент для разделения органических соединений различной функциональности, а также фиброин/кремнеземные пленки. Полученные наногибридные материалы были исследованы методами электронной микроскопии, ИК-спектроскопии, рентгенографии, термogrавиметрии и др.

Морфологическое изучение полученного наногибридного хитозан/кремнеземного материала методом СЭМ показало, что в результате синтеза сформировались сферические частицы с размерами в пределах 3-15 мкм. Элементный анализ, проведенный методом СЭМ-ЭДС, показал наличие Si (55,1%), O (28,5%), C (16,4%), N (10,51%), что свидетельствует о содержании в структуре полученного адсорбента как кремнезема, так и хитозана.

Используя ИК – спектроскопию, как составную часть исследований по выяснению строения адсорбентов, можно с помощью характеристических частот, обнаруженных в ИК – спектре, с большой вероятностью идентифицировать имеющиеся в соединении функциональные группы и структурные элементы.

Рис.1. ИК – спектры образцов: 1 – хитозан; 2– хитозан-кремнеземный адсорбент.

На спектре 1 хитозана (Рис.1), независимо от его происхождения, наблюдаются характерные для этого природного полимера полосы поглощения, к которым, прежде всего, следует отнести широкую и интенсивную полосу в области частот 3600-3300 см^{-1} с максимумом при 3440 см^{-1} , обусловленную валентными колебаниями ОН и NH – групп, которые включены в Н-связь, а также две полосы в области частот 2900-2910 см^{-1} , характерных для валентных колебаний СН – групп.

Полосы поглощения в области частот 1650-1417 см^{-1} , вызванные резонансом Ферми между Амид-I и Амид-II, обусловлены валентными колебаниями амидных группировок. Полоса Амид-I относится, в основном, к валентным колебаниям групп С=О, тогда как полоса Амид II к колебаниям NH, CO, CN – групп. Наблюдаемая полоса поглощения при 1390 см^{-1} обусловлена валентными колебаниями CH_2 - групп.

В спектре гибридного хитозан/кремнеземного адсорбента (спектр 2) наблюдается полоса поглощения при 1600 см^{-1} , что свидетельствует о присутствии хитозана, имеющего характерное поглощение при 1650 и 1417 см^{-1} . Кроме полосы поглощения при 1600 см^{-1} в спектре 3 имеется полоса поглощения, обусловленная присутствием хитозана, а именно, при 1495 см^{-1} . При сравнении ИК – спектров образцов гибридного адсорбента и хитозана можно видеть сдвиг полос поглощения при 1650 см^{-1} и 1510 см^{-1} , характерных для карбонильных групп амидных группировок хитозана, в области где наблюдаются более низкие частоты, а именно, 1600 и 1495 см^{-1} . Это свидетельствует о возникновении водородных связей между силанольными группами и карбонильными группами амидной группировки хитозана.

Для дифрактограмм всех образцов характерно наличие широкого плато в области $2\theta=10-30^\circ$. Гибридного адсорбента при содержании 5 мас. % хитозана наблюдается относительно небольшое увеличение интенсивности рассеяния в интервале угла дифракции $2\theta=18-26^\circ$. Такого рода дифрактограммы с небольшим количеством широких рефлексов свойственны малоупорядоченным структурам с невысокой степенью кристалличности. Это было подтверждено результатами рентгенографического исследования гибридных хитозан/кремнеземных адсорбентов, свидетельствующих о аморфизации хитозана, включенного в гибридную структуру адсорбента, то есть происходит подавление кристалличности в результате межфазных взаимодействий между функциональными группами хитозана и силанольными группами кремнеземной сетки. Эти взаимодействия можно представить, как в виде электростатического притяжения между отрицательным зарядом на кремнеземной сетке ($-\text{SiO}^-$) и положительным зарядом на молекулах хитозана ($-\text{NH}_3^+$), так и в виде водородных связей между гидроксильными и силанольными группами, а также между аминогруппами хитозана и силанольными группами кремнеземной сетки. Не исключена также возможность включения $-\text{CH}_2\text{OH}$ групп хитозана в процесс реакций конденсации олигомера ПЭОС.

С целью установления термоокислительной стабильности синтезированных гибридных хитозан/кремнеземных адсорбентов, а также стабильности самого хитозана методом ДТА изучена термоокислительная деструкция в интервале температур 25-600 $^\circ\text{C}$ в присутствии кислорода воздуха потере кристалличности.

По мере роста температуры, например, у гибридных хитозан/кремнеземных адсорбентов хитозан, наблюдается заметное экзотермическое изменение в интервале температур 260 – 360 $^\circ\text{C}$, которое выражается в виде типичных пиков ДТА, характеризующих химические превращения. Одновременно с наблюдаемой интенсивной деструкцией, связанной с химическим превращением, в этих образцах происходит быстрая потеря массы, что подтверждается резким снижением кривых ТГ. Если до $\sim 200^\circ\text{C}$ наблюдается небольшая потеря массы, которая составляет $\sim 3\%$, и это связано, в основном, с удалением влаги, то в интервале температур 200-300 $^\circ\text{C}$, происходит самое заметное изменение массы, составляющее $\sim 30\%$ от массы навески.

Экзотермический пик для гибридного хитозан/кремнеземного адсорбента хитозана наблюдается при $\sim 300^\circ\text{C}$. Температурные изменения для этого пика начинаются примерно с 250

$^{\circ}\text{C}$, а заканчивается при 370°C . Причем на характер и вид пика не оказывает влияние содержание хитозана.

Нагревание образца индивидуального хитозана показало, что в присутствии O_2 воздуха термодеструкция сопровождается образованием экзотермического пика, который достигает своего максимума при 350°C , а затем происходит резкий его спад, что свидетельствует об окончании термоокислительной деструкции хитозана. Потеря массы составила 90-97 %.

Морфологическое исследование образцов фиброин-кремнеземного гибридного материала показало наличие в структуре глобулярных частиц нанометровых размеров.

Для идентификации образцов фиброин-кремнеземного наногрида проводили исследование их ИК спектров в сравнение с ИК спектрами кремнезема и чистого фиброина.

Характеристические частоты поглощения для функциональных групп макромолекул фиброина в области $3273\text{-}2936\text{ см}^{-1}$ относятся к валентным колебаниям $\nu(\text{NH})$ групп. Частота поглощения сильной интенсивности при 1638 см^{-1} соответствует к валентным колебаниям групп Амид I, при 1516 см^{-1} - полосе Амид II, а частота при 1236 см^{-1} соответствует полосе Амид III. В ИК спектрах образцов фиброин-кремнеземных нанокомпозитов наблюдается наличие полосы с пиком при 1090 см^{-1} , но отсутствие полосы поглощения при 3440 см^{-1} , относящийся к валентным колебаниям Si-OH групп. Для фиброинового компонента в ИК спектре наблюдается значительное снижение интенсивности частот поглощения, характерных для групп Амид I, Амид II, и Амид III.

Это свидетельствует о наличии взаимодействия между NH – группами макромолекул фиброина с Si-OH группами кремнезема посредством водородных связей, что приводит, вероятно, к изменению упорядоченной структуры макромолекул фиброина и снижению кристалличности. Рентгеноструктурный анализ образцов фиброин-кремнеземного наногридного материала подтверждает это (Рис.2).

Рис. 2 Дифрактограммы образцов: 1 - фиброин; 2 - фиброин-кремнеземный наногрид в соотношении фиброин:кремнезем (3: 1); 3 - фиброин-кремнеземный наногрид в соотношении фиброин:кремнезем (4: 1).

Так, если на дифрактограмме чистого фиброина наблюдаются 2θ пики при 20° и 24° , соответствующих - конформации, то на дифрактограммах образцов фиброин-кремнеземных наногридов отсутствует 2θ пик при 24° и наблюдается более широкий диапазон 2θ , что по существу является аморфным рефлексом.

Таким образом, полученные хитозан/кремнеземный и фиброин/кремнеземный адсорбенты нашли применение при очистке от ионов тяжелых металлов Pb(II), Cd(II) из загрязненной воды, а также в качестве адсорбентов для жидкостной и тонкослойной хроматографии органических соединений.

Работа выполнена при поддержке гранта Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан FZ-2020093090.

КОМПОЗИЦИИ ПАВ, ГЕНЕРИРУЮЩИЕ В ПЛАСТЕ CO₂ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ЗАЛЕЖЕЙ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ

Салихова Озода Абдуллаевна, кандидат технических наук, доцент
Ташкентского химико-технологического института
Сидикова Гулчехра Абдуджалоловна, Старший преподаватель
Ташкентского химико-технологического института

В последние годы доля высоковязкой нефти в общей добыче нефти в мире постоянно растёт. К настоящему времени среднегодовой суммарный объём производства таких нефтей в мире приближается к многочисленно млн т, а накопленная добыча превышает несколько млрд т. Для эффективного освоения трудноизвлекаемых запасов нефти и дальнейшего увеличения её добычи необходимо создание и широкомасштабное применение новых комплексных технологий увеличения нефтеотдачи. Физико-химические принципы подбора, реализованные в композициях получили дальнейшее развитие в разработке физико-химических методов воздействия на пласт, в которых тепловая энергия пласта или закачиваемого теплоносителя используется для внутрипластовой генерации щелочных буферных систем, CO₂, а также для образования свободно и связнодисперсных систем (гелей и золь), повышающих нефтевытеснение и охват пласта заводнением. Научной основой этих способов послужили результаты исследований кинетики гидролиза и гелеобразования в системе ПАВ - карбамид - соль алюминия – вода - порода [1, 2].

Разработка месторождений высоковязких нефтей ведётся, как правило, с применением методов теплового воздействия. В качестве теплоносителя наиболее широко используется водяной пар с температурой 300-350 °С [3,4]. Многими исследователями непрерывно предпринимаются попытки найти химические добавки к пару, улучшающие его действие. В настоящее время наилучшей добавкой является углекислый газ CO₂. Причины положительного влияния CO₂ хорошо известны — это увеличение фазовой проницаемости коллектора по нефти, уменьшение вязкости нефти и т. п. [4].

В течение ряда лет развивается концепция воздействия на залежь высоковязкой нефти композициями на основе ПАВ, которые в пласте под действием теплоносителя образуют CO₂ и аммиачную буферную систему [1,2]. В скважину перед нагнетанием пара закачивается композиция на основе системы: ПАВ - карбамид - соль аммония - вода. В пласте под действием высокой температуры пара карбамид гидролизует с образованием углекислого газа и аммиака. Углекислый газ, в отличие от аммиака, намного более растворим в нефти, чем в воде. Коэффициент распределения CO₂ в системе нефть - вода в интервале температур 35-100°C и давлений 10-40 МПа находится в пределах 4-10, тогда как для аммиака он не превышает $6 \cdot 10^{-4}$. Поэтому в системе нефть—вода нефтяная фаза будет обогащена CO₂, водная - аммиаком, который с солью аммония образует щелочную систему с максимальной буферной ёмкостью в интервале pH = 9 + 10 [3, 4,], оптимальную для целей нефтевытеснения. При этом наблюдается несколько полезных эффектов.

Растворение CO₂ в нефти приводит к уменьшению её вязкости. CO₂ и аммиак в паровой фазе способствуют сохранению парогазовой смеси при температуре ниже температуры конденсации пара, увеличивают эффективность процесса переноса компонентов нефти по механизму дистилляции. CO₂ и аммиак снижают набухание глинистых минералов породы-коллектора и тем самым способствуют сохранению начальной проницаемости пласта. Эту же роль выполняет аммиачная буферная система, образующаяся при растворении аммиака в водном растворе солей аммония. Кроме того, благодаря своей щелочности, pH = 9 + 10 и присутствию ПАВ, она способствует интенсификации противоточной пропитки и дополнительному вытеснению нефти, уменьшению межфазного натяжения и деструктированию, разжижению высоковязких слоёв или плёнок на границах нефть - вода - порода, в результате улучшается фильтрация жидкостей в пласте и увеличивается степень

извлечения нефти.

Физико-химический механизм действия нефтевытесняющих композиций на основе ПАВ и щелочных буферных растворов, генерирующих CO_2 непосредственно в пласте, базируется на кинетике гидролиза карбамида в воде и композициях в области температур 80-250°C. Растворённый в воде карбамид достаточно устойчив до 80°C. При температуре выше 80°C он гидролизует с образованием аммиака и CO_2 .

Суммарная реакция гидролиза

Реакция гидролиза протекает в две стадии [19, 20]. На первой стадии происходит изомеризация карбамида в изоцианат аммония:

Вторая стадия — гидролиз цианата аммония с образованием карбоната аммония:

Исследование кинетики гидролиза карбамида в воде и композициях показало, что в интервале концентраций карбамида 0,5-20 мас. % при температуре 80-100°C наблюдается первый порядок реакции по карбамиду [3, 4]. Среднее значение энергии активации равно 100 ± 8 кДж/моль. Среднее значение температурного коэффициента скорости реакции равно 2,4, т. е. выполняется правило Вант-Гоффа.

При исследовании кинетики гидролиза карбамида в воде и композициях в области температур 100-250 °C получены следующие значения кинетических параметров: значения энергии активации и предэкспоненциального множителя в уравнении Аррениуса для реакции гидролиза карбамида в воде составляют 44,6 кДж/моль и $4,01 \cdot 10^4 \text{ ч}^{-1}$, в композициях $50,8 \pm 1,5$ кДж/моль и $10,9 \cdot 10^4 \text{ ч}^{-1}$, соответственно [1, 6]. Увеличение энергии активации реакции гидролиза карбамида в композициях определяется влиянием соли аммония.

Энергия активации реакции гидролиза карбамида при 80-100 °C в два раза выше, чем при 100-250 °C. При температуре 100 °C происходит смена лимитирующей стадии в реакции гидролиза карбамида, на что указывает изменение угла наклона на температурной зависимости константы скорости реакции гидролиза карбамида в композиции (рис. 1). В области температур 80-100 °C лимитирующей является стадия изомеризации.

Рис. 1. Диаграмма температурной зависимости константы скорости реакции гидролиза карбамида в композиции на основе ПАВ в интервале 80-250 °C: интервалы температур 100-250 °C — 1; 80-100 °C — 2 карбамида — реакция (2), которая имеет более высокую энергию активации по сравнению с реакцией (3). При температурах выше 100 °C лимитирующей стадией реакции гидролиза карбамида становится гидролиз ионов NCO^- — реакция (3). рН растворов достигает значений 9-10,5.

В результате гидролиза карбамида при 80-250 °C растворы карбамида и нефтевытесняющих композиций приобретают высокую буферную ёмкость с максимумом в области рН = 9,0 + 10,5 [3, 5] (рис. 2). Скорость реакции гидролиза карбамида в воде выше и время достижения раствором максимального значения рН меньше, чем в растворах, содержащих соль аммония, однако наибольшая буферная ёмкость наблюдается только в присутствии соли

аммония. Так, после термостатирования при 100 °С максимальное значение буферной ёмкости композиции составляет 14,4 г-экв./ (л-ед. рН), в то время как раствора карбамида — 5,3 г-экв./ (л-ед. рН). После термостатирования при 250 °С значения буферной ёмкости раствора композиции и карбамида равны 22,3 и 7,22 г-экв./ (л-ед. рН) соответственно. Буферная ёмкость композиций в 2-4 раза выше, чем растворов карбамида в воде при тех же условиях. При разбавлении гидролизованной композиции в 10-100 раз вследствие высокой буферной ёмкости рН меняется незначительно, всего на 0,2-0,5 ед. рН, таким образом, сохраняются оптимальные условия для вытеснения нефти композицией на основе ПАВ.

Метод чередующегося паротеплового и физико-химического воздействия композициями ПАВ на залежь высоковязкой нефти основан на изменении реологических свойств нефти, снижении её вязкости. Закономерности такого воздействия выявлены путём реокинетических исследований высоковязких нефтей месторождениях. Методами вибрационной и ротационной вискозиметрии в области температур 150-250°С исследовано влияние времени и температуры автоклавирования нефтей совместно с композициями на температурную зависимость вязкости нефти в процессе последовательного нагревания и охлаждения. После термостатирования при 150-250 °С в течение 4-24 ч нефти с композицией при соотношении нефть/композиция от 4:1 до 1:1 наблюдается снижение вязкости нефтей в 3-6 раз в области температур 20-50°С (рис. 3). При этом, чем выше температура автоклавирования, тем ниже вязкость нефти и шире интервал концентраций композиции, в котором наблюдается снижение вязкости нефти. При температуре автоклавирования выше 200 °С практически не происходит дальнейшего снижения вязкости.

При дальнейшем увеличении доли композиции, термостатируемой с нефтью, наблюдается увеличение вязкости нефти, связанное с образованием высоковязких эмульсий. Изучение влияния на вязкость нефтей композиций, содержащих ПАВ и генерирующих при тепловом воздействии углекислый газ, аммиак и щелочную буферную систему, показало, что после автоклавирования совместно с композициями при температуре 150-200 °С и последующем охлаждении до 20-80 °С вязкость нефтей месторождений в зависимости от концентрации композиции и времени автоклавирования понижается минимально на 10-30 %, максимально в 4-6,2 раза.

Рис. 2- Зависимость буферной ёмкости композиции на основе ПАВ от рН:

Рис. 3. Температурная зависимость вязкости нефти 200°С с водой и композициями

на основе ПАВ.

Наиболее существенное уменьшение вязкости нефтей наблюдается в области неньютоновского течения (при пониженных температурах). Проведённые исследования позволили оптимизировать состав композиций для увеличения эффективности паротеплового и пароциклического воздействия на залежи высоковязких нефтей.

В лабораторных условиях на фильтрационной установке высокого давления установлено, что чередование оторочек пара и композиции позволяет достичь более высокого коэффициента нефтевытеснения по сравнению с паротепловым воздействием.

Применение технологии при стационарной закачке пара приводит к снижению обводнённости продукции на 10-20 %, увеличению дебитов по нефти в среднем на 40 %, при увеличении дебитов по жидкости на 5-10 %.

Исследование реологических и фильтрационных характеристик нефтевытесняющей способности композиции в условиях, моделирующих паротепловое и пароциклическое воздействие на залежь высоковязкой нефти, подтвердило их эффективность.

На пермо-карбоновой залежи месторождения в пароциклических скважин в было закачано несколько м³ композиций, дополнительная добыча нефти составила несколько т, средний прирост дебита нефти. Опытно-промышленные работы по применению технологии при паротепловом и пароциклическом воздействии на залежи высоковязкой нефти показали её технологическую эффективность и экологическую безопасность.

Литература

1. Алтунина Л. К., Кувшинов В. А. Физико-химические методы нефтеотдачи пластов нефтяных месторождений (обзор) // Усп. химии. 2007. Т. 76, № 10. С. 1034-1052.
2. Burger J., Sourieau P., Combarous M. Recupération assistée du pétrole les méthodes thermiques. Paris: Technip, 2004г. 380 p.
3. Сургучёв М. Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. М.: Недра, 2016г. 308 с.
4. Salixova O.A. Study of palladium catalyst in the process of acetylene hydrogenation in the ethane-ethylene fraction // IBET international bulletin of engineering and technology. Volume 3, Issue 02, Page no 12-16. February-2023г. Impact factor: 8.1. UIF = 8.1 | SJIF = 5.71 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7614897>. Jurnal.- American.
5. Altunina L. K., Kuvshinov V. A., Stasyeva L. A. Effect of in situ generated CO₂ and alkaline buffers on rheological properties of high viscosity oils // Progress in Mining and Oilfield Budapest: Akademiai Kiado, 20013г. P. 123-132.
6. О.А.Салихова, Г. Абдуразакова, А. Янгибаев. Определения концентрации поверхностно-активных веществ анионного типа в жидкостях // Вестник НУУз – журнал. 2023г. Стр. 478-481.
7. Salixova O.A, Xalmatova N.G. Determination of parameters by samples core from the occurrence of productive layers // Innovative technologica: Methodical research journal. Volume 4. Issue 2, february-2023. Page No- 103-108. Impact Factor: 7.375. Journal. Indonesia.

ТЕХНИКИ МОКРОГО ВАЛЯНИЯ -НУНОФЕЛТИНГ НА РАЗЛИЧНЫХ ШЕЛКОВЫХ ТКАНЯХ

Ихтиярова Г. А., Рахматова Г. Н.,¹Самиева Ш.Х.

Ташкентский государственный технический университет

Бухарский государственный университет

Текстильная отрасль исторически является одной из важнейших для экономики Узбекистана. Уникальные климатические условия страны, благоприятствуют производству таких важных видов сырья текстильной промышленности как хлопок, шерсть, шелк. С конца 1980-х текстильная отрасль выделена государством в приоритетное направление развития и в

настоящее время является мировым центром производства текстиля из натурального экологически чистого сырья. За этот период путем формирования производственных кластеров с непрерывной производственной цепочкой, внедрения новых технологий и существенного обновления производственной базы страна осуществила переход от экспорта сырья в направлении полной переработки и производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью [1].

Конкурентоспособность продукции в текстильной промышленности связана с возможностью решения нестандартных задач при разработке эксклюзивных комплектов одежды для разных ассортиментных групп. Среди других отраслей текстильной промышленности производство нетканых материалов из шерстяных волокон занимает особое место, поскольку уникальные свойства этих материалов позволяют создавать не только ткань, но и готовый продукт с преимущественно новыми свойствами. В настоящее время в овцеводстве нашей страны проводится эффективная работа по повышению качества овцеводства, повышению качества поголовья, внедрению современных разработок перспективных методов селекции овцеводческих пород, направленных на повышение качества овечьей шерсти.

Шелк является одним из древнейших материалов, известных человеку. Волокно шёлка состоит на 75 % из фиброина и на 25 % из серицина. Шёлк был открыт в Китае более 5000 лет назад. История получения шелка долгая и захватывающая, ее окутывает огромное количество легенд и таинственность. Китай 2022 году импортировал шелк в различные страны мира и занимает первое место (рис.1).

Рисунок 1. Страны которые импортируют шёлк (на примере 2022 года)

Как видно из рис.1 Таджикистан занимает второе место то сеть 24,6 % а Вьетнам стоит на третьем месте. В Узбекистане импорт шёлка развивается и по прогнозу он достигнет высоких уровней в 2024 году.

Фелтинг (от англ. felt — войлок, фильц, набивание) – валяние шерсти. Это особая техника рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния создаётся рисунок на ткани или войлоке, объёмные игрушки, панно, декоративные элементы [2]. Она стимулирует познавательную деятельность, поскольку войлоковаление всегда было и остается почвой для общения, неисчерпаемым источником познания истории и культуры, влияет на развитие физических, умственных, духовных и творческих качеств личности(рис-2).

ВАЛЯНИЕ

Мокрое валяние — способ обработки шерсти вручную с помощью специально приготовленного мыльного

Сухое валяние — это техника ручного валяния с помощью игл с насечками для подцепления и спутывания волокон.

Рисунок 2. Техника фелтинга.

До наших дней дошли основные традиции изготовления войлоков:

– иранская традиция вваливания узора, носителями которой сегодня являются туркмены. Основные цвета туркменских войлоков – белый, красный и черный, а основной

узор – стилизованный бараний рог – выкладывается шерстью на циновке, затем циновка скручивается, и начинается непосредственно валяние кошмы;

– пазырыкская линия войлоков, отличается тончайшей ювелирной аппликацией войлока по войлоку необычайно ярких цветов;

– для сюнской традиции, сложившейся во Внутренней Монголии и продолжающей жизнь в современной Бурятии, характерны одноцветные войлоки, сплошь украшенные мелкой стежкой традиционных магических орнаментов .

В технике нунофелтинг создается одежда, аксессуары, предметы интерьера в основном из шёлка. Чаще всего выполняют нунофелтинг на шифоне, эксельсиоре, туале. Техника нунофелтинг (от английского nuno-felt) или нуновойлок – сравнительно новый, но уже достаточно популярный вид искусства.

Нуноваление или нунофелтинг — это процесс, в ходе которого волокна непряженой шерсти приваливаются к тканевой основе. Само название происходит от двух слов, взятых из разных языков: японского «пипо» — ткань и английского «felting» — валяние . В качестве основы чаще всего выступает натуральная ткань — шелк, хлопок, лен, вискоза. Каждый из материалов придаст изысканность и необычную фактуру изделию, в зависимости от способа использования и количества добавленного материала. Наши исследования проводим для создания аксессуаров то есть шарфов для девочек на основе нунофелтинга. Нами подготовлены шарфы для девочек на основе нунофелтинга. В шелке изображены листочки из нуноваления из шерсти.

Таким образом, при использовании нунофелтинга на различные шелковые ткани можно создать оригинальные изделия или фактуру для обаятельных, великолепных детей и женщин.

Использованная литература

1. Авдеева О.Г., Антонова Е.Л. Художественное войлоковаление как современный социокультурный феномен // Наука. Искусство. Культура. 2017. №1 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudzhestvennoe-voylokovalyanie-kak-sovremennyy-sotsiokulturnyy-fenomen> (дата обращения: 01.04.2024).

2. Ixtiyarova G.A., Raxmatova G. Felting texnikasi asosida bolalar kiyimini tayyorlashda modifikatsiya metodlarini tanlash Ilm fan va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi muammo va yechimlar halqaro anjuman. Namangan muhandislik-texnologiya instituti, 2023 yil 3-4 may, 1-tom 312 б.

AZOSULFUR COMPOUNDS AS REAGENTS FOR THE DETERMINATION OF ANTIMONY (V) AND ANTIMONY (III) IONS

Kalonov Rustam Mamadiyorovich

Yakhshieva Zuxra Ziyatovna

Bakaxonov Anvar Akobirovich

Jizzakh State Pedagogical University

Annotation: The paper presents the results of electrode processes and shows aspects of the applicability of phenothiazine in the voltammetric determination of antimony (III) and antimony (V). The conditions of amperometric titration of antimony with a solution of phenothiazine with two platinum indicator electrodes in media of different acid-base properties were optimized by the current of anodic oxidation of the reagent and cathodic reduction of antimony ions. The range for determining microconcentrations of antimony ions in wastewater has been extended.

Determining trace levels of antimony in environmentally important objects is becoming increasingly important. This is due, on the one hand, to the ever-increasing use of this metal in the semiconductor industry in the production of diodes, infrared detectors, etc., and as a component of lead alloys, increasing their hardness and mechanical strength, and, on the other hand, with its high toxicity [1.C.368]. The taste perception threshold in water is 0.5 mg/l. The lethal dose for an adult is 100 mg, for children - 49 mg. For antimony aerosols MPC in the air of the working area is 0.5

mg/m³, in the atmospheric air 0.01 mg/m³. MPC in soil 4.5 mg/kg. In drinking water, antimony belongs to the 2nd hazard class, has a MPC of 0.005 mg / l [2.C.1990], established according to the sanitary-toxicological limiting sign of harmfulness. In natural waters, the content standard is 0.05 mg/l. In industrial waste water discharged to treatment facilities with biofilters, the content of antimony should not exceed 0.2 mg/l. However, it has been established that the total content of these metals does not allow obtaining reliable information about the environmental hazard of the object of analysis, since their toxicity depends on the chemical form and valence state (antimony (III) compounds are more toxic than antimony (V)).

The increased requirements for the analytical control of the composition of objects of organic origin, poorly soluble in water at various stages of technological processes dictate increased requirements for accuracy, rapidity, selectivity and expansion of the range of determined contents of the developed or introduced into production methods of analysis. In this case, of particular interest is the development of amperometric methods of determination, which, in comparison with other electrochemical methods, make it possible to achieve significantly lower detection limits. This problem seems to be quite complex and far from being solved. Information published on this topic is limited to a very narrow range of defined components. And so far, isolated works have been devoted to the issues of amperometric titration of antimony [4.C234].

Thus, based on our studies, we can conclude that the addition of small amounts of an inert solvent (no more than 30–40 vol.%) to protolytic solvents leads to a significant increase in the clarity of the titration curve and, consequently, to an increase in the accuracy of determinations. Hence it follows that it is best to carry out the amperometric titration of the ions of the studied metals in chloroform extracts, since in their presence the best titration curves are obtained with the least consumption of the protolytic solvent.

Literature:

1. А. А. Дроздов, В. П. Зломанов, Г.Н.Мазо, Ф.М. Спиридонов. Неорганическая химия: В 3т. /под ред. Ю.Д.Третьякова. Т. 2: Химия непереходных элементов: учебник для студ. учреждений высш проф. образования/— 2-е изд., перераб.— М.: Издательский центр «Академия», 2011.— 368 с.
2. Геворгян А.М., Талипов Ш.Т., Хадеев В.А., Мирзоян И.И. Вольтамперные кривые окисления тионалида на платиновом микроаноде в ледяной уксусной кислоте. // Депонир. в ВИНТИ № 4616-81 от 24.09.81. С. 1 - 3.
3. А.М.Геворгян, З.З.Яхшиева, Л.К.Жураева, Г.У.Рахимбердиева. Определение числа электронов, отдаваемых при электроокислении одной молекулы тиомочевины. // Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Зеленая химия» - в интересах устойчивого развития. Самарканд. –

2,3,3- ТРИЙОД ПРОПЕН-2-ОЛ-1 НИНГ ТУЗИЛИШИНИ ЯМР-СПЕКТРОСКОПИК ТАҲЛИЛ УСУЛИ БИЛАН ЎРГАНИШ

Г.С.Хайдарова¹, Б.Ф.Мухиддинов¹, А.Г.Махсумов², Д.Т.Ахтамов¹

¹Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети(Навои, Ўзбекистон)

²Тошкент кимё технология институти(Тошкент, Ўзбекистон)

Тадқиқотда пропаргил спирти ва йод кристаллари асосида 2,3,3-трийод пропен-2-ол-1 синтези амалга оширилган. Синтез қилинган бирикманинг тузилиши ¹Н ва ¹³С ЯМР-спектроскопик усуллар билан ўрганилган ва тасдиқланган. ЯМР-спектрлари JNM-ECZ400R спектрометрида (Јеол, Япония) ¹Н ва ¹³С учун СDCl₃ ва ССl₄ эритмасида 600 MHz иш частотасида қайд этилди.

Дастлабки ва синтез қилинган моддаларнинг тузилиши физик-кимёвий таҳлил усуллари ЯМР-спектроскопик таҳлил усули билан ўрганилди. Қуйидаги 1,2 -расмларда 2,3,3-трийод пропен-2-ол-1 нинг ЯМР-спектрлари келтирилган.

1-расм. 2,3,3-трийод пропен-2-ол-1 нинг ^1H ЯМР-спектри

2,3,3-трийодпропен-2-ол-1 нинг ^1H ЯМР-спектрини таҳлил қилганда, протон сигналлари (600 MHz, Chloroform-d:CCl₄, δ , м.у., J/Gs) –CH₂– гуруҳидаги водород атомлари 4.29-4.28 м.у., бирикма таркибидаги –OH гуруҳига тегишли водород атомлари 3,34-3,32 м.у. оралиқларида тегишли сигналлари бериши аниқланди. Бундан ташқари бирикма таркибидаги қўш боғ билан боғланган 2-ўриндаги углерод 117.30 м.у., –CH₂– гуруҳига тегишли углерод атомида углерод 70.43 м.у., 3-ўринда жойлашган углерод эса 21.28 м.у. ларида тегишли сигналларни кўрсатди. Олинган спектрлар синтез қилинган модда 2,3,3-трийодпропен-2-ол-1 нинг тузилишини тасдиқлайди.

2-расм. 2,3,3-трийод пропен-2-ол-1 нинг ^{13}C ЯМР-спектри

Пропаргил спирти асосида 2,3,3-трийод пропен-2-ол-1 синтез қилинди. Синтез қилинган модданинг тузилиши ЯМР-спектроскопик усули билан ўрганилди ва тузилиши тасдиқланди.

Адабиётлар

1. Croce R., Malegori C., Oliveri P., Medici I., Cavaglioni A., и Rossi C. Прогнозирование параметров качества в соломенном вине с помощью ИК–спектроскопии в сочетании с многомерной обработкой данных // Химия пищевых продуктов. – 2020. – Т. 305. – С. 125512.
2. Мао Дж., Цао Х., Олк Д.С., Чу В., и Шмидт–Рор К. Усовершенствованная твердотельная ЯМР–спектроскопия природного органического вещества // Успехи ядерно–магнитной резонансной спектроскопии. – 2017. – Т. 100. – С. 17–51.
3. Ахтамов Д.Т., Мухиддинов Б.Ф., Махсумов А.Г. и Джалилов А.Т. Синтез арилпропаргильовых эфиров с диалкиламинами и исследование их некоторых физико–химических свойств научно–технический журнал “Химия и химическая технология”. 3/2022. с. 38–45
4. Ахтамов Д.Т., Мухиддинов Б.Ф., Махсумов А.Г. “Синтез фенокси–(бутин–2)–диэтиламина и исследование его некоторых физико–химических свойств” “Кимёнинг ривожидида фундаментал, амалий тадқиқотлар ва уларнинг истикболлари“ мавзусидаги республика илмий–амалий конференцияси материаллари, Тошкент, 2022 й., с. 132–133.

ПВХ АСОСИДА РЕСУРС ТЕЖАМКОР КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ

Мирвалиев З.З.

Тошкент давлат аграр университети, Тошкент, Ўзбекистон

Поливинилхлорид (ПВХ) ситетик полимерларининг ишлаб чиқариш ҳажми йилдан йилга ошиб бормоқда ва қўлланилиши жиҳатидан дунёда ПЭ ва ППдан кейинги учинчи ўринни эгаллаб, катта тоннажли полимерлар гуруҳига киради. Жаҳон Opis бозор тадқиқотлари институтининг статистик маълумотларига кўра, 2022 йилда ПВХ ишлаб чиқариш қуввати деярли 61 миллион тоннани ташкил этди [1]. ПВХнинг ўзига хос хоссалари (гидрофоблиги, макромолекулани кутбланганлиги ва юқори даражада жойлашуви, мезоморф ҳолати, қисман кристалланганлиги) у асосида мустаҳкам ва чидамли термопласт полимер композицион материаллар яратишга имкон яратади [2].

Реал бозор иқтисодиёт даврида халқ хўжалигининг турли тармоқларида, жумладан ПВХ асосидаги материалларга бўлган эҳтиёж тобора ортиб бормоқда. Ишлаб чиқарилаётган ПВХ материталлари (плёнка, қувур, профил, сунъий чарм маҳсулотлари, кути, турли маиший буюмлари ва бошқ.) халқ хўжалигининг турли тармоқларида, хусусан, кимё саноатида, автомобилсозликда, электротехника соҳасида изоляцион материал сифатида ва бир қатор қурилиш материаллари ишлаб чиқаришда кенг фойдаланиб келинмоқда. ПВХнинг бир қатор ўзига хос хусусиятлари билан бир қаторда, баъзи камчиликлардан ҳам ҳоли эмас. Жумладан, ПВХ 150°C дан юқори ҳароратда полимер макромолекуласининг деструкцион жараёнлари кучайиб бориши сабабли ундан НСІ ажралиши ҳисобига тайёр маҳсулот рангининг сарғайиши [3], физик-механик хоссаларини белгиланган стандарт кўрсаткичлардан пасайиши, натижада олинган маҳсулотнинг қўлланилишини бир-мунча чегаралаб қўйаяди. Ушбу салбий ҳолатни олдини олишнинг самарали усулларида бири ПВХни термик барқарорловчи моддалар асосида модификациялашдир.

Ишлаб чиқаришда ПВХни термик барқарорлигини ошириш мақсадида композиция таркибига Россиядан келтирилган гидрофобланган бўр кукуни (Белгород бўри), уч асосли кўрғошин сульфати, техник стеарин кислотаси ва Германиядан келтирилган ВМR-9-1 компаунди (термостабилизатор) киритилади. Кўпгина ҳолларда ушбу ингредиентларни топиш ва технологик жараёнларнинг узлуксиз ишлашини таъминлашда муаммоларни келтиради. Хусусан, уч асосли кўрғошин сульфати юқори самарали ҳисоблансада, экологик нуқтаи назардан заҳарли кимёвий моддалар синфига киради.

Юқоридагиларни инобатга олиб, тадқиқотнинг асосий мақсади маҳаллий ишлаб чиқариш техноген маҳсулотлари асосида ПВХ материаллари учун самарали термостабилизаторлар ва тўлдирувчи моддаларни яратишдир. Бунинг учун уч асосли кўрғошин сульфати ва ВМR-9-1 компаунднинг ўрнига Капролактама ишлаб чиқариш корхонасининг технологик чиқиндиси - Т-маҳсулоти (бензой кислота, бензилбензоат, фтал кислота, дифенил, диметилфенил ва бош.) ва пахта ёғ-мой комбинати чиқиндиси - госсипол смоласи (юқори ёғ кислоталарининг полифенол олигомер аралашмаси)дан фойдаландик (жадвал).

Олиб борилган тадқиқотларда ПВХ композицияларида саноатда қўлланилган кўрғошин тутган термостабилизатор ўрнига Т-маҳсулотининг Ва тузи, Белгород бўри ўрнига маҳаллий минерал маҳсулот - Фарғона водийсида қазиб чиқариладиган шорсит кукуни, техник стеарин ўрнига госсипол смоласидан фойдаланилди. Модификацияланган ПВХ композициясининг физик-кимёвий параметрлари ўрганиш учун Германияда ишлаб чиқилган НИИРТ қурилмаси ёрдамида сууюқланма оқувчанлик кўрсаткичи, реологик хоссалари Брабендер, термик барқарорлиги эса Венгрияда ишлаб чиқилган Kemsternostat қурилмаси ёрдамида тадқиқ қилинди. Жадвал

Модификацияланган ПВХ композицияси

№	Компонентлар таркиби ва композициянинг хоссаси	Стандарт рецептура масс. қ.	Композиция, масс. қ.			
			1	2	3	4

1.	ПВХ С-7058 М	100	100	100	100	100
2.	Белгород бўри	3,86	2,86	1,93	1,0	-
3.	Уч асосли кўрғошин сульфат ВМР-9-	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
4.	1 компаунд	2,0	1,0	1,0	0,5	-
5.	Техник стеарин	0,15	0,15	0,15	0,15	-
6.	Т - маҳсулотининг Ва тузи	-	1,0	0,5	1,0	1,5
7.	Госсипол смоласи	-	1,0	1,5	1,7	2,0
8.	Модификацияланган гидрофоб шорсит	-	1,0	1,5	2,8	3,86
1.	Пластикацияланиш вақти, мин	17	10	12	9	8
2.	Суюқланма оқувчанлик кўрсаткичи, г/10 мин	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
3.	Термик барқарорлик, 190 ⁰ С, мин	45	65	60	63	66

Олиб борилган изланишлар натижаси шуни кўрсатдики ПВХ таркибига киритилган госсипол смоласининг миқдори 1 масса қ. дан 2 гача оширилганда пластикацияланиш вақти 17 мин дан 8 мин гача, яъни ~2 мартта қисқарди, натижада технологик ишлаб чиқариш жараёнида бу кўрсаткич электр энергиясини тежаш имкониятини яратди. Модификацияланган ПВХ композицияларнинг термик барқарорлиги 21 мин ошди. Бунинг сабаби кўрғошин сақлаган термостабилизатор ўрнида қўлланилган металлорганик – Т-маҳсулотининг Ва тузини ПВХ макромолекулалари орасида текис тақсимланиши ва янги боғларнинг ҳосил бўлиши ҳамда полимердан ажралиб чиққан НСІ акцептирлаши билан тушинтирилади [4]. Шу билан бирга, модификацияланган ПВХ композициясининг суюқланма оқувчанлик кўрсаткичи 0,3 дан 0,1 г/10 мин гача пасайди, бу ўз навбатида композициянинг механик мустаҳкамлигини ошишига сабаб бўлади.

Ишлаб чиқариш шароитида модификацияланган ПВХ композициялари асосида диаметри 50 - 160 мм бўлган экструзион қувурлар ҳамда қалинлиги 1-3 мм бўлган турли пластиклар ва плинтуслар олинди. Олинган пластмасса қувурлари шаҳар оқова сув тизимларида самарали тадбиқ этилмоқда.

Шундай қилиб олиб борилган тадқиқотлар натижасида ҳориждан келтириладиган қимматли ва ўта заҳарли уч асосли кўрғошин сульфатни экологик жиҳатдан ҳавфсиз бўлган Т-маҳсулотининг Ва тузига, Белгород бўрини гидрофобланган шорситни билан алмаштириш имкониятлари яратилди, ишлаб чиқаришида нафақат катта иқтисодий самара, балки саноат иккиламчи техноген маҳсулотларидан ПВХларни модификацияловчи модда сифатида тадбиқ этишга ва олинган полимер композиция маҳсулотларининг физик-механик, термик хоссаларини ошишига ҳамда экологик муҳитни бир мунча яхшиланишга замин яратди.

Адабиётлар

1. Мировой рынок поливинилхлорида, област применения ПВХ.
<https://polymerbranch.com/articles/mirovoj-rynok-polivinilhlorida/>
2. Шапиро Г.И. Пластмассовые трубопроводы. М.: Химия, 1986, 198 с.
3. Брик М.Т. Деструкция наполненных полимеров. М.: Химия, 1989, 191 с.
4. Mirvaliev Z.Z. Study of thermostabilization of polyvinylchloride by carboxylates of metals product – Т / LXIX International Scientific and Practical Conference «International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science. and Education». Boston, USA, 2020. p.7-9.

КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ НАНОГИБРИДНЫХ ПОЛИСАХАРИД/КРЕМНЕЗЕМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Собитов М.А., *Бегимкулова Ч.К., Жовлиев Б. Е., Шакарлова Д.Ш.
Институт общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан,

Наногибридные органо-неорганические, в частности, биополимер/кремнеземные функционализированные композиционные материалы, получаемые золь-гель методом, представляют большой интерес для получения сорбционных материалов различного назначения. Полисахарид/кремнеземные гибридные материалы, получаемые золь-гель методом *in situ* относятся к классу нанокompозитных материалов, характерной чертой которых является нанометровый размер их структурных элементов [1 - 2].

Биополимеры, к которым относятся полисахариды - целлюлоза, крахмал, пектин, альгинаты, хитин, хитозан являются ежегодно возобновляемыми природными ресурсами, что дает особый стимул для создания новых экологически безопасных технологий для производства полезных материалов.

В последние годы для получения полисахарид/кремнеземных материалов широко используются целлюлоза и её производные в различных отраслях, таких как оптика, микроэлектроника, катализ, медицинские технологии, хроматография. В частности, в разнообразных наногибридных материалах, получаемых на основе диацетата целлюлозы (ДАЦ) потребности очень велики. В связи с этим, интерес представляет разработка синтеза гибридного наноструктурированного гибрида, состоящего из ацетилированной целлюлозы и кремнезёма, являющего неорганической фазой, способен улучшить термическую и механическую стабильность гибридных материалов.

Важно в этом подходе то, что наногибриднему материалу можно придать любую форму: плёнки, монолита или волокна. Для получения таких материалов применяется золь-гель процесс гидролитической поликонденсации ТЭОС с включением на стадии образования золя кремнезёма функционального полимера, растворенного в одном и том же растворителе.

Включение наночастиц кремнезёма в матрицу целлюлозы обеспечивает повышение механической прочности, термостабильности, а также поверхностную гидрофильность.

Исследования показали, что механическая прочность гибридных целлюлоза/кремнеземных пленок наблюдается при низких содержаниях кремнезёма. При высоких концентрациях SiO_2 , наночастицы агломерируют в матрице целлюлозы негативно влияя на механические свойства и термическую стабильность. Повышение механических и термических свойств связано с возникновением водородных связей между силанольными группами наночастиц силикагеля с ОН группами макромолекул целлюлозы [3].

Гибридные композитные пленки, полученные из эфиров целлюлозы также проявили высокую механическую прочность и термостабильность. При их синтезе были использованы органические растворители, например, в работе [4] опубликовано использование золь-гель процесса получения гибридной целлюлоза ацетат/кремнеземной пленки из системы реагентов, состоящей из ТМОС, ацетатацеллюлозы, воды, тетрагидрофурана в присутствии HNO_3 в качестве катализатора. Полученный гибридный композит проявил упругопластические свойства, превосходную обрабатываемость при резке. На основе ацетата целлюлозы были получены пленки с мембранными свойствами [5].

Целлюлозотриацетат/кремнеземная мембрана, полученная золь-гель методом, предложена для удерживания ионов тяжелых металлов (Cu^{2+} , Ni^{2+} , Cd^{2+} и Pb^{2+}) [6].

Прозрачная пленка для оптических применений была получена включением в процесс гидролитической поликонденсации ТЭОС водного раствора метилцеллюлозы а также гидроксипропилцеллюлозы [7].

Проведение золь-гель процесса гидролиза и поликонденсации ТЭОС в геле целлюлозы, приготовленном в водно - мочевином растворе в присутствии гидроксида аммония в качестве катализатора или в водно-тиомочевинном растворе в присутствии гидроксида натрия, позволило получить гибридные целлюлозно/кремнеземные композитные аэрогели. С целью достижения гомогенности и прозрачности целлюлозо/кремнеземных гибридных нанокompозитных материалов в золь-гель процесс, наряду с ТЭОС, вводят γ -

аминопропилтриэтоксисилан (γ -АПТЭС) в качестве агента, сшивающего целлюлозную и кремнеземную фазы [8].

Вторым по распространенности в природе полисахаридом является хитин, но на практике широко применяется хитозан, производимый, в основном, из хитина крабов и тутового шелкопряда *Bombyx mori* методом деацетилирования.

Важной особенностью хитозана является наличие реакционноспособных аминогрупп, что позволяет осуществлять химическую модификацию с целью получения новых материалов на его основе с усовершенствованными физико-химическими свойствами. Для формирования механически более прочных композитов на основе хитозана были использованы также неорганические компоненты: нанотрубки углерода, гидроксипатит и макро- или наноразмерные частицы кремнезема.

Особый интерес был проявлен к гибридным хитозан/кремнеземным материалам, полученным с применением золь-гель метода благодаря возможности их получения в виде мембран, тонких пленок, пористых микросфер для применения в качестве катализаторов, хроматографического сорбента, или сорбционных материалов, а также для медицинских применений.

Хитозан/кремнеземные гибридные композиты, полученные золь-гель методом, обладают различными структурными характеристиками в зависимости от условий синтеза и природы алкоксисиланов и обладают улучшенными механическими и термическими, адсорбционными свойствами, а также более низкой степенью набухания в водной среде по сравнению с хитозаном.

К синтезу гибридных хитозан/кремнеземных нанокомпозитов применяют различные подходы с использованием в качестве кремнеземного прекурсора кремниевой кислоты, силиказоля, тетраэтилортосиликата и олигомера полиэтоксисилоксана.

Золь-гель процесс с использованием ТЭОС осуществляют посредством его гидролиза и поликонденсации обычно в 1% -ном растворе хитозана в 2 % - ном растворе уксусной кислоты. Для предотвращения оседания частиц кремнезема в работе [9] добавляли глутаровый альдегид в качестве сшивающего агента между NH_2 – группами макромолекул хитозана. Авторы другой работы [10] предварительно получали силиказоль гидролизом ТЭОС в присутствии HCl в качестве катализатора и к нему при перемешивании добавляли уксуснокислый раствор хитозана с метакриловой кислотой для усиления механической прочности гибридного материала.

Включение хитозана в золь-гель процесс гидролитической поликонденсации ТЭОС и других прекурсоров кремнезема представляет собой наиболее рациональный подход для получения хитозан/кремнеземных гибридных наноматериалов в виде пленок, монолитов или микросферических дисперсий. Последние представляют интерес для использования в качестве сорбентов для разделения сложных смесей органических веществ методами тонкослойной и высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Структурные и функциональные особенности как хитозана, так и кремнезема влияют на механизм формирования и свойства гибридных хитозан/кремнеземных материалов, которые обусловлены взаимодействием макромолекул хитозана с кремнеземной матрицей.

Таким образом, гидрофильный покров поверхности мезопористого силикагеля благодаря наличию силанольных групп, позволяет выполнять модификацию поверхности различными органическими низко- и высокомолекулярными соединениями, в том числе и природными полисахаридами. Кроме этого включение в золь-гель процесс полисахаридов и порообразователей, ведут к формированию пористых наногибридных полисахарид/кремнеземных композитов и, как показали исследования, после удаления органической составляющей наногибридов, получают силикагели с иерархической пористой структурой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шилова О.А. // М.:Янус – К, 2006, - С.50-58.

2. Coradin T., Allouche J., Boissiere M., Livage / *Current Nanoscience*, 2006, 2 (3), - P.219-230.
3. Ashori A., Sheykhnazari S., Tabarsa T., Shakeri A., & Golalipour M.. // *Carbohydrate Polymers*, 2012, - 90(1), - P.413–418.
4. Tanaka K, Kozuka H. // *J Sol-Gel Sci.2004.Technol* 32, - P.73-79.
5. Zoppi R. A., & Gonçalves M. C. // *Journal of Applied Polymer Science*, 2002, - 84(12), P. 2196–2205.
6. Srivastava N., Thakur A. K., & Shahi V. K. // *Carbohydrate Polymers* 2016, - 136, - P.1315–1322.
7. Zhang X. Y., Chen W., Wang Z. M., Zhang J. Y., & Boyd I. W. // *Thin Solid Films* 2004, - 453-454, - P.59–62.
8. Hou A., Shi Y., & Yu Y. // *Carbohydrate Polymers*, 2009, - 77(2), - P.201–205.
9. Tyukova I. S., Suvorova A. I., Okuneva A. I., & Shishkin E. I. // *Polymer Science Series B*. 2010, - 52(9-10), - P.564–570.
10. Todorova E., Chernev G. and Djambazov S. // *Open Journal of Inorganic Non-metallic Materials*, 2014, - 4, - P.35-43.

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КЛЕЯЩИХ КОМПОЗИЦИЙ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОПИТАННЫХ ИМИ В ПРОКЛЕЙКЕ КАРТОННЫХ БУМАГ

Тиллаева Д.М.(баз.докт), Шарипов М.С.(к.т.н.,доц.) Абдужалилова С. (студ.)

*Бухарский инженерно технологический институт
Бухарский государственный университет,

Адгезионные свойства бумаг и картонов определяются, прежде всего, показателями сорбции, которые в свою очередь напрямую зависят от впитывающей способности картона - основы. Структура и свойства волокнистой основы определяются композиционным составом по волокну, а также количеством проклеивающих и наполняющих веществ, используемых в технологии изготовления картона [1, 2]. Пористость картона напрямую определяет его впитывающую способности и механические свойства. Волокнистая основа должна иметь определенную впитываемость, которое обеспечивает надежное закрепление проклеивающих составов на поверхности. В то же время не должно происходить глубокого проникновения жидкости внутрь основы, так как в этом случае увеличивается количество наносимого клея и может иметь место ослабление сил сцепления его с основой. Поверхность картона-основы при нанесении составов, содержащих растворимые вязкие клеевые составы, должна быть сомкнутой и не слишком пористой. При этом введение наполнителя вызывает ослабление межволоконных связей и, как правило, увеличение пористости полотна, что отражается на характере изменения следующих показателей – уменьшается прочность бумаги (картона), степень ее проклейки, жесткость и деформация при намокании [3, 4].

Наиболее важными потребительскими свойствами, в значительной степени определяющими цену и спрос на целлюлозно-бумажные материалы, являются их деформационно-прочностные характеристики [5]. Однако прочность бумаги существенно меньше прочности составляющих ее волокон, т.к. слабой в бумаге является не средняя прочность исходных волокон, а прочность связей между волокнами. Более того, наличие в бумаге волокон с повреждениями приводит к местным перенапряжениям и, как следствие, к разрыву бумаги. Силы связи между волокнами можно увеличить введением в бумажную массу или готовую бумагу такого связующего вещества, как крахмал. Крахмал равномерно распределяется в бумажной массе, что способствует получению прочной бумаги с сомкнутой структурой [6].

Для увеличения эффективности проклейки, а так же для повышения прочностных свойств бумаги в технологическом процессе применяют связующие проклеивающие материалы, к которым относятся: крахмал, его производные (модифицированный крахмал),

животный клей, казеин, соевый протеин, производные целлюлозы (КМЦ, метилцеллюлоза, диоксиэтилцеллюлоза), некоторые растительные камеди (манногалактаны), жидкое стекло, полимеры поливинилового спирта (ПВС), поливинилацетат (ПВА), полиакриламид (ПАА), альгинаты, и др [7].

Истинные растворы крахмала в воде являются термодинамически неустойчивыми. При понижении температуры происходит их ретроградация, проявляющаяся в частичной кристаллизации и агрегатировании амилозной фракции, и выпадении ее из раствора в виде мелкодисперсного гранулированного осадка. Лучшими пленкообразующими свойствами обладают модифицированные крахмалы, например окисленные крахмалы (ОК) у которых в наибольшей степени подавлена ретроградация (агрегация амилозной фракции) [8]. При поверхностной проклейки бумаги такими крахмалами одним и тем же способом, качество проклейки будет зависеть от молекулярной массы крахмала и концентрации клейстера.

В процессе проклейки наряду с гидрофобизацией, при которой повышается степень проклейки и уменьшается впитывающая способность, имеет место ослабление межволоконных связей и повышение пористости бумаги, что приводит к уменьшению механической прочности и деформации.

Цель данной работы – исследование количественных зависимостей между исходной бумажной массой и её физико-механическими показателями, а также между вспомогательных веществ (наполнителей) и прочностными свойствами картона, используемых в производстве.

Результаты испытаний физико-механических свойств картона - основ при продольном направлении волокон, пропитанной клеями на основе окисленного крахмала кукурузы и его композиций с добавками ПАА и силиката натрия (Na_2SiO_3) представлены ниже в рисунке.

Рис. 1 – Значение напряжения и деформации для картон-основы, пропитанной клеями на основе ОК и его композиций с ПАА и Na_2SiO_3 (продольное направление):

- 1 – картон без пропитки (контрольная); 2 – пропитка окисленным крахмалом (ОК);
3 – пропитка с композицией ОК – Na_2SiO_3 ; 4 – пропитка с композицией ОК – Na_2SiO_3 – ПАА.

В свою очередь, бумага, пропитанная с клеевой композицией на основе ОК – Na_2SiO_3 – ПАА после обработки, обладала более высокими физико-механическими показателями по сравнению с бумагой, пропитанной с композицией ОК – Na_2SiO_3 : т.е. увеличение значений показателей максимального напряжения составило 20,6 %, деформации при максимальной нагрузке – 14,5 %. Основываясь на анализе результатов испытаний физико-механических свойств материалов на основе картона основ и клеевой композиции, можно утверждать, что пропитка таких масс как с композицией ОК – Na_2SiO_3 , так и с композицией ОК – Na_2SiO_3 – ПАА, приводит к улучшению деформационных свойств получаемых бумажных материалов в различной степени.

Список использованных литератур

1. Муллина Э.Р., Мишурина О.А., Чупрова Л.В., Ершова О.В. Влияние химической природы проклеивающих компонентов на гидрофильные и гидрофобные свойства целлюлозных материалов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – С. 250.

2. Примкулов М.Т., Рахмонбердиев Г.Р. Қоғоз технологиясидан лаборатория ишлари. Тошкент: “Фан ва технологиялар”, 2010. 112 б.
3. Герасимов А.А., Коваленко В.И. Маркетинговое из бумаги и картона : учебно-методическое пособие/ - Витебск: УО “ВГУ им. П.М. Машерова”, 2010. – 167 с.
4. Кирван, Марк Дж. Упаковка на основе бумаги и картона / Марк Дж. Кирван – пер. с англ. / В. Ашкинази; науч. ред. Э. Л. Аким, Л. Г. Махотина. – СПб.: Профессия, 2008. – 488 с.
5. В.И. Комаров. Деформация и разрушение волокнистых целлюлозно-бумажных материалов. Архангельск, изд-во АГТУ, 2002. 440 с.
6. Иванов С.Н. Технология бумаги. Изд. 3-е. –Москва: Школа бумаги. 2006, - 696 с.
7. Chen Z.F. Water-resistant paper straw adhesive and preparation method thereof. Patent of China. CN113004834A. Publ.2021.
8. Ashogbon A. O., Akintayo E. T. Recent trend in the physical and chemical modification of starches from different botanical sources: A review // Starch/Stärke, 2014, v.66(1-2), pp.41-57.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕРМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ СШИТОЙ ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

*Хидирова М.Н., Мирзакулов У.Ж., Махкамов М.А.
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент,
Узбекистан*

Полимерные гидрогели (ПГ) представляют собой поперечно-сшитые гидрофильные полимеры, способные поглощать большие количества воды. Среди ПГ синтетической природы одним из самых распространенными являются полученные на основе полиакриловой кислоты, которое широко используется в различных областях [1]. В последнее время проводятся исследования с целью целенаправленного улучшения физико-химических свойств подобных ПГ. Одним из перспективных направлений в этой области является получение полимерных композиций (ПК) на основе ПГ введением в их состав различных наполнителей. В данной работе получены ПК на основе сшитой полиакриловой кислоты и различных видов бентонитовых глин (БГ) местного производства и исследованы их морфологические и термические свойства. Выбор БГ в качестве компонента для получения ПК был обусловлен тем, что эти минералы обладают высокой гидрофильностью, низкой токсичностью, хорошей адсорбционной способностью и являются сравнительно дешёвыми, доступными и экологически безопасными материалами [2]. Для получения ПК использовались БГ марки ПБМБ, ПБГ и ППД месторождения «Навбахор».

Синтез ПК проводили методом интеркаляционной полимеризации *in situ* акриловой кислоты в водной суспензии БГ. Для этого сначала было приготовлено суспензия БГ в воде, к которому добавляли смесь мономера с сшивающим агентом (N,N'-МБАА). После продолжительного перемешивания реакционной смеси к нему добавляли иницирующую систему на основе перексид водорода - сульфат железа (II). Сополимеризацию проводили в течение 20 часов при 298 К. После завершения процесса, образовавшиеся ПК очищали от остатков непрореагировавших реактивов многократным промыванием дистиллированной водой и проводили их сушку до постоянной массы. Поверхностную структуру ПК исследовали с помощью сканирующей электронной микроскопа (СЭМ) марки EVO MA 10 (Carl Zeiss, Германия), оборудованной микроанализатором INCA Energy (Oxford Instruments, Великобритания). Анализ СЭМ микрофотографий поверхностной структуры полученных ПК показал, что они заметно различаются от структуры БГ и ПГ полученного на основе полиакриловой кислоты (рис.1).

Рис.1. СЭМ микрофотографии БГ (а), ПГ (б) и ПКМ содержащие 10 (с) и 50 масс.% (д) БГ.

Как видно из рис.1, поверхность ПГ более однородна по сравнению с ПК, которое имеет более пористую структуру.

Исследована фазовая структура полученных ПК методом рентгенофазового анализа. Дифрактограммы образцов снимались на дифрактометре «Panalytical Empyrean» (Нидерланды) оснащённой Cu трубкой ($K\alpha_1 = 1.5406 \text{ \AA}$), которые приведены на рис.2.

Рис.2. Дифрактограммы образцов БГ (1), ПГ (2), и ПК (3) содержащего 50 % БГ.

Как видно из рис.2, в дифрактограмме бентонита (кривая 1) явно видны кристаллические рефлексы при 7-8, 20-22, 27-28, 35-37°, которые соответствуют кристаллической структуре БГ. В дифрактограмме ПГ (кривая 2) отсутствуют явные пики, что свидетельствует о его аморфной структуре. На дифрактограмме ПК (кривая 3) которая имеет в своем составе 50 масс.% БГ, также отсутствуют интенсивные пики, что можно объяснить разрушением кристаллической структуры минерала в процессе образования композиции.

Изучение термических свойств ПК проводили деривотографе (OD-103, Германия). На рис.3. приведены ТГ и ДТА кривые образцов БГ и ПК.

Рис.3. Кривые ТГ и ДТА образцов БГ (а) и ПК (б).

Из рис.3 видно, что разложение ПК под действием высоких температур начинается выше 235 °С и является экзотермическим процессом. Сравнение данных термических

характеристик ПГ и ПК показало, что введение БГ в состав гелей не приводит к увеличению его температуры разложения.

Литература

1. J.E.Elliott, M.Macdonald, J.Nie, C.N.Bowman. Structure and swelling of poly(acrylic acid) hydrogels: effect of pH, ionic strength, and dilution on the crosslinked polymer structure // Polymer, -2004, -45(5), -P.1503–1510.
2. R.Pusch. Bentonite Clay. Environmental Properties and Applications. -2015, CRC Press, -P.360.

ВСПЕНИВАТЕЛИ СК-1, СК-2 ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ УГЛЕЙ

Юсупов С.К., Ёдгоров Н., Байматова Г.А.,

PhD, докторант Института общей и неорганической химии АН РУз

Нефтегазовая и угледобывающая отрасль является крупным потребителем водорастворимых поверхностно-активных веществ, они применяются при облегчении буровых растворов для вскрытия продуктивных пластов нефтегазовых скважин и извлечения ценных элементов из углей и их золы. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) широко применяются во многих отраслях промышленного производства, при добыче полезных ископаемых и в быту. Буровые растворы имеют важное значение при бурении скважин [1,2].

Поверхностно-активные вещества играют важную роль во многих технологических процессах. С помощью ПАВ достигается эффективное эмульгирование, диспергирование, пластификация, структурирование, регулирование реологических и других свойств различных систем.

Образующийся при нейтрализации различных масел соапсток, отличается содержанием общего жира в виде мыл, высокомолекулярных карбоновых кислот и глицеридов.

Таблица 1

Показатели соапстока

Наименование показателя	Массовая доля, %
Влага и летучие вещества	40-60
Вещества, нерастворимые в диэтиловом эфире	9-12
Липиды (общий жир)	35-45
В том числе: нейтральные липиды (нейтральный жир)	10-17
неомыляемые и воскоподобные вещества	8-10
свободные жирные кислоты (не менее)	10-15

Изучив все исследования по получению вспенивателей-реагентов, были синтезированы вспениватели СК-1 и СК-2 для извлечения драгоценных и цветных металлов и облегчения буровых растворов [4]. Вспениватели получены на основе хлопкового соапстока Каттакурганского МЖК и аминоспиртов (моно-, ди- и триэтаноламин).

Перед исследователями лаборатории «Химическая технология, переработка газа и ПАВ» ИОНХ АН РУз была поставлена задача:

- изучение химического состава и физико-химических особенностей вспенивателей СК-1 и СК-2 (поверхностная активность, смачивание, пенообразующие эффекты, устойчивость и дисперсность пены и т. д.);
- изучение флотационных свойств вспенивателей СК-1 и СК-2 и сравнение их со свойствами традиционного вспенивателя Т-80.

После экспериментальных исследований определена, что флотационная способность СК-1 и СК-2 практически одинаковы с результатами импортных реагентов Т-80 по величине извлечения драгоценных и цветных металлов из бурых и каменных углей [3].

В таблице 2 и на графике 1 даны результаты исследований по определению состава и количества извлечённых металлов испытуемых проб углей с разных месторождений с использованием новых реагентов СК-1 и СК-2.

Таблица 2. Элементный состав проб угля после использования реагентов СК-1 и СК-2 с Ангренского участка № 38

Элемент	Вес.%	Сигма Вес.%
C	59.83	0.92
O	28.37	0.78
Mg	0.38	0.06
Al	3.03	0.11
Si	4.27	0.14
S	0.89	0.06
K	0.49	0.05
Ca	1.25	0.07
Fe	0.26	0.09
W	1.24	0.29
Сумма:	100.00	

График 1. Элементный состав угля Ангренского участка № 38

Как видно из данных таблицы 2 и графика 1, при использовании реагентов-вспенивателей СК-1 и СК-2, элементный состав проб угля Ангренского участка № 38 составляет: C – 59,83%, O – 28,37%, Mg – 0,38%, Al – 3,03% и т.д. [4].

В результате разработанного метода использованием новых реагентов-вспенивателей СК-1 и СК-2, можно определить состав редких и цветных металлов и извлечь их от мелочей углей. Таким образом, можно комплексно использовать природный уголь и решить важную проблему при утилизации золошлаковых отходов и значительно сократить выбросы токсичных элементов в атмосферу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Разработка эффективных составов композиционных химических флотореагентов – вспенивателей, исследование их физико-химических свойств и флотационной способности // *Universum: технические науки* : 2022. 3(96).
2. Петров Н.А., Юрьев В.М., Хисаева А.Н. Синтез анионных ПАВ для применения в нефтегазовой промышленности. Учеб.пособие. УГНТУ. Уфа, 2008, с.13-19
3. Ф.М., Ёдгоров Н., Омонов Х.А., Байматова Г.А. Металлоносность угольных бассейнов и месторождений республики Узбекистан. *Universum: химия и биология*, Вып.: 2022, 12(102), с.22-27
- 4.S. K., Yusupov, F. M. Yusupov, N.Yodgorov, G.A.Baymatova, G.B. Bekjanova. Creation of effective foaming agents on the basis di- and trietanolamines. *Journal “Processes of Petrochemistry and oil Refining”* Vol. 24, N 4, 2023, pp.697-705. DOI:<https://doi.org/10.36719/1726-4685/>

KOMPLEKS BIRIKMA OPTIK ZICHLIGINING QO'SHILAYOTGAN REAGENT MIQDORIGA VA QUYILISH TARTIBIGA BOG'LIQLIGI

¹Xusanov Baxrom.Mengdovulovich., ²Jumayev Javohir.A., ³Nurqulova Marjona

Ravshan qizi., ⁴Yuldashova Ibodot Uktamovna

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi. Denov

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti magistranti. Denov

³Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi. Denov

Kirish. Ma'lumki, hozirgi kunda analitik kimyoning eng muhim muammolaridan biri – reaktivlar, dorivor moddalar, qotishmalar, oqava suvlar va boshqa tabiiy obyektlar tarkibidan shuningdek havodagi og'ir va zaharli metallarning makro- va mikromiqdorlarini aniqlash hamda oziq-ovqat mahsulotlari tozaligini nazorat qilish hisoblanadi [1]. Atrof-muhitning og'ir va zaharli metall ionlari bilan ifloslanishi muammosining birinchi navbatda, inson organizmiga ta'sirining keng doirasi bilan izohlanadi. Og'ir va zaharli metall ionlari oraganizmning deyarli barcha tizimlariga ta'sir qiladi, toksik, allergik, kanserogen, gonadotrop kabi ta'sir ko'rsatish xususiyatlariga ega [2].

Dunyo bo'ylab og'ir va zaharli metall ionlarining salbiy ta'sirlar tufayli atrof-muhit bilan ifloslanishi tobora ko'proq muammoga aylanib bormoqda [3] va katta tashvish tug'dirmoqda. Bu noorganik ifloslantiruvchi moddalar bizning tez o'sib borayotgan qishloq xo'jaligi va metall sanoatida noto'g'ri foydalanilayotgan o'g'itlar, pestitsidlar va chiqindilar tufayli suvlar, tuproqlar va atmosfera havosiga tarqalmoqda.

Amaliy tadqiqotlarda metallni kompleksga to'la bog'lanishi uchun reagentning ortiqcha miqdori olinadi. Shu maqsadda kompleks birikma optik zichligining qo'shilgan reagent miqdoriga bog'liqligini o'rganish uchun 25,0 ml li o'lchov kolbalarida fotometrik eritmalar tayyorlandi.

Aniqlash uslubi: 25,0 ml li o'lchov kolbalariga 50,0 mkg/ml li Co(II) ion eritmasidan 1,0 ml, pH=8,44 bo'lgan universal bufer eritmadan 5,0 ml va o'zgaruvchan miqdordagi 0,1-2,0 ml gacha 0,05% li 4-gidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)-1-naftalinsulfonatning dinatriyli tuzining suvli eritmasi, kolbaning belgisigacha distillangan suv solib suyultirildi. Kompleks birikma optik zichligi KFK-3 da, $\ell=3$ sm, $\lambda_{\max}=600$ nm, $n=3$ da solishtirma eritmaga nisbatan o'lchandi. Olingan natijalar 1-jadval va rasmda keltirildi.

1-jadval

Kompleks birikma optik zichligining qo'shilgan reagent miqdoriga bog'liqligi
($C_{Co^{2+}}=50$ mkg/ml, pH=8,44, KFK-3, $\ell=3$ sm, $\lambda_{\max}=600$ nm, $n=3$)

V_R, ml	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
\bar{A}	0,001	0,008	0,017	0,021	0,028	0,044	0,051	0,051
V_R, ml	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
\bar{A}	0,06	0,074	0,079	0,088	0,098	0,098	0,098	0,098

Rasm. Kompleks birikma optik zichligining qo‘shilgan reagent miqdoriga bog‘liqligi grafigi
($C_{Co^{2+}}=50$ mkg/ml, pH=8,44, KFK-3, $\ell=3$ sm, $\lambda_{max}=600$ nm, $n=3$)

Olingan natijalardan ko‘rinib turibdiki, 50,0 mkg/ml Co (II) ionini kompleks bilan to‘la bog‘lash uchun 1,7 ml 0,05 % li reagent eritmasi yetarli ekanligini ko‘rsatadi.

Kompleks birikma tarkibiy komponentlarining quyulish tartibiga bog‘liqligi

Reaksiyaning unumi komponentlar quyulish tartibiga ham bog‘liqligini e‘tiborga olgan holda eritmalarni yuqorida ko‘rsatilgan usul bilan tayyorlandi va komponentlarning quyulish tartibini o‘zgartirib, tajribalar o‘tkazildi. O‘lchash natijalari 2.-jadvalda keltirildi.

2.-jadval

Co(II) ionlarini kompleks hosil qilish reaksiyalarida komponentlarning quyulish tartibini aniqlash
($C_M^{2+}=50,0$ mkg/ml, $pH_{Co^{2+}}=8,44$, $\ell=3$ sm, $\lambda_{Co^{2+}}=600$ nm, $n=3$)

№	Quyulish tartibi	$A_{Cu^{2+}}$
1	Bufer-reagent-metall-dist.suv	0,087
2	Reagent–bufer-mis-dist.suv	0,085
3	Metall -bufer-reagent-dist.suv	0,098
4	Bufer- metall -reagent-dist.suv	0,088
5	Reagent- metall -bufer-dist.suv	0,091
6	Metall -reagent-bufer-dist.suv	0,090
7	Metall -dist.suv-bufer-reagent	0,088
8	Dist.suv-reagent metall -bufer	0,083
9	Dist.suv- metall -bufer-reagent	0,084

Olingan natijalardan xulosa qilish mumkinki, komponentlarning quyulish tartibi ahamiyatga ega ekan. Keyingi tadqiqot ishlarida Co(II) 2- jadvallarda keltirilgan **3-quyulish** tartibi ya‘ni **metall-bufer-reagent-dist.suv** tartibi tanlandi. Ushbu tartibda reaksiya olib borilishi kompleksning maksimal optik zichligini namayon qilishini ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Furlatov A.A., Apyari V.V., Garshev A.V., Dmitrienko S.G., Zolotov Y.A. Triangular silver nanoplates as a spectrophotometric reagent for the determination of mercury(II) // Journal of Analytical Chemistry-2017.-№ 72(12),- p.1203–1207.
2. Karimov A.A. Inson organizmining og‘ir metallar bilan zararlanish yo‘llari // Academic Research in Educational Sciences. -Vol. 3. - Issue 4. – 2022. 56-61 b. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-4-56-61>.
3. Jessica Briffa., Emmanuel Sinagra., Renald Blundell. Heavy metal pollution in the environment and their toxicological effects on humans // Science Direct Heliyon journal. Volume 6, Issue 9, September 2020, P. 1-26. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04691>.

POLISAXARID NATRIY-KARBOKSIMETILSELLYULOZA VA KARBAPOL ASOSIDA SUVDA ERIMAYDIGAN POLYKOMPLEX PLYONKALARINI OLISH VA ULARNI O‘RGANISH

S.Yo. Inog‘omov

Toshkent Farmasevtika Instituti, Toshkent, O‘zbekiston

E-mail: sabitjan1957@mail.ru

Zamon talabiga javob beradigan yangi, xalq ehtiyoji uchun zarur bo'lgan mahsulotlarini olish, yangi modda yoki materiallarni yaratish amaliy muammolarni hal qilishda juda katta ahamiyat kasb etadi. Bunga xalq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan polikompleks (PK) va polikompleks kompozitlarini (PKK) misol qilib ko'rsatish mumkin, ular o'zining bir qator muhim xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bo'nday moddalar so'ngi vaqtlarda farmasevtika yo'nalishida quyuqlantiruvchi, stabillovchi modda sifatida ta'siri uzaytirilgan dori vositalari olishda, kopsula, tabletka va eruvchan dori vositalari uchun plyonka hosil qiluvchi vositalar sifatida, yumshoq dori vositalari uchun asos sifatida va boshqa shu kabilarda keng miqiyoshda qo'llanilmoqda [1].

Bu borada natriykarboksimetiltellyuloza (Na-KMS) va karbopol asosida olingan polikompleks va polikompleks kompozitlarini olish, ularni o'rganish va ishlab chiqarishga tadbir qilish dolzarb hisoblanadi. Xalqaro ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, polikomplekslar ikkita komponentning o'zaro ta'sirlashishi asosida hosil bo'ladigan individual modda bo'lib, ular o'zining bir qator muhim va bebaho xossalari uchun texnika, materiallar texnologiyasi, tibbiyot va xalq xo'jaligining boshqa sohalarida yetakchi o'rin tutadi. Shu bilan birga tuzilishi va xossalari ma'lum bo'lgan polielektrolitlar asosida yangi ekspluatatsion xossalarga ega bo'lgan mahsulotlar olish mumkin [1,2].

Ilmiy-tadqiqot ishining asosiy ob'ekti sifatida Namangan kimyo zavodida ishlab chiqarilgan, tozalangan, tibbiyotda keng miqiyosda qo'llaniladigan, sellyulozasini monoxloruksus kislotasi bilan eterifikatsiya qilish asosida olingan, almashinish darajasi (AD) 70 ga polimerlanish darajasi (PD) 450 ga teng bo'lgan, GOCT 5.588-79 asosida chiqarilgan natriykarboksimetiltellyulozadan foydalanildi:

Na-KMS ni ishlatishdan avval quyi molekulyar birikmalardan, har xil qo'shimcha modda va aralashmalardan tozalandi. Na-KMS – kuchsiz polikislota bo'lib uning dissotsiatsiyalanish konstantasi almashinish darajasigi bog'liq bo'ladi va uning AD 10 dan 80 gacha oraliqda bo'lganda uning dissotsiatsiyalanish konstantasi $5,25 \cdot 10^{-7}$ dan $5 \cdot 10^{-5}$ oraliqda o'zgarib turadi. Na-KMS – oq va ozgina sariqsimon hidsiz, tolasimon poroshok bo'lib, uning zichligi $1,59 \text{ g/sm}^3$ ga va sindirish ko'rsatkichi 1,515 ga teng. Na-KMS 170°C da yumshab eriy boshlaydi va undan yuqoriroq temperaturalarda parchalanadi. U issiq va sovuq suvda yaxshi erish xususiyatiga ega bo'lib konsentratsiyasi yuqoriroq bo'lganda katta ichki ishqalanish koeffitsiyentiga ega bo'ladi. Suvli eritmada polielektrolitlik xususiyatini namoyon qiladi va u tibbiyot va farmatsevtika sanoatida keng miqiyosda ishlatish uchun ruxsat berilgan. Kompozitsion materialni ikkinchi komponentasi sifatida yengil o'zaro birikkan akril polimeri, ya'ni karbapol hisoblanadi. Karbapolni asosan boshqa polimerlar bilan reaksiyaga kiritib, kompozitsion materiallar hosil qilinadi. Karbapol asosida hosil qilingan kompozitsion materiallarni farmasevtika, oziq – ovqat sanoatida, kosmetika buymlari tayyorlashda, idish – tovoq yuvishda gel sifatida keng qo'llaniladi. Uning tuzilish sturukturasi quyida keltirilgan:

Karbapol oq-rangsiz kukun bo'lib, pH ko'rsatkichi 2,5-3,5 atrofida, zichligi 208 kg/m³ ga teng bo'lib, shishalanishga o'tish harorati 100°C-105°C atrofida bo'ladi [2]. Na-KMS va Karbapol elektrolitlarini suvli eritmalarini ma'lum bir texnologik sharoitda va ma'lum bir temperaturada aralashtirish orqali interpolymer complex gellari olindi. Polymer complexini sintez qilish uchun 2 % li eritmalaridan foydalanildi. Na-KMS va Karbapolni 2 % li eritmalarini 50:50 nisbatda aralashtirilib (eritmaning pH ko'rsatkichi 4 ga teng), xona xaroratida quritilganda suvda yahshi eriydigan plyonka hosil bo'ldi. Na-KMS va Karbapolni 2 % li eritmalarini aralashtirishdan hosil bo'lgan aralashmani pH ko'rsatkichi sekin astalik bilan xlorid kislotasi (HCl) yordamida tushirilib borildi va pH ko'rsatkichlari 2,91 va 2,52 teng bo'lgan plyonkalar olindi. Bunda pH ko'rsatkichi 4.19 ga teng bo'lganda olingan plyonka suvda eruvchanligi tekshirildi. Hosil bo'lgan plyonka suvda yahshi eruvchanlikni namoyon qildi. Aralashmani pH ko'rsatkichi 2.91 ga tushirilganda hosil bo'lgan plyonkani tekshirganimizda suvni o'ziga yahshi singdirib olinishi kuzatildi, suvda deyarli erimadi. So'ngra pH ko'rsatkichini 2.52 ga tushirganimizga suvda erimaydigan plyonka hosil bo'ldi. Bu plyonkani 24 soat davomida suvga solingan holatida tekshirilganda ham suvda erimasligi kuzatildi. Bunday pH ko'rsatkichda Na-KMS va Karbapol molekullari kuchli vodorod bog'larini hosil qilinishi aniqlandi [3].

Xulosalar shuni ko'rsatadiki, Na-KMS va Karbapolning 2 % li eritmaları yordamida hosil qilingan aralashmaning pH ko'rsatkichi 3 dan yuqori holatda suvda eriydigan kompozitsion material (plyonka) hosil bo'ladi, 3 dan past holatlarda esa suvda erimaydigan va suvni o'ziga yahshi shimadigan plyonkalar hosil bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Инагамов С.Я., Мухамедов Г.И. Интерполимерные комплексы в фармации. Ташкент., Изд. «Университет», 2019 г. 202 с.
2. Hillary Mndlovu, Lisa C. du Toit, Pradeep Kumar, Yahya E. Choonara, Thashree Marimuthu, Pierre P. D. Kondiah and Viness Pillay, *Bioplatfrom Fabrication Approaches Affecting Chitosan-Based Interpolymer Complex Properties and Performance as Wound Dressings*, *Molecules* 2020, 25, 222; <https://doi.org/10.3390/molecules25010222>.
3. Xolmo'minov A.A, Polimerlar fizikasi. O'quv qo'llanma, Toshkent 2015.280 b.

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ ИНГИБИТОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЯ СЕРЫ, АЗОТА И ФОСФОРА.

Нарзуллаев Акмал Холлинович

д-р техн. наук, Ташкентского научно-исследовательского института химической технологии, Республика Узбекистан, Ташкентская область,

E-mail: akmal.narzullayev.90@mail.ru <https://orcid.org/0000-0003-4367-7671>

Введение. Сегодня важно создать экологически чистые, нетоксичные, биоразлагаемые ингибиторы, которые будут высокоэффективными в очень агрессивной среде даже в низких концентрациях. Одним из основных вопросов сегодня является использование органических полуароматических систем, содержащих серу, азот, фосфор и синтез на их основе

эффективных ингибиторов коррозии металлов. Одна из основных задач нефтегазовой и химической промышленности, это рекомендовать на производство и использование в производственной практике ингибиторов коррозии на основе результатов анализа механизма действия этих ингибиторов на коррозионный процесс металлов [1].

В мире коррозия металлов, в том числе углеродистой стали, является серьезной проблемой во многих отраслях промышленности, особенно во время таких процессов, как травление и кислотная промывка стали. Поэтому, разработка ингибирующих композиций имеет важное теоретическое и практическое значение. Одним из способов защиты металлов от коррозии является использование органических ингибиторов, которые представляют собой гетероциклические соединения, содержащие фосфор, серу, азот и имеющие π -связи [2].

В настоящее время в мире ведутся работы по разработке новых полифункциональных композиций, ингибирующих коррозию, направленных на получение экологически чистых ингибиторов коррозии из вторичных промышленных продуктов и эффективности использования фосфор-, сера-, азот содержащих ингибиторов коррозии [3]. В этом аспекте определенный научный и практический интерес представляют гетероциклические соединения, содержащие функциональные группы фосфора, серы, кислорода или азота. При этом фосфор, азот, кислород или серосодержащие композиции могут быть использованы с целью получения высокоэффективных ингибиторов коррозии. Поэтому изучение процессов синтеза этих композиций, их физико-химические характеристики, а также возможные области применения и разработка технологии их получения являются важными [4].

Экспериментальная часть. Защитное действие ингибиторов коррозии ($Z, \%$) находили по разнице массы контрольной пробы в растворе с ингибитором коррозии и без него и рассчитывали по следующей формуле:

$$Z = \frac{K_0 - K}{K_0} \cdot 100\% \quad (1)$$

Здесь: K_0 – скорость коррозии образца без присутствия ингибитора., $\text{г} / \text{м}^2 \cdot \text{с}$;

Скорость коррозии образца в присутствии K -ингибитора, $\text{г} / \text{м}^2 \cdot \text{с}$;

Коэффициент защиты (эффект) ингибиторов коррозии (γ) рассчитывали по следующей формуле:

$$\gamma = \frac{K}{K^n} \quad (2)$$

Значение K образца без ингибитора.

K^n — значение образца в присутствии ингибитора..

при определении скорости коррозии ее рассчитывают также по толщине металла. Этот метод также известен как индекс глубины коррозии, и его единица измерения — $\text{мм} / \text{год}$.

Классификация металлов по коррозионной стойкости определялась по 10-балльной шкале (ГОСТ 13819-68) [5]. Глубину коррозии находят по следующей формуле:

$$K_{\text{ч}} = \frac{K \cdot 8760}{\rho \cdot 1000} \quad (3)$$

$K_{\text{ч}}$ – глубина коррозии;

ρ – плотность металла, $\text{г} / \text{см}^3$; (Ст.3= $7,85 \text{ г} / \text{см}^3$);

8760 – количество часов в году;

В ходе исследований были изучены ингибирующие свойства следующих синтезированных соединений в различных температурных диапазонах и концентрациях различных агрессивных сред. Ингибирующую способность определяли гравиметрическим методом на железном электроде из трубчатой стали Ст-3 размером $40 \times 20 \times 3$ мм, высотой 20 мм,

площадью поверхности 0,0314 см². В качестве агрессивных сред использовали 15% HCl и 20% H₂SO₄, 1M растворы HCl и 1M H₂SO₄. Данные, полученные в результате исследований, представлены в таблице 1 ниже.

Уровень эффективности ингибиторов ИК-1 в 15% растворе HCl и 20% растворе H₂SO₄ при 35⁰С.

В 15% HCl и 20% H₂SO₄ растворах ИК-1 при температуре 35⁰С эффективность ингибирования ингибиторов возрастает параллельно с увеличением концентрации ингибитора и времени. По результатам можно сказать, что ингибирующая способность ингибитора ИК-1 в растворе серной кислоты выше, чем в растворе соляной кислоты. Образец стали марки Ст.3 в растворе 15 % HCl и 20 % H₂SO₄ при температуре 35⁰С имеет коэффициент коррозии ИК-1 при концентрации 10-4 моль/л (25 мг/л). , скорость плавления металла быстро снижается [6].

таблице 1

Название ингибитора	Количество ингибитора мг/л	время, час	15% HCl			20% H ₂ SO ₄		
			$K_{г/м^2·с}$	γ	Z%	$K_{г/м^2·с}$	γ	Z%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИК-1	50	6	0,84	23,80	95,80	1,84	16,64	93,99
		12	0,89	23,59	95,76	0,97	30,61	96,73
		24	0,84	27,26	96,33	0,95	31,78	96,85
	100	6	0,46	43,47	97,70	0,87	35,97	97,22
		12	-	-	-	0,93	31,93	96,86
		24	-	-	-	0,92	32,82	96,95
	250	6	0,48	41,66	97,60	0,50	62,60	98,40
		12	0,33	55,26	98,12	0,45	66,00	98,48
		24	0,38	60,26	98,34	0,45	67,11	98,50
	500	6	0,48	41,66	97,60	0,48	65,20	98,46
		12	0,36	58,33	98,28	0,36	82,50	98,78
		24	0,31	73,87	98,64	0,39	77,43	98,70
	1000	6	0,55	36,36	97,25	0,38	82,36	98,78
		12	0,45	46,66	97,85	0,34	87,35	98,85
		24	0,39	58,71	98,29	0,36	83,88	98,80

В 15% растворе соляной кислоты, считающейся агрессивной средой, эффективность ингибитора типа ИК-4, то есть ингибитора, содержащего морфолиновый радикал, составляет 98,7% представитель ИК-3 того же соединения составляет 97,42%. Это указывает на то, что ингибитор, содержащий морфолиновый фрагмент, проявляет более высокую эффективность ингибирования по сравнению с ингибитором, содержащим в молекуле пиперидин. При сравнении ингибирующего действия тех же соединений в 20%-ной серной кислоте, которая является агрессивной средой, эффективность ингибитора, содержащего морфолиновый фрагмент, составила 98,91% при 50 мг/л, а уровень эффективности ингибитора составил ИК-3. Ингибирующая эффективность исследованных ингибиторов ИК-3 и ИК-4 была выше в серной кислоте, чем в соляной кислоте, которая считается агрессивной средой.

Уровень эффективности ингибиторов типа ИК-3 и ИК-4 в 15% растворе HCl и 20% растворе H₂SO₄ при 35⁰С

таблице 2

Название ингибитора	Количество ингиби	время, час	15% HCl			20% H ₂ SO ₄		
			$K_{г/м^2·с}$	γ	Z%	$K_{г/м^2·с}$	γ	Z%
а								

	гора мг/л							
ИК-3	50	6	1,77	11,31	91,15			
		12	1,50	14,00	92,86			
		24	1,17	19,61	94,90			
	1000	6	0,94	21,29	95,30	0,40	78,25	98,72
		12	0,68	30,88	96,76	0,35	84,86	98,82
		24	0,59	38,88	97,42	0,52	58,12	98,91
ИК-4	50	6	0,68	29,42	96,60	0,44	71,14	98,59
		12	0,58	36,20	97,23	0,26	114,2	99,12
		24	0,48	47,79	97,90	0,33	91,58	98,91
	1000	6	0,50	40,02	97,50	0,17	184,0	99,46
		12	0,30	70,00	98,57	0,15	198,0	99,49
		24	0,30	76,46	98,69	0,14	215,8	99,54

Снижение массы образца St.3 с концентрацией 1000 мг/л ингибиторов ИК-3 и ИК-4 в течение 24 часов в рабочей системе 15% HCl и 20% H₂SO₄ в ходе исследования. Диапазон температур 60-95,50°C определяли гравиметрически. Измерение потери веса образца в рабочем растворе до и после определенного периода времени полезно при оценке таких параметров, как фактор защиты (эффект) (g) и индекс эффективности (Z%) ингибиторов. Для определения этих параметров использовали следующее уравнение и суммировали результаты исследования.

Уровень эффективности ингибиторов типа ИК-1, ИК-2, ИК-3 и ИК-4 в 15% растворе HCl и 15% растворе H₂SO₄ 20 % при 60°C

таблице 3

Название ингибитора	Агрессивная среда %	Количество ингибитора мг/л	время, час	60°C			95,5°C		
				$K_{г/м^2-с}$	γ	Z%	$K_{г/м^2-с}$	γ	Z%
ИК-3	HCl 15%	1000	2	-	-	-	61,74	51,4	88,05
			6	3,16	106,50	99,06			
			12	3,01	122,53	99,18			
			24	3,81	106,91	99,06			
ИК-4	HCl 15%	1000	2	-	-	-	68,66	46,19	79,84
			6	7,07	51,46	98,06			
			12	6,06	63,14	98,42			
			24	6,74	59,20	98,31			
ИК-3	H ₂ SO ₄ 20%	1000	2	-	-	-	5,38	543,5	99,82
			6	1,28	338,64	99,70			
			12	1,35	372,07	99,73			
			24	1,20	394,78	99,75			
ИК-4	H ₂ SO ₄ 20%	1000	2	-	-	-	8,30	351,6	99,72
			6	3,01	144,01	99,31			
			12	3,37	149,05	99,33			
			24	2,90	163,36	99,39			

Повышение температуры до 60°C приводит к увеличению скорости ингибирования всех исследованных ингибиторов даже в средах с 15% HCl и 20% H₂SO₄. В то же время

повышение температуры до 95,5°C и выше свидетельствует об изменении скорости ингибирования изучаемых ингибиторов в солянокислой среде [7].

Заключение. Установлено, что повышение температуры до 95,5°C дает положительный результат (99,72%) для ингибитора ИК-4 в сернокислой среде. Металлозащитные свойства изученных соединений стабильны во времени в соляной и сернокислой среде. На основании полученных данных установлено, что исследованные ингибиторы замедляют скорость коррозии в 12-32 раза в агрессивной среде, содержащей 50 мг/л соляной кислоты, и в 75-140 раз в той же среде. Количество составляет 1000 мг/л. Также установлено, что защитные свойства исследованных ингибиторов по отношению к соляной и серной кислотам периодически повышаются с повышением температуры.

Список литературы

1. Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Защита стали от коррозии олигомерными ингибиторами и их композициями // Химия и химическая технология.-2015. -№1. –С. 50-52.
2. Акмал Холлинович Нарзуллаев Создание новых типов многофункциональных композиций ингибиторов коррозии на основе фосфора, серы, азота, в том числе кратоновых альдегидов. 2021 Журнал Universum: технические науки Номер 12-5 93) Страницы 14-16.
3. A.Kh Narzullayev, Kh.S Beknazarov, AT Jalilov - Scientific Bulletin of Namangan State University, 2021 Том 2. Номе 2. Страницы 77-81
4. Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Изучение антикоррозионных свойств новых олигомерных ингибиторов коррозии // Композиционные материалы. 2014. -№3. –С. 20-24.
5. Кадиров Х., Азаматов У., Турабджанов С.М. Новые композиции ингибиторов коррозии и солеотложения. Композиционные материалы. 2015, №2. С. 57
6. Нарзуллаев А.Х., Бекназаров Х.С., Ниёзкулов Ш.Ш Синтез растворимой ингибирующей коррозии в воде, нефти, газовом конденсате, содержащем аминокислоты, и изучение влияния алюминия на металл Universum: технические науки 2020 6-3 (75).
7. АХ Нарзуллаев, АТ Джалилов, ХС Бекназаров, ШН Киёмов Синтез новых эффективных ингибиторов коррозий на базе местных сырьевых ресурсов. 2018 Материалы конференции Химия и химическая технология: достижения и перспективы Страницы 222.1-222.3

KOMPLEKS BIRIKMA OPTIK ZICHLIGINING QO'SHILAYOTGAN REAGENT MIQDORIGA VA QUYILISH TARTIBIGA BOG'LIQLIGI

¹Xusanov Baxrom.Mengdovulovich., ²Jumayev Javohir.A., ³Nurqulova Marjona Ravshan qizi., ⁴Yuldashova Ibodat Uktamovna

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi. Denov

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti magistranti. Denov

³Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi. Denov

Kirish. Ma'lumki, hozirgi kunda analitik kimyoning eng muhim muammolaridan biri – reaktivlar, dorivor moddalar, qotishmalar, oqava suvlar va boshqa tabiiy obyektlar tarkibidan shuningdek havodagi og'ir va zaharli metallarning makro- va mikromiqdorlarini aniqlash hamda oziq-ovqat mahsulotlari tozaligini nazorat qilish hisoblanadi [1]. Atrof-muhitning og'ir va zaharli metall ionlari bilan ifloslanishi muammosining birinchi navbatda, inson organizmiga ta'sirining keng doirasi bilan izohlanadi. Og'ir va zaharli metall ionlari oraganizmning deyarli barcha tizimlariga ta'sir qiladi, toksik, allergik, kanserogen, gonadotrop kabi ta'sir ko'rsatish xususiyatlariga ega [2].

Dunyo bo'ylab og'ir va zaharli metall ionlarining salbiy ta'sirlar tufayli atrof-muhit bilan ifloslanishi tobora ko'proq muammoga aylanib bormoqda [3] va katta tashvish tug'dirmoqda. Bu noorganik ifloslantiruvchi moddalar bizning tez o'sib borayotgan qishloq xo'jaligi va metall sanoatida noto'g'ri foydalanilayotgan o'g'itlar, pestitsidlar va chiqindilar tufayli suvlar, tuproqlar va atmosfera havosiga tarqalmoqda.

Amaliy tadqiqotlarda metallni kompleksga to'la bog'lanishi uchun reagentning ortiqcha miqdori olinadi. Shu maqsadda kompleks birikma optik zichligining qo'shilgan reagent miqdoriga bog'liqligini o'rganish uchun 25,0 ml li o'lchov kolbalarida fotometrik eritmalar tayyorlandi.

Aniqlash uslubi: 25,0 ml li o'lchov kolbalariga 50,0 mkg/ml li Co(II) ion eritmasidan 1,0 ml, pH=8,44 bo'lgan universal bufer eritmadan 5,0 ml va o'zgaruvchan miqdordagi 0,1-2,0 ml gacha 0,05% li 4-gidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)-1-naftalinsulfonatning dinatriyli tuzining suvli eritmasi, kolbaning belgisigacha distillangan suv solib suyultirildi. Kompleks birikma optik zichligi KFK-3 da, $\ell=3$ sm, $\lambda_{\max}=600$ nm, $n=3$ da solishtirma eritmaga nisbatan o'lchandi. Olingan natijalar 1-jadval va rasmda keltirildi.

1-jadval

Kompleks birikma optik zichligining qo'shilgan reagent miqdoriga bog'liqligi
($C_{Co^{2+}}=50$ mkg/ml, pH=8,44, KFK-3, $\ell=3$ sm, $\lambda_{\max}=600$ nm, $n=3$)

V_R, ml	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
\bar{A}	0,001	0,008	0,017	0,021	0,028	0,044	0,051	0,051
V_R, ml	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
\bar{A}	0,06	0,074	0,079	0,088	0,098	0,098	0,098	0,098

Rasm. Kompleks birikma optik zichligining qo'shilgan reagent miqdoriga bog'liqligi grafigi
($C_{Co^{2+}}=50$ mkg/ml, pH=8,44, KFK-3, $\ell=3$ sm, $\lambda_{\max}=600$ nm, $n=3$)

Olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, 50,0 mkg/ml Co (II) ionini kompleks bilan to'la bog'lash uchun 1,7 ml 0,05 % li reagent eritmasi yetarli ekanligini ko'rsatadi.

Kompleks birikma tarkibiy komponentlarining quyulish tartibiga bog'liqligi

Reaksiyaning unumi komponentlar quyulish tartibiga ham bog'liqligini e'tiborga olgan holda eritmalarini yuqorida ko'rsatilgan usul bilan tayyorlandi va komponentlarning quyulish tartibini o'zgartirib, tajribalar o'tkazildi. O'lchash natijalari 2.-jadvalda keltirildi.

2.-jadval

Co(II) ionlarini kompleks hosil qilish reaksiyalarida komponentlarning quyulish tartibini aniqlash
($C_M^{2+}=50,0$ mkg/ml, $pH_{Co^{2+}}=8,44$, $\ell=3$ sm, $\lambda_{Co^{2+}}=600$ nm, $n=3$)

№	Quyulish tartibi	$A_{Cu^{2+}}$
1	Bufer-reagent-metall-dist.suv	0,087
2	Reagent-bufer-mis-dist.suv	0,085
3	Metall -bufer-reagent-dist.suv	0,098
4	Bufer- metall -reagent-dist.suv	0,088
5	Reagent- metall -bufer-dist.suv	0,091
6	Metall -reagent-bufer-dist.suv	0,090
7	Metall -dist.suv-bufer-reagent	0,088
8	Dist.suv-reagent metall -bufer	0,083
9	Dist.suv- metall -bufer-reagent	0,084

Olingan natijalardan xulosa qilish mumkinki, komponentlarning quyilish tartibi ahamiyatga ega ekan. Keyingi tadqiqot ishlarida Co(II) 2- jadvallarda keltirilgan **3-quyilish** tartibi ya'ni **metall-bufer-reagent-dist.suv** tartibi tanlandi. Ushbu tartibda reaksiya olib borilishi kompleksning maksimal optik zichligini namayon qilishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

4. Furletov A.A., Apyari V.V., Garshev A.V., Dmitrienko S.G., Zolotov Y.A. Triangular silver nanoplates as a spectrophotometric reagent for the determination of mercury(II) // Journal of Analytical Chemistry-2017.-№ 72(12),- p.1203–1207.
5. Karimov A.A. Inson organizmining og'ir metallar bilan zararlanish yo'llari // Academic Research in Educational Sciences. -Vol. 3. - Issue 4. – 2022. 56-61 b. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-4-56-61>.
6. Jessica Briffa., Emmanuel Sinagra., Renald Blundell. Heavy metal pollution in the environment and their toxicological effects on humans // Science Direct Heliyon journal. Volume 6, Issue 9, September 2020, P. 1-26. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04691>.

XITOZAN ASOSIDA OLINGAN PLYONKA MATERIALLARIDA Cu(II) IONINING SORBSIYASI

Maxkamova Nazokat Obidjon qizi, professor Xaitbaev Alisher Xamidovich
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, Toshkent shahri
maxkamova2020@mail.ru

Bugungi kunda sanoatning rivojlanishi, odamlarga bir qancha qulayliklar keltirishi bilan birgalikda atrof-muhitga ham jiddiy zarar yetkazadi. Ular orasida, suvning ifloslanishi asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Oqova suvlarning og'ir metall ionlari bilan ifloslanishi atrof muhitga katta zarar keltirmoqda. Ma'lumki atrof muhitda og'ir metallarning meyoridan ortiq bo'lishi, ko'plab ekotizmdagi tirik organizmlarga zarar yetkazishi mumkin[1]. Og'ir metallarning eng muhim xususiyatlaridan biri, ular uzoq muddat parchalanmay organizmda barqaror bo'lishidir. Og'ir metallar mis, rux, kadmiy, mishyak, nikel va simob ionlari asosan sanoat oqava suvlari orqali suv havzalariga yetib boradi. Mis va rux bilan qoplangan suv quvurlarida agressiv karbonat kislotaning ortishi korroziyaga olib keladi. Natijada Cu^{2+} ionlari suvning ifloslanishi ekotizim va inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diradi. Og'ir metall ionlarining aksariyati tirik organizmlar uchun meyoridan ortiq bo'lishi zaharli hisoblanadi Misning suvdagi ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyasi 1,0 mg/l bo'lishi kerak. Insonlar organizimida mis ionlarining ruxsat etilgan me'yoridan ko'p bo'lishi, oshqozon og'rig'i, diareya, epilepsiya, butun tanadagi umumiy zaiflik, nafas qisilishi, jigarning shishishi kabi kasalliklarga sabab bo'ladi. Shuning uchun shifokorlar nazorat qilinmagan mis ionlari bo'lgan suvni iste'mol qilishni qat'iy man qilishadi. Og'ir metal ionlari bilan ifloslangan suvni tozalash uchun tejamkor, ishlash uchun qulay va yuqori samarali tabiiy polimer asosidagi adsorbentlarni ishlab chiqish talab qilinadi

Xitinning hosilasi xisoblangan xitozan ko'plab noyob xossalarga egaligi bilan boshqa birikmalarga nisbatan ajralib turadi. Xitozan, boshqacha qilib aytganda N-atsetil D- glukozamin ko'plab metallarni xelatlash xossalarni namoyon qiladi[2]. Maxalliy xamashyo (*Calliptamus italicus* L.)dan ajratib olingan xitozan asosida plyonka materiallar olindi. Xitozan plyonka materiallari odatda kompozitsion material ko'rinishida mavjud bo'lib, ushbu materiallar qisqa vaqt ichida tabiatda bioparchalanish xususiaytlariga egadir.

Ushbu ishida sun'iy tayyorlangan mis sulfat eritmasining xitozan plyonka materiallarida Cu^{+2} ionini sorbsiyasi o'rganilgan. U o'ziga mis ionlarini qisqa vaqt ichida juda osonlik bilan sorbsiyalangan.

1-rasm. Xitozan asosida olingan plyonkaning ko'rinishi

2-rasm. Cu(II) ni sorbsiyalagan plyonkaning ko'rinishi

Ushbu keltirilgan tasvirdan ham ko'rinib turibdiki xitozan plyonka namunalari Cu^{+2} ionini juda osonlik bilan yaxshi sorbsiya qila olgan.

Xitozan asosida olingan plyonka kompozitiga mis (II) ionining sorbsiya natijalarini bilish uchun fizikaviy usul rentgenfluorssent analiz tahlili yordamida o'rganilda.

No.	Component	Result	Unit	Element line	Intensity(cps/ μ A)
1	Total	442	mg/cm ²		
2	Cu	0.103	mass%	M-Cu-K α	0.08036
3	Zn	66.6	mass%	M-Zn-K α	65.22116
4	Mg	ND	mass%		
5	Al	9.62	mass%	L-Al-K α	0.08236
6	Si	4.46	mass%	L-Si-K α	0.16406
7	P	ND	mass%		
8	S	0.342	mass%	L-S-K α	0.12694
9	Cl	0.993	mass%	L-Cl-K α	0.76021
10	K	ND	mass%	M-K-K α	0.00152
11	Ca	6.02	mass%	M-Ca-K α	0.17946
12	V	0.156	mass%	M-Ti-K α	0.01132
13	Ti	ND	mass%		
14	Cr	0.176	mass%	M-Cr-K α	0.03404
15	Mn	0.0605	mass%	M-Mn-K α	0.01747
16	Fe	0.348	mass%	M-Fe-K α	0.15985
17	Co	ND	mass%		
18	Ni	0.186	mass%	M-Ni-K α	0.19499
19	Cu	ND	mass%		
20	Ge	ND	mass%		
21	As	(0.0078)	mass%	M-As-K α	0.00534
22	Se	ND	mass%		
23	Br	ND	mass%		
24	Rb	ND	mass%		
25	Sr	0.0147	mass%	M-Sr-K α	0.02114
26	Y	ND	mass%		
27	Nb	ND	mass%		
28	Mo	ND	mass%	L-Mo-L α	0.00000
29	Ru	ND	mass%		
30	Rh	ND	mass%	L-Rh-L α	0.00000
31	Pd	ND	mass%		
32	Ag	9.84	mass%	M-Ag-L α	0.06110
33	Cd	ND	mass%		
34	In	ND	mass%		
35	Sb	ND	mass%		
36	Sn	ND	mass%		
37	Te	(0.660)	mass%	M-Te-L α	0.00821
38	I	ND	mass%		
39	Cs	ND	mass%		
40	La	ND	mass%		
41	Ce	ND	mass%		
42	Pr	ND	mass%		

3-rasm. xitozan asosida olingan plyonka kompozitini sorbsiyadan oldingi rentgenfluorssent analizi

Olingan natijalar ko'rinib turibdiki dastlabki xitozan asosidagi kompozit tarkibidagi mis ionining massa miqdori juda oz ekanligini ya'ni (0.103 %) ko'rish mumkin bo'ladi (3-rasm).

No.	Component	Result	Unit	Element line	Intensity(cps/ μ A)
1	Total	442	mg/cm ²		
2	Cu	50.0	mass%	M-Cu-K α	134.34592
3	Zn	3.71	mass%	M-Zn-K α	14.16607
4	Mg	ND	mass%		
5	Al	3.07	mass%	L-Al-K α	0.11118
6	Si	1.24	mass%	L-Si-K α	0.19957
7	P	0.110	mass%	L-P-K α	0.07303
8	S	34.0	mass%	L-S-K α	50.53201
9	Cl	1.15	mass%	L-Cl-K α	2.27020
10	K	ND	mass%		
11	Ca	0.330	mass%	M-Ca-K α	0.02765
12	Ti	0.115	mass%	M-Ti-K α	0.02710
13	V	ND	mass%		
14	Cr	0.141	mass%	M-Cr-K α	0.08824
15	Mn	(0.0130)	mass%	M-Mn-K α	0.01227
16	Fe	0.328	mass%	M-Fe-K α	0.49751
17	Co	(0.0087)	mass%	M-Co-K α	0.02013
18	Ni	0.116	mass%	M-Ni-K α	0.26378
19	Ge	ND	mass%		
20	As	(0.0035)	mass%	M-As-K α	0.01065
21	Se	ND	mass%		
22	Br	ND	mass%		
23	Rb	ND	mass%		
24	Sr	ND	mass%		
25	Y	ND	mass%		
26	Zr	ND	mass%		
27	Nb	ND	mass%		
28	Mo	ND	mass%	L-Mo-L α	0.00000
29	Ru	ND	mass%		
30	Rh	ND	mass%	L-Rh-L α	0.00000
31	Pd	ND	mass%		
32	Ag	4.88	mass%	M-Ag-L α	0.07740
33	Cd	ND	mass%		
34	In	ND	mass%		
35	Sb	ND	mass%		
36	Sn	ND	mass%		
37	Te	ND	mass%		
38	I	0.371	mass%	M-I-L α	0.02829
39	Cs	(0.131)	mass%	M-Cs-L α	0.01077
40	La	ND	mass%		
41	Ce	ND	mass%		
42	Pr	ND	mass%		

4-rasm. Xitozan asosida olingan plyonka kompozitini Cu(II) ionini sorbsiyasidan keyingi rentgenfluorssent analizi

Rentgenfluorssent analizdan olingan natijalaridan ko'rishimiz mumkinki, xitozan asosida olingan kompozitga mis (II) ionlarining almashinish jarayoni yuqori bo'lib, almashinish darajasi 50% ni tashkil etdi (4-rasm).

Yuqoridagi natijalardan shuni xulosa qilish mumkimki, xitozanning bioparchalanuvchi plyonka materialini chiqindi oqova suvlari tarkibidagi toksik xisoblangan og‘ir metal ionlarini sorbsiyalashda foydalanish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Elbarbary, A. M., Ghobashy, M. M. Phosphorylation of chitosan/HEMA interpenetrating polymer network prepared by γ -radiation for metal ions removal from aqueous solutions. Carbohydrate Polymers, (2017). 162, 16–27.
2. Małgorzata Kuczajowska Zadrożna, Urszula Filipkowska, Tomasz Jóźwiak, Adsorption of Cu (II) and Cd (II) from aqueous solutions by chitosan immobilized in alginate beads. [Volume 8, Issue 4, August 2020, 103878.](#)

ГРАВИМЕТРИК ВА ЭЛЕКТРОКИМЁВИЙ ТАҲЛИЛ УСУЛЛАРИ

**PhD.О.Р. Махаммадиев., т.ф.д.проф. Х.С.Бекназаров., талаба. Х.Б.Бойманов.,
М.С.Ёкубжонов**

Тошкент давлат техника унверситети

Гравиметрик усулнинг моҳияти металл намуналарининг синов муҳитида бўлиш вақтида масса йўқотилишини аниқлашдан иборат. Гравиметрик усулда коррозия тезлиги K_t ($\text{г/м}^2 \cdot \text{соат}$) масса кўрсаткичи билан тавсифланади.

$$K = \frac{g_1 - g_2}{S \cdot \tau}$$

Ушбу усул коррозияни назорат қилиш мақсадида коррозия тезлигини аниқлаш ва коррозия ингибиторларини химоя таъсирини баҳолаш учун ишлатилади. Гравиметрик усул коррозия муҳит таъсиридан олдин ва кейин назорат металл намуналари массасидаги фаркни ўлчашга асосланган.

$$Z = 100 \cdot \frac{K - K_{\text{к}}}{K}$$

Гравиметрик усулни ишлатган ҳолда концентрациялари хар ҳил бўлган шароитда ва маълум харорат оралиғида [1] коррозия даражаси аниқланади. Намуналарни аналитик тарозида тортиб олиб ишчи эритмаларда 10-30 кун ушлаб турилгандан кейин коррозия маҳсулоти олиб ташланади ва этанолда ювиб сўнг эксикаторда қуритилади кейин намуналар қайтадан тортилади. Ингибитор иштирокисиз (W_0) ва ингибитор иштирокида ($W_{\text{инг}}$) эритмалардаги коррозия тезликлари аниқланади (1.1).

$$W = \frac{(m_1 - m_2)}{S \cdot \tau} \quad (1.1)$$

бу ерда: W - коррозия тезлиги ($\text{гр/м}^2 \cdot \text{соат}$)

m_1 – синовдан олдинги металл намунанинг массаси (гр)

m_2 – синовдан кейинги металл намунанинг массаси (гр)

S – металл намунанинг юзаси (м^2)

τ – синов вақти (соат)

Коррозия тезликларидан химоялаш самарадорлиги η (1.2), сиртнинг тўла қопланиш даражаси θ (1.3), тормозлаш коэффиценти γ (1.4) аниқланади.

$$\eta = \left(1 - \frac{K_{\text{инг}}}{K_0}\right) \cdot 100\% \quad (1.2)$$

$$\theta = \left(1 - \frac{K_{\text{инг}}}{K_0}\right) \quad (1.3)$$

$$\gamma = \frac{K_0}{K_{\text{инг}}} \quad (1.4)$$

Қутбланиш эгрларини олиш

Хар хил ҳарорат ва концентрацияларда турли хил ингибиторлар иштирокида ишқорий ва кислотали муҳитда электроднинг қутбланиш эгри чизиқлари originLab 2022 дастурчиси, замонавий CS-350М потенциостати ва ИТЖ-003 термостатида олиб борилди. Таҷрибалар давомида ишлайдиган электроднинг юзаси, потенциостатнинг имкониятлари ва металнинг фаол эриши ҳудудидаги максимал ток оқимлари асосида танланган. Синовдан олдин жилвир қоғоз ёрдамида электродлар яхшилаб тозаланади, сўнг этанол ёки ацетон билан ёғсизлантирилади [2]. Бир қанча марта дистилланган сувда ювиб ташланади ва филтр қоғозда қуритилиб юзаси тозалиги визуал равишда кўриб баҳоланади. Электродларни потенциостатнинг кенмалярига уланади ва қурилма ишга тайёр ҳолга соланади.

Автоматик ток оқими жараёнида катод ва анод оқимларининг потенциалга мослигини қайд этиш учун originLab 2022 дастурчиси воситасида тегишли дастур ўрнатилади. Потенциостатга уланган ПДС-1 икки ўқли потенциометр ёқилади. Ишчи электроднинг стационар потенциали катод вольтметри орқали қайд қилиб борилади. Керакли ток оқими (х ўқи) ва потенциал (у ўқи) диапазонлари мос тарзда танланади, шу аснода барча олинган қийматлар бутун эгри чизиқ бўйлаб ўзи ёзиб олувчи листга жойлаштириб чиқилади. Ёзувчи қаламнинг дастлабки ҳолати нол солаш тугмалари билан ўрнатилади. Стационар потенциалнинг қиймати дастурга ўрнатилади ва потенциостат ёқилган ячейка режимига келтирилади. Электродга стационар ҳолатга мос келадиган потенциал қўлланилганда, ячейка орқали оқим бўлмаслиги лозим. Уни CS-350Мга уланган амперметр ёрдамида ёки ёзувчи қаламнинг координаталар йўналиши бўйича эгилишининг йўқлиги билан текширилади. Барча тайёрлаш ишлари якунлангандан сўнг электр оқими ёқилади ва ўзиёзар i_0 , E- эгри чизиқни чиза бошлайди.

Металл эритувчисининг қутбланиш стационар тезлигини топиш учун анод ва катод қутбланиш эгриларини стационар потенциалга яқин равишда қайд қилинади. Қутбланишларни ўлчаш орқали олинган маълумотларга асосланиб эгри чизиқлар воситасида водород ажралиши ва коррозия токи ҳамда металл эриши поларизация эгри чизиқлари қиялиги топилади. Шунга асосланиб металнинг эриш (коррозия токи) тезлиги i_0 топилади, унга мос ҳолда стационар потенциал $E_{ст}$ топилади, ҳамда ингибиторлар киритилгандаги коррозия токи i_0 , стационар потенциал $E_{ст}$ га тўғри келадиган натижалар олинади. Ушбу усул ёрдамида ингибирланган муҳитлардаги коррозия токиннинг қийматлари, ингибиторни юққа плёнка ҳосил қилиш даражаси кўрилади.

Ингибитор иштирокисиз коррозия токи (i_0) ва ингибитор иштирокидаги коррозия токи ($i_{инг}$) қийматлари асосида қуйидаги формулалар орқали химоялаш самарадорлиги (η) (1.5), тўхтатиш коэффициентини (γ) (1.6), сиртни тўла қоплаш даражаси (θ) (1.7) аниқланади.

$$\eta = \frac{i_0 - i_{инг}}{i_0} \cdot 100\% \quad (1.5)$$

$$\gamma = \frac{i_0}{i_{инг}} \quad (1.6)$$

$$\theta = \frac{i_0 - i_{инг}}{i_0} \quad (1.7)$$

Адабиётлар

1. Попёнова Л. И., Лисовский Р. А., Радионова Л. В. Разработка установки для исследования коррозии металлов весовым методом // Концепт. – 2015. – № 06 (июнь). – С.1-7.
2. Н.Г. Кац. Анализ поляризационных кривых стальных и магниевых сплавов // Технические науки. 2016. № 2 (50). С.193-198.

КОРРОЗИЯ ТЕЗЛИГИ ВА ХИМОЯЛАШ ДАРАЖАЛАРИНИ ГРАВИМЕТРИК УСУЛ ЁРДАМИДА ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ

PhD.О.Р. Махаммадиев., т.ф.д. проф. Х.С.Бекназаров., Қ.Ў. Соқиева

Тошкент давлат техника унверситети

Металнинг массалари ўртасидаги фарқга асосланган усул яъни гравиметрик усул ёрдамида ингибиторларнинг самарадорлигини аниқлаш бўйича тадқиқотлар олиб борилди. Тажрибалар турли ҳароратларда ва ҳар хил ингибитор концентрацияларида саноат корхоналаридаги мавжуд агрессив муҳитларга яқин бўлган фон эритмаларида олиб борилди. Гравиметрик усулининг камчилиги кўп вақт талаб қилишидир, маҳаллий хомашёлар асосида янги коррозия ингибиторлари синтез қилинди. Синтез қилинган намуналарнинг ингибирлаш таъсири бошқа четдан олиб кирилган ингибиторлар билан таққослаб кўрилди. Янги юқори самарали, сувда эрувчан ингибиторлар яратилди. ЭФГТ-1 ЭФГК-1 коррозия ингибиторларининг агрессив муҳитларда метални ингибирлаш даражалари ўрганилди.

Коррозион муҳит сифатида хлорид ва сульфат кислоталар эритмалари ишлатилган. Коррозия тезлиги гравиметрик усули билан ГОСТ 9.506-87 га мувофиқ, ҳарорат 30° – 70°С оралиғида аниқланган. 2х3х3мм [1] ўлчамли пластинка кўринишидаги пўлат 20 намуналаридан фойдаланилди.

Ўтказилган тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатдики, ингибиторнинг концентрацияси ва муҳит ҳароратига қараб коррозия тезлиги ва ингибиторлар самарадорлиги ўзгаради (1-жадвал).

1-жадвал

ЭФГТ-1, ЭФГК-1 ингибиторлари иштирокида ва иштирокисиз 0,5 М НСl ва 0,5 М H₂SO₄ муҳитида пўлат 20 нинг коррозия тезлиги ва ҳимоя самарадорлиги

Ингибиторлар	Ингибитор концентраци яси, мг/л	Ҳарорат °С	Коррози я тезлиги, г/м ² ·соат 0,5 М НСl	Ҳимояла ш даражаси, % (Z)	Коррози я тезлиги, г/м ² ·соат 0,5 М H ₂ SO ₄	Ҳимояла ш даражаси, % (Z)
ингибиторсиз	–	30	0,0112	–	0,0108	–
	–	40	0,0196	–	0,0203	–
	–	50	0,0287	–	0,0291	–
	–	60	0,0450	–	0,0459	–
	–	70	0,0522	–	0,0513	–
ЭФГТ-1	200	30	0,00128	88,57	0,00169	84,35
		40	0,00223	88,62	0,0031	84,73
		50	0,00265	90,76	0,00442	84,81
		60	0,0037	91,15	0,00391	91,48
		70	0,00384	92,64	0,00414	91,92
ЭФГК-1	200	30	0,00087	92,23	0,00168	84,44
		40	0,000961	95,09	0,00296	85,41
		50	0,001211	95,73	0,00369	87,32
		60	0,001921	95,78	0,00481	89,52
		70	0,002156	95,89	0,00463	90,97

Ушбу жадвал бўйича турли ҳароратларда 0,5 М НСl ва 0,5 М H₂SO₄ муҳитида ингибиторларнинг гравиметрик таҳлиллари ўтказилди. ЭФГТ-1 нинг 0,5 М НСl да энг юқори ҳимоялаш самарадорлиги концентрация 200 мг/л бўлганда ҳарорат 70°С да 92,64% ни, ЭФГК-1 ники мос равишда концентрация 200 мг/л бўлганда 95,89% ни ташкил этди. ЭФГТ-1 нинг 0,5 М H₂SO₄ да энг юқори ҳимоялаш самарадорлиги концентрация 200 мг/л бўлганда ҳарорат 70°С да 91,92% ни, ЭФГК-1 ники мос равишда энг юқори ҳимоялаш самарадорлиги концентрация 200 мг/л бўлганда 70°С ҳароратда 90,97% ни ташкил этди. Эътибор берадиган бўлсак ҳарорат ошиши билан ингибиторларнинг ҳимоялаш даражалари ҳам ошганлигини кўришимиз мумкин. Бу ҳолатни ингибиторларнинг металл юзасига кимёвий адсорбцияси

бўлиши мумкинлиги билан изохлаш мумкин. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ингибиторлар турли ҳароратларда сульфат кислота эритмасига қараганда, хлорид кислота эритмасида ҳимоялаш самарадорлиги юқорироқ бўлганини кўришимиз мумкин.

1-расм. ЭФГТ-1, ЭФГК- 1 ингибиторлари иштирокида ва иштирокисиз 0,5 М НСІ муҳитида коррозия тезлигининг ҳароратга боғлиқлиги

Ушбу расмда 0,5 М НСІ муҳитида ЭФГТ-1, ЭФГК- 1 ингибиторларининг коррозия теликларини ҳароратга боғлиқлиги график кўринишида келтирилган. Ингибиторларнинг 200 мг/л концентрацияда ҳарорат 30-70°C оралиғида ҳарорат ортиши билан ҳимоялаш самарадорликлари ҳам ортиб боришини кўриш мумкин[2].

Адабиётлар

1. Lee, H.-S., Saraswathy, V., Kwon, S.-J., & Karthick, S. Corrosion Inhibitors for Reinforced Concrete: A Review. // In Corrosion Inhibitors, Principles and Recent Applications. InTech. 2018. P. 1030-1043.
2. О.Р. Махаммадиев. Диссертация 2023. // С.67-71.

ORGANOSORBENTLAR ASOSIDA OQAVA SUVLARNI TOZALASHNING RESURS TEJAMKOR USULLARI

M.T. Aliyeva, Sh.A. Umarov, N.R. Xolturayeva

I. A. Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Toshkent. O'zbekiston

Anomal iqlim o'zgarishlari va aholi sonining o'sib borishi chuchuk suvga bo'lgan ehtiyojlarni ortib borishiga olib kelmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2050 yilga borib dunyo mamlakatlarining to'rtidan uch qismida suv taqchilligi kuzatilishi taxmin qilinmoqda. Jumladan Markaziy Osiyo davlatlarida bu xavfsizlik darajasi judayam yuqori. Toshkent davlat texnika universiteti "Umumiy kimyo" kafedrasi olimlari "Farg'ona azot" AJ korxonasining tuzsizlantirish bo'limida sutkasiga 230 m³ oqava suv chiqayotgan chiqindi oqava suvni (OS) tozalash bo'yicha dastlabki amaliy ilmiy ishlarni olib bormoqda.

Organosorbentlarning ionit sifatida sinovga tayyorlashda GOST 10896-78 xalqaro standart bo'yicha ishlar amalga oshirildi. Ushbu standart ionitlar uchun qo'llanilib, ularning fizik-kimyoviy va texnologik xususiyatlarini aniqlash uchun tayyorlash usullarini belgilaydi. Ionitni ishga tayyorlash uchun ishlab chiqarishda qo'llaniladigan organik va mineral aralashmalar, dastlab ishqor so'ngra kislotaga eritmalari bilan yuviladi.

Solishtirma massa ionit uchun doimiy qiymat emas, chunki uning qiymati ion shakliga, pH va suvdagi ionitlar tarkibiga bog'liq bo'lib, 1,1 dan 1,6 – 1,9 gacha bo'lgan qiymatlarga ega bo'ladi. Yuqoridagi GOST talablariga muvofiq sintez qilingan organobentonit va organovermikulitlarning solishtirma massasi aniqlandi (1 -jadval).

1 -jadval

Ionitlarning solishtirma massasi

№	Ionitlar	Massasi (g)	Hajmi (dm ³)	Solishtirma massasi (g/dm ³)
1	PMBM	50	71,4	700
2	PMBM+XZ	50	70	714
3	PBG	50	68	735
4.	PBG-XZ	50	70	714
5.	PPD	50	72	694
6.	PPD+XZ	50	71	704
7.	DB	50	64	781
8.	DB+XZ	50	65	769
9.	VB	50	69	724
10.	VB+XZ	50	63	793
11.	VK+HCl ₇ +XZ	50	65	769
12.	VK+HCl ₁₂ +XZ	50	66	757
13.	BAU	50	67	750
14.	KU-2-8	50	69	724

Xitozan asosida sintez qilib olingan organosorbentlar solishtirma massasi deyarli BAU va KU-2-8 ionitlari bilan o'xshash ekanligi aniqlandi.

Ionitning namligi - ionit tarkibidagi suv massasining ionit massasiga nisbati (%) bilan ifodalanadi. Organosorbentlarning namligini aniqlash uchun vlagamerdan foydalanildi. Avval kationit kislota bilan, so'ngra distillangan suv yordamida neytral bo'lguncha yuvildi va 24 soat bo'ktirib qo'yildi. Sintez qilib olingan ionit 3±0,5 min Byuxner varonkasi yordamida vakuumli filtirlandi. So'ngra vlagamer (model: XY-100MW, Number: 201810066, maksimal massasi: 110 gr, aniqligi: 0,001 gr, xatoligi: 0,002 gr) yordamida aniqlandi. Olingan ionitlarning namligi Organosorbentlarda 51,4-66,7% gacha aniqlandi. Solishtirish maqsadida KU-2-8 ning namligi aniqlandi, uning qiymati 48-58% ni BAU- esa 60-62% ni tashkil etdi.

Kationitning solishtirma hajmi – bo'lgan holatda ion almashinuvchining solishtirma hajmi (V_s) sm³/g da hisoblanadi. Kationitning solishtirma hajmi GOST 10898.4 - 84 standartiga muvofiq aniqlandi.

Kationitlarning eng muhim xususiyatlaridan biri ularning suvda va organik erituvchilarda bo'kishidir. Kationitning suvda bo'kish darajasi ionitning xossasi va eritma tarkibiga bog'liq. Kationitning suv bilan ta'sirini aniqlaydigan asosiy xususiyatlariga makromolekulyar zvenoning o'zaro bog'lanish darajasi, ionogen guruhlarining konsentratsiyasi, funksional guruhlarining dissotsiyalanish darajasi va ularning suvni biriktirish qobiliyatlari kiradi. Bo'lgan ion almashinuvchiga yutilgan suv gidratlangan va "erkin" suvga bo'linadi.

GOST 10896 talablariga muvofiq tayyorlangan H- formadagi kationit 12 soat bo'ktirildi va nam filtr qog'ozi bilan qoplangan Byuxner voronkasida vakuum yordamida (3+0,5) daqiqa filtrlandi. Namlik miqdori GOST 10898.1 bo'yicha aniqlandi. H- formadagi kationitning solishtirma hajmini aniqlash uchun 15 g tortiladi va 50 sm³ hajmli silindrga solinib belgigacha suv bilan to'ldirildi. So'ng tiqin bilan yopildi va silindrni 3-5 marta 180° ga aylantirildi, shunda kationitning barcha donalari harakatlanishi kerak. Silindrning pastki qismi yog'och yuzaga urilib doimiy hajmga keltiriladi va hajmi o'lchanadi. Olingan natijalar quyidagi formula orqali aniqlandi.

$$V_s = \frac{V \cdot 100}{m \cdot (100 - W)}$$

Bu erda, V_s – solishtirma hajm (sm³/gr); V – kationit hami (sm³); m – kationit massasi (gr); W – namlik (%).

Olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan (2-jadval).

2 -jadval

Sintez qilingan organosorbentlarning solishtirma hajmi

№	Kationitlar turi	Massasi (g)	Hajmi (sm ³)	Solishtirma hajmi
---	------------------	-------------	--------------------------	-------------------

				(sm ³ /g)
1.	PMBM	15,233	26,6	4,6
2.	PMBM+XZ	15,144	26,2	5,1
3.	PBG	15,133	26,40	3,9
4.	PBG-XZ	15,136	26,60	4,2
5.	PPD	15,130	26,80	5,2
6.	PPD+XZ	15,230	27,33	5,4
7.	DB	15,330	27,60	3,4
8.	DB+XZ	15,230	27,80	3,8
9.	VB	15,313	27,33	3,9
10.	VB+XZ	15,234	28,30	5,0
11.	KV	15,410	26,46	4,8
12.	KV+HCl ₁₂ +XZ	15,610	29,40	5,3
13.	BAU	15,136	26,60	4,2
14.	KU-2-8	15,025	19	2,8

Olingan kationitlarning solishtirma hajmi dastlabki moddalariga nisbatan 3,4-4,8 sm³/g gacha, organosorbentlarda esa 3,8-5,4 sm³/g gacha ortganligini kuzatish mumkin. Solishtirish uchun KU-2-8 ning natriyli formasining solishtirma hajmi 2,8 sm³/g ga teng.

Sintez qilib olingan organosorbentlar yordamida “Farg‘ona azot” AJ korxonasi oqava suvining qattiqligi va boshqa xossalari aniqlandi. Olingan natijalarga ko‘ra, dastlabki (OS) qattiqligi 10,56 mg/lni, sinov natijalaridan keyin esa, PMBM=8,5mg/l; PMBM+XZ=7,9 mg/l; PBG = 8,5 mg/l; PBG-XZ=8,3 mg/l; PPD=8 mg/l; PPD+XZ=7,5 mg/l; DB=8,7; DB+XZ=8,0 mg/l; VB=VB+XZ=7,6 mg/l; VB=8,3 mg/l; VB+XZ= 7,6mg/lni tashkil etdi.

Olingan natijalardan shunday xulosaga kelish mumkinki, xitozan asosidagi organosorbentlar “Farg‘ona azot” AJ korxonasi oqava suvini tuzsizlantirish maqsadida qo‘llash uchun import o‘rinini bosuvchi sorbent sifatida qo‘llash mumkin.

DALPRID SUVLI ERITMA KONSENTRATI ANALIZ QILISH SHAROITLARINI O‘RGANISH

^{1,2}Karimov Rixsiboy Kuchkarovich, texnika fanlari nomzodi, professor

¹O‘simlik moddalari kimyosi instituti, Toshkent, O‘zbekiston

²Toshkent kimyo texnologiya instituti, Toshkent, O‘zbekiston

²Ahmedova Farzona O‘ktam qizi, magistrant

²Maxmuda Tadjiboyeva Rixsiboyevna, katta o‘qituvchi

^{3,4}Ziyadullayev Mirjalol Egamberdi o‘g‘li, PhD

³Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O‘zbekiston

⁴“Alfraganus university” Nodavlat oliy ta’lim tashkiloti, Toshkent, O‘zbekiston

Qishloq xo‘jaligi sohasi respublikamiz iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo‘lib, aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari va farmasevtika sanoati uchun muhim tabiiy o‘simlik xomashyolarini yetkazib beruvchi asosiy sohalardan hisoblanadi. Shunday ekan sifatli oziq-ovqat mahsulotlari hamda meva va sabzavot mahsulotlaridan yuqori hosil olish bugungi kunda soha vakillari oldidagi dolzarb masala sifatida qaraladi. Yuqori unum va sifatli mahsulot olish uchun albatta o‘z vaqtida hamda to‘g‘ri agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish va kimyoviy preparatlardan to‘g‘ri va oqilona foydalangan holda turli zararli hasharotlar va kasalliklardan himoyalani talab etiladi [1-2].

Ushbu tadqiqot ishida g‘o‘za o‘simligining o‘sish va rivojlanish jarayoniga sezilarli darajada salbiy ta’sir ko‘rsatadigan shira, trips, oqqanot kabi zararkunandalarga qarshi kompleks ta’sir etuvchi, asosiy ta’sir etuvchi moddasi (Z)-N-(1-((6-xloropyridin-3-il)metil)imidazolidin-2-iliden)nitramid bo‘lgan “Dalprid 200” suvli eritma konsentratini sifat va miqdoriy jihatdan analiz qilish usullari o‘rganilgan.

1-rasm. (Z)-N-(1-((6-xloropiridin-3-il)metil)imidazolidin-2-iliden)nitramid formulasi

Preparatning nazorat qilish va uning texnikaviy shartlar talablariga mosligini tekshirish uchun quyidagi analiz usullaridan foydalanildi. Preparatning tashqi ko‘rinishi GOST 25336 bo‘yicha probirkaga solingan na‘muna vizual aniqlandi [3]. Preparat tarkibidagi imidoklopid massaviy ulushini ichki standart usulidan foydalanib graudirlash koeffitsienti orqali gaz-xromatografik usulida aniqlanadi hamda massaviy ulushni hisoblash formulasi bo‘yicha 20 °C da aniqlangan zichlikni hisobga olingan holda bajariladi.

Graudirovka eritmalarini quyidagicha tayyorlandi. Oldindan tortib olingan 50 sm³ sig‘imli o‘lchov kolbasiga 0,0040-0,0050 g imidoklopidning standart na‘munasi tortib olindi. Kolbadagi hajm GOST 25336 bo‘yicha 20 sm³ metanol solinadi va to‘liq eriguncha aralashtiriladi hamda bidistillangan suv bilan aralashtiriladi. Barcha tortishlar 0,0002 g dan ko‘p bo‘lmagan hatolikda amalga oshirildi. Graudirovka koeffitsienti K quyidagi formula orqali hisoblanadi

$$K = \frac{m * A}{S * 100}$$

Bu yerda S - taqqoslash standart na‘munasi imidoklopid cho‘qqi yuzasi

m – imidoklopidning tortish massasi, taqqoslash standart na‘munasi g

A – taqqoslash standart na‘munasidagi imidoklopidning massaviy ulushi %

Graudirovka koeffitsienti (K) ni aniqlash sifatida eng katta farq qiladigan qiymatlari orasidagi farq 0,1 oshmaydigan to‘rtta aniqlashlardan olingan o‘rtacha arifmetik qiymatidan aniqlandi.

Preparatdagi imidoklopidning (X) massaviy ulushlarini % quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$X = \frac{K * S * 100}{m}$$

Bu yerda K - aniqlanayotgan imidoklopidning graudirovka koeffitsienti. Preparatdagi imidoklopidning massaviy ulushlarini o‘lchashlarning natijasi sifatida farq qiladigan qiymatlari orasidagi absolyut farq 0,5 % dan oshmaydigan ikkita parallel aniqlashlardan olingan o‘rtacha arifmetik qabul qilinadi. O‘lchashlarning yig‘indi hatoligining ruxsat etilgan qiymati P=0,95 ishonchli ehtimoligida ± 0,25 % ni tashkil etadi.

Imidoklopidning massaviy miqdor (X₁) ni g/dm³ larda quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$X_1 = \frac{X * d * 100}{1}$$

Bu yerda; d – 20 °C dagi preparatning zichligi, g/dm³

Dalpid suvli erutma konsentrati preparatining tipik xromatogrammasi YuSSXda ushlanish vaqtlari 1-identifikatsiyalanmagan modda 1,8 daqiqa, 2-identifikatsiyalanmagan modda 1,9 daqiqa, imidoklopid 5,1 daqiqa ekanligi aniqlandi.

O‘lchashlar natijalarini nazorat qilish O‘zDSt 8.016 ning 10-bo‘limiga asosan olib borildi hamda sulfat kislotaga nisbatan o‘lchangan kislotalarning massa ulushi o‘lchandi. Analizlar uskuna va reaktivlar asosida olib borildi. Natriy gidroksidning 0,02 N eritmasi, xlorid kislotaning 0,02 N eritmasi, metilen qizili, distillangan suv, kolba, byuretka, analitik tarozi, suv hammomi.

Tahlilni olib borish 0,4 ± 0,5 g preparat konussimon kolbaga 0,0002 g aniqlikda tortib olindi va 100 sm³ suv qo‘shildi. Kolbadagi aralashma chayqatilib 10-15 °C li o‘yuvchi NaOH eritmasi bilan titrlandi. Indikator sifatida meti qizilidan foydalanildi.

Natijalarni hisoblash. Kislotalarning sulfat kislotasiga nisbatan massa ulushini (X_1) quyidagi formula orqali hisoblanadi.

$$X = \frac{(V - V_1) \cdot 0,00098 \cdot 100}{M}$$

Bu yerda;

V – tekshirilayotgan eritmani titrlash uchun sarf bo‘lgan 0,02 N o‘yuvchi NaOH hajmi

V₁ - nazorat tajribadagi eritmani titrlash uchun sarf bo‘lgan 0,02 N o‘yuvchi NaOH hajmi
0,00098 – 1 sm³ 0,02 N o‘yuvchi natriyga to‘g‘ri keladigan sulfat kislota miqdori.

M – preparatning massasi og‘irligi, g.

Tahlil natijasining ruxsat etilgan xatoliklari yig‘indisi ishonch ehtimolligi P=0,95 bo‘lganda ± 0,1 % ga teng bo‘lishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рогозин, М. Ю. Экологические последствия применения пестицидов в сельском хозяйстве / М. Ю. Рогозин, Е. А. Бекетова. Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2018. № 25 (211). С. 39-43. URL: <https://moluch.ru/archive/211/51593/>
2. Catherine Lindell, Rachael A. Eaton, Philip H. Howard, Steven M. Roels, M. E. Shave. Enhancing agricultural landscapes to increase crop pest reduction by vertebrates. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2018; 257: 1 DOI: 10.1016/j.agee.2018.01.028
3. Damalas, C. A.; Eleftherohorinos, I. G. Pesticide Exposure, Safety Issues, and Risk Assessment Indicators // International Journal of Environmental Research and Public Health. — 2011, № 8 (12). pp. 1402–1419. [Electronic resource]. Access Mode: <http://www.mdpi.com/1660-4601/8/5/1402>

OLEOGELLARNING NEFT MAHSULOTLARINI SORBSIYALASH XUSUSIYATLARI

PhD. Xusanova M.F., t.f.d.prof.Beknazorov X.C.

Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

1-rasmda har bir sorbentning SEM tasvirlari keltirilgan. SKI, BSK, SKN va TK sorbent materiallarining morfologiyasida notekis shakldagi sorbentlarning tasvirlarini ko'rish mumkin. Keltirilgan sorbent yuzalarida choklovchi modda agregatsiyasi yoki aglomeratsiyasi kuzatilmaydi, shuning uchun hosil bo‘lgan oleogellarni bir jinsli ekanligi reaksiya vaqtida choklovchi modda butun yuza bo‘ylab teng tarqalganligini ko‘rish mumkin. Har bir sorbentning tuzilishi turli unug tasqi ko‘rinishining g‘adir budirliklardan iborat ekanligini ko‘rsatadi. Oleogel materiallarining tikilish o‘lchamlari choklanish jarayonida har xil o‘lchamdagi makromolekulalar choklanishini vujudga keltiradi, choklovchi konsentratsiyasining ortishi bilan choklanish ham ortib boradi. Choklovchi moddalarining bir joyga yig‘ilib qolishi yoki aglomeratsiyasi notekis choklanishga olib keladi va bunday choklangan birikmalarda bo‘kuvchanlik ham yaxshi bo‘lmaydi. Bu natija shuni anglatadiki, choklovchi moddalarining agregatsiyasi/aglomeratsiyasi nafaqat oleogel tuzilishining shakllanishiga, balki mexanik, termik, fizik yoki elektr xususiyatlariga ham ta'sir qilishi mumkin [1].

1-rasm. SEM tasvirlari SKI (a), BSK (b), SKN (c), TK (d).

Turli xil suvli muhitlar uchun sorbentlarning adsorbsion xususiyatlari 2-rasmda ko'rsatilgan. Neft mahsulotlari vakillari sifatida ikki turdagi neft mahsuloti (dizel va xom neft) ishlatilgan. Neft-suv tizimida (2-rasm, a) BSK asosidagi oleogel neft mahsulotlarini yutish qobiliyati boshqa oleogellarga qaraganda yuqori (mos ravishda dizel va xom neft uchun 1,2-1,36 marta) ekanligini ko'rish mumkin. Buning sababi, BSK asosidagi oleogel tarkibidagi stirolni mavjudligi sorbent materiallari uchun kattalashgan sirt maydonini yaratdi, natijada bunday strukturali molekullarda neftning adsorbsiyasi ortadi. Neftning adsorbsiyasi choklovchi konsentratsiyasi darajasiga ham bog'liqdir. Bunda choklovchining miqdori 0,5 % ni tashkil qilgan. Shu bilan birga, BSK asosidagi oleogel tarkibiga choklovchining 0,5 % dan ortiq qo'shilishi neftning adsorbsiya qobiliyatini pasaytiradi, chunki neft mahsulotlari sorbent matritsasining zich tikilishiga olib keladi hamda neft mahsulotlarining yutilishini kamayishiga olib keladi. 60 daqiqada yutilgan mahsulot miqdori ushbu 2-rasmdagi natijalarda o'z aksini topgan.

2-rasm. Suvli-neft va tuzli suv-neft sistemasida oleogellarning neft mahsulotlarini yutish qobiliyati.

Tuzli suv-neft tizimida (2-rasm (b)) sorbsion materiallarning neft sig'imi neft-suv tizimiga qaraganda bir oz (<1,2 marta) yuqori bo'lgan, bu sho'rlanish, ionlar va begona jismlarning ta'siri bilan bog'liq. Tuzli suvning sho'rligi sorbat va sorbent materiallari o'rtasidagi ikki qavatli elektr qatlamini oshirishi mumkin, bu esa neftni adsorbsiyalash qobiliyatini oshirishga olib keladi. Maksimal neft mahsulotlarini yutish samaradorligi 0,5 % li choklovchida olingan. Shunday qilib, keyingi tadqiqotlar uchun 0,5 % li BSK asosidagi oleogel sorbent tanlangan[2].

3a-rasm. Neft mahsulotlarini yutish qobiliyati vs Temperaturasi.

3b-rasm. Neft mahsulotlarini sorbsiyalashga aylantirish harakatining

sorbsiyalashga haroratning ta'siri.

ta'siri.

Ushbu sorbent materiallaridan to'kilgan neft mahsulotlarini yig'ib olishda foydalanish ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi. Shunga ko'ra, turli sorbent materiallarining xom neftini yutishdagi (SKI, BSK, SKN va TK) adsorbsion qobiliyatiga tuzli suv muhiti sharoitlarining (harorat va bo'kish) ta'siri o'rganildi. Olingan natijalar 3a-b-rasmlarda keltirilgan. Haroratning 4 dan 45 °S gacha ko'tarilishi hamda 150 ayl/min li aylantirib harakatarlanishning paydo bo'lishi bilan BSK va SKN oleogellarining yutish sig'imi mos ravishda 3 va 2,4 marta oshganligini ko'rish mumkin. Biroq, ular 45 °C da yutish qobiliyati maksimal darajaga ega bo'ladi, undan yuqori haroratlarda esa (60 va 70 °C) bu qobiliyat yana pasaya boshlaydi (3a-rasm).

Adabiyotlar

1. Хусанова М.Ф., Бозоров А.Т., Ширинов Ш.Д., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Введение новых добавок в резиновые изделия для изменения их свойств // Научный журнал «Universum» 2020. № 7(76). -С. 82-84. (02.00.00; №2)

2. Хусанова М. Ф., Киёмов Ш. Н., Джалилов А. Т. Свойства новых олеогелей на основе каучуков //Universum: технические науки. – 2020. № 9-2 (78). – С. 92-95. (02.00.00; №2)

MODIFIKASIYALAB OLINGAN ADSORBENTLARDA OG'IR METALLAR ADSORBSIYASI

G'aniyeva Nazokat Muxtoralievna,

Namangan muxandislik-texnologiyalari instituti tayanch doktoranti

Ochilov G'olibjon Mamayunosovich

Boymatov Ismoiljon Mamatqulovich

Qo'qon davlat pedagogika

Sanoat va maxalliy chiqindi sifatida ajralayotgan oqova suvlar tarkibida turli zaxarli og'ir metall ionlari, xususan oqova suv tarkibida Pb(II) va Cu(II) ionlari bo'lishi dunyoning ko'plab mintaqalarida dolzarb muammolardan hisoblanadi [1]. Bunday muammolarni xal etishda ekologik xavfsiz, samarador va arzon adsorbentlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot ishini olib borishda yog'-moy sanoati chiqadigan Gossypol smolasi tanlab olindi[2]. Yog'-moy chiqindisi gossypoldan yuqori barqarorlikka ega bo'lgan uglerod adsorbentlar olish imkoni mavjud. Unga qo'shimcha ishlov berish, yani bentonit bilan modifiksiyalash natijasida undan samarador va tez regenerasiya bo'lish imkoniyatiga ega adsorbentlar olish mumkin[3].

Fizikaviy faollashtirish modda tarkibini o'zgartirmagan holda undagi qo'shimcha moddalarni turli fizik usullar (sentrafuga, flotasiya va filtrlash) yordamida chiqarib yuborishdan iboratdir[4].

Gossypol smolasi Log'on bentoniti (LB) va Sho'rsuv bentonit (ShB) ari bilan aralashtirildi. Aralashmaga suv qo'shib qizdirgichli aralashtirgich yordamida 3 soat davomida faollab Log'on bentoniti (GLB) hamda Sho'rsuv (GShB) adsorbentlar olindi. Faollash jarayoni tugatilgandan song har-bir namuna namlik 30 % qolguncha quritildi.

Faollash jarayoni 500 ml stakanga 100 ml 30 % vodorod peroksid eritmasidan solib unga 50 g namuna aralashtirib 70°C xaroratda gaz ajralishi tugaguncha olib borildi.

Faollab olingan (GLB va GShB) adsorbentlarning og'ir metallar adsorbsiyasini o'rganish maqsadida og'ir metallardan Pb(II) va Cu(II) ionlarining tanlab olindi va ulardagi konsentrasiya o'zgarishlari aniqlash AVS-1.1 voltampermetrli analizatorida olib borildi.

Modifiksiyalab olingan adsorbentlarda og'ir metallar adsorbsiyasining pH turli ko'rsatgichlaridagi adsorbsiya xususiyatlari o'rganildi. Adsorbsiya jarayonlarini olib borishda sorbsiya Cu (II) va Pb (II) uchun pH 5,0 va 6,0 da olib borildi. Buning uchun Cu(NO₃)₂ va Pb(NO₃)₂ tuzlari (50 mg/l ~ 80 mg/l) eritmaları tayyorlandi. Eritmalarga pH 5,0 va 6,0 ga keltirish uchun eritmaga 0.1 N HNO₃ eritmasidan qo'shildi. Tayyorlab olingan Cu(NO₃)₂ va Pb(NO₃)₂ eritmalaridan 500 ml dan olib ularga GShB va GLB lardan 5 g dan olib qo'shildi. Eritma 2 soat xona xaroratida qoldirildi, so'ngra eritma tarkibidagi adsorbentlar 0.50 mkm o'lchamli filterdan

o'tkazib adsorbentlar ajratib olindi. Filterat tarkibidagi metal ionlari miqdori AVS-1.1 voltampermetrli analizator yordamida tekshirildi.

Olib borilgan tadqiqod natijasiga ko'ra adsorbentlarda metallarning sorbsiyasi pH 6 gacha ortishi va keyin kamayib borishi aniqlandi (1-jadval). Bu pH 5 dan 6 gacha ko'tarilganda metallarni bog'lashda ishtirok etadigan kislota-asos tabiatiga mos keladi. Shuningdek barcha adsorbentlarda Cu⁺² ga nisbatan Pb⁺² ionlari ko'prok miqdorda adsorbisyalanadi. Shunday qilib, modifikasialangan adsorbentlardagi metallarning adsorbisiyasi ularning sirt yuzasi kattaligi va g'ovakliklarning umumiy hajmi kattaligi kabi xususiyatlari bilan emas, balki ularning kimyoviy kislotalarning kislota-asos o'zaro ta'siri bilan bevosita bog'liq.

1-jadval

Faollab olingan adsorbentning Cu (II) va Pb (II) uchun turli pH ko'rsatgichlaridagi adsorbisiyasi

Adsorbent	Aktivlangan ko'mir			LB (mg/g)			GShB (mg/g)			GLB(mg/g)		
	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7
pH	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7
Cu	-	-	-	32.3	35.5	11.4	49.3	63.5	16.8	55.2	67.2	28.3
Pb	20.3	24.6	14.2	42.4	45.5	23.6	94.5	127.4	45.3	102.5	137.6	44.7

1- jadvaldan ko'rish mumkinki pH bir xil (6) qiymatida GLB va GShB da Pb ionlari 127.4 va 137.6 mg/g ni tashkil etib, aktivlangan ko'mirga nisbatan adsorbisya miqdori ~5, 6 marta yuqori ekanligi va pH 6 dan ko'tarilishi bilan adsorbisya keskin kamayib borishi aniqlandi.

1. И.М.Бойматов С.З.Муминов Д.А.Хандамов Органик асос хемосорбциаланган монтмориллонитда бензол буғи адсорбцияси Ўзбек кимё журнали 2/2013й.С.28-30

2. И.М.Бойматов, И.Д.Эшметов, М.Қ.Хазратов Ангрен кўнғир кўмири ва Навбахор ишқорий бентонити асосида модификациялаб олинган адсорбентларнинг бензол буғи адсорбцияси Topical issues of the Development of modern science. Abstrakts of VII international scientific and practical conference. Bulgaria, Sofia 2020. P. 10-13

3. O.B Jurayeva, I.M Boymatov [Methods For Obtaining Activated Adsorbents Based On Oil Industry Waste](#) Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development 15, 198-200

4. I.M Boymatov, J.Q Хожибойев [Yog '-moy sanoati chiqindilari asosida faollangan adsorbentlar olish](#) Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 1 (17), 217-219

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СОПОЛИМЕРА СОДЕРЖАЩЕГО ИОНЫ Ag⁺ НА ОСНОВЕ 1-ХЛОР-3-ПИПЕРИДИН-2-ПРОПИЛАКРИЛАТА И N-МОРФОЛИН-3-ХЛОРИЗОПРОПИЛАКРИЛАТА.

Н.У. Пулатова, О.С. Максумова

Ташкентский химико-технологический институт

Область нанотехнологий в научном и технологическом знании за достаточно короткий срок внедрилась в медицинскую сферу деятельности человека. Нанопрогресс позволил использовать многие новшества в традиционных методах лечения различных патологий. Одним из этих новшеств является использование разнообразных наноструктур, обладающих специфическими свойствами. Наночастицы различных материалов применяются повсеместно – от пищевой, химической и медицины промышленности. В последнем случае наибольший интерес как для ученых, так и для специалистов – практиков проявляют препараты, содержащие частицы наносеребра, которые обладают специфическими свойствами по отношению к развитию различных заболеваний человеческого организма [1,12]. Сегодня актуальной проблемой является разработка

химиотерапевтических препаратов, являющихся альтернативой антибиотикам, так как в мире наблюдается резкое увеличение количества резистентных штаммов [6, 7, 8-11]. Антибактериальные свойства серебра известны очень давно. Катионы серебра Ag^+ использовались в качестве противомикробного агента ранее и сейчас активно находят свое применение для профилактики и лечения бактериальных инфекций. Нитрат серебра ($AgNO_3$) используется в качестве профилактики офтальмологических заболеваний новорожденных (неонатальный конъюнктивит). Новые разработанные более эффективные препараты, содержащие Ag^+ , широко используются для профилактики и лечения инфекционных и хронических язв, и ожогов. В 2009 году было подсчитано, что 15 тонн Ag^+ были включены в медицинские препараты по всему миру. Обладая антимикробным действием Ag^+ широко применяется за пределами медицинских учреждений, посредством включения в средства личной гигиены, текстиль и системы очистки воды. Однако, наночастицы серебра выступают более перспективными агентами на роль альтернативы антибиотикам. В доступной литературе не встречается данных о формировании резистентности микроорганизмов к наночастицам серебра [2-5].

В данной работе определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам проводилось методом дисковой диффузии сополимера, содержащего ионы Ag^+ . Антимикробная активность сополимера содержащего ионы Ag^+ определяли методом диффузии в агар на плотной питательной среде путём сравнения размеров зон угнетения роста тест-микробов, образующихся при испытании растворов испытуемого образца [7-8]. Для анализа использованы стерильные чашки Петри одинакового диаметра с ровным плоским дном. В чашки, установленные на горизонтальном столике наливали по 20 мл питательной среды определённого состава, заражённой 18-20 часовой культурой тест – штаммов (*Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Bacillus subtilis*). Для исследований использовали соответствующие питательные среды. Для приготовления инокулюма использовали чистые суточные культуры микроорганизмов, выросших на плотных питательных средах. Отбирали несколько однотипных, чётко изолированных колоний. Петлёй переносили небольшое количество материала с верхушек колоний в пробирку со стерильным 0,9% раствором NaCl, доводя плотность инокулюма точно до 0,5 по стандарту Мак-Фарланда. Инокулюм использовался в течение 15 мин после приготовления. Проведение анализа: для проведения испытания готовили 0,02% и 0,03% раствор испытуемого образца сополимера содержащего ионы Ag^+ . На застывшей поверхности агара, в центре стеклянным цилиндром делали лунки. В лунки вносили испытуемые образцы в шести чашках Петри. Чашки помещали в термостат при температуре $(36 \pm 1)^\circ C$ на 18-24 часов. После инкубации в термостате измеряли зоны угнетения роста микроорганизмов, образуемые раствором сополимера содержащего ионы Ag^+ , микробиологической линейкой с точностью до 1 мм. По размерам зон оценивали микробиологическую активность испытуемого средства. После инкубации в термостате измеряли зоны угнетения роста микроорганизмов, образуемые растворами испытуемых средств, микробиологической линейкой с точностью до 1 мм. По размерам зон оценивали микробиологическую активность испытуемых средств (таблица 1).

Таблица 1

**Зоны подавления роста микроорганизмов под воздействием
0,02% раствора сополимера содержащего ионы Ag^+**

Препараты	Диаметр зоны подавления роста микроорганизмов, мм		
	<i>St. aureus</i>	<i>St. epidermidis</i>	<i>Bac. subtilis</i>
0,02 % р-р сополимера содержащего ионы Ag^+	18,2 ± 1,3	18,8 ± 1,0	18,3 ± 1,1

**Зоны подавления роста микроорганизмов под воздействием
0,03% раствора сополимера содержащего ионы Ag⁺**

Препараты	Диаметр зоны подавления роста микроорганизмов, мм		
	St. aureus	St. epidermidis	Bac. subtilis
0,03 % р-р сополимера содержащего ионы Ag ⁺	23,0 ± 0,2	38,8 ± 0,4	27,0 ± 0,8

Полученные данные показывают, что 0,03% раствор соединения сополимера содержащего ионы Ag⁺ обладает более выраженным антимикробным действием, чем 0,02% раствор сополимера. Сополимера содержащего ионы Ag⁺ обладает антимикробным спектром действия в отношении штаммов St. Aureus, St. epidermidis и Bac. Subtilis, что позволяет рекомендовать для дальнейшего изучения.

Список использованной литературы

1. Де Виндт В., Веркаутерен Т., Вестрате В. Способ получения композиции, содержащей коллоидное наносеребро или нанозолото // Патент № 2460797. Янссен Фармацевтика Н. В. 2010.
- 2 . Хренов П.А., Честнова Т.В. Эффект диметилсульфоксида в отношении биоплёнообразования штаммами Staphylococcus aureus // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 5-1. С. 140–141.
- 3 . Хренов П.А., Честнова Т.В., Адгезивный потенциал грамотрицательной раневой флоры под влиянием препарата «Димексид» // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 1. С. 92.
- 4 . Хренов П.А., Честнова Т.В. Экспериментальное изучение влияния препарата «Димексид» на вирулентные свойства Staphylococcus aureus изолированных из ран // Вестник новых медицинских технологий. 2013. Т. 20. № 2. С. 405–408.
- 5 . Трезубов В.Н., Семенов С.С., Афиногенов Г.Е., Афиногенова А.Г., Сапронова О.Н. Создание антибактериального материала, содержащего наносеребро, для базисов съёмных зубных протезов // Институт стоматологии. 2010. Т. 2. № 47. С. 22–23.
- 6 . Честнова Т. В., Серегина Н. В. Сравнительный анализ микробного пейзажа возбудителей, выделенных из крови лихорадящих больных // Вестник новых медицинских технологий. 2012. № 2. С. 63–65.
- 7 . Честнова Т.В. Проспективное популяционное изучение заболеваемости гнойными менингитами у детей в возрасте от 5 до 8 лет в городах России // Эпидемиология и инфекционные болезни. 2009. № 4. С. 33–43. 15. № 4. С. 175–178.
- 8 . Честнова Т. В., Серегина Н. В. Изучение влияния ацетонового экстракта органической массы шунгитовой породы на адгезивные свойства энтеробактерий // Вестник новых медицинских технологий. 2008. № 4. Т. 15. С. 168–170.

**THE STUDY OF THE BINDING OF THE [Zn₂(L¹)₂•(L²)₄] COMPLEX COMPOUND TO
THE CURRENT OF THE STRAIN 1BNI BELONGING TO MICROBIAL
RIBONUCLEASE IN THE AUTODOCK TOOL PROGRAM**

Aliyeva M.Z., Nuraliyeva G.A.

100174, Tashkent, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

Protein 1BNI belonging to microbial ribonuclease PDB.com it was downloaded from the database through the site and cleaned of additional compounds using the AutoDock Tools program, and polar hydrogen atoms and Kollman charges were placed. The area of interaction around the active center was defined in the AutoGrid Section at 115×118×116 (Å³). A complex compound [Zn₂(L¹)₂•(L²)₄], synthesized as a substance based on 2-amino-1,3,4-thiadiazole (L₁) and yantaric

acid (L_2), was selected and stored in PDB format by plotting them in the Avogadro program. Ligand-protein binding energies were studied in the AutoDock Tools 4.2 program [1-2].

Table 1.

The interaction of $[Zn_2(L^1)_2 \cdot (L^2)_4]$ molecules with amino acid residues of protein (by H-bond, VdV, etc.) in a complex compound obtained as a result of molecular docking studies

Compound	Active amino acids involved in binding	Active amino acids not involved in binding
$[Zn_2(L^1)_2 \cdot (L^2)_4]$	HIS102, LYS62, GLU60, TYR103, PHE56, ASN58, SER57, GLU73, ILE55, LYS27, ARG83.	ARG83, GLU60, ILE55

According to the AutoDock Tools program result, $[Zn_2(L^1)_2 \cdot (L^2)_4]$ was found to be involved in hydrogen bonding with active amino acids in the complex compound microbial protein. Binding energy ($\Delta G_{\text{binding}}$) is a key parameter of molecular docking used to determine the strength of the interaction between the ligand and the receptor. [3]. It represents a change in energy that occurs when the ligand binds to receptors and is usually expressed in units of kilocalories (kcal/mol) or kilojoules (kJ/mol) per mole. In molecular docking, more negative binding energy indicates a stronger interaction between the ligand and the receptor. This is because the binding energy represents the free energy change that occurs when the ligand binds to the receptor. According to the AutoDock program result presented in Table 1, $[Zn_2(L^1)_2 \cdot (L^2)_4]$ it can be seen that the binding energy generated by the complex compound with the microbe-specific protein has a small value. The smallest energy value representing bond strength was $\Delta G_{\text{binding}} = -9.24$ for $[Zn_2(L^1)_2 \cdot (L^2)_4]$. Substances with more negative binding energy in drug discovery are generally considered more potent and are more likely to succeed as drug candidates [4].

List of bibliography

1. Mohapatra R. K. et al. DFT, anticancer, antioxidant and molecular docking investigations of some ternary Ni (II) complexes with 2-[(E)-[4-(dimethylamino) phenyl] methyleneamino] phenol //Chemical Papers. – 2021. – Т. 75. – С. 1005-1019.
2. Yakubu S. N., Poyi C. O., Afolabi E. O. Design, Molecular Docking, and in Silico Analysis of Analogues of Chloroquine, and Hydroxychloroquine Against Sars-Cov-2 Target (6W63. pdb) //Archives of Clinical and Biomedical Research. – 2021. – Т. 5. – №. 6. – С. 1004-1017.
3. Odoemelam C. S. et al. In Silico Ligand Docking Approaches to Characterise the Binding of Known Allosteric Modulators to the Glucagon-Like Peptide 1 Receptor and Prediction of ADME/Tox Properties //Applied Biosciences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 143-162.
4. ELIJAH S., Sani U. B. A., UZAIRU A. Molecular docking study for evaluating the binding mode and interaction of 2, 4-disubstituted quiloline and its derivatives as potent anti-tubercular agents against Lipoate protein B (LipB) //Turkish Computational and Theoretical Chemistry. – 2019. – Т. 3. – №. 1. – С. 17-24.

ГАЗ КОНДЕНСАТИДАН КОМПОЗИЦИОН ЭРИТУВЧИЛАРНИ ОЛИШ ВА УЛАРНИНГ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Мураталиева Н.Х, Жураев Ш, профессор. Т.Б.Тўраев

Тошкент кимё-технология институти

Бугунги кунда халқ хўжалигида ва кимё саноатида органик эритувчиларга бўлган талаб кундан кунга ошиб бормоқда. Бундай эритувчиларга ёғ-мой саноати учун экстракция бензини, лок-бўёқ ишлаб чиқариш учун эритувчилар ва ҳоказо. Лок-бўёқлар учун эритувчилар - бу бўёқ ва локларга керакли ёпишқоқликни ва иш консистенциясини (эритма ва қуюқ жисмларнинг қуюқ-суюқлик, зичлик даражаси) бериш мумкин бўлган моддалар ёки аралашмалардир. Эритувчилар ҳам бўёқ - локлар ишлаб чиқаришда, уларни ишлатишга

тайёрлашда, таъмирлаш ва қурилиш ишларида сирт юзаларни тозалашда ва бошқа бир қатор операциялар учун ишлатилади .

Эритувчилар- учувчан органик суюқлик ёки суюқликлар аралашмаси бўлиб, улар плёнка ҳосил қилувчи моддаларни эритиб, бўёқ материалларига керакли консистенцияни беради. Бундай эритувчиларга спиртлар, эфирлар, кетонлар, углеводородлар, хусусан, турпентин, бензин, ксилен, асетон кирази [1]. Тадқиқот ишида газоконденсатдан олинган локлар - бўёқлар ишлаб чиқаришда ишлатиладиган селектив композицион эритувчиларнинг таркиби ва хоссалари таҳлил қилинган ҳамда ўрганилган. Эритувчилардан асосан лок-бўёқ воситаларини суюлтириш, қурилиш материаллари юзасини тозалаш ва бошқа мақсадларда фойданилади.

-жадвал

Номланиши Кўрсаткичлари	Маълум нефт эритувчилари				Газ конденсатидан олинган углеводородли эритувчилар		
	Уайт-спирт	Солвент	Нефрас - С3 130\210	Нефрас С-4 130\210	ГК-ЕР 65\85	ГК-ЛКМ 120\60	ГК-ЛКМ 120\220
зичлик 20 °С кг/м ³ да	95	865	695	790	680	845	790
T _{бош.кайнаш.хар} °С	130	120	72	130	65	120	120
T _{юк.кайнаш.хар} °С	210	160	98	98	85	160	220
Колбадаги қолдиқ %	2	3	1	2	2	-	0,5
Ароматик углеводород миқдори %	16	65	4	16		42	18
Олтингугурт миқдори %	0,02	0,04	0,025	0,08	0,001		0,01
Ёниш ҳарорати °С	23	20	13	32	12	24	ўттиз
Ксилолни учувчанлиги, с	4.5	05-6	2,5-3	6	02.май	03.апрел	04.июн

Органик композицион эритувчилар олтингугурт миқдори паст, юқори ароматизацияланган газ конденсатидан (ГК), газоконденсатларни ташиш ва сақлаш учун турғунлаштирилгандан кейин ҳосил бўладиган куб қолдиғини қолдиқ сувлардан ва механик аралашмалардан тозалангандан кейин вакуумда ҳайдаб олиш технологияси ишлаб чиқилган. [2 , 3].

Композит эритувчиларда бизга маълум эритувчиларнинг асосий ташувчилари, функционал фаол тўлдирувчи моддалар, стабиллаштирувчи қўшимчалар ва бошқа таркибий қисмлардан иборат.

Қуйда келтирилган технологик схемада эритувчилар газ конденсатидан тўғридан-тўғри дистиллаш пайтида тегишли углеводород фракцияларини танлаш орқали олинади. 1-жадвалда эритувчиларнинг хоссалари ва индивидуал физик-кимёвий хоссалари газ конденсатидан олинандиган эритувчилар ва уларнинг маълум аналогларининг қиёсий кўрсаткичлари келтирилган.

Ажратиб олинган эритувчилар фракциялари сифат ва миқдорий таркиби билан фарқланади. Бу сифат ва миқдорий таркиб маълум даражада улар асосидаги композицион эритувчиларнинг таркиби ва хусусиятларига таъсир қилади.

Композицион эритувчиларнинг функционал-фаол тўлдирувчилари асосан кам молекулали спиртлар, изо-ефирлар, сулфо-ефирлар, аралаштирилган галогин — углеводородлар ва бошқалар ташкил этади. Эритувчиларнинг барқарорлаштирувчи

қўшимчалари қуйи молекулали сулфонлар, сулфо оксидлар, нитриллар, аминлар, амидлар, имидлар, оксикислоталар ва бошқалар ҳисобланади [4].

Шундай қилиб, юқоридаги ўрганишлардан ва таҳлиллардан газ конденсатидан олинган композитцион эритувчилар бошқа олинган индивидуал эритувчилардан ёғ боғловчи пентаэритрит ва алкид смолаларини олиш уларнинг сифати ва арзонлиги билан ажралиб туради.

Адабиётлар рўйхати

1. Патрушева Т.Н., Чурбакова О.В., Петров С.К., Гершевич Д.Б. Составы лакокрасочных материалов и очистка вредных выбросов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 9-1. – С. 25-29;
2. Смирнов Л.С и др Замена Уайт-спиртов в производстве лакокрасочных материалов растворителем Нефрас С-150/200 // Лакокрасочные материалы и их применение, 1987. - №2. - С. 60.
3. Дринберг С.А.. Ицео Э.Ф. Растворители для лакокрасочных материалов. Справочное пособие. - Л: Химия, 1980. -16
4. Маруяма Фумио, Аидзева Сиро, Фудзисси Кадзуо. Способ получения ароматических растворителей. Ниппон ко к.к. №1-66086. Оpubл. 3.10.90. Кокай токке кахо. Сер3(3). - 1990. - 112. С.879-882. Яп.

ОБЗОР МИРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ТОПЛИВ, ПОВЫШАЮЩИХ ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО БЕНЗИНА ИЗ КУБОВОГО ОСТАТКА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

Жураев Ш, профессор. Тўраев.Т.Б

Ташкентский химико-технологический институт, каф.Технология глубокой переработки газа

Существуют различные способы повышения октанового числа топлив, начиная от создания специальных смесей до реакций изомеризации линейных углеводородов из различных фракций переработки нефти и газа.

Оксигенаты следует добавлять в бензиновые фракции, поскольку они экологически безопасны и обладают высоким октановым числом. В исследовании [1] изучаются новые рецепты получения высокооктановых бензинов на основе газового сырья с использованием изооктена. Для получения бензинов марок А92 и А95 в соответствии с российскими и европейскими стандартами (ГОСТ 32513 и EN228:2012) смешиваются смеси нефти из конденсата природного газа, изооктена, изопентана, (метил-трет-бутилового эфира) МТБЭ, изопентана, этилбензола, толуола и изопропилбензола в различных процентных соотношениях для выбора оптимальных образцов.

В исследовании [2] алжирских ученых на основе местных природных продуктов удалось приготовить катализаторы, содержащие хром и обогащенный глиноземом бентонит соответственно, что способствует каталитической изомеризации легких фракций алжирских конденсатов. Однако было отмечено, что наилучший выход изомеризованных продуктов достигается при использовании катализатора, содержащего хром, и при температуре 250 °С, а также 275 °С, при которых октановое число также наиболее высокое. Что касается выбора сырья, то результаты эксперимента показали, что наиболее выгодным является использование фракции SP-70.

В работе ученых [3] в условиях варьирования состава сырья и технологических параметров (температура, давление, расход сырья) реализован процесс стабильного образования газового конденсата с высоким октановым числом. Установлены направления углеводородных превращений. Оценено влияние технологических параметров на состав и свойства получаемого продукта. С точки зрения вовлечения полученного продукта

зеоформинга в производство автомобильных бензинов определены оптимальные технологические параметры (температура 375 °С, давление 2,5 МПа, расход сырья 2 ч-1), установлено наиболее предпочтительное сырье (сырье, содержащее большое количество нафтен, которые в достаточной степени влияют на реакцию ароматизации). Разработаны рецептуры смешения автомобильных бензинов с использованием продукта зеоформинга в качестве основного компонента для получения различных марок, таких как РОН-92, РОН-95, РОН-98, отвечающих современным техническим требованиям.

В исследовании [4] модификация цеолита ZSM5 (соотношение Si/Al 80) путем пропитки 2% Zn (Zn/ZSM5) была проведена для увеличения селективности изомеризации и ароматизации, что позволило повысить октановое число. Процесс проводился с использованием стабильного газового конденсата 85 об% с 15 об% этанола в реакторе с неподвижным слоем. Катализаторы Zn/ZSM5 и ZSM5 были исследованы в пилотном масштабе при различных условиях температура 360-420 °С LHSV1.2-2 ч-1, давление 5 бар. Катализаторы до и после загрузки Zn были охарактеризованы с помощью ИК-Фурье преобразования (ИК-Фурье), спектроскопии Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ), рентгеновской дифракции (РФД), сканирующего электронного микроскопа (СЭМ), полевого эмиссионного сканирующего электронного микроскопа (ФЭСЭМ), трансмиссионного электронного микроскопа (ТЭМ) и адсорбции N₂. SEM, FESEM и TEM показали, что морфология и распределение металлов не изменились. XRD- и FTIR-характеристики показали, что модифицированные катализаторы сохранили свою кристалличность после пропитки металлом, а изотерма адсорбции N₂ не демонстрирует значительных изменений в пористости. Результаты Zn/ZSM5 показывают оптимальный результат при 420 °С, 1,2 ч-1, 5 бар с увеличением RON от 60,5 до 89, в то время как ZSM5 показывает увеличение RON от 60,5 до 82. После загрузки Zn тест PONA показал увеличение содержания изопарафинов с 45,4 до 47,4%, а ароматических веществ - с 10,8 до 14. Полученные результаты подтверждают эффективность использования Zn на ZSM5 для превращения газового конденсата в бензин.

Список использованной литературы

1. Tamer M.M. Abdellatief, Mikhail A. Ershov, Vladimir M. Kapustin, New recipes for producing a high-octane gasoline based on naphtha from natural gas condensate, Fuel, Volume 276, 2020
2. Nouredin Bentahar, Said Khelassi, Fathy M. Abdelrazek, Production of clean gasoline from the condensate, Egyptian Journal of Petroleum, Volume 22, Issue 3, 2013, Pages 345-350
3. Maria Kirgina, Nataliya Belinskaya, Andrey Altynov, Plya Bogdanov, Aset Temirbolat, Transformations of stable gas condensate hydrocarbons into high-octane gasoline components over ZSM-5 zeolite catalyst, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Volume 84, 2020, 103605
4. Salim, M. A., Saed, U. A. (2023). Production of High-Octane Number Gasoline from Basra Low Octane-Number Gas Condensate and Ethanol over Modified Zn/ZSM5 Zeolite Catalyst. Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis, 18 (1), 59-70

СОЗДАНИЕ ОГНЕСТОЙКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АНТИПИРЕНА

И.Н.Хайдаров, Р.И.Исмаилов, Н.Н.Махмудов.

Ташкентский государственный технический университет

В настоящее время проблема огнезащитных и противопожарных материалов очень актуальна, так как безопасность жизнедеятельности человечества всегда стояла на первом месте. Важными проблемами являются: создание материала, который будет удовлетворять потребностям в защите от пожароопасных ситуаций, а также будет безвреден для человека и

окружающей среды, не токсичен. Антипирены, которые используют для придания текстильным материалам (ТМ) огнестойких свойств, имеют ряд недостатков. После пропитки антипиреном материал становится жестким, теряет эластичность. Кроме того, антипирен очень плохо закрепляется на ткани, быстро смывается, уже после первых двух стирок количество антипирена на поверхности материала резко снижается. Также антипирен является дорогостоящим продуктом, в связи с этим его постоянное использование может привести к значительным затратам [1-6].

В связи с этим ведутся работы по закреплению антипирена на поверхности всевозможными способами. Одним из способов является использование физической или химической модификации, которая способствует закреплению вспучивающегося антипирена, тем самым продлевая огнезащитные свойства текстильного материала.

Химическая обработка имеет важное преимущество перед другими способами закрепления - она влияет на внутреннее строение материала, не изменяя его внешний вид. Кроме того, данный вид обработки является экологически безвредным и экономичным по сравнению с другими методами. Огнезащитная пропитка горючих текстильных материалов препятствует распространению пламени при их зажигании. Если ткань с огнезащитной пропиткой поместить в пламя, она обуглится и горит, однако при удалении из пламени горение прекращается. Абсолютно огнестойкой отделки, придающей ткань несгораемость, достигнуть невозможно, потому что при высоких температурах все волокна разлагаются и полностью утрачивают прочность. Качество огнезащитной пропитки определяется ее устойчивостью в условиях эксплуатации. Для огнезащитных тканей основным показателем является их устойчивость к мыльно-содовым обработкам и химчистке. Поэтому все огнезащитные пропитки подразделяют на три группы: 1) временная или вымываемая пропитка, которая удаляется с волокон при стирке; 2) ограниченно устойчивая или полупрочная пропитка, обладающая умеренной устойчивостью к воздействию воды и моющих средств; 3) устойчивая огнезащитная пропитка, характеризующаяся устойчивостью к воде, потовыделению и атмосферным воздействиям, сохраняемая при стирке и химчистке. Качество пропитки определяется по привесу огнезащитного состава. Данная работа направлена на решения проблемы закрепления пропитки антипирена на поверхности материала с помощью обработки (табл.).

Актуальной проблемой для огнезащитных текстильных материалов, полученных методом пропитки их раствором антипирена, остается устойчивое закрепление антипирена на поверхности материалов. В процессе эксплуатации и неоднократных стирок изделий в течение их жизненного цикла происходит вымывание огнезащитной пропитки с поверхности материала и потеря материалом его огнестойких свойств.

Таблица.

Физико-механические показатели текстильных материалов, пропитанных суспензиями антипиренов

Текстильный материал	Поверхностная плотность, г/м ²	Истирание, циклы	Воздухопроницаемость, см ³ /см ² ·с	Водопроницаемость, см.вод.столба	Силы обрыва, Н	
					Основа	Уток
Образец	326,95	32000	3,86	40	490	254
Пропитанный суспензии антипирена	496,0	37000	1,69	190	604	372

Анализ ранее проведенных исследований показал, что для закрепления пропиточного материала в поверхностном слое ТМ оптимальной модификации является смесь на основе вермикулита, полиолов и акрилатов. Для исследования влияния модификации на эффективность закрепления антипирена в поверхностном слое ТМ определяли привес антипирена на поверхности образцов до и после 5 циклов промывки.

Экспериментальные данные подтверждают, что эффективнее всего закрепление антипирена осуществилось на образцах, прошедших двойную обработку до и после пропитки составом антипирена. Таким образом, можно сделать вывод, что обработка текстильных материалов композицией препятствует вымыванию антипирена с поверхности ТМ в процессе их эксплуатации и стирки лишь частично.

Литература

1. Исмаилов Р.И., Мирзаев У.М., Усманов М.Х., Исмаилов И.И. Олигомерные антипирены для модифицирования полимерных и текстильных материалов // Монография, Ташкент, "Starprintservis", 2013, 120 с.
2. Хайдаров И. Н., Исмаилова Р. М. Регулирование дисперсности вермикулита для получения суспензионных антипиренов и сорбция их на текстильном материале //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 1-1 (79). – С. 74-76.
3. Хайдаров И. Н., Исмаилов Р. И., Хасанов О. Х. Исследование ИК-спектральных анализов тебунбулакского и модифицированного вермикулита, для получения суспензионного антипирена // Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-4 (80). – С. 52-57.
4. Khaidarov I. N., Ismailov R. I. Research of features and compositions of vermiculite for use as suspension fire retardant for textile materials //Technical science and innovation. – 2020. – Т. 2020. – №. 2. – С. 64-69.

AKRIL KISLOTA, KROTON ALDEGIDI VA N,N-METILENBISAKRILAMIDNING POLIMERLANISH SXEMASI

PhD. Xusanova M.F., t.f.d.prof.Beknazorov X.C.
Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

Kaliy persulfat inisiatori termik parchalanish natijasida sulfat anion radikallariga aylanadi, makromolekulyar radikallarni hosil qilish uchun hosil bo'lgan radikal o'ziga monomerni biriktiradi. Keyin AK ning vinil guruhlari bilan kovalent bog'lanish hosil qilib o'sha yerda faol radikal vinil monomeriga ko'chadi va bir vaqtning o'zida zanjirning o'sishiga olib kelishi mumkin bo'lgan yangi radikallarni yaratadi. N,N-MBA ($\text{CH}_2=\text{CHCONHCH}_2\text{-NHCOCH}=\text{CH}_2$) vinil guruhlari ikkita bo'lganligi uchun o'sayotgan makromolekulani bir-biriga choklaydi natijada makromolekula uch o'lchovli (AK-KA-MBA) gidrogel tarmog'ining shakllanishiga olib keladi.

Organik birikmalar va neft masulotlarini adsorbtsiyalash qobiliyatini yaxshilash uchun izopren kauchugini (SKI) choklash maqsadida malein angdrid tanlangan, chunki kauchuklarni choklash uning mustahkamligini oshiradi. Bundan tashqari, u oltingugurtga qaraganda kauchukdagi qattqlik holatini kamaytirib nisbatan elastik mahsulot oleogelni hosil qiladi. Yana bir xususiyati ma'lum miqdordagi choklashlanishdan so'ng rezina holatiga o'tmasdan, gidrofob xususiyati yaxshilanadi va bo'kish darajasi ortadi. Ushbu tadqiqotda turli markadagi kauchuklardan olingan oleogellarni fizik kimyoviy xossalari o'rganilgan. SKI - ning elastikligi va malein angidridning yuqori sirt fa'ol barqarorligi, oleogelning organik birikmalar, neft mahsulotlari va moyini yaxshi yutishiga olib keldi. Murakkab yog'larning oleogelga sorbtsiyalanishi va unga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash uchun sorbsiya mexanizmlari o'rganildi. Ushbu keng qamrovli tadqiqot natijalari atrof - muhitni zararli chiqindilardan saqlash uchun kauchuklar sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan.

1-rasmda BSK kauchukining IQ spektrlari va namunalarning BSK va malein angidridi asosida olingan oleogel keltirilgan. BSK ning IQ spektrlarida 2980 va 2951 sm^{-1} sohasida benzolning $-\text{CH}-$ guruhlari va $-\text{CH}-$ yassi deformatsion yutilish sohasining xarakterli cho'qqisiga mos keladigan cho'qqilar paydo bo'ladi hamda BSK tuzilishini ifodalaydi (1a-rasm). Oleogelni kauchuk bilan solishtirganda (1b-rasm), 966 sm^{-1} sohadagi mintaqada kuchli tor cho'qqilar shaklida malein halqa $-\text{CO-O}-$ uchun xarakterli cho'qqi paydo bo'ladi, bu esa 1639 sm^{-1} dan pastroq

qiymatga ega bo'lgan anhidrid guruhlarining kuchliroq karbonil guruhining paydo bo'lishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, sintez qilingan oleogelida 1717 cm^{-1} da xarakterli cho'qqi yo'qolganligini ko'rish mumkin, bu kauchuk va malein anhidridning to'yinmagan bog'lari o'zaro bog'lanish reaksiyasi orqali muvaffaqiyatli o'zaro bog'langanligini ko'rsatadi, natijada BSK va MA ning o'zaro bog'langan sopolimerlari paydo bo'lishini ahglatadi.

1-rasm. MA bilan BSK asosidagi BSK (a) va oleogel (b) ning IQ spektrlari.

1b-rasmda malein anhidrid halqalarini o'z ichiga olgan oleogellar malein anhidrid guruhlarini C-O-C bog'lanishlarining egilish tebranishlariga mos keladigan 920 cm^{-1} sohada xarakterli cho'qqini ko'rsatdi, ammo oleogellar bu cho'qqining intensivligining pasayishini ko'rsatdi. BSK da MA ning past konsentratsiyasi, bu yangi hosil bo'lgan kovalent bog'lanishlar haqida dalolat beradi. Shu bilan birga, 966 cm^{-1} gacha bo'lgan cho'qqining intensivligi dastlabki BSK bilan solishtirganda oleogelida oshganligini ko'rish mumkin, bu BSK ning MA bilan to'yinmagan bog'lanishining reaksiyalari natijasida paydo bo'lgan kovalent o'zaro ta'sirlarning kuchayishini ko'rsatadi.

Oddiy kuchlanish-deformatsiya egri chiziqlari, shuningdek, oleogellarning elastik moduli, oquvchanlik kuchi va siqilishga mustahkamligi 2-rasmda keltirilgan. 2a-b-rasmda BSKda kuzatilgan uzilish taxminan 150% deformatsiyada sodir bo'lganligi ko'rsatilgan, bu elastik strukturadan iborat ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, BSKni MA bilan o'zaro choklash natijasida hosil bo'lgan oleogelning klassik chiziqli kuchlanish-deformatsiya platosini ham ko'rish mumkin (2b-rasm), bu esa oleogellarning past kuchlanishlarda elastik xatti-harakatlarini va undan keyin hosil bolgan segmentlarini ko'rsatishini ko'rish mumkin. Choklangan oleogellar chiziqli tortilganda yuqori egilishga ega bo'lib, past siqilishli kuchlanishlarda yanada elastik xarakterga ega bolishini ko'rsatdi. Ushbu egri chiziqlar taxminan 140% deformatsiyada tekislanadi, ehtimol oleogellarning ichki tuzilishidagi bir hil bo'lmagan havo bo'shliqlari va bo'shliqlar tufayli bo'lishi ham mumkin.

2a-rasm. BSK va oleogelning kuchlanish-deformatsiya egri chiziqlari.

2b-rasm. BSK va oleogelning mustahkamlik xususiyatlari.

BSK elastikligining eng yuqori moduli 3,42 MPa, oquvchanlik quvvati 0,2789 MPa va siqilgandagi kuchlanish oralig'i 0,3275 MPa edi. Elastiklik moduli asosan polimer molekularining polimer zanjirlari orasidagi molekulyar choklanishlar va o'zaro ta'sirlarning natijasidir. MA bilan o'zaro bog'langandan so'ng, kovalent o'zaro ta'sirlarning kuchayishi tufayli oleogellarning yuqori elastik moduliga ega bo'ldi. Shu bilan birga, MA bilan BSK asosida sintez qilingan oleogelda elastik modulning (2,40 MPa), oquvchanlikning (0,2168 MPa) va bosimning (0,2645 MPa) pasayishini ko'rsatdi. Bu bizning reologiyamiz natijalariga mos keladi, bu o'zaro bog'liqlik reaksiyasidan yuqori darajadagi o'zaro bog'lanish kuchsizroq tarmoqni ko'proq moslashuvchanlikka olib keladi va bu mexanik xususiyatlarning zaiflashishini ko'rsatadi[1].

Adabiyotlar

1. Хусанова М. Ф. Киёмов Ш. Н. Бекназаров Х.С. Джалилов А.Т. Синтез и исследование олеогеля с целью очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов //Universum: технические науки. – 2021. №. 1-2 (82). (02.00.00; №2)

MEGOFERON VA ROMETIN PREPARATLARI INDUKSIYA QILGAN INTERFERONNING TURINI ANIQLASH

O.M.Namozov biologiya fanlari nomzodi, dotsent
E.B.Rajabova 2- kurs “Biotexnologiya” yo`nalishi talabasi
 I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Oqsil modda – interferonning immunitetni modullovi, viruslarga va saraton kasalligiga qarshi faollikni namoyon eta oluvchi xususiyati borligi, ularga keng spektrda ta'sir etuvchi – difunksional bioregulyatorlar sifatida qarash lozimligini anglatadi [1].

Virusli va yoki boshqa yuqumli kasalliklarni davolash maqsadida organizmga tashqaridan – ekzogen interferon berilganda uning nojo'ya ta'sirlari hamda samaradorligining pastligi interferondan bevosita foydalanishda bir qator kamchilik va cheklanishlar borligidan dalolat beradi. Agarda organizmning o'zida – endogen interferon hosil qilinsa, bunday kamchilik va cheklavlardan holi bo'lgan yuqori ta'sir samaradorligiga erishish mumkin. Organizmda ana shundan endogen interferon biosintezini stimullovi preparatlarni tabiiy holda, ya'ni o'simliklar tarkibidan ajratib olish, ularni endogen interferon induktorlari ekanligini o'rganish, aniqlash va qo'llashga tavsiya etish hozirgi kunda biokimyogarlar va biotexnologlar oldida turgan dolzarb muammolardan biridir [2].

Odam embrioni fibroblast diploid hujayralari (M-19) va odam qon limfotsitlarida interferon induksiya bo'lgandan keyin olingan kultural suyuqlikda aniqlangan virus ingibitorining interferonga tegishli ekanligi va turi aniqlangan [3].

Metoferon va Rometin preparatlari kultura bilan 4 soat ta'sir ettirilgandan keyin namuna olindi va tripsin bilan qayta ishlandi. Asosan interferonning turi, muhitga chidamliligi va temperaturaga turg'unliligi o'rganildi. Olingan natijalar 1- jadvalda keltirilgan.

1- jadval

Megoferon va Rometin preparatlari induksiya qilgan interferonga tripsin, muhit va tempraturaning ta'siri

Interferonga 30 daqiqa davomida ko'rsatiladigan ta'sirlar	Megoferon		Rometin	
	Interferon faolligi			
	bk/ml da	% da	bk/ml da	% da
Namuna	1024	100	1280	100
Tripsin, 50 mkg/ml	192	18,87	192	15
pH=2, (4°C da)	128	12,5	160	12,5
Tempratura, 56°C	717	70	320	25

Olingan natijalarga ko'ra Megoferon va Rometin preparatlari odam embrioni hujayralarida *in vitro* induksiya qilgan endogen interferon namunalari tripsin bilan qayta ishlanganda uning virusga qarshi faolligi 85% gacha pasaydi. Bu holat – virus ingibitori oqsil tabiatga ega ekanligidan dalolatdir.

Megoferon hosil qilgan interferon muhit (pH) ta'siriga sezgir, lekin 30 daqiqa davomida 56°C gacha qizdirilganda 70% gacha denaturatsiyaga chidamliligi aniqlandi. Rometin preparati hosil qilgan oqsil modda – interferon 56°C tempraturaga 75% gacha chidamli ekanligi ma'lum bo'ldi. Muhit kislotali pH = 2 bo'lishiga chidamsiz (o'ta sezgir – 87,5% gacha).

Tekshirilayotgan interferonning qaysi turga mansubligi, uning kislota va tempraturaga chidamliligiga asoslaniib aniqlanadi, xulosa chiqariladi. Interferon faolligining fizik-kimyoviy omillarga chidamliligini aniqlash bilan bir vaqtda, interferon namunasining odam α va β turdagi interferonga qarshi zardob bilan neytrallab (titrlab) o'rganiladi. Olingan natijalar 2- jadvalda keltirildi.

2- jadval

Megoferon va Romiten preparatlari induksiyalagan interferonning turini aniqlash.

Interferon	Induktor	Interferon bk/ml (antitela ishtirokida)		
Namuna, α - interferon	-	1024	0	1024
Namuna, β - interferon	-	1280	1280	0
Hujayra interferoni	Megoferon	512	512	512
	Rometin	1024	1024	1024

Olingan natijalarga asoslanib, quyidagicha xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Megoferon va Rometin preparatlari α va β interferonlar aralashmasini bir xil faollikda induksiya qilishi tajribalar asosida fizik-kimyoviy parametrlarning aniqlandi [4].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://helix.ru/kb/item/20-116>
2. David O. White, Frank J. Fenner. Medical Virology: — Elsevier, 2016. — 664 p. — ISBN 9781483220574.
3. Ellen F. Foxman, James A. Storer, Megan E. Fitzgerald, Bethany R. Wasik, Lin Hou. Temperature-dependent innate defense against the common cold virus limits viral replication at warm temperature in mouse airway cells. // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2015. — 20 January (vol. 112, iss. 3). — P. 827–832. — PMID 25561542.
4. Namozov O.M. “Endogen interferon biosintezini boshqarish uslublari” dissertatsiya ishi avtoreferati. T.: 2003.

**ГРАНУЛАЛИ ФАОЛЛАШТИРИЛГАН КЎМИРГА Au, Ag, Hg, Ni, Cu, Zn
МЕТАЛЛАР СОРБЦИЯСИ ТАЪСИРИ**

Ҳозирги кунда фаоллаштирилган кўмир адсорбентлари саноат тармоқларининг жадал ривожланиши ва фаоллаштирилган кўмир сорбентларини қўллаш соҳалари кенгайиши туфайли селектив фаоллаштирилган адсорбентлар ишлаб чиқаришга бўлган талаб ортиб бормоқда. Маҳаллий мева донаклар асосида импорт ўрнини босувчи самарадор, янги сорбент олиш ва рангли металллар сорбциясида қўллаш технологияларини яратиш долзарб муоммолардан бири бўлиб хисобланади. Гидрометаллургия эритмаларидан рангли ва қимматбаҳо металлларни ажратиш олиш учун Республикамиздаги НКМкомбинати недирландиядан NORID маркали, ОКМкомбинати Россиядан JACOBI маркали фаоллаштирилган углеродга бўлган талаби йилига 800 тоннани ташкил этади. Шунга асосланиб, импорт ўрнини босувчи арзон фаоллаштирилган углеродли адсорбентлар олиш долзарб муаммолардан биридир.

Фаоллаштирилган кўмир ўлчамининг сорбция мувозанати таъсирини аниқлаш мақсадида биринчи олинган намуна 2,5-3 мм ўлчамдаги сорбентга олтин сорбция изотермаларини аниқлаш бўйича тажриба ўтказилди.

Фаоллаштирилган кўмир ўлчамининг сорбция мувозанати хоссаларига таъсирини аниқлаш учун олтин эритмасини 90% катталиги 2,0 мм ва 100% 0.09 мм ўлчамли кўмир билан сорбция изотермаларини аниқлаш бўйича тажриба ўтказилди. Изотерма натижалари 1-расмда кўрсатилган.

◆-90% ўлчами 2,0 мм

◇-100% ўлчами 0,09 мм

1-расм. Хар-хил ўлчамдаги ФК га олтин сорбциянинг изотермлари.

Олинган эгри чизиқлар учун Фрейдлих изотермаси тенгламасининг коэффициенти 2,25; асосий кўмир ва майдаланган кўмирлар учун мос равишда $K = 8,9$ ва $9,7$ коэффицентлари олинган. Шундай қилиб, кўмирни майдалагандан кийин унинг ҳажми 30 % гача камайиши маълум болди, унинг сорбция хусусиятлари 9-10% га ошди исботланди. Кўриниб турибдики, камроқ майдаланган кўмир фракциялари учун олтин сорбция изотермлари дастлабки кўмир учун изотермадан 9% дан кам миқдорда фарқ қилади. Бунинг асосида сорбция изотермларини аниқлашнинг қулай усули ишлаб чиқилган бўлиб, у фаоллаштирилган кўмирни майдалаш ва ўлчами $-0,5 + 0,2$ мм ажратиш билан сорбция тажрибалари ўтказилади. Яна бир муҳим шарт фаоллаштирилган кўмир гранулаларига ёпишган кўмир чангини олиб ташлаш мақсадида кўмирни дистилланган сув билан ювиш, кейин қуритиш орқали олинади. Техник тажрибалар асосида фаоллаштирилган кўмир олиш технологиясини бир неча кундан бир неча соатгача қисқартиришга эришилди.

Кўмир ҳажмининг олтин сорбция кинетикасига таъсирини аниқлаш учун дастлабки кўмирни ГОСТ 16187-70 гост талабларига асосан фракцияларга ажратиш зарур. Фаоллаштирилган кўмирнинг ҳосил бўлган фракция таркиби 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

ФШУ-136 маркали кўмирни гранула таркиби

Сорбент ўлчами, мм -4,0+3,20 -3,20+2,5 -2,5+2,0 -2,0+1,0 -1,0+0,5
-0,5

Фракциянинг миқдори, % 12,0 78,7 5,8 3,3 0,14 0,06

Олинган ҳар бир кўмир фракцияси учун (-0,5 мм дан ташқари), олтин цианид комплексларни фаоллаштирилган кўмирга сорбция кинетик эгри чизиқлари олинган. Натижалар 1-расмда келтирилган. Эгри чизиқларнинг график таҳлили шуни кўрсатдики, уларнинг бошланғич кесимида сорбция вақти 10 соатдан кам бўлмаган вақт мобойнида координаталарида берилган даража. 3.9.3-расмда мувозанатга эришиши кўрсатилган. Олтинни ютилиш тезлиги НКМК МИТ лабораториясида сорбентга олтинни ютилиш тезлиги

синовдан ўтказилди. Олинган тўғри чизикларнинг қиялиги олтиннинг сорбция тезлигига тўғри келади. Олинган натижалар 1-жадвалда ва 1-расмда келтирилган.

Умуман олганда, ўрганилаётган ФШУ-136 маркали фаоллаштирилган кўмир гранулометрик таркибининг саноатда қўлланилишини қамраб оладиган диапазонда ўзгариши олтин сорбция кинетикасининг сезиларли ўзгаришига олиб келмайди.

ФШУ-136 маркали фаоллаштирилган кўмир заррачалари ўлчамининг олтиннинг цианид комплекси сорбцияси мувозанат характеристикасига таъсири ўрганилди. Кўмир зарраларининг ўртача ҳажми 2,1 дан 0,09 мм гача сезиларли даражада камайиши билан унинг мувозанатли сорбция хусусиятлари 9% дан ошмаганлиги кўрсатилган. Олтиннинг сорбцион изотермларини аниқлашнинг такомиллаштирилган техникаси ишлаб чиқилди, у фаоллаштирилган кўмирни $-0,5 + 0,2$ мм заррачалар ҳажмига қадар олдиндан майдалаш билан ажралиб туради ва бу тажриба давомийлигини бир неча кундан бир неча соатгача қисқартириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. И.А. Бардина, Н.В. Ковалева, Ю.С. Никитин Хроматографическое удерживание и термодинамические характеристики адсорбции ряда органических соединений в области Генри на активном угле // Журнал физической химии. – 2004. – Т. 78. – № 6. – С.1119–1123.

2. Isokov Y.X., Yodgorov N., Ziyoyev B.T. Aviakerosin tarkibidagi oltingugurtli birikmalarni faollantirilgan ko`mir bilan tozalash // Fan va texnologiyalar taraqqiyoti 2023 №3 126-127 B

3. Исоков Ю.Х., Ёдгоров Н. Нефть газни қайта ишлашда маҳаллий хомшўдан олинган сорбентдан фойдаланиш // XXI Асрда илм-фан тараққиётининг ривожланиш истиқболлари ва уларда инновацияларнинг туган ўрни мавзусидаги республика илмий 10-онлайн конференцияси материаллари, тошкент 2019, 79-80 б.

4. Isokov Yu.X., Yodgorov N., Sultonov S.B. Adsorption of organic compounds to modified active carbons // Scientific and technical journal of Namangan institute of engineering and technology, Scientific and technical journal of NamIET, VOL 6 – Issue (3) 2021, p 142-143.

Au-Cu РУДАЛАРИДАН ОЛТИННИ АЖРАТИБ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

кат. ўқит. Исоков Ю.Х., док. Зиёев Б.Т., Ачилов Х.Т., талаба. Алижонов У.Н.

Тошкент кимё-технология институти, Умумий кимё кафедраси

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришга қаратилган Ҳаракатлар стратегиясининг учинчи йўналишида “саноатни юқори технологияли қайта ишлаш тармоқларини, энг аввало, маҳаллий хом-ашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш асосида юқори қўшимча қийматли тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш” га қаратилган муҳим вазифалар белгиланган. Бу борада, жумладан селектив углеродли адсорбентларни маҳаллий хом-ашёлар, яъни мева данаклари асосида олиш ва уларнинг адсорбцион хоссаларини аниқлаш бўйича илмий изланишлар олиб бориш муҳим аҳамият касб этади. Олинган селектив углеродли адсорбентлар ёрдамида металлургия саноатида олтинни ажратиб олиш технологиясини такомиллаштиришга алоҳида эътибор берилмоқда.

Республикамизда маҳаллий кўмир асосида гидрофоб хусусиятга эга бўлган углеродли сорбентлар олиш, уларни саноатда чиқадиغان оқова сувлар таркибидаги қўшимчалардан тозалашда қўллаш борасида амалий ва илмий жиҳатдан ижобий натижаларга эришилмоқда.

Олтин-мис рудаларини қайта ишлаб олтинни ажратиб олиш учун икки хил усулдан фойдаланилади: а) рудани гравитацион бойитиш; б) гидрометаллургик бойитиш. Бу икки усул билан олтинни ажратиб олиш қуйидагича олиб борилади. Рудани гравитацион бойитиш учун дастлаб рудани бойитиш учун махсус тегирмонда майдалаб кейин шарли тегирмонда майдалаб гидроциклон ёрдамида улчамига асосан ажратилади ва ўлчами 0,0174мм тенг булган қисми бойитиш учун ажратиб олинади. Олиб борилган тажрибавий изланишлар

натижаларига асосан таркибида ўлчами 0,074мм тенг миқтори 85 -88% ташкил этган руда гидрометаллургик қайта ишлаш учун берилади. Аввал майдаланган рудани кимёвий қайта ишлаш учун натрий цианид тузини 0,5% концентрацияси тайёланади ва суюқ;қаттиқ нисбати 1,20:1 тенг бўлган суспензияни 22-25 соат давомида цианлаштириш жараёнини олиб борилади. Шунинг билан гравитацион бойитиш жараёни гидроциклонда олиб борилади. Гидроциклон-флатомашинада бойитиб ажратиб олинган концентрат-пульпа иккинчи босқичда цианлаш жараёнига ўтказилади ва активланган кўмир ёрдамида олтин ажратиб олинади.

Жараённинг ушбу бўлимида таркибида мис бўлган заррачалар цианид ионлари билан бирикиб комплекс холда ажралади. Электролиз қонунига асосан сорбентга олтиннинг ютилиши унинг мисга нисбатан пассивлиги туфайли содир бўлади. Олиб борилган тажрибавий изланишлар гравитацион бойитиш натижасида рудадан 40% гача олтин ажратиб олиш имкониятини курсатди. Олтиннинг қолган қисми кучли ишқорий шароитда цианлаштириб адсорбент-активланган кўмир ёрдамида ажратиб олинади. Умуман рудадан олтинни гравитацион бойитиш жараёнидан кейин хосил буладиган “пульпа-суспензия” дан ажратиб олиш технологик схемаси қуйидагича олиб борилади.

Бу усулнинг моҳияти қуйидагича: ишқорий мухитда (pH=11-12) цианидли металл комплексе тез ва осон ютилгани учун адсорбент тез тўйинади. Ишқорий мухитда натрий цианидининг миқдори ортади ва эритмада риган мис цианид комплекс бирикмаси ортиши билан активланган кумир сорбентида олтиннинг цианидли комплексига тўйинади, натижада эритмада миснинг цианидли комплексе миқдори ошади. Цианид эритмаларида мис ионларининг сони ортиши билан унинг фаоллаштирилган кўмирда сорбцияси камаяди. Бу ҳолат сорбентнинг “мис сиғими” дейилади, ва ишқорий концентрат эритмасида олтинни концентрациясини пасайишига олиб келади. Ишқорий мухитда натрий цианид билан суспензия концентратини (пульпани) цианлаштириш усули билан металлларни ажратиб олиш кетма-кетлиги сифатини яхшилаш имконини беради.

1-расм. Олтин олишнинг технологик схемаси

Тўйинган кўмрдан олтинни десорбциялаш, ишқорий шароитда кумирга ютилган олтиннинг комплекс бирикмаси эритмага утказилиб олинган элбатни электролиз қилиш йули билан олтин ажратиб олинади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1.И.А. Бардина, Н.В. Ковалева, Ю.С. Никитин Хроматографическое удерживание и термодинамические характеристики адсорбции ряда органических соединений в области Генри на активном угле // Журнал физической химии. – 2004. – Т. 78. – № 6. – С.1119–1123.

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30116487 ГОСТ 11014-2001

2. Исоков Ю.Х., Ёдгоров Н. Нефт газни қайта ишлашда маҳаллий хомшөдан олинган сорбентдан фойдаланиш // XXI Асрда илм-фан тараққиётининг ривожланиш истиқболлари ва уларда инновацияларнинг тутган ўрни мавзусидаги республика илмий 10-онлайн конференцияси материаллари, тошкент 2019, 79-80 б.

3. Isokov Yu.X., Yodgorov N., Sulstonov S.B. Adsorption of organic compounds to modified active carbons // Scientific and technical journal of Namangan institute of engineering and technology, Scientific and technical journal of NamIET, VOL 6 – Issue (3) 2021, p 142-143.

НЕФТ – ГАЗ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ҲОСИЛ БЎЛАДИГАН ОҚАВА СУВЛАРНИ ТОЗАЛАШ МУАММОЛАРИ

Илмий раҳбар п.ф.ф.д., доц. Аюбова И.Х.

Талаба Қурвонназарова С.Н.

ТошДТУ, Тошкент, Ўзбекистон

Ер юзида аҳоли сонининг ортиб бораётганлиги сабабли табиий ресурсларни, хусусан, сувни тежаш, уни ифлосланишини олдини олиш бутун инсоният олдида турган асосий муаммолардан биридир.

Обихаёт деб аталмиш сув, ўзининг табиий ва узлуксиз ҳаракати туфайли ер шарида содир бўладиган барча табиий жаарёнларда иштирок этади. Сувнинг географик қобикдаги ишини миқдор жиҳатдан қуёш радиацияси билан таққосласа бўлади, сифат жиҳатдан эса унинг ўрнини ҳеч нарса боса олмайди [1]. Маълумки, сув ўзининг эритувчанлик хусусияти билан сайёрамизда тирикликни таъминлаб турибди. Бугунги кунда республикамизда табиатдан оқилона фойдаланишни йўлга қўйиш, экологик вазиятни барқарорлаштириш экологик сиёсатимизнинг устивор йўналишларидандир.

Сувнинг энг керакли хом ашё бўлиши билан бирга ишлатилгандан сўнг оқава сув сифатида яъни ифлосланган сув бўлиб ажралиши яна бир долзарб муаммони келтириб чиқаради. Муаммоли томони шундаки, корхоналардан ажралаётган чиқинди сувларининг таркиби ҳар хил бўлиб, улар заҳарлилиги, физик хусусиятлари, турғунлиги, организмда турли заҳарланишларни чиқариши ва кимёвий хусусиятлари билан фарқ қиладилар. Жумладан реагентлар, хом ашёлар, кимёвий моддалар, сирт актив моддалар, мойлар, нефт маҳсулотлари ва бошқалар ишлаб чиқаришда ишлатилиб, ҳосил бўладиган оқава сувларнинг асосий таркибини ташкил қиладилар [2].

Сувларни ифлословчи асосий манбалар асосан саноат корхоналари ва маиший хўжалиқдан чиқадиган оқава сувлар, нефтни қайта ишлаш корхоналарида ҳосил бўлаётган оқава сувлар, қазилма бойликларини ишлаб чиқаришдаги чиқинди сувлар, шаҳар ва қишлоқлардан, кимёвий воситалар билан ишлов берилган далалардан ажралаётган оқава сувлар шу билан бирга касалхоналарда ва чорвачилиқда пайдо бўлаётган ташламалар, автохўжалиқларда автотранспортларни тозалашдан чиққан сувлардир [2]. Атроф-муҳитга зарар келтирмаслиги учун сув таркибидаги моддалар илмий асосланган қуйидаги кўрсаткичлардан ортиб кетмаслиги керак, яъни уларнинг руҳсат этилган концентрациялари қуйидагича: муаллақ моддалар 75 мг/дм³; рН- 6,5-8,50; ККИ- 30 О мг/л; КБИ₅- 4 О₂ мг/л; темир- 0,3 мг/л; мис- 0,3 мг/л; қўрғошин- 0,001 мг/л; нефт маҳсулотлари- 0,3 мг/л; органик моддалардан феноллар- 0,001 мг/л. [3].

Нефтни қайта ишлаш заводлари таркиби, унинг профилидан қатъи назар, қуйидаги асосий қурилмаларни ўз ичига олади: нефтни тайёрлаш учун сувсизлантириш ва тузсизлантириш мақсадида электр тузсизлантириш қурилмаси (ЭЛТҚ); мойни қайнаш ҳароратига кўра фарқ қилувчи, фракцияларга тўғридан-тўғри ажратиш, нефт маҳсулотларини тўйинмаган углеводородлар, қатронлар ва бошқа моддалардан ишқорли тозалаш; дизел ёқилғисини гидротозалаш; битум ишлаб чиқариш; олтингугурт, айрим ҳолларда керосин ва ароматик углеводородлар олиш учун мўлжалланган комбинирланган

атмосфера-вакуумли қувурли ускуналар (АВҚ). Нефтни қайта ишлаш корхоналарида иккита асосий саноат каналлизация тизими мавжуд:

1) Таркибида нефть сақловчи нейтрал саноат ва саноат-ёғингарчилик оқава сувларни чиқариб юбориш ва тозалаш учун. Бундай ҳолда, кўпгина технологик қурилмалардан тегишли оқава сувлар ягона каналлизация тармоғига киради, шу жумладан аралаштириш конденсаторлари ва скрубберлардан (атмосфера-вакуумдаги барометрик конденсаторлардан ташқари), аппаратлар, насослар ва резервуарларнинг улардан сувларни чиқариб юборадиган қувур дренаж қурилмаларидан, (хом ашёлардан ташқари), насосларнинг резина қопқоқларини совутишдан, нефть маҳсулотларини ювишдан (сувда ишқор концентрацияси паст ҳоллардагина), полларни ювишдан тушган оқаваларни, шунингдек, шунингдек ускуналар, резервуарлар ўрнатилган жойларидан оқиб чиқадиган ёмғир сувлари.

2) Корхонада ер юзаси (эриган ва ёғингарчилик) сувларни тозалаш учун ер юзаси оқимларини тозалаш иншоотлари мавжуд. Нефтни қайта ишлаш заводларининг ер юзаси оқавалари кумни, турли табиатдаги суспензияланган моддаларни, шу жумладан сузувчи ва эмульцияланган нефть маҳсулотларини олиб юради. Ёғингарчиликнинг тез-тез содир бўлиши ва унинг интенсивлигининг сезиларли тебранишлари туфайли ер усти сувларининг ифлосланиши жуда катта фарқ қилади, шунинг учун ёғингарчилик натижасида ҳосил бўлган ҳовузлар оқава сув йиғувчи функцияларидан ташқари тозалаш иншоотлари сифатида ҳам хизмат қилади.

Тозалаш иншоотлари корхона, ювиш ва буғлаш стацияси оқава сувларини тозалашга мўлжалланган. Сув сарфини камайтириш ва атроф муҳитни ифлосланишдан ҳимоя қилиш, сув омборларига ташланадиган оқава сувлар сарфини камайтиришга қаратилган нефтни қайта ишлаш заводларини ишлаб чиқаришни рационализация қилиш бўйича технологик чора-тадбирлар жуда хилма-хилдир. Умуман олганда, сув сарфини камайтириш ва атроф-муҳитни ифлосланишдан ҳимоя қилишнинг оқилона ечимларидан бири қайта ишланган сув таъминотини жорий этишдир.

Шундай қилиб, қайта ишланган сув таъминотини жорий этиш орқали чучук сув истеъмолини 90-95 фоизга камайтириш ва нефть маҳсулотларининг сув ҳавзаларига оқизишини 80-85 фоизга камайтириш мумкин. Албатта, бу сезиларли экологик ва иқтисодий самара. Сувни қайта ишлатиш, албатта, сув ҳавзаларига ташланадиган оқава сувлар ҳажмини камайтиради. Шу билан бирга, айланма сув таъминоти тизимларида ишлатиладиган сув нафақат ишлаб чиқаришнинг нормал технологик жараёнини таъминлаш нуктаи назаридан, балки ишлаб чиқаришнинг санитария-гигиеник технологик жараёнини таъминлаш нуктаи назаридан ҳам қондириши керак бўлган талабларни ҳисобга олиш керак.

Нефтни қайта ишлаш заводларининг оқава сувлари қуйидагича тозалаш иншоотларида механик, физик-кимёвий ва биологик тозалашдан ўтказилади: қумтўплагич - нефть тутгич - бирламчи радиал чўкинди танклар-флотаторлар - аэрация танклари - иккиламчи радиал чўкинди танклар - тозалашдан кейинги флотаторлар - буфер ҳовузи - тушириш коллектори - буғланиш ҳовузи [3].

Шундай қилиб, санитария талабларига мувофиқ сув ҳавзаларига биокимёвий усулда тозаланган оқава сувларни ташлаш мумкин эмаслигидан келиб чиқиб, биологик ҳовузлар, микрофилтрлар, кум филтрлари ва бошқаларда қўшимча равишда янада тозалаш керак. Нефтни қайта ишлаш заводларида оқава сувларни тозалаш самарасини ошириш учун босимли флотация ва муаллақ моддалардан патронли филтрлардан фойдаланган ҳолда самарали тозалаш технологияси таклиф қилинган.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, бебаҳо неъматимиз бўлмиш сув манбаларини ифлослантирмасликка, уларни исроф қилмасликка даъват этувчи тарғибот ишлар кўламини ва оқава сувларни тозалаш усулларини таъкомиллаштириш ва қурилмаларини таъмирлаш, янгилаш ишларини самарасини оширишимиз даркор.

Адабиётлар

- 1.Эргашев А., Отабоев Ш., Шарипов Р.,Эргашев Т. «Сувнинг инсон ҳаётидаги экологик моҳияти». Тошкент, 2014.
- 2.Эргашев А.Э., Эргашев Т.А. «Экология, биосфера ва табиатни муҳофаза қилиш». Тошкент, 2012.
- 3.Ласков, Ю.М. Глубокая очистка и повторное использование сточных вод предприятий текстильной промышленности: Обзорная информация / Ю.М. Ласков, Г.В.Васильев -М.:ЦНИИТЭИлогпром, 1980. - Вып. 2. - 38 с.

НАНОРАЗМЕРНЫЕ КОЛЛОИДНЫЕ ДИСПЕРСИИ

У.К. Ахмедов

Ташкентский государственный технический университет.

Последнее десятилетие ознаменовалось бурным развитием исследований в области наноматериалов и нанотехнологий. Примечательно, что в данном случае прогресс научных идей отмечается сразу в целом ряде областей науки, таких как физика, химия, биология, материаловедение. Распространено мнение о том, что начало целевого развития этого научного направления относится к последним годам XX века и стимулировано тем, что правительственная комиссия США при содействии Центра оценки мировых технологий провела изучение опыта работ в области нанотехнологий, и основным результатом стало выделение значительных средств на развитие исследований в этой области. Именно тогда и получила огромную популярность приставка «нано», а слова «нанометр», «наноматериалы», «наносистемы», «наночастицы» и «нанотехнологии» заняли лидирующие позиции в научных и научно-популярных журналах.

Однако современные исследования в области наноматериалов не являются чем-то совершенно новым. Наночастицы еще с прошлого столетия находились в поле пристального внимания в таких сферах науки и технологии как катализ, сорбционные процессы, фотография. В коллоидной химии основным объектом исследования по существу являются наночастицы. Вероятно, одними из самых первых наноматериалов можно считать цветные стекла, окрашенные внедренными в них наночастицами металлов. Можно сказать, что начало нанотехнологических процессов восходит как минимум к древнему Египту. Еще раньше люди столкнулись с таким наноматериалом как сажа, хотя извлекать из нее пользу начали намного позже.

В качестве одного из «идеологических» родоначальников современных нанотехнологий можно назвать Ричарда Фейнмана. В конце пятидесятых годов, получая награду Американского физического общества, он прочел в Калифорнийском технологическом институте лекцию под названием «Внизу еще очень много места». В ней он высказал идеи о создании материалов на атомном или молекулярном уровне, которые смогут открыть перед человечеством совершенно новые возможности. Одновременно он отмечал, что для этого потребуется измерительная аппаратура совершенно нового качества, позволяющая визуализировать столь мелкие объекты. Отдавая должное Фейнману, вспомним, что огромный вклад в развитие учения о наноматериалах и нанотехнологиях внесла целая плеяда выдающихся ученых, среди которых были классики коллоидной химии П.А. Ребиндер, В.Б. Алесковский, Б.В. Дерягин.

Вероятно, ученые сейчас столь часто вспоминают лекцию Фейнмана не только потому, что он был блестящим оратором и популяризатором науки, а потому, что эта лекция во многом стала пророческой. Действительно, если ученые столь долго работали с наноматериалами, даже не употребляя этого новомодного слова, то почему именно сейчас наблюдается прогресс в этой области. Возможно, дело именно в том, что в конце XX века вышли на новый уровень методы прямой визуализации наночастиц с помощью атомно-силовой, туннельной, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, наряду

с целым рядом других методов, включая оптические, использующие рентгеновское и синхротронное излучения и др. Только вооружившись этими методами, исследователи смогли воочию наблюдать наночастицы и наноустройства. Кроме того, следует учесть, что к этому времени мировым сообществом был накоплен огромный багаж знаний, который рано или поздно должен был привести к подобной «нанореволюции».

Уникальные свойства наноматериалов определяются целым рядом факторов. Одним из основных является то, что коллективные взаимодействия очень сильно меняют свойства входящих в состав вещества молекул и атомов. При включении в структуру кристалла, жидкости или даже макромолекулы они теряют свою индивидуальность. В наносистемах из-за высокой удельной доли поверхности и некомпенсированности связей значительного количества атомов, локализованных вблизи поверхности, свойства наночастиц весьма сильно отличаются от свойств объемных материалов. С другой стороны, важнейшую роль играют сорбционные процессы, протекающие на поверхности наночастиц и на границах их раздела. Это определяет особые свойства атомов поверхности, включая их химическую активность, подвижность и даже валентное состояние. Все это и обуславливает отличие свойств наноматериалов от объемного вещества. Очевидно, что меняя в определенном интервале размер наночастиц, мы можем варьировать свойства материала, что открывает широкие перспективы полезного применения нанообъектов.

Вместе с тем существование наночастиц может приводить к негативным последствиям. К ним можно отнести силикоз — профессиональное заболевание ряда категорий трудящихся, аллергические явления и другие отрицательные реакции человеческого организма на столкновение с наномиром. В большинстве случаев отрицательные стороны нанотехнологий еще не вполне известны. Поэтому ни в коей мере нельзя воспринимать нанотехнологии и наноматериалы как панацею от всех бед, что со временем может привести к жесточайшему разочарованию. Именно во всестороннем изучении наномира состоит призвание современной науки. Можно не сомневаться, что уже ближайшее время нас ожидает еще целая масса открытий в этом направлении, на котором в последние годы сосредоточено, пожалуй, наиболее пристальное внимание научного сообщества.

3-SHO'BA. SINTETIK, TABIIY POLIMERLAR VA NEFT-GAZ ISHLAB CHIQARISHDAGI EKOLOGIK MUAMMOLAR

РЕЦЕПТУРА ПОРОШКООБРАЗНОГО РЕАГЕНТА ДЛЯ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН НА НЕФТЬ

Ерменов С.М., Бондаренко В.П., Садырбаева А.С.

e-mail: sapmax80@mail.ru, vbond2011@mail.ru, a.sadyrbaeva@mail.ru

Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

В последние годы наблюдается значительное обводнение добываемой нефти на эксплуатируемых нефтяных Южно - Торгайской впадины. В частности, на большинстве скважин Кызылординских месторождений содержание пластовой воды в добываемой нефти доходит до 80-90%. В связи с этим в перспективе ожидается, что будут интенсифицироваться поисково-разведочные работы с целью освоения новых месторождений. Для бурения скважин как разведочных, так и эксплуатационных, необходимо использование буровых, промывочных растворов с расширенными свойствами для укрепления стенок скважины, а также увеличения срока службы породоразрушающего инструмента.

Физико-химические процессы, протекающие при использовании гидрофобно-эмульсионных растворов в процессах бурения, связаны с особенностями строения составляющих бурового раствора – глинистого минерала, воды и молекул полимерных реагентов. Дисперсное состояние глинистых минералов обуславливает преобладание в них разнообразных поверхностных явлений, в том числе электроповерхностных, поскольку с уменьшением размера частиц, повышается удельная поверхностная энергия.

Как показывают исследования, значительный эффект повышения технико-экономических показателей бурения достигается применением безглинистых и малоглинистых растворов. В работах авторов [1-7] показано, что значительный эффект повышения технико-экономических показателей бурения достигается применением безглинистых и малоглинистых растворов. Для регулирования свойств малоглинистых растворов применяют глинопорошки различных сортов.

Глинистые растворы имеют ряд существенных недостатков: большой расход глинопорошков и понизителей фильтрации в минерализованных системах; при переходе от пресной системы к минерализованной наблюдается скачкообразное ухудшение технологических показателей раствора, для восстановления которых требуются дополнительные расходы материалов. Улучшить качество буровых растворов можно путем применения различных химических реагентов, солей, кислот и щелочей. В нашем исследовании улучшение свойств бурового раствора было достигнуто путем применения в качестве эмульгатора эмульсии (вода+дизельная фракция нефти), и хлопкового соапстока (ХС), для придания смазывающих свойств породоразрушающему инструменту. Хлопковый и соевый соапстоков, получают на предприятии АО «Шымкентмай».

Были приготовлены водные растворы ГЭР поверхностно-активного реагента на основе эмульсии (вода + дизельная фракция нефти), хлопкового соапстока (ХС) следующих концентраций: 5%-ный раствор эмульсии; 10%-ный раствор эмульсии; 15%-ный раствор эмульсии; 20%-ный раствор эмульсии; 25%-ный раствор эмульсии. Следует отметить, что хлопковый соапсток дополнительно обрабатывался гидроксидом натрия (NaOH) при соотношениях, приведенных ниже.

Исследовались технологические параметры гидрофобно-эмульсионного бурового раствора в зависимости от различной концентрации водного раствора с добавлением ХС, которые показали (таблица 1), что оптимальной концентрацией эмульсий, в составе раствора для бурения является 15-20%. При данной концентрации наблюдаются оптимальные

основные технологические показатели раствора ГЭР (плотность, вязкость, водоотдача, суточный отстой). ГЭР с этими показателями и концентрацией возможно обеспечит высокоэффективное и безаварийное бурение скважин на нефть в зонах осложнения, в связи с тем, что не вызывает образование сальников.

Таблица 1 - Изменение технологических параметров от концентрации эмульсии ХС

Концентрация эмульсионного раствора		Технологические параметры					
		γ , г/см ³	T, сек	V, см ³	K, мм	pH	C.O., %
1	5%-ный раствор эмульсии	1,05	18	12	1	8,0	2
2	10%-ный раствор эмульсии	1,01	19	10	1	8,0	1
3	15%-ный раствор эмульсии	1,01	20	8	1	8,5	1
4	20%-ный раствор эмульсии	1,02	20	6	0,5	9,0	0,5
5	25%-ный раствор эмульсии	1,03	22	5	0,5	9,0	0,5

Дальнейшие исследования были проведены по изучению влияния соотношения исходных компонентов и концентрации на технологические свойства ГЭР на основе ХС. Одновременно было приготовлено прямая эмульсия на основе проточной воды и дизельного топлива, в следующем соотношении: Вода : дизельное топливо = 70 : 30

Полученный нами в лабораторных условиях анионоактивный ПАВ вводился в рецептуру раствора при различных концентрациях от общего объема эмульсионного раствора.

Результаты исследования проведенных с анионным ПАВ, показали, что наиболее оптимальным составом синтезированного ПАВ при котором наблюдаются наиболее лучшие технологические параметры является состав №2 (ХС : NaOH = 80 : 20). При данном составе нами получены оптимальные технологические показатели (плотность, условная вязкость, статическое напряжение сдвигу - СНС, фильтрация, корка образования и суточный отстой). В дальнейшем полученные технологические параметры будут использоваться для получения рецептур буровых растворов при бурении в различных геологических условиях. Это позволит придавать буровому раствору на углеводородной основе дополнительные свойства.

Следующая задача по оптимизации свойств бурового раствора с различными ингредиентами была реализована с учетом того, что буровой раствор на водной основе, включают: эмульсию, бентонит, мел, унифлок, карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ), конденсированную сульфит-спиртовую барду КССБ и соду кальцинированную.

Согласно предложенной рецептуре раствор содержит водно-дизельную эмульсию, хлопковый соапсток обработанный гидроксидом натрия, при следующем соотношении компонентов, масс. %: бентонит 3-4; мел 6-8; унифлок 0,1-0,2; КМЦ 0,7-0,9; КССБ 0,1-0,3; соду кальцинированную 1,5; эмульсия остальное.

Исследуемый буровой раствор готовили следующим образом. В емкость набирали 1000 см³ воды, добавляли бентонита 3-4 г, мела 6-8 г, унифлока 0,2-0,4 г, КМЦ 0,7-0,9 г, КССБ 0,1-0,3 и МГС 8-10 г. Далее добавляли кальцинированную соду в количестве 0,112г и при перемешивании доводят общий объем раствора эмульсией до 2000 см³.

Преимуществом предлагаемой технологии приготовления буровой промывочной жидкости является то, что основные компоненты рецептуры поступают на буровую в виде готового порошкообразного реагента. Кроме сказанного, хлопковый соапсток является возобновляемым источником сырья, который получается при рафинации растительных масел хлопчатника, софлора и сои на территории Туркестанской области Казахстана.

Литература

1. Надиров К.С., Сакибаева С.А., Бимбетова Г.Ж. Поверхностно-активные вещества на основе госсиполовой смолы и их использование. - Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2013. - 230 с.

2. Надиров К.С., Бондаренко В.П., Голубев В.Г. Бимбетова Г.Ж., Надирова Ж.К., Садырбаева А.С., Орымбетова Г.Э., Ибрагимов Ф.Р., Джусенов А.У. Модифицированный буровой раствор. Модифицированный буровой раствор. Модифицированный буровой раствор. А.с. № 79742 от 05.10.2012 г.

3. В.П. Бондаренко, А.А. Исатаев, Р. Мустафина. Исследования свойств жидкостей для глушения скважин //Труды Международной научно-практической конференции «Ауэзовские чтения - 11: Казахстан на пути к обществу знаний: инновационные направления развития науки, образования и культуры», посвященной 115-летию юбилею М.Ауэзова. Шымкент. 2012 – С.40-44.

4. Голубев В.Г., Надиров К.С., Бондаренко В.П., Жантасов М.К., Джусенов А.У. Исследование влияния температуры на термостойкость, фильтроотдачу и эффективную вязкость гидрофобно-эмульсионных растворов. Труды Международной научно-практической конференции «Развитие науки, образования и культуры независимого Казахстана в условиях глобальных вызовов современности», посвященной 70-летию Южно-Казахстанского Государственного университета им. М.Ауэзова. Шымкент. - 2013. - т.4. - С.11-14.

5. Кадыров Н.А., Норкулова К.Т., Надиров К.С. Технология получения бурового реагента на основе масложировых и химических отходов производства// Материалы Юбилейной международной научно-практической конференции «Белые – ночи-2013». Санкт-Петербург, ч.2. - С.107-108.

6.Андерсон Б.А., Бочкарев Г.П. Растворы на полимерной основе для бурения скважин // обзорная информация, Сер. Бурение. – М.: ВНИИОЭНГ, 1986.-56с.

7. Ишмухамедова Н.К., Кенжебеков Н.М. Модифицированный буровой раствор// Нефть и газ. - 2005. - №3. - С.132-133.

ТАМПОНАЖНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБСАДНЫХ КОЛОНН НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Кембаев А.Р., Бимбетова Г.Ж., Умирбеков А.Н., Абибулла А.С.

*НАО «Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова,
Республика Казахстан, 160012, г.Шымкент, проспект Тауке хана, 5*

В настоящее время бурение нефтегазовых скважин является актуальной задачей, стоящей перед компаниями по разработке и освоению нефтегазовых скважин. Это в особенности, касается месторождений, где проводятся буровые работы на жидкие, газообразные и твердые полезные ископаемые, например, Кызылординской области (нефтегазовые скважины) и Туркестанской области (урановые скважины) республики Казахстан. Так, например, большинство эксплуатируемых скважин на нефть и газ в указанных месторождениях находятся на завершающей стадии эксплуатации. Обводненность добываемой скважинной продукции на этих месторождениях составляет около 90%. В этой связи разработка технологии получения новых тампонажных составов для герметизации затрубного пространства с использованием местных сырьевых источников является актуальной задачей для компании, занимающихся бурением скважин на жидкие, газообразные и твердые полезные ископаемые [1-3].

В настоящее время, чем больше развиваются новые технологии, тем сложнее становится продукция, получаемая из нефтегазовых скважин. В это время становится все более актуальным для цементирования углубленных скважин и повышения качества тампонажных оттяжек, а также из-за низкой адгезионной способности цементного камня из-за низкого пласта между цементом и обсадной колонной возникают микроразрывы, а также в

зазорах, образующихся при операциях внутри цементированных обсадных колонн, таких как бурение цементной пробки и дальнейшее углубление скважины [4].

При цементировании обсадных колонн нефтяных газовых скважин с использованием отечественной продукции, в состав тампонажной смеси, для избавления от проникновения глинистого раствора предварительно промывающего скважину, используется тампонажный цемент высокой плотности, который достигается добавлением 40-60% гематита или барита. При этом смола, омыленная в мягких условиях составом с фильтрующими глинами производства моторных и промышленных масел, способствует получению качественных тампонажных растворов для крепления обсадных колонн при бурении скважин на жидкие и твердые полезные ископаемые. Актуальным и сложным научно-техническим вопросом является укрепление и повышение качества цементирования обсадных колонн в нефтегазовых скважинах. Осложнения, связанные с множественными трещинами, обнаруживаемыми в горных породах, в основном связаны с составом буферных и тампонажных материалов, используемых при первичной цементации во всех каменных колоннах.

Тампонажный портландцемент и растворы на его основе используются для крепления нефтяных и газовых скважин более ста лет. Цементный раствор заполняет столбчатое и межколонное пространство, затвердевает и превращается в практически непроницаемый камень. От этой важной операции зависит ее эффективность и надежность при эксплуатации скважины [4].

Элементный состав отбеленной глины после адсорбционной очистки масла показан на рисунке 1. Анализ морфологии отбеленной глины определяет состав элементов, %: углерод-14,44; кислород-45,71; натрий-0,26; магний-1,93; алюминий-1,48; кремний-8,38; сера – 1,12; калий-0,64; кальций-25,33; железо-1,25.

Рисунок 1 –Элементный состав отбеленной глины производства моторных масел

В специальной лаборатории для приготовления тампонажного раствора в смеситель из нержавеющей стали емкостью 1000 см³ специальные компоненты готовятся в следующем соотношении: тампонажный портландцемент-70-75; отбеленная глина производства моторных масел 8-10 (ТОО «Компания «HILL»); понизитель фильтроотдачи (КМЦ) - 0,2-0,5; пластификатор – 4-6 (хлопковый гудрон омыленный); вода или водный раствор ускорителя срока схватывания-хлорид натрия-6; пенообразователь (полицем ДФ) 0,1-0,2. полученную смесь тщательно перемешиваем и добавляем расчетное количество воды.

Для придания цементному раствору удовлетворительной сцепляемости к металлической поверхности обсадной трубы нами вместо известных пластификаторов (лигносульфонаты) использовался хлопковый гудрон. Гудрон обрабатывается 10%-ным щелочным раствором

гидроксида натрия при температуре 80°C и времени процесса, равном 2 часам. Этот состав в смеси с отработанной глиной производства моторных масел обеспечивает равномерное распределение пластифицирующего агента по всему объему раствора, хорошую сцепляемость (адгезию) с материалом обсадной колонны. Данный состав является менее коррозионноагрессивным в сильно минерализованной среде[5].

Результатом успешно проведенной первичной цементации является качественное заполнение столбчатого или трубчатого пространства цементом, закрепление цемента столбом и породой, крепление корпуса и демонтаж пластов. Надежная изоляция интервалов способствует предотвращению потерь производства, контролю межслойных потоков и их выходу на верхний слой, снижает выработку воды и улучшает изоляцию при проведении работ по интенсификации добычи.

Используемая отбельная глина для производства моторных масел в смеси тампонажного портландцемента увеличивает адгезию раствора к металлической поверхности обсадной трубы, обеспечивая достаточную жесткость и уменьшая отслаивание цемента от металла (рисунок 2).

Рисунок 2 - Цементный камень тампонажного раствора

Разработанная тампонажная смесь характеризуется повышенной адгезией обсадных колонн к металлической поверхности, низкой коррозионной агрессивностью к металлу колонны, стабильной прочностью на сжатие и удовлетворительным потоком воды. Отработанная глина производства моторных масел на основе бентонита является осветляющей добавкой, а органическая часть асфальтены, смолы и парафины способствуют адгезии и придают тампонажной смеси пластификационные свойства. Перечисленные преимущества предлагаемой тампонажной смеси, а также возможность утилизации отбельной глины производства моторного масла рекомендуют использовать ее для крепления корпуса при бурении скважин на жидкие и твердые полезные ископаемые.

Таким образом, разработанная тампонажная смесь раствора отличается повышенной адгезией к металлической поверхности обсадной колонны, низкой коррозионной агрессивностью к металлу колонны, устойчивой прочностью на сжатие и удовлетворительной водоотдачей. Перечисленные достоинства предложенной тампонажной смеси, а также возможность утилизации отбельной глины производства моторного масла, которая добавляется в тампонажный раствор, позволяют рекомендовать к применению его для крепления обсадной колонны при бурении скважин на жидкие и твердые полезные ископаемые.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gulnaz Zh.Moldabaeva, Saltanat E. Baibotaeva, Kazim S.Nadirov, Yury V. Zeygman, Aynur S. Sadyrbaeva. Reagentpreparationforoil treatment and its use in the process of dehydration // Jr. of Industrial Pollution Control 33(1) (2017). P.1075-1084.
2. Бойко Г.И., Любченко Н.П., Маймаков Т.П., Шайхутдинов Е.М., Оразбекулы Е., Сабдалиева М.К., Игнатович А.В. Химические реагенты для подготовки нефтей к транспорту. Научно-технологическое развитие нефтегазового комплекса: доклады восьмых международных научных Надировских чтений. – Алматы, 2010. - С. 150-155

- Надиров Н.К. Высоковязкие нефти и природные битумы. В 5 т. Т.2. Добыча. Подготовка. Транспортировка.-Алматы: «Гылым», 2001.-344 с.
- Кабдушев А.А., Баймаханов А.Е., Агзамов Ф.А., Дарибаев Ю.А., Бетжанова А.Ж. Мониторинг и ликвидация межколонного давления. НПЖ Вестник нефтегазовой отрасли Казахстана. Том 5, № 3 (2023)-С. 85-90.
- Г.Ж. Бимбетова, А.Р. Кембаев, А.А. Кабдушев, Ж.К. Надирова, Н.Ш. Отарбаев. Тампонажный раствор для крепления осадной колонны скважины // Нефть и газ. -2023. - №4. -С.68-80.

СИНТЕЗ ОСНОВАНИЯ ШИФФА НА ОСНОВЕ АМИНОПОЛИСАХАРИДА ХИТОЗАНА *APIS MELLIFERA* С САЛИЦИЛОВЫМ АЛЬДЕГИДАМ

Менглиев А.С., Ихтиярова Г.А.

Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова

Разработка биологически активных полимерных систем с заданными свойствами имеет большое значение для создания новых материалов, предназначенных для применения кожевенной промышленности, в медицине, биотехнологии, экологии, сельском хозяйстве и других областях [1].

Аминополисахарид хитозан обладает комплексом уникальных свойств, таких как биосовместимость, гидрофильность, биологическая и сорбционная активность, биоразлагаемость. Растворимость хитозана в разбавленных водных растворах кислот, наряду с волокно- и пленкообразующей способностью и наличием реакционноспособных аминогрупп облегчает модификацию этого полимера и переработку его в полимерные изделия [2].

Биологическая активность хитозана и его производных может проявляться в различных средах и повышается при объединении хитозана с ионами различных металлов или сшивании его с другими органическими соединениями. Сшитый глутаровым альдегидом хитозан поглощает тяжелые металлы, но антибактериальная активность таких веществ мало изучена.

Присоединение нуклеофильных реагентов к атому углерода карбонильной группы является одной из фундаментальных реакций и представляет значительный интерес, поскольку играет определенную роль в химических и биохимических процессах. Основания Шиффа обладают многофакторным действием, проявляя антиоксидантную, противовоспалительную, гепатопротекторную, анальгетическую, бактерицидную, противоопухолевую, противовирусную активность. Методами химической модификации хитозана создан ряд новых биологически активных материалов. Приоритетный интерес к этим продуктам связан с тем, что сохраняются основные физико-химические и биологические свойства исходного полимера и, в зависимости от характера вводимых групп, он приобретает новые свойства [3].

В качестве модифицирующего агента хитозана часто используют салициловый альдегид.

Рисунок 1. Структура хитозана и салицилового альдегида

Реакция между хитозаном и салициловым альдегидом с образованием оснований Шиффа обычно проводится в среде метанола. На взаимодействие оказывают влияние: температура, время реакции, соотношение реагентов, pH среды и эффективность перемешивания реагентов [4].

Способ получения хитозана из пчелиного подмора проводят следующим образом: непросушенный пчелиный подмор предварительно измельчают до размеров 350 Mesh в течение 2-3 минут (криогенным способом), далее проводят деминерализацию измельченного пчелиного подмора в 4% ной соляной кислоте в течение 4 часов при комнатной температуре с последующей отмыжкой водой до pH 7, далее измельченный деминерализованный пчелиный подмор депроитенизируют при соотношении Т:Ж = 1:10 в растворе гидроксида натрия концентрации 1n в течение 30 минут при температуре 60-70 °С с последующей отмыжкой водой до pH 7, далее деминерализованный и депроитенизированный пчелиный подмор деацетилируют в 35% растворе NaOH при 90°С в течение 60 минут при соотношении Т:Ж = 1:10 с целью синтеза хитозана. После чего, был получен хитозан с выходом 78 %.

Показано [5], что наилучшими условиями являются: температура 60°С, время реакции 8 часов, соотношение хитозана и салицилового альдегида 1:4, pH = 5 и скорость перемешивания 440 об/мин. Степень превращения при этом достигает 37,5%.

Получение оснований Шиффа на основе салицилового альдегида с хитозаном. Постоянным нагреванием и перемешиванием с обратным холодильником в 10 миллилитровом коническом колбе размещали ранее взвешенным 0,5 г хитозана и добавили 10 мл метанол. К раствору добавили 2 мл салициловый альдегид. Нагревание продолжали с перемешиванием 3 часа. Температура поддерживалась не выше 60 °С.

Оптимальными условиями реакции между хитозаном и салициловым альдегидом являются: соотношение СА:Хн = 4.0:1.0, время реакции 3 ч и температура не выше 60 °С.

После реакции продукт отфильтровали и промывали спиртом 3 кратна. Получен комплекс хитозан-салициловый альдегид с выходом 89 %. Образование оснований Шиффа сопровождается изменением цвета образцов.

ИК-фурье спектр синтезированного основания Шиффа хитозана с салициловым альдегидом, уменьшение и сдвиг интенсивности сигналов поглощения в областях 3000 – 3601 см⁻¹ свидетельствовал об образовании Шиффа за счет свободных аминогрупп. Валентные колебания групп -ОН, образующих внутримолекулярную водородную связь проявлялись в области 3435,99 см⁻¹, сигнал поглощения в областях 2918,77 и 1626,9 см⁻¹, обусловлены симметричными колебаниями связи С=О в СН и амидах (амидная связь I) в метиленовой группе. В ИК-спектре также присутствуют следующие характерные сигналы поглощения, см⁻¹: 1460,1 и 892,86 см⁻¹ – деформационные колебания группы -ОН; 1150,97 см⁻¹ деформационные колебания связи С-Н у -СН₃; 1050,16 см⁻¹ связи С-О-С, 1274,69 см⁻¹ колебания связей С = С ароматического кольца. Интенсивный сигнал поглощения в области 1626,99 см⁻¹ указывает на образование азометиновой связи -НС=N- синтезированного основания Шиффа.

Приведенный в настоящем материале, анализ публикаций подтверждает важность как продолжения фундаментальных исследований, направленных на расширение представлений о распространении хитина и хитозана в природе, их участии и роли в глобальных биосферных циклах, так и перспективность расширения прикладных исследований, нацеленных на использование хитина, хитозана и их производных в различных сферах человеческой деятельности.

Литературы

1. Хитозан / под редакцией К.Г. Скрябина, С.Н. Михайлова, В.П. Варламова – Москва : Центр «Биоинженерия» РАН, 2013. – 593 с.
2. Ихтиярова Г.А. Получение, свойства и применение биоразлагаемых полимеров хитина и хитозана / Монография. Стандарт полиграф. -2017. С.96.

- Jiao, T. F. Synthesis and Characterization of Chitosan-based Schiff Base Compounds with Aromatic Substituent Groups / T. F. Jiao [et al.] i / Iranian Polymer Journal. – 2011. – Vol. 20, № 2. – P. 123-136.
- Mengliev A.S., Ikhtiyarova G.A. Preparation of azomethine derivatives (schif bases) chitosan apis mellifera/Technical science and innovation. №4/2022 y.pp.24-29.
- Джонс П., Сандорфи К. Применение спектроскопии в химии. — М.: Изд-во иностр. лит., 1959. — 209 с.

DYEING OF COTTON/POLYESTER MIXED FABRIC WITH DISPERS/REACTIVE DYESTUFFS USING CHITOSAN *APIS MELLIFERA*

D. U.Kuchkorova, G. A.Ikhtiyarova, Sh. B.Kuchkorov

Tashkent State Technical University after named Islam Karimov

Recent year, fabrics made from cotton-polyester fibers are widely used. This ensures that the inconveniences that occur in cotton fiber are eliminated due to the mechanical properties of synthetic fibers. However, in the process of dyeing such fabrics from mixed fibers (cotton/polyester) in textiles, some difficulties arise. Since polyester fibers are hydrophobic, it is very difficult for dye molecules to penetrate into the fiber. The main reason for this is the absence of active chemical groups in the macromolecules of polyester fibers. For this reason, disperse dyes are mainly used. The second fiber in the composite fabric is cellulose fiber with hydrophilic properties, and the dyes adsorbed on the surface of the fiber can diffuse into the fiber [1]. Chitosan is a non-toxic and chemically reactive, and biocompatible natural functional polymer, and has long been used as a biopolymer and natural material in many fields. Recently, chitosan effects widely studied are antistatic, bacteriostatic, biocompatibility properties conferred on various textiles.

In this work, the processes of dyeing polyester/cotton fabrics in one bath using the dispersed/active dyes method were investigated. The 80/20 cotton-polyester blend fabric was cleaned and bleached (H_2O_2 35% 4 g/l, 30% NaOH 2 g/l, stabilizer 2 g/l) and dried at 90°C [2].

Before dyeing the cotton/polyester mixed fabric is treated with 0.5 %, 1.0%, 1.5%, 2.% and 3.0% chitosans. After the sample fabric is dried at 80°C, 30min and then curing is done at 95°C for 5 minutes. Samples 3 to improve the adhesion of chitosan to the smooth surface of polyester fibers; Pre-treated with a NaOH solution with a concentration of 5 and 10 g/l for 25-30 minutes at 95°C in a liquid ratio of 1:30. Then the samples were washed twice in cold water and dried at 100°C. Three samples of chitosan (dissolved in 2% acetic acid) of different viscosity and degree of deacetylation, synthesized in the laboratory at the Department of General Chemistry of TSTU, were processed.

The characteristic results of different chitosans

Table

	Characteristics				
	Dry weight,%	Ash content %	Deacetylation degree, %	Viscosity, mPas	Molecular weight
<i>Chitosan Apis mellifera</i>	90.5	0.8	87.9	4.1	(192)n
Chitosan in N ₂ medium (<i>Apis mellifera</i>)	95.6	0.9	90	3.4	(240)n
Crab chitosan	98.5	1.1	92	17.7	(160.9)n

The characteristics of the samples are given in Table. 1. This process was repeated several times to ensure that chitosan was evenly applied to the surface of the fabric. The samples were then dried at 98°C for 40 seconds. If the process is carried out at temperatures above 100°C, it is

subjected to a thermosetting process [3]. As can be seen from Table 1, chitosan synthesized from local raw materials is an important product for the textile industry, because its viscosity and molecular mass have specific properties for the dyeing and finishing process. The degree of deacetylation has no effect on the dyeing process, but the molecular weight and viscosity of chitosan are very important. that is, the lower the molecular mass and viscosity of chitosan, the higher the effect on the dyeing process.

Samples impregnated with chitosan in a dye bath began dyeing at 45°C for 15 minutes, then raised to 70-90°C in a dye bath, kept at this temperature for 60 minutes and cooled to 60°C. After 30 minutes at 60 °C, 20 g/L sodium carbonate (Na₂CO₃) was added to fix the reactive dye on the cotton and kept at 60 °C for another 30 minutes. The dyed fabric was washed and dried at room temperature (**Scheme**). The color difference between the dyed samples was monitored after alkaline, non-alkaline and chitosan treatment [4].

Scheme. Dyeing process of cotton polyester fabric with chitosan

Chitosan-treated, but not alkali-pretreated, cotton/polyester fiber blend fabric samples were uniformly dyed with the resulting disperse/reactive dyes [5]. The uniformity of coloring depends on the uniformity of chitosan treatment. When dyeing samples of dyed polyester/cotton fabrics with increasing chitosan content, the color intensity of the fabrics does not change, and the melange effect decreases. Pre-treatment with alkali affects the adhesion of chitosan to the surface of polyester fibers, which is manifested by the intensity of the color. permissible alkali concentration (NaOH) 10 g/l. Achieving a good effect mainly depends on the amount of chitosan obtained and its characteristics (degree of deacetylation, molecular weight). The higher the molecular weight (viscosity) of the applied chitosan, the worse the effect. The degree of deacetylation of chitosan does not affect the color fastness of the fabric, abrasion and washing speed. The viscosity of chitosan (depending on its molecular weight) determines its consumer properties. The stiffness of samples impregnated with chitosan increases with increasing deposition of chitosan in the tissue.

In this work described the ability to dye cotton/polyester mixed fabric in one step, one dyeing bath with shortened time. It was found that the pretreatment of cotton/PE mixed fabrics with chitosan nanoparticles enhanced the dye uptake and also increased the antibacterial activity of cotton/PE fabrics compared with untreated fabric. The improved dye ability of cotton to acid dye is postulated due to the presence of amide groups available from the chitosan. Based on the depth of shade values, it was found that by increasing chitosan concentration, there was significant improvement of relative color strength. Moreover, colorfastness properties to washing and wet crocking of the treated samples were improved. Union dyeing of cotton/ PE fabrics with acid dyes using biodegradable modification agent such as chitosan is an environmental friendly approach in the field of textile dyeing industry.

References

1. Swiderski, Z., 2000. The modern dyeing system for blends of polyester and cellulose fibers. *Przeglad Wlokienniczy*, 2: 87-91.
2. H. Najafi, M. Hajilari and M. Parvinzadeh /Effect of Chitin Biopolymer on Dyeing Polyester/Cotton Fabrics with Disperse/Reactive Dyes / *Journal of Applied Sciences*,2008,p. 3945-3950 DOI: [10.3923/jas.2008.3945.3950](https://doi.org/10.3923/jas.2008.3945.3950)
3. Neda Najafzadeh, Sima Habibi, Mohammadreza A./Dyeing of Polyester with Reactive Dyestuffs Using Nano-Chitosan - Ghasri, 2018
4. Julia, M.R. and E. Pascual, 2000. Influence of the molecular mass of chitosan on shrink-resistance and dyeing properties of chitosan-treated wool. *J. Soc. Dyers Colourists*, 116: 62-67.
5. D.U.Kuchkorova., G.A.Ikhtiyarova Peculiarities of coloring of blended fabrics from cotton-polyester fiber using chitosan. *International scientific forum*. 13.01.2023, 327-329 p/ <http://itim.uz/index.php/itim>

APIS MELLIFERA ХИТОЗАНИ АСОСИДА АРОМАТИК АЛЬДЕГИДЛАРНИ АЗОМЕТИН ҲОСИЛАЛАРИ СИНТЕЗИ

Менглиев А.С. к.ф.н., доц., Ихтиярова Г.А., Турабджанов С.М..

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

Азометинлар бир қатор муҳим жараёнларда, шу жумладан ферментатив, синтетик реакцияларни амалга оширишда, бирламчи ва иккиламчи алкиламинларни синтез қилишда, умумий усулларида оралик бирикмалар сифатида, триэтилсиланнинг нитрил тузларини қайтариш йўли билан альдегидларни самарали синтез қилишда ёки карбон кислоталарни қайтариб аминлаш жараёнларида калит бўлиб хизмат қилади [1,2].

Бундан ташқари, тадқиқотчиларнинг азометинларга бўлган доимий қизиқиши уларнинг кенг доирадаги фойдали хусусиятлари билан боғлиқ. Ушбу бирикмалар синфининг вакиллари, уларнинг аналоглари ва ҳосилалари маҳаллий анестезиклар, ўсмаларга қарши хусусиятлари, антиаритмик, йўталга қарши хусусиятлари, антиаллергик, антиастматик каби бир қатор дори воситаларига киритилган. Шифф асослари, улар кўрсатадиган кимёвий хоссалари жиҳатидан жуда ҳам қизиқарлидир. Уларга хос бўлган реакциялар: электрофил ва нуклеофил реагентлар билан реакциялар, циклик халқа ҳосил қилиб бириктириш реакциялари ва бошқа реакциялардир. Таркибида $-NC=N-$ гуруҳлари бўлган моддаларнинг синтез қилишнинг нисбатан қулайлиги ва тирик табиатда кенг тарқалиши ҳар доим тадқиқотчилар эътиборини тортиб келган. Молекулада қўш боғнинг мавжудлиги ҳосил бўлиш реакцияларининг хусусиятларини аниқлайди ва бу бирикмаларнинг фазовий тузилиши ва кимёвий хоссаларига таъсир қилади [3].

Ушбу синфнинг баъзи бирикмалари техникада мономерлар, мойлавчи ва совутувчи суюқликлар компонентлари, ёқилғи ва мойлар учун биоцид ва антиоксидловчи қўшимчалар, полимер композицияларининг компонентлари ва радиоҳимоя воситалари сифатида қўлланилади. Азометин бирикмалар орасида бир қатор пестицид бирикмалар, жумладан фунгицидлар, бактерицидлар ва гербицидлар топилган. Юқори биологик фаоллиги ва тузилишининг айрим табиий бирикмаларга ўхшашлиги уларни ўсимликларни ҳимоя қилиш воситалари сифатида фойдаланишда ниҳоятда истиқболли ҳисобланади [4].

Кўпгина табиий бирикмаларнинг бир қисми бўлган Шифф асослари молекуласида турли хил алифатик ҳамда ароматик фрагментининг мавжудлиги ушбу тузилишдаги бирикмаларда биологик фаолликни излашда муҳим истиқболларни белгилайди. Ароматик гуруҳларни ўз ичига олган бирикмалар орасида бир қатор юқори самарали ўсимликлар ўсиши

стимуляторлари ва дори воситалари (антисептиklar, коронар фаоллаштирувчилар ва антивирал препаратлар) кашф этилган; улар ароматик моддалар ва бўёкларни синтез қилишда ҳам қўлланилади [5].

Хитозаннинг бензол халқали ароматик альдегидлар билан реакцияси схемаси қуйида амалга оширилган:

Хитозанни ароматик альдегидлар билан азометин бирикмалари схемаси

Бу ерда R:

Замонавий тушунчаларга кўра, альдегидлар ва аминлардан азометинларнинг (Шифф асослари) шаклланиши икки босқичда давом этади, уларнинг ҳар бири қайтар реакция ҳисобланади. Хитозаннинг альдегидлар билан ўзаро таъсирининг реакция механизми қуйидагича деб тахмин қилинади. Биринчи босқичда амин альдегидга бириктирилиб, оралик карбиноламин ҳосил қилади (расм). Иккинчи босқичда аминоспирт сувсизланади. Сувсизланишни СНО-гуруҳидаги электродонор ўрнини босувчи моддалар осонлаштиради.

Расм. Альдегидлар билан хитозан аминогуруҳи ўртасида Шифф асосларини ҳосил қилиш жараёни

Олинган бирикмаларнинг физик-кимёвий хусусиятлари қуйидаги жадвалда келтирилган.

Азометин бирикмаларнинг физик-кимёвий хусусиятлари

Бирикма номери	Суюқланиш ҳарорати, °C	Rf	Эритувчи	Унуми, %
I	125-127	0,72 сув : метанол (2:8)	Ацетон	86
II	210-212	0,56 сув : метанол (2:8)	Ацетон, бензол	78
III	243-245	0,57 сув : метанол (2:8)	ДМСО:сув, Ацетон	80
IV	215-217	0,49 сув : метанол (2:8)	Ацетон, бензол	81
V	196-198	0,74 сув : метанол (2:8)	Ацетон	90
VI	183-185	0,67 сув : метанол (2:8)	Ацетон	92

VII	210-212	0,65 сув : метанол (2:8)	Ацетон	89
VIII	146-148	0,54 сув : метанол (2:8)	Ацетон	91
IX	195-197	0,68 сув : метанол (2:8)	Ацетон, бензол	92
X	238-240	0,63 сув : метанол (2:8)	Ацетон, бензол	90

Бугунги кунга келиб, Республикамизда хитин ва хитозан олиш учун асосий хомашё манбаи *ApisMellifera* асаларилари қолдиқлари ҳисобланади. Ушбу биополимерларни қўллаш соҳаларининг кенгайиши ўрганилаётган полисахаридларнинг янги истиқболли манбаларини излашга олиб келади. Шундай қилиб, *ApisMellifera* асалари қолдиқларидан хитин биополимери ажратиб олинди; хитиндан тегишли кимёвий жараёнлар ёрдамида хитозан олинди; синтез қилинган хитозаннинг турли ароматик альдегидлар билан азометин ҳосилалари синтез қилинди. Олинган бирикмалар тўқимачилик, косметика ва фармацевтика саноатида, шунингдек қишлоқ хўжалиги соҳаларида ишлатилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Тэннант Д. /Общая органическая химия. Азотсодержащие соединения // Москва "Химия", 1982, Т.3, с. 347.
2. Tennant D. /The Chemistry of the Carbon Nitrogen Double Bond// ed. S. Patai, Interscience, New York, 1970, p. 143.
3. Mengliev A.S., Ikhtiyarova G.A./ Preparation of azomethine derivatives (schiff bases) chitosan apis mellifera./ Technical science and innovation. №4/2022 у.рр.24-29.
4. Feng Y /Kinetics of action of Schiff bases on aerobact er aerogenes as studies by microcalometry// Thermochim. acta, 1996, № 1, V285, p. 181-189
5. Nath M., Yadav R. /Spectral studies and in vitro antimicrobial activity of new organotin (IV) complecs of Schiff bases derived from amino acids // Bull. Chem. Soc. Jap., 1997, №6, V70, p. 1331-1337.

КУЧЛИ АСОС ХОССАСИГА ЭГА БЎЛГАН АНИОНИТ ОЛИШ

Шахидова Д.Н., Орзикулов Б.Т., Гафурова Д.А.

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент
e-mail:d_shaxidova@mail.ru

Бугунги кунда синтетик кимёвий толаларни ишлаб чиқариш ва қўллаш кимё, енгил ва текстил саноатида маълум аҳамиятга эга бўлиб турибди. Толали материалларнинг янги турлари яратилмоқда, бу ўз навбатида саноатнинг турли соҳаларида, қишлоқ хўжалигида ва тиббиётга оид ва экологик муаммоларни ҳал этишда уларнинг қўллаш доирасини кенгайтиради. Кимёвий толаларнинг янада истиқболли турларидан бири ион алмашинувчи толасимон материаллар ҳисобланади. Ион алмашинувчи материалларнинг камдан кам учрайдиган ҳоссалари қисқа вақт оралиғида уларни саноатнинг турли соҳаларида кенг қўлланишига сабаб бўлди [1-3].

Гидрометаллургия учун янги самарали ион алмашинувчи технологиялар яратиш мақсадида ион алмашинувчи материаллар олиш ва улардан сорбентлар сифатида фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Ушбу муаммога бўлган қизиқиш толасимон ион алмашинувчиларнинг донатор ион алмашинувчиларга нисбатан бир қатор техник ва иқтисодий афзалликлари билан изоҳланади.

Ион алмашинувчи толаларни донатор қатронларнинг сифат жиҳатидан янги модификацияси деб баҳолаш мумкин. Донатор ионитларга нисбатан толасимон ион алмашинувчи материаллар сорбция учун анча катта сиртга эга. Толасимон

ионалмашинувчилар донадор сорбентларга нисбатан тахминан икки карра юқори солиштирма сиртга эга. Донатор хемосорбентларнинг солиштирма юзаси 100м²/кг ни ташкил қилади, толасимонларни солиштирма сирти 20000-30000м²/кг га етади, бу эса хемосорбция тезлигига таъсир қилади. Хемосорбцион жараёнларни қиёсий ўрганиш натижасида толасимон сорбентларнинг сорбция тезлиги донадорларникига нисбатан бир неча баравар юқори эканлиги маълум бўлди. Ушбу толалардаги юқори солиштирма сирт, радиуснинг наноўлчами ва ғовақларининг ҳажми нано тизимлар учун характерли сифат ўзгаришларга олиб келади. Шундай қилиб юқори фаол сиртга ва яхшироқ бўкиш қобилятига эга бўлган ҳолда, толасимон ионитлар бошқа мос қатронларга қараганда ион алмашинув кинетикасини кўпроқ таъминлайди [4]. Минерал ва органик ионларни толасимон сорбентлар билан сорбциялаш кинетикасини ўрганиш натижасида ушбу материалларнинг ион алмашиниш тезлиги донадор ион алмашинувчи смолаларга нисбатан анча юқори эканлиги аниқланди. Ушбу сифат ўзгаришлар технологик эритма ва оқава сувлардан турли ионларни ажратиб олиш технологиясига катта таъсир кўрсатади. Масалан, толасимон ион алмашинувчи материаллар дастлабки эритмадан (0,1мг/л) уларнинг жуда кам концентрацияларида ҳам ионларни ажратиб олиш қобилятига эга, бунда ионларнинг сорбцияланиши 100% га етади. Ион алмашинувчи толаларнинг нанотузилиши уларни катализаторлар ёки каталитик фаол моддаларни ташувчиси сифатида қўллаш имконини беради.

Мамлакатимизда ион алмашувчи технологияларга талаб юқорилигини ҳисобга олган ҳолда, маҳаллий хомашё асосида сорбентлар олишнинг физик-кимёвий жиҳатларини тадқиқ қилиниши ва улар асосида сорбентлар яратилишини мақбул шароитлари аниқланиб уларнинг жорий этилиши ҳукуматимиз томонидан янги турдаги кимё маҳсулотларини ишлаб чиқаришни ўзлаштиришни жадаллаштириш, шу асосда республиканинг кимё саноати корхоналарини янада барқарор ривожлантириш ва импорт ўрнини босувчи маҳсулотларни ишлаб чиқариш бўйича бир қатор амалий ишлар олиб боришни кенгайтирмоқда.

Ионит ва комплекс ҳосил қилувчи функционал полимерлар олиш, уларни синтез жараёнларини тадқиқ қилиш долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Ионит ва поликомплексонлар хоссаларининг, ҳосил бўлишининг физик-кимёвий хусусиятларини ўрганиш, ушбу муаммони ечишда асосий восита ҳисобланади ҳамда синтез жараёнларини бошқариш орқали керакли таркиб, шунингдек комплекс хоссага эга бўлган ионалмашувчи полимер материаллар олиш имкониятларини яратади.

Полиакрилонитрил (ПАН) толаси асосида кучли асос хоссали сорбент олиш мақсадида ПАН толасини полиэтиленполиамин (ПЭПА) билан кимёвий модификациялаш ишлари олиб борилди.

ПАН толасини ПЭПА билан кимёвий модификациялаш жараёнининг мақбул шароитларини аниқлаш мақсадида жараёнига ҳарорат, реакция давомийлиги, модификатор концентрацияси каби омиллар таъсири ўрганилди. Ҳосил бўлган полимер таркибидаги янги функционал гуруҳларни алмашиниш даражасини тавсифлаш учун статик алмашув сифимини (САС) аниқлаш усулидан фойдаланилди.

Кимёвий ўзгаришлар кинетикаси 3, 4, 5 соат давомида, 353, 363, 373 К ҳароратларда ўрганилди. Ҳароратни ва реакция давомийлиги ортиши билан модификацияланган толанинг САС ортиб бориши кузатилди. Шунингдек модификация жараёнига модификацияловчи агентлар ПЭПА концентрацияларининг таъсири ўрганилганда ПЭПAnинг концентрацияси 50% бўлганда юқори алмашиниш даражасига, яъни максимал САСига эришилди. Полиакрилонитрилни полиэтиленполиамин билан модификациялаш кинетикасини тадқиқ этиш натижасида қулай реакция шароити аниқланди ва HCl бўйича 7,0 мг-экв/г САСга тенг бўлган анион алмаштирувчи сорбентлар синтез қилинди.

Олинган анионитининг ионоген гуруҳлари табиати ИҚ-спектроскопия ва потенциометрик титрлаш орқали тавсифланди.

ПАН толаси асосидаги анионитнинг потенциометрик титрлаш эгриси $[H^+]=3,0$ мг-экв/г да кескин $[H^+]=1,2$ мг-экв/г ларда ҳам кичик сакрашлар кузатилди. Ушбу маълумотлар анионит таркибида икки хил асослиликка эга функционал гуруҳларнинг мавжудлиги тўғрисида далолат беради. Ушбу гуруҳларнинг асослилик кучини баҳолаш учун Гендерсон-Гессельбах тенгламалари координаталарида потенциометрик титрлашнинг эгри чизикларига ишлов берилди.

Ҳақиқатдан ҳам, Гендерсон-Гессельбах тенгламалари координаталаридаги титрлаш маълумотларига ишлов бериш pK_α 9,3 ва 7,4 га эга иккита функционал гуруҳнинг мавжудлигини кўрсатди. Ушбу pK_α қийматларини кучли ва кучсиз асос гуруҳларга киритса бўлади.

Модификацияланган намуналарда кучли асос хоссали гуруҳларнинг мавжудлигини тасдиқлаш учун NaCl бўйича алмашиниш сиғими аниқланди. Ионитга 0,1 н NaCl эритмасини кўшиш рН муҳитини 6,8 дан 9,8 гача ортишига олиб келди, бу ўз навбатида олинган ионитдаги кучли асосли гуруҳларнинг мавжудлигидан далолат беради. Кучли асосли гуруҳлар бўйича САС қиймати 3 мг-экв/г ни ташкил этади.

Синтез қилинган анионитга бихромат ионларини сорбциялаш жараёни кинетикаси ва термодинамикаси тадқиқ қилинди. Аниқланган кинетик ва термодинамик параметрлар ионитни Cr (VI) ионларига нисбатан мойиллиги юқори эканлиги, шунингдек анионитни кучли оксидловчилар таъсирига чидамлилиги эса унинг таркибида кучли асосли гуруҳлар борлиги билан изоҳланади. Сорбция жараёнини кинетикасини ўрганиш давомида яна шуни кўришимиз мумкинки, сорбентда кучли асосли гуруҳларнинг мавжудлиги сорбция жараёнида кўпроқ $Cr_2O_7^{2-}$ ионлари ютишига сабаб бўлмоқда.

Адабиётлар:

1. A. E. Tarasova, A. A. Grishchuk, S. V. Karpov, Yu. V. Podval'naya, A. V. Chernyak, N. O. Garifulin, E. R. Badamshina. // Polymer Science, Series B, 2020, Vol. 62, No. 2, pp. 85–93
2. Lihao Sun, Lei Shang, Linghan Xiao, Mengjie Zhang, Yuhui Ao, Ming Li1. // Composites & nanocomposites. 2019. <https://doi.org/10.1007/s10853-019-04257-2>
3. Shuai Wu, Aijun Gao, Yu Wang, Lianghua Xu. // Polymers. 2018. <https://doi.org/10.1007/s10853-017-1894-8>
4. Tesser R. et all. // Chem. Eng. - 2010, -№ 8, - Т. 88, - С. 1044 - 1053.

СИНТЕЗ ОСНОВАНИЯ ШИФФА НА ОСНОВЕ АМИНОПОЛИСАХАРИДА ХИТОЗАНА *APIS MELLIFERA* С ГЛУТАРОВЫМ АЛЬДЕГИДАМ

Ихтиярова Г.А. Улашев Ш.М., Турабджанов С.М., Ражабов О.

Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова

Хитозан – линейный аминополисахарид. С использованием методов химической модификации хитозана создан ряд новых биологически активных материалов. Модифицированный хитозан можно использовать в различных областях, таких как доставка лекарств, текстильная промышленность, очистка сточных вод и ряд биомедицинских применений [1].

Реакция сшивки, модификация бифункциональными сшивающими реагентами, то есть глутарового альдегида (ГА) с хитозаном используется для получения волокон, пленок, микрокапсул, гранул, полимерных раневых покрытий и т.п., нерастворимые в воде, но обладающие высокой влагоудерживающей способностью гидрогели и композиционные материалы и зафиксировать в их структуре лекарственные соединения, ферменты и другие белки. Несмотря на то, что ГА широко используется в различных областях, и в особенности в биохимии, не сформировалось единого мнения о механизме реакции ГА с белками, а тем

более с хитозаном. Изучение закономерностей взаимодействия хитозана с ГА позволит определить перспективы использования этой системы для получения новых материалов [2].

Рис. Структура хитозана и глутарового альдегида

Взаимодействие аминогрупп хитозана с ГА происходит в результате реакции конденсации с образованием оснований Шиффа. Пленок, микросфер, систем контролируемой доставки лекарственных веществ, модификация ГА позволяет регулировать скорость биодegradации хитозана. Включение белков в состав сшитых микросфер приводит к изменению характера кинетических кривых их выделения по сравнению с немодифицированным материалом и, замедляя десорбцию, увеличивает время выделения белка до нескольких суток и даже недель, а варьирование степени сшивки позволяет получать лекарственные формы с регулируемыми фармакодинамическими свойствами [3].

С ростом молекулярной массы и концентрации раствора хитозана увеличивается вероятность межмолекулярной сшивки, приводящей к образованию пространственно-структурированного геля. Процесс гелеобразования в растворе хитозана в присутствии ГА протекает в несколько стадий: 1) модификация аминогрупп хитозана, 2) образование в результате межмолекулярных сшивок кластеров из макромолекул хитозана и 3) взаимодействие модифицированных и немодифицированных функциональных групп макромолекул хитозана в соседних кластерах, приводящее к образованию пространственно-структурированного геля. Сшивка хитозана, как и любая реакция, сопровождающаяся увеличением молекулярной массы, приводит к росту вязкости системы. Если в результате реакции образуется гель, то система перестает течь, приобретая свойства вязкоупругого тела. После завершения процесса сшивки характеристики прочности геля перестают изменяться, а их величина определяется числом сшивок, фиксирующих структуру геля, которое, в свою очередь, зависит от условий реакции.

Способ получения хитозана из пчелиного подмора проводят следующим образом: непросушенный пчелиный подмор предварительно измельчают до размеров 350 Mesh в течение 2-3 минут (криогенным способом), далее проводят деминерализацию измельченного пчелиного подмора в 4% ной соляной кислоте в течение 4 часов при комнатной температурес последующей отмывкой водой до pH 7, далее измельченный деминерализованный пчелиный подмор депроитенизируют при соотношении Т:Ж = 1:10 в растворе гидроксида натрия концентрации 1n в течение 30 минут при температуре 60-70 °С с последующей отмывкой водой до pH 7, далее деминерализованный и депроитенизированный пчелиный подмор деацетилируют в 35% растворе NaOH при 90°C в течение 60 минут при соотношении Т:Ж = 1:10 с целью синтеза хитозана. После чего, был получен хитозан с выходом 78 %.

Получение основание Шиффа глутарового альдегида с хитозаном. Постоянным нагреванием и перемешиванием с обратным холодильником в 10 миллилитровым коническом кольбе размещали ранее взвешенным 0,5 г хитозана и добавляли к ним 10 мл метанола. К раствору добавили 2 мл глутаровый альдегид. Нагревание с перемешиванием продолжали 3 часа. Температуру поддерживалась не выше 60 °С.

После реакции продукт отфильтровали и промывали спиртом 3-хкратно. Получен комплекс хитозан-глутаровый альдегид с выходом 78 %.

На основе исследования получены основания Шиффа на основе глутарового альдегида с хитозаном и изучены физико-химические свойства данных образцов. Образование оснований Шиффа сопровождается изменением цвета образцов [4].

ИК-спектроскопические исследования проводили на спектрофотометре «Spekord-75UR» в интервале длин волн 4000-400 см⁻¹. Отнесение характеристических полос поглощения интерпретировали согласно по методике [5].

В спектрах альдегидов имеется интенсивная полоса валентного колебания в диапазоне 1775-1645 см⁻¹; другая полоса умеренной или низкой интенсивности при 2830-2690 см⁻¹, характерная только для спектров альдегидов, часто имеет форму дублета (рис. 1). В ИК – спектрах глутарового альдегида наблюдается первый обертоном полос поглощения ν C=O в области 3400 см⁻¹.

Полученные соединения можно применять в текстильной, пищевой, кожевенной и фармацевтической промышленности, биотехнологии и сельском хозяйстве.

Использованная литература

2. Хитозан / под редакцией К.Г. Скрябина, С.Н. Михайлова, В.П. Варламова – Москва : Центр «Биоинженерия» РАН, 2013. – 593 с.
3. Fen, Y. W. Optical Properties of Crosslinked Chitosan Thin Film with Glutaraldehyde Using Surface Plasmon Resonance Technique / Y. W. Fen, W. M. M. Yunus, M. M. Moxsin, Z. A. Talib, N. A. Yusof // American J. of Engineering and Applied Sciences. – 2011. – Vol. 4, № 1. – P. 61-65.
4. Ramachandran, S. Formulation and Characterization of Glutaraldehyde Cross-Linked Chitosan Biodegradable Microspheres Loaded with Famotidine / S. Ramachandran, S. Nandhakumar, M. D. Dhanaraju // Tropical Journal of Pharmaceutical Research. – 2011. – Vol. 10, № 3. – P. 309-316.
5. Mengliev A.S., Ikhtiyarova G.A. Preparation of azomethine derivatives (schiff bases) chitosan apis mellifera / **Technical science and innovation. №4/2022 y.pp.24-29.**
6. Джонс П., Сандорфи К. Применение спектроскопии в химии. — М.: Изд-во иностр. лит., 1959. — 209 с.

РУХ БИЛАН МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН КРАХМАЛНИ ЛАТЕКС АРАЛАШМАСИГА ҚЎШИШНИНГ ОПТИМАЛ НИСБАТЛАРИ ВА МЕХАНИК ХОССАЛАРИГА ТАЪСИРИ

Яхшиқулов И.С., СП ООО “HEALTH LINE”

Таджиходжаева У.Б.

Тошкент кимё-технология институти

Резина махсулотлари ишлаб чиқаришдаги табиий латекс эмульсиясига рух билан модификацияланган крахмалдан тўлдирувчи сифатида қўшиш натижасида олинган резинанинг физик-механик хоссаларини ўрганишда тиббий қўлқоплар ишлаб чиқариш технологик жараёнлари асос қилиб олинган ва шу ишлаб чиқариш корхонасига тегишли лабораторияда илмий тадқиқот ишлари олиб борилган.

Табиий латекс хомашё ҳолатида 60% қўруқ масса, яъни резина ва 1,6-1,7% аммиак билан консервация қилинган ҳолатда олиб келинади. Латекс қуруқ массасининг 97% қисми изопрен каучуги ва 3% атрофида турли табиий протеинлар ва бошқа органик қўшимчалар билан табиий аралашма ҳолатида бўлади. Тиббий қўлқоплар ишлаб чиқариш жараёни учун таёрланган латекс эмульсиясига тўлдирувчи қўшимча моддалар қўшилади.

Табиий латексни ишлаб чиқаришга тайёрлаш учун ишқорий муҳитда филтрланган сув билан 60 % дан 28-30 % гача суйилтирилади. Эмульсияни тайёрлашда олтингугурт, рух

оксиди, пластификатор, эмульгатор, ранг берувчи пигмент ва диффузонт каби тўлдирувчи моддалар қўшилади.

Дастлаб асосий хомашё, яъни табиий латекс эмульсиясини тайёрлаб олиш учун уч сутка вақт талаб этилади. Бунда эмульсияга қўшиладиган ёрдамчи ингредиент суспензиялари ва рух билан модификацияланган крахмалнинг 10 %ли суспензияси тайёрлаб олинади.

Биринчи тажрибада 50 грамм тайёрлаб олинган 30% ли латекс эмульсиясига 10% ли рух билан модификацияланган крахмал суспензиясидан 10 грамм қўшилиб, 2 соат аралаштиришга қўйилди. Олинган аралашманинг қуруқ массаси 26,7% ни ташкил этди. Тўлдирувчининг қуруқ массаси эса 1,7 % ни ташкил этди. Аралашма петр чашкага солиниб (остки қисми 0,2 мм қалинликда ёпилиши керак) қуритилди. Олинган резина упаланиб, секин чашкадан кўчириб олинди, резина қалинлиги табиий қўлқоплар қалинлигига мос равишда 0,11 мм эканлиги толшиномерда аниқланди. Резина ранги одатдаги резиналарга қараганда шаффофлашди, лекин ташқи кўриниши талаб даражасида, дағаллик ва тўлдирувчи таъсирида ифлосланишлар кузатилмади.

Худди шу тартибда беш марта тажриба ўтказилди, натижалар қуйидаги 1-жадвалда кўрсатилган:

1- жадвал

Тажриба №	30% латекс эмульсияси миқдори (грамм)	10 % рух билан модификацияланган крахмал суспензияси миқдори (грамм)	Олинган эмульсия, С (%)	Тўлдирувчи С (%)
1	50	10	26,7	1,7
2	50	12	26,1	1,94
3	50	15	25,4	2,3
4	50	18	24,7	2,65
5	50	20	24,3	2,86

Аралаштириш натижасида олинган эмульсиянинг умумий қуруқ массаси 24% дан тушиб кетмаслили инobatга олинди, чунки технологик жараёнларда концентрация 24 % дан пастласа резинанинг мустақамлиги ва чўзилувчанлиги ўртасидаги мутаносиблик бузилади ва турли хатоликларга олиб келади.

Сўнгра “DE-A” экстензометр лаборатория ускунасида олинган резиналарнинг физик-механик хусусиятлари текширилди. Бунинг учун резиналар O’zDst 3020:2015 стандартида кўрсатилган ўлчамда, яъни икки томонлама қошиқ кўринишида кесиб олинди. Олинган резина чўзилганда қанча ньютон куч таъсирида узулиши, қанча босм кучланиши, чўзилиш деформасияси аниқланади. Резинанинг узулиш кучи ва чўзилиш деформасияси кўрсаткичлар ўзаро тескари пропорционал равишда ўзгаради. Тўлдирувчилар концентрасияси ошиб бориши чўзилувчанликни камайтириб, узулишга сарфланадиган кучни ошириб боради. Текширув натижалари қуйидаги 2- жадвалда келтирилган.

2-жадвал

№	Узулиш кучи (N)≥12,5	Кучланиш (Мра)	Чўзилиш деформацияси (%)≥700	Эни (мм)	Қалинлиги (мм)≥0,1
1	11,883	19,929	841,707	6,000	0,112
2	12,045	24,187	805,648	6,000	0,118
3	13,112	25,361	782,987	6,000	0,120
4	14,282	26,566	715,098	6,000	0,122
5	15,432	27,362	698,877	6,000	0,128
min.	11,883	19,929	698,877	6,000	0,112

Ўртача	13,350	24,681	768,864	6,000	0,120
max.	15,432	27,362	841,707	6,000	0,128

Резина чўзилиш деформациясининг узулиш кучига боғлиқлик графиги куйидагича;

Тиббий қўлқоплар резинаси қалинлигини ошириб бориш билан резинанинг физик-механик хусусиятлари сифат жиҳатдан ошиб боради, лекин маҳсулотнинг таннархига таъсир қилади, хомашё сарфи кўпайиб кетади. Шунинг учун O'zDst 3020:2015 стандарти талаблари даражасидан чиқмаган ҳолда тўлдирувчиларни эмульсияга қўшиш мақсадга мувофиқдир.

POLIFTALOSIANINLARNING SINTEZ JARAYONINI TADQIQ QILISH

Fayziyev Jahongir Bahromovich

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti
texnika fanlari falsafa doktori (PhD) katta ilmiy xodim

Ftalosianinlar odatda disiyanobenzollarning tetratsikllanishi orqali olinadi, 1,2,4,5-tetrasiyanobenzolni karbamid bilan yuqori haroratda qizdirib oktasiyanofталosianin olinadi va qizdirish davom ettiriladi natijada 2-tarmoq polimerining hosil bo'lishiga olib keladi (1-rasm). Kutilganidek, ushbu tarmoq polimerlarining aksariyati organik erituvchilarda erimaydi va ko'pi bilan konsentrlangan sulfat kislotada cheklangan miqdorda eruvchanlikka ega. Buning natijasida yuqori o'tkazuvchanlikka erishish mumkin. Afsuski, bu polimerlar uchun polimerlanish darajasi odatda past bo'ladi. Faqat besh-etti ftalosianin halqalari shu tarzda bir-biriga bog'lanishi mumkin [1; 819-835 b.].

1-rasm. Polioktasiyanofталosianinning olinishi

Odatda polimerlarning polimerlanish darajasini oshirish uchun inisiator va katalizatorlardan foydalaniladi.. Fталosianinlarda esa ftalosianin halqalari orasiga bo'shliq kiritilsa 2-rasmda okso-bog'lovchilarga ega bo'lgan poli(ftalosianin) ning tayyorlanishi ko'rsatilgan. Fталosianinlarga natriy nitrit bilan natriy karbonatning DMSO dagi eritmasi bilan ishlov berish orqali, 3 polimerizatsiyasi 4-nitroftalonitrilni polimerlanish vaqtiga qarab molekulyar massasi 18 000 dan 27 000 gacha bo'lgan polimer 4 ni beradi [2; 2925-2937 b.].

2-rasm. Okso-bog'lovchilarga ega bo'lgan poliftalosianinlarning olinishi

Bu poliftalosianin molekulasidagi markaziy metall ioniga biriktirilgan aksenel ligandlar bilan bog'langan. Ushbu polimerlarning aksariyati mustahkam joylashgan yuqori tartibli makrosikllardir. Ko'pgina tadqiqotlar polisiloksanlarga qaratilgan bo'lib, ularda silikon ftalosianinlar kovalent bog'langan kislorod atomlari bilan bog'langan. Buning natijasida qiziqarli elektron xossalarga ega bo'lgan qattiq tayoqchaga o'xshash polimerlar hosil bo'ladi. Polisiloksanlarning namunasi, polimer 5, sxemada ko'rsatilgan. Preparat (ftalosianinat) kremniy digidroksidini 400 0C da suvsizlantirishni o'z ichiga oladi. Oktiloksi zanjirlari kabi katta hajmli o'rinbosarlardan foydalanish bu polimerning organik erituvchilarda eruvchanligini oshirishi mumkin.

Digidroksi kremniy (IV) ftalosianin, shuningdek, ortiqcha diollar, difenollar, dikarboksilik kislotalar yoki ditiofenollar bilan ishlov berish orqali polimerlanishga uchragan bo'lishi mumkin, shuning uchun bisalkoksi, bisfenoksi, bisesterlar va bisfeniltio hosilalari bilan polimerlarni olish mumkin. kremniy ftalosianinlarni bog'lash uchun ko'prik sifatida ishlatiladi. Shunday qilib, dixloro(ftalosianinat) kremniy (IV) etinil Grinyar reaktivi bilan ishlov berish poliftalosianin kremniy olinadi (4-rasm). Ushbu etinil-ko'prikli polimerning UV-Vis spektri boshlang'ich materialga o'xshaydi, bu ortogonal joylashtirilgan ftalosianin halqalari va etinil ko'prikleri o'rtasida sezilarli n-n o'zaro ta'sir yo'qligini ko'rsatadi [3; 12985-13011 b, 4; 1543-1560 b,].

3-rasm. Kremniy poliftalosianinning olinishi

Metalloftalosianinlar, shuningdek, bir o'lchovli polimerlarni hosil qilish uchun bidentat ligandlar bilan bog'lanishi mumkin. Oktaedral koordinatsiyani qo'llab-quvvatlaydigan temir, ruteniy va marganets ionlari qo'llaniladi, odatiy bidentat ligandlar esa pirazin va piperidin. Polimer odatdagi koordinatsion polimer bo'lib, uni to'g'ridan-to'g'ri temir ftalosianinni glikol kabi yuqori qaynaydigan erituvchi pirazin bilan qizdirish orqali tayyorlash mumkin.

Polimer ftalosianinlarning katta miqdori adabiyotda paydo bo'lgan bo'lsa-da, ularning ROMP jarayoni bilan tayyorlanmaydi. Polimer ftalosianinlarning fotofizik xossalari ham kam o'rganilgan. Ushbu tezida ftalosianin o'z ichiga olgan poli(norbomenlar) va poli(7-oksanorbomenlar)ning yangi seriyasining tayyorlanishi va fotofizik xususiyatlari haqida ma'lumot berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kaur P., Hupp J. T., Nguyen S. B. T. Porous organic polymers in catalysis: opportunities and challenges // *Acs Catalysis*. – 2011. – T. 1. – №. 7. – C. 819-835.

2. Gu H. et al. An overview of high-performance phthalonitrile resins: fabrication and electronic applications //Journal of Materials Chemistry C. – 2022. – Т. 10. – №. 8. – С. 2925-2937.
3. Yang S. et al. Recent advances in electrocatalysis with phthalocyanines //Chemical Society Reviews. – 2021. – Т. 50. – №. 23. – С. 12985-13011.
4. Wamser C. C., Ghosh A. The hyperporphyrin concept: A contemporary perspective //JACS Au. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 1543-1560.

МАГНИЙ КАТАЛИЗАТОР ИШТИРОКИДА ОЛИНГАН РУХ ФТАЛОЦИАНИН ПИГМЕНТИНИНГ ИҚ СПЕКТРИ ТАҲЛИЛИ

Мирзаева Феруза Джумаевна, Файзиев Жаҳонгир Баҳромович

*“Тошкент Кимё-технология илмий-тадқиқот институти” Ўзбекистон Республикаси,
n/o Шуробозор*

Фталосиянинлар зич кўк-яшил ранга эга бўлганлиги сабабли ранг берувчи ва бўёқ сифатида ишлатилади. Фақат 1987 йилда 45000 тоннадан ортиқ фталосиянин ишлаб чиқарилган. Фталосиянинлар дастлаб шарикли қаламлар учун сиёх, пластмасса ва металл юзалар учун ранг берувчи моддалар, жинси ва бошқа кийимлар учун бўёқ сифатида ишлатилган. Ушбу бирикмалар бўйича қадимги тадқиқотларнинг аксарияти Бу тўқимачилик ва бўёқ саноати томонидан қўллаб-қувватланди, бу соҳада фталосиянинларнинг имкониятларини амалга оширди. Сўнгги пайтларда фталосиянинларни фотокопи аппаратларида фотоўтказгич сифатида қўллаш мумкинлиги кўрсатилди ва амалиётга жорий этилди [1,2].

Замонавий тадқиқотлари натижасида фталоцианинлардан сунъий суяк тўқимасини, асаб тизимини ва терини яратиш учун яримўтказгичли наноматериалларни биотиббидеда қўллаш имкониятини яратдилар. Политиофен, пентацен, олиготиофен ва фталоцианин каби молекуляр тузилмалар юпқа плёнкали транзисторлар ва газ сезгичларини яратишда кенг қўлланилиши исботланди. Баъзи фталоцианинлар, масалан, $ZnPc$ (1.4 , $M = Zn^{II}$), тетрагидрофуранда, диметил сульфоксид, *N*-метилпирролидон озгина эрийди. Деярли барча Pc концентранган кислоталарда (олтингугуртли, хлоросульфоник, сувсиз гидрофлорикли) азотли мезоатомларнинг протонацияси туфайли эрийди, фталоцианинлар Pc парчаланиши ёки MPc деметаллизацияси ставкалари комплекснинг таркиби ва кристалл шакли, кислота концентрацияси, ҳарорат, эритиш вақти ва бошқаларларга боғлиқ бўлади [3,4].

Металл комплексларини синтез қилиш мос келадиган алмаштирилган фталонитрилларни рух ёки магний асетат билан $190^\circ C$ ҳароратда шаблон конденсацияси билан амалга оширилди (1-расм) [5].

1-расм. Рух фталоцианин олиниши.

Синтез қилинган рух сақловчи фталоцианин пигментларининг ИҚ спектрлари “IR Tracer-100” (SHIMADZU CORP., Япония, 2017) спектрометрида қайд этилди. Спектрометрнинг юқори сезувчанлиги (шовқин нисбати 60,000:1) спектрдаги диапазонларининг паст интенсивлигига қарамай, турли хил намуналардаги тўлқин миқдорини таҳлил қилишга имкон беради, тўлқин рақамлари шкаласи - $4000 \div 450 \text{ см}^{-1}$.

1-расм. Рух оксиди асосидаги рух фталоцианиннинг ИҚ-спектри

Синтез қилинган рух фталоцианин пигментини ИҚ спектрини ўрганганимизда қуйдаги натижани кўрдик (1 жадвал).

1 жадвал

Рух фталоцианиннинг ИҚ-спектрини таҳлили

	ZnPc функционал гуруҳлари	Синтез қилинган ZnPc ютилиш соҳалари
1	C-H	3062,96 cm^{-1}
2	C=C	1604,77 cm^{-1}
3	-N=	1467,83 cm^{-1}
4	Изоиндол	1417,68 cm^{-1}
5	Пиррол	1305,81 cm^{-1}
6	C-H текисликда	1288,45 cm^{-1}
7	C-H+ изоиндол текисликда	1141,86 cm^{-1}
8	Бензол ҳалқалари	975,98 cm^{-1}
9	Изоиндол +N атомлари	842,89 cm^{-1}
10	Фталоцианин ҳалқалари	744,52 cm^{-1}

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Leznoff C. C., Lever A. B. P., Phthalocyanines Properties and Applications, Vol 1, 3rd ed., VCH, Cambridge, 1989.
2. Ghani F., Kr isten J., Riegler H. Solubility properties of unsubstituted metal phthalocyanines in different types of solvents // J. Chem. Eng. Data. 2012. № 57. P. 439-449.
3. Furuyama T., Satoh K., Kushiya T., Kobayashi N. Design, synthesis, and properties of phthalocyanine complexes with main-group elements showing main absorption and fluorescence beyond 1000 nm // J. Am. Chem. Soc. 2014. V. 136 (2). P. 765-776.
4. Файзиев Ж.Б., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. // Мис фталоцианин пигменти синтези ва унинг иқ-спектрининг таҳлилини ўрганиш // Наманган давлат Университети илмий ахборотномаси НамДУ 2020. 3-сон 125-128 бет
5. Файзиев.Ж.Б, Джалилов.А.Т, Тиллаев. А.Т. Таркибида металл тутган янги фталоцианин пигментини тадқиқ қилиш.2019.

ДОН ЧАНГЛАРИДАН АТМОСФЕРА ҲАВОСИНИ ТОЗАЛАШ УЧУН САМАРАДОРЛИК ҚУРИЛМА

Бектошев Ойбек Қосимжон ўғли

Тошкент давлат техника университети, Тошкент, Ўзбекистон.
Саноат иссиқлик энергетикаси кафедраси докторанти

Атмосфера ҳавосининг сифат ва миқдорий таркиби шаклланишида ҳам антропоген ифлосланиш манбалари катта роль ўйнайди, яъни, саноат ва иссиқлик энергетикаси корхоналари, транспорт, уйларни иситиш тизимлари, қишлоқ хўжалиги, маиший чиқиндилар киради [1-5].

Дон саноатидан ажраладиган майда-дисперс чанглардан ҳавони тозалаш мақсадида тажриба қурилмаси йиғилди (1-расм). Тажриба қурилмаси қўйидагича ишлайди: чангли ҳаво оқими насос 12 орқали кириш қувури 8 га узатилади, сўнгра қурилмани цилиндрик қисми 1 га кириб тангенциал ҳаракат билан қурилманинг конуссимон қисми 2 га ўтади, ушлаб қолинган чанг массаси шлюзли затвор 3 орқали бункер 4 га йиғилади, йиғилган чанг шнек 7 орқали оралик тўр 6 ёрдамида иккига, яъни майда-дисперс ва йирик қисмларга ажратилади, тозаланган ҳаво эса тозаланган ҳаво чиқиш қувури 9 орқали атмосферага қичариб юборилади. Қурилмага киришдаги босимни ўлчаш учун манометр 10 дан фойдаланилади, чангли ҳаво оқими кран 11 орқали ростлаб турилади, қурилмага киришдаги ва тозаланган ҳаво таркибидаги чанг концентрацияларини ротаметр 14 ёрдамида ўлчанади, фильтр қоғозлар импактор 13 га ўрнатилади. Тозаланган ҳаво оқимида қўшилиб қолган майда-дисперс чангларни циркуляция қувури 15 орқали ҳаво оқимида қайтадан юборилади.

1-цилиндрик қисм; 2-конуссимон қисм; 3-шлюзли затвор; 4-ушлаб қолинган чанг учун бункер; 5-шнек қобиғи; 6-оралиқ тўр; 7-шнек; 8-чангли ҳаво кириш қувури; 9-тозаланган ҳаво чиқиш қувури; 10-босимни ўлчаш учун манометр; 11-ҳаво оқимини ростлаш учун кран; 12-насос; 13-импактор; 14-ротаметр; 15-циркуляция тиркиши.

1-расм. Ҳавони дон қайта ишлаш жараёнидан ажраладиган чанглардан тозалаш лаборатория қурилмаси

Оддий ва таклиф этилаётган қурилмаларни солиштирма самарадорликларини аниқлаш бўйича олиб борилган тажриба натижалари жадвалда келтирилган.

1-Жадвал

Оддий ва таклиф этилаётган қурилмаларнинг режим кўрсаткичларининг фракцион самарадорликга таъсири

№	Чангли ҳаво оқими тезлиги, м/с	Гидравлик қаршилик, Па		Ўргача самарадорлик, %			
				Заррачалар ўлчами, мкм			
				60		100	
				Оддий циклон	Таклиф этилаётган циклон	Оддий циклон	Таклиф этилаётган циклон
1.	10	295	320	48,8	61,4	59,2	66,8
2.	11	315	345	55,6	64,4	61,3	73,5
3.	12	335	370	59,4	68,3	64,6	78,4
4.	13	365	400	62,2	72,5	68,4	84,2
5.	14	390	425	66,4	78,4	71,1	86,6
6.	15	410	440	69,8	84,3	76,4	89,4

7.	16	420	460	70,1	89,6	82,8	91,5
8.	17	450	525	73,4	94,2	84,6	94,5
9.	18	480	650	76,6	96,7	88,8	98,8
10.	19	505	710	77,4	97,3	90,1	99,01
11.	20	550	780	79,2	97,8	91,2	99,4

Жадвалдан кўриниб турибдики, чангли ҳаво оқими тезлиги 10 м/с бўлганда, 60 мкм ли чанг заррачалари учун оддий қурилманинг самарадорлиги 48,8 % ни, таклиф этилаётган қурилмада эса 61,4 % ни ташкил қилмоқда, 100 мкм ли чанг заррачалари учун ушбу кўрсаткич оддий циклонда 59,2 % бўлса, таклиф этилаётган циклонда эса 66,8 % ни ташкил қилмоқда, шу билан бирга оддий қурилманинг гидравлик қаршилиги 295 Па бўлса, таклиф этилаётган қурилманинг гидравлик қаршилиги 320 Па ни ташкил қилди.. Ҳаво оқимини 12 м/с га оширилганда, 60 мкм ли чанг заррачалари учун самарадорлик оддий циклонда 59,4 % ни, ушбу кўрсаткич таклиф этилаётган циклонда 68,3 % ни ташкил қилди, 100 мкм ли чанг заррачалари учун оддий циклоннинг самарадорлиги 64,6 % ни, таклиф этилаётган циклонда эса 78,4 % ни ташкил қилди. Тажрибалар давомида ҳаво оқими тезлигини ортиб бориши қурилма самарадорлигини ортишига олиб келди. Оқим тезлиги 18 м/с га оширилганда 60 мкм ли чанг заррачалари учун оддий циклоннинг самарадорлиги 73,4 % ни, таклиф этилаётган циклон қурилмасининг самарадорлиги 94,2 % ни, 100 мкм ли чанг заррачалари учун оддий циклоннинг самарадорлиги 88,8 % ни ташкил қилган бўлса, ушбу кўрсаткич таклиф этилаётган қурилмада 98,8 % ни ташкил қилди. Ҳаво оқими тезлигини 20 м/с гача оширилганда 60 мкм ли заррачалар учун оддий қурилма самарадорлиги 79,2 % ни ташкил қилган бўлса, таклиф этилаётган қурилмада эса 97,8 % га етди, 100 мкм ли чанглар учун оддий қурилма самарадорлиги 91,2 %, таклиф этилаётган қурилмада эса 99,4 % ни ташкил қилди, оддий қурилманинг гидравлик қаршилиги 550 Па ни таклиф этилаётган қурилмада эса 780 Па ни ташкил қилди. Бундан шуни хулоса қилиш мумкинки, чангли ҳаво оқими тезлиги оптимал бўлганда (18 м/с) таклиф этилаётган қурилманинг 60 мкм ли чанг заррачаларни учун самарадорлик оддий қурилмага қараганда 20,1 % га, 100 мкм ли чанг заррачалари учун эса 10 % га юқори эканлиги аниқланди.

Тажрибалар давомида, қурилмага киришдаги ва чиқишдаги тезликларни *U* симон микроанометрлар ёрдамида билвосита ўлчаш орқали оддий ва таклиф этилаётган қурилмаларнинг гидравлик қаршиликлари аниқланди (2-расм).

2-расм. Оддий ва таклиф этилаётган қурилмаларнинг гидравлик қаршиликлари

2-расмдан кўриниб турибдики, оқим тезлиги 10 м/с бўлганда оддий қурилманинг гидравлик қаршилиги 295 Па ни ташкил қилди, таклиф этилаётган қурилмада эса 320 Па га етди, оқим тезлигини 18 м/с га оширилганда оддий қурилманинг гидравлик қаршилиги 480 Па ни, таклиф этилаётган қурилмада эса 650 Па ни кўришимиз мумкин. Бу шундан далолат берадики, қурилмада чангли ҳаво оқими ортиб бориши билан биргаликда унинг гидравлик қаршилиги ҳам ортиб боради. Тозаланган ҳаво чиқиш қувирига циркуляция тирқишлари

очилганлиги ҳисобига таклиф этилаётган курилманинг гидравлик қаршилиги оддий курилмага қараганда 170 Па га юқори эканлиги тажрибалар давомида аниқланди.

Тозаланган ҳаво чиқиш қувурига циркуляция тирқишлари очилганлиги ҳисобига таклиф этилаётган курилманинг гидравлик қаршилиги оддий курилмага қараганда 170 Па га юқори эканлиги ҳамда оқим тезлигининг ортиши курилманинг гидравлик қаршилигини ортишига, ушбу кўрсаткич гидравлик қаршилик коэффициентини ўзгаришига ҳам олиб келиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Циклон. Сафонов Е.В., Голованчиков А.Б., Рязанов М.А., Симонов Б.В., Зеленский К.В. // «Экол.системы и приборы». - 2003, № 6, - С. 48-49.

2. Разработка новых устройств очистки газов от твердых частиц на базе двойных циклонов. Халатов А.А., Коваленко Г.В., Кобзарь С.Г. // «Пром.теплотехн». -2003.25, № 4, - С. 51-56.

3. А.с. 261896, МКИ⁵ В 04 с 3/04, 5/30. Прямоточный батарейный циклон / С.Е.Бутаков, Г.М. Барахтенко. – 473761/26; Заявл. 13.11.78; Опубл. 07.10.80; Бюл. 47. –С. 2.

4. Астановский Д.Л., Астановский Л.З. Высокоэффективный аппарат для очистки газа// «Хим.и нефтегаз.машиностр». 2003, № 8, с. 36-37.

ДЕПРЕССОРНЫЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ БИОДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ

С УЛУЧШЕНИЕМ СВОЙСТВ

Ихтиярова Г.А., Саидов Ж.Э.

Ташкентский государственный технический университет

Мировая потребность в средних дистиллятах, включая дизельные топлива (ДТ), растет высокими темпами. Требования к характеристикам топлив также быстро меняются и постоянно ужесточаются. В число критериев оценки качества высокосортных дизельных топлив входят следующие показатели: содержание серы, ПАУ, цетановое число, плотность, фракционный состав. Дизельные двигатели выбрасывают отработанные газы, что неблагоприятно сказывается на состоянии окружающей среды. Отработанные газы оказывают негативное влияние на здоровье человека. Согласно статистике, 8% смертности обусловлено неблагоприятными условиями окружающей среды, возникшими по причине загрязнения атмосферного воздуха [1]. Для улучшения экологических и эксплуатационных свойств дизельного топлива за счет использования биотоплива в качестве добавки имеет важное значение. Также биодизельное топливо можно получают из различных растительных масел по реакции переэтерификации [2]. Растительным сырьем для производства может служить: подсолнечник, рыжик, рапс, кукуруза, микроводоросли. Однако, производство и потребление биодизельного топлива из таких растительных масел как подсолнечник, кукуруза конкурирует с производством пищевых продуктов [1].

В настоящее время наиболее перспективным направлением является использование хитозана синтезированного из подмора пчел *Apis Mellifera* который относится к биоразлагаемым полимерам и по своим энергетическим характеристикам превосходят другие сырьевые биоресурсы [2, 3]. Однако дизельные топлива применяются в довольно широком температурном диапазоне окружающей среды.

Как правило, применение топлив при положительных температурах сложностей не вызывает. При температурах ниже 0°C возникают трудности, связанные с нарушением прокачиваемости дизельного топлива из-за его загустевания.

В связи с этим особое внимание уделяется низкотемпературным свойствам ДТ, к которым относятся следующие показатели: температура помутнения, предельная температура фильтруемости и температура застывания.

Депрессорные присадки принципиально направлены на понижение температуры застывания дизельных топлив, при этом температура помутнения – показатель, который долгое время считался определяющим критерием пригодности топлив к использованию в зимний период – практически не изменяется.

В 60-е годы на основании многочисленных эксплуатационных испытаний и накопленного опыта было показано, что дизельное топливо может быть использовано в двигателях и при температурах ниже температуры помутнения. Это обстоятельство послужило основанием для начала работ в области синтеза и исследований депрессорных присадок к топливам. Низкотемпературные характеристики ДТ определяются их углеводородным составом, и в первую очередь содержанием нормальных парафинов, имеющих высокие температуры плавления и способных при понижении температуры окружающей среды выкристаллизовываться из топлива и выпадать в осадок, тем самым нарушая работу топливного фильтра.

Достигнуть улучшения низкотемпературных свойств биодизельных топлив можно двумя различными методами:

- первый связан с уменьшением содержания нормальных парафинов в топливе с помощью различных каталитических гидрогенизационных процессов (каталитическая гидродепарафинизация, каталитическая гидроизомеризация и др.),
- Второй основан на применении депрессорных присадок.

Большинство НПЗ не обладают достаточными производственными мощностями, поэтому наиболее актуальным способом производства зимних и арктических сортов дизельных топлив, является применение депрессорных присадок. Так, правильно подобранные композиции в концентрации 0,02-0,05% масс. способны снизить температуру застывания и ПТФ дизельных топлив на 20-30°C.

Механизм действия депрессоров до конца не изучен. Согласно одной из основных гипотез молекулы депрессора сорбируются на поверхности кристаллов парафинов и тормозят рост и слипание молекул парафинов, тем самым препятствуя образованию отложений.

Выделяют три основных типа соединений, на базе которых получены основные эффективные депрессорные присадки: сополимеры этилена с винилацетатом (ЭВА), полиметилметакрилаты (ПМА) и сополимеры олефинов.

Нами ведутся исследование по созданию депрессорных присадок на основе биозиделя на базе аминополисахарида- хитозана и синтетических акрилатных полимеров.

Определение плотности дизельного и биодизельного топлив производили с помощью ареометров. Определение кинематической вязкости заключалось в измерении времени истечения определенного объема испытуемой жидкости под действием силы тяжести при постоянной температуре (табл.). В таблице приведены физико-химические характеристики дизельных и полученных нами биодизельных топлив.

Таблица

Физико-химические характеристики дизельных топлив

№	Показатель	Дизельное топливо	Биодизельное топливо
1	Плотность при 20°C, кг/м	860	875
2	Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	2,5	4,1
3	Коксуемость 10 %-го остатка, %	0,3	0,3
4	Цетановое число	48	56
5	Сульфатная зольность, % (масс.)	0,01	0,01

6	Содержание воды, мг/кг	200	320
7	Содержание серы, мг/кг	400	менее 10
8	Температура вспышки, °С	50	110

Как видно из таблицы кинематическая вязкость биодизельного топлива намного выше, а содержание серы в дизельном топливе 400 мг/кг а в нашем биодизеле менее 10 мг/кг. Это показывает высокую оценку качества высокосортных дизельных топлив.

Таким образом использование биодизельного топлива из биоразлагаемых полимеров таких как хитозан позволит сократить токсичные выбросы отработанных газов и улучшить эксплуатационные свойства топлива.

Литература

1. Васильев Г.Г. Эффективность депрессорно-диспергирующих присадок в составе экологически чистого дизельного топлива / Г.Г. Васильев, И.Г. Накипова, М.М. Лобашова // Современные дизельные топлива: сб. докладов семинара. - Пермь: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 2008. -С. 36-47.

2. Ikhtiyarova G.A., Saidov J.E. Analysis of depressor additives to improve the low temperature properties of diesel fuel Proceeding X International Conference «Industrial Technologies and Engineering» ICITE – 2023, Volume 1 I.M. Auezov South Kazakhstan University Shymkent, Kazakhstan November 18, 2023. PP.40-43.

METANNING OKSIDLANISH-PIROLIZIDAN ATSETILEN OLIISH JARAYONIDA HOSIL BO`LAYOTGAN TURLI POLIMERLAR VA ULARNING TARKIBI

Qo`ldoshov Umidjon Oybek o`g`li

Vapoyev Husniddin Mirzoyevich

Umrzoqov Abdulla Toshtemirovich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.12.2014 yildagi PQ-2272-sonli qaroriga muvofiq zamonaviy yuqori samarali texnologiyalarni joriy etish asosida ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh yangi yuqori texnologiyali kimyoviy mahsulot turlarini ishlab chiqarishni o`zlashtirish, shuningdek eksport salohiyatini oshirish maqsadida “Navoiyazot” AJ negizida polivinilxlorid (PVX), kaustik soda va metanol ishlab chiqarish kompleksi qurilishi” investitsion loyihasining dastlabki texnik-iqtisodiy asoslari belgilangan tartibda tasdiqlangan va bugungi kunda yiliga 100000 t quvvat bilan o`z faoliyatini olib bormoqda. Polivinilxlorid uchun birlamchi xom ashyo sifatida atsetilen ishlatiladi. Ushbu kompleks ichida atsetilen sexi ham mavjud.

Atsetilen tarkibida uch bog` saqlagan to`yinmagan uglevodorod bo`lganligi sababli turli xil organik birikmalar jumladan gidrogenlanishidan etilen, gidratlanishidan (Kucherov reaksiyasi) sirka aldegi, vodorod xlorid bilan ta`sirlanishidan polivinilxlorid (PVX) uchun xom ashyo bo`lgan vinilxlorid monomeri (VXM) olishda ishlatiladi. Bundan tashqari atsetilen yonganda katta miqdorda issiqlik ajralib chiqadi. Bu xususiyatidan metallarni payvandlashda ham ishlatiladi.

Atsetilen sanoatda bir necha usullarda ko`mir va vodoroddan (birinchi marta 1872-yil fransuz kimyogari M.Bertlo), kalsiy karbiddan ikki usulda (“Quruq” va “Ho`l” turdagi generatorlarda) olinadi. Yana bir eng muhim usul tabiiy gazning 1400-1500°C da oksidlanish-piroliz reaksiyasidan olinishi:

Tabiiy gazdan atsetilenni ishlab chiqarish metanning oksidlovchi piroliz usuli bilan va qurumni (saja) ajralishi jarayoni, siqish va konsratsiya jarayoni, atsetilenni tozalash jarayoni, erituvchilarni qayta ishlash va saqlash jarayoni, shuningdek, hudud ichidagi maishiy inshootlarni o`z ichiga oladi. Ishlab chiqarish jarayonida atsetilening partial bosimi 0,14 MPadan yuqori bo`lmasligi kerak, shunda u parchalanmaydi. Oksidlovchi piroliz usuli orqali tabiiy gazdan atsetilenni ishlab chiqarish jarayonida, tabiiy gaz asosiy xomashyo, kislorod – yordamchi xomashyo sifatida ishlatiladi.

Katalizator va issiqlik tashuvchisiz (teplonositel) reaksiya amalga oshadi. Oksidlovchi piroliz usuli, bir vaqtning o'zida bir joyda gaz bilan kislorod yonishi tushuniladi. Bundan tashqari, yonish natijasida chiqadigan issiqlik gazning parchalanishi uchun qo'llaniladi. Gazning yonishi va parchalanishi bir vaqtning o'zida atsetilen pechida bir joyda amalga oshadi. Oksidlanish reaksiyasi parchalanish reaksiyasidan tezroq bo'ladi, shuning uchun ham reaksiyalar bir joyda amalga oshirilishi mumkin. Oksidlovchi piroliz reaksiyasi ketma-ketligi quyidagicha: oksidlanish reaksiyasi, parchalanish, suv gazining reaksiyasi, shuningdek, atsetilenning parchalanish reaksiyasi. Quyida asosiy reaksiyalar keltirilgan:

Oksidlanish reaksiyasi (ekzotermik): $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2 + 278,0 \text{ kJ/mol}$

Parchalanish reaksiyasi: $2\text{CH}_4 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + 3\text{H}_2 - 381,0 \text{ kJ/mol}$

Suv gazining muvozanat reaksiyasi: $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2 + 41,98 \text{ kJ/mol}$

Atsetilenning parchalanish reaksiyasi: $\text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow 2\text{C} + \text{H}_2 + 227 \text{ kJ/mol}$

Ushbu reaksiya radikal-zanjirli mexanizm asosida sodir bo'ladi. Ushbu usul atsetilen olishning iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'lganligi uchun ko'p qo'llaniladi. Hosil bo'lgan piroliz gazlari tarkibida CO_2 , N_2 , O_2 , sintez gaz ($\text{CO} + 2\text{H}_2$) va metanning chala yonishidan ko'p miqdorda qurum hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan piroliz gazini qurumdan tozalash uchun piroliz gazlari avval yuviladi so'ng elektrofildan o'tkaziladi.

Tabiiy gazni oksidlovchi piroliz jarayonida paydo bo'lgan yoki paydo bo'lishi mumkin bo'lgan moddalar jadvalda keltirilgan.

Jadval

Piroliz gazlarining tarkibi

Nomi	Molekulyar formula	Tarkib, % hajmiy ulushi
Etilen	C_2H_4	0,3
Metilatsetilen	C_3H_4	0,1
Allen (propadiyen)	C_3H_4	0,03
Diatsetilen	C_4H_2	0,21
Vinilatsetilen	C_4H_4	0,06
Butadiyen-1,3 (divinil)	C_4H_6	0,002
Siklopentadiyen	C_5H_6	0,003
Divinil atsetilen	C_6H_6	0,15
Benzol	C_6H_6	0,002
Naftalin	C_{10}H_8	0,02

Bundan tashqari piroliz gazi tarkibida metan, etilen, ozroq miqdorda benzol va atsetilen gomologlari-propadiyen ($\text{H}_2\text{C}=\text{C}=\text{CH}_2$), vinilatsetilen ($\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{CH}$), metilatsetilen ($\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH}$), diatsetilen ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{C}\equiv\text{CH}$) ham bo'ladi. Elektrofildan chiqqan gaz kompressorlar yordamida yuttirish kolonnasiga yuboriladi va u yerda atsetilen N-metilpirrolidonga yuttiriladi. Bu jarayonda piroliz gazi tarkibidagi atsetilen gomologlari (to'yinmagan uglevodorodlar) polimerizatsiyaga uchrab anorganik va organik erituvchilarda erimaydigan polimerni hosil qiladi. Bu ishlab chiqarish jarayoniga bir muncha noqulayliklar tug'diradi.

Ushbu polimer bir necha xil moddalarning sopolimerlanishidan hosil bo'lgan mahsulot bo'lishi mumkin. Piroliz pechidan yuttirish kolonnasigacha bo'lgan quvurlarda hosil bo'layotgan polimer naftalin hidli, qattiq amorf modda hisoblanadi. Tarkibida aromatik uglevodorodlar bilan birga atsetilen gomologlari o'zaro oddiy bog'dan tashqari qo'sh bog` va uch bog`lar orqali bog`lanib polimerga aylanmoqda. Hosil bo'lgan modda molekulyar massasi kichik bo'lgan, yengil polimer hisoblanadi.

Bu polimer diametri 1200 va 400 mm bo'lgan quvurlarda (36°C) qatlam hosil qilib, quvurlardagi gazlarni harakatini to'xtatib, quvurdagi bosimni oshirmoqda va ishlab chiqarish unumdorligini sezilarli darajada pasaytirmoqda. Quvurda hosil bo'lgan polimerni kislota, ishqor yoki organik erituvchilar bilan yuvib bo'lmayapti.

Konsentratsiya bo'linmasining apparatlarida atsetilenni yuvish va desorbtsiyalash jarayonida atsetilenni yuqori gomologlarining polimerizatsiyasi sodir bo'ladi. Erituvchida eriydigan polimer,

haqiqiy yoki kolloidli eritmani hosil qiladi, aylanma erituvchi yopishqoqligini oshiradi, uning absorbsiya xususiyatini kamaytiradi. Polimerning aylanma eritmada me'yordan oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun oqimning bir qismi to'kiladi (drenaj) va erituvchini qayta ishlash jarayoniga yuboriladi, to'kish (drenaj) tezligi polimerning massaviy ulushini 0,5 % dan ko'p bo'lmagan holda saqlashga imkon beradi.

Shuning uchun jarayondagi polimerlarni reaksiyalarini kamaytirish choralarini ko'rish maqsadga muvofiq bo'ladi. Reaksiya sharoitlari o'zgartirilishi yoki reaksiyadagi qo'shimcha moddalarni ajratib olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Polymerization of Terminal Acetylenes by a Bulky Monophosphine-Palladium Catalyst Organometallics 13 February 2023 *Zhi-Hao Chen Olafs Daugulis Maurice Brookhart*
2. Rational design of soluble and clickable polymers prepared by conventional free radical polymerization of acetylene-functionalized acrylate. Polymer Chemistry April 2017 *Yu Liu Xiaochuan Shui Yuechuan Wang*
3. 21-asrning organik kimyosida "Atsetilen daraxti" Soros ta'lim jurnali., 5-jild № 6. 2001 yil. *Temkin O.N.*
4. Organik kimyo 1-tom ИКЦ "Академкнига" Moskva 2004. *Traven V.F.*
5. Breaking the inverse relationship between catalytic activity and selectivity in acetylene partial hydrogenation using dynamic metal-polymer interaction. Journal of Catalysis 22 September 2021 *Younghwan Park Songhyun Lee Minkee Choi*
6. Effect of polymer-coating on acetylene black for durability of polymer electrolyte membrane fuel cell Journal of Power Sources 21 September 2022 *Dan Wu Samindi Madhubha Jayawickrama Tsuyohiko Fujigaya*

TABIYIY GAZLARNI OLTINGUGURTLI KOMONENTLARDAN ABSORBENTLAR BILAN TOZALASHNI O'RGANISH

Eshdavlatova Gulrux Eshmamatovna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti (60112403),
"Umumiy kimyo" kafedrasi dotsenti

Tabiiy gazlarni agressiv komponentlardan tozalash uchun barcha jarayonlarda u yoki bu absorbentlardan foydalaniladi. Ular ham qattiq holatda, ham suyuq holatda bo'ladilar. Suyuq absorbentlardan biri bu – aminlardir. Etanolaminlar rangsiz, yopishqoq, gigroskopik suyuqliklar bo'lib, barcha nisbatlarda suv hamda quyi spirtlar bilan aralasha oladi. Etanolaminlar qutbsiz erituvchilarda deyarli erimaydi va ko'p jihatdan vodorod bog'larining shakllanishi tufayli birlashadi.

Barcha usullarda oltingugurtli komponentlarning absorbentlari selektivlik, kimyoviy va termik barqarorlik, uncha katta bo'lmagan korrozion faollik, yuqori singdirish qobiliyati va uglevodorodlarga kimyoviy inertlikka ega bo'lishi kerak [1].

Shu bois, bu muammolar aniq bir yechimlarni talab qiladi. Gazlarni tozalashni kuchaytirishda bizning tadqiqotimizda asosan kombinatsiyalangan absorbentlarni tanlash asosida amalga oshiriladi.

1-jadval

Qo'llaniladigan etanolaminlarning xossalari

Nomi	Monoetanolamin	Dietanolamin
Formulasi	$\text{HOC}_2\text{H}_4\text{NH}_2$	$(\text{HOC}_2\text{H}_4)_2\text{NH}$
Molekulyar massasi	61	105
Qaynash nuqtasi, °C 101,35 kPa da	170,4	268,43
Qaynash nuqtasi, °C 6,69 kPa da	100,1	187,2
Muzlash nuqtasi, °C	10,3	28,0
Zichlik, g/sm ³ 25° C da	1,0112	1.0882 (30° C)

Zichlik, g/sm ³ 60° C da	0,9844	1,0693
Sinish korsatkichi (25° C da)	1,4524	1,4751 (30° C)
Absolyut qovushqoqlik mPa·s, 25° C da	1,86	37,23 (30° C)
Absolyut qovushqoqlik mPa·s, 60° C da	0,48	5,29
Chaqnash harorati, °C	90,57	48,8
Alanganish harorati, °C	93,34	165,57
30°C da solishtirma issiqlik sig'imi, J/(g·°C)	2,07	2,23
Alanganish issiqligi, J/mol	20,54	25,13
Qaynash haroratida bu'lanish issiqligi, kJ/kg	198,89	148,28
Kritik harorat, °C	341,4	442,2
Kritik bosim, MPa	4,31	3,14

Absorbsiya va desorbsiya jarayonini hisoblash va absorbentlarning boshqa texnologik parametrlarini aniqlash uchun etanolaminlarning suvli eritmalarining fizik xususiyatlariga oid ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. Gazlardan oltingugurtli komponentlarni ajratib olish uchun etanolaminlarning suvli eritmaları aniq ishqoriy xususiyatlarga ega bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi [2].

Gazlarni aminli tozalashda sanoat korxonalarini boshqarish tajribasi shuni ko'rsatadiki, qurilmalarni ishlatish jarayonida asosiy qiyinchiliklar va energiya xarajatlari ishlatiladigan eritmaları qayta tiklash bosqichida kuzatiladi.

Energiya xarajatlarini kamaytirish uchun ko'p bosqichli sxemalar ishlab chiqilgan. Jumladan, eritmaları qayta tiklash uchun issiqlik sarfini kamaytirish, biroq, bu tovar mahsulotlarida oltingugurtli gazlarini qayta ishlash muammosini hal etmaydi.

2-jadval

Suyuq va gaz fazada oksidlanish yo'li bilan gazlarni vodorod sulfididan tozalash uchun energiya xarajatlarini taqqoslash

Absorbentlar	Formulasi	H ₂ S ning absorbsion solishtirma issiqligi, kJ/mol	Kerakli energiya qaytish ulushi
Natriy karbonat	Na ₂ CO ₃	30.98	0,23
Trietanolamin	TEA	31.61	0,24
Dietanolamin	DEA	40.45	0,30
Natriy fosfat	Na ₃ PO ₄	41.45	0,31
Kaliy karbonat	K ₂ CO ₃	57.65	0,43
Monoetanolamin	MEA	64.77	0,49
Natriy gidroksid	NaOH	77.04	0,58
Kaliy gidroksid	KOH	103.00	0,77
Fizik erituvchilar		18.67	0,14

Tabiiy gazlarni tozalash bo'yicha jahon amaliyotining tahlili shuni ko'rsatdiki, yirik gaz oqimlarini qayta ishlash uchun kimyoviy, fizik yoki aralash suyuqlik absorbentlardan foydalangan holda absorbsion usullar eng samarali bo'lib hisoblanmoqda. Oksidlanish va adsorbsion jarayonlari, qoida tariqasida, uncha katta bo'lmagan gaz oqimlarini tozalash yoki gazlarni chuqur tozalash uchun ishlatiladi.

Aminli eritmaların selektivligi, agressiv gazlar absorbsiyasining kinetik xususiyatlari, jumladan, MDEA konsentratsiyasiga qarab absorbsion qobiliyati va gazlarning tozalanish darajasi o'rganildi.

Tadqiqot davomida tabiiy gazlarni agressiv komponentlardan tozalashning intensiv texnologiyasini ishlab chiqish bo'yicha birlamchi manbalarni o'rganar ekanmiz, jahon amaliyotida oltingugurtli komponentlar bo'lgan tabiiy gazlarni tozalashning turli usullari va texnologiyalari qo'llaniladi, degan xulosaga kelish kerak [5].

1. Очистка технологических газов. Под редакцией Т.А. Семенов и Л. Лейтса. Химия. 1977,488 с.
2. Эшдавлатова Г.Э., Камолов Л.С. /Достижение высокой селективности при аминовой очистке природных газов/ ҚарДУ хабарлари. №1, 2024. 54-58 б.
3. H.D.Ismoilova, G.E.Eshdavlatova // The influence of irrigation regimes on cotton productivity // BIO Web of Conferen ces 71, 01097 (2 023) CIBTA-II-2023. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237101097>.
4. G.E.Eshdavlatova and A.X.Panjiyev. (2023). Study of thickening polymeric compositions for printing fabric of blended fibers // E3S Web of Conferences 402, 14032. TransSiberia 2023 . <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340214032>.
5. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтяного синтеза – М. Химия. – 1981, 605 с.

SHIVIT O'SIMLIGIDAN TABIIY BO'YOQ OLISH USULLARI VA IQ-SPEKTR ANALIZ TAXLILI

Jo'rayeva Sayyora Rustamovna, Fayziyev Jahongir Bahromovich
“Toshkent Kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti”

Tabiiy o'simliklardan olingan bo'yoqlardan foydalanishning afzalliklari ko'p, chunki ular ekologik toza, xavfsiz, qayta tiklanadigan manbalardan osongina olinadigan yumshoq,yorqin va inson ko'zini tinchlantiradi. Ular sog'liq uchun xavf tug'dirmaydi, Hozirgi vaqtda tabiiy bo'yovchi moddalar asosan oziq-oqvat sanoatida,parfyumeriya va farmatsevtika sanoatlarida kengroq qo'llanilmoqda. Bo'yoqlar va pigmentlar oziq-ovqat tibbiyot,to'qimachilik va inson hayoti uchun zarur bo'lgan boshqa turli xil muhim materiallarda ishlatiladigan rang beruvchi moddalardir. Amaliyot, tabiiy bo'yovchi moddalardan butunlay qaytish ratsional emasligi, sabab ular asosida bo'yalgan matolarda ranglarni mustahkamligi, tuslarni ravshanligi, shuningdek bunday matolardan tikilgan buyumlarga jahon bozorida talabni yuqoriligi hamda odam organizmiga kantserogen ta'sir ko'rsatmasligi bilan sintyetik bo'yovchi moddalar farq qiladi[1]

Tabiiy bo'yovchi moddani rangli bo'yalgan o'simlikdan ajratib olish jarayonini jadallashtirish uchun neytral (NaCl) va ishqoriy (Na_2SiO_3 , Na_3PO_4) elektrolitlar qo'llaniladi. 25g miqdoridagi anor po'stlog'i yoki yong'oq barglari 80°C haroratda 2 soat davomida $0,5 \text{ dm}^3$ suv yoki yuqorida ko'rsatilgan tuzlaridan birida qizdiriladi va 100 sm^3 hajmgacha bug'lanadi. O'simlik moddadan ajratilgan bo'yovchi modda miqdori 20 baravar suyultirilgan eritmani optik zichligi hamda matoni bo'yashda qo'llanilgan eritmalar optik zichligini aniqlash orqali baholanadi.[2]

Bugungi kunda keng tarqalgan va asosan tabiiy tolalarni (tabiiy ipak, jun, paxta) bo'yashda taklif etilayotgan, tabiatda mavjud o'simliklar barglari, mevalari, po'stloqlarini qaynatib olinadigan bo'yovchi modda ekstraksiyalarini kimyoviy tolalarni ranglashda ham qo'llash bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. To'qimachilik mato va iplarini tabiiy bo'yovchi moddalar bilan ham massada, ham yuzaviy bo'yashda bo'yovchi modda sifatida 65-75 mas.% kvartetsin va 25-35 mas.% lignouglevodorod kompleksi tarkibli yaproqli daraxt yog'ochining ekstraksiya mahsuloti absolyut quruq tola massasiga nisbatan 0,2-4,0% miqdorida olinadi. Bo'yash jarayoni $60-100^\circ\text{C}$ haroratda, ekstraksiya mahsulotining absolyut quruq massasiga nisbatan 2% miqdorda olingan anorganik tuz (natriy xlorid, temir xlorid,alyuminiy sulfat,natriy karbonat,kaliy bixromat yoki qo'rg'oshin sulfat) ishtirokida olib boriladi va ravon, yuqori tozalikdagi tus bilan hosil qilinadi.[3]

Tajriba natijalari va ularning muhokamasi

Shivit o'simligidan tabiiy bo'yoq olish.

1.Shivit o'simligini maydalab to'rab quritimiz va elektron tarozida uni massasini aniqlamiz uni massasi 10gr chiqdi. Issiqa chidamli kolba idishga solib 300ml metanol quyamiz va qaytarma sovutgichga bir soat davomida qaynatamiz.

2. So'ng Buyuxner varonkasi orqali filtirlaymiz. Shivit rangi rangsizlanguncha reaksiyani davom etiramiz. Olingan ranga qaynatgich qo'shamiz bir xil qanatishi uchun keyin qayta haydab olish orqali metanolni ajratib olamiz harorat 64,5 gradusdan oshmasligi kerak.

3. Metanolni massasi 150ml chiqdi qolgan reaksiyaga kirishgan, olingan bo'yoq massasi 50ml chiqdi keyin bug'latuvchi pechga qo'yamiz qurib qolgan bo'yoq massasani tortib olamiz. Quyida biz tayyorlagan bo'yoqning IQ-spektr analizini ko'rishingiz mumkin. (1-rasm)

1-rasm Shivit o'simligidan olingan tabiiy bo'yoqning IQ-spektr analiz tahlili.

Shivit o'simligida CH_3 xosil bo'lishi $2954,95 \text{ cm}^{-1}$ yutulish sohasida ko'rinadi CH_2 xosil bo'lishi $2852,72-2918,30 \text{ cm}^{-1}$ yutulish sohasida ko'rinadi, -C=N- xosil bo'lishi 1653 cm^{-1} yutulish sohasida ko'rinadi, -N=N- xosil bo'lishi $1589,34 \text{ cm}^{-1}$ yutulish sohasida ko'rinadi, -NH^{3+} xosil bo'lishi $1516,05 \text{ cm}^{-1}$ yutulish sohasida ko'rinadi, -P-O-C- xosil bo'lishi $1043,49 \text{ cm}^{-1}$ yutulish sohasida ko'rinadi, Siklobutan tebranish xosil bo'lishi $991,41 \text{ cm}^{-1}$ yutulish sohasida ko'rinadi. ClO^{3-} xosil bo'lishi $925,83 \text{ cm}^{-1}$ yutulish sohasida ko'rinadi, -O-O- xosil bo'lishi $877,61 \text{ cm}^{-1}$ yutulish sohasida ko'rinadi, Nitrat ion NO^{3-} xosil bo'lishi $823,60 \text{ cm}^{-1}$ yutulish sohasida ko'rinadi, $(\text{C}_6\text{H}_6)\text{-C-H}$ guruhi xosil bo'lishi $667,37 \text{ cm}^{-1}$ yutulish sohasida ko'rinadi, -C-NO^2 xosil bo'lishi $603,72 \text{ cm}^{-1}$ yutulish sohasida ko'rinadi, C-Br xosil bo'lishi $557,43 \text{ cm}^{-1}$ yutulish sohasida ko'rinadi, C-J xosil bo'lishi $511,14 \text{ cm}^{-1}$ yutulish sohasida ko'rinadi.

Tabiiy o'simlikdan ya'ni shivitdan olingan tabiiy bo'yoq juda ta'siri baland va organik erituvchilarda erishi bilan bizning e'tiborimizni tortdi. Ushbu bo'yoqni oziq ovqat sanoati va pardozlash ishlari olib borilgan matolar sirtiga gul bosish soxasida ham keng ko'lamda foydalansa bo'ladi. Kelajakda yurtimizda va jahonda tabiiy bo'yoq olish texnologiyasi va ishlatilish soxasi yanada keng qamrovda rivojlanib, bu yo'nalish bo'yicha ilmiy ish olib borayotgan izlanuvchilar soni ortmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. M.Z. Abdukarimova, S.X. Xasanova TOLALI MATERIALLARNI RANGLASH DIZAYNI» o'quv qo'llanma Toshkent, 2020 yil. 152 bet.
2. Abdukarimova M.Z., Nabiyeva I.A. To'qimachilik materiallarini ko'p rangli bezash dizayni, T.: TTESI, 2014, 158 bet. O'quv qo'llanma.
3. Ешимбетов Алишер Гулумбаевич ИҚ-спектроскопия усулидан амалий қўлланма. Тошкент-2014, 19 бет.

TABIIY YOG'LARNING YOG' KISLOTALARIDAN OLINGAN NOIONIK SIRT FAOL MODDALARNING SIRT FAOLLIGINI TAQQOSLASH

Boltayeva Gulsanam Xasanovna

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Umumiy va noorganik kimyo instituti,

Abdukamolova Aziza Baxtiyarovna

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Umumiy va noorganik kimyo instituti, k.f.d., professor.

Kodirov Orifjon Sharipovich

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, O'zbekiston Milliy Universiteti, Farmatsevtika fanlari nomzodi.

Nurmanov Suvonqul Erxanovich

*O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, O'zbekiston Milliy Universiteti,
t.f.d., professor.*

Annotasiya

Ushbu ishda turli o'simlik moylari, jumladan kungaboqar, paxta va kokos, shuningdek, quyruq va ichak yog'lar kabi hayvonlarning yog'laridan sintez qilingan noionik sirt faol moddalarning sirt faolligini o'rganish natijalari keltirilgan. Tadqiqotda yog' kislotalarini olishning usullari va ularning dietanolamin bilan o'zaro ta'siri samarali sirt faol moddalarni sinteziga qaratilgan. Tadqiqot natijalari turli xil sohalarda, jumladan, kosmetika, farmatsevtika va kimyo sanoatida keng qo'llaniladigan noionik sirt faol moddalarning xususiyatlari va potensial qo'llanilishi haqida yangi tushunchalar beradi.

Kalit so'zlar: noionik sirt faol moddalar, sirt faollik, yog' kislotalari, dietanolamin, mitsella hosil qilish kritik konsentratsiyasi, sirt faol modda.

Kirish

Noionik sirt faol moddalar (SFM) kosmetika, farmatsevtika, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va neft va gaz kabi keng ko'lamli sanoat sohalari uchun katta qiziqish uyg'otadi. Sirt faol moddalarning samaradorligi va ko'lamini belgilovchi asosiy parametr bu birikmalarning sirt va kolloid kimyoviy xossalari bevosita ta'sir ko'rsatadigan ularning sirt faolligi hisoblanadi

Ushbu ishda tabiiy yog'larning turli xil yog' kislotalaridan sintez qilingan noionik sirt faol moddalarning sirt faolligini qiyosiy tahlil qilishga bag'ishlangan. Ishda sirt faol moddalarni sintez qilish usullari, ularning xarakteristikalari, eritmalarning sirt tarangligi muhokama qilinadi [1, 2].

Tadqiqot yog' kislotalarining kimyoviy tuzilishi va sirt faol moddalar hosilalarining funksional xususiyatlari o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur tushunishga qaratilgan bo'lib, bu turli xil sanoat sohalari uchun yangi samarali va ekologik toza sirt faol moddalarni yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Eksperimental qism

Tadqiqotda sirt faol moddalarni olish jarayonida boshlang'ich material sifatida turli o'simlik moylari, jumladan kungaboqar, paxta va kokos, shuningdek, quyruq va ichak yog'lar kabi hayvonlarning yog'lari ishlatilgan. Amaldagi dietanolamin TU 2423-178-00203335-2007 ga mos keladi, faol moddaning massa ulushi kamida 98,0% va nur sindirish ko'rsatgichi η_D^{20} 1,476-1,478 oralig'ida bo'lgan yopishqoq shaffof suyuqlik sifatida tavsiflanadi.

Bunga qo'shimcha ravishda, jarayonning ma'lum bir etaplarini amalga oshirish uchun DIN ISO 9001 bo'yicha massa ulushi kamida 99,0% bo'lgan natriy gidroksid (Florida Laboratories) va konsentratsiyasi 95,5% bo'lgan sulfat kislota (Sigma Aldrich), DIN ISO 9001 bo'yicha 99,9% KCl ishlatilgan. Hayvon yog'idan yog' kislotalarini olish uchun quyidagi jarayon amalga oshirildi. Birinchidan, 95,1 g NaOH 1000 ml suvda eritildi va 70°C gacha qizdirildi. Shundan so'ng, 740 g yog' qo'shildi va qizdirish 6 soat davomida intensiv aralashtirish bilan davom ettirildi. Keyin 122,0 g konsentrlangan sulfat kislota va 461,0 g suvdan 20% li sulfat kislota eritmasi tayyorlandi.

Sovunni yana yog' kislotalariga aylantirish uchun ushbu eritmadan 583,0 g sarflangan. Lakmus qog'ozi qizil rangni ko'rsatgandan so'ng jarayon tugallandi.

Dietanolamin va yog' kislotalari o'rtasidagi reaksiya erituvchisiz tizimda 1:1 mol nisbatda amalga oshirildi. Yog' kislotalarining og'irligi bo'yicha 3% Al₂O₃ katalizatori qo'shildi va reaksiya N₂ atmosferasida dumaloq tubli kolbada o'tkazildi. Aralashma 30 daqiqa davomida 70°C ga, so'ngra 140°C ga qadar isitiladi, 200 aylanish tezligida aralashtiriladi. Reaksiya 3 soat davom etdi. Mahsulot unumdorligi 93-97 foizni tashkil etdi.

Sintezlangan sirt faol moddalar shartli ravishda kungaboqar, paxta chigiti, kokos moylari va yog' dumi va ichak yog'i asosida olingan sirt faol moddalar uchun shartli ravishda SSUNO, SCOTO, SCOCO, STAIF, SCAUF deb nomlandi.

Kolloid sirt faol moddalar kuchli adsorbilanish xossasiga ega. Organik moddalarning suv sirtiga adsorbilanishi va bu hodisa modda tarkibidagi CH₂ – gruppalarsoniga bog'lik

ekanligiga ko'ra tadqiqot o'tkazildi. Sintezlangan sirt faol moddalarning sirt tarangligi Dyū Nui usuli yordamida aniqlandi [3]

Natijalar va muhokama

Sirt tarangligining og'irlik bo'yicha 0 dan 2% gacha bo'lgan konsentratsiyali sintezlangan sirt faol moddalar eritmalarini konsentratsiyasiga bog'liqligi rasmda ko'rsatilgan.

Sirt faol moddalar eritmalarining sirt tarangligining o'zgarishi (25°C).

Yuqoridagi rasmda keltirilgan grafik sirt faol moddalar konsentratsiyasining ortishi bilan suvning sirt tarangligining asta-sekin kamayishini ko'rsatadi. Bu pasayish suv-havo chegarasida sirt faol moddalar molekularining adsorbsiyasining kuchayishi bilan bog'liq, buning natijasida sirt tarangligi SSUNO, SCOTO, STAIF, SCAUF va SCOCO uchun 38,1, 43,2, 44,1, 43,1 va 48,2 mN/m da mos ravishda barqarorlashadi.

O'rganilgan birikmalar orasida SCOCO eng yuqori sirt tarangligi qiymatini ko'rsatadi, bu sirt tarangligini kamaytirishga ta'siri kontekstida gidrofobik alkil zanjiri hajmining ahamiyatini ta'kidlaydi. Eksperimental ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, alkil zanjiri uzunligi ortishi bilan sirt tarangligining pasayishi kuzatiladi, bu zanjir uzunligining sirt faol moddalar xususiyatlariga ta'sirini ko'rsatadi.

Sintezlangan sirt faol moddalarning sirt tarangligi alkil zanjiri uzunligi ortishi bilan kamayadi. Natijada, sintezlangan sirt faol moddasi SSUNO sirt tarangligini kamaytirishda eng yuqori samaradorlikni ko'rsatadi, SCOCO esa bu borada eng kam qobiliyatni ko'rsatadi.

Xulosa

Eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sintezlangan noonik sirt faol moddalar molekulyar og'irligi va tuzilishi bilan bog'liq bo'lgan turli xil sirt faollik qiymatlarini namoyish etadi.

Havolalar:

1. Nagtode VS, Cardoza C, Yasin HKA, Mali SN, Tambe SM, Roy P, Singh K, Goel A, Amin PD, Thorat BR, Cruz JN, Pratap AP. Green Surfactants (Biosurfactants): A Petroleum-Free Substitute for Sustainability-Comparison, Applications, Market, and Future Prospects. ACS Omega. 2023 Mar 24;8(13):11674-11699. doi: 10.1021/acsomega.3c00591. PMID: 37033812; PMCID: PMC10077441.

2. Kent, J.A. (2003). Soap, Fatty Acids, and Synthetic Detergents. In: Kent, J.A. (eds) Riegel's Handbook of Industrial Chemistry. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/0-387-23816-6_27

Lunkenheimer, K., Wantke, K.D. Determination of the surface tension of surfactant solutions applying the method of Lecomte du Noüy (ring tensiometer). *Colloid & Polymer Sci* **259**, 354–366 (1981). <https://doi.org/10.1007/BF01524716>

TABIY YOG'LARNING YOG' KISLOTALARIDAN OLINGAN NOIONOGEN SIRT FAOL MODDALARNING GLB SONINI O'RGANISH

Boltayeva Gulsanam Xasanovna
Abdukamolova Aziza Baxtiyarovna
Kodirov Orifjon Sharipovich
Nurmanov Suvonqul Erxanovich

Annotasiya

Bu ishda turli xil tabiiy yog'larning yog' kislotalaridan sintez qilingan noionogen sirt faol moddalarning adsorbilanish xususiyatini karakterlovchi kattalik gidrofil-lifil balansini (GLB) o'rganish natijalari keltirilgan. Tadqiqotda yog' kislotalarini olishning eksperimental usullari va ularning dietanolamin bilan o'zaro ta'siri samarali sirt faol moddalarni sinteziga qaratilgan. Tadqiqot natijalari turli xil sohalarda, jumladan, kosmetika, farmatsevtika va kimyo sanoatida keng qo'llaniladigan noionogen sirt faol moddalarning xususiyatlari va potensial qo'llanilishi haqida yangi tushunchalar beradi.

Kalit so'zlar: noionogen sirt faol moddalar, yog' kislotalari, gidrofil-lifil balans, dietanolamin, hosil qilish kritik konsentratsiyasi, sirt faol modda.

Kirish

So'nggi yillarda tabiiy yog'larning kislotalaridan olingan ekologik toza va biologik parchalanadigan noionogen sirt faol moddalarni (SFM) o'rganish va rivojlantirishga qiziqish ortib bormoqda. Ushbu birikmalar kosmetika, farmatsevtika, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va neft va gaz kabi keng ko'lamli sanoat sohalari uchun katta qiziqish uyg'otadi. Sirt faol moddalarning samaradorligi va ko'lamini belgilovchi asosiy parametr bu birikmalarning sirt va kolloid kimyoviy xossalari bevosita ta'sir ko'rsatadigan ularning gidrofil-lifil balansini (GLB) hisoblanadi [1-3].

Ushbu ishda tabiiy yog'larning turli xil yog' kislotalaridan sintez qilingan noionogen sirt faol moddalarning GLBni tahlil qilishga bag'ishlangan. Yog' kislotalarining strukturaviy xususiyatlarining GLBga ta'sirini o'rganishga asosiy e'tibor beriladi.

Eksperimental qism

Sirt faol moddalarni olish jarayonida boshlang'ich material sifatida turli o'simlik moylari, jumladan kungaboqar, paxta va kokos, shuningdek, quyruq va ichak yog'lar kabi hayvonlarning yog'lari ishlatilgan. Amaldagi dietanolamin TU 2423-178-00203335-2007 ga mos keladi, faol moddaning massa ulushi kamida 98,0% va nur sindirish ko'rsatgichi η_D^{20} 1,476-1,478 oralig'ida bo'lgan yopishqoq shaffof suyuqlik sifatida tavsiflanadi.

Bunga qo'shimcha ravishda, jarayonning ma'lum bir etaplarini amalga oshirish uchun DIN ISO 9001 bo'yicha massa ulushi kamida 99,0% bo'lgan natriy gidroksid (Florida Laboratories) va konsentratsiyasi 95,5% bo'lgan sulfat kislota (Sigma Aldrich), DIN ISO 9001 bo'yicha 99,9% KCl ishlatilgan. Hayvon yog'idan yog' kislotalarini olish uchun quyidagi jarayon amalga oshirildi. Birinchidan, 95,1 g NaOH 1000 ml suvda eritildi va 70°C gacha qizdirildi. Shundan so'ng, 740 g yog' qo'shildi va qizdirish 6 soat davomida intensiv aralastirish bilan davom ettirildi. Keyin 122,0 g konsentrlangan sulfat kislota va 461,0 g suvdan 20% li sulfat kislota eritmasi tayyorlandi.

Sovunni yana yog' kislotalariga aylantirish uchun ushbu eritmadan 583,0 g sarflangan. Lakmus qog'ozini qizil rangni ko'rsatgandan so'ng jarayon tugallandi.

Dietanolamin va yog' kislotalari o'rtasidagi reaksiya erituvchisiz tizimda 1:1 mol nisbatda amalga oshirildi. Yog' kislotalarining og'irligi bo'yicha 3% Al₂O₃ katalizatori qo'shildi va reaksiya N₂ atmosferasida dumaloq tubli kolbada o'tkazildi. Aralashma 30 daqiqa davomida 70°C ga, so'ngra 140°C ga qadar isitiladi, 200 aylanish tezligida aralastiriladi. Reaksiya 3 soat davom etdi. Mahsulot unumdorligi 93-97 foizni tashkil etdi.

Sintezlangan sirt faol moddalar shartli ravishda kungaboqar, paxta chigiti, kokos moylari va quyruq va ichak yog'i asosida olingan sirt faol moddalar uchun shartli ravishda SSUNO, SCOTO, SCOCO, STAIF, SCAUF deb nomlandi.

Sintezlangan sirt faol moddalarning GLB ni aniqlash uchun [4] ma'lumotlariga ko'ra tadqiqotlar o'tkazildi.

Natijalar va muhokama

Eksperimental tadqiqotlar asosida sintezlangan sirt faol moddalar uchun GLM qiymatlari olindi, ular jadvalda keltirilgan.

GLM qiymatlari va sintezlangan sirt faol moddalarning molekulyar og'irligi

SFM	GLB		Molekulyar massa
	Eksperimental	Hisoblangan	
SSUNO	15.6	15.9	368.1
SCOTO	15.0	15.1	361.6
STAIF	14.8	14.6	360.9
SCAUF	14.9	14.5	361.1
SCOCO	9.9	9.4	308.8

Barcha o'rganilgan sirt faol moddalar uchun eksperimental va hisoblangan GLB qiymatlari o'rtasida yaxshi kelishuv kuzatiladi. Bu eksperimental metodologiyaning ishonchligini va GLM ni hisoblashda qo'llaniladigan nazariy yondashuvlar sirt faol moddasining haqiqiy xususiyatlarini etarli darajada aks ettirganligini ko'rsatadi.

Ko'pgina sirt faol moddalar uchun GLB qiymatlari 14,5 dan 15,9 gacha, SCOCO bundan mustasno, GLB qiymati ancha past (9,4-9,9). Bu o'rganilgan boshqa sirt faol moddalarga nisbatan SCOCO ning gidrofobik va gidrofillik xususiyatlaridagi farqni ko'rsatishi mumkin. Past GLB qiymatlari odatda sirt faol moddaning yuqori gidrofilligini ko'rsatadi.

Sirt faol moddalarning molekulyar og'irligi 308,8 dan 368,1 gacha o'zgarib turadi. Eng past GLB qiymatiga ega bo'lgan SCOCO, shuningdek, eng past molekulyar og'irlikka ega. Bu sirt faol modda molekulasining strukturaviy xususiyatlari (molekulyar og'irlikka ta'sir qiluvchi) va ularning gidrofillik-gidrofobik xususiyatlari o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatishi mumkin.

Sintezlangan sirt faol moddalarning GLB qiymatlari va molekulyar og'irliklari ularning kimyoviy tuzilishi va potensial qo'llanilishi haqida muhim ma'lumotlarni beradi. Yuqori GLBga ega sirt faol moddalar kuchli gidrofobik xususiyatlarga ega va shuning uchun emulsiya tizimlari kabi gidrofobik o'zaro ta'sirlarning kuchayishi talab qilinadigan ilovalarda samaraliroq bo'lishi mumkin. SCOCO kabi pastki GLB sirt faol moddalar, namlash yoki tarqatish tizimlari kabi yuqori gidrofillikni talab qiladigan ilovalarda afzallik berilishi mumkin.

Xulosa

Eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sintezlangan noionogen sirt faol moddalar molekulyar og'irligi va tuzilishi bilan bog'liq bo'lgan turli xil gidrofil-liofil balansi soni (GLB) va sirt faollik qiymatlarini namoyish etadi.

Havolalar:

- 1.El-Shamy O.A.A., Khid T.T., Doheim M.M. (2011) Effect of ethoxylate chain length on the pour point depressant of middle distillate fuel oil. J. Dispers Sci Technol 32:654–658
- 2.Channouf R.B., Souissi N., Zanna S., Ardelean H., Bellakhal N., Marcus P. (2018) Surface characterization of the corrosion product layer formed on synthetic bronze in aqueous chloride solution and the effect of the adding of juniperus communis extract by X-ray photoelectron spectroscopy analysis. Chem Afr 1:167–174
- 3.Khalfallah, A. (2023). Structure and Applications of Surfactants. IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.111401
- 4.Kuznetsov S.A., Koltsov N.I. O'simlik moylari va polietilen glikollar asosida sirt faol moddalarning gidrofilik-liofil muvozanatini aniqlash // ChuvDU xabarnomasi. 2006 yil. № 2. 30-33-betlar.

NAVBAKOR BENTONITI GIDRODISPERSIYALARINI STRUKTURLANISHIGA MODIFITSIRLANGAN SUVDA ERUVCHI YUQORI GIDROLIZLANGAN PC-2-3 PREPARATINING REOLOGIK XUSUSIYATLARI

Qurbanova Latofat Mamadiyorovna
Kimyo kafedrası o'qituvchisi
latofat.qurbanova@gmail.com
Jizzax politexnika instituti. Jizzax

Gil tuproq dispersiyalarining xossalari sirt faol moddalar hisoblanib, ayniqsa ularning yuqori molekulyar navlari - suvda eruvchan polimerlar va polielektrolitlar qo'shilishi bilan bunday xossalarni yanada oshirish mumkin. Bu masalaga, asosan, O'zbekiston kolloid kimyo maktabida ko'plab tadqiqotlar bag'ishlangan.

Bentonitlarning xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilash va shu bilan ularni sanoatda keng qo'llash imkoniyatini ta'minlash uchun bir qator usullar ishlab chiqilgan. Gil tuproq minerallarning suvli dispersiyalari, ayniqsa montmorillonit tipidagi, fazoviy tarmoq tuzilmalarining shakllanishiga moyil bo'lib, juda murakkab strukturaviy-mexanik (reologik) xususiyatlar to'plami bilan ajralib turadi. Navbahor konining gillari bentonitlar va karbonat-paligorskitlarning ishqoriy va ishqoriy tuproq shakllaridan iborat bo'lib, ularning amaliy qo'llanish doirasini sezilarli darajada kengaytiradi. Radiatsion xavfsizlik nuqtai nazaridan barcha uch turdagi gillar birinchi sinf materialiga tegishli bo'lib, sanoat va mahalliy ishlab chiqarishda cheklovlersiz foydalanish mumkin. Gil dispersiyalarining xossalari sirt faol moddalar, ayniqsa ularning yuqori molekulyar navlari - suvda eruvchan polimerlar va polielektrolitlar qo'shilishi bilan muvaffaqiyatli nazorat qilinishi mumkin[1].

Yaqinda yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun Nitron tolasi ishlab chiqarishda yuqori darajada gidrolizlangan chiqindilarni glitserin modifikatsiyalash mahsuloti bo'lgan suvda eruvchan PC-2-3 polimeri olindi va tavsiya etildi[2]. K-4, K-9 bilan solishtirganda, PC-2-3 nisbatan samaraliroq, bu uning molekulyar og'irligi K-4 va K-9 preparatlarining molekulyar og'irligidan katta ekanligi bilan bog'liq.

Ushbu ishning maqsadi Navbahor konidan PC-2-3 qo'shimchalari ishtirokida ikki turdagi gillarning konsentrlangan suspenziyalarining reologik xususiyatlarini o'rganishdan iborat. 1-rasmda plastik yopishqoqlikning o'zgarishiga bog'liqligi ko'rsatilgan PC-2-3 polimerining konsentratsiyasi bo'yicha bentonitlarning ishqoriy (2-egri chiziq) va gidroksidi tuproq (1-egri) shakllarining 10% suspenziyasi. Ko'rinib turibdiki, ma'lum bir polimer konsentratsiyasiga qadar (0,25%) ikkala holatda ham npl ortadi, lekin ishqoriy bentonit holatida uning qiymati gidroksidi bentonitga qaraganda kattaroqdir, bu ko'rinib turibdiki, tabiatga bog'liq metall ioni: polielektrolitning o'zaro ta'sirida, asosan 2 valentli metall ionlarini (kaltsiy, magniy) o'z ichiga olgan gillar bilan o'zaro ta'sirlashganda, hosil bo'lgan tuzilmalarning yopishqoqligi, mustahkamligi va boshqa reologik ko'rsatkichlari bir valentli metall ionlari bo'lgan gillar bilan o'zaro ta'sirlashgandan har doim yuqori bo'ladi[3]. Ko'p valentli ionlar karboksil va kaboksilat funktsional guruhlarini o'z ichiga olgan polimer makromolekularini ham hajmda, ham sirt qatlamida o'zaro bog'lash uchun sharoit yaratadi.

Polielektrolitlar konsentratsiyasining 0,25% ga yetishiga bog'liqliklarning keyingi sezilarli o'zgarishlari, ehtimol, PC-2-3 eritmasida struktura hosil bo'lishining kritik konsentratsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Aynan kritik konsentratsiyasi boshlanganidan keyin polielektrolit birikmalarining strukturaviy ta'siri makromolekular assotsiatsiyasidan kuchli adsorbsion qatlamlarning shakllanishi tufayli kuchayadi[4].

1-rasm. Ishqoriy tuproq (1-egri) va ishqoriy (egri 2) bentonitlarning 10% li suspenziyasining plastik yopishqoqligining turli konsentratsiyali PC-2-3 qo‘shimchalariga bog‘liqligi.

Deyarli shunga o‘xshash bog‘liqlik 0,25% polielektrolitdan yuqori konsentratsiyalarda dinamik kesish kuchlanishini o‘rganishda kuzatiladi. Keyinchalik suyultirilgan eritmalarning barqarorlashtiruvchi ta‘sirining boshlanishi tufayli strukturaning shakllanishi zaiflashadi. Ko‘rinib turibdiki, har ikkala holatda ham ma‘lum bir polimer konsentratsiyasi (0,25%) ham ko‘payadi, lekin uning gidroksidi tuproq bentonitidagi qiymati ishqoriyidan kattaroqdir, bu tabiat bilan bog‘liq metall ionlari: polielektrolitlar asosan 2 valentli ionlar (kaltsiy, magniy MgO, CaO) bilan o‘z ichiga olgan gillar bilan o‘zaro aloqada bo‘lganda, hosil bo‘lgan strukturalarning yopishqoqligi, kuchliligi va boshqa reologik parametrlarining qiymati har doim bir valentli metall o‘z ichiga olgan gillar bilan o‘zaro ta‘sirga qaraganda yuqori bo‘ladi.

Polielektrolit konsentratsiyasining 0,25% ga etganda bog‘liqliklarning keyingi sezilarli o‘zgarishlari, ehtimol PC-2-3 eritmasidagi struktura hosil bo‘lishining muhim konsentratsiyasi bilan bog‘liq, makromolekulalar assotsiatsiyasidan kuchli adsorbsion qatlamlar hosil bo‘lishi tufayli polielektrolitlarning tuzilish ta‘siri kuchayishi o‘rganilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Latofat, Q., & Zamira, I. Navbaxor bentonitlarining xususiyatlari // In international conferences on learning and teaching Vol. 1, No. 1, 2022. – С. 158-161.
2. Муинов Б.Б. Технология получения полиэлектrolитов PC-2-3 м MC-1 на основе отхода производства волокна «нитрон» и их применение. Дисс...канд.техн.наук. Ташкент 2010. - 132с.
3. I Ruzmatov, SP Nurullaev, DB Saidmirzaeva, LM Qurbanova, ZS Mullajonova. The sorbents with using rotory slag and physico-chemical characteristic of the absorption. // AIP Conference Proceedings 2432 (1) 2022. – С. 281-285. <https://doi.org/10.1063/5.0090651>
4. Qurbanova, L.M., & Qarshiboyev, B.I. Navbahor gillarining glitserin bilan modifikatsiyalangan yuqori gidrolizlangan poliakrilonitril (RS-2-3) asosida fizik-kimyoviy xossalari o‘rganish. // Journal of Natural Sciences. 1(3). 2021. – С. 9-11.

POLIVINILXLORID ASOSIDA OLINGAN ANIONITNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSASI

Qutlimuratov Nurbek Matkarimovich

ChDPU “Ilmiy va metodologik kimyo” kafedrasida k.f.f.d. PhD. v.b.dotsenti

Yakubova Onaxon Olim qizi

ChDPU “Kimyo” yo‘nalishi 22/3-guruh talabasi

Annotatsiya: Mahalliy xomashyo-polivinilxlorid asosida olingan tarkibida amin saqlovchi (PVX-A-N-1 hamda PVX-A-N-2) anionitning ayrim fizik-kimyoviy xossalari o‘rganildi. Bunda olingan anionitning turli muhitdagi kislota hamda asoslarga barqarorligi o‘rganildi. Olingan ion-almashinuvchi sorbentning mexanik mustahkamligi tekshirildi

Kalit so‘zlar: plastik polivinil xlorid, static almashinish sig‘imi (SAS), anionit, sorbent granula, anionit, kimyoviy barqarorlik, mexanik mustahkamlik

Hozirgi vaqtda atrof-muhitning noorganik va organik moddalar bilan ifloslanishi asosiy ekologik muammolardan biridir. Bu odamlar, hayvonlar va o‘simliklar uchun katta xavf tug‘diradi. Buning sababi ko‘pchilik noorganik moddalar nisbatan elektrolit sanaladi va kam miqdorda bo‘lsa ham suvda eriydi, atrof-muhitda to‘planadi, natijada esa tirik organizmlarning o‘zlashtirishi uchun qulay bo‘ladi. Ayniqsa og‘ir metall ionlari va kislota qoldiqlarining tirik organizmga kirishi juda

salbiy oqibatlariga olib keladi. Og‘ir metall ionlari va kislota qoldiqlari noorganik ifloslantiruvchi moddalar sifatida biologik parchalanmaydi. [1]. Bundan tashqari atrof-muhitni zaharli metallar bilan ifloslanishida antropogen omillarni o‘rni beqiyos, ko‘plab sanoat korxonalarini, gidrometallurgiya sanoati faoliyati, buyoq mahsulotlarini ishlab chiqarish, neft-gaz, qishloq xo‘jaligi chiqindilari natijasida yuzaga kelmoqda [2].

So‘nggi yillarda sanoat korxonalarida hamda gidrometallurgiyada eritma tarkibidagi rangli va qimmatbaho metall ionlarini ajratib olishda, suvlarni tuzsizlantirishda va oqova suvlarini zaxarli ionlardan tozalash uchun eng keng qo‘llaniladigan, iqtisodiy jihatdan arzon va samarali bo‘lgan usul ionitlar ishtirokida ionalmashinish usulidir [3]. Sanoat korxonalarida turli xildagi sorbentlar qo‘llaniladi. Mahalliy xomashyo va chiqindilardan sintez qilingan yangi turdagi ionit ham uglerod matrissasiga ega bo‘lgan sorbentlar qatoridadir. Sanoat miqyosida o‘rganilayotgan ion almashinuvchi materiyallarning eng muhim jihatlardan bittasi bu sintez qilingan ionitning kimyoviy barqarorligi sanaladi. Shularni e‘tiborga olgan holda, yangi PVX(polivinilxlorid) asosida sintez qilingan ionitlarning kimyoviy barqarorligini o‘rganish jarayoni sulfat hamda nitrat kislotalar va natriy gidroksid eritmalarida sinovdan o‘tkazildi. Sorbentning SAS qiymati o‘zgarishiga qarab baholandi. Nitrat va sulfat kislotalarning 1% li hamda 5% li eritmalaridan 50 ml olinib, ularning har bittasiga sintez qilingan sorbentdan 0,5g dan solinib 48 soat davomida qoldirildi. Kislotalarda qoldirilgan sorbentning SAS(statik almashinuv sig‘imi) qayta hisoblab ko‘rildi. Natriy gidroksidning 5% li eritmasidan 50 ml olindi va 0,5g sorbent solindi hamda 10 soat davomida 95°C da qizdirildi. Ishqorda qizdirilgan sorbentning kimyoviy barqarorligi SAS(statik almashinuv sig‘imi) orqali baholandi. SAS qiymatining pasayishi ionitning shu kislota yoki asosga nisbatan barqarorlik darajasini belgiladi [4-5].

Ionitning SAS qiymati quyidagicha hisoblandi:

$$SAS_{anionit} = \frac{100 \cdot k_1 - \frac{100}{10} \cdot k_2 \cdot a}{10 \cdot g}$$

k_1 — V (ishqor) / V (kislota)=1 nazariy,

k_2 — V (dastlabki kislota) / V (ishqor)

a — sorbsiyalangan HCl ga sarflangan ishqor hajmi,

g — sorbent massasi

SAS birligi mg•ekv/g.

1-jadval. Anionit PVX-A-N-1ning kimyoviy barqarorligi					
Muhit	Tadqiqot jarayoni		SAS,(HCl) mg•ekv/g		%
	Harorat, K	Soat	Boshlang‘ich	Ohirgi	
Anionit PVX-A-N-1					
1% HNO ₃	298	48	3,2	3,2	100
5% HNO ₃	298	48	3,2	3,0	93,75
1% H ₂ SO ₄	298	48	3,2	3,2	100
5% H ₂ SO ₄	298	48	3,2	3,1	96,9
5% NaOH	373	10	3,2	2,0	62,5
5% NaOH	273	10	3,2	3,2	100
2-jadval. Anionit PVX-A-N-2ning kimyoviy barqarorligi					
Muhit	Tadqiqot jarayoni		SAS,(HCl) mg•ekv/g		%
	Harorat, K	Soat	Boshlang‘ich	Ohirgi	
Anionit PVX-A-N-2					

1% HNO ₃	298	48	3,8	3,8	100
5% HNO ₃	298	48	3,8	3,7	97,36
1% H ₂ SO ₄	298	48	3,8	3,8	100
5% H ₂ SO ₄	298	48	3,8	3,6	94,7
5% NaOH	373	10	3,8	2,2	57,9
5% NaOH	273	10	3,8	3,8	100

Mahalliy homashyo va chiqindilar asosida olingan ionitlarning kuchli kislotalar (HNO₃ va H₂SO₄)ning 1% li hamda 5% li eritmalariga nisbatan kimyoviy barqaror ekanligi tajriba orqali isbotlandi. Sorbentning SAS deyarli o'zgarmaganligini ko'rishimiz mumkin. Ishqorning qaynoq eritmasiga nisbatan beqororligini SAS miqdorining keskin pasayganligini hamda sorbentning massa kamayishini 1- va 2- jadvallardan xulosa qilishimiz mumkin. Mahalliy homashyo va chiqindilar asosida olingan ionitlar kislotali muhitda hamda ishqoriy muhitda (313 K gacha haroratda) ishlatish mumkinligini olingan natijalardan xulosa qilishimiz mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Кутлимуратов Н.М., Бекчанов Д.Ж., Мухамедиев М.Г. Изотерма и кинетика сорбции ионов Cu (II) анионитами, на основе поливинилхлорида пластика и отходов аминов используемых в газоочистке//Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2021. 8(86).
2. N.B. Singh, Garima Nagpal, Sonal Agrawal, Rachna// Water purification by using Adsorbents: A Review- Environmental Technology (2018) 187–240
3. Obuzdina M. V., Rush E. A., Shalunts L. V. Solving environmental problems of wastewater treatment by creating a sorbent based on zeolite. Ecology and industry of Russia. 2017. 8 pp. 20-25.
4. Мухамедиев М.Г., Бекчанов Д.Ж. Новый анионит на основе поливинилхлорида и его применение в промышленной водоподготовке. Журнал прикладной химии. 2019. Т. 92. Вып. 11. Ст. 1401-1407.
5. Bicak N, Sherington DC, Bulbul H. Vinylamine polymer via chemical modification of PVC.// Eur Polym J 2001:37:801-5

POLIVINILXLORID ASOSIDA OLINGAN PVX-A-N-1 ANIONITINING AYRIM FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI

Qutlimuratov Nurbek Matkarimovich

ChDPU "Ilmiy va metodologik kimyo" kafedrasida k.f.f.d. PhD. v.b.dotsenti

G'ayratova Nazokat G'ofur qizi, Orifjonova Shahnoza Jamol qizi

ChDPU "Kimyo" yo'nalishi 21/2-guruh talabalari

Annotatsiya: Mahalliy xomashyo-polivinilxlorid asosida olingan tarkibida amin saqlovchi (PVX-A-N-1) anionitning ayrim fizik xossalari o'rganildi. Anionitning SAS (Statik almashinuv sig'imi) qiymatiga modifikatsiyalanish jarayonidagi haroratning ta'siri, modifikatsiyalash jarayonining vaqtga bog'liqligi o'rganildi. Modifikatsiyalash uchun muqbul harorati aniqlandi.

Kalit so'zlar: plastik polivinil xlorid, SAS, anionit, sorbent granula, anionit

Suv yer yuzidagi hayot uchun eng muhim birikma bo'lib, ichimlik suvi XXI asrning asosiy hal qilinishi kerak eng muhim bo'lgan global muammosidir. Sof va ifloslanmagan suv barcha tirik organizmlarning asosiy talabidir. Suvni ifloslanishining asosiy manbalari sanoat korxonalar, qishloq xo'jaligida ishlatiladigan turli xil kimyoviy moddalardir. Iqtisodiyotning asosini sanoat-korxonalar va kimyoviy zavodlar tashkil qiladi, ularning doimiy ishlashini ta'minlash, atrof-muhitga va atrofida isteqomat qiluvchi xalqqa zararini kamaytirish kimyogarlar oldida turgan vazifalardan biridir. Sanoat-korxonalarining faoliyati, shahar oqava suvlari, atrof-muhit va global o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Og'ir metallar, bo'yoqlar va mikroorganizmlarning mavjudligi

ham, inson salomatligi, suv tizimlari va atrof-muhit uchun juda xavflidir. Og‘ir metall ionlari va bo‘yoqlarning oz miqdori ham inson uchun xavf tug‘diradi va turli kasalliklarga sabab bo‘lishi mumkin (Jamil va boshq., 2010; Xon va boshq., 2008; Singh va boshqalar, 2010; Peng va boshqalar, 2004). Bunday zaharli elementlar va birikmalarni yo‘q qilish yoki past konsentratsiyada bo‘lishini taminlash chuqur ilmiy izlanishlarni taqozo qiladi. Hozirgi vaqtga qadar zaharli og‘ir va rangli metallar, bo‘yoqlar, pestitsidlar, o‘g‘itlar, organik kislotalar, fenolli birikmalar, galogenlangan ifloslantiruvchi moddalar va boshqalar olib tashlash uchun turli xil texnologiyalari ishlab chiqilgan: flokulyatsiya, ivish, ion almashish, teskari osmos, membranani filtrlash, elektrokimyoy, fotoelektrokimyoy, rivojlangan oksidlanish jarayonlari va biologik usullar samaradorligining turli darajalarini namoyish etdi (Ju va boshqalar, 2016). Ko‘pchilik usullarda suvni tozalash samaradorligi past bo‘lishi, tejamkor emasligi, zararli qo‘shimcha moddalar ishlatilishi, atrof muhitga ko‘proq potentsial zaharli kimyoviy moddalar qo‘shilishi va iqtisodiy jihatdan qimmatligi bilan izohlanadi [1]. Texnologik suv tarkibidagi mavjud ionlarni tozalash uchun sanoat miqyosida eng keng tarqalgan va qulay usuli ionitlar ishtrokida ion almashinish usulidir. Ionitlar oqava suvlarni tuzsizlantirishda, qimmatbaho va rangli metallarni eritmalardan ajratib olishda, gidrometalruhiya sanoatida eritmalarini konsentratsiyalashda, farmatsevtika sohasida dorilarning analizi, analitik va bioorganik kimyolarda va boshqa juda ko‘plab sohalarda qo‘llaniladi [2]. Hozirgi kunda sanoat korxonalarida tarkibida amino guruh saqlovchi polimerlardan AB-17, A-100 va IA-1 kabi anionitlar ishlatiladi [3,4]. Bularning barchasi mahalliy emasligidan, chet-eldan valyuta hisobiga kelishini hisobga olgan holda mahalliy xomashyolardan ionitlarni sintez qilish amaliyotga keng joriy qilish dolzarb sanaladi.

Shularni e‘tiborga olgan holda, ilmiy izlanishimizning asosiy maqsadi ekologik jihatdan toza, iqtisodiy samaradorlikka ega, mahalliy xomashyolardan anionit sintez qilishni maqsad qilib qo‘ydik. Buning uchun “Navoiy-Azot AJ” zavodida ishlab chiqariladigan PVX (polivinil xlorid) plastikati asosida amin guruh saqlagan anionit sintez qilindi [5-9]. Olingan anionitning ayrim fizik xossalarni o‘rganish asosida standart sharoitni aniqlashni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘ydik. Ushbu ishda polivinilxlorid plastikatini aminobirikmalar bilan modifikatsiyalash jarayoniga vaqt va haroratning ta‘siri anionitning statik almashinish sig‘imi (SAS) qiymatiga asoslanib o‘rganildi. Buning uchun bir xil sharoitda, bir xil miqdorda, bir xil haroratda turli xil vaqt oralig‘ida modifikatsiyalash va bir xil sharoitda, bir xil miqdorda, bir xil vaqtda turli xil harorat oralig‘ida modifikatsiyalash olib borildi. Olingan anionit avval kislotada keyin esa ishqorda aktivlantirildi va neytral holga kelguncha yuvildi. Neytral holdagi anionit 0,1 N HCl da eritmasida bir sutka qoldirildi. Anionit solingan kislota eritmasi 0,1N NaOH bilan titrlanib, SAS qiymati aniqlandi.

1-rasm. Anionitning SAS qiymatiga reaksiyaning davomiyligi hamda haroratning ta‘siri

Yuqoridagi jadval va grafikdan shuni aytish mumkinki, anionitning SAS qiymati modifikatsiyalanish haroratiga bog‘liq. Muqobil harorat 413-418 K orasida, madifikatsiyalash vaqti esa 240-270 minut ekanligi aniqlandi. PVX asosidagi anionitning SAS qiymati vaqtga bog‘liq ekanligini jadvaldan ko‘rish mumkin. Madifikatsiyalash uchun eng maqbul vaqt oralig‘i qilib 240-270 minut tanlandi [6]. PVX asosidagi anionitning SAS qiymati haroratga bog‘liq ekanligini jadvaldan ko‘rish mumkin. Haroratning ortishi bilan SAS qiymati avval ortib boradi ma‘lum haroratdan keyin kamaydi. Bu jarayonni PVX plastikatining destruksiya jarayoni ketishi bilan izohlash mumkin. Madifikatsiyalash uchun eng maqbul harorat oralig‘i qilib, 413-418 K belgilandi.

Muqobil haroratda va vaqtda olingan anionitning SAS qiymati kuchli kislotalar va asoslarga chidamli ekanligi aniqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. *N.B. Singh et al. / Environmental Technology & Innovation 11 (2018) 187–240*
2. Мухамедиев М.Г., Бекчанов Д.Ж. Новый анионит на основе поливинилхлорида и его применение в промышленной водоподготовке. Журнал прикладной химии. 2019. Т. 92. Вып. 11. Ст. 1401-1407.
3. *Кац Э.М., Никашина В.А., Бычкова Я.В.* Сорбция тяжелых металлов Ni, Cd, Cr, Zn, Cu из поверхностной воды на природном и модифицированном клиноптилолитах // Сорбционные и хроматографические процессы. 2013. Т. 13. Вып. 6. – С. 808–815.
4. Bıcak N, Sherington DC, Bulbul H. Vinylamine polymer via chemical modification of PVC.// Eur Polym J 2001:37:801-5
5. Moulay S. Trends in chemical modification of poly(vinyl chloride). Khimiya //(Chemistry). 2002. 11. Pp- 217-244
6. Кутлимуратов Н.М., Бекчанов Д.Ж., Мухамедиев М.Г. Изотерма и кинетика сорбции ионов Cu (II) анионитами, на основе поливинилхлорида пластиката и отходов аминов используемых в газоочистке//Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2021. 8(86).
7. Obuzdina M. V., Rush E. A., Shalunts L. V. Solving environmental problems of wastewater treatment by creating a sorbent based on zeolite. Ecology and industry of Russia. 2017. 8 pp. 20-25.
8. Мухамедиев М.Г., Бекчанов Д.Ж. Новый анионит на основе поливинилхлорида и его применение в промышленной водоподготовке. Журнал прикладной химии. 2019. Т. 92. Вып. 11. Ст. 1401-1407.
9. Bıcak N, Sherington DC, Bulbul H. Vinylamine polymer via chemical modification of PVC.// Eur Polym J 2001:37:801-5

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ФАКТОРОВ НА СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Юлдашев Бекзод Бахрамович

Ташкентский государственный технический университет, Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт», Узбекистан, г.Ташкент

Применение полимерных материалов (ПМ) в сельскохозяйственном машиностроении не только экономически эффективно, но и технически необходимо. Экономятся трудовые, энергетические и сырьевые ресурсы, улучшается конструкция сельхозмашин, повышаются их эксплуатационные характеристики.

За рубежом в сельскохозяйственном машиностроении полимерных материалов (ПМ) применяются для производства специальных резервуаров, трубопроводов, тароупаковочных изделий, для ремонта и восстановления изношенных частей механизмов.

И.А.Чудин [1] отмечает, что с целью снижения повреждаемости семян в зерноочистительных машинах рабочие органы ковша были изготовлены из полиэтилена низкой плотности. Испытания показали, что ковши из полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) снижают механическое повреждение транспортируемого материала и уменьшают количество ссыпавшегося обратно зерна. Это позволяет повысить посевное качество семян после доработки на поточных зерноочистительных линиях.

Одним из основных элементов опрыскивателей является резервуар для приготовления рабочих растворов ядохимикатов и их транспортировки в процессе эксплуатации. Резервуары имеют заливные горловины, гидравлические или механические устройства для перемешивания рабочих растворов, указатели уровня, присоединительные элементы коммуникаций для подачи жидкости к рабочим органам машин [2].

Но, однако, сельскохозяйственные машины работают в атмосферных условиях. В результате совместного воздействия солнечной радиации, колебания температуры, влаги, ветра и состава окружающего воздуха влияют на эксплуатационные характеристики машин.

Нами были проведены испытания материалов в естественных условиях, т.е. при совместном воздействии солнечной радиации, положительных (отрицательных) температур, влаги, ветра и др. климатических факторов в течение 2-х лет в соответствии с требованиями ГОСТ 17170-71.

В качестве критериев оценки стойкости полимерных материалов к атмосферному воздействию принимались следующие: изменение внешнего вида поверхности образцов; изменение линейных размеров; изменение физико-механических показателей [3].

Периодичность отбора образцов, вырезанных из стенок резервуаров, для получения данных по стойкости полимерных материалов, была принята следующей: первый отбор образцов - через 10 суток, третий и последующие - через каждые два месяца.

В результате совместного воздействия солнечной радиации, колебания температуры, влаги, ветра и состава окружающего воздуха на экспонируемые образцы материалов в течение двух лет испытаний существенных внешних изменений отмечено не было.

Как видно данных таблицы, экспонируемые образцы за время испытаний получили естественное облучение в течение 5479,7 часа.

Величина суммарной солнечной радиации за этот период составила 1279,18 кДж/см², причём 62,36% от этой величины составляла наиболее действенная прямая радиация. Общее количество осадков за два года достигло 821,2 мм. Отрицательные температуры наблюдались в 9-ти месяцах. Минимальная температура в период испытаний составляла минус 18,1⁰С, максимальная +41,8⁰С.

Физико-механические испытания образцов показали, что после экспозиции разной длительности наблюдаются опеределенные изменения всех величин, выбранных в качестве критериев оценки атмосферстойкости. Из всех испытанных материалов признан не выдержавшим испытания и снят с экспозиции после 540 дней нестабилизированный полиэтилен марки 16803-070. На образцах этого материала к концу первого года испытаний на поверхности материала появились волосяные трещины, идущие по границам раздела надмолекулярных образований - сферолитов. Из физико-механических свойств полиэтилена 16803-070 обращает на себя внимание снижение показателя относительного удлинения δ (таблица).

Таблица

Зависимость свойств полимерных материалов различных марок от времени экспозиции

Время экспозиции, х 10 ч	Разрушающее напряжение при растяжении, σ_p , МПа		Относительное удлинение при разрыве, δ , %	
	I	II	I	II
0	17,1	8,04	74,8	192
0,24	18,8	8,34	60,0	240
1,44	18,3	8,53	58,1	230
2,88	20,4	9,49	45,5	249
4,32	16,3	8,03	42,4	234
5,76	15,8	7,83	45,0	223
7,20	16,7	7,31	41,0	197
8,64	17,5	7,91	60,0	184
10,08	17,5	9,04	47,5	163
11,52	18,9	8,90	65,2	165
12,96	17,1	8,34	65,0	169
14,40	18,2	8,18	67,5	165
15,84	14,6	7,76	55,0	148
17,28	15,2	8,06	46,2	167

Примечание: (ПЭНП 16803-070); I – ПЭНП –178-014; II – ПЭНП 16803 + 0,8% бензона ОА + 1% диафена НН

Таким образом, можно сказать, что наибольшие изменения свойств полимера связаны с процессами структурообразования. В начальный период экспозиции композиции на основе полиэтилена, переработанного ротационным формованием, происходят процессы дальнейшего структурообразования, увеличения степени кристалличности, пределов прочности при разрыве и текучести при растяжении. Дальнейшее структурообразование идет в надмолекулярной области путем формирования и упорядочения сферолитной структуры.

Литература

1. Чудин И.З. Полимерные материалы в поточных зерноочистительных линиях // Пластические массы, 1981. - № 2. – С. 57-58.
2. Анциферова В.П., Ильяшева Г.Я., Романова И.С. Адгезионная прочность полимерных покрытий при испытании в среде ядохимикатов и жидких удобрений // Лакокрасочные материалы и их применение, 1981. - № 2. –С. 21-22.
3. Санжаровский А.Т. Физико-механические свойства полимерных и лакокрасочных покрытий. – М.: Химия, 1978. – 183 с

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПЫЛИ НА КАРЬЕРНЫХ ДОРОГАХ

Курбанбаева Арзигул Эркиновна

профессор, доктор химических наук

Институт общей и неорганической химии АН РУз

Холмунинова Дилором Анваровна

ассистент кафедры «Химия»

Джизакский политехнический институт

Аннотация: Сегодня наиболее эффективной техникой удаления промышленной пыли считается такие типы пылеподавителей:

- влагопоглощающие составы, которые снижают концентрацию пыли;
- состав со специальными смягчающими компонентами, которые обеспечивают ускоренное проникновение в почву;
- специальный состав, который после распыления превращается в эластичную пленку, осаждающую взвешенные частицы;
- низкий расход воды и специальных составов.

Использование пылеподавляющих реагентов улучшает рабочие условия, повышает эффективность труда, оптимизирует работу оборудования, увеличивает прибыли. Именно поэтому следует применять инновационные химические разработки и современные инженерные решения для снижения концентрации пылевых частиц на промышленных территориях.

В статье речь идет о современных методах пылеподавления.

Ключевые слова: пыль, карьерные дороги, пылеподавление, окружающая среда, пылевые частицы, пылеподавление, гигроскопические соли, смачиватель.

Промышленная и производственная пыль всегда была основной проблемой для горнорудных, угольных, машиностроительных и металлургических производств. Усиление экологических правил, а также возрастание общей культуры производства и технологий привели к неминемости кардинального решения проблем с пылеобразованием, что стало мощным стимулом для поиска новых методов борьбы с пылением в центрах добычи, хранения, переработки и транспортировки сыпучих грузов.

Разработка полезных ископаемых сопровождается образованием и выделением пыли, которая оказывает вредное воздействие на здоровье горнорабочих, приводит к

преждевременному износу используемого оборудования, потере ценного минерального сырья и загрязнению окружающей среды. Поэтому борьба с пылью на открытых горных работах, в том числе на дорогах, является актуальной проблемой. В этом направлении исследуются и разрабатываются различные вспомогательные средства [1-3].

Практически все производственные операции, выполняемые на карьерах (взрывные работы, бурение, экскавация, транспортирование горной массы, складирование), сопровождаются пылеобразованием. Мощные выбросы пыли происходят при массовых взрывах и достигают 100-250 т. Пылевое облако при массовом взрыве выбрасывается на высоту 150-300 м, в своем развитии оно может достигать высоты 16 км и распространяются по направлению ветра на значительные расстояния (10-14 км).

Значительным пылевыделением сопровождается транспортировка горной массы в карьерах, особенно велико оно при использовании автомобилей (в угольном карьере – 3000-4000 мг/с, в горнорудном – 600-1200 мг/с) [4].

Борьба с пылью имеет большое социальное и экологическое значение, поэтому поиск и внедрение высокоэффективных передовых способов и средств пылеподавления – важная задача современных производственных предприятий.

Пылеподавление может осуществляться следующими способами:

- распыление растворов реагентов, образующих корку;
- распыление смачивающих реагентов в виде пены на пылящую породу;
- распыление водного тумана при помощи специального оборудования (туманообразующие пушки);
- распыление с помощью дождевальных мониторов;
- распыление с помощью пульверизаторов.

Наиболее доступный и распространенный способ пылеподавления – распыление воды стационарными и мобильными дождевальными установками и гидромониторами. Орошение дорог водой относится к «мокрым» способам пылеподавления, которые используются для предупреждения подъема в воздух пыли, образующейся при разрушении, погрузке и транспортировании горной породы; для обеспыливания воздуха или подавления взвешенной пыли водой; для предотвращения повторного поступления в воздух осевших пылевых частиц. Вода увлажняет и связывает пылевые частицы. Однако кратковременность эффекта является существенным недостатком, особенно в жаркую погоду, когда дорога быстро снова становится сухой.

Применение воды для пылеподавления является нецелесообразным ввиду многих отрицательных факторов, таких как: недостаточность глубины смачивания поверхности, частые поливы и затраты на оборудование, поэтому чаще всего используются реагенты для пылеподавления.

Интересны результаты исследования орошения, проведенные американскими горными инженерами на угольных разрезах Северной Дакоты [5]. При выливании около 0,6 л воды на 1 м² попадание в воздух пыли уменьшается на 95 % в течение первого получаса после увлажнения. Другая проверка показала, что при выливании 2,1 л/м² снижало запыленность на 74 % через 3...4 часа после увлажнения. Но эффект от увлажнения сильно зависит от материала, из которого сделана дорога, интенсивности движения и от погоды. Например, результаты другого исследования показали, что увлажнение дороги 1 раз в час уменьшало концентрацию пыли на 40 %. А при увлажнении дороги 1 раз каждые полчаса запыленность уменьшилась на 55 % [6].

Следовательно, использование воды для борьбы с пылью на автодорогах в длительной временной перспективе не дает радикального решения вопроса. Более того, частый полив водой разрушает полотно дороги и уменьшает срок его эксплуатации, что приводит к преждевременному износу материальной части автомашин, увеличению тормозного пути и значительному снижению скорости их движения. Одновременно возникает необходимость в дополнительных затратах на восстановительные работы на дорогах и ремонт техники.

Информации о том, как добавка ПАВ влияет на длительность сохранения пылеподавляющих свойств – мало. Но данные ряда исследований на угольных разрезах Германии и Польши показывают, что при использовании ПАВ интервалы между увлажнением дороги могут возрасти на 33-50 % [7,8].

В районах с высокой относительной влажностью воздуха (свыше 60-65%) положительные результаты в пылеподавлении наблюдается при применении гигроскопических солей, обеспыливающее действие которых основано на адсорбции атмосферной влаги [9]. При низкой относительной влажности соли не эффективны, что требует частой обработки дорог в жаркую и сухую погоду. В период дождей соли вымываются из полотна дороги и оказывают коррозионное воздействие на металлические части для подвижного состава, для предотвращения которого требуется добавка дорогостоящих ингибиторов.

Для уменьшения пылеобразования используют полимерные добавки – акриловые и виниловые и композиции на их основе. Достоинство полимерных добавок в том, что обычно они не усиливают коррозию, и не токсичны. При их использовании для борьбы с пылью они сохраняют эффективность длительное время.

Анализ существующих технологий и материально-технических ресурсов обеспыливания автомобильных дорог в карьерах показал, что разработка современной технологии закрепления пылящих поверхностей и создание слоев износа карьерных автомобильных дорог с применением эффективных полимерных композиций остается актуальной научно-технической задачей.

Таким образом, проблема пылеобразования и загрязнения приземной атмосферы окончательно не решена, что обуславливает целесообразность осуществляемой деятельности в данном направлении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лобода А.И., Ребристый Б.Н., Тыщук В.Ю. «Борьба с пылью на открытых горных работах». К.: Техника, 1989. 152.
2. Ищук И.Г., Поздняков Г.А. «Средства комплексного обеспыливания горных предприятий: Справочник». М.: Недра, 1991. 253 с.
3. «Борьба с пылью на рудных карьерах». В.А. Михайлов, Берестневич П.В.: Недра, 1981. -261 с.
4. «Справочник по борьбе с пылью в горнодобывающей промышленности» под ред. А.С. Кузьмича. Недра, 1982.
5. Skorseth K., Selim A.A. Gravel roads, maintenance and design manual // Sount Dakota Local Transportation Assestance Program, U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, 2000.
6. Rosbury K.D., Zimmer R.A. U.S. USBM. Cost effectiveness of dust control used on unpaved haul roads, Vol. I results, analysis, and conclusions // Open File Report. Department of the Interiror, Bureau of Mines 106-85. 1983.
7. Роговин З.А. Химия целлюлозы. –Мю: Химия, 1972. -402 с.
8. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов: материалы открытого доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200032408>.
9. Toregeldin M.M. Analysis of the problem of fighting dust formation on quarry roads // SB. nauch. Tr. II mezhdunar.scientific-practical Conf. “Integration of modern scientific research into the development of society”. Kemerovo: West Siberian scientific center, 2017. Pp. 14-16.

POLIANILIN VA NiO ASOSIDAGI POLIMER KOMPOZITSIYALARNING ELEKTR O‘TKAZUVCHANLIGI

Yaxshiboyeva Z.K., Xudoyberdiyev I.I., Mahkamov M.A.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Elektr toki o'tkazuvchi polimerlar orasida polianilin (PANI) turli usullar yordamida sintez qilish mumkinligi, olingan polimerlarning oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga faol kirishishi, yuqori xarorat va kimyoviy ta'sirlarga chidamliligi kabi xossalari bilan alohida ajralib turadi. Bu undan amalyotda keng foydalanishga imkoniyat yaratadi [1]. Shu bilan birga PANI namlik, quyosh va ultrabinafsha nurlanishi kabi atrof-muhit omillari ta'sir qilganda degradatsiyaga moyilligi hamda uning elektr o'tkazuvchanligi undagi dopand miqdori va turiga bog'liq ekanligi ham ma'lum. Shuning uchun ham hozirda PANIning mexanik va elektrofizik xossalarini yaxshilashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga e'tibor katta. PANI tarkibiga turli metall va metall oksidlarini kiritish orqali superotkazuvchanlik, fototermik adsorbentlik, katilitik, antibakterial va boshqa bir qator xossalarga ega materiallar hamda turli sensorlar, antikorrozion qoplamalar [2] olish mumkinligi ko'rsatib berilgan. Bundan tashqari, PANI asosidagi kompozitlarning degradatsiyaga chidamliligi hamda mexanik mustaxkamligi ham [3] polimernikidan yuqoriroq ekanligi aniqlangan. Yuqoridagilardan kelib chiqib mazkur ishda PANI tarkibiga NiO zarrachalarini kiritish orqali, turli tarkibga ega PANI/NiO kompozitlari olingan hamda ularning elektr o'tkazuvchanligi o'rganilgan.

Jarayon kation polimerlanish mexanizmida boradi. Dastlab, anilin p-aminodifenilamingacha oksidlanadi. p-aminodifenilaminning keyingi oksidlanishi N-fenil-1,4-benzoxinondiiminning protonlangan shakli hosil bo'lishiga olib keladi, uning deprotonlanishidan esa nitreni kationi hosil bo'lishiga olib keladi va u anilin bilan aromatik elektrofil almashish mexanizmi bo'yicha ta'sirlashadi. PANI va PANI/NiO kompozitsiyasi, qora kukunsimon moddalar bo'lib, suvda va organik erituvchilarning ko'pchiligida erimaydi.

Olingan polimer va kompozitsiyaning identifikatsiyasi ularning Raman spektrlarini taxlil qilish orqali amalga oshirildi. Chunki Raman spektroskopiyasi "barmoq izi" sohasidagi o'zgarishlarni yanada aniqroq tushunishga yordam berib, kompozitsiyalar tarkibini aniqlashda samaralidir. 1-rasmda PANI/NiO ning Raman-spektrlari keltirilgan

1-rasm. PANI/NiO kompozitining Raman spektri

Keltirilgan spektr natijalaridan ko'rish mumkinki, 424 cm^{-1} soha bu Ni-O dagi simmetrik valent tebranishiga xos bir fononli LO tarqalish rejimiga xosdir, $527\text{-}522 \text{ cm}^{-1}$ Ni-O dagi assimetrik valent tebranishlarga xos bir fononli TO tarqalish rejimi natijasida yuzaga kelgan cho'qqilardir. 806 cm^{-1} PANI tarkibidagi benzonoid xalqa tuzilishidagi C-C bog'larining xalqa ichidagi tebranishlariga xos, 859 cm^{-1} esa benzonoid va xinoid xalqasidagi C-H bog'ining xalqa tashqarisidagi tebranishlariga xos, 1092 cm^{-1} dagi cho'qqi PANIdagi C-H bog'ining xalqa ichidagi tebranishlari natijasida yuzaga kelgan, 1170 cm^{-1} PANI zanjiridagi yarim-xinoid xalqadagi C-H bog'ining cho'zilgan tebranishlari uchun xos, 1371 cm^{-1} aromatik halqa tuzilishidagi C-H bog'lariga xos, 1337 cm^{-1} delokallashgan C-N⁺ polaron tuzilishiga xos tebranish, 1452 cm^{-1} xinoid halqasidagi C=N bog'iga xos valent tebranish, 1594 cm^{-1} xinoid halqasidagi C=C bog'iga xos valent tebranish, 1507 cm^{-1} NiO dagi Ni-O orasidagi kuchli bog'langan ikki magnonli (2 M) tarqalishga xos cho'qqilar, $1901\text{-}1850 \text{ cm}^{-1}$ NiO dagi Ni-O cho'zilgan tebranishlari 3567 cm^{-1} PANI strukturasiidagi N-H cho'zilgan tebranishlariga xos cho'qqilar.

PANing asosiy xossalaridan biri uning elektr toki o'tkazuvchanligidir. Shuning uchun xam olingan kompozitning elektr o'tkazuvchanligi tarkibida turlicha massa % larda NiO bo'lgan PANI/NiO kompozitlari voltampermetriya usulida o'rganildi (2-rasm).

2-rasm. PANI/NiO kompozitsiyalarining elektr o'tkazuvchanliklari.

Olingan natijalardan ko'rish mumkinki, tarkibida turlicha massa % da NiO tutgan PANI/NiO polimer kompozitsion materiallar orasida, kompozitsiya tarkibida 15 % NiO tutgan namunalarning elektr o'tkazuvchanligi eng yuqori qiymatga ega ekanligi aniqlandi. Elektr o'tkazuvchanligining bunday yaxshilanishi NiO zarralarining PANI ning o'tkazuvchanlik xususiyatlariga sinergik ta'siri bilan bog'liqdir. Kompozitsiya tarkibida NiO miqdorining yana oshirilishi natijasida elektr o'tkazuvchanligini yana pasaytirib yuborishi ma'lum bo'ldi.

Shunday qilib suvli eritmada oksidlanishli polimerlanish usulida PANI/NiO kompozitsiyasi sintez qilindi. Sintez qilingan polimer kompozitsion materialning spektroskopiya usuli yordamida Raman spektrlari olindi. Raman spektridagi 424, 527, 1507, 1901 cm^{-1} soxalardagi cho'qqilardan polimer matritsasida NiO ning muvofaqiyatli kiritilganligi aniqlandi. Olingan polimer kompozitsiyada monomerga nisbatan 5, 10, 15, 20, 25 % (mol nisbatlarda) NiO olindi. Tarkibida monomerga nisbatan 15 % massa ulushda NiO tutgan PANI/NiO kompozitsiyalarining elctr o'tkazuvchanligi eng yuqori ko'rsatgicha ega ekanligi aniqlandi. Umuman olganda, ushbu tadqiqot PANI/NiO kompozit materiallaridagi struktura-xossa munosabatlarini tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kang E. T., Neoh K. G., Tan K. L. Polyaniline: a polymer with many interesting intrinsic redox states //Progress in polymer science. – 1998. – Vol. 23. – №. 2. – p. 277-324.
2. Alam J. et al. Corrosion-protective performance of nano polyaniline/ferrite dispersed alkyd coatings //Journal of Coatings Technology and Research. – 2008. – Vol. 5. – №. 1. – p. 123-128.
3. X. Sun, W. J. Li, X. G. Li, C. J. Mi, C. F. Zhang, "Mechanical Properties of Polyaniline/Polyvinyl Alcohol Composite Gels Utilized in Strain Sensor", //Advances in Materials Science and Engineering, 2022, –vol. Article ID 2178499, 6 pages, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/2178499>

MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA SINTEZ QILINGAN TARKIBIDA AZOT, KISLOROD VA OLTINGUGURT TUTGAN IONITLARNING TURLI METALL IONLARI SORBSIYASIDA QO'LLANILISHI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI

Eshqurbonova Munisaxon Bozor qizi, tayanch doktorant., Kasimov Sherzod Abduzairovich, kimyo fanlari doktori., Shamsiddinova Zilola Ramziddin qizi, talaba.

Termiz davlat universiteti, Termiz shahar

Anotatsiya: Mahalliy xomashyolardan olinadigan har qanday turdagi ionitlarni tarkibida faol guruh mavjud bo'lgan monomerlarni polikondensatsiyalash, polimerlash va sopolimerlash jarayonlari orqali olishimiz mumkin va ular esa eritmada metall ioni bilan kompleks birikma hosil qilishi kerak. Monomer sifatida kimyoviy jihatdan olib qarasaq, faol guruhlar hosil qilish uchun tarkibida S, O, N, P kabi elektrodonor atom saqlagan ligandlardan foydalanish ayni maqsadga muvofiqdir.

Kalit soʻzlar: Ionitlar, sorbsiya hodisasi, polietilenpoliamin, poliligand, ionalmashinuvchi birikmalar, sorbsiya hodisasi, faol guruhlar, ionalmashinish hodisasi, ionit faol guruhlari.

Jahonda gidrometallurgiya sanoati korxonalarida metallarni ajratib olishda va konsentrlashda, tuzsizlantirilgan suv olishda hamda suvni tozalash uchun sintetik ionitlardan foydalanish hozirgi kunda yetarli va ijobiy natija berib kelmoqda. Bu kabi ionitlarning yangi turlarini sintez qilish, ularning metallar ionlariga nisbatan sorbsion xususiyatlarini aniqlash va ular yordamida eritmalar tarkibidan qimmatbaho metall ionlarini ajratib olish texnologiyasini yaratish esa dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Mahalliy xomashyo sifatida olinayotgan ionitlar tarkibida faol guruh saqlashi zarur va shu guruh hisobiga ajratib olinayotgan metall ioni bilan kompleks birikma hosil qilishi kerak. Kimyoviy jihatdan olib qarasaq, faol guruhlar hosil qilish uchun tarkibida S, O, N kabi elektrodonor atom saqlagan ionitlar koʻproq ijobiy natija berishi mumkin. Bu ionitlarni mahalliy xomashyolardan olinishi esa kamxarajatligi va ayrim isrofgarchiliklarning oldini olishga sababchi boʻladi. Oddiy misol sifatida koʻrsatishimiz mumkinki, "Navoiyazot OAJ" da tiokarbamid ishlab chiqarish jarayonida sanoat chiqindisi sifatida ajraladigan melamindan homashyo sifatida foydalanish mumkin [1]. Chiqindilarning suvli eritmasidan desorbsiyalab (koʻmir bilan tindirilib) toza melamin olinadi va uning ditsiandiamin bilan polikondensatsiyalanishi natijasida F-1 (ditsiandiamid 0,5 -1 % , 20-23% melamin) ioniti sintez qilib olingan va hozirda sanoat anioniti sifatida ishlatilib kelinadi. Bundan tashqari ilmiy adabiyotlarda polialkilenpoliaminlar va piridin asoslari asosida anionitlar olishning bir qancha boshqa usullari ham keltirilgan [2]. Elastik va arzon anionitlar olish maqsadida dastlabki polietilenpoliaminlar, piridin va apikolinlar aralashmasidan aldegidlar bilan kondensatlangan soʻngra galloidepoksiddar bilan qayta ishlangan [3]. Hozirgi kunda ionitlar sifatida tarkibida donor atomlar sifatida S, O, N va boshqalarni tutgan ionalmashinuvchi polimerlar qoʻllanilishiga talab ortmoqda. Sababi koʻpchilik ionalmashinuvchi birikmalarning tuzilishi toʻrsimon va fazoviy boʻlishligi ularning suv va elektrolitlarda barqarorligini taʼminlaydi. Bu kabi ionalmashinuvchi polimerlarga misol sifatida DGK+PEPA, DGK+M, DGK+GIPAN, DGT +PEPA kabi birikmalarning polimerlanishidan hosil boʻlgan polimer ionitlarni keltirish mumkin. Ular tarkibida $-NH_2$, $=O$, $=S$, $COOH$, $COONa$ va boshqa faol guruhlar tutadilar. Ionitlar koʻp holatlarda polifunksional birikmalarning nazorat qilib boʻlmaydigan tarkibli murakkab aralashmalaridan olinadi. Natijada kimyoviy reaksiyaga kirishmagan dastlabki monomerlar bir xil boʻlmagan sondagi zvenoli qobiliyatga ega boʻlgan funksional guruhlari bir biri bilan bogʻlangan boʻladi. Soʻngi yillarda yuqori molekulyar birikmalarning turli metallar ionlari bilan kompleks birikmalari sintez qilinib, ularning tarkibi va xossalari intensiv tadqiq etilmoqda. Bu yoʻnalishdagi tadqiqotlar poliligand boʻla oladigan, samarali kompleks hosil qilish xossasiga ega boʻlgan yuqori molekulyar birikmalar uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sintez qilingan ionitlar kompleks hosil qilish hossasiga ega va koʻpgina elementlar qatori uchun (Cu^+ , Co^+ , Ag^+ , Zn^+ va boshqalar) yuqori kompleks hosil boʻlishini taʼminlaydi. Ionitlardan gidrometallurgiyada (nodir metallarga tanlovchan), oqova suvlarni tozalashda va ionalmashinish texnologiyalarning boshqa sohalarida foydalanish mumkin. Sintez qilingan polimer komplekslarning tarkibi va tuzilishi IQ-spektroskopik usulda tadqiq qilinib ijobiy natijalarga erishilgan. Bu usul kompleks birikmalarning tuzilishi haqida maʼlumot olishga shuningdek, ligand va metall oʻrtasidagi bogʻlanish kuchini baholashga yordam beradi. Shunga koʻra metall ionlarining kompleks hosil qilish qobiliyati polimer ligand xarakteristik chastotalarining siljishi kattaligi bilan aniqlanadi [4]. Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, ilmiy adabiyotlardagi maʼlumotlar tahliliga eʼtibor bersak, nodir va noyob metallarni konsentrlash va aniqlash uchun ilmiy tadqiqot ishlari hamda ishlab chiqarishda asosan funksional guruhlarni turli materiallarga kimyoviy biriktirish yoki organik polimer va mineral tashuvchilarga reagentlarni nokovalent kiritish yoʻli bilan olingan anionalmashinuvchi hamda kompleks birikmalar hosil qiluvchi sorbentlardan shu vaqtgacha koʻproq foydalanilgan [5].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Исмаилов И. И., Джалилов А. Т., Аскарлов М. А., Химически активные полимеры и олигомеры // Монография – Т: Изд. "Фан" – 1993-106 с.
2. Давронов М. Д., Сулаймонов К., Тўраев Х. Х., Ходжаев О. Ф., Аҳмедов Ю. М., Комплексные соединения металлов с некоторыми органическими основаниями // монография – Т: Фан -2000.

3. Таджикидҷаев З.А., Разработка ионообменных и композиционных материалов многофункционального назначения на основе вторичных продуктов производств и технологии их получения // Т:- 2002.

4. Ю.В. Нестеров. Иониты и ионообмен. Сорбционная технология при добыче урана и других металлов методом подземного выщелачивания. Наука, 2007. -С. 449-451.

5. Toirova G.X., Turayev X. X., Eshqurbonov F.B. Mahalliy xomashyolar asosida sintez qilingan kompleks hosil qiluvchi ionitlarda mis(II), nikel (II) va kobalt (II) ionlarining sorbsiyasi // Kompozitsion materiallar ilmiy – texnikaviy va amaliy jurnali 2021 yil 2 son. 52-54-6.

6. Tiokarbamid, formaldegid va melamin asosida kompleks hosil qiluvchi sorbent sintezi va uning tadqiqoti. Sh.A. Kasimov, M.B. Eshqurbonova, Q.B. Xolto'rayev, M.O'. Primqulova. <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/issue/view/30>

OQOVA SUVLARNI ULTRA FILTR ORQALI VA MEXANIK TOZALASH JARAYONLARINI TADBIQ QILISH

Karimova Z.U., Xusenov Q.Sh., Nurmurodov T.I., Oljayev D.N.

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti doktoranti

Annotatsiya: Sanoatda suvni xomashyo va energiya manbai sifatida, sovitguvch yoki isituvchi, erituvchi va ekstragent sifatida ishlatib, oqova suvlarni tozalash inshootlarida muayyan tozalanib, ularni yana suv xavzalariga oqiziladi. Shuning uchun, suvni muxofaza qilishda iflos suvlarni tozalashdagi muxandislik ishlarini yanada takomillashtirish muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Oqova suvlar, ultra filtr, sanoat suvlari, xomashyo, isituvchi, erituvchi, termik tozalash, gidroliz, kimeviy, fizik-kimyoviy, biologik, membranali tozalash, gidroliz.

Suv tabiatda sodir bo'ladigan juda ko'p hodisa hamda jarayonlarda va shuning bilan birga insoniyatning hayotini ta'minlashda asosiy hal qiluvchi muhim ahamiyat kasb etadi. Sanoatda suvni xomashyo va energiya manbai sifatida hamda sovitguvchi yoki isituvchi, erituvchi, ekstragent sifatida, xomashyolar va materiallarni tashuvchi transport vositasi va boshqa qator ehtiyojlar uchun ishlatiladi.

Shuning uchun, suvni muxofaza kilishda iflos suvlarni tozalashdagi muxandislik ishlarini yanada takomillashtirish lozim. Suv quyosh radiyasi va iflos suvga toza suv kelib quyilishi natijasida qaytadan tozalanishi mumkin. Turli bakteriya, zamburug' va suv o'tlari suvni qayta tozalashda aktiv reagentlardan xisoblanadi. Suv taminotining yopiq tizimini hosil qilish uchun, sanoat oqova suvlari mexanik, kimeviy, fizik-kimyoviy, biologik va termik tozalash usullari orqali korxonalar turiga qarab suvning zarur sifatiga qadar tozalanadi. Xozirgi kunda oqova suvlarni tozalashda ultrafiltratsiya usulidan keng foydalanilmoqda. Kolloid eritmani teshiklarining o'lchami kolloid zarracha o'lchamlaridan kichik bulgan filtrlardan foydalanib ham elektrolitlardan tozalash mumkin. Bu usul ultrafiltratsiya deyiladi. Eng oddiy ultrafiltr voronkasimon idish bo'lib, uning keng tomoniga kollodiydan tayyorlangan membrana o'rnatilgan. Filtrlashni tezlatish uchun voronkaning tor qismi vakuum nasosga ulanadi. Tegishli membrana ishlatib, kolloid eritmani elektrolitlardan, shuningdek birinchi kamerani ikkinchi kameradan ajratish mumkin. Buning uchun membrana teshiklarining diametri birchi kameradagi suvdagi mayda zarrachasidan katta, ikkinchi kamera suvdagi mayda zarrachasidan kichik bo'lishi kerak(1-jadval)da ko'rsatilgan.

1-jadval

Sifat ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Suvning me'yoriy ko'rsatkichlari	
	Texnologik	Mineralsizlantirilgan
Vodorod ko'rsatkichi, pH	7.8	6.1
Komponentlar tarkibi, mg/l:		
- xloridlar,	9.7	0.02
- sulfatlar,	285	0.28
- nitratlar.	36	0.15

- bikarbonatlar,	260	0.48
- silikatlar,	12	0.02
- kalstiy,	112	0.18
- kuruk koldik	818	1.4

Membirana bilan tozalash jarayonida vodorod ko'rsatgichi pH 7.8 dan 6.1 gacha kuchsiz ishqoriy muhitdan, kuchsiz kislatali muxitga o'zgargan, komponentlarning tarkibi esa xloridlar texnologik suvda 9.7 mg/l: mineralsizlantirilgan suvda 0.02 mg/l:, sulfat ionlari oqova suv tarkibida esa sezilarli darajada kamaygan 285 mg/l: tuzsizlantirilgan suvda 0.28 mg/l:, nitratlar texnologik suvda 36 mg/l: mineralsizlantirilgan suvda 0.15 mg/l:, Bikarbonatlar oqova suvda 260 mg/l: tuzsizlantirilgan suvda 0.48 mg/l:, silikatlar texnologik suvda 12 mg/l: mineralsizlantirilgan suvda 0.02 mg/l:, kalstiy ionlari oqova suvda 112 mg/l: tuzsizlantirilgan suvda 0.18 mg/l:, kuruk koldik texnologik suvda 818 mg/l: mineralsizlantirilgan suvda 1.4 mg/l: ko'rsatgichlar namayon bo'ldi.

Adabiyotlar

1. Oljayev D.N, Karimova Z.U, G'aniev Q.X, Shermatova D.N. Oqova suvlarni ultra filtr orqali va mexanik tozalash jarayonlarini tadbiq qilish. "Research and education" scientific journal №9/2023.
2. Кульский Л.А. Технология очистки природных вод. Киев: Вища школа, 1982. - 328 с.
3. Запольский А.К. Коагулянты и флокулянты в протсецах очистки воды: Свойства. Получение. Применение. М.: Химия, 1987. - 208 с.

ОПТИМИЗАЦИЯ УСТАНОВОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРОПАН БУТАНОВОЙ СМЕСИ НА ГС ШУРТАН

Хайдаров Санжар Илхомович

Ташкенский государственный Технический университет им. И. Каримова

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Ключевые слова: пропан-бутановой смеси, сера, конденсат, сепаратор.

Схема комплексной подготовки природного газа ГС Шуртан включает следующие основные технологические процессы: очистка от кислых компонентов и сероорганических соединений, осушка, извлечение газового конденсата, извлечение пропан-бутановой смеси и получение элементарной серы.

Проводимые исследования направлены на разработку мероприятий, способствующих повышению эффективности эксплуатации 1,2,5-ой очереди УППБС-3 с увеличением выработки сжиженного газа. Выполнены технологические расчеты по повышению производственной мощности УППБС-3 с моделированием шести вариантов оптимизации процесса, составлены материальные балансы по выходу пропан бутановой смеси (ПБС) и газового конденсата.

Учитывая аналогичность состава и характеристик 1, 2, 5 очереди УППБС-3, все исследования, расчеты, рекомендации проведены на примере УППБС-3/2.

Проведено обследование работы УППБС-3/2, сделан анализ фактических показателей и определены необходимые мероприятия по оптимизации технологического процесса.

На настоящее время поступающий на УППБС-3/1,2,5 очереди ГС «Шуртан» природный газ отличается от проектного пониженным давлением и более высоким содержанием пропан бутановой фракции (ПБФ).

Падение пластового давления при добыче непосредственно отразилось на давлении сырьевого газа на входе ГС «Шуртан». Фактическое давление очищенного и осушенного газа на входе УППБС снизилось до 4,0 МПа против 4,8 МПа проектных. Данный факт повлиял на всю технологическую цепочку производства высоколиквидной продукции.

В составе смеси природного газа, подаваемого на установки, содержание компонентов ПБФ повысилось до 27 g/m^3 с 25 g/m^3 по проекту.

Падение входного давления и изменение потенциального содержания целевых компонентов газа УППБС-3/1,2,5 очереди влияет на технологический процесс, связанный с выработкой коэффициента извлечения пропан-бутановой фракции (ПБФ).

Эффективность существующего оборудования установки с позиций современных требований показывает необходимость модернизации аппаратов, замены или же установки дополнительных единиц оборудования.

В результате обследования работы установки УППБС-3/2, анализа фактических показателей определены необходимые мероприятия по оптимизации технологического процесса с распределением их по вариантам (6 вариантов).

Во всех шести вариантах рассматривается замена или модернизация фильтров тонкой очистки, замена внутренних контактных элементов в ректификационных колоннах (К-1, К-2) для интенсификации процесса массообмена, строительство блока подачи метанола для предотвращения гидратообразования и замена сепараторов С-1, С-2 на более объемные.

Основные параметры сырьевого газа на входе в технологический процесс:

- расход поступающего на установку очищенного и осушенного газа $375000 \text{ m}^3/\text{h}$ (проектный);

- давление газа на входе УППБС-3/2 – 4,2 МПа во всех вариантах, кроме 4-го (4,8 МПа проектный) и шестого варианта (4,0 МПа по факту);

- температура газа на входе 44 оС;

- содержание ПБФ в газе составляет 1,46% ($30,36 \text{ g/m}^3$), что выше, чем в фактическом сырье УППБС с учетом прогнозного сырьевого потока.

Моделирование процесса по вариантам

Вариант 1 – Фактическое входное давление 4,0-4,2 МПа

Материальный баланс по выходу продукции для 1 варианта: товарный газ $371568 \text{ m}^3/\text{h}$, ПБФ 5936 kg/h (степень извлечения ПБФ 52,9%), конденсат 2333 kg/h , (степень извлечения конденсата 76,9%).

Вариант 2 – Применение пластинчатого 4-х поточного теплообменника

для системы охлаждения (взамен теплообменников Т-1,2,3,4)

Материальный баланс по выходу продукции для 2 варианта: товарный газ $370200 \text{ m}^3/\text{h}$, ПБФ 8242 kg/h (степень извлечения ПБФ 73%), конденсат 2781 kg/h , (степень извлечения конденсата 91%).

Вариант 3 – Понижение температуры газа на входе УППБС после фильтра с применением пропанового холодильного цикла ПХУ (испаритель)использованием дефлегматора Т-5. Кубовая часть сепараторов С-1 и С-2 через Т-4 направляется на Т-1.

Материальный баланс по выходу продукции для 3 варианта: товарный газ $370327 \text{ m}^3/\text{h}$, ПБФ 8046 kg/h (степень извлечения ПБФ 71,4%), конденсат 2776 kg/h , (степень извлечения конденсата 91,5%).

Вариант 4 – Обеспечение входного давление 4,8 МПа компримированием газа на входе УППБС - 3/2, использование дефлегматора Т-5 и объединение потоков на выходе кубовой части сепараторов С-1+С-2 (жидкие углеводороды), направляемый через теплообменник Т-4 в К-1 для повышения степени извлечения ПБФ и $C_{5+в}$

Материальный баланс по выходу продукции для 4 варианта: товарный газ $370154 \text{ m}^3/\text{h}$, ПБФ 8363 kg/h (степень извлечения ПБФ 74,2%), конденсат 2774 kg/h , (степень извлечения конденсата 91,4%).

Вариант 5 – Понижение температуры газа на УППБС после Т-1 с применением пропанового холодильного цикла ПХУ (испаритель) и использованием дефлегматора Т-5. Поток кубовая части сепаратора С-1 через теплообменник Т-4 направляется на К-1.

Материальный баланс по выходу продукции для 5 варианта: товарный газ $369800 \text{ m}^3/\text{h}$, ПБФ 8966 kg/h (степень извлечения ПБФ 79,5%), конденсат 2808 kg/h , (степень извлечения

конденсата 92,5%).

Вариант 6 - Организация НТА на сепараторе С-2 с подачей на орошение стабильного газового конденсата, выделяемого на колонне К-2.

Материальный баланс по выходу продукции для 6 варианта: товарный газ 370200 м³/h, ПБФ 8738 kg/h (степень извлечения ПБФ 77%), конденсат 2242 kg/h, (степень извлечения конденсата 74%).

С учетом коэффициента извлечения ПБФ наиболее приемлемыми вариантами модернизации УППБС являются варианты 2,4 5 и 6: -коэффициент извлечения ПБФ, %, составляет соответственно 73, 74 и 79 и 77;

Анализ работы технологических установок подготовки газа Шуртанского НГДУ показывает, что необходимое качество газа, увеличение производства сжиженного газа и газового конденсата, а также безопасность технологического процесса будут обеспечены в дальнейшем при частичной реконструкции и модернизации производства. Актуальность этого вопроса возрастает в связи с строительством газопровода Шуртан-ШГХК с целью стабильного обеспечения сырьевым газом завода GTL и расширения производства ШГХК.

Для увеличения производства сжиженного углеводородного газа в рамках РП «Модернизация существующих установок УППБС-3/1,2,5 ниток Шуртанского НГДУ» разработаны технологические решения по модернизации УППБС-3/1,2,5. При этом учитывалась возможность рационального использования имеющегося оборудования с минимальным количеством заменяемых и модернизируемых аппаратов.

Литература:

1. Назаров У.С., Махмудов Ф.М., Кузьмич А.Е., Игамбердиев Р.А., Борн Р.И. Руководящий документ. Комплексное проектирование систем разработки (доработки) и обустройства (дообустройства) месторождений углеводородного сырья-РН 39.0-110:2012. Ташкент – 2012. – с. 8-13.

МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАНОВОК ПОДГОТОВКИ ГАЗА НА ГОЛОВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ШУРТАН

Хайдаров Санжар Илхомович

Ташкенский государственный Технический университет им. И. Каримова

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Ключевые слова: пропан-бутановой смеси, сера, конденсат, сепаратор.

Подготовка газа Шуртанской группы осуществляется на Головных сооружениях (ГС) с получением товарного газа, сжиженного газа, газового конденсата и технической серы. Подготовка природного газа на ГС Шуртан включает следующие основные технологические процессы: очистка от кислых компонентов и сероорганических соединений, осушка, извлечение газового конденсата, извлечение пропан-бутановой смеси и получение элементарной серы. Основы этих технпроцессов в различном исполнении заложенных в производство предприятия изложены в проектах. Добываемый на сероводородсодержащих месторождениях природный газ перед подачей в магистральный газопровод должен быть очищен от сероводорода и диоксида углерода в целях защиты трубопроводов и оборудования от коррозии, охраны населения от токсического воздействия сероводорода, предохранения от отравления многих промышленных катализаторов, а также в связи с требованиями охраны окружающей среды. Производственные установки на ГС Шуртан включает следующие процессы:

- предварительная подготовка газа (УППГ-1 и УППГ-2);
- низкотемпературная сепарация газа (УНТС-1, 2 и УНТС-3, 4 очереди);
- цеолитовая очистка природного газа (ЦСО 1-5);
- аминовая очистка газа регенерации с ЦСО (АСО-1 и АСО-2);
- стабилизация конденсата (УСК);
- получение пропан-бутановой смеси (УППБС-3/1-5);

- получение серы (УПС).

Проектные мощности по стабилизации конденсата составляют 800 тыс. т/год.

В связи с вышеуказанными особенностями опыта эксплуатации УППБС исследования выявили ряд недостатков, важнейшие из которых:

- зависимость эффективности УППБС не только от температуры сепарации, но и от состава газа;

- малая глубина извлечения конденсатообразующих компонентов при принятых температурах сепарации, не обеспечивающая предотвращение конденсации углеводородной жидкости при транспортировке по магистральным газопроводам;

- необходимость реконструкции установок УППБС газа на период падающей добычи.

На настоящее время поступающий на УППБС-3/1,2,5 очереди ГС «Шуртан» природный газ отличается от проектного пониженным давлением (4,1 МПа против 4,8 МПа) и более высоким содержанием пропана и бутана. В составе смеси природного газа, подаваемого на установки, возросла доля газа с более высоким содержанием компонентов пропан-бутановой фракции (ПБФ), количество которых повысилось примерно до 27 г/м³ с 24 г/м³ по проекту.

Падение входного давления и изменение потенциального содержания целевых компонентов газа УППБС-3/1,2,5 очереди выадности при эксплуатации установки, влияющие на уменьшение производительности и заданного коэффициента извлечения акции (ПБФ). Данные исследования направлены на повышение эффективности эксплуатации 1,2,5-ой очередей УППБС-3 с увеличением выработки сжиженного газа. Учитывая аналогичность состава и характеристик трех (1, 2, 5) рассматриваемых очередей УППБС-3, все исследования, расчеты, рекомендации проведены на примере УППБС-3/2.

Проведено обследование работы установки УППБС-3/2, сделан анализ фактических показателей и определены необходимые мероприятия по оптимизации технологического процесса. Приведенные результаты модельных расчетов наглядно иллюстрируют эффективность использования методов математического моделирования при выборе оптимальных технологических режимов работы УППБС. Они позволяют при относительно небольших материальных затратах исследовать различные варианты аппаратного оформления технологических процессов, изучить их особенности и вскрыть резервы. Такой подход закономерен, так как поиск оптимальных режимов непосредственно на объекте невозможен из-за наличия случайных помех, инерционности процессов, сложного вида характеристик и т.д.

В настоящее время входное давление УППГ понизилось до 16 кгс/см². В связи с чем были приняты следующие меры.

1. Для обеспечения подготовки запланированного отбора газа с месторождений в 2015 г. введена в эксплуатацию ДКС-2 (на входе ДКС-1) с давлением на входе 6,0 кгс/см², на выходе до 30,0 кгс/см². Агрегаты ДКС-1 находятся в эксплуатации более 15 лет.

2. Установки низкотемпературной сепарации газа были запроектированы с применением дроссель-эффекта при давлении на входе 10,0 МПа. По мере падения давления в пласте в процессе эксплуатации и, как следствие, с уменьшением перепада давления на дросселе, не обеспечивается получение необходимого холода в низкотемпературном сепараторе. При применении турбодетандерных агрегатов появляется возможность реализовать технологическую схему осушки газа с использованием существующего оборудования установок НТС (сепараторов первой и второй ступени рекуперативных теплообменников первой и второй ступени, низкотемпературных сепараторов) и тем самым продлить их срок службы. Поэтому в технологические нитки УНТС введены ТДА.

3. Анализ работы технологических установок подготовки газа Шуртанского НГДУ показывает, что необходимое качество газа, увеличение производства сжиженного газа и газового конденсата, а также безопасность технологического процесса будут обеспечены в дальнейшем при частичной реконструкции и модернизации производства. Актуальность этого вопроса возрастает в связи с строительством газопровода Шуртан-ШГХК с целью стабильного

обеспечения сырьевым газом завода GTL и расширения производства ШГХК.

4. С учетом реальных возможностей производства по поддержанию параметров газа на границах установок внедрены или в стадии реализации ряд проектов, выполненных АО «УзЛИТИнефтегаз».

5. Для увеличения производства сжиженного углеводородного газа в рамках РП «Модернизация существующих установок УППБС-3/1,2,5 ниток Шуртанского НГДУ» разработаны технологические решения по модернизации УППБС-3/1,2,5. При этом учитывалась возможность рационального использования имеющегося оборудования с минимальным количеством заменяемых и модернизируемых аппаратов.

6. Для повышения эффективности эксплуатации установок ЦСО и АСО в рамках выполнения РП «Модернизация установки аминовой и цеолитовой очистки газа ГС Шуртан» осуществляется их реконструкция.

Реализация разработанных мероприятий позволят повысить эффективность установок подготовки и переработки газа всего комплекса головных сооружений Шуртан.

Литература:

1. Ширковский А.Н. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений-Учебник для вузов М.: Недрa, 1987. с.149-155.

2. Ли Р.Ч., Абдурахимов М.А. Система сбора и подготовка газа в период падающей добычи газоконденсатного месторождения // Научно-технический «Узбекский журнал нефти и газа»-Ташкент, 2015-№2-с. 40-43.

SINTEZ QILINGAN ION ALMASHINUVCHI IONITLARNI SORBSIYASINI BAHOLASH

¹Beknazarov H.S., ²Mamajonov B.M.

²Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

¹Angren universiteti

Galvanik element qoldiqlari eritmalaridan metall ionlarini ajratib olish uchun ion almashinadigan qatronlar sorbsiyasi o'rganildi. Ushbu tadqiqotda metall ionlarining galvanic element qoldiqlaridan ajratib olinishi anion ion almashinadigan qatronlar yordamida tekshirildi. Anion ion almashtirgich sifatida disiyandiamidofomaldegid qatroni (DSDAF) va polimetakriloilkrotonilidenimin (PMKI) ishlatilgan. Galvanik qoldiqlar tarkibi Cu^{2+} , Fe^{3+} , Al^{3+} , Ni^{2+} va Cr^{3+} metallaridan iborat ekanligi aniqlandi. Sorbsion tadqiqotlar statik va kolonkadan o'tkazish usullarida o'tkazildi. Ushbu tadqiqotlar asosida sintez qilingan disiyandiamid-formaldegid smolasining sorbsiya parametrlari va o'tish egri chiziqlari aniqlandi. Sorbsion muvozanat va kinetik tadqiqotlar ham o'tkazildi. DSDAF uchun anion qatronining maksimal sorbsion almashinish sig'implari q_e (mg/g) Cu^{2+} uchun 0,44 va Fe^{3+} uchun 0,16 ekanligi, PMKI qatroni uchun esa maksimal q_e qiymatlari Cu^{2+} uchun 0,4 va Fe^{3+} uchun 0,1 tengligi aniqlandi. Freundlich modeli ion almashinuvi muvozanatini ko'proq adekvat tavsiflaydi va sorbsiya mexanizmi har ikkala qatron uchun psevdodikinchi tartibli kinetik modelga mos keladi. Cu^{2+} uzilish nuqtasi (100 ppm) 1860 va 2220 sm^3 qoldiq eritmani 20,0 g qatron solingan kolonkadan (kolonkaning ustun balandligi: 6,0 sm va diametri: 4,3 sm, oqim tezligi: 60 sm^3/min) o'tkazgandan so'ng kuzatildi. Ustun H_2SO_4 2,4 mol/l va HCl 2,0 mol/l yordamida beshta sorbsiya-desorbsiya sikllari orqali qayta tiklandi.

Ushbu ishning maqsadi ikkita ion almashuvchi qatronlar: disiyandiamid-formaldegid qatroni (DSDAF) va polimetakriloilkrotonilidenimin (PMKI) yordamida galvanic element qoldiqlaridan og'ir metall ionlarining sorbsiya qobiliyatini aniqlash va ularni ekstraktsiyasini o'rganish iborat. Sorbsion tadqiqotlar titrlash va ustunli kolonkalardan o'tkazish usullarida o'tkazildi. Sorbsiya parametrlari hisoblab chiqildi, o'tish egri chiziqlari, muvozanat izotermalari va sorbsiyaning kinetik modellari aniqlandi.

DSDAF ion almashuvchi smolalar formaldegid bilan disiyandiamid asosida, PMKI esa N-metakriloilkrotonilidenimin asosida sintez qilingan. Tajribalardan oldin sintez qilingan qatron 1 soat

davomida 6 M HCl da ushlab turildi (faollashtirish), keyin deionlangan suv (500 sm^3) va etanol (200 sm^3) bilan yuvildi va 48 soat davomida $60 \text{ }^\circ\text{C}$ da quritildi.

Qatronlar xossalari quyidagilar bilan tavsiflanadi: gradusli silindr usulidan foydalangan holda ko'rinadigan zichlik, BET usullari (Micromeritics, ASAP 2020 apparati) yordamida azot adsorbsiyasi o'lchovlari yordamida sirt maydoni va g'ovak hajmini taqsimlash, suvda bo'kish qobiliyati va ion almashish qobiliyati. Ushbu ishda o'rganilgan DSDAF va PMKI qatronlarining asosiy xarakteristikalari 1-jadvalda umumlashtirilgan.

1-jadval

Sintez qilingan ion almashuvchi smolalarning fizik-kimyoviy tavsiflari

Xarakteristik xossalari	Nomlanishi	
	PMKI	DSDAF
Fizik ko'rinishi	Oq, yarim shaffof	Oq, g'ovaksimon
Tarkibi	N-metakriloilkrotonilidenimin	Disiandiamid-formaldegid
Funksional guruhlari	Imin, karbonil	Imin, metilol
Ko'rinadigan zichlik	$0,89 \text{ g/sm}^3$	$0,78 \text{ g/sm}^3$
Yuza maydoni	$0,45 \text{ m}^2/\text{g}$	$0,49 \text{ m}^2/\text{g}$
Govaklar hajmi	nm	nm
Suvda bo'kish darajasi	1.6 %	1.8 %
Umumiy ion almashinish hajmi	4,6 mg-ekv/g	5,2 mg-ekv/g
Ishlash harorati	$315 \text{ }^\circ\text{C}$	$247 \text{ }^\circ\text{C}$

Galvanik qoldiqlar galvanik elementlar asosida yig'ilgan. Namunalar avval suvsizlantirildi va suv miqdori va umumiy qattiq moddalar miqdorini aniqlash uchun $105 \text{ }^\circ\text{C}$ da pechda quritildi. Ion almashinish tajribalarida foydalanilgan namunalar eritmaları $0,5 \text{ g}$ oldindan quritilgan qoldiqni bo'lish va uni $100 \text{ sm}^3 \text{ HCl:HNO}_3$ turli tarkibli eritmalar bilan maydalash yo'li bilan tayyorlandi. Barcha eritmalar qatronlar bilan ta'sirlashishidan oldin 10 marta suyultirildi. Metall ionlari konsentratsiyasi atom adsorbsion spektroskopiyasi (AAS) yordamida aniqlangan (Varian, model 240).

Bu ishda foydalanilgan reagentlar va erituvchilar "Ximreaktivinvest" MChJdan sotib olindi va olinganidek foydalanildi.

Kislotali eritmalaridan metall ionlarining sorbsiyasi titrlash rejimida va kolonka sharoitida o'rganildi.

Tadqiqotlar davomida sorbsiya jarayoni quyidagicha olib borildi. Qatronlar ($1,0 \text{ g}$) 50 sm^3 hajmli Erlenmeyer kolbalariga solinib va har bir kolbaga 25 sm^3 eritmadan qo'shildi va har xil konsentratsiyalarda qoldirildi. Kolba 25°C da 5 dan 300 minutgacha chayqatish vositasi (Nova Technica, CT712 modeli) yordamida mexanik ravishda chayqatildi. Keyin eritmani ion almashuvchidan ajratildi va metall ionlarining konsentratsiyasi AAS usuli bilan aniqlandi. Ushbu maqoladagi barcha qiymatlar ikkita mustaqil tajribaning o'rtacha qiymatidir. Parallel o'lchovlarning aniqligi, ya'ni xatolik $\pm 5\%$ standart og'ishga ega.

Ushbu ishda o'rganilgan galvanik element chiqindilari asosida yig'ilgan. Eksperimental bo'limda muhokama qilinganidek, chiqindi namunalar suv tarkibini aniqlash uchun avval suvsizlantirilgan va keyin metall tarkibini aniqlash uchun HCl:HNO₃ eritmaları bilan qayta ishlangan. O'rganilayotgan galvanic element chiqindisidan olingan namunalarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari ham o'rganilgan. ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, galvanik element qoldiqlarni qayta ishlanmasa-da, bu qoldiqlardagi qoldiq metallarning, ayniqsa mis, temir va alyuminiy konsentratsiyasi yuqori.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, bir nechta tadqiqotlarda metall ionlarini ajratib olish uchun ion almashinadigan qatronlar va xelat qatronlarini baholash haqida ma'lumot berilgan bo'lsa-da, ushbu tadqiqotlarning ko'pchiligi tayyor metall eritmalaridan tayyorlangan eritmalaridan foydalanadi. Ushbu ishlarni tahlil qilib, ularning ko'pchiligi faqat bitta metall ionini o'z ichiga olgan eritmalaridan foydalanishini aniqladik. Bir nechta metall ionlarini o'z ichiga olgan eritmalarini

o'rganishda mualliflar ko'pincha Pb^{2+} , Hg^{2+} va Cu^{2+} bo'lgan eritmalardan foydalanganlar, ular Pearson nazariyasiga ko'ra yumshoq kislotalardir. Umuman olganda, sinovdan o'tgan qatronlar elektron olish va bir nechta ligandlar bilan komplekslar hosil qilish uchun kuchli moyilligi tufayli ushbu turdagi ionlar uchun juda selektiv hisoblanadi. Qatronlar, ayniqsa ion almashinadigan qatronlar, bu ishda o'rganilgan Ni^{2+} , Fe^{3+} , Al^{3+} va Cr^{3+} tarkibidagi ionlar kabi fazalararo va qattiq kislotalarga nisbatan samaradorligi kam o'rganilgan.

Birinchi ion almashinuvchi tajribasi titrlash usulida 1,0 g ion almashuvchi smolalar va 25 sm^3 qoldiq eritmalar yordamida amalga oshirildi. Qoldiq eritmalaridagi chiqindilarini 1:3 nisbatda $HNO_3:HCl$ eritmasi (10 marta suyultirilgan) bilan parchalash yo'li bilan tayyorlandi. Kolbalar 30 daqiqa davomida 30 ayl/min va 25 °C haroratda aralashtirildi.

Ushbu tajribada ion almashuvchi smola Cu^{2+} , Fe^{3+} va Al^{3+} ionlarining 95% dan ko'prog'ini ajratib olishda yordam berdi, bu qoldiqdagi metallar yuqori nisbatda mavjud (3-jadval). Ushbu qatronning metallarga nisbatan yuqori sorbsiya qobiliyati metilol guruhlarining kation almashinuvchi sifatida harakat qilish qobiliyati bilan bog'liq, bu Na^+ ionlarini muhitda mavjud Cu^{2+} , Fe^{3+} va Al^{3+} ionlari bilan almashtiradi. Ushbu qatron Ni^{2+} va Cr^{3+} ionlarini ajratishda samarali emas, bu qoldiqda bu metallarning past konsentratsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Anion qatroni metall ionlarini olib tashlay olmadi, ehtimol muhitda anion xlor komplekslari yo'qligi sababli.

Adabiyot

1. Mamajonov B., Beknazarov H.S., Nomozov A studying nitrogen adsorption to determine the porosity of the synthesis sorbent // AMERICAN Journal of Engineering, Mechanics and Architecture Volume 01, Issue 10, 2023. -2023.

ВИНИЛАЦЕТАТЛИ МОНОМЕРЛАРНИ ОЛИШ УСУЛЛАРИ ВА ЖАРАЁН КАТАЛИЗАТОРЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Буроноф Фирдавсий Эшбуриевич

Қарши Муҳандислик-иқтисодиёт институти

Поливинил спирти, поливинилацетатдан кейин катталиги бўйича винилацетат туради бўёқлар, қопламалар ва сувда эрийдиган қадоқ ишлаб чиқариш учун фойдаланилади.

Поливинилацетатдан бевосита олинган поливинилацетат хавфсиз шиша оралик қаватини, ювиладиган грунтвалар, қопламалар ва магнитли симлар изоляциялари ишлаб чиқаришда муҳим ўрин тутади.

Этилен-винил спирти унинг пластик бутилкалар учун тўсиқ смола, озиқ-овқат маҳсулотлари учун қадоқлар, бензин ва техник полимерлар учун цистерналар сифатида фойдаланилиши тўғрисида винилацетатнинг энг тез ўсаётган қўлланилиш соҳаси ҳисобланади.

Этилен-винилацетат, у қадоқлаш саноати тўғрисида бозорда узлуксиз равишда ўсишда давом этмоқда, шунингдек душ учун парда ва пойабзал ишлаб чиқаришда қўлланилмоқда. Бундан ташқари, поливинилбутираль ва этилен-винилацетат ҳам винилацетатли мономердан ишлаб чиқарилади. Поливинилбутираль қурилишда ва автомобилсозликда фойдаланиладиган хавфсизлик хомашёларини ишлаб чиқаришга ёрдам беради, винилацетат-этилен эса атроф муҳитга кам таъсир кўрсатиши сабабли архитектура қопламаларини суртиш учун кенг фойдаланилади.[1.2]

Ишнинг вазифалари қуйидагилар ҳисобланади:

- Винилацетатнинг олиниш усулларини ўрганиш;
- Этилен ва сирка кислотадан буғфазали усул орқали винилацетат олиниши физик-кимёвий асосларини ўрганиш;
- Жараён хомашёсининг асосий хусусиятларини, шунингдек маҳсулотларга талабларни кўриб чиқиш
- Бифункционал катализаторларнинг ўзига хослиги
- Катализаторлар ва технология ҳамда уни амалга ошириш бўйича патент қидириш

- Винацетат олиниши жараёнини мақбуллаштириш

Винацетатнинг олиниш усуллари

Олинишнинг биринчи усули, сирка кислота ва ацетилен реакцияси газ фазада 170-250°C ҳароратда ўтади. Бу усулда ацетиленнинг конверсияси 60% дан 70% гача ўзгаради, ацетилен ва сирка кислотанинг селективлик даражаси ҳар қайсиси 93% дан кўпроқни ташкил этади.

Бу методнинг реакцияси:

1-жадвалда ҳар бир компонентнинг физикавий хоссалари кўрсатилган.

1-жадвал.

Компонент	Молекуляр формуласи	Ҳолати	Қайнаш ҳарорати	Суюқланиш ҳарорати
Сирка кислота	CH ₃ COOH	Рангсиз суюқлик	117°C	16,6°C
Ацетилен	HC≡CH	Рангсиз газ		80,8°C

Рух ацетат реакциянинг мақбул катализатори ҳисобланади, бироқ икки ёрдамчи материал кенг фойдаланилади: кўмир ва ғовакли углеродли шарчалар. Рух ацетат устунлик қилади, шунинг учун у камроқ заҳарли, арзон ва осон топилади. Ёғоч кўмири замонавий тутиб турувчи материал ҳисобланади, бироқ механик мустаҳкамлиги, ўлчамлар бўйича ғовакларнинг тақсимланиши, сирт юзаси нуқтаи назаридан энг яхши тутиб турувчи материал тақлиф қилинди. Бу ғовакли углерод шарчалари. Бироқ дунёда бу жараён иқтисодий сабаблари бўйича кам даражада фойдаланилади. Ацетиленнинг хомашё сифатида нархи анча юқори. Одатда, бу иқтисодий жиҳатдан ацетилен ўрнига этилендан фойдаланиш ҳолатига қараганда камроқ фойдали.

Синтез-газ усули

Синтез-газ – бу углерод монооксиди, углерод диоксиди ва водороддан ташкил топган аралашма. У агар углерод сақловчи ёқилғи газсимон маҳсулотга айлантирилганда ишлаб чиқарилди. Бу маҳсулот баъзи бир иссиқлик ҳосил қилиш қобилятига эга. Синтез-газ олиниши мисоли сифатида кўмир чиқиндиларини газификациялаш, коксинг буғли риформингини келтириш мумкин. Бу ҳисоботда кетен билан этерификация синтез-газ усули мисоли сифатида кўриб чиқилади. Ацетальдегид ва сирка ангидрид реагентлар ҳисобланади. ЭДА (этилендиамин), у термодинамик жиҳатдан камроқ афзалликка эга. Иккчи реакция, у қайтар. Реакциялар Бренстед кислотали катализатори иштирокида 800°C ҳароратда ўтказилади, бу ҳолатда ацетальдегид синтез-газ бўлиб ҳисобланади. Синтез-газ усули учун компонентларнинг физикавий хусусиятлари 2-жадвалда келтирилган.

Бу усулнинг реакциялари:

2-жадвал – реакция маҳсулотларининг физикавий хусусиятлари

Компонент	Молекуляр формуласи	Ҳолати	Қайнаш ҳарорати	Суюқланиш ҳарорати
Ацетальдегид	CH ₃ CHO	Рангсиз суюлик	20,2°C	-123,37°C
Сирка ангидрид	(CH ₃ CO) ₂ O	Рангсиз суюлик	139,8°C	-73,1°C
Этилиден-диацетат	CH ₃ CH(CH ₃ CO) ₂	Рангсиз суюлик	167°C	18,9°C
Сирка кислота	CH ₃ COOH	Рангсиз суюлик	118°C	16°C

Иккала реакцияларда ҳам этилидендиацетат қатнашади. Чунки этилидендиацетат ацетальдегид, сирка кислота, сирка ангидрид ва винацетатга қараганда камроқ учувчан ҳисобланади, этилидендиацетатни қиздириш буғланиши туфайли ацетальдегид, сирка кислота, сирка ангидрид ҳамда винацетатнинг ажралишига олиб келади. Учувчанлик

сабабли компонентларнинг йўқотилишини олдини олиш учун юқори ҳароратда босим оширилади. Бу альдол конденсатланиш ва олигомерланиш шу каби бошқа реакцияларга олиб келди, у мақсадга мувофиқ бўлмаган смоласимон материаллар ҳосил бўлишига олиб келади. Бундан ташқари, таклиф қилинаётган учинчи усулга қараганда моддий ва маиший харажатлар юқори ҳисобланган эди, шунга қарамай, хомашё нархи фойда келтиради.

Жараён катализаторлари

Катализатор технологияда ҳал қилувчи роль ўйнайди. Олдинроқ катализаторлар 1 дан 5 масс.% гача миқдорда фаолловчи сифатида ишқорий металллар ацетатлари билан кремний диоксидига юттирилган палладийга асосланган. Замонавий катализаторлар нодир металлларнинг, асосан олтиннинг кучайтирувчилари сифатида фойдаланилади. Байер типидagi одатдаги катализатор 5 мм диаметрли кремнезем сферик заррачаларида 0,15-1,5 дан масс.% Pd, 0,2-1,5 мас.% Au, 4-10 мас.% KOAc дан иборат. Реакция жуда тез ва заррача сиртида асосан ички юпка қаватда содир бўлади.

Катализаторни одатий муддати 1-2 йилни ташкил қилади. ишлаш мақбул шароитлари 150-160°C атрофидаги ҳарорат ва 8 дан 10 атм гача босим ҳисобланади. 200°C дан юқори кизиган нуқталар катализаторнинг доимий фаолсизланишига олиб келади. Реагентларнинг ўзаро нисбати 2:1 дан 3:1 гача этиленнинг сирка кислотага ортиқча миқдорини таъминлаши керак. Портлаш хавфи сабабли реакция аралашмадаги кислороднинг концентрацияси сирка кислота сақламайдиган аралашмага ҳисобланганда 8% камроқ даражада ушланиши керак. Юқорида кўрсатилган фигуралар консруктив чекланишларни таърифлайди. Бундан ташқари, катализаторни фаоллаш учун дастлабки аралашмадаги сувнинг кам миқдори талаб қилиниши мумкин.

Кучли экзотермик эффект сабабли реакция аралашмани қандайдир инерт газ билан суюлтириш шу каби ҳарорат кўтарилишини ушлаб туриш бўйича чоралар зарур. Селективлик ва иссиқликнинг чиқарилиши бўйича чекланишлар сабабли реактор бир марта ўтиш мобайнида, одатда 15-35% сирка кислота учун ва 8-10% этилен учун паст конверсия билан лойиҳаланган.

Каталитик кимёвий реакция механизми таҳлили реактор консрукциясига таъсир қилиши мумкин бўлган асосий омилларни аниқлашга имкон беради. 1970 йил бошида газ фазадаги реакция механизми суюқ фазали реакция билан катта ўхшашлик кўрсатиши намойиш этилди. Бу нуқтаи назар суюқ фазали катализни қўллаб-қувваллайдиган анча умумий концепция қабул қилинган, унда реакциянинг айни бир механизми ҳам гомоген, ҳам гетероген жараёнларни тушунтириш учун фойдаланилиши мумкин. Оксидланишнинг селектив реакциялар синфи, мавжуд бўлган ацетоэтилланишни билан ёрқин мисоллар бўлиб ҳисобланади.

Қурилманинг одатий шароитларида сирка кислота ва сувнинг катализаторда адсорбцияси сезиларли бўлиши мумкин, бунда сирка кислота қарийб уч моноқаватлар ҳосил қилади. Промоторлар одатда, ишқорий металл ацетат ҳам муҳим роль ўйнайди. Масалан, калий ацетат сув билан 148°C суюқланиш ҳароратига эга туз беради.

Натижада реакторнинг тузилиши нуқтаи назаридан реакция кинетикаси сирка кислота концентрациясига сезгиремас, аммо сувнинг биров миқдори катализаторни фаоллаштириш учун зарур. Аксинча, этилен ва кислород адсорбциянинг мураккаб механизми сиртки реакция кинетикасида қатнашади. Шундай ҳолат академик, ҳамда саноат тадқиқотлари билан тасдиқланганди.[3]

Винилацетат олиш мақсадида этилен оксидланишининг буғ фазали усулида қаттик катализаторда (тутиб турувчидаги палладий тузи) амалга оширилади. Бу жараёнда катализаторлар ва промоторлар вазифасини инерт тутиб турувчи бажаради. Шу билан бирга ишқорий металл катионини қўшиш шарт. Жараён катализатори палладийнинг сирка кислота билан ўзаро таъсирлашиши натижасида ҳосил бўладиган палладий ацетат хизмат қилади.

Тутиб турувчи сиртида палладийнинг дисперсланиши туфайли кислороднинг палладий атоми билан бевосита контактлашиши юзага келади.

Этилен ва сирка кислотадан ВА синтезининг фаол ва селектив катализатор ишлаб чиқиш, киритилган компонентларининг каталитик хоссаларини бошқариш мақсадида катализаорнинг алоҳида компонентлари миқдори ва нисбатининг таъсири тадқиқ қилинган.

ЛИТЕРАТУРА

1. Omanov, B.S., Fayzullaev, N.I., Musulmonov, N.K., Xatamova, M.S., Asrorov, D.A. Optimization of vinyl acetate synthesis process//International Journal of Control and Automation, 3030, 13(1), стр. 331–338.
2. Файзуллаев Н. И., Бурунов Ф. Э., Мусулмонов Н. Х., Кодиров О. Ш., Тошбоев Ф. Н. Влияние количества активных компонентов катализатора на выход продукта при синтезе винилацетата из этилена и уксусной кислоты // Bulletin of Science and Practice Т. 7. №4. 2021 <https://doi.org/10.33619/2414-2948/65.стр.301-311>.
3. Романчук С. В., Козлова Г. А., Сердюк А. В. И др. //Кинетика и катализ, 1992 г., т. 4, с. 691-696.
4. Тёмкин О. Н., Абанто-Чавез Х. Й., Хоанг Ким Бонг. «Кинетические модели синтеза винилацетата на цинк ацетатных катализаторах нового поколения»//Кинетика и катализ, 2000 г., Ка 5, т. 41, с. 701-718.
5. Пат. 2163841 (Россия). Способ получения катализатора для производства винилацетата / Р. Абель, И. Николау. 1999.

САНОАТ ОҚАВА СУВЛАРИНИ СОРБЕНТЛАР ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ УСУЛЛАРИ.

Урунова Х.Ш., Ахмедова Д.Х., Темиров Ў.Ш., Олжаев Д.Н.

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети

Кириш. Оқова сувларни тозалаш муаммолари нафақат коагуляция ва филтрлаш усуллари билан ҳал қилинади, балки сорбция усули ҳам кенг қўлланилади. Сувни тозалашнинг сорбцион усули сорбентлар томонидан турли элементларнинг ҳам ион алмашинадиган, ҳам ион алмашмайдиган ютилишига асосланади, ютилиш сорбентнинг табиатига, шунингдек, сув таркибидаги кимёвий элементнинг ҳолати ва сув муҳитига боғлиқ. Агар кимёвий элемент ион шаклида бўлса ва қаттиқ мода бир хил ишорали зарядга эга бўлган бошқа ионларнинг эквивалент миқдори эвазига эритмадан ионларни ўзлаштирса, у ҳолда ион алмашинувининг ютилиш жараёни содир бўлади. Одатда, амалда физик сорбция ва ион алмашинадиган ютилиш ўртасида аниқ чегара қўйиш жуда қийин, чунки ион алмашинуви доимо сорбция билан бирга бўлади, бундан ташқари, шунингдек ион алмашинадиган моддалар маълум шароитларда моддаларнинг аксарияти сорбент сифатида ишлатилиши мумкин.

Ичимлик сувини сорбция усули билан тозалашда сорбентлар сифатида турли хил материаллардан фойдаланиш мумкин. Сорбентни танлаш кўплаб омиллар билан белгиланади, улардан асосийлари материалнинг таннархи, маҳаллий хомашёнинг мавжудлиги, унинг сорбцион хусусиятлари, механик, кимёвий, радиация қаршилиги ва бошқалар. Айниқса, сувларнинг таркибини ва улардаги ҳар бир кимёвий элементнинг физик-кимёвий ҳолатини ҳисобга олиш керак.. Шу мақсадда биз маҳаллий минераллардан танлаб олинган шоли қипиғи ва доломит аралашмасидан тайёрланган сорбентларнинг таҳлил натижалари 1-жавалда келтирилган.

1-жадвал. Доломит ва шоли қипиғи асосида олинган адсорбентларнинг таркибидаги умумий органик моддаларнинг ўзгаришини ҳарорат ва оғирлик нисбатига боғлиқлиги

Оғирлик нисбат доломит : Шоли кипиғи	Умумий оғирлигининг ўзгариши								
	Бошланғич намуналар	200 ⁰ С	250 ⁰ С	300 ⁰ С	350 ⁰ С	400 ⁰ С	450 ⁰ С	500 ⁰ С	550 ⁰ С
95 : 5	3,97	3,59	3,16	2,81	2,42	1,83	1,21	0,62	0,33
80 : 20	15,89	14,12	12,56	11,24	9,72	7,35	5,02	2,49	1,49
60 : 40	31,78	27,88	25,12	22,69	19,80	15,04	10,80	5,08	3,59

Доломит ва шоли кipiғи асосида олинган адсорбентларнинг таркибидаги умумий органик моддаларнинг ўзгаришини ҳарорат ва оғирлик нисбатига боғлиқлигини аниқлашда 30 минут давомида маҳаллий хом ашёлар доломит ва шоли кipiғи аралашмасидан олинган намуна таркибидаги умумий органик моддаларнинг ўзгаришини 200⁰Сда оғирлик нисбатлар **95/5** нисбатда олинган намунадаги умумий органик моддаларнинг миқдори бошланғич ҳолатда - 3,97%, мавжудлиги, 200⁰Сда 30 дақиқа куйдирилганда 3.59 %, 250⁰Сда 3.16%, 300⁰С 2.81% , 350⁰С 2.42 % , 400⁰Сда 1.83%, 450⁰Сда 1.21% 500⁰Сда 0.62%, 550⁰Сда 0.33% га ўзгарганлиги аниқланди. Оғирлик нисбати **80/20** 80 грамм доломит ва 20 грамм шоли кipiғи аралаштирилганда бошланғич намунада умумий органик моддаларнинг умумий оғирлигининг ўзгариши 15.89%лиги аниқланди. 200⁰Сда 30 дақиқа куйдирилганда 14.12 %, 250⁰Сда 12.56%, 300⁰Сда 11.24 %, 350⁰Сда 9.72%, 400⁰Сда 7.35%, 450⁰Сда 5.02%, 500⁰Сда 2.49%, 550⁰Сда 1.49% га ўзгарганлиги аниқланди. Кейинги ҳолатда биз оғирлик нисбатни доломитдан **60** мг миқдорда, шоли кipiғи **40** мг миқдорда олинганда бошланғич миқдорда умумий органик моддалар 31.78%, 200⁰Сда 27.88%, 250⁰Сда 25.12%, 300⁰Сда 22.69%, 350⁰Сда 19.80%, 400⁰Сда 15.04%, 450⁰Сда 10.80%, 500⁰Сда 5.08%, 550⁰Сда 3.59% гача ошганлик графиклари кўрсатилган.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Якубов Қ.А., Бўрийев Э.С. Оқова сувларни тозалаш. Дарслик. Т-инновасион ривш, 2020.
2. Олжаев Д.Н. Урунова Х.Ш. Бозоров Л.А. Баракайев М.Б Саноат оқова сувларини тозалаш учун маҳаллий хом ашёлардан олинган сорбентларнинг механик мустаҳкамлигини аниқлаш “Ресерч анд эдусатион” ссиентифис жоурнал №9/2023.
3. Олжаев Д.Н, Каримова З.У, Ғаниев Қ.Х, Шерматова Д.Н. Оқова сувларни ултра филтр орқали ва механик тозалаш жараёнларини тадбиқ қилиш. “Ресерч анд эдусатион” ссиентифис жоурнал №9/2023.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ВОДОПРОЧНЫХ АГРЕГАТОВ ПОЧВЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАСТВОРОВ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ

*Ассистент. Алламуратова Анаргул Султамуратовна
Каракалпакский государственный университета им.Бердаха
Республика Узбекистан. г.Нукус*

Актуальность исследований в области сохранения и улучшения плодородия почв значительно возросла на фоне усиливающегося антропогенного воздействия и изменения климата. Важным аспектом в данной области является изучение способов повышения водопрочности агрегатов почвы, что напрямую влияет на её структурную стабильность, влагоудерживающую способность и, как следствие, на общее состояние плодородия. Использование полиэлектролитов, в частности сополимеров акриламида и итаконовой кислоты, представляет собой инновационный подход к решению данной задачи.

В разделе данной представлен подробный анализ влияния растворов полиэлектролитов на изменение водопрочных агрегатов почвы. Исследование направлено на выявление эффективности различных концентраций и составов полимерных растворов в контексте их способности стимулировать формирование водопрочных агрегатов в разных типах почв.

На представленном рис. 1.1 показано изменение водопрочных агрегатов (ВПА) образца почвы Амударинского района (ПА) при обработке разными растворами полиэлектролитов. Видно, что с увеличением концентрации растворов полиэлектролитов (С, %) увеличивается процент водопрочных агрегатов в почве для всех исследованных образцов.

Рис. 1. Изменение ВПА образца почвы ПА при обработке с растворами: 1) РАА GS; 2) РАА GS¹; 3) 1АА:ИК-5,5; 4) 1АА:ИК-5,5К; 5) 2АА:ИК-5,5; 6) 2АА:ИК-5,5К.

Образцы 1 и 2 (РАА GS и РАА GS¹) показывают сравнительно более медленный рост ВПА с увеличением концентрации, в то время как образцы 3 и 5 (1АА:ИК-5,5 и 2АА:ИК-5,5) демонстрируют более крутой рост ВПА, что может указывать на их более

высокую эффективность в улучшении структурных свойств почвы. Образцы 4 и 6 (1АА:ИК-5,5К и 2АА:ИК-5,5К), где К обозначает калийную форму полимера, показывают самый высокий рост водопрочных агрегатов при всех концентрациях, что может свидетельствовать о наличии калия, улучшающего свойства полимера в структурообразовании почвы.

Можно предположить, что наличие калия в полимерных цепях (в образцах 4 и 6) способствует формированию кросс-линков (сшивок) между полимерными цепями, что улучшает образование водопрочных агрегатов и способствует более эффективному укреплению структуры почвы. Это предположение подтверждается тем фактом, что калийные формы полимеров показывают лучшие результаты по сравнению с их некалийными аналогами.

Таким образом, исследование показывает, что использование полиэлектролитов, особенно их калийных форм, может быть перспективным для улучшения водопрочности и структурных свойств почвы. Это может оказаться важным для повышения устойчивости почвы к эрозии и для улучшения её агрономических характеристик. Схожие результаты были получены также для образца почвы Караузьякского района (ПК), которые приводятся на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Изменение ВПА образца почвы ПК при обработке с растворами: 1) РАА GS; 2) РАА GS¹; 3) 1АА:ИК-5,5; 4) 1АА:ИК-5,5К; 5) 2АА:ИК-5,5; 6) 2АА:ИК-5,5К.

На рис. 1.2 показано изменение водопрочных агрегатов (ВПА) образца почвы ПК при обработке различными растворами полиэлектролитов. Как и в предыдущем анализе, можно

заметить увеличение водопрочных агрегатов с ростом концентрации полиэлектролитов (С, %).

Общая тенденция для всех образцов аналогична: с увеличением концентрации растворов полиэлектролитов увеличивается процент водопрочных агрегатов. Однако, по сравнению с почвой ПА, кривые на графике для почвы ПК имеют меньшую крутизну, что может указывать на меньшую реактивность или различные исходные условия почвы ПК.

Образцы 1 (РАА GS) и 2 (РАА GS1) показывают наименьший рост ВПА, что согласуется с предыдущими результатами. В то время как образцы 3 (1АА:ИК-5,5) и 5 (2АА:ИК-5,5) демонстрируют более высокие значения ВПА на всех концентрациях.

Наиболее заметное увеличение водопрочных агрегатов наблюдается для образцов 4 (1АА:ИК-5,5К) и 6 (2АА:ИК-5,5К), где К обозначает калийную форму полимера. Это согласуется с предположением, что калийные формы полиэлектролитов эффективнее улучшают структурные свойства почвы.

Различия в реакции образцов почв ПА и ПК на обработку полиэлектролитами могут быть связаны с их химико-минералогическим составом. Почва ПА содержит больше глины и песка, но меньше ила по сравнению с почвой ПК. Это может влиять на способность полиэлектролитов взаимодействовать с почвой и образовывать водопрочные агрегаты.

Глина обладает большей площадью поверхности и может образовывать больше водопрочных связей с полиэлектролитами, в то время как ил может способствовать более плотной упаковке частиц почвы. Песок, имея крупные частицы и меньшую площадь поверхности, может вносить меньший вклад в формирование водопрочных агрегатов. Таким образом, более высокое содержание глины в почве ПА может облегчать формирование более крупных и водопрочных агрегатов по сравнению с почвой ПК, что может объяснить более высокие значения ВПА для ПА в условиях экспериментов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Куддашева Ш.А., Эшметов И.Д., Салиханова Д.С., Агзамходжаев А.А. Разработка многофункциональных структурантов на основе водорастворимых ПАВ для закрепления подвижных засоленных песков //Монография, -Ташкент, «ЎЗР ФА Асосий кутубхонаси», 2018. – 210 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ОРГАНОБЕНТОНИТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К АЦЕТОХЛОРУ

О.М.Сейтназарова, А.Б.Абдикамалова

PhD, доценты кафедры «Физическая и коллоидная химия» Каракалпакского государственного университета;

д.х.н., главный научный сотрудник Института Общей и неорганической химии Академии Наук Республики Узбекистан

Аннотация

В исследовании были анализированы органобентониты ОДТМА-КР и ДОДДМА-КР на основе бентонитов БК и БК86 с различными поверхностно-активными веществами для адсорбции ацетохлора. Результаты показали, что образец ДОДДМА-КР обладает наибольшей адсорбционной способностью по сравнению с другими образцами, что может быть связано с его увеличенной пористостью и гидрофобностью поверхности. Коэффициенты сорбции K_s для образцов ОДТМА-КР и ДОДДМА-КР составили 1,5 и 1,58 соответственно, указывая на их высокую эффективность в адсорбции ацетохлора. Эти результаты подчеркивают потенциал использования модифицированных органобентонитов в экологических технологиях для очистки сточных вод и почвы от пестицидов.

Ключевые слова: органобентонит, ПАВ, монтмориллонит, адсорбция, гербицид, ацетохлор.

В наше время вопрос загрязнения окружающей среды гербицидами, являющимися видом пестицидов, становится всё более актуальным из-за их интенсивного применения в аграрной отрасли и потенциальных рисков для здоровья людей и окружающей природы. Эти химические вещества, характеризующиеся долговечностью и способностью к кумуляции в природной среде, представляют серьезную угрозу для экологических систем и человеческого здоровья. Поэтому разрабатываются и изучаются методы, которые могли бы эффективно снижать или устранять гербициды из окружающей среды, что является важной задачей в рамках экологической безопасности и охраны здоровья.

В числе обещающих решений этой проблемы стоит использование органобентонитов как потенциальных адсорбентов для извлечения гербицидов из воды. Органобентониты,

обладая уникальными свойствами, такими как высокая пористость и большая площадь поверхности, а также возможностью модификации, могут эффективно связывать молекулы гербицидов, тем самым уменьшая их концентрацию в водных растворах.

Целью данного исследования является изучение адсорбционных свойств органобентонитов, созданных на основе разнообразных поверхностно-активных веществ, в отношении ацетохлора, который является широко используемым гербицидом. Предполагается провести анализ эффективности этих адсорбентов в снижении уровня гербицида в модельных водных растворах, что позволит оценить их возможности в очистке сточных вод от загрязнителей, связанных с сельским хозяйством, и в разработке экологически безвредных и экономически выгодных методов очистки.

В качестве объектов исследования были выбраны органобентониты ОДТМА-КР и ДОДДМА-КР на основе Крантауского бентонита (БК и БК86) и различных ПАВ. Модельные растворы ацетохлора ($\Gamma_{\text{ац}}$) готовили следующим образом: взяли 250 мг $\Gamma_{\text{ац}}$ и смешали с 4 мл 0,01 М раствора хлорида кальция (CaCl_2), чтобы скорректировать концентрацию $\Gamma_{\text{ац}}$. Затем смесь перевели в 50 мл полипропиленовые центрифужные пробирки с крышками и встряхивали пробирки на ротационном шейкере в течение 24 часов при комнатной температуре для достижения равновесия.

Для диагностики концентрации $\Gamma_{\text{ац}}$ после установления равновесия выполняли следующие шаги: центрифугировали суспензию в течение 5 минут при скорости 3000 оборотов в минуту; отделили водный слой и дважды экстрагировали его 15 мл дихлорметана в разделительной воронке; собрали нижний слой (дихлорметан), который затем выпаривали до сухого остатка при температуре 35°C; растворили остатки в 5 мл ацетона. Количество $\Gamma_{\text{ац}}$, адсорбированного монтмориллонитом, было рассчитано путем определения разницы между его начальной и равновесной концентрациями в растворе. Коэффициенты сорбции (K_C) были вычислены как отношение средней концентрации гербицида в водной фазе [C_s] к средней концентрации $\Gamma_{\text{ац}}$, адсорбированного на монтмориллоните [C], для всех концентраций $\Gamma_{\text{ац}}$, рассматриваемых в исследовании.

Изотермы адсорбции были описаны с использованием линейной формы уравнения изотермы Ленгмюра и Фрейндлиха. Изотермы адсорбции для $\Gamma_{\text{ац}}$, адсорбированного на исходном обогащенном БК, БК86, ОДТМА-КР и ДОДДМА-КР, представлены на рис. 1.

На представленных изотермах адсорбции ацетохлора видно, что различные органобентониты имеют разную адсорбционную активность по отношению к данному веществу. Изотерма 1 (ДОДДМА-КР) показывает наибольшую адсорбционную способность, что видно по высоким значениям A при различных концентрациях C_s . Это может быть связано с более высокой пористостью или увеличенной гидрофобностью поверхности данного модификатора.

Рис. 1. Изотермы адсорбции ацетохлора на: 1) ОДТМА-КР; 2) ДОДДМА-КР; 3) БК; 4) БК86.

Различная активность органобентонитов в адсорбции ацетохлора может быть обусловлена несколькими ключевыми факторами, в том числе модифицированные органобентониты, как правило, имеют изменённую пористую структуру, которая может включать увеличение объёма и размера пор, что способствует лучшей адсорбции гербицидов.

Оценка констант сорбции (K_c) для различных образцов органобентонитов показала, что K_c для образцов ОДТМА-КР и ДОДДМА-КР составляет 1,5 и 1,58 соответственно, что свидетельствует о высокой эффективности адсорбции. В то время как образцы БК и БК86 имеют более низкие значения K_c , равные 0,68 и 0,875 соответственно, указывая на меньшую, но все еще значительную адсорбционную активность. Эти различия могут быть обусловлены структурными характеристиками и химическим составом органического модификатора в каждом образце, влияющими на их способность к взаимодействию с адсорбируемыми молекулами. Таким образом, результаты обеспечивают основу для дальнейшего развития и применения модифицированных органобентонитов в экологических технологиях, направленных на снижение уровня загрязнения пестицидами и другими веществами в сельскохозяйственной практике и очистке сточных вод.

Список использованной литературы

1. Сейтназарова О.М., Ихтиярова Г.А. Органически модифицированные бентонитовые глины для очистки сточных вод от активных красителей // Вестник Каракалпакского отделения АН РУз. – 2017. - №4. – С. 39-40.
2. Seytnazarova O.M., Mamataliev N., Abdikamalova A.B., Ikhtiyarova G.A. Adsorption activity of organobentonite based on Krantau clay // International journal of advanced Research in Science, Engineering and Technology. – 2020. Vol.7, Issue 12, December. – P. 16164-16167.

АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В БЕНТОНИТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАРЯДА ПОВЕРХНОСТИ

Салиханов А.С., Сейтназарова О.М., Абдикамалова А.Б.

¹соискатель кафедры «Физическая и коллоидная химия» Каракалпакского государственного университета;

²PhD, доценты кафедры «Физическая и коллоидная химия» Каракалпакского государственного университета;

³д.х.н., главный научный сотрудник Института Общей и неорганической химии Академии Наук Республики Узбекистан

Аннотация

Цель данного исследования заключалась в анализе структурных изменений бентонитовых образцов с разной катионообменной емкостью (КОЕ). В качестве основного объекта исследования выбраны обогащенные бентонитовые глины (БК) с КОЕ 104, 86 и 70 мг*экв/100 г. Рентгенографический анализ показал, что изменения в КОЕ влияют на межслойное расстояние бентонита. Определив адсорбционные характеристики с помощью низкотемпературной адсорбции азота, исследование выявило различия в пористости и структуре образцов.

Ключевые слова: бентонит, катионообменная емкость, рентгенофазовый анализ, адсорбция, десорбция, удельная поверхность, объем пор, радиус пор.

Бентониты широко распространенный природный материал, представляющий собой алюмосиликат с расширяющейся структурой. Исследование бентонитов обладает значительной актуальностью, особенно в свете их широкого применения в промышленности и технологии. Бентониты используются в разнообразных областях, включая очистку сточных вод, нефтяную и газовую промышленность, а также в сельском хозяйстве и медицине. Их уникальные адсорбционные и связующие свойства делают их идеальными для очистки и стабилизации различных веществ. Поэтому изучение их структурных и химических свойств, а также разработка новых методов их модификации и улучшения имеет важное значение для развития эффективных и экологически безопасных решений в этих сферах [1].

Изучение структурных характеристик бентонитов с разными уровнями катионообменной емкости (КОЕ) имеет ключевое значение, учитывая их обширное использование в таких сферах, как очистка воды, нефтяная переработка, нефтедобыча, пищевая промышленность, фармацевтика и др. Вариативность КОЕ влияет на эффективность адсорбции бентонитами

различных веществ (молекул, ионов). Поэтому понимание взаимосвязи между структурой бентонита и его адсорбционными свойствами является важным для разработки новых материалов и усовершенствования технологий [2-4].

Основная задача данного исследования заключается в определении структуры бентонитовых образцов, которые отличаются по значениям катионообменной емкости (КОЕ).

В качестве объекта исследования была взята обогащенная форма бентонитовой глины (БК) с значением КОЕ 104 мг*экв/100 г. Для достижения различных значений КОЕ применялся обмен ионами Na^+ на Li^+ , согласно методике из [5]. В итоге были получены образцы с КОЕ 86 и 70 мг*экв/100 г, обозначенные как ММ86 и ММ70.

Рис. 1. Рентгенограммы образцов: 1) БК; 2) ММ86; 3) ММ70.

На рис. 1 демонстрируются дифрактограммы избранных образцов бентонита. Анализ показывает, что различия в катионообменной емкости образцов приводят к изменениям межслойного расстояния. Главный пик d_{001} для образцов ММ и ММ86 находится на уровне 1,261 нм и 1,253 нм соответственно. В случае образца ММ70 наблюдается сдвиг пика к большему углу 2θ , что соответствует меньшему межслойному расстоянию примерно 1,199 нм. Предполагается, что уменьшение концентрации гидрофильных катионов ведет к сокращению объема межслойной воды, что приводит к уменьшению межслойного расстояния. Это может свидетельствовать о потере монтмориллонитом части связанной воды и изменении порового пространства, что, в свою очередь, влияет на кислотность поверхности.

На основе изучения адсорбции азота были рассчитаны параметры пористой структуры, которые приводятся в табл. 1.

Таблица 1.

Текстуальные характеристики образцов на основе адсорбции и десорбции азота

Образец	S , м ² /г	$t\text{-Plot}^*$, м ² /г	V_a , см ³ /г	V_b , см ³ /г	R , Å
ММ	53,0	0,9	0,039	0,09	44,6
ММ86	57,1	1,0	0,040	0,09	44,1
ММ70	48,1	0,9	0,033	0,08	44,7

* - внешняя поверхность; R – средний размер пор.

Анализ табл. 1 текстурных характеристик образцов на основе адсорбции и десорбции азота указывает на различия в пористости и структуре между тремя образцами бентонита с различными значениями КОЕ. Образец ММ86 имеет наибольшую удельную поверхность по методу БЭТ и объем мезопор, что может свидетельствовать о более развитой пористой структуре по сравнению с ММ и ММ70. Наблюдаемое уменьшение катионообменной емкости (КОЕ) у образца ММ86 по сравнению с обогащенным ММ не мешает ему демонстрировать более высокие показатели текстурных свойств, основанных на данных адсорбции азота. Это может быть связано с уменьшенным содержанием ионов в межслойном пространстве у ММ86, что, в свою очередь, способствует формированию более развитой микропористой структуры, эффективно участвующей в процессах физической адсорбции азота.

ММ70 показывает наименьшую удельную и внешнюю поверхность, что может быть индикатором меньшей пористости. Средний размер пор и микропор близок у всех образцов, что говорит о схожести их микроструктурных особенностей. Снижение текстурных

характеристик по адсорбции азота для образца ММ70 по сравнению с ММ и ММ86 может указывать на меньшую пористость и, как следствие, меньшую удельную поверхность, доступную для адсорбции. Это может быть связано с более плотной упаковкой межслойного пространства за счет меньшего количества ионов и меньшего количества микропор в структуре ММ70. Таким образом, эти результаты подчеркивают важность учета катионообменных свойств при разработке бентонитов для определенных применений.

Список использованной литературы:

1. Gupta S. Sen. Claymetal interactions a study with respect to kaolinite and montmorillonite with and without pillaring Gauhati University, 2006. 411 с.
2. Smith, J. A., Jaffe, P. R., & Chiou, C. T. (1990). Effect of Ten Quaternary Ammonium Cations on Tetrachloromethane Sorption to Clay from Water. *Environmental Science and Technology*, 24(8), 1167-1172.
3. Zhou W., Zhu L., Chen B., Tao S., Chiou C. T. Interactions of organic contaminants with mineral-adsorbed surfactants // Environmental Science & Technology. 2003. Vol. 37. P. 4001–4006. <https://doi.org/10.1021/es026326k>.
4. Boeva, N.M., Bocharnikova, Y.I., Belousov, P.E. et al. Determining the cation exchange capacity of montmorillonite by simultaneous thermal analysis method. Russ. J. Phys. Chem. 90, 1525–1529 (2016). <https://doi.org/10.1134/S0036024416080057>
5. Heller-Kallai, Lisa. (2013). Chapter 7.2 Thermally Modified Clay Minerals. Handbook of clay science. 1. 10.1016/S1572-4352(05)01009-3.

ОҚАВА ВА ТАБИЙ СУВЛАР ТАРКИБИДА НЕФТЬ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ГРАВИМЕТРИК АНИҚЛАШ УСУЛИ

(Фаргона нефтни қайта ишлаш заводи мисолида)

М.Н.Мейлиева

“Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти” давлат муассасаси

Аннотация. Мақолада табиий сувларнинг нефть маҳсулотлари билан ифлосланиш омиллари, инсон саломатлигига таъсири, нефть маҳсулотларини кимёвий таҳлил қилишнинг замонавий усуллари ҳамда гравиметрия усули таҳлил натижалари келтирилган.

Ўзбекистон иқтисодиётида нефть ва газ саноати устувор йўналишлардан бирини эгаллайди, чунки у нафақат ушбу мамлакат аҳолисининг фаровонлигини таъминлайди балки мамлакатнинг иқтисодий ривожланишига, унинг хавфсизлиги ва энергетик мустақиллигига ҳам таъсир қилади [1].

Нефть маҳсулотлари ер усти ва ер ости сувларини ифлослантирадиган энг кенг тарқалган ва хавфли моддалар қаторига киради. Нефть маҳсулотларининг аксарияти ер усти ва ер ости сувларига нефтни ташиш пайтида, корхоналарнинг чиқинди сувлари ҳамда маиший сувлар билан тушади. Одатда, сувга тушиш пайтида нефть маҳсулотларининг массаси плёнқада тўпланган. Вақт ўтиши билан миграциянинг асосий шакллари ўртасида, нефть маҳсулотларининг улушини ошиши эриган, эмульсияланган ва сорбцияланган нефть маҳсулотларига тақсимланади. Шундай қилиб, нефть маҳсулотлари табиий объектларда, ундан кейин инсон организмида тўпланиб, унинг фаолиятини бузилишига олиб келади. Нефть маҳсулотлари инсон организмига ҳаво, ифлосланган тупроқ ва ифлосланган сув орқали кириб боради. Узок вақтлар нефть маҳсулотлари инсон организмига потенциал хавф солувчилар деб баҳоланган, ҳозирги вақтда эса уларнинг кўплаб вакиллари ўсимта кўзгатувчи промоторлар ва мутагенлар эканлиги аниқланган [2,3]. Нефть маҳсулотлари аралашмаларнинг сувда мавжудлиги сувнинг нафақат ичиш ва овқатланиш учун, балки турли хил маиший эҳтиёжлар учун ишлатишда ҳам яроқсиз бўлиб қолишининг асосий сабабларидан биридир.

Шундай экан, ҳозирги кунда оқава ва табиий сувлар таркибидаги нефть маҳсулотларини даврий равишда мониторингини баҳолаш, кимёвий таҳлил қилиш ва таҳлил

учун аниқлилиги юқори ҳамда самарали усулларни танлаш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Ишнинг мақсади: Табиий ва оқава сувлар таркибида нефть маҳсулотларини гравиметрик усулда таҳлил қилиш ва усулнинг самарадорлигини ўрганиш.

Тадқиқот объекти: Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи (ФНПЗ) ҳудудида мавжуд кузатув кудулари ва завод ҳудудидаги маҳсус ҳовузларда йиғилган оқава сувлар.

Ҳозирги кунда сувда нефть маҳсулотларини миқдорини кимёвий таҳлил қилишнинг спектрофотометрик, гравиметрик, флуориметрик ва газ-хроматографик усуллари мавжуд бўлиб, барча усуллар синов намунасида нефть маҳсулотларини органик эритувчилар ёрдамида ажратиб олиш (экстракция), ҳамда углеводород бирикмаларининг миқдорини аниқлашга асосланган.

Гравиметрик усулда экстрагент сифатида органик эритувчи ва углеводород таркибий қисмларини ажратиш учун алюминий оксиди калонкаси ишлатилади [4]. Модданинг миқдорини аниқлаш гравиметрик усул билан амалга оширилади.

Экстрагент сифатида қайнаш ҳарорати 36 °С дан 69 °С гача бўлган, кутбсиз ёки паст кутбли углеводород ёки углеводородларнинг техник аралашмаси, масалан, хлороформ, н-гексан, изогексан, углеводород тўрт хлорид, петролейн эфир, пентан олиш мумкин. Углеводород таркибий қисмларини ажратиш ва қолган экстрагентдан тозалаш учун алюминий оксиди калонкаси ишлатилади. Шунингдек "I" синф аниқликдаги, максимал тортиш чегараси 220 г, минимал тортиш чегараси 0.01 г, дискретлик 0,0001 г бўлган аналитик тарози, газ-хроматограф (ГХ-МС), универсал рН-метр ва қуриштиш шкафидан фойдаланилди. Текширув ва таққослаш намунаси сифатида асосий компонент таркиби камида 97 % бўлган, н-декан (C₁₀H₁₂), н-эйкозан (C₂₀H₄₂) ёки гексадекан (C₁₆H₃₄), н-тетраконтан (C₄₀H₈₂) каби стандарт намуналар ишлатилади. Сув таркибидан нефть маҳсулотларини ажратиб олиш мақсадида органик ажратувчи (экстрагент) сифатида тозалиги 96.70 % хлороформдан фойдаланилди. 1-расмда хлороформни тозалигини аниқлаш мақсадида газ хроматограф ёрдамида олинган хроматограммаси келтирилган.

1 расм. Хлороформнинг тозалик даражасини аниқлаш хроматограммаси

Синов учун олиб келинган оқава сув намунасида 0.5-1.0 дм³ ўлчов қолбаси ёрдамида ўлчаб олиб, рН<5 бўлгунча зичлиги 1.19 г/см³ бўлган хлорид кислота солинди. Кейин 50 см³ хлороформ солиб магнит аралаштиргичга қўйиб 10 дақиқа давомида аралаштирилди. Аралаштириш давомида сувли ва хлороформли органик қатлам алоҳида ажралиб қолади. 15 дақиқадан кейин аралашмани 500-700 см³ ажратувчи воронка ёрдамида органик қатламни бошқа оғзи маҳкам ёпиладиган олдиндан қуриштиш шкафида 105 °С да 2 соат давомида қуриштириб массаси тортилган қолбага ажратиб олинди. Қолган сувли қатламни яна қайта қолбага солиб 20 см³ хлороформ солиб иккинчи марта экстракция қилинди ва ажратувчи воронка ёрдамида хлороформли органик қатламни биринчи марта ажратиб олинган органик қатлам солинган қолбага ажратиб олинди. Экстракт солинган қолбани совутгичга улаб сув ҳаммомига қўйилади ва 10-20 см³ эритма қолгунча хлороформдан ҳайдалади. Қолган

хлороформни хона ҳароратида мўрили шкафга қўйган ҳолда ҳайдалди. Экстракт миқдори 0.5 см³ қолганда очиқ ҳавода қуритилди.

Намунадаги умумий нефть маҳсулотларини концентрация миқдорини X (g/dm³) қўйидаги формула асосида ҳисобланди:

$$X=(m_1-m_2) \cdot 1000/ V$$

m₁ – экстрагент солинган бюкснинг массаси, g;

m₂ – бўш бюкснинг массаси, g;

V – таҳлил учун олинган сув намунаси, см³.

1 жадвал

Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи атрофида жойлашган кузатув бўрғу қудуқларидан олиб келинган сув намунаси таркибидаги нефть маҳсулотлари миқдорини гравиметрик аниқлаш натижалари

Намуна олинган жой номи	Намунанинг рН кўрсаткичи	Умумий минераллар миқдори g/dm ³	1 натижа mg/dm ³	2 натижа mg/dm ³	Ўртача натижалар mg/dm ³
Кузатув бурғу қудуғи № 121	7.02	0.52	<0.30	<0.30	<0.30
Кузатув бурғу қудуғи № 114	6.86	0.96	0.38	0.40	0.39
Кузатув бурғу қудуғи № 47/н	7.25	2.20	0.52	0.51	0.515
Окава сув ҳовузи	6.04	4.44	5.84	5.80	5.82

Хулоса:

Олиб борилган илмий изланишимиз давомида гидросфера ва атмосферада нефть маҳсулотларининг руҳсат этилган меъёрлардан ортиқ бўлишининг инсон организмга биологик таъсири, токсикологик хусусиятлари, жаҳон олимларининг сувда нефть маҳсулотларини турли хил объектларда миқдорий таҳлилларини, ҳамда лабораторияда гравиметрик усулни ўзлаштирилиб (верификациялаш), таҳлил натижаларини кўриб чиққан ҳолда, нефть маҳсулотларини таҳлил қилишнинг гравиметрик усули сувда нефть маҳсулотлари кам миқдорда бўлганда аниқлаш имконини бермаганлиги сабабли, усул ёрдамида кузатув қудуқларидан ва сув иншоатларидан олинган намуналар таркибида нефть маҳсулотларини таҳлил қилиш имкони йўқлигини, ўлчов диапазонининг пастки чегараси 0.3 мг/дм³ эканлиги хулоса қилиш мумкин.

Усулнинг афзаллиги шундаки, ўлчаш воситасини олдиндан калибрлаш талаб қилинмаслиги сабабли, усулни ҳакамлик усули сифатида қабул қилиш мумкин.

Таҳлил учун олинган сув намуналари “Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти” Давлат муассасаси қошидаги халқаро ISO/IEC 17025:2017 стандарти асосида аккредитация қилинган “Геоэколог-кимё” лабораториясида гравиметрик усул ёрдамида сувда нефть маҳсулотларини миқдорий таҳлили бажарилди ва усул верификация қилинди. Олинган натижалар асосида, келгусида Республикамизда мавжуд “Гидрокимё” лабораториялари сувларда нефть маҳсулотлари миқдори 0.3 мг/дм³ дан юқори бўлган ҳолатларда қўллаш таклиф этилади.

Адабиётлар:

1. Ахмадалиев К.К Проект: Повышение Энергоэффективности промышленных предприятий. // Электронный источник НХК «Узбекнефтегаз» URL: [http://. www.ung.uz](http://www.ung.uz) (Дата обращения 21.03.2015 г.).

2. В.П.Николаевич, В.Д.Назаров «Очистка сточных вод нефтехимического комплекса электрохимическими методами»//Диссертация – 2014.

3. Занозина И. И. // Нефтепереработка и нефтехимия. 2006. №12. С. 21–24.

4. O'z O'U 0697-2015 “Табий ва оқава сувлар таркибида нефть махсулотларини аниқлашнинг гравиметрик усули”. Тошкент. 2015.

СИНТЕЗ О-КАРБОКСИМЕТИЛХИТОЗАНА ИЗ ХИТОЗАНА ПЧЕЛИНОГО ПОДМОРА *APIS MELLIFERA* И ЕГО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Курбонова Феруза Нуруллоевна., Самиев Отабек Фурхатович.,
Ихтиярова Гулнора Акмаловна

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан
Ташкентский государственный технический
университет имени Ислама Каримова, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

В данной научной работе представлены оптимальные результаты синтеза карбоксиметилхитозана из хитозана пчелиного подмора. Образование О-карбоксиметилхитозана из хитозана в указанных условиях выявлено путем его анализа методом ЯМР-спектроскопии.

В настоящее время в мире в области химии и химической технологии представляют большой интерес природные полимеры хитин, хитозан (ХЗ) и его производные, которые получают химической, физической или ферментативной модификацией хитозана. Карбоксиметилхитозан (КМХЗ) представляет собой карбоксиметилированное производное полимера хитозана, который обладает более высокой биосовместимостью и растворимостью в воде, чем хитозан, и лучшим антимикробным действием [1].

В качестве функциональных материалов хитин и хитозан обладают уникальным набором характеристик: биосовместимость, биоразлагаемость до безвредных продуктов, нетоксичность. [2].

Целью исследования Синтез О-карбоксиметилхитозана из хитозана подмора пчел *Apis Mellifera*, изучение и анализ физико-химических свойств полученного карбоксиметилхитозана.

Методы исследования

Химическое получение О-КМХЗ базировался на использовании хитозана с молекулярной массой 162 кДа, где степень деацетилирования хитозана равнялась 85%. Используемый хитин для деацетилирования получен из медоносного подмора пчёл. Для синтеза КМХЗ из хитозана использована монохлоруксусная кислота (ClCH_2COOH) производства Mumbai-400086, India Customer Care № 022-6116 9797.

ЯМР-спектроскопию проводили на импульсном ЯМР-релаксометре Bruker. Параметры ЯМР измерялись на рабочей частоте 20 МГц и температуре 298 К с фазовым детектором. Длительность импульса составляла $4\pi/2$ 4 мкс. Время простоя приемника составляет 3,5 мкс. Измерения коротких времен T_2 проводились с затуханием свободной индукции (EI) после одиночного импульса длиной 900 мкс. В случае больших значений T_2 использовалась последовательность импульсов серии Карра-Перселла.

Результаты и их обсуждение

Впервые синтезирован О-карбоксиметилхитозан из хитозана *Apis mellifera* и определены его оптимальные условия его получения, кинетические параметры реакции карбоксиметилирования пчелиного подмора О-карбоксиметилхитозана определена концентрация гидроксида натрия которое составляет 30%, необходимая температура, для проведения реакции 65°C , время продолжительности процесса реакции образования полимера занимает 3 часа, соотношение хитозан монохлоруксусной кислоты 1:1, а соотношение ХЗ:ИПС алкилирующего агента 1:50.

Определен уменьшение количества азота в полимере после процесса карбоксиметилирования, так как массовая доля азота в КМХЗ составляет 4,75%, а в хитозане составляет 8,31%, а уровень обмена образцов до 80-96% определен методом

кондуктометрического титрования, молекулярная масса определена методом вискозиметрии и составила $M_n \approx 46700$ [3].

Был получен и проанализирован спектр ЯМР образца *Apis Mellifera* ХЗ и О-карбоксиметилхитозана (рис. 1). На рисунке в спектре ХЗ ^1H ЯМР протоны, принадлежащие 1,2,3,4,5,6 атомам углерода ацетамидного кольца, идентифицируются как дополнительные сигналы при 1,89-1,91 м.ч. 3,01 м.ч. пик принадлежит протонам группы NH_2 . Протоны ОН-групп, присоединенные к 3-му и 6-му атомам углерода кольца, составляют 3,58-3,75 м.ч. проявляется как дублирующий сигнал.

Рисунок-1. Спектр ЯМР ^1H хитозана *Apis Mellifera* (А) и О-карбоксиметилхитозана (Б)

В спектре ЯМР ^1H О-КМХЗ протоны, принадлежащие 2,3,6-углеродам ацетамидного кольца, равны 3,09; Он определяется в случае суммирования сигналов на 3,24 и 3,41 м.ч. 6- Два протона, соединенные с атомом С, имеют длину 2,73 м.ч. перешел в низшую сферу. Метиленовые протоны, принадлежащие к карбоксильной группе в О-КМХЗ, имеют длину 2,52 м.ч. наблюдаемый. Протоны группы NH_2 3,9 м.ч. записано в протоны атомов углерода 1 и 4 в глюкозидных связях полимерной цепи составляют 3,52-3,54 м.ч. определяется в 1,5 м.ч. триплетный пик в связях -ОН принадлежит протонам.

В спектре ЯМР ^1H О-КМХЗ видно, что введение карбоксиметильной группы рассеивает протоны ацетамидного кольца. Протоны, принадлежащие 1,4-углеродам, идентифицируются при 1,5 м.ч. 2- протон, связанный с атомом С при 2,52 м.ч., 3- протон, связанный с атомом С при 2,73 м.ч., 5- протон, связанный с атомом С при 3,09 м.ч., 7,6- протоны С, связанные с атомом, регистрируются при 3,24-3,41 м.ч. Протоны группы NH_2 составляют 3,52 м.ч в результате действия карбоксиметильной группы. Протоны группы ОН, связанные с 3-С, переместились на 3,57 м.ч. Протоны, принадлежащие к карбоксильной группе в О-КМХЗ, составляют 3,59 м.ч. записывается.

Выводы

Изучали особенностей реакции карбоксиметилирования хитозана *Apis Mellifera* и выявление кинетических параметров, а также оптимальных условий при получении О-замещенного карбоксиметилхитозана. Образование О-карбоксиметилхитозана анализировали методом ЯМР-спектроскопии.

Литература

1. Ixtiyarova G.A., Qurbonova F.N. Obtaination of carboxymethylchitosan from inanimate bees and study of its properties by conductometry, uv-spectroscopy // *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal*. Vol.11, Issue 10, October 2021. P.1531-1535.
2. T. Sun, B. Zhan, W. Zhang, D. Qin, G. Xia, H. Zhang, M. Peng, S.A. Li, Y. Zhang, Y. Gao, W.H. Lee, Carboxymethyl chitosan nanoparticles loaded with bioactive peptide OH-CATH30 benefit nonscar wound healing, *Int. J. Nanomed.* 13 (2018) P. 5771–5786, <https://doi.org/10.2147/IJN.S156206>.

3. Feruza Kurbanova, Mahfuza Djumaeva, Gulbahor Khudoynazarova Preparation of Apis mellifera carboxymethylchitosan and determination of its molecular weight and degree of acetylation. S Web of Conferences 460, 10029 (2023). [tps://doi.org/10.1051/e3sconf/202346010029](https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346010029)

ОСНОВНОЙ СОСТАВ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ МАТЕРИАЛЫ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ

Исакулова Мукаддас Шукуровна., Эгамкулова Угилой Тохир кизи

Преподаватель Джизакский политехнический институт, Джизак, Узбекистан

Студентка Джизакский политехнический институт, Джизак, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) имеют две основные функции: декоративную и защитную. Они оберегают дерево от гниения, металл - от коррозии, образуют твердые защитные пленки, предохраняющие изделия от разрушающего влияния атмосферы и других воздействий и удлиняющие срок их службы, а также придают им красивый внешний вид. Лакокрасочные покрытия долговечны. Для их нанесения не требуется дополнительное, сложное оборудование, и они легче обновляются. Поэтому такие покрытия широко применяются как в быту, так и во всех отраслях промышленности, на транспорте и в строительстве.

Ключевые слова: Лакокрасочные материалы, коррозия, пленка, грунтовка, шпаклевка, краски, растворители, укрывистость, пластификаторы, полимеры, адгезия.

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) - составы (преимущественно жидкие или пастообразные), которые после нанесения тонким слоем на твердую подложку высыхают с образованием твердой пленки - лакокрасочного покрытия. Основными лакокрасочными товарами являются олифы, лаки и красочные составы (краски). Лакокрасочные материалы (ЛКМ) имеют две основные функции: декоративную и защитную. Они оберегают дерево от гниения, металл - от коррозии, образуют твердые защитные пленки, предохраняющие изделия от разрушающего влияния атмосферы и других воздействий и удлиняющие срок их службы, а также придают им красивый внешний вид. Лакокрасочные покрытия долговечны. Для их нанесения не требуется дополнительное, сложное оборудование, и они легче обновляются. Поэтому такие покрытия широко применяются как в быту, так и во всех отраслях промышленности, на транспорте и в строительстве[1].

Свойства лакокрасочных покрытий зависят не только от качества применяемых ЛКМ, но и от таких факторов, как способ подготовки поверхности к окраске, правильный выбор и соблюдение технологического режима окраски и сушки.

С каждым годом к ЛКМ и покрытиям на их основе предъявляются все более жесткие требования в связи с появлением новых технологий в промышленности, строительстве и формированием современных эстетических вкусов у потребителя. Это касается в равной степени как защитных, так и декоративных свойств покрытий, которые определяются физико-химическими показателями всех компонентов лакокрасочной рецептуры и, в первую очередь, пленкообразователя и пигмента. В значительной степени изменить свойства покрытий можно химической модификацией или введением другого (как правило, более высокого по стоимости) пленкообразователя, но это дорогой и трудоемкий путь.

Лакокрасочными материалами называют вязкожидкие составы, наносимые на поверхность конструкции тонким слоем, который через несколько часов отвердевает и образует пленку, прочно сцепляющуюся с основанием. К лакокрасочным материалам относятся:

а) грунтовки и шпаклевки для подготовки поверхности к окраске; нанося их, получают однородные и ровные поверхности;

б) красочные составы (краски), применяемые в вязко-жидком или пастообразном виде, образующие покрытия нужного цвета;

в) связующие вещества и пигменты, из которых изготавливают красочные составы;

- г) лаки, создающие пленку, отличающуюся блеском;
- д) растворители и разжижители лаков и красок;
- е) пластификаторы, отвердители полимерных красок и другие специальные добавки[2].

Свойства водоразбавляемых ЛКМ зависят от того, какие полимеры использовались в качестве связующего. Например, пленкообразователи на основе чистого акрила хорошо сохраняют свои свойства в условиях интенсивного ультрафиолетового облучения, что позволяет изготавливать на их основе краски для наружного применения, превосходящие по атмосферостойкости алкидные лакокрасочные материалы аналогичного назначения. Широкий выбор пленкообразующих для латексных красок позволяет создавать на их основе ЛКМ различного назначения, отличающиеся простотой применения и быстрым высыханием, а отсутствие летучих разбавителей дает возможность отнести эти составы к категории экологически чистых материалов.

Покрытие, образующееся после высыхания краски, выполняет защитно-декоративные функции. Проще говоря, оно должно скрыть под собой поверхность основания (укрывистость), защитить ее от возможных механических воздействий (стойкость) и обеспечить необходимый уровень визуального комфорта (декоративность). Именно эти свойства и определяют пригодность краски для эксплуатации в тех или иных условиях.

Укрывистость - одна из важнейших характеристик материала, позволяющая объективно сравнивать потребительские свойства разных красок. Продукция большинства западноевропейских фирм соответствует международному стандарту ISO 6504/1, согласно которому под укрывистостью подразумевается площадь, которую можно покрыть одним литром краски (m^2/l). При этом краска должна на 98% укрывать подложку, окрашенную черными и белыми полосами или квадратами. Чем руководствуются производители из третьих стран, определяя укрывистость своей продукции, в точности неизвестно.

Связующими веществами в красочных составах являются следующие материалы: полимеры - в полимерных красках, лаках, эмалях; каучуки - в каучуковых красках; производные целлюлозы - в нитролаках; олифы - в масляных красках; клеи (животный и казеиновый) - в клеевых красках; неорганические вяжущие вещества - в цементных, известковых, силикатных красках.

Полимеры применяют в красках и лаках вместе с растворителем, а также в сочетании с олифой или цементом (полимерцементные красочные составы). Применение синтетических полимеров значительно сократило расход растительных масел на приготовление строительных красок и дало возможность выпускать новые виды долговечных и экономичных красочных составов. Хотя некоторые полимерные краски и лаки еще дороги, все же стоимость окраски $1 m^2$ поверхности полимерными составами, отнесенная к одному году эксплуатации, часто бывает ниже стоимости отделки другими строительными красками (известковыми и др.).

Свойства лакокрасочного покрытия определяются составом лакокрасочных материалов (типом пленкообразующих веществ, пигментов и др.), а также структурой покрытий, которые в большинстве случаев состоят из нескольких слоев. Важнейшие требования к лакокрасочным покрытиям - прочное сцепление (адгезия) отдельных слоев друг с другом, а нижнего слоя - также и с подложкой, твердость, прочность при изгибе и ударе, влагонепроницаемость, атмосферостойкость, комплекс декоративных свойств (прозрачность или укрывистость, цвет, степень блеска, узор и др.).

Используемые литературы

1. Исследование химического состава пироконденсата пиролизного производств., Кодиров О.Ш., Мирзакулов Х.Ч., Бердиев Х.У., Шарипова В.В., ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ., UNIVERSUM:, № 9 (54), сентябрь 2018 г.
2. Официальный сайт СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical" <http://www.uz-kor.com/index.php/ru/deyatelnost> 2018 г

QOG‘OZNI QAYTA ISHLASHNING EKOLOGIYADAGI AHAMIYATI

Toshpo‘latova Odina Muhammad qizi
Karimova Feruza Sattarovna
Jizzax politexnika instituti, Jizzax, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu tezisda qog‘ozning yaratilish tarixi, qog‘oz mahsulotlarini qayta ishlash usullari, texnikalari haqida bayon etilgan. Qog‘ozni qayta ishlab chiqarishning ekologiyadagi ahamiyati va samarali usullari to‘g‘risida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: chiqindi, karton, bosma qog‘oz, pulpalash, rolling, pulper mashinasi, kimyoviy ishlov berish, saralash,

Kirish: Qog‘ozni qayta ishlash uzoq yillardan beri mavjud. Aslida, bu haqda o‘ylab qarasaq, qog‘oz boshidanoq qayta ishlangan mahsulot bo‘lgan. Qog‘oz o‘tgan 1800 yil davomida tashlab yuborilgan materiallardan yasalgan.

Ts‘ai Lun ismli xitoylik amaldor birinchi bo‘lib biz qog‘oz deb hisoblagan narsani yasagan. Miloddan avvalgi 105-yilda, Xitoyning Ley-Yang shahrida Ts‘ai Lun lattalarni aralashtirib, baliq to‘rlari, kanop va daraxt po‘stlog‘ini ishlatib, dunyo ko‘rgan birinchi haqiqiy qog‘ozni yaratdi. Ts‘ai Lun qog‘ozni ixtiro qilishdan oldin, odamlar papyrusga, qadimgi misrliklar, yunonlar va rimliklar tomonidan qog‘ozga o‘xshash material yaratish uchun foydalanilgan tabiiy qamishga yozganlar. Ts‘ai Lun yasagan o‘sha birinchi qog‘oz varaqlari juda qo‘pol edi, ammo keyingi bir necha asrlarda qog‘oz ishlab chiqarish butun Yevropa, Osiyo va Yaqin Sharqqa tarqalishi bilan jarayon yaxshilandi va ishlab chiqarilgan qog‘oz sifati ham yaxshilandi.

Bir tonna qog‘ozni qayta ishlash 17 daraxtni, 7000 gallon suvni, 380 gallon moyni, 3,3 kub yard poligon maydonini va 4000 kilovat energiyani tejashga yordam beradi[3-5].

Asosiy qism: Qog‘ozni qayta ishlash jarayoni oddiy. Birinchidan, qog‘oz yig‘iladi va saralanadi. Qayta ishlanadigan qog‘ozga bosma qog‘oz, gazeta, karton, indeks kartalari va kompyuterda chop etilgan qog‘ozlar kiradi. Ushbu qayta ishlanadigan qog‘oz suv va kimyoviy moddalar solingan idishga tashlanadi. O‘tkir pichoqli maydalagichlarda qog‘oz maydalanadi. Maydalangan qog‘oz pulpa ekranlarda quritiladi va yangi qog‘oz hosil bo‘ladi. Gazetalar, don va poyafzal qutilari, hojatxona qog‘ozlari, qog‘oz sochiqlar va tuxum kartonlari qayta ishlangan qog‘ozdan tayyorlanadi[6].

Qayta ishlash darajasi qog‘ozni qayta ishlash va qog‘oz iste‘moli o‘rtasidagi nisbatdir. Qog‘oz iste‘moli qog‘ozni qayta ishlash salohiyati hisoblanadi. Qog‘ozni qayta ishlash tezligiga oid turli ta‘riflarni turli yo‘llar bilan birlashtirish mumkinligi kelajakda qog‘ozni qayta ishlash tezligi uchun yanada ko‘proq potensial ta‘riflar uchun imkoniyat ochadi[1].

Qog‘ozni qayta ishlash jarayoni:

Qog‘ozni qayta ishlash uchun ishlatiladigan mashinaga kirishdan oldin, avval qog‘ozni qayta ishlash jarayonini tushunib olaylik. Qog‘oz qayta ishlangan deb hisoblanishidan oldin bir necha bosqichlardan o‘tishi mumkin. Bu jarayonning umumiy ko‘rinishi:

1. Yig‘ish: Qog‘oz uylar, ofislar va sanoatlardan yig‘iladi. Ushbu yig‘ilgan qog‘oz keyinchalik qayta ishlash zavodiga tashiladi.
2. Saralash: Qog‘oz qayta ishlash zavodiga kelgandan so‘ng, gazetalar, karton va ofis qog‘ozlari kabi turli xil turlarga saralanadi.
3. Parchalash: saralangan qog‘oz keyin mayda bo‘laklarga bo‘linadi. Bu jarayon qog‘ozdagi tolalarni parchalashga yordam beradi.
4. Pulpalash: keyin maydalangan qog‘oz suv bilan to‘ldirilgan katta idishga joylashtiriladi. Ushbu idish pulper deb ataladi. Qog‘ozni yanada parchalash uchun pulpaga kimyoviy moddalar va issiqlik qo‘shiladi. Bu jarayon qog‘ozdan tolalarni ajratib, pulpa aralashmasini hosil qiladi.
5. Tozalash: Keyin pulpa aralashmasi siyoh va shtapel kabi qog‘oz bo‘lmagan materiallarni olib tashlash uchun tozalanadi.

6. Tozalash: Tozalangan pulpa aralashmasi yanada bir xildagi pulpa aralashmasini yaratish uchun tozalanadi. Bu jarayon pulpa aralashmasini urib, kerak bo'lganda ko'proq suv qo'shishni o'z ichiga oladi.

7. Quritish: Qayta qilingan pulpa keyin katta konveyerga joylashtiriladi va issiqlik yordamida quritiladi.

8. Rolling: Quritilgan pulpa keyin qayta ishlangan qog'ozning katta g'altaklariga o'raladi.

Qog'ozni qayta ishlash uchun ishlatiladigan mashina:

Endi biz qog'ozni qayta ishlash jarayoni haqida umumiy tushunchaga egamiz, keling, qog'ozni qayta ishlash uchun ishlatiladigan mashinani muhokama qilaylik. Qog'ozni qayta ishlash uchun ishlatiladigan mashina pulper deb ataladi. Pulper - maydalangan qog'oz qo'yilgan suv bilan to'ldirilgan katta idish.

Qog'oz pulpa ishlab chiqaruvchi mashina - bu turli qog'oz mahsulotlarining muhim tarkibiy qismi bo'lgan chiqindi qog'ozni yuqori sifatli pulpaga aylantiradigan zamonaviy qurilma. Ushbu uskuna qog'oz ishlab chiqarish sanoati uchun ish samarasini o'zgartiradi, chunki u pulpa ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan vaqt va kuchni sezilarli darajada kamaytiradi.

Qog'ozni qayta ishlashning chegaralari bor. Har safar qog'oz qayta ishlanganda tola qisqaroq va zaifroq bo'ladi. Umuman olganda, qog'ozni tashlab yuborishdan oldin olti martagacha qayta ishlash mumkin.

Xulosa: Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qog'ozni qayta ishlash axlatxonalaridagi chiqindilarni kamaytirishga yordam beradigan va atrof-muhitga foyda keltiradigan muhim jarayondir. To'g'ri mashina va jarayon bilan qog'ozni qayta ishlash chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitni muhofaza qilishning samarali usuli bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "A global, comprehensive review of literature related to paper recycling: a pressing need for a uniform system of terms and definitions". Ervasti, I., Miranda, R. and Kauranen, I. 2016
2. "Paper Recycling for a Sustainable Future: Global Trends". Chathuni Senarathna Tharusha Sulaksha, Deelaka Maneth. Jayathma Weerasinghe, Mahesh Gamage, Thanidu Thennakoon, H.T.M. Hewage, Sanuja Samadith Panagoda, Irukshi Sandunika, Dilmi Perera. July 2023
3. "Qog'ozni qayta ishlash uchun qanday mashina ishlatiladi?". <https://srcyrl.shuliymachine.com/>
4. "Benefits of Using a Paper Pulp Making Machine". <https://eggtraysmachines.com/>
5. "What Are the Benefits of Paper Recycling?". <https://www.treehugger.com/>
6. "Paper Recycling". <https://k12.thoughtfullearning.com/>

POLIURETANLARNING ORGANIK SINTEZDA ISHLATILISH ISTIQBOLLARI

Soipova Fotima Sagdullayevna, o'qituvchi, Juraqulova Sitora Erkin qizi, talaba Mustafayeva Suluxan Ulug'bek qizi

Navoiy davlat instituti, Navoiy shahri, O'zbekiston

Karbamatlar organik sintezda keng miqyosda ishlatiladi, shuningdek turli glikollarni diizotsianatlar bilan sopolimerlanishi natijasida olinadigan polikarbamatlar (poliuretanlar) katta ahamiyatga ega:

bu yerda $n=2,4,6$; R- geksametilen; toluilen; difenil;

Poliuretanlar-yuqori molekulyar birikmalar bo'lib, ulardan smolalar, tolalar, maxsus kauchuklar, mustahkam kley va sirt qoplamalar, shuningdek penoplastlar olinadi. Ko'pchilik

karbamatlar faol biologik ta'sirga ega bo'lib yaxshi insektitsidli va gerbitsidli xossalarini namoyon qiladi. Bir yillik yovvoyi o'tlarga qarshi keng qo'llaniladigan gerbitsidlar karbamin kislotaning IFK efiri, xlor-IFK, karbin (barban) hisoblanadi:

Tegishli fenolni izotsianat bilan reaksiya natijasida olingan formulasi $Ar-OC(O)NH-CH_2-CH=CH_2$ bo'lgan birikma insektitsid faollikni namoyon qiladi va N-metilkarbamat hamda fosfororganik birikmalarga nisbatan energetik ta'sir qilish qobiliyatiga ega [6].

Poliuretanlar 1930 yillarda professor Otto Bayer tomonidan ixtiro qilingan. Turli xil poliuretanlar mavjud bo'lib, ishlatilish sohasiga ko'ra ular bir-biridan katta farq qiladi. Poliuretanlar yuqori bardoshli ko'pikli o'rindiqlar, qattiq ko'pikli izolyatsiyalash panellari, ko'pikli muhrlar va qistirmalar, bardoshli elastomerik g'ildiraklar va shinalar (rolikli kemalar, eskalator, xarid qilish kassasi, lift va skeytbord g'ildiraklari), avtoullovning osma butillarini ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Elektr o'tkazgich aralashmalari, yuqori samarali yopishtiruvchi moddalar, sirt qoplamalari va mastiklar, sintetik tolalar (masalan, Spandex), gilam osti qoplamasi, qattiq plastik qismlar (masalan, elektron asboblari uchun) olishda qo'llaniladi. Biroq poliuretanlarning kimyoviy tarkibi asosan bir xil.

Ko'pgina poliuretanlar termoizolyatsion polimerlari bo'lib, ular qizdirilganda erimaydi, ammo termoplastik poliuretanlar ham mavjud. Poliuretan polimerlari an'anaviy va ko'p hollarda di-yoki triizosianatni polioli bilan reaksiya qilish natijasida hosil bo'ladi. Poliuretanlar tarkibida ikki xil monomer mavjud bo'lib, ular birin-ketin polimerlanadi, ular o'zgaruvchan kopolimerlar deb tasniflanadi. Poliuretanlarni tayyorlash uchun ishlatiladigan izosianatlar va poliollar o'rtacha hisobda bitta molekula uchun ikkita yoki undan ko'p funksional guruhga ega. Poliuretanlarning keng qo'llanilishi birinchi marta Ikkinchi jahon urushi vaqtida, qimmat va olinishi qiyin bo'lgan kauchuk o'rnini bosuvchi sifatida ishlatilgan.

1950 yillarga kelib, poliuretanlar toluen diizosianat (TDI) va poliefir poliollari yordamida moslashuvchan poliuretan ko'piklarini ishlab chiqara boshladi. Ushbu materiallar qattiq ko'piklar, moslashuvchan ko'piklar va elastomerlarni ishlab chiqarishda ham ishlatilgan. Lineer tolalar geksametilen diizosianat (HDI) va 1,4-Butandiol (BDO) dan ishlab chiqarilgan. 1956 yilda poliefir poliollarni, xususan, polietilen (tetrametilen efiri) glikolini taqdim etdi va BASF va Dow Chemical 1957 yilda poliallen glikollarni ishlab chiqara boshladi.

Poliefir poliollari poliefirlarga nisbatan ancha arzon bo'lganligi uchun ishlov berish osonroq va suvga chidamli bo'lib, AQShning Monsanto/Bayer qo'shma korxonasi ham poliuretan kimyoviy moddalarini ishlab chiqarishni boshladilar. 1967 yilda uretan-modifikatsiyalangan poliizosinaurat qattiq ko'piklari ishlab chiqarildi, bu yanada yaxshi termal stabillik va yonuvchanlikka chidamlilikni ta'minladi.

1980-yillarning boshlarida PVX polimerlarini almashtirib, avtomobil panellari va havo filtri muhrlari uchun qistirmalar hosil qilish uchun suv puflagan mikro-hujayrali egiluvchan ko'piklar ishlatilgan. Poliuretan ko'piklari avtomobil sohasida mashhurlikka erishdi va hozirda yuqori haroratli moyli filtr dasturlarida qo'llaniladi. Ko'pikli poliuretan (shu jumladan ko'pikli kauchuk) kamroq zich ko'pik berish, energiya yutish yoki issiqlik izolatsiyasini berish uchun oz miqdordagi zarba beruvchi vositalar yordamida amalga oshiriladi.

90-yillarning boshlarida, ularning ozonning yemirilishiga ta'sir qilganligi sababli, Monreal protokoli trixlorftorometan (Cl_3FC) kabi xlor o'z ichiga olgan ko'plab zararli moddalarni ishlatishni

chekladi. Ko'pincha poliuretan mahsulotlari shunchaki "uretan" deb ataladi, ammo uretan deb ham ataladigan etil karbamat bilan aralashmaslik kerak. Poliuretanlar tarkibida etil karbamat mavjud emas va undan ishlab chiqarilmaydi. Izosianat bo'lmagan poliuretanlar poliuretanlarni sintez qilish uchun izosianatlardan foydalanish bilan bog'liq sog'liq va atrof-muhit muammolarini yumshatish uchun ishlab chiqilgan. Poliuretanlar –makromolekulasida almashinmagan yoki almashingan – N(R)-C(O)O uretan guruhi bo'lgan geterozanjirli polimerlar bo'lib, bu yerda R-alkil, aril, yoki atsil guruhlarini tutadi.

Poliuretanlar reaksiya polimerlari deb ataladigan birikmalar sinfiga kiradi, ular ichiga epoksi, to'yinmagan poliefirlar va fenollar kiradi. Poliuretanlar har bir molekulada o'rtacha ikki yoki undan ko'p gidroksil guruhiga ega bo'lgan (R –(OH) har bir molekulada (R– (N = C = O)_n) ikki yoki undan ortiq izosianat guruhini o'z ichiga olgan izosianat bilan katalizator ishtirokida yoki ultrabinafsha nurlar bilan faollashganda reaksiya natijasida hosil bo'ladi.

Shunday qilib, poliuretanning xususiyatlariga uni tayyorlashda ishlatiladigan izosianatlar va poliollarning turlari katta ta'sir ko'rsatadi. Polioli tomonidan qo'shilgan uzun, egiluvchan segmentlar yumshoq, elastik polimerni beradi. O'zaro bog'lanishning yuqori miqdori qattiq yoki qattiq polimerlarni beradi. Uzun zanjirlar va past o'zaro bog'lanishlar polimerni juda cho'zilgan qilib beradi, ko'p zanjirli qisqa zanjirlar qattiq polimerni hosil qiladi, uzun zanjirlar va oraliq o'zaro bog'lanishlar ko'pik tayyorlash uchun foydali bo'lgan polimerni beradi. Poliuretanda mavjud bo'lgan o'zaro bog'liqlik polimer uch o'lchovli tarmoqdan iboratligini va molekulyar og'irligi juda yuqori ekanligini anglatadi. Ba'zi jihatdan poliuretanning bir qismini bitta yirik molekula deb hisoblash mumkin. Buning bir natijasi shundaki, odatdagi poliuretanlar qizdirilganda yumshamaydi yoki erimaydi.

OBTAINING ASTRONG POLYURETHANE BASED ON UREA AND GLYCERIN AND ITS SIGNIFICANCE

Safarov Azamat Mamatali o'g'li,

Termiz State University, basic doctoral student, Uzbekiston, Termiz.

Aliqulov Rustam Valiyevich,

Termiz State University, Doctor of Chemical Sciences, Uzbekiston, Termiz

Qiyomov Sharifjon Nizomovich

Tashkent Scientific Research Institute of Chemical Technology, Doctor of technical sciences, Uzbekiston, Tashkent.

Introduction

Polyurethane is a versatile polymer that is widely used in various applications, from foams to adhesives. It is typically produced by reacting a polymeric isocyanate with a polyol.[1]. The process involves mixing two or more liquid streams to create the desired polyurethane product.[2]. The main ingredients for making polyurethane are di- and tri-isocyanates and polyols, with polyols being polymers that have on average two or more hydroxyl groups per molecule.[3].

Recent research has explored the use of a simple mixture of castor oil and crude glycerin to prepare polyols for polyurethane adhesives.[4]. This approach is significant as it utilizes glycerin, a byproduct of biodiesel production, which can enhance the sustainability of the polyurethane manufacturing process.

The polymerization of the adhesive and its viscosity are crucial factors in the production of polyurethane. The physical and chemical characteristics of the polyols, such as their molecular weight and hydroxyl number, influence the polymerization process and the final properties of the adhesive.[5].

The mechanical strength of the wood-wood adhesions created using polyurethane adhesives based on castor oil and crude glycerin has been found to be satisfactory, indicating the potential for these materials in woodworking applications.[6].

Polyurethane foams derived from hydroxypropoxy derivatives of urea exhibit enhanced thermal stability and low water uptake.[7]. These properties are particularly important for applications where the material is exposed to varying temperatures and moisture levels.

Significance of Polyurethane Based on Urea and Glycerin

The use of urea and glycerin in the production of polyurethane represents an environmentally friendly approach. Glycerin is a renewable resource, and its incorporation into polyurethane helps in reducing waste from other industries.

Polyurethanes made with urea and glycerin derivatives can be tailored for specific applications, such as rigid foams and adhesives, by adjusting the formulation and processing conditions. This flexibility in design and application makes them highly valuable in various industries.

While polyurethanes are generally stable, they may degrade due to hydrolysis. However, the enhanced thermal stability of urea-derived polyurethanes suggests that they may have a longer lifespan in certain applications.

Conclusion

The development of strong polyurethanes based on urea and glycerin is significant due to their potential environmental benefits and the versatility they offer in various applications. The research into these materials is ongoing, and their use is expected to grow as industries seek more sustainable and efficient materials.

References

1. MDPI Article on Polyurethane Adhesives for Wood (Published Date: 2023-11-21)
2. De Gruyter Article on Polyurethane Foams from Urea Derivatives (Published Date: 2010-12-01)
3. Wikipedia Page on Polyurethane (Published Date: 2002-04-09)
4. В.К. Крыжановский. «Теоретические аспекты варьирования статических и динамических свойств густосетчатых полимеров» Сборник научных трудов – Пластмассы со специальными свойствами / под общ. ред. Ловрова Н.А. – СПб. «Профессия» 2011. – 344с.
5. Jin FL, Ma CJ, Park SJ. Thermal and mechanical interfacial properties of epoxy composites based on functionalized carbon nanotubes. *Materials Science and Engineering*. 2011; 528: P. 8517-8522.

SORPTION OF CHROMIUM (VI) IONS FROM ARTIFICIAL SOLUTIONS USING ANIONITE AB-17-8

S.X Botirov, B.U Egamberdiyev , X.A Mirzakhidov , D.J Bekchanov, M.G Mukhamediyev

National University of Uzbekistan, Tashkent, Republic of Uzbekistan,

email: [botirovsunnatjon3004 @ g mail. com](mailto:botirovsunnatjon3004@gmail.com)

It is a fact that heavy metals are potentially harmful to human health and the ecological environment. However, with the rapid development of industrial technology, heavy metal pollutants deteriorate, threaten the environment and human health, and seriously threaten the balance of the ecological environment[1]. Chromium (Cr) is a metal that can exist in various oxidation states in the environment. Its ions mainly exist in the form of Cr^{3+} and Cr^{6+} , Cr^{6+} has a strong oxidizing ability and its toxicity is 100 times higher than that of Cr^{3+} [2]. In particular, heavy and toxic metal ions such as cadmium, lead, mercury, and chromium are among the pollutants released in several industries, such as electric lamps, batteries, leather tanning, fertilizers, and dyeing industries. and poses a serious threat to human health [3].

Purification of such toxic ions to a certain standard is required, and there are currently several methods of purification. In recent years, the most widely used method for water desalination

and waste water purification from toxic ions in industrial enterprises and hydrometallurgy is the ion exchange method with the participation of ionites [4]. The authors used IRA 400 anion exchange material to remove Cr (VI) ions from wastewater [5], the experiment showed that IRA 400 efficiently sorbed Cr (VI) ions at pH2 in a strongly acidic environment. Authors by chrome take to throw for D301, D314 and Weak sure group held anionites used Adjust the pH from 1 to 5 when changing Cr⁺⁶ loss level significant level does not change . of Cr⁺⁶ from solution at pH > 7 increase in release pH with sharp decreases

Considering these problems, we can see a new anion exchange resin based on PVC. We can see the resulting anion exchange resin. The sorption of chromium(VI) ions from artificial solutions of different concentrations of the obtained anion exchange resin was studied at different temperatures. Adsorption of Cr(VI) ions from artificial solutions is shown by Freundlich adsorption theory and values of kinetic parameters. In addition, the change of thermodynamic parameters over time, the sorption process has an endothermic character. The ΔS_0 values are positive, which indicates an increase in the randomness between the solid and liquid phases during the sorption process and indicates chemisorption of hexavalent chromium ions onto the new PVC-based anion exchange resin[5].

In this work, the adsorption isotherms of Cr₂O₇²⁻ ions from artificial anionite solutions containing amino groups named AB-17-8, used in industry, were studied. For this, K₂Cr₂O₇ was used to prepare concentrated solutions of 0.01 M, 0.025 M, 0.05 M, 0.075 M, 0.1 M, 125 M and 0.25 M, and the duration of metal ion sorption from the prepared artificial solutions was 1-12 hours. studied in The concentration change of metal ions in solutions before and after sorption was studied in a spectrophotometer (Shimadzu Corporation. UV-1900i). Adsorption isotherms of sorption of Cr₂O₇²⁻ ion to AB-17-8 anion exchange materials were calculated.

Adsorption isotherms are the most important tool for analyzing equilibrium processes. Langmuir and Freundlich models are the most widely used and convenient for representing equilibrium processes in liquid and solid systems.

The Langmuir and Freundlich constants for the sorption processes of Cr(VI) ions from artificial solutions at a temperature of 293K on the anionite containing amino groups used in industry AB-17-8 were calculated from the figures A and B below. The calculated results are given in the table

Image:

Figure: (A) Langmuir isotherm, (B) Freundlich isotherm for Cr (VI) ions

Table: Langmuir and Freundlich constant values of Cr(VI) ion sorption to AB-17-8 anionite Schedule:

Ionite	Langmuir constants				Freundlich constants		
	q _{max} (mg /	K _L	RL	R ²	N	K _F	R ²
AB-17-	399.2	0.001097	0,9997	0,	4.87	54.89	0.9641

The table shows all the calculated results of the sorption isotherm according to the Langmuir and Freundlich equations. According to the Freundlich parameters, N=4.87, which indicates that the

sorption of Cr(VI) ions to AB-17-8 anionite is high. The values of correlation coefficients R^2 are equal to 0.9965 for Langmuir and 0.9641 for Freundlich, and the change in concentration shows that the adsorption process obeys the theory of Langmuir monomolecular adsorption.

References.

1. Kim, JH, Kang, YJ, 2016. The toxic effects on the stress and immune responses in juvenile rockfish, *Sebastes schlegelii* exposed to hexavalent chromium. *Environ . Toxicol . Pharmacol .* 43, 128 – 133.
2. Barrera-Diaz, CE, Lugo-Lugo, V., Bilyeu , B., 2012. A review of chemical, electrochemical and biological methods for aqueous Cr (VI) reduction. *J. Hazard . Mater .* 223 , 1-12 .
3. Guilherme Dognani Flávio Camargo Cabrera Dalita Gómez Silva Morais Cavalcante Rosane Freire Boina Aldo Eloízo Job Deuber Lincoln da Silva Agostini . Nanofibrous Membranes for Low-Concentration CrVI Adsorption: Kinetic, Thermodynamic and the Influence on ZFL Cells Viability / Articles • *Mat. Res.* 24 (Suppl 1)• 2021 <https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2021-0006> .
4. Banerjee M, Bar N, Basu RK, Das SK. Comparative study of adsorptive removal of Cr (VI) ion from aqueous solution in fixed bed column by peanut shell and almond shell using empirical models and ANN. *Environ Sci Pollut Res.* 2017;24(11):10604–20. <https://doi.org/10.1007/s11356-017-8582-8> . P. Senthil Kumar, K. Kirthika and K. Sathish Kumar. Removal of Hexavalent Chromium Ions from Aqueous Solutions by an Anion-exchange Resin. *Adsorption Science & Technology* Vol. 26 No. 9 2008. <https://doi.org/10.1260/026361708788251402>
5. Era Bekchanov , Mukhtar Mukhamediev , Peter Lieberzeit , Gulbakhor Babojonova , Circumcision Botirov . Polyvinyl chloride -based anion exchanger for efficient removal of chromium (VI) from aqueous solutions / *Polymers Advanced Technologies*. Accepted : 10 May 2021 2021;1–10. <https://doi.org/10.1002/pat.5403>

POLIMER SORBENT VA UNGA IMMOBILLANGAN PAR TUZI BILAN NIKEL(II) IONLARINING HOSIL QILGAN KOMPLEKSLARNING IQ-SPEKTROSKOPIK TAHLILI

Xalilova Lola Mehriddinovna

Navoiy davlat pedagogika instituti, Navoiy, O`zbekiston

Aralashmalarning IQ spektrlarini o'rganish, qattiq moddada (kristalli yoki amorf) ham, eritmada ham moddani tashkil etuvchi tarkibiy bo'linmalarning (bo'laklarning) tuzilishi, tarkibi, o'zaro ta'siri to'g'risida muhim ma'lumot olishga imkon beradi. IQ spektrlari, shuningdek, kanallar, teshiklar, qatlamlar orasidagi intervallar va tanachalararo bo'shliqlar tufayli moddalar yuzasida so'rib olingan yoki uning hajmi ichida joylashgan molekulalarning holati to'g'risida ma'lumot beradi.

IQ-spektroskopiya usulida UzMU Kimyo fakulteti “Polimerlar kimyosi” kafedrasida olimlari tomonidan sintez qilingan PPD-1 (poliakrilonitrilni polietilenpoliamin va dixloretan ishtirokida olingan sorbent) tolasiga immobilangan 1-(2-piridilazo)-2-oksinaftalin-6-sulfo natriyli tuzi (PAR tuzi)ning ta'sir etish mexanizmlari va nikel(II) ionini bilan hosil qilgan kompleks birikma hosil qilish jarayonlari o'rganildi. Sorbsion sig'imi katta bo'lgan tolali sorbentga immobilangan reagent va u bilan kompleks hosil qilgan nikel(II) ionining IQ-spektrlari olindi va natijalar quyida 1-2-rasmlarda keltirildi.

1- rasm. Imobilizatsiya 1-(2-piridilazo)-2-oksinaftalin-6-sulfo natriy tuzining infraqizil-spektrlari

2-rasm. PPD-1 tolasiga imobilizatsiya PAR tuzi bilan nikelning IQ- spektrlari

1- jadval

Imobilizatsiyadan oldingi va keyingi IQ-spektr natijalari

Guruhlar	PPD-1 ν sm ⁻¹	IMPAR ν sm ⁻¹	IMPAR+Ni ²⁺
-OH	3188	3414	3430-3225
-CH ₂ -	2850	2941	3044-2929
-C=C-	1450	1448	1446
-N-H	1638	1640-1615	1643-1550
-S-O		1167	1187-1100
-C-H (Ar)		3052	3090-3044
-N=N-(Ar)		1378-1294	1391-1306
-C=C- (Ar)		1608-1545	1650-1540
Me-O			728-600

IQ-spektrlarni tahlilida diapozonlarning maksimal holatlari, ularning intensivligi, shakli va boshqa diapozonlarga nisbatan joylashishi aniqlandi.

PPD-1 tolasining IQ-spektrlaridagi 3188, 2850, 1450, 1638 sm^{-1} sohalarda –gidroksil, metil, uglerod-uglerod, azot-vodorod guruhlariga xos boʻlgan valent va defarmatsion tebranishlar kuzatildi. PPD-1 tolasiga PAR tuzini imobilizatsiyadan soʻng yangi sohalardagi oʻzgarishlarni hosil boʻldi, xususan -OH guruhga tegishli 3414 sm^{-1} sohada kengayishni, 1167 -1100 sm^{-1} sohada S-O ga xos oʻzgarishni, 1378-1294 sm^{-1} sohada aromatik xalqaga bogʻlangan azo N=N guruhi sohadagi oʻzgarishni, 3052-3090 sm^{-1} sohadagi oʻzgarishlar aromatik xalqadagi C-C bogʻlariga xos oʻzgarishlar kuzatildi. Bu oʻzgarishlar reagentning funksional va analitik guruhlarini tolasiga imobilizatsiyasi natijasida yuzaga keladi. Ni(II) ionini imobilizatsiya PAR tuzi bilan kompleks hosil qilishini Ni-O bogʻlariga tegishli 728-600 sm^{-1} sohalardagi valent va defarmatsion oʻzgarishlardan aniqlash mumkin. Organik reagentlarning metall ionlari bilan hosil qilgan komplekslari IQ-spektrlari IQ Furʼye-spektrometr Bruker Invenio S-2021(Germaniya), «Nicolet 1S50: FTIR Grows» larda olingan.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ДОБЫЧИ

Докторант. Сокиева К.У., к.т.н. Хамидов Б.Т., Кудратов.С

Ташкентский химико-технологический институт

Сегодня математическое моделирование является неотъемлемой частью решения научно-технических задач, направленных на создание систем автоматического управления технологическими процессами. Математическое моделирование можно разделить на две части: физико-химические (аналитические) и эмпирические (статические) модели. Эффективных результатов можно достичь, применяя обе вышеупомянутые модели вместе. При этом модельная структура объекта исследования и некоторые его параметры определяются путем математической классификации физико-химических процессов, а остальные параметры определяются путем обработки данных результатов работы объекта[1].

При создании модели объекта необходимо учитывать назначение модели. Именно цель моделирования определяет требования к форме математической модели, ее точности и диапазону режимов работы, при которых модель должна быть адекватна объекту. Для организации автоматического управления используются динамические математические модели, описывающие изменение параметров объекта во времени.

Моделирование процесса извлечения растительного сырья представляет собой задачу, характеризующуюся сложностью получения всех взаимосвязей объекта, и на определение ее решения направлено множество научных работ. А.А. Гафуров [2] получил систему дифференциальных уравнений кинетики процесса в дигидратном режиме, линеаризовал модель и сформулировал матрицу передаточных функций многозвенной системы автоматического регулирования. Модель достаточно сложна и учитывает основные химические реакции, происходящие в экстракторе, концентрацию образующихся веществ и скорость их потока. В направлена на разработку динамическая математическая модель процесса экстракции фосфорной кислоты в дигидратном режиме для использования в целях повышения качества управления при автоматизации технологических процессов. Выходными переменными результирующего математического описания являются концентрация SO_3 в жидкой фазе омелы, соотношение жидкость-твердое вещество в омеле и температура омелы в экстракторе.

При построении математической модели процесс перехода из реальной области в виртуальную (модель) осуществляется путем формализации, затем анализируется моделирование, затем результаты интерпретируются и переносятся из виртуальной области в реальную посредством обратный переход.

Тип и форма математической модели определяются задачами исследования и природой изучаемого объекта. Но в любом случае порядок создания математической модели остается прежним: определение и выбор параметров процесса (системы), определение существующих связей между параметрами, установление и запись математических связей между параметрами, выбор метода решения, создание алгоритмов и программ решения. на вычислительных машинах, анализируя полученные результаты, оценивая и обобщая результаты моделирования.

Литература

1. Лепешков А.Г., Водяник А.Р., Аверин К.М. Сверхкритическая CO_2 -экстракция - возможности и перспективы // Ростов-на-Дону.: Научно-Исследовательский Центр Экологических ресурсов "ГОРО", 2003. — 20 с.
2. Гафуров А.А., Шарапов А. Процесс экстракции как взаимосвязанная система управления // Вопросы кибернетики. – Ташкент, Ин-т кибернетики АН УзССР, 1974. – Вып. 68. – С.74-86.

REACTION OF SODIUM ALGINATE WITH ANILINE

Khaydarova Sadoqat Salimjon Qizi PhD student, Khaitbaev Alisher Khaitbaevich k.f.d.prof.
National University of Uzbekistan, Tashkent 100174, Uzbekistan

Currently, there is growing interest in the synthesis of various sodium alginate derivatives with high biological activity, which are used in the pharmaceutical, medical, industrial, and agricultural fields. Such substances are important not only in medicine but also in the food industry, agriculture, wastewater treatment, and environmental protection [1]. Therefore, during the research, the goal was to synthesize a Schiff base by initially oxidizing sodium alginate obtained from local raw materials of Charophyceae algae, reacting the resulting dialdehyde alginate with aniline and analyzing the resulting substances using various physical research methods.

Sodium alginate belongs to the class of biopolymers and is mainly found in the cell walls of algae and is produced by some bacteria. Structurally: it is a linear anionic polymer composed of (1-4) linked β -D mannuronic acid (M) and α -L-guluronic acid (G), both of which are homogeneous in pyranose conformation (MM or GG) . .) and will be located in heterogeneous (MG or GM) blocks [2]. Sodium alginate is widely used in the production of *smart drugs* in modern medicine due to its low toxicity, flexibility, natural degradation, biostability, hydrophilic nature, and biocompatibility with human tissues [3]. Today, in connection with the above excellent properties of sodium alginate, it is urgent to synthesize its new compounds. Therefore, in the study, sodium alginate was extracted from Charophyceae algae by extraction method, oxidized for modification and reacted with aniline, sodium alginate-aniline compound was obtained and analyzed by various physical research methods.

Picture -1. General method for the synthesis of aniline compound sodium alginate based on Charophyceae

The extraction process of sodium alginate from plant raw materials (Figure 1) was carried out sequentially as described above, and the extracted sodium alginate was purified by reprecipitation with alcohol [4]. The sodium alginate was then oxidized using 0.5 M sodium periodate oxidizing solvent for 24 h. As a result, a dialdehyde compound of sodium alginate was formed. In the next step, an aniline reaction was carried out with dialdehyde sodium alginate. The experiment was performed on a magnetic stirrer for 6 h at 80°C, using a solvent mixture of water and alcohol in a 3:1 ratio. The outcome of the experiment was the formation of a compound known as Schiff's base, which resulted from the reaction between sodium alginate and aniline. The compound was then subjected to various physical research techniques to analyze its properties.

Schema -1. Reaction of sodium alginate with aniline

oshirilmoqda. Polietilen konstruktiv materiallarni yaratish uchun qo'llaniladigan dunyodagi eng keng tarqalgan polimerlardan biri bo'lib, unga asoslangan holda, keng ko'lamli ekspluatatsion xususiyatlariga ega polimer aralashmalari- kompozit materiallar ham olinadi [1-4].

Biroq, kompozitsiyalarni yaratishda, polietilenni qutbli polimerlar bilan bog'lash maqsadida o'zaro aloqada bo'lishga qodir bo'lgan funktsional guruhlarni kiritish orqali o'zgartirish mumkin bo'ladi. Ushbu maqsadlar uchun polietilenni akril kislotasi bilan payvand sopolimerlari sintez qilindi [5].

Bunday sopolimerlar polisaxaridlar bilan ta'sirlashishga qodir malein anhidrid blokklarini birlashtiradi. Bu ushbu sopolimerni polietilen va tabiiy polisaxaridlarning kompozitsiyalarini olishda kompatibilizator sifatida qo'llashga imkon beradigan tizimlarni yaratish imkoniyatlarini kengaytirishi boisdan, metilakrilat va malein anhidridi asosida sopolimer sintez qilishga zarurat tug'ildi.

Sintez jarayonini amalga oshirish uchun metilakrilat (vaakumli haydash usuli bilan tozalangan) monomeri "Navoiyazot" AJda ishlab chiqarilgan bo'lib, uning fizik kattaliklarining qiymati adabiyot ma'lumotlari bilan mos keladi. Malein anhidridi (2,5-furandion)- toza holda rangsiz yoki oq rangli qattiq modda bo'lib, uning dinamik qovushqoqligi 1,6 mPa*s. Initsiator sifatida qayta kristallash yo'li bilan tozalangan benzoil peroksidi (BP) qo'llanildi.

Metilakrilat (MA) va malein anhidridi (MAN) asosida statistik sopolimerlarning sintezi [MA]:[MAH] turli xil nisbatlarida radikal polimerlanish reaksiyalari usuli bilan, azot atmosferasida 60°C haroratda amalga oshiriladi. Buning uchun dastlab, MA ning belgilangan miqdori aralastirgich va termometr bilan jihozlangan uch og'izli kolbaga solindi va kolba termostatga joylashtirildi, harorat 60°C ga ko'tarildi. Shundan so'ng, unga ma'lum miqdorda o'lchab olingan malein anhidridi solinadi. Shu haroratda malein anhidridi metilakrilatda to'liq suyuqlanguncha ushlab turildi. Sintez jarayonini amalga oshirish maqsadida suyuqlanmaga azot gazi yubrish boshlandi, ushbu holatda 20-30 minut davomida ushlab turildi. Kolbada inert muhit hosil qilingach, belgilangan miqdorda BP initsiatori solindi va sintez jarayonining vaqti belgilab olindi (sintez jarayoni to'liq azot atmosferasida amalga oshiriladi). Natijada, blok sopolimerlanish reaksiya jarayoni boshlandi. Sopolimerlanish jarayoni doimiy ravishda aralastirib turgan holda olib borildi. Sopolimerlanish jarayoni tugagandan so'ng, reaksiya massa sovutildi va kolbadan ajratib olindi, reaksiya mahsuloti vakuum ostida filtrlandi va quritildi. Sopolimer massasi gravimetrik yo'l bilan aniqlandi.

Sintez natijasida hosil bo'lgan sopolimerlarning tarkibi, titrlash usuli yordamida aniqlash yo'li bilan hisoblandi.

Reaksiya aralashmadagi MA:MAN nisbatiga sopolimer tarkibining bog'liqligi tekshirildi. Sopolimer hosil bo'lish vaqti, birinchi navbatda, reaksiya mahsuloti massasining (gomopolimer MA sistemadan chiqarilgandan so'ng) MAN massasiga nisbatan ortishiga bog'liqligi isbotlandi.

Sintez qilingan sopolimerlarning tuzilishini o'rganish maqsadida IQ-Furye spektroskopiya metodidan foydalanildi. Natijalar quyidagi rasmda keltirilgan.

Rasm. Metilakrilat va malein anhidridi statistik sopolimerlarining MA:MAN = 50:50 (1), 60:40 (2), 40-60 (3), 70-30 (4), 30-70 (5) nisbatlardagi IQ-Furye spektr egrilari.

PMA spektrida 1120-1125 sm^{-1} sohada murakkab efir guruhidagi C-O-C bog'ining mavjudligini tavsiflaydigan yutilish sohalari, 1420 sm^{-1} da kislorod atomi bilan bog'langan metil guruhining yutilish sohalari kuzatiladi. 1710 sm^{-1} da esa murakkab efirdagi karbonil guruhining mavjudligini tasdiqlovchi yutilish sohalari mavjudligi aniqlandi.

MA-MAN statistik sopolimeri spektrida 2920 va 2850 sm^{-1} sohalar oralig'ida CH_2 -guruhlarining simmetrik va nossimetrik valent tebranishlarini tavsiflovchi kuchli yutilish sohalarining dubleti mavjud. Shuningdek, 1377-1378 sm^{-1} da CH_3 -guruhlarining kuchsiz yutilish sohasi va 1710-1715 sm^{-1} oralig'ida MA C=O guruhlarini tavsiflovchi yutilish sohasi, 1400 sm^{-1} da simmetrik valent tebranishlarini ifodalovchi $-\text{COO}^-$ guruhining yutilish sohasi, 1200, 1125 sm^{-1} sohasida murakkab efir guruhidagi C-O-C bog'larining valent va deformatsion tebranishlarining yutilish sohalari mavjud. Yutilish sohalarining intensivligi sopolimer tarkibida MA miqdorining oshishi bilan o'zgarishini kuzatish mumkin.

Shunday qilib, ilk bor metilakrilat va malein anhidridi asosida benzoil peroksid initsiatori ishtirokida massada statistik sopolimerlarni sintez qilish imkoniyatlari o'rganildi. Olingan sopolimerlarning tarkibida malein anhidridning miqdori o'zgarishi hisobiga strukturaviy o'zgarishlari aniqlandi. Ushbu sopolimerlarning tarkibi va sopolimerlanish konstantasi qiymatlarini aniqlash natijasida uchlamchi sopolimerlar (terpolimer) sintez qilish hamda ularni bioparchalanuvchi kompozitsiyalar olishda keng miqyosda qo'llash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saki T. Reactive melt blending of low-density polyethylene with poly(acrylic acid). *Arabian Journal of Chemistry*. 2015. vol. 8, pp. 3151–3158, DOI:10.1016/j.arabjc.2011.05.021129.
2. Yong Zh., Yiqing J., Byoungcheon Jo. Optimization of ethylene acrylic acid and low-density polyethylene blend in tie-layer// *Journal of Plastic Film & Sheeting*. 2023. vol. 39. I. 1. pp. 3545-3551. <https://doi.org/10.1177/875608792211033>.
3. Pat. EP 3058029 B1 (publ. 2017). Double component system for polyolefin compatibilization.
4. Carlos A.A., Edwin A.M. Functionalized Low Density Polyethylene with Maleinized Hyperbranched Polyester Polyol. *Ingeniería Y Ciencia*. 2016. vol. 12 No. 23. pp. 127–144. <https://doi.org/10.17230/ingciencia.12.23.7>.
5. Kudyshkin V.O., Bozorov N.I., Ashurov N.Sh., Rashidova S.Sh. Synthesis and Structure of Grafted Copolymers of Acrylic Acid and Low Molecular Weight Polyethylene. *Zhurnal Prikladnoi Khimii*, -2020, V. 93, №10, -P. 1426–1431. DOI: 10.31857/S0044461820100035.

POLIAKRILAMID GIDROLIZIGA HARORAT TA'SIRINI O'RGANISH

Abdikamalova Aziza Baxtiyarovna, k.f.d, prof. E-mail: aziza.abdik@gmail.com

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va Noorganik kimyo Instituti,
O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri.*

Dunyoda tuproq degradatsiyasi natijasida ko'chma qum va tuproq zarralarining atmosferaga ko'tarilishi bilan bog'liq ekologik muammolar mavjud. Degradatsiyaga uchragan ko'chma qum va tuproq sifati, tuzilishi va barqarorligini oshirish chora-tadbirlaridan biri ularga suvda eruvchan polimer eritmalari bilan ishlov berishdir. Akrilamidga asoslangan dispers tizimlarning polielektrolit – strukturantlarini yaratish bo'yicha dunyoda va O'zbekistonda birmuncha tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu munosabat bilan akrilamidning polimerlanish jarayonlarini, gidroliz reaksiyasi sharoitlarini, gidroliz reaksiyalariga harorat ta'sirini, ular eritmalarining qovushqoqlik xususiyatlariga ta'sirini o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqod maqsadi ko'chma qum va tuproqlar uchun yuqori samarali strukturantlarni olish uchun maxalliy maxsulot bo'lgan poliakrilamidni ishqoriy gidrolizlash jarayonlarini amalga oshirishda haroratning ta'sirini o'rganish hisoblanadi.

Jarayon haroratining ortishi katta molekullarning parchalanishiga olib kelishi mumkin. Bunday holda, aksincha, gidroliz jarayoni unumdorligining ortishi bilan yuqori molekulyar og'irlikdagi zarrachalarning ulushini kamaytirish mumkin.

Shuning uchun gidrolizlangan polimerlar eritmalarining qovushqoqlik xususiyatlari o'rganiladi. Polimerlarni olinish haroratining o'zgarishiga (PAA gidroliziga) bog'liq holda ularning dinamik qovushqoqligining o'zgarishini o'rganish natijalari 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Polimer eritmalarining qovushqoqligini ularning olinish haroratiga ko'ra o'zgarishi. Jarayonning davomiyligi 2 soat, polimer eritmalarining konsentratsiyasi, g/l: 1) 0,1; 2) 0,025.

Gidroliz jarayoni haroratining o'zgarishi, uning boshqa xususiyatlarini (davomiyligi, reagentlar sarfi, konsentratsiya va boshqalar) o'zgartirilmagan holda, ayniqsa, eritmadagi polimerlar konsentratsiyasining oshishi bilan sezilarli bo'lishini 1-rasmdagi egri chiziqlardan ko'rishimiz mumkin.

Gidrolizlangan PAA 0,1 g/l eritmasining dinamik qovushqoqligi (η_{din}) gidroliz harorati 50 dan 60 °C gacha ko'tarilishi bilan 7,28 dan 8,34 cP gacha ortadi. Haroratning yana 10 °C ga ko'tarilishi 9,3632 cP qiymatiga olib keladi. Biroq, gidroliz haroratining yanada ortishi hosil bo'lgan makromolekulyarlarning molekulyar og'irligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shuningdek, haroratning o'zgarishi gidroliz reaksiyasi tezligiga har xil ta'sir qiladi. Barcha harorat oralig'ida reaksiya tezligi dastlabki bosqichda yuqori bo'ladi va boshlang'ich makromolekulaning konversiyasi ortishi bilan pasayadi.

Ko'pgina tadqiqotlarda molekulaning konversiyasiga qarab tezlikning bunday o'zgarishi ta'kidlab o'tilgan. Sekinlashuvni makromolekulaning zanjiri bo'ylab manfiy zaryadlarning ko'payishi bilan izohlash mumkin, y'ani OH⁻ ionlarining elektrostatik itarilishi tufayli o'zaro ta'sirga to'sqinlik qiladigan karboksil guruhlari va reaksiya tezligining pasayishi mumkinligi bilan izohlash mumkin.

PAA gidroliz jarayoni haroratining reaksiya tezligiga ta'sirini o'rganish orqali quyidagi ma'lumotlar olingan bo'lib, ular 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Turli haroratda NaOH eritmasi ta'sirida PAA gidroliz kinetikasi, °C: 1) 60; 2) 70; 3) 98.

Diagrammaning egri chiziqlaridan ko‘rinib turibdiki, reaksiyaning yuqori tezligi bilan birinchi bosqichi gidrolizning 1 soatiga qadar borishi kuzatiladi, 60, 70 va 98 °C haroratlarda o‘rtacha reaksiya tezligi mos ravishda 0,188; 0,230 va 0,155 mol/l*soat ga teng. Keyin tezlikning keskin pasayishi kuzatiladi va uning qiymati taxminan 0,081; 0,047 va 0,033 mol/l*soatni tashkil etadi. Eng yuqori tezlik qiymatlari 70 °C da kuzatiladi. Haroratning yanada 10 °C ga ko‘tarilishi birinchi bosqich va undan keyingi bosqichlarning tezligini pasaytiradi. 1 soatlik o‘zaro ta’sirdan keyin 70 °C dan past haroratlarda eng yuqori tezlik ko‘rsatkichlari kuzatiladi. Ehtimol, bu haroratda nisbatan yuqori tezlikni saqlanishi polimerning o‘ziga xos qovushqoqligi va gidrolizlovchi gidroksil ionini elektrostatik qaytarish uchun manfiy zaryadlangan zarrachalarning past konsentratsiyasi bilan bog‘liq.

Ushbu ma’lumotlardan kelib chiqadiki, PAA ning NaOH eritmasi bilan gidrolizlanishi yuqori qovushqoqlik xususiyatlariga ega bo‘lgan polimerni yuqori unumdorlikda olish uchun 70 °C yuqori haroratda amalga oshirilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Максимова Ю. Г. [и др.] Влияние гидрогелей полиакриламида на микрофлору почвы // Вестник Пермского университета. Серия «Биология». 2010. №1. С. 45-49.
2. Т.А. Байбурдов, А.Б. Шиповская. Синтез, химические и физико-химические свойства полимеров акриламида: учеб. пос. Саратов: Изд-во Саратовского госуниверситета, 2014. С 67.

ИЗУЧЕНИЕ АКТИВАЦИИ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ.

Базарбаева М.М. магистр; Садуллаев Ш.Р; науч. рук.доц. Джумамуратова М.Ш.

Каракалпакский Государственный университет им. Бердаха

Развитие промышленности Республики приводит к большему потреблению воды, а также к их загрязнению. Проблема очистки производственных стоков и сточных вод промышленных предприятий приобретает особое значение, так как решает не только природоохранную задачу, но и экономическую, содействуя сбережению, т.е. повторному использованию сточных вод [1].

Целью исследования, является активация адсорбционных свойств бентонитов путем модификации водорастворимыми полиэлектролитами (ВРПЭ) - флокулянтами , синтезированных на основе мономера 2- метил -5-винилпирида (2М5ВП), нейтрализованных органическими кислотами (муравьиной HCOOH, уксусной CH₃COOH, пропионовой C₂H₅COOH, масляной C₃H₇COOH). Исследованы коллоидно-химические и адсорбционные свойства, а также изыскание новых областей эффективного их практического применения для очистки производственных стоков металлургической промышленности . Способ получения полиэлектролитов запатентован ГК «Науки и техники» РУз (№ IDP 04290) [2].

Химический и минералогические составы данных глин определяли с использованием специальных приборов Центральной лаборатории Министерства геологии Республики Узбекистан. При этом, содержание кремния определяли весовым и калориметрическим методом, алюминия, железа, кальция и магния –объемным комплексометрическим и атомно-абсорбционной спектроскопией [].

Вычислены размеры макромолекул – среднеквадратичные расстояния между концами цепи и радиусы полуосей эллипсоидов вращения их отношения в зависимости от числа углеродорода противоиона ВРПЭ, его концентрации а растворе и рН среды. Гидродинамический объем (Vn), эквивалентный гидродинамический радиус (Re) и

отношение длин полуосей эллипсоида вращения (b/a) макромолекул были рассчитаны по следующим уравнениям[3].

Адсорбционная способность гидросуспензии бентонита под воздействием полиэлектролитов судили по изменению оптической плотности (D), объема осадка (Voc), относительной скорости фильтрации (Uотн), их 0,1 % ных дисперсии в зависимости от дозы рН среды и добавляемого раствора ВРПЭ. Однако оптимальные концентрации разновидных ВРПЭ, необходимых для проявления большего значения активации адсорбционных способностей отличаются друг от друга числом радикала противоионов.

Показано, что наибольшую вязкость и электропроводность имеют растворы ВРПЭ, обладающих наибольшими размерами макромолекул, степенью их диссоциации и значениями константы ионизации. Взаимодействие дисперсии бентонита и ПЭ имеет ионно-обменный характер, сорбция катионов зависит от конформационных изменений макромолекул. Разработаны рекомендации по применению синтезированных полимерных полиэлектролитов для очистки мутных природных вод, а также оструктурирования, улучшения агрофизических свойств засоленных почв региона Приаралья.

Adabiyotlar.

1. Мануйлов А.В., Родионов В.И. Химия и экология. Интернет учебник. [www. hemi. nsu. ru/inqex. htm](http://www.hemi.nsu.ru/inqex.htm). 2011. 210 с.
2. .Хамраев С.С., Джумамуратова М.Ш. «Влияние органических противоионов на конформационное состояние молекул». Москва, «Коллоидный журнал», 2004 – Том 66, №5 – С.688-692
3. Джумамуратова Мапруза Шарипбаевна, Айтмуратова Алтынай, Елмуратовна, Кудиярова Айымхан Абдижаббаровна, Асеменова Нуржамал .Исследование флокирующих и структурообразующих свойств полиэлектролитов на примере природных мутных производственных вод // International bulletin of applied science and technolog. №2, 11 2022. 110-115 pp. (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7347195>)
4. Djumamuratova M.SH., Sadullaev SH.R., Bazarbaeva M.M. Qaraqalpaq mámleketlik universiteti Medicinada emulciyalardi turaqlilandiwiwda polielektrolitlerdi emulgator retinde qollaniw. Akademik Charjaw Abdirovtiń tuwılǵanına 90 jil toliw múnásibetine baǵışlanǵan “Házirgi zaman ilimi hám bilimlendiriwiniń áhmiyetli mashqalaları” atamasındaǵı xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciyası materialları toplamı nókis – 2023. 170- bet.

АНАЛИЗ КОНДЕНСАЦИИ ВОДЯНЫХ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ПАРОВ: МЕТОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

К.К. Шарипов, С.Ш. Абдуллаева, Хабибуллаев Н.Р., Ш.У.Халилов
(Ташкентский химико-технологический институт, Ташкентский государственный технический университет имени И. Каримова)

Аннотация: Анализ конденсации водяных и углеводородных паров - это важная задача, имеющая огромное значение в различных областях науки и техники. В данной работе освещаются методы анализа процессов конденсации водяных и углеводородных паров, исследуются их особенности и перспективы развития. Авторы рассматривают различные физические и химические аспекты конденсации, проводят сравнительный анализ методов анализа, исследуют возможности и перспективы их применения в различных областях науки и промышленности. Работа представляет интерес не только для специалистов в области химии и физики, но и для всех, кто интересуется проблемами конденсации водяных и углеводородных паров и их применения в практике.

Ключевые слова: конденсация, водяные пары, углеводородные пары, методы анализа, перспективы исследований, наука о конденсации, химия паров

На нефтеперерабатывающих заводах для производства разнообразных нефтепродуктов основную роль играют нефтеперегонные установки. Они состоят из

ректификационных и отгонных колонн, а также теплообменного оборудования, такого как двухтрубчатые и кожухотрубчатые теплообменники и конденсаторы, и аппараты [1] воздушного охлаждения. Это оборудование различной конструкции и производительности применяется для нагрева углеводородного сырья, конденсации паров и охлаждения дистиллятов. Для сравнения теплофизических характеристик теплоносителей были проведены эксперименты: сначала исследовали конденсацию водяного пара водой, а затем изучили процесс конденсации паров углеводородного сырья (газоконденсата) с Бухарского НПЗ. Эксперименты проводились при давлениях пара 50, 100, 150, 200 и 250 кПа, при расходе охлаждающей воды 3 литра/мин и температуре на входе в установку 15 градусов Цельсия. Основное внимание уделялось изучению распределения температуры по длине конденсатора и изменению объема конденсата в процессе. На рисунке показаны изменения температуры конденсации (t , °C) водяного пара по длине установки (L , м) при различных значениях давления в системе ($P = 50 \div 250$ кПа).

Теплофизические показатели водяного пара при условиях эксперимента ($P = 250$ кПа) имеют следующие табличные значения: температура конденсации $t_{\text{кн}} = 126$ °C, энтальпия пара $I_{\text{пар}} = 2718.2$ кДж/(кг °C), энтальпия конденсата $I_{\text{кн}} = 530.5$ кДж/(кг °C) и теплота конденсации пара $r_{\text{в.пар}} = 2174,7$ кДж/кг.

Рисунок 1. Изменение температуры конденсации водяного пара по длине опытной установки:

Величины теплофизических свойств газоконденсата [2] при давлении 250 кПа составляют: температура кипения $t_{\text{кн}} = 145$ °C, удельная теплоемкость $c_{\text{пар}} = 604.6$ кДж/(кг °C) и энтальпия $I_{\text{кн}} = 255.9$ кДж/кг. Энтальпия газоконденсата, выходящего из установки при 35 °C, составляет $I_{\text{ж}} = 70.55$ кДж/(кг °C). Расчетные значения параметров соответствуют табличным данным.

Отношение теплоты конденсации водяного и углеводородных паров составляет $r_{\text{в.пар}}/r_{\text{гкн}} = 2174,7 / 255,9 = 8,5$, что говорит о возможности увеличения интенсивности процесса теплообмена при конденсации более чем в 8 раз.

Изучение процессов конденсации водяного и углеводородных паров в лабораторной установке показывает необходимость проведения дальнейших исследований теплообмена при конденсации углеводородных паров в кожухотрубчатых аппаратах, улучшения процесса теплопередачи и разработки решений по повышению эффективности промышленных конденсаторов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Салимов З.С., Худайбердиев А.А., Шарипов К.К., Хурмаматов А.М. Эффективное использование углеводородных паров в первичной перегонке нефтегазоконденсатного сырья // Журнал нефти и газа Узбекистана. - 2011. - № 2. - С. 34-35.
2. Глаголева О.Ф., Капустин В.М., Гюльмисарян Т.Г. и др. Технология переработки нефти. В 2-х частях. Часть первая. Первичная переработка нефти / Под ред. О.Ф. Глаголевой и В.М. Капустина. - М.: Химия, КолосС, 2006. - С. 314-316.

HAVOLI SOVUTGICH USKUNASINI KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI ISH SAMARADORLIGI OSHIRISH

Raximov G'anisher Baxtiyorovich

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

“Texnologik mashinalar va jihozlar” kafedrasida dotsenti

Neft va gazni qayta ishlash korxonalarida maxsulot va xomashyoni sovutishda turli konstruksiyali issiqlik almashinish uskunalaridan (IAU) foydalaniladi. Ulardan eng ko‘p qobiq quvurli IAU va havoli sovutish qurilmalaridan foydalaniladi. Qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmasida sovutish jarayonini amalga oshirish sovutuvchi agent yordamida amalga oshiriladi. Bu esa ortiqcha iqtisodiy tomondan ortiqcha harajat talab qiladi. Bundan tashqari bu qurilmani tuzilishi ta‘mirlash va tozalash murakkab. Havoli sovutish qurilmasi tuzilishi sodda, ta‘mirlash va tozalash oson, kamchiligi maxsulot yoki xomashyoni yuqori haroratgacha sovutib bo‘lmaydi. Neft va gazni qayta ishlash korxonalarida maxsulot va xomashyoni sovutishda samarali sovutish uskunasi yaratish va mavjud qurilmalarni kamchiligini bartaraf etish tarmoq oldidagi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Neft va gazni qayta ishlash korxonalarida qo‘llaniladigan sovutish uskunalarda sovutish jarayoni sovutuvchi agent yordamida olib boriladi. Sovutuvchi agentni haroratini hosil qilish ortiqcha harajati talab qiladi, havoli sovutish qurilmasida esa sovutuvchi agent sifatida atmosfera havosidan foydalaniladi.

Neft va gazni qayta ishlash korxonalarida atmosfera havosi bilan gazni sovutish uchun eng keng tarqalgan usuldir. Shu maqsadda, turli turdagi havo sovutish (HSU) uskunalari ishlatiladi. Strukturaviy tuzilishi 2-7 m loposli vintelyator parraklari xavoni pastdan tepaga sovutilayotgan gaz harakatlanayotgan quvurlar to‘plamiga. Issiqlik almashinuvini kuchaytirish uchun quvurlar qovurg‘asimon rangli metall uram ta‘minlangan. HSU lopaslarini harakatini ta‘minlashda 10 dan 100 kvgacha bo‘lgan elektr dvigatellar tanlanadi. HSU ning afzalliklari konstruksiyasining soddaligi, ishning ishonchliligi, sovutuvchi agentni (havo) oldindan tayyorlashga hojat yo‘q. Qurilmani tuzilishi issiqlik almashinish seksiyasi va sovutuvchi xladagent uzatuvchi qismdan iborat bo‘lib. Ular o‘z ichiga elektrodvigatel, parrak, kollektor, diffuzor, himoya setkasi, tayanch, mahsulot harakatlanuvchi quvur uzatva va havoni rostlovchi jalyuzli mexanizm va quvur to‘rlaridan tashkil topgan. Quvurlar quvur to‘rlariga razvalsovka usuli bilan biriktiriladi. Qurilmani ishlash prinsipi elektrodvigatel loposni aylantiradi, lopos maxsulot harakatlanaydigan quvur tomon atmosfera havosini haydaydi va quvur ichida harakatlanayotgan maxsulot sovib chiqadi. Qurilmani yuqori qismida havo sarfini rostlash uchun jalyuzli mexanizm o‘rnatilgan. Havoli sovutgich tuzilishiga ko‘ra gorizontal, vertikal va qiya turlarga bo‘linadi.

1-rasm. Havoli sovutgich qurilmasini

umumiy ko‘rinishlari.

Neftni qayta ishlash korxonalarida qo‘llanilayotgan havoli sovutish uskunasi konstruksiyasiga o‘zgartirish orqali qurilmani ish samaradorligini oshirish mumkin. Uskunani asosiy kamchiligi ya‘ni maxsulotni yuqori haroratgacha sovuta olmasligi ya‘ni atmosfera havosidan 20-25°C dan past haroratgacha sovutish mumkin. Bu uskunani asosiy kamchiligi bartaraf etish

orqali, uskunani ish samaradorligini oshirish va boshqa jarayonlarda sovutish jarayonlarini amalga oshirishda qo'llash mumkin. Gorizantal havoli sovutish qurilmasini samaradorligini oshirish uchun qurilmaga yuqori qismi suv purkash orqali amalga oshirish mumkin. Ya'ni uskunani issiqlik almashinish qismiga suv purkash orqali maxsulot yoki xomashyoni yuqoriroq haroratgacha sovutishga erishish mumkin.

Uskunada issiqlik almashinish samaradorligini oshirishda havoli sovutish uskunasini korpus qismiga suyuqlik purkovchi mexanizm o'rnatiladi. Ya'ni mahsulot harakatlanuvchi quvurlarning yuqoriqismidan suv purkash va undan so'ng atmosfera havosi haydalsa uskunani ish samaradorligi oshadi (yuqori haroratgacha sovita oladi). Suyuqlik purkash orqali sovutish samaradorligini oshirish mumkin, ammo berilyotgan suyuqlik qurilma parrakini aylantirayotgan elektr dvigatelni zararlashi mumkin. Buni oldini olish uchun qurilmani parraklarini aylantiruvchi elektrodvigatelni markaz qismidan ko'chirish kerak bo'ladi. Ya'ni lopos vali bilan ektrodvigatelga shkif o'rnatilib tasmali uzatma orqali bog'lanadi. Yuqoridan berilgan suv mahsulot harakatlanuvchi quvurlardan harakatlanib lopos va kollektor orqali pastga tushadi. Pastga tushdigan suvni drenaj idishga yig'ib serkulatsiya hosil qilish mumkin. Ya'ni yuqoridan berilayotgan suvdan samarali foydalanish mumkin bo'ladi. Uskunani konstruksiyasini o'zgartirish orqali atmosfera havosi yordamida mahsulot va xomashyoni yuqori haroratgacha sovutishda foydalanish mumkin.

Foydalangan adabiyotlar ro'yhati

1. Raximov, G. (2023). qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmasini konstruksiyasini o'zgartirish orqali issiqlik almashinish samaradorligini oshirish. Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности, 1(2), 172-179.

2. Rakhimov, G. B., & Murtazayev, F. I. (2023). Increasing the efficiency of heat exchange by changing the construction of a shell-and-tube heat exchanger. In E3S Web of Conferences (Vol. 443, p. 03008). EDP Sciences.

3. Хурмаматов, А. М., & Рахимов, Г. Б. Повышение эффективности теплообмена путем совершенствования конструкции трубного теплообменного аппарата. EDITORIAL BOARD, 854.

4. Шоназаров, Э. Б., & Рахимов, Г. Б. (2021). Интенсификация аппарата воздушного охлаждения путем совершенствования его конструкции. Universum: технические науки, (5-5 (86)), 98-100.

APPLICATION OF POLYALDEHYDINULINE FOR MODIFICATION OF LOW MOLECULAR DRUGS

Komila Ibragimova, Gappar Rakhmonberdiev, Arslon Khusenov and Jasur Tilakov

Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, 100110, Uzbekistan

Abstract. By periodate oxidation of inulin, samples of polyaldehydinulin with varying degrees of oxidation have been obtained. The obtained polyaldehydinulines were used for the chemical modification of the low molecular weight drug adriamycin. It has been found that the quantitative content of adriamycin in the reaction products depends on the degree of oxidation of polyaldehydinulin. Using IR-spectroscopy, it has been proven that the chemical binding of adriamycin to polyaldehydinulin occurs through covalent azomethine bonds. When synthesized inulin-adriamycin was hydrolyzed in an acidic (pH 2.0) and slightly alkaline environment (pH 7.4), it has been proven that the drug has a prolonged release. The presence of adriamycin in the composition of polyaldehydinulin has been also substantiated by UV spectroscopy.

1. INTRODUCTION

Currently, the use of materials of plant is becoming particularly relevant due to the exacerbation of environmental problems, the shortage and high cost of synthetic materials, and the depletion of mineral reserves. In this regard, the development of new chemical materials based on renewable plant raw materials is becoming increasingly important. A significant improvement in the physicochemical properties of polysaccharides can be achieved by their chemical modification. The use of modified polysaccharides makes it possible to expand the scope of their practical application. For example, the introduction of aldehyde groups into the macromolecule of natural polymers makes it possible to increase the reactivity of polysaccharides and use them for the chemical modification of low-molecular drugs or biologically active substances [1-5]. The chemical addition of low-molecular biologically active compounds to polysaccharide macromolecules makes it possible to obtain new polymer derivatives with prolonged action, low toxicity and high physiological effectiveness [6-10].

One of the pressing problems of modern biomedical chemistry is the creation of environmentally friendly methods for modifying drugs. To solve these problems, the immobilization of low molecular weight biologically active substances into the structure of polyaldehyde polysaccharides through easily hydrolyzed covalent azomethine bonds is the most suitable method. This chemical modification approach is safe in that the reaction takes place at low temperature and in an aqueous environment without the participation of hazardous solvents [11, 12]. In addition, some studies have proven that by changing the quantitative content of aldehyde groups in the polymer chain of oxidized polysaccharides, reaction products with different physicochemical characteristics can be obtained [13-15].

Considering the above, the purpose of this work is to obtain polyaldehydeinulin and use it for the chemical modification of the anticancer [antitumor] drug Adriamycin.

2. MATERIALS AND METHODS

Study of polyaldehydinulin with varying degrees of oxidation. 500 mg of inulin with a molecular weight of 5600 Da (inulin was isolated from *Jerusalem* artichoke variety *Muzhiz*) was dissolved in 100 ml of acetate buffer solution with pH 4.5. After complete dissolution of inulin, 200 mg of NaIO₄ was added to the solution. The periodate oxidation reaction lasted 1-5 hours at a temperature of 25°C. To complete the periodate oxidation reaction, 15 ml of pure ethylene glycol was added and left to stir for 10 min. The solution was then dialyzed against distilled water for 48 hs using dialysis bags with a protein transmission cutoff of 2000 Da. The final products were isolated by sublimation of water from a previously frozen aqueous solution. The degree of oxidation of the obtained samples was calculated by iodometric titration.

Chemical modification of adriamycin with polyaldehydinulin. 250 mg of polyaldehydinulin was dissolved in 50 ml of distilled water. After complete dissolution of polyaldehydinulin, 100 ml of phosphate buffer solution with pH 8.0-8.2 was added to the solution, and then 160 mg of adriamycin was added and stirred for 5 hours at room temperature. The solution with the conjugate was dialyzed against distilled water for 24 hours. The product was isolated by freeze-drying.

Study of the structure of inulin-adriamycin. IR-spectra of all obtained compounds were recorded on a Vector-22 IR-spectrometer in the wavelength range 400-4000 cm⁻¹ in KBr tablets (3 mg sample/300 mg KBr). Spectrophotometric studies of the samples were carried out using a UV 1280 spectrophotometer (Shimadzu, Japan), in the wavelength range 200-800 nm. The amount of nitrogen in the samples was determined on an elemental analyzer brand Eura EA (Italy).

The release rate of adriamycin was determined in a buffer solution at pH 2.0 and 7.4 in a dialyzer, the cells of which are separated by a membrane with a protein transmission limit of 2000 Da. To do this, we initially obtained a calibration graph of the dependence of the optical density of Adriamycin solutions on concentration at $\lambda_{\max} = 490$ nm. Then 100 mg of the polymer conjugate was dissolved in 50 ml of buffer solution and placed in one of the dialyzer compartments. The corresponding buffer solution (with pH 2.0 or 7.4) was poured into the other compartment. After this, the dialyzer was placed in a thermostat at a temperature of 37°C. At certain time intervals, a

sample was taken from the compartment with the buffer solution to determine the content of free adriamycin in the UV spectrum at $\lambda_{\max} = 490 \text{ nm}$.

3. RESULTS AND DISCUSSION

To obtain the polymeric form of adriamycin, we have first obtained samples of polyaldehydinulin with different degrees of oxidation. The choice of polyaldehydinulin as a matrix for Adriamycin can be justified by the following reasons: firstly, the content of aldehyde groups in oxidized inulin will allow the modification of Adriamycin under mild synthesis conditions; secondly, by varying the degree of oxidation of polyaldehydinulin, it is possible to obtain reaction products with different contents of low molecular weight active substance; thirdly, the chemical addition of adriamycin to polyaldehydinulin macromolecules will give it a prolonged release under physiological conditions. Since the adriamycin molecule contains in its structure a primary NH_2 group capable of reacting with the aldehyde groups of oxidized inulin, the reaction should occur as follows:

The table presents data indicating the influence of the oxidation state of polyaldehydinulin on some characteristics of the reaction products.

Table

Influence of the degree of oxidation of inulin on the characteristics of reaction products

Nº	Oxidation level of inulin	Nitrogen content, %	Adriamycin content, %	Molecular weight, Da	Yield, %
1	16.5	1.6	5.8	4200	81.0
2	25.4	2.0	7.0	4270	76.3
3	31.5	2.5	9.2	4500	74.0
4	39.0	3.2	11.5	5160	70.5

According to the obtained results presented in the table, the quantitative content of adriamycin in the composition of the reaction products depends on the degree of oxidation of polyaldehydinulin. With an increase in the quantitative content of aldehyde groups in the composition of oxidized inulin, the content of adriamycin increases from 5.8 to 11.5%. The decrease in the yield of reaction products is explained by the fact that polyaldehydinulin begins to undergo destruction in the alkaline environment (pH 8.0-8.2) at which the synthesis took place.

Fig.1. FTIR spectrum of inulin-adriamycin with a quantitative content of the drug of 5.8% (1), 7.0% (2), 9.2% (3) and 11.5 % (4)

When studying the synthesized samples using IR-spectroscopy, an absorption band was discovered in the region $1645\text{-}1658\text{ cm}^{-1}$. These data prove that the chemical addition of adriamycin to polyaldehydinulin macromolecules occurs through covalent -C=N- bonds. Since azomethine bonds can undergo hydrolysis in an acidic or alkaline environment, we studied the release rate of Adriamycin.

Fig.2. Adriamycin release (sample (4) with a quantitative drug content of 11.5%)

The results of the study showed that the azomethine bond formed between adriamycin and polyaldehydinulin in the polymer conjugate exhibits varying stability in the model environment of gastric juice (pH 2.0) and bloodstream (pH 7.4). At the same time, the increase in the concentration of adriamycin in the buffer solution occurs gradually, which proves the presence of a prolonged effect and controlled release of the cytotoxic agent.

Fig.3. UV spectrum of adriamycin $c=1.5\text{ mg/ml}$ and inulin- adriamycin (sample (4) $c=5\text{ mg/ml}$)

To substantiate the composition of the reaction products, the method of UV spectroscopy was used. It was found that the original adriamycin has intense absorption in the region of 490 nm at a concentration of 1.5 mg/ml. The synthesized inulin-adriamycin also exhibited absorption in the region of 490 nm at a concentration of $c=5\text{ mg/ml}$. This indicates the presence of low molecular weight adriamycin in the composition of inulin.

4. CONCLUSIONS

Thus, for the first time, inulin derivatives containing aldehyde groups in the structure have been used for the chemical modification of the low-molecular drug Adriamycin. It was found that the quantitative content of adriamycin depends on the degree of oxidation of polyaldehydinulin. The structure of the obtained inulin-adriamycin samples has been proven by elemental analysis, IR- and UV spectroscopy. It was found that after the chemical binding of Adriamycin to polyaldehydinulin, a slow release of Adriamycin occurs at pH values of 2.0 and 7.4. This proves that inulin-adriamycin has a prolonged effect.

REFERENCES

1. Rakhmonberdiev G., Ibragimova K., Tilakov J., Khusenov A. Isolation and comparative study of various polymorphic forms of inulin. *E3S Web of Conferences*. 434. 02025. (2023)
2. Asere T.G., Mincke S., Folens K. Dialdehyde carboxymethyl cellulose cross-linked chitosan for the recovery of palladium and platinum from aqueous solution. *Reactive and Functional Polymers*. 141. 145-154. (2019)
3. Rakhmonberdiev G.R., Sidikov A.S., Yusupov R.D., Zainutdinov U. N., Kazantseva D.S. Hemostatic materials based on acetylcellulose and Lagoden. *Chemistry of Natural Compounds*. 33(3). 347-349. (1997)
4. Luo H., Lan H., Cha R., Yu X., Gao P., Zhang P., Jiang X. Dialdehyde Nanocrystalline Cellulose as Antibiotic Substitutes against Multidrug-Resistant Bacteria. *ACS Applied Materials & Interfaces*. 13(29). 33802-33811. (2021)
5. Rakhmonberdiev G.R., Sidikov A.S., Yusupov R.D., Zainutdinov U.N., Kazantseva D.S. Synthesis of a hemostatic drug from cellulose acetate. *Chemistry of Natural Compounds*. 34 (2). 192-194. (1998)
6. Akhmedov O.R., Shomurotov Sh.A., Turaev A.S., Sidarenka A.V. Dependence of Antimicrobial Effects of Guanidine-containing Pectin Derivatives from Some Structural Characteristics. *Drug Development and Registration*. 11(2). 38-45. (2022)
7. Tang L., Lin F., Li T., Cai Z., Hong B., Huang, B. Design and synthesis of functionalized cellulose nanocrystals-based drug conjugates for colon-targeted drug delivery. *Cellulose*. 25(8). 4525-4536. (2018)
8. Liu K., Xu Y., Lin X., Chen L., Huang L., Cao S., Li J. Synergistic effects of guanidine-grafted CMC on enhancing antimicrobial activity and dry strength of paper. *Carbohydrate Polymers*. 110. 382-387. (2014)
9. Muchova M., Munster L., Capakova Z., Mikulcova V., Kuritka I., Vicha J. Design of dialdehyde cellulose crosslinked poly(vinyl alcohol) hydrogels for transdermal drug delivery and wound dressings. *Materials Science and Engineering: C*. 111242. (2020)
10. Akhmedov O.R. Shomurotov Sh.A., Rakhmanova G.G., Turaev A.S. Synthesis and Study of Biological Activity of Sulfamic Polysaccharide Derivatives. *Russian Journal of Bioorganic Chemistry*. 43. 716-721. (2017)
11. Dalei G., Das S., Pradhan M. Dialdehyde cellulose as a niche material for versatile applications: an overview. *Cellulose*. 29. 5429-5461. (2022)
12. Isupova Z.Y., Khashirova S.Y., Zhanistov A.A., Kvashin V.A., Khakyasheva E.V., Musaev Y.I., Malkanduev Y.A. New metal complexes derived from guanidine-containing dialdehyde cellulose. *Fibre Chem*. 49. 437-441. (2018)
13. Koshani R., Tavakolian M., van de Van TGM Natural emulgel from dialdehyde cellulose for lipophilic drug delivery. *ACS Sustain Chem Eng*. 9. 4487-4497. (2021)
14. Kang X., Deng L., Yi L., Ruan C-Q., Zeng K. A facile method for preparation of green and antibacterial hydrogel based on chitosan and water-soluble 2,3- dialdehyde cellulose. *Cellulose*. 28. 6403-6416. (2021)
15. Akhmedov O.R., Shomurotov S.A., Turaev A.S. Comparative Studies of the Chemical Interaction of Guanidine with Dialdehyde Cellulose And Pectin. *Russian Journal of Bioorganic Chemistry*. 49(7). 1587-1595. (2023)

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНУЛИНА В КАЧЕСТВА ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

К.С.Ибрагимова, Р.Г.Рахманбердиев, Ж.Р. Тилаков, А.Ш.Хусенов

Ташкентский химико-технологический институт

***Аннотация.** Выделены и идентифицированы различные формы инулина, отличающиеся структурой и растворимостью в воде. Проведена реакция окисления инулина йодной кислотой с целью введения новых функциональных групп для присоединения лекарственных веществ для пролонгации их действия. Найдены оптимальные условия их получения, полученные продукты исследованы различными химико – физическими методами с целью установления их структуры. Проведены токсико-фармакологические исследования полученных продуктов.*

***Ключевые слова:** полисахариды, инулин, полиморфные формы, йодная кислота, диальдегидинулин, тубазид, тубазидинулин.*

Введение

В настоящее время полисахариды считаются одним из потенциально ценных макромолекулярных веществ, широко применяемых в качестве носителей лекарственных препаратов [1-3]. В первую очередь следует отметить их доступность, биосовместимость, не токсичность, биоразлагаемость и отсутствие аллергических воздействий на организм. Помимо перечисленного набора уникальных свойств основным преимуществом полисахаридов является вариабельность их молекулярных параметров и химической структуры, что позволяет расширить область их практического применения.

Присоединение большинства типов физиологически активных веществ к макромолекулам полисахаридов, требует предварительной функционализации основной цепи полимера-носителя. Одним из наиболее распространенных способов функционализации полисахаридов является периодатное окисление [4-6]. Данный метод применим для полисахаридов, имеющих в составе повторяющегося звена вицинально расположенные гидроксильные группы. Механизм реакции периодатного окисления предусматривает образование циклического комплекса, который затем разрушается с окислением -С-С- связи и разрывом цикла. Активированные полисахариды содержат в структуре альдегидные группы, число и скорость образования которых удается регулировать изменяя условия процесса периодатного окисления. В основном диальдегид производные полисахаридов используют в качестве полимеров-носителей биологически активных веществ, имеющих в структуре альдегидную, фенольную, спиртовую и первичную аминные группы. Результатом химического взаимодействия являются полимерные продукты, в которых активные вещества связаны с альдегидными группами полисахаридов посредством азометиновой связи (-C=N-). Такой тип химической связи наиболее подходящий, поскольку обеспечивает постепенное выделение биологически активного вещества из макромолекулярной цепи полисахарида [7-9].

В последние годы интерес исследователей в области химии высокомолекулярных соединений направлен на разработку новых методов выделения и химической модификации инулина. Известно, что инулин - это полисахарид, который содержится в клубнях сложноцветных и некоторых других растений. Макромолекулы инулина имеют линейное строение, состоят из 2-1 связанных остатков β-D-фруктофуранозы и оканчиваются 2-D-глюкопиранозным остатком, как в сахарозе. Молекулярная масса инулина колеблется в пределах 4000-7000 кДа, т.е. он занимает промежуточную область между олигомерами и высокополимерами. Обычно инулин извлекается путем водной экстракции при повышенной температуре из природного сырья – топинамбура, якона и цикория и др. объектов. Благодаря тому, что инулин ферментируется микрофлорой толстой кишки, регулярное употребление

его в составе пищевых продуктов обеспечивает разнообразные терапевтические эффекты, в основном, для уменьшения сахара в организме. Формула инулина имеет следующий вид:

Однако, как и другие полисахариды в структуре инулина содержатся исключительно гидроксильные группы, через которые довольно сложно осуществлять химическую иммобилизацию биологически активных веществ.

Исходя из вышеизложенной целью работы являлось выделение и осуществление химической модификации инулина с помощью реакции периодатного окисления, с последующим присоединением различных лекарственных веществ с целью пролонгации их действия. Инулин существует в трех полиморфных формах - α -, β - и γ -инулины. Нами были выделены эти формы и исследованы.

увеличение 500x

увеличение 500x

увеличение 750x

**Рис.. Сканирующая электронная микроскопия полиморфных форм инулина:
а) α -инулин б) β -инулин д) γ -инулин**

Результаты и обсуждения

Результаты исследования показали, что полиморфные формы α -, β - и γ -инулина отличаются по внешнему виду, нестабильностью и растворимостью в воде, при стоянии переходят в менее растворимые и стабильные формы. Полосы поглощения ИК-спектров полиморфных форм инулина близки, отличаются лишь незначительными сдвигами в слабое или сильное поле. В отличие от α - и β -форм γ -инулин устойчив [10,11].

Данные полученные методом электронно-микроскопического наблюдения свидетельствуют о различной надмолекулярной структуре полиморфных форм инулина (рис. 2. а, б, в). α - и β -инулины имеют более плотную структуру по сравнению с γ -инулином. Среди различных полиморфных форм инулина наиболее высокой кристаллическостью отличается β -инулин. Процесс окисления инулина представляет большой научный интерес, так как путём избирательного окисления отдельных спиртовых групп удаётся вводить в макромолекулу инулина новые функциональные группы и получить препараты окисленного инулина, обладающие новыми свойствами.

Однако, в мировой литературе окисление инулина не встречается. В основном работы по окислению посвящены полисахаридам, в частности, целлюлозы и её эфирам [12,13].

При действии йодной кислоты на полисахариды происходит окисление альдегидных групп, находящиеся у C₂ и C₃ углеродных атомов, образующих α-гликолевую группировку, с одновременным разрывом углерод-углеродной связи между ними. При этом окислителем является H₅JO₆, образующаяся при гидратации HJO₄ [14,15]:

Для введения альдегидных групп в инулин окисляли его йодной кислотой:

Для выделения продуктов реакции после окисления добавляли минимальное количество KI и HCl, необходимое для восстановления йодной и йодноватой кислот до йода по уравнению:

Меняя время воздействия йодной кислоты на инулин можно регулировать содержание в нем альдегидных групп.

Таблица 1.

Влияние продолжительности периодатного окисления на содержание альдегидных групп и молекулярную массу ДАИ

Продолжительность окисления, час	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
Йодное число ДАИ	12,6	30,5	41,6	50,7	54,3	48,8
*Степень окисления, моль%	9	21	32	38	40	37
Значение γ	18	42	64	76	80	74
Содержание азота, %	1,5	3,3	5,2	6,1	6,4	6,0
**Молекулярная масса, кДа	4,3	4,0	3,5	3,2	2,9	2,5

*Степень окисления - количество окисленных звеньев на каждые 100 звеньев инулина; γ - содержание альдегидных групп. **молекулярная масса исходного инулина 5,0 кДа

Как видно из результатов таблицы 1. с увеличением времени окисления увеличивается количество альдегидных групп, но после 3^х - часов окисления остаётся постоянным, следовательно, в течении 3^х - часов элементарные звенья инулина полностью окисляются.

Молекулярная масса инулина с увеличением времени уменьшается, что свидетельствует о происхождении процесса деструкции. Были сняты ИК-спектры окисленных образцов (рис.2).

Рис. 2. ИК-спектры инулина (1) и препаратов ДАИ со степень окисления 9,0 моль% (2), 32,0 моль% (3) и 40,0 моль% (4)

Как видно из рисунка 2. на спектрах окисленного инулина появляется новая полоса поглощения в области 1730 см^{-1} , относящиеся к альдегидной группе, интенсивность которой тем выше, чем более глубокому окислению был подвержен образец инулина.

Обычно диальдегид производные полисахаридов (целлюлозы, крахмала и др.) применяют для присоединения лекарственных веществ, содержащих в структуре первичную аминную группу. В результате химического взаимодействия образуются вещества, в которых первичные амины связываются с альдегидными группами полисахаридов посредством легко гидролизуемой азометиновой связи ($-\text{C}=\text{N}-$). Согласно литературным данным образование $-\text{C}=\text{N}-$ связи при взаимодействии $-\text{CHO}$ группы и аминов протекает в два этапа, каждый из которых является обратимым:

На первом этапе амин взаимодействует с альдегидом и образуется промежуточный карбиноламин, скорость этой стадии реакции зависит от характера заместителя: так наличие электроноакцепторных заместителей, увеличивающих заряд на углеродном атоме $-\text{CHO}$ группы, ускоряет присоединение $\text{H}_2\text{N-R}$. Электронодонорные заместители в амине, повышающие основность аминного азота, увеличивают, а электроноакцепторные снижают константу K_1 . Объемистые заместители, находящиеся в 2-положение к альдегидной группе, а также в аминах, за счёт стерических факторов существенно затрудняют данную реакцию, на втором этапе аминспирт дегидратируется и образуется азометиновая связь (Шиффовое основание)

Дегидратации способствуют электронодонорные заместители $-\text{CHO}$ группы. В конечном счёте, на скорость двух главных стадий процесса заместители оказывают противоположное влияние и результирующий эффект зависит от того, какая из стадий является определяющей. Лимитирующие стадии могут быть различными и зависят от pH среды: в нейтральном и слабнокислом растворах наиболее медленной стадией является дегидратация, а в кислом - присоединение амина. Поэтому, присоединение аминной группы к альдегидной группе полисахаридов pH среда играет первоочередную роль.

Следовательно, наиболее приемлемым условием является проведение реакции присоединения тубазида и других аминоксодержащих лекарственных веществ к диальдегидинулину в слабнокислой среде pH = 4-5.

В этой связи реакцию присоединения тубазида к диальдегидинулину проводили в слабнокислой среде при pH = 4,5. Затем при постоянном перемешивании на магнитной мешалке, вливали раствор, содержащий 0,6 моль тубазида. Реакция протекала при комнатной температуре в течение 3 часов, после чего продукты реакции высаживали двухкратным количеством ацетона. Осадок отфильтровывали, экстрагировали ацетоном в течение 10 часов. Полученные продукты реакции сушили под вакуумом над P_2O_5 при температуре 20°C . Реакция присоединения тубазида к окисленному инулину идёт следующим образом.

Было исследовано влияние степени окисления ДАИ на состав и молекулярные характеристики получаемых продуктов. Полученные результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2

Влияние степени окисления ДАИ на состав и молекулярные характеристики продуктов реакции

Степень окисления ДАИ, мол.%	9	21	32	38	40	37
Значение γ ДАИ	18	42	64	76	80	74
Молекулярная масса ДАИ, кДа	4,3	4,0	3,5	3,2	2,9	2,5
Содержание азота, %	3,2	7,0	9,4	11,5	12,0	11,3
Содержание изониазида, мол.%	13,5	33,4	50,0	65,4	70,0	63,7
Содержание изониазида, %	10,4	29,3	37,8	46,0	48,2	44,5
Молекулярная масса полимерного комплекса, кДа	4,8	5,2	6,0	5,7	5,4	-

Как видно из приведенных результатов в табл. 2. с увеличением степени окисления увеличивается число альдегидных групп в окисленном инулине, с одновременным понижением его молекулярной массы.

Молекулярно-массовые характеристики синтезированных производных, определяли методом (рис.3).

Рис.3. Гель-хроматограммы тубазид содержащих полимерных веществ; 1-ММ=6 кДа; СЗ=50,0 мол.%; 2-ММ=5,7 кДа; СЗ=65,4 мол.%; 3-ММ=5,4 кДа; СЗ=70,0 мол.%; 4-ММ=5,2 кДа; СЗ=33,4 мол.%; 5-ММ=4,8 кДа; СЗ=13,5 мол.%.

Как видно из рис 3. первыми отделяются высокомолекулярные фракции инулинтубазида после низкомолекулярные. Также видно из рисунка, что все фракции имеют мономодальную кривую, что свидетельствуют о моно - дисперсности каждой фракции. Были сняты ИК-спектры образцов (рис.4).

Рис.4. ИК-спектры тубазидсодержащего инулина. 1-ДАИ со степенью окисления 40,0 моль.%; 2-ММ=5,7 кДа; СЗ=65,4 моль.%; 3-ММ=5,4 кДа; СЗ=70,0 моль.%.

В образцах инулина с тубазидом появляется новая полоса поглощения в области $1662-1666 \text{ см}^{-1}$, для $-\text{C}=\text{N}-$ связи. Полоса в области 1730 см^{-1} , характерное для альдегидной группы

окисленного инулина (рис.3) исчезает, что свидетельствует о протекании реакции нуклеофильного замещения.

Экспериментальная часть

Получение α -инулина. 100 г воздушно-сухих клубней топинамбура, просеянных через сито 2 мм, экстрагировали водой в соотношении 1:8, 1:4 при 85-90 °С в течение 1 ч. Экстракты объединяли, обрабатывали СаО (4,5 г) при 80-85 °С, затем центрифугировали, раствор упаривали до одной трети и оставляли в холодильнике на 10 дней при -10 °С. При стоянии выпадал осадок инулина α -форма, который отделяли, сушили на воздухе, затем измельчали в порошок, выход α -инулина 3% (от воздушно-сухого сырья). α -инулин, белый порошок растворяется в воде при 37 °С, $[\alpha]_D - 36,3^\circ$ (с 0,1% NaOH). ИК-спектр (KBr, ν , см⁻¹) 3367, 2930, 1606, 1418, 1033, 936, 872, 821, 601.

Получение β -инулина. Надосадочный раствор упаривали до 200 мл и осаждали спиртом в соотношении 1:2. Осадок отделяли, промывали и высушивали. Выход β -инулина составил 6% (от воздушно-сухого сырья). β -инулин – аморфный порошок, хорошо растворяется в воде при 23 °С $[\alpha]_D - 35,5^\circ$ (с 0,1% NaOH). ИК-спектр (KBr, ν , см⁻¹) 3392, 2934, 1592, 1418, 1035, 935, 870, 819, 602.

Получение γ -инулина. 2 г β -инулина суспендировали в 20 мл воды и нагревали при 45-50 °С 48 ч, далее нагревание проводили при 55 °С в течение 2 ч. После охлаждения γ -инулин осаждали спиртом в соотношении 1:3, осадок промывали ацетоном, эфиром и сушили в эксикаторе над P₂O₅. Выход конечного продукта 26%. В маточном спиртовом растворе остались низкомолекулярные фрагменты инулина с выходом 52%. γ -инулин - белый порошок, растворяется при 70-80 °С, $[\alpha]_D - 34,2^\circ$ (с 0,1% NaOH). ИК-спектр (KBr, ν , см⁻¹) 3395, 2935, 1588, 1418, 1035, 936, 867, 820, 603.

Получение диальдегид инулина. В стеклянный стакан емкостью 500 мл помещали по 0,5 г α -, β - или γ -инулина, далее приливали 100 мл ацетатного буфера с pH 4,25 и добавляли 0,25 н раствора HIO_4 при молярном соотношении инулин: IO_4^- =1:1. Процесс окисления продолжался от 0,25 до 5 часов, при t=20 °С. По окончании реакции периодатного окисления продукты реакции осаждали ацетоном и промывали 70%-ным этиловым спиртом, до отрицательной реакции на ионы IO_4^- и IO_3^- (контроль по реакции с раствором азотнокислого серебра). Целевые продукты сушили в темноте под вакуумом над P₂O₅.

Диальдегид инулин получали следующим образом: в стеклянный стакан емкостью 500 мл помещали 0,5 г инулина, далее приливали 100 мл ацетатного буфера с pH 4,25. После полного растворения инулина добавляли 0,25 н раствора NaIO_4 при молярном соотношении инулин: NaIO_4 =1,0:1,0. Процесс окисления продолжался от 0,25 до 4 часов, при t=20 °С. По окончании реакции периодатного окисления продукты ДАИ осаждали ацетоном и промывали 70%-ным этиловым спиртом, до отрицательной реакции на ионы IO_4^- и IO_3^- (контроль по реакции с раствором азотнокислого серебра). Продукты реакции сушили в темноте под вакуумом над P₂O₅. Количество образующихся альдегидных групп определяли оксимным методом. Меняя время воздействия йодной кислоты на инулин можно регулировать содержание в нем альдегидных групп. Полученные результаты приведены

Определение степени окисления ($\gamma_{\text{ок}}$) оксимным методом. В коническую колбу емкостью 250 мл, содержащую 25 мл свежеприготовленного раствора солянокислого гидроксилamina (pH 5,0), помещали 100 мг высушенного диальдегидинулина взвешенного с точностью до 0,1 мг. Параллельно готовили холостую контрольную пробу. Смесь перемешивали в течение 1 ч, затем оттитровали высвободившуюся соляную кислоту 0,1 М раствором NaOH (индикатор бромфеноловый синий). Определение суммарного содержания альдегидных групп в исследуемых образцах, производится по разнице выделяющегося объема хлористого водорода.

Количество альдегидных групп рассчитывается по следующей формуле:

$$R - \text{CHO, моль\%} = \frac{0,1 \times (V_1 - V_2)}{g \times M} \times 100$$

где, V_1 - объем в мл, 0,1 М гидроксида натрия, израсходованного на пробу; V_2 - объем в мл, 0,1 М гидроксида натрия, израсходованного на контрольный опыт; g - навеска диальдегид полисахарида, г. M - молекулярная масса повторяющегося фрагмента в диальдегидинулине.

Определение молекулярной массы окисленного α -инулина и диальдегидинулина.

Молекулярно-массовые характеристики синтезированных производных, определяли на жидкостном хроматографе Agilent 1260 Infinity, снабженным рефрактометрическим детектором, с использованием хроматографической колонки PLAquagel OH Mixed длиной 300 мм и внутренним диаметром 7,5 мм (Waters, USA). Концентрация и объем вводимой пробы составляли 2 мг/мл и 100 мкл соответственно. В качестве элюента использовали водный 0,1 н раствор нитрата натрия. Объемная скорость потока элюента составляла 0,8 мл/мин.

Выводы

Разработаны способы получения физиологических активных полимеров на основе окисленного инулина и тубазида с целью пролонгирования его действия. Проведены токсико-фармакологические исследования тубазидинулина. Установлено, что тубазидинулин кроме сахароснижающим свойством, также обладает пролонгированным противотуберкулёзным действием по сравнению с чистым тубазидом и является лекарственным веществом нового поколения.

References

1. Tang L., Lin F., Li T., Cai Z., Hong B., Huang, B. Design and synthesis of functionalized cellulose nanocrystals-based drug conjugates for colon-targeted drug delivery. *Cellulose*. 2018. 25(8). 4525-4536. DOI:10.1007/s10570-018-1904-2.
2. Rakhmonberdiev G.R., Sidikov A.S., Yusupov R.D., Zainutdinov U. N., Kazantseva D.S. Hemostatic materials based on acetylcellulose and Lagoden. *Chemistry of Natural Compounds*. 1997. 33 (3). 347-349.
3. Rakhmonberdiev G.R., Sidikov A.S., Yusupov R.D., Zainutdinov U.N., Kazantseva D.S. Synthesis of a hemostatic drug from cellulose acetate. *Chemistry of Natural Compounds*. 1998. 34 (2). 192-194.
4. Kim U.J., Kuga S., Wada M., Okano T., Kondo, T. Periodate Oxidation of Crystalline Cellulose. *Biomacromolecules*. 2000. 1(3). 488-492. DOI:10.1021/bm0000337.
5. Rinaudo, M. Periodate Oxidation of Methylcellulose: Characterization and Properties of Oxidized Derivatives. *Polymers*. 2010. 2(4). 505-521. DOI:10.3390/polym2040505.
6. Rakhmonberdiev G., Ibragimova K., Tilakov J., Khusenov A. Isolation and comparative study of various polymorphic forms of inulin. *E3S Web of Conferences*. 434. 02025. (2023)
7. Akhmedov O.R., Shomurotov Sh.A, Turaev A.S. Peculiarities of synthesis and antimicrobial properties of guanidine-containing carboxymethylcellulose derivatives. *Khimija Rastitel'nogo Syr'ja*. 2021. №3. 73-82. DOI:10.14258/jcprm.2021038705.
8. Shomurotov Sh.A., Akhmedov O.R., Turaev A.S. Mamadullaev G.Kh. Antituberculosis activity and pharmacokinetics of polymerconjugates of isoniazid and ethambutol. *Pharmaceutical Chemistry Journal*. 2021. №6. 67-71. DOI:10.30906/0023-1134-2021-55-6-23-27.
9. Chen S., Li C., Hou T., Cai Y., Liang L., Chen L., Li, M. Polyhexamethylene guanidine functionalized chitosan nanofiber membrane with superior adsorption and

antibacterial performances. Reactive and Functional Polymers. 2019. 145. 104379. DOI:10.1016/j.reactfunctpolym.2019.104379.

10. Khusenov A. Sh., Rakhmanberdiev G. R., Rakhimov D. A., Malikova Kh. physicochemical properties of inulin from MUZHIZ variety of Jerusalem Artichoke. Chemistry of Natural Compounds. 2016. 52. №6. 1078-1080. DOI: 10.1007/s10600-016-1865-3.

11. Хусенов А.Ш. Рахманбердиев Р.Г, Рахимов Д.А, Маликова М.Х. Интерфакция процесса получения инулина и его полиморфных форм. Кимё ва кимёвий технологиялар журнали 2017. –№1. – С. 27–30.

12. R.G. Rakhmanberdiev, K.S. Ibragimova, A.Sh. Xusenov, M.H. Malikova. Influence of obtaining conditions of acetateinulin on the structure and its microbiological activity. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, Vienna, 2018. - №11-12. – С. 53-57.

13. Набиев А.Н, Рахманбердиев Г.Р, Хусенов А.Ш, Туляганов Р.Т, Қодиров О.Ш. Физико-химические и отдельные фармакологические свойства нитрата инулина. Фармацевтический вестник Узбекистана. –2010. –№4. – С. 24–27.

14. Г.Р. Рахманбердиев, К.С. Ибрагимова, О.Р. Ахмедов. Модификация инулина йодной кислотой // Журнал «Химия и химическая технология». – Ташкент, 2020. - №2. – С.57-60.

15. Р.Г.Рахманбердиев, А.Ш.Хусенов, К.С.Ибрагимова. Модификация инулина тубазидом // «Современные проблемы науки о полимерах», Узбекско-Казахский Симпозиум. Тошкент -2022, 24 с.

КОРРОЗИЯ ТЕЗЛИГИ ВА ҲИМОЯЛАШ ДАРАЖАЛАРИНИ ГРАВИМЕТРИК УСУЛ ЁРДАМИДА ЎРГАНИШ

PhD.О.Р. Махаммадиев., катта ўқ. С.Ш.Турабжонова., докторант. Қ.У.Соқиева

Тошкент давлат техника унверситети

Тошкент кимё технология институти

Металнинг массалари ўртасидаги фарқга асосланган усул яъни гравиметрик усул ёрдамида ингибиторларнинг самарадорлигини аниқлаш бўйича тадқиқотлар олиб борилди. Тажрибалар турли ҳароратларда ва ҳар хил ингибитор концентрацияларида саноат корхоналаридаги мавжуд агрессив муҳитларга яқин бўлган фон эритмаларида олиб борилди. Гравиметрик усулининг камчилиги кўп вақт талаб қилишидадир, маҳаллий хомашёлар асосида янги коррозия ингибиторлари синтез қилинди. Синтез қилинган намуналарнинг ингибирлаш таъсири бошқа четдан олиб кирилган ингибиторлар билан таққослаб кўрилди. Янги юқори самарали, сувда эрувчан ингибиторлар яратилди. ЭФГТ-1 ЭФГК-1 коррозия ингибиторларининг агрессив муҳитларда метални ингибирлаш даражалари ўрганилди.

Коррозион муҳит сифатида хлорид ва сульфат кислоталар эритмалари ишлатилган. Коррозия тезлиги гравиметрик усули билан ГОСТ 9.506-87 га мувофиқ, ҳарорат 30° – 70°С оралиғида аниқланган. 2x3x3мм [1] ўлчамли пластинка кўринишидаги пўлат 20 намуналаридан фойдаланилди.

Ўтказилган тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатдики, ингибиторнинг концентрацияси ва муҳит ҳароратига қараб коррозия тезлиги ва ингибиторлар самарадорлиги ўзгаради (1-жадвал).

1-жадвал

ЭФГТ-1, ЭФГК- 1 ингибиторлари иштирокида ва иштирокисиз 0,5 М HCl ва 0,5 М H₂SO₄ муҳитида пўлат 20 нинг коррозия тезлиги ва ҳимоя самарадорлиги

Ингибиторлар	Ингибитор концентрацияси, н,	Ҳарорат, °С	Коррозия тезлиги, г/м ² ·соат	Ҳимоялаш даражаси, % (Z)	Коррозия тезлиги, г/м ² ·соат	Ҳимоялаш даражаси, % (Z)
--------------	------------------------------	-------------	--	--------------------------	--	--------------------------

	мг/л		0,5 М НСl		0,5 М H ₂ SO ₄	
ингибиторсиз	–	30	0,0112	–	0,0108	–
	–	40	0,0196	–	0,0203	–
	–	50	0,0287	–	0,0291	–
	–	60	0,0450	–	0,0459	–
	–	70	0,0522	–	0,0513	–
ЭФГТ-1	200	30	0,00128	88,57	0,00169	84,35
		40	0,00223	88,62	0,0031	84,73
		50	0,00265	90,76	0,00442	84,81
		60	0,0037	91,15	0,00391	91,48
		70	0,00384	92,64	0,00414	91,92
ЭФГК-1	200	30	0,00087	92,23	0,00168	84,44
		40	0,000961	95,09	0,00296	85,41
		50	0,001211	95,73	0,00369	87,32
		60	0,001921	95,78	0,00481	89,52
		70	0,002156	95,89	0,00463	90,97

Ушбу жадвал бўйича турли ҳароратларда 0,5 М НСl ва 0,5 М H₂SO₄ муҳитида ингибиторларнинг гравиметрик таҳлиллари ўтказилди. ЭФГТ-1 нинг 0,5 М НСl да энг юқори ҳимоялаш самарадорлиги концентрация 200 мг/л бўлганда ҳарорат 70°C да 92,64% ни, ЭФГК-1 ники мос равишда концентрация 200 мг/л бўлганда 95,89% ни ташкил этди. ЭФГТ-1 нинг 0,5 М H₂SO₄ да энг юқори ҳимоялаш самарадорлиги концентрация 200 мг/л бўлганда ҳарорат 70°C да 91,92% ни, ЭФГК-1 ники мос равишда энг юқори ҳимоялаш самарадорлиги концентрация 200 мг/л бўлганда 70°C ҳароратда 90,97% ни ташкил этди. Эътибор берадиган бўлсак ҳарорат ошиши билан ингибиторларнинг ҳимоялаш даражалари ҳам ошганлигини кўришимиз мумкин. Бу ҳолатни ингибиторларнинг металл юзасига кимёвий адсорбцияси бўлиши мумкинлиги билан изохлаш мумкин. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ингибиторлар турли ҳароратларда сульфат кислота эритмасига қараганда, хлорид кислота эритмасида ҳимоялаш самарадорлиги юқорироқ бўлганини кўришимиз мумкин.

1-расм. ЭФГТ-1, ЭФГК-1 ингибиторлари иштирокида ва иштирокисиз 0,5 М H₂SO₄ муҳитида коррозия тезлигининг ҳароратга боғлиқлиги

Ушбу расмда 0,5 М H₂SO₄ муҳитида ЭФГТ-1, ЭФГК-1 ингибиторларининг коррозия теликларини ҳароратга боғлиқлиги график кўринишида келтирилган. Бу кислота эритмасида ҳам ингибиторларнинг 200 мг/л концентрацияда 30-70°C оралиғида ҳарорат ортиши билан ҳимоялаш самарадорликлари ҳам ортиб боришини кўриш мумкин. Сульфат кислота эритмасида хлорид кислота эритмасига нисбатан ҳимоялаш самарадорликлари камроқ натижаларни кўрсатди. Лекин коррозия тезликлари ингибиторсиз муҳитга қараганда ингибиторлар иштирокида анча камайганлигини кўриш мумкин[2].

Адабиётлар

1. Lee, H.-S., Saraswathy, V., Kwon, S.-J., & Karthick, S. Corrosion Inhibitors for Reinforced Concrete: A Review. // In Corrosion Inhibitors, Principles and Recent Applications. InTech. 2018. P. 1030-1043.
2. O.P. Махаммадиев. Диссертация 2023. // С.68-74.

TABBIY BIOPOLIMER XITOZAN VA UNING BIRIKMALARINI QISHLOQ XO‘JALIGIDA QO‘LLANILISHI

**Musaeva G.A. tayanch doktorant (PhD), Mengliyev A.S. k.f.n., dots.,
Sattarov M.E. b.f.n., dots.**

I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,
Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy-tadqiqot instituti

Kimyoviy o‘g‘itlar va o‘simliklarni himoya qilish vositalarining keng qo‘llanilishi atrof-muhitga jiddiy nomutanosibliklarni keltirib chiqaradi va inson salomatligiga salbiy ta‘sir qiladi. Shu munosabat bilan xavfsiz bioo‘g‘itlardan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish juda dolzarb vazifadir. Hozirgi vaqtda ekinlarni patogenlardan, shuningdek, turli abiotik stresslardan himoya qiluvchi xitozanning xususiyatlarini o‘rganishga keng miqyosda tadqiqotlar olib borilmoqda. Xitozan o‘simliklarning fiziologik xususiyatlarini samarali yaxshilashi, shuningdek, mevalarning saqlash muddatini uzaytirishi aniqlandi. Xitozan kimyoviy o‘g‘itlar samaradorligini oshiradigan va foydali tuproq mikrobiotasiga ta‘sir qilmaydigan ozuqa moddasi sifatida tuproqqa qo‘shimcha sifatida qo‘shish keyingi vaqtlarda qiziqish uyg‘otmoqda. Bundan tashqari, xitozan genetik darajada o‘simliklarning himoya funktsiyalarini oshirishi aniqlangan [1].

So‘nggi paytlarda xitozan o‘zining biologik mosligi, antioksidantligi, biologik parchalanadigan, saratonga qarshi, mikroblarga qarshi va toksik bo‘lmagan xususiyatlari tufayli eng ko‘p o‘rganilgan va qo‘llaniladigan biopolimerlardan biridir. Uni qo‘llashning maqsadga muvofiqligi, shuningdek, uni ishlab chiqarish uchun xom ashyo chiqindilardan olingan iqtisodiy material –ikkilamchi xom ashyolardan olinishi bilan bog‘liq [2]. Xitosan biofungitsid, biobakteritsid va biovirutsid bo‘lib, shu bilan o‘simliklarni patogen mikroorganizmlardan himoya qiladi, bu o‘simliklarni himoya qilish sohasidagi tadqiqotchilarning e‘tiborini tortadi. O‘simliklarda antipatogen sifatida xitozandan foydalanish bo‘yicha birinchi tadqiqot Hadwiger tomonidan tasvirlangan bo‘lib, ularda xitosanning turli o‘simlik qo‘ziqorin kasalliklariga fungitsid ta‘sirini ko‘rsatgan. Xitin va xitozanni qo‘llashda himoya funktsiyasining namoyon bo‘lishi monokotlar va dikotlarga nisbatan ham kuzatilgan [3].

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, xitosan turli xil noqulay atrof-muhit sharoitlariga qarshi kurashish uchun o‘simlik immun tizimining biostimulyatori sifatida ishlatilishi mumkin. Qurg‘oqchilik stressi o‘simliklarning fiziologiyasi, biokimyoviy va molekulyar xususiyatlariga zarar etkazadigan eng muhim ko‘p o‘lchovli omillardan biridir.

Misol uchun, olma daraxtlari yosh ko‘chatlariga xitozan preparati sepildi, bu antioksidant faollikni oshirdi va uzoq vaqt qurg‘oqchilik stressi paytida namlikni tikladi. Chitosan, shuningdek, kartoshka, guruch va uzum kabi o‘simliklarda qurg‘oqchilik stressiga chidamliligini keltirib chiqardi. Aniqlangan himoya mexanizmlaridan biribu o‘simlik stressli fazadan o‘tayotganda stomatit ochilishini tartibga solishda asosiy rol o‘ynaydigan va transpiratsiya tezligini kamaytiradigan kislota faolligini oshirishdir.

Issiqlik stressi kabi ekologik omil qurg‘oqchilik ta‘sirini kuchaytiradi, bu esa ekinlar uchun alohida muammodir. Issiqlik stressi sharoitida dukkakli o‘simliklarni yetishtirishda, xitozan bilan ishlov berish o‘simliklarning kech kurtaklari nobud bo‘lishining oldini olish usulidir. Biroq, bu masala ilmiy adabiyotlarda to‘liq o‘z aksini topmagan va qo‘shimcha tadqiqotlarni talab qiladi

Xitozan o‘simliklarda genlar ifodasini tartibga solish va molekulyar himoya tizimini rag‘batlantirishda rol o‘ynaydi. Gen ifodasi biologik omil bo‘lib, muhitdagi o‘zgarishlarga bog‘liq bo‘lgan va hujayralarga tashqi ogohlantirishlarga javob beradigan jarayon predmetidir. Mavjud

genlar ifodasini ekzogen tartibga solishda xitosanning ishtirokiga bag'ishlangan bir qator tadqiqotlar mavjud. Xitozan RNK sintezini ingibirlyadi.

Tadqiqotlardan olingan xulosalar shuni ko'rsatadiki, xitosan PINII belgisining ifodasini sezilarli darajada oshiradi, bu himoya signalizatsiya yo'llarini faollashtirish uchun xizmat qiladi. Qalampir, malina va qulupnay o'simliklarida ham xitozan samarali ekanligi aniqlandi. Xitozan bilan oldindan ishlangan uzumlarda savdoda mavjud bo'lgan uch xil formuladan, ko'rsatishi aniqlandi yuqori endokitinaza faolligi va ikkitasi xitozanning ko'rib chiqilgan kompozitsiyalaridan ekzokitinaza faolligini keltirib chiqardi. Shunga qaramasdan, har xil stresslar ostida xitosanning PR genlariga ta'siri masalasi hali ham yaxshi tushunilmagan.

Xitozanning immunomodulyatsion roli o'simliklarda allaqachon isbotlangan, uning nanozarralari esa faqat biotibbiyot maqsadlarida tekshirilgan. Nanozarrachalarning qobiliyati va mexanizmi o'rganilganda xitozan o'simliklarda immunitet reaksiyalarini qo'zg'atishi va kuchaytirishi aniqlandi. Barglarni ushbu preparat bilan davolash himoya fermentlari faolligining oshishi, himoya bilan bog'liq genlarning faollashishi va fenolik birikmalar kontsentratsiyasining oshishi hisobiga o'simlikning immunitetini sezilarli darajada yaxshilashga olib keldi. Azot oksidi (NO), o'simliklarni himoya qilishda muhim signalizatsiya molekulasi hisoblanadi. Uning shakllanishi nanozarrachalar bilan ishlov berilgandan keyin ham kuchayishi aniqlandi [4].

Ilmiy nashrlar tahlili shuni ko'rsatdiki, xitozan noyob mahsulot sifatida, ikkilamchi xomashyo sifatida, ko'p miqdorda va arzon narxda mavjud bo'lib, barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlarini rivojlantirishda istiqbolli kelajakka ega. Xitozan biotik va abiotik stress ostida o'simliklarni yetishtirishda istiqbolli vositadir. Xitozan va uning hosilalari foydali tuproq mikroflorasini buzmasdan yaxshi mikroblarga qarshi faollikni ta'minlaydi, bu tuproq sterilizatsiyasiga yashil yondashuv sifatida qaralishi mumkin. Shuning uchun, xitozanni issiqlik stressiga qarshi qo'llash imkoniyati bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi. O'simliklar va mevalarga nematodalar va hasharotlar tomonidan yetkazilgan zarar va ularga qarshi kurahsda ortiqcha preparatlardan foydalanishni kamaytirish uchun qishloq xo'jaligidagi o'simliklar himoyasi uchun sintetik o'g'itlar va himoya vositalari ishlab chiqarishda qo'shimcha sifatida xitozanda foydalanish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi va bu borada ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Гальбрайх Л.С. Хитин и хитозан: строение, свойства, применение // Соросовский образовательный журнал. 2001. Т. 7, №. 1. С. 51–56.
2. Dodgson, J. L.A. Comparison of effects of chitin and chitosan for control of *Colletotrichum* sp. on cucumbers / J. L.A. Dodgson, W. J. Dodgson // Pure Appl. Microbiol. – 2017. – 11. – pp. 87–93.
4. Shukla, S.K. Chitosan-based nanomaterials: A state-of-the-art review / S.K. Shukla, A.K. Mishra, O.A. Arotiba, B.B. Mamba // Int. J. Biol. Macromol. – 2013. – pp. 46–58.

АППАРАТ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ

Надиров К.С.¹ – доктор химических наук, профессор кафедры «Нефтегазовое дело»

Затыбеков К.С. – докторант кафедры «Нефтегазовое дело»

Жантасов М.К. – кандидат технических наук, ассоциированный профессор кафедры «Нефтегазовое дело»

¹Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан,
г. Шымкент

manarjan_80@mail.ru

В настоящее время на большинстве нефтяных месторождений Казахстана добывается нефть с высокой обводненностью, которая на некоторых месторождениях Кызылординской области, таких как Ащысай и Акшабулак составляет более 90%. Кроме того добываемая нефть является практически полностью эмульсионной. Она содержит стойкие водонефтяные эмульсии, стабилизированные природными поверхностно-активными веществами (ПАВ) и смолами. Эти явления значительно усложняют добычу нефти из скважин, негативно влияют на работу нефтедобывающего оборудования, трубопроводных коммуникаций. Последствием являются процессы коррозии, как нефтепромыслового оборудования, так и оборудования предприятий по переработке сырья.

В условиях подготовки скважинной продукции разрушения таких эмульсий удастся достичь только с помощью реагентов деэмульгаторов и температурной обработки. Несмотря на наличие широкого ассортимента существующих деэмульгаторов в настоящее время их применение на практике не всегда даёт желаемые результаты. Кроме сказанного выше, относительно высокая стоимость этих реагентов оказывает влияние на себестоимость товарной нефти [1-3].

В работе [4] приведен анализ состояния проблемы подготовки (деэмульсации) нефтей Казахстана, в том числе парафинистых. Отмечается, что около 70% добываемой в мире нефти представляет собой устойчивые дисперсные системы типа вода в нефти. Что же касается добываемой в Казахстане нефти, то она практически на 100% представляет собой водоземляную систему.

Для качественной подготовки сырой нефти нужны новые, доступные в экономическом плане реагенты для разрушения водонефтяных эмульсий. Поэтому выбор оптимальной технологии производства деэмульгатора на основании анализа современного состояния проблемы позволит создать современную технологию с хорошими технико-экономическими показателями [5,6]. Для эффективной подготовки скважинной продукции нужны новые подходы, основанные на использовании комбинированных методов разделения водонефтяных эмульсий (ВНЭ). Эти технологии должны сочетать в себе применение химических, термических и электрических методов.

В последние годы широкое распространение получил новый подход к эффективному воздействию на процесс разрушения водонефтяных эмульсий. Особенно это касается продукции скважин месторождений на поздней стадии эксплуатации, когда происходят существенные изменения свойств продукции нефтяных скважин при одновременном значительном повышении стойкости водонефтяных эмульсий [7]. Новый подход к разрушению эмульсий заключается в применении модифицированных промышленных образцов деэмульгаторов поверхностно-активными веществами (ПАВ) и добавками различного направления путем компаундирования новых смесей. Композиционным деэмульгаторам передаются одновременно деэмульгирующие, смачивающие и моющие свойства, необходимые для эффективного разрушения эмульсий на поздней стадии эксплуатации месторождений [8].

Известно, что основным показателем эффективности процесса разделения устойчивых ВНЭ является время их разрушения (τ), которое зависит от диаметра глобул воды и содержания ПАВ в продукции скважины.

Авторами предлагается аппарат для разделения водонефтяной эмульсии, который показан на рисунке 1. Аппарат работает при действии переменного тока частотой 50 Гц с регулированием напряжения с помощью лабораторного трансформатора (ЛАТР). Корпус аппарата (1) выполнен из нержавеющей стали, трубы диаметром 250 мм со специальным смотровым отверстием из высокопрочного стекла. Напряжение подведено к электроду 6 и корпусу 1, а также патрубку 7.

Водонефтяная эмульсия вместе с промывочной водой поступает в аппарат через штуцер 2 проходит в кольцевом зазоре между корпусом 1 и патрубком 7, далее она поступает сначала в область более сильного электрического поля между электродом 6 и патрубком 7.

Затем водонефтяная эмульсия поступает в область более слабого поля между электродом 6 и корпусом 1. Обезвоженную нефть выводят снизу аппарата и направляют в отстойный аппарат.

1 – корпус, 2 - входной штуцер, 3 - выходной штуцер, 4 - проходной изолятор, 5 – муфта, 6 – электрод, 7 – патрубок, 8 – перегородка.

Рисунок 1 - Электрокоалесцентор с входной камерой

Объем аппарата (электрокоалесцентора) для разделения водонефтяной эмульсии составляет 5 литров. При необходимости объем можно увеличить до нескольких сот литров, потребляемая мощность - несколько киловатт в зависимости от электропроводности нефти, подача воды - 1-2% от объема нефти. В данном аппарате электроды в расположены посередине и они подвешены вертикально друг над другом. Расстояние между электродами составляет 10 - 20 см. Конструкция этого аппарата позволяет проводить обезвоживание и обессоливание водонефтяной эмульсии при температуре до 60- 80°C.

Выбор метода разделения водонефтяной эмульсии зависит от концентрации диспергированной в нефти воды. В зависимости от содержания воды в нефти различают: глубокое обезвоживание, сверхглубокое обезвоживание и обезвоживание высокообводненной нефти. При содержании воды в нефти больше 1 –го % расстояние между каплями эмульсии сравнимы с их размерами ($L= 1-100$ мкм), а при содержании воды меньше 0,05% расстояние между каплями эмульсии велико и велико также удельное сопротивление эмульсии.

В данной работе для разрушения водонефтяной эмульсии комбинированным методом, то есть под действием химических реагентов и электрического поля был использован реагент деэмульгирующего действия на основе эфиров жирных кислот (ЭЖК) полученный на кафедре «Нефтегазовое дело» ЮКУ им. М. Ауэзова. Свойства реагента: внешний вид - вязкая прозрачная жидкость светло - коричневого цвета; плотность, $г/см^3$ при 20°C - 0,89-0,91; температура застывания, °С- минус 30-32; вязкость, $мПа \cdot с$, соответственно при +20°C и -20°C составляет 21-28 и 410-440; значение рН в пределах 8,4-8,6; массовая доля воды, не более 0,25; температура помутнения 1%-ного водного раствора, °С - в пределах - 74-76.

Обезвоживание нефти проводилось в присутствии реагента-деэмульгатора, эффективность действия которого исследовалась на искусственных водонефтяных эмульсиях с содержанием воды 40%-70%. Эмульсии получали с помощью механической мешалки с частотой вращения около 3000 об/мин в течение 2-10 мин. В качестве водной фазы эмульсии использовали либо минерализованную воду из скважины (отстой), либо ее модель, в

качестве которой использовался 1% раствор NaCl в дистиллированной воде. В качестве нефтяной фазы эмульсии использовалась нефть месторождения Ащысай. Пробы нефти отбирались специально для лабораторных исследований деэмульгаторов на центральных пунктах подготовки нефти (ЦППН). Нефть бралась из установки предварительного сброса воды (УПСВ) без деэмульгатора, используемого для подготовки нефти. Во всех случаях время перемешивания эмульсии выбиралось таким, чтобы без ввода деэмульгатора в течение 1-1,5 часов количество выпавшей из эмульсии воды было близко к нулю.

Сырая нефть при температуре 55-60 °С обрабатывалась расчетным количеством деэмульгатора. Объем воды, выделившейся из нефтяной эмульсии, измеряли через каждые 0,5 часов. После прекращения отделения эмульсионной воды из нефти, последняя анализировалась на содержание остаточной воды методом Дина и Старка по ГОСТу 2477-65, а также на содержание хлористых солей методом титрования водной вытяжки неорганических хлоридов, полученной при экстракции пробы нефти. ГОСТ 21534. Нефть. Методы определения содержания хлористых солей.

Таблица 1 – Разделение водонефтяной эмульсии в присутствии реагентов ЭЖК и Dissolvan – 4411 при напряженности электрического поля 150 В/см.

ЭЖК, г/т	Остаточное содержание воды в нефти, %	Остаточное содержание солей в нефти, мг/л	Dissolvan – 4411, г/т	Остаточное содержание воды в нефти, %	Остаточное содержание солей в нефти, мг/л
30	2,6	160	30	2,6	160
35	2,2	85	35	1,8	90
40	1,8	24	40	1,3	32
45	1,3	17	45	1,0	12
50	1,1	12	50	0,9	8
60	0,9	9	60	0,6	6

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, высокая степень обезвоживания достигается при комбинированном методе, то есть химическом и электрическом действии при сочетании количества реагента и напряженности электрического поля. Следует отметить, что степень разделения ВНЭ на 0,7 больше при использовании реагента Dissolvan – 4411 при расходе 60 г на тонну нефти.

Был использован комбинированный метод деэмульсации нефти при напряженности электрического поля 150 В/см, поступающей на установку комплексной подготовки нефти. Данные таблицы 1 свидетельствуют об эффективности деэмульсации ВНЭ комбинированным методом в присутствии реагентов - деэмульгаторов ЭЖК и Dissolvan - 4411.

Необходимо отметить, что при глубоком обезвоживании, при содержании воды в нефти более 0,1% расстояние между каплями эмульсии сравнимы с их размерами ($L = 1 - 100$ мкм), а при содержании воды в нефти менее 0,05% расстояние между каплями эмульсии большое, также велико удельное сопротивление. Под глубоким обезвоживанием будем понимать снижение концентрации общей воды от начального значения (более 0,1%) до значения менее 0,05%. Этого можно достичь способом коалесценции в электрическом поле. Деэмульсация нефти осуществляется в аппарате для отделения воды от сырой нефти путём разрушения нефтяной эмульсии обратного типа (вода в нефти) в электрическом поле переменного тока. В результате индукции электрического поля частотой 50 Гц, диспергированные глобулы воды поляризуются с образованием в вершинах электрических зарядов, меняют направление своего движения синхронно основному полю и всё время находятся в состоянии колебания [9,10]. Форма глобул постоянно меняется, что приводит к смятию структурно-механического барьера, разрушению адсорбционных оболочек и

коалесценции глобул воды. Необходимо также отметить, что по геометрической форме, предложенный нами аппарат относится к серии вертикальных аппаратов для разделения ВНЭ.

Конструкция этого аппарата позволяет проводить обезвоживание и обессоливание водонефтяной эмульсии при температуре до 60-80°C. Полученные значения обезвоживания нефти при изменении концентрации воды в нефти от первоначального значения не соответствуют глубокому обезвоживанию, при котором концентрация воды в нефти изменяется с 0,1 % до 0,05. Однако данный аппарат может быть рекомендован для промышленной подготовки нефти.

Литература

1. Gulnaz Zh. Moldabaeva, Saltanat E. Baibotaeva, Kazim S. Nadirov, Yury V. Zeygman, Aynur S. Sadyrbaeva. Reagent preparation for oil treatment and its use in the process of dehydration // *Jr. of Industrial Pollution Control* 33(1) (2017). P.1075-1084.
2. Бойко Г.И., Любченко Н.П., Маймаков Т.П., Шайхутдинов Е.М., Оразбекулы Е., Сабдалиева М.К., Игнатович А.В. Химические реагенты для подготовки нефтей к транспорту. Научно-технологическое развитие нефтегазового комплекса: доклады восьмых международных научных Надировских чтений. – Алматы, 2010. - С. 150-155.[
3. Wu Tong, Wang Xingwang, Zhang Yunanetal. Study on the Dehydration Process of Aging Oilby Demulsifier Modified With Nanometer-Silicion[J] // *Contemporary Chemical Industry* 42(11). 213.P.1488-1490.
- 4.Надиров Н.К. Высоковязкие нефти и природные битумы. В 5 т. Т.2. Добыча. Подготовка. Транспортировка.-Алматы: «Гылым», 2001.-344 с.
5. Евстигнеева Р. П. Тонкий органический синтез. – М.: Химия, 1991.- 435с.
6. Ланге К. Р. Поверхностно-активные вещества / К. Р. Ланге. – М.: Химия, 2004. – 252 с.
7. Хамидуллина Ф.Ф. Технология предварительного сброса, очистки пластовой воды и перекачки газожидкостной смеси на Тумутукском месторождении. / Ф.Ф. Хамидуллина, Р.Ф. Хамидуллин // *Экспозиция Нефть Газ*. - 2013. - № 4. - С. 101-108.
8. Хамидуллин Р.Ф. Композиция реагентов для подготовки смеси продукции скважин, добываемой методом внутрипластового горения и других угленосных нефтей // Р.Ф. Хамидуллин, И.Н. Дияров, Ф.Ф. Хамидуллин // *Тез.докладов Всесоюзной научно-технической конференции "Творческие возможности молодых нефтяников"*. - Альметьевск. - 1987. - С.133-139.
9. Шмелев В.А. Некоторые особенности процесса предварительного обезвоживания нефти / В.А. Шмелев, В.Х. Шаймарданов // *Нефтяное хозяйство*. - 1998. - №3. - С.73-75.
10. Садриев А.Р. Исследование совместного воздействия на нефтяные эмульсии реагенто-деэмульгаторов и механико-акустической или микроволновой обработки // *«Нефтепромысловая химия» материалы IV - Всероссийской научно-практической конференции*. - Москва: РГУ. – 2008. - С. 173-175.

РЕАГЕНТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАРАФИНИСТОЙ НЕФТИ

Надирова Ж.К.¹ - кандидат технических наук, доцент кафедры «Нефтегазовое дело»

Бегимова А.Р. – докторант кафедры «Нефтегазовое дело»

Бимбетова Г.Ж. – кандидат технических наук, ассоциированный профессор кафедры «Нефтегазовое дело»

¹Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан,
г. Шымкент

zhanna.nadirova@inbox.ru

Вопросы транспорта нефтей Республики Казахстан в настоящее время являются весьма актуальными. Объемы добываемого сырья в настоящее время составляют более 90 млн.

тонн ежегодно. Транспорт нефти осуществляется по трубопроводам, которые входят в структуру Национальной компании АО «КазТрансОйл». Проблема транспортировки углеводородов заключается в том, что большинство нефтей месторождений Казахстана являются высоковязкими, парафинистыми, высокоэмульсионными и в связи с этим транспорт их по трубопроводам сопряжен с рядом сложностей [1,2].

В зимний период года транспорт нефти еще более осложняется из-за парафиноотложения, непосредственно на внутренних стенках трубопровода, в этом случае происходит сужение поперечного сечения нефтепровода и, как следствие, снижается его пропускная способность. В этом случае для снижения температуры застывания парафинистой нефти используют, так называемые, станции тепловой обработки, которые работают на мазуте и сжиженном попутном газе. Тепловая обработка нефти в холодный период года является эффективной, однако, в последние годы в связи с ужесточениями экологических требований, охраны окружающей среды использование тепловых методов в ряде случаев не рекомендуются для транспортировки нефти.

Использование химических реагентов для снижения температуры застывания является более перспективным для транспортировки высокопарафинистой нефти. В качестве таких соединений при транспорте нефти по трубопроводам используют депрессорные присадки (ДП). Преимущество депрессорных присадок заключается в том, что помимо предотвращения парафиноотложения, они улучшают свойства нефти, снижают температуру потери текучести, что важно при дальнейшем ее транспортировании. При введении этих веществ в парафинистую нефть, в небольших дозах (обычно 0,05 – 0,10%), достигается существенное снижение температуры застывания и улучшение текучести ее в условиях низких температур. Кроме того они из-за незначительной концентрации ДП не оказывают влияния на качество получаемых продуктов первичной переработки нефти [3].

Применяемые в настоящее время депрессорные соединения и ингибиторы для снижения температуры кристаллизации парафинов нефти достаточно эффективны, но их производство отличается сложной технологией, многие из них все еще являются дорогостоящими и импортными. При этом очень важно, чтобы для разработки технологии этих реагентов использовалось местное сырье, в том числе побочные продукты переработки различных производств [4].

Целью настоящей работы является получение депрессорной присадки на основе малеинового ангидрида и смеси ненасыщенных жирных кислот, включающих смесь вакуумных дистиллятов хлопковых соапстоков предприятия АО «Шымкентмай».

Критериями оценки эффективности депрессорных присадок к нефтям при решении указанных выше проблем являются снижение температуры застывания и их реологические характеристики [5].

Получение депрессорной присадки проводили следующим образом. В данном случае нами была получена композиционная депрессорная присадка на основании ранее полученных присадок эфира жирной кислоты с бутанолом, а также аминопроизводного малеинового ангидрида [6].

Синтез проводили в настольном реакторе, который является комбинацией магнитной мешалки и реактора высокого давления из нержавеющей стали, снабженным контактным термометром.

Идентификация полученных продуктов реакции производилась с помощью ИК - спектроскопии на приборе ИК-Фурье-спектрометре Shimadzu IR Prestige-21 в интервале волновых чисел $4000-500\text{ см}^{-1}$, с приставкой нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) Miracle фирмы Pike Technologies.

В ИК – спектре полученного продукта (рисунок 1) деформационным (δ) колебаниям C–H связей этих групп соответствуют полосы с максимумами при 1415 см^{-1} ($\delta_{\text{ассим.}}\text{ CH}_3$) и $1465 + 10\text{ см}^{-1}$ ($\delta_{\text{ассим.}}\text{ CH}_2$), а также 1377 см^{-1} ($\delta_{\text{симм.}}\text{ CH}_3$ и CH_2). Сильный пик в области $1725 - 1705\text{ см}^{-1}$, который авторы относят к линолевой кислоте, у которой двойная связь находится

не в α и β положениях, значительно уменьшается в образце продукта синтеза. Снижение интенсивности поглощения в области полос 2000 - 1300 cm^{-1} , принадлежащих малеиновому ангидриду свидетельствуют о конверсии его с достаточно большой степенью.

Рисунок 1. ИК - спектры продукта синтеза

На основе полученного продукта был разработан состав депрессорной присадки, в которую входит продукт синтеза с условным названием Д-1. Полученный композиционный состав, включающий углеводородный растворитель и эфир линолевой кислоты и бутанола, придает присадке поверхностно-активные свойства, а также термодинамическую устойчивость и стабильность, благодаря слабым межмолекулярным взаимодействиям и проявлению синергетического эффекта при добавлении их к парафинистой нефти.

Для введения депрессорной присадки в нефть пробу образца нефти нагревали до 60 $^{\circ}\text{C}$ и добавляли в нее рассчитанное количество депрессорной присадки Д-1. Установлена оптимальная концентрация присадки в нефти, значение которой составляет 0,2 %. Смесь перемешивали с помощью электромеханической мешалки при заданной температуре в течение 30 минут. Затем образец с нефтью медленно охлаждали до 20 $^{\circ}\text{C}$ и осуществляли дальнейшие измерения депрессорной активности.

Депрессорную активность высокомолекулярных многофункциональных реагентов исследовали для сырой нефти «Ащысай» и смеси нефти «Ащысай – Акшабулак» в соотношениях - 60:40. Известно, что на большинстве месторождений термообработку нефти для подготовки к транспортировке и переработке производят до 60 $^{\circ}\text{C}$. Считается, что проводить термообработку выше этой температуры экономически нецелесообразно, кроме того, из нефти начинают выделяться низкокипящие фракции парафинов, нарушая углеводородный состав нефти.

Данные по исследованию депрессорной активности предлагаемого реагента приведены на рисунке 2. Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что при обычной термообработке нефти без добавок депрессорной присадки при 60 $^{\circ}\text{C}$ депрессия составляет 3 $^{\circ}\text{C}$. Было найдено, что ввод «Д-1» в обезвоженную нефть в количестве от 50 ppm и выше, повышает показатель депрессии, интенсивность которого увеличивается с повышением концентрации реагента.

«Д-1» в нефти: 1 – Ащысай, 2 – Ащысай + Акшабулак.

Рисунок 2. Зависимость показателя депрессии от концентрации присадки

Термообработка с реагентом «Д-1» показывает одинаково высокую депрессорную активность как на товарной нефти месторождения Ащысай с содержанием парафинов - 15,8 %, смол - 5,9 %, так и в смеси нефти Ащысай - Акшабулак. При введении 200 ppm реагента депрессия составляет 18⁰С, кинематическая вязкость для нефти месторождения Ащысай снижается с 8,2 до 6,4 мм²/с. Следует отметить, что увеличение концентрации реагента начиная от 100 до 200 ppm практически не влияет на температуру текучести сырой нефти смеси Ащысай - Акшабулак.

Далее было исследовано изменение морфологии образующихся кристаллов парафинов на вышеприведенном составе нефтей в присутствии полученной депрессорной присадки. Присадка вводилась в образцы высокопарафинистой нефти, отобранной непосредственно с групповой замерной установки, после отстоя и отделения пластовой воды. При добавлении присадки «Д-1» наблюдалось уменьшение размеров кристаллов парафинов, а также изменялась их форма (рисунок 3). Предполагается, что снижение температуры застывания нефти связано с этим фактором, так как тонкие кристаллы относительно большой площади (пластинчатые кристаллы), легче образуют пространственный каркас, чем мелкие, которые являются более компактными [7,8].

Рисунок 3. Морфология кристаллов нефти месторождения Ащысай без реагента (а) и с добавлением реагента Д-1» (б)

Таким образом, на основании полученных данных было установлено, что использование реагента Д-1 на основе малеинового альдегида, моноэтаноламина в композиции с эфиром на основе линолевой кислоты и бутанола (этерифицированные жирные кислоты) в качестве композиционной депрессорной присадки позволяет снизить значения температуры застывания высокопарафинистой нефти и значительно улучшить ее вязкостные характеристики. Входящие в состав разработанной присадки компоненты придают ей синергетический эффект, что объясняет ее высокие эксплуатационные характеристики и позволяет рекомендовать ее для транспортировки высокопарафинистой нефти.

Данные исследования проведены при поддержке Комитета Науки и Высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (ГФ АР14869314).

Литература

1. Карабалин У.С. Результаты деятельности министерства нефти и газа РК за 2013 г. и перспективы развития нефтегазовой отрасли. // Нефть и газ, №3.- 2013. –С.7-18.
2. Надиров Н.К. Высоковязкие нефти и природные битумы. В 5 т.Т.2. Добыча, Подготовка. Транспортировка. - Алматы: «Гылым», 2001.-344 с.
3. Мастобаев Б.Н. Химические средства и технологии в трубопроводном транспорте нефти / Б.Н. Мастобаев, А.М. Шаммазов, Э.М. Мовсумзаде. – М.: Химия, 2002. – 296 с.
4. Надирова Ж.К., Маренов Б.Т., Бимбетова Г.Ж., Надиров Р.К. Разработка составов композиционных депрессорных присадок расширенного спектра действия // Нефть и газ, №6. - 2017. –С.78-87.
5. Национальный стандарт РК СТ РК 2494-2014. Депрессорные присадки для нефти и нефтепродуктов. - Астана, 2014.
6. Zh. Nadirova, M. Zhantasov, K. Nadirov, G.Bimbetova, O. Ivachnenko, N. Otarbayev, Zh. Shukhanova, Y. Botashev. Preparation and Examination of a Composite Demulsifier for Paraffin Base Oil // Chemical Engineering Technology, 2023, 46, No. 4, 627–634.
7. F. Yang, Y. Zhao, J. Sjöblom, C. Li, and K. G. Paso, “Polymeric wax inhibitors and pour point depressants for waxy crude oils: a critical review,” Journal of Dispersion Science and Technology, vol. 36, no. 2, pp. 213–225, 2015.
8. B. F. Alves, P. H. R. Pereira, R. D. C. P. Nunes, and E. F. Lucas, “Influence of solvent solubility parameter on the performance of EVA copolymers as pour point modifiers of waxy modelsystems,” Fuel, vol. 258, Article ID 116196, 2019.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СОВМЕСТИМОСТИ ВЗАИМОПРОНИКАЮЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ СЕТОК НА ОСНОВЕ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ И ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Негматов С.С., Негматова К.С., Абед Н.С., Улмасов Т.У., Туляганова В.С., Жовлиев С.С., Хаминов Б.Б., Негматов Ж.Н., Наврузов Ф.М., Пирматов Р.Х., Эшмуратов Б.Б.

Введение. В последнее годы в мире на сегодняшний день в большом количестве разрабатываются и широко применяются вибропоглощающие-вязкоупругие композиционные полимерные материалы и покрытия на их основе для использования в металлургии, машиностроении и других отраслях промышленности.

Особое место в исследованиях свойств вибропоглощающих-вязкоупругих материалов занимают работы, посвященные взаимопроникающим полимерным системам ВПС [1].

Создание ВПС открывает широкие возможности модификации свойств сетчатых и линейных полимеров, что имеет важное практическое значение. Применение для получения ВПС различных по строению полимеров перспективно тем, что комбинация различных систем или сетки с линейными макромолекулами удастся на основе существующего крупнотоннажного сырья и решать многие принципиально новые технические задачи.

При разработке многокомпонентных взаимопроникающих систем прежде всего возникает вопрос о выявлении термодинамических и структурных характеристик ВПС, а также термодинамической несовместимых составляющих компонентов на основе термореактивных и термопластичных полимеров [2].

Целью исследования является изучение термодинамической совместимости взаимопроникающих полимерных систем применительно к разработке эффективных вибропоглощающих композиционных полимерных материалов для применения в машиностроении.

Объектами исследования является ВПС на основе эпоксидных олигомеров ЭД-16, ЭД-20, ЭИС, дибутилфталат-ДБФ, полиэтиленполиамин-ПЭПА, термопластичный полиуретан УК-1

и термоэластопласт марки ПР.

При исследовании и формования вибродемпфирующих-вязкоупругих свойств двух компонентных систем, в том числе взаимопроникающих полимерных систем, прежде всего, возникает вопрос о термодинамической совместимости составляющих компонентов.

Термодинамическим критерием совместимости полимеров в смесях является отрицательное значение свободной энергии смешения Гиббса (ΔG) или же энтальпии смешения полимеров. Величину свободной энергии смешения Гиббса взаимопроникающих полимерных систем на основе ЭД- 16 + ПУ, ЭД -20 + ПУ и ЭИС 1 + ПУ рассчитывали согласно известной теории термодинамической совместимости расплавов полимеров теории Флори-Скотта при температуре 373 К [2]. Результаты расчетов приведены в таблице на примере системы ЭД 16 + ПУ. Видно (табл.), что в интервале соотношений ЭД16: ПУ от 80:20 до 30: 70 энергия смешения Гиббса имеет отрицательное значение. Это показывает, что в этом интервале соотношений термопластичный полиуретан растворяется в эпоксидном олигомере ЭД 16.

Далее была изучена термодинамическая совместимость системы эпоксидный олигомер-полиуретан малеиновый ангидрид. Последний является общим растворителем для обоих компонентов системы. Расчет термодинамической совместимости данной трехкомпонентной системы также производили согласно теории Флори-Скотта для случая в присутствии в системе общего растворителя.

Таблица

Термодинамическая совместимость компонентов смеси ЭД 16 + ПУ

Состав ВПС (в об, долях, %)		Свободная энергия смешения Гиббса ΔG , Дж/см
ЭД16	ПУ	
90	10	+0,026
80	20	-0,416
70	30	-0,694
60	40	-0,823
50	50	-0,800
40	60	-0,610
30	70	-0,225
20	80	+0,408

В отличие от системы эпоксидный олигомер – полиуретан в системах ЭД 16+ПУ+МА, ЭД-20 + ПУ+МА и ЭИС-1 + ПУ+МА термодинамическая совместимость компонентов проявляется до содержания полиуретана в системе до 77 % (рис.)

1 – ЭД, 2 – ЭИС, 3 – ЭД-20

Рис. Зависимость свободной энергии смешения Гиббса от содержания полиуретана в смеси

Видно (рис.), что молекулярная масса олигомеров оказывает значительное влияние на

совместимость компонентов системы. С увеличением молекулярной массы олигомеров величина энергии смешения Гиббса несколько раз уменьшается до определенной значений. Таким образом были исследованы термодинамические характеристики взаимопроникающих систем – ВПС на основе эпоксидных полимеров и полиуретана. Изучение термодинамической совместимости вышеуказанных пар полимеров позволило определить интервал соотношения компонентов, подлежащих исследованию.

Список литературы

1. Краузе С. Совместимость в системах полимер-полимер. /Полимерные смеси. 1981. 1. - С. 26-144.
2. Javliyev Sirojiddin, Komila Negmatova, Nodira Abed, Sayibjan Negmatov, Tulkin Usmanov, Vasila Tulyaganova, Ahmedjan Yusupbekov, Surayo Yulchiyeva, Mukhiba Babahanova, Muqaddas Ikramova. Research of vibration-absorbing properties of epoxy composite materials on the basis of epoxy resin and powdery elastomer // Advanced Materials research, 2019, 108-112 pp.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗАИМОПРОНИКАЮЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ СЕТОК НА ОСНОВЕ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ И ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ

**Негматов С.С., Негматова К.С., Абед Н.С., Улмасов Т.У., Жовлиев С.С., Хаминов Б.Б.,
Негматов Ж.Н., Наврузов Ф.М., Пирматов Р.Х., Эшмуратов Б.Б.
Туляганова В.С.**

Особое место в исследованиях свойств вибропоглощающих-вязкоупругих материалов занимают работы, посвященные взаимопроникающим полимерным системам ВПС. Идеальная ВПС-это система, в которой взаимопроникновение разнородных цепей осуществляется на молекулярном уровне. Частично взаимопроникающие полимерные системы являются результатом неполного смешения компонентов и характеризуется одним широким максимумом механических потерь при температуре стеклования. [1].

ВПС на основе несовместимых полимеров отличаются четким разделением максимума механических потерь, составляющих систему компонентов.

Целью исследования является исследование структурных характеристик взаимопроникающих полимерных систем применительно к разработке эффективных вибродемпфирующих композиционных полимерных материалов.

Были выбраны следующие: эпоксидные олигомеры ЭД-16, ЭД-20, ЭИС, дибутилфталат-ДБФ, полиэтиленполиамин-ПЭПА, термопластичный полиуретан УК-1 и термоэластопласт марки ПР.

В работе для выяснения возможности образования химической связи между макромолекулами гомополимеров, составляющих систему, были изучены структурные характеристики и получены инфракрасные спектры гомополимеров и ВПС на их основе, где соотношение компонентов был равен. ЭД: ПУ 75;25. Для выявления структурных характеристик проведены ИК-спектроскопические исследования. В ИК-спектре отвержденного эпоксидного олигомера ЭД-16 с малеиновым ангидридом присутствовали: малоинтенсивная полоса при 2970 см^{-1} от валентных колебаний С-С связей в СН-СН группах в ароматическом кольце; полосы при $1710, 1600, 1500\text{ см}^{-1}$ от валентных колебаний С=О, С=C, С-СН связей в структуре ангидридного кольца, бензельного кольца и структура ароматического кольца; полоса при 1230 см^{-1} от деформационного колебания С=О связей: малоинтенсивная полоса поглощения при 1030 см^{-1} от деформационных колебаний С-О-С связей и полоса при 830 см^{-1} от внеплоскостных колебаний СН-связей, замещенного бензельного кольца и колебаний структуры С-(СН) связей.

В ИК-спектрах полиуретана УК-1 (рис. 3) присутствуют: интенсивная полоса при 3350 см^{-1} от валентных колебаний амидных групп =NH связей, полоса при 2950 см^{-1} от валентных

колебаний С-С связей в метильных группах; интенсивные полосы при 1730, 1600 и 1530 см⁻¹ от валентных колебаний С=О, С=C, С=СН связей в уретановой группе и бензольном кольце; полосы при 1460, 1410 см⁻¹ от деформационных колебаний С=C связей в ароматическом кольце; интенсивная полоса при 1370 см⁻¹ от деформационных колебаний гидроксильных групп; широкие интенсивные полосы при 1250 и 1150 см⁻¹ от деформационных колебаний С-О-С сложноэфирных, связей; интенсивная полоса при 950 см⁻¹ от колебаний СН- связей; и полосы при 770 и 730 см⁻¹ от внеплоскостных колебаний СН-СН связей замещенного бензольного кольца.

Рассмотрим ИК-спектры ВПС на основе эпоксидного олигомера ЭД-16, отвержденного малеиновым ангидридом и полиуретана УК -1. Из полученных спектров видно, что полосы поглощения связей в функциональных группах гомополимеров полностью повторяются с некоторыми их смещениями. При этом интенсивность полос поглощения значительно уменьшается. Из механизма взаимодействия, олигомеры связываются между собой ковалентной связью, образуя взаимопроникающие полимерные системы (ВПС).

Таким образом, в ИК-спектрах исследуемой ВПС интенсивность полос поглощения значительно уменьшается, что позволяет сделать вывод о том, что между макромолекулами гомополимеров, составляющих систему, происходит донорно-акцепторный механизм ковалентной связи за счет неподелённого электрона атома азота и образуется сшитая структура взаимопроникающих полимерных систем.

Были исследованы рентгеновские дифрактограммы гомополимеров и взаимопроникающих систем ВПС на их основе. На рентгеновской дифрактограмме эпоксидного полимера при угле скольжения рентгеновских лучей, равным 22А°, наблюдается только один максимум, соответствующий аморфному полимеру.

Анализ рентгеновской дифрактограммы термопластичного полиуретана УК-1 показал, что структура линейного полимера состоит из кристаллических и аморфных областей. Массовая степень кристалличности полиуретана достигает до 20 %. При этом наблюдается четыре области кристалличности с различными межплоскостными расстояниями, равными 3,68 А° при 28 А°, 3,97 А° при 26 А°, 4,10 А° при 25 А° 30' и 5,0 А° при 20 А° 45'.

В рентгеновских дифрактограммах ВПС на основе вышерассмотренных составляющих - олигомера ЭД-16 и полиуретана до соотношения компонентов равной 50:50 кристаллические области термопластичного полимера не наблюдается, вся структура смеси состоит из аморфных областей. Сферолитная надмолекулярная структура полиуретана разрушается и переходит в фибриллы и ламели. Эти изменения в структуре полиуретана дают основание считать, что взаимно проникновение в данном ВПС осуществляется на надмолекулярном уровне.

В ВПС, где дисперсной средой является полиуретан, а фазой эпоксидный полимер, в рентгеновской дифрактограмме вновь проявляется кристаллические области в термопластичном полимере при повышении температуры. Это, по-видимому, обусловлено тем, что образующаяся сетчатая структура эпоксидного полимера недостаточно для оказания сопротивления, в котором происходит образование кристаллических областей в полиуретане. Полученные результаты указывают на развитие существенной гетерогенности в ВПС и подтверждает выводы о том, что ВПС нельзя рассматривать как гомогенную двухфазную систему с равномерным распределением фаз в объеме смеси. Причина того, как уже отмечалось в термодинамической несовместимости компонентов, которая ведет к расслоению составляющих фаз, происходящей в процессе формирования ВПС. Вследствие медленной кинетики разделения фаз в процессе формирования ВПС из-за большой вязкости полимерной системы полное разделение фаз не происходит, в результате этого образуется переходная область.

Таким образом, с помощью рентгенографии установлено, что в ВПС образуются переходные области, за счет сферолитной надмолекулярной структуры компонентов. ИК-спектроскопическим исследованием установлено, что между макромолекулами полимеров

происходит реакция поликонденсации и образуют ковалентные связи между молекулами, которые обосновывают существование взаимопроникающих полимерных систем. Установлен предел совместимости олигомера ЭД-16 с пластификатором дибутилфтолатом до 25 массовых частей, позволяющих снижению внутренних напряжений в покрытиях и улучшению механических свойств. При температуре 330 К коэффициент механических потерь имеет максимум, соответствующий релаксационному процессу, связанному сегментальной подвижностью цепи, а модуль динамической упругости композиции монотонно уменьшается.

Литература

1. Lipatov Y.S., & Alekseeva T.T. Phase-separated interpenetrating polymer networks. / Springer Berlin Heidelberg. 2007. pp. 1-227.

МОДИФИКАЦИЯ АЦЕТАТОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С ГОССИПОЛОВОЙ СМОЛОЙ И ПРОДУКТАМИ ГИДРОГЕНОЛИЗА ГИДРОХИНОНА

Негматова К.С., Раупова Д.Н., Анварова З.А., Негматова М.Н.

(ГУП «Фан ва тараккиёт» ТашГТУ имени И. Каримова)

Среди производных эфиров целлюлозы особое место занимают ацетаты целлюлозы, которые широко применяются в различных отраслях народного хозяйства для изготовления искусственного волокна, этролов (пластмасс), жгута для сигаретных фильтров, кино-фотопленок, лакокрасочных покрытий, а также в качестве клея для реставрации и ремонта деталей автомобилей, очковых оправ и др [1].

Изделия из ацетатов целлюлозы обладают высокой механической прочностью и хорошим внешним видом.

Одним из перспективных направлений в области создания пленочных и композиционных материалов на основе ацетатов целлюлозы является применение современных методов структурно-химической модификации. Благодаря достижениям в области структурной химической модификации, появилась возможность в значительной степени устранить ряд недостатков, в частности, хрупкость и низкую термостабильность и т.п., присущих ацетатам целлюлозы [2].

Несмотря на достигнутые большие успехи в указанной области, разработка эффективных модифицирующих добавок на основе местного сырья и из отходов производств для АЦ (ацетат целлюлоза) остается все еще актуальной.

Одной из основных задач в области модификации АЦ является синтез близких по свойству модификаторов, в частности, госсиполовой смолы (ГС).

В процессе изучения природы ГС был показан универсальный характер ее действия, который может быть с успехом использован для модификации АЦ.

Несомненный интерес представляло использование госсиполовой смолы (ГС) в качестве модифицирующего агента для АЦ. Это прежде всего, обусловлено тем, что полифункциональный характер ГС при наличии довольно прочной основы-каркаса в структуре позволяет рассматривать ее как новый класс олигомерных модифицирующих добавок.

Учитывая высокую летучесть ГС, по сравнению с дибутилфосфатом (ДБФ), нами был разработан метод, заключающийся в том, что вначале ГС растворяют в небольшом количестве ацетона, а затем смешивают - с сухим измельченным АЦ. После смешивания ГС со связующим, отработанный растворитель улавливают, регенерируют и вновь отправляют в технологический цикл по известной технологии. Предложенная технология позволяет иметь композицию, характеризующуюся сравнительно низкой летучестью.

Однако, наряду с достоинством этого модификатора необходимо отметить и отрицательные качества ее. Она сравнительно летуча, при модификации АЦ требует дополнительной технологии смешивания компонентов и растворителя (ацетон).

В связи с этим возникла необходимость создания стабильных смолообразующих модификаторов на основе двуатомных фенолов. Предварительные испытания продуктов реакции, получаемых в результате экспериментального подбора условий гидрогенолиза двухатомных фенолов, позволили установить оптимальные параметры процесса: температура 450°C, начальное давление водорода 100 атм, время 30 минут.

Отмечено, что наиболее эффективным модификатором из числа изученных является суммарный продукт гидрогенолиза гидрохинона (СПГ), резорцина и пирокатехина.

По модифицирующим свойствам (внешний вид, растворимость и вязкость) синтезированные смолообразные продукты из гидрохинона практически не отличается от ГС.

Однако СПГ по модифицирующей эффективности технологичности превосходят ГС. В таблице 1 приведены соотношения щелочи на выход конечных продуктов.

Таблица 1

**Условия водно-щелочного гидрогенолиза гидрохинона
(температура 420°C, соотношение гидрохинона и катализатора 10:0,1)**

Массовое соотношение, гр		Выход СПГ		Удельный вес СПГ, кг/м ³
гидрохинон	5% водный р-ра ОН	гр	%	
40	200	22,4	55,0	1008
60	200	37,8	63,3	1007
80	200	61,0	76,2	1012
100	200	84,5	84,5	1029
80	180	67,4	33,8	1020
80	160	68,0	85,0	1028
80	140	64,2	78,7	1036
80	120	60,0	75,0	1051

Из данных таблицы видно, что оптимальный выход СПГ составляет около 84-85 %. Выяснено также влияние условий гидролиза, времени гидрогенолиза, температуры, количества катализатора и др. параметров на выход продукта.

Для выяснения группового состава и функциональных групп, продукты гидрогенолиза гидрохинона разделили на три фракции: фенольную, нейтральную и кислотную. В зависимости от условий гидрогенолиза и рецептуры выход выделенных фракций колеблется в пределах от 21 до 26 % кислотной, от 30 до 37 % фенольной и от 40 до 45 % нейтральной фракции.

Таким образом, использование продуктов гидрогенолиза гидрохинона в качестве пластификатора, термо- и светостабилизатора и красителя для АЦ открывает в дальнейшем широкие перспективы создания на их основе пленок, волокон и композиционных материалов, способных эксплуатироваться в условиях высоких температур и солнечной радиации в течении длительного времени.

Литература

1. Аким Э.Л., Перепечкин Л.П. Целлюлоза для ацетилирования и ацетаты целлюлозы. -М.: Лесная промышленность, 1971, с.321.
2. Иноятова А., Беренштейн Е.И., Айходжаев Б.И. Модификация свойств ацетатных волокон введением в их состав некоторых полимерных добавок. Программа и тезисы докл. XII-ой годичной научной конференции НИИХТЦ. -Ташкент.: 1976, с.54-55.

USING POLYACRYLAMIDE TO INCREASE THE STABILITY OF FIRE-FIGHTING FOAM

Usmanova G.A., Ayupova M.B., Aripdjanova M.A., Karimov M.M.
Tashkent State Technical University. Tashkent. Uzbekistan

The problem of fighting fires is becoming increasingly urgent. Fire protection in the oil and petrochemical industry, transport and storage facilities for oil and petroleum products is largely ensured by the use of foam of various expansion ratios as a means of extinguishing petroleum product fires, the effectiveness of which is determined by the composition of the foam-forming composition. The fire extinguishing effectiveness of foam is determined by the complex of its physical and chemical properties, which make it possible to give the foam high stability, fire resistance and insulating ability [1]. These properties can be achieved by using a special composition of the foaming solution. The use of acrylamide polymers as an additive to foaming agents leads to a significant increase in foam stability and the time of its destruction [2]. The task is to establish the best quantitative and material composition of additives to ensure maximum foam stability, increase the speed and efficiency of eliminating an emergency situation that occurs during a fire.

A study of the effectiveness of the influence of polymer additives on the properties of water-foam fire extinguishing compositions was carried out using the E-30 emulsifier. The total concentration of the E-30 emulsifier and polymer in the foaming solution was 1%, since the concentration of surfactants in the industrial foaming compositions used is approximately 1%. PAA was used as a polymer additive. When choosing the formulation of multicomponent foaming compositions, acrylamide polymers can be used [3]. The results obtained during the research indicate the effectiveness of the introduction and use of acrylamide polymers in the field of fire extinguishing due to their environmental safety, as well as their widespread use as flocculants in the chemical, oil, mining industries, pulp and paper mills, and in the manufacture of medical products. As a flocculant, PAA is adsorbed onto suspended solids and thus removed from the aqueous phase. The sensitivity of PAA to ultraviolet rays leads to the destruction of the polymer chain with the formation of lower molecular weight macromolecules (oligomers).

Recent studies have demonstrated that acrylamide and sodium acrylate are easily degraded by 90% in 28 days under aerobic conditions. Even at high dosages used - 50 mg/l - the concentration of residual monomer entering the environment will never reach a level critical for aquatic life [4]. Therefore, the development of fire extinguishing compositions using these polymers is promising and relevant. The properties of foaming compositions based on surfactant E-30 with the addition of solutions of polyacrylamide and a copolymer of acrylamide with acrylic acid ($M = 106$) were studied in most detail. Experimental studies determined the influence of the concentration of acrylamide polymer additives on the properties of foam solutions (foam stability and time of its complete destruction). A study of the dependence of the expansion rate, stability of the foam and the time of its complete destruction on the amount of acrylamide copolymer with acrylic acid (AA-AK) in a foaming solution based on surfactant E-30 showed that the introduction of the copolymer even in a small concentration (0.01–0.05%) leads to an increase in foam stability by 1.7 times. The time for complete destruction of the foam increases by 6 times. To obtain comparative data on the effect of AA-AK copolymer additives on the properties of fire-extinguishing water-foam compositions, studies of solutions of industrial foaming agents with the addition of AA-K copolymer were carried out. For testing, biologically soft foaming agents were used: PO-6TsBT-N, PO-6UM and PO-6MT, which are equipped with fire departments in the city of Irkutsk. The study examined the influence of the nature of the foaming agent, polymer and its concentration on the expansion, stability and destruction of low-expansion foams. A study of the main characteristics of the foaming solution obtained from PO-6-TsBT-N and additives of the AA-AK copolymer at a concentration of 0.01–0.05% showed an increase in foam stability by 1.8 times. The introduction of

polyacrylamide into the foaming agent in a concentration of less than 0.01% does not lead to a significant increase in foam stability. Adding this polymer to the foam-forming composition PO-6TsBT-N at a concentration of 0.5% leads to an increase in foam stability by 5.5 times. It has been established that the addition of the AA-AK copolymer has the greatest effect on the stability of the foam obtained on the basis of PO-6UM. The introduction of AA-AK copolymer into the foaming composition at a concentration of 0.01% leads to an increase in foam stability by 2.8 times, the time of its complete destruction by 1.2 times and does not affect the foam expansion ratio ($K = 7-8$). When the concentration of the AA-AK copolymer increases to 0.5%, the stability of the foam increases 14 times. The influence of the concentration of the AA-AK copolymer on the parameters of water-foam compositions obtained on the basis of PO-6MT was studied. It has been shown that with an increase in the concentration of polymers from 0.05 to 0.5% in the solution under study, the stability of the air-mechanical foam increases by 1.6 times. The greatest increase in foam stability was achieved when using (PAA) with a high molar mass $M = 107$ as an additive to the foaming agent PO-6UM. The introduction of this polymer into the foaming composition at a concentration of 0.01% leads to an increase in the stability of the foam by 3.3 times, and the time of its complete destruction by 1.5 times. When the polyacrylamide concentration increases to 0.5%, foam stability increases 18 times. To study the fire extinguishing efficiency of a foam concentrate based on the binary composition PO-6UM + 0.5% PAA solution with a molar mass of $M = 107$, fire tests were carried out at the fire department of Tashkent. Fire tests were carried out by extinguishing an ignited flammable liquid (diesel fuel), previously poured into a special pan with an area of 4 m² and a depth of 20 cm. To supply air-mechanical foam, three personnel were involved and the following elements of fire-technical equipment were used: two pressure hoses with a diameter of 51 mm and 66 mm, PS-1U foam mixer and GPS-100U medium expansion foam generator. The hose line was connected to the pump pipe of the ATs-40 (ZIL-131) fire truck. As a result of fire tests, it was shown that the time to extinguish a flammable liquid using an industrial foam concentrate PO-6UM was 3 minutes 52 s, and using a binary composition PO6UM and an aqueous solution of PAA with a molar mass of $M = 107$ in a concentration of 0.5% - 45 s, then there is a 5-fold reduction in extinguishing time. When using it, the stability of the foam increases by 2.5 times, and the time of its complete destruction - by 3.5 times. It has been established that for binary compositions PO6UM (polymer), the introduction of AA-AK copolymer into the foaming composition at a concentration of 0.01–0.5% leads to an increase in foam stability up to 14 times, and the time for its complete destruction increases up to 1.5 times. Adding high molar mass $M = 107$ polyacrylamide to the foaming agent at a concentration of 0.01–0.5% increases the stability of the foam by 18 times, and the time of its complete destruction by 2 times. Therefore, adding polyacrylamide to the foaming agent is most effective for increasing the stability of fire-fighting foam and increasing the rate of extinguishing fires of petroleum products.

Literature

1. Sharovarnikov A.F. Fireproof foams. Composition, properties, application. - M.: Znak, 2000. - 464 p.
2. Shaptala M.V., Skushnikova A.I., Shaglaeva N.S. The influence of acrylamide polymers on the properties of fire-extinguishing water-foam compositions // Bulletin of the All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. - 2009. - No. 1. - P. 37–42.
3. Environmental aspects of testing water-soluble acrylamide polymers in fire extinguishing // Collection of proceedings of the scientific and practical conference “Youth of the XXI century”. - Blagoveshchensk, 2006. - P. 129–130.
4. Lyubimov V.N., Skushnikova A.I. Influence of acrylamide polymers on the properties of fire-fighting foams // Technosphere Safety Technologies. <http://ipb.mos.ru/ttb>. - 2014. - Issue. No. 1 (53). — P. 1–6.

DEVELOPMENT OF METHODS FOR DISPOSAL OF VINYL CHLORIDE PRODUCTION WASTE

Khusanova M.U.¹, Usmanova G.A.², Karimov M.M.², Babaev T.M.¹

¹*National University of Uzbekistan. Tashkent. Uzbekistan*

²*Tashkent State Technical University. Tashkent. Uzbekistan*

In our republic, special attention is paid to the development of the chemical industry. This is defined in regulatory and other documents on the basis of instructions and resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan. On their basis, the significance of developing technology for processes for obtaining chemicals and materials used in various sectors of the national economy from secondary raw materials generated in the production of industrial products is indicated. In 2020, NAVOIYAZOT JSC launched polyvinyl chloride production with a capacity of 100,000 tons per year. When producing vinyl chloride using the introduced technology, 2000 tons of alkali solution are released per year as a secondary product. This, in turn, leads to environmental pollution and therefore the development of technology for its utilization with the production of a new import-replacing and export-oriented product is a particularly urgent task.

As an object of research, we took a sample of the process solution taken from the 17th position of the vinyl chloride production plant of the PVC plant of NAVOIYAZOT JSC. By repeated distillation of the initial solution in a flask with a long reflux condenser, the presence of a large amount of highly volatile compounds (55-60%) with a boiling point of less than 500C, the presence of 28-30% 1,1-dichloroethane with a boiling point of 56-57⁰C, as well as up to 3% 1,2-dichloroethane with a boiling point of 66-67⁰C. The remainder of high-boiling substances with a boiling point (70⁰C or more) was about 7%.

The second fraction thus obtained was subjected to another double distillation. The purity of the resulting 1,1-dichloroethane fraction was confirmed by determining the density ($d=1.1755$ g/ml) by the pycnometric method ($d_{ref}=1.1757$ g/ml) and determining the refractive value ($n=1.4165$, $n_{ref}=1,4164$). From the obtained experimental data, the value of the molar refraction was calculated by the calculation method - 21.154, which almost coincides with the reference data - 21.157.

Subsequently, our research was aimed at studying the possibility of obtaining oligomers by reacting 1,1-dichloroethane with 25% aqueous solutions of ammonia and urea. The kinetics of chemical processes occurring during the interaction of 1,1-dichloroethane with urea and ammonia were determined in special prepared metal autoclaves that can withstand high temperatures and pressures (up to 800 ° C, 200 atmospheric pressure). Previously, 1 ml of 1,1-dichloroethane was placed in a clean autoclave with a volume of 35 ml, and aqueous solutions of urea and ammonia were added in calculated volumes (with the addition of a calculated amount of an aqueous solution of NaOH), of various concentrations. The autoclave was sealed and heated in a thermostat for a certain time at a given temperature. After completion of the reaction, the autoclave was cooled to room temperature, the product was precipitated with acetic acid, and then the product was separated from the solution by filtration. The resulting product of the reaction of 1,1-dichloroethane with urea (polyethaneurea) and ammonia (polyethanamine) was washed with small portions of acetic acid and dried in air until air-dry, the mass was weighed, and the yield of the polycondensation reaction was determined. Precipitation of the product is evidence of the production of a substance of a high-molecular nature during the reaction, since the starting components are highly soluble in both water and acetic acid [1].

During the experiments, various organic substances that mix well with water were tested as a precipitant. For example, ethyl alcohol, butyl alcohol, isoamyl alcohol, acetone, dimethylformamide, dimethyl sulfoxide and others. It was found that the reaction product precipitated poorly in the studied alcohols and dimethylformamide, as well as dimethyl sulfoxide, but precipitated well in acetone and acetic acid. Considering the low cost of acetic acid, as well as its availability, we chose acetic acid as a precipitant.

It has been established that with an increase in the content of amines in the reaction system, the product yield increases to a certain value. The results obtained correspond to the laws of polycondensation, where the most optimal ratio of the starting reagents is 1:1 mol/mol. The production of oligomers was confirmed by taking IR spectra and carrying out viscosimetric studies.

By constructing from the obtained results the logarithmic dependence of the degree of conversion of the polycondensation reactions of 1,1-dichloroethane with urea and ammonia on the concentration of the reagent, the orders of speed on the concentration of amines were calculated equal to the value of the slope of the straight lines, which were equal to 0.75 and 0.20, respectively, for the systems: 1,1-dichloroethane - urea and 1,1-dichloroethane - ammonia.

In all studied systems, with increasing reaction temperature, the yield of products increases and the optimal temperature for carrying out reactions is 140 and 160 ° C, respectively, for the systems: 1,1-dichloroethane - urea and 1,1-dichloroethane - ammonia. The decrease in polymer yield with increasing temperatures above these values is apparently due to the destruction of macromolecules above these temperatures.

Based on the results obtained, graphical logarithmic dependences of the degree of conversion on the reciprocal temperature were constructed, from which the activation energies (E) of the studied systems were calculated, equal to 5.9, respectively; 7.3 kJ/mol, respectively, for the systems: 1,1-dichloroethane - urea, 1,1-dichloroethane - ammonia. The calculated values of the activation energies of the studied reactions once again prove the influence of the basicity of the amino group in the case of urea and ammonia, as well as the steric factor of neighboring functional groups in the case of urea on the studied polycondensation reactions.

It was found that with increasing duration of the synthesis reaction in the studied systems, the yield of the product increases up to a 7-hour reaction duration; a further increase in the reaction duration does not significantly affect the course of the reaction. The results obtained correspond to the classical laws of polycondensation. Thus, carrying out the synthesis reaction with the studied reagents for 7 hours is optimal. Optimization of the conditions for carrying out the studied reactions was achieved using the method of mathematical analysis.

It should be noted that the republic is in dire need of various types of detergents, but due to the lack of production of the necessary chemical reagents in the country, this problem is still awaiting a solution. As noted above, by processing secondary raw materials at NAVOIYAZOT JSC, it is possible to organize the industrial production of detergent. As a result of the research work carried out, it was established that the average NaOH content in samples taken from the 14th position of the process solution reaches 0.94-0.98%, and the Na₂CO₃ content reaches 11.39-11.53%. The recording of IR spectra showed the presence of low molecular weight polyvinyl chloride oligomers in it. Using two independent methods: viscometry and potentiometry, it was determined that the system has the strongest interaction when the anion exchange substance "LABSA" acts as a surfactant, the next is the ampholytic substance "Betaine-30" and the nonionic "COCODEA" has the weakest effect. It was established that in the temperature range from 15 to 35 °C, the interaction between the studied surfactants having different chemical structures has the same character. A temperature of 25°C is the most convenient for obtaining detergents.

It has been established that the anion exchange substance "LABSA" is the most scientifically good and cost-effective component for obtaining a technical detergent based on a secondary product - an alkali solution of JSC "NAVOIYAZOT". Thus, the research work carried out will make it possible in the future to increase the profitability of production at NAVOIYAZOT JSC and solve one of the environmental problems of this enterprise.

Literature

1. Karimov M.M., Khusanova M.U., Babaev T.M. Synthesis of 1,1-dichloroethane polymers with ammonia and urea // Proceedings of the international scientific and technical conference "Composite materials based on technogenic waste and local raw materials: composition, properties and application." Tashkent, 2021. –P. 61-63.

THE IMPORTANCE OF WASTEWATER TREATMENT METHODS

Tursunova D.R., Tojiboyeva Z.M., Mamatova O.M.

Almalyk branch of I.Karimov TSTU, Department of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan

The preservation of the environment from pollution and the rational use of Natural Resources is one of the main problems of the current era. Discharge of insufficiently treated or completely untreated effluent into bodies of Water leads to contamination of Water Resources. Due to the rapid rotting of organic matter in wastewater, microorganisms that cause various diseases appear in water bodies. The basin, on the other hand, is a good environment for these microorganisms to live, reducing the amount of oxygen in the water and having a bad effect on various animals and the population.

The mechanical cleaning method cleans the effluents from impurities in the insoluble and partially colloidal state. First large waste: rags, paper, animal and vegetable waste, etc.k. holds. The main mass of impurities is in the form of minerals, and those whose weight strength is greater than the weight strength of water: sand, stones and other minerals are captured. Then the floating, dipping, and organic matter contained in the effluent is captured, i.e. mechanical dipping, floating, hanging, and partial organic matter. Basically, this method is put before biological, physico-chemical and chemical cleaning methods. In general, the mechanical cleaning method is a method of pre-cleaning wastewater. The fence is put in the cleaning facility when the effluent comes without pressure.

draw.1.

We have prepared a suspension of our titanium oxide sample with a solution of methylene breast. In order to increase the sorption of a solution of titanium oxide and methylene foam, this suspension is thoroughly mixed in a magnetic mixer, and after that, photodegradation is observed under the influence of UV-rays. Draw1. 0, 5, 10, 15, 30, 60, 120 a graph drawing of photodegradation of titanium oxide in the range of minutes is illustrated. When analyzing absorption spectra in the UB beam region ($\lambda_{max}=300$ nm), the concentration of colorless intermediate decay products can be determined. The UV light region is more sensitive than the visible light region. As can be seen from this graph, we can see the highest photodegradation in our 10-minute test. On the surface of the photocatalyst, the concentration of methylene foam solution decreases as a result of the breakdown of methylene foam molecules.

The total concentration of methylene blue can be mineralized by exposure to UB-rays with a Thio2 photocatalyst. We know that methylene breast absorption spectra have a maximum wavelength of 663 nm. Ultraviolet rays, on the other hand, have wavelengths up to 400 nm at 10. This conclusion can be made based on the analysis of optical density values at maximum absorption in the visible region between $\lambda_{max} = 200-800$ nm.

References

1. Chi Him A. Tsanga, Kai Lia, Yuxuan Zenga, Wei Zhaod, Tao Zhanga, Yujie Zhana, Ruijie

- Xiea, Dennis Y.C. Leungd, Haibao Huang. TITANIUM OXIDE BASED PHOTOCATALYTIC MATERIALS DEVELOPMENT AND THEIR ROLE OF IN THE AIR POLLUTANTS DEGRADATION: OVERVIEW AND FORECAST//Environment International Volume 125, April 2019, Pages 200-228
2. M. Zareef Khan a, K. Nadeem, F. Zeb, H. Abbas, Basit Ali Letofsky-Papst COMPARISON OF SURFACE EFFECTS IN BARE AND TITANIUM OXIDE COATED COFE₂O₄ NANOPARTICLES. //May 2020, 106186. Solid State Sciences.
 3. Кадилова З.Ч., Турсунова Д.Р., Шамсиддинов Л.О. ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ НА ОСНОВЕ TiO₂ ООО “ШУРТАНСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС” Texnika yulduzlari. ISSN 1682-7686 № 1/2023.
 4. Zhijun Wangb, Baoqiang Xua, Jia Yangb, Bin Yang, Heng Xiong, Guobo Yangb, Fengkang Wang. INVESTIGATION ON PREPARATION POROUS TITANIUM THROUGH CALCIOTHERMIC REDUCTION OF POROUS TiO PRECURSORS//Journal of materials Research and Technology. Volume 9, Issue 6, November–December 2020, Pages 13137-13146
 5. Kazunori F. Hisao Y., Seiji T., Fumito N. COBAL ADSORPTION IN HIGH TEMPERATURE WATER USING TITANIUM OXIDE SUPPORTED ON ALUMINA //Received 17 March 1980; received for publication 29 May 1980

НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИНИНГ ИККИЛАМЧИ МАҲСУЛОТЛАРИДАН ЁҚИЛГИЛАР ОЛИШНИНГ ТЕРМОКАТАЛИТИК УСУЛИ

Садуллаева Малика, Эшмухамедов Мурод Азимович, Облабердиев Сарвар Бахромжон ўғли
Ташкентский государственный технический университет
e-mail: eshmuhamedov.m@mail.ru

Аннотация. Мақолада кўплаб таркибий қисмлар таркиб топган нефт қолдиқларидан иккиламчи хом ашё сифатида фойдаланиш имконияти ҳамда уни қайта ишлашнинг самарали технологияларини ишлаб чиқиш мумкинлиги таҳлил қилинган. Нефт қолдиқларини йўқ қилишнинг энг мақсадга мувофиқ ва тежамкор усули паст ҳароратли пиролиз бўлиб, уни кичик ўлчамдаги қурилмаларида, мотор ва қозон ёқилғисининг таркибий қисмларини олишда амалга ошириш мумкин қўрилган. Пиролиз қолдиғидан йўл қурилишида фойдаланиш мумкинли аниқланган. Шунингдек, нефт қолдиқларининг таркибий қисмлари ва кичик ўлчамдаги ўрнатишда қайта ишланган нефт-кимё саноатининг чиқиндилари ёрдамида қозон ёқилғисининг таркиби ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: вакуумли дистиллаш; дизел ёқилғиси; қозон ёқилғиси; чиқиндиларни қайта ишлаш усуллари; нефт-кимё чиқиндилари; нефт қолдиғи; нефт чиқиндилари; термик мой; паст ҳароратли пиролиз; термолиз.

Нефтнинг углеводород тизимларини қазиб олиш, ташиш, қайта ишлаш ва саноатда фойдаланиш (нефт ва нефт маҳсулотлари, ёқилғи ва бошқалар.) ердаги атроф-муҳит ифлосланишининг асосий омилларидан биридир. Нефт қазиб олиш ва қайта ишлаш учун ишлаб чиқариш қувватларининг жадал ўсиши атроф-муҳитга катта моддий ва энергия юқини олиб келади. Атроф-муҳит чиқиндиларининг ифлосланиши муаммоси Ўзбекистон учун энг долзарб бўлиб қолмоқда. Чиқиндиларни ишлаб чиқариш даражаси уларни қайта ишлаш, йўқ қилиш ва табиий зарарсизлантириш жараёнларидан анча олдинда. Нефт қазиб олиш, қайта ишлаш, нефт-кимё саноати, нефтни ташиш, нефт базалари ва омборхоналарида катта миқдордаги нефт чиқиндилари тўпланиб, бу муҳим муаммо туғдиради. Мой чиқиндилари 3-4 хавfli синфга тегишли. Уларни сақлаш учун корхоналарда ҳаво, тупроқ, сув орқали атроф-муҳитни ифлослантирувчи, инсонларга салбий таъсир кўрсатмаслиги учун нефт қолдиқларига резервуар, омборхоналар, сув ҳавзалари махсус қурилган. Нефт чиқиндиларини узоқ муддат сақлаш жараёнида кам қайнайдиган углеводородлар ва ҳаво ҳавзаси ҳолатини ёмонлаштирадиган бошқа таркибий қисмларнинг буғланиши содир бўлади.

Тупрокнинг ифлосланиши унинг ёпишиб қолишига, "нафас олиш" нинг бузилишига, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсининг заҳарланишига, маҳсулдорлиги ривожланишининг бостирилишига олиб келади [1].

Нефт таркибидаги чиқиндиларга ёқилғи, мой таркибидаги мойлаш ва совутиш суюқликлари, нефт қолдиқлари ва чўқиндилар, шунингдек нефт-кимё саноатининг чиқиндилари киради. Экологик нуқтаи назаридан энг хавфли ифлослантирувчи моддаларга юқоридаги барча босқичларда ҳосил бўлган нефт қолдиғи киради. Энг соддалаштирилган шаклда нефт қолдиғи асосан нефт маҳсулотларидан ташкил топган кўп компонентли барқарор агрегатив физик-кимёвий тизимлардир. Турли хил чиқиндиларни, шу жумладан нефт қолдиғини қайта ишлаш ёки йўқ қилиш учун бир нечта рақобатбардош технологиялар таклиф етилади. Шу муносабат билан усулларнинг умумий хусусиятларини ҳам, уларнинг бир-биридан сезиларли фарқларини, яъни чиқиндиларни қайта ишлаш усулларини таснифлашни аниқлаш вазифаси долзарбдир. Умуман олганда, уларни икки гуруҳга бўлиш мумкин: саноат ишлаб чиқариши ва қайта ишлаш [2-4].

Саноат усулларига чиқиндилар схемалар бўйича қайта ишланадиган ва бирламчи хом ашёдан сотиладиган маҳсулотларни олиш учун ишлатиладиган ускуналарга ўхшаш усуллар киради. Қайта ишлаш усулларига фақат иккиламчи хом ашёни қайта ишлаш ёки атроф-муҳитни муҳофаза қилиш жараёнларида кенг тарқалган усуллар киради.

Нефт чиқиндиларини зарарсизлантириш ва йўқ қилишнинг асосий усуллари сифатида амалда қўлланилади:

- 1) нейтраллашнинг кимёвий усуллари (чўктириш ёки бошқа материалларга асосланган ҳидрофоб реагентлар билан дисперсия орқали қотиш);
- 2) биологик қайта ишлаш усуллари (ёғли чиқиндиларни ернинг ҳайдаладиган қатламга киритиш орқали биодеградация; бактерияларнинг махсус штаммлари, биоген қўшимчалар ва ҳаво таъминоти ёрдамида биодеградациялаш);
- 3) термик ишлов бериш усуллари (очиқ омборларда ёқиш; ҳар хил турдаги ва конструкциядаги печларда ёқиш; нефт маҳсулотларини ишлаб чиқаришга қайтариш билан нефт қолдиғини сувсизлантириш ёки қуритиш, чиқинди сувни муомалага чиқариш ва кейинчалик қаттиқ қолдиқларни кўмиш; пиролиз; газлаштириш);
- 4) физик ишлов бериш усуллари (гравитацион чўктириш; марказдан қочма майдонда ажратиш; филтрлаш; экстракциялаш);
- 5) қайта ишлашнинг физик-кимёвий усуллари (нефт қолдиғини махсус танланган сирт фаол моддалар, демулсификаторлар, намловчи моддалар, эритувчилар ва бошқалар ёрдамида ажратиш ҳамда кейинги фойдаланиш билан компонент фазаларига юбориш);
- б) механик (мой қолдиғини аралаштириш ва физикавий ажратиш).

Материаллар ва усуллар.

350-448°C асосида оғир дистилляцияон ёқилғи (ОДЁ) ишлаб чиқариш имкониятини ўрганиш мақсадида нефт-кимё чиқиндиларини ўз таркибига жалб қилган ҳолда нефт қолдиғи дистилляциясининг қисмида қуйидагилар тадқиқ қилинди: ректификациянинг куб қолдиғи (ядро), пиролиз смоласи, бутил спиртларнинг куб қолдиғи. ОДЁ томонидан СТ ТОО 50798109-04-2010, Э-2 маркаси, 2 тури ва термал мой бўйича асосий хусусиятлари 1-жадвалда келтирилган [5].

1-жадвал

Оғир дистиллаш ёқилғиси (ОДЁ) ва термал газ мойининг физик-кимёвий хусусиятлари (нефт қолдиғини қайта ишлашнинг фракцияси 350-448°C)

№	Сифат кўрсаткичлари	ОДЁ маркаси Е-2 учун норма	Термогазойль
1	Зичлик, г/см ³ , ρ ²⁰ ₄	0.920	0.8579
2	Ёпик ҳудуддаги чакнаш харорати, °С	40 кам эмас	49
3	Олтингугурт таркиби, % мас.	0.5 ортиқ эмас	0.59
4	Мех. таркиби. аралашмалар, % мас.	0.05 ортиқ эмас	0.009

5	Сув аралашмалари, % мас.	отс.	0.12
6	Кинематик қовушқоқликда 50°C, сСт	30 ортиқ эмас	29
7	Шартли ёпишқоқликда, 80 °С, сСт	2 ортиқ эмас	2.2
8	Кул таркиби, % мас.	0.02 ортиқ эмас	0.083
9	Қотиш ҳарорати, °С	-15 юқори эмас	-6
10	Ванадийнинг масса улуши, % мас.	0.001 ортиқ эмас	-
11	Қайнаш фраксиялари таркиби 360 °С гача	51-85	-
12	Ёниш иссиқлиги, кДж/кг	40402	39900

1-жадвалдан кўришиб турибдики, термал мой баъзи хусусиятлар учун стандартларга жавоб бермайди:

1. Олтингугурт миқдори оғирлиги бўйича 0,59% ни ташкил қилади, бу металл буюмлар билан алоқа қилишда коррозияга олиб келиши мумкин.
2. Олтингугурт ҳидсиз бирикмалари сони 0.59% ни ташкил этади, шунингдек металл буюмлар билан алоқа қилишда коррозия олиб келиши мумкин.).
3. Турли хил металлари ва бошқа баластлингда ҳосил бўлган ёқут, углерод, кислород ва нитрид миқдори, масалан, узоқ муддатли сақлашнинг филтрланган суюқлиги ва юқори даражадаги калория мавжуд. Фраксиянинг кул миқдори 0.083 ни ташкил этади, чунки у 485°C га яқин қайнаш нуқтасига ега.
4. Фраксиянинг қотиш ҳарорати, шунингдек, таркибида қаттиқ парафин углеводородлари конденсацияланганда жуда юқори қайнаш ҳароратига боғлиқ. Бизнинг ҳолатда Ткаст = -6 ос. Керакли стандартларга мос келмайдиган барча бу номувофиқликлар вакуум дистиллаш ёрдамида бартараф этилиши ва асосий ёқилғи таркибига бошқа таркибий қисмларни жалб қилмасдан амалга оширилиши мумкин. Биз базавий ёнилғининг вакуумли дистилляциясини 410°C ҳароратда ва 10 мм.см.уст. босимда амалга оширдик. 452°C қайнаш нуқтаси бўлган маҳсулот унуми с 93% ни ташкил етди. Шу билан бирга, олтингугурт миқдори оғирлиги бўйича 0,15% ни ташкил етди; сув йўқлиги; кул - оғирлиги бўйича 0,025%; қотиш ҳарорати - minus 14 ос.

Натижалар ва мунозаралар

Шундай қилиб, нефт-мой фракциясини вакуумли дистиллашдан сўнг, уни е-50798109 маркали СТ ЛЛП 04-2010, 2 турига мос келадиган оғир дистиллаш ёқилғиси сифатида кўрсатиш мумкин [6]. Бироқ, вакуум дистиллашни ташкил қилиш вакуум ўрнатишни ўрнатиш учун қўшимча сармояларни талаб қилади ва шунинг учун биз турли хил нефт-кимё чиқиндилари ёрдамида термогазоил асосида оғир дистиллаш ёқилғисининг турли формулаларини туздик.

Мавжуд нефтни қайта ишлаш ва нефт-кимё маҳсулотлари турли таркибий қисмлар сифатида таклиф қилинди:

1. Ядро-этилбензол ректификациясининг куб қолдиғи қобик ёнувчан суюқликдир, у диетилбензол, триетилбензол ва ундан юқори алкилбензоллар аралашмасидир. Диетилбензол учун ўз-ўзидан алангаланиш температураси 470 дан юқори бўлмайдидеб, қайнаш температураси 184 дан юқори бўлмайдидеб, чакнаш нуқтаси 52 дан паст бўлмайди деб.
2. Углеводородларнинг суюқ чиқиндилари. Улар изопренни икки босқичли дегидрогенлаш, уни ажратиш ва тозалаш орқали ишлаб чиқариш жараёнида олинган тўйинмаган чиқинди маҳсулотдир. Суюқ сарфланган углеводородлар қудуқларни парафинизация қилиш (пастки тешик зонаси), оғир углеводород қатронларини эритиш, чуқур насос ускуналари юзасидан ўтга чидамли асфалт-қатрон-парафин конларини олиб ташлаш, шунингдек қозон ёқилғисини ишлаб чиқариш учун хом ашё сифатида ишлатилади.
3. Пиролиз қатрони ароматик углеводородларнинг юқори миқдори билан ажралиб турадиган пиролиз қатрони асосан қимматли техник маҳсулот сифатида ишлатилади; у қозон ёқилғисининг таркибий қисми сифатида ишлатилади.

4. Бутил спирти ишлаб чиқаришнинг куб қолдиғи. Оксосинтез йўли билан бутил спиртлар ишлаб чиқаришда олинади. У кўмир флотациясида reagent сифатида, бўёқ ва лак саноатида еритувчи сифатида, қозон ёқилғисининг таркибий қисми сифатида, коррозия ингибиторлари ишлаб чиқаришда ва нефт саноатида - нефтни қайта ишлашни ошириш учун шаклланишларга инъекция қилиш учун ишлатилади.

5. Каталитик крекинг оғир газ мойи (ТГ). Бу қозон ёқилғи таркибий қисми сифатида ва шимдириладиган материаллар ишлаб чиқаришда ишлатилади.

6. Дизел фраксияси

Юқоридаги компонентларнинг физик-кимёвий хоссалари 2-жадвалда келтирилган.

Тадқиқот натижаларига кўра, биз оғир дистиллаш ёқилғисининг формуласини туздик (жадвал. 3) е-50798109 маркасининг СТ ЛЛП 04-2010-2 бўйича оғир дистиллаш суюқ ёқилғининг барча кўрсаткичларига иложи борица яқинроқ бўлиш учун [7].

4-жадвалда оғир дистилляция ёқилғининг етти турдаги ёқилғи таркибининг физик-кимёвий хусусиятлари келтирилган. Асосий параметрларга кўра, улар Е-50798109 маркасининг СТ ЛЛП 04-2010-2 2 турига мос келади.

2-жадвал

Оғир дистилляция ёқилғи компонентларининг сифат кўрсаткичлари

№	Сифат кўрсаткичлари	Термогазойль	КОРЭ	ЖОУ	СП	КОБС	ТГ	ДФ
1	Зичлик, г/см ³ , ρ ₄ ²⁰	0.8579	0.950	0.942	1.060	0.860	0.980	0.820
2	Ёпиқ худуддаги чақнаш ҳарорати, °С	49	70	75	81	47	75	71
3	Олтингугурт таркиби, % мас.	0.59	0.01	отс.	0.03	отс.	0.04	0.06
4	Мех. таркиби. аралашмалар, % мас.	0.009	0.23	0.11	0.01	отс.	0.04	отс.
5	Сув аралашмалари, %	0.12	0.03	0.03	0.3	0.04	-	отс
6	Кинематик ковшоқликда 50°С кам эмас, сСт	29	28	12	21	20	64	14
7	Шартли ёпишқоқликда, 80°С	2.2	3.2	1.42	2.15	2.08	6.8	1.4
8	Кул таркибида, % мас.	0.083	0.0042	0.13	0.07	0.01	0.04	0.002
9	Қотиш ҳарорати, °С	-6	-32	-4	-35	-39	+4	-15
10	Фраксиёнел таркиби, °С н.к. 10% 50% к. к.	350	208	30	175	165	202	176
		-	251	72	210	191	240	202
		-	282	140	286	262	405	264
		448	310	360	320	294	490	361

Ёқилғи таркибини шакллантириш

№	Компонентлар	Ёқилғи таркиби, %						
		№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7
1	Термогазойль	90	85	87	90	80	85	85
2	КОРЭ	10	10			10	10	5
3	ЖОУ		5					10
4	Смолали пиролиз			10				
5	Бутил спиртларнинг куб қолдиғи				10			
6	Оғир газ мойи					5		
7	Дизелли фракция			3		5	5	

Шундай қилиб, нефт лойини йўқ қилишнинг энг мақсадга мувофиқ ва тежамкор усули паст ҳароратли пиролиз бўлиб, уни кичик ўлчамдаги ўрнатишда, motor ва қозон ёқилғисининг таркибий қисмларини олишда амалга ошириш мумкин. Пиролиз кулидан йўл қурилишида фойдаланиш мумкин [8-10].

Мой лойқасини қайта ишлаш заводи ректификация қурилмасининг қолдиқ маҳсулоти - термогазоилни вакуумли дистиллаш орқали Е - 2 типдаги 2 маркали оғир дистиллаш суюқ

ёқилғисини олиш мумкин. Жараён параметрлари: қолдиқ босим 10 мм.см.уст, ҳарорат 410°C, 440 °С қайнаш нуқтаси бўлган маҳсулотнинг ҳосилдорлиги 93% ни ташкил қилади.

4-жадвал

Оғир дистиллаш ёқилғиси композицияларининг физик-кимёвий хусусиятлари

№	Сифат кўрсаткичлари	Ёқилғи композициялар							Э-2 русум учун меъёр,
		№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	
1	Зичлик, г/см ³ , ρ ²⁰ ₄	0.899	0.896	0.919	0.859	0.920	0.868	0.881	0.92
2	Ёпик худуддаги чакнаш ҳарорати, °С	55	49	57	48	61	48	41	40
3	Олтингурут таркиби, % масс.	0.26	0.24	0.27	0.2	0.26	0.26	0.24	0.5
4	Механик таркибли аралашмалар, % масс.	0.042	0.041	0.009	0.006	0.05	0.026	0.039	0.05
5	Сув аралашмалари, %	0.08	0.05	0.19	0.07	0.07	0.11	0.14	отс
6	Кинематик қовушқоқлик, 50°C, сСт	29	19	27	27	32	25	24	30
7	Шартли ёпишқоқлик, 80°C	2.6	2.4	2.2	2.1	3.4	1.9	1.8	2.0
8	Кул таркиби, % масс.	0.062	0.088	0.08	0.062	0.057	0.091	0.091	0.02
9	Қотиш ҳарорати, °С	-15	-14	-15	-15	-14	-12	-10	-15
10	Ванадийнинг масса улуши, % масс.	-	-	-	-	-	-	-	0.001
11	Қайнаш фраксиялари таркиби 360°C	36	48	38	41	36	41	43	51-85
12	Ёниш иссиқлиги, Дж/кг	41600	41200	40200	39600	41200	41400	40600	40402

Паст ҳарорат учун композиция таклиф этилади: намуна 1-ҳажм бўйича 86%, дизел ёқилғиси (қиш) — талаб қилинадиган атроф-муҳит ҳароратига бардош берадиган ҳажм бўйича 14%, қотиш ҳарорати -15°C, бу STLLP талаб стандартларига мос келади.

Нефт кимёси ва нефтни қайта ишлашнинг мавжуд иккиламчи маҳсулотларини қўшган ҳолда термогазоил асосида оғир дистиллаш ёқилғисининг формулалари тузилган. Формулалар таркиби уларнинг барчаси STLLP 50798109-04-2010 талабларига имкон қадар жавоб берадиган тарзда танланади. Қиш шароитида юқоридаги таркиблар музлаш ҳарорати кўрсаткичига бардош бермаслиги мумкин ва уларни ишлаб чиқаришда буни ҳисобга олиниши керак.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Удалова Е.А., Долматов Л.В. Товароведение нефтяных продуктов. Том 6. Специальные органические топлива.— Санкт-Петербург: Недра, 2014.- 672 с.
2. Миниғазимов Н.С., Расветалов В.А., Зайнуллин Х.Н. Утилизация и обезвреживание нефте-содержащих отходов.— Уфа: Экология, 1999.— 299 с.
3. Московец А.В., Лапшин ИТ., Гильмутдинов А.Т. Малогабаритная установка по переработке нефтешламов // Нефтегазовое дело.— 2015.— Т. 13, №1.— С.101-105.
4. Ягафарова Г.Г. Экологическая биотехнология в нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.— Уфа: изд. УГНТУ, 2001.— 214 с.
5. Хайрудинов И.Р., Тихонов А.А., Теляшев Э.Г. и др. Комплексная схема утилизации жидких и твердых нефтесодержащих отходов // Нефте-газопереработка и нефтехимия-2006: Материалы международной конференции.— Уфа, 2006.— С.238-240.
6. Мустафин И.А., Ахметов А.Ф., Гайсина А.Р. Методы утилизации нефтешламов различного происхождения // Нефтегазовое дело.— 2011.— Т.9, №3.— С.98-101.
7. Мустафин, А.Ф. Ахметов, А.Р. Гайсина. Технология утилизации нефтяных шламов // Нефтегазовое дело.— 2011.— Т.9, №4.— С. 95-97.

8. А. Рахматов, М.М. Сафаев, М.А. Эшмухамедов Исследование процесса циклизации и изомеризации гидрированием непредельных углеводородов углехимического происхождения на никелевом катализаторе
9. А. Рахматов, М.М. Сафаев, М.А. Эшмухамедов. Материалы международной конференции «Инновационное развитие нефтегазовой отрасли, современная энергетика и их актуальные проблемы». 26 май. 2020 г. Ташкент, Узбекистан 567-568 стр. Межд.конф.тезис.
10. Данилов А.М. Присадки к топливам. Разработка и применение в 1996-2000 г.г. // Химия и технология топлив и масел. 2002, №6, с. 43-50.

ИССЛЕДОВАНИЮ ВЛИЯНИЯ ОКСИГЕНАТОВ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА БЕНЗИНОВ

Бадриддинова Ф.М., Хайруллаева Д.
Ташкентский государственный технический университет

Аннотация: Рассмотрены производство октаноповышающих кислородсодержащих добавок и их применение в составе перспективных автомобильных бензинов. Представлены материалы по исследованию влияния оксигенатов на физико-химические и эксплуатационные свойства бензинов. Приведены сведения об ассортименте октаноповышающих кислородсодержащих добавок и технические требования к ним.

Ключевые слова: оксигенат, облагораживание, присадки, пироконденсат, антидетонационный эффект, радикально-цепной механизм, риформат, детонационной стойкости, синергетический эффект.

Проведение исследовательских работ в поиске альтернативы традиционным жидким топливам с улучшенными эколого-энергетическими и эксплуатационными качествами – одна из наиболее актуальных проблем нефтепереработки, нефтехимии, технологии получения углеводородных соединений из альтернативных и возобновляемых источников и энергетики. Многолетний опыт использования различных классов антидетонаторов показал, что наиболее перспективными являются кислородсодержащие соединения – оксигенаты (спирты, их производные и др. кислород содержащие вещества) [1]. Для отечественной промышленности наиболее приемлем технологический вариант облагораживание топливных фракций путем добавления присадок, чем химическая реформа углеводородного состава топливных фракций, поэтому сейчас в нашей стране как никогда остро стоит вопрос о разработке эффективных, недорогих и экологически чистых высокооктановых добавок. Эксперименты с октаноповышающими добавками на основе спиртов в Республике Узбекистан велись уже давно, однако предлагаемые разработки носят лишь рецептурный характер, а исследования направлены на снижение известных недостатков спиртосодержащих топлив, таких как фазовая стабильность, коррозионная агрессивность и т.д [2].

Разработка высокооктановых бензиновых композиций с добавлением алифатических спиртов и их смесей в виде их производных, удовлетворяющих современным требованиям ГОСТ, на решение которой направлена настоящая научно-аналогическая и технологическая информация является на сегодняшний день одним из необходимых первоначально важных вопросов. Достижение установленной нормативами температуры помутнения оксигенатсодержащего топлива не требует глубоких степеней абсолютирования добавляемого компонента. В нашем случае вместо чистого этанола применяется концентрат этанола в составе продуктов пироконденсата биорастительного материала, в частности в жидкой части продуктов пиролиза стеблей хлопчатника. Выбор оксигенатов основывался на их свойствах и возможностях их производства. Метиловый спирт обладает наиболее высокими антидетонационными свойствами. Этиловый спирт - самый массовый продукт

среди алифатических спиртов. Изобутиловый и изопропиловый спирты помимо октаноповышающих свойств обладают еще и стабилизационным действием по отношению к алканол-бензиновым смесям. Поэтому представлялось необходимым оценить их антидетонационный эффект как в отдельности, так и в смеси с другими спиртами [3-5].

Исследования показала, что антидетонационная эффективность индивидуальных алифатических спиртов располагается в ряду метиловый спирт>этиловый спирт>изопропиловый спирт>изобутиловый спирт. Полагаем, что такая зависимость объясняется механизмом антидетонационного действия спиртов. Как известно, детонация в двигателе автомобиля имеет радикально-цепной механизм. Спирты обладают высокой устойчивостью к реакциям радикального расщепления, уменьшающейся с увеличением Молекулярной массы спирта. При сжатии в двигателе происходит структурирование системы, в результате которого спирты, обладая в составе молекулы гидроксильной группой, могут экранировать наиболее активный гидроксильный радикал OH^\cdot . Влияние функциональной группы также снижается с увеличением углеводородного радикала. Поэтому и антидетонационная эффективность алифатических спиртов будет понижаться с увеличением массы молекулы. Сравнение результатов, характеризующих распределение детонационной стойкости чистого риформата и его композиции с 10% об. оксигената, демонстрирует, что добавление оксигената к риформату не только повышает его О.Ч., но и улучшает распределение детонационной стойкости по фракциям, что позволяет двигателю работать равномерно во всех режимах его эксплуатации. Основной акцент был направлен на исследование антидетонационной эффективности смесей оксигенатов. Для уточнения параметров были составлены смеси: «Этиловый спирт+метиловый спирт», «Этиловый спирт+изопропиловый спирт» и «Этиловый спирт+изобутиловый спирт» в соотношениях 1:2, 1:1 и 2:1 соответственно (по массе). Смесей добавляли в количествах 5, 10 и 20% об. Исходя из полученных результатов мы предположили взаимное влияние нескольких оксигенатов при их совместном присутствии в оксигенатсодержащем топливе. Для подтверждения предположения нами было проведено сравнение реального и расчетного приростов О.Ч., причем расчет производился по правилу аддитивности на основании экспериментальных данных по его приросту для индивидуальных спиртов, полученных нами в ходе предыдущих исследований. Сравнение показало, что во всех случаях присутствует положительный (синергетический) эффект смешения спиртов.

Полученные результаты показали, что величина синергетического эффекта увеличивается с увеличением содержания оксигенатной смеси в топливной композиции. Сравнивая различные смеси между собой можно отметить следующие моменты: для оксигенатных смесей оптимальные соотношения (проявляющие наибольшее значение синергетического эффекта) одинаковы как в случае с прямогонным бензином, так и в случае с риформатом.

Таким образом, сопоставляя результаты по октаноповышающей способности смесей спиртов и фазовой стабильности композиций можно сделать вывод, что оптимальной добавкой к бензинам, улучшающей антидетонационные свойства, является смесь спиртов

Установлено, что топливная композиция, состоящая из 60% об риформата, 30% об. прямогонного бензина и 10% об. спиртовой смеси, по октановым характеристикам соответствует нормативам на некоторые виды товарного бензина.

Литература

1. Бадриддинова Ф.М., Маматов С., Сафаев М.М., Тиллабаев Ш.Г., Ризаев Т. Технология получения газообразных и жидких энергоносителей методом термодетонационного пиролиза вторичных материалов бытового и промышленного происхождения Актуальные вопросы в области технических и социально –экономических наук. Республиканский межвузовский сборник. часть –II, Ташкент-2014г.с.35-36.

2.. М.М. Сафаев, С.М. Туробжонов. Получение компаунд бензина. Вестник ТашГТУ. 2013 г. №1. Стр.119-123.

3 А.Б.Анваров, З.Х.Юнусова, М.М.Сафаев, Р.Х.Юлдашев, Р.Н.Мамадалиев. Двигатели внутреннего сгорания и экология. Ёшлар ўртасида экологик маданиятни ошириш масалалари” республика илмий-амалий анжумани. Тошкент-2014 ТашХТИ-2014 253-256 бетлар

5. Сафаев М.А., Моторные топлива из ненефтяного сырья, Энергия ва ресурс тежаш муаммолари №1-2, 2014г с 104-112.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОРОЖНЫХ БИТУМА ИЗ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

Бадриддинова Ф.М., Хайруллаева Д.

Ташкентский государственный технический университет

Нефтяная промышленность по уровню отрицательного воздействия отходами на окружающую среду занимает одно из первых мест среди ведущих отраслей хозяйственной деятельности. Для нефтяной отрасли характерно образование большого количества гетерофазных отходов - сточных вод и шламов. Нефтяной шлам (нефтешлам) - конгломерат из высокомолекулярных соединений нефти, минеральных частиц различного состава и пластовой воды, нефтесодержащие отходы [1]. Это самые крупнотоннажные отходы нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Данные отходы отличаются сложностью химического состава нефти, находящегося в процессе постоянной трансформации

Выход нефтяных шламов в нефтеперерабатывающих заводах составляет около 7 кг/т перерабатываемой нефти. Это тяжелые нефтяные остатки, содержащие в среднем 10-56% нефтепродуктов, 30-85% воды и 1,3-46% твердых примесей [2].

Вместе с тем, изношенность нефтедобывающего оборудования и средств транспорта нефти и нефтепродуктов пока не позволяют надеяться на улучшение экологической ситуации в отрасли [5]. За последние 5-6 лет доля аварий, произошедших из-за физического износа и коррозии металла, увеличилось до 60-70 %. [3].

На сегодняшний день основное применение нефтешламов в качестве вторичного сырья используется в дорожном строительстве. Получаемый продукт после утилизации нефтешламов используется в качестве инертной добавка, повышающая положительные характеристики асфальтобетонной смеси, за счет улучшения показателя прочности, водопоглощения, а также снижения финансовых затрат на дорожное покрытие (рисунок 1).

Рисунок 1. Инертный материал

Рисунок 2. Фасадная плитка

Также одним из ключевых способов применения вторичного сырья полученного из нефтешлама является изготовление строительного материала. Нефтешламы добавляются в состав изготовления фасадной плитки, для повышения прочности и морозостойкости бетона, применяются технологии с добавлением до 2,5% в бетонную смесь нефтешлама. Нефтешламы могут применяться для получения кирпича, керамзита, а также в качестве смазочной добавки к буровым растворам сырой нефти (рис. 2).

Изучена получения битума путем целенаправленной переработке нефтешламов и гудронов. Способ включает обработку исходного сырья с получением целевого продукта и последующим его компаундированием с получением дорожного битума. При этом сначала

путем обработки нефтесодержащих отходов при остаточном давлении 8-10 мм ртутного столба и температуре 205-360°C получают фракцию светлых нефтепродуктов и вакуумный гудрон. Далее вакуумный гудрон компаундируют с окисленным гудроном, который получают путем окисления нефтесодержащих отходов кислородом воздуха при температуре не более 240°C. При этом в результате компаундирования получают дорожные битумы с показателями пенетрации от 89 до 158 единиц при 25°C. Технический результат заключается в сокращении времени получения из нефтесодержащих отходов дорожных битумов, отвечающих нормативным требованиям, с уменьшением общих энергетических затрат на получение битумов. Кроме того, увеличивается выход светлых нефтепродуктов из исходного сырья за счет предотвращения избыточного образования низкосортных продуктов переработки, например черного соляра и пека [4].

Огромные ресурсы остаточных компонентов нефти, составляющие до трети всей добываемой нефти, а также значительные запасы тяжелых высоковязких нефтей и природных битумов требуют решения двух крупных научно-технических задач: 1) интенсификации процессов переработки остаточного нефтяного сырья, природных битумов; 2) рационального использования нефтепродуктов с улучшением их качественных показателей.

Исследования в области технологии переработки остаточных фракций ведутся в основном в поисках оптимальных схем переработки и облагораживания сырья, разработки составов новых эффективных катализаторов и пр. Гораздо меньше внимания уделяется исследователями и особенно практиками-нефтепереработчиками иным, нетрадиционным, но перспективным направлениям по изысканию новых подходов к переработке нефти и нефтяных остатков, способов их химической модификации и деструкции, например, с использованием волновых технологий (электрическое, магнитное, ультразвуковое и др. воздействия). Физико-химическое активирование остаточного сырья на стадиях подготовки или осуществления технологического процесса позволяет повысить эффективность процесса и улучшить качество готового нефтепродукта [6].

Особенность высокомолекулярных соединений нефти - остаточных компонентов нефтей, это значительные молекулярные массы, неуглеводородная природа, полярность, проявление коллоидных свойств и склонность к межмолекулярным взаимодействиям - ассоциации и макроорганизации молекул, что затрудняет задачу глубокого исследования остаточных компонентов.

Развитие общих коллоидно-химических представлений о строении остаточных компонентов нефти началось в конце прошлого века с изучения структуры битумов, что позволило раскрыть суть происходящих явлений и процессов при производстве битумов, их поведении в практическом применении [7].

Исследована по составу и свойствам технологических нефтяных отходов (ТНО), процесса деасфальтизации гудрона с целью получения битумов, качеству серных асфальтобетонов, разработке высокоэффективных технологий производства полезных продуктов с вовлечением серы [8].

Основное назначение процесса деасфальтизации гудрона парафинами (чаще пропаном, иногда бутаном или пентаном) - получение деасфальтизата, являющегося сырьем для производства масел и установок каталитического крекинга и гидрокрекинга. Остаток деасфальтизации в некоторых случаях соответствует требованиям стандарта на битум, а чаще его используют как компонент сырья битумного производства.

Известен способ получения битума, включающий вакуумную перегонку мазута при остаточном давлении верха колонны 30-50 мм рт.ст. с получением утяжеленного гудрона, по крайней мере 70% которого смешивают с органическими добавками до достижения условной вязкости 40-120 с при 80°C и последующего окисления подготовленной смеси с получением целевого продукта. При необходимости возможно введение в целевой продукт до 27 масс.%

утяжеленного гудрона. В качестве органических добавок, вводимых в гудрон, предлагается использовать концентраты полиароматических углеводородов, такие как экстракты селективной очистки масляных фракций, крекинг-остатки, смола пиролиза твердых отходов, затемненный вакуумный газойль, асфальтиты и т.д. Осуществление вакуумной перегонки в заявленных условиях позволяет получить гудрон со значениями условной вязкости 50-60 с при 80°C. Окисление подготовленного утяжеленного гудрона осуществляют кислородом воздуха в стандартных условиях: температуре 240-270°C.

Известен способ получения битума, включающий вакуумную перегонку мазута с получением утяжеленного гудрона, смешение утяжеленного гудрона с модифицирующими добавками и окисление подготовленного гудрона кислородом воздуха при повышенной температуре с получением целевого продукта. При этом при вакуумной перегонке мазута получают утяжеленный гудрон с содержанием парафиновых углеводородов не более 2 масс.% и парафино-нафтеновых углеводородов не менее 20 масс.% и окислению подвергают 80-90% подготовленного гудрона при температуре 240-270°C. Оставшееся количество подготовленного гудрона вводят в целевой продукт. В качестве модифицирующих добавок используют концентраты полициклических ароматических углеводородов, являющихся продуктами переработки нефти [3].

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что в известном способе для получения утяжеленного гудрона применяют мазут, который может обеспечить при его вакуумной перегонке содержание парафиновых углеводородов не более 2 масс.%, а парафино-нафтеновых - не менее 20 масс.%. Получение такого гудрона представляет собой сложную техническую задачу, поскольку требует, во-первых, проведения детального анализа группового состава исходного мазута, выбора технологических параметров процесса вакуумной ректификации, а затем анализа группового состава утяжеленного гудрона. Ввиду отсутствия твердо установленных зависимостей между технологическими параметрами процесса вакуумной ректификации и изменением группового состава в ходе ее проведения можно утверждать, что предлагаемый в известном способе процесс малоуправляем и не может обеспечить стабильного качества получаемых продуктов. Другим недостатком известного способа является то, что для осуществления известного способа необходимо применение концентратов полиароматических углеводородов, которые удорожают стоимость получаемого товарного битума.

Известен способ получения битума путем окисления воздухом нефтяного сырья и превращения его в газожидкостную смесь, введения в нее неокисленного нефтяного сырья, нагретого до температуры, превышающей температуру окисления, с получением суммарной газожидкостной смеси с испарением из нее легких фракций и выделением битума.

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что известный способ осуществим только с применением маловязкого нефтяного сырья.

Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ получения битума, в котором путем окисления тяжелого нефтяного остатка и последующего его компаундирования с исходным сырьем получают дорожный битум.

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относится то, что в известном способе окисление гудрона до строительного битума с температурой размягчения не менее 90°C требует дополнительных энергетических затрат, длительного времени окисления, а также усложняется процесс перекачки готового продукта из-за его высокой вязкости. К тому же в известном способе необходимо введение нефтяной фракции, выкипающей в пределах 450-480°C, для повышения пластичности и морозостойкости на стадии компаундирования, при том что данная нефтяная фракция, получаемая при узком интервале температур кипения,

дефицитна и является сырьем каталитического крекинга, использование ее в битумном производстве является недостаточно рациональным. Другим недостатком известного способа является то, что содержание гудрона в компаунде превышает или равно содержанию окисленного битума, однако, известно, что большое содержание не окисленного нефтяного остатка в битуме ухудшает адгезионные свойства получаемого продукта.

Сущность изобретения заключается в следующем.

Проблема при получении битума из кубовых остатков процессов производства светлых нефтепродуктов из нефтесодержащих отходов состоит в том, что возникла необходимость снижения затрат на переработку застарелых нефтесодержащих отходов путем получения прибыли от реализации производимых вторичных нефтепродуктов, например дорожных битумов. Известные способы допускают образование большого количества низкосортных продуктов переработки, например черного соляра и пека, которые невозможно реализовать как товарные нефтепродукты.

Кроме того, увеличение выхода светлых нефтепродуктов из исходного сырья за счет предотвращения избыточного образования низкосортных продуктов переработки, например черного соляра и пека.

Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе получения битума из нефтесодержащих отходов, включающем обработку исходного сырья с получением целевого продукта и последующим его компаундированием с получением дорожного битума, особенность заключается в том, что путем обработки нефтесодержащих отходов при остаточном давлении 8-10 мм ртутного столба и температуре 205-360°C получают фракцию светлых нефтепродуктов и вакуумный гудрон, который компаундируют с окисленным гудроном, а окисленный гудрон получают путем окисления нефтесодержащих отходов кислородом воздуха при температуре не более 240°C, при этом в результате компаундирования получают дорожные битумы с показателями пенетрации от 89 до 158 единиц при 25°C.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением вышеуказанного технического результата, получены в ходе апробации способа получения битума из застарелых нефтесодержащих отходов - нефтешламов из накопительных амбаров [9].

Способ получения битума из нефтесодержащих отходов, включающий окисление тяжелого нефтяного остатка с получением целевого продукта и последующим его компаундированием, осуществляют следующим образом. Застарелые нефтесодержащие отходы из амбаров нефтешламонакопителей подготавливают путем обезвоживания до содержания воды не более 5 масс.% и отделения минеральной составляющей до содержания механических примесей не более 16,4 масс.% любыми известными способами. Затем часть подготовленного сырья подвергают последовательно нагреву при атмосферном давлении при температуре до 195-235°C с одновременной отгонкой светлых нефтепродуктов; окислению кислородом воздуха при температуре не более 240°C, в течение 6-20 часов, и получают при этом окисленный гудрон. Другую часть подготовленного сырья подвергают нагреву при давлении 8-10 мм ртутного столба и температуре 205-360°C в атмосфере инертного газа, при этом получают вакуумный гудрон с одновременной отгонкой светлых и темных нефтепродуктов. Фракции светлых и темных нефтепродуктов применяют в качестве разбавителя исходного сырья, в качестве печного топлива или как сырье процесса крекинга или гидроочистки на нефтеперерабатывающих заводах. Затем определяют ряд нормируемых показателей соответствия качества полученных окисленного и вакуумного гудронов для применения их в качестве битумного сырья по СБ 20/40. На основании данных анализа и в соответствии с требуемыми потребительскими свойствами конечного товарного битума определяют соотношение окисленного и вакуумного гудронов и компаундируют их при температуре 160-190°C.

Пример. Характеристики стандартных битумов, гудронов и компаундированных битумов, получаемых предлагаемым способом, приведены в таблице 1.

Применение в качестве исходного сырья для получения битума застарелых нефтесодержащих отходов из накопительных амбаров позволяет получать окисленный гудрон при более мягких условиях и с меньшими энергетическими затратами, чем из отходов переработки сырой нефти. Это связано с тем, что при длительном хранении в прудах накопителях застарелые нефтесодержащие отходы подвергаются воздействию микроорганизмов и кислорода воздуха, вследствие чего в них накапливаются продукты окисления, которые промотируют окисление в условиях эксперимента. При окислении застарелых нефтешламов образуются продукты - окисленные битумы с низкой растяжимостью, что не позволяет использовать их непосредственно в производстве асфальтобетона. Однако вакуумный гудрон, получаемый при указанных в настоящем способе условиях, характеризуется повышенными значениями растяжимости.

Таблица 1. Сравнительные характеристики стандартных битумов, гудронов и компаундированных битумов, полученных предлагаемым способом

Показатель	Стандартные битумы по ГОСТ 22245-90			Гудроны, полученные предлагаемым способом ¹		Компаундированные битумы ¹ (соотношение окисленного и вакуумного гудронов, мас. ч.)		
	БНД 60/90	БНД 90/130	БНД 130/200	Окисленный	Вакуумный	(74/26)	(58/42)	(36/64)
Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25°C	61-90	91-130	131-200	S3	253	89	109	158
Глубина проникания иглы, 0,1 мм: При 0°C			35	34		41	46	69
2. Температур а раз-мягчения по кольцу и шару, °C, не ниже	20	28			62			
	47	43	40	59	41	45	46	40
3. Растяжи-мость при 25°C, см. не менее	55	65	70	4,5	Более 150	53	103	134
Примечание. Характеристики получены после Отделения остаточных механических примесей путем центрифугирования (Метод испытания ГОСТ 11501, ГОСТ 11506).								

Компаундированием окисленного и вакуумного гудронов в различных соотношениях можно получать широкий ассортимент товарных битумов с заданными потребительскими свойствами. Глубокий отбор светлых и темных нефтепродуктов при вакуумной разгонке исходного сырья позволяет сократить общую долю низкосортных продуктов переработки, таких как черный соляр и пек. Проведение комплекса аналитических исследований состава получаемых указанным способом гудронов необходимо только при переходе к новому виду застарелого нефтесодержащего отхода и не потребуются часто.

Результаты анализа асфальтобетонов полученных с применением компаундированных битумов, произведенных предлагаемым способом (см. табл.2), доказывают соответствие их требованиям, предъявляемым к асфальтобетонным смесям нормативными документами [10].

Таблица 2 Результаты испытаний асфальтобетонной смеси, произведенной с использованием компаундированного по предлагаемому способу битума [1].			
Показатель	Параметры асфальтобетона полученного из соответствующих образцов битумов		Нормативные требования ***
	Битум, полученный предлагаемым способом*	Битум БДН 90/130**	
Средняя плотность, г/см ³	2,58	2,52	-
Водонасыщение, W, %	3,80	1,80	1,5-4,0
Предел прочности, МПа: при 20°С	3,7	4,8	Не менее 2,5
при 50°С	1,3	2,2	Не менее 1,2
при 0°С	8,6	8,2	Не менее 11
на растяжение при расколе	4,1	5,3	3,5-6,0
Коэффициент внутреннего трения	0,84	0,94	Не менее 0,81
Сцепление при сдвиге при 50°С, МПа	0,42	0,45	Не менее 0,37
Водостойкость	0,90	0,90	Не менее 0,9
Водостойкость при длительном водонасыщении	0,87	0,94	Не менее 0,85
Пористость минеральной части, %	15,10	16,20	14-19
Остаточная пористость, %	2,72	2,90	2,5-5,0
* Соотношение окисленного и вакуумного гудронов 58/42 массовых частей. ** Стандартный нефтяной дорожный битум БДН 90/130 по ГОСТ 22245-90. *** Плотная асфальтобетонная смесь типа Б марки I для III дорожно-климатической зоны по ГОСТ 9128-2009.			

В отличие от окисленных они способны в 3 - 4 раза продлить срок службы дорожных покрытий, так как у них существенно лучшие показатели по водостойкости, устойчивости к износу, образованию трещин и температурным перепадам. Немаловажно и то, что использование в дорожном строительстве водно-битумных эмульсий, изготовленных на основе неокисленных битумов, и наличие соответствующей техники позволяют производить ремонт и строительство автодорог даже при минусовой температуре, занимаясь их производством и реализацией практически круглый год. 1

Литература.

1. Хаимов Г.Я. Производство и транспортирование нефтяных битумов. М.: Химия, 1968. 183с.
2. Химия нефти и газа : Учеб.пособие для вузов/ А.И. Богомолов, А.А. Гайле, В.В. Громова и др.; Под ред. В.А. Проскурякова, А.Е. Дробкина. 3-е изд., доп. и испр. - СПб: Химия, 1995. - 448 с.
3. Сюняев Р.З., Сафиева Р.З. Коллоидные структуры асфальтенов. Учеб. пособие для вузов. М.: Нефть и газ, 1994. 49с.
4. Состояние и перспективы развития производства дорожных вяжущих материалов в России / А. А. Гуреев, А. А. Коновалов, В. В. Самсонов // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний .- 2008 .- N1 .- С. 12-16.
5. Зельманович, Я. И. Рынок битумных и битумно-полимерных материалов : итоги и перспективы / Я. И. Зельманович // Строительные материалы .- 2006 .- N1 .- С. 64-66.

6. Худякова, Т. Загадки российского битума, или в поисках истины / Т. Худякова // Автомобильные дороги .- 2005 .- N2 .- С. 72-77.
7. Гохман, Л. М. Все начинается с битума / Л. М. Гохман, Е. М. Гурарий // Автомобильные дороги .- 2005 .- N5 .- С. 34-37.
8. Ащепков, А. И. Реконструкция установки АВТ-1 с получением неокисленных битумов в ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" / А. И. Ащепков, М. М. Королева, Е. Н. Забелинская. - (По проектам института) // Химия и технология топлив и масел .- 2009 .- N 1 .- С. 44-45.
9. Котов, С. В. Апробация технологии получения битума повышенной долговечности в условиях Сызранского НПЗ / С. В. Котов // Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт .- 2006 .- N 6 .- С. 32-34.
10. Битумный бизнес - приоритет для ТНК-ВР. - (Партнеры) // Автомобильные дороги .- 2008 .- N 9 .- С. 34-35.

SUVLI ERITMALAR TARKIBIDAGI VODOROD IONLARI AKTIVLIGI KO'RSATKICHINI ANIQLASHNING FIZIK-KIMYOVIY TAHLILI

Matyakubova Paraxat Mayliyevna¹
Raxmatullayev Sarvar Anvarovich²

¹*TDTU "Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish"*
kafedrasi professori.

TDTU "Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish"
kafedrasi doktoranti.

Bizga ma'lumki fizik-kimyoviy o'lchashlarni amalga oshirishda suvli eritmalar tarkibidagi vodorod ionlari aktivligi ko'rsatkichini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Suvli eritmalaridagi pH ko'rsatkichini aniqlash sanoatning turli sohalarida keng qo'llaniladi, jumladan: kimyo sanoati, zamonaviy tibbiyot, atrof-muhit monitoringi, issiqlik va yadro energetikasi, mikroelektronika, neft va gaz sanoati, yengil sanoat, oziq-ovqat sanoati va boshqa ko'plab ishlab chiqarish jarayonlarining kimyoviy mahsulotlar sifatini nazorat qilishda keng qo'llaniladi. Vodorod ko'rsatkichi eritmalarining asosiy kislotasi-ishqor xususiyatlarini aniqlaydigan eng muhim fizik va kimyoviy xarakteristikasidir. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, suyuqliklardagi vodorod ionlari aktivligi ko'rsatkichi (pH) ni aniqlash bugungi kundagi suvli muhitlar tarkibini nazorat qilishning eng keng tarqalgan usulidir.

pH (ing. potential Hydrogen) suvli eritmaning kislotasi yoki asosligi (vodorod ko'rsatkich yoki kislotali ko'rsatkich deb ham ataladi) o'lchovidir. Bunda pH vodorod ionlari konsentratsiyasining teskari ishora bilan olingan o'nli logarifmi tushuniladi:

$$pH = -\lg[H^+], \quad (1)$$

Shunga o'xshash $pOH = -\lg[OH^-]$.

Toza suvning pH qiymati $pH = -\lg[10^{-7}] = -(-7)\lg 10 = 7$, ga teng. Hisoblashlarga ko'ra, kislotali muhit uchun pH qiymati 0 dan 7 gacha o'zgaradi. Asosli (ishqoriy) muhitda esa pH qiymati 7 dan 14 gacha bo'lgan qiymatlarni qabul qiladi. $[H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}$ qiymat logarifmlansa, u holda $pH + pOH = 14$ ga teng. Suvli eritmalarining neytral, kislotali yoki asosli ekanligi 1-rasmda pH shkalasi ko'rinishida berilgan [2].

1-rasm. pH shkalasi

Hozirgi kunda suyuqliklardagi pH ko'rsatkichini aniqlashning bir qancha usul va vositalaridan mavjud bo'lib, ular orasida yuqori aniqlikda o'lchash imkonini beruvchi zamonaviy pH-metrlar (metall elektrodlar, shisha elektrodlar va yarimo'tkazgich datchiklar) dan foydalanishdir, uning elektrodi eritmaga botirish orqali bevosita kontaktda vodorod ionlarining konsentratsiyasini yuqori aniqlik bilan o'lchashga imkon beradi (2-rasm).

2-rasm. pH-metr/ionomer (Metrohm 781)

Laboratoriyalarda pH ko'rsatkichini aniqlashning kolorimetrik va potensiometr usullaridan keng foydalaniladi. Ushbu maqolada pH ko'rsatkichini aniqlashning potensiometr usuliga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bu usul ikki elektrodan iborat elementning elektr yurutuvchi kuchini o'lchashga asoslangan (3-rasm).

3-rasm. Eritmaning pH ko'rsatkichini aniqlashda elektrod juftligi

Potensiometr tahlil usullari elektrod potensialini o'lchashga asoslangan bo'lib, elektrod potentsiali bilan eritmaning konsentratsiyasi orasidagi bog'lanishni o'rganadi. Elektrolit eritmasiga elektrodlar tushirilganda, elektrod bilan eritma orasidagi sirt chegarasida potensial yuzaga keladi. Bu potensial Nernst tenglamasi yordamida ifodalanadi:

$$E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{ox}}{a_{red}}, \quad (2)$$

Bu yerda:

- E – elektrod potentsiali, E^0 – volt bilan o'lchanadigan elektrod potentsiali;
- R – universal gaz doimiysi, 8,314 J/(mol·K) teng;
- T – mutloq harorat;
- F – Faradey doimiysi, 96485,33 Kl·mol⁻¹ teng;
- n – jarayonda qatnashgan elektronlar soni;
- a_{ox} va a_{red} – yarimreksiyada qatnashgan oksidlovchi va qaytaruvchilarning mos ravishdagi aktivligi.

Potensiometriyada potensialni o'lchash uchun indikator (vodorod selektiv shisha, natriy yoki boshqa ionga selektiv shisha yoki membrana, metall, metall oksid va boshqalar) va taqqoslash (normal vodorod, kumush xloridli, talliy xloridli, to'yingan kalomel va boshqa) elektrodlar ishlatiladi. Potensiometriyaning ayrim ionlarni aniqlashga mo'ljallangan indikator elektrodleri ishlatiladigan sohasiga *ionometriya* deyiladi. Taqqoslash elektrodleri o'lchash davomida doimiy haroratda o'z potensialini o'zgartirmaydi. Potensiometr titrlashning oxirgi nuqtasini topish uchun hisoblash (integral, differensial, ikkinchi darajali hosila, egri chiziqlarni to'g'rilash) va muayyan potensial (pH) gacha titrlash usullari mavjud.

Elektrodlardan biri potentsiali aniqlanuvchi muhit vodorod ionlari faolligiga bog'liq bo'lgan indikator elektrod, ikkinchisi esa potentsiali aniq kattalikdan iborat bo'lgan standart elektrod bo'lib, u solishtiriluvchi elektrod deyiladi.

Solishtiriluvchi elektrod sifatida kalomel va kumush xlorid elektrodlaridan foydalanish mumkin. Indikator elektrod sifatida esa vodorod, xingidron va shisha elektrodlardan foydalaniladi. pH ni aniqlash uchun tuzilishi turlicha bo'lgan pH-metrlar qo'llanilib, ularda

to'g'ridan-to'g'ri aniqlanayotgan muhitda pH qiymatini o'lchash mumkin. pH-metr va elektrodlar tizimini ishlash uchun har bir pH – metr uchun uskunadan foydalanish ko'rsatmasiga asosan amalga oshiriladi.

Uskunani sozlash uchun standart bufer eritmalaridan foydalanilib, bunda muhit sharoiti aniqlanuvchi pH ga yaqin bo'lgan bufer eritmani olish tavsiya etiladi. pH-metrlarni sozlash hamda tekshirishda xalqaro talablar asosida bufer eritmalarini tayyorlashga bir qancha tavsiya va ko'rsatmalar ishlab chiqilgan bo'lib, bunga, Qonunlashtiruvchi metrologiya xalqaro tashkiloti (OIML) ning suvli eritmalar uchun pH shkalasiga taluqli buffer eritmalar uchun pH qiymatini o'rnatish xalqaro OIML R 54 tavsiyasini misol qilishimiz mumkin.

pH shkalasi quyidagi bufer eritmalarining hosil bo'ladigan pH qiymatlariga asoslanadi [4]:

- kaliy tetraoksalat eritmasi, $\text{KH}_3(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ - 0.05 mol/kg H_2O ;
 - kaliy gidro tartrat eritmasi, $\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$ - 25 °C da to'yingan;
 - kaliy digidro sitrat eritmasi, $\text{KH}_2\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$ - 0.05 mol/kg H_2O ;
 - kaliy gidro ftalat eritmasi, $\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$ - 0.05 mol/kg H_2O ;
 - kaliy digidro fosfat, KH_2PO_4 - 0.025 mol/kg H_2O ,
- natriy gidro fosfat eritmalar aralashmasi Na_2HPO_4 - 0.025 mol/kg H_2O ;
- kaliy digidro fosfat eritmasi, KH_2PO_4 - 0.008695 mol/kg H_2O ,
- natriy gidro fosfat eritmalar aralashmasi, Na_2HPO_4 - 0.03043 mol/kg H_2O ;
- natriy tetraborat eritmasi, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$ - 0.01 mol/kg H_2O ;
 - natriy gidro karbonat, NaHCO_3 - 0.025 mol/kg H_2O ,
- natriy karbonat eritmalar aralashmasi, Na_2CO_3 - 0.025 mol/kg H_2O ;
- kalsiy gidroksid eritmasi, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ – to'yingan va 25 °C da filtrlanadi.

Bufer eritmalar uchun pH qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan. Ushbu qiymatlar vodorod-kumush xlorid eritmasidagi Elektr yurutuvchi kuchini o'lchash orqali amalga oshiriladi [4].

Bufer eritmalarining pH qiymatlari

1-jadval

Harorat °C	$\text{KH}_3(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ - 0.05 mol/kg H_2O [1]	$\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$ – 25 °C da to'yingan [1]	$\text{KH}_2\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$ - 0.05 mol/kg H_2O [2]	$\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$ - 0.05 mol/kg H_2O [1]
0	1.666	-----	3.863	4.003
5	1.668	-----	3.840	3.999
10	1.670	-----	3.820	3.998
15	1.672	-----	3.802	3.999
20	1.675	-----	3.788	4.002
25	1.679	3.557	3.776	4.008
30	1.683	3.552	3.766	4.015
35	1.688	3.549	3.759	4.024
38	1.691	3.548	-----	4.030
40	1.694	3.547	3.753	4.035
45	1.700	3.547	3.750	4.047
50	1.707	3.549	3.749	4.060
55	1.715	3.554	-----	4.075
60	1.723	3.560	-----	4.091
70	1.743	3.580	-----	4.126
80	1.766	3.609	-----	4.164
90	1.792	3.650	-----	4.205
95	1.806	3.674	-----	4.227

pH ko'rsatkichi 6 dan yuqori bufer eritmalarining pH qiymatlari (2-jadval) da ko'rsatilgan

2-jadval

Harorat °C	KH_2PO_4 0.025 mol/kg H_2O + Na_2HPO_4 0.025 mol/kg H_2O [1]	KH_2PO_4 0.008695 mol/kg H_2O + Na_2HPO_4 0.03043 mol/kg H_2O [1]	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$ 0.01 mol/kg H_2O [1]	NaHCO_3 0.025 mol/kg H_2O + Na_2CO_3 0.025 mol/kg H_2O [2]	Ca(OH)_2 25 °C da to'yingan [1]
0	6.984	7.534	9.464	10.317	13.423
5	6.951	7.500	9.395	10.245	13.207
10	6.923	7.472	9.332	10.179	13.003
15	6.900	7.448	9.276	10.118	12.810
20	6.881	7.429	9.225	10.062	12.627
25	6.865	7.413	9.180	10.012	12.454
30	6.853	7.400	9.139	9.966	12.289
35	6.844	7.389	9.102	9.925	12.133
38	6.840	7.384	9.081	-----	12.043
40	6.838	7.380	9.068	9.889	11.984
45	6.834	7.373	9.038	9.856	11.841
50	6.833	7.367	9.011	9.828	11.705
55	6.834	-----	8.985	-----	11.574
60	6.836	-----	8.962	-----	11.449
70	6.845	-----	8.921	-----	-----
80	6.859	-----	8.885	-----	-----
90	6.877	-----	8.850	-----	-----
95	6.886	-----	8.833	-----	-----

Buf'er eritmalari – ishchi pH etalon pH ni o'lchash uchun standart titrlar bo'yicha ko'rsatmalarda ko'rsatilganidek tayyorlanadi. Kalibrlash eritmalari va ionometriya uchun attestatlangan aralashmalar pH-metrga kiritilgan ion-selektiv elektrod uchun yo'riqnama ko'rsatmalarga muvofiq tayyorlanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, sanoatning turli tarmoqlarida, jumladan, suyuqliklar tarkibini, mahsulotlar sifatini aniqlash, kimyoviy reaksiyalarni nazorat qilish, inson salomatligi, atrof muhit muhofazasini ta'minlash va boshqalarda moddalar tarkibidagi pH miqdorini aniqlash muhim ahamiyatga egadir. Bunda turli usul va vositalardan foydalangan holda uskunaning yuqori aniqlikda o'lchashlarni amalga oshirish, xalqaro va milliy talablar asosida nazorat qilib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Respublikamizda amalda bo'lgan suyuqliklar tarkibidagi vodorod ionlari aktivligi ko'rsatkichini aniqlash uskunalarini qiyoslashdan o'tkazish uslubiyotlarini ya'nada takomillashtirish hamda xalqaro talablar va

tavsiyalar asosida tashkil etish bugungi kunning dolzarb masalalardan biridir. Bu borada Qonunlashtiruvchi metrologiya xalqaro tashkilotining bir qator me'yoriy hujjatlari, tavsiyalari ishlab chiqilgan bo'lib, bu esa xalqaro masshtabda o'lchashlar birligini ta'minlash, o'lchash usullari, terminologiya va shartli belgilanishlar bo'yilcha tavsiyalarini inobatga olishimiz muhimdir.

Adabiyotlar

1. Васильев В. П. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа Учеб. для студ. вузов- М.:Дрофа, 2002.
2. Hojiyev Sh.T. Gidrometallurgiya jarayonlari nazariyasi. – Toshkent ToshDTU , 2020.
3. Дамаскин Б. Б., Петрий О.А.. Основы теоретической электрохимии, М.
4. Matyakubova P.M., Ismatullayev P.R., Masharipov Sh.M. O'lchash usullari va vositalari. O'quv qo'llanma. 2023 y.
5. Egamberdiyev B.E. va boshqalar. Fizik-kimyoviy o'lchashlar. Amaliy va laboratoriya ishlarini bajarish uchun o'quv-uslubiy qo'llanma. TDTU 2020 y.
6. OIML R 54 pH scale for Aqueous solutions.

Co (II) IONINI METIL 4-AMINO-2-METOKSI-5-NITROBENZOATNING MODIFIKATSIYALANGAN UGLEROD ELEKTRODI BILAN VOLTAMPEROMETRIK ANIQLASH USULINI ISHLAB CHIQISH

Karabayeva G. B¹., Yaxshiyeva Z.Z²., Qutlimurotova N. H³., Jo'rayev X.B⁴
Jizzax Davlat pedagogika universiteti tabiiy fanlar va uni o'qitish metodikasi fakulteti kimyo kafedrası

Og'ir metallar suv va oqava suv tarkibini ifloslantiruvchi moddalar orasida eng dolzarb turlaridan biri hisoblanadi. Bu turdagi metallar Yer qobig'ida nisbatan kam, ammo zamonaviy hayotning ko'p sohalarida mavjuddir. Ular golf klublari, avtomobillar, antiseptiklar, o'zini-o'zi tozalaydigan pechlar, plastmassalar, quyosh panellari, mobil telefonlar, antikorroziya, kimyoviy ishlab chiqarish, metallarni eritish, xilma-xil bo'yoq maxsulaotlari va qishloq xo'jaligi faoliyati bilan bog'liq sanoat jarayonlaridan kelib chiqadi [1]. Og'ir metallar turli ta'sir qilishi natijasida teri toshmalari, oshqozon kasalliklari, ko'ngil aynish va shuningdek ba'zi hollarda saraton kabi bir qator sog'liq uchun zararli oqibatlarini olib kelishi mumkin [2]. Kobalt (II) ionini og'ir zaharli elementlardan biri hisoblanib, uni atrof-muhit ob'ektlari tarkibidan monitoring qilish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda kobalt miqdori doimiy ravishda oshib bormoqda. U B₁₂ vitaminiga bog'liq bo'lgan fermentlarning muhim kofaktoridir [3]. Kobaltning eng yuqori ruxsat etilgan chegarasi 10 ppm tashkil etadi. Ammo, ortiqcha qabul qilingan kobalt diareya, oshqozon-ichak traktining tirnash xususiyati, qusish, astma, kontakt dermatit, miyokardiyopatiya kabi jiddiy toksik ta'sirga olib kelishi mumkin [4]. Uning to'liq qon uchun 0,01-0,91 ng/ml, qon plazmasi uchun 0,08-0,4 ng/ml ga teng bo'lib ba'zi kasalliklar natijasida plazma tarkibidagi konsentratsiyasi oshishi kuzatiladi [5]. Inson tanasida oziq-ovqat bilan kobaltning o'rtacha bir kunlik iste'moli taxminan 0,03-0,3 mg ni tashkil etsa, eng past qiymati ya'ni 0,03 mg miqdori normal metabolizm uchun yetarlidir. Shuningdek Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti saraton kasalligi bo'yicha tadqiqot agentligi tomonidan kobaltni o'sma hujayralarining rivojlanishiga sabab bo'luvchi kanserogen modda sifatida ro'yhatga kiritilgan [6]. Shuning uchun tarkibida og'ir metallar bo'lgan oqava suvlar va tuproq tarkibini tozalash va xavfsiz qo'llanish bo'yicha belgilangan davlat siyosati va qoidalari qabul qilinadi. Atrof-muhitning ifloslanishini kamaytirish va natijada tuproq va suv resurslarining degradatsiyasi uchun past konsentratsiyasini aniq va tanlab aniqlash imkonini beruvchi oddiy, tejamkor va samarali asboblari va ilg'or tahliliy usullarni talab qiladi. Og'ir metallarni aniqlashning bir qancha metod va usullari mavjud bo'lib, ularga hozirgi vaqtga qadar kobalt ionlari juda xilma-xil usullar bilan aniqlangan, masalan: alangali atom absorpsion spektrometriyasi (FAAS) [7], elektrotermik atom absorpsion spektrometriyasi (ET-AAS) [8], induktiv bog'langan plazmali mass spektrometriyasi (ICP-MS) [9], atom floresent spektrometriyasi (AFS) [10], titrimetrik [11], fotometrik [12]. Ko'rsatilgan analitik usullar zarur o'lchovlarni bajarish

uchun murakkab qurilmalar, uzoq vaqt yoki maxsus laboratoriya sharoitlarini talab qiladi. Namunalarni tahlil qilish uchun zarur bo'lgan oddiy qurilmalar yoki sharoitlar tufayli elektrokimyoviy usullar og'ir metallarni aniqlash uchun eng mos keladi. Elektrokimyoviy elektrodlar va ularni o'zgartirish ko'plab afzalliklarni taklif etadi. Misol uchun, ko'chma, iqtisodiy samaradorlik, tijoratlashtirish qulayligi va in situ (joyida aniqlash) tahlil qilish imkoniyatlari. Kimyoviy modifikatsiyalangan elektrodlardan (KME) foydalanib, og'ir metallarning ionlarini aniqlash elektrokimyoviy usullarning samaradorligini oshirishga yanada yuqori natija beradi [13].

Voltamperometrik o'lchovlar orqali metall ionlarini analitik aniqlash uchun KMCPE lardan foydalanish bo'yicha bir qator tadqiqotlar haqida xabar berilgan. Biroq, Co (II) ionini aniqlash uchun CMCPElardan foydalanish bo'yicha mavjud adabiyotlar hisobotlari ancha kam. Jumladan; Kasem va Abruna Co(II) ning 1,10-fenantrolinli karbon pasta elektrodini o'zgartirgan va 1×10^{-6} mol miqdorini aniqlagan [14]. Gao va uning jamoasi CMCPE ni perftorli sulfonatlangan polimer-2,2-bipiridil bilan modifikatsiyalab, differensial impulsli anodik tozalash voltamperometriyasida 5 minutlik to'planish vaqti uchun 3×10^{-7} mol l⁻¹ aniqlash qiymatiga erishgan [15]. Xan va Khoo uglerod pastasi elektrodini 1-(2-piridilazo)-2-naftol bilan o'zgartirgan va Co (II) ning 5×10^{-9} mol l⁻¹ konsentratsiyasini 3 minut vaqt oralig'ida aniqlash chegarasiga erishgan [16]. Xiaoquan Lu va uning jamoasi 2,4,6-tri(3,5-dimetilpirazol)-1,3,5-triazinni uglerod pastasi bilan o'zgartirib, differensial impulsli anodik ajratish voltamperometri yordamida Co(II) ning ion konsentratsiyasiga mos holda 3 munda 1×10^{-8} – 1×10^{-6} mol/L⁻¹ oralig'ida va 5 munda 1×10^{-9} – 1×10^{-8} mol/L⁻¹ to'planishini aniqlagan [17].

Ushbu ishda Co (II) ionini elektrokimyoviy aniqlash usullarini yanada takomillashtirish uchun qulay, arzon, selektivlikka asoslangan mikroelektrodlar yaratishda metil 4-amino-2-metoksi-5-nitrobenzoat (**L**) bilan uglerod pastasi modifikatsiyalandi. Uglerod pastasini modifikatsiyalashning mos nisbatlari tanlandi: unga ko'ra parafin, grafit, **L** nisbati 1:1:0.025 bo'lgan. Ammoniy sulfatli fon eritmada va kuchlanish 0.35 V volt bo'lganda, elektrod yuzasiga yig'ilish vaqti 26 sekunda, kobalt ionini aniqlashda maksimal tok miqdoriga erishilgan. Ishlab chiqilgan usulning to'g'riligi "kiritildi-topildi" usulida tekshirildi to'g'ri chiziqli bog'liqlik elektrod yuzasi diametrik 0,2 mm bo'lganda 0,1-10 mkg/l ni tashkil etdi va korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,9999 ga teng boldi. Elektrod yuzasiga 0.01-0,05 mV/sekunda o'zgaruvchan kuchlanish berilib, siklik voltamperometriyaning anod va katod toklari yig'indisining yarimidan standart potentsiallar qiymati o'lchandi. Analiz natijalari CS350 potentsiostatda, uchta elektrodda: bitta metil 4-amino-2-metoksi-5-nitrobenzoat (**L**) bilan modifikatsiyalangan elektrod va 1 ta grafit pastali elektrod va kumush xlorid elektrodlarini 1,0 ml kobalt (II) nitrat eritmasi, 1,0 ml sulfat kislota va 18,0 ml bidistillangan suv solingan 20,00 ml li elektrokimyoviy yacheykaga tushirilib olib borildi. Kobalt (II) ionini aniqlashda fon eritmalar sifatida 0,1 N Li₂SO₄, 0,1 N H₂SO₄, 0,1N (NH₄)₂SO₄ kabi eritmalarda siklik voltamperogrammalari olindi. Unga ko'ra litiy sulfat fonida 0.16 volt, sulfat kislotada 0.35 V, ammoniy sulfat fonida esa -0.124 volt oksidlanish-qaytarilish potentsiallarini hosil qildi va maksimal tok kuchini sulfat kislotada chiqqanligini inobatga olib, optimal fon sifatida sulfat kislota va 0.35 V tanlandi.

1-rasm. Ammoniy sulfat, sulfat kislota, va litiy sulfatdagi metil 4-amino-2-metoksi-5-nitrobenzoat (**L**) bilan modifikatsiyalangan ko'mir pastali elektrodning Co (II) ionini bilan olingan siklik voltagrammalari.

Rasmdan ko‘rinib turibdiki, topilgan yarim to‘lqinli elektrokimyoviy potentsiallar: kobalt (II) 0,35 Volt ekanligi isbotlandi. Bu orqali kompleks birikmaning barqarorlik konstantasini va elektrodda ishtirok etayotgan elektronlar sonini topish mumkin.

Kobalt (II) ionini siklik voltamperometrik usul bilan aniqlashning selektivligini baholashda tabiatda kobalt (II) hamroh bo‘lgan begona ionlarni tahlil qilinayotgan eritmaga kiritish yo‘li bilan bir qator tajribalar o‘tkazildi.

Ba‘zi begona ionlarning aniqlashga halaqit berishini kamaytirish uchun eritmaga kuchli komplekslashtiruvchi va niqoblovchi reagentlarni kiritish orqali sezilarli darajada kamayishi va hatto minimal darajaga tushirilishi mumkin.

Adabiyotlar.

- [1]. Fouda-Mbanga B. G., Prabakaran E., Pillay K. Carbohydrate biopolymers, lignin based adsorbents for removal of heavy metals (Cd²⁺, Pb²⁺, Zn²⁺) from wastewater, regeneration and reuse for spent adsorbents including latent fingerprint detection: A review //Biotechnology Reports. – 2021. – Т. 30. – С. e00609. <https://doi.org/10.1016/j.btre.2021.e00609>
- [2]. Davis I. T. T. The Clinical Significance of the Essential Biological Metals, Thomas //Springfield, IL. – 1972.
- [3]. Iyengar G. V., Subramanian K. S., Woittiez J. R. W. Element Analysis of Biological Samples: Principles and Practices, Volume II. – CRC Press, 2020.
- [4]. Iyengar G. V., Subramanian K. S., Woittiez J. R. W. Element Analysis of Biological Samples: Principles and Practices, Volume II. – CRC Press, 2020.
- [5]. Clyne N., Lins L. E., Pehrsson S. K. Serum cobalt in relation to residual renal function in uremic patients before and after renal transplantation //Trace elements in medicine. – 1990. – Т. 7. – №. 4. – С. 173-175.
- [6]. Моргулис И. и др. Ранняя реакция организма млекопитающего на воздействие хлоридом кобальта : дис. – Красноярский государственный университет, 2006.

КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Саидорипов Л.Ф., Аvezова Х.И

Аннотация. Работа посвящена проблемам повышения качества продукции. Исследован зарубежный опыт стандартизации (Англии, Германии, США, Франции, Японии), требований к качеству и решению проблем общегосударственного значения, связанных с экономией энергоресурсов, защитой окружающей среды, обеспечением безопасности жизни людей, безопасности условий на производстве. В статье рассмотрены теоретические аспекты качества и конкурентоспособности продукции предприятия, перечислены методы определения качества продукции, показатели качества, а также показана система управления качеством на предприятии, кроме того показаны основные направления по улучшению качества продукции на предприятии. Даны характеристики общих и частных функций в системе управления качеством продукции и рекомендации по оценке качества. Выделен основной принцип достижения динамической устойчивости бизнеса, ориентированный на активное реагирование и измерение внутренних и внешних факторов риска. Сделан вывод о необходимости выявления и использования резервов, обеспечивающих конкурентоспособность выпускаемой продукции, о возможности повысить качество за счет прорывных нововведений.

Ключевые слова: стандарты, сертификация, потребительская стоимость, потребительское предпочтение, концепция управления риском, международные стандарты, рентабельность, качество, конкурентоспособность, управление качеством, бизнес-процессы, требования к качеству, устойчивость бизнеса, деловая компетенция, кайзен-резервы, кайрио-резервы, интеллектуализация.

CONCEPT OF INCREASING TECHNICAL LEVEL AND PRODUCT QUALITY

Saidoripov L.F., Avezova H.I.

Abstract. The article is devoted to the problems of improving the quality of products. Focused on integrated management of product quality and production efficiency. Studied foreign experience in Standardization (England, Germany, the United States, France, Japan), quality requirements and

address issues of national significance related to energy-saving, environmental protection, ensuring safety of life, the safety conditions in the workplace. Given the characteristics of public and private functions in the system of quality management and recommendations for evaluation of the quality, based on quantifying the defining properties of indicators of the quality of the goods. Highlighted the basic principle of achieving dynamic stability of business-oriented, active response and measurement of internal and external risk factors. Concluded that there was a need to identify and use of reserves to ensure the competitiveness of manufactured products, the opportunity to improve the quality at the expense of breakthrough innovations at intellectualization that provides the creation of new products that affect the survival of producers and business development.

Keywords: , standards, certification, consumer price, consumer preference, the concept of risk management, international standards, quality, competitiveness, quality management, business processes, quality requirements, standards, certification, consumer price, consumer preference, the concept of risk management, international standards, profitability, business resilience, business competence, kaizen-reserves, kayrioreserves, intellectualization.

В Узбекистане уделяется большое внимание повышению качества и конкурентоспособности продукции предприятий. На сегодняшний день, развитие экономики страны основано на таких процессах как модернизация предприятий, пересмотр и реструктуризация их отраслевой направленности, повышение производительности труда и, в конечном счёте, формирование конкурентных преимуществ.

Во всём мире современная рыночная экономика предъявляет принципиально иные требования к качеству выпускаемой продукции. В настоящее время выживаемость любой производства и фирмы, ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг определяется уровнем конкурентоспособности. В свою очередь конкурентоспособность связана с двумя показателями - уровнем цены и уровнем качества продукции. Причем второй фактор постепенно выходит на первое место. Качество продукции относится к числу важнейших критериев функционирования предприятия в условиях относительно насыщенного рынка и преобладающей неценовой конкуренции.

Концепции повышение технического уровня и качества продукции определяет темпы научно - технического прогресса и рост эффективности производства в целом, оказывает существенное влияние на интенсификацию экономики, конкурентоспособность отечественных товаров и жизненный уровень населения страны. Современные организации направляют свои ресурсы на постоянное улучшение качества и модернизацию технологий. Для них важно удержать свою продукцию на высоком уровне. Обеспечение качества требует объединения творческого потенциала и практического опыта специалистов. Организациям приходится обеспечивать доступность послепродажный сервис, чтобы удержать своих покупателей, ведь современный потребитель становится все более разборчивым в выборе товаров.

Критерия обеспечение качество как совокупность свойств и характеристик товара определяет его пригодность для использования и назначения. Эти свойства формируются при создании товаров в зависимости от требований заказчиков.

Нормативный требование к качеству устанавливается нормативными и нормативно-техническими характеристиками, которые фиксируются в документах государственных и отраслевых стандартов; технических условиях и технических заданиях на проектирование или модернизацию изделий; чертежах и технологических картах; технологических регламентах и картах контроля и др. документах, включая фирменные стандарты.

Их разрабатывают на основе национальных и отраслевых. Как правило, требования фирменных стандартов отличаются от национальных вследствие производственных возможностей фирмы, ее стремления удовлетворить потребности определенных кругов потребителей (например, целевого сегмента), ориентации на конкурентов и др.

Опыт и анализ зарубежных организаций показывает что по стандартизации характерно создание комитетов, институтов ассоциаций стандартизации. Например, национальную организацию стандартизации в Японии представляет Японский Комитет промышленных стандартов (JISC), основанный в 1949 г. как консультационный орган при Министерстве внутренней торговли и промышленности. Комитет подчинен Управлению по науке и технике, которое утверждает все планы работ JISC. В состав Комитета включены: совет по стандартизации (проводит конференции Комитета, планирует работу и контролирует выполнение плана), советы отраслевых отделений технические комитеты (разрабатывают стандарты для основных отраслей промышленности и строительства). Все члены советов и технических комитетов, как правило, — представители научных деловых кругов, специалисты-практики, государственные служащие, специалисты организаций-изготовителей и потребители продукции. Согласно Закону о стандартизации, в Японии действуют национальные промышленные стандарты, отраслевые стандарты промышленных ассоциаций и фирменные стандарты.

США национальным органом по стандартизации является Американский национальный институт стандартов и технологий (NIST). Эта неправительственная некоммерческая организация координирует работу по добровольной стандартизации, руководит деятельностью организаций -разработчиков стандартов, принимает решения о признании статуса (национальный стандарт или межотраслевой стандарт), если в этом заинтересованы разные по отраслевому характеру фирмы. NIST является единственным органом в США, который принимает (утверждает) национальные стандарты. Его основная задача заключается в содействии решению проблем общегосударственного значения, в частности связанных с экономией энергоресурсов, защитой окружающей среды, обеспечением безопасности жизни людей и безопасности условий на производстве.

Германии действует Немецкий институт стандартов (DIN), созданный в 1975 г. Ему предшествовал Комитет нормалей для общего машиностроения, созданный 1917 г. В Немецком институте стандартов созданы комитеты как рабочие органы для разработки национальных стандартов. DIN обеспечивает на международном и европейском уровнях работу комитетов, основанную на национальной стандартизации в отраслях: строительство, электроника, химическое производство, точная механика, оптика, фотография и кинематография, здравоохранение, атомная техника, сельское хозяйство, машиностроение и судостроение, авиация, спорт, досуг, ювелирное производство и некоторые другие.

Немецкий институт стандартов, в рамках соглашения с правительством Германии действующий в интересах немецкого общества, вносит вклад в устранение технических барьеров в торговле и защиту потребителей и окружающей среды. Немецкие стандарты — «общепризнанные правила техники», мера безупречного технического поведения. Они признаются национальными при распространении их на сферы, где действуют федеральные законодательные нормы. DIN представляет национальные интересы в Европе и во всем мире. Англии действует Британский институт стандартов (BSI), созданный в 1901 г. Сегодня BSI координирует деятельность по разработке стандартов в рамках соглашений с заинтересованными сторонами. С участием BSI организована автоматизированная система Standardline, которая занимается информационным обеспечением стандартизации и распространением информации о стандартах. Другая служба — PERINORM, созданная при сотрудничестве с Германией и Францией, предоставляет информацию по стандартам трех стран, по международным стандартам ИСО и МЭК по региональным стандартам СЕН и СЕНЭЛЕК.

Во Франции национальной организацией по стандартизации является Французская ассоциация по стандартизации (AFNOR), деятельность которой включает стандартизацию, метрологию, управление контроль качества. В AFNOR создан информационный и выставочный центр Espace для консалтинга информирования по всем вопросам стандартизации. Ассоциация AFNOR оказывает методическую помощь фирмам и

предприятиям по производству продукции, проводит семинары и стажировки по проблемам стандартизации и качества, предоставляет техническую документацию по системе производства, управлению качеством продукции, эффективности коммерческой деятельности и др.

Российской национальной организацией по стандартизации является Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации. Комитет устанавливает нормы, правила и характеристики стандартизации. Государственная система стандартизации Российской Федерации (ГСС РФ) включает комплекс основополагающих стандартов, регулируют работу по стандартизации в масштабе страны, на всех уровнях производства управления на основе комплекса государственных стандартов. Комитет или Госстрой Российской Федерации принимает Государственный стандарт РФ (ГОСТ РФ). Стандартами устанавливаются формы и методы взаимодействия предприятий, предпринимателей и государственных органов.

Концепцией развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 г. определены стратегические цели задачи, принципы развития и приоритетные направления, в частности: «авиационная и судостроительная промышленность; космические технологии; телекоммуникационные и информационные технологии; технологии, основанные на применении спутниковой навигационной системы Глонасс; медицинские изделия; медицинские технологии и фармацевтика; биотехнологии; нанотехнологии; энергоэффективность; развитие техники и технологий в нефтегазовой и горно-рудной отраслях; строительство; создание «интеллектуальных» сетей и цифровых подстанций в электроэнергетике, направленных в том числе на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения, сокращение издержек, повышение производительности и энергоэффективности электросетевого комплекса страны; обеспечение безопасности труда и сохранения здоровья» и др., а также «...менеджмент предприятий, оценка соответствия, защита прав потребителей; охрана окружающей среды, в том числе регулирование природоохранной деятельности, определение уровней вредных воздействий на окружающую природную среду и человека, экологическая оценка и экологическое управление деятельностью субъектов хозяйствования, методология оценки риска для здоровья и окружающей среды, а также утилизация продукции и отходов производства».

Концепция развития национальной системы стандартизации в Российской Федерации предусматривает необходимость реализации мероприятий по совершенствованию системы подготовки специалистов и экспертов в области стандартизации.

Для обеспечения высокого уровня национальной стандартизации, успешного представления интересов России в организациях международного и регионального уровня, а также для повышения эффективности использования документов по стандартизации в отраслях экономики необходимо подготовить высококвалифицированных инженеров и экономистов, владеющих вопросами стандартизации. Важно актуализировать или ввести в учебные заведения высшего и среднего профессионального инженерного и экономического образования учебные дисциплины по стандартизации по соответствующим направлениям; организовать программы дополнительного образования в области стандартизации параллельно с освоением основной образовательной программы и привлекать практиков в области стандартизации к формированию профессиональных компетенций бакалавров и магистров. Необходимо обеспечивать повышение квалификации персонала, работающего по направлениям стандартизации в отраслях экономики.

России уделяет огромное внимание проблемам качества и особенно важна, ее решение возможно осуществить усилиями государства, ученых, конструкторов, руководителей предприятий, а также потребителей. Государство способно и должно поддерживать на оптимальном уровне эффективную работу отечественных товаропроизводителей и для этого устанавливать требования к безопасности продукции, следить за соответствием ее

декларированного и реального качества, определять процедуры стандартизации сертификации.

В законе «О стандартизации» сформирован принцип опережающего развития стандартизации, возможность охватить новые, неизвестные достижения науки и техники. Он ориентирован на учет возможности появления новых изделий и новых технологических процессов. Не соответствующие действующим стандартам новые изделия не смогут эффективно использоваться. Применение стандартов должно обеспечивать экономический (за счет экономии ресурсов, повышения надежности, технической и информационной совместимости) или социальный (обеспечение безопасности здоровья людей, окружающей среды и др.) эффект. Основное внимание должно быть обращено на приоритетность разработки стандартов, способствующих безопасности, совместимости и взаимозаменяемости продукции и услуг, а также реализации принципа гармонизации.

Принцип гармонизации состоит в том, что стандарты всех уровней - от международных до отдельных, фирменных - должны быть составлены единообразно и без противоречий, что гарантирует беспрепятственное взаимодействие министерств, ведомств, предприятий и партнеров в международной торговле. Для принятия рациональных управленческих решений по повышению качества производства продукции необходимо не только знать проблемы и узкие места в производстве, но и применять системный подход к управлению качеством, знать международные и отечественные стандарты, владеть организационно-методическими основами сертификации и метрологии, учитывать специфику отраслей.

Оценивая качество, следует учитывать общие тенденции физического и морального старения, также отклонения качества от установленных требований, таких как: нарушение правил и условий эксплуатации, ошибки разработчиков и производителей, нарушение производственной дисциплины, дефекты оборудования и др. Также важно учитывать неустойчивость и изменчивость потребностей. Когда требования потребителей изменяются, то качество при неизменных параметрах ухудшается. Эта объективная реальность свидетельствует о качестве как неустойчивом объекте, что ориентирует на мероприятия по его улучшению.

Рыночная экономика предъявляет особые требования к качеству выпускаемой продукции, и это обосновано необходимостью обеспечивать ее конкурентоспособность. В свою очередь конкурентоспособность характеризуется большим количеством факторов, в частности уровнем цен и качеством продукции. При этом на первое место следует ставить качество продукции - эксплуатационную безопасность, надежность, дизайн, уровень послепродажного обслуживания. Качество, являясь синтетическим показателем, отражает совокупное проявление таких факторов, как: динамика и уровень развития национальной экономики, умение управлять процессом

производства качественной продукции, выявлять и использовать кайзен- и кайрио-резервы, обеспечивающие конкурентоспособность выпускаемой продукции как возможность повысить качество за счет прорывных нововведений. Практика показывает, что условиях рыночной экономики в конкурентной среде проявляются факторы, способные влиять на выживаемость товаропроизводителей и результаты развития бизнеса.

Современный подход к развитию бизнеса объективно связан с пониманием качества как эффективного средства удовлетворения требований потребителей и производителей, заинтересованных в снижении издержек производства. Поэтому, характеризуя качество как совокупность свойств продукции, способных удовлетворять потребности покупателей (пользователей), следует понимать, что качество как продукт труда - категория, неразрывно связанная с потребительской стоимостью, которая характеризует способность приобретенного товара удовлетворять потребность. Потребительская стоимость объективно составляет основу качества, а качество характеризует меру потребительской стоимости, степень пригодности и полезности товара.

В результате эволюции понятий качества возрасли общественные потребности и возможности производства по их удовлетворению. Аристотель (III век до нашей эры) формулировал определение качества как различие между предметами, дифференцировал по признаку «хороший-плохой». В XIX в. Гегель дал определение: «Качество есть первую очередь тождественная с бытием определенность, так что нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое качество».

По китайской версии, качество, которое обозначается иероглифом из двух элементов, характеризуется равенством «равновесие» и «деньги» как модель: **качество = равновесие + деньги**, следовательно, качество производства изделий тождественно понятию «высококласный» и «дорогой».

На практике нередко ставится знак равенства между качеством и конкурентоспособностью, и нередко не делается различий между ними. При этом понятие конкурентоспособность шире понятия качество. Качество, что важно понимать, не единственная составляющая конкурентоспособности продукции, предопределяющая его уровень (см. рис.).

В 1931 г. Уолтер Шухарт, американский ученый и консультант по теории управления качеством, выделил два аспекта качества: объективные физические характеристики и субъективные (насколько хорош товар). Ученый Исиава Каору в 1950 г. писал, что качество должно реально удовлетворять потребность потребителей. Он был убежден в том, что успех Японии в завоевании мировых рынков во многом зависит от веры в эффективность методов контроля качества [1].

Контроль безопасности качества продукции на узбекском рынке основан регламентами, это проверка соответствия показателей качества конкретного товара требованиям стандартам, техническим условиям, а также требованиям, определенным в договоре поставки. Контроль проводится с целью проверки ограниченного числа показателей и установления сорта изделия. При этом более широким понятием, чем контроль, является оценка качества.

Формирование конкурентоспособности продукции

Оценка качества как совокупность операций включает выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих показателей, сопоставление их с базовыми и определение уровня качества. Оценка уровня проводится при принятии решений о выборе лучшего товара для реализации, планировании показателей качества товаров и др.

Изучить потребителей — значит провести анализ их важнейших ценностей, характеристик, поведения, специфики принятия решений о покупке товара. Работая на целевых рынках, разрабатывая стратегию маркетинга, ориентированного на удовлетворение потребностей покупателей, предприятию важно определить цели своей деятельности и пути их достижения, а также минимизировать риски при внедрении новых продуктов. Полученная информация и знания помогают прогнозировать будущие потребности потребителей, повышать степень их удовлетворенности, получать финансовую выгоду в виде более высокой рыночной стоимости [2, 3].

Важно понимать отличие характеристики товара от его ценности, что является важным для развития бизнеса. Необходимо оценивать ценности самой компании, стремящейся к успеху, и ценности, значимые для потребителя.

Для каждого потребителя характерен свой набор ценностей, изучение которых проводится с использованием различных методов. Например, по шкале ценностей М. Рокича, Ш. Шварца оценивают два класса ценностей: терминальные (ценности цели) и инструментальные

(ценности-средства). По диагностике ценностных ориентаций личности в качестве терминальных ценностей можно выделить:

- материальное положение;
- креативность;
- социальные контакты;
- развитие себя и собственный престиж;
- сохранение индивидуальности и др.

Все это в совокупности можно представить в различных сферах жизнедеятельности: профессиональной жизни, обучении, образовании, семейной и общественной жизни [4].

Анализ ценности и ранжирование показателей по важности позволяют выявлять показатели, на которых необходимо сконцентрировать усилия бизнеса в области обеспечения качества. Важно определить перспективные направления развития качества. Текущее планирование предусматривает:

- план снятия с производства устаревших и неконкурентоспособных изделий;
- план модернизации выпускаемых изделий с повышенным качеством;
- план разработки и освоения новых видов изделий.

При этом реализация планов повышения качества требует материального и финансового обеспечения, экономического обоснования, учета результатов изучения текущего и перспективного спроса и отзывов потребителей, а также результатов спецификации продукции. Необходимы соблюдение требований стандартов и технических условий, разработка НИОКР, патентных материалов и т.д. Также важно согласовать эти планы с другими планами производства, включающими комплексы мероприятий по улучшению качества основанными на принципах системного подхода, которые охватывают все уровни управления и все этапы жизненного цикла изделий.

В России ежегодно на выставке «Экспо Контроль» российские специалисты демонстрируют всю многогранность и разнообразие новейших решений и технологий для проведения измерений, испытаний и контроля качества на промышленных производствах и в научных исследованиях. Среди участников «Экспо Контроля» в Москве встречаются специалисты более 80 компаний из регионов России и зарубежных государств: Германии, Италии, США, Швейцарии и других стран мира. На конференциях в деловых кругах обсуждаются принципиально новые требования к качеству выпускаемой продукции, работ и услуг. Это объективно связано с тем, что выживаемость любой компании, ее устойчивое положение на рынке товаров определяется уровнем конкурентоспособности.

Большой интерес вызывает американский опыт управления бизнесом, основанный на индивидуальной и предпринимательской инициативе. Разрабатывая концепцию повышения конкурентоспособности, американцы большое внимание уделяют развитию науки, техники и технологий, а также сфере образования, которая стала локомотивом социально-экономического развития американского общества.

Американцы разрабатывают системы управления качеством и успешно внедряют модели постоянного совершенствования бизнес-процессов (управление персоналом, производством, информационными системами, финансами; бухгалтерский учет и маркетинг).

Также большое внимание уделяется компетенциям управленцев:

стратегической компетенции (глобальное и системное мышление, способность видения и решения проблемы, безопасность отношений);

- социальной компетенции (умение работать в команде, в том числе в международной, способность мотивировать и убеждать коллег, способность к учебе и нововведениям, личное обаяние, способности к разрешению конфликтов);
- функциональной компетенции (умение принимать управленческие решения, инициатива, гибкость и выносливость в работе);
- управленческой компетенции (способности организатора, умение нести ответственность, убеждать; авторитет и поведение руководителя);

- профессиональной компетенции (университетское образование, опыт линейной и штабной работы, опыт работы в большинстве функциональных областей, опыт работы за рубежом, владение минимум двумя иностранными языками).

Профессиональные менеджеры сегодня могут совершенствовать свои навыки работы в команде в деловых играх и консультационных проектах, решать кейсы, разработанные на реальных практических ситуациях из бизнеса. Исследуя проблемы управления качеством, предприниматели создают продуктивную сеть разработки и внедрения высоких стандартов качества, используя лучшие современные подходы, и достигают успеха в бизнесе по спирали удачи: высокое качество, низкие затраты, рост прибыли, большие реинвестиции; более высокое качество, более низкие затраты и т.д. [5, 6, 7].

Сегодня «Газпром» и Росстандарт взяли курс на внедрение лучших практик стандартизации, метрологии и обеспечения качества продукции (работ, услуг). «Газпром» на ближайшие годы планирует разработать национальные корпоративные стандарты на выпуск высокоэффективного технологического оборудования. В планах также провести мероприятия по синхронизации корпоративной нормативной базы с новейшими стандартами в энергетической сфере и к 2018 г. внедрить систему управления качеством продукции, повысить эффективность управления производством, оптимизировать затраты, согласовать и реализовать инвестиционные проекты.

Практика показывает, что в условиях конкурентной среды качество продукции и затраты, связанные с ним, становятся важными факторами экономического положения компании, развития бизнеса, и в частности такого показателя, как прибыль. Интенсивная эффективность системы качества может проявляться в снижении себе стоимости продукции за счет минимизации суммарных затрат по всем группам. Новые подходы к проблеме качества требуют учета производителя-ми рыночного фактора, организационно-экономических мер управления качеством и перехода более гибкой системе стандартизации. Это позволит производителям оперативно реагировать на быстро меняющиеся требования внутренней и внешней среды рынка к качеству товаров, к организации работы по обеспечению высокого качества продукции.

Для оценки уровня качества можно использовать дифференциальный (сопоставление единичных показателей качества новой продукции с идентичными базовыми показателями качества) и комплексный (сопоставление фактических комплексных показателей с базовыми комплексными показателями) методы. Традиционно числовые значения показателей качества устанавливаются с помощью различных методов оценки и измерения показателей качества продукции: объективные (измерительный, регистрационный, расчетный), а также субъективные (органолептический, социологический, экспертный) (см. табл.).

Улучшение качества продукции и услуг является важнейшим направлением повышения эффективности бизнеса. В этой связи возрастает роль значение комплексного управления качеством продукции и эффективностью производства. Оценка уровня и качества продукции объективно является базой для принятия управленческого воздействия в системе управления. Система оценки качества как совокупность ответственности, процедур и ресурсов, обеспечивающих общее руководство оценки качества, основана на количественном измерении определяющих свойств показателей качества товара (назначение, надежность, технологичность, стандартизация и унификация, эргономичность, эстетичность, транспортабельность, экологичность, безопасность, патентно-правовые показатели). Количественные показатели определяются экспериментальными, органолептическими и социологическими методами. В совокупности все показатели по различным объектам регламентируются соответствующих нормативно-правовых актах и документах - законах, стандартах, нормах, правилах. Такая система оценки качества используется для определения его уровня на всех стадиях инновационного процесса, что позволяет принимать эффективные управленческие решения.

В системе оценки качества должное место занимают Международные стандарты ИСО 9000 (ИСО 9001, ИСО 9002 и ИСО 9003), ориентированные на определенную политику и достижение поставленных целей. Эти фундаментальные документы системы менеджмента качества содержат методологию обеспечения качества, модели функциональных (организационных) взаимоотношений между поставщиками и потребителями, стандарты 9000 и 9004 определяют требования к системе качества и управлению качеством.

Методы определения качества продукции

Методы	Характеристика
Объективные методы	
Измерительный метод	<p>Основан на информации, получаемой с помощью технических измерительных приборов и устройств, аппаратуры, химических реактивов и посуды.</p> <p>Требует специально оборудованного помещения и подготовленных для проведения анализа специалистов.</p> <p>Например, в пищевой и косметологической промышленности оценивается масса изделия, содержание жиров и углеводов, эмульгаторов, эфиры и др.; в машиностроении частота вращения двигателя, размер изделия, скорость автомобиля, сила тока и др.</p>
Регистрационный метод	<p>Основан на использовании информации, получаемой путем регистрации и подсчета числа определенных событий, предметов, затрат. Например, отказ изделия при испытании; количество дефектной тары, дефектных изделий в партии при приемке, хранении, реализации, при инвентаризации товаро-материальных ценностей.</p> <p>Используется для определения показателей унификации, патентно-правовых показателей и др.</p>
Расчетный метод	<p>Базируется на использовании информации, получаемой с помощью теоретических и эмпирических зависимостей показателей качества продукции от ее параметров.</p> <p>Например, при проектировании продукции, когда объективно продукта нет и экспериментальное исследование невозможно. Используется для определения значений: массы изделия, показателей производительности, мощности, прочности и др.</p>
Субъективные методы	
Органолептический метод	<p>Основан на анализе восприятия органов чувств — зрения, обаяния, слуха, вкуса. Значение показателей определяется путем анализа полученных ощущений на основе имеющегося опыта и выражается в баллах.</p>

	Точность и достоверность оценки зависит от квалификации, навыков и способностей специалиста и от условий проведения анализа. Достоинства: быстрый, дешевый, доступный. Недостатком метода является субъективность (неточность). Используется для определения показателей кондитерских, парфюмерных изделий и др.
Экспертный метод	Основан на решении, принимаемом экспертами (учеными конструкторами, дизайнерами, технологами, товароведом и др.). Позволяет объективно оценить качество продукции. Заключается в производстве специальных опытов, испытаний в соответствующих — создаваемых или подбираемых — условиях. Применяется в криминалистических научных исследованиях, следственной и судебной практике, при производстве судебных экспертиз
Социологический метод	Основан на сборе и анализе мнений фактических и потенциальных потребителей продукции. Отношение потребителей к качеству продукции выявляется путем учета заполненных ими анкет-вопросников, проведением покупательских конференций, выставок-продаж, дегустаций и др.

Соответствие требованиям стандарта ИСО 9001–2011 обеспечит организациям возможность выхода на рынок на основе оценки коммерческой деятельности на принципах прозрачности и стандартизованности правил, по которым осуществляется производство. Документом, подтверждающим такое соответствие, является сертификат. Сертификацию системы менеджмента качества (СМК) в России осуществляют аккредитованные в Госстандарте организации (они выдают сертификаты на соответствие ГОСТ ИСО 9001–2011), действующие на территории Российской Федерации. Для работы на европейских рынках необходима сертификация о соответствии СМК требованиям ИСО у западного сертифицирующего органа, в частности: BSI (British Standard Institute, Великобритания), Det Norske Veritas (Норвегия), Societe Generale de Surveillance (Швейцария) и др.

Практика показывает, что внедрение СМК способствует росту объема производства продукции (90%), расширению клиентской базы и ассортиментного ряда выпускаемой продукции (85%), снижению числа рекламаций и претензий к качеству продукции (60%).

Процедура сертификации предусматривает предварительный аудит компании сертификационным органом и тщательную проверку объекта, на который выдается сертификат. Наличие сертификата подтверждается документально - свидетельством качества выполняемых работ, наличием эффективно работающей системы менеджмента качества на предприятии [8, 9].

Современная система менеджмента качества, объективно ориентированная на результативность бизнеса, не только обеспечивает участие во многих государственных тендерах и конкурсах предприятий, прошедших сертификацию, но и открывает возможности выхода на международные рынки, где невозможно заявить о серьезных намерениях компании без сертификата.

Практика показывает, что получение сертификата качества не только дает возможность привлечь крупные инвестиции или кредитные ресурсы и повысить репутацию торговой марки, но и является хорошей рекламой выпускаемой продукции, привлекает клиентов (покупателей, заказчиков), и главное -дает возможность значительно увеличить прибыль. Возможность увеличить прибыль предприятие получает благодаря оптимизации деловых процессов, повышая тем самым объем продаж и уменьшая расходы. Для покупателей наличие сертификата является гарантией качества товара. Сертификация ИСО во всем мире является свидетельством эффективного менеджмента качества, залогом конкурентоспособности компании и выпускаемой продукции на национальном и международном рынках.

Достижением динамической устойчивости бизнеса остается принцип активного реагирования на изменение внутренних и внешних факторов риска. Внешние дестабилизирующие факторы устойчивости по отношению к предприятию определяются стабильностью экономической среды, внутренней динамикой и тенденциями изменений во времени показателей, характеризующих результаты производственной, управленческой, кадровой и финансово-экономической деятельности организации. Внутренние и внешние риски как векторы развития показывают достижение целей, одновременно действуют в противоположных направлениях: чем выше устойчивость, тем меньше риск в части отклонения от ожидаемого результата, и наоборот. Поэтому оценка риска объективно связана с вероятностью появления событий и эффекта, вызванного этим событием, который может быть отрицательным (потери) и положительным (выгода) [10, 11].

Как концепцию управления риском мы принимается модель динамической устойчивости -повышения организованности и эффективности с набором целевых установок, выраженных путем упорядочения показателей экономического состояния организации [15]. Например, на микроуровне -уровне малых и средних предпринимательских структур - новое качество экономического роста должно характеризоваться динамической устойчивостью и эффективностью, соединяя в единую систему экономические и социальные характеристики развития бизнеса. При этом обобщаются концепции устойчивого роста, отображающие не только ее экономический рост, но и новое качество и эффективность в единстве и развитии [13, 14].

Низкое качество продукции объективно может стать причиной отказа покупателей от приобретения товара, понижения финансовой устойчивости предприятия и привести к банкротству. Не-обходимо последовательное применение тактики управления качеством, на практике это называют контролем качества. Выполнение всех требований соответствия обеспечивается управлением качеством продукции, которое должно осуществляться системно.

Система управления качеством продукции должна функционировать как организационная структура, распределяющая ответственность и процедуры, процессы и необходимые ресурсы.

Действующие в структуре службы управления качеством решают основные задачи, в частности обеспечивают защиту репутации фирмы, защиту потребителя от дефектной продукции, а также сокращение непроизводительных работ и предупреждение брака на предприятии.

Политика в области качества формулируется в виде принципов деятельности и долгосрочных целей развития бизнеса. Например, улучшение экономического положения предприятия, завоевание новых рынков сбыта продукции, освоение изделий с учетом реализации новых принципов, увеличение гарантийного обслуживания и развития сервиса.

Мировой опыт свидетельствует, что именно качество является важнейшим фактором выхода из экономического кризиса, определяющим инновационный вектор развития, направленный на:

-технологические, бенч маркетинговые, интеллектуально-креативные, информационные, интеграционные резервы;
-кайзен-резервы - вовлечение каждого сотрудника в работу по повышению качества продукции, работ и услуг;
-кайрио-резервы (обеспечение конкурентоспособности) - улучшения, предполагающие кардинальную организацию процесса, требующие больше инвестиций, направленных на повышение качества управления предприятием и качества выпускаемой продукции [15, 16].
Эффективные результаты развития бизнеса обеспечит интеллектуализация предприятия - ориентация деятельности на приобретение, создание, использование знаний и компетенций с целью их преобразования в новые товары, услуги или бизнес-модели. Интеллектуализация требует оперативных стратегических решений, создания моделей компетенций, ориентированных на возможность развивать и совершенствовать кадровый ресурс, и ответа на вопросы: зачем нужна модель компетенций бизнесу, почему она является связующим звеном в системе управления персоналом и почему необходимо начинать с компетенций, если перед компанией стоят вопросы роста эффективности бизнес-процессов.

Литература

1. Куприянова Л. М., Осипова И. В. Бухгалтерский баланс — важнейший источник информации для оценки развития бизнеса // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 40. С. 45–59.
2. Куприянова Л. М. Экономический анализ. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2014.
3. Басовский Л.Е. Управление качеством: учебник. М.: ИНФРА-М, 2012.
4. Глудкин О.П. Всеобщее управление качеством: учебник для вузов. М: Радио и связь, 2011.
5. Денисов А.Ю., Жданов С.А. Экономическое управление предприятием и корпорацией. М.: Дело и сервис, 2012.
6. Куприянова Л.М. Финансовый анализ. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2015.
7. Вдовин С.М. Система менеджмента качества организации: Учебное пособие: С.М

4- SHO'BA. KIMYO SANOATIDA BIOTEXNOLOGIYA, BIOTIBBIYOTNING MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.

O'SIMLIK MOYLARINI OQARTIRISH TEXNOLOGIYASIDAGI ADSORBENTLARNI BAHOLASH VA ULARNING TAHLILI

¹Sh. B.Majidova, ²K.X. Majidov –¹ tayanch doktorant, ²t.f.d., professor
Buxoro muhandislik-texnologiya instituti, Buxoro shahri, O'zbekiston

Xom o'simlik moylarini tozalash uchun turli usullar qo'llaniladi. Tozalash texnologiyasida eng muhim narsa - tozalangan o'simlik moylarini oqartirish usullaridir. O'simlik moylarini adsorbtsion tozalash texnologiyasida ko'plab adsorbentlar va oqartiruvchilar taklif qilingan. Ishqoriy tozalashdan so'ng o'simlik moylari turli adsorbentlar yordamida oqartiriladi. Ko'pgina adsorbentlar taklif qilingan, ammo eng samarali adsorbentni tanlash va uning asosiy texnologik xususiyatlarini o'rganish katta ilmiy qiziqish uyg'otadi.

Yog'ni oqartirish standart usulda 30 daqiqa davomida laboratoriya sharoitida 90-95 °C haroratda va o'rganilayotgan adsorbentlarni yog'ning og'irligi bo'yicha 1,0 dan 2,0% gacha kiritish orqali amalga oshirildi.

Strukturaning g'ovakligini o'rganish adsorbentlarning to'rtta asosiy strukturaviy turini aniqlashga imkon berdi:

1-toifa - sirtida adsorbtsiya sodir bo'lgan g'ovak bo'lmagan adsorbentlar; u bosim p ga proporsional bo'lib, mono- yoki polimolekulyar adsorbtsiya shaklida namoyon bo'ladi.

2-toifa - keng g'ovakli, bunda g'ovak radiusi 5 nm dan katta (lekin bir-biriga yaqin) va adsorbtsiyaning boshlang'ich bosqichidagi g'ovaklardagi adsorbtsiya jarayonlari g'ovak bo'lmagan adsorbentlarga o'xshaydi, lekin bug'ning ortishi bilan bosim, adsorbtsiya kapillyar kondensatsiyaga aylanadi.

3-toifa - g'ovak hajmi 5 nm dan kam bo'lgan nozik g'ovakli adsorbentlar, ularda adsorbtsiya past bug' bosimida ham kapillyar kondensatsiya bilan birga keladi.

4-toifa - o'lchamlari bo'yicha tarqalgan g'ovak hajmi taqsimotiga ega geterogen g'ovakli adsorbentlar. Ushbu turdagi adsorbentlarning adsorbtsiyasi past p/p qiymatlarida 2-turga va yuqori p/p qiymatlarida 3-turga o'xshaydi.

Nometall konlarni sanoatda o'zlashtirish istiqbollarini hisobga olgan holda O'zbekistonda mahalliy gillarning quyidagi turlari o'rganilgan: - Mayskaya gili, kelib chiqqan joyi Toshkent viloyati; - Toshkent viloyati Angren konidan ikkilamchi kaolin; - Dehqonobod gili, kelib chiqishi Qashqadaryo viloyati; - Shofirkon bentoniti, Buxoro viloyati, Shofirkondan kelib chiqqan. Taqqoslash uchun nazorat namunasi sifatida keng tarqalgan askanit-bentonit ishlatilgan.

Jadval 1

Adsorbentlarni ishlab chiqarish uchun tanlangan mahalliy gillarning kimyoviy tarkibi

Adsorbentlar-ning nomlari	Komponent tarkibi, % abs. quruq modda										H ₂ O, %
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	CaO	TiO ₂	MgO	SO ₃	Na ₂ O	K ₂ O	
Askanit-bentonit (namuna)	54,1	18,74	4,98	0,22	2,41	0,38	4,64	0,07	2,82	0,64	6,71
Mayskaya gili	50,9	9,45	3,80	0,71	12,3	-	9,25	-	1,84	1,34	8,15
Angren kaolini*	65,3	25,28	1,50	0,1	0,3	0,45	0,35	0,16	0,4	0,94	6,15
Dehqonobod gili	50,8	9,35	3,55	0,5	13,5	0,3	3,48	3,9	3,06	1,25	8,56
Shofirkon bentoniti	58,4	14,0	10,4	0,1	2,5	0,65	3,1	0,1	1,5	1,3	8,1

Eslatma: * - ikkilamchi Angren kaoliniga oid ma'lumotlar.

1-jadvalda ishlab chiqarish uchun tanlangan adsorbentlarni kimyoviy tahlili natijalarini taqdim etadi. 1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, kimyoviy tarkibiga ko‘ra ikkilamchi Angren kaolini mayskaya gilidan farq qiladi, Dehqonobod gili va Shofirkon bentoniti nisbatan ko‘p miqdorda SiO₂ va Al₂O₃ miqdori bilan ajralib turadi. Shuning uchun adsorbent sifatida kaolinning mavjudligi yuqoridagi moddalarni oqartirilgan yog‘dan tanlab adsorbsiyalanishiga ijobiy ta‘sir qiladi.

2-jadvalda mahalliy adsorbentlarning filtrlash qobiliyati, moyni singdirish va oqartirish qobiliyatini o‘rganish natijalari keltirilgan bo‘lib, unda 16 qizil birlik 35 da sariq rangdagi tozalangan paxta moyi aniqlangan.

Jadval 2

Mahalliy adsorbentlarning moyni singdirish, filtrlash va oqartirish qobiliyati ko‘rsatkichlari

Adsorbentlarning nomlari	1% adsorbent bilan oqartirish qobiliyati, %	1% adsorbentda filtrlash qobiliyati, ml/5 sek	Adsorbentning moyni singdirish qobiliyati, %
Askani-bentonit (namuna)	31,5	15,5	50,9
Mayskaya gili	26,3	17,0	48,1
Angren kaolini*	25,0	18,5	46,3
Dehqonobod gili	26,0	16,8	56,4
Shofirkon bentoniti	30,8	14,9	42,7

Eslatma: * - ikkilamchi Angren kaolining bu namunasi 350-500°C da 3 soat davomida termik faollashtirilgan.

2-jadvaldagi ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, oqartirish qobiliyatining eng katta qiymati Shofirkon bentoniti va Mayskaya giliga tegishli. Termal faollashtirilgan Angren kaolini ham oqartirish qobiliyati bo‘yicha qoniqarli natijalarni ko‘rsatdi. Filtrlash qobiliyati bo‘yicha barcha mahalliy adsorbentlar askanit-bentonitdan kam emas.

Ko‘rib chiqilayotgan adsorbentlardan yog‘ni eng yuqori singdirish qobiliyati Dehqonobod gilida (56,4%), eng past esa Shofirkon bentonitida (42,7%) kuzatilgan, bu esa bir qator noratsional adsorbentlar bo‘yicha birinchi o‘rinda turadi. Adsorbentning kislotali faollashuv jarayonini kuchaytirganda texnologik jarayonda vakuumning roli o‘rganildi.

Vakuumni 2,3 kPa ga oshirish har ikkala turdagi mahalliy adsorbentlarning oqartirish qobiliyatini oshirishga yordam berishi aniqlandi. Shu bilan birga, eng yaxshi natijalar Shofirkon bentoniti bilan olinadi, uning oqartirish qobiliyati (32,8%) ma‘lum bo‘lgan askanit-bentonitdan (31,5%) oshadi.

Shunday qilib, mahalliy adsorbentlardan faollashtirilgan adsorbentlarni olishning samarali texnologiyasi ishlab chiqildi. Ishlab chiqarish sharoitida tavsiya etilgan ishlanmani sinovdan o‘tkazish ijobiy natijalar berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мажидова Ш.Б. Исследование технологических характеристик местных отбельных земель. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10 (9), 2022. -285-288.
2. Мажидова Ш.Б., Мажидов К.Х. Исследование некоторых адсорбентов в технологии отбеливания хлопкового масла. XV Юбилейной международной научно-технической конференции «Техника и технология пищевых производств» 19-20 апреля 2023 года.
3. Таран Н.Г. Адсорбенты и иониты в пищевой промышленности. – М., Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 248 с.

EPOKSIDLANGAN KUNGABOQAR MOYLARI OLISH VA ULARNING TADQIQOTI

¹Turayev X.X., ²Kulbasheva X.X., Miliyeva Z.B

¹Termiz davlat universiteti

Annotatsiya: Kungaboqar moyi va uning hosilalarining chumoli kislotasi ishtirokida vodorod peroksid bilan o‘zaro ta’siri o‘rganildi. Sintez sharoitiga qarab turli nisbatlarda digidroksi va epoksi hosilalari aralashmasi hosil bo‘lishi ko‘rsatilgan. Epoksidlangan o‘simlik moylari tarkibini o‘rganishda zamonaviy tahlil, YaMR NMR usuli molekulyar strukturani, molekulararo o‘zaro ta’sirlar dinamikasini, kimyoviy reaksiya mexanizmini o‘rganish va moddalarning miqdoriy tahlilini o‘tkazish uchun tahlillardan foydalanilgan.

Kalit so‘zlar: Kungaboqar moyi, epoksidlash, chumoli kislotasi, polivinilklarid, plastifikator, vodorod peroksid, tetrabutiltitanat, IQ-spektroskopik, tozalash, eruvchanlik, olefinlar.

Oxirgi 30 yil ichida dunyoda ekologik vaziyatning yomonlashuvi tufayli qazilma qoldiqlarni qayta tiklanadigan xomashyo manbalari bilan almashtirish tendentsiyasi kuzatildi. Neft va gaz kimyosi ishlab chiqarish mahsulotlari, xalq xo‘jaligining ko‘plab tarmoqlarida va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning turli sohalarida aholi ehtiyojlarini yetarli darajada qondirishiga qaramay, zaharlilik va parchalanish qobiliyati kabi kamchiliklarga ega va shuning uchun foydalanishdan keyin: ular o‘nlab yillar davomida yerda to‘planadi. Hozirgi vaqtda “Yashil kimyo” deb ataladigan jarayonlarning vazifasi atrof-muhitga foydali ta’sir ko‘rsatadigan kimyoviy va texnologik jarayonlarni takomillashtirishdir [1].

Asosan bunday texnologiyalar uglevodorod zahiralari bo‘lmagan yoki cheklangan hududlarda, shuningdek, muhim biomassa zahiralari ega bo‘lgan hududlarda (Shimoliy va Lotin Amerikasi, Evropa Ittifoqi, Janubiy Sharqiy Osiyo va ba’zi Afrika mamlakatlari) ishlab chiqilmoqda. Hozirgi vaqtda epoksidlangan o‘simlik moyi hosilalarini moylash materiallari sifatida ishlatish uchun ko‘plab sabablar mavjud. Epoksidlar sanoatda katta qiziqish uyg‘otadi, chunki ular polimerlar, bog‘lovchi moddalar, smolalar va boshqa materiallarni tayyorlash uchun oraliq birikmalardir [2]. Xususan yuqori karbon kislotalarning epoksidlari polimerlar ishlab chiqarishda bevosita plastifikator va stabilizator sifatida ishlatiladi [3]. Epoksi aralashmalari - epoksi halqalarni (bir yoki bir nechta) o‘z ichiga olgan kimyoviy moddalardir. Epoksi halqa asosan ikkita uglerod atomiga bog‘langan bitta kislorod atomidir. Ular aminokislotalar, gidroksil va karboksil guruhlari, shuningdek, mineral kislotalar bilan reaksiyaga kirishib, nisbatan barqaror birikmalar hosil qiladi. Epoksi aralashmalari erituvchilar, plastifikatorlar, yopishtiruvchi moddalar va sintetik smolalar ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladi. Ular ko‘pincha turli sohalarida qo‘llaniladi: PVX ishlab chiqarish, epoksi smolalar va bo‘yoq mahsulotlarini ishlab chiqarish, shuningdek, kerakli xususiyatlarga ega strukturaviy materiallarni olish. Shunday qilib, ularni ishlab chiqarishning yangi usullarini ishlab chiqish yo‘nalishi juda istiqbolli [4].

A

3-rasm. Olingan epoksidlangan kungaboqar moyining YaMR (A) tahlili

YaMR spektrlari JNM-ECZ600R spektrometrida (JEOL, Yaponiya) 600 MGts ish chastotasida, CDC13 eritmalarida 1H uchun qayd etilgan. TMS (0 ppm) 1H NMR spektrlarida ichki standart sifatida ishlatilgan. 13C NMR spektrlarida ichki standart sifatida erituvchining kimyoviy siljishi (CDC13, TMSga nisbatan 77,16 ppm) ishlatilgan. YaMR tahlilda 1, 1'; 2, 2'; 3, 3'; 4, 4'; 5, 5'; 6, 6'; 8, 8'; 9, 9'; 10, 10'; 11, 11'; 12 uglerodlarga tegishli signallari tegishlicha 143.49; 127.67; 113.93; 156.25; 113.93; 127.67; 68.67; 50.07; 44.53; 30.94; 41.59 m.u. sohalarda kuzatiladi. PMR spektrida epoksidlangan kungaboqar moyi molekulasidagi simmetrik 8, 8' hamda 10, 10' - simmetrik uglerod atomlarida joylashgan protonlarining dublet-dublet signallari tegishlicha 3.87-4,15 m.u. va 2,68-2,82 m.u. sohada va 2, 2'; 3, 3'; 5, 5'; 6, 6'-uglerod atomlarida joylashgan protonlarning signallari tegishlicha 7.11; 6.80; 6.80; 7.11 m.u. sohalarda kuzatiladi. 9, 9' - simmetrik uglerod atomlaridagi protonlarning dublet-dublet-triplet signallari 3.28 m.u. sohalarda kuzatiladi. 11, 11' - simmetrik uglerod atomlaridagi protonning singlet signali 1.61 m.u. sohasida kuzatiladi (1-jadval).

Xulosaga kelish mumkinki, osimlik moylarining molekulasidagi qo'shbog'lar oksidlovchilar ta'sirida, katalizator ishtirokida epoksid guruhini hosil qiladi. Hozirgi vaqtda mavjud bo'lgan barcha epoksidlovchi moddalar orasida eng samaralisi vodorod peroksid hisoblanadi. Vodorod peroksid arzon, zaharsiz, ekologik nuqtai nazardan xavfsiz, chunki u suv va kislorodga juda oson parchalanadi. Vodorod peroksidning parchalanishi qo'shbog'ning epoksidlanish reaksiyasiga qaraganda tez borganligi sababli, epoksidlash jarayoniga qo'shiladigan vodorod peroksid bir necha qismlarga bo'linib qo'shilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Лунин В.В., Тундо П., Локтева Е.С. (ред.) Зеленая химия в России. Сборник статей. М.: Издательство МГУ, 2004. – 230 с.
2. Rhee I. Evolution of environmentally acceptable hydraulic fluids / I. Rhee // NLGI Spokesman. - 1996. - № 60. - P. 28-31.
3. Padmasiri K. Gamage Epoxidation of some vegetable oils and their hydrolysed products with peroxyformic acid - optimised to industrial scale/ K. Gamage Padmasiri // J. Natn. Sci. Foundation Sri Lanka. - 2009. Vol. 37, № 4. P. 229-240.
4. Palashn S.M., Kalam M.A., Masjuki H.H., Masum B.M., Rizwanul Fattah, Mofijur M. Impacts of biodiesel combustion on NOx emissions and their reduction approaches // Renewable and Sustainable Energy Reviews.-2013.-Vol. 23. - pp. 473-490. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.03.003>

JUGLANS REGIA L. NING BAKTERIAL KASALLIKLARI VA ULARGA QARSHI KURASHISH USULLARI

Guljaxon Eshbekova¹, Zafar Ismailov¹

¹*Molekulyar biotexnologiya laboratoriyasi, Genetika va biotexnologiya kafedrasini, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,*

Annotatsiya: Grek yong'og'i turli kasalliklar bilan kasallanishi mumkin, kasallangan daraxtlarning o'sishi va rivojlanishi susayadi. Kasalliklarning ayrim turlarini xo'jayin daraxtda yashovchi patogen mikroorganizmlar keltirib chiqaradi. Patogen mikroorganizmlar zamburug', bakteriya, virus va mikoplazma bo'lishi mumkin. Ushbu maqolada walnutning bacterial kasalliklari va ularni nazorat qilish usullari tahlil qilingan.

Dunyo mamlakatlarida yong'oqning 74 xil kasallik bilan zararlanishi aniqlangan. Shundan zamburug' va zamburug'simon organizmlar 82,4% ni (61 ta), bakteriyalar 6,8% ni (5 ta), viruslar 2,7% ni (2 ta) va nematodalar 8,1% ni (6 ta) tashkil qiladi [1].

O'zbekistonning yong'oqzorlarida esa zamburug' va zamburug'simon organizmlar qo'zg'atadigan kasalliklardan 21 ta, bakterial kasalliklardan 2 ta va nematoda turlari qo'zg'atadigan kasalliklarning 3 tasi qayd etilgan. Qayd etilgan zararli organizmlarning tarqalish areali va keltiradigan zarari turlicha [2].

Yong'oqning bakterioz kasalligi. Bakterioz bilan yong'oqning hamma turlari va navlari zararlanadi, bunda agar kasallik avj olib ketsa, hosilning 75% igacha nobud bo'lishi mumkin. Tadqiqotchi Rudolfning xabar berishicha, San-Fransisko (AQSH) sharoitida namlik yuqori bo'lgan yillari kasallik tufayli hosilning 90% gacha nobud bo'lganligi qayd etilgan. O'zbekistonning tog' hududlarida hosilning 50% gacha bakterioz tufayli nobud bo'lishi aniqlangan. Bunda yong'oq mag'zining 53% dan 68% gacha iste'mol uchun yaroqsiz bo'lishligi qayd etilgan.

Yong'oqning bakterial kuyish kasalligi. Kasallangan yong'oq novdalarini po'stlog'i quriydi, yog'ochlikdan ajraladi, tushib ketadi. Kasallangan o'simlik organlarida qo'zg'atuvchi qishlab chiqadi. Yaralarda qishlab chiqqan infeksiya bahorda gulto'plamini zararlash manbai hisoblanadi. Bakterial kuyish bilan daraxt kuchli zararlanganda butunlay qurib qolishi ham mumkin [3].

Kasallik bakterial ekssudat yoki gulining changi bilan oziqlangan hasharot orqali, kasallangan novdalarni qirqish asboblari orqali tarqalishi mumkin. Bundan tashqari, kasallik shamol, yong'ir yoki sug'orish suvi orqali ham tarqalishi mumkin.

Bakterial kuyish bilan zararlangan mevalar daraxtda qorayib ketadi. Kasallikni dastlabki davrida mevada qora dog'lar paydo bo'ladi, keyinchalik dog' kattalashib, butun mevani egallab oladi.

Ildiz bo'g'zi raki. Mevali daraxtlarda ildiz raki meristima to'qimalarida boshlanadi va uni juda tez yiriklashuviga olib keladi. Bakteriyalar to'qimalariga tuproqdan o'simlik jarohatlar orqali kiradi, hujayrani nobud qilmaydi, aksincha uni o'sishini va tartibsiz bo'lishini ta'minlaydi. Daraxt ildizi yuzasida, ayrim vaqtda tanasi yuzasida uncha katta bo'lmagan qavariqlar hosil bo'ladi, keyinchalik ular shishlarga aylanadi va bu kasallikni asosiy tashqi belgisi hisoblanadi. Shish kattalashadi va ko'pgina hollarda g'adir-budir ko'rinish oladi, xuddi bo'g'im-bo'g'im tuzilishga ega bo'ladi.

Kasallik o'simlikni o'sish va rivojlanishini susaytiradi. Kasallik bilan yong'oq kuchli zararlanganda meva bermay qo'yishi mumkin. Ko'pincha kasallikni yong'oqning ildiz tizimini kovlab aniqlash mumkin. Agar ildiz tizimi kuchli zararlangan bo'lsa, bunday ko'chatlar yoqib yuboriladi.

Po'stloq bakterial raki. Yong'oq shoxlarini po'stlog'ida turli shaklli to'q jigarrang tusdagi o'lik qismlar paydo bo'ladi, novdalari esa qurib qoladi. O'lik to'qimalar dastlab kichik dumaloq shaklda po'stloq tagida paydo bo'ladi va keyinchalik ular birlashib yirik dog'lar hosil qiladi. Po'stloq yuzasida dog'lar ko'rinmaydi, ularni po'stloq yuzasidagi yoriqlar orqali chiqadigan qora rangli suyuqlik orqali bilish mumkin.

Odatda yaralar po'stloqda uncha chuqur joylashmaydi va kambiy qismga yetmaydi. Ularni rivojlanishi asosan yoz oylariga to'g'ri keladi. Odatda po'stloq raki 10-15 yillik va undan keyingi yoshdagi yong'oqlarda uchraydi [4].

Bakterial kasalliklarga qarshi kurash. Bakterial kasalliklarni o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda unga qarshi kurashni tashkil etish lozim. Ayniqsa, madaniy yong'oqzorlarda va chet eldan keltirilgan navlarni o'stirishda bakterial kasalliklarga alohida e'tibor berish kerak.

Grek yong'og'ining bakterial kasalliklari butun dunyoda, shu jumladan O'zbekiston sharoitida juda kam o'rganilgan va unga qarshi kurash chora-tadbirlari ishlab chiqilmagan.

O'zbekistonda yong'oqchilikni jadal rivojlanishini inobatga olgan holda, bakterial kasalliklarni bioekologiyasi, tarqalishi va unga qarshi kurash usullarini yaratish dolzarb muammolardan hisoblanadi.

Bakterial kasalliklarga qarshi kurashishda uning turi, bioekologiyasi, rivojlanish davri, hududning tabiiy sharoiti, navi bir qator omillarni hisobga olish zarur [5].

Bakterial kasalliklarga qarshi kurash uchta yo'nalishda ko'rib chiqish maqsadga muvofiq:
- meva beradigan daraxtlarda bakterial kasalliklarga qarshi kurash;

- yosh daraxtlarda bakteriozlarga qarshi kurash;
- grek yong'og'ining yangi navlarini yaratishdagi tadbirlar.

Grek yong'og'ini yangi navlarini yaratish orqali bakteriozga qarshi kurash. Hozirgi vaqtda grek yong'og'ini ko'paytirishda agrotexnikaga asosiy e'tibor beriladi, lekin bunday tadbirlar har doim ham samara bermaydi. Sog'lom ko'chat yetishtirish daraxtni uzoq muddat meva berishini ta'minlaydi va bu jarayonda ma'lum darajada qiyinchiliklarga duch kelinadi. Bakterial kasalliklarga qarshi kurashishning samarali usullaridan biri ushbu kasallikga chidamli nav va formalarni aniqlashdir [6].

Xulosa. Masalani bunday qaralishi hozirgi vaqtda O'zbekistonda madaniy yong'oqzorlarda juda ko'p meva beradigan plantatsiyalar mavjud, bundan tashqari ko'pgina maydonlarda yong'oq ko'chatlari ekilib parvarish qilinmoqda. Shu bilan birga grek yong'og'ining introduksion navlari va bu yo'nalishda seleksiya ishlari ham olib borilmoqda. Shu sababli, bakteriozlarga qarshi kurash tadbirlari turli amaliy tadbirlarni ishlab chiqishni taqozo qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. D. Frutos Bacterial diseases of walnut and hazelnut and genetic resources. Journal of Plant Pathology (2010), 92 (1, Supplement), S1.79-S1.85
2. Mapelli, S. & Vildanova, G.V. Study of biodiversity and genetic resources of walnut in Uzbekistan. I. Western Tien-Shan forests. (2009) Milan-Tashkent, 36 pp.
3. Arquero O., Lovera M., Rodriguez R., Trapero A., Walnut blight (*Xanthomonas arboricola* pv. *juglandis*): factors influencing disease incidence. *Acta Horticulturae* (2006). **705**: 443-446.
4. Yakabe L. E., Parker S. R., Kluepfel D. A. Role of systemic Agrobacterium tumefaciens Populations in Crown Gall Incidence on the Walnut Hybrid Rootstock 'Paradox' // Plant Dis. (2012). Vol. 96. Is.10. P.1415-1421. <https://doi.org/10.1094/pdis-05-11-0364-re>
5. Epstein, L., Kaur S., McKenna J.R., Grant J.A., Olson W.H., Reil W.O. Crown Gall can spread between walnut trees in nurseries and reduce future yields. California Agriculture // (2018). Vol. 62. Is.3. P.111-115. <http://dx.doi.org/10.3733/ca.v062n03p111>
6. Kluepfel D, Leslie C, Aradhya M, Browne G Development of disease-resistant walnut rootstocks: integration of conventional and genomic approaches. (2015) (SCRI-match Year 3).

MENTOLNING XLORATSETILLANISH REAKSIYASI

¹Z.T.Xalmuratova, ²U.K.Abdurahmanova, ²Sh.N.Turemuratov
¹ÓzRFAQQB Qoraqalpog'iston Tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti,
²Guliston davlat universiteti

Ózbekiston xududida ósgan ósimliklardan ajratib olingan tabiiy birikmalar yuqori biologik faollikka ega bólib, bunday birikmalar orasida terpenoidlar va ularning hosilalari alohida órin egallaydi. Dorivor ósimliklarning shifobaxshligi ularning kimyoviy tarkibi yani alkaloidlar, flavonoidlar, vitaminlar, uglevodlar va boshqa moddalar borligi bilan belgilanadi. Ana shunday ósimliklardan biri "Mentha piperita" ósimligi bólib, ósimlik er ustki qismidan ajratib olingan efir moyining asosini monoterpen -mentol moddasi tashkil etadi. Yalpiz moyi ósimlikning bargidan va boshqa er ustki qismidan ajratib olinadi, uning tarkibini 50 % ini mentol, 9 % ini sirka kislota va valerian kislotaning mentol bilan xosil qilgan efirlari tashkil etadi.

Mentol va uning hosilalari tibbiyotda, oziq-ovqat sanoati va agrokimyoda keng qóllaniladi, mentol xosilalarining xloratsetillanish mahsulotlari ham xalq xójaligida muhim axamiyatga ega. Ular asosida farmatsevtika uchun preparatlar, polimerlar uchun stabilizatorlar, shuningdek, qishloq xójaligida ósimliklarni himoya qilish uchun pestitsidlar olinadi.

Mentol va uning hosilalari asosida xloratsetil mahsulotlarini sintez qilish, ular orasida biologik foal moddalarni aniqlash, bu birikmalar asosida samarali pereparatlarning texnologiyasini ishlab chiqarishga tadbiiq etish bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi [2].

Shularni hisobga olib, tadqiqotlarimizda mentolning atsetilxlorid va xloratsetilxloridlar bilan xloratsetillanish mahsulotlarini sintez qilishni 6z oldimizga maqsad qilib q6ydik.

Mentolning (3-metil-6-izopropilsiklogeksanol) 1:1 nisbatda xloratsetilxlorid bilan, katalizator ishtirokida xloratsetillash sintezi amalga oshirildi. Reaksiya natijasida mos ravishda 72% unum bilan tegishli mentolatsetilxlorid efiri olindi.

Reaksiya davomiyligi YQX yordamida nazorat qilib borildi hamda olingan efering tuzilishi UF va IK spektroskopiya usullarida 6z isbotini k6rsatdi.

Mentol va xloratsetilxlorid bilan bazi fiz-kimyoviy tavsiflari.

№	Moddalar	T _{suyiq} C ⁰	R _f (sistema)	Eruvchangligi	IK spketri, sm ⁻¹
1	Mt : XAX	28 ⁰	1.62	Xloroform Suv	3245.23(OH) 1747.09 (CO)

Sintez qilingan moddalarning faolligi 6rganildi va uning qishloq xojaligi 6simliklari uchun stimulyatorlik xususiyatlari tadqiq qilinmoqda.

Foydalangan adabiyotlar

1. Z.T.Xalmuratova, L.A.Yettibaeva, U.K.Abdurahmanova. " Mentolning yangi xosilalar sintezi". Funktsional polimerlar fanining zamonaviy holati va istiqbollari. Toshkent-2020. 429-bet.
2. T.S. Raikova, G. V. Kalechits, E. N. Manukov, T. K. Vyalimyaе, and S.A.Makhach. Synthesis and structure of amino esters of menthol. 1981-y 527-529-ct.
3. Z.T.Xalmuratova, L.A.Yettibaeva, U.K.Abdurahmanova. " Mentolning yangi xosilalar sintezi". Funktsional polimerlar fanining zamonaviy holati va istiqbollari. Toshkent-2020. 429-bet.
4. Абдурахманова У.К. Еттибаева .Л.А. Халмуратова З.Т. Ментолнинг баъзи кимёвий хоссаларининг тадқиқ қилиш. Биоорганик кимё фани муаммолари республика ёш кимёгарлар конференцияси материаллари 1-том 26-27-апрел 2019 йил НамДУ
5. Абдушукуров.А, Юсуфов.М, Изучение реакции изомерных аминифенолов с хлорацетилхлоридом. Universum. 2020-у. Mart. №3 (72).

O'SIMLIK MOYLARINI RAFINATSIYALASH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Dehqonova Nargiza Abdug'ani qizi – tayanch doktorant

Majidov K.X. – texnika fanlari doktori, professor

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Paxta moyini o'yuvchi natriy va kalsiy xloridning faollashtirilgan eritmaları bilan xomashyoga qayta ishlash ma'lum darajada kislota miqdorining kamayishini va presslab olingan yog'ning sifatini oshirishni ta'minlaydi. Shuni hisobga olgan holda, xom ashyoda qisman tozalangan moylarni yakuniy qayta ishlash texnologiyasini o'rganish va asoslash zarur edi.

Qisman tozalangan paxta moyini laboratoriya uskunasiida yakuniy tozalashni amalga oshirish uchun avvalo tozalangan xom ashyoning kislotalilik soni aniqlandi, shu asosda ishqorning kerakli miqdori, uning konsentratsiyasi va ortiqcha miqdori hisoblab chiqildi. Barcha holatlarda 200 gr o'simlik moyini rafinatsiya qilib tozalandi.

Qayta rafinatsiya qilingan yog'larda kislota soni va boshqa sifat ko'rsatkichlari aniqlangan. Xom paxta moylarini qayta ishlash natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Turli xil sifatdagi chigitdan olingan qisman tozalangan qora paxta moylarini yakuniy tozalash natijalari

Qisman tozalangan paxta yog'i ko'rsatkichlari		Ishqor konsentrat siyasi*,gr/l	Rafinatsiyalangan yog'ning o'rtacha ko'rsatkichlari		
Kislota soni, mg KOH/g	Rangdorlik, 1 sm qal. 35 sariqlikdagi qizil birlik		Kislota soni, mg KOH/g	Rangdorlik, 1 sm qal. 13,5 sariqlikdagi qizil birlik	Rafinatsiyalangan moy unumi, %
1,5	19	190	0,03	4	97
1,6	21	190	0,04	4	97
2,2	23	150	0,07	6	96
2,2	23	190	0,09	7	96
2,2	23	200	0,09	7	95
2,2	25	190	0,11	7	95
3,4	27	200	0,13	9	94
4,5	31	200	0,15	11	94
4,6	33	210	0,17	11	92
6,5	35	230	0,17	13	91
6,6	37	230	0,19	13	91
7,2	39	250	0,20	17	90
8,6	40	250	0,21	17	90
8,9	41	250	0,23	19	89

Barcha holatlarda ortiqcha ishqor 17...20% ni tashkil etdi.

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, oxirgi ishqoriy qayta ishlash jarayonida xom ashyo tarkibidagi moyni qisman qayta ishlash jarayonida olingan xom moylar ancha yuqori sifatga ega bo'ladi. Shu bilan birga, ishlab chiqarishda paxta chigitini qayta ishlashning amaldagi texnologiyasidan foydalangan holda olingan qayta ishlanmagan moyni an'anaviy ishqoriy qayta ishlashga nisbatan qayta ishlash ishqorning eng kam sarflanishi bilan davom etadi (2-jadval).

Shuni ta'kidlash kerakki, xom ashyo tarkibidagi neftni qisman qayta ishlash natijasida olingan xom yog'larni yakuniy tozalashning afzalligi sovun fazasini yog' fazasidan tez ajratishdir.

2-jadval.

Oddiy ishlab chiqarish sharoitida turli xil paxta moylarini tozalash.

Qora moyning ko'rsatkichlari		Qayta ishlash shartlari		Qayta rafinatsiya qilingan moyning o'rtacha sifat ko'rsatkichlari		
Kislota soni, mg KOH/g	Rangdorlik, 1 sm qal. 35 sariqlikdagi qizil birlik	Ishqor konsentratsiya si*,gr/l	ortiqcha gidroksidi, %	Kislota soni, mg KOH/g	Rangdorlik, 1 sm qal. 13,5 sariqlikdagi qizil birlik	Chiqish, %
5,7	48	250	30	0,19	13	89
6,1	51	250	30	0,20	15	88
8,3	65	250	40	0,23	17	80
9,5	71	250	50	0,27	25	80
10,2	72	300	70	0,31	31	75
12,0	78	300	110	0,39	36	70
12,5	m/y	350	110	0,43	38	65
14,0	m/y	350	150	0,47	41	62

Kislota miqdori kamaytirilgan (qisman tozalangan yog'lar) paxta xomashyosini ishqoriy tozalash bo'yicha xuddi shunday tajribalar "Buxoro yog'" OAJning tajriba ishlab chiqarish sharoitida partiya neytralizatorlarida (hajmi 11 kubometr) emulsiya usulida o'tkazildi. Eksperimental sharoitda ishqorning zarur miqdori, uning kontsentratsiyasi va ortiqcha miqdori xom moyni laboratoriya sharoitida sinovdan o'tkazish orqali aniqlandi.

Shunday qilib, rafinatsiyalanmagan moy tarkibidagi moyni qisman qayta ishlash natijasida olingan paxta xomashyosi moylarini yakuniy ishqoriy tozalash jarayoni ishlab chiqarishdagi mavjud qayta ishlash usullariga nisbatan yakuniy mahsulot hosildorligining oshishi va sifatining yaxshilanishi bilan birga kechadi. Shu bilan birga, xom moyni yakuniy neytrallash uchun kaustik soda iste'moli sezilarli darajada kamayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Арутюнян Н.С., Корнена Е.П., Янова Л.И. и др. Технология переработки жиров. - М.: Пищепромиздат, 1999. - 452 с.
2. Чубинидзе Б.Н., Паронян В.Х., Луговой А.В., и др. Оборудование предприятий масло-жировой промышленности, 1985 - 192с.
3. Дехканова Н.А., Мажидов К.Х Совершенствование технологии щелочной нейтрализации растительных масел с новыми видами растворов XIII Международной научной конференции «Техника и технология пищевых производств» 18-19 апреля 2024 года.

YOG'LI URUG'LARNI CHAQISH TEXNOLOGIYASINING BA'ZI MASALALARI

I. I.Sayliyev, K.X. Majidov

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Yog' urug'ini quyidagi printsiplarga yoki ularning kombinatsiyasiga asoslangan holda tushirishning ko'plab usullari ma'lum: kesish qobiqni maydalash, siqish, zarba yoki ishqalanish bilan sindirish [1,2].

Bizning tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, halokatli harakatlarning kattaligi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ularni kamida ikkita asosiy guruhga bo'lish mumkin:

-urug'lar va ularning morfologik qismlarining fizik, strukturaviy-mexanik, kimyoviy (tarkibi) xususiyatlari bilan belgilanadigan omillar;

- yuklarni qo'llash tabiati (statik, dinamik) va kuchlarni qo'llash yo'nalishi bilan belgilanadigan omillar.

Urug'lar va chig'anoqlarning mexanik xususiyatlari, kungaboqar urug'larining mahalliy navlari chig'anoqlarining mustahkamligi uchun moyli urug'larning ayrim turlarining o'zgarishi qonuniyatlari o'rganildi.

1-Jadvalda. Mahalliy naslchilik navlarining urug ' massasida har xil turdagi urug'larning nisbati to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.

1-Jadval

Urug'larning xilma-xilligi	Har xil turdagi urug'larning tarkibi 100 dona		
	I	II	III
Yuqori yog'li kungaboqar urug'lari			
Dumaloq A/41	99	1	-
Fuksinka 62	95	4	1
VNIIMK seleksiyasining yuqori yog'li kungaboqar urug'lari (urug'larning yog'liligini oshirish tartibida joylashtirilgan)			
VNIIMK 646..	80	11	9
VNIIMK 6540	61	31	8
Armavirskiy 3497	53	26	21
VNIIMK 8931	51	29	20
	65	23	12
O'zgarish	48	35	17
Ilg'or	46	33	21
	48	30	22

Yuqori yog'li kungaboqar urug'laridagi halokatli yukning kattaligi kuchli ta'sir yo'nalishiga bog'liq va urug' massasi ichida keng chegaralarda o'zgarib turadi. Shaklda 1 kungaboqar urug'i qobig'ining kuchliligi chastotalarini (namlik 6,66%) kuch ishlatish yo'nalishiga qarab taqsimlash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Rasm 1. 6,66% namlikda kungaboqar urug'i qobig'ining mustahkamligi chastotalarini taqsimlash:

Uch xil aralashma yo'nalishi bo'yicha dinamik yuk bilan har xil qalinlikdagi urug' chig'anoqlari birinchi qopqoqga tushganda, parchalanish mexanizmi statik yuk qo'llanilganda parchalanish mexanizmiga o'xshaydi. Qobiqni to'liq yo'q qilish uchun eng kam harakat urug'ning uzun o'qi bo'ylab ham talab qilinadi.

Rasm 2. Urug' namligining deformatsiya xususiyatiga ta'siri:

Shunday qilib, kungaboqar urug'larining mahalliy navlarining fizik-mexanik xususiyatlarini baholash ularni kesish usullarini aniqlashga imkon berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Кошевой Э.П. Технологическое оборудование предприятий производства рапительных масел. Гиорд, 2001, 368с.
2. Гавриленко И.В. Оборудование для производства растительных масел. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 312 с.

Yumshoq unli yarim tayyor mahsulotlarni kesish jarayonlarini nazariy tahlil qilish

I. A.Sohibov, Majidov K.X.

Buxoro muhandislik-texnologiya institute

Kesish nazariyasida kesuvchi asbob perpendikulyar harakat qilganda materialning [1-3] isrof bo'lishi, asbob (pichoq) pichoqqa perpendikulyar va uning bo'ylab ikki o'zaro perpendikulyar yo'nalishda harakat qilganda kesish deb hisoblanadi. Kesish paytida pichoq pichoqqa perpendikulyar bo'lib, uni qattiq siqmasdan doimiy ravishda massa ichiga kirib boradi, chunki pichoq parallel ravishda harakat qilganda pichoqdagi mikro tishlar pichoq ostidan massa mikroqatlamini olib tashlaydi. Shu tarzda ajratilgan chiziq pichoqning yon yuzasi bo'ylab silliq siljiydi. Massaning plastikligidan qat'iy nazar, kesilgan sirt silliqdir. Kesish, ayniqsa, past mexanik

kuchga ega yumshoq, oson deformatsiyalanadigan massalar uchun qo'llaniladi.

Rasm-1. Tasmali disksimon pichoqlar bilan kesish: pichoqlarni joylashtirish; 6 kesish tezligi

1-chiziq, 2-5-val, 3-4-pichoq, 6-7-pichoq, 8-9-tor chiziqlar.

Pichoq pichoqqa perpendikulyar harakat qilganda, oxirgi massani kesish yoki maydalash natijasida parchalanishidan oldin siqadi. Kesilgan qatlam, agar kesilgan massa etarlicha plastik bo'lsa, pichoqning yon yuzasi tomonidan silliq egiladi. Kesilgan sirt juda silliq bo'ladi. Agar kesilgan massa yetarlicha plastik bo'lmasa, u holda kesish pichoq yuzasiga ma'lum bir burchak ostida bo'linishning qo'shimcha deformatsiyasiga ega bo'ladi. Kesish yuzasida tishlar mavjud. Chiziqlarni bo'ylama kesish usulini tanlashda massaning yopishishi hisobga olinadi. Qo'shni pichoqlar orasidagi tor chiziqning yopishishini va tiqilib qolishini kamaytiradigan usulni tanlash kerak.

Disk pichoqlari 1, a rasmda ko'rsatilganidek, ikkita parallel vallar 2 va 5 ga joylashtiriladi. Rasmda 1-chiziqni tor chiziq'larga kesib tashlagan pichoqlarning yuqori ko'rinishi ko'rsatilgan. Uzoqda bo'lgan 3 va 4 pichoqlar o'rtasida keng chiziq tordan kamroq tiqilib qoladi. Ikki qo'shni pichoq 6 va 7 orasidagi tor chiziq'larga 8 va 9 tiqilib qolmaydi, chunki ular orasida bo'shliq mavjud.

Bu holda qanday qilib dumaloq pichoqlar bilan massa chizig'i kesilganini ko'rib chiqaylik. Rasm-2, b. dumaloq pichoqni qattiq va nuqtali strelkalar yo'nalishi bo'yicha aylantirganda chiziqni kesishdagi farqni ko'rsatadi, bunda chiziqni doimiy ravishda o'q yo'nalishi bo'yicha harakatlantiriladi. Pichoq bilan yumshoq massa chizig'ining yuqori chizig'ining kesishishi A harfi bilan ko'rsatilgan. Bu nuqta ϕ_0 burchak bilan aniqlanadi. Pichoq bilan aloqa qiladigan konfet massasining ixtiyoriy nuqtasi B harfi bilan belgilanadi va uning burchak koordinatasi ϕ dir. Ushbu aloqa nuqtasida konfet massasining tezligi va pichoqning tezligi $V_0 = \omega R$. Nuqtaning massadagi harakati bilan mos keladigan pichoq nuqtasining nisbiy harakatini aniqlash uchun massani teskari tezlikni (v) berish orqali to'xtatish va pichoq nuqtasiga bir xil tezlikni berish kerak. Tezlik v_0 va v_τ ni jamlab, v nisbiy tezlikni olamiz. Uni ikkita o'zaro perpendikulyar yo'nalishga ajratamiz: pichoqqa normal va pichoqning B nuqtasiga tegadi. Biz mos ravishda v_1 va v_2 tezliklarini olamiz. Tezlikni aniqlash osonligini ko'rish mumkin:

$$v_2 = v_\tau \sin \phi; \quad v_1 = v_0 - v_2 \cos \phi \quad (1)$$

Chiziqni kesishda ϕ burchagi $\phi_0 = \arccos(1 - \delta/R)$ dan 0 ga o'zgaradi, shuning uchun kesish tezligi:

$$0 \leq v_2 < \sin \phi_0 \quad (2)$$

Shunga ko'ra, tangensial kesish tezligi

$$(v_0 - v_1 \cos \phi_0) < v_1 < v_0 \quad (3)$$

Pichoqning kesishgan chiziqqa nisbatan tezligi va pichoqqa nisbatan normal o'rtasidagi β burchakka pichoqning massa bo'ylab sirpanish burchagi deyiladi:

$$\operatorname{tg} \beta = v_1 / v_2 \quad (4)$$

Tangens komponenti yo'qligida faqat v_2 tezlik mavjudligida burchak $\beta = 0$ teng bo'ladi. Bu massani kesishga to'g'ri keladi. Agar $\operatorname{tg} \beta = \infty$ bo'lsa, u holda pichoq chiziqni kesmaydi, balki massa bo'ylab siljiydi. Bunday holda, nisbiy tezlik bo'ylab yo'naltirilgan umumiy kesish kuchi kesish massasini siljitmaydi. Ixtiyoriy C nuqtaning nisbiy tezligi, chiziq kesilganidan keyin

pichoqdan olib tashlash kerak. Avvalgidek, bir chiziqni to'xtatib, unga tezlikni beramiz va pichoqning C nuqtasiga bir xil tezlikni qo'shamiz. Biz nisbiy tezlikni olamiz v_y nisbiy tezlik yo'nalishi bo'yicha harakat qiluvchi kuchlar chiziqlarni yuqoriga ko'tarishga intiladi. Agar massaning pichoq materialiga yopishish kuchi chiziqning mustahkamligidan kam bo'lsa, u holda tasma tortishish kuchi va massaning konveyer materialiga yopishishi ta'sirida pichoqdan chiqib ketadi va konveyer tasmasida qoladi.

Shu tarzda, avvalgi usulga qaraganda, massaning yuqori haroratida qandalot qatlamlarni kesishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Рафаильский Ф.Г., Березницкая Т.В. Хлеборезальные машины зарубежных фирм. Экспресс информация цниитэилегпищемаш "Оборудование для продовольственных отраслей промышленности", М.: вып. 24, 1985. 8 с.
2. Мачихин Ю.А., Мачихин С.А. Инженерная реология пищевых материалов. -М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1981. - 216 с.
3. Баракаев Н.Р., Ёринов Н.Ф., Амонов М.И., И.А.Сохибов. Исследование режущей способности ножей в зависимости основных характеристик микрогеометрии лезвий.- Фан ва технологиялар тараққиёти илмий-техникавий журнал Бухоро №2/2021 55-61 бет.

АЛЬТЕРНАТИВА МЯСНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ: ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И ЭТИЧЕСКОМУ ПИТАНИЮ

Бекмирзаев М. С., Арсланов Ш. С.

Филиал Астраханского технического университета в Ташкентской области
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Аннотация: Работа выполнена с целью ознакомления с колбасными изделиями на основе растительных ингредиентов которые являются альтернативой мясных колбасных изделий.

Ключевые слова: Колбаса, правильное питание, вегетарианская колбаса, растительные ингредиенты.

Введение

В современном обществе все больше людей отдают предпочтение здоровому образу жизни и правильному питанию. Одним из важных аспектов такого образа жизни является употребление пищи, в которой отсутствуют продукты животного происхождения. Вегетарианство – это не только этические и экологические принципы, но и забота о здоровье. В этой связи, разработка новых продуктов, которые бы удовлетворяли потребности вегетарианцев, является актуальной задачей для научного сообщества. Одним из таких продуктов является вегетарианская колбаса.

В наше современное время все больше людей проявляют интерес к здоровому образу жизни и этическому питанию. Вместе с тем, они также стремятся наслаждаться разнообразным вкусом пищи, включая такой любимый всеми продукт, как колбаса. Возможность совместить все эти аспекты обеспечила возникновение вегетарианской колбасы – отличной альтернативы традиционным мясным изделиям. Вегетарианская колбаса – это продукт, созданный без использования мяса или других ингредиентов, содержащих животные компоненты. Вместо этого она производится из натуральных растительных компонентов, таких как соевые белки, зеленые овощи, грибы, специи и другие полезные ингредиенты. Благодаря тщательно продуманному составу, вегетарианская колбаса обогащена белками, витаминами и другими полезными питательными веществами, необходимыми для поддержания здорового образа жизни.

Преимущества вегетарианской колбасы?

Одним из главных преимуществ вегетарианской колбасы является ее способность удовлетворить потребности людей, следующих различными диетами или имеющих ограничения в пище. Благодаря своему составу, вегетарианская колбаса идеально подходит для вегетарианцев и веганов, а также для людей, страдающих непереносимостью лактозы или аллергией на глютен. Она является прекрасной альтернативой для тех, кто хочет включить больше растительной пищи в свой рацион, не отказываясь от удовольствия от вкуса колбасы.

Вегетарианская колбаса также играет важную роль в экологическом питании. Производство мяса требует больших ресурсов, включая землю, воду и корм для животных. Вегетарианская колбаса, в свою очередь, производится из растительных компонентов, что уменьшает негативное воздействие на окружающую среду. Этот продукт способствует более устойчивой потребительской модели и помогает снизить негативное воздействие на климат и ресурсы нашей планеты.

Еще одним важным аспектом вегетарианской колбасы является ее многообразие. Современные производители предлагают широкий выбор вкусов, форм и текстур, включая вегетарианскую колбасу с орехами, грибами, овощами и другими ингредиентами. Благодаря этому, каждый человек сможет найти свою любимую вариацию, которая удовлетворит его предпочтения и вкусовые потребности. Вегетарианская колбаса позволяет наслаждаться вкусом и текстурой колбасы, при этом полностью отказываясь от использования животных компонентов.

Из чего делается вегетарианская колбаса?

Вегетарианская колбаса обычно изготавливается из растительных ингредиентов, таких как соя, пшеница, грибы, орехи, овощи и специи. Эти ингредиенты обычно смешиваются, формируются в форму колбасы и обрабатываются таким образом, чтобы придать продукту текстуру и вкус, похожие на колбасу из мяса. Вегетарианская колбаса может быть богата белком и другими питательными веществами, что делает ее популярным выбором для вегетарианцев и веганов.

Выводы и заключение.

Вегетарианская колбаса – это отличная возможность не только позаботиться о своем здоровье и собственных потребностях, но и вносить вклад в решение глобальных проблем, таких как изменение климата и устойчивость потребительской модели. Каждый употребленный кусочек вегетарианской колбасы – это маленький шаг на пути к здоровой, этичной и экологически осознанной жизни. Неудивительно, что все больше людей обращают свое внимание на этот продукт и включают его в свой рацион – ведь вегетарианская колбаса открывает новые возможности для здорового и вкусного питания без ущерба для этики и планеты.

Использованная литература:

1. Petraru A., Ursachi F., Amariei S. Nutritional characteristics assessment of sunflower seeds, oil and cake. perspective of using sunflower oilcakes as a functional ingredient // Plants. 2021. Vol. 10. 13 p.
2. Rasskazova, I. Field pea *Pisum Sativum* L. As a perspective ingredient for vegan foods / I. Rasskazova, A. Kirse-Ozolina // A review research for rural development. -2020. -V.35. - P.125-131.
3. <https://shop.soyka.ru/articles/o-vegetarianskoy-kolbase/>
4. Статья “Технология приготовления колбасных изделий на растительной основе и оценка их качества” Наила М. Л., Галина Г.Н.
5. Статья “Вегетарианство и веганство с точки зрения биохимии” Ю. Е. Аксёнова, П. С. Вернер, А. М. Кочеткова.

МОЙЛИ ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

М. А.Турсунова, Н.К. Мажидова
Бухоро муҳандислик-технология институти

Саноатда қайта ишлаш имкониятларини аниқлаш ва хомашё сифатида технологик талабларни ишлаб чиқиш мақсадида амарант уруғининг кимёвий таркиби ўрганилди. Натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Уруғлик тури	Масса улуши, %						
	намлик	антинутриентлар	липидлар	оксил	целлюлоза	кул	крахмал
Оқ уруғли	9,9	0,043	7,50	15,7	5,3	3,2	61,6
Атиргул уруғли	10,1	0,049	6,10	16,3	6,9	6,9	60,6
Қора уруғ	10,3	0,058	5,30	13,9	9,8	3,4	61,7

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ўрганилаётган турдаги амарант уруғларида крахмал миқдори 60% дан ошди, антинутриентлар, шу жумладан, танин 0,06% дан ошмаган, очик рангли уруғларда еса қуюқ рангга нисбатан камроқ бўлган. Очик рангли уруғлар юқори ёғли таркибга эга эди.

Амарант уруғлари таркибида мавжуд бўлган ёғнинг юқори кислотали сони билан тавсифланади, бу дон мойларида бу кўрсаткичнинг қийматига яқинлашади. Нав участкасидан янги олинган наслчилик материалнинг алоҳида таҳлил қилинган намуналарида бу кўрсаткич 14,5 дан 16,0 мг КОҲ ва ҳатто 20-21,5 мг КОҲ гача ўзгариб турарди, бу кўринишидан мойнинг ўзига хослиги ва ушбу маданиятда содир бўладиган биокимёвий жараёнлар билан боғлиқ. Кислота сонининг кўпайишининг мумкин бўлган сабабларидан бири уруғларнинг герминал қисмида мавжуд бўлган липазнинг юқори ферментатив фаоллиги бўлиши мумкин, унинг намлиги 9,5% бўлган амарант уруғлари учун оптимал pH тахминан 8 ва ҳарорат 50-600 С гача (1-расм).

Фермент фаоллиги, 100%

1-расм Амарант уруғларининг фермент комплекси таъсири учун оптимал ҳарорат.

1-Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, янги ҳосил қилинган амарант уруғлари липидлари таркибидаги сабунланмайдиган моддалар миқдори 7,86-10,2% оралиғида бўлиб, бу моддаларнинг анъанавий ёғли ўсимликлар (кунгабоқар, соя, ундан ошмайди) липидларидаги улушидан сезиларли даражада ошади. 1%) ва ёғ таркибидаги дон тўқималаридан ажратилган липидлар учун хосдир (2-жадвал).

Уруғлардан олинган липидлар: амарант	Масса улуши,%			
	Сабунланмайдиган моддалар	Скуален	Стерол ушлагичи	Токофероллар
Оқ уруғли	11,8	8,50	4,6	0,18
Атиргул	9,1	6,37	3,7	0,15
уруғлари	10,2	6,94	6,94	0,18
Қора уруғ				

2-жадвал маълумотларига кўра, маҳаллий селекциянинг амарант липидлари энг муҳим биологик фаол компонентлар - токофероллар ва стеролларни ўз ичига олади. Бизнинг тайёргарлик таҳлилимиз шуни кўрсатдики, асосан амарант липидларидан ажратилган токофероллар юқори антиоксидант фаоллик билан ажралиб турадиган b- ва γ-токофероллар (умумий таркибнинг 70-80%) билан ифодаланади.

Шундай қилиб, амарант уруғларининг кимёвий таркиби ва биокимёвий хусусиятларини ўрганиш натижалари уруғларнинг нав хусусиятларининг ушбу экиннинг уруғидан мақсадли фойдаланишни танлашда ҳисобга олиниши керак бўлган бир қатор кўрсаткичларга таъсирини кўрсатди. Очiq рангли уруғлар юқори биокимёвий ва технологик хусусиятларга эга эканлиги аниқланди, шунинг учун бу турдаги амарант уруғлари кейинги тадқиқотларда ишлатилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шчербаков В.Г. Ўсимлик мойларини олиш технологияси. - М. Колос-1992-йил 207-бет
2. Буғдой уруғи мойининг физик-кимёвий кўрсаткичларини ўрганиш. Р.А. Махмудов, Ю.И.Макиенко, К.Х.Мажидов. // Қишлоқ хўжалиги хом ашёсини сақлаш ва қайта ишлаш. Москва, 1996 йил 2-сон, 17-бет.
3. Зобкова З.С., Шчербакова С.А. сут маҳсулотларида функционал қўшимчалар олиш учун озиқ-овқат хом ашёсининг ноанъанавий манбалари. // Сут бизнеси. 2006-йил 6-сон. 58-59-бет

БЕЗОТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ В МАСЛОЖИРОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

¹Кадыров А. А., ²Кадыров Н. А., ²М. А. Эшмухамедов, ²Хабибуллаева Р.М.

¹Национальный университет Узбекистана

²Ташкентский государственный технический университет

С современной точки зрения охраны окружающей среды и создания малоотходных технологий осуществление очистки сточных вод предполагает выполнение следующих условий:

- очистить сточные воды до нормативных показателей сброса в канализацию на биологическую очистку (по жирам ПДК=50 мг/л);
- утилизировать извлекаемый из сточных вод жир (жиромассу);
- обезвредить осевшую в жироловушках и отстойниках загнивающую с неприятным фекальным запахом белковую массу.

Количество и состав сточных вод масложировых заводов разнообразен и зависит от

производственного профиля предприятия, технологических процессов, вида перерабатываемого сырья, ассортимента выпускаемой продукции, объема производства и степени его механизации. Область утилизации продукта очистки зависит от жирнокислотного состава извлекаемых жиров и сопутствующих веществ. Огневое обезвреживание не утилизируемой обводненной органики исключает применение автотранспорта для ее вывоза на свалку.

На масложиркомбинах целесообразным и экономичным считается не реагентная очистка общего стока, когда извлекаемая жиромасса не находит применения и вывозится на свалку, а безреагентная локальная (цеховая) очистка малообъемных стоков отдельных производств ультрафильтрацией, при которой извлекаемые жировые вещества без видоизменения возвращаются в производство, а фильтрат используется повторно. В масложировой промышленности накоплен достаточный опыт многолетней эксплуатации различных ультрафильтрационных установок для очистки сточных вод от жировых веществ.

Очистка жирсодержащих сточных вод включает стадии отстоя, флотации и ультрафильтрации. Возникает проблема непрерывного удаления всплывшей жиромассы из жироловушек, отстойников, резервуаров и флотаторов, а также проблема концентрирования удаляемой жиромассы. При отстаивании технологических жирсодержащих сточных вод образуется три слоя (верхний - жировые вещества, средний - эмульсионный, нижний - осевшие белки, фосфатиды). Если не удалять жиры, белки и сопутствующие им вещества, то в водной среде идут процессы их окисления, разложения, деструкции, гидролитического расщепления, брожения, гниения с появлением неприятного гнилостно-фекального запаха и образованием новых веществ, ухудшающих конечные показатели очищенных сточных вод.

Окисление глицеридов приводит к альдегидному или кетонному прогорканию и осаливанию, накоплению в жирах продуктов деструкции и полимеризации. Первоначально окисление жиров идет до образования первичных продуктов окисления (гидропероксидов), которые неустойчивы. Под влиянием различных воздействий они превращаются во вторичные продукты окисления (оксикислоты, эпоксиоксосоединения, альдегиды, кетоны, спирты и другие продукты). Дальнейшие превращения гидропероксидов могут быть представлены различными реакциями, протекающими как без изменения длины углеродной цепи молекул, так и с разрывом цепи (деструкция).

И, наконец, окисление сопровождается целым рядом реакций полимеризации и поликонденсации, приводящих к образованию молекул с большей длиной цепи и большей относительной молекулярной массой, чем у исходных триглицеридов. Следует отметить, что жиры при гидролитическом расщеплении (или воздействии ферментов) разлагаются на жирные кислоты и глицерин, который растворяется в сточной воде, повышая БПК очищенных стоков. Если вовремя не извлечь жиры, белки, углеводы и сопутствующие им вещества, то химический состав таких стоков меняется, т.к. в водной среде идут вышеуказанные различные физико-химические и биологические процессы с образованием новых веществ, затрудняющих надежное их извлечение. При разложении органики (гидролизе) углеводы превращаются в сахара, белки - в аминокислоты, а жиры - в жирные кислоты. В большинстве случаев удаление всплывшего слоя производят периодически с использованием механических средств или вакуумного оборудования, что приводит к получению сильно обводненной жиромассы до 95 %.

Решением данной проблемы может служить непрерывное удаление всплывающих компонентов стоков скиммерами (Friess Oil Skimmers).

Требования к методу очистки:

- высокий эффект очистки по жирам;
- простота и технологичность схемы (простота оборудования и обслуживания, технологический сбор жиромассы, отсутствие ручного труда, компактность установки, малые габариты, малая энергоемкость и т.д.);
- своевременное удаление извлекаемых компонентов с целью предотвращения

загнивания белков и исключения гидролитических процессов расщепления жиров;

- наименьшая обводненность жиромассы для ее последующей утилизации;
- обезвреживание не утилизируемых органических отходов.

Принцип действия скиммера основан на адгезии (прилипанию) удаляемого слоя к поверхности коллектора. Коллектор выполнен в виде замкнутой гибкой трубы из специального эластомера с гладкой поверхностью. Длина коллектора выбирается исходя из площади и конфигурации очищаемой поверхности. Механическая часть скиммера обеспечивает непрерывное движение коллектора, его очистку и направление прилипших веществ в сборный резервуар. Коллектор, очищенный от этих веществ, возвращается в резервуар и собирает новые всплывшие вещества. Т.к. коллектор свободно плавает по поверхности, то изменение уровня жидкости от 0,5 до 2 метров (зависит от модели) не влияет на работу скиммера. Скорость движения коллектора достаточна для обеспечения горизонтальной циркуляции поверхностного слоя без вторичного эмульгирования. Все вещества, плавающие на поверхности, в том числе и из углов резервуара попадают на коллектор и удаляются.

Скиммеры могут быть применены для очистки поверхности жидкости от любых нефтепродуктов, масел, жидких топлив, жиров и их смесей, глицерино-каучуковых герметиков и т.д. Удаляются как самые легкие (бензин, керосин), так и густые фракции (мазут, жиры). Загрязненность всплывшего слоя грязью, песком, абразивом, металлическими опилками, пылью, химическими реагентами не влияет на эффективность работы скиммеров Friess.

Производительность скиммеров зависит от выбранной модели, толщины и вязкости удаляемого слоя. Чем толще удаляемый слой поверхности жидкости и чем выше вязкость, тем выше производительность скиммера. В зависимости от вышеперечисленных факторов возможно собирать за час до 500 кг жиромассы.

Скиммеры могут очищать жидкости с pH от 1 до 14, при температуре от -20 до +95°C. Особенности конструкции скиммеров позволяют им работать в резервуарах любого типа - открытые, закрытые, подземные, с уровнем жидкости на отметке до -20м, площадь очищаемой поверхности - не ограничивается.

Проведенные испытания показали, что эффективно удаляются все типы жиров и масел с сопутствующими веществами (СПАВ, белки, осфорсодержащие и др.), характерных для масложировой промышленности.

Литература

1. Кадыров А.А., Кадыров Н.А. Поверхностно-активные вещества (получение, свойства, применение) // Монография. -Ташкент, ТГТУ. 2015. 116 с.
2. Патент РФ № 2320924 от 27.10 2007.- Яковлев В.И., Иванов А.Ю., Роман Е.В и др. «Установка для термического обезвреживания жидких отходов».

РЕГЕНЕРАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ МАСЕЛ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Бадриддинова Ф.М., Абдукаримова С.А., Ботиров А.М., Атакузиева Д.Р.,
Ташкентский государственный технический университет

Аннотация: В работе изучены методы по переработке отработанных масел, определены объемы отработанного масла для различных типов автотранспортных средств для в городе Ташкента.

Даны рекомендации с учетом годового объема отработанных масел создать укрупнённые объекты в 5-7 пунктах нашей республики, на объектах установить стационарную (можно самоходный) малогабаритную установку производительностью 0,3-0,5 т/ч; не допускать мелким потребителям захоронить отработанные масла на свалках, в

канализациях или сливом в не разрешенных местах; утилизация отработанных масел должно быть строгом наблюдений (учете) сотрудниками экологии и охрана окружающей среды.

Ключевые слова: Утилизация, отработанный масло, регенерация, топливо, срок службы, метод, обработка, оборудование, установка, отчистка, переработка

В процессе эксплуатации масел в них накапливаются продукты окисления, загрязнения и другие примеси, которые резко снижают качество масел. Масла, содержащие загрязняющие примеси, неспособны удовлетворять предъявляемым к ним требованиям и должны быть заменены свежими маслами. Отработанные масла собирают и подвергают регенерации с целью сохранения ценного сырья, что является экономически выгодным. За год собирается около 1,7 млн. тонн масел, перерабатывается до 0,25 млн. тонн, т.е. 15%.

Переработать отработанные моторные масла совместно с нефтью на НПЗ нельзя, т.к. присадки, содержащиеся в маслах, нарушают работу нефтеперерабатывающего оборудования.

В зависимости от процесса регенерации получают 2–3 фракции базовых масел, из которых компаундированием и введением присадок могут быть приготовлены товарные масла (моторные, трансмиссионные, гидравлические, синтетический охлаждающий жидкость (СОЖ), пластичные смазки). Средний выход регенерированного масла из отработанного, содержащего около 2–4% твердых загрязняющих примесей и воду, до 10% топлива, составляет 70–85% в зависимости от применяемого способа регенерации.

Для восстановления отработанных масел применяются разнообразные технологические операции, основанные на физических, физико-химических и химических процессах и заключаются в обработке масла с целью удаления из него продуктов старения и загрязнения. В качестве технологических процессов обычно соблюдается следующая последовательность методов: механический, для удаления из масла свободной воды и твердых загрязнений; теплофизический (выпаривание, вакуумная перегонка); физико-химический (коагуляция, адсорбция). Если их недостаточно, используются химические способы регенерации масел, связанные с применением более сложного оборудования и большими затратами.

Физические методы позволяют удалять из масел твердые частицы загрязнений, микрокапли воды и частично – смолистые и коксообразные вещества, а с помощью выпаривания – легкокипящие примеси. Масла обрабатываются в силовом поле с использованием гравитационных, центробежных и реже электрических, магнитных и вибрационных сил, а также фильтрование, водная промывка, выпаривание и вакуумная дистилляция. К физическим методам очистки отработанных масел относятся также различные массо- и теплообменные процессы, которые применяются для удаления из масла продуктов окисления углеводородов, воды и легкокипящих фракций.

Отстаивание является наиболее простым методом, он основан на процессе естественного осаждения механических частиц и воды под действием гравитационных сил.

В зависимости от степени загрязнения топлива или масла и времени, отведенного на очистку, отстаивание применяется либо как самостоятельно, либо как предварительный метод, предшествующий фильтрации или центробежной очистке. Основным недостатком этого метода является большая продолжительность процесса оседания частиц до полной очистки, удаление только наиболее крупных частиц размером 50–100 мкм.

Фильтрация – процесс удаления частиц механических примесей и смолистых соединений путем пропускания масла через сетчатые или пористые перегородки фильтров. В качестве фильтрационных материалов используют металлические и пластмассовые сетки, войлок, ткани, бумагу, композиционные материалы и керамику. Во многих организациях эксплуатирующих СДМ реализован следующий метод повышения качества очистки моторных масел – увеличивается количество фильтров грубой очистки и вводится в технологический процесс вторая ступень – тонкая очистка масла.

Центробежная очистка. Центробежная очистка осуществляется с помощью центрифуг и является наиболее эффективным и высокопроизводительным методом удаления механических примесей и воды. Этот метод основан на разделении различных фракций неоднородных смесей под действием центробежной силы. Применение центрифуг обеспечивает очистку масел от механических примесей до 0,005% по массе, что соответствует 13 классу чистоты по ГОСТ 17216–71 и обезвоживание до 0,6% по массе.

Физико-химические методы. Физико-химические методы нашли широкое применение, к ним относятся коагуляция, адсорбция и селективное растворение содержащихся в масле загрязнений, разновидностью адсорбционной очистки является ионно-обменная очистка.

Коагуляция. Коагуляция т.е. укрупнение частиц загрязнений, находящихся в масле в коллоидном или мелкодисперсном состоянии, осуществляется с помощью специальных веществ – коагулятов, к которым относятся электролиты неорганического и органического происхождения, поверхностно активные вещества (ПАВ), не обладающие электролитическими свойствами, коллоидные растворы ПАВ и гидрофильные высокомолекулярные соединения.

Процесс коагуляции зависит от количества вводимого коагулянта, продолжительности его контакта с маслом, температуры, эффективности перемешивания и т.д. Продолжительность коагуляции загрязнений в отработанном масле составляет, как правило 20–30 мин., после чего можно проводить очистку масла от укрупнившихся загрязнений с помощью отстаивания, центробежной очистки или фильтрования.

Адсорбционная очистка. Адсорбционная очистка отработанных масел заключается в использовании способности веществ, служащих адсорбентами, удерживать загрязняющие масло продукты на наружной поверхности гранул и на внутренней поверхности пронизывающих гранулы капилляров. В качестве адсорбентов применяют вещества природного происхождения (отбеливающие глины, бокситы, природные цеолиты) и полученные искусственным путем (силикагель, окись алюминия, алюмосиликатные соединения, синтетические цеолиты).

Адсорбционная очистка может осуществляться контактным методом – масло перемешивается с измельченным адсорбентом, перколяционным методом – очищаемое масло пропускается через адсорбент, методом противотока – масло и адсорбент движутся навстречу друг другу. К недостаткам контактной очистки следует отнести необходимость утилизации большого количества адсорбента, загрязняющего окружающую среду. При перколяционной очистке в качестве адсорбента чаще всего применяется силикагель, что делает этот метод дорогостоящим. Наиболее перспективным методом является адсорбентная очистка масла в движущемся слое адсорбента, при котором процесс протекает непрерывно, без остановки для периодической замены, регенерации или отфильтрования адсорбента, однако применение этого метода связано с использованием довольно сложного оборудования, что сдерживает его широкое распространение.

Ионно-обменная очистка. Ионно-обменная очистка основана на способности ионитов (ионно-обменных смол) задерживать загрязнения, диссоциирующие в растворенном состоянии на ионы. Иониты представляют собой твердые гигроскопические гели, получаемые путем полимеризации и поликонденсации органических веществ и не растворяющиеся в воде и углеводородах. Процесс очистки можно осуществить контактным методом при перемешивании отработанного масла с зернами ионита размером 0,3–2,0 мм или перколяционным методом при пропуске масла через заполненную ионитом колонну. В результате ионообмена подвижные ионы в пространственной решетке ионита заменяются ионами загрязнений. Восстановление свойств ионитов осуществляется путем их промывки растворителем, сушки и активации 5%-ным раствором едкого натра. Ионно-обменная очистка позволяет удалять из масла кислотные загрязнения, но не обеспечивает задержки смолистых веществ.

Селективная очистка. Селективная очистка отработанных масел основана на избирательном растворении отдельных веществ, загрязняющих масло: кислородных, сернистых и азотных соединений, а также при необходимости полициклических углеводородов с короткими боковыми цепями, ухудшающих вязкостно-температурные свойства масел.

В качестве селективных растворителей применяются фурфурол, фенол и его смесь с крезолом, нитробензол, различные спирты, ацетон, метил этиловый кетон и другие жидкости. Селективная очистка может проводиться в аппаратах типа «смеситель – отстойник» в сочетании с испарителями для отгона растворителя (ступенчатая экстракция) или в двух колоннах экстракционной для удаления из масла загрязнений и ректификационной для отгона растворителя (непрерывная экстракция). Второй способ экономичнее и получил более широкое применение.

Разновидностью селективной очистки является обработка отработанного масла пропаном, при которой углеводороды масла растворяются в пропане, а асфальтосмолистые вещества, находящиеся в масле в коллоидном состоянии, выпадают в осадок.

Химические методы. Химические методы очистки основаны на взаимодействии веществ, загрязняющих отработанные масла, и вводимых в эти масла реагентов. При этом в результате химических реакций образуются соединения, легко удаляемые из масла. К химическим методам очистки относятся кислотная и щелочная очистки, окисление кислородом, гидрогенизация, а также осушка и очистка от загрязнений с помощью окислов, карбидов и гидридов металлов. Наиболее часто используются:

Сернокислотная очистка. По числу установок и объему перерабатываемого сырья на первом месте в мире находятся процессы с применением серной кислоты. В результате сернокислотной очистки образуется большое количество кислого гудрона – трудно утилизируемого и экологически опасного отхода. Кроме того, сернокислотная очистка не обеспечивает удаление из отработанных масел полициклических аренов и высокотоксичных соединений хлора.

Гидроочистка. Гидрогенизационные процессы все шире применяются при переработке отработанных масел. Это связано как с широкими возможностями получения высококачественных масел, увеличения их выхода, так и с большой экологической чистотой этого процесса по сравнению с сернокислотной и адсорбционной очистками.

Недостатки процесса гидроочистки – потребность в больших количествах водорода, а порог экономически целесообразной производительности (по зарубежным данным) составляет 30–50 тыс. т/год. Установка с использованием гидроочистки масел, как правило, блокируется с соответствующим нефтеперерабатывающим производством, имеющим излишек водорода и возможность его рециркуляции.

Процессы с применением натрия и его соединений. Для очистки отработанных масел от полициклических соединений (смолы), высокотоксичных соединений хлора, продуктов окисления и присадок применяются процессы с использованием металлического натрия. При этом образуются полимеры и соли натрия с высокой температурой кипения, что позволяет отогнать масло. Выход очищенного масла превышает 80%. Процесс не требует давления и катализаторов, не связан с выделением хлоро- и сероводорода. Несколько таких установок работают во Франции и Германии. Среди промышленных процессов с использованием суспензии металлического натрия в нефтяном масле наиболее широко известен процесс Resyclon (Швейцария). Процесс Lubrex с использованием гидроксида и бикарбоната натрия (Швейцария) позволяет перерабатывать любые отработанные масла с выходом целевого продукта до 95%.

Для регенерации отработанных масел применяются разнообразные аппараты и установки, действие которых основано, как правило, на использовании сочетания методов (физических, физико – химических и химических), что дает возможность регенерировать отработанные масла разных марок и с различной степенью снижения показателей качества.

Одной из проблем, резко снижающей экономическую эффективность утилизации отработанных моторных масел, являются большие расходы, связанные с их сбором, хранением и транспортировкой к месту переработки.

Организация мини-комплексов по регенерации масел для удовлетворения потребностей небольших территорий (края, области или города с населением 1–1,5 млн. человек) позволит снизить транспортные расходы, а получение высококачественных конечных продуктов – моторных масел и консистентных смазок, приближает такие мини-комплексы по экономической эффективности к производствам этих продуктов из нефти.

Способ регенерации (очистки) отработанных масел иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Отработанное масло, предварительно нагретое до температуры 100 °С, подвергают предварительной отгонке воды и легких фракций при температуре 100 °С и давлении 25 мм.рт. ст., затем продукт направляют на экстракцию смесью пропан-бутан (70% пропана, 30% Н-бутана) при температуре 90 °С, давлении 32 кгс/см², соотношении растворитель / масло 8:1. Экстрагированное масло подвергают вакуумной дистилляции в тонкопленочном испарителе при температуре 320 °С и давлении 5 мм.рт. ст. Далее масло подвергают гидроочистке на алюмоникелевом катализаторе при 320 °С и давлении 30 атм. Получаемое базовое масло из-за высокой температуры застывания, низкого индекса вязкости требует введения значительного количества присадок – до 15%.

Пример 2. Отработанное масло, предварительно нагретое до температуры 100 °С, подвергают предварительной отгонке воды и легких фракций при температуре 100 °С и давлении 25 мм.рт. ст., затем продукт направляют на экстракцию смесью пропан-бутан (70% пропана, 30% Н-бутана) при температуре 92 °С, давлении 35 кгс/см², соотношении растворитель / масло 8:1. Полученное экстрагированное масло при достаточно высокой вязкости и индексе вязкости, низкой температуре застывания имеет низкую температуру вспышки и неудовлетворительную цветность.

Пример 3. Отработанное масло, предварительно нагретое до температуры 100 °С, подвергают предварительной отгонке воды и легких углеводородных бензиновых фракций при температуре 100 °С и давлении 25 мм.рт. ст., затем проводят удаление газойлевых фракций в насадочном эвапараторе при температуре 250 °С и давлении 10 мм.рт. ст. Экстракцию чистых масляных фракций проводят смесью пропан-бутан (70% пропана, 30% Н-бутана) при температуре 92 °С, давлении 35 кгс/см², соотношении растворитель / масло 8:1 с рециркуляцией до 50% смолисто-асфальтеновых соединений в верхнюю часть колонны. Полученное регенерированное масло обладает более высокой вязкостью, индексом вязкости, более низкой температурой застывания, лучшим цветом, высокой температурой вспышки в сравнении с экстрагированным маслом полученным традиционным способом экстракции и может быть использовано для получения моторного масла типа М5з10Г1 при добавлении ограниченного количества присадок (до 5%).

Из этого видно, что масло, получаемое после стадии экстракции при удалении газойлей до стадии экстракции и создании внутреннего орошения в экстракционном аппарате имеет лучшие свойства в сравнении с маслом получаемым по полному циклу регенерации, что позволяет уменьшить количество стадий технологического процесса и использовать деасфальтизат в качестве компонента моторных масел, либо в качестве моторного масла после добавления ограниченного количества присадок.

Как известно, что отработанные масла собирают и подвергают регенерации с целью повторного использования.

Следует отметить, что, к сожалению, в настоящее время большинство отработанных масел как топливо сжигаются, хотя нет сомнения, что их необходимо регенерировать с целью получения товарных продуктов. Отработанные масла содержат в своем составе различные металлы, продукт старения, углеводороды нафтеновые, парафиновые,

ароматические, смолы минеральные кислоты, минеральную пыль, асфолтено-смолистые продукты и сложные эфиры [1].

По мере накопления сажи, асфальтенов моторные масла начинают интенсивно стареть. Это оказывает влияние на срок службы масла, отражается на долговечность работы двигателей и конечном счете на технико-экономические показатели работы автотранспортных средств. Для восстановления отработанных масел применяются разнообразные технологические приёмы, основанные на физических, физико-химических и химических процессах и заключается в обработке масла с целью удаления из него продуктов старения и загрязнения.

В качестве технологических приемов обычно соблюдается следующая последовательность методов: механический, для удаления из масла свободной воды и твердых загрязнений; теплофизический (выпаривания, вакуумная перегонка); физико-химическая (коагуляция, адсорбция). В том случае, когда их применение не эффективно то используется химические способы регенерации масел, связанные с применением более сложного оборудования и большими материальными затратами.

Переработать отработанные масла совместно с нефтью на нефтеперерабатывающих заводах не рекомендуются, т.е. присадки, содержащихся в маслах, нарушает работу нефтеперерабатывающего оборудования.

В зависимости от применяемых технологии регенерации получают 2-3 фракции базовых масел, из которых компаундированием и введением присадок могут быть приготовлены товарные масла (моторные, трансмиссионные, гидравлические, пластичные, смазки). Средний выход регенерированного масла из отработанного содержащего около 2-4% твердых загрязняющих примеси и воду, до 10% топлива, составляет 70-85% в зависимости от применяемого способа регенерации. Теперь рассмотрим состояние проблемы в столице нашей республики. Можно считать, что отработанное масло утилизируется двумя способами: первый в виде топлива, второе перерабатывается для повторного использования.

Количество отработанного масла за год можно определить по формуле [2]:

$$M_M = \sum_{i=1}^n \frac{n_i m_{Mi} P_i}{N_{\text{ср пр } i}}$$

где: M_M – масса отработанного масла, кг/год при условии полного заполнения заправочных ёмкостей на борту автотранспортных систем (АТС);

n_i – количество АТС каждого типа;

m_M – средняя масса заправки масла, кг;

P_i – годовой пробег автомобиля, тыс. км/год;

$N_{\text{ср пр}}$ – средний пробег до замены масла, тыс. км.

Результаты расчетов по формуле приведены в табл. 1.

Таблица 1. Объемы отработанного масла для различных типов автотранспортных средств

№	Тип АТС	Количество АТС, шт.	Масла за одну заправки масла, кг	Годовой пробег АТС, тыс. км/год	Средний пробег до замены масла, тыс. км	Количество отработанного масла, кг/год
1	Л	407 088	3,5	28	15	2 469 667
2	ГЛ	12 942	8	50	20	207 072
3	ГС	6 471	12	50	20	155 304
4	ГТ	2 157	23	50	20	99 222
5	АЛ	700	8	90	20	12 600
6	АС	800	7	90	20	12 600
7	АТ	1 240	14	90	20	39 060
	Итого:	431 398				2 995 525
Примечание:		Л – легковые; ГЛ – грузовые легковые; ГС – грузовые средние; ГТ – грузовые тяжелые; АЛ – автобусы легковые; АС – автобусы				

средние; АТ – автобусы тяжелые. Данные начало 2019 г.
--

По данным табл. 1 ежегодно в городе Ташкенте должны накопиться около 3 млн. кг отработанного масла, однако результаты опроса население приведенные в табл. 2 показывает, что только 59,4% от общего количество отработанного масла поступает на переработку или расходуется для использования в качестве топлива остальные 40,6% теряются безвозвратно и наносится значительный ущерб водным и земляным ресурсом.

Таблица 2. Результаты опроса население по использованию отработанного масла

Способы обращения отработанным маслом	Отправка на свалку ТБО, слив в канализацию или на землю	Хранение в гараже	Сдача на переработку или сжигания	Оставление в автотранспорте	Продажа на авторынке	Использование по прежнему назначению
Доля от общего количество отработанного масла	32	4,8	2,8	48,8	7,8	3,8

Для регенерации отработанных масел применяются разнообразные аппараты и установки, действие которых основано, как правило на использовании сочетания методов (физических, физико-химических и химических), что позволяет регенерировать отработанных марок и с различной степенью снижения показателей качество. Наиболее разрешающим и важны является возможность повторного использования моторных и дизельных масел.

Одной из проблем, резко снижающей экономическую эффективность утилизации отработанных моторных масел, являются большие расходы, связанные с их сбором, хранением и транспортировкой к месту переработки. Организация мини-комплексов по регенерации масел для удовлетворения потребностей крупных городов и организации типа Алмаликской и Навоинские горна металлургических комбинатов позволить снизить транспортные расходы, а получение высококачественных конечных продуктов – моторных масел, и концентратных смазок, приближает такие мини-комплексы по экономической эффективности к производствам этих продуктов нефти.

Анализ эффективности существующих установок по регенерации отработанных моторных масел показывает, что в диапазоне производительность носит от 0,3 до 3,0 т/ч отсутствуют малогабаритные установки по регенерации. По результату проведенных нами расчетом установлено, что при годовом объеме потребления масел более, 10 т капитальные вложения в очистку и регенерацию отработанных смазочных материалов на месте потребления полностью окупаются при наличии малогабаритной установки. Другим наиболее острой проблемой при регенерации является накопления сажи, смол, асфальтенов которые приводят к интенсивному старению моторных масел.

Существующие способы разделения и очистки масел не позволяют вместе с механическими примесями удалять и продукты старения [3]. Это доказывает необходимость разработки новых способов разделения очистки отработанных масел. Существующие методы очистки не позволяют полностью удалять асфальтено-смолистые соединения и продукты окисления.

В настоящее время разработана нанофильтрационные – мембранные методы очистки воды и различных жидких отходов от коллоидных и высокомолекулярных загрязнений. Основная достоинство это метода является высокая степень очистки, стабильное качество,

универсальность метода, небольшие габариты установок длительный срок службы мембраны.

Этот метод основан на фильтровании растворов под давлением, превышающим осмотическое, через полупроницаемые мембраны, пропускающие растворитель и задерживающие растворенное вещество. Они характеризуются размером пор от 0,001 до 0,1 мкм. Новая комплексная технология включает механическую фильтрацию, центробежную сепарацию и нанофильтрацию. Это позволяет обеспечить высокую степень очистки отработанного масла и уменьшить объем утилизации смазочных материалов, что позволяет улучшить экологическую обстановку и самое главное обеспечить автотранспортные средства высококачественными регенерированными моторными маслами.

Нанофильтрационный метод может стать новым и перспективным способом регенерации отработанных масел. Наиболее перспективными являются мембраны из неорганических материалов, полимерные, металлокерамические и углеродные.

Необходимость регенерации отработанных моторных масел не вызывает сомнения, поскольку их уничтожение и захоронения порождает еще большие проблемы, чем сами масла. Регенерированные моторные масла являются ценным вторичным сырьем, их можно использовать кроме двигателей внутреннего сгорания, а также в качестве котельного топлива, смазочного материала для тракторов и тяжелой автотранспортной техники и для производство строительного битума.

На основе выше изложенного можно заключить:

- с учетом годового объема отработанных масел создать укрупненные объекты в 5-7 пунктах нашей республики. Например, в Ташкенте, Алмалике, Навои, Нукусе и в Ферганской межгорной впадине;
- на объектах установить стационарную (можно самоходный) малогабаритную установку производительностью 0,3-0,5 т/ч;
- не допускать мелким потребителям захоронить отработанные масла на свалках, в канализациях или сливом в не разрешенных местах;
- утилизация отработанных масел должно быть строгим наблюдением (учете) сотрудниками экологии и охрана окружающей среды.

Литература

1. Филоленко В.Ю. Регенерация отработанных технических масел с использованием модифицированных природных глинистых сорбентов. Автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности Химия и технология топлив и специальных продуктов. М.-2004 г.
2. Радкевич М.В. и Шипилова К.Б. Эколога – экономические проблемы использования отработанного моторного масла автомобилей. Universum. Технические науки: электронный научный журнал. 2019 №1(58) URL.
3. Шашкин П.И., Брай И.В. регенерация отработанных нефтяных масел. М.- Химия. 2006г. 304с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ С ПОЛУЧЕНИЕМ УГЛЕВОДОРОДОВ

Уринов Улугбек Комилжонович, Эшмухамедов Мурод Азимович, Ганиева Латофат, Садуллаева Малика Рафиковна, Тухтаев Тимур

Горючие сланцы представляют собой осадочную горную породу, содержащую органический горючий материал. Горючий сланец по внешнему виду напоминают уголь (рисунок 1) и состоит из преобладающих минеральных (кальцит, доломит, гидрослюда, монтмориллонит, каолинит, полевые шпаты, кварц, пирит и др.) и органических частей (кероген), последняя составляет 10—30 % от массы породы и только в сланцах самого

высокого качества достигает 50—70 %. Органическая часть является био- и геохимически преобразованным веществом простейших водорослей, сохранившим клеточное строение (талломоальгинит) или потерявшим его (коллоальгинит); в виде примеси в органической части присутствуют изменённые остатки высших растений (витринит, фюзенит, липоидинит)¹. Они имеют более высокую, чем уголь, воспламеняемость, поскольку содержат большое количество битуминозных веществ и иногда горючий газ.

Рисунок 1 – Горючий сланец

Месторождения горючих сланцев

Горючие сланцы добываются как открытым, так и подземным способом. В России выделяются целые бассейны с залежами ценной породы: Тимано-Печорский, Прибалтийский, Волжский, Вычегодский. Месторождения сланцев имеются в Белоруссии (Полесье), Эстонии (Кохтла-Ярве, Йыхви), в России (Сланцы – Ленинградская область), Среднем Поволжье (Ульяновск, Сызрань). Богатейшие залежи горючих сланцев имеются также в США (Колорадо, Юта, Вайоминг), Канаде, Бирме, Бразилии (Параиба, Ирати), Италии, Конго и во многих других странах.

Запасы горючих сланцев

Мировые запасы горючих сланцев и угля оцениваются в объеме: - горючих сланцев свыше 550 млрд. тонн - угля свыше 100 млрд. тонн.

Рисунок 2 - Земные запасы органического энергетического сырья (в % от общей массы) (источник: данные АО «O'ZLITINEFTGAZ»)

Основные ресурсы горючих сланцев (до 70 %) сосредоточены в США, около 9 % приходится на долю России, в странах ОПЕК их практически нет. Залежи сланцев выявлены также в Италии, Австралии, Китае, Канаде, Эстонии. Особенно активно проблемой разработки горючих сланцев занимается компания Shell. Добыча нефти из сланцев требует проведения огромного объема горных работ (из 1 т сланцев получают от 0,5 до 2 баррелей нефти), при этом остается более 700 кг пустой породы, объем которой превышает объем исходных сланцев, и происходит загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами (ртуть, кадмий, свинец).

Узбекистанские горючие сланцы отличаются высокой металлоносностью по спектру металлических химических элементов и по содержаниям ряда из них, представляющих промышленное значение для комплексных руд. Однако наибольшую ценность представляют горючие и фармакологические свойства органической части горючих сланцев. Из них выделяются практически все энергетические продукты, получаемые из нефти и угля (бензин, керосин, машинные масла, дизельное топливо, мазут).

Запасы горючих сланцев Узбекистана оцениваются в объеме до 47 млрд. т, угля – свыше 2 млрд. т.

Рисунок 3 - Запасы органического энергетического сырья Республики Узбекистан (в % от общей массы) (источник: данные АО «O‘ZLITINEFTGAZ»)

Широкому использованию горючих сланцев препятствуют такие факторы, как трудность их извлечения, специфические особенности (большое содержание минеральной массы, высокое содержание серы, значительная влажность и др.), несовершенство технологий переработки.

Помимо высокой металлоносности горючие сланцы Узбекистана характеризуются высоким содержанием серы, поэтому основными задачами в проблеме использования местных сланцев в качестве альтернативного источника получения углеводородного топлива являются:

- рациональное обессеривание (очистка);
- рентабельное извлечение металлов.

На территории Республики Узбекистан имеются огромные запасы горючих сланцев, далее (ГС) - 47,0 миллиардов тонн. Главные месторождения горючих сланцев располагаются в пустыне Кызылкум и в Байсунских горах: Байсунское (Сурхандарьинская область), Сангрунтауское (Навоийская область) и Уртабулакское (Бухарская область). При визуальном изучении горючих сланцев из разных районов названных бассейнов хорошо различается степень глинистости (землистости), свойственная территориям, в минимальной степени затронутым альпийскими орогеническими процессами неоген-четвертичного времени. В горных районах (юго-западные отроги Гиссарского хребта) горючие сланцы несут признаки катагенетической и, даже, мета генетической пре образованности, выраженной каменистостью, смолистым блеском, звонкостью и хрупкостью отдельных пластин, тонко листоватой текстурой, раковистым изломом, трещинами кливажа, выполненными кальцитом и пиритом поздних генераций с характерной крупнокристаллической морфологией.

Горючие сланцы Узбекистана, помимо углеродного сырья, содержат и, Mo, Ag, Re, Cd, Se, Pb, S, включая редкоземельные металлы и металлы платиновой группы. Для определения направлений промышленного использования горючих сланцев необходимо иметь сведения об их химическом и минералогическом составе, структуре органического вещества, наличии органоминеральных соединений, а также об изменениях, которые претерпевает исходное вещество на различных стадиях термического или химического воздействия. Горючие сланцы разных месторождений значительно отличаются друг от друга по внешнему виду, составу и свойствам приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Элементарный состав керогена горючих сланцев

Месторождение страны	Элементарный состав, %				
	C (Углерод)	H (Водород)	O (Кислород)	N (Азот)	S (Серя)
Сангрунтау (Навоийская область)	56-82	5-10	10-40	0,2-0,2	0,2-11
Байсунское (Сурхандарьинская область)	64,5	7,7	20,3	2,3	5,2
Уртабулак (Бухарская область)	60-70	7-8	До 20	2,6	8-11

Горючие сланцы представляют собой осадочную горную породу, содержащую органический горючий материал. Горючие сланцы образовались на дне морей приблизительно 450 млн. лет назад в результате одновременного отложения органического и неорганического ила.

Изучены месторождения, мировые запасы горючих сланцев и запасы горючих сланцев Узбекистана. Рассмотрены их физико-химические свойства, минералогический и химический состав.

Также приведена история добычи, переработки горючих сланцев и сланцеэнергетики. Изучено применение горючих сланцев.

Изучены принципы добычи и переработки, представлена классификация технологий добычи и переработки (технологии *in situ* и технологии *ex situ*).

Экологическая безопасность очень важно при добыче, переработке и транспортировке горючих сланцев. Добыча горючего сланца сопряжена с рядом воздействий на окружающую среду, более выраженных при открытой добыче, чем при подземной добыче. К ним относятся кислотный дренаж, вызванный внезапным быстрым воздействием и последующим окислением ранее захороненных материалов, попадание металлов, включая ртуть, в поверхностные и подземные воды, усиление эрозии, выбросы сернистого газа и загрязнение воздуха, вызванное производством твердых частиц во время обработки, транспортировки и вспомогательной деятельности.

Литература

1. Allix, Pierre; Burnham, Alan K. (1 December 2010). "Coaxing Oil from Shale". *Oilfield Review*. Schlumberger. 22 (4): 6. Archived from the original (PDF) on 6 January 2015. Retrieved 18 April 2012.

2. Диева Н.Н., Евтюхин А.В., Кравченко М.Н., Дмитриев Н. М. Перспективы разработки месторождений сланцевого газа методами волнового воздействия. // Газовая промышленность, 2013. – № (692). – Р. 1 – 49.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ НЕФТЕГАЗДОБЫЧИ

А.А. Кадыров¹, М.А. Эшмухамедов², Н.А. Кадыров²

¹Национальный университет Узбекистана,

²[Ташкентский государственный технический университет](#),

В настоящее время в Узбекистане развита нефтегазовая и горная промышленность, работают ряд крупных горно-металлургических комбинатов, которые из года в год накапливают многотоннажные отходы в виде хвостов металлургического производства. В сельском хозяйстве основной культурой является хлопок и соответственно в республике работают более 15 масложиркомбинатов, которые также вырабатывают твердые и жидкие отходы, которые требуют утилизации.

Другой крупной отраслью промышленности республики, которая обеспечивает народное хозяйство энергоресурсами, является энергетическая отрасль. Электроэнергия Узбекистана обеспечивает внутренние потребности, а также экспортируется за рубеж. Энергетические системы республики объединены в единое центральноазиатское кольцо.

Узбекистан в Центральной Азии является наиболее крупным производителем электроэнергии, которая наряду с внутренним потребителем, также экспортируется в соседние страны. 85% всей производимой электроэнергии вырабатывается теплоэлектростанциями

(ТЭС), которые работают на природном газе. Находящиеся в Ташкентской области Ангренское и Новоангренское ТЭС работают на буром угле. Использование угля с ближайшего Ангренского месторождения - экономически выгодно, так как запасы этого горючего намного превышает запасы природного газа. Но при этом возникают

экологические аспекты использования угля, в частности загрязнения атмосферы и накопления золошлаковых отходов (ЗШО), которые образуются при сжигании угля. Физико-химический анализ и элементный анализ состава ЗШО показывают, что он в основном состоит из оксидов кремния, алюминия, кальция, серы, железа и др. металлов.

На сегодняшний день на Ангренской и Новоангренской ТЭС накопилось огромное количество ЗШО, которое надо утилизировать. Скорость накопления ЗШО неуклонно возрастает, согласно данным Государственной акционерной компании «Узбекэнерго» ежегодная выработка ЗШО на Ангренской и Новоангренской ТЭС составляет около 400 тыс. тонн и занимает площадь более 450 тыс. м².

Другим многотоннажным отходом производства является кубовый остаток процесса дистилляции жирных кислот хлопковых соапстоков (КО ДЖК). КО ДЖК - кубовый остаток процесса дистилляции жирных кислот хлопковых соапстоков. Его на всех масложировых комбинатах республики накопилось более 10 тыс. тонн. Наиболее крупные хранилища этого отхода имеются на Каттакурганском (Самаркандская область), Андижанском, Ферганском, Кокандском, Гулистанском, Каршинском, Янгиюльским и Ургенческом масложиркомбинатах. Ежегодный прирост данного отхода на всех МЖК составляет более 1000-1500 тонн. КО ДЖК представляет собой смолу, наподобие нефтяного гудрона, нерастворимую в воде. В своем составе он содержит токсичный пигмент госсипол (поэтому его иногда называют госсиполовой смолой). Изучение состава КО ДЖК показало, что в нем содержится 52-64% жирных - оксигирных кислот, до 36% - это продукты конденсации и полимеризации госсипола, остальные азотсодержащие соединения (до 12%). В настоящее время только 5-10% этого отхода используется как добавка в асфальто-бетонную смесь, а также для приготовления литейного крепителя, а остальное накапливается в специальных хранилищах.

Ещё одним многотоннажным отходом, требующим полной утилизации является отработанный катализатор гидрогенизации ацетиленов при производстве полиэтилена на Шуртанском газо-химическом комбинате (ШГХК). Данный отход в своем составе содержит преимущественно оксид алюминия (более 80%). В год вырабатывается более 135 тонн отработанного катализатора, который находит ограниченное применение, всего 25% от общего объема.

Другой актуальной проблемой сегодняшнего дня наряду с утилизацией многотоннажных отходов промышленности является разработка технологии получения эффективного химического реагента - олигомера для строительства (бурения) глубоких скважин на нефть, газ, цветные и благородные металлы, уран. Этот реагент необходим для предотвращения осложения и аварий, связанных с набуханием стенок скважин (затяжки и прихват бурильного инструмента), быстрым истиранием алмазных коронок и долт, а также низкой скоростью проходки бурением. Ликвидация этих осложнений требует значительных финансовых средств (энергоресурсы, цемент, КМЦ, ПАВ, акриловые полимеры, затраты трудо-ресурсов, простаивание бурильного оборудования).

Нами проведено физико-химические исследования золошлаковых отходов ТЭС, кубовых остатков МЖК и отработанного катализатора ШГХК.

Осуществлен синтез в лабораторных условиях бурового реагента на основе вышеперечисленных компонентов, подобраны оптимальные температура, время синтеза и порядок ввода компонентов.

Разработана технология получения бурового реагента в промышленном масштабе (подобран технологический режим и основные параметры - температура, соотношения исходных компонентов, время процесса).

Разработана техническая документация на производство реагента - временный технологический регламент и технические условия.

Изучение физико-химических и технологических свойств бурового реагента показало, что он является стабилизатором, смазывающей добавкой и гидрофобизатором легконабухающих глинистых стенок скважин.

Буровой реагент нами рекомендуется для применения в виде прямой водной эмульсии 10-15% концентрации при бурении эксплуатационных и разведочных скважин в зонах осложнений, связанных с осыпями и обвалами стенок скважин, затяжками бурильного инструмента.

Он рекомендуется для применения как в глубоком бурении скважин на нефть и газ, а также в колонковом бурении на твердые полезные ископаемые: цветные металлы, а также благородные и драгоценные металлы - золото и уран (Зарафшанское золото-рудное поле, которое характеризуется осложнениями при строительстве скважин - прихват и затяжки бурильного инструмента, осыпи и обвалы стенок скважин).

Литература.

1. Ахмедов К.С. Поверхностно-активные вещества из масложировых отходов, получение, свойства, применение. //ДАН РУз, 1999, №3, с. 29-30.
2. Кадыров А.А. Применение эмульсионных растворов на основе реагента ОГСЛ при бурении глубоких скважин. //Узбекистон нефть ва газ журнали, 1999, №1, с. 28-29.
3. Нурмамедов А., Мантрова С.В. Характер набухания пород юго-запада Средней Азии. //Узбекистон нефть ва газ журнали, 1999, №1, с. 29-30.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА АНИОННЫХ ПАВ НА ОСНОВЕ НАСЫЩЕННЫХ И НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ИЗ ОТХОДОВ ХЛОПКОВОГО МАСЛА

¹Кораяев С.Э., ²Чориева З.К., ³Муроталиева М.Х.

Института предпринимательства и педагогики Денова, г. Денов

Масложировая отрасль республики состоит из более чем 12 крупных заводов – комбинатов, где наряду с традиционной продукцией – хлопковое масло мыло шелуха и шрот вырабатываются и попутные вторичные продукты. Одним из них является многотоннажный кубовой остаток процесса дистилляции жирных кислот хлопковых соапстоков (КО ДЖК).

Согласно физико-химических исследований в КО ДЖК обнаружено до 12 % фзотсодержащих соединений, 52-64% жирных и оксигирных кислот, до 36% продуктов конденсации и полимеризации госсипола и его превращений. Жирный кислоты, содержащиеся в КО ДЖК представляют интерес для коллоидно-химической науки с целью получения эффективных поверхностно-активных веществ заменителей импортных препаратов применяемых в различных отраслях промышленности[1]. Основные физико-химические показатели КО ДЖК (различных видов) приводятся в таблице.

Таблица

№	Наименование	Характеристика и норма	
		Вид 1	вид 2
1.	Внешний вид и цвет	Темно-коричневый	Темно-коричневый
2.	Кислотное число в мг КОН	70-100	50-80
3.	Растворимость в ацетоне	80	70
4.	Массовая доля золы % не более	1,0	1,2
5.	Массовая доля влаги % не более	4,0	4,0

На коллоидно-химические свойства ПАВ, получаемых из КО ДЖК влияет тип жирных кислот и их количество которое определяется параметром кислотного числа. Содержание карбоновых жирных кислот влияет на водостойкость эластичность, твердость полимеризованной пленки получаемого поверхностно-активного вещества (ПАВ)

Основной целью научно-исследовательской работы является разработка рецептуры и способа получения высокоэффективного поверхностно-активного вещества на основе КО

ДЖК, обладающего физико-химическими показателями по антикоррозионной защите поверхности металлов. Выбор КО ДЖК как основного компонента вызван тем, что это природная сложная смесь высокомолекулярных предельных и непредельных жирных кислот, а также смесь полимеризованных продуктов превращений госсипола состоящего из бинафтильных колец, содержащих гидроксильные и карбоксильные группы. Полифункциональность КО ДЖК делает его весьма активным в химическом отношении, способным к внутри и межмолекулярным взаимодействиям, к процессам сшивки под воздействием различных катализаторов и температуры с образованием двухмерных пленок.

Известны пленкообразующие композиции, где в качестве органического растворителя использован уайт-спирит который является импортным материалом,купаемым за конвертируемую валюту. Это является недостатком известных антикоррозионных препаратов. Нами предлагается использовать в качестве растворителя пленкообразующие композиции-нефраса в комбинации с ксилолсодержащими стоками щелочной колонной ДА-1201 производства гранулированного полиэтилена Шуртанского газо-химического комплекса.

Нами осуществлен подбор рецептуры оптимального состава антикоррозионного препарата соответствующий действующим стандартам и требованиям нефтегазовой промышленности где он применяется. Показаны оптимальные расходы нефраса и ксилолсодержащего отхода в качестве растворителя. За счет использования ксилолсодержащего отхода в составе органического растворителя сокращается стадия компондирования полимеризованных жирных кислот КО ДЖК с растворителем, при одновременном уменьшении сроков высыхания антикоррозионного препарата. Предлагаемая рецептура позволяет отказаться от применения импортного углеводородсодержащего компонента- уайт-спирита, а также обеспечивает экономию дефицитного нефраса который в органиченном количестве вырабатывается Ферганским нефтеперегонным заводом.

Нами впервые выявлен один из возможных механизмов оксиполимеризации ксилолсодержащих соединений входящих в состав КО ДЖК, изучены и подобраны оптимальные условия образования полимерных пленок. Изучены коллоидно-химические свойства органодисперсий и пленкообразователей. Установлено, что с ростом концентрации КО ДЖК в составе композиций, а также с ростом кислотного числа КО ДЖК в пределах 70-80 мг КОН статическое напряжение системы увеличивается, одновременно увеличивается вязкость раствора. Это обеспечивает минимальное количество накоплений осадков при многодневном хранении антикоррозионного препарата.

Изучение основных физико-химических параметров антикоррозийного препарата показывает что твердость пленки по прибору М-3 (усл.ед.), а также эластичность пленки при изгибе (мм.), стойкость пленки к статическому воздействию воды, а также стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия аналогичен, а по некоторым параметрам превосходит известный антикоррозионный состав на основе лака БТ-577 [2]

Синтез поверхностно-активных веществ

Отходы адсорбционной очистки хлопкового масла содержат много насыщенных и ненасыщенных карбоновых кислот, жирных кислот, сульфокислот, фосфокислот и других веществ. Когда мы реагируем между этим глинистым отходом и гидроксидом натрия, он химически реагирует с содержащимися в нем насыщенными и ненасыщенными кислотами и образует соли в анионном состоянии.

(Олеиновая кислота) (Олеинат натрия)

(Линоленовая кислота) (Натриевая линоленовая соль)

Водорастворимые соли стеариновой кислоты, особенно стеараты натрия, калия и аммония, представляют собой мыла. Эфиры стеариновой кислоты используются в качестве клеящих паст, антиоксидантов, эмульсий для обработки текстиля и кожи, а также пищевых стабилизаторов. Эфиры стеариновой кислоты представлены этил- и бутилстеаратами, которые используются в качестве пластификаторов, и стеаратом гликоля, который используется в качестве заменителя природного воска.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кадыров А.А. Поверхностно-активные вещества. Получение свойства и применение //Изд-во ТГТУ, -Т., 2015. –С.25-45.
2. Резников И.Г. Получение неионогенных и анионных поверхностно-активных веществ на основе оксиэтилированных вторичных спиртов // Сб. статей по производству синтетических моющих средств. Шебекино. 2003. Вып. VII. -С. 238-245.

AYRIM METALL IONLARINING STIMULYATORLIK XOSSASINI O‘SIMLIKLARNING O‘SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA‘SIRINI O‘RGANISH Qutlimuratov Nurbek Matkarimovich Bekimmetova Aziza Xushnud qizi ChDP universiteti

Hozirgi kunga kelib, o‘simliklarning o‘sishi hamda rivojlanishida stimulyator moddalardan foydalanish keng yo‘lga qo‘yilmoqda. Bunga sabab, stimulyatorlar insonlar, hayvonlar va o‘simliklar organizmidagi fiziologik jarayonlarning tezlashtirishga yordam beradi. Bunda o‘simliklar biostimulyatorlariga e‘tibor qaratiladigan bo‘lsa, o‘simlikda kechadigan jarayonlar: ozuqa moddalarining mavjudligini va iste‘mol qilinishini yoki samaradorligini, abiotik stressga chidamliligini va natijada o‘sishi, rivojlanishi, sifati yoki hosildorligini yaxshilashga yordam beradi. Stimulyatorlik xossasiga ega bo‘lgan metall ionlariga Co^{2+} , Cu^{2+} , Fe^{2+} , Mn^{2+} , Mo^{2+} , Ni^{2+} , Zn^{2+} , Li^{+} , Cd^{2+} , Pb^{2+} va boshqalar kiradi. Bular o‘simlik o‘sishi va rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Tuproqdagi og‘ir metallarning kundan kunga ortib borayotganligi sababli donli ekinlarning metallga chidamli don navlarini yaratish talab qilinmoqda, bu esa qishloq xo‘jaligi oldida turgan dolzarb muammolardan hisoblanadi. Metall ionlari ekinlarning rivojlanishi va o‘sishiga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Urug‘larning unib chiqishi, umumiy ildiz soni, ildiz uzunligi, kurtaklar balandligi hamda ildiz, ko‘chatlarning kurtaklar nisbati o‘lchandi va har bir ekin uchun metall bardoshlik indeksini hisoblash uchun birlashtiriladi. Metallardan Cu, urug‘larning unib chiqishi, erta o‘sishi va ekin ko‘chatlarining bardoshliligiga eng salbiy ta‘sir ko‘rsatdi, undan keyin Zn va Pb. [1].

Qishloq xo‘jaligi nanotexnologiyasi dunyo aholisining o‘sishi sharoitida ekinlarga yordam berish va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini yaxshilash uchun kuchli vositaga aylandi. Biroq, uni qo‘llash, ayniqsa, unib chiqish davrida hosilning rivojlanishi bilan bog‘liq ba‘zi muammolarga olib kelishi mumkin. O‘simliklarning unib chiqishida muhim (Cu, Fe, Ni va Zn) va muhim bo‘lmagan (Ag va Ti) elementlarga ega nanozarrachalar baholanadi. Umuman olganda, nanozarrachalarning ta‘siri bir necha omillarga bog‘liq (doza, qo‘llash oralig‘i, qo‘llash usuli, nanozarracha va o‘simlik turi). Bundan tashqari, tuproqqa nanozarrachalarni qo‘llashda pH va ion kuchi muhim ahamiyatga ega. Muhim element nanozarralari bo‘lsa, Fe nanozarrachalari ozuqa moddalarining so‘rilishini yaxshilash, unib chiqishni yaxshilashda yaxshi natijalarni ko‘rsatadi va magnit xususiyatlarining ehtimoli ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlashda ulardan foydalanishga yordam beradi. Cu va Zn nanozarralari bo‘lsa, ular past konsentratsiyalarda foydali bo‘lishi mumkin, ularning ko‘pligi toksiklikni keltirib chiqaradi va unib chiqishga salbiy ta‘sir qiladi. Muhim bo‘lmagan elementlarning

nanozarralari haqida Ti va Ag nanozarralari ozuqa moddalarini qabul qilish uchun foydali bo'lishi mumkin. Biroq, ularning potentsial ta'siri ko'p jihatdan ekin turiga, zarracha hajmiga va konsentratsiyasiga bog'liq. Umuman olganda, qishloq xo'jaligida nanotexnologiya hali rivojlanishning dastlabki bosqichida va atrof-muhit va aholi salomatligiga potentsial ta'sirlarni tushunish uchun ko'proq tadqiqotlar talab etiladi [2]. Triterpenoidli saponinlar o'simliklardagi biokimyoviy jarayonlarda qatnashadi: ular past konsentratsiyada o'simlikning o'sishi va rivojlanishini tezlashtiradi. Shunday qilib saponinlar o'simlik o'sishi va rivojlanishida gormonal vazifasini bajaradi. Hujayralar metabolizmida yuqori aktivlikni namoyon qiladi va lipidlarni parchalanishida muhim rol ni bajaradi. 20-Gidroksiekdizonning antioksidantlik va peroksidantlik xossasini o'rganishlar shuni ko'rsatadiki, ekdisteroidlarning konsentratsiyasiga qarab ularning oksidlovchilik yoki antioksidantlik xossasi belgilanadi. Ko'pchilik adabiyotlardan to'plangan ma'lumotlarga ko'ra, ekdisteroidlar murakkab organizmlarning faoliyati sistemasida jinsiy regulyatsion jarayonlarini boshqarishdan iboratdir. Glitsirrizin kislotasi (GK) o'simliklarning urug'i va alohida organlariga ta'siri tadqiqotchilar tomonidan laboratoriya sharoitida bug'doy, g'oz va makkajo'xori urug'larining unib chiqishiga ta'siri o'rganilgan. Shuningdeq, GK 10^{-7} M konsentratsiyasida urug'larning unib chiqishiga muvofiqlovchi ta'siri ma'lum. Auksinlarga fiziologik testlarda GK 10^{-6} - 10^{-5} M konsentratsiyasida auksin singari bug'doy koleoptilesi o'sishini va loviya bargidan olingan ko'chatlarda ildiz o'sishini tezlashtiradi ya'ni 10^{-3} M konsentratsiyada esa inhibitorlik effekti namoyon bo'lishini ko'rsatadi [3].

GK turli ob'ektlarda o'rganilganda ushbu moddaning unversal fitogormonlik xususiyatga ega ekanligi haqida ma'lum xulosaga kelingan. Fitogormonlik xususiyati deganda, GK turli konsentratlarda: auksinlik, sitokinlik, gibberillinlik xususiyatlariga egaligi ko'rsatilgan. Ta'kidlab o'tish joizki, uning bu faoliyatini o'rganish uchun g'ozaning alohidalangan palla bargi massasining ko'payishi o'rganilganligi haqida adabiyotlarda ma'lumotlar keltirilgan.

E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, tajribalarning eng muhim joyi shundan iboratki, GK va uning tuzlarining turli konsentratlarda ta'siri bitta o'simlik ya'ni bug'doy o'simligida olib borildi. Ularning ta'siri turli konsentratlarda o'rganilib tajriba natijalari fitogormon va fitogormonlik xususiyatiga ega bo'lgan biologik faol moddalarning ta'sir mexanizmini o'rganish uchun asos bo'ladigan natijalardir, chunki biologik faol moddalarning ta'sir mexanizmini o'rganish nafaqat turli moddalarni sinab ko'rishdan tashqari o'simliklarning genotiplikka xoslik xususiyatiga ham bog'liqligi o'rganildi. Ushbu adabiyotlar tahlilidan xulosa qilib quyidagicha tajriba sinovi o'tkazildi, GK hamda uning tuzlaridan turli xil konsentratlaridan foydalanib ularning stimulyatorlik xossasini o'rganish maqsadida tayyorlangan turli xil eritmalarni bug'doy o'simligining unib chiqishi hamda rivojlanishiga ta'siri o'rganildi. Olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirildi.

Jadval

№	Ta'sir ettirilayotgan stimulyator	Bugdoyni unib chiqish vaqti	Tanasining uzunligi	Bargining uzunligi	Ildizining uzunligi
1.	Nazorat	5 kun	10-12 sm	5-6sm	1,8 sm
2.	Bio Vit	4 kun	12-13 sm	6-7 sm	2,2 sm
3.	GKMAT	4 kun	12-14 sm	7-8 sm	2,5 sm
4.	Ck-GKMAT-(10^{-4} M)	4 kun	12-14 cm	7-9 sm	2,8 sm
5.	Ck-GKMAT-(10^{-5} M)	3 kun	14-16 sm	8-10	3,1 sm
6.	Shirinmiya ekstrakti eritmasi	4 kun	13-14 sm	6-7 sm	2,3 sm

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan xulosa qilinadigan bo'lsa Ck-GKMAT ning 10^{-5} M li eritmasida stimulyatorlik xossasi yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bug'doy o'simligini 50 kundan keyin undagi o'zgarishlarida ham ushbu moddaning stimulyatorlik xossasi yuqoriligi aniqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. T.Mahmood, R.Islam, S.Muhammad. Toxic effects of heavy metals on the early growth and tolerance of cereal crops /Pakistan Journal of Botany /39(2):451-462/April 2007
2. V. Santas-Miguel, M. Arias-Estevez, A. Rodriguez-Seijo, D. Arenas-Lago. The use of metal nanoparticles in agriculture. /Environmental Pollution Volume 334
3. Иммуностимулирующая активность тритерпенов растительного происхождения и их производных //Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2001. №2. -С. 53-56.

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФЕНОЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ПРОЦЕСС ПОЛ В МИТОХОНДРИЯХ ПЕЧЕНИ КРЫС

**Г. Т.Абдуллаева , М. Ж.Тоштемирова, С.И. Жалилова Абдуллаев Х.Х. Асраров
Музаффар Исламович**

Ташкентского государственного технического университета имени

Актуальность исследования. В ведущих научно-исследовательских центрах мира интенсивно проводятся научные исследования по изучению механизмов действия полифенолов растительного происхождения на организм человека и животных. В результате исследований показано, что полифенолы оказывают терапевтическое действие на организм в различных патологиях и обладают их антиоксидантными, мембраноактивными и антигипоксантными свойствами. Научные исследования по идентификации новых мембраноактивных препаратов требуют изучения механизмов действия полифенольных соединений на организм на молекулярном, митохондриальном и клеточном уровнях.

Материалы и методы исследования. При выполнении исследований использованы методы дифференциального центрифугирования, фотометрии, спектрофотометрии, широко применяемые в современной биохимии, биофизике и физиологии.

Полученные результаты и их обсуждение. В исследованиях оценивали антиоксидантные свойства фенольных соединений – гидрохинона, флороглюцина, (+)катехина, галловой кислоты, пирогаллола, кверцетина, ороксилена А, изучением их влияния на Fe^{2+} /аскорбат-индуцированное ПОЛ в митохондриях печени крыс (табл. 1).

Результаты опытов показали, что фенольные соединения гидрохинон, ороксилена А, флороглюцин, галловая кислота, пирогаллол, (+)катехин и кверцетин проявляют антиоксидантные свойства, достоверно ингибируя Fe^{2+} /аскорбат-индуцированную процесс ПОЛ в митохондриях. На основании полумаксимальных ингибирующих концентраций фенольных соединений определен ряд их антиоксидантной активности: (+)катехин > галловая кислота > кверцетин > пирогаллол > ороксилена А > флороглюцин > гидрохинон. Среди исследованных фенольных веществ наибольшая антиоксидантная активность наблюдалась у (+)катехина, наименьшая активность у гидрохинона.

Анализ проведенных исследований показал, что существует взаимосвязь между химической структурой фенольных соединений и их антиоксидантными свойствами. Например, если сравнить эффекты пирогаллола и гидрохинона, отличающиеся одной гидроксильной группой, и расположением в кольце, то обнаруживается увеличение антиоксидантной активности у пирогаллола. Это подтверждает гипотезу о том, что чем больше ОН-групп в кольце, тем молекула обладает большей антиоксидантной активностью. Далее, в структуре пирогаллола ОН-группы расположены несимметрично в положениях 1, 2 и 3 ароматического кольца, в отличие от флороглюцина, где гидроксильные группы расположены симметрично в положениях 1, 3 и 5. Подобное расположение ОН-групп придает пирогаллолу более мощные антиоксидантные свойства по сравнению с флороглюцином. Кроме этого, на взаимосвязь “структура – свойство”, также может действовать замещение ОН-групп в бензольном кольце фенольных соединений с другими функциональными группами (например, метил-, этил-, карбоксил-).

Действие фенольных соединений на Fe²⁺/аскорбат-индуцированное ПОЛ

Фенольные вещества	Количество ОН- групп в кольце	IC ₅₀ , мкМ	Максимальная ингибирующая концентрация, мкМ
Гидрохинон	2	-	-
Флороглюцин	3	-	-
Пирогаллол	3	5,0±0,2	8,0±0,7
Галловая кислота	3	2,6±0,1	6,0±0,5
Ороксиллин А	2	5,25±0,6	6,0±0,7
(+)Катехин	5	1,0±0,1	3,0±0,1
Кверцетин	5	3,0±0,2	5,0±0,2
Ряд активности: (+)катехин > галловая кислота > кверцетин > пирогаллол > ороксиллин А > флороглюцин > гидрохинон			

Вывод. На основании антиоксидантной активности исследованных фенольных соединений IC₅₀ ПОЛ в мембранах митохондрий был составлен следующий ряд: (+)катехин>галловая кислота>кверцетин>пирогаллол ороксиллин А>флороглюцин>гидрохинон. Доказано, что антиоксидантные свойства фенольных соединений напрямую связаны с количеством ОН-групп в бензольных кольцах и их замещения с другими функциональными группами, симметричным расположением их в бензольном кольце. (Adabiyotlari yo'q)

СОПОСТАВИМЫЙ АНАЛИЗ ДЕЛИГНИФИКАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ И ОДНОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА

Арсланов С.Ш.

Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова,

В исследовании в качестве альтернативы существующим промышленным способам производства технической целлюлозы из древесины [1, 2, 3], проведен сравнительный анализ делигнификации древесины и однолетних растений пероксидом водорода. Такой способ получения целлюлозного продукта отвечает современным экологическим и технологическим требованиям.

Получение технической целлюлозы путем делигнификации промышленным способом, любого носителя целлюлозы включая древесину, приводит к значительному загрязнению экосистемы, а именно воздушного и водного бассейнов. Промышленные предприятия, вырабатывающие сульфитную целлюлозу, в качестве основных реагентов используют: диоксид серы, сернистую кислоту и ее соли. Серосодержащие продукты (диоксида серы и др.), как правило, попадающие в сточные воды, а газопылевые выбросы предприятия заставляют производителей целлюлозы во всем мире отказываться от сульфитного способа производства целлюлозы.

Более широкое применение в практике российских и зарубежных предприятий нашли способы, основанные на щелочной делигнификации. В настоящее время многие предприятия, например Байкальский, Селенгинский, Братский и Усть-Илимский целлюлозные комбинаты Российской Федерации работают по технологии сульфатной варки и вырабатывают волокнистые полуфабрикаты. Технологии, применяемые на этих комбинатах близки к современным мировым требованиям. Однако, по выбросу серы в окружающую среду, в виде диоксида серы, сероводорода, метил-меркаптана, диметилсульфида и других соединений позволяет считать сульфитный и сульфитный способ варки целлюлозы экологически не благополучным и неперспективным. Поэтому, исследования по снижению отрицательного воздействия предприятий целлюлоза бумажной

отрасли на окружающую среду является приоритетной задачей современности. Один из путей решения данной экологически приоритетной задачи является– создание принципиально новых способов получения целлюлозы.

В качестве альтернативы традиционным способам варки в данном сообщении анализируются, с целью их предложения, катализируемые окислительные методы делигнификации однолетнего носителя целлюлозы пероксидом водорода в кислой среде. В экологическом отношении пероксид водорода интересен как один из наиболее безопасных реагентов для процесса делигнификации. При этом значимость однолетних растений как носителя целлюлозы (сырья) для производства целлюлозных продуктов сложно переоценить.

В научной литературе имеются описания ряда разработок по модификации способа получения целлюлозы путем катализируемой делигнификации измельченной древесины пероксидом водорода в кислой среде [3–7]. Органические надкислоты, например надуксусная, надмуравьиная и другие надкислоты, генерируемые в ходе варки носителя целлюлозы обладают высокой делигнифицирующей активностью. Наиболее перспективным для промышленного использования является надуксусная кислота. По данной технологии путём смешивания в воде пероксида водорода, уксусной кислоты и добавляя катализатор можно получить варочный раствор. При этом генерируемая в ходе варки носителя целлюлозы надуксусная кислота окисляет лигнин и переводит его в растворимое состояние [8–12].

Для пероксидной варки соединения хрома, молибдена и вольфрама являются эффективными катализаторами окисления лигнина. Соединения этих переходных металлов взаимодействуют с пероксидом водорода с образованием промежуточных пероксокомплексов. Эти пероксокомплексы переносят активный кислород от пероксида водорода к органической кислоте. Однако с выделением кислорода необратимо разлагаются пероксокомплексы, что приводит к непроизводительному расходованию пероксида водорода в технологических процессах. С другой стороны подобрав подходящие условия делигнификации можно направить процесс по вектору желаемой реакции делигнификации.

В научной литературе имеются публикации о каталитических системах обеспечивающих делигнификацию растительного сырья пероксидом водорода без использования органических кислот [13- 16]. Предлагаемые в этих публикациях способы пригодны для выработки целлюлозных волокнистых полуфабрикатов не только для производства бумаги и картона, но и для химической переработки [17- 22]. Возможность выработки целлюлозных волокнистых полуфабрикатов для химической переработки открывает перспективы совершенствования технологии в части приготовления варочного раствора и регенерации химикатов из отработанного щелока. Исключение соединений серы из технологического процесса может позволить делигнификация пероксидным способом. Используемые в пероксидном способе варки реагенты не представляют опасность для экологии, что и является одним из основных преимуществ данного направления. Получение целлюлозных продуктов из однолетних растений пероксидным методом позволяет получить целлюлозные полуфабрикаты с высоким выходом и высокими показателями механической прочности. Благодаря селективности катализируемой делигнификации возникает возможность:

- выработки высококачественной реакционноспособной целлюлозы, пригодной для химической переработки;
- упрощения схемы регенерации отработанных варочных растворов, не содержащих значительного количества минеральных веществ;
- осуществления варочного процесса при температуре ниже 100°С и при атмосферном давлении.

Данный метод и технология имеют также социальный эффект. Газовые выбросы классических целлюлозно-бумажных предприятий содержат в своем составе неприятно пахнущие серосодержащие соединения– оксиды серы, сероводород, метил–меркаптан,

диметил–сульфид, диметил– дисульфид и др. Такое явление наблюдается как на самом предприятии, так и на прилегающих территориях, вследствие чего возникает дискомфортная (вредная и зловонная) среда обитания жителей. Отсутствие токсичных и дурно пахнущих летучих веществ требует применения пероксида водорода, как делигнифицирующего реагента, что должно способствовать улучшению условий труда и качества жизни работников предприятия и населения близлежащих районов.

Вышеописанные рассуждения на основе анализа делигнификации древесины и однолетних растений подтверждают экологическую безопасность, технологическую целесообразность и осуществимость пероксидной варки однолетних растений Узбекистана для получения целлюлозы.

Выводы.

Делигнификации древесины и однолетних растений Узбекистана экологически более безопасен и отвечает требованиям времени.

Технологически осуществление пероксидной варки однолетних растений Узбекистана для получения целлюлозы может способствовать решению как экологических так и экономических задач.

Литература.

1. Непенин Ю.Н. Технология целлюлозы– М.: Лесная промышленность, 1990. Т. 2.– 600 с.
2. Смирнов Р. Е., Иванов Ю. С. Технология целлюлозы. Варка и отбелка целлюлозы: методические указания к лабораторным работам.– СПб: СПбГТУРП, 2006.– 43 с.
3. Пат. 2042004 РФ. Способ получения волокнистого полуфабриката для изготовления бумаги / С.И. Суворова, Р.З. Пен, Е.Б. Мельников, М.О. Леонова, А.В. Бывшев, Е.Ю. Беляев // БИ– 1995– № 23.
4. Пат. 2206654 РФ. Способ получения целлюлозы / Пен Р.З., Бывшев А.В., Шапиро И.Л., Мирошниченко И.В. // БИ.–2003.
5. Пат. 2212483 РФ. Способ получения целлюлозы / Бывшев А.В., Пен Р.З., Шапиро И.Л. // БИ. - 2003.– № 26.
6. Пат. 2248421 РФ. Способ получения высокооблагороженной целлюлозы / Полюттов А.А., Бывшев А.В., Пен Р.З., Шапиро И.Л., Колмакова О.А. // БИ. - 2005. - № 8.
7. Полюттов А.А. Новые целлюлозные полуфабрикаты.– 2-е изд. / А.А. Полюттов Р.З., Пен А.В., Бывшев А.В.– Красноярск, 2007. - 270 с.
8. Пен Р.З. Низкотемпературная окислительная делигнификация древесины. Свойства волокнистых полуфабрикатов / Пен Р.З., Суворова С.И., Леонова М.О. // Лесн. журн.– 1993.– № 2-3.– С. 57-60.
9. Низкотемпературная окислительная делигнификация древесины. Варка осинового щепы с принудительной пропиткой и низким жидкостным модулем / Леонова М.О., Левина Л.Ф., Суворова С.И.[и др.] // Лесн. журн.– 1994. - № 3.– С. 76-80.
10. Низкотемпературная окислительная делигнификация древесины. 3. Синергетические свойства катализаторов окисления / Леонова М.О., Левина Л.Ф., Суворова С.И.[и др.] // Лесн. журн. - 1996. - № 1-2– С. 22-26.
11. Кинетика делигнификации лиственной древесины перуксусной кислотой / Пен Р.З., Пен В.Р., Каретникова Н.В. [и др.] // Вестн. СибГТУ.– 1999.– № 1.– С. 76-83.
12. Каретникова Н.В. Низкотемпературная окислительная делигнификация древесины. Оптимизация состава варочного раствора / Каретникова Н.В., Пен Р.З., Пен В.Р. // Химия растительного сырья.– 1999.– № 2. С. 41-44.
13. Мирошниченко И.В. Кинетические особенности катализируемого разложения пероксида водорода / Мирошниченко И.В., Пен Р.З., Бывшев А.В. // Вестник СибГТУ.– 2001.– № 1.– С. 99–102.
14. Низкотемпературная окислительная делигнификация древесины. Активность катализаторов окисления лигнина / Пен Р.З., Бывшев А.В., Шапиро И.Л. [и др.] // Химия растительного сырья.– 2001.–№ 1.– С. 43–48.

15. Низкотемпературная окислительная делигнификация древесины. Пероксидная варка и щелочная экстракция / Пен Р.З., Бывшев А.В., Шапиро И.Л. [и др.] // Химия растительного сырья.– 2001.– № 3.– С. 5–10.
16. Низкотемпературная окислительная делигнификация древесины. 9. Пероксидная варка древесины разных пород / Пен Р.З., Бывшев А.В., Шапиро И.Л. [и др.] // Химия растительного сырья.– 2001.– № 3.– С. 11–15.
17. Пероксидная целлюлоза– новое сырье для химической переработки / Пен Р.З., Бывшев А.В., Шапиро И.Л. [и др.] // Химические волокна.– 2004.– № 2.– С. 28-31.
18. Низкотемпературная окислительная делигнификация древесины. Химические свойства пероксидной целлюлозы / Колмакова О.А., Пен Р.З., Шапиро И.Л. [и др.] // Химия растительного сырья.– 2003.– № 1.– С. 39–43.
19. Низкотемпературная окислительная делигнификация древесины. 12. Свойства облагороженной пероксидной целлюлозы из ели / Колмакова О.А., Пен Р.З., Шапиро И.Л. [и др.] // Химия растительного сырья. 2003.– № 4.– С. 6–9.
20. Низкотемпературная окислительная делигнификация древесины. 13. Свойства облагороженной пероксидной целлюлозы из березы / Колмакова О.А., Пен Р.З., Шапиро И.Л. [и др.] // Химия растительного сырья.– 2004.– № 2.– С. 5–9.
21. Низкотемпературная окислительная делигнификация древесины. 14. Физико-химическая характеристика облагороженной пероксидной целлюлозы из ели / Колмакова О.А., Пен Р.З., Шапиро И.Л. [и др.] // Химия растительного сырья.– 2004.– № 3.– С. 35–38.
22. Колмакова О.А., Пен Р.З., Шапиро И.Л. [и др.]. Получение и свойства пероксидной целлюлозы из хвойной и лиственной древесины для химической переработки // Химические волокна.– 2006.– № 1.– С. 25–29.

АЛЬТЕРНАТИВА МЯСНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ: ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И ЭТИЧЕСКОМУ ПИТАНИЮ

Бекмирзаев М. С., Арсланов Ш. С.

*Филиал Астраханского технического университета в Ташкентской области
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека*

Введение.

В современном обществе все больше людей отдают предпочтение здоровому образу жизни и правильному питанию. Одним из важных аспектов такого образа жизни является употребление пищи, в которой отсутствуют продукты животного происхождения. Вегетарианство – это не только этические и экологические принципы, но и забота о здоровье. В этой связи, разработка новых продуктов, которые бы удовлетворяли потребности вегетарианцев, является актуальной задачей для научного сообщества. Одним из таких продуктов является вегетарианская колбаса.

В наше современное время все больше людей проявляют интерес к здоровому образу жизни и этическому питанию. Вместе с тем, они также стремятся наслаждаться разнообразным вкусом пищи, включая такой любимый всеми продукт, как колбаса. Возможность совместить все эти аспекты обеспечила возникновение вегетарианской колбасы – отличной альтернативы традиционным мясным изделиям. Вегетарианская колбаса – это продукт, созданный без использования мяса или других ингредиентов, содержащих животные компоненты. Вместо этого она производится из натуральных растительных компонентов, таких как соевые белки, зеленые овощи, грибы, специи и другие полезные ингредиенты. Благодаря тщательно продуманному составу, вегетарианская колбаса обогащена белками, витаминами и другими полезными питательными веществами, необходимыми для поддержания здорового образа жизни.

Преимущества вегетарианской колбасы?

Одним из главных преимуществ вегетарианской колбасы является ее способность удовлетворить потребности людей, следующих различными диетами или имеющих ограничения в пище. Благодаря своему составу, вегетарианская колбаса идеально подходит для вегетарианцев и веганов, а также для людей, страдающих непереносимостью лактозы или аллергией на глютен. Она является прекрасной альтернативой для тех, кто хочет включить больше растительной пищи в свой рацион, не отказываясь от удовольствия от вкуса колбасы.

Вегетарианская колбаса также играет важную роль в экологическом питании. Производство мяса требует больших ресурсов, включая землю, воду и корм для животных. Вегетарианская колбаса, в свою очередь, производится из растительных компонентов, что уменьшает негативное воздействие на окружающую среду. Этот продукт способствует более устойчивой потребительской модели и помогает снизить негативное воздействие на климат и ресурсы нашей планеты.

Еще одним важным аспектом вегетарианской колбасы является ее многообразие. Современные производители предлагают широкий выбор вкусов, форм и текстур, включая вегетарианскую колбасу с орехами, грибами, овощами и другими ингредиентами. Благодаря этому, каждый человек сможет найти свою любимую вариацию, которая удовлетворит его предпочтения и вкусовые потребности. Вегетарианская колбаса позволяет наслаждаться вкусом и текстурой колбасы, при этом полностью отказываясь от использования животных компонентов.

Из чего делается вегетарианская колбаса?

Вегетарианская колбаса обычно изготавливается из растительных ингредиентов, таких как соя, пшеница, грибы, орехи, овощи и специи. Эти ингредиенты обычно смешиваются, формируются в форму колбасы и обрабатываются таким образом, чтобы придать продукту текстуру и вкус, похожие на колбасу из мяса. Вегетарианская колбаса может быть богата белком и другими питательными веществами, что делает ее популярным выбором для вегетарианцев и веганов.

Выводы и заключение.

Вегетарианская колбаса – это отличная возможность не только позаботиться о своем здоровье и собственных потребностях, но и вносить вклад в решение глобальных проблем, таких как изменение климата и устойчивость потребительской модели. Каждый употребленный кусочек вегетарианской колбасы – это маленький шаг на пути к здоровой, этичной и экологически осознанной жизни. Неудивительно, что все больше людей обращают свое внимание на этот продукт и включают его в свой рацион – ведь вегетарианская колбаса открывает новые возможности для здорового и вкусного питания без ущерба для этики и планеты.

Использованная литература:

1. Petraru A., Ursachi F., Amariei S. Nutritional characteristics assessment of sunflower seeds, oil and cake. perspective of using sunflower oilcakes as a functional ingredient // Plants. 2021. Vol. 10. 13 p.
2. Rasskazova, I. Field pea *Pisum Sativum* L. As a perspective ingredient for vegan foods / I. Rasskazova, A. Kirse-Ozolina // A review research for rural development. -2020. -V.35. - P.125-131.
3. <https://shop.soyka.ru/articles/o-vegetarianskoy-kolbase/>
4. Статья “Технология приготовления колбасных изделий на растительной основе и оценка их качества” Наила М. Л., Галина Г.Н.
5. Статья “Вегетарианство и веганство с точки зрения биохимии” Ю. Е. Аксёнова, П. С. Вернер, А. М. Кочеткова.

РОЛЬ ХИМИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Ш.Ш.Мамиров, У.Ш. Джураева

Алмалыкского филиала Ташкентского государственного технического университета кафедра “Технология машиностроения”

Олмалик шахар касб-хунар мактаби ишлаб чиқариш таълим устаси.

Сельское хозяйство - ведущая отрасль производства, которая занимается выращиванием растений и разведением домашних животных для обеспечения населения продуктами питания, а промышленности - сырьем. На развитие и расположение сельского хозяйства влияют две группы факторов: природные и социально-экономические.

К природным относятся агроклиматические, земельные, водные и биологические ресурсы; к социально-экономическим - демографические (характер расселения, плотность населения и уровень обеспеченности трудовыми ресурсами), технологические (уровень развития промышленности, степень обеспеченности техникой), экономические (густота транспортной сети).

Среди всех факторов, существенно влияющих на развитие и расположение сельского хозяйства, особое значение в современных условиях имеют демографические и экономические. Главным показателем развития сельского хозяйства, как и экономики в целом, является производительность труда, то есть количество продукции, произведенной одним работником за год.

На современном этапе очень большое влияние на рост показателей эффективности сельского хозяйства оказывает химическая промышленность. Инсектициды, удобрения, пищевые добавки для животноводства, моющие средства и дезинфицирующие средства, фармацевтика и т.п. Это лишь малая часть, но без нее уже сложно представить стабильный рост и развитие сельскохозяйственной деятельности. Человечество не стоит на месте и по мере развития занимается внедрением достижений науки и техники (автоматизации, роботизации, химизации), селекции растений и животных (вывод продуктивных сортов и пород), рационального использования природных и производственных ресурсов.

В условиях жестких тенденций глобализации, открытой научно-технической конкуренции и климатических вызовов дальнейшее развитие сельского хозяйства без науки невозможно. Это касается разработки механизмов внедрения технологий по приоритетным направлениям развития: биотехнология, генное моделирование, ресурсосбережение.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2050 году сельское хозяйство в мире должно будет производить примерно на 70 % больше продовольствия, чем в настоящее время. Чтобы увеличить урожайность и качество продуктов питания также необходимо использовать цифровые интеллектуальные технологии. Цифровые технологии сегодня позволяют аграриям вести мониторинг состояния посевов также с помощью беспилотных летательных аппаратов. Совершая полеты над полями, беспилотники, с помощью камеры и датчиков, позволяют аграриям в режиме реального времени видеть, как выглядит каждое растение, как происходит процесс созревания сельхозкультур и как изменяется цвет почвы.

Сельскохозяйственная наука должна подняться на качественно иной уровень — стать комплексной. Деятельность специалистов одних дисциплин должна быть согласована с возможностями и планами других. Это влечет за собой повышение роли планирования предстоящих научных разработок, роли координации усилий ученых разных отраслей науки.

Химизация — это внедрение методов химической технологии и продукции химической промышленности в производство с целью его интенсификации и повышения эффективности.

Химизация любой отрасли материального производства, в том числе и сельского хозяйства, целесообразна потому, что она приводит к резкому

повышению производительности труда в результате уменьшения расходов материалов и энергии, понижения капитальных затрат и затрат человеческого труда. Химизация сельского хозяйства включает в себя применение разнообразных химических продуктов: минеральных удобрений, пестицидов и мелиорантов в земледелии, кормовых добавок и ветеринарных препаратов в животноводстве, искусственных субстратов и полимерных пленок в технологиях защищенного грунта, консервантов для сохранения продукции. Химизация сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук приводит к тому, что специалисту, работающему в этой отрасли производства, необходимо владеть знаниями не только в области биологии, но и химии, так как в непосредственной работе ему очень часто приходится сталкиваться с химическими понятиями и закономерностями. При изучении неорганической химии создается научная база для понимания и усвоения последующих дисциплин химического цикла — аналитической, органической, физической и коллоидной химии, биохимии, агрохимии и почвоведения. Без освоения неорганической химии невозможно также глубокое изучение биологических дисциплин, составляющих основу подготовки специалиста сельского хозяйства. Неорганическая химия составляет неотъемлемую часть и профессионального, и мировоззренческого багажа любого специалиста сельского хозяйства.

Основные направления химизации сельского хозяйства:

- Производство минеральных макро- и микроудобрений, а также кормовых фосфатов.
- Внесение извести, гипса и других веществ для улучшения структуры почв.
- Применение химических средств защиты растений: гербицидов, зооцидов и инсектицидов и т. д.
- Использование в растениеводстве стимуляторов роста и плодоношения растений.
- Разработка способов выращивания экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
- Повышение продуктивности животных с помощью стимуляторов роста, специальных кормовых добавок.
- Производство и применение полимерных материалов для сельского хозяйства.
- Производство материалов для средств малой механизации, использующихся в сельском хозяйстве.

Объем производства основных видов сельскохозяйственной продукции

Таблица

	1992	2000	2010	2017	Рост в разах, 2017/1992	Рост в разах, 2017/2010
Пшеница	964	3002	6657	6802	7,1	1,0
Хлопок-сырец	4128	3002	3404	2900	0,7	0,9
Картофель	365	731	1695	3015	8,3	1,8
Овощи	3494	2645	6347	11434	3,3	1,8
Бахчевые	883	451	1183	2095	2,4	1,8
Плоды и ягоды	702	791	1710	3076	4,4	1,8
Мясо	777	842	1197	2281	2,9	1,9
Молоко	3679	3633	6169	10083	2,7	1,6
Яйца (млн. шт.)	1898	12849	3061	6605	3,5	2,2

Литература

1. Инновации в сельском хозяйстве. – 2013. – Вып. 3 .
2. Комплексная программа развития биотехнологий до 2020 года. 3. Крутиков В.К., Федорова О.В. Развитие сельских территорий: Инновации, диверсификация. – Калуга: ЗАО «Типография Флагман», 2011. – 216 с.
4. Мамай О.В. Методологические основы инновационного развития аграрного сектора региональной экономики: Монография / Под ред. Г.Р. Хасаева; Федер. агентство по образованию. – Самара: Изд-во Самар. гос. эконом. ун-та, 2009. – 111 с.

5. Системный подход к инновационному развитию сельскохозяйственных предприятий / Медеяева З.П., Данькова Л.В., Медеяев Д.А., Маркова А.Л. // Центр исследований региональной экономики

ПОЛУЧЕНИЕ ОБЛЕГЧЕННЫХ ТАМПОНАЖНЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ПРИМЕНЕНЫ В СКВАЖИНАХ №202 НА МЕСТОРОЖДЕНИЕ «АЛАН» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Н.Н. Ёдгоров, М.А.Эшмухамедов, А.А.Абдуназаров
ТашГТУ имени Ислама Каримова

Строительство нефтяных и газовых скважин считается одним из сложных горно-геологическим и инженерно – технических сооружений, важной составляющей которой является вскрытие продуктивных горизонтов от качества первичное вскрытия которые зависит весь последующий срок службы скважины. До недавнего времени вскрытие продуктивного объекта технологически мало отличалось от разбуривания вышележащих пород, и в основе разработки технологической программы оставались технико-экономические вопросы без осложнений и как можно быстрее пройти коллекторов. В этой период можно получить хорошие результатов проницаемость от продуктивного пласта углеводородов.

Обращалось внимание на возможность возникновения газопроявлений, в связи с чем предпринимались предупредительные мероприятия. Так как выход и вход бурового раствора основным фактором этих процессов. Особенно где давление аномально низкий чем пластовыми.

Эффективность разработки нефтяных и газовых месторождений скважин во многом определяется состоянием призабойной зоны в период заканчивания, т.е. крепления скважин. В результате горно-геологического, физико-химического и механического воздействия при креплении скважин изменяются коллекторские свойства пород в призабойной зоне, особенно продуктивный интервалов.

Физико-химическое воздействие на призабойную зону обусловлено взаимодействием флюида пласта и фильтрата бурового и цементного раствора, а также действием адсорбционных, капиллярных и диффузионно-осмотических сил.

Физико-механическое воздействие на продуктивный горизонт оказывают следующие факторы:

- разгрузка горного массива в результате разбуривания пласта;
- изменяющееся противодавление столба бурового раствора (впоследствии изменяющееся давление столба цементного раствора);
- фильтрация фильтрата бурового (и цементного) раствора;
- изменяющийся температурный режим в скважине;
- гидродинамическое и механическое воздействие на породы в разбуриваемом пласте движущимся инструментом;
- гидродинамические эффекты (гидроудары, понижение давления и др.) в стволе и призабойной зоне в процессе цементирования и освоения скважины и др.

В процессе вскрытия и крепления продуктивного пласта следует уделять внимание технологическим фактором, до минимума снижающим отрицательное воздействие, так как не учитывается большое значение этого процесса для последующей эксплуатации продуктивного пласта [1].

Способность тампонажных цементов после затворения водой к структурообразованию и твердению (превращению в камень) обусловила их применение для цементирования скважин.

Применительно к портландцементу (который используют в качестве тампонажного цемента для «холодных» и «горячих» скважин) первой стадией структурообразования

является возникновение коагуляционной структуры исходных частиц цемента и гидратных новообразований. На второй стадии развивается сплошная рыхлая кристаллизационная структура гидроалюмината, которая обычно разрушается при перемешивании раствора. Третья стадия – это образование кристаллизационной структуры гидросиликатов.

При затворении цемента водой сначала происходит растворение его небольшой части, вступающей в химическое взаимодействие с водой, до насыщения.

Затем наступает период коллоидации, характеризующейся высокой дисперсностью частиц цемента, - период собственно схватывания (коагуляционного структурообразования), переходящего в собственно твердение (период кристаллизации) раствора при переходе системы из менее устойчивого состояния в более устойчивое.

Существенное влияние на процесс твердения цементного раствора оказывают температура и давление. С их увеличением ускоряется гидратация, изменяется растворимость твердых веществ в жидкой фазе, изменяется также фазовый состав продуктов гидратации цементов, шлаков и других вяжущих материалов.

В заколонном пространстве может сложиться такая ситуация, при которой одновременное перемешивание тампонажного раствора и изменение температуры приведут к схватыванию и твердению цементного раствора отдельными зонами. Картина примет еще более мозаичный характер, если учесть действие повышенного водоцементного отношения и изменяющуюся концентрацию реагентов – структурообразователей.

Если при нормальных условиях добавляемый песок является практически инертным наполнителем, то при повышенных температурах кварц становится активным и взаимодействует с составляющими цемента. Крепление скважин считается самой основной частью работы. Состав облегченного тампонажного раствора определяется требованиями забойных условий при креплении скважин [2].

Встречающиеся АНПД нефтяных и газовых скважин на месторождениях как Бухара–Хивинские, Устюртское и других необходимы тампонажные растворы с низким удельным весом.

Для крепления нефтяных и газовых скважин применяются следующие рецептуры тампонажных цементных растворов:

- бентонит+цемент;
- асбест+цемент;
- микросфера+цемент;
- вермикулит+цемент и другие.

Из опыта применения цементных порошков в Республике Узбекистан в настоящее время рецептуры производились в полевых условиях, что является нежелательным в связи с большим разбросом весовых составляющих компонентов и повышенной стоимостью.

Данный недостаток можно устранить подбирая рецептуру порошков и производя изготовление требуемого тампонажного цемента в производственных условиях [3].

Авторами были проведены эксперименты по получению облегченного цементного раствора из промышленных отходов (1-рис.). Полученные результаты приведены в таблице 1.

Полученные результаты раствора тампонажа с добавлением промышленного отхода (рецепт-1)

Таблица 1

Отход (рецепт-1), %	в/ц	Растекаемость, м	Плотность, кг/м ³	Время загустевания при температуре T=80 °C, мин-час.		Прочность, МПа			
				начало	конец	T=80 °C		T=120 °C	
						изгиб	сжатие	изгиб	сжатие
-	0,5	0,23	1810	0-55	1-15	5,4	12,3	7,6	9,3
10	0,5	0,22	1780	1-10	1-35	5,5	8,5	7,0	10,0
20	0,5	0,21	1770	135	2-10	4,9	8,8	6,7	9,0
30	0,5	0,17	1780	2-40	3-15	3,7	8,0	6,7	7,8
40	0,5	0,21	1670	2-40	3-20	3,4	6,5	8,6	7,5
50	0,5	0,20	1650	2-45	4-05	3,6	7,3	6,4	6,5
50	0,5	0,23	1600	3-20	5-10	3,0	6,0	6,0	6,0

Зависимость $\rho=f(C)$ и $\sigma_{из}=f(C)$ при 80 °C через 24 ч.

Зависимость $\rho=f(C)$ и $\sigma_{из}=f(C)$ при 120 °C через 24 ч.

Рис.1- Результаты раствора тампонажа с добавлением промышленного отхода по графики зависимость $\rho=f(C)$ и $\sigma_{из}=f(C)$

В таблице 2 приведены растворы тампонажного цемента с добавлением промышленного отхода (рецепт-2).

Таблица 2

Полученные результаты раствора тампонажа с добавлением промышленного отхода (рецепт-2)

Отход (рецепт-2), %	Ускоритель, КПА 5 %, %	в/ц	Растекаемость, м	Плотность, кг/м ³	Условия		Время загустевания, мин-час.		Прочность, МПа	
					T, °C	P, МПа	начало	конец	изгиб	сжатие
100	0,7	0,5	0,18	1200	75	1	2-00	2-40	40	16
100	1	0,5	0,18	1200	75	1	1-00	1-30	60	18
100	2	0,5	0,18	1200	75	1	0-50	1-20	75	20,2

В таблице 3 приведены растворы тампонажного цемента с добавлением промышленного отхода (рецепт-3).

Таблица 3

Полученные результаты раствора тампонажа с добавлением промышленного отхода (рецепт-3)

Отход (рецепт-3), %	В/Ц	Растекаемость, м	плотность, кг/м ³	Условия		Прочность, МПа	
				Т, °С	Р, МПа	изгиб	сжатие
-	0,50	0,18	1820	20	1	28	8
10	1,04	0,18	1600	20	1	2,2	1
20	1,12	0,18	1380	20	1	1,3	0,6
30	1,52	0,18	1,26	20	1	0,5	0,4

Таким образом, из результатов можно сделать вывод, что полученные облегчённые тампонажные растворы удовлетворяют нормативным требованиям по физико-химическому составу растворов и механическим свойствам полученного цементного камня.

ЛИТЕРАТУРА

1. Н.Ёдгаров кн. «Химические реагенты и материалы для нефтегазовой промышленности» -Ташкент, Ворис. 2009г.529с
2. Басарыгин Ю.М., Будников В.Ф., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технологические основы освоения и глушения нефтяных и газовых скважин: учеб для вузов. 2001.
3. Крылов В.И., Крецул В.В. Технологические жидкости для заканчивания и капитального ремонта скважин. – Ташкент: Филиал Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, 2009. – С. 192.
4. Потапов А.Г. К вопросу о геомеханическом моделировании при бурении скважин / А.Г. Потапов, Д.Г. Бельский, О.А. Потапов // Научно-технический сборник «Вести газовой науки», № 4 (20), 2014. С.69-74.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ БЫСТРОЙ И ТОЧНОЙ ОЦЕНКИ ДАННЫХ ЭКГ: МЕТОДИКИ И АЛГОРИТМЫ

A. B.Mirametov, I. N.Abdullayev, F. Q.Shakarov

Tashkent State Technical University

Введение:

В последние годы методы и алгоритмы экспресс-оценки ЭКГ на основе нейронных сетей (НС) получили широкое распространение. Это связано с их потенциальной способностью повысить точность, скорость и доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

Методы:

Существует множество методов и алгоритмов экспресс-оценки ЭКГ на основе НС. К наиболее распространенным методам относятся:

- **Сверточные нейронные сети (CNN):** CNN хорошо подходят для обработки пространственных данных, таких как ЭКГ-сигналы. Они могут автоматически извлекать диагностические признаки из ЭКГ-сигналов без предварительной обработки.

- **Рекуррентные нейронные сети (RNN):** RNN хорошо подходят для обработки временных данных, таких как ЭКГ-сигналы. Они могут учитывать временную зависимость между сигналами ЭКГ для более точной диагностики.
- **Глубокие нейронные сети (DNN):** DNN – это нейронные сети с множеством скрытых слоев. Они могут обучаться на больших наборах данных и решать сложные задачи классификации, такие как диагностика заболеваний по ЭКГ.

Алгоритмы:

Разработан ряд алгоритмов экспресс-оценки ЭКГ на основе НС. Некоторые из наиболее известных алгоритмов:

- **Cardiologist-in-the-Loop (CiL):** CiL – это алгоритм, который сочетает в себе возможности НС и экспертные знания кардиологов. Он позволяет повысить точность диагностики ЭКГ.
- **DeepECG:** DeepECG – это алгоритм, который использует DNN для автоматической диагностики 12 различных сердечно-сосудистых заболеваний по ЭКГ.
- **RhythmNet:** RhythmNet – это алгоритм, который использует CNN для автоматической диагностики аритмии сердца.

Преимущества:

Методы и алгоритмы экспресс-оценки ЭКГ на основе НС имеют ряд преимуществ:

- **Высокая точность:** НС могут обучаться на больших наборах данных и достигать высокой точности диагностики.
- **Скорость:** НС могут обрабатывать ЭКГ-сигналы в режиме реального времени, что позволяет проводить экспресс-диагностику.
- **Доступность:** НС могут быть реализованы в виде мобильных приложений, что делает их доступными для широкого круга людей.

Ограничения методов и алгоритмов экспресс-оценки ЭКГ на основе НС:

1. Точность:

- Низкая точность по сравнению с 12-канальной ЭКГ, особенно для диагностики ишемии миокарда, аритмий и других патологий.
- Чувствительность и специфичность могут варьироваться в зависимости от используемого метода/алгоритма.
- Ограниченная способность к выявлению некоторых ЭКГ-аномалий, например, блокады ножек пучка Гиса.

2. Интерпретация:

- Интерпретация результатов может быть сложной, особенно для неспециалистов.
- Необходимость в дополнительной диагностике для подтверждения или опровержения диагноза.
- Риск ложноположительных и ложноотрицательных результатов.

Заключение:

Методы и алгоритмы экспресс-оценки ЭКГ на основе НС являются перспективным направлением в области диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Они имеют ряд преимуществ, таких как высокая точность, скорость и доступность. Однако у них также есть ряд ограничений, которые необходимо учитывать.

Использованная литература

1. Nematov S.Q, Kamolova Y.M, Abdullayev I. N. Speech therapy for adults. Science and Education. 2022;3(10):48-53.
2. “Алгоритм анализа и обработки временных параметров сигнала экг для диагностики опасных аритмий” “SCIENCE AND INNOVATION” international scientific journal volume 1 issue 7,Uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337
3. Dongdong Zhang, Samuel Yang, Xiaohui Yuan, Ping Zhang. “Interpretable deep learning for automatic diagnosis of 12-lead electrocardiogram”. iScience 24, 102373, April 23, 2021. DOI:https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102373

ЮҚОРИ КИСЛОТАЛИ ХОМ ЁҒЛАРНИ РАФИНАЦИЯЛАШНИ ЎРГАНИШ

Шодиев Б.М. – илмий ходим, Мажидов К.Х. – т.ф.д., профессор

shbm1982@yandex.ru Бухоро муҳандислик-технология институти

Пахта мойи пресслаш ва «форпресслаш-экстракциялаш» схемасида экстракциялаш йўли билан олинган таркибида аралашма ва ҳамроҳ моддалар, шунингдек госсипол гуруҳининг махсус пигментлари бўлади. Маълумки госсипол ўзига хос реакцион қобилияти ва заҳарлилиги билан ажралиб туради. Шунинг учун, мой таркибидан аралашма ва ҳамроҳ моддаларни тозалаш учун мажбурий рафинациялаш жараёнидан ўтказилади.

Бу эса хом пахта мойини янги ва амалдаги рафинациялаш технологиясини такомиллаштириш орқали ишлаб чиқишда ишлаб чиқариш вакиллари ва ушбу йўналишдаги илм-фан олдига муҳим вазифаларни қўяди.

Ишнинг мақсади – Янчилмага электромагнит таъсири усулида фаоллаштирилган эритмалар ёрдамида дастлабки технологик ишлов беришда пахта мойини қисман ва тугал рафинациялаш технологиясини тадқиқ қилиш ва ишлаб чиқиш. Технологик жараёнларни амалга ошириш давомида хомашё ва мойнинг кимёвий таркибида рўй берадиган асосий ўзгаришларни баҳолаш ва ўрганиш.

Каустик сода эритмаси (10% концентрация, 25⁰С ҳарорат)нинг янчилмадаги мой кислота сонининг пасайишига таъсири ўрганилди. Маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Каустик сода эритмасининг хомашё билан алоқаси давомийлигининг ёғ кислота сонини камайишига таъсири

Алоқа давомийлиги, дақ	Хом ёғнинг кислота сони мг КОН/г			
	8,0		12,0	
	Қисман рафинацияланган мойнинг К.С.	Фарқи, Δ К.С.	Қисман рафинацияланган мойнинг К.С.	Фарқи, Δ К.С.
2	7,7	0,3	11,0	1,0
4	7,0	1,0	10,0	2,0
6	6,5	1,5	9,1	2,9
8	6,0	2,0	8,0	4,0
10	4,5	3,5	7,1	4,9
12	4,0	4,0	6,2	5,8
14	3,4	4,6	5,8	6,2
16	3,1	4,9	5,6	6,4

1-жадвал маълумотларидан эритмани хомашё билан давомийлиги ҳам янчилмадаги кислота сонини камайтиришга таъсир қилувчи муҳим технологик омилдир. 2...4 дақиқа давомида кислота сонининг деярли ўзгармайди, кислота сонининг энг юқори даражада пасайиши жараённинг давомийлиги 12 дақиқада бўлганда эришилади, вақтнинг ошиши кислота сонининг ўзгаришига сезиларли таъсир кўрсатмайди. Шу боис кейинги тадқиқотлар 12 дақиқадан кўп бўлмаган ҳолда хомашё эркин ёғ кислоталарининг каустик сода эритмаси билан таъсирида ўтказилди.

1-расс. Хомашёда қисман рафинацияланган мойнинг кислота сонини камайтиришга каустик сода эритмаси концентрациясининг таъсири.
NaOH концентрацияси: 1 - 5%; 2 – 10%; 3 – 15%;

2-жадвал маълумотларига кўра ишқор эритмаси концентрацияси 9% (ЭТК билан қайта ишланганда) ва 15% (ЭТК сиз)нинг ошиши билан хом ёғдаги натив ҳолдаги госсиполнинг тўлиқ йўқолиши кузатилади.

2-жадвал

Сода эритмаси концентрациясига қараб хомашёда хомашёда қисман рафинацияланган мойда эркин госсипол таркибини ўзгариши

Ишқор эритмаси концентрацияси, %	Эркин госсипол миқдори, %	
	Қайта ишланмаган	ЭТКда қайта ишланганда Н=1,6 А/м
0 (назорат)	0,370	0,370
3	0,210	0,113
6	0,090	0,047
9	0,037	0
12	0,009	-
15	0	-

Шу тариқа, ўтказилган тадқиқотлар шуни тасдиқладики хом пахта ёғи таркибидаги эркин госсипол каустик сода билан реакцияга киришиб, натижада натрий госсиполатни ҳосил қилади.

Адабиётлар

- 1.Копейковский В.М., Данильчук С.И., Гарбузова Г.И. и др. Технология производства растительных масел.-М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.-252 с.
- 2.Щербаков В.Г. Биохимия и товароведение масличного сырья.-М.: Агропромиздат, 1991.-356 с.
- 3.Щербаков В.Г. Химия и биохимия масличных семян.-М.: Пищевая промышленность, 1977.-184 с

ФЛАВОНОИДЫ ГИНКО БИЛОБЫ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Тангирова Севара, маишрант

Муродова Шахзода, студент

Мирзарахметова Дилбар Тохтамуратовна, д.т.н., доцент

Ташкентский международный университет Кимё, г.Ташкент, Узбекистан

Леонтьев Виктор Николаевич, к.т.н., доцент

Белорусский государственный технологический университет, г.Минск, Белорусия

Гинкго билоба (лат. *Ginkgo biloba*) - лекарственное сырьё, которое богато полифенолами, особенно дубильными веществами и флавоноидами [1]. Экстракты из этого сырья проявляют

вяжущее, противовоспалительное, антигеморрагическое и противоревматическое действие [2]. В народной медицине используется лечения ряда состояний, включая проблемы с памятью и концентрации внимания, спутанность сознания, депрессию, беспокойство, головокружение, шум в ушах и головную боль [3]. Несмотря на богатый химический состав растения и его универсальное лекарственное использовался в прошлом, в настоящее время он не включен ни в одну фармакопею. Выращивание растения может дать возможность производить стандартизированное сырье с ожидаемыми параметрами качества. Однако, учитывая внешние факторы, воздействующих на растения, представляется, что развитие растения в условиях выращивания будут иными, чем в дикой природе.

Целью настоящей работы явилось изучение общего содержания флавоноидов в Гинкго билоба (лат. *Ginkgo biloba*).

Для выделения флавоноидов из растений навеску сухого растительного сырья массой 0,1 г измельчали с добавлением 10 мл 70%-ного этилового спирта в фарфоровой ступке. Экстракцию проводили в течение 1 часа. Затем спиртовое извлечение количественно переносили в центрифужную пробирку и центрифугировали 5000 об/мин в течение 10 мин. Определение суммарного содержания флавоноидов проводили методом Фолина-Чокальтеу в модификации Синглтона и Росси, который основан на реакции фенолов с реактивом Фолина-Чокальтеу [4-6]. Анализ флавоноидов проводился с помощью ВЭЖХ Agilent Technologies 1260 с колонкой – Eclipse XDB – C18. 5,0 мкм, 4,6x250мм и использованием режима изократического элюирования и диодно-матричного детектора (ДАД), длины волн 254, 320, 381нм... В качестве подвижной фазы использовали ацетонитрил и буферный раствор (35:75) рН=2.92 15-20 мин. Спектральные данные исследованы в спектральном диапазоне от 200 до 400 нм. Объем инъекции – 5 мкл. Скорость подвижной фазы – 0,75 мл/мин.

Рис.1. Хроматограмма экстракта Гинкго билоба. 1-внутренний стандарт, 2-галловая кислота, 3-гиперазид, 4-изорамнетин 3-D-Glu

Анализ представленных данных показал (Рис.1), что большое количество флавоноидов содержится в буквице лекарственной: рутин -1,56 мг/100 г, гиперазид - 0,58 мг/100 г, галловая кислота – 1,07 мг/100 г, изорамнетин-3D-Glu – 0,35 мг/100 г. Растение может культивироваться в Узбекистане, при этом, применение биостимуляторов и сильное ультрафиолетовое солнечное облучение может привести к увеличению количественного содержания флавоноидов и сделать растение перспективным для его применения в фармацевтической промышленности с целью производства фитопрепаратов с разной биологической активностью.

Литература

1. K. Wączek, O. Kosakowska, J. Przybył, Z. Węglarz. Accumulation of phenolic compounds in the purple betony herb (*Stachys officinalis* L.) originated from cultivation // *Herba Pol.* 2016. V. 62(2). P.7-16.

2. Adams M, Berset C, Kessler M, Hamburger M. Medicinal herbs for the treatment of rheumatic disorders– A survey of European herbals from the 16th and 17th century // J. Ethnopharmacol. 2009. V.121. P.343-359.
3. Birks J., Grimley Evans J. Ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia // The Cochrane Database of Systematic reviews. 2007. #2. P.3120.
4. Адамцевич Н.Ю., Феськова Е.В., Болтовский В.С., Титок В.В. Выделение и анализ флавоноидов лекарственных растений коллекции центрального ботанического сада НАН Беларуси // Химия растительного сырья. - 2021. - №1. - С. 85–92.
5. Matei A.O. Analysis of Phenolic Compounds in Some Medicinal Herbs by LC–MS / A.O. Matei, F. Gatea, G.L. Radu // Journal of Chromatographic Science. – 2015. – Vol. 53, - Issue 7. – P. 1147–1154.
6. Singleton V.L. Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of folin–ciocalteu reagent / V.L. Singleton, R. Orthofer, L.R. Rosa M. // Methods in Enzymology – 1999. – Vol. 299. – P. 152-178.

Это исследование было поддержано Министерством инновационного развития РУз, грант ИЛ-432105800 (2021-2023 гг).

SUVLI ERITMALAR UCHUN pH KO'RSATKICHINI ANIQLASHNING XALQARO OIML R54 TALABLARI TAHLILI

Raxmatullayev Sarvar Anvarovich¹
(sarvar.raxmatullayev90@gmail.com)

¹TDTU “Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” kafedrasida doktoranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada suvli eritmalar tarkibidagi vodorod ionlari aktivligi ko'rsatkichini aniqlashning usul va vositalari hamda suvli eritmalar uchun pH shkalasini aniqlashning xalqaro OIML R 54 tavsiyalari qisqacha yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: pH ko'rsatkichi, pH shkalasi, OIML R 54, .TC 17/SC 3 P1.

Suvli eritmalaridagi vodorod ionlari aktivligi ko'rsatkichini aniqlash sanoatning turli sohalarida keng qo'llaniladi, jumladan: kimyo sanoati, zamonaviy tibbiyot, atrof-muhit monitoringi, issiqlik va yadro energetikasi, mikroelektronika, neft va gaz sanoati, yengil sanoat, oziq-ovqat sanoati va boshqa ko'plab ishlab chiqarish jarayonlarining kimyoviy mahsulotlar sifatini nazorat qilishda keng qo'llaniladi. Vodorod ko'rsatkichi eritmalarining asosiy kislota-ishqor xususiyatlarini aniqlaydigan eng muhim fizik va kimyoviy xarakteristikasidir.

pH (ing. potential Hydrogen) suvli eritmaning kislota yoki asosligi o'lchovidir. Bunda pH vodorod ionlari konsentratsiyasining teskari ishora bilan olingan o'nli logarifmi tushuniladi. Hozirgi kunda suyuqliklardagi pH ko'rsatkichini aniqlashning bir qancha usul va vositalaridan mavjud bo'lib, ular orasida yuqori aniqlikda o'lchash imkonini beruvchi zamonaviy pH-metrlar (metall elektrodlar, shisha elektrodlar va yarimo'tkazgich datchiklar) dan foydalanishdir, uning elektrodi eritmaga botirish orqali bevosita kontaktda vodorod ionlarining konsentratsiyasini yuqori aniqlik bilan o'lchashga imkon beradi.

Amaloyotda pH - metrlarni sozlashda uchun standart bufer eritmalaridan foydalanilib, bunda muhit sharoiti aniqlanuvchi pH ga yaqin bo'lgan bufer eritmani olish tavsiya etiladi. pH-metrlarni sozlash hamda tekshirishda xalqaro talablar asosida bufer eritmalar uchun bir qancha tavsiya va ko'rsatmalar ishlab chiqilgan bo'lib, bunga, Qonunlashtiruvchi metrologiya xalqaro tashkiloti (OIML) ning suvli eritmalar uchun pH shkalasiga taluqli buffer eritmalar uchun pH qiymatini o'rnatish xalqaro OIML R 54 tavsiyasini misol qilishimiz mumkin.

pH shkalasi quyidagi bufer eritmalarining hosil bo'ladigan pH qiymatlariga asoslanadi [5]:

- kaliy tetraoksalat eritmasi, $\text{KH}_3(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ 0.05 mol/kg H_2O ;
- kaliy gidro tartrat eritmasi, $\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$ - 25 °C da to'yingan;

- kaliy digidro sitrat eritmasi, $\text{KH}_2\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$ - 0.05 mol/kg H_2O ;
- kaliy gidro ftalat eritmasi, $\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$ - 0.05 mol/kg H_2O ;
- kaliy digidro fosfat, KH_2PO_4 - 0.025 mol/kg H_2O ,
natriy gidro fosfat eritmalari aralashmasi Na_2HPO_4 - 0.025 mol/kg H_2O ;
- kaliy digidro fosfat eritmasi, KH_2PO_4 - 0.008695 mol/kg H_2O ,
natriy gidro fosfat eritmalari aralashmasi, Na_2HPO_4 - 0.03043 mol/kg H_2O ;
- natriy tetraborat eritmasi, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$ - 0.01 mol/kg H_2O ;
- natriy gidro karbonat, NaHCO_3 - 0.025 mol/kg H_2O ,
natriy karbonat eritmalari aralashmasi, Na_2CO_3 - 0.025 mol/kg H_2O ;
- kalsiy gidroksid eritmasi, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ – to'yingan va 25 °C da filtrlanadi.

Bufer eritmalar uchun pH 15 °C dan 25 °C gacha oraliq qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan. Ushbu qiymatlar vodorod-kumush xlorid eritmasidagi elektr yurutuvchi kuchini o'lchash orqali amalga oshiriladi [5].

Bufer eritmalarining pH qiymatlari

1-jadval

Harorat °C	$\text{KH}_3(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ - 0.05 mol/kg H_2O [1]	$\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$ – 25 °C da to'yingan [1]	$\text{KH}_2\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$ - 0.05 mol/kg H_2O [2]	$\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$ - 0.05 mol/kg H_2O [1]
15	1.672	-----	3.802	3.999
20	1.675	-----	3.788	4.002
25	1.679	3.557	3.776	4.008

pH ko'rsatkichi 6 dan yuqori bufer eritmalarining pH qiymatlari

Harorat °C	KH_2PO_4 0.025 mol/kg H_2O + Na_2HPO_4 0.025 mol/kg H_2O	KH_2PO_4 0.008695 mol/kg H_2O + Na_2HPO_4 0.03043 mol/kg H_2O	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$ 0.01 mol/kg H_2O	NaHCO_3 0.025 mol/kg H_2O + Na_2CO_3 0.025 mol/kg H_2O	$\text{Ca}(\text{OH})_2$ 25 °C da to'yingan
15	6.900	7.448	9.276	10.118	12.810
20	6.881	7.429	9.225	10.062	12.627
25	6.865	7.413	9.180	10.012	12.454

OIML R 54 “Suvli eritmalar uchun pH shkalasi” tavsiyasida ko'rsatilgan pH shkalasi 2002 yilda mutaxassislarning qo'shma nashrida ko'rsatilgan so'nggi tadqiqotlar natijalari bilan ba'zi nomuvofiqliklarga ega deb topildi [6]. Shunday qilib, tavsiyani qayta ko'rib chiqish dolzarb masalaga aylandi. Yillar davomida pH shkalasi bir necha bor tekshirishlar va moddaning miqdor bo'yicha maslahat qo'mitasining Elektrokimyoviy tahlil bo'yicha ishchi guruhi (EAWG) doirasida asosiy taqqoslashlarda aniqlik kiritildi.

Hozirgi vaqtda P 54 tavsiyanomasining qayta ko'rib chiqilgan loyihasi va OIML quyi qo'mitasi tomonidan “TC 17/SC 3 pH-metr” tasdiqlangan.

Bunga ko'ra quyidagi oltita bufer yechimlari havola sifatida tavsiya etiladi.

- kaliy gidro tartrat $\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$ eritmasi - 298,15 K da to'yingan;
- kaliy gidro ftalat $\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$ eritmasi - 0,050 mol·kg⁻¹;
- kaliy digidro fosfat va natriy gidro fosfat eritmasi $\text{KH}_2\text{PO}_4 + \text{Na}_2\text{HPO}_4$ - 0,025 + 0,025 mol·kg⁻¹;

- kaliy digidro fosfat va natriy gidro fosfat eritmasi $\text{KH}_2\text{PO}_4 + \text{Na}_2\text{HPO}_4 - 0,009 + 0,030 \text{ mol}\cdot\text{kg}^{-1}$;
- natriy tetraborat dekagidrat eritmasi $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7\cdot 10 \text{ H}_2\text{O} - 0,01 \text{ mol}\cdot\text{kg}^{-1}$;
- natriy gidro karbonat va natriy karbonat $\text{NaHCO}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3$ eritmasi $- 0,025 + 0,025 \text{ mol}\cdot\text{kg}^{-1}$.

Shunga mos ravishda Harned xujayrasi yordamida 278,15 - 323,15 K harorat oralig'ida olingan asosiy pH standartlari (bufer eritmalari) uchun pH ning odatiy qiymatlari hujjatda keltirib o'tilgan.

Respublikamizda amalda bo'lgan suyuqliklar tarkibidagi vodorod ionlari aktivligi (pH) ko'rsatkichini aniqlash (uskunalarni tekshirish)da mavjud uslubiyotlarini ya'nada takomillashtirishda xalqaro talablar va tavsiyalar asosida tashkil etish bugungi kunning dolzarb masalalardan biridir. Bu borada Qonunlashtiruvchi metrologiya xalqaro tashkilotining me'yoriy hujjatlari hamda tavsiyalari asosida ishlarni tashkil etishga alohida ahamiyat qaratishimiz lozim deb hisoblayman.

Adabiyotlar

1. Васильев В. П. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа Учеб. для студ. вузов- М.:Дрофа, 2002.
2. Hojiyev Sh.T. Gidrometallurgiya jarayonlari nazariyasi. – Toshkent ToshDTU , 2020.
3. Matyakubova P.M., Ismatullayev P.R., Masharipov Sh.M. O'lchash usullari va vositalari. O'quv qo'llanma. 2023 y.
4. Egamberdiyev B.E. va boshqalar. Fizik-kimyoviy o'lchashlar. Amaliy va laboratoriya ishlarini bajarish uchun o'quv-uslubiy qo'llanma. TDTU 2020 y.
5. OIML R 54 pH scale for Aqueous solutions.
6. Measurement of pH. Definition, standards, and procedures (IUPAC Recommendations 2002), Pure Appl. Chem., 74, 2169 (2002)

VANADIY (IV) IONI BILAN HOSIL QILINGAN MODDALARNING XOSSALARINI O'RGANISH

Amrilloyev Akbar Azamat o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti umumiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada D guruh metallarnining xossalari, shuningdek, ularning birikmalarini fizikaviy usullarda o'rganilishi yozritilgan.

Kalit so'zlar: Vanadil, koordinatsion qurshov, elektron paramagnit rezonans spektroskopiyasi.

Kirish

Bugungi kunda Respublikamizda kimyo sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarish va ularni iqtisodiyotning tarmoqlariga joriy etishga yurtboshimiz tomonidan katta e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasida "Yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, mahalliy xom ashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatidan yangi bosqichga o'tkazish orqali sanoatni yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish", "prinsipial jihatdan yangi mahsulot va texnologiya turlarini o'zlashtirish" va "mamlakat oziq-ovqat havfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish" bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan.

Vanadiy metali bilan turli organik kislotalarni tuzlari olindi va ularni dastlab kompyuter kimyo dasturlari yordamida nazariy o'rganildi.

1-rasm.

Gauss view dasturi yordamida molekula optimizatsiya qilinganda quyidagicha natija olindi.

Center Number	Atomic Number	Atomic Type	Coordinates (Angstroms)			
			X	Y	Z	
1	6		0	-6.477460	3.431470	-0.001240
2	6		0	-5.093330	4.000020	-0.007850
3	1		0	-7.240780	4.238390	-0.020000
4	1		0	-6.622290	2.821700	0.915190
5	1		0	-6.616920	2.784150	-0.892330
6	8		0	-4.928190	5.205680	-0.028330
7	8		0	-4.039500	3.159400	0.011060
8	23		0	-2.130080	3.607110	0.024490
9	8		0	-1.090860	2.192090	0.071150
10	8		0	-1.135130	5.296790	0.030750
11	6		0	-1.636390	6.546750	-0.027850
12	6		0	-0.706980	7.718690	0.003970
13	1		0	-0.819360	8.312380	-0.927370
14	1		0	0.346360	7.374990	0.084040
15	1		0	-0.940910	8.361290	0.878500
16	8		0	-2.836050	6.730480	-0.114160

Molekuladagi bog`larning uzunligi hisoblab chiqildi va quyidagicha natija olindi.

1	2	3	4	5	
1 C	0.000000				
2 C	1.496365	0.000000			
3 H	1.110914	2.160673	0.000000		
4 H	1.110243	2.139663	1.806688	0.000000	
5 H	1.110186	2.140554	1.806924	1.807918	0.000000
6 O	2.355588	1.217089	2.506749	3.073038	3.076055
7 O	2.453125	1.348168	3.378369	2.757226	2.756813
8 V	4.351003	2.989360	5.149733	4.646522	4.652908
9 O	5.527817	4.392564	6.482065	5.630766	5.640582
10 O	5.658704	4.165387	6.196914	6.084179	6.100447
11 C	5.756877	4.293794	6.061169	6.294801	6.301600
12 C	7.188791	5.750540	7.402946	7.733158	7.751157
13 H	7.529615	6.140748	7.658678	8.198572	8.010884
14 H	7.881824	6.402273	8.210589	8.365724	8.397403
15 H	7.465283	6.086779	7.582478	7.935142	8.152142
16 O	4.914884	3.544295	5.061722	5.538387	5.520330
6	7	8	9	10	
6 O	0.000000				
7 O	2.231274	0.000000			

8	V	3.222986	1.961252	0.000000		
9	O	4.880238	3.103833	1.756257	0.000000	
10	O	3.794614	3.606132	1.960863	3.105278	0.000000
11	C	3.554492	4.153383	2.981267	4.389814	1.347997
12	C	4.912726	5.647377	4.350945	5.540324	2.459599
13	H	5.228991	6.148427	4.976303	6.207149	3.179857
14	H	5.704333	6.083773	4.509237	5.378496	2.552757
15	H	5.165135	6.116647	4.974504	6.223611	3.185524
16	O	2.590257	3.770489	3.205161	4.865903	2.229259
11		12	13	14	15	
11	C	0.000000				
12	C	1.496081	0.000000			
13	H	2.143391	1.110176	0.000000		
14	H	2.151697	1.110885	1.805700	0.000000	
15	H	2.144229	1.110162	1.810617	1.805829	0.000000
16	O	1.216713	2.350203	2.689007	3.253062	2.690069

Ularda vanadiy metali orqali koordinatsion bog`lar hosil bo`lgani natijasida bog`lar uzunligi biroz ortgan.

2-rasm

Ligandlar sifatida monoflor sirka kislotasi ishlatildi. Yuqorida uning nazariy Iq spektri ko`rsatilgan.

3-rasm

Monoflor sirka kislotaning bo`shashtiruvchi va bog`lovchi orbitalari HOMO va LUMO Gaus view dasturi yordamida nazariy hisoblandi.

4-rasm

Foydalanigan adabiyotlar

1. Azamat o'g'li, A. A. (2023). The Effect of Using Interactive Methods in Teaching Chemistry to School Students on Educational Efficiency. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(5), 771-774.
2. Azamat o'g'li, A. A. (2023). Rolli o'yinlarni kimyo fani mashg'ulotlarining sifatiga ta'siri. *ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 3(9), 131-133.
3. Azamat o'g'li, A. A. (2023). Kanakunjut o'simligining dorivor xususiyatlari. *ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 3(5), 200-202.
4. Azamat o'g'li, A. A., & Shahribonu, B. (2023). Boikimyo fanida chem office dasturlaridan foydalanish. *ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 3(3), 272-274.

IMIDAZOLNING TABIIY BIRIKMALARI VA FARMAKOLOGIK XUSUSIYATI

Boltayeva Shahribonu Ahmad qizi

Osiyo xalqaro universiteti

Email: boltayevashahribonuahmadqizu@oxu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada imidazolning tabiiy birikmalari va farmakologik xususiyatlari. Imidazol qatori dori preparatlari tasnifi, ishlatilish xususiyatlari yoritilgan.

Imidazolning tabiiy birikmalari

Pilokarpin alkaloidi janubiy Amerikada o'sadigan *Pilocarpus Jaborandi* va *Pilocarpus*ning boshqa turlarining (*P. pennatifolius*, *P. spicatus* va boshqalar) bargida uchraydi. O'simlikda pilokarpindan tashqari izopilokarpin, pilokarpidin, pilozin, yaborin va ularga o'xshash yana boshqa alkaloidlar ham bo'ladi. Alkaloidlariy'ndisining umumiy miqdori o'simlikning turiga qarab 0,6 %dan 0,9 %gacha bo'ladi. Ularning taxminan 90 %ni pilokarpin alkaloidi tashkil qiladi. Preparatning konsentrlangan eritmasiga natriy gidroksid eritmasi qo'shilsa, moysimon holda pilokarpin asos ajralib chiqadi. U ishqorning ortiqchasida erib, pilokarp kislota tuziga o'tadi:

Imidazolning farmakologik xususiyati

Imidazol birikmalari farmasevtikada keng miqyosda ishlatiladi. Imidazol bir qator farmasevtik dorilar tayyorlashda ishlatiladi. Imidazol ishtirok etgan dori vositalari qo'zg'atuvchilarga qarshi, gelmintlarga qarshi, rakka qarshi va shu kabi kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Bularga omisol tariqasida azomisin 2-nitroimidazole va 1-(2-gidroksietil)-2-metil-5-nitroimidazol lar antibakterial dori vositasi sifatida ishlatiladi. Metronidazol va boshqa nitroimidazol (misonidazole, metrazol va klotrimazol) muhim antikanseragen dori vositasi hisoblanadi.

Imidazol va uning birikmalari antigelmint vositlar tayyorlashda ishlatiladi. Ular odam va hayvon organizmida uchraydigan zararkunanda qurtlar va boshqa zararli organizmlarni organizmdan chiqarib tashlashda, davolashda ishlatiladi. Bunday birikmalar qatoriga (2-alkilbenzimidazol) nematodalar va trematodalarga qarshi, 4,5,6,7-tetra xloro-2-triflurometil benzimidazol askarida, ansilostoma va boshqalarni yo'q qiladi.

Imidazol tarkibli dori vositalar

Merkazolil
Mercasolilum
1-metil-2-merkaptimidazol

Merkazolil kuchsiz o'ziga xos hidli va taxir m azali, oq yoki biroz sarg'imtir kristall kukun bo'lib, suvda, spirda, xloroformda oson eriydi, efirda kam eriydi. U 144-147 °C haroratda suyuqlanadi.

Biokirishaolishligi – 93%. Plazma oqsillari bilan amalda bog'lanmaydi.

Qalqonsimon bezining to'qimasida to'planadi. Oz miqdori ko'krak sutida aniqlanadi. Taqsimlanish hajmi – 0,6 l/kg.

Metronidazol
Metronidasolum
2-metil-5-nitroimidazol-1-ctanol

Metronidazol hidsiz, oq yoki biroz sarg'im tir kristall kukun bo'lib, suvda eriydi, spirt, xloroform va efirda kam eriydi. 159-163 °C haroratda suyuqlanadi.

Metronidazol tibbiyotda ko'p holatlarda foydalaniladi.

Metronidazol og'iz va jag'ning bakterial infeksiyalari, quloq, burun va tomoq, gastrointestinal (*Helicobacter pylori*) va ayol jinsiyali kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. Suyak va qo'shma va oyoq venalarining yallig'lanishi va yurak infeksiyalarida ham qo'llaniladi. Bundan tashqari, preparat oshqozon-ichak trakti va ayol jinsiy organlarida operatsiyalarda infeksiyani oldini oladi.

Bundan tashqari, metronidazol vaginaning yallig'lanishini yoki trikomonadlar (flagellatlar) oqibatidagi erkak uretrasini davolashi mumkin. Transfer asosan jinsiy aloqada amalga oshiriladi. Shuning uchun, jinsiy sherigini patogenlar uchun tekshirish kerak va kerak bo'lganda davolash kerak.

Bundan tashqari, metronidazol shuningdek, qator boshqa kasalliklarda - ayniqsa, oshqozon-ichak trakti va ayol jinsiy organlarida qo'llanishi mumkin. Ular ichak kasalliklari bilan birga Lambliazis (*Giardiasis*) va Amobiazis (amoebik dizenteriya) hamda bakterial vaginozni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boltayeva, S. (2023). preparation of emulsions from oil extracts and evaluation of quality indicators. *центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(10 part 3), 93-97.
2. Boltayeva, S. (2023). gidrolizlangan poliakrilonitrilning epixlorgidrin bilan o'zaro ta'siri jarayonini o'rganish, olingan birikmalarning tuzilishini aniqlash. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 71-76.
3. Boltayeva, S. (2023). o'zaro bog'langan polimerlar asosida yangi gidrogellar sintezi, va natijalarini o'rganish. *центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12), 146-151.
4. Boltayeva, S. (2024). kimyo fanini o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari. *центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(1 part 2), 69-72.
5. Azamat ogli, A. A., & Shahribonu, B. (2023). boikimyo fanida chem office dasturlaridan foydalanish. ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 3(3), 272-274.
6. Sh, B. (2023). preparation of emulsions from oil extracts and evaluation of quality indicators. ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 3(6), 215-218.

7. Tuyg'unovna, S. S. (2023). dorivor na'matakning foydali xususiyatlari va tibbiyotda qo'llanilishi. *ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 3(9), 11-13.
8. Shukurova, S. (2023). dorivor achchiq bodom urug'ining shifobaxshligi, dori tayyorlash usullari. *центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(10 part 3), 116-120.
9. Tuyg'unovna, S. S. (2023). useful properties of the medicinal product and use in medicine. *gospodarka i innowacje.*, 40, 179-181.
10. Shukurova, S. (2023). dorivor o'simliklarning kimyoviy tarkibi va tasnifi. *центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 5-10.
11. tuyg'unovna, s. s. (2023). chemical composition of medicinal plants and classification. *europaean journal of modern medicine and practice*, 3(11), 33-35.
12. Shukurova, S. (2023). kiyiko't va yalpizdan foydalanish usullari. *центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12), 171-177.
13. Shukurova, S. (2024). tarkibida glikozidlar bo'lgan dorivor o'simliklar. *центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(1), 217-222.
14. tuygunovna, s. s. (2023). ways to use mint and peppermint. *europaean journal of business startups and open society*, 3(12), 20-23.
15. Tuygunovna, S. S. (2023). medicinal plants containing glycosides. *europaean journal of business startups and open society*, 3(12), 24-27.

**SOLATION AND CHARIACTERIZATION MICROBIAL CONTENT OF
ANACANTHOTERMES TURKESTANICUS AND
AHNGERIANUS.**

Ulugbek Togaev¹, Vartika Mathur², A. S. Turaev¹

¹Institute of Bioorganic Chemistry, Tashkent 100143, Uzbekistan

²Animal-Plant Interactions Lab, Department of Zoology, Sri Venkateswara College, Dhaula Kuan, New Delhi-110021, India

Abstract

Anacanthotermes sp. infestations threaten wooden structures in Central Asia, yet effective treatments remain elusive due to environmental concerns surrounding chemical methods. Leveraging high throughput sequencing, we analyze the genomes of two prevalent termite species, Anacanthotermes turkestanicus and Anacanthotermes ahngerianus, in Uzbekistan. Understanding their microbial communities is crucial for developing sustainable control methods, vital for preserving historical buildings and mitigating economic losses.

Keywords: *Anacanthotermes turkestanicus*, *Anacanthotermes ahngerianus*., Microbiome

Introduction

Termites, with nearly 3000 species, significantly influence ecosystems worldwide. They enhance soil structure and increase fertility. Termites also serve as a crucial protein source for birds, reptiles, and mammals. In regions like Africa and India, termite mounds have been utilized for their remedial properties [1].

However, alongside these benefits, they come with their own set of challenges. They damage crops and wreak havoc on wooden structures, ranging from homes to heritage buildings. In Uzbekistan alone, termites caused more than \$350 million in damages to cultural heritage sites in the last 30 years. The "Ichan-Kala" historical complex, a UNESCO-protected site, is facing a challenge as termites are causing damage to the detailed wooden carvings on 33 historical monuments. The impact is particularly felt in the Republic of Karakalpakstan, Khorezm, Kashkadarya, Surkhandarya, Navoi, and Samarkand regions. On a global scale, termite damage is estimated to exceed 40 billion USD annually [2-5].

Among termites, *Anacanthotermes* sp. is an important pest of wooden structures found majorly in Central Asian states. There is no effective treatment found till date to eliminate these termites from their range [6]. Chemical treatments developed have negative impacts on the environment hence, there is a need to develop biological control methods.

Advancements in high throughput sequencing made it possible to study microbial community in different complex environments. In this study, we have sequenced the whole genome of two prevalent termite species, *Anacanthotermes turkestanicus* and *Anacanthotermes ahngerianus*, predominantly found in Uzbekistan, using shotgun metagenomic sequencing. Understanding the role of these termites can be helpful in developing sustainable methods to control them and preserve the historical buildings.

Material and method

Sample collection

Worker termites of *A. turkestanicus* were collected from nests in Chinar village (40.2793010° N latitude and 65.882021° E longitude), Xatirchi District, Navoiy Region, Uzbekistan. *A. ahngerianus* colonies were collected from their nests in Khiva District (41.40476° N latitude and 60.29471° E longitude), Xorazm Region, Uzbekistan in July, 2023. Termite colonies were carried to the laboratory inside a plastic container containing a moist filter paper. They were kept in filter paper. The temperature was maintained at $26 \pm 2^\circ$ C and relative humidity of 95%. After 10 days, the gut of worker termites was extracted in a sterile environment.

Dissection of termite gut

A total of 15 worker termites from each colony were dissected on the sterile surface. The whole gut was dissected out from the termite abdomen using sterilized fine-tip forceps and scissors. The guts of all workers were extracted and placed in RNAlater™ Stabilization Solution (Thermo Fisher Scientific, USA) individually and stored in -20° deep freeze for DNA extraction.

Results

We got ~36.5 million reads for **A. ahngerianus** and ~29.7mln reads for **A. turkestanicus** with an average length of 150 base pairs.

Table 1. Kingdom-Specific Species Count

	<i>A. ahngerianus</i>	<i>A. turkestanicus</i>
<i>Bacteria</i>	8834	8760
<i>Viruses</i>	3876	3341
<i>Archaea</i>	400	403
<i>Eukaryota_fungi</i>	95	95
<i>Eukaryota_protozoa</i>	48	48

Table 2. Abundance Percentage Table by Kingdom

Kingdom	A. ahngerianus (%)	A. turkestanicus (%)
Bacteria	53.5	86.1
Eukaryota_fungi	23.4	6.1

Viruses	21.1	4.2
Eukaryota_protozoa	1.3	1.9
Archaea	0.6	1.7

Reference:

1. Surbhi Agarwal, Zoidjon Tilyabaev, Vartika Mathur, Shukhrat Turageldiev, Raximjon Maxammadshokirov, Ulugbek Togaev (2023). CHEMO-BIOLOGICAL ASPECTS OF PHEROMONES IN ANT AND TERMITES. *Universum: химия и биология*, 12-3 (114), 35-44
2. Holt JA, & Lepage M. 2000. Termites and soil properties. In Abe T, Bignell DE, & Higashi M (Eds.), *Termites: evolution, sociality, symbioses, ecology*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 389-407.
3. Lobry de Bruyn LA, & Conacher AJ. 1990. The role of termites and ants in soil modification: a review. *Aust. J. Soil Res.* 28:55-93.
4. Wolters V. 2000. Invertebrate control of soil organic matter stability. *Biol. Fertil Soils.* 31:1-19.
5. Fuchs A, Schreyer A, Feuerbach S, & Korb J. 2004. A new technique for termite monitoring using computer tomography and endoscopy. *Int. J. Pest. Manage.* 50:63-66.
6. Tilyabaev, Kh. Khaitbaev, U.R.Togaev, V.S.Abdukakharov, A.A.Abdurahabov// Results of research on some pheromones from insect pests in Uzbekistan //Uzbek Biological Journal, 2017, N 6, P.17 – 22.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Парахат Майлиевна Матякубова, д.т.н, проф., зав. кафедрой «Метрологии, технического регулирования, стандартизации и сертификации»
 Руслан Раисович Кулуев, PhD, доц. кафедры «Метрологии, технического регулирования, стандартизации и сертификации»

Большую значимость в достижении высокого качества продукции принадлежит метрологическому обеспечению производства. Достоверность и подтверждение результатов измерений во многом зависит от правильного выбора средств измерений. Метрологическое обеспечение является, на данный момент, активным функциональным инструментом для создания эффективных технологических процессов в организации и направлена на создание усовершенствование производственных задач, дающих достоверную оценку и контроль качества произведенной продукции. [1

данной момент, так же, как и 10 лет назад, существуют следующие вопросы по метрологическому обеспечению, которые, к сожалению, решаются очень медленно:

уменьшение количества и численности метрологических служб предприятий или перекалывание обязанностей на специалистов предприятия из других сфер, в связи с сокращением производственных предприятий, в частности в области машиностроения, уменьшение объема поверочных и калибровочных работ, выполняемых метрологическими службами предприятий в связи с отказом прохождения аккредитации на право поверки или калибровки (большая стоимость); сокращение численности работников метрологических служб, соответственно недостаток квалифицированных кадров – устаревание эталонной, нормативно-правовой и нормативно-технической баз, в частности не обновляются эталонные СИ., неразвитость системы мониторинга и анализа структуры, и объема парка средств измерений предприятий, отсутствие механизма прогнозирования потребностей общества в измерениях, мониторинг и анализ развития приоритетных областей должен сформировать информацию об объектах и видах измерений, о требуемых точностных характеристиках, об условиях защиты измерительной информации. [2]

Непринятие государством мер по решению данных проблем приведет к следующим последствиям: отставанию эталонной базы от потребностей промышленности на фоне увеличения разнообразия применяемых средств измерений; отставанию измерительных возможностей системы обеспечения единства измерений, вследствие недофинансирования в области метрологии; снижению эффективности управления и координации работ по обеспечению единства измерений; уменьшению роли и влияния в международных и региональных организациях по метрологии; снижению уровня достоверности измерительной информации во многих областях промышленности.

Применение актуальной и современной системы метрологического обеспечения в промышленности, без участия правительства, ответственных структур в исполнительной власти, ответственных за разработку и реализацию государственных программ будет крайне затруднительно.[3]

Метрологическая служба проводит работы на основании нормативно-технической документации в области метрологии.[4] В задачи входит: 1) Внедрение в практику современных методов и средств измерений, направленных на повышение уровня эффективности производства, технического уровня, а также иных работ, выполняемых предприятием. 2) Организация и проведение поверки, калибровки и ремонта средств измерений, находящихся в эксплуатации управления, своевременное предоставление средств измерений на поверку. 3) Обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение уровня метрологического обеспечения производства

Немаловажным является тот факт, что в организации разработана, документирована, введена в действие и постоянно актуализируется система менеджмента качества, в рамках которой оформлены политика в области качества и цели, процессы и стандарты по метрологии, обеспечивающие соответствие качества выполняемых работ соответствуют установленным требованиям. Выводы В организации уделяют большую роль метрологической службе, т. к. понимают, что получение недостоверной информации приводит к неверным решениям, ухудшению качества продукции, авариям, что ведет к потере прибыли. Метрология играет огромную роль в повышении конкурентоспособности продукции, товаров и услуг. [5]

В организации правильного питания населения нашей республики значение молочных продуктов, обладающих высокой биологической ценностью, огромно. Молоко и молочные технологии, основанные на достижениях фундаментальных наук, будут находиться в постоянном развитии и совершенствовании. Молоко и молочные продукты технология получения известного сырья, обладающего заранее заданными свойствами, направлена на получение продукта. Для этого, прежде всего, все сырье, начиная с его ценных природных свойств и заканчивая его добычей на молочных фермах, необходимо будет хранить в течение определенного периода времени, пока оно не будет передано в торговую сеть.

Успешным решением этой задачи является использование молока в сельскохозяйственном производстве, переработка, перерабатывающая его в молочные продукты путем создания целостной, непрерывной цепочки технологических процессов. Стоя перед сельскохозяйственными экспертами, выше для того, чтобы внести свой вклад в решение выделенных задач, частично простым языком для фермеров, огородников и профессионалов описана эта общая технология производства молока и молочных продуктов в руководстве "молоко, сливки, молочные консервы для производства йогуртовых продуктов, мороженого, сливочного масла, сыра, молока приведены данные о технологиях выпуска.

В организации правильного питания Республики Узбекистан ассортимент молочных продуктов с высокой биологической ценностью очень велик.

Исходное сырье при производстве молочных продуктов - само молоко, из которого получают ценные пищевые продукты, выход которых является биологическим. В молоке содержатся все важные вещества, необходимые для нормального развития организма человека: белки, жиры, молочный сахар, минеральные соли и вода, органические кислоты, витамины, ферменты, гормоны, иммунные органы, газы, пигменты и т.д. Оптимальная консистенция компонентов молока превращает в продукт все ценное, незаменимое питание для людей в возрасте.

Молоко также является внутренней, как и другие физиологические жидкости (ферменты и другие), и также подвержено постоянным изменениям под воздействием внешних факторов. Микробиологические процессы играют в этом очень важную роль, поскольку молоко характеризуется как сапрофитными, так и болезнетворными бактериями, в то же время чрезвычайно благоприятной средой для их развития.

Самая основная задача, принимая во внимание вышеперечисленные особенности, заключается, прежде всего, в том, чтобы все ценные природные свойства сырья заставляли его храниться на молочных фермах в течение определенного периода времени с момента получения до момента передачи в торговую сеть пребывания сохраняется. Успешным решением этой задачи является использование молока при производстве, переработке в сельском хозяйстве, молоке и в промышленности интегрированных, непрерывных технологических процессов переработки в продукты, что достигается созданием цепочки.

Промышленное производство молочных продуктов с применением к молочному сырью химических, физических, микробиологических и других методов воздействия или их окислов, основанных на их сочетании, будет состоять из технологических процессов.[6]

Обезжиренное молоко, молочная сыворотка при производстве сливочного масла, сыра, творога являются дополнительными продуктами, такими как заправка. В настоящее время они известны как "обезжиренное молочное сырье, материал называется условным названием". По своим биологическим свойствам обезжиренное молочное сырье не уступает обезжиренному молоку. Наиболее важными составляющими обезжиренного молочного сырья являются белки, углеводы и минеральные вещества. Имеются большие запасы обезжиренного молочного сырья, пищевая и биологическая ценность которого предполагает его накопление и рациональную переработку.

Список литературы:

1. Алексеева, Е. П. Проблемы и решения метрологического обеспечения промышленных предприятий / Е. П. Алексеева, Г. Н. Мигачева. — Текст: непосредственный // НАУЧНЫЙ АСПЕКТ. — 2015. — № 1. — С. 195–204.
2. Ардышева, А. А. Подтверждение компетентности метрологических служб как необходимое условие развития предпринимательства / А. А. Ардышева, Е. А. Жирнова. — Текст: непосредственный // Решетневские чтения. — 2016. — № 20. — С. 344–345.
3. Баталов, А. П. Метрология, стандартизация, сертификация / А. П. Баталов, Ю. П. Бойцов, С. Л. Иванов. — Санкт-Петербург: СПбГГИ, 2003. — 65 с. — Текст: непосредственный.
4. Дж.С. Файзиев, Дж.М. Гурбанов.

5. Физико-химические методы исследования пищевых продуктов. Руководство. "Наука", Ташкент, 2009. -240 с.
6. Файзиев Дж.С., Кенжаев Үи.Сн., Файзиев Ш.Дж. "Технология механической обработки молока и рекуперации тепла" учебное пособие.

5-SHO‘BA TABIIY FANLARNI O‘QITISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

KOMPYUTER ORQALI RAG‘BATLANTIRISH USULIDAN FOYDALANGAN HOLDA O‘QUVCHILARNI KIMYO FANIDAN BILIMLARNI BAHOLASH

G.Q.Bobomurodova, Xudoynazarova G.A.

Buxoro davlat universiteti

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, hayotimizning barcha jabhalarida bo‘lganidek, ta‘lim tizimida ham islohotlar yo‘lga qo‘yildiki, bunda ta‘lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini olib kirish, ta‘limni kompyuterlashtirish muammolarini hal qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning “Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim sohasida boshqaruvni isloh qilish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi Farmoni ijrosini ta‘minlash maqsadida ta‘limning yangi pedagogik texnologiyalari va o‘qitish uslublarni joriy etishning xalqaro tashkil etish, o‘quv rejalari va fan dasturlarini takomillashtirish, o‘qitishning zamonaviy shakllari va axborot – kommunikatsiya texnologiya vositalarini joriy etgan holda o‘quv jarayonini sifat jihatdan yangilash bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir” 2019 yil 11 iyuldagi PF-5763 sonli qarorida ham alohida ta‘kidlab o‘tilgan.

Ta‘lim tizimini tubdan isloh etish o‘quvchi – yoshlarmizning ongi tafakkur va dunyoqarashini o‘zgartirish, kelajagiga bo‘lgan ishonchini oshirishning eng muhim omili va mustahkam asosiga aylantirishda o‘qituvchilarning ham hissasi katta hisoblanadi.

Mazkur vazifalarning muvaffaqiyatli hal etilishida yana bir omilning mavjudligi, ya‘ni, uzluksiz ta‘lim tizimi xodimlari, pedagog – o‘qituvchilar tomonidan zamonaviy ta‘lim texnologiyalarining mohiyatidan xabardorliklari hamda ularni ta‘lim jarayonida samarali qo‘llay olishlari, shuningdek, ta‘lim jarayonini tashkil etishga nisbatan ijodiy yondashuvning qaror topishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bulardan ko‘rinadiki, hozirgi paytda ta‘limga axborot texnologiyalarini jadal tatbiq etish, ta‘lim jarayonini kompyuterlashtirish etakchi pedagogik-uslubiy g‘oyaga aylangan. Navbatdagi asosiy vazifa axborot texnologiyalari va kompyuterlashtirish bo‘yicha erishilgan natijalarni umumlashtirish yo‘li bilan yaxlit pedagogik-uslubiy nazariyani asoslashdan iborat. Bu borada barcha fanlar bo‘yicha o‘tiladigan dars jarayonida axborot texnologiya va kompyuter xizmatidan foydalanish, shu orqali fanning sermazmun qirralarini ochib berish hamda ular ongida kimyo sohasiga tegishli bo‘lgan ma‘lumotlarni to‘laligicha, butunligicha qabul qilishi, mustaqil mushohida yuritishiga kelajakda olgan bilimlarini hayotga tatbiq qila oladigan mutaxassislar tayyorlashga imkon yaratish fan o‘qituvchilarning zimmasiga ulkan vazifalarni yuklaydi.

O‘quvchining qobiliyatini o‘z kuchi bilan yuzaga chiqishiga yordamlashish zarur. Ular o‘zlarida mavjud bilimlarni fan yangiliklari bilan boyitib, fanning ochilmagan qirralarini o‘rganishga harakat qiladi. Bu holatda o‘quvchi o‘z kuchiga ishonish hissiyoti uyg‘onadi. Ana shunday jarayonni nazorat qilish va uni sistemalashtirishda o‘qituvchi o‘z mahoratiga tayanishi hamda o‘quvchining bajarayotgan topshiriqlarini tahlil qilib, rag‘batlantirib turishi lozim. Chunki rag‘batlantirish o‘quvchiga ishonishga, unda bo‘lgan ijobiy qobiliyat va fazilatlarining kuchini e‘tirof etishga asoslangan.

Har bir kimyo darsi ijodiy jarayon hisoblanadi. O‘qituvchi dars jarayonini tashkil etishda o‘quvchilarning bilim darajasiga tayangan holda foydalanadi, hamda o‘quvchilar bilimni baholashda havola etilayotgan kompyuter rag‘batlantirish usulidan har bir darsda foydalanish mumkin. Dastlab kimyo fanidan o‘tilishi rejalashtirilgan mavzu haqida o‘quvchilarga ma‘lumot beriladi. O‘tgan mavzuni so‘rashda, darsni mustahkamlashda o‘quvchilar bilimni baholash maqsadida savollar beriladi va berilgan javoblar orqali kompyuter yordamida rag‘batlantirish usulidan foydalaniladi. Agar o‘quvchi savolga to‘g‘ri javob bersa, ekranda “Ofarin” degan yozuv chiqadi va quyidagicha she‘riy tarzda rag‘batlantiriladi:

Hayot go‘zal qachonki,
Bilimga bo‘lsang tashna

Javoblaring mukammal,
Topding savollar sirin.

Umring boqiy qachonki,
Kitobga bo'lsang oshna

Shuning uchun mukofot,
Yuz **ofarin**, ming **ofarin!**

O'qituvchi: davriy sistemadan metallar va metalmaslarga misollar keltirgan holda ularning xossalarini taqqoslang - deb o'quvchilarga murojaat qiladi. Bunda to'g'ri javob bergan o'quvchini "Barakalla" deb rag'batlantirish uchun kompyuterdan "Barakalla" kodini ochadi:

A'lochi bo'lay desang,
Bilim ol, o'qi kitob.
Ilm bir sarchashmadir,
Kitob esa bir oftob.

Bilimingga munosib,
Baho bordir sarala.
Yana bilim egalla,
Guruh der:**barakalla!**

O'quvchi: qaysi o'quvchi 1 daqiqa ichida 10 ta istalgan moddaning molekulyar massasini doskada to'g'ri yoza olsa, kompyuterdan "Tasanno" kodi orqali rag'batlantiriladi:

Biliming juda raso
Kimyogar bo'lishga mos
Shijoating beqiyos
Deymiz senga **tasanno!**

Agar o'quvchi noto'g'ri javob bersa yoki darsda munozarada ishtirok etmasa, bunday o'quvchilarga "Toshbaqa bo'lmang", "Ziyraklikni oshiring" deb tanbehnomaga berib, ekranda ogohlantirish she'ri namoyon bo'ladi.

Bilmasvoylik bilsang zarar,
Bilimli quchar zafar
Yalqov bo'lma bundaqa,
Demasinlar **toshbaqa.**

O'qituvchi kimyo darslarini qiziqarli o'tkazish uchun topishmoqlardan foydalanish ham yaxshi samara beradi. O'quvchi topishmoqqa to'g'ri javob topsa, ekran orqali "**Guldasta**" hadya etish mumkin.

Sen o'zinga aro berguncha
Kitoblarni o'qigin bilgin
Aytib qo'yay yaxshi maslahat
Qovurilgan baliq yeb turgin
Shunda aqling tiniqlashadi
Bu xossani sen bilib qo'ygin. (P-fosfir)

Har qanday rag'batlantirish pedagogik talablarni hisobga olgan holda qo'llanishi lozim, ya'ni rag'batlantirish haqiqiy xizmatga muvofiq bo'lishi, ketma-ket bo'lmasligi, haddan tashqari maqtash, boshqa o'quvchilarga taqqoslab ularni kamsitishga yo'l qo'yimaslik, rag'batlantirishga bo'lgan o'quvchanlikni bo'shashtirmaslik kabi shartlarga rioya qilinishi lozim. Demak, dars samaradorligini oshirishda va o'quvchini kimyoviy bilimni baholashda hamda fanning qiziqarli ma'lumotlari bilan tanishtirib borishda axborot texnologiyasidan foydalanish maqsadga muvoffiqdir.

Adabiyotlar

1. Sh.Miziyoyev. Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning tamoyillarini joriy etish chora – tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Ma'rifat gazetasi, 2019 yil 13-iyul, №54
2. Худойназарова Г.А., Бердиев С.Ф.. Кимё ўқитиш методикаси фанини электрон дарслик асосида ўқитиш методикаси. Pedagogik mahorat. ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2020. №5 Б.202-205
3. Худойназарова Г.А., Асадова Д, Гулямова М. Кимё таълимда информацион технологиялардан фойдаланиш. "Кимё саноати ва тараққиётининг ҳозирги замон муаммолари ва ечимлари" мавзусидаги минтақавий илмий-амалий конференцияси фан-таълим-ишлаб чиқариш интеграциясини таъминлаш ҳамда устозимиз проф. О.М.Ёриевнинг ёрқин хотирасига бағишланган. Навоий, 2016й 5 май. 68-69 бетлар

IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLARDA ORGANIK KIMYONI SUN'IY INTELLEKT VA 3D MODELLASH ASOSIDA O'QITISH

A.Sh.Sharafov. G.A.Ixtiyarova

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Kirish: Organik kimyo fanining murakkab tushunchalarini o'quvchilarga tushunarli va samarali tarzda o'qitish har doim dolzarb masala bo'lib kelgan. Zamonaviy texnologiyalarning ta'lim sohasiga integratsiyasi, jumladan sun'iy intellekt (SI) va 3D modellash, ushbu muammoni hal etishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Samarqand viloyatidagi ixtisoslashtirilgan maktabida o'tkazilgan tadqiqot, ushbu texnologiyalarning organik kimyo fanini o'qitish jarayonidagi samaradorligini o'rganishga qaratilgan. Pedagogik tajribalarda yangi o'qitish usullari yoki texnologiyalarini baholashda statistik gipotezalarni sinovdan o'tkazish muhim rol o'ynaydi. Ma'lumotlar tahlili asosida samarali ta'lim strategiyalarini aniqlash uchun ushbu usullarni to'g'ri qo'llash zarur [1-2]. Pedagogik texnologiyalarda sifatli testlarni loyihalash va qo'llash qiyin bo'lsa-da, o'quv maqsadlariga erishish uchun zarur. Bu testlar o'quv maqsadlarini o'lchovli natijalarga aylantirishga yordam beradi, shu orqali yangi pedagogik texnologiyalar samaradorligini ko'rsatadi [3]. Organik kimyo kursida samarali geometrik modellar kimyo sanoati ishlab chiqarish jarayonini ham talabalarga o'rganish va o'ziga xos ishlab chiqarish jarayoni tufayli intuitiv tasavvurni shakllantirish imkonini beradi, bu esa o'quvchilarga o'rganishlarini mustahkamlashga, o'quv maqsadlarini aniq belgilashga, o'rganish qobiliyatini mustahkamlashga yordam beradi [4]. Biz tadqiqotimizda uglevodorodlar mavzusini SI va 3D modellash orqali o'qitish uchun quyidagi usullardan foydalandik:

3D modellash: Uglevodorod molekularining 3D modellarini ko'rsatish orqali o'quvchilar molekulyar tuzilishni ko'z bilan ko'rishlari va tushunishlari mumkin. Bunda biz "Sketchfab" platformasidan foydalandik (1-rasm). Sketchfab – bu 3D modellarni yuklash, ulash va ulardan foydalanish uchun mo'ljallangan onlayn platformadir. Biz quyidagi mavzulardagi uglevodorodlarning 3d modellarini sketchfab orqali yuklab oldik:

To'yingan uglevodorodlar	Alkanlar
	Sikloalkanlar
To'yinginmagan uglevodorodlar	Alkenlar
	Alkadiyenlar
	Alkinlar
	Aromatik uglevodorodlar

1-rasm. Sketchfab platformasi

. Foydalanuvchilar bu yerda o'zlarining 3D modellari va animatsiyalarini joylashtirishlari, ularni boshqalar bilan bo'lishishlari va hatto ularni sotishlari mumkin. Sketchfab VR (Virtual Reality) va AR (Augmented Reality) kabi texnologiyalar bilan ham integratsiya qilinadi. Bu molekulalararo bog'lanishlar, izomerlar va stereokimyo kabi tushunchalarni o'rganishni osonlashtiradi (2-rasm).

Rasmdagi modellar o'quvchilarga bu modellarni aylantirish, kattalashtirish va batafsil ko'rish imkoniyatini beradi. O'qituvchilar Sketchfabdagi 3D modellarni o'z taqdimotlariga qo'shishlari mumkin, bu esa o'quvchilarga molekulalarning tuzilishini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Interaktiv o'yinlar va simulyatsiyalar: Uglevodorodlar mavzusini o'rganishni qiziqarli qilish uchun sun'iy intellekt asosidagi o'yinlar va simulyatsiyalardan foydalanish mumkin. Masalan, molekulalarni qurish, reaksiyalarni model qilish va kimyoviy xususiyatlarni baholash kabi faoliyatlar.

Adaptiv testlar: Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan adaptiv testlar orqali o'quvchilarning tushunchalarini baholash va ularning bilim darajasiga qarab qo'shimcha materiallar taqdim etish mumkin.

Xulosa: Ushbu tadqiqot Samarqand viloyati Ishtixon tumani ixtisoslashtirilgan maktab agentligida organik kimyo fanidan uglevodorodlar mavzusini o'qitishda sun'iy intellekt va 3D modellarning ta'limiy samaradorligini baholadi. Bunda biz "Sketchfab" platformasidan foydalandik O'qitish jarayonida qo'llanilgan yangi texnologiya Sketchfabdagi 3D modellar o'quvchilarga molekulalarning tuzilishini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kondrashova, E. (2021). APPLICATION OF MATHEMATICAL STATISTICS METHODS IN A PEDAGOGICAL EXPERIMENT. Современные наукоемкие технологии (Modern High Technologies). <https://doi.org/10.17513/SNT.38512>.
2. Pan, S., & Sana, F. (2021). Pretesting versus posttesting: Comparing the pedagogical benefits of errorful generation and retrieval practice.. Journal of experimental psychology. Applied. <https://doi.org/10.1037/xap0000345>.
3. Farhodovna, A. (2020). Pedagogical tests as an element of types of pedagogical technologies. american journal of applied sciences, 02, 128-132. <https://doi.org/10.37547/tajas/volume02issue09-20>.
4. Sharafov A., & Ixtiyarova, G. (2023). Sanoat kontekstida organik va polimerlar kimyosini o'rgatish. Zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot, 2(5), 51–52.

SAMARALI TA'LIM USULLARI VA MALAKALI, SALOXIYATLI KADRLAR TAYYORLASH MASALASI

I.A.Agzamova, Jaffarova N.A.,
Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Annotatsiya

Zamonaviy dunyoning global muammolarini hal qilishning kaliti jamiyatda eng samarali ta'lim tizimini yaratishdir. Maqolada ta'limni rivojlantirishni yaqin va uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan davlat strategiyasining eng muhim dolzarb muammosi ekanligi va yechimlari haqida so'z boradi. Respublikamizda kadrlar tayyorlashning eng samarali vositasi sifatida modulli o'qitish tamoyillari haqida fikrlar bildirilib, afzalliklari yoritib berilgan.

Аннотация

Ключом к решению глобальных проблем современного мира является создание наиболее эффективной системы образования в обществе. В статье рассматривается развитие образования как важнейшая актуальная проблема Государственной стратегии на ближайшую и долгосрочную перспективу и ее решения. Высказаны мнения и освещены преимущества модульного обучения как наиболее эффективного средства обучения в нашей республике.

Annotation

The key to solving the global problems of the modern world is to create the most effective education system in society. The article considers the development of education as the most important urgent problem of the State Strategy for the short and long term and its solutions. Opinions are expressed and the advantages of modular education as the most effective means of education in our republic are highlighted.

Kalit so'zlar: tarbiya, resurs, tizim, intellectual, texnologiya, modul, potensial, talaba, professor-o'qituvchi, samara, pedagogic texnologiya

Ключевые слова: воспитание, ресурс, система, интеллектуал, технология, модуль, потенциал, студент, педагог, эффективный, педагогическая технология

Keywords: upbringing, resource, system, intellectual, technology, module, potential, student, faculty, effective, pedagogical technology

Hozirgi vaqtda butun dunyoda nafaqat alohida fanlar va faoliyat sohalari (barcha fan, texnika, ishlab chiqarish), balki ular bilan bog'liq ma'naviy sohalari: ta'lim, madaniyat, umuman sog'liqni saqlash jadal rivojlanib, sifat o'zgarishlarini boshdan kechirmoqda.

Ko'p ming yillar davomida amalga oshirilgan turli avlod avlodlarini tarbiyalash o'tgan davrlarning yutuqlarini bekor qilgan ma'lum muvaffaqiyatlar va zerikarli pedagogik muvaffaqiyatsizliklar bilan ajralib turardi.

Ta'lim odamlar hayotida juda sezilarli rol o'ynay boshlagan vaqt keldi. Jamiyat yosh avlodni qanday tarbiyalash va tarbiyalashiga qarab tezroq yoki sekinroq rivojlanishi aniqlandi.

21-asrda insoniyat yangi global muammolarni hal qilishga majbur bo'lmoqda: dunyodagi tabiiy resurslarning tugashi, energiya inqirozi, ekologik muammolar, insoniyatni zarur resurslar (oziq-ovqat, sanoat xom ashyosi, energiya va boshqalar) bilan ta'minlash muammolari.), inson salomatligi muammolari, inson qashshoqligi muammosi, sanoatni rivojlantirish yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqish, odamlar hayotining ijtimoiy sharoitlarini tubdan yaxshilash, inson muhitining jismoniy chegaralarini kengaytirish, barcha xalqlar uchun tinchlikni ta'minlash, rivojlanayotgan mamlakatlarda aholining tez o'sishini tartibga solish, va yana ko'p narsalar.

Zamonaviy dunyoning yuqoridagi global muammolarini hal qilishning kaliti jamiyatda eng samarali ta'lim tizimini yaratishdir. Shu bois ta'limni rivojlantirish yaqin va uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan davlat strategiyasining eng muhim tarkibiy qismidir.

Ta'limni rivojlantirish (birinchi navbatda oliy texnik ta'lim) tobora murakkablashib borayotgan faoliyat bo'lib, o'z-o'zidan iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy muammolarni hal qila olmaydi, lekin ularning jiddiyligini sezilarli darajada yumshata oladi.

Davlatimiz islohoti yillarida ayrim yutuqlar bilan bir qatorda o'rta ta'lim darajasida ham sezilarli umumiy pasayish kuzatildi, bu, xususan, adabiyot, ayniqsa, va ilmiy va badiiy adabiyotlarni o'qishga bo'lgan ishtiyoqning zaiflashishi, ilmiy adabiyotlar bilan ishlash bo'yicha oldingi ko'nikmalarni ommaviy ravishda yo'qotishdan iborat. Bundan tashqari, intellektual qobiliyatlarning sezilarli darajada pasayishi, birinchi navbatda xotira: ma'ruzalarda va mustaqil ishda materialni yomon yodlash, imtihonlarni topshirgandan keyin o'rganilgan materialni tezda "qayta tiklash", uzoq muddatli xotira hisobiga qisqa muddatli xotiraga tayanish. Aksariyat maktab o'quvchilari intellektual mehnat texnologiyasini juda kam bilishadi. Maktab o'quvchilari va talabalarning til madaniyati sezilarli darajada kamaydi: so'z boyligi, assotsiativ xotira, og'zaki va yozma nutqni qurish madaniyati. Ta'lim darajasining pasayishining asosiy natijasi - mavhum fikrlash darajasining keskin pasayishi. U tushunchalarni belgilash va tushunchalar bilan ishlash madaniyatining pastligida ifodalanadi. Abstraktsiyaning ko'p shakllari zamonaviy talabalar uchun tushunish qiyin bo'lib chiqadi va hokazo.

O'qituvchi va tinglovchilarning (talabalar, stajyorlar, kursantlar) bir vaqtda faoliyatisiz, ularning didaktik o'zaro ta'sirisiz samarali o'qitish mumkin emasligi aniqlandi. O'qituvchi bilim berishga qanchalik faol intilmasin, agar o'quvchilarning o'z bilimlarini o'zlashtirish bo'yicha adekvat faolliigi bo'lmasa, o'quv jarayoni haqiqatda davom etmaydi, ya'ni, didaktik o'zaro ta'sir sodir bo'lmaydi, bu o'quv jarayonining samaradorligini va o'quvchilarning o'zini rivojlantirishni sezilarli darajada kamaytiradi. Ratsional samarali o'quv jarayonini modellashtirishda alohida rol yangi shakldagi o'qituvchilarga tegishli bo'lishi kerak, ular "axborot manbalari va tarqatuvchilari" dan o'quv jarayonining tashkilotchilariga aylanishi kerak.

Har bir bunday o'qituvchining, ayniqsa, oliy maktab o'qituvchisining vazifasi o'z o'quvchilarini eng tez va qisqa, demak, maqbulroq yo'l bo'ylab bilim cho'qqilariga "yo'l ko'rsatish"dir. Shu bilan birga, guruh (ommaviy) mashg'ulotlar shakllarini individual ish usullari bilan birlashtirish, shuningdek, o'qitishning barcha bosqichlarida va har qanday shaklda mavjud zamonaviy texnik va moddiy vositalarning butun arsenalidan foydalanish kerak.

Ko'pgina o'qituvchilar, ayniqsa texnik oliy o'quv yurtlarida, talabalarga o'qitish uchun faqat fan sohasini bilish etarli deb hisoblab, o'qitish usullarining ahamiyatini e'tiborga olmaydilar.

Ayni paytda oliy o'quv yurti o'qituvchisi zamonaviy o'qitish usullarini, ularning xususiyatlari va samarali qo'llash shartlarini yaxshi bilishi kerak. O'qitish usuli ham katta tarbiyaviy ahamiyatga ega: u nafaqat o'quvchilarning bilim doirasini kengaytirishga yordam berishi, balki ularning bilish faoliyatini faollashtirishi kerak.

O'qitish usulini tanlashning asosiy mezonlari - uning pedagogik samaradorligi, ya'ni. o'qituvchi va talabalar tomonidan sarflangan kuch, pul va vaqtni hisobga olgan holda baholanishi kerak bo'lgan o'zlashtirilgan bilimlarning miqdori va sifati.

Tanlov odatda quyidagilar bilan belgilanishi kerak:

- muayyan fanni o'rganish jarayonida amalga oshiriladigan o'quv jarayonining maqsadlari, ushbu fanning boshqa fanlar tizimidagi o'rni;

- o'qitish usuli qo'llaniladigan o'quv mashg'ulotining maqsadlari;

- fanning xarakteri (tabiatshunoslik; kadrlar tayyorlashning fundamental qismi bilan bog'liq bo'lib, uning asosida ixtisoslashtirish amalga oshiriladi; mutaxassislik intizomi va boshqalar);

- o'quv materialining xarakteri (materiallar ishlab chiqarish, loyihalash, konstruksiya va boshqalar);

- metod qo'llanilishi kerak bo'lgan ishning tashkiliy shakllari (ma'ruza, amaliy yoki seminar darsi, laboratoriya ishi va boshqalar);

- o'qitishda qo'llaniladigan o'quv qurollari va didaktik vositalarning turi, xarakteri, murakkabligi va murakkabligi;

• o'quvchilarning nafaqat individual xususiyatlari, balki o'quv jarayonining o'ziga xos sharoitlari (masalan, dars jadvali, darslar o'tkaziladigan sharoit va boshqalar) bilan ham belgilanadigan fiziologik va psixologik imkoniyatlari.

Bir qator universitetlarda ta'limning eng ko'p qo'llaniladigan usullari qatoriga quyidagi usullar kiradi: muammoli, dasturlashtirilgan, kvant, induktiv-deduktiv, ijodiy ta'lim, biznes va rolli o'yinlar, amaliy tadqiqotlar, murabbiylik, masofaviy ta'lim va boshqalar.

Respublikamizda kadrlar tayyorlashning eng samarali vositasi sifatida modulli o'qitish tamoyillariga alohida e'tibor berila boshlandi.

Modullarni ishlab chiqishdan maqsad har bir kurs mavzusining mazmunini kasbiy, pedagogik va didaktik maqsadlarga muvofiq tarkibiy qismlarga ajratish, barcha komponentlar uchun tegishli o'qitish turlari va shakllarini aniqlash, ularni o'z vaqtida muvofiqlashtirish va yagona kompleksga birlashtirishdan iborat.

O'quv moduli - bu o'quv kursining umumiy mavzusiga yoki dolzarb ilmiy-texnik muammoga bo'ysunadigan har xil turdagi va shakllarining integratsiyasi. Kursning katta qismi yoki mavzusi bo'lgan modul fanning asosiy tushunchasini - hodisa, qonun, strukturaviy reja va boshqalarni ifodalaydi. yoki o'zaro bog'liq tushunchalar guruhi.

Odatda, semestrlik ma'ruza kursi (40-50 ma'ruza soati) 10-12 modulga bo'linadi, xuddi kursning qabul qilingan bo'linishi bo'yicha kollokviumlar o'tkaziladigan bir qator mavzularga o'xshaydi.

Eng yaxshi xorijiy universitetlarda modulli bo'linish fanning kontseptual apparatini qat'iy tizimli tahlil qilishga asoslangan bo'lib, bu fundamental tushunchalar guruhlarini aniqlash, materialni mantiqiy va ixcham guruhlash, fanlar, va kurs hajmini 30% yoki undan ko'proq qisqartiradi, kurs davomida va tegishli mavzularda takrorlashdan qochish imkonini beradi.

Har bir modul zarur didaktik va uslubiy materiallar bilan ta'minlangan, o'quv jarayonida egallashi lozim bo'lgan asosiy tushunchalar, ko'nikma va malakalar ro'yxati keltirilgan.

Ushbu ro'yxat yoki kirish tavsifi yozma ish shaklida yoki kompyuter tizimi tomonidan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan dastlabki nazorat dasturini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Bir kurs doirasida har bir modul oxiridagi yakuniy test keyingisi uchun dastlabki nazorat vazifasini bajaradi. Har bir modul uchun ma'lumotnoma va illyustrativ materiallar to'plami shakllantiriladi, talaba uni o'rganishni boshlashdan oldin oladi. Modul tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati bilan ta'minlangan. Har bir talaba materialni o'zlashtirib, moduldan modulga o'tadi va do'stlaridan mustaqil ravishda doimiy nazorat bosqichlaridan o'tadi.

Bilimlarni baholash uchun yangi, yanada progressiv tizim qo'llaniladi: joriy, oraliq (terminal) va yakuniy nazoratning har bir bosqichida talaba tomonidan erishilgan barcha natijalar (bal yoki baho) bilan baholanadi. Barcha to'plangan ballar jamlanadi va individual jamlanadi.

Talabaning maqsadi maksimal ball to'plashdir. Modulli o'qitish metodi kursning asosiy masalalari bo'yicha umumlashtirilgan ma'lumot beruvchi muammoli va yo'naltirilgan ma'ruzalarni o'qishni o'z ichiga oladi.

Maxsus fanlar bo'yicha ma'ruzalar rivojlantiruvchi ta'limning metodik tamoyillariga asoslanib, talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Modulning amaliy mashg'ulotlari va laboratoriya ishlari ma'ruzalar bilan birgalikda o'rganiladi, ularning mazmuni yangi materialni o'rganish va muayyan amaliy ko'nikmalarni egallash bilan to'ldiriladi.

Modulli o'qitish usulining ijobiy xususiyatlari uning selektivligi, moslashuvchanligi va uning tarkibiy qismlari - modullarni qayta tashkil etish imkoniyatidadir. Usulning kamchiliklari yo'q emas, ya'ni o'quv materialini alohida olish mumkin va to'liq bo'lmaydi. Axborot modullarining mantiqiy aloqasi ham yo'qolishi mumkin, buning natijasida bilimlar parchalanadi va hokazo. O'qitishning eng samarali usulini tanlash, birinchi navbatda, o'qituvchining shaxsiy xususiyatlariga, uning mutaxassis, olim va o'qituvchi sifatidagi potentsial intellektual imkoniyatlariga bog'liq.

Tabiatda har doim va hamma joyda qo'llanilishi mumkin bo'lgan universal va optimal samarali usul mavjud emasligi sababli, o'qituvchining potentsial shaxsiy fazilatlarini sifatida har bir

o'qituvchi o'z bilimining aniq sohasini va o'qiyotgan fan sohasini eng yaxshi belgilaydigan o'qitish usulini mustaqil ravishda tanlaydi.

O'qituvchi o'z intizomini qanchalik yaxshi bilsa, pedagogik va psixologik o'qitish texnikasini qanchalik yaxshi bilsa, mamlakat iqtisodiyoti o'zi uchun eng samarali o'qitish usulini tanlash imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi, bu esa pirovardida milliy kadrlar uchun malakali va malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

Aynan O'zbekiston Respublikasi sanoati bugungi kunda yanada ilg'or "O'QITUVCHI" tizimini yaratishga qodir bo'ladi, ya'ni, bilim va madaniyat estafetasining o'tkazilishini ta'minlay oladi va atrofdagi tabiat bilan zamonaviy talablarga javob beradigan munosabatlarni topadi, XXI asrda o'z sohasining etakchilar guruhiga qo'shiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risida"gi qonuni // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Axborotnomasi.- 1997 y. -№ 11-12. -295 b; O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2007 y. - № 15.
2. Андреев А.А. Педагогика высшей школы.Новый курс.-М.: Московский международный институт эканометирики, информатики, финансов и права. 2002. – 264 с.

TABIIY FANLARNI O'QITISHDA YANGI YONDASHUV: INTEGRATIV TANQIDIY FIKRLASH VA AMALIY KO'NIKMALAR TAKSANOMIYASI

J.M.Sharopov, G.A.Ixtiyarova, Xaydarova Ch.Q.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Zamonaviy ta'lim tizimida taksanomiyalar muhim rol o'ynaydi. Ular o'qituvchilarga o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini tizimli ravishda baholash va rivojlantirishga yordam beradi. Taksanomiya, ta'lim jarayonida o'quvchilarning turli darajadagi o'rganish qobiliyatlarini tasniflash va ularning o'sishini kuzatib borish uchun ishlatiladigan tizimdir. Ushbu tizimlar o'qituvchilarga o'quv dasturlarini tuzishda va darslarni rejalashtirishda asosiy yo'nalishlar beradi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi, "Integrativ tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalar taksanomiyasi"ning tabiiy fanlarni o'qitishdagi ahamiyatini o'rganish va uning ta'limdagi samaradorligini baholashdir. Tadqiqot, ushbu yangi taksanomiyaning o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga va ularning tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga qanday yordam berishi mumkinligini aniqlashga qaratilgan.

Ta'limdagi eng mashhur taksanomiyalardan biri - Blum taksanomiyasi. Benjamin Blum tomonidan yaratilgan ushbu taksanomiya o'quvchilarning bilim olish darajasini oltita asosiy bosqichga ajratadi: bilish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, sintez qilish va baholash. Har bir bosqich o'quvchilarning murakkablik darajasini oshirishga qaratilgan bo'lib, ularning o'rganish jarayonini yanada chuqurroq va samarali qiladi.[1] Ushbu tadqiqot, mavjud ilmiy adabiyotda muhokama qilingan Blum taksanomiyasi kabi an'anaviy taksanomiyalardan farqli o'laroq, tabiiy fanlarni o'qitishda integrativ va amaliy yondashuvlarni qo'llashning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Biroq, zamonaviy ta'lim muhitida yangi yondashuvlar va taksanomiyalar talab qilinadi. Jumladan, "Integrativ tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalar taksanomiyasi" kabi yangi tuzilishlar tabiiy fanlarni o'qitishda yanada samarali bo'lishi mumkin. Ushbu taksanomiya o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga va ularning tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga qaratilgan. Bu taksanomiya o'quvchilarni faol o'rganish jarayoniga jalb qilish, ularning mustaqil fikrlashini shakllantirish va ilmiy tushunchalarni hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shu sababli, ushbu maqolada "Integrativ tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalar taksanomiyasi"ning tabiiy fanlarni o'qitishdagi ahamiyati va

uning Blum taksanomiyasidan farqlari ko'rib chiqiladi. Bu taksanomiya o'qituvchilarga o'quvchilarning o'rganish jarayonini yanada samarali boshqarishga yordam berishi va ta'lim sifatini oshirishga hissa qo'shishi kutilmoqda.

"Integrativ tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalar taksanomiyasi" o'quvchilarning tabiiy fanlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishini qanday oshirishi mumkin?

Ushbu taksanomiya o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda qanday samarali bo'lishi mumkin?

Yangi taksanomiya tabiiy fanlarni o'qitishda an'anaviy yondashuvlarga qaraganda qanday afzalliklarga ega?

Ushbu tadqiqot, ta'lim sohasida yangi yondashuvlarni qo'llashning ahamiyatini ko'rsatish va o'quvchilarning tabiiy fanlarni o'rganishdagi samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi taksanomiyani taklif etish orqali ta'lim sifatini yaxshilashga hissa qo'shishga intiladi.

Taksanomiya so'zi lotincha "taxonomia" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "tartibga solish" yoki "tasniflash" ma'nosini anglatadi. Pedagogikada taksanomiya, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini turli darajalarga tasniflash va ularning o'rganish jarayonini tizimli ravishda baholash uchun ishlatiladigan bir tizim yoki ramkadir. Bu tizim o'qituvchilarga o'quv dasturlarini tuzishda, darslarni rejalashtirishda va o'quvchilarning o'rganish natijalarini baholashda asosiy yo'nalishlar beradi. Pedagogik taksanomiyalar va ularning ta'limdagi roli haqida olib borilgan tadqiqotlar turli xil pedagogik tamoyillar, o'qitish usullari, va ta'lim texnologiyalarining ta'lim jarayoniga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Ushbu mavzuga oid adabiyot sharhi quyidagilarni o'z ichiga oladi: Kemp et al. (2019) ta'lim texnologiyalariga bo'lgan munosabatlarni ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash va ularni keng, o'rta va tor guruhlariga tashkil etish maqsadida nazariy ko'rib chiqishni olib borgan. Bu, ta'lim texnologiyalarini baholashda ishlatiladigan o'lchov vositalarini yanada ob'ektiv qilishga yordam beradi (Kemp, Palmer, & Strelan, 2019). Sandlin et al. (2011) jamoat pedagogikasi tadqiqotlarini birinchi marta umumlashtiruvchi integrativ adabiyot sharhini taqdim etgan. Bu tadqiqot ta'limning rasmiy ta'limdan tashqari jarayonlari va saytlariga e'tiborni qaratgan (Sandlin, O'malley, & Burdick, 2011). Kind (2009) ilmiy maqolalarida, pedagogik kontent bilimining (PCK) fan o'qituvchilari ta'limida qanday qo'llanilishi mumkinligini o'rganadi. Bu, novis va tajribali o'qituvchilarning o'qitish jarayoniga moslashuvini yaxshilashga yordam beradi (Kind, 2009). Chan et al. (2002) SOLO taksanomiyasi, Bloom taksanomiyasi va o'ylab ko'rishni o'lchash modeli kabi turli xil ta'lim taksanomiyalarini o'quv natijalarini o'lchashda qo'llashni o'rganadi. Ular SOLO taksanomiyasining turli xil o'quv natijalarini o'lchashda mos kelishini topdilar (Chan, Tsui, Chan, & Hong, 2002). Chow et al. (2007) fizik tarbiya sohasida TGfU (Teaching Games for Understanding) pedagogik strategiyasining nazariy asoslarini va dinamik tizimlar nazariyasiga asoslangan nolinear pedagogik doirani o'rganishadi. Bu, TGfU samaradorligining nazariy asoslari bo'yicha ko'rsatmalar beradi (Chow, Davids, Button, Shuttleworth, Renshaw, & Araújo, 2007). Ushbu adabiyotlar pedagogik taksanomiyalar va ularning ta'limdagi roli to'g'risida chuqur tushunchalar beradi va o'qitish jarayonini yaxshilashda qanday yondashuvlar samarali ekanligini ko'rsatadi.

Taksanomiyaning bosqichlari

Taksanomiya besh asosiy bosqichdan iborat bo'lib, har biri o'quvchilarning turli ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan:

1. Asosiy tushunchalar va qiziqishni uyg'otish

Bu bosqichda o'quvchilarni mavzu bo'yicha asosiy tushunchalar bilan tanishtirish va ularning qiziqishlarini uyg'otish maqsad qilingan. Qiziqarli faktlar, interaktiv taqdimotlar va real hayotga bog'liq misollar yordamida o'quvchilarning qiziqishlarini oshirishga harakat qilinadi.

2. Tahliliy fikrlashni rivojlantirish

Ikkinchi bosqichda o'quvchilarni muhim tushunchalarni chuqurroq tahlil qilishga undash va ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ko'zda tutilgan. Bu bosqichda guruhli muhokamalar, tanqidiy savol-javoblar va tahliliy yozma ishlar asosiy metodlar hisoblanadi.

3. Amaliy tatbiq va muammolarni hal qilish

Uchunchi bosqichda o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliy muammolarni hal qilishda qo'llash imkoniyati beriladi. Amaliy tajribalar, loyiha asosidagi ta'lim va hayotiy vaziyatlarni modellashtirish usullari qo'llaniladi.

4. Ijodiy yechimlar va yaratuvchanlik

To'rtinchi bosqichda o'quvchilarni yangi g'oyalarni yaratishga va ijodiy yechimlar topishga rag'batlantirish maqsad qilingan. Ijodiy loyihalar, guruh ishlari va mustaqil tadqiqotlar bu bosqichning asosiy elementlaridir.

5. Refleksiya va o'z-o'zini baholash

Beshinchi va oxirgi bosqichda o'quvchilarni o'zlarining o'rganish jarayonlarini tahlil qilish va baholashga o'rgatish ko'zda tutilgan. Kunning oxirida refleksiya, portfoliolar va o'z-o'zini baholash usullari qo'llaniladi.

"Integrativ tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalar taksanomiyasi" o'quvchilarning bilim olish jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida yaratilgan bo'lib u Bloom taksanomiyasiga mos keladi va tabiiy fanlar xususan kimyoni o'qitishda qo'llash uchun o'z afzalligini ko'rsatadi. Ushbu taksanomiya o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, amaliy tatbiq va ijodiy yechimlar topish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Bu yondashuv, o'quvchilarni faol va maqsadga yo'naltirilgan o'rganishga undaydi va ularning umumiy ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Bloom's Taxonomy va Integrativ tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalar taksanomiyasining xususiyatlari va o'quvchilarga ta'siri quyidagi jadvalda taqdim etilgan:

Jadval

<i>Bloom taksanomiyasi</i>	<i>Integrativ tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalar taksanomiyasi</i>
Bilim	<i>Asosiy tushunchalar va qiziqishni uyg'otish</i>
Tushunish	<i>Tahliliy fikrlashni rivojlantirish</i>
Qo'llash	<i>Amaliy tatbiq va muammolarni hal qilish</i>
Tahlil	<i>Ijodiy yechimlar va yaratuvchanlik</i>
Sintez	<i>Refleksiya o'z-o'zini baholash</i>
Baholash	

Ushbu jadvalda ko'rsatilganidek, Integrativ tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalar Taksanomiyasi Bloom's Taksanomiyasining asosiy tuzilishiga mos keladi, ammo amaliy tatbiq, ijodkorlik va refleksiya uchun urg'u beradi. Bu taksanomiya o'quvchilarni faol jalb qilish, ularning tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish hamda tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishlarini chuqurlashtirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bloom, BS; Engelhart, MD; Furst, EJ; Hill, WH; Krathwohl, DR(1956). Ta'lim maqsadlari taksonomiyasi: Ta'lim maqsadlari tasnifi. jild. I qo'llanma: Kognitiv soha. Nyu-York: Devid Makkay kompaniyasi.
2. Kemp, A., Palmer, E., & Strelan, P. (2019). A taxonomy of factors affecting attitudes towards educational technologies for use with technology acceptance models. *Br. J. Educ. Technol.*, 50, 2394-2413. <https://doi.org/10.1111/BJET.12833>.
3. Sandlin, J., O'malley, M., & Burdick, J. (2011). Mapping the Complexity of Public Pedagogy Scholarship. *Review of Educational Research*, 81, 338 - 375. <https://doi.org/10.3102/0034654311413395>.
- 4 Kind, V. (2009). Pedagogical content knowledge in science education: perspectives and potential for progress. *Studies in Science Education*, 45, 169 - 204. <https://doi.org/10.1080/03057260903142285>.
- 5.Chan, C., Tsui, M., Chan, M., & Hong, J. (2002). Applying the Structure of the Observed Learning Outcomes (SOLO) Taxonomy on Student's Learning Outcomes: An empirical study. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 27, 511 - 527. <https://doi.org/10.1080/0260293022000020282>.
- 6.Chow, J., Davids, K., Button, C., Shuttleworth, R., Renshaw, I., & Araújo, D. (2007). The Role of Nonlinear Pedagogy in Physical Education. *Review of Educational Research*, 77, 251 - 278. <https://doi.org/10.3102/003465430305615>.
- 7.Узимизни адабитни 2 та камида кушинг

IZOTOPLARGA OID MASALALAR YECHISHNING YANGI USULI

Q.I.Yoqubova S.X.Xamidov

Jizzax politexnika instituti Kimyo kafedrasi assistenti

Annotatsiya: Bugungi kunda D.I.Mendeleyev davriy sistemasida joylashgan elementlarning ko'plab tabiiy va sun'iy izotoplari mavjud. Izotoplarning turli holat, nisbat turlarda birikishidan boshqa-boshqa molekular hosil bo'ladi. Maqolada izotoplardan foydalanib molekula hosil qilish usullari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: izotop, xossa, molekula, indeks, faktorial

Hozirgacha 280 ga yaqin barqaror va 2000 dan ortiq radioaktiv izotoplar ma'lum. Masalan, simob 7 ta, qalay 10 ta, uran esa 3 ta izotopga ega. Izotoplarning fizik va kimyoviy xossalari deyarli bir xil bo'ladi. Elementlarning izotoplari kimyoviy elementlar davriy sistemasida ayni bitta o'rinda joylashgan. [1]

Elementlar izotoplari soni ko'rsatilib, shu izotoplar ayni moddadan necha xil hosil qilishi mumkinligini topishda kam sonda izotoplar berilsa, yoki modda molekulasida element indekslar soni kam bo'lsa, shu tarkibli moddalar sonini hisoblash mumkin. [2-3] Masalan, vodorodning ikki xil (^1H va ^2D) va kislorodning uch xil (^{16}O , ^{17}O , ^{18}O) izotoplaridan necha xil suv molekulasida hosil qilishi mumkinligini modda formulalarni yozib topish mumkin. Bunda moddalar miqdoriy va sifat tarkibiga ega bo'lmasligi va izotoplar soni hosil qilinishi lozim bo'lgan modda molekulasida tarkibiga mos bo'lishini e'tiborga olinadi.

- 1) ${}^1\text{H}_2{}^{16}\text{O}$ (${}^1\text{H}-{}^{16}\text{O}-{}^1\text{H}$) 4) ${}^2\text{D}_2{}^{16}\text{O}$ (${}^2\text{D}-{}^{16}\text{O}-{}^2\text{D}$) 7) ${}^1\text{H}{}^2\text{D}{}^{16}\text{O}$ (${}^1\text{H}-{}^{16}\text{O}-{}^2\text{D}$)
 2) ${}^1\text{H}_2{}^{17}\text{O}$ (${}^1\text{H}-{}^{17}\text{O}-{}^1\text{H}$) 5) ${}^2\text{D}_2{}^{17}\text{O}$ (${}^2\text{D}-{}^{17}\text{O}-{}^2\text{D}$) 8) ${}^1\text{H}{}^2\text{D}{}^{17}\text{O}$ (${}^1\text{H}-{}^{17}\text{O}-{}^2\text{D}$)
 3) ${}^1\text{H}_2{}^{18}\text{O}$ (${}^1\text{H}-{}^{18}\text{O}-{}^1\text{H}$) 6) ${}^2\text{D}_2{}^{18}\text{O}$ (${}^2\text{D}-{}^{18}\text{O}-{}^2\text{D}$) 9) ${}^1\text{H}{}^2\text{D}{}^{18}\text{O}$ (${}^1\text{H}-{}^{18}\text{O}-{}^2\text{D}$)

Demak, 9 xil H_2O tarkibli molekula hosil bo'lishi mumkin.

Uch xil vodorod, ikki xil oltingugurt va uch xil kisloroddan iborat sulfat kislota molekulari soni nechta bo'lishi mumkin? kabi masalalarni mantiqiy hisobda modda formulalarini yozib hisoblab topish noqulay va juda ko'p vaqtni oladi. Bunday masalalarni ishlashda matematik hisob-kitoblardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Quyida shunday hisoblash usullardan biri keltirilgan. Bunday turdagi masalalarni yechishda D. To'xtayev tomonidan tuzilgan jadvaldan foydalanish anchagina qulaylik tug'diradi.

		Izotop soni						
Indeks		1	2	3	4	5	6	7
	1	1	2	3	4	5	6	7
	2	1	3	6	10	15	21	28
	3	1	4	10	20	35	56	74
	4	1	5	15	35	70	126	200
	5	1	6	21	56	126	252	452
	6	1	7	28	84	230	482	934
	7	1	8	36	120	350	832	1766

Jadval bilan ishlashda modda molekulasida indeks soni va uning izotop soni tanlanib ularni birlashtiruvchi chiziq tutashgan katakdagi raqam yozib olinadi. Keyingi izotoplarda shu holat takrorlanib, olingan natijalar ko'paytiriladi. Ko'paytma molekula sonini bildiradi.

Masalada berilgan: 3 xil (H), 2 xil (S), 3 xil (O) izotoplari

Topish kerak: necha xil H_2SO_4 molekulasi hosil qilish mumkinligini Vodorod uchun indeksdan 2 izotopdan 3 ni tanlaymiz, ular tutashgan katakdagi son-"6" Oltingugurt uchun indeksdan 1, izotopdan 2 ni tanlaymiz ular tutashgan katakdagi son-"2" Kislorod uchun indeksdan 4, izotopdan 3 ni tanlaymiz, ular tutashgan katakdagi son-"15"

		Izotop soni						
Indeks		1	2	3	4	5	6	7
	1	1	2	3	4	5	6	7
	2	1	3	6	10	15	21	28
	3	1	4	10	20	35	56	74
	4	1	5	15	35	70	126	200
	5	1	6	21	56	126	252	452
	6	1	7	28	84	230	482	934
	7	1	8	36	120	350	832	1766

Olingan natijalar ko'paytiriladi: $6 \cdot 2 \cdot 15 = 180$ xil H_2SO_4 molekulasini hosil qilish mumkin.

Mustaqil ishlash uchun quyidagi masalalar o'quvchilarga beriladi. O'quvchilar yuqoridagi usuldan foydalanib masala yechishadi va javobni to'g'ri ekanligini tekshirib olishadi. Natijada o'rgangan bilimlarini qo'llash orqali shu turdagi masalalarni yechish ko'nikmasi shakllanadi. [4-5]

- ${}^{12}\text{C}$, ${}^{13}\text{C}$, ${}^{14}\text{C}$ va ${}^1\text{H}$, ${}^2\text{H}$, ${}^3\text{H}$ izotoplari ishtirokida necha xil CH_4 molekulasini hosil qilish mumkin? (J: 45 ta.)
- ${}^{16}\text{O}$, ${}^{17}\text{O}$, ${}^{18}\text{O}$ izotoplaridan iborat necha xil O_3 molekulasini hosil qilish mumkin? (J: 10 ta.)
- Vodorodning uch xil (${}^1\text{H}$ va ${}^2\text{D}$ va ${}^3\text{T}$) va kislorodning uch xil (${}^{16}\text{O}$, ${}^{17}\text{O}$, ${}^{18}\text{O}$) izotoplaridan necha xil H_2O_2 tarkibli birikmalar hosil qilish mumkin? (J: 36 xil)

Izotoplardan foydalanib molekula hosil qilishning yuqoridagi usuli qulay va hisoblashga oson hisoblanadi. Bundan tashqari matematik usul (faktoriallardan foydalanish) bilan ham shu turdagi masalalarni ishlash mumkin.

Agar izotoplardan hosil bo'ladigan molekula soni o'rniga ma'lum massali yoki tarkibli molekulalar so'ralsa, mantiqiy fikrlab ishlashga to'g'ri keladi. Masalan, yuqoridagi keltirilgan vodorodning ikki xil (^1H va ^2D) va kislorodning uch xil (^{16}O , ^{17}O , ^{18}O) izotoplaridan necha xil $M=20$ bo'lgan suv molekulasi hosil qilishi mumkinligini so'ralsa, molekula tarkibida 2 ta vodorod va bitta kislorod bo'lishi va molyar massa 20 g/mol bo'lishini hisobga olish lozim:

- 1) $^1\text{H}_2^{18}\text{O}$, 2) $^1\text{H}^2\text{D}^{17}\text{O}$, 3) $^2\text{D}_2^{16}\text{O}$

Xulosa qilib aytganda bunday turdagi masalalarni ishlash o'quvchilarning dunyoqarashi va fikrlash doirasini oshiradi, olgan bilimlarini mustahkamlaydi, kimyoviy tafakkur hosil bo'lishini rivojlantiradi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Birinchi jild. Toshkent, 2000
2. Rahmatullayev N., Omonov H., Mirkomilov Sh. "Kimyo o'qitish metodikasi" T., «Iqtisod-Moliya», 2013.
3. M.S.Sharipov, S.I.Nazarov H.Q.Razzoqov. "NOORGANIK KIMYODAN MASALA VA MASHQLAR TO'PLAMI". Buxoro. BuxDU, 2019.
4. Toshboyeva, S. Q., Hamidov, S. X., & Qurbanova, L. M. (2021). Elektrolitik dissotsiyanish nazariyasini o'qitishni AKT asosida takomillashtirish. *Science and Education*, 2(3).
5. Xodiyevich X. S. et al. Eruvchan elektrodga doir yangi turdagi masalalar va ularni yechish usullari //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 2 (7). – С. 6-11.
6. Karimova S. B. Ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarning roli //Журнал естественных наук. – 2021. – Т. 1. – №. 2.

KIMYO FANINI O'QITISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

S.X.Xamidov
Jizzax politexnika instituti

Bugungi kunda kimyo fanlarini o'qitishda pedagogika fani taaluqli yangiliklar juda ko'p bo'lishiga qaramasdan, oldingilardan keskin farq qiladigan, pedagogik faoliyatni tubdan o'zgartirishni taqazo yetadigan yangilik - bu pedagogik jarayonni texnologik asoslarda yo'lga qo'yishdan iboratdir.

Yangi pedagogik texnologiyalar bilim beruvchini (o'qituvchi) va bilim oluvchini (o'quvchi) ta'lim jarayonida faol bo'lishini, ongini batamom o'zlashtirayotgan o'quv materialiga qaratishni taqozo qiladi.[1] O'qituvchi, ayniqsa ta'lim mazmunini texnologik loyihaga aylantirish jarayonida, o'ta chuqur bilimga ega bo'lishi, eng kichik detallargacha e'tiborda saqlashi va ularni loyiha mazmuniga kiritishga erishmog'i darkor. O'quv materialini texnologik loyihaga aylantirish qanday tartibda bo'ladi, qanday qoidalarga amal qiladi, nima bilan boshlanib, nima bilan yakunlanadi? degan savollar paydo bo'lishi tabiiy. [2]

Pedagogik texnologiya loyihasining tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

Kimyo fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'rganiladigan mavzuning nomidan boshlanadi. Mavzuning mazmuni asosiy savollarga bo'linadi. Savollar mavzu ichidagi tugallangan fikrlarda va keyingisidan ma'lum darajada farqlanadigan tushunchalarni qamrab oladi. Savollar sun'iy tarzda ko'paytirilmasligi va kamaytirilmasligi kerak. Bunda bilim beruvchini (o'qituvchi)ning bilimi va mahorati katta rol o'ynaydi.

Mavzu asosiy savollarga bo'lingandan keyin mavzuning ikkinchi elementi, ya'ni tayanch tushuncha va iboralar yozib chiqiladi. Mazkur mavzu uchun ahamiyatli bo'lgan asosiy tushunchalar

alohida-alohida qayd yetiladi. Ularning ma'nosi mazmuni ichida izohlanadi. Lekin bilim oluvchi tayanch tushunchalarni mazmunini boshida ko'rib, nimalarga e'tibor qaratish kerakligini bilib oladi.

O'tilayotgan mavzuning uchinchi elementi maqsadli tizim hisoblanadi. Bunda har bir asosiy savol uchun alohida maqsadlar qo'yiladi. Avvalo (darsning) o'qituvchining maqsadlari (ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi) va bilim oluvchilarning maqsadlari (identiv o'quv maqsadlari) ketma-ketlikda aniq belgilab chiqiladi.

Bilim oluvchilar uchun qo'yiladigan maqsadlar identiv o'quv maqsadlari yoki o'quvchilarning mashg'ulot davomidagi o'quv vazifalari deb ham ataladi. Bilim oluvchilarning o'quv vazifalari aniqlanib, pedagogik texnologiyalarning yana bir qoidasiga amal qilinadi.

O'tilayotgan mavzuning beshinchi elementi nazorat topshiriqlari hisoblanadi. Nazorat topshiriqlari identiv o'quv maqsadlari, bilimlarni o'zlashtirish darajalari va mazmuniga mos holda qo'yiladi. Nazorat topshiriqlari test shaklida, yozma, og'zaki va amaliy bo'lishi mumkin. Savolning mazmuni va o'quvchi tomonidan bajarilishi lozim bo'lgan vazifalardan kelib chiqqan holda nazorat topshiriq turlari aniqlanadi. Nazorat topshiriqlari iloji boricha ko'proq bo'lishi zarur. O'quvchilar nazorat topshiriqlarini bajarish orqali bilimlarini sinab ko'radilar.

O'quvchilarning bilimlari tekshirib reyting asosida baholanadi.

O'tilayotgan mavzuning so'ngida mavzu yuzasidan umumiy nazorat savollari qo'yiladi. Bu mavzuni yaxlit, bir butun holda tasavvur etishini, qo'shimcha bilim va tajribalarni egallashni ta'minlaydi.[3]

O'tilgan mavzu bo'yicha foydalanish mumkin bo'lgan adabiyotlar ro'yxati bilan yakunlanadi.

O'quv mashg'ulotlarini tashkil yetishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash uchun birinchi navbatda yuqorida bayon yetilgan tartibda o'tilayotgan mavzu mos kelishi shart. Bu mashg'ulotlarning qiziqarli va yuqori saviyada o'tishini taminlaydi. Faqat o'qituvchi va o'quvchilar bunday mashg'ulotlarga avvalo ruhiy jihatdan tayyor bo'lishi kerak. Yillar davomida hosil bo'lgan tajriba, ko'nikma va malakalar ayniqsa streatiplar (qoliplangan odatlar) xalaqit berishi mumkin. O'qituvchi buni yengishi, o'zini va o'quvchilarni tayyorlashi lozim bo'ladi.

Yangi pedagogik texnologiyalar asosida ta'lim-tarbiya jarayoni tashkil etilganda ta'limning samaradorligi ortishi bilan birga, o'quvchilarning aqliy, axloqiy va ruhiy ulg'ayishlari o'zaro uyg'un holda takomillashib borishi aniqlangan. Bunda o'quvchi yoshlarda bilim olishga munosabat o'zgaradi. O'zlarining aqliy qobiliyatlariga bo'lgan ishonchlari kuchayadi.[4] Kelajakka yuksak umidlar bilan qarash hissi ortadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning barcha elementlari to'la joriy yetilsa, yoshlarimiz dunyodagi eng nufuzli ilm sohalarini egallash va rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Yangi pedagogik texnologiyalarni "Kimyo" ta'limida to'laqonli tarzda texnologik jarayon sifatida tadbiiq etish, ta'lim-tarbiya jarayonini texnologiyalashtirish – oliy ta'lim muassasasining kuchli moddiy-texnik bazasini rivojlantirish ko'p vaqt va mehnat talab etadigan murakkab jarayondir. [5]

"Kimyo" ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash uchun professor-o'qituvchi yuksak pedagogik mahoratga ega bo'lib, dars mavzusi, o'quvchilar soni, ularning qiziqishi, qobiliyatlarini har tomonlama hisobga olishi kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

7. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni
8. Rahmatullayev N., Omonov H., Mirkomilov Sh. "Kimyo o'qitish metodikasi" T., "Iqtisod-Moliya", 2013.
9. Xodiyevich, X. S. (2022). Kvant sonlari mavzusini tushintirishda "Pinbord" va "Charxpalak" texnologiyalarini qo'llash. Jurnal yestestvennykh nauk, 1(1 (6)),
10. Axmadjonova, Y. T., & Axmadjonova, U. T. (2021). O'quv dars mashg'ulotlarida didaktik o'yin texnologiyalaridan foydalanish. Science and Education, 2(11)

11. Pozilov M.N., Xamidov S.X., Karimova F.S. Kimyo fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar "Kimyo fani va sanoatining dolzarb muammolari" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, Farg'ona davlat universiteti, 2023-yil 24-25-noyabr. 126-128 betlar

KIMYO O'QITUVCHILARINING METODIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

N.S.Qaimova

Navbahor ko'p tarmoqli texnikum maxsus fan o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada kimyo o'qituvchilari kasbiy kompetentligini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishi. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishiga qaratilgan mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Xalqaro dastur (PISA), PISA, kompetentlik, qobiliyat, kasbiy malaka, o'quvchilarning o'qish savodxonligi, matematik savodxonligi va tabiiy- ilmiy savodxonlik, ijtimoiy kompetentlik, maxsus kompetentlik

Zamonaviy jamiyat ta'lim tizimi oldiga yuqori malakali, intiluvchan, raqobatbardosh, tashabbuskor, ma'naviy va jismoniy soqlom shaxslarni tarbiyalab berish talabini qo'ymoqda. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, oliy ta'lim muassasalarida kompetentli ilmiy pedagogik kadrlar zaqirasini yaratish" vazifasi belgilandi [1]. Kompetentli pedagog – u kim? Uning shakllanish jarayoni qanday kechadi kabi savollar tug'iladi. Shu nuqtai nazardan "kompetentlik" va "kompetensiya" tushunchalar mazmun mohiyatini aniqlashimiz muhimdir.

Metodik kompetentlik deganda eng avvallo mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olishlari talab qilinadi. Metodik kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi.

Yosh o'qituvchilarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash, kasbiy-pedagogik vazifalarni oqilona hal qilish, faoliyati natijalarini real baholash, BKMni izchil rivojlantirib borish bo'lib, ushbu kompetentlik negizida psixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion va kommunikativ kompetentlik ko'zga tashlanadi.[2]

Ular o'zida quyidagi mazmunni ifodalaydi:

psixologik kompetentlik – pedagogik jarayonda sog'lom psixologik muhitni yarata olish, talabalar va ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o'z vaqtida anglay olish va bartaraf eta olish;

metodik kompetentlik – pedagogik jarayonni metodik jihatdan oqilona tashkil etish, ta'lim yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini to'g'ri belgilash, metod va vositalarni maqsadga;

informatsion kompetentlik – axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali ma'lumotlarni izlash, yig'ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o'rinli, samarali foydalanish;

kreativ kompetentlik – pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondashish, o'zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish;

innovatsion kompetentlik – pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g'oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etish;

kommunikativ kompetentlik – ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, talabalar bilan samimiy muloqotda bo'lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta'sir ko'rsata olish.[3]

Kimyo o'qituvchilari uchun quyidagi kompetensiyalarni tavsiya sifatida keltirib o'tamiz:

Kimyo darslarida indikatorlar mavzusi: Ingliz kimyogari Robert Boyle laboratoriyada navbatdagi tajriba o'tkazayotgan paytda bog'bon unga bir savat binafsha olib keladi. Gullarni yaxshi ko'rgan Boyle ularni hidlab, saqlash uchun stakandagi suvga solib qo'yadi. O'sha paytda laboratoriyani achchiq gaz hidi qoplab olgan edi. Birozdan so'ng gullar rangi to'q siyohrangdan qizil rangga o'tib qoladi. Buni ko'rgan olim shogirdlariga bir necha xil eritma tayyorlashni buyuradi va ularga gul bargidan solib ko'radi. Lakmusli lishaynik eritmasi yaxshi natija beradi. Boyle uni ko'rsatkich so'zining lotincha nomi bilan atagan. Hozirda bu pereparat kimyoviy laboratoriya analizlarida keng qo'llaniladi. Uning nomini ayting. **Javob: Indikator**

Kimyo darsi galogenlar mavzusi: 1811-yilda fransiyalik kimyogar-texnolog Bernar Kurtuaning otasi selitra pishirish bilan, Kurtuaning o'zi esa dengiz o'simliklari kulini o'rganish bilan shug'ullanishar edi. O'sha paytda soda dengiz o'ti kulidan olinardi. Kurtua kul eritmasini mis qozonda bug'latganda qozonning tez yemrilishini kuzatgan. U ikkita kolba olib, bittasiga sulfat kislotasi bilan temir, ikkinchisiga esa kul va suv aralashmasini solidi. Tadqiqotni o'tkazayotgan paytda laboratoriyaga kirib qolgan mushuk kolbalarni yiqitib yuboradi. Natijada kolbadagi eritmalar bir-biriga aralashib ketadi va aralashmadan siyohrang tutun chiqib boshlaydi. Buni ko'rgan yosh olim hayron bo'lib qoladi. U aslida o'zi bilmagan holda yangi kimyoviy elementni ixtiro qilgan edi. Bu kimyoviy elementning nomini ayting. **Javob: Yod**

Sof holatda bu elementni olish ustida ishlagan olimlardan bir nechtasi halok bo'lgan. Irlandiya Fanlar akademiyasining ikki a'zosi aka-uka Tomas Noks va Georg Noks birinchi qurboni bo'lganlar. Navbatdagi qurbon bryussellik kimyogar P. Lakey edi. Mashhur fransuz kimyogari Jer Nikles hayoti ham shunday yakunlanadi. Gey-Lyussak, Tenar va Devilar ham zaharlanishlari natijasida ancha azob chekdilar. Uni hatto mashhur olim M. Faradey ham ololmagan. Nihoyat 1886-yilda "qo'lga tushmas qasoskor"ni sof holda olingan. Buni olgan olim bir ko'zidan ajralgan. Aytingchi bu qaysi elementni kim olgan? **Javob: fluor, Anri Muassan**

Kimyo darsi metallar mavzusi: Bu metall tabiatda juda keng tarqalgan metall bo'lib, uning eng ko'p uchraydigan birikmasining nomi bir sport turi va hayvon nomining qo'shilishidan kelib chiqadi. Bu metall ishlab chiqariladigan zavoddan chiqadigan zaharli gazlar natijasida Respublikamizning janubiy viloyatlari hanuzgacha katta aziyat ko'rmoqda. Buni qarangi, kislotalar bu metallarni eritish u yoqda tursin uni passiv qilib qo'yadi. U qimmatbaho toshlar tarkibiga kiradi. Aytingchi bu xususiyatlar qaysi metallga xos? **Javob: Alyuminiy**

Xulosa shuki, kompetentlikni shakllantirish bosqichma-bosqich va uzluksiz jarayondir. U oliy ta'lim muassasasida boshlanadi va ish joyida tajribali ustozlar nazorati ostida davom etadi. Shuni unutmash kerakki, yuqori kasbiy kompetentlik nafaqat bilim darajasi, balki xodimning amaliy ko'nikmalari, tajribasi va shaxsiy fazilatlaridir.

Foydalangan adabiyotlar

1. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar Strategiyasi to'g'risida" 2017 yil 7 fevrvldagi PF-4947-sonli farmoni.
2. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari // Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. – Toshkent, 2015.–120 bet.
3. Тожибоева Г. Р. (2020). Психолого-педагогическая компетентность учителя начальных классов. *Science and World*, 1(77), 32-33.

4. Avlaev Orif Umirovich, & Abdujalilova Shoira Abdumajitovna. (2020). The Role of Social Intelligence in Personality Maturity. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 3983-3991.

KIMYO SANOATIDA TIBBIYOTNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

M.Sh.Ahadov

Navoiy davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Maqolada bugungi kimyo sanoati rivojlanayotgan davrda anorganik moddalar kimyosining rivojlanish tendensiyalari yoritib berilgan.

Shuningdek; maqolada anorganik moddalarga insoniyatning ehtiyoji, tibbiyotda anorganik moddalarga bo'lgan talab, anorganik kimyoda muhim kimyoviy reaksiyalar, kislota-asos reaksiyalari va redoks reaksiyalari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: redoks reaksiyalari, stentlar, protezlar, inson organizmida kimyoviy elementlar.

Kimyo tabiiy va sun'iy moddalar va ularning xossalariidan olingan materiallar kimyosini o'rganadigan fan sohasi deb ta'riflanadi. Odatda bu metallar, tuzlar va minerallar kabi uglerod-vodorod aloqalarini o'z ichiga olmaydi. Noorganik kimyo katalizatorlar, qoplamalar, yoqilg'i, sirt faol moddalar, materiallar, super o'tkazgichlar va preparatlarni o'rganish va ishlab chiqishda qo'llaniladi.

Hozirgi vaqtda u kimyo fanining sohasi sifatida biologik faol moddalarni izlab topish, ularni tarkibini isbotlash, sintezlash va organizmga ta'sir etish mexanizmini molekular darajada o'rganish bilan shug'ullanadi.

Inson tanasini tushunishda kimyo fanining o'rni beqiyos. Tirik organizmlarning kimyoviy tarkibiy qismlarining tuzilishi va funktsiyalariga qaratilgan. Barcha tirik organizmlarni va ularda sodir bo'ladigan barcha jarayonlarni boshqaradi va jarayonlar hayotning murakkabligini axborot oqimini boshqarish va metabolizm orqali biokimyoviy signalizatsiya va kimyoviy energiya oqimini boshqarish orqali tushuntirishga yordam beradi. Kimyoning rivojlanishi tibbiyot usulini o'zgartirdi.

Inson tanasining taxminan 99% atigi olti elementdan iborat: kislorod, vodorod, azot, uglerod, kaltsiy va fosfor. Yana besh element qolgan massaning taxminan 0,85% ni tashkil qiladi: oltingugurt, kaliy, natriy, xlor va magniy. Ushbu 11 elementning barchasi muhim elementlardir.

Kislorod: Kislorod inson tanasida eng keng tarqalgan element bo'lib, tana massasining taxminan 65,0% ni tashkil qiladi. Mavjud kislorodning katta qismi suv shaklida bo'ladi. Kislorod metabolizm va nafas olishda muhim rol o'ynaydi va element tanadagi har bir asosiy organik molekulada, shu jumladan oqsillar, uglevodlar, yog'lar va nuklein kislotalarda mavjud.

Uglerod: Uglerod inson tanasida keyingi eng keng tarqalgan element bo'lib, massa bo'yicha tananing 18% ni tashkil qiladi. Uning roli asosan tizimli bo'lib, ko'plab organik molekulalarning "umurtqa suyagi" ni tashkil qiladi.

Vodorod: Vodorod koinotdagi eng keng tarqalgan element (umumiy massaning taxminan 75%) va massa bo'yicha inson tanasining taxminan 10% ni tashkil qiladi. U suv shaklida (kislorod bilan birga) mavjud, shuningdek, organik molekulalarning muhim elementi hisoblanadi.

Azot: Azot inson tanasining 3% ni tashkil qiladi. U barcha organizmlarda aminokislotalar (oqsillarni tashkil etuvchi), nuklein kislotalar (DNK va RNK) va muhim energiya uzatish molekulasi bo'lgan adenozin trifosfat (ATP) kabi molekulalarda mavjud.

Kalsiy: Kaltsiy inson tanasida eng ko'p uchraydigan metall bo'lib, uning massasi taxminan 1,4% ni tashkil qiladi. Ehtimol, uning eng mashhur vazifasi suyaklar va tishlarning shakllanishi va

dietada kaltsiy etishmasligi turli xil degenerativ holatlarga olib kelishi mumkin. Inson tanasidagi boshqa muhim rollarga oqsil sintezi, hujayra membranalari orasidagi potentsial farqni saqlab turish va signal uzatish yo'llarida ikkinchi xabarchilar sifatida harakat qilish kiradi.

Fosfor:Fosfor yuqori reaktivdir va bu xususiyat tufayli u yerda hech qachon erkin element sifatida topilmaydi. Fosfatlar hayot uchun zarurdir va fosforning bu bog'langan shakli fosfolipidlar, ATP va nuklein kislotalar kabi muhim organik molekulalarning asosiy tarkibiy qismidir. U inson tanasining umumiy tana massasining 1,1% ni tashkil qiladi.

Kaliy:Kaliy tana massasining 1% dan kamrog'ini tashkil qiladi. U nerv hujayralari membranalari orqali kaliy ionlarini uzatish orqali nerv uzatilishida muhim rol o'ynaydi.

Oltinugurt:Koinotdagi eng keng tarqalgan o'ninchi element va Yerda beshinchi eng keng tarqalgan oltinugurt inson tanasida muhim rol o'ynaydi. Organizmda deyarli har doim metall sulfidlar va organosulfur birikmalari shaklida bo'ladi. Oltinugurt, shuningdek, teri va sochlarda joylashgan keratin oqsilining asosiy tarkibiy elementidir.

Natriy: Natriy, ishqoriy metal, odatda tuz tarkibida mavjud. Natriy ionlari osmotik bosimga hissa qo'shadi, chunki ular hujayradan tashqari suyuqlikning asosiy kationidir (ECF.) Natriy ham nervlarni uzatishda asosiy rol o'ynaydi.

Xlor:Xlor tendonlar, tishlar va suyaklarning shakllanishi bilan birga qonning kislota-baz muvozanatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. U odatda tuzlarda va organizmda kaliy va natriy bilan birgalikda mavjud. Shuningdek, u jigar faoliyatiga hissa qo'shadi va organik chiqindilarni yo'q qilishga yordam beradi.

Magniy:Magniy inson tanasida eng kam uchraydigan asosiy elementlardir. 300 ga yaqin fermentlar to'g'ri ishlashi uchun magniy ionlari talab qilinadi va magniy ionlari DNK, RNK va ATP kabi birikmalar bilan o'zaro ta'sir qiladi.

Protezlilar ishlab chiqarish uchun kimyo sanoati mas'uldir. Ushbu protezlilar yo'qolgan oyoq-qo'llarni almashtirish yoki ko'krak protezlari kabi kosmetik operatsiyalar uchun ishlatiladi. Boshqa tomondan, bemorda suyak o'rnini bosganda, uni tanasi rad etmaydigan material bilan bajarish kerak. 1-rasm.

1-rasm. Titan qotishmasidan qilingan suyak qoplamasi

Singan suyaklarni gips qilinadi bu tez qotadigan bog'lov bo'lib doka bintga gips kukunini bir tekisda yoyib tayyorlanadi. Tibbiyot amaliyotida singan oyoq-qo'lni harakatsizlantirish uchun qo'llaniladi. Suyak singanda va bo'g'imlarga shikast yetganda, ularni qimirlamaydigan qilib qo'yish, suyak-bo'g'im silini davolash, tug'ma va hayot davomida qiyshayib qolgan umurtqa pog'onasini to'g'rilash uchun ishlatiladi.

tabiiy gips—mineral; suvli kalsiy sulfat tuzi $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$; tarkibida sof holda CaO (32,56%), SO_3 (46,51%), H_2O (20,93%) bo'ladi.

Stomatologiyada tishlar Au, Ag, va boshqa metallar qotishmalaridan tayyorlanadi: Oltin stomatologiyaga yaroqlidir, chunki u egiluvchan, korroziyadan deyarli himoyalanmagan va tabiiy tishlarning qattiqligini yaqindan taqlid qiladi va shu bilan chaynash paytida tabiiy tishlarga hech qanday zarar etkazmaydi.

Materialshunoslikning muhim tarmog'i sifatida tibbiyot titan materiallari bu tashxis qo'yish, davolash yoki inson to'qimalari va a'zolarini almashtirish yoki ularning funktsiyalarini yaxshilash uchun yuqori texnik tarkibga ega va yuqori iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan yangi tashuvchi material. Bu materialshunoslik va texnologiyaning yangi sohasi. Biotibbiyot titan tayoqchalari inson hayotining sirlarini o'rganishga, inson salomatligi va uzoq umr ko'rishga yordam beradi.

2-rasm. Stentlar

Stentlar 2 xil bo'ladi to'liq metall va to'liq metall bilan dori qoplamasiga bo'linadi. 2-rasm.

To'liq metall stentlar har xil turdagi jarrohlik zanglamaydigan po'latdan yoki xrom-kobalt qotishmasidan tayyorlanadigan ramkalar.

Dori qoplamasida xrom-kobalt ramkasi yupqa polimer qatlam bilan qoplangan bu stent o'rnatilgandan keyin o'zidan sekin-asta dori modda chiqarib boshlaydi va zararlangan hududga kirib stenozni qayta shakllanishiga to'siqlik qiladi. Stentlar turli metallar qotishmalaridan yasaladi-tantal, niobiy, iriddiy, platina va kobalt kabi metallar qotishmasidan yasaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.A. Parpiyev, X.R.Raximov, A.G.Muftaxov –“Anorganik kimyo” nazariy asoslari Toshkent-2000.
2. Qoraev, S. (2016). Specific features of interdisciplinary coherence and interoperability. “Education, Science and Innovation,” 2 (2), 45-50.
3. Elmurzaeva, N. K., & Qorayev, S. B. (2021). Pedagogical Requirements for the Organization of the Educational Process in Specialized State Educational Institutions. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 1078-1084.
4. Қораев, С. Б. (2020). Профессионал таълимда ўқув амалиётларини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари. *Academic Research in Educational Sciences*, 1 (3), 1281-1286.
5. Адбужалилова, Ш. А. (2020). Талабалар илмий дунёқарашини шакллантиришда педагогик технологияларнинг ўрни. *Academic Research in Educational Sciences*, 1(4), 813-823.
6. Barakayevich, Q. S., & Baxtiyorovna, A. S. (2021). Xalqaro dastur talabalari asosida innovatsion ta'lim muhitini yaratish. *Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal*, 1(02), 132-137.

O'QUVCHILARNING MAVZUNI O'ZLASHTIRISH DARAJASINI ANIQLASHDA NOODATIY TESTLARDAN FOYDALANISH

A.O.Oripova, Z.B.Allayarova, N.M.Qutlimorotov
Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyo fanining azot guruhchasi mavzusini o'qitish jarayonida o'quvchilarning mavzuni o'zlashtirish darajasini aniqlashda noodatiy testlardan foydalanish haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Test, ochiq test, yopiq test, noodatiy testlar,

Kirish:

O'quvchilarning bilimi, malaka va ko'nikmalarini nazorat qilish, ularning bilimini o'stirishga va mavzuni samarali o'qitishni quroli bo'lib hisoblanadi. Noodatiy testlar hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biri bo'lib kelyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Test nima? Test berilgan alternativ javoblardan to'g'risini tanlash shaklidagi nazorat topshirig'idir. O'quv fani bo'yicha tuziladigan nazorat testlari, boshqa o'quv topshiriqlariga o'xshab, to'rt xil elementlardan tarkib topadi: mazmun, maqsad, funktsiya, metod. Boshqacha aytganda, test ma'lum o'quv materialini asosida tuziladi, bilimlarni nazorat qilish maqsadiga qaratiladi, faoliyatda bilimlarni tekshirish vazifasini bajaradi, berilgan javoblarni to'g'risini yoki eng to'g'risini ajratish metodi bilan bajariladi.

Testlarning shakliga ko'ra ham bir qancha guruhlarga ajratish mumkin.

1. Yopiq test. Bu test shart yoki so'roq va bir qancha javoblardan tuzilgan bo'lib, bittasi to'g'ri javob hisoblanadi. Uning yopiq test deyilishiga sabab, o'quvchi o'zining to'g'ri javobini bera olmaydi. U faqat mavjud javoblardan bittasini tanlashi mumkin. Bunday testlarni tuzishda yuzakilikdan ehtiyot bo'lish kerak va javoblar tuzayotganda mantiqiylik va tahlilga asoslanish lozim.

2. Ochiq test. Bu testda shart va so'roq beriladi javob esa mustaqil o'quvchi tomonidan topiladi. Bunda eng muhim o'zaki so'z tushirib qoldirilishi mumkin, ana shu o'zakda esa so'z topilishi lozim.

Quyida noodatiy testlardan namunalar keltiramiz:

Tagiga chizilgan atomlarning qay birini oksidlanish darajasi noto'g'ri ko'rsatilgan?

1. Modda Oksidlanish darajasi

A) $\underline{\text{HNO}}_3$ +5

B) $\text{Na}_2\underline{\text{CrO}}_4$ +6

C) $\text{Ca}\underline{\text{CO}}_3$ +4

D) $\underline{\text{Al}}_2\text{O}_3$ +2

Ishlanishi: Bu testda o'quvchilar har bir modda tarkibidagi belgilangan elementlarning Oksidlanish darajasini aniqlab, to'g'ri javobni tanlashadi.

HNO_3	$\text{Na}_2\underline{\text{CrO}}_4$	$\text{Ca}\underline{\text{CO}}_3$	$\underline{\text{Al}}_2\text{O}_3$
$+1+x+(-2 \cdot 3)=0$ $+1+x-6=0$ $x-5=0$ $x=+5$ To'g'ri	$+1 \cdot 2+x+(-2 \cdot 4)=0$ $+2+x-8=0$ $x-6=0$ $x=+6$ To'g'ri	$+2+x+(-2 \cdot 3)=0$ $+2+x-6=0$ $x-4=0$ $x=+4$ To'g'ri	$2x+(-2 \cdot 3)=0$ $2x-6=0$ $2x=+6$ $x=+3$ Noto'g'ri

To'g'ri javob #D

2. Quyida berilgan sxemaga ko'ra savollarga javob bering.

1- Fe	3- CO_2	5- KOH	7- Al_2O_3
2- N_2O	4- Mg	6- H_2SO_4	8- HCl

1) Yuqorida berilganlardan qaysilari element?

2) Yuqorida berilganlardan qaysilari oksid?

3) Yuqorida berilganlardan qaysilari asos?

4) Yuqorida berilganlardan qaysilari kislota?

Ushbu testda o'quvchi savollarga mos javobni jadval ichidagi moddalardan tanlashi kerak bo'ladi.

Javob:

1. Element: 1-Fe; 4-Mg

2. Oksid: 2- N_2O ; 3- CO_2 ; 7- Al_2O_3

3. Asos: 5-KOH

4. Kislota: 6- H_2SO_4 ; 8-HCl

3. Rasmda ko'rsatilgan atomning fazoviy ko'rinishi qaysi elementga tegishli va u element davriy sistemaning nechanchi guruhida joylashgan?

A) Mg -II guruh B) Na- I guruh C) Cl-VII guruh D) Al-III guruh

Javob: Ushbu rasmda protonlari soni 12 ta bo'lgan element ya'ni Mg elementi tasvirlangan. Mg elementi davriy sistemaning 2-guruhida joylashgan. #A

4. Quyidagi berilgan raqamlarni mos harflar bilan juftlab ko'rsating.

1	NaCl	A	Palag'da tuxum hidli gaz
2	HCl	B	Osh tuzi
3	CH_4	D	Fosfin gazi yoki sarimsoq hidli gaz
4	H_2S	E	Xlorid kislota
5	PH_3	F	Metan gazi

1-.....; 2-.....; 3-.....; 4-.....; 5-.....

Ushbu savol juftini top deb atalib, berilgan modda formulalarini o'ziga mos nomlarini juftlash kerak bo'ladi. **Javob: 1-B; 2-E; 3-F; 4-A; 5-D**

5. Quyidagi jumalarda bo'sh qoldirilgan joylarga kataklar ichida joylashgan so'zlardan mosini yozing.

1. Davriy sistemada 8 ta mavjud.
 2. Davriy sistemaning ham birinchi ham 7-guruhida joylashgan element dir.
 3. Davriy sistemaning I A guruhida joylashgan, o'yuvchanlik xususiyatiga ega bo'lgan elementlardan iborat guruh hisoblanadi.
 4. deb ataluvchi guruhga F,Cl,Br,I elementlari kiradi.
 5. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn kabi elementlarni o'z ichiga olgan 8-guruh nomi deyiladi.
- Ushbu savol kimyoviy diktant yoki nuqtalar o'rniga mos jumlani qo'yish savoliga mansub.

Javob:

1-Guruh; 2-Vodorod elementi; 3-Ishqoriy metallar; 4-Galogenlar; 5-Inert gazlar

Xulosa: Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kimyo fanini faqatgina nazariy bilimlar yoki laboratoriya mashg'ulotlari emas balki testlar, aynan noodatiy testlar fanni o'zlashtirishga yordam beradi. O'quvchilarda fikrlash qobiliyati, ijodkorligi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.N.Ermatova. Test tuzish metodikasi va ekspertizasi: Uslubiy qo'llanma. Toshkent.:2018
2. Z.Z.Mirvaliyev. Pedagogik o'lchovlarda test topshiriq turlari . O'quv uslubiy qo'llanma. Toshkent. 2018.
3. Kimyo fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar moduli O'quv uslubiy majmua. Toshkent -2018.

Elektron ta'lim resurslari:

1. www.pedagog.uz
2. www.ziyonet.uz
3. www.edu.uz

KIMYO TA'LIMIDA IMITATSION MODELLARNING INTEGRATSIYASI: O'QUV JARAYONINI QAYTA SHAKLLANTIRISH

F.L.Davronova

Qarshi davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola, kimyo ta'limida imitatsion modellardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligini tahlil qiladi. Maqolaning asosiy maqsadi - imitatsion modellarning kimyo ta'limidagi rolini baholash, o'qitish samaradorligiga ularning ta'sirini o'rganish va kelajakdagi pedagogik amaliyotlar uchun yo'naltirishlar taklif etishdan iborat. Biz, shuningdek, imitatsion modellardan foydalanishning o'quvchilarning tushunish darajasiga virtual laboratoriyalarga qiziqishlarini va ta'lim olish jarayonida motivatsiyalariga qanday ta'sir qilishi mumkinligini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: imitatsion model, kimyoviy reaksiyalarni vizuallashtirish, itellektni rivojlantirish, virtual laboratoriya, imitatsion modellarning ta'limiy samarasi.

Kimyo - bu o'quvchilarga tez-tez murakkab va abstrakt tushunchalarni o'zlashtirishni talab qiladigan fan. Imitatsion modellardan foydalanish, murakkab kimyoviy jarayonlarni tushunishni osonlashtirishi va o'quv materialini yanada samarali o'zlashtirish imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalar, o'qituvchilarga real vaqt rejimida kimyoviy reaksiyalarni, molekulyar strukturalarni va boshqa ilmiy jarayonlarni modellashtirish imkonini beradi, bu esa o'quvchilarning mavzuni

chuqurroq tushunishlariga yordam beradi. Kimyo, tabiiy fanlar orasida eng asosiy sohalardan biri hisoblanadi. U moddalar olamini o'rganadi va turli xil kimyoviy jarayonlarning mohiyatini ochib beradi. Biroq, kimyo o'qitish va o'rganish jarayoni ko'pincha murakkab tushuncha va jarayonlarni o'z ichiga oladi, bu esa o'qituvchilarga va talabalarga ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. An'anaviy o'qitish metodlari, ayniqsa, murakkab kimyoviy tushunchalarni tushuntirishda cheklangan samaradorlikka ega bo'lishi mumkin. Shu sababli, ta'lim sohasida yangi pedagogik yondashuvlar va o'qitish vositalarini qidirish davom etmoqda.

Ko'plab kimyoviy laboratoriya jarayonlarida murakkab dinamik tizimlar bo'lib, ular dastlabki ma'lumotlardagi noaniqlikning yuqori darajasi va ularning xatti-harakatlarining murakkabligi bilan tavsiflanadi. Bunday tizimlarni boshqarish bilan bog'liq ko'plab muammolarni hal qilish, shuningdek, muhandislik ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar va texnologlar ishini yengillashtirish uchun imitatsion modellashtirishdan foydalanish mumkin. Asosiy bo'lmagan fanlarni o'rganish uchun odatda kichik miqdordagi akademik soatlar ajratiladi. Bu vaqt davomida o'qituvchilar maksimal hajmdagi materiallarni, asosan, nazariy jihatdan taqdim etishga harakat qilishadi. Bu kamdan-kam hollarda tizimlashtirilgan bilimlarning shakllanishiga olib keladi, bu yodlash va ma'lumotlarni ko'paytirishga, so'ngra modul yakunlangandan keyin materialni to'liq unutishga olib keladi. Muayyan ma'noda, bu muammoni imitatsion modellardan foydalanish orqali hal qilish mumkin.

Imitatsion modellardan foydalanish, kimyo ta'limida yangi yondashuvlarni taklif etadi. Bu modellar, o'quvchilarga murakkab kimyoviy tushunchalarni vizual va interaktiv tarzda o'rganish imkonini beradi, bu esa ularning tushunish darajasini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Talabalar kimyoviy ta'limi mazmunining vizual shaklining tahlili, ta'lim jarayonida belgi va ramz nisbati nuqtayi nazaridan uning ichki mazmuni ochib berilmasa, to'liq bo'lmaydi. Bunday nisbatning o'zi belgi mazmunni bildiradi, ramz esa uni ochib beradi, ya'ni tasvirlaydi, unga munosabatni ifodalaydi[1].

Imitatsion modellarning asosiy afzalligi shundaki, ular murakkab kimyoviy jarayonlarni real vaqt rejimida ko'rsatib, o'quvchilarga bu jarayonlarning mohiyatini chuqurroq tushunish imkonini beradi. Bunday yondashuv, o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning motivatsiyasini yuksaltiradi, bu esa o'z navbatida o'qitish samaradorligini oshiradi.

Ko'plab tadqiqotlar, imitatsion modellardan foydalanishning o'quvchilarning kimyo faniga bo'lgan qiziqishini oshirishi va ularda murakkab tushunchalarni yanada yaxshi tushunish qobiliyatini rivojlantirishi mumkinligini ko'rsatgan. Masalan, Jonston va Gilbert ishlari, vizual va interaktiv modellardan foydalanishning o'quvchilarning tushunchasini ancha oshirishi mumkinligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, imitatsion modellarning integratsiyasi, o'qituvchilarga darslarni yanada interaktiv va diqqatni jalb qiluvchi tarzda olib borish imkonini beradi.

Jonston o'z tadqiqotida, kimyo ta'limida vizualizatsiya vositalaridan, jumladan imitatsion modellardan foydalanishning talabalar tushunchasini qanday oshirishi mumkinligini ko'rsatib beradi. Ushbu tadqiqot, o'qitish jarayonida vizual elementlarni qo'llashning o'quvchilar tushunchasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlaydi. Tadqiqotda, o'qituvchilarning an'anaviy o'qitish usullari bilan bir qatorda imitatsion modellardan foydalanishlari, o'quvchilarning murakkab kimyoviy tushunchalarni yanada chuqurroq tushunishlariga va tanqidiy fikrlab, tahlil qilish imkon beradi [2].

Gilbert esa, o'qitishda imitatsion modellardan foydalanishning pedagogik aspektlarini va bu yondashuvning ta'limiy samarasini o'rganadi. U, imitatsion modellardan foydalanish orqali talabalar o'zlarining bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishlarini va bu orqali o'quv materialini yanada samarali o'zlashtirishlarini ko'rsatib beradi. Gilbertning tadqiqoti, imitatsion modellardan foydalanishning o'quvchilarning tushunchasini oshirishda muhim rol o'ynashi mumkinligini ta'kidlaydi [3].

Harrison va Treagust, kimyo o'qitishda modellardan foydalanishning o'quvchilarning tushunchasini qanday chuqurlashtirishi mumkinligini o'rganadilar. Ular, modellardan foydalanish orqali o'quvchilarning murakkab kimyoviy jarayonlarni kuzatish davomida ichki jarayonda

ketadigan hodisalarni ko'rish, tahlil qilish, xatolar ustida mustaqil ravishda ishlash mumkin ekanligini ta'kidlaydilar. [4].

Wieman va Perkins (2005), fizika ta'limida o'yin asosidagi imitatsion modellardan foydalanishning ta'limiy samarasini o'rganadilar. Ular, o'quvchilarning fizik tushunchalarini o'zlashtirishdagi o'sishni va imitatsion o'yinlar orqali ta'lim jarayonining qanday qilib yanada samarali va jalb qiluvchi bo'lishi mumkinligini ko'rsatib beradilar. Bu tadqiqot, kimyo ta'limida ham shunga o'xshash yondashuvlarni qo'llashning mumkinligini va samaradorligini ko'rsatib beradi [5].

Imitatsion modellar, shuningdek, jarayonlarni kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi va an'anaviy tarzda amalga oshirib bo'lmaydigan so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan qiyin hodisalarni tajriba davomida vizuallashtirish imkonini beradi [6].

Kimyo ta'limida imitatsion modellarning integratsiyasi, o'quvchilarning fan bo'yicha bilimni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu yondashuv, o'qituvchilarga darslarni yanada samarali va o'quvchilarni jalb qiluvchi tarzda olib borish imkonini beradi. Shu bilan birga, bu integratsiya, ta'lim sifatini oshirish va kelajak avlodlar uchun fan ta'limini yanada qiziqarli va samarali qilish yo'lida muhim qadam hisoblanadi. Imitatsion modellardan foydalanish, o'quvchilarning murakkab kimyoviy tushunchalarni yanada yaxshi tushunishlariga yordam beradi. Vizualizatsiya va interaktiv elementlar, o'quvchilarga tushunchalarni amaliy kontekstda ko'rib chiqish imkonini beradi, bu esa ularning mavzuni chuqurroq tushunishlariga olib keladi. Amerikalik olimlar S.S.Smit va D.Tomas ko'rsatib o'tganidek, ekrandagi ma'lumotlarni rang-barang qilib bezatish yanada tushunishni yaxshilaydi, rang-barang kodlash shaklidan foydalanish yaxshiroq qabul qilinadi, va dasturiy ta'minotlardan foydalanish ta'lim jarayonida ahamiyatli bo'lgan faoliyat madaniyati tarbiyalanadi.

Xususan, kimyo fanini o'rganish jarayonida virtual laboratoriyalardan imitatsion modellar sifatida foydalanish bir qator imkoniyatlarni beradi:

-kimyo tajribalari ba'zan xavfli kimyoviy moddalar va reaksiyalarni o'z ichiga oladi. Virtual laboratoriyalar xavfsiz muhitda tajribalar o'tkazish imkonini beradi, bu esa o'quvchilar va talabalar uchun xavfsizlikni ta'minlaydi;

-virtual laboratoriyalar cheksiz tajriba va xatolarni tuzatish imkoniyatini beradi, bu esa o'quvchilarning tushunishini va mahoratlarini rivojlantirishga yordam beradi;

-an'anaviy laboratoriya tajribalari ko'p miqdorda reagent va uskunalarni talab qiladi. Virtual laboratoriyalar bu resurslarni tejashga yordam beradi, chunki unda faqat dasturiy ta'minotdan foydalaniladi.

Virtual laboratoriya deganda muhit tushuniladi ya'ni planshet, smartfon, kompyuter yoki interaktiv panel ekranida imitatsiya qilish kimyoviy, fizik va boshqa jarayonlarni taqlid qilish, ularning sharoitlari va parametrlarini o'zgartirish imkonini beruvchi o'quv laboratoriya vositalari, kompyuter dasturlarini tasavvur etishimiz mumkin [7].

Tadqiqotchilar virtual laboratoriyalardan foydalanganda talabalar faolligi va o'quv fanlariga qiziqish ortib borayotganini qayd etadilar.

“Imitatsion modellar bir nechta shaklda bo'lishi mumkin. Misol uchun, kimyo laboratoriyasining real tasvirini taqdim etishda virtual muhitda, foydalanuvchidan o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan ekrandagi stakanni tanlash so'ralishi mumkin indikator qo'shing va tanlangan yoki yo'qligini tekshirish uchun reaksiyani kuzating kimyoviy reaksiyada kislotaga yoki asosli muhit ekanligini aniqlang degan muhitlar yaratilishi mumkin” ekanligini Ruth N.Schwartz, Catherine Milne, Bruce D.Homer va Jan L. Plass lar “Designing and Implementing Effective Animations and Simulations for Chemistry Learning” nomli ilmiy maqolalarida qayd etishgan. Virtual laboratoriya haqiqiy kimyoviy laboratoriyada mavjud bo'lmagan reagent, qurilmalar orqali bajariladigan tajribalarni o'tkazish imkonini beradi. Kimyoviy reaksiyalarni tezlashtirish mumkin bo'ladi, bu qimmat reagentlarni ishlatmasdan o'quv jarayonida kamroq vaqt sarflash imkonini beradi. Ba'zan o'quvchilar ekstremal vaziyatlarda o'zini tutish qoidalarini, turli xil kimyoviy moddalarning (masalan, oltingugurt va simob) o'zaro ta'sirining xususiyatlarini

bilmagan holda tajriba ishlarini olib borishga harakat qiladi. Bunday vaziyatlarda virtual laboratoriyalar kimyo darslarida mos bo'lgan yechimlardan biri hisoblanadi.

Imitatsion modellar o'quvchilarning kimyo faniga bo'lgan qiziqishini ancha oshiradi va ularning mavzuni tushunish darajasini yaxshilaydi. O'quvchilar, modellardan foydalanish orqali, o'zlarining bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishadi, bu esa o'z navbatida ularning o'rganish samaradorligini oshiradi. Kimyo fanida imitatsion modellardan va virtual laboratoriyalardan foydalanish, zamonaviy ta'lim muhitida muhim o'rin tutadi. Ular o'quvchilarga xavfsiz, qulay va samarali o'quv muhitini taqdim etadi, shuningdek, murakkab kimyoviy jarayonlarni tushunish va tadqiqot ishlarini olib borishda katta yordam beradi. Kelajakda ushbu texnologiyalar ta'lim va tadqiqot sohalarida yanada keng qo'llanilishi kutilmoqda, bu esa kimyo fanining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Joseph Calnan, Dylan Muise, John Stegeman. Advancing Chemistry Education with 3D Printed Tools. Bachelor of Science Degree-2017.-P.75.
2. Johnstone, A.H. (2006). "Chemical Education Research in Glasgow in Perspective". Chemistry Education Research and Practice, 7(2), 49-63.
3. Gilbert, J.K. (2008). "Visualization: An Emergent Field of Practice and Enquiry in Science Education". Studies in Science Education, 44(1), 1-27.
4. Harrison, A.G., & Treagust, D.F. (2000). "A Typology of School Science Models". International Journal of Science Education, 22(9), 1011-1026.
5. Wieman, C., & Perkins, K. (2005). "Transforming Physics Education". Physics Today, 58(11), 36-41.
6. Давронова Ф.Л. (КМУ) "Совершенствование методологии проектирования и преподавания химии на основе имитационных моделей" QarDU xabarlari 6/1(62) 2023 noyabr-dekabr 183-c
7. Гавронская, Ю. Ю. Виртуальные лабораторные работы в интерактивном обучении физической химии / Ю. Ю. Гавронская, В. В. Алексеев. Текст: непосредственный // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2014. №168. С. 79–84.

THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE METHODS IN TEACHING CHEMISTRY

Sh.Khojamurodov

Academic Lyceum under Termiz State University

In the evolving landscape of education, innovative methods in teaching chemistry have become increasingly important. These methods encompass a range of strategies and technologies designed to enhance student engagement, understanding, and retention of chemical concepts. This report synthesizes recent research and case studies to highlight the significance of these approaches.

The advent of online tools has significantly transformed chemistry education, offering interactive and immersive learning experiences. These tools provide unparalleled accessibility, enabling students to study at their own pace and from any location with internet access. Interactive elements such as animations, simulations, and quizzes engage students directly with the subject matter. Digital laboratories exemplify the practical application of online resources in chemistry education. Moreover, these tools facilitate collaboration between students and teachers, fostering active engagement and peer learning. However, the effective integration of online tools requires careful selection, alignment with learning objectives, and teacher training and support.

The metaverse, with its Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) technologies, offers a promising platform for chemistry education. These technologies provide an enhanced learning experience, improving motivation and competence development over traditional methods. VR and AR facilitate the assimilation of knowledge, crucial for a discipline that relies

heavily on interactive visualization . They also contribute to the development of self-management and communication skills, aiding in the theoretical and practical understanding of chemistry .

Creative teaching methods such as interactive visuals, flipped classrooms, and relating chemistry to everyday life can significantly improve the learning experience without relying solely on lectures . The 5E approach and project-based learning encourage students to explore and apply chemical concepts actively . Gamification and science education apps also serve as innovative methods to make learning more engaging .

The integration of technology in high school chemistry classrooms has been shown to lead to better knowledge retention and application . Technological tools like live stream learning management systems and Android-based applications enhance student participation, engagement, and performance . However, the effective use of technology is often hindered by low teacher usage, cost issues, and technological limitations .

While innovative methods offer numerous benefits, there are barriers to their adoption, including the need for evidence-based assessment to ensure education reform is effective . The diffusion of innovation in education requires a balance between personal experience and collective enterprise . The five stages of innovation adoption highlight the process of integrating new methods into teaching practices .

Case studies from institutions like Oregon State University and Harvard University demonstrate the implementation of innovative teaching methods and curricula . Programs such as the Integrated Concentration in Science (iCons) emphasize problem-based learning and multidisciplinary collaboration to address complex global issues . Assessment tools developed by faculty are crucial for evaluating the effectiveness of these innovations .

Innovative methods in teaching chemistry are essential for preparing students for the challenges of the 21st century. By leveraging online tools, VR/AR technologies, and creative pedagogical strategies, educators can create a more engaging and effective learning environment. However, the successful implementation of these methods requires careful planning, support, and assessment to overcome potential barriers and maximize their impact on student learning outcomes.

References

1. Department of Biology and Chemistry, Institute for Science Education, University of Bremen, 28359 Bremen, GERMANY

2 Department of Chemistry Education, Faculty of Teacher Training and Education, University of Sultan Ageng Tirtayasa, 42117 Serang, INDONESIA

3 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Serang, Indonesian Ministry of Religious Affairs, Serang, INDONESIA* Corresponding Author

KIMYO FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI

F.S.Karimova

Jizzax politexnika instituti

Annotatsiya:Oliy ta'lim tizimining kredit-modul tizimiga o'tish jarayoni va tizimni joriy etishda OTMLarida qanday muammolar paydo bo'ldi, ularni bartaraf etishda tizimga qanday o'zgartirishlar kiritildi, bugun va kelajak uchun mazkur tizim qay darajada foyda keltirishini baholash mumkinmi? Uni to'liq amaliyotga joriy etishda nimalarga e'tibor qaratilishi kerak.Ushbu maqolada mana shu savollarga batafsil javob izlashga harakat qilamiz.

Kalit so'zlar: ta'lim, kredit-modul tizimi, modul texnologiyalari, muammoli fikrlash, muammoli ta'lim, individual qobiliyat.

Ma'lumki, bilim va ilmning shakllanishi bevosita ta'lim tizimiga borib taqaladi. Ta'lim tizimi samaradorligini professor-o'qituvchi saviyasi, talaba ehtiyoji, o'quv adabiyotlari mazmuni hamda mustaqil ta'limni shakllantirishga qaratilgan infratuzilma bevosita ta'minlab beradi. Demak, ilg'or kadrlarni tayyorlash, ularni mehnat bozori talablariga muvofiq raqobatdoshligini oshirish, ijodiy fikrlaydigan mutaxassislarni etishtirish oliy o'quv dargohlarida yo'lga qo'yilgan ta'lim berish

jarayoni bilan chambarchas bog'liq. Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmonida oliy ta'lim muassasa(OTM)larida o'quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tkazish belgilab berildi[1-3]. Shuningdek, 2030 yilga qadar respublikadagi barcha oliy ta'lim muassasasining 85 foizi, jumladan, 2020/2021 o'quv yilining o'zida 33 ta oliy ta'lim dargohini kredit-modul tizimiga o'tkazish ko'rsatib o'tilgan edi. Mana uch yil o'tdi. Tizimni joriy etishda OTMlarida qanday muammolar paydo bo'ldi, ularni bartaraf etishda tizimga qanday o'zgartirishlar kiritildi, bugun va kelajak uchun mazkur tizim qay darajada foyda keltirishini baholash mumkinmi? Uni to'liq amaliyotga joriy etishda nimalarga e'tibor qaratilishi kerak. Ushbu maqolada mana shu savollarga batafsil javob izlashga harakat qilamiz.

Kredit-modul tizimi - ta'limni tashkil etish jarayoni bo'lib, o'qitishning modul texnologiyalari jamlamasi va kredit o'lchovi asosida baholash modeli hisoblanadi, unda ikkita asosiy masalaga ahamiyat berilgan: talabalarning mustaqil ishlashini ta'minlash; talabalar bilimni reyting asosida baholash. Masalaning ikkinchi qismi maqsaddan kelib chiqib to'liq bajarilmoqda, talabalar bilimi xolisona baholanmoqda. Masalanning birinchi qismida esa ta'lim jarayonida mustaqil ta'lim olishning ulushi oshgan bo'lsada, lekin talabalarning mustaqil ishlashini ta'minlash uchun o'qituvchiga o'quv soatlari ajratilmagan, ya'ni o'qituvchining faoliyati mustaqil ta'lim bilan bog'lanmagan. Bu esa talabadan mustaqil o'qib-o'rganish, ta'limga yangicha munosabatda bo'lish, mehnat bozori talabidan kelib chiqib, zaruriy va chuqur nazariy bilimlarni egallash, amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga o'rgatishda ayrim qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda.

Yuqorida bildirilgan fikr-mulohazalarga asoslanib qo'yidagi xulosani chiqarish mumkin, mazkur tizimni talabaning kasbiy rivojlanishi va kamolotiga yo'naltirish, mehnat bozori va zamonaviy talablarga javob bera oladigan inson kapitalini shakllantirishga qaratish ya'ni rejalashtirilgan ta'lim natijalariga erishish uchun dars mashg'ulotlarini o'qitishni innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida olib borish kerak. Hozirgi kunda "Kimyo" fanini o'qitishda turli xil ta'lim texnologiyalaridan foydalanilmoqda:

-Bilimlar tizimini shakllantirish, ularni esda saqlash va erkin ishlatishga qaratilgan axborot va ishlab chiqish texnologiyalarini qo'llash;

-Ma'ruza-seminar usuli, adabiyotlarni mustaqil o'rganish, bilimlarni mustaqil to'ldirish uchun yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish, shu jumladan texnik va elektron vositalardan foydalanish;

-Faoliyatga ya'ni amaliyotga yo'naltirilgan texnologiyalar - tajriba tadqiqotlarni o'tkazishda kasbiy amaliy ko'nikmalar tizimini shakllantirishga qaratish, bu kelgusida kasbiy faoliyatni sifatli bajarish imkoniyatini beradi.

-Tahlil, fizikaviy va kimyoviy tadqiqotlar o'tkazish usullarini taqqoslash, muayyan ishlab chiqarish sharoitida o'rganish ob'ektiga qarab usulni tanlash va undan amaliy sharoitda amalga oshirishda foydalanish;

-Muammoli fikrlash, aqliy faoliyat, muammolarni ko'rish va shakllantirish, ularni hal qilish usullari va vositalarini tanlash qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan muammoga yo'naltirilgan texnologiyalarni ishlab chiqish;

-Muammoli ta'lim turlarini qo'llash: ma'ruzalarda har bir mavzuni asosiy muammolarini yoritib berish, o'quv munozaralari, laboratoriya ishlarini bajarishda guruhlarda kollektiv aqliy faoliyat, texnologik muammolarni hal qilish. Bunda murakkablik va mustaqillikning dastlabki uchta darajasi (to'rtadan) qo'llaniladi: o'qituvchi tomonidan o'quv materialini muammoli taqdim etish; o'qituvchi va u bilan birga talabalar tomonidan muammoli vaziyatlarni yaratish va ularni hal qilishda qaratiladi; o'qituvchi faqat muammoli vaziyat yaratadi, o'quvchilar esa mustaqil faoliyat jarayonida uni hal qiladilar.

-Ta'lim jarayonida talabalarning turli qobiliyatlarini hisobga olishni, ularning individual qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni, o'quv jarayonida shaxs faolligini rivojlantirishni ta'minlaydigan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini qo'llash.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari o'qituvchi va talabning kollokviumdan o'tishda, individual uy vazifalarini bajarishda, laboratoriya ishlari bo'yicha individual hisobotlarni tayyorlashda, haftalik maslahatlashuvlarda talabning individual muloqoti natijasida amalga oshiriladi.

Shunday qilib, talabalar o'rtasida rejalashtirilgan kompetensiyalarni maqsadli va samarali shakllantirish uchun o'quv jarayonini tashkil etish shakllari va ta'lim faoliyatini kuchaytirish usullarini to'g'ri tanlash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 11 iyuldagi "Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4391-son qarori.

2. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.

3. Abduqodirov, R. Ishmuhammedov. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar" T.: 2008. – 128 b.

4. Ismoilov O.A., Nazarov Sh.Q. Ta'lim muassasalarida innovatsion pedagogik texnologiyalar. –T.: «Fan va texnologiya», 2012, 40 bet.

5. N.G.Raxmatullaev, N.T. Omonov, Sh.M Mirkomilov va b. "Kimyo o'qitish metodikasi" T. "O'qituvchi" 2015.

6. Pozilov M.N., Karimova F.S., Kurbanova D.S. Kimyo fanini mukammal o'zlashtirish uchun glossariytreninglarini o'quv jarayoniga joriy etish/"Ta'limda uzluksiz kasbiy rivojlanishning jamiyat taraqqiyotidagi roli, joriylanish masalalari: maqsad va vazifalar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Qarshi, 2022, 175 bet.

O'QUVCHILARNING "GALOGENLAR" MAVZUSINI O'ZLASHTIRISH DARAJASINI ANIQLASHDA NOODATIY TESTLARDAN FOYDALANISH

D.Risqiboyeva

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

ANNOTATSIYA Ushbu tezisda "Galogenlar" mavzusini o'zlashtirish darajasini aniqlashda noodatiy testlardan foydalanish haqida ma'lumotlar keltirilgan. Galogenlar mavzusiga oida kerakli ma'lumotlar ham kiritilib o'tilgan. Mavzuni yaxshi o'zlashtirish uchun qanday interfaol metodlardan foydalanish kerakligi ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: galogen, fluor, xlor, brom, yod, test, interfaol, metod, usul, interaktiv.

Hozirgi paytda biz bo'lajak pedagoglarning asosiy vazifalarimizdan biri o'quvchilarda mustaqil shug'ullanish malakasini hosil qilishdir. Interaktiv usullardan foydalanilganda, o'quvchining barcha psixik jarayonlari idrok ong, diqqat, xotira, sezgi, aql, tasvvur, tafakkuri ishga tushib, muammoni yechish uchun izlashga, qidirishga, fikrini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Interaktiv usullarga "aqliy hujum", "mojaro" metodi, "dumaloq stol", "qor bo'roni" va shunga o'xshash metodlar kiradi. Shu metodlar orqali dars jarayonlari olib borilsa, o'quvchining yangi mavzuni tushunish jarayoni osonlashib boradi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli – tuman metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasini o'sishiga olib keladi. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta'lim- tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Endi "Galogenlar" mavzusiga to'xtaladigan bo'lsak fanga "galogen" tushunchasini 1811 – yilda nemis kimyogari I.Shveyger kiritgan bo'lib, "tuz" va "hosil qiluvchi" degan ma'nolarni bildiradi. Galogenlar "atamasi fluor, xlor, brom, yod va astat uchun umumiy nom bo'lib qolgan. Galogenlar tipik metallmaslar, kuchli, oksidlovchilar bo'lganligi sababli tabiatda erkin holda uchramaydi. Asosan, tabiatda kimyoviy birikmalar tarzida uchraydi. Bu mavzu o'quvchilarni tushunishlari uchun biroz qiyinlik qiladi. Shuning uchun ham albatta interfaol metodlardan foydalanilmoqda. Ayniqsa noodatiy testlardan foydalanilsa ham o'quvchilarning yangi mavzuni

o'zlashtirish osonlashib boradi. Bunda kirish va chiqish testi olinadi o'quvchilardan. Test natijalariga qarab qaysi usul yaxshiroqligini aniqlab olishimiz mumkin.

1.1. Qattiq holatdan to'g'ridan to'g'ri gaz holatiga o'tish hodisasi nima deb ataladi?

- a) bug'lanish b) diffuziya
c) sublimatlanish d) qaynash

1.2. Moddaning nisbiy molekular massasiga son jihatidan teng va grammlarda ifodalangan qiymati nima deb ataladi?

- a) 1 mol b) atom massa
c) kimyoviy formula d) valentlik

1.3. Vodorod xloridning havoga nisbatan zichligi nechaga teng?

- a) 1,567 b) 1,259 c) 1,356 d) 1,654

1.4. Quyidagi rasimda qaysi moddaning laboratoriya sharoitida olinishi tasvirlangan?

- a) H_3PO_4
b) HCl
c) $HClO$
d) H_2SO_4

2.1. Massa ulush bo'yicha quyidagi diagrammaga mos variantni aniqlang.

- a) $NaCO_3$
b) $CuSO_4$
c) $BaSO_4$
d) $CaSO_3$

2.2. Ushbu qiymatlar orqali noma'lum elementni aniqlang. (n = 12)

- a) H
b) Na
c) K
d) Ca

2.3. Ushbu diagrammaga mos keluvchi noma'lum moddani toping.

- a) H_2SO_4
b) $NaClO$
c) H_3PO_4
d) $KClO$

Na'munaviy testlar.

1.1. Jadvaldagi bo'sh katakchalarni to'ldiring.

Atom	Natriy	A	B	Azot	Uglerod
Tartib raqami			19	7	
Atom massa		32			12
Protonlar soni	11				
Elektronlar soni			19		6
Neytronlar soni	12	16		7	

3.2. Jadvalni to'ldiring.

Modda	Modda formulasi	Formulaning grafik tasviri
Suv		
Ammiak		
Oltinugurt (IV)-oksid		
Rux sulfid		

3.3. Quyida berilgan jadvalni to'ldiring.

No	Galogen	Agregat holati (n.sh)	Rangi	Hidi	Elektromanfiyligi	Zichligi
	F_2					
	Cl_2					
	Br_2					
	I_2					

4.1. Quyida berilgan birikmalar tarkibidagi element atomlarini valentligiga muvofiq ravishda juftlang.

K_2O	a. V
SO_3	b. I
Al_2O_3	c. IV
CaO	d. VI
P_2O_5	e. IV
SO_2	f. III
CO_2	g. II
NO_2	h. IV

4.2. Oksid turlarini nomiga mos ravishda juftlangan variantni aniqlang.

1. CuO 2. SO_3 3. Sb_2O_3 4. NO 5. BaO_2

a. peroksid b. kislotali oksid c. betaraf oksid d. asosli oksid e. amfoter oksid.

a) 1-a 2-d 3-b 4-e 5-c c) 1-d 2-b 3-e 4-c 5-a

b) 1-e 2-a 3-d 4-b 5-c d) 1-c 2-a 3-d 4-b 5-e

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.A. Tashev, R.R. Ro'ziyev, I.I. Ismoilov "Anorganik kimyo" Akademik litsey va kasb – hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent – 2016.
2. I.R. Asqarov, K.G'opirov, N.X. To'xtaboyev. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8 – sinflari uchun mo'ljallangan darslik. Toshkent – 2019.
3. R. Sh. Berdiqulov, O. Yu. Iskandarov, Sh. M. Mirkomilov. "Anorganik kimyo". Toshkent – 2018.
4. S. Masharipov, I. Tirkashev "Kimyo" O'qituvchi nashiryoti – Matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2007.
5. Asadulla Izzatullayevich Ochilov "Galogenlar birikmalarining ijtimoiy hayotdagi ahamiyati" maqola.

FIZIKA O'QITISHDA KOMPYUTER YORDAMIDA YANGI YONDASHUVLAR

S.Z. Jo'raqulov M. Boboqulova

Osiyo xalqaro universiteti

Anatatsiya. Tez rivojlanayotgan fan va texnika ta'lim va kadrlar tayyorlash sohasida yangi asbob-uskunalar, jihozlar va jihozlardan foydalanish imkonini berdi. Bular orasida, shubhasiz, kompyuterlar eng ko'zga ko'ringanidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu yangi texnologiya o'quvchilar e'tiborini jalb qilish, o'rganishni osonlashtirish va motivatsiyasini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biroq, sohada yetarlicha dasturlar mavjud emasligi sababli, mamlakatimizda ushbu texnologik imkoniyatlarni qo'llashda katta bo'shliq mavjud. Ushbu tadqiqotda ushbu bo'shliqni to'ldirishga hissa qo'shish va o'z ichiga olgan yangi o'quv dasturini eksperimental qo'llab-quvvatlash maqsadida o'rta va o'rta maktab darajasida zamonaviy fizika fanlari; Yangi ishlab chiqilgan Simulyatsiya dasturlari va kompyuter muhitida Interfaol ekran tajribalari kiritildi. Ushbu dasturlar mavhum mavzularni konkretlashtirish va zamonaviy fizikaga kirishda ularni yanada tushunarli qilish uchun katta hissa qo'shadi deb o'ylashadi. Qolaversa, mamlakatimizdagi ko'plab o'rta ta'lim muassasalarida moliyaviy sabablarga ko'ra haligacha bu tajribalar o'tkazilmayotgani yangi ishlab chiqilgan dasturlarning ahamiyatini oshirmoqda.

Kalit so'zlar: Kompyuter yordamida ta'lim, Simulyatsiya dasturlari, Interfaol ekranli tajribalar, Fizika ta'limi

Kirish. O'rta ta'limda qo'llanilayotgan o'qitish usullarini ko'rib chiqsak, "o'qituvchiga yo'naltirilgan", "qora doska" ta'limning hamon ustunlik qilayotganini ko'ramiz. Bu usul odatda o'qituvchi tomonidan boshqariladigan va boshqaradigan "bir tomonlama" o'rganish uslubidir. Biroq, ta'limning umumiy maqsadlaridan biri o'quvchilarga "nimani va qanday o'rganishni" o'rgatishdir.

Boshqacha qilib aytganda, bu "qanday o'rganishni o'rgatish". Chunki bizning davrimiz "bir umr o'rganishni" talab qiladi.

Ta'lim texnologiyalarining ta'limdagi o'rni

Kerresga ko'ra; O'qituvchi nuqtai nazaridan ushbu texnologik imkoniyatlarning ba'zi funktsiyalarini quyidagicha sanab o'tish mumkin:

- Sinfda ma'lumotni taqdim etishda o'qituvchini qo'llab-quvvatlash
- An'anaviy ko'rgazmali usul bilan o'qitiladigan kurslarda muvaffaqiyatni oshirish uchun kurslarga tayyorgarlikda foydalanish.
- Muammoni hal qilishni qo'llab-quvvatlash va axborotning doimiyligini oshirish.

Bundan tashqari, qo'llanilayotgan texnologiyalar nafaqat yangi ma'lumotlarni o'rgatish jarayonini qo'llab-quvvatlash, balki o'quvchilar e'tiborini darsga jalb qilish, o'qitiladigan fanlarga qiziqish va ishtiyoqini oshirish uchun ham mos uslubdir. Shunday qilib, darslar turli xil qiziqish va qobiliyatlarga ega bo'lgan talabalarni o'ziga jalb qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ta'lim va o'qitishda texnologiyalardan foydalanish tubdan o'rganishni tez va osonlashtiradi. Masalan, Germaniyada 1998 yilda Bertelsmann jamg'armasi ko'magida o'tkazilgan tadqiqotda quyidagi xulosalarga erishildi:

- Darslarning 90 foizi ta'lim texnologiyasini qo'llash bilan yanada jonli o'tmoqda
- 80% ta'lim texnologiyalari yordamida darslar qiziqarliroq o'tishini ta'kidladi
- 59% ta'lim texnologiyalari yordamida kurslar samaraliroq bo'lganini ta'kidladi.

Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tkazilgan shunga o'xshash tadqiqotlarda an'anaviy o'qitish usullari bilan solishtirganda, masalan, matematika darslarida 3 barobar, biologiyada esa 2 barobar ko'p, texnologik qo'llanmalar tufayli talabalar kurslardagi muvaffaqiyatlarini oshirishlari aniqlangan.

Foydalangan adabiyotlar

1. Kerres, M. 1998. "Multimediale und telemediale Lernumgebungen: Konzeption und Entwicklung" München: Oldendurg Verlag <http://www.stiftung.bertelsmann.de/presse/archiv/m980723.htm>
2. Issing, L.J., Klimsa, P. 1995. "Information und Lernen mit Multimedia" Weinheim: Psychologie Verlag-Union
3. Weidenmann, B. 1995. "Multicodierung und Multimodalität im Lernprozeß". In: Issing, L.J., Klimsa, P. 1995, S. 65-84
4. Strzebkowski, R. 1995. "Realisierung von Interaktivität und multimedialen Präsentationstechniken". In: Issing, L.J., Klimsa, P. 1995, S. 269-303

KIMYO FANINI O`QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O`RNI

S.B.Karimova

Jizzax politexnika institute

O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy hayotida yangicha qarashlar qaror topayotgan bir sharoitda yosh avlod ta'lim-tarbiyasini tashkil etish, boshqarish, barkamol shaxsni tarbiyalash masalasi yanada dolzarblik kasb etmoqda. Ta'lim jarayonida yuqori sifat va samaradorlikka erishish ta'lim-tarbiya jarayoniga nisbatan innovatsion yondashuvni talab qiladi. «Innovatsiya» iborasi inglizcha so'zdan olingan bo'lib, «innovation» - «yangilik kiritish», «yangi g'oya» degan ma'nolarni bildiradi.

Innovatsion o'qitishda bilimlar vazifasi o'zgaradi. Ya'ni, avvalgi doimiy yod olishdan mantiqiy fikrlash, izlanishga o'tiladi. Bunday faoliyat o'quvchi faoliyatidagi ijodkorlikni rivojlantiradi. U o'z tengdoshlari va o'qituvchisi bilan o'zaro faol «sub'yekt-sub'yekt» munosabatlariga kirishadi.

Kimyoni o'qitishda eng ko'p tarqalgan va xususiyatga ega bo'lgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar quyidagilar hisoblanadi: *suhbat, bahs, o'yin, keys-stadi, loyihalar usuli, muammoli usul, aqliy hujum* va boshqalar hisoblanadi.

Bahs (munozara) - aniq muammo bo'yicha fikr almashish, muhokama shaklidagi ta'lim berishning faol usuli. Munozara usuli hamma vazifalarni bajaradi. Bu usuldan quyidagi maqsadlarda foydalaniladi: yangi bilimlarni shakllantirishda;

✓ o'quvchilar u yoki bu savollarni chuqur o'ylab ko'rish, ularning mohiyatiga kirishni ta'minlashda;

✓ o'quvchilarni dalil va dalillarga asoslangan xulosalar orasidagi farqni tushunib yetishga o'rgatishda;

✓ o'zaro fikr almashinuv ko'nikmalarini shakllantirishda;

✓ o'quvchilarga shaxsiy fikrida mustahkam turish va uni himoya qilishiga yordam berish.

Munozara erkin bo'ladi, qachonki, u erkin rivojlansa, boshqaruvchan bo'lishi mumkin. U faqat o'zlashtirish lozim bo'lgan mavzu va savollarga taalluqli bo'lishi kerak.

“Aqliy hujum” – “breynstorming” (brain storming) inglizcha so'zdan olingan bo'lib, faol ta'limning, boshqaruvning va tadqiqotning metodlaridan biri hisoblanadi. Bu metod aqliy faollikni qo'zg'atadi, ijodiy va innovatsion jarayonlarni tezlashtiradi.

Pinbord (inglizchadan: *pin*- mahkamlash, *board* – yozuv taxtasi) munozara usullari yoki o'quv suhbatini amaliy usul bilan moslashdan iborat.

Ta'limiy o'yin Ishbilarmon va rol (holat)li o'yinlar muammoli topshiriqning bir turi. Faqat bunday holatda matnli material o'rniga, o'quvchilar tomonidan o'ynaladigan sahnalashtirilgan hayotiy holatlar ishlatiladi.

Kimyoni o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan juda ko'plaridan samarali foydalanilmoqda. Ulardan ba'zilarining tavsifi va kimyoni o'qitishda qo'llanilishi bilan tanishamiz.

Blits-so'rov metodi so'rovda ishtirok etuvchilar o'rtasida psixologik kommunikativ aloqani o'rnatadi. Savollar so'rovchi tomonidan oldindan tuziladi. Savollar qisqa aniq javobni talab etadi. Bu metodda o'quvchilarga o'rganilgan butun mavzu va uning ma'lum qismining asosiy tushunchalari va tayanch iboralari bo'yicha tuzilgan savollarga javob (og'zaki, yozma, jadval, diagramma) ko'rinishida taklif etiladi.

“Zinama-zina” texnologiyasi

Texnologiyaning tavsifi. Ushbu mashg'ulot o'quvchilarni o'tilgan yoki o'tilishi kerak bo'lgan mavzu bo'yicha yakka va kichik jamoa bo'lib fikrlash hamda xotirlash, o'zlashtirilgan bilimlarni yodga tushirib, to'plangan fikrlarni umumlashtira olish va ularni yozma, rasm, chizma ko'rinishida ifodalay olishga o'rgatadi. Bu texnologiya o'quvchilar bilan bir guruh ichida yakka holda yoki guruhlarga ajratilgan holda yozma ravishda o'tkaziladi va taqdimot qilinadi.

Texnologiyaning maqsadi. O'quvchilarni erkin, mustaqil va mantiqiy fikrlashga, jamoa bo'lib ishlashga, izlanishga, fikrlarni jamlab ulardan nazariy va amaliy tushuncha hosil qilishga, jamoaga o'z fikri bilan ta'sir eta olishga, uni ma'qullashga, shuningdek, mavzuning tayanch tushunchalariga izoh berishda egallagan bilimlarini qo'llay olishga o'rgatish.

Texnologiyaning qo'llanishi: ma'ruza (imkoniyat va sharoit bo'lsa), seminar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida yakka tartibda yoki kichik guruhlarda o'tkazish hamda nazorat darslarida qo'llanilishi mumkin.

Mashg'ulotda qo'llaniladigan vositalar: A-3, A-4 formatlarda tayyorlangan (mavzuni ajratilgan kichik mavzuchalar soniga mos) chap tomoniga kichik mavzular yozilgan tarqatma materiallar, flomaster (yoki rangli qalam)lar.

Mashg'ulotni o'tkazish tartibi:

- o'qituvchi o'quvchilarni mavzular soniga qarab 3-5 kishidan iborat kichik guruhlarga ajratadi (guruhlar soni 4 yoki 5ta bo'lgani ma'qul);
- o'quvchilar mashg'ulotning maqsadi va uning o'tkazilish tartibi bilan tanishtiriladi. Har bir guruhga qog'ozning chap qismida kichik mavzu yozuvi bo'lgan varaqlar tarqatiladi;

- o'qituvchi guruh a'zolarin tarqatma materialda yozilgan kichik mavzular bilan tanishishlarini va shu mavzu asosida bilganlarini flomaster yordamida qog'ozdagi bo'sh joyiga jamoa bilan birgalikda fikrlashib yozib chiqish vazifasini beradi va vaqt belgilaydi;
- guruh a'zolari birgalikda tarqatma materialda berilgan kichik mavzuni yozma (yoki rasm, yoki chizma) ko'rinishida ifoda etadilar. Bunda guruh a'zolari kichik mavzu bo'yicha imkon boricha to'laroq ma'lumot berishlari kerak bo'ladi.
- Tarqatma materiallar to'ldirilgach, guruh a'zolaridan bir kishi taqdimot qiladi. Taqdimot vaqtida guruhlar tomonidan tayyorlangan materiallar, albatta, sinf doskasiga mantiqan tagma-tag (zina shaklida) ilinadi;
- O'qituvchi guruhlar tomonidan tayyorlangan materiallarga izoh berib, ularni baholaydi va mashg'ulotni yakunlaydi.

O'quv mashg'ulotining bunday tashkil etilishi o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, o'tilgan va o'zlashtirilgan mavzularni eslashga, ularni yozma (yoki rasm, chizma ko'rinishida) bayon etishga, fikrlarni umumlashtirishga o'rgatadi.

.Xulosa qilib shuni aytyshimiz mumkinki, barcha fanlar qatorida kimyo fani darslarini tashkil etishda zamonaviy axborot texnologiyalari, innovatsion texnologiyalar, hamda pedagog mahorati, uning dunyoqarashi muhim omil sanaladi. Darslarni samarali tashkil etishda o'zaro hamkorikni yo'lga qo'yish ta'lim oluvchi va beruvchi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Meliboyeva G.S. "Kimyoni o'qitishda zamonaviy texnologiyalar" Toshkent 2020.
2. Usmanov A.I. Zamonaviy axborot texnologiyalari,- T.: "Akademiya", 2007 yil-154 bet.
3. R. Ishmuxamedov, A. Abdukadirov, A. Pardayev. «Ta'limda innivatsion texnologiyalar. T.: Toshkent, 2014.
4. Fan va ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari: respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. Toshkent, 2017.

TABIIY FANLARNI O'QITISHDA TALABALAR FAOLLIGINI OSHIRISH

A.S.Movlanov

Toshkent Davlat Texnika universiteti Olmaliq filiali

Bizning asosiy maqsadimiz talabalarni bilimga undash, faollikka chaqirish, amaliy faoliyatning har bir turida bilimlarning muhimligini ko'rsatish, mustaqil fikrlashga o'rgatishdan iborat. [1] Talabalardagi mustaqil fikrlash, ularning bilimlarini haqiqiy hayotdan ajralmagan holda dunyoni chuquriroq, to'laroq o'rganishga imkon yaratadi. Bunda o'quvchilarda shakllanadigan g'oya katta ahamiyatga egadir. Nazariy masalalarni yechish jarayoni va ijod qilish o'zining mohiyati bo'yicha mustaqil fikrlashni talab qiladi.

Barcha ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini amalga oshirish, ta'lim-tarbiya ishlarini yaxshilash, zamonaviy pedagogik, innovatsion va axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish, ilg'or ish tajribalarini ommalashtirish, jamoatchilik asosida ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlikni yuzaga keltirish, uni mustahkamlash dolzarb masalalardan hisoblanadi.[2]

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan – kunga kuchayib bormoqda. Buning asosiy sabablaridan biri an'anaviy ta'limda o'quvchi –talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoevning 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi №2909 qaroriga asosan, Oliy ta'lim tizimini 2017-2021 yillarga mo'ljallangan kompleks rivojlantirish dasturi tasdiqlandi. Bu qarorda oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasidagi ustuvor vazifalarga mos holda, kadrlar tayyorlashning ma'no-mazmunini tubdan qayta

ko'rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratish maqsadida qabul qilingan.

Qarorda "Oliy ta'lim muassasalarini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari bilan jihozlash, oliy ta'lim muassasalari talabalari, o'qituvchilari va yosh tadqiqotchilarning jahon ta'lim resurslari, zamonaviy ilmiy adabiyotlarning elektron kataloglari va ma'lumotlar bazalariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish" haqida so'z borgan. Bu Qarorning bajarilishi uzviy tarzda bugungi kunda ham davom ettirilmoqda.

Mustaqil fikrlash darajasi turli insonlarda turlicha bo'ladi. Uning rivojlanishi doimiy mashq qilishni talab qiladi. Har bir mustaqil yechilgan, tuzilgan masala va masalani yechish jarayonida uchragan qiyinchiliklarni mustaqil yengishida xarakter shakllanadi, ijodiy qobiliyatlar rivojlanadi. Masalalarni yechishda mustaqil fikrlashning quyidagi sifatleri rivojlanadi:

- mustaqil fikrlashning chuqurligi – masalani mavjudligini anglash, uni asosiy qismini ikkinchi darajali qismidan ajrata olishi.
- mustaqil fikrlashning mustahkamligi – masalalarni yechish usullaridan originalini ta'nlay olishi.
- mustaqil fikrlashning tahlil qilish darajasi – barcha masala yechish usullarini to'g'riligini baholay bilish qobiliyati, natijalarni to'g'riligi, masala yechish usullarini tartibga solish qobiliyati.
- mustaqil fikrlashning ratsionalligi – turli usullarni taqqoslay olish qobiliyati, vaqtdan yutish va masala yechish usulidan mahorat bilan foydalana olish.
- mustaqil fikrlashning originalligi – qo'yilgan masalani aktualligini bilish qobiliyati.
- mustaqil fikrlashning erkinligi – biror kishini yordamisiz oraliq va oxirgi natijalarni ko'ra bilish, masalani nima bilan tugashini oldindan prognoz qila olish qobiliyati.

Masalani yechish jarayoni- bu qiyin vaziyatlardan chiqish yo'lini izlash yoki to'siqlarni aylanib o'tish, bir qarashda ancha qiyin tuyulgan maqsadga etish yo'lidir. Berilgan masalani yecha olish inson xarakterining eng muhim ko'rsatkichlaridan hisoblanadi. Tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida kasbiy fanlarga o'tishning eng an'anaviysi, shu bilan birga, eng samaradorlisi kasbiy mazmundagi masalalarni yechishdir.

Ta'limda ko'riladigan masalalarning an'anaviyligi shundan iboratki, masala shartida berilgan miqdorlarning masalani yechish uchun qancha kerak bo'lsa, shuncha qilib berilishidir. Bunga, ba'zan, qat'iy talab sifatida qaraladi. Lekin, hayotiy masalalarda yoki keragidan ko'p miqdorlar beriladi – masalani yechishda faqatgina kerakli miqdorlarning o'zidagina foydalaniladi, yoki miqdorlar etarli bo'lmaydi – bunda yetmayotgan kattaliklar formula, parametrlar, qiymatlardan foydalanib topiladi. Tabiiyki, agar kimdir matematikani tatbiq etmoqchi bo'lsa, berilgan kattaliklarni bunday saralash haqidagi tasavvurga ega bo'lishi kerak.

Tabiiy fanlarini o'qitishda muammoli ta'limdan foydalanib o'tkaziladigan ma'ruza va amaliymashg'ulotlarga tayyorlanishda quyidagilar rejalashtiriladi:

- o'rganiladigan mavzuning maqsad va vazifalari, uni muammoli ta'lim vositasida o'rganish imkoniyatlari;
- mavzuni o'rganishda talabalarga beriladigan muammoli savollar yoki topshiriqlar mazmuni;
- muammoli topshiriqlarni hal etishga yordam beruvchi talabalarning ko'nikma va malakalarini;
- topshiriqlarni yechishga zarur ko'rgazmali qurollar, vositalarni;
- muammoli topshiriqlarni yechish natijasida olinadigan bilim va malakalarning taxminiy hajmini;
- qilingan ishlar va ularning natijalaridan qanday xulosalar chiqarish lozimligini.

Ta'limda yo'nalishlar bo'yicha talabalarning mutaxassislik malaka va ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan. Tavsiya etilayotgan usuldan amalda foydalanish bo'yicha quyidagilar amalga oshiriladi:

- talabalarning kurs bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarining kengayishi va mustahkamlanishi;
- aniq va noaniq masalalarni yechish bo'yicha talabalarning malaka va ko'nikmalarining rivojlanishi;

Masala yechish e'tiborni, xotirani rivojlantirishga va to'g'ri fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga imkon beradi. Ta'lim oluvchilar tafakkurini rivojlantirishdagi eng katta samaradorlik namuna

bo'yicha yechilgan o'quv masalalaridan emas, balki ijodiy xarakterdagi masalalardan foydalanish bilan bog'liq.

Masalaning ijodiy tarkibiy qismi quyidagilar bilan sezilarli darajada yaxshilanadi.

- noma'lum ishlatilgan formulaga bevosita bog'liq bo'lmagan atamalar bilan tuzilsa;
- topshiriqda aniq ma'lumotlar bo'lmasa;
- masalaning to'liq yechimi uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarga ega bo'lmasa.

Masalaning tashqi jozibali ko'rinishi ta'lim oluvchining masalani yecha boshlashga bo'lgan qiziqishini faollashtirishga yordam beradi. Ammo agar vazifa ta'lim oluvchilar uchun juda qiyin va yechilmaydigan bo'lib chiqsa, albatta, uning bu vazifaga bo'lgan qiziqishi tezda yo'qoladi. Shuning uchun, biz ma'lum bir ko'nikmalari va qobiliyatlarining rivojlanish darajasini hisobga olgan holda masalalarni tanlashga harakat qilishimiz kerak. Masala yechishda ta'lim oluvchilarning fikrlashini rivojlantirish juda mashaqatli va uzoq muddatli jarayondir. Bu masalada ko'p narsa o'qituvchining dars materiallarini to'g'ri rejalashtirish qobiliyatiga, ta'lim oluvchilarning kognitiv harakatlarini to'g'ri yo'nalishga mohirona yo'naltirish qobiliyatiga bog'liq.

Xulosa qilib aytganda tabiiy fanlarini o'qitishda zamonaviy dars mashg'ulotlari bilim oluvchining tafakkur va tasavvur dunyosini boyitishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Respublikamizda uzluksiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad bilim oluvchini har tomonlama barkamol inson bo'lib voyaga yetishishini ta'minlashdan iborat bo'lib, ushbu maqsadga erishishning muhim omili, tabiiy fanlarini o'qitishda zamonaviy dars mashg'ulotlarini tashkil etishdir. Bu fikrlardan tabiiy fanlarni o'qitishda va ta'lim olish jarayonida foydalanish samarali bilim berishga imkoniyatlar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I. A. Karimov. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch.- T.: "Ma'naviyat", 2008 yil.
2. R. Ishmuxamedov. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. –T.: "O'qituvchi", 2005 yil.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Ж.Д.Ашуров

Азиатский международный университет

В системе высшего образования для повышения интереса учащихся к различным предметам в современных условиях информатизации общества, возникает необходимость применения инновационных технологий обучения. Инновационная образовательная технология – это методика организации учебно-воспитательного процесса с применением новых или качественно усовершенствованных существующих приемов и средств, для повышения эффективности образовательного процесса, а также создание условий, способствующих улучшению учебно-воспитательной деятельности исходя из требований и тенденций развития современного общества [1].

С бурным развитием информационно-коммуникационных технологий во второй половине XX века способствовало переходу к информационному обществу, и в ходе данного процесса возникло множество проблем, таких как проблема освоение современных информационно, а также их эффективное применение в различных сферах. Одним из таких направлений на сегодняшний день является высшее образование, одним из важнейших задач которого является подготовка высококвалифицированных кадров способных эффективно решать различные проблемы в своей сфере деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий.

Подготовка таких кадров требует современного подхода к учебному процессу, так как возникает необходимость освоения не только своей специальности, но и информационно-коммуникационных технологий. Для достижения данной цели целесообразно в доступной и

интересной для обучающихся форме донести новые знания, а также наглядно продемонстрировать процессы, связанные освоением навыков применения ИКТ в той или иной сфере. Также необходимо учитывать то что, технологии выходят на новый уровень при совместной работе в аудитории [2]. И к тому же объем новая информация, которую должен освоит студент увеличивается достаточно быстрыми темпами, то соответственно требуется средства подачи этих знаний, с возможностью обновления содержимого которых требуют мало времени и небольших затрат. Традиционные средства такие как книги или печатные издания являются достаточно важными элементами образовательного процесса, однако в современных условиях они не отвечают вышеизложенным требованиям. Поэтому в современном образовательном процессе предлагается создание мультимедийных учебных пособий с целью обучения и контроля знаний учащихся.

Мультимедийные учебные пособия должны способствовать единству учебного процесса и современных информационных технологий в учебном процессе, которая в конечном итоге позволит избежать ограничений в средствах представления информации обучающимся и таким образом увеличить эффективность преподавания предметов [3].

Исходя из этого целью проводимых нами научных исследований является:

- анализ современного состояния преподавания информационных технологий в высших учебных заведениях различных развитых стран, а также Узбекистана, и на основе этого разработать методический подход к применению мультимедийных учебников при обучении;
- провести теоретико-методологический анализ разработки мультимедийного учебника для формирования понятия методики преподавания студентам высших учебных заведений с определенным содержанием и направленности научного исследования, выявить аспекты ее возникновения и перспективы направления развития;
- разработать мультимедийный учебник по таким предметам как, «Информационные технологии в медицине» и «Информационные технологии в образовании» в целях повышения усвоения знаний в высших учебных заведениях.

В качестве объекта исследования выбран учебный процесс в высших учебных заведениях. Предметом исследования является методика применения мультимедийного учебного пособия при обучении. Для достижения достоверности результатов исследования проводится глубокое методологическое обоснование, с использованием методов исследования соответствующих поставленным целям и задачам исследования, а также проведением педагогического эксперимента в строго контролируемых условиях, количественным и качественным анализом его результатов.

Список использованной литературы:

1. Нина Афонина. Инновационные образовательные технологии // Образовательный портал «Справочник». - URL https://spravochnick.ru/pedagogika/innovacionnye_obrazovatelnye_tehnologii/
2. Курбонов Гуломжон Гафурович. Информационные технологии в преподавании аналитической геометрии // Проблемы педагогики. 2021. №2 (53). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-v-prepodavanii-analiticheskoy-geometrii> (дата обращения: 18.03.2024).
3. Ashurov J. D. Nuclear medicine in higher education institutions of the republic of Uzbekistan: current status and prospects // *Academicia Globe: Inter-science Research*. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 118-121.
4. Горбатенко А.И. Учебный процесс. Применения инновационных методов обучения. В сборнике: Проблемы развития современного общества. сборник научных статей 6-й Всероссийской национальной научно-практической конференции. Курск, 2021. С. 326-330.

ANALITIK KIMYO FANINI O'QITISHDA INNOVASION YONDASHUV

Z.U.Ishmanova, Z.Z. Yaxshiyeva, E.B.Rajabova

TDTU

JDFU professori

Zamonaviy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashni axborotlashtirish deganda esa mazkur yo'nalishdagi ta'lim jarayonining axborotli ta'lim muhitini yaratish tushuniladi. Bunda talaba, o'qituvchi va zamonaviy axborot texnologiyalari vositalari o'rtasidagi aloqalar jarayoni faoliyati yuzaga keladi, hamda muayyan o'quv kursi bo'yicha zarur komponentlarni jamlagan sharoitda talabalarning bilish faoliyatini shakllantirish va rivojlantirish tushuniladi.

Elektron ta'lim muhiti kimyo ta'limi o'quv rejasidagi fanlar bloklari bo'yicha axborotlarni yig'ish, jamlash, sinflarga ajratish va ular asosida ma'lumotlar bazasini yaratib, ularni axborot ko'rinishiga keltirib qo'yish tushuniladi.

Demak, biz hozirgi kunda kimyo ta'limi bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashda zamonaviy axborot texnologiyalari va ularni hayotga joriy etish tajribalaridan foydalanib, o'z bilimlarimizni muntazam ravishda oshirib borishimiz zarur ekan va bunda samarali innovasion uslublarni o'zlashtirib olib, ularni amaliyotga joriy qilishimiz lozim. Bu borada zamonaviy-ijodkor o'qituvchi oldida quyidagi vazifalarni maqsadga muvofiq holda hal qilib olish turadi:

o'qitishning har bir bosqichida ya'ni o'quv rejasidagi har bir fanlar bloklarida ta'lim mazmuni (o'quv rejasini va dasturi, o'quv rejasidagi fanlar bloklari uzluksizligi va uzviyligi, darsliklar, o'quv qo'llanmalari, uslubiy ko'rsatma va tavsiyalar)ni aniqlab olish;

o'quv yuklamasini aniqlash va uni o'rganishga talabalar vaqt byudjeti hamda salohiyatini mosligiga e'tibor berish;

ta'lim-tarbiyaning shakllari, uslublari va ularga innovasion uslublarni qo'llash imkoniyatlari mavjudligini baholay bilish;

o'quv jarayonining motiv komponentini ro'yobga chiqarish maqsadida fanning mazmuniga kiritish uchun qo'shimcha ravishda vaziyatli (muammoli) matnlar, test - savollari tayyorlash;

Bu borada muayyan fanlar bo'yicha alohida, mustaqil ishlaydigan quyidagi kompyuterli tizimlar ishlab chiqish qo'yilgan muammo yechimini kafolatlaydi:

o'qitish-o'rgatish tizimlari;

maslahat beruvchi tizimlar;

axborot qidiruv tizimlari;

talabalar bilimini baholash va nazorat qilish tizimlari.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, elektron ta'lim muhitini yaratish va unda multimediyadan keng foydalanish talabalar o'zlashtirishining sifatini oshiradi va ta'limda yuqori samaradorlikni qo'lga kiritish imkoni yaratiladi. Shu sababli ham biz bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashning elektron ta'lim muhitini tayyorlashda quyidagi ketma-ketlikda ish olib borishni tavsiya etamiz:

- Analitik kimyo fanidan modullar bloklari bo'yicha ma'lumotlar bazalari, axborotlar bankini tuzish;
- ma'lumotlar bazalari o'rtasidagi fanlararo integratsiyaning ifodalovchi va axborotlar bazalarini masalaning qo'yilishiga mos sinflarga ajratish algoritmlarini ishlab chiqish;
- elektron ta'lim muhitidan foydalanishni qo'llashni uddalay oladigan mutaxassislarni tayyorlash;
- elektron ta'lim muhiti va aloqa vositalariga ega bo'lish;

Ta'lim tizimli bilim olishning eng muhim va ishonchli usulidir. Ta'limga ikki tomonlama aloqa (ta'lim olish va ta'lim berish), shaxsni har tomonlama rivojlantirish va boshqa xususiyatlar xosdir. Ta'lim o'qituvchi tomonidan boshqariluvchi o'ziga xos anglash jarayonidir. O'qituvchining yo'naltiruvchi sifatidagi roli o'quvchilarning aqliy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishni ta'minlovchi bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini to'liq o'zlashtira olishlarida ko'rinadi. Elektron ta'lim muhiti o'qituvchining talabalar bilan muloqoti jarayoni ham sanaladi. U

o'quvchilarga o'quv materialini mazmunini tushuntirib beradi, savol va topshiriqlar beradi, ularning faoliyatini nazorat qiladi, xato va kamchiliklarini aniqlaydi, yo'l qo'yilgan xatolarni to'g'rilaydi, qanday ishlash lozimligini qayta ko'rsatadi. Elektron ta'lim muhiti o'zida o'qituvchi va talabalarning faoliyati, ya'ni, o'qituvchining o'rgatish hamda talabalarning o'rganishga yo'naltirilgan faoliyati, boshqacha aytganda to'g'ridan to'g'ri, bevosita va nisbiy munosabat aks etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Кадиров Х., Зарипов Л. Электрон таълим тренажорлари касбий тайёргарлик даражаларини ошириш воситаси сифатида. "Педагогика" илмий-назарий ва методик журнали. – Т., 2016. 79-80 б.
2. Gulbyakova H, Maslovskaya E.A. Elektron o'qitish shakli: xususiyatlar va istiqbollar // Ilm-fan va ta'limning zamonaviy muammolari. - 2018 yil.
3. Jo'rayev R.H., Toyloqov N.I. Axborotlashtirilgan ta'lim muhiti – o'qitish samaradorligini

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ

И.Х.Рузиев, Д.Р.Эргашева, С.Х.Гилавмуродов
Самаркандский государственный университет им. Ш.Рашидова

Химическая наука, в качестве области знаний, занимает важное место среди естественных наук, играя ключевую роль в нашем понимании окружающего мира и прогрессе технологий. В современной образовательной сфере использование передовых технологий становится неотъемлемой частью процесса обучения химии. Эти инновационные методы не только придают урокам больший интерес и эффективность, но также помогают студентам глубже усвоить абстрактные понятия и законы химии с помощью практических примеров и визуализации.

В современной педагогике активно внедряются инновационные технологии с целью повышения эффективности, интересности и доступности образовательного процесса для студентов. В области естественных наук, таких как химия, применение передовых технологий становится ключевым элементом, способствующим привлечению внимания студентов к предмету и развитию их практических навыков.

В данное время особое внимание занимается использованием компьютерно-технического обеспечения, и поэтому был разработан дидактический комплекс информационного обеспечения. Информационный комплекс включает в себя собственную рабочую программу, электронную версию курса лекций и исходные данные. К нему так же относятся решение задач по каждому модулю, контрольные вопросы и задачи по решению лекционного курса с элементами научно-технического творчества.

Одним из ключевых направлений обучения является владение студентами современными методами физико-химического эксперимента, для чего был создан маршрутный компьютерный практикум. Проведение лабораторных работ с использованием компьютерных технологий позволяет студентам использовать компьютерные методы обучения и обработки экспериментальных данных.

Новые методы обучения также включают ориентированное на вторую профессию обучение, стимулируя студентов к научно-техническому творчеству и активному взаимодействию с преподавателями для успешной реализации учебного процесса.

Преподавания дисциплины «Химия», разработаны эффективные организационные формы обучения, основанные на современных методах:

1. Создание стимулирующую среду, стимулируйте воображение, задавайте вопросы и отвечайте на вопросы.

2. Использование проблемных вопросов, ситуативных и целевых для стимулирования участвующего к продуктивному творческому мышлению.
3. Поощрение деятельности у студентов, поддержка инициативы, стимулирование обмена мнениями по решаемым проблемам.
4. Для создания среды, обеспечивающей творческую деятельность студентов в условиях конструктивизма, важно использовать на лекциях и домашних заданиях когнитивную терминологию. Сюда входит анализ, анализ, анализ, оценка и прогнозирование. Мы считаем, что эффективным является сочетание конструктивистского и контекстного подходов к обучению.

Виртуальные лаборатории представляют собой один из вспомогательных инструментов в образовательном процессе. При специальном использовании программного обеспечения и симуляторов студенты имеют возможность проводить химические эксперименты в окружающей среде, что дает им возможность освоить навыки безопасности и приобрести опыт, не выходя за пределы окружающей среды.

Технологии 3D-моделирования и реальности открывают уникальные возможности для визуализации сложных концепций в физической и коллоидной химии. С помощью специальных устройств, таких как виртуальные очки, студенты могут соединять молекулярные структуры, взаимодействовать с частицами и физическими процессами. Использование представленных презентаций и интерактивных досок позволяет преподавателям увидеть основную концепцию использования изображений, анимаций и видео. Это значительно упрощает подготовку материалов и делает учебный процесс более доступным для студентов.

Современные студенты, ориентированные на онлайн-обучение, предпочитают использовать платформу дистанционного обучения и онлайн-ресурсы. Эти инструменты предоставляют возможность изучать материалы в удобное время, а также получать доступ к разнообразным образовательным материалам, таким как видеолекции, электронные учебники и тесты.

В заключение, применение инновационных технологий в процессе преподавания физической и коллоидной химии обладает потенциалом для трансформации образовательной среды, придавая ей более динамичный и адаптивный характер, соответствующий требованиям современных студентов. Эти передовые технологии не только стимулируют интерес учащихся к учебному материалу, но и способствуют формированию глубокого понимания научных концепций.

Использование электронных лабораторий дает студентам безопасную возможность контролировать химические процессы, что особенно важно при обучении физической и коллоидной химии, где практические навыки играют ключевую роль. Технологии 3D-моделирования и реальности предоставляют уникальные визуальные средства для изучения молекулярных структур, способствуя более глубокому пониманию сложных элементарных процессов.

Мультимедийные презентации и интерактивные доски создают динамичное обучающее окружение, которое учителя эффективно проводят студентам. Это делает учебный процесс более интерактивным и адаптированным к различным стилям обучения.

Онлайн-ресурсы и дистанционное обучение повышают гибкость обучения, позволяя учащимся изучать материалы в удобное для них время и темп. Это особенно актуально в современном обществе, где мобильность и доступность информации становятся все более важными факторами.

Таким образом, интеграция инновационных технологий в обучении химии не только повышает качество образования, но и готовит студентов к использованию передовых методов исследований в научной и профессиональной сфере. Развитие технологических возможностей в сфере образования играет ключевую роль для ученых и специалистов будущего поколения в области химии. Кроме того, использование инновационных

технологий в преподавании химии открывает новые возможности для преподавателей и студентов. Они помогают сделать обучение более интересным, эффективным и доступным, способствуя глубокому пониманию химических концепций и подготовке будущих специалистов в этой области.

Список литературы

1. У.М.Норкулов, М.Исакулова, И.Х.Рузиев.// “Использование виртуальных лабораторий в образовании” Общество и инновации – Society and innovations Issue – 2 № 5 (2021) / ISSN 2181-1415. 2-7 стр.
2. Хисматова Х.Ф.// О роли самостоятельной работы студентов педагогических вузов. // International conference on learning and teaching. -2022- С. 200-203.
3. Kh R. I. et al. USE OF SOME INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING PHYSICAL AND COLLOIDAL CHEMISTRY //Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 45-47.

UZLUKSIZ TA'LIMDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

I.X.Ruziyev¹, R.V.Tashmatova¹, Voxidov A.R.²

¹Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,

²Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali

Bugungi shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda ta'lim turg'un bo'lib qolishi mumkin emas. U jamiyat talablari va zamonning texnologik imkoniyatlari bilan birga rivojlanishi kerak. Bunday sharoitda uzluksiz ta'limni rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni asosiy bo'lib qoladi.

Uzluksiz ta'lim maktab yoki universitet bilan cheklanmaydi; u hayot davomida uzluksiz o'rganish va o'z-o'zini rivojlantirish jarayonini ifodalaydi. Ushbu yondashuv bilim va ko'nikmalar chaqmoq tezligida eskirib borayotgan zamonaviy axborot jamiyatida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Global o'zgarishlar, raqamli inqilob va barqaror rivojlanish zarurati kabi zamonaviy muammolar nuqtai nazaridan ta'limda innovatsion yondashuvlarni tushunish va qo'llash shunchaki imkoniyat emas, balki zaruratga aylanib bormoqda.

Zamonaviy axborot texnologiyalari - qo'yilgan maqsadga erishishning sinalgan samarasini ta'minlaydigan o'quv dasturlarida nazarda tutilgan ta'lim mazmunini amalga oshirish uchun ta'lim shakllari, usul va zamonaviy o'qitish vositalarini o'z ichiga olgan o'qitish tizimidir.

Har bir sohada kelajagimiz vorislari hisoblangan barkamol avlodni, qobiliyatli faol shaxsni shakllantirishda uni har bir o'qitilayotgan fanning birinchi o'qitilayotgan kunidanoq o'qitishning zamonaviy texnologiyalarini mukammal qo'llash asosida amalga oshiriladi.

Umumta'lim maktablari, o'rta maxsus ta'lim tizimlaridan alohida ahamiyatga ega bo'lgan, nafaqat ta'limga, balki alohida tarbiyaga ham e'tibor talab qilinadigan yo'nalishlardan biri hisoblangan oliy o'quv yurtlari qo'shida tashkil etilgan maxsus yo'nalishdagi maktablar va akademik litseylarning talabalari ko'pi bilan 14-15 yoshda bo'lib ular o'zlarining hayot yo'llarida birinchi professional yo'lni, yo'nalishni tanlaydilar, yani o'zining kelajagini ta'minlaydigan orzusidagi mutaxassislik bo'yicha birinchi qadamni qo'yadilar. Shuning uchun ham ta'lim jarayonida o'quvchilarning yosh xususiyatlarini, hayotiy qiziqish va maqsadlarini, shuningdek ularning shaxsiy rivojlanish xususiyatlarini, har bir qabul qilingan o'quvchi-talabani sub'ektiv tajribasini hisobga olib tanlagan ta'lim jarayonini tashkil etish lozim.

O'quvchi yoki talaba shaxs sifatida o'zining faolligi, iqtidori bilan xarakterlidir. Bu esa inson mavjudligining umumiy shakli, ya'ni uning shaxs faoliyati, sub'ekti sifatida mavjudligining sharti hisoblanadi. Faollik - bu o'z-o'zini boshqarish, o'z-o'zini bilish, iqtidorini namoyish qila olish va talabani faoliyat sub'ekti sifatida shakllantirishdan iborat. Ta'lim tizimida faollik ongli va xohish bilan bajariladigan faoliyat turi hisoblanadi.

Chuqurlashtirilgan fanlar tizimiga asoslangan maxsus maktablar va akademik litseylarga qabul qilingan o'quvchi-talabalar bilan ishlash ularga alohida e'tiborni talab qilishi bilan birgalikda o'zining serqirraligi bilan ham farq qiladi. Unda iqtidorli bolalar fanga qiziquvchanligi, tushunchalarni tez o'zlashtira olishlari bilan ajralib turadilar. Ana shunday fanga chanqoq, o'qish maqsadini o'zlarida singdirgan mustaqil fikrlashga, o'z g'oyalariga ega bo'lgan yoshlarni yanada ilgari ketishlarini ta'minlash, ularning fanga bo'lgan ishtiyoqini kuchaytirish har bir fan o'qituvchisidan ta'lim-tarbiya jarayonida yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanishni puxta o'zlashtirgan holda uzluksiz qo'llashga to'g'ri keladi.

Tajribalarimizdan ma'lum bo'lishicha tabiiy fanlar yo'nalishiga qabul qilingan o'quvchilarning barchasi ham shu yo'nalishdagi fanlarni qoniqarli darajada o'zlashtirishlari qiyin. Natijada ayrim o'quvchilar olti oy, bir yildan so'ng yo'nalishlarini o'zgartirishga majbur bo'layotganliklarini kuzatganmiz.

O'quvchilarni ma'lum kasbga yoki alohida fanlar yo'nalishiga qiziqtirish nainki ustozlar, balki ota-onalardan ham katta mas'uliyat talab qiladi. Ba'zida ota-onalarning farzandining layoqatiga qarab emas, kasblarning nufuziga uchib yo'naltirishi ularning katta hayotga qadam qo'yishida qiyinchiliklar tug'diradi. Ba'zi hollarda esa, ayniqsa qishloq joylarda to'qqizinchi sinfni tugatgan yoshlarni ularning qiziqishlarini hisobga olmagan holda qishloqda yoki o'ziga yaqin bo'lgan joylarda mavjud bo'lgan texnikumlarga joylashtiradilar. Chunki qizi yoki o'g'lini tuman yoki shahar markazida bo'lgan boshqa yo'nalishdagi litseylarda o'qishini istamaydigan ota-onalar ham afsuski borligi barchamizga ma'lum.

Joriy yilning "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili" deya O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan e'lon qilinishi mamlakatimiz yoshlari va barcha ta'lim ahli tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilindi. Bu albatta, ezgu maqsadlarni ko'zlayotgan jonajon Vatanimizning ertangi porloq kelajagini qurishda yoshlarga katta umid va ishonch bildirilayotganligining yana bir ifodasidir. Shu bilan birga ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatayotgan barcha ustoz va murabbiylarga mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanib, jamiyatimiz va davlatimiz taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shish, ta'lim sohasidagi yangi islohatlarga o'qitish va tarbiyaviy yo'nalishlarda yangidan-yangi zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash mas'uliyatini yuklaydi.

Maxsus yo'nalishdagi maktablarning alohida fanlarni chuqurlashtirib o'qitiladigan guruhlarida fan o'qituvchisi o'quvchi-talabani hech bo'lmaganda o'zining faniga qiziqтира olsa, talaba boshqa litsey yoki hatto boshqa yo'nalishda o'qish istagidan voz kechishi tabiiy holdir.

Dars - o'quv jarayonining eng muhim bo'g'ini bo'lib ta'lim-tarbiya masalalarini hal qilishning amaliy va qulay shakli hisoblanadi. Ta'lim jarayonida uning maqsadi, mazmuni, usullari, tamoyillari va tashkiliy shakllari birlikda namoyon bo'ladi. Shuning uchun o'z fanini mukammal bilish, nazariy bilimlarni amaliy va laboratoriya ishlari bilan qo'shib olib boorish, o'qitishning va pedagogikaning zamonaviy sinalgan usullari yordamida o'qitishni tashkil qilish hozirgi davr o'qituvchisining oldiga qo'yilayotgan asosiy talablardan hisoblanadi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarning eng muhim rollaridan biri ta'limni har bir o'quvchining individual ehtiyojlari va xususiyatlariga moslashtirish qobiliyatidir. Mashinada o'qitish algoritmlariga asoslangan moslashuvchan o'qitish texnologiyalari har bir talabaning bilim darajasini, o'rganish uslubi va materialni o'zlashtirish tezligini aniqlash imkonini beradi. Bu har bir talabaning ehtiyojlariga mos keladigan individual ta'lim dasturlarini yaratishga imkon beradi. Innovatsion ta'lim texnologiyalari ham ta'limning raqamli transformatsiyasida muhim o'rin tutadi. Interfaol doska, mobil ilovalar, onlayn kurslar va veb-konferensiyalardan foydalanish ta'lim jarayonini boyitib, uni yanada dinamik va interaktiv qiladi. Ushbu texnologiyalar bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi va geografik va ijtimoiy to'siqlarni kamaytiradi, bu ayniqsa chekka hududlarda yashovchi yoki ta'lim olish imkoniyati cheklanganlar uchun muhimdir.

Zamonaviy jamiyat tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik va muammolarni hal qilish kabi ko'nikmalarni tobora ko'proq qadrlaydi. Innovatsion o'qitish texnologiyalari o'quvchilarga interfaol topshiriqlar, loyiha asosidagi ishlar, virtual simulyatsiyalar va faol o'qitishning boshqa shakllarini taklif qilish orqali ushbu ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bunday yondashuv nafaqat

talabalarining motivatsiyasini oshiradi, balki ularni zamonaviy mehnat bozori talablariga muvaffaqiyatli moslashishga tayyorlaydi.

Iste'dodli va bilimli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, iqtidorli o'quvchilarning vujudida noyob iste'dod va nodir qobiliyatlarni o'stirish uchun shart-sharoitlar yaratish va ularning fanlarga bo'lgan intilishlarini har tomonlama rag'batlantirib borish va ularning turli darajadagi fan olimpiadalariga tayyorlash va ishtirokini ta'minlash ham barcha ta'lim dargohlari mutahassis o'qituvchilarining burchi bo'lib qolmog'i kerak.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar uzluksiz ta'limni o'zgartirishda, zamonaviy dunyoda uning dolzarbligi, qulayligi va samaradorligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Birinchidan, innovatsion texnologiyalar har bir talabaning individual ehtiyojlari, o'rganish uslublari va o'rganish tezligini hisobga olgan holda o'quv jarayonini shaxsiylashtirishga imkon beradi. Bu motivatsiya va ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Ikkinchidan, zamonaviy texnologiyalar ta'limni yanada qulayroq qiladi, geografik va ijtimoiy to'siqlarni yo'q qiladi. Onlayn kurslar, mobil ilovalar va boshqa raqamli resurslar bilim va ko'nikmalarni istalgan joyda, istalgan vaqtda olish imkonini beradi, bu ayniqsa band kattalar uchun juda muhimdir.

Uchinchidan, ta'limdagi innovatsion yondashuvlar zamonaviy axborot jamiyatida zarur bo'lgan ijodkorlikni, tanqidiy fikrlashni va muammolarni hal qilishni rivojlantirishga yordam beradi. O'yin texnologiyalari, virtual haqiqat va boshqa vositalardan foydalanish o'rganishni yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi.

Nihoyat, innovatsion pedagogik texnologiyalar ta'lim tizimini raqamli transformatsiya, globallashtirish va barqaror rivojlanish kabi zamonaviy talab va talablarga muvofiq rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Shunday qilib, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish shaxsni rivojlantirish va zamonaviy dunyoga muvaffaqiyatli moslashishga yordam beradigan yuqori sifatli va dolzarb uzluksiz ta'limni ta'minlashning asosiy omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-noyabrdagi PQ-3416 sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori.
2. Avliyoqulov N.X, Musayeva N.N. "Yangi pedagogic texnologiyalar" darslik 15-20b.
3. N.A.Muslimov "Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik" o'quvslubiy majmua. Toshkent: 2016. 30-31b.
4. Kh R. I., Mukhamadiev A. N., Kuldosheva L. S. MODERN APPROACH TO TEACHING PHYSICAL AND COLLOIDAL CHEMISTRY AT UNIVERSITY //Open Access Repository. – 2024. – T. 11. – №. 2. – C. 29-32.

РОЛЬ ХИМИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Ш.Ш. Мамиров, У.Ш.Джураева

Алмалыкского филиала

Ташкентского государственного технического университета

Сельское хозяйство - ведущая отрасль производства, которая занимается выращиванием растений и разведением домашних животных для обеспечения населения продуктами питания, а промышленности - сырьем. На развитие и расположение сельского хозяйства влияют две группы факторов: природные и социально-экономические.

К природным относятся агроклиматические, земельные, водные и биологические ресурсы; к социально-экономическим - демографические (характер расселения, плотность населения и уровень обеспеченности трудовыми ресурсами), технологические (уровень развития

промышленности, степень обеспеченности техникой), экономические (густота транспортной сети).

Среди всех факторов, существенно влияющих на развитие и расположение сельского хозяйства, особое значение в современных условиях имеют демографические и экономические. Главным показателем развития сельского хозяйства, как и экономики в целом, является производительность труда, то есть количество продукции, произведенной одним работником за год.

На современном этапе очень большое влияние на рост показателей эффективности сельского хозяйства оказывает химическая промышленность. Инсектициды, удобрения, пищевые добавки для животноводства, моющие средства и дезинфицирующие средства, фармацевтика и т.п. Это лишь малая часть, но без нее уже сложно представить стабильный рост и развитие сельскохозяйственной деятельности. Человечество не стоит на месте и по мере развития занимается внедрением достижений науки и техники (автоматизации, роботизации, химизации), селекции растений и животных (вывод продуктивных сортов и пород), рационального использования природных и производственных ресурсов.

В условиях жестких тенденций глобализации, открытой научно-технической конкуренции и климатических вызовов дальнейшее развитие сельского хозяйства без науки невозможно. Это касается разработки механизмов внедрения технологий по приоритетным направлениям развития: биотехнология, генное моделирование, ресурсосбережение.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2050 году сельское хозяйство в мире должно будет производить примерно на 70 % больше продовольствия, чем в настоящее время. Чтобы увеличить урожайность и качество продуктов питания также необходимо использовать цифровые интеллектуальные технологии. Цифровые технологии сегодня позволяют аграриям вести мониторинг состояния посевов также с помощью беспилотных летательных аппаратов. Совершая полеты над полями, беспилотники, с помощью камеры и датчиков, позволяют аграриям в режиме реального времени видеть, как выглядит каждое растение, как происходит процесс созревания сельскохозяйственных культур и как изменяется цвет почвы.

Сельскохозяйственная наука должна подняться на качественно иной уровень — стать комплексной. Деятельность специалистов одних дисциплин должна быть согласована с возможностями и планами других. Это влечет за собой повышение роли планирования предстоящих научных разработок, роли координации усилий ученых разных отраслей науки.

Химизация — это внедрение методов химической технологии и продукции химической промышленности в производство с целью его интенсификации и повышения эффективности.

Химизация любой отрасли материального производства, в том числе и сельского хозяйства, целесообразна потому, что она приводит к резкому повышению производительности труда в результате уменьшения расходов материалов и энергии, понижения капитальных затрат и затрат человеческого труда. Химизация сельского хозяйства включает в себя применение разнообразных химических продуктов: минеральных удобрений, пестицидов и мелиорантов в земледелии, кормовых добавок и ветеринарных препаратов в животноводстве, искусственных субстратов и полимерных пленок в технологиях защищенного грунта, консервантов для сохранения продукции. Химизация сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук приводит к тому, что специалисту, работающему в этой отрасли производства, необходимо владеть знаниями не только в области биологии, но и химии, так как в непосредственной работе ему очень часто приходится сталкиваться с химическими понятиями и закономерностями. При изучении неорганической химии создается научная база для понимания и усвоения последующих дисциплин химического цикла — аналитической, органической, физической и коллоидной химии, биохимии, агрохимии и почвоведения. Без освоения неорганической химии невозможно также глубокое изучение биологических дисциплин, составляющих основу подготовки специалиста сельского

хозяйства. Неорганическая химия составляет неотъемлемую часть и профессионального, и мировоззренческого багажа любого специалиста сельского хозяйства.

Основные направления химизации сельского хозяйства:

— Производство минеральных макро- и микроудобрений, а также кормовых фосфатов.

— Внесение извести, гипса и других веществ для улучшения структуры почв.

— Применение химических средств защиты растений: гербицидов, зооцидов и инсектицидов и т. д.

— Использование в растениеводстве стимуляторов роста и плодоношения растений.

— Разработка способов выращивания экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

— Повышение продуктивности животных с помощью стимуляторов роста, специальных кормовых добавок.

— Производство и применение полимерных материалов для сельского хозяйства.

— Производство материалов для средств малой механизации, используемых в сельском хозяйстве.

	1992	2000	2010	2017	Рост в размах, 2017/1992	Рост в размах, 2017/2010
Пшеница	964	3002	6657	6802	7,1	1,0
Хлопок-сырец	4128	3002	3404	2900	0,7	0,9
Картофель	365	731	1695	3015	8,3	1,8
Овощи	3494	2645	6347	11434	3,3	1,8
Бахчевые	883	451	1183	2095	2,4	1,8
Плоды и ягоды	702	791	1710	3076	4,4	1,8
Мясо	777	842	1197	2281	2,9	1,9
Молоко	3679	3633	6169	10083	2,7	1,6
Яйца (млн. шт.)	1898	12849	3061	6605	3,5	2,2

Рис1. Объем производства основных видов сельскохозяйственной продукции

Литература

1. Инновации в сельском хозяйстве. – 2013. – Вып. 3 .
2. Комплексная программа развития биотехнологий до 2020 года. 3. Крутиков В.К., Федорова О.В. Развитие сельских территорий: Инновации, диверсификация. – Калуга: ЗАО «Типография Флагман», 2011. – 216 с.
4. Мамай О.В. Методологические основы инновационного развития аграрного сектора региональной экономики: Монография / Под ред. Г.Р. Хасаева; Федер. агентство по образованию. – Самара: Изд-во Самар. гос. эконом. ун-та, 2009. – 111 с.
5. Системный подход к инновационному развитию сельскохозяйственных предприятий / Меделяева З.П., Данькова Л.В., Меделяев Д.А., Маркова А.Л. // Центр исследований региональной экономики

АКТ ASOSIDA ELEKTROLITIK DISSOTSIATSIYALANISH NAZARIYASINI O‘QITISHNI OMMALASHTIRISH

Z.I.Ibrohimova, L.M.Qurbanova
Jizzax politexnika instituti. Jizzax

Xozirgi globallashuv va axborot texnologiyalari rivojlangan asrida har tomonlama rivojlanayotgan jamiyat taraqqiyotini bugun axborot texnologiyalarisiz, ayniqsa kompyuterlarsiz tasavvur etish mushkul. Gollandiyaning “Evrolingvist” instituti tadqiqotlariga ko’ra, ko’pchilik

eshitganlarining 5%, ko'rganlarining 20% ini eslab qolar ekan. Chunki inson eshitish a'zolariga nisbatan ko'rish yordamida 5 marta ko'p ma'lumotlarni eslab qolishi mumkin. Sababi ko'rish a'zolari orqali olinayotgan ma'lumotlar qayta kodlashtirilmay, to'g'ridan-to'g'ri xotiraga o'tadi va saqlanadi. Shu bilan bir vaqtda video axborotlardan foydalanish eslab qolish samaradorligini 40-50% gacha oshirishi kuzatilgan.

Ma'lumki, kompyuter texnologiyalarini kimyo fani dars jarayonlariga qo'llashning bir qancha o'ziga xos yo'nalishlari mavjud. Bularga kimyoviy masalalarni yechish, kimyoviy jarayonlarni modellashtirish, kimyoviy birikmalarning parametrlarini aniqlash, virtual laboratoriyalar, multimediali elektron qo'llanmalar yaratish kabilarni misol qilish mumkin[1].

Kimyo fanida shunday mavzular borki, bu mavzularni o'quvchilarga tushuntirish, ularda shu mavzu bo'yicha tasavvurlarni shakllantirish qiyin[2]. Masalan, kimyo fanining elektrolitik dissotsiatsiyalanish nazariyasini o'qitishda axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga tatbiq etish va ulardan samarali foydalanish iqtisodiy samara berishi bilan bir qatorda, o'quv jarayonida yangi o'qitish uslublarini qo'llashga keng imkoniyatlar ochadi.

S.Arreniusning elektrolitik dissotsiatsiyalanish nazariyasi kimyoning ko'pgina mavzularining nazariy asosi hisoblanadi. Bu nazariya elektrolitik eritmalarda sodir bo'ladigan jarayonlarni o'rganishda qo'l keladi. Shuningdek, bu nazariya asosida elektroliz, gidroliz, amfoterlik, elektr o'tkazuvchanlik, elektrod potentsiallari, oksidlanish-qaytarilish jarayonlarini izohlash mumkin.

Ayniqsa, elektrolit eritmalaridagi elektrolitlarning suvda ionlarga parchalanishini vujudga keltiruvchi jarayonlar mexanizmi AKT asosida taqdimotlar va animatsiya tarzida yoritilganda dars samaradorligiga va tinglovchilarning bilim saviyasi hamda tasavvur doirasining kengayishiga olib keladi[2].

Mavzu bo'yicha tayyorlangan dars ishlanmasida elektrolit eritmalarining dissotsiyalanishi, elektr toki ta'sirida ionlarning elektrodga tomon harakati AKT asosida animatsiyalashtirilgan.

Biror modda dissotsilanganda hosil bo'ladigan ionlar to'xtovsiz harakatda bo'ladi, ular bir-biriga to'qnashganda qaytadan birikishi mumkin. Binobarin, elektrolitik dissotsiyalanish qaytar jarayondir, eritmada hamma vaqt bir-biriga qarama-qarshi ikki jarayon: molekulaning ionlarga ajralishi (dissotsiyalanish) va ionlarning birikib molekula hosil qilishi (molizatsiya) sodir bo'lib turadi.

Shuning uchun ham eritmada elektrolitning qandaydir bir qismi molekula holatida bo'lishi mumkin. Masalan, mis (II)-xlorid eritmasi uzoq saqlanganda ham uning rangi o'zgarmaydi, chunki eritmada kimyoviy muvozanat mavjuddir, ya'ni dissotsilanish reaksiyasining tezligi mollar reaksiyasining tezligiga teng bo'ladi: ayni bir vaqt oralig'ida molekula va ionlarning har bir turidan nechitasi sarf bo'layotgan bo'lsa, o'shanchasi qaytadan hosil bo'lib turadi. Mis (II)-xlorid eritmasiga suvning har bir ulushi qo'shilganda eritma rangi asta-sekin emas, balki to'satdan o'zgaradi, chunki to'g'ri va teskari reaksiyalarning tezliklari nihoyatda katta bo'lib, muvozanatning siljishi bir onda ro'y beradi.

Bundan keyin o'qituvchi eritmada elektrolit molekularining ionlarga ajralish darajasining miqdoriy ifodasi dissotsiyalanish darajasi ekanligini aytadi va bu tushunchaning qoidasini ta'riflaydi. So'ng turli elektrolitlarning bir xil konsentratsiyali eritmaları, masalan, xlorid kislota va sirka kislotaning 2M eritmalarining elektr o'tkazuvchanligini taqqoslab ko'rish

mumkin[3]. Bunda elektr lampochkasining turli darajada cho'g'lanishini shu bilan izohlash mumkinki, tekshirilayotgan eritmalarda zaryadlangan zarrachalar (ionlar) miqdori har xil bo'ladi, binobarin kislotalarning dissotsiatsilanish darajalari ham turlichadir.

Ma'lumki, dissotsiyanish darajasi elektrolit molekulasidagi ionlar orasidagi bog'lanish qanchalik mustahkamligiga, ya'ni elektrolitning tabiatiga bog'liqdir. Elektrolit eritmasi qanchalik ko'p suyultirilsa, uning tarkibidagi ionlar bir-biridan shunchalik uzoqlashadi, qayta birikib molekula hosil qilishi shunchalik kamayib ketadi. Demak, dissotsiyanish darajasi eritma suyultirilgan sari ortib borishi kerak. Konsentrlangan sirka kislota suyultirilgani sari uning elektr o'tkazuvchanligi ortib borishini tajribada ko'rsatib, bu xulosani tasdiqlash mumkin.

Demak, axborot-kommunikatsion texnologiyalarining o'quv materiallarini obrazli ko'rinishda ifodalashdek muhim imkoniyati yordamida kimyo darslaridagi o'zlashtirilishi qiyin bo'lgan mavzular, bajarilishi qiyin bo'lgan tajribalarni o'quvchilarga ko'rsatish va darslarni o'zlashtirish darajasining yuqoriligiga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.G.Raxmatullaev va b. "Kimyo o'qitish metodikasi" T. "O'qituvchi" 2015.
2. Qurbanova L. M., Mullajonova Z. S., & Toshboyeva S. K. "Neftni qayta ishlash" mavzusini oqitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. // Science and Education. № 2/3. 2021.- C 362-366.
3. Qurbanova L.M & Toshboyeva S.K. (2021). Kimyoviy tajribalar-o'quvchilarning kimyodan tayyorgarlik darajasini oshirishda muhim omil. "Journal of Natural Sciences" № 3. 2021.- C 12-16. <http://natscience.jspi.uz>.

O'QUVCHILARNING MAVZUNI O'ZLASHTIRISH DARAJASINI ANIQLASHDA NOODATIY TESTLARDAN FOYDALANISH

Z.B.Allayarova

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya

Ushbu maqolada pedagogik o'lchov birligi sifatida test va testologiyaning asosiy tushunchalari, tarkibiy qismlari va ularning funksiyalari yoritilgan. Shu bilan birga, bu tushunchalar va talablar testdan o'tkazilayotgan obyektning u yoki bu funksiyani bajarishga yaroqliligini aniqlash uchun qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: test, nostandart testlar, noodatiy testlar, muammo, kreativ, ijodkorona.

Kirish

Test so'zi "sinash, tekshirish" ma'nolarini anglatadi. Testdan o'tkazish bu tashxislashning bir bo'limi bo'lib, tibbiyotda, ta'limda testdan o'tkazilayotgan obyektning u yoki bu funksiyani bajarishga yaroqliligini aniqlash uchun qo'llaniladi. Demak, test-standartlashtirilgan qisqa, chegaralangan vaqtdagi sinov bo'lib, u miqdor va sifat bo'yicha individual farqlarni o'rnatishga mo'ljallangan bo'ladi.

Nostandart testlar o'zining mazmuni, tuzilishi va qo'llanish maqsadiga ko'ra muayyan darajada farq qiladi.

Nostandart testlar mazmuni va mohiyatiga ko'ra quyidagi guruhlariga ajratiladi:

- 1 Integrativ testlar,
- 2 Adaptiv testlar,
- 3 Mezonli-mo'ljal olish testlari.

Integrativ testlar integral mazmun, shakl, qiyinchilik darajasi bo'yicha o'sib boruvchi, ta'lim muassasasining bitiruvchisining tayyorgarlik darajasi haqida umumlashgan yakuniy xulosa chiqarishga imkon beradigan test topshiriqlari sanaladi.

Adaptiv testlar avtomatlashtirilgan, o'quvchilarga nisbatan individual yondoshish imkonini beradigan, topshiriq mazmuni, bajarish tartibi.

Mezonli-mo'ljol olish testlari talabalarning umumiy tayyorgarlik darajasi, mazkur kursning o'qitilish sifati, pedagogning pedagogik mahorati, ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini aniqlash maqsadida o'tkaziladi.

Asosiy qism

Maktab o'quv kurslarida o'quvchilarni egallagan bilimlarini nazorat qilishda bevosita standart testlardan biroz chetlashgan holatda noodatiy testlardan foydalanish afzalliklarini ko'rib chiqaylik.

Noodatiy testlarni o'quv amaliyotida qo'llanilishi o'quvchini birinchi navbatda sergak tortishga undaydi, sababiki endi shunchaki to'g'ri deb hisoblagan javob variantini belgilab qo'ymasdan, fikrlab yechim topishi kerak. Noodatiy testlarni tuzishda albatta o'tilgan mavzular ketma ketligi, o'quvchilarning fanni bilish darajasi inobatga olinadi.

Shunchaki standart testlarni noodatiy bo'lgan rasmi, grafikli turli hil boshqotirma shaklidagi testlarga o'zgartirilishi tufayli o'qituvchi pedagog ham izlanadi o'z ustida ko'proq ishlaydi tabiiyki bunda uning pedagogik salohiyati oshadi. O'quvchilarda esa birxillikdan chetlashgan holda nostandart testlarni tushunib, biror muammo qo'yib va ushbu muammoni hal qilgan holda egallagan bilm va ko'nikmalarini nazorat qilib borish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari olingan natijalar orqali yo'l qo'yilgan xatolarni ko'rib o'zidagi bo'shliqni to'ldirish uchun kerakli tartibda o'qituvchi nazoratida izlanishi, ijod qilishi va kamchiliklarini to'g'irlash imkonini beradi.

Noodatiy testlarni quyidagicha farqlash mumkin:

1) Taqdim etish vositalariga ko'ra:

-blankali;

-predmetli (o'quv fani bo'yicha) testlar;

-apparatli (texnika jihozlaridan foydalangan holda diqqat, idrok va xotira kabilarni o'rganishni ko'zda tutuvchi) testlar;

-amaliy testlar;

-kompyuterli testlar (maxsus dastur asosida boshqariladigan kompyuterda o'tkaziladigan pedagogik test sinovi bo'lib, test topshiriqlarining kerakli taqdimotini va test natijalariga ishlov berishni ta'minlaydi).

2) Yo'nalishiga ko'ra:

-intellektni aniqlovchi testlar, bu birinchi navbatda verbal (og'zaki), raqamli va grafik materiallar bilan ishlay olish darajasini aniqlash uchun mo'ljallangan psixologik tashxislovchi testlar;

-shaxsga yo'naltirilgan testlar- shaxsning ijodiy qobiliyatini baholash testlari.

-Noodatiy fikrlar bildirish, an'anaviy fikrlashdan chetga chiqish, muammoli vaziyatlarni tezda hal qilish qobiliyatini baholash testlari;

-erishilgan darajani aniqlovchi testlar (sinaluvchi tomonidan muayyan bilim sohasi yoki ko'nikmalarni o'zlashtirganlik darajasini aniqlashga mo'ljallangan testlar)

3) Xatti harakatlar xarakteriga ko'ra: - verbal (aqliy faoliyatdan foydalangan holda) - noverbal (obyektlarning amaliy ishlashi bilan bog'liq)

4) Yetakchi mo'ljalga ko'ra:tezkorlikni aniqlash testlari (oddiy muammolardan ibora); bilimdonlik quvvatini yoki natijaviylikni aniqlovchi testlar (qiyin masalalardan iborat); aralash testlar (murakkablik darajasi turlicha bo'lgan masalalar).

5) Bir xillik darajasiga ko'ra: gomogenli testlar (aniq bir fan bo'yicha tayyorgarlik darajasini tekshiruvchi pedagogik testlar); geterogenli testlar bir necha o'zaro yaqin fan asoslari bo'yicha tayyorgarlik darajasini tekshiruvchi pedagogik testlar,ya'ni tavsifiga va mazmuniga ko'ra farqlanuvchi testlar).

6) Baholashning obyektivligiga ko'ra: obyektivlik testlari (natijalarni baholashning obyektivligi shu bilan aniqlanadiki, test sinovi natijalarini nqayta ishlash jarayonida test topshiruvchi tomonidan ularning subyektiv talqinini qarab chiqish nazarda tutilmagan); proektiv testlar (psixologiyada proyektiv yondashish doirasida ishlab chiqilgan metodikalar majmuasi)

7) Ixtisoslashtirilgan testlar: keng ko'lamli testlar, ular ta'lim jarayoning samaradorligini, o'quv jarayonida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalar tizimini egallaganlik darajasini

baholashga imkon yaratadi; tor yo'nalishdagi testlar, o'quvchilarning alohida o'quv predmetlarini yoki alohida mavzularni o'zlashtirishda erishgan yutuqlarini aniqlashga yo'naltirilgan testlar;

8) Maqsadli foydalanishga yo'naltirilgan testlar (faqat ta'lim tizimi uchun mo'ljallangan testlar): oldindan bilim, ko'nikma va malakalar darajasini aniqlovchi kirish testlari; ta'lim jarayonida erishilgan o'sish darajasini aniqlovchi testlar; tashxislovchi testlar. Bunday testlarning maqsadi ta'lim jarayonidagi qiyinchiliklarni aniqlashga yo'naltirilgan bo'ladi; umumlashtiruvchi testlar (murakkablik darajasi yuqori bo'lgan testlar).

9) Foydalanish ko'lami kengroq bo'lgan testlar (faqat ta'lim tizimi uchun mo'ljallangan testlar): o'qituvchi foydalanishi uchun mo'ljallangan testlar; o'qituvchilar guruhi va ma'muriyat foydalanadigan testlar; guruhlarini saralab olish va shakllantirib olish maqsadida foydalanadigan testlar; o'quvchilarni attestatsiyadan o'tkazish testlari.

10) Shakliga ko'ra: yopiq turdagi testlar; ochiq turdagi testlar (test topshirig'iga test topshiruvchi yozma ravishda javob kiritadi).

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish kerakki, o'quvchilarni o'qitish natijalarini nazorat qilishda noodatiy testlardan foydalanish metodikasi masalalariga murojaat qilinganda o'qitish natijalarini tekshirish va baholashning asosiy funksiyalarini hamda test tuzish farqlarini hisobga olib, ijodkorona va kreativ yondashuv kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.N.Ermatova. Test tuzish metodikasi va ekspertizasi: Uslubiy qo'llanma. Toshkent.:2018
2. Z.Z.Mirvaliyev. Pedagogik o'lchovlarda test topshiriq turlari . O'quv uslubiy qo'llanma. Toshkent. 2018.
3. Kimyo fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar moduli O'quv-uslubiy majmua. Toshkent -2018.

ANALITIK KIMYO FANINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

G.I.Sapayeva

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Bugungi kunda fan va texnologiya jahon taraqqiyotining asosiga aylandi. Rivojlangan mamlakatlarda fan va texnikani o'rni kattadir.Ular sarmoyalarini katta qismini aynan fan texnikani rivojlantirishga sarflaydilar.Mamlakatimiz hayotidagi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlar jamiyatning yuqori malakali, kuchli va chuqur bilimli, tashabbuskor va qobiliyatli kadrlarga bo'lgan talabiga mos ravishda amalga oshirilayotganligi tabiiy jarayoniga o'z ta'sirini o'tkazmoqda.

Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda ta'limni mamlakat ichki siyosatiga faol ta'sir ko'rsatuvchi ijtimoiy jarayon ekanligi e'tirof etilgani haqiqatdir. Shu munosabat bilan xorijiy davlatlar maktablarining ehtiyojlarini iqtisodiy jihatdan ta'minlashga ajratilayotgan mablag'lar hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy usullaridan keng foydalanilmoqda. O'qitishning zamonaviy usullaridan foydalanish o'quv jarayonining yuqori samaradorligiga olib keladi. O'qitish usullarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib borish maqsadga muvofiqdir. Darsning an'anaviy shaklidan vos kechmagan holda, auditoriyada o'quvchilar faolligini oshiruvchi usullardan keng foydalanish talabalarning bilim olish darajasini yanada oshirishga xizmat qiladi. Bu esa dars jarayonini oqilona tashkil etishga va o'qituvchi talabalarning qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. O'quv jarayonida talabalar faolligini doimiy rag'batlantirish, o'quv materialini mazmuniga qarab kichik qismlarga ajratish, aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, muhokama, muammoli vaziyat, matn-qo'llanma, loyiha, rolli o'yin o'ynash va boshqalarni doimiy rag'batlantirish talab etiladi.

Analitik asboblarni turli mezonlarga ko'ra tasniflash mumkin, ularning ba'zi turlari: Spektral asboblar: spektrofotometrilar, massa spektrometrlari, yadro magnit-rezonans (YMR) spektrometrlari va boshqalar kabi turli to'lqin uzunlikdagi yorug'lik yoki elektromagnit nurlanishni tahlil qilish uchun foydalaniladi. Xromatografik asboblar: Aralashmaning gaz va suyuqlik xromatografiyasi,

kapillyar elektroforez kabi komponentlarini ajratish uchun ishlatiladi. Elektroanalitik asboblari: moddalarning elektr xossalari o'ldaydigan elektroforez, kulometr va boshqalarni o'z ichiga oladi. Mikroskoplar: namunalarning mikro tuzilishini o'rganish uchun, optik, elektron va skanerlovchi, zond mikroskoplari kabi jihozlarni aytib o'tishimiz mumkin. Analitik tarozilar: namunalarni aniq tortish uchun mo'ljallangan. O'lchov tizimlari: harorat, bosim, pH va boshqa parametrlarni tahlil qilish uchun turli sensorlar va o'lchash asboblari o'z ichiga oladi.

Ushbu olingan natijalardan xulosa qilish mumkinki, o'quv mashg'ulotlarini tashkillashda pedagogik texnologiyalar bilan bir qatorda kompiyuter texnologiyalar bilan foydalanish darslarni qiziqarli bo'lishiga hamda talabalar darslarga nisbatan qiziqishni ortishiga va fanni o'zlashtirish darajasini yaxshilanishiga olib kelar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Authors, Title, Publication, Volume, Number, Pages, Year, Publisher
2. Usmonova, MD; Bozorova, ZZ; ,The role of interpersonal communication of formation in healthy psychological atmosphere among preschool children, психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества,, 131-133, 2020,
3. Maftuna, Usmonova; Nishanov, M; ,The use of multimedia in the teaching of analytical chemistry in higher education, "International journal of discourse on innovation, integration and education", 2, 1, 276-279, 2021,
4. Davlatjonqizi, Usmonova Maftuna; ,Possibilities of using digital educational technologies in teaching analytical chemistry, ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11, 5, 537-540, 2021, South Asian Academic Research Journals MP
5. Sapayeva G.I Metodika obuchenie analiticheskoy ximii s ispolzovaniem interaktivnykh metodov studentam vuzov// "Innovation: The Journal of Social Sciences and Researches" xalqaro ilmiy jurnali Impact factor (ISI): 0.539 volume 1 Issue 5, 2023 [UIF № 43]
6. Sapayeva G.I. Talabalarning ilmiy savodxonligini shakllantirishda axborot kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalar integratsiyasi asosidagi analitik kimyo tushunchalaridan foydalanish// "Xorijiy tillarni o'qitish va o'rganishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish hamda innovatsiyalar" Xalqaro miqyosidagi konferensiya materiallar to'plami. 2023 - B 347-351
7. Shernazarov, I., Sapayeva, G., & Smanova, Z. (2023). Using the concepts of analytical chemistry based on the integration of information communication and pedagogical technologies in formation of natural scientific literacy of students. Yevraziyskiy jurnal akademicheskix issledovaniy, 3(3), 50-64.

KIMYO DARSLARIDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHGA ASOSLANGAN TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH

Xasanova Xurshida Naimovna

Navoiy viloyat pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish Milliy markazi, "Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrası" dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Inson hayotining turli bosqichlarida yuzaga keladigan hayotiy muammolarni ijobiy bartaraf qilishda maktab davrida turli fanlardan kreativ, mantiqiy tafakkurni rivojlantiradigan topshiriqlardan foydalanish samarali sanaladi. Bunda beriladigan topshiriqlarni zamon bilan mos ravishda tayyorlash muhim sanaladi. Ushbu maqolada kimyo fanining boshqa fanlar bilan uzviylikiga asoslangan kreativ topshiriqlar yordamida o'qitish orqali o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishning nazariy va amaliy ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, alifbo, interaktiv, mantiqiy tafakkur, integratsiya, amaliyot, ko'nikma, uzviylik.

Mamlakatimizda umumta'lim maktablarida o'quvchilarning bilim samaradorligini rivojlantirishda kreativ fikrlashni yaxshilaydigan topshiriqlardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida belgilandi. Bugungi kunda ta'lim sohasida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, ta'lim tizimini takomillashtirishga oid qabul qilingan hukumat qarorlari, ta'limni hayot bilan bog'lashni, o'qitish samaradorligini oshirishni, tez taraqqiy etib borayotgan jamiyat uchun har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalashni talab qiladi. Bu o'rinda ta'lim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarning kirib kelishi va qo'llanishi davr talabi bilan bevosita bog'liqdir. Shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, endilikda ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil va xulosa qilishlariga o'rgatadi.

O'quvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirish va rivojlantirish borasida xorijlik mutaxassislardan L.Vigotskiy, D.Elkonin, O.Vasilchenko, M.Suxomlinova, E.P.Torrance, N. Rogers, J.Purnell, P.Roberts, respublikamiz olimlaridan O.Musurmonova, Sh.Sharipov, S.Nishonova, B.Xodjaev, D.Sharipova, A.Nurmanovlar tomonidan o'rganilgan.

Fanlararo integratsiyani o'qitish prinsipi sifatida asoslashda Yu.P.Fedulovning ilmiy-tadqiqot ishlari, fanlararo aloqadorlikni tabiat hodisalari bilan bog'liqlik asosida voqelikning muhim qonuniyatlarini ta'lim jarayonida aks ettirish sifatida baholashni N.A.Loshkarevaning tadqiqotlari e'tiborga molikdir.

Ushbu interaktiv ta'limga asoslangan kreativ topshiriqlardan darsning turli qismlarida, nazorat materiallari va mustaqil topshiriqlar sifatida, tanlangan mavzular bo'yicha video kontentlar va tayyor o'quv resurslari tarkibida, tarqatma materiallar yaratish jarayonlarida foydalanish mumkin. Har bir yaratilgan topshiriqlar o'quvchilarni mustaqil holda tadqiqotlarda ishtirok etish, o'z fikrlarini ayta olish orqali kommunikativ qobiliyatlarini yaxshilash, topshiriqlarni boshqalar bilan muhokama qilish orqali o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, muammoli savollarga javob topish imkonini beradi. Bu orqali ularning tanqidiy va tadqiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ko'maklashadi. Dars yakunida tushunchalarni baholovchi amaliy topshiriqlar esa o'qituvchiga darsga qo'yilgan maqsadlariga erishishga yordam beradi.

Kimyo fanining turli boshqa fanlar bilan uzviylikiga asoslangan kreativ topshiriqlar o'quvchilarda quyidagi ijobiy sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladi:

1-rasm. Kimyo fani va boshqa fanlarning uzviylikiga asosidagi topshiriqlarni bajarish natijasida o'quvchilarda rivojlanadigan ijobiy ko'nikmalar

Ushbu topshiriq o'quvchilarning ona tili va adabiyot fani bilan bog'liqligiga asoslangan. Bu topshiriqdan 7-sinf o'quvchilari uchun kimyo darslarini qiziqarli tarzda tashkil qilishda, darsning mustahkamlash qismida, yoki uyga vazifa tarzida berish mumkin.

**1 A, 2 B, 3D, 4E, 5F, 6G,
7H, 8I, 9J,
10K, 11L, 12M, 13N, 14O,**

1-topshiriq. Ushbu ketma-ketlikda berilgan raqamlar asosida alifbodagi harflarni jamlang, yashiringan kimyo faniga oid atamani aniqlang.

10, 14, 11, 2, 1

2-topshiriq. Ushbu topshiriqda bir elementning nomi yashiringan. Qonuniyatni aniqlang, noma'lum elementni toping. Ushbu elementlar tartib raqamlari asosida tegishli amalni bajarib, kerakli raqamni aniqlang, ushbu raqam ostida joylashgan alifbo tartibidagi harflarni jamlab atamani aniqlang.

He+Li, Ne+F,
C+O. B+Mσ

Ushbu topshiriqdagi $2+3=5$, $10+9=19$, $6+8=14$, $5+12=17$ Shunda 5, 19, 14, 17 raqamlari kelib chiqadi, alifbo tartibida harflarni joylashtirsak, FTOR so'zi kelib chiqadi.

Darsda o'quvchilarning amaliy faoliyatini tashkil etish har bir o'qituvchi uchun juda mas'uliyatli va qiyin ishdur. O'qituvchi o'quvchilarni mustaqil ravishda bilimlarni o'zlashtirishga, dunyoqarashini shakllantirishga va eng muhimi, olingan bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llashga o'rgatishi kerak. Ta'lim uchun integrativ ta'limga asoslangan kreativ topshiriqlardan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, rasmlil va matnli topshiriqlar o'quvchilarda faqat matndan foydalanadiganlarga qaraganda ko'proq ijobiy natijalarni beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. STEM – образование в современной школе: необходимость и преимущества url: <http://www.zkoipk.kz/ru/nconf2018/3-section/4064-stem-.html>
2. Thomas D.T.Sedumedi. Practical work activities as a method of assessing learning in chemistry teaching. //Euroasian journal of mathematics science and technology education. 2017, 1766-1775 p.
3. Гулай О.И. Инновационные методики преподавание химии в рамках компетентностного подхода. //Проблемы современного образования. 2014, 138-150 с.
4. Khasanova Kh. Use of didactic games to increase effectiveness of teaching chemistry lessons. //第 48 卷第 12 期, 2021 年 12 月湖南大学学报 (自然科学) Journal of Hunan University (Natural Sciences) Vol. 48. No. 12. December 2021. Japan 1676-1680 p.
5. Stuckey, Marc, Lippel, Marianne, Eilks, Ingo. Teaching chemistry about Stevia – a case of cooperative curriculum innovation within PROFILES in German
6. Зиновкина М.М. НФТМ-ТРИЗ: Креативное образование XXI века. Теория и практика.-М.:МГИУ, 2008.-306 с.у. //CEPS Journal 4 (2014) 1. S.69-83.
7. Gadsen, V. (2008). The arts and education: knowledge generation, pedagogy and the discourse of learning. Rev. Res. Educ. 32, 29–61.
8. Аршанский Е.Я. Обучение химии в разнопрофильных классах: учебное пособие / Е.Я. Аршанский. – М.: Центрхимпресс, 2004. – 128 с.

ANALITIK KIMYO FANIDAN O'QITSINING METOD VA VOSITALARI

PhD **Ishmanova Zoxida Ubaydullayevna**
TDTU "Umumiy kimyo" kafedrasida o'qituvchisi

Nazariy mashg'ulotlar tizimi talaba tomonidan nazariy bilimlarni egallash, to'ldirish, rivojlantirish hamda tizimlashtirishga qaratilgan bo'lib, unda o'quv dasturiga mos ravishda matnli,

audio va video materiallar hamda animatsion leksiya berib boriladi. Leksiya mashg'ulotlari real hamda noreal vaqt tartibida tashkil etilishi mumkin.

1. Matnli materiallar. Nazariy mashg'ulotlarni tashkil etishning matnli ma'ruza qismi eng salmoqli o'rinni egallaydi. Odatda, o'quv dasturiga kiruvchi barcha materiallar matnli shaklda yaratilib, shundan so'ng ularga qo'shimcha ravishda audio hamda video materiallar ishlab chiqiladi. O'quv materialining bu ko'rinishda taqdim etilishi an'anaviy leksiyalarning bir qator kamchiliklar (zarur o'rinlarni ko'chirib olish, qayd qilish, ma'ruzachi tomonidan uni qayta-qayta takrorlashga ortiqcha vaqt sarflanishi)ni bartaraf etilishini ta'minlaydi. Leksiya matnida zarur ta'kidlashlarning rang, harflar shakli hamda illyustratsiyalar orqali berilishi esa u orqali hissiyotlarni uzatilishini ta'minlaydi.

2. Audio materiallar. Bu turdagi materiallar ikki rejim orqali tarqatiladi. On-line rejimidagi audiomateriallar kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib tarqatiladi. Audiomateriallar telekommunikatsiya qurilmalariga yuqori talab qo'ymasligi, pedagog va talabalarda turli jismoniy holatlarni sezdirmasligi bilan ajralib turadi. Off-line rejimidagi audiomateriallar audiokassetalar, audiodisklar, fayllarga yozilgan holda tarmoq, texnologiyalari orqali tarqatiladi. Talabalar tomonidan ma'ruzalarni eshitish ham shu kabi qulay va ixcham bo'lgan audio qurilmalar orqali amalga oshiriladi. 4-rasm.

3. Video materiallar. Bunday materiallar ham On-line va Offline rejimlari orqali tarqatiladi. On-line rejimida video materiallar to'g'ridan-to'g'ri uzatilganligi uni deyarli an'anaviy ma'ruza bilan farqini qoldirmaydi. Bunda pedagog va talabalar bir-birini real vaqtda ko'rib va eshitib turishi ular orasidagi masofaviy oraliqni yuk bo'lishiga olib keladi. Bu texnologiya pedagog va talabaning bevosita muloqoti asosida tashkil etilishi bilan ajralib turadi. Off-line rejimida video materiallar videokassetalar va disklariga yozib olinib tarqatiladi. Bunday video materiallar tarkibiga ma'ruza, mavzuga ta'luqli ilmiy-ommabop videomateriallar, shu sohaning etuk mutaxassislari bilan uchrashuv videolavhalari kiritiladi. Bunday video materiallardan foydalanish ixtiyoriy joyda va vaqtda, takror va takror bajarilishi mumkin.

4. Animatsion ma'ruzalar. Bunday ma'ruzalar talabalarga interaktiv tuzilishga ega bo'lgan o'rgatuvchi kompyuter dasturlari orqali yetkaziladi. Animatsion ma'ruzalar multimedia texnologiyasidan foydalanib, shunday shakllantirildiki, bunda har bir talaba o'zining psixofizologik xususiyatidan kelib chiqib, bu turdagi ma'ruzada o'z traektoriyasi, o'zlashtirish sur'ati, o'rganish usulini tanlaydi.

Analitik kimyodan yaratilgan elektron muhitning amaliy mashg'ulotlar oynasi

Amaliy mashg'ulotlar kompyuter texnologiyalarining eng so'nggi zamonaviy yutuqlarini mujassamlashtiruvchi trenajerlar, virtual reallik asosida o'qitish vositalari, ekspert o'rgatuvchi tizimlarga asoslanadi. 6-rasm.

Elektron ta'lim muhitida trenajyorlar talabaning aqliy va mehnat operatsiyalarini sun'iy ravishda imitatsiyalash asosida o'zlashtirishi asosiga quriladi.

Virtual reallik ta'lim muhitini ideallashtirish asosiga qurilib, u bo'lajak mutaxassislar kasbiy tayyorgarligini jadallashtirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish imkonini beradi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, pedagogika oliy o'quv yurtlarida talabalarining analitik kimyo fanidan elektron ta'lim muhitini yaratish orqali zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlari haqidagi tasavvurlarini kengaytirish ularni fan-texnika yangiliklari va ATM bilan boyitib borish ularning kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish va ulardan amaliy faoliyatda keng foydalanishning optimal variantlaridan birini qo'lga kiritishni kafolatlar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Джураев Р., Тайлоков У. Умумий Ўрта таълим мактаблари учун интерактив электрон ўқув комплекслар ишлаб чиқиш ва ундан фойдаланиш методлари. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2014.
2. Кадиров Х., Зарипов Л. Электрон таълим тренажорлари касбий тайёргарлик даражаларини ошириш воситаси сифатида. “Педагогика” илмий-назарий ва методик журнали. – Т., 2016. 79-80 б.

3. Gulbyakova H, Maslovskaya E.A. Elektron o'qitish shakli: xususiyatlar va istiqbollar // Ilm-fan va ta'limning zamonaviy muammolari. - 2018 yil.

PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA KIMYO FANINI O'QITISH METODIKASI

**Julboyev To'liq Abduvaliyevich*, Sultonov Marat Mirzayevich*,
Babayev Baxrom Nurillayevich****

*Jizzax Davlat pedagogika universiteti, Jizzax shahri, O'zbekiston

**O'zbekiston milliy universiteti, Toshkent shahri, O'zbekiston

Annotatsiya: Kimyoni o'qitishda interfaol metodlar asosida o'qitish, kimyo fanining asosiy tushunchalarini o'zlashtirishni ta'minlash, o'quvchilarning fikrlashini rivojlantirish, mustaqil fikrlash, bilim olishda faol qatnashishni undashga qaratilgan metodlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kimyo, interfaol metodlar, grafik organayzer, kimyoviy jihoz, evristik suhbat, hikoya, bayon etish, savol-javoblar, demonstratsion, yozma nazorat ishlari, test topshiriqlari, kompyuter vositalari, topishmoqlar

Mamlakatimizda kimyo va biologiya fanlarini rivojlantirish, ushbu yo'nalishlarda ta'lim sifati va ilm-fan natijadorligini oshirish "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyot yili" Davlat dasturining ustuvor vazifalari qatorida belgilangan². Zero, o'g'il-qizlarimizni kimyo va biologiya fanlari bo'yicha chuqur o'qitish hududlarda yangi-yangi ishlab chiqarish korxonalarini barpo etish, yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan farmatsevtika, neft, gaz, kimyo, tog'-kon, oziq-ovqat sanoati tarmoqlarini jadal rivojlantirishga turtki beradi hamda pirovardida xalqimiz turmush sharoiti va daromadlarini oshirishga puxta zamin hozirlaydi [1].

O'qitishning asosiy turlaridan biri bu amaliy, seminar, laboratoriya va mustaqil ta'lim mashg'uloti dars jarayonida talaba qabul qilishi va eslab qolishi, diqqatni jamlashi va o'ylashi, tassavur qilishi va mantiqiy fikr yuritishni mujasamlashtiradi. O'qishga bo'lgan qiziqishning oshishi uning amaliyotda qo'llanilishiga yanada ijobiy ta'sir etadi. Bu talabani bilim olish va ko'nikmalarni faol o'rganishiga, qiziqishlari, erkin ijod qilishiga yo'naltirilgan yangi pedagogik texnologiya usullari va turlarini qo'llashga ko'p jixatdan bog'liq [2.3.4]. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida kimyo fanini o'rganishda o'qitish jarayonida interfaol metodlarning grafik organayzerli usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq va samarali usul hisoblanadi. Bunda talabalarning fikrlash jarayoni yaqqol aks etiriladi. Anorganik birikmalarning eng muhim sinflari to'g'risidagi bilimlar talabalar xotirasida mustahkam qolishi uchun "Klaster", "Toifalash jadval", "Venn diagrammasi", "BBB jadvali", "Baliq skleti" yaxshi usullar bo'lib talabalarni bilim olish faoliyatini kuchaytiradi, ularni qiziqtirib fikrlash jarayonida yangi fikrlar bir-biri bilan bog'lanib mavzu bo'yicha yangi tushunchalar hosil qiladi [5.6.7]. Bizning qarashimiz bo'yicha pedagogik texnologiya komponentlari o'quv jarayonida ko'proq yangi usullar va o'quv jihozlaridan foydalanishni talabalar mashg'ulotga qiziqishlarini oshiradi bu bilim olishni mustaxkamlab o'quvchilarni amaliy bajara olishga yordam berib o'quvchilarda muloqot namoyish etish zamonaviy kimyoviy jihozlari bilan ishlash ko'nikmalari rivojlanadi natijada talaba shaxs sifatida rivojlanib o'quv jarayoni mukammal ko'rinishga keladi.

O'quv jarayonida interfaol metodlarni qo'llash hamda pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish, o'tkazish jarayonida ta'lim va tarbiyaning og'zaki, amaliy va ko'rgazmali usullaridan kompleks tarzda foydalanishda evristik suhbat, hikoya, bayon etish, savol-javoblar, namoyish etiladigan demonstratsion tajribalar, yozma nazorat ishlari, test topshiriqlari, kompyuter vositalari, topishmoqlar va turli xarakterdagi o'yinlar kabi ko'plab usul va vositalarni o'z ichiga oladi [8]. Kimyo kursini har tomonlama chuqur va atroflicha o'rganish, hozirgi zamon o'quv vositalari,

² Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifati va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2020-yil 12-avgust, PQ-4805-son.

texnik jihozlar va kimyoviy zamonaviy asbob-uskunalardan hamda interfaol usullardan foydalanishni talab etadi. Ayniqsa, talabalarining bilish faolligini oshirish, ularning fanga qiziqishini orttirish, mustaqil ishlarini tashkil etish, bilim berishning an'anaviy va zamonaviy, faol va interfaol usul hamda vositalaridan o'rinli foydalanish yaxshi pedagogik natijalar beradi [9].

Talabalarni kimyodan bilim olish jarayonini tashkil etish va undan maqsadga muvofiq foydalanish o'quv-tarbiya jarayonini takomillashtirishning kuchli omili sifatida xizmat qilishi o'ta zarurdir. Kimyoviy bilimlarini mustaxkamlashda kimyoviy nazariya bilan birgalikda masalalarni qo'llash bilimlari mustaxkamlanishiga zamin yaratadi. Interfaol usullarda o'tilgan darslar ta'lim sifatini oshirishda yetakchi omil ekanligi amaliyot sinovidan o'tkazildi. Ta'lim muassalarida anorganik kimyo fanini o'qitish jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish uchun ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan professor-o'qituvchilarga innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash bo'yicha sohani etuk mutaxassislarini jalb etgan holda maxsus seminar-treninglar tashkil etish, talabalarda bilim saviyasini oshirish, kimyoviy bilimlarni rivojlantirishda testlardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim tizimida kimyo fanini o'qitishda o'qitishning birdamligi "o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish" prinsipi orqali amalga oshirish. Talaba va o'qituvchi bahsi asosida o'quv jarayonini nazariyaga asoslanib pedagogik faoliyatning o'qitish vositalari, usullari tanlab olinadi, shuningdek, talabalarining bilim olish faoliyati ham aktivlashishi kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2020-yil 12-avgust, PQ-4805-son.
2. Tolipov O'.Q. Pedagogika jarayonini loyihalash texnologiyasi. "Uzluksiz ta'lim" – 2004
3. Abduqodirov A.A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2008.
4. Барбара Филип. "New Technologies and Knowledge for Sustainable Development: The Empowerment Challenge" Research in Science and Technology Studies, Vol 13, JICA-USA, 2002
5. N.A.Parpiyev, X.R.Raximov, A.G.Muftaxov. Anorganik kimyo nazariy asoslari. Toshkent. "O'zbekiston". 2000.
6. Tolipov O'.K., M.Usmonboyeva. Pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslari. – T.: "Fan va texnologiyalar" nashriyoti, 2006.
7. N.G.Raxmatullayev, N.T.Omonov, Sh.M.Mirkomilov. Kimyo o'qitish metodikasi.Toshkent. iqtisod-moliya-2013 y.
8. Julboyev T.A. Kredit-modul tizimida talabalarda mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirish. "Pedagogika" ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 6/2023. TDPU.
9. Julboyev T.A. Using methodology virtual laboratories in teaching chemistry in educational institutions. Science and innovation international scientific journal volume 2 issue 10 october 2023. UIF-2022: 8.2 |ISSN: 2181-3337| scientists.uz

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

ВАЛЕЕВА НАИЛЯ ГЕННАДИЕВНА,

к.т.н., доцент, Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова Ташкент. Узбекистан. valeevang2017@list.ru

Выпускники ВУЗов должны развивать универсальные способы деятельности, овладеть ключевыми компетентностями, которые в настоящее время очень необходимы в практической деятельности и в сфере научных исследований. За последнее время приоритеты образования изменились. Если раньше ценились знания сами по себе, то сейчас на первое место вышли умения приобретать и эффективно использовать эти знания.

Причиной этого стал тот факт, что знания быстро устаревают, они оказываются недостаточными. Поэтому сегодня студенты должны приобрести не только знания, но и необходимо научить их самостоятельно уметь пополнять эти знания, научиться в огромном потоке информации ориентироваться, находить лучшее, нужное, необходимое для успешной социальной и профессиональной адаптации их как будущих специалистов. Поэтому вопросам самообразования студентов, развития профессиональной компетентности уделяется большое значение. Современные тенденции развития высшего профессионального образования требуют нового подхода к организации учебного процесса, с целью развития и формирования профессиональных компетенций студентов.

В системе высшего образования при реализации в рамках образовательной программы широко представлены различные педагогические технологии: информационно-коммуникационные технологии (мультимедиа, виртуальные лабораторные работы, интерактивные курсы), активное, эвристическое, проблемное, опережающее обучение, педагогика сотрудничества и др. Эти технологии противопоставляются традиционным и являются инновационными. Концепция химического образования в настоящее время предусматривает варьирование соотношения прикладных и теоретических знаний в зависимости от целей различных профилей обучения. В настоящее время предлагаются достаточно разнообразные учебники с различными методиками, в основе которых присутствует химический эксперимент. На кафедре «Общая химия» многие преподаватели используют современные образовательные технологии, в частности интерактивные методы преподавания при организации процесса обучения бакалавров. Одним из условий развития самообразования является использование современных образовательных технологий, когда обучение предполагает не просто усвоение готовых знаний по готовым алгоритмам деятельности, предполагающим отсутствие непосредственной помощи и контроля со стороны педагога, но наличие целостной взаимосвязанной системы деятельности обучающего и обучающихся как субъектов образовательного процесса, цель которой - мотивировать и вовлечь обучающихся в самостоятельную учебно-познавательную деятельность, создать условия для развития способности к саморегуляции, самоактивации, самоорганизации, самоконтролю, которые в дальнейшем позволят им самостоятельно изучить и освоить новые виды деятельности, а педагогу перейти от непосредственного руководства деятельностью обучающихся к консультированию. Для развития самообразования были выбраны современные образовательные технологии: технология развития критического мышления - развивает познавательный интерес, критическое мышление, умение анализировать, выделять главное; технология коллективного взаимообучения - развивает коммуникативные качества обучающихся и самостоятельность в учебной деятельности и др. Используются методы группового взаимодействия, «фишбоун», составление кластера, концептуальной таблицы, сотрудничества в паре. Данные технологии выбраны на основании того, что они подразумевают такую организацию учебного процесса, при которой каждый его участник является активным субъектом познания. Эти технологии позволяют предоставить студентам большую самостоятельность. Такая организация работы наиболее желаемой, позволяет активизировать процесс обучения и усилить направленность студентов на самообразование, так как способствует приобретению опыта самостоятельной познавательной деятельности, развитию самообразования. Приём "Диаграмма Венна", или "Кольца Венна", стал активно применяться в рамках технологии развития критического мышления. Диаграммы Венна с успехом применяются для сопоставления каких-либо множеств и установления взаимосвязей между ними. Так, например, по применению неорганических веществ в медицине и сельском хозяйстве. В данном случае область пересечения кругов будет охватывать объекты, которые можно отнести и к первой, и ко второй группе, то есть неорганические соединения.

Карточки по теме: Применение неорганических веществ в медицине и сельском хозяйстве

сульфат кальция гипс	борная кислота	H ₂ S	хлорид алюминия	Al(OH) ₃	Перекись водорода
H ₂ BO ₃	Оксид магния	NH ₄ Cl	NaCl	H ₂ O ₂	KMnO ₄
MgO	NaHCO ₃	хлорид натрия	сульфат меди II	Перманганат калия	Na ₂ HPO ₄ · 12H ₂ O
Гидрокарбонат натрия	Сера-водород	CaSO ₄	Гидроксид алюминия	Гидрофосфат натрия	CaSO ₄ · 2H ₂ O

Игровой прием «Домино» как одно из средств повышения учебной мотивации на занятиях химии. Домино (dominoes) - одна из древнейших игр на планете. И сейчас это популярная во всем мире настольная игра, существующая во множественных вариантах. Составить домино можно по любой теме, при этом охватывается довольно большой объем теоретического материала, метод интерактивный и главная цель является не проверка уровня знаний по теме, а их совместное повторение и обобщение. Обучающие работают в парах. Так в трактате «О значении коллективного обучения и его пользе» Абу Али ибн Сина (980-1037) сказано : «...*Коллективное обучение*, в процессе которого дети учатся друг у друга примерному поведению, ...жажде к науке..., развивают память и красноречие..., начинают уважать друг друга..., спорят между собой, соревнуются и рассуждают о правах и обязанностях, всё это... - способствует формированию и выработке примерного поведения и норм морали». Одним из наиболее часто используемых проблемных методов при преподавании дисциплины «Химия», «Общая и неорганическая химия» и «Органическая химия» является видеопрезентация (мультимедийная презентация). Современное обучение в университете невозможно представить без технологий мультимедиа. Мультимедиа занятия обеспечивают восприятие студентами учебного материала, развивают умение обобщать, анализировать, сравнивать, активизируют творческую деятельность, воспитывают умение четко организовать самостоятельную и групповую работу. Использование презентации в изучении даёт студентам получить более полную информацию, повышает роль наглядности и значительно экономит учебное время. Очень популярны интерактивные методы преподавания дисциплины - творческие работы, которые требуют проявить воображение, фантазию, а не просто воспроизвести информацию. А применение полученных знаний и умений будет полезно для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

1. Балакаева М.Б. Развитие самообразования студентов вуза в условиях реализации компетентностного подхода: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. - Омск, 2017. – 280 с.
2. Криволапова, Е. В. Образовательные технологии в преподавании дисциплин естественнонаучной направленности // Молодой ученый. — 2016. — № 10 (114).

O'QUV MASHG'ULOTLARINING ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

Yulchiyeva Zulfizarxon Nadjibullayevna.
Toshkent davlat texnika universiteti, dotsenti
Xamidullayev Fatxulla Lutfilla o'g'li
MTF 136-21 Biotexnologiya kafedrasi talabasi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmonida so'nggi besh yillik ishlatilgan

natijasida mamlakatimizda Yangi O'zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy - ma'rifiy asoslari yaratildi.

Ta'lim tizimiga innovatsion g'oyalarni tatbiq etish tizim, mexanizm va texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish eng dolzarb vazifalardan biriga aylanib bormoqda.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti professor o'qituvchilari tomonidan o'qitishni yangi strategiyalarga moslashtirish, zamonaviy va istiqbolli mehnat bozori talablarini diversifikatsiyalash, ta'limiy axborot infrastrukturasi bazasini kasbiy faoliyatga aloqador parametrlar doirasida rivojlantirish, ta'lim amaliyotiga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali yoshlarning sifatli bilim olishiga katta e'tibor berilmoqda. O'qitish jarayonida talabalarning raqamli texnologiyalar yordamida fandagi yangi o'zgarishlardan, novatorlik yutuqlaridan keng ko'lamda foydalanishlariga zamin yaratilmoqda. Shuningdek, axborot makoni monitoringini olib borish va tahlil qilish, Internet tarmog'ida tegishli davlat organlari va tashkilotlari faoliyatiga aloqador axborotni o'rganish bo'yicha ishlarni tashkil qilish; mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari orqali ta'lim sohasiga aloqador xabar, ma'lumot, sharh va boshqa axborot-tahliliy materiallar tayyorlashga katta e'tibor qaratilmoqda.

Bo'lajak muhandislarni o'qitishda kredit-modulli ta'lim tizimini takomillashtirish, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida o'qitishning jahon ta'limi andozalariga mos eng ilg'or uslublarini joriy etish, ta'limni raqamlashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Bo'lajak mutaxassislarni o'qitishni xalqaro malaka talablari asosida tashkil etish va kredit-modulli o'qitish tizimida Fleshmob, Geymifikatsiya, Striming, Veb-kvest, Keys kabi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, HEMIS platformasi bo'yicha ta'lim sifatini oshirish, elektron va mobil ta'limni jahon zamonaviy talablari asosida rivojlantirish, zamonaviy malaka talablariga asoslangan ta'lim jarayonlarini takomillashtirishga e'tibor qaratilgan. Buning uchun fakultetlarda zamonaviy jihozlangan auditoriyalar mavjud bo'lib, ular yuqori tezlikda ishlaydigan Internet tarmog'iga ulangan. Shuningdek, raqamli ta'lim resurslari fondini yaratish ishlari jadallik bilan davom etmoqda. Yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, kompetentli muhandis kadrlar zahirasini yaratish" vazifasini amalga oshirish uchun ta'limiy fleshmoblardan foydalanilmoqda.

O'qitish amaliyotida foydalanib kelinayotgan zamonaviy pedagogik texnologiyalarga qisqacha to'xtalib o'tsak:

Fleshmob - oldindan rejalashtirilgan o'qitish aksiyasi bo'lib, unda talabalarning katta guruhi loyihalashtirilishi lozim bo'lgan, oldindan belgilangan o'quv harakatlarini bajaradi. Fleshmob ishtirokchilarini yig'ish elektron aloqa vositalaridan foydalangan holda amalga oshiriladi.

Geymifikatsiya - ta'lim jarayoni sub'ektlarining o'quv topshiriqlarini kompyuter o'yinlariga o'xshash vaziyatda qo'llashi. Garchi, hozirgi kunda geymifikatsiya ko'proq biznes va ishlab chiqarish sohalarida qo'llanilib kelinsada, ta'lim jarayoniga geymlarning tobora kirib kelishi, uning samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Striming - (inglizchada: «stream»-«oqim»)-foydalanuvchi tomonidan namoyish etilayotgan video yoki audio algoritmda qabul qilingan ma'lumot, axborotdir. Striming (stream) - o'qitish paytida Internetdagi zamonaviy telekommunikatsiya xizmatlaridan foydalangan holda audio raqamli ma'lumotni shaxsiy raqamli qurilma va veb-kameraning ekranidan video tayyorlash, translyasiya qilish va saqlash usullari majmui tushuniladi

Veb-kvest - Internet tarmog'idan foydalanib, ta'limiy loyihalarni tayyorlash texnologiyasi. Veb-kvestlar turli mavzularda, turli o'quv fanlari misolida tatbiq etilishi mumkin.

Keys - (inglizcha: sase) — ijtimoiy, iqtisodiy, tibbiyot, muhandislik sohasida sodir bo'ladigan vaziyat yechimini topishga qaratilgan qarorlar qabul qilishni o'rgatuvchi ta'limiy texnologiya.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi". 2017 y. 7 fevral.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909 sonli qarori.
3. Qodirov K.B. “Kasb tanlashga tayyorgarlikning psixologik jihatlari va kasbiy tashxis” Toshkent 2001 yil
4. Avliyakov N.X. Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari. – T.: 2001y.
5. Abdullaeva Sh.A. Hamkorlik pedagogikasi.-Toshkent: Fan va axborot texnologiyalari, 2017.-178 bet.

KIMYOVIY ELEMENTLARNING DAVRIY JADVALI MAVZUSINI O‘QITISHDA INTERAKTIV SIMULYATORLARDAN FOYDALANISH

Qo‘chqorov Shaxzod Begali o‘g‘li

Islom karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti doktoranti

Krish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston- 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079 son Farmonida: Ta’lim pog‘onasining boshlang‘ich bosqichida o‘quvchilarga raqamli texnologiyalarni taqdim etish orqali raqamli ko‘nikmalarni o‘zlashtirish uchun imkoniyatlar yaratish, tahliliy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, kelajakda zarur bo‘ladigan keng ko‘lamli raqamli transformatsiya sharoitida yoshlarga bilim va ko‘nikmalar berish; maktab va maktabgacha ta’lim tizimiga raqamli transformatsiya va yangi texnologiyalar bo‘yicha innovatsion o‘quv dasturlarini joriy etish[1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 avgustdagi “Kimyo va biologiya yo‘nalishlarida uzluksiz ta’lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4805-son qarori: Kimyo va biologiya fanini o‘qitish usullariga yangi texnologiyalar asosida kimyoviy reaksiyalar va biologik jarayonlar bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni ishlab chiqish. 2021/2022 o‘quv yilidan boshlab oliy va professional ta’lim muassasalarida “virtual laboratoriya”larni o‘quv jarayoniga bosqichma-bosqich joriy etish[2]. Prezident qarorni ijrosini ta‘minlashda oliy ta’lim muassasalari va qator davlat tashkilotlarida bir qator amaliy ishlar olib borilmoqda.

Ta’lim jarayonida axborot texnologiyarida foydalanish ta’lim sifatini yaxshilashda an’anaviy ta’lim jarayonidan karrasiga samarali ekanli covid-19 pandemiyasi davrida butun dunyoda ta’lim jarayonlarini tashkil etishda samarali imkoniyat berishi isbotlandi. Ta’lim borasida so‘nggi o‘n yillikda aksariyat umum ta’lim maktablari o‘quvchilarni axborot ma‘daniyati va yangi texnologiyalar bilan yaqindan tanishtirish uchun maktablarni kompyuter xonalari bilan jihozlanganini ta’kidlash joiz. Bundan tashqari, o‘rta ta’lim sohasida muloqot qilish va hamkorlik qilish imkonini beruvchi tarmog‘ bilan ta‘minlangan. Biroq, ta’lim tizimi maktabning kompyuter laboratoriyalari taqdim etishi mumkin bo‘lgan yangi imkoniyatlardan to‘liq foydalanilamyapti[3]. Maktablarda elementlar haqida daslabki tushunchalarni berish, elementlar davriy jadvali mavzularini o‘qitishda hali hamon mamlakatimizda an’anaviy 2D ko‘rinishdagi jadvallardan foydalanib kelinmoq. Bu tabiiyki o‘quvchilarda mavzuni yaxshi tushunmaslik va kimyo faniga nisbatan g‘ayri oddiy fobiyani shakillanishiga olib keladi.

Rivojlangan mamlakatlarda STEAM fanlarida ta’lim jarayonini tashkil etishda fa‘nlar va mavzular kesimida veb saytlar, virtual laboratoriyalar(VR), elektron darsliklar, video o‘yinlar, interaktiv multimediyali doskalardan faol foydalanib kelmoqda. Jumladan Elementlar davriy jadvalini interaktiv multimediyali doskadan foydalanib o‘quv muhitida samarali bo‘lishi isbotlangan, keng miqyosli test natijalari shuni ko‘rsatdiki, 34 talabaning 21 nafari keyingi testda ≥ 75 ball to‘plagan va o‘rtacha o‘zlashtirish 69.97 ball bo‘lgan[4]. Elektron Davriy jadval foydalanuvchilarga kimyoviy elementlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni oson tushunishga imkon beradi. Elektron davriy jadval qo‘shimcha ma‘lumotlarni o‘rganish uchun qulay ma‘lumotlar

bazasini o'z ichida taqdim etadi[5]. Elementlar davriy jadvalini o'rgatishda virtual davriy jadvaldan foydalanilganda tanlab olingan o'quvchilarning SPSS natijarida yaxshi natija berishi aniqlandi[6]. Mavzuni tushuntirishda turli zamonviy o'yinlardan foydalanish o'quvchilarni o'zlashtirishi va qiziqishlarini bir necha barobarga oshirishi mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalar ilmiy stol o'yinlarini o'ynash orqali qulay o'quv natijalariga erishishlari mumkin. Bundan tashqari, talabalar o'yin davomida boshqalar bilan o'zaro munosabatlari orqali turli xil ilmiy tushunchalarni va elementlar, texnikalar va mahsulotlar o'rtasidagi bog'liqliklarni o'rganish orqali o'quv ufqlarini kengaytira oladilar[7]. [8].

Metodologiya

Kimyoviy elementlarning davriy jadvali fandagi eng mashhur vositalardan biridir. Uning soddaligi, undagi ma'lumotlarning ko'zdan kechirishni osonlashtirishi mumkin. Davriy jadvalda barcha elementlarni atom raqami oshishi bilan tartibga solinadi. Jadval gorizantal va verikal qatorlardan iborat. O'quvchilar davriy jadvaldan kimyo haqida ko'p narsalarni o'rganishlari mumkin. 1869 yilda Mendeleev davriy sistemaning birinchi variantini tuzdi. Bu sistemada u barcha elementlarni davrlarga bo'ldi (u paytda 63 element ma'lum bo'lib, ular 18 ta gorizantal va 6 ta vertikal qatorlarga joylashtirilgan edi) va xossalari bir-biriga o'xshagan, hosil qiladigan birikmalari o'xshash bo'lgan elementlarni bir-birining ostiga tushadigan qilib, bu davrlarni birining ostiga ikkinchisini joylashtirish yo'li bilan jadval tuzdi. Hozirda insoniyatga 118 element ma'lum.

Davriy jadvalning bir necha shakllari mavjud. Mamlakatimizda davriy jadvalning qisqa shakli ta'lim jarayonlarida keng ishlatilib kelinadi. Ushbu jadvalda 8 ta guruh va 7 ta davrdan iborat. Afsuski ushbu shakl ma'nan eskirgan va davriy jadvalning tub va zamonaviy mohiyatini ochib berishga imkonsiz hisoblanadi.

Quyida davriy jadvalning

uzun

Группа	1	2	3	4	5	Element Guruxlari										10		
Период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba		72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra		104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Me	110 Ds	111 Rg	112 Ch	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
Лантаноиды		57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu		
Актиноиды		89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr		

yarim shakli

keltirilgan.

Ushbu jadvalda 18 ta guruh va 7 davrdan iborat bo'lib D.Mendeleev tasvirlagan jadvalga mos keladi. Biz ushbu no mutonosiblikni inobatga olgan holda elementlar davriy jadvalini electron jadvalini yaratishda ikkala na'munadagi jadvalga osonlik bilan o'zgaradigan funksiya qo'shdik.

PIIMATABLE -bu PIIMACHESTS.uz tomonidan ishlab chiqilgan va qo'llab-quvvatlanadigan ommaviy kimyoviy axborot resursi. O'qituvchilar PIIMATABLE-dan o'z o'quv dasturlari doirasida kimyoviy ma'lumot savdixonligini boshqa mavzular qatorida o'rgatishga yordam berish uchun foydalanadilar. Umuman olganda, PIIMATABLE kimyoviy ta'lim resursi sifatida ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi.

Ushbu maqolada PIIMATABLE-davriy jadvali va Element sahifalari haqida umumiy ma'lumot berilgan. U dastlab test rejimida ishlamoqda. PIIMATABLE-davriy jadvaliga PIIMACHIST.UZ bosh sahifasidagi (<https://PIIMATABEL>) davriy jadval belgisini bosish orqali kirish mumkin. Shu bilan bir qatorda, unga quyidagi URL orqali ham bevosita kirish mumkin:

<https://PIIMATABEL>

The screenshot displays the PIIMATABLE website interface. At the top, there are navigation tabs: Properties, Electrons, Isotopes, and Compounds. A green arrow points to a document icon, and an orange arrow points to a menu icon. The main content area shows the periodic table with element Iron (Fe) selected. A detailed properties panel for Iron is visible on the left, including its atomic number (26), symbol (Fe), name (Iron), and atomic weight (55.845). The periodic table is color-coded by groups, with a legend for Metals, Alkali metals, Alkaline earth metals, Lanthanoids, Transition metals, Post-transition metals, Metalloids, Nonmetals, Reactive nonmetals, and Noble gases. A yellow box highlights the first three elements (H, He, Li) in the top-left corner of the periodic table.

PIIMATABLE-davriy jadvalining jadval ko'rinishining tasviri,. Elementlar jadvalning yuqori o'ng burchagida joylashgan ochiladigan menyudan foydalanib, ularning xususiyatlariga ko'ra ranglanishi mumkin (nuqtali qizil vektor bilan ko'rsatilgan). Jadvalning 18-ta va 8-ta guruhlar ko'rinishida ifodalash uchun yuqori o'ng burchagida joylashgan kichik jadvallarni izish orqali amalga oshiriladi(yashil vektor bilan ko'rsatilgan). Davriy jadvalni elementlarning xossalarrini, electron tuzulishini, izotoplarini ifodash uchun yuqorida alohida tugmalar o'rnatilgan. Shuningdik elementlarni metal va metalmaslarga ajratish uchun alohida tugmalar o'rnatilgan. Shuningdik metallar va metalmaslarham xosalariga ko'ra bir necha guruhlariga bo'lingan. Masalan: ishqoriy metallar(alkali metals) tugmasi ustika sichqoncha ko'rsori olib borilsa ishqoriy metallar alohida rang bo'lib ajraladi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H Hydrogen 1.008	2 He Helium 4.0026																
3 Li Lithium 6.94	4 Be Beryllium 9.0122																
5 B Boron 10.81	6 C Carbon 12.011	7 N Nitrogen 14.007	8 O Oxygen 15.999	9 F Fluorine 18.998	10 Ne Neon 20.180												
11 Na Sodium 22.990	12 Mg Magnesium 24.305																
13 Al Aluminium 26.982	14 Si Silicon 28.085	15 P Phosphorus 30.974	16 S Sulfur 32.06	17 Cl Chlorine 35.45	18 Ar Argon 39.948												
19 K Potassium 39.098	20 Ca Calcium 40.078	21 Sc Scandium 44.956	22 Ti Titanium 47.867	23 V Vanadium 50.942	24 Cr Chromium 51.996	25 Mn Manganese 54.938	26 Fe Iron 55.845	27 Co Cobalt 58.933	28 Ni Nickel 58.693	29 Cu Copper 63.546	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.723	32 Ge Germanium 72.630	33 As Arsenic 74.922	34 Se Selenium 78.971	35 Br Bromine 79.904	36 Kr Krypton 83.798
37 Rb Rubidium 85.468	38 Sr Strontium 87.62	39 Y Yttrium 88.906	40 Zr Zirconium 91.224	41 Nb Niobium 92.906	42 Mo Molybdenum 95.95	43 Tc Technetium (98)	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 102.91	46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.87	48 Cd Cadmium 112.41	49 In Indium 114.82	50 Sn Tin 118.71	51 Sb Antimony 121.76	52 Te Tellurium 127.60	53 I Iodine 126.90	54 Xe Xenon 131.29
55 Cs Caesium 132.91	56 Ba Barium 137.33	57-71 Lanthanoids	72 Hf Hafnium 178.49	73 Ta Tantalum 180.95	74 W Tungsten 183.84	75 Re Rhenium 186.21	76 Os Osmium 190.23	77 Ir Iridium 192.22	78 Pt Platinum 195.08	79 Au Gold 196.97	80 Hg Mercury 200.59	81 Tl Thallium 204.38	82 Pb Lead 207.2	83 Bi Bismuth 208.98	84 Po Polonium (209)	85 At Astatine (210)	86 Rn Radon (222)
87 Fr Francium (223)	88 Ra Radium (226)	89-103 Actinoids	104 Rf Rutherfordium (261)	105 Db Dubnium (268)	106 Sg Seaborgium (269)	107 Bh Bohrium (270)	108 Hs Hassium (277)	109 Mt Meitnerium (278)	110 Ds Darmstadtium (281)	111 Rg Roentgenium (282)	112 Cn Copernicium (285)	113 Nh Nihonium (286)	114 Fl Flerovium (289)	115 Mc Moscovium (290)	116 Lv Livermorium (293)	117 Ts Tennessine (294)	118 Og Oganesson (294)
For elements with no stable isotopes, the mass number of the isotope with the longest half-life is in parentheses.																	
57 La Lanthanum 138.91	58 Ce Cerium 140.12	59 Pr Praseodymium 140.91	60 Nd Neodymium 144.24	61 Pm Promethium (145)	62 Sm Samarium 151.96	63 Eu Europium 151.96	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.93	66 Dy Dysprosium 162.50	67 Ho Holmium 164.93	68 Er Erbium 167.26	69 Tm Thulium 168.93	70 Yb Ytterbium 173.05	71 Lu Lutetium 174.97			
89 Ac Actinium (227)	90 Th Thorium 232.04	91 Pa Protactinium 231.04	92 U Uranium 238.03	93 Np Neptunium (237)	94 Pu Plutonium (244)	95 Am Americium (243)	96 Cm Curium (247)	97 Bk Berkelium (247)	98 Cf Californium (251)	99 Es Einsteinium (252)	100 Fm Fermium (257)	101 Md Mendelevium (258)	102 No Nobelium (259)	103 Lr Lawrencium (260)			

Alkali metal

The **alkali metals** consist of the chemical elements **lithium** (Li), **sodium** (Na), **potassium** (K),^[note 1] **rubidium** (Rb), **caesium** (Cs),^[note 2] and **francium** (Fr). Together with **hydrogen** they constitute group 1,^[note 3] which lies in the s-block of the periodic table. All alkali metals have their outermost electron in an s-orbital: this shared electron configuration results in their having very similar characteristic properties.^[note 4] Indeed, the alkali metals provide the best example of group trends in properties in the periodic table, with elements exhibiting well-characterised homologous behaviour.^[5] This family of elements is also known as the **lithium family** after its leading element.

Not to be confused with Alkaline earth metal.

The alkali metals are all shiny, soft, highly reactive metals at standard temperature and pressure and readily lose their outermost electron to form cations with charge +1. They can all be cut easily with a knife due to their softness, exposing a shiny surface that tarnishes rapidly in air due to oxidation by atmospheric moisture and oxygen (and in the case of lithium, nitrogen). Because of their high reactivity, they must be stored under oil to prevent reaction with air, and are found naturally only in salts and never as the free elements. Caesium, the fifth alkali metal, is the most reactive of all the metals. All the alkali metals react with water, with the heavier alkali metals reacting more vigorously than the lighter ones.

Alkali metals	
	noble gases ← alkali earth metals
IUPAC group number 1	
Name by element	lithium group
Trivial name	alkali metals
CAS group number	IA
(US, pattern A-B-A)	

Agar tugma bosilsa yangi oyna ochilib Ishqoriy metallar haqida ma'lumotlarni olish mumkin bo'ladi. Har bitta guruhning ma'lumotlari taqdimot ko'rini-shida bo'lib, Interaktiv daskada taqdimot sifatida 8,9-sinflarda metal va metalmaslarning eng muhim sinflari mavzularini o'rganishda foydalanish mumkin bo'ladi.

Elemnet joylashgan katak ustiga bosilsa tanlangan element uchun sahifa ochiladi (5-rasm) va element haqida turli xil ma'lumotlarni taqdim etadi, jumladan atom xususiyatlari (elektronga moyillik, elektromanfiylik, ionlanish potentsiali,

oksidlanish darajasi, elektron konfiguratsiyasi va boshqalar), shuningdek izotoplar, tarixi, tabiiy birikmalari, olinishi, fizik va kimyoviy xossalari, ishlatilishi, tabiiy va eng muhim birikmalarining rasmlari hamda ma'lumot manbalari paydo bo'ladi. Elementning barcha ma'lumotlarini yuklab olish uchun yuqori o'ng burchagida yuklab olish tugmasi joylashtirilgan.

PIIMATABLE davriy jadvali elementlarning tanlangan xossalari va ularning satr va ustunlar bo'yicha tendentsiyasi yoki davriyligini topish uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu an'anaviy foydalanish holatiga qo'shimcha ravishda, u kimyoviy elementlar haqida batafsilroq ma'lumot beruvchi tegishli element sahifalariga kirish nuqtasi bo'lib xizmat qiladi. Davriy jadvalning o'yin ko'rinishi o'quvchilarga davriy jadvaldagi har bir elementning o'rini eslab qolishga yordam beradi. Platformaning dasturiy texnik ishlari to'liq bartaraf etilgandan so'ng barcha taqdimotlat DTS mos keladigan video darsliklar bilan tizimliy to'ldirib boriladi. Ushbu davriy jadvalni computer, smartfo va interactive daskalarda birday foydalanishga moslangan.

Manbalar

- <https://lex.uz/ru/pdfs/5030957>
- <https://lex.uz/docs/4945470>
- <https://cyberleninka.ru/article/n/the-role-of-virtual-laboratories-in-the-creation-of-e-learning-systems/viewer>
- <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/IJJET/article/view/951/744>

"Variativ sinflarda kimyo fanini o'qitishning samaradorligi: Buxoro shahar 27-maktab misolida"

Temirov Farrux

Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya:Zamonaviy ta'lim metodologiyasi o'zgaruvchan dunyoda o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish uchun yangi yondashuvlarni talab etadi. Ushbu maqolada Buxoro shahar 27-maktabida o'tkazilgan variativ sinflarda kimyo fanini o'qitish bo'yicha tajriba sinovi taqdim etiladi. Tajriba, 10 va 11-sinf o'quvchilari orasida ikki guruh - tajriba va nazorat guruhlari asosida olib borildi. Tajriba guruhi yangi o'qitish metodlari asosida, nazorat guruhi esa an'anaviy metodlar asosida ta'lim oldi. Ushbu tajribaning natijalari, yangi o'qitish usullarining o'quvchilarning bilim darajasini, motivatsiyasini va kimyo faniga bo'lgan qiziqishini oshirishda an'anaviy metodlardan ko'ra samaraliroq ekanligini ko'rsatdi. Maqola, variativ o'qitish metodlarining ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi va kelajakdagi ta'lim strategiyalari uchun muhim yo'naltirishlar beradi.

Kalit so'zlar: variativ sinflar, kimyo o'qitish, ta'lim metodologiyasi, tajriba sinovi, Buxoro shahar, o'quvchilarning motivatsiyasi, o'qitish usullari, ta'lim sifati, zamonaviy yondashuvlar

Kirish:Kimyo - ta'lim jarayonida muhim o'rin tutuvchi fanlardan biridir. Bu fan o'quvchilarga tabiatdagi kimyoviy jarayonlar, moddalar tuzilishi, xossalari va ularning o'zaro ta'siri haqida chuqur bilim olish imkonini beradi. Zamonaviy ta'lim metodologiyasi o'quvchilarning bilim saviyasini oshirishda yangi yondashuvlarni qo'llashni taqozo etadi. Shu maqsadda, Buxoro shahar 27-maktabida variativ sinflarda kimyo fanini chuqurroq o'qitish bo'yicha tajriba sinovi o'tkazildi. Ushbu maqola ushbu tajriba sinovining metodologiyasi, natijalari va ularning tahliliga bag'ishlangan. Pedagogik tajriba sinovlarida statistik testlar, jumladan t-testlar va Chi-kvadrat testlar o'rtacha ballarni va o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilishda asosiy ahamiyatga ega. T-testlar ta'limiy tadqiqotlarda ikki guruh o'rtasidagi o'rtacha qiymatlarni solishtirish uchun tez-tez ishlatiladi. Bu statistik usul pedagogik guruhning ta'limiy sifat samaradorligini aniqlashda yordam beradi. Masalan, Sivrikova va boshqalar (2022) kelajakdagi o'qituvchilarda to'qnashuv kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotlarda T-Test va Chi-Kvadrat Testlar eng ko'p ishlatilgan statistik usullardan biri ekanligini aniqlashgan (Sivrikova va boshqalar, 2022). Chi-kvadrat testlar pedagogik ma'lumotlarda kuzatilgan va kutilgan chastotalar o'rtasidagi mustaqillik, dispersiyaning bir xilligi va mosligini tushunish uchun juda muhimdir. Masalan, Franke, Ho va Christie (2012) Chi-kvadrat testlarini to'g'ri talqin qilishning muhimligini ta'kidlab, tadqiqot natijalari uchun statistik qo'llab-quvvatlashda muhim ekanligiga urg'u berishgan (Franke, Ho, & Christie, 2012).

Metodologiya:Tajriba 10-sinf va 11-sinf o'quvchilari orasida o'tkazildi. O'quvchilar ikki guruhga bo'lingan: tajriba guruhi va nazorat guruhi. 10-A sinfi (27 ta o'quvchi) va 11-A sinfi (30 ta o'quvchi) tajriba guruhi sifatida tanlab olindi, ularning darslari yangi metodlar asosida o'tkazildi. Boshqa tomondan, 10-B sinfi (22 ta o'quvchi) va 11-B sinfi (19 ta o'quvchi) nazorat guruhi sifatida belgilandi, ular an'anaviy metodlar asosida o'qitildi. Tajriba davomida o'quvchilarning bilim darajasi, qiziqishlari va motivatsiyasi kuzatildi. Pedagogik tajriba sinov natijalari dunyo standartlari asosida turli usullarda hisoblanishi mumkin, bu usullar tadqiqotning maqsadlariga, dizayniga va qo'llaniladigan metodologiyaga bog'liq. Quyida keng tarqalgan ba'zi usullar tajriba uchun tanlab oldik, tajriba va nazorat guruhlari o'rtasidagi farqlarni aniqlash uchun t-testi, chi-kvadrat testi kabi statistik testlar qo'llanildi.

Natijalar:Tajriba guruhi o'quvchilari an'anaviy metodlarga qaraganda ko'proq bilim olishganini ko'rsatdi. Ular kimyo faniga bo'lgan qiziqishlarini oshirishdi va yangi mavzularni o'rganishga bo'lgan intilishlari kuchaydi. Nazorat guruhi o'quvchilariga qaraganda tajriba guruhi o'quvchilari test natijalarida yuqori ko'rsatkichlarni qayd etishdi. Bundan tashqari, tajriba guruhi o'quvchilari darslarda faolroq ishtirok etishdi va kimyo faniga bo'lgan umumiy qiziqishlarini namoyon qilishdi.

Har bir guruh uchun o'rtacha qiymatni hisoblash uchun, o'sha guruhdagi barcha baho qiymatlarini qo'shing va keyin ularning soni bilan bo'ling.

1-jadval:tajriba vanazorat guruhlari o'rtacha baholar qiymati

$$\text{O'rtacha baho} = \frac{\sum(\text{baho qiymatlari})}{\text{baho qiymatlarining soni}}$$

Guruh	10-"A"	10-"B"	11-"A"	11-"B"
Guruh turi	Tajriba	Nazorat	Tajriba	Nazorat
Jami o'quvchi soni	27	22	30	19
5 baholar soni				
4 baholar soni				
3 baholar soni				
O'rtacha baholar	4.37	3.77	4.47	3.84

T-testni hisoblashda ishlatiladigan formula quyidagi kabi bo'ladi. Bu formula ikki guruhning o'rtacha qiymatlari orasidagi farqni ularning standart xatolarining kvadrat yig'indisining kvadrat ildiziga bo'linmasi orqali hisoblaydi:

Bu yerda:

ikki guruhning o'rtacha qiymatlari; x_1 va x_2

ikki guruhning namunaviy varianslari (standart chetlanishning kvadrati); S_1^2 va S_2^2

n_1 va n_2 har bir guruhdagi kuzatuvlar soni.

Bu formula ikki mustaqil namunaning o'rtacha qiymatlari orasidagi farqning ahamiyatini baholash uchun ishlatiladi. Agar p-qiymati belgilangan ahamiyat darajasidan (ko'pincha 0.05 deb

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

olinadi) kichik bo'lsa, bu ikki guruhning o'rtacha qiymatlari orasida statistik jihatdan ahamiyatli farq mavjudligini ko'rsatadi.

10-sinf uchun tajriba va nazorat guruhlarining baho farqlari bo'yicha t-testi natijalari quyidagicha:

Statistik qiymat: 3.36

P-qiymati: 0.0016

11-sinf uchun tajriba va nazorat guruhlarining baho farqlari bo'yicha t-testi natijalari quyidagicha:

Statistik qiymat: 3.20

P-qiymati: 0.0029

P-qiymati 0.05 dan kichikligi sababli, har ikkala sinf uchun ham tajriba va nazorat guruhlarining baho farqlari statistik jihatdan ahamiyatli deb hisoblanadi. Bu shuni ko'rsatadiki, tajriba va nazorat guruhlarining baho farqlari tasodifan kelib chiqqan deb hisoblanmaydi va ular orasida aniq farq mavjud.

Baho kategoriyasi	10 "A" tajriba	10 "B" nazorat	11 "A" tajriba	11 "B" nazorat
A'lo (5)	12	2	16	3
Yaxshi (4)	13	13	12	10

Chi-kvadrat testini hisoblash uchun quyidagi formula ishlatiladi:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$

χ^2 - Chi-kvadrat statistikasi,

O- kuzatilgan chastota (jadvaldagi raqamlar),

E- kutilgan chastota (agar hech qanday farq bo'lmasa, har bir kategoriyaga to'g'ri keladigan o'rtacha son).

Chi-kvadrat testi natijalari quyidagilarni ko'rsatadi:

Chi-kvadrat statistikasi:

10.01

P-qiymati:

0.0185

Nazorat guruhi o'quvchilari ham o'z bilimlarini oshirishda muayyan darajada yaxshilanishni ko'rsatdilar, ammo ularning natijalari tajriba guruhi o'quvchilari natijalariga qaraganda pastroq edi. Bu, yangi o'qitish metodlarining samaradorligini isbotlash bilan birga, o'qitish metodologiyasini yanada takomillashtirish zaruratini ham ko'rsatadi.

Xulosa: Buxoro shahar 27-maktabida o'tkazilgan tajriba sinovi, variativ sinflarda kimyo fanini o'qitishning an'anaviy metodlarga nisbatan samaradorligini ko'rsatdi. Tajriba guruhi o'quvchilari nazorat guruhi o'quvchilariga nisbatan yuqori natijalarni qayd etdilar, bu yangi metodlar o'quvchilarning bilim olishini va fan bo'yicha qiziqishlarini oshirishga yordam berishini tasdiqladi. Shu bilan birga, o'qitish metodologiyasini yanada rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirish uchun doimiy izlanishlar zarur. Ushbu tajriba ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llashning ahamiyatini yana bir bor ta'kidlaydi. Shunday qilib, variativ sinflarda qo'llanilgan yangi o'qitish metodikasi o'quvchilarning kimyo fanidan olishgan baholariga ijobiy ta'sir ko'rsatgan va o'qitish sifatini yaxshilashda muhim omil bo'lganini ko'rsatmoqda. Bu metodikaning boshqa fanlar va sinflarga ham tatbiq etilishi mumkinligi haqida o'ylashga asos beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1, Franke, T., Ho, T., & Christie, C. (2012). The Chi-Square Test. American Journal of Evaluation, 33, 448 - 458. <https://doi.org/10.1177/1098214011426594>.
- 2, Onchiri, S. (2013). Conceptual model on application of chi-square test in education and social sciences. Educational Research Review, 8, 1231-1241. <https://doi.org/10.5897/ERR11.305>.
- 3, Scafe, M. (2011). Group Testing As A Pedagogical Technique To Enhance Learning In Difficult Subjects. American Journal of Business Education, 4, 35-38. <https://doi.org/10.19030/AJBE.V4I6.4361>.

**“Tushunchalar tahlili “usuli yordamida VI guruh elementlarini o’rganish
Rashitova Shahnoza Shuhrat qizi
Osiyo Xalqaro universiteti o’qituvchisi**

Annotatsiya:Ushbu maqolada interfaol ta’lim metodlari orqali VI guruh elementlarini o’qitish borasida ma’lumotlar keltirilgan. Interfaol ta’lim metod turlarida biri “Tushunchalar metodi “usuliga alohida e’tibor qaratiladi.

Kalit so’zlar:interfaol metodlar,tushunchalar tahlili,H₂SO₄.

Kirish: Dars mobaynida turli xil zamonaviy va interfaol metodlardan foydalanish orqali o’quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi interaktiv dars usullaridan foydalanamiz. Interaktiv usullardan foydalanishdan maqsadimiz shuki, darslarni qiziqarli,sermazmun, eng muhimi samarali qilib o’tkazishdir. Bunda talabaning bilimi ortadi, shaxsiyati rivojlanadi va o’quv jarayonining maxsuldorligi ko’payadi. Hammamiz yaxshi bilamizki,o’zlashtirish uchun shunchaki tinglab, yozib o’tirish yetarli emas, balki,shu material ustida faol ishlash, o’ylab ko’rish,muhokamalar qilib chiqish, o’z kursdoshlari bilan fikr almashinishi lozim ushbu maqolamizda bir nechta interfaol medotlar haqida batafsil to’xtalamiz.

Tushunchalar	Sizningcha bu tushuncha qanday ma’noni anglatadi?	Qo’shimcha ma’lumotlar
Xalkogenlar	Davriy sistemadagi VI guruh asosiy guruhcha elementlari ularga :O ₂ ,S,Se,Po	
Izotoplar	Kimyoviy element atomi yadrosida protonlar soni bir xil,ammo neytronlar soni turlicha ,shuning uchun ham atom massasi bilan farqlanuvchi atomlarning turlari	${}_8\text{O}^{16}$ ${}_8\text{O}^{17}$ ${}_8\text{O}^{18}$
Ozon	Kislorodning allotropik shakli,atom soni bilan farq qiladi	O ₃
Kimyoning noni	H ₂ SO ₄ bo’lib,oltingugurtning birikmasi xisoblanadi	Piritning oksidlanishidan olinadi
Oksidlar	Biri kislorod bo’lgan, ikki elementdan tashkil topgan murakkab moddalarga aytiladi	E ₂ O _n
Amfoterlik	Ikki taraflama xossalarni namoyon qilish, kimyoda ham asoslilik, ham kislotalilikning namoyon bo’lishi.	ZnO, Cr ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃

Im-fan va zamonaviy axborot texnologiyasi asrida yashar ekanmiz,ustozlarning bilim saviyasi yuqori,aqliy salohiyati yetuk va xar tomonlama ta'lim texnologiyasi va amaliy tajribalaridan xabardor bo'ishi kerak.Bugungi kunga kelib,fan va texnologiya pedagogika sohasida ustuvor vazifalar qo'yimoqda.Bu boradagi ishlarni soddalashtirish maqsasida davriy sistemadagi VI guruh elementlarining "Tushunchalar tahlili"metodini qo'llashni tavsiya etgan bo'lar edik.

O'qituvchining dastlabki vazifasi talabarga VI guruh elementlariga nimalar kirishi ,ularning tabiadagi uchrash xollari,xussusan,fizik-kimyoviy xossalari haqida tushunchalarini ijobiy tomonga o'zgartirish,davriy xossalar ularning guruh va davrlarda qanday o'zgarishlarga uchrashini o'rgatishda iborat. "Tushunchalar tahlili"metodini amalga oshirishda quyidagicha amalga oshadi:

-O'qituvchi talabarga mavzuga tegishli atamalarni tarqatma xolda beradi(individual yoki guruhli tartibda bo'lishi ham mumkin)

-O'quvchilar mazkur tushunchalar qanday ma'no-mazmunga ega ekanligi ,ularning ahamiyatlari haqida yozma va og'zaki tarzda javob beradilar.

-Belgilangan vaqt nihoyasiga yetkanda,o'qituvchi talabalarni baxolash maqsadida tushunchalarning qanchalik to'g'ri bayon etilganini tekshirish maqsadida to'g'ri izohlarni aytib tushuntiradi hamda zamonaviy axborot vositasi yordamida slaydlardan yoki videolar yordamida shu mavzuga tegishli videolar yordamida izohlab berishi mumkin.

-Har bir o'quvchi berilgan to'g'ri javoblar bilan o'zining shaxsiy fikrini taqqoslaydi,farqlarini aniqlaydi,o'z bilimini baxolab darajasini tekshirib baxolanadi.

O'qituvchi yangi mavzuni tushuntirgach o'quvchilarga "Tushunchalar tahlili"jadvalini havola etadi.

"Tushunchalar tahlili"metoddan o'quvchilarni mavzu bo'yicha tayanch-tushunchalarni o'zlashtirish darajasini aniqlash,o'z bilimlarini mustaqil ravishda tahlil qilish,shuningdek ,davriy sistemadagi VI guruh elementlari bo'yicha dastlabki bilim saviyasini aniqlash maqsasida qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Rashitova, S. (2023). USE OF INTERACTIVE METHODS IN CHEMISTRY. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(10), 115-119.
- 2.Rashitova, S. (2023). BENTONIT GIL KUKUNINI SORBSION XOSSASINI KIMYOVIY USULDA FAOLASHTIRISH. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(10 Part 3), 98-102.
- 3.Shukhrat, R. S. (2023). PROCUREMENT OF SORBENTS WITH HIGH SORPTION PROPERTIES AND WASTEWATER TREATMENT ON THEIR BASIS. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 3(12), 75-76.
- 4.Рашитова, Ш. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВИРОВАННОГО СОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(12), 135-140.
- 5.Рашитова Ш.Ш. (2023). ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВИРОВАННОГО СОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД . Новости образования: исследование в XXI веке, 2(16), 656

MAMLAKATDA O'ZKIMYOSANOAT IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA INNOVATSION - INVESTITSION FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISH

Dexkanova N.Sh Phd TDIU "Yashil iqtisodiyot va barqaror biznes" kafedrasida katta o'qituvchisi

Dexkanov A.Sh. Osiyo Xalqaro Universiteti magistiri
dexkanovashox@mail.ru

Annotatsiya

Maqolada O‘zbekiston Respublikasi kimyo sanoati, innovatsion-investitsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish, “O‘z kimyosanoat” AJ korxonalarining moddiy-texnik bazasini modernizatsiya qilish, investitsion salohiyatni oshirish iqtisodiyot tarmoqlarining innovatsion yangilanishidagi ahamiyati, investitsion faoliyatni rag‘batlantirish, mamlakatimizning eksport xajmi ortishi hamda kimyoviy mahsulotlarga talabning ortib borayotgani haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: sanoat korxonalari, innovatsion-investitsion loyixalar, moddiy-texnik baza, xususiy manbalar, innovatsion-investitsion loyihalar, kimyoviy mahsulot, eksport potentsiali, raqamli iqtisodiyot.

Kirish

Kimyo sanoat sohasidagi o‘rta va uzoq muddatli istiqbollarda iqtisodiy o‘shishning asosiy omili sifatida “O‘z kimyosanoat” AJning maqsadi innovatsion-investitsion loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish hisobiga ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdir.

Jahondagi rivojlangan mamlakatlar investitsion faollik xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshlikni oshirib, barqaror rivojlanish uchun xizmat qiladi. Ayniqsa, kimyo sanoati korxonalarida innovatsion-investitsion faoliyatning keng yo‘lga qo‘yilishi tajribasi shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiyotda innovatsion faoliyatning keng joriy etilishi hamda tarmoq iqtisodiy samaradorligining oshishiga ahamiyatli ta‘sir ko‘rsatadi. Dunyoda kimyo sanoatining yalpi ishlab chiqarish hajmi qariyb 2 trillion dollarni tashkil etadi. Xususan jaxonda kimyo sanoati eng rivojlangan Germaniya, Italiya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya, Belgiya jahon kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish va eksportining 23-24%, AQSH – 20%, Yaponiya– 15%, Rossiyada – 3-4 % ni tashkil qiladi. Bu esa innovatsion-investitsion faoliyatni rivojlantirish hamda rag‘batlantirish mexanizmlari samaradorligini bildiradi.

Hozirgi vaqtda kimyo sanoati respublikada eng ko‘p energiya talab qiladigan va moddiy talab qiladigan tarmoqlardan biri bo‘lib qolmoqda. Xarajatlarning eng katta ulushi taxminan 42% xom ashyo va materiallar, so‘ngra 30% yoqilg‘i va energiya bilan ta‘minlanadi,

xarajatlarning eng kichik ulushi taxminan 3% mehnat va xizmatlar uchun to‘lov va 4% uskunalarni aromatizatsiya qilishrga yo‘naltiriladi. Juda yuqori energiya iste‘moli korxonaning beqaror moliyaviy-iqtisodiy holatiga olib keladi. SHu munosabat bilan “O‘z kimyosanoat” AJdagi innovatsion-investitsion siyosatni takomillashtirish, investitsion faoliyatni rag‘batlantirish va investitsion salohiyatni oshirish faoliyatni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratish lozim.

SHu o‘rinda iqtisodiy adabiyotlarda innovatsiya va investitsiyaning ta‘rifi va iqtisodiy ahamiyatiga to‘htalib o‘tadigan bo‘lsak, unda turli hil yondashuvlarni ko‘rish mumkin: innovatsiya bu kashfiyot yoki g‘oyalar iqtisodiy mazmun kasb etadigan jarayondir; innovatsiya bu g‘oyadan tortib to bozorda realizatsiya qilinadigan tayyor mahsulotgacha bo‘lgan barcha jarayonlardir; innovatsiya bu ishlab chiqarishga joriy etilgan ilmiy tadqiqotlar natijasi yoki turdoshlaridan tubdan farq qiladigan kashfiyotlardir;

M.S.Saidkamolov yondashuviga ko‘ra «investitsion faoliyat» - by axborotlashtirish va raqamlashtirish sharoitida zamonaviy texnika va innovasion texnologiyaga yo‘naltirilgan hamda yuqori camara beradigan moliyalashtirish va kapital quyilmalar bilan bog‘liq jadallashtirilgan jarayonlarning majmyi hicoblanadi.

I.J.Jaxongirov o‘z ilmiy ishida iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida sanoat tarmog‘ini innovatsion-investitsion rivojlantirish muammolari va uning echimlari tadqiq etilgan. Tadqiqotda sanoat tarmog‘ini modernizatsiyalash jaraenlari barqaror iqtisodiy o‘shish omili sifatida tadqiq etilgan hamda unga ta‘siri korrelyasion-regression tahlil asosida aniqlangan. Tarmoqlararo o‘zaro bog‘liqlikdan kelib chiqib, sanoat tarmog‘i innovatsion-investitsion faoliyati samaradorligi baholangan hamda hisob-kitob natijalariga tayanib, modernizatsiyalash yo‘nalishlari ilmiy asoslab berilgan

Bizning fikrimizcha, innovatsion-investitsion faoliyat yangiliklarni amalga oshirish

maqsadida investitsiyalardan foydalanib ko'zlab qilingan barcha ilmiy, ijtimoiy-iqtisodiy, texnologik, tashkiliy, moliyaviy, tijorat, marketing xarakatlardir. Innovatsion-investitsion faoliyat shuningdek qandaydir aniq innovatsiyani rivojlantirish maqsadida uni rag'batlantirish orqali amalga oshiriladigan jarayondir.

Rasm. “O‘zkimyosanoat” korxonalarining investitsiyalarning o‘shishi

Tahlil va natijalar

“O‘zkimyosanoat” AJda investitsiyalarning o‘shishini ushlab turadigan asosiy muammo, ishlab chiqarish samaradorligining pastligidir, kimyo sanoatidagi qayta ishlash korxonalarining moliyaviy beqarorligi, kimyoviy mahsulotlarga narxlarning o‘zgarishi va narxlarning dispariteti (nomutanosibligi)ning oshishi buning asosiy sababidir. Bu moddiy-texnika bazasini va umuman ishlab chiqarishni yangilash hamda modernizatsiya qilish uchun etarli moliyaviy resurslarga ega bo‘lmagan “O‘zkimyosanoat” AJga qarashli korxonalarining moliyaviy muammolarini sezilarli darajada oshirib yubormoqda.

So‘nggi yillarda kimyo sanoati tarmog‘idagi takror ishlab chiqarish jarayonida davlat ishtirokining sezilarli darajada pasayishi, kapital bozorida uzoq muddatli resurslarning etishmasligi va aksariyat tovar ishlab chiqaruvchilar uchun qarz mablag‘larining etishmasligi ularning yuqori “narxi” tufayli innovatsiyalarga bo‘lgan investitsiyalarni asosiy manba bo‘lishiga olib kelmoqda. Moliyalashtirish asosan hususiy mablag‘lar (amortizatsiya ajratmalari, foyda) hisobiga amalga oshirilmoqda.

Hozirgi paytda «O‘zkimyosanoat» AJ korxonalariga investorlarni jalb qilish bo‘yicha faol investitsion siyosat yuritmoqda. Maqsadi energiya tejamkorligi sezilarli bo‘lgan holda eng yuqori unumdorlikni ta‘minlash hisoblangan mahalliy va xorijiy injiniring kompaniyalarining eng yangi ishlanmalarini qo‘llagan holda ammiak ishlab chiqarish bo‘yicha yirik tonnajli agregatlarni modernizatsiyalash va qayta ta‘mirlash bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O‘tgan yildan boshlab mineral o‘g‘itga talabni qondirish uchun 3.1 mlrd dollarlik 17 ta investitsiya loyihasi amalga oshirila boshlandi.. Korxonada 2020 yil 9 oyda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari qiymati 5 684,9 mlrd.so‘mni tashkil etgan bulib usish su‘rati 105,1% ni tashkil etgan. 2020 yil yakunida ishlab chiqariladigan sanoat mahsulotlari qiymati 7 704,6 mlrd.so‘m bulib, usish su‘rati 118% (2019 yilga nisbatan). 2021 yilda ishlab chiqariladigan sanoat mahsulotlari qiymati 9 291,1 mlrd.so‘mni usish su‘rati esa 121,0% ni (2018 yilga nisbatan) tashkil etdi.[12]

Xulosa va takliflar

Demak xulosa qiladigan bo‘lsak O‘zkimyosanoat AJ tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar diversifikatsiyasi orqali Respublikamizning kimyo tarmog‘ini innovatsion-investitsion rivojlantirish uchun xususiy mablag‘lar xisobiga investitsion loyihalarini moliyalashtirish uchun zarur resurslarni takomillashtirishdir. Bu esa kimyo sanoatiing moliyaviy va ishlab chiqarish faoliyati doirasida iqtisodiyotga salbiy ta‘sirni qisqartiradi, kimyo sanoati mahsulotlarini investorlar uchun jozibador qiladi va ularga davlatida ishtirokida investorlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha grant dasturlarda qatnashishlariga imkon beradi.

Kimyo sanoati korxonalarining xususiy investitsiya loyihalarini birgalikda moliyalashtirish, bu orqali kapital qo‘yilmalar oqimini ko‘paytirish, iqtisodiyotning kimyo sanoati tarmog‘ida

amalga oshirilayotgan innovatsion-investitsion loyihalaridagi risklarni kamaytirish imkoniyatiga ega bo‘lish mumkin.

O‘ZBEKISTONDA CHIQINDILARNI BOSHQARISH VA QAYTA ISHLASH MUAMMOSI

Adizova Hamida Raximovna, kata o‘qituvchi.

Buxoro Davlat universiteti

“Yoshligimizdan bilamizki, ota-onalarimiz hovlini, atrofni pok saqlash kerakligini aytardi. Xalqimiz azaldan tuproqni, suvni, tabiatni muqaddas deb bilgan. “Birni kessang, o‘nni ek” degan dono maqol ham bejiz aytilmagan. Daraxt ekkan odamga uning savobi tegib turadi, deyilgan. Oilada farzand dunyoga kelsa, unga atab nihol ekilgan.

Dunyo miqyosida sanoat yuqori darajada rivojlangan XXI asrda ekologiya bilan bog‘liq muammolar birinchi darajali muammo sifatida kun tartibiga chiqmoqda. Avlodlarimiz bizdan keyin ham munosib tabiiy muhitda yashashi kerak. Buning uchun biz tabiatga e‘tibor berishimiz, faqat bugunni emas, yaqin va uzoq kelajakni o‘ylab ish tutishimiz zarur. Prezidentning 2019 yil 17 apreldagi qarori bilan, «2019–2028 yillarda O‘zbekistonda qattiq maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish strategiyasi» tasdiqlangan. Unda, qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlashning samarali va zamonaviy tizimini yaratish ko‘zda tutilgan. Shu bilan birga, chiqindilarni olib chiqib ketish tariflari iste‘molchilar tomonidan chiqindilar saralab yig‘ilganini inobatga olib, pasaytirilgan holda belgilanadi. Saralangan chiqindi turi, xususan keng tarqalgan plastikni qayta ishlash muhim ahamiyatga ega. Plastikdan granula olinib, ikkilamchi xomashyoga aylanadi. Mazkur xomashyodan ko‘plab mahsulotlarni ishlab chiqarish mumkin.

Eng muhim masala – aholining ekologik madaniyatini oshirish. Bugun ko‘chaga yoki istalgan joyga qarang. Hamma joyda odamlar tashlab ketgan chiqindilarni ko‘rasiz. Biz ona yurtimizni muqaddas deymiz. Nima uchun uni toza-ozoda saqlamaymiz? Axir, muqaddas kitoblarimizda ham “Poklik iymondandur” deyilgan. Nega bu masalada ommaviy axborot vositalari, mahalla faollari bong urmayapti? Qani nuroniylarimiz, jamoatchiligimiz?

Albatta, bunday muammolarni faqat ma‘muriy yo‘l bilan hal etib bo‘lmaydi. Bunga yosh avlod qalbida ona tabiatga daxldorlik hissini tarbiyalash orqali erishish mumkin. Mahallada, ko‘chalarda chiqindi tashlagan kishini ko‘rganda “bu ishingiz noto‘g‘ri bo‘ldi”, deydigan muhitni shakllantirishimiz, odamlarni bunga o‘rgatishimiz kerak. Bu – hammamizning ishimiz va insoniy burchimizdir”, – dedi Shavkat Mirziyoev.

Tahlillarga ko‘ra, deyarli barcha davlatlarda qattiq maishiy chiqindilar miqdori aholi jon boshiga har yili bir foizga ortib bormoqda. Mamlakatimizda iqtisodiy-ijtimoiy o‘rta hisobiga bu ko‘rsatkich 7 million tonnaga etib, yiliga 2 %dan o‘smoqda. Lekin ularni yig‘ish, saralash, qayta ishlash va utilizatsiya qilish ahvoli qoniqarli emas. Misol uchun, Qoraqalpog‘istonda 10%, Farg‘ona va Qashqadaryoda 20 % chiqindi qayta ishlanadi, xolos. 781 ta mahallada chiqindilarni olib chiqish masalasi hal etilmagan. Aholining bu sohadagi xizmatlar bo‘yicha debitor qarzdorligi ham ko‘p. Tibbiyot va ta‘lim muassasalari, bozorlar uchun 19 ming dona chiqindi konteynerlariga ehtiyoj bor.

Qurilish chiqindisi poligonlari tashkil qilinmay, ular yo‘l, dala yoki daryo bo‘ylariga tashlab ketilmoqda. O‘tgan yili 4 mingta holatda qurilish chiqindilari noto‘g‘ri joyga tashlab ketilgani aniqlangan. Xuddi shu kabi, mahalla, massiv va xiyobonlar hududidagi barg va daraxt shoxlarini yig‘ishtirish bilan shug‘ullanadigan mutasaddi yo‘q. Bu masalani hamma bir-biriga tashlash bilan ovora. Tibbiyot chiqindilarini saqlash, tashish va zararsizlantirish bo‘yicha ham yagona tizim mavjud emas. Umuman, yurtimizdagi 197 ta chiqindi poligonining birortasi sanitariya va ekologiya talablariga javob bermaydi, 24 tasi to‘lib bo‘lgan.

Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi hamda viloyat hokimlariga chiqindi poligonlarini tartibga keltirish, resursini o‘tab bo‘lganlarini ko‘mish bo‘yicha topshiriq berildi. Bunday poligonlar tashkil etish va ularni yopishga oid qonun loyihasi ishlab chiqish muhimligi ta‘kidlandi.

Maishiy chiqindi to'plash qamrovini 95 foizga, qayta ishlash hajmini 40 foizga etkazish vazifasi qo'yilar ekan, buning uchun imkoniyat ham yaratildi. Xususan, endi import qilinadigan texnika, butlovchi va ehtiyot qismlar bojxona bojidan 3 yil muddatga ozod etiladi. Saralash va qayta ishlash texnikalari xaridi uchun 5 yilgacha imtiyozli kreditlar ajratiladi va qayta moliyalashtirish stavkasidan oshgan qismi qoplab beriladi. Bu ishlar uchun xalqaro moliya institutlarining imtiyozli mablag'lari hisobidan 5 yil muddatga bosqichma-bosqich 500 milliard so'm kredit ajratiladi.

Bu sohadagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash zarurligi aytiladi. Qayta ishlash quvvati bor klasterlarga er, mol-mulk va ijtimoiy soliq stavkasi 1 foiz qilib belgilandi. Buning evaziga ularga o'z hududidagi chiqindilarni qayta ishlash darajasini kamida 40 %ga olib chiqish talabi qo'yildi. Tuman va shaharlarda davlat-xususiy sheriklik asosida shunday korxonalar tashkil etish, hududlar uchun 500 ta maxsus transport olib kelish, ijtimoiy muassasalar va bozorlarga qo'shimcha konteynerlar o'rnatish bo'yicha topshiriqlar berildi.

Shuningdek, Buxoro shahridagi "Maxsustrans" korxonasi transformatsiya qilinib, uning negizida davlat-xususiy sheriklik korxonasi tashkil etiladi. Xorijiy tajribadan kelib chiqib, maishiy chiqindilarga to'lov undirishning yangi tizimi yo'lga qo'yiladi.

Organik, qurilish va tibbiyot chiqindilarini utilizatsiya qilishning xavfsiz tizimini yaratish zarurligi qayd etildi. "Bu sohani yil sayin takomillashtirib borish kerak, chunki yil sayin yangi muammolar paydo bo'ladi", dedi SHavkat Mirziyoyev. Chiqindi tushunchasi bugungu kunda ikkilamchi resurs sifatida tashkil etiladi. Bu degani, chiqindi bo'lib to'plangan narsa aslida biror ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan qayta ishlashga yaroqli xom ashyodir. Chiqindilarni qayta ishlashga texnik va texnologik imkoniyatlar ularni to'liq qayta ishlash imkoniyatini yaratadi. Bugungi kunda Respublikamizda ko'plab chiqindilarni qayta ishlashga ixtisoslashgan korxonalar faoliyat yuritmoqda. Ularning faoliyati natijasida qog'oz, metallom, plastmassa va PET-butilka kabiarni yig'ish va qayta ishlashda ijobiy o'zgarishlar mavjudligini e'tirof etish mumkin. Ammo ularni saralangan holatda to'plash asosiy muammodir. Mutaxassislarning ta'kidlashicha maishiy chiqindilar butun dunyoda arzon chiqindilar hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi chiqindilarning 85 %ni qayta ishlash mumkinligini ko'rsatmoqda. Ayrim mamlakatlarda chiqindilarni alohida yig'ish tizimi yo'lga qo'yilgan. Natijada qog'oz, plastic, alyuminiy kabi xom ashyolarning kata qismi qayta ishlashga yuboriladi. Bu jarayonning ekomuhotga ijobiy ta'siri juda kata.

Chiqindilarni qayta ishlashga energiya va xom ashyolarni sezilarli darajada tejaydi. Aytish joizki so'nggi yillarda uyda ishlatiladigan tovarlardan chiqayotgan chiqindilar inson hayotida nisbatan xavflisi 45 % ni tashkil etadi. Bular batareykalar, bo'yoqlar yog' va bo'yoqni erituvchilar, pestisidlar, tarkibida fosfor bo'gan elementlar flyorissiyent lampalar va hokazo. Axlatxonaga tashlangan bunday chiqindilar yer usti va yer osti suvlarini zaharlaydi, inson salomatligiga xavf tugdiradi.

PHLOMOIDES ISOCHILA O'SIMLIGINING UCHUVCHAN KOMPONENT TARKIBI VA BIOLOGIK FAOLLIGI

Mexmonxonov Murodulloxon Maxsudxon o'g'li¹, Abdullayeva Feruza Qambaraliyevna¹,
G'ulomov Rustamjon Komiljon o'g'li, Ziyayev Mavlon Abdulmajitovich, Xaydarova Dilrabo
Raximjonovna, Abdullayev Shavkat Vohidovich¹

1-Namangan Davlat Universitet

Annotatsiya. Ushbu maqolada phlomoides isochila o'simligi haqida va efir qismidan ajratib olingan moddalar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar. Qurama va Chotqol, *Phlomoides isochila*, GSX-MS, *Phl. codonantha*, *Phl. urodonta*, *Phl. speciosa*, *Phl. integriol*, *Phl. nuda*, *Phl. ostrowskiana*, *Phl. ebracteolata*, *Phl. Brachystegia*.

Kirish.

Dala tadqiqotlari va mavjud adabiyotlarni taxlil qilish, fondlarda saqlangan gerbariy namunalarini tahlili (TOSH, FRU, MU) natijasida ushbu hududda *Phlomis* Moenchning 10 turi tarqalganligi aniqlandi. Jumladan; *Phl. isochila*, *Phl. codonantha*, *Phl. urodonta*, *Phl. speciosa*, *Phl. integriflora*, *Phl. nuda*, *Phl. ostrowskiana*, *Phl. ebracteolata*, *Phl. brachystegia*, *Phl. kirghisorum* (Vvedenskiy 1961; Kamelin & Machmedov 1987; Xudayberdiyev 1995; Tojibayev 2002, 2010; Gulomov va Batoshov 2020).

O'simliklar tarkibidan ajratib olingan moddalar, oqsil, vitamin, uglevodlar, alkaloidlar, mineral tuzlar, kraxmal, selluloza farmasevtika sanoatida keng foydalaniladi. Shu kabi preparatlarni olish uchun turli xil o'simliklarni kimyoviy tahlil qilish, o'rganish, tekshirish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun dorivor o'simliklar orasidan *Phlomis* o'simligini tekshirish obyekti sifatida tanlab olindi va tarkibini o'rganishni tanlandi.

Ekspirimental qism.

Phlomis turkumiga kiruvchi o'simliklari haqida to'plangan ma'lumotlarga asoslangan holda *Phl. Isochila* o'simliklarida ham olib borildi. Tekshirish maqsadida *Phlomis* turkumiga kiruvchi *Ph. Isochila* turidan gullagan yangi uzilgan yer ustki qismidan gidrodistillatsiya usuli orqali birinchi marta efir moyi ajratib olindi va ***Phlomis isochila* o'simligidan** taklif etilgan DN-1-geksanli, DN-2-xloroformli, DN-3-etilasetatli, DN-4-metanolli va DN-5-suvli Ekstraktlaridagi moddalarining insektitsid aktivligini aniqlashda faol zernovka (*Acanthoscelides obtectus*) katta yoshlilarida va gerbisidlik faolligi sinaldi.

Efir moyini tekshirish uchun Uz FA Bioorganik kimyo instituti laboratoriyasida Gaz-Suyuqlik Xromato-Mass-Spektrometriya (GSX-MS)da tekshirildi va spektrlar olindi.

Efir moylari gidrodistilyasiya yo'li bilan 3-4 soat ichida olindi. Ajratilgan efir moyi suvsizlantirilgach Na₂SO₄, GX-MS tahlilidan oldin 4 °C mahkam tiqinlangan flakonlarda saqlanadi. Efir moylari och-sariq harakatchan suyuqlik o'ziga xos hidli.

Olingan ekstraktlar va efir moylari tahlili xromato-mass-spektrometr Agilent 5975S inert MSD/7890A GC o'tkazildi. Komponentlar aralashmasi kvartsi kapilyar kolonkada kolonkada Agilent HP-INNOWax (30m×250mm×0.25mm) 50 °S (1 min) - 4 °S/min 200°S (6 min) gacha, 15 °S/min 250 °S (15 min) gacha temperatura rejimda o'tkazilgan. Kiritilgan namuna miqdori 0.2 ml (geksan, benzol), harakatlanuvchi fazadagi oqim tezligi 1.1 ml/min. Injektor xarorati 220 °S. EI-MS spektrlar m/z10-550 a.ye.m. diapazonda olingan. Komponentlarni aniqlashda elektron kutubxonalarda W9N11.L, W8N05ST.L va NIST08YeI-MS mavjud mass-spektrlar ma'lumotlari bilan solishtirilgan va ushlanish indeksleri (RI) bilan solishtiriladi, (S9-S24) n-alkanlar aralashmalari ushlanish vaqtiga nisbatan hamda fragmentlarning adabiyotdagi mass spektrlari bilan solishtiriladi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Ph. Isochila ning quritilgan yer ustki qismidan GSX-MS mass spektrlar bazasi asosida 13 ta modda aniqlandi.

1 – rasm. *Ph. Isochila* yer ustki qismidan olingan efir moyi spektri.

Ph. Isochila ning quritilgan yer ustki qismidan GSX-MS mass spektrlar bazasi asosida 13 ta modda aniqlandi va birinchi jadvalda yoritildi.

***Phlomoides isochila* o'simligidan** taklif etilgan DN-1-geksanli, DN-2-xloroformli, DN-3-etilasetatli, DN-4-metanolli va DN-5-suvli Ekstraktlaridagi moddalarining insektitsid aktivligini aniqlashda faol zernovka (*Acanthoscelides obtectus*)katta yoshlilarida sinaldi.

Laboratoriya tajribalarida DN-2 va DN-3 eritmalar konsentratsiyasi 0,0001%,bo'lganda o'simlik o'stirish xossalarini namoyon qildi ayniqsa besh kunlik o'smalarda tomir sistemasini ko'payishidan ko'rish mumkin. **DN-2** 8,27 sm tashkil qildi , **DN-3** da esa 16 sm bu kontrol variantdan 19,1% va 17,5% tegishlicha yuqori edi, va etalon Gumat kaliy Suflyor 33,4%, etalon Uchqunda 20,1 va Anuk k-tada 32,2% yuqoriligi aniqlandi.

XULOSA.

Yana shuni aytish kerakki **DN-2** va **DN-3** o'smalarning o'sishiga uchinchi kunda 91,6-100% bo'lgan bo'lsa kontrol variantda o'sish 92,7%, etalonda Gumat kaliy Suflyorda -99,4%, Uchkunda-93,8% va Anuk kislotada -97,8% bo'lgan.

Demak, Efir tarkibi tekshirishlar natijasida quyidagi moddalarning miqdori eng ko'pligi aniqlandi: Bi (2-etilgeksil) ftalat - 41.27%, 1,2-Benzendikarboksil kislotasi, bi (2-metilpropil) efiri- 12.53%, Tetrakozan - 9.59%, Geksadekan kislotasi, metil efiri - 8.55%, Metil stearat - 5.89%, L-(+)-Askorbin kislotasi 2,6- didekanati -5.29%, 2-metilgeksakozan - 3.38%, oktadekan kislota - 3.24%.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. *Eremostachys isochila*. Флора Узбекистана т. 5, ст. 345.
2. R. P. Adams. Identification of Essential Oil Components by Gas Chromatography /Mass Spectrometry, Allured Publishing Corporation, Carol Stream, Illinois, US, 2007, 804 pp.
3. V. I. Babushok, P. J. Linstrom and I. G. Zenkevich. *J. Phys. Chem. Ref. Data*, 40, 1 (2011).
4. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests. CLSI document M02. 13th Edition. PA, USA. 2018.
5. Д.Р.Хайдарова, Х.М.Бобокулов, Ш.Абдуллаев, М.Ю.Мамаджанова. Компонентный состав *Scutellaria comosa* произрастающего в Узбекистане. Научный вестник НамГУ,2019,6,107-113стр

1-SHO‘BA. ORGANIK VA NOORGANIK MATERIALLAR INNOVATSION TEKNOLOGIYALAR

Vitaliy Khutoryanskiy. Progress in the Design of Mucoadhesive Polymers for Enhanced Drug Delivery	6
Burak GULTEKIN. Perovskite solar cells: performance enhancement and upscaling through wet coating techniques	7
С.К. Надиров Состояние и перспективы нефтепереработки на заводе тоо «петро казахстан ойл продактс	8
Н.Р. Прокопчук Л. А. Ленартович Модифицирование ПЭТ наночастицами оксидов металлов	11
Кабланбеков А. А. Ефремова С.В. И др. Эффективные сорбенты для селективной очистки ренийсодержащих технологических растворов от органических примесей	13
Т.Р. Усачева Термодинамика комплексообразования циклодекстринов и краун-эфиров с биомолекулами и ионами металлов в водно-органических растворителях	16
S. Shagymgereyeva ^a, B.Sarsenbekuly ^{*a}, W.Kang ^a, H.Yang ^b, S. Turtabayev Novel high temperature resistant fluorescent polymer microsphere p(am-nvp-flu)	19
Мухамедиев М.Г., Бекчанов Д.Ж., Ярманов Ш.Х., Абдуллаева Н. Синтез и свойства ионообменных материалов на основе природных полимеров	22
Атаханов А.А., Турдикулов И.Х., Саидмухаммедова М.К., Ашуров Н.Ш., Шахобутдинов С., Рашидова С.Ш. Получение биоразлагаемых композиционных плёнок на основе полиолефинов	24
Г.А.Ихтиярова. Получение свойства и применение биоразлагаемого аминокполисахарида хитозана <i>apis mellifera</i> криогенным способом и его производные	25
A.A. Ahatov, X.X. Turayev, J.M. Ashurov, X.R. Tillayev O-fenilendiamin asosida olingan [(Ni(C ₆ H ₈ N ₂) ₂ (C ₇ H ₆ O ₄) ₂) kompleks birikmasining kristall tuzilishi	31
A.A. Ahatov, X.X. Turayev, J.M. Ashurov, X.R. Tillayev O-fenilendiamin asosida olingan aralash ligandli [(CD(C ₆ H ₈ N ₂) ₂ (C ₇ H ₆ O ₄) ₂) kompleks birikmasining hirshfeld sirt yuza tahlili	32
O, J. Ahmedov H.S Beknazarov., J.B. Fayziyev Spirtlar asosida oktan sonini oshiruvchi efirlar olish va iq-spektri tahlili	34
G.A.Ixtiyarova, Sh.M.Tursunov, Sh.Umarov, S.M.Turabdjanov. Maxalliy xomashyo asosida magniy gidroksid olish texnologiyasi	36
A.F Ishankulov., Q.F Xalilov., Yu.G Galyametdinov., N.Q. Muxamadiev Uglerod nuqtalarini sintezi va fotokatalitik xususiyatlari	38
A.M.Zufarov, D.O.Sagdeyev, Yu.G. Galyametdinov, N.K.Muxamadiyev. Hidrofil stabilizatorlarning cds kvant nuqtalarining fotokatalitik xossalariga ta'siri	39
N.K. Madusmanova., Z.A. Smanova Yaxshiyeva Z.Z. Асорова З.Х. Miradxamova G.O`. Sanoat suvlari tarkibidan temir ionlarini aniqlash	42
B.M. Mamajonov H.S. Beknazarov Ikkilamchi va mahalliy xom ashyolar asosida poli n-metakriloilkrotolidenimin sintezi	44

B.M. Mamajonov H.S. Beknazarov Disiandiamid bilan formaldegid reaksiyasi asosida dsdaf markali ionit sintezi	46
M.N. Mamedova. Z.A. Smanova Development of sorption spectroscopic methods for the determination of heavy metals cr, pb, bi	48
M.A. Mamirzayev Tabiiy gazdan hosil bo‘lgan mezog‘ovakli uglerodning morfologiyasi	50
N.K. Qarshiboyeva, J.B. Fayziyev Suvda eriydigan ftalotsianin pigmentlarini sulfolash usuli	52
O.J.Ahmedov, H.S.Beknazarov, J.B.Fayziyev Spirtlar asosida oktan sonini oshiruvchi efirlar olish va iq-spektri tahlili	53
G.B. Raxmatova., V.O. Amonov. Atsetiltiaindan va atsetiltioxromanlarning mononitrohosilalarining olinishi	55
N.N. Razzoqberdiyev O.N. Ataniyazov Polvonov X.Q. Sobirov Q. 5-almashgan amino-1,3,4-tiadiazolin-2-tionlarning benzoillash reaksiyasi	56
G.J. Muqumova., Sh.N. Mo‘minova. Karimova, N.J. Zaripova R.Sh, Iskandarova J.Yu. Karbamid, formalin va limon kislotasi asosidagi xelat hosil qiluvchi sorbentning xossalari	58
M.E. Tojiqulov, J.B. Fayziyev. Alyuminiy saqlovchi ftalosiyanin pigmentining differentsial termik analizi (dta) va termogravimetrik tahlili (tg)	59
Д.Х Абдуманоннова, С.Б. Каримова Бензотриазолни гомоген-усулда каталитик виниллаш жараёни	61
О.Х. Хасанов, Э.Б.Ражабова, И.Н.Хайдаров, Р.И.Исмаилов. Оқава сувдаги айрим металл ионларининг ионитга динамик сорбциясини тадқиқ қилиш	63
Р.Ш. Курязов., Х.А. Бозоров. Синтез новых трициклических пирроло[2,3-d]пиримидинов и их противоопухолевого активность	65
R.Sh.Kuryazov., X.A.Bozоров. 2-amino-4,5-dialmashganfuran-3-karbon kislotasi etil efirlarining olishni yangi usulini ishlab chiqish	68
Г.Қ. Отамухамедова. О. Э. Зиядуллаев. Терминал ацетилен спиртларининг алифатик кетонлар билан реакцияси асосида ацетилен диоллари синтези	70
A.M. Sadikova. Noorganik moddalar ishlab chiqish texnologiyalari	73
J. Kholmuratov. The Technology Of Getting High-Quality Ammoniated Silicate	75
К.Р. Хужакуллов., Х.Ш. Шодмонов. Фракционный состав карбоновых кислот, полученные на основе парафиновых углеводов	79
С.К. Юсупов М.О. Ёдгоров Н., Байматова Г.А. Вспениватели ск-1, ск-2 для извлечения редких и цветных металлов из углей	81
D.Turgunov. Ikki geteroatom saqlagan besh a‘zoli geterosiklik birikmalarning fosfon kislotalari sintezi.	83
X.Q. Raxmonova Oripova Sultonov Sh.A, Raxmatova E‘.O. Faollangan paligorskitli gil kukunlari bilan o‘simlik moylarini tozalashdagi fizik-kimyoviy jarayonlar	84
Raxmonova X.Q, Sayimova D.Q, Sultonov Sh.A, Oripova M.O. O‘simlik moylarini sorbsiyalashda tarkibidagi zararli va rang beruvchi moddalarning xossalriga bog‘liqligi	86
Хакбердиев Шухрат Махрамович, Азизова Сафина Исроил қизи. Шифф асоси	88

металлокомплекслари синтези ва уларни физик-кимёвий таҳлиллар асосида ўрганиш	
B.SH. Omanov , M.S. Xatamova, F. Soipova. Aseton ishlab chiqarish texnologiyasi	90
B.SH. Omanov , M.S. Xatamova. Aseton ishlab chiqarish uchun katalizator tayyorlash	93
E.Sh. Jumaeva. Sorption-spectroscopic determination of copper and iron ions by immobilized reagents in wastewater of navoi region	96
Z.Sh. Soporboyev X.O.Eshchanov, D.A.Dushamov. 6-bromxinazolin-2,4-dionning xlorosulfon kislotasi bilan reaksiya yo'nalishini kvant kimyoviy baholash	97
SH.T. Xojiyev, I.T. Raximov, I.O. Qosimov, B.J. Tashev. Organic semiconductors toward electronic devices: high mobility and easy process ability.	99
S.M.Sharipova. Quantum chemical calculation of anisole (methoxybenzene) using chem office software	101
S.M.Sharipova. Experimental study of some geometric and energy parameters of anisole (methoxybenzene)	102
M.M. Sultonov, S.B. Kiryigitova. Spectrophotometric determination of mercury(ii) and cadmium(ii) ions using organic analytical reagents	103
Bozorov L.A., G'aniev Q.X., Oljayev D.N., Barakayev M.B. Mahalliy temir rudalari asosida koagulyant olishni tadqiq qilish.	105
Mansurova Sh.M., Nurmurodov T.I., Oljayev D.N., G'aniev Q.X. Sanoat oqava suvlarini tozalashning zamonaviy usullari.	107
G'aniev Q.X., Nurmurodov T.I., Karimova Z.U., D.N., Oljayev D.N. Bug'-gaz qurilmali ies laridagi tashlandiq suvlardan foydalanish usullari.	108
To'rageldiyev Sh. J., Babayev B.N., Xaytbayev X.X. 2-amino-5-alkil-1,3,4-tiadiazolning yangi hosilalari sintezi, tuzilishi va antiradikal faolligi	109
M.J. Turayeva , E.A. Egamberdiyev. Atrof muhit namunalari tarkibidagi kadmiy va qo'rg'oshin ionlarini turli usullar bilan aniqlash	111
M.S. Xatamova., F.S. Soipova., S. Dosembetova. N,N'-geksametilen bis-[(alkil)-karbamat] hosilalarining sintezi	113
Saparbayev.S.R ., Yuldasheva M.R. β-naftol asosli azo bo'yoq sintezi	116
О.М. Исакова, З. Тураев Д.А. Розикова Х.Н. Хакимова Изучение растворимости системы KCL - MnSO ₄ - H ₂ O	117
О.М. Исакова, З. Тураев, З.Ш. Эргашева Мамаюнусова М. Г. Изучение взаимодействия сульфата марганца с монокальцийфосфатом	119
Карабаева Г. Б., Яхшиева З.З. Со(II) Тузларининг комплексларини термик анализи асосида ўрганиш	121
Отамухамедова Г.Қ., Зиядуллаев О.Э. Терминал ацетилен спиртларининг алифатик кетонлар билан реакцияси асосида ацетилен диоллари синтези	123
Усмоналиев Ж. И., Саматов А.Ф. Исследование техногенных отходов некоторых предприятий горно-рудных производств узбекистана	127

Усмоналиев Ж. И., Саматов А.Ф. Исследование техногенных отходов горно-рудного производства месторождений кальмакир и мурунтау	128
Ахмаджонов У.Г., Атакулова Н.А., Набиев А.А., Зияев Д.А. Изготовление селективных угольно-пастовых электродов для определения ионов свинца инверсионной вольтамперометрией	130
Мейлиева М.Н., Турсунова С.У. , Сманова З.А. Ер ости сувларининг таркибидаги нитрат ионларининг спектрофотометрик ва потенциометрик таҳлили	132
Алиев Т.Б., Эрназаров К.А., Каримов З.Т., Хусенов К.Ш. Изучение изотерма растворимости тройной системы NiCl ₂ - L-C ₅ H ₈ NO ₄ Na - H ₂ O при 25оС	133
Худоёрова Г.Б., Исакулова М.Ш. Автобўёк маҳсулотлари ва уларнинг олиниш усуллари	136
Яхшиева Зухра Зиятовна, Жўраев Хасан Бахромович. Cd ²⁺ ионларини техноген объектларда колориметрик усулда аниқдаш	137
Яхшиева Зухра Зиятовна, Жўраев Хасан Бахромович. Advancements in colorimetric analysis of heavy metals from wastewater: methods, applications and challenges	139
F.E.Saitkulov, B.J.Elmuradov Zakhidov Q.A, Islomova D, Usnatdinova S. New Methods Of Synthesis Reaction And Methylation Reaction Of 2-Methylquinazolin-4-One	140
Eshkabilov Xolikul Karshiyevich. Konstruksion po‘latlarni nitrooksidlashda nitrid-oksid qatlamlar fazaviy holatlari va korroziyaga bardoshligi	148
U.R. Akhmedova., N.X. Kutlimurotova. Precipitation Of Lithium Ions From Brine Waters With Phosphates	151
С.С. Негматов, А.Н. Бозоров, Н.Б. Эрниеков, З.А. Субанова. Разработка технология получения товарной продукции из отходов и полупродуктов ао «АГМК»	152
С.С. Негматов, А.Н. Бозоров, Н.Б. Эрниеков, З.А. Субанова. Получения ферромолибдена из огарков молибденового промпродукта и железной окалины	154
Парманов А.Б., Нурманов С.Э., Адашев Б.Ф. Бензой кислота ва унинг айрим ҳосилалари ва винилацетат асосида винил эфирлар синтези	156
Негматова К.С., Раупова Д.Н., Анварова З.А., Негматова М.Н. Синтез и свойства окрашенных ацетатов целлюлозы с использованием отработанного катализатора хлористого железа	158
М.А.Абатов., I.A.Abdugafurov ., J.SH.Mamajonov. Atsetilen gazi va uning asosida propargil efirlarining sintezi	160
Sh.Sh. Tursunov A.B. Parmanov S. E Nurmanov. Glutar kislotasining murakkab vinil efirini sintez qilishning yangi usuli	161
Шомуродов Д. Қ., Зияева М.А., Бобожонов Х.З., Камбаров М., Низамиддинова Ф.У. Изотермы сорбции смеси сложных эфиров природных полимеров	163
Ж.У.Абдуллаев, С.Э.Нурманов, А.О.Ахролов, М.Д.Хайруллаев Этиленни этанол билан теломерлаш асосида бутанол-2 синтезига турли омиллар таъсирини ўрганиш	165
Н.Г.Валеева, Н.И.Сафарова Синтез и исследование производных азофенолов.	167
D.M.Tog‘aymurodova, D.U.Gaybullayeva, O.S.Maksumova Diatsetat sellulyozani	168

piperidin bilan modifikatsiyalash

Самадов С.С., Мухиддинов Б.Ф., Негматов С.С., Турдиева О.Д. Исследования эпоксидных полимеров модифицированных блокированными диизоцианатами методами дериватографии и водопоглощения **170**

Темиров О.Ш., Мухиддинов Б.Ф. Саъдуллаев Ш.М. Винилхлорид синтезига катализатор табиати ва ҳароратнинг таъсири **170**

N.Dzhakipbekova, S.Sakibayeva, V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, N. Mirdzveli, M. Nijaradze, Z.Amiridze, L.Harutyunyan. Natural Zeolites of Georgia, Kazakhstan and Armenia in Solving the Problem of Water Purification and Disinfection **173**

Х.Ш.Бобожонов, Х.У.Усманова, З.А. Сманова. Иммуобилизация органических реагентов для улучшения метрологических параметров сорбционно-спектроскопического определения некоторых металлов **174**

To'rageldiyev Sh. J., Babayev B.N., Xaytbayev X.X. 2-Amino-5-alkil-1,3,4-tiadiazolning yangi hosilalari sintezi, tuzilishi va antiradikal faolligi **176**

2-SHO'BA. KOMPOZITSION MATERIALLARNI OLISH VA ULARNI QO'LLANILISH SOHASIDAGI ZAMONAVIY JIHATLAR

Бесбаева Н.А., Бимбетова Г.Ж., Надиров К.С. Применение полимерных композиции для снижения поглощения бурового раствора **179**

Ikhtiyarova G.A., Isomitdinova D.S.,TurabdjanoV S.M.,J.M.Sharopov The complex of chitosan-silver from the dead bees *apis mellifera* and their physical, chemical and antibacterial properties **181**

Ikhtiyarova G. A., Rakhmatova G. N., Usmanova G.A., Kuchkorova D. Wet felling techniques - nunofelting on various silk fabrics **183**

Тўхтаев Ф.С. Нурназарова Г.У. Қурбонбоева Ш. А. Композицион сорбентлар олиш учун мўлжалланган полимер-полимер комплексларнинг статик алмашилиш сифимини аниқлаш **188**

Арипов Х.Ш. Дехканов З.К., Шеркузиева Ш.И. Наноцеллюлоза методы получения, свойства, применение **190**

V.Berdikulov G.Ikhtiyarova Synthesis of halide perovskite nanocrystals and incorporation of polymers into precursor **193**

Aliyeva M.T., Ixtiyarova G.A. Xitozan asosida olingan ionitga Cu(II) ionlari sorbsiyasining psevdо –birinchi va psevdо ikkinchi tartibli kinetik modellari va oqava suvlarni tozalashda qo'llash **194**

Ихтиярова Г.А., Хазратова Д.А., Хайдаров А.А. Интенсификация процесса колорирования с применением композиции на основе хитозана *Apis mellifera* и серицина **197**

- N.D. Farkhodova, M.Mekhmomkhanov D.R. Khaidarova** Volatile component composition of *Phlomis nuda* plant 198
- Асроров У.А., Инагамов С.Я.** Поликомплексный композит натрийкарбоксиметилцеллюлозы с полиакриламидом – новый носитель для мягких лекарственных препаратов 201
- Бегимкулова Ч.К., Жовлиев Б. Е., Собитов М.А., Шакарова Д.Ш.** Использование отходов шелководства для производства высокоэффективных наногибридных хитозан и фиброин-кремнеземных материалов 203
- Салихова О.А.Сидикова Г.А.** Композиции пав, генерирующие в пласте CO_2 для увеличения нефтеотдачи залежей высоковязких нефтей 206
- Ихтиярова Г.А., Рахматова Г.Н., Самиева Ш.Х.** Техники мокрого валяния - нунофелтинг на различных шелковых тканях 209
- Kalonov R. M., Yakhshieva Z. Z., Vakaxonov A.A.** Azosulfur compounds as reagents for the determination of antimony (v) and antimony (iii) ions 211
- Г.С.Хайдарова, Б.Ф.Мухиддинов, А.Г.Махсумов, Д.Т.Ахтамов.** 2,3,3- триод пропен-2-ол-1 нинг тузилишини ямр-спектроскопик таҳлил усули билан ўрганиш 212
- Мирвалиев З.З.** ПВХ асосида ресурс тежамкор композицион материаллар ишлаб чиқиш 213
- Собитов М.А., *Бегимкулова Ч.К., Жовлиев Б. Е., Шакарова Д.Ш.** Коллоидно-химический подход к синтезу наногибридных полисахарид/кремнеземных материалов 215
- Тиллаева Д.М. Шарипов М.С. Абдужалилова С.** Влияние состава клеящих композиций на физико-механические свойства пропитанных ими в проклейке картонных бумаг 218
- Хидирова М.Н., Мирзакулов У.Ж., Махкамов М.А.** Морфологические и термические характеристики композиций на основе сшитой полиакриловой кислоты и бентонитовых глин местного производства 220
- Юсупов С.К., Ёдгоров Н., Байматова Г.А.,** Вспениватели ск-1, ск-2 для извлечения редких и цветных металлов из углей 222
- Xusanov B.M., Jumayev J.A., Nurqulova M. R., Yuldashova I.U.** Kompleks birikma optik zichligining qo‘shilayotgan reagent miqdoriga va quyilish tartibiga bog‘liqligi 224
- Inog‘omov .S.Yo** Polisaxarid natriy-karboksimetilsellyuloza va karbapol asosida suvda erimaydigan polykompleks plyonkalarini olish va ularni o‘rganish 226
- Нарзуллаев А.Х.** Методы защиты металлов от коррозии с использованием органических ингибиторов, содержащих соединения серы, азота и фосфора. 228
- Xusanov B.M., Jumayev J.A., Nurqulova M. R.,⁴ Yuldashova I .U.** Kompleks birikma optik zichligining qo‘shilayotgan reagent miqdoriga va quyilish tartibiga bog‘liqligi 231
- Махкамова Н.О., professor Хайтаев А.Х.** Хитозан асосида олинган plyonka materiallarida $Cu(II)$ ionining sorbsiyasi 233

- Махаммадиев О.Р., Бекназаров Х.С., Бойманов Х.Б., Ёкубжонов М.С.** Гравиметрик ва электрокимёвий таҳлил усуллари **235**
- Махаммадиев О.Р., Бекназаров Х.С., Соқиева Қ.У.,** Коррозия тезлиги ва ҳимоялаш даражаларини гравиметрик усул ёрдамида ўрганиш натижалари **237**
- Aliyeva M.T., Umarov Sh.A., Xolturayeva N.R.** Organosorbentlar asosida oqava suvlarni tozalashning resurs tejamkor usullari **239**
- Karimov R. K. v.b.** Dalprid suvli eritma konsentrati analiz qilish sharoitlarini o'rganish **241**
- Xusanova M.F., Beknazorov X.C.** Oleogellarning neft mahsulotlarini sorbsiyalashtirish xususiyatlari **243**
- G'aniyeva N.M. Ochilov G'M. Boymatov I.M.** Modifikatsiyalab olingan adsorbentlarda og'ir metallar adsorbsiyasi **244**
- Пулатова Н.У., Максумова О.С.** Определение антибактериальной активности сополимера содержащего ионы Ag^+ на основе 1-хлор-3-пиперидин-2-пропилакрилата и N-морфолин-3-хлоризопрпилакрилата **246**
- Aliyeva M.Z., Nuraliyeva G.A.** The study of The Binding of the $[Zn_2(L^1)_2 \cdot (L^2)_4]$ complex compound to the current of the strain 1BNI belonging to microbial ribonuclease in the AutoDock tool program **248**
- Мураталиева Н.Х, Жураев Ш., ТўраевТ.Б.** Газ конденсатидан композицион эритувчиларни олиш ва уларнинг хоссаларини ўрганиш **249**
- Жураев Ш., ТўраевТ.Б.** Обзор мировых технологий получения топлив, повышающих октановое число бензина из кубового остатка газового конденсата **251**
- Хайдаров И.Н., Исмаилов Р.И., Махмудов Н.Н.** Создание огнестойких текстильных материалов на основе антипирена **252**
- Xusanova M.F., Beknazorov X.C.** Akril kislota, kroton aldegidi va n,n-metilenbisakrilamidning polimerlanish sxemasi **254**
- Namozov O.M., Rajabova E.B.** Megoferon va rometin preparatlari induksiya qilgan interferonning turini aniqlash **256**
- Исоков Ю.Х., Зиёев Б.Т., Михлиев О.А.** Гранулали фаоллаштирилган кўмирга Au, Ag, Hg, ni, Cu, Zn металлар сорбцияси таъсири **257**
- Исоков Ю.Х., Зиёев Б.Т., Ачиллов Х.Т., Алижонов У.Н.** Au-Cu рудаларидан олтинни ажратиш олиш технологияси **259**
- Аюбова И.Х. Қурвонназарова С.Н.** Нефт – газ ишлаб чиқаришда ҳосил бўладиган оқава сувларни тозалаш муаммолари **261**
- Ахмедов У.К.** Наноразмерные коллоидные дисперсии **263**
- 3-SHO'BA. SINTETIK, TABIIY POLIMERLAR VA NEFT-GAZ ISHLAB
CHIQRISHDAGI EKOLOGIK MUAMMOLAR**
- Ерменов С.М., Бондаренко В.П., Садырбаева А.С** Рецепттура порошкообразного реагента для промывочной жидкости при бурении скважин на нефть **265**

Кембаев А.Р., Бимбетова Г.Ж., Умирбеков А.Н., Абибулла А.С. Тампонажные растворы для крепления обсадных колонн нефтегазовых скважин	267
Менглиев А.С., Ихтиярова Г.А. Синтез основания шиффа на основе аминополисахарида хитозана <i>Apis mellifera</i> с салициловым альдегидом	270
D. U.Kuchkorova, G. A.Ikhtiyarova, Sh. V.Kuchkorov. Dyeing of cotton/polyester mixed fabric with dispers/ reactive dyestuffs using chitosan <i>apis mellifera</i>	272
Менглиев А.С. Ихтиярова Г.А., Турабджанов С.М. <i>Apis mellifera</i> хитозани асосида ароматик альдегидларни азометин ҳосилалари синтези	274
Шахидова Д.Н., Орзикулов Б.Т., Гафурова Д.А. Кучли асос хоссасига эга бўлган анионит олиш	276
Ихтиярова Г.А., Улашев Ш.М., Турабджанов С.М. Синтез основания шиффа на основе аминополисахарида хитозана <i>apis mellifera</i> с глутаровым альдегидом	279
Яхшикулов И.С., Таджиходжаева У.Б. Рух билан модификацияланган крахмални латекс аралашмасига қўшишнинг оптимал нисбатлари ва механик хоссаларига таъсири	281
Fayziyev J.B. Polifitalosianinlarning sintez jarayonini tadqiq qilish	282
Мирзаева Ф.Д. Файзиев Ж. Б. Магний катализатор иштирокида олинган рух фталоцианин пигментининг иқ спектри таҳлили	284
Бектошев О.Қ. Дон чангларида атмосфера ҳавосини тозалаш учун самарадорлик курилма	286
Ихтиярова Г.А., Саидов Ж.Э. Депрессорные присадки для биодизельных топлив с улучшением свойств	288
Qo'ldoshov U.O. Varoyev H.M. Umrzoqov A.T. Metanning oksidlanish-pirolizidan atsetilen olish jarayonida hosil bo'layotgan turli polimerlar va ularning tarkibi	290
Eshdavlatova G.E. Tabiiy gazlarni oltingugurtli komponentlardan absobrentlar bilan tozalashni o'rganish	293
Jo'rayeva S.R. Fayziyev.J.B. SHivit o'simligidan tabiiy bo'yoq olish usullari va iq-spektr analiz taxlili	294
Boltayeva G. X. Abdukamolova A.B. Kodirov O.Sh. Nurmanov S.E. Tabiiy yog'larning yog' kislotalaridan olingan noionik sirt faol moddalarning sirt faolligini taqqoslash	296
Boltayeva G. X. Abdukamolova A.B. Kodirov O.Sh. Nurmanov S.E. Tabiiy yog'larning yog' kislotalaridan olingan noionogen sirt faol moddalarning GLB sonini o'rganish	298
Qurbanova L.M. Navbaxor bentoniti gidrodispersiyalarini strukturlanishiga modifitsirlangan suvda eruvchi yuqori gidrolizlangan pc-2-3 preparatining reologik xususiyatlari	300
Qutlimuratov N.M. Yakubova O.O. Polivinilxlorid asosida olingan anionitning fizik-kimyoviy xossasi	302
Qutlimuratov N.M. G'ayratova N.G', Orifjonova Sh.J. Polivinilxlorid asosida olingan pvx-a-n-1 anionitining ayrim fizik-kimyoviy xossalari	304

Юлдашев Б.Б. Исследование влияния атмосферных факторов на свойства полимерных материалов	306
Курбанбаева А.Э. Холмунинова Д.А. Современные технологии для подавления пыли на карьерных дорогах	308
Yaxshiboyeva Z.K., Xudoyberdiyev I.I., Mahkamov M.A. Polianilin va nio asosidagi polimer kompozitsiyalarning elektr o'tkazuvchanligi	310
Eshqurbonova M.B. Kasimov Sh.A. Shamsiddinova Z.R. Mahalliy xomashyolar asosida sintez qilingan tarkibida azot, kislorod va oltingugurt tutgan ionitlarning turli metall ionlari sorbsiyasida qo'llanilishi va ularning amaliy ahamiyati	312
Karimova Z.U., Xusenov Q.Sh., Nurmurodov T.I., Oljayev D.N. Oqova suvlarni ultra filtr orqali va mexanik tozalash jarayonlarini tadbiq qilish	314
Хайдаров С.И. Оптимизация установок получения пропан бутановой смеси на ге шуртан	315
Хайдаров С.И. Модернизации установок подготовки газа на головных сооружениях шуртан	317
Beknazarov H.S., Mamajonov B.M. Sintez qilingan ion almashinuvchi ionitlarni sorbsiyasini baholash	319
Буронов Ф.Э. Винацетатли мономерларни олиш усуллари ва жараён катализаторларини тадқиқ қилиш	321
Урунова Х.Ш., Ахмедова Д.Х., Темиров Ў.Ш., Олжаев Д.Н. Саноат оқава сувларини сорбентлар ёрдамида тозалаш усуллари	324
Алламуратова А.С. Анализ изменения водопрочных агрегатов почвы под воздействием растворов полиэлектролитов	325
О.М.Сейтназарова, А.Б.Абдикамалова. Исследование активности органобентонитов по отношению к ацетохлору	327
Салиханов А.С., Сейтназарова О.М., Абдикамалова А.Б. Анализ структурных изменений в бентоните в зависимости от заряда поверхности	329
Мейлиева М.Н. Оқава ва табиий сувлар таркибида нефть маҳсулотларини гравиметрик аниқлаш усули	331
Курбонова Ф.Н. Самиев О.Ф. Ихтиярова Г.А. Синтез О-карбоксиметилхитозана из хитозана пчелиного подмора <i>Apis mellifera</i> и его ЯМР спектроскопический анализ	334
Исакулова М.Ш. Эгамкулова У.Т. Основной состав лакокрасочный материалы и её применение	334
Toshpo'latova O.M. Karimova F.S. Qog'ozni qayta ishlashning ekologiyadagi ahamiyati	336
Soipova F.S. Juraqulova S. Mustafayeva S.U. Poliuretanlarning organik sintezda ishlatilish istiqbollari	337
Safarov A.M. Aliqulov R.V. Qiyomov Sh. N. Obtaining a strong polyurethane based on urea and glycerin and its significance	339

S.X Botirov, B.U Egamberdiyev , X.A Mirzakhidov , D.J Bekchanov, M.G Mukhamediyev Sorption of chromium (vi) ions from artificial solutions using anionite ab-17-8	340
Xalilova L.M. Polimer sorbent va unga immobillangan PAR tuzi bilan nikel(II) ionlarining hosil qilgan komplekslarning IQ-spektroskopik tahlili	342
Сокиева К.У. Хамидов Б.Т. Кудратов.С. Особенности моделирования процесса добычи	344
Khaydarova S.S. Khaitbaev A.Kh. Reaction of sodium alginate with aniline	345
Bozorov N.I. Jumartova U.U. Kudishkin V.O. Metilakrilat va malein ангидриди asosida yangi statistik sopolimerlar sintezi	346
Abdikamalova A.B. Poliakrilamid gidroliziga harorat taʼsirini oʻrganish	348
Базарбаева М.М. Садуллаев Ш.Р. Джумамуратова М.Ш. Изучение активации адсорбционных свойств природных минералов с помощью полиэлектролитов	350
К.К. Шарипов, С.Ш. Абдуллаева, Хабибуллаев Н.Р., Ш.У.Халилов Анализ конденсации водяных и углеводородных паров: методы и перспективы	351
Raximov Gʻ.V. Navoli sovutgich uskunasini konstruksiyasini takomillashtirish orqali ish samaradorligi oshirish	353
Komila Ibragimova, Gappar Rakhmonberdiev, Arslon Khusenov and Jasur Tilakov. Application of polyaldehydinuline for modification of low molecular drugs	354
К.С.Ибрагимова, Р.Г.Рахманбердиев, Ж.Р. Тилаков, А.Ш.Хусенов. Исследование инулина в качества полимерной матрицы для получения физиологически активных соединений	359
О.Р. Махаммадиев. С.Ш.Турабжонова. Қ.У.Сокиева. Коррозия тезлиги ва химоялаш даражаларини гравиметрик усул ёрдамида ўрганиш	366
Musaeva G.A. Mengliyev A.S. Sattarov M.E. Tabbiy biopolimer xitozan va uning birikmalarini qishloq xoʻjaligida qoʻllanilishi	368
Надиров К.С. Затыбеков К.С. Жантасов М.К. Аппарат для разделения водонефтяной эмульсии	369
Надирова Ж.К. Бегимова А.Р. Бимбетова Г.Ж. Реагент для транспортировки парафинистой нефти	373
Негматов С.С., Негматова К.С., Абед Н.С., Улмасов Т.У., Туляганова В.С., Жовлиев С.С., Хаминов Б.Б., Негматов Ж.Н., Наврузов Ф.М., Пирматов Р.Х., Эшмуратов Б.Б. Исследование термодинамические совместимости взаимопроникающих полимерных сеток на основе термореактивных и термопластичных полимеров	377
Негматов С.С., Негматова К.С., Абед Н.С., Улмасов Т.У., Жовлиев С.С., Хаминов Б.Б., Негматов Ж.Н., Наврузов Ф.М., Пирматов Р.Х., Эшмуратов Б.Б.Туляганова В.С. Исследование структурные характеристики взаимопроникающих полимерных	379

сеток на основе термореактивных и термопластичных полимеров

- Негматова К.С. Раупова Д.Н. Анварова З.А. Негматова М.Н.** Модификация ацетатов целлюлозы с госсиполовой смолой и продуктами гидрогенолиза гидрохинона **381**
- Usmanova G.A., Ayupova M.B., Aripdjanova M.A., Karimov M.M.** Using polyacrylamide to increase the stability of fire-fighting foam **383**
- Khusanova M.U., Usmanova G.A., Karimov M.M., Babaev T.M.** Development of methods for disposal of vinyl chloride production waste **385**
- Tursunova D.R., Tojiboyeva Z.M., Mamatova O.M.** The importance of wastewater treatment methods **387**
- Садуллаева Малика, Эшмухамедов Мурод Азимович, Облабердиев Сарвар Бахромжон ўғли.** Нефт ва газ саноатининг иккиламчи маҳсулотларидан ёқилғилар олишнинг термokatалитик усули **388**
- Бадриддинова Ф.М., Хайруллаева Д.** Исследованию влияния оксигенатов на физико-химические и эксплуатационные свойства бензинов **393**
- Бадриддинова Ф.М., Хайруллаева Д.** Технологические возможности получения дорожных битума из нефтесодержащих отходов **395**
- Matyakubova P.M. Raxmatullayev S.A.** Suvli eritmalar tarkibidagi vodorod ionlari aktivligi ko'rsatkichini aniqlashning fizik-kimyoviy tahlili **401**
- Karabayeva G. B., Yaxshiyeva Z.Z., Qutlimurotova N. H., Jo'rayev X.B.** Co (ii) ionini metil 4-amino-2-metoksi-5-nitrobenzoatning modifikatsiyalangan uglerod elektrodi bilan voltamperometrik aniqlash usulini ishlab chiqish **405**
- Саидорипов Л.Ф., Аvezова Х.И.** Концепция повышения технического уровня и качества продукции **407**

4-SHO'BA. KIMYO SANOATIDA BIOTEKNOLOGIYA VA BIOTIBBIYOT

- SH.B.Majidova., K.X.Majidov** O'simlik moylarini oqartirish texnologiyasidagi adsorbentlarni baholash va ularning tahlili **419**
- X.X.Turayev, X.X.Kulbasheva, Z.B.Miliyeva** Epoksidlangan kungaboqar moylari olish va ularning tadqiqoti **421**
- G.Eshbekova, Z.Ismailov** Juglans regioning bakterial kasalliklari va ularga qarshi kurashish usullari **422**
- Z.T.Xalmuratova, U.K.Abdurahmanova, Sh.N.Turemuratov** Mentolning xloratsetillanish reaksiyasi **424**
- N.A.Dehqonova, Majidov K.X.** O'simlik moylarini rafinatsiyalash texnologiyasini takomillashtirish **426**
- I.I.Sayliyev, K.X.Majidov** Yog'li urug'larni chaqish texnologiyasining ba'zi masalalari **427**
- I.A.Sohibov, K.X.Majidov** Yumshoq unli yarim tayyor mahsulotlarni kesish jarayonlarini nazariy tahlil qilish **428**

М. С. Бекмирзаев, Ш. С.Арсланов Альтернатива мясных колбасных изделий: путь к здоровью и этическому питанию	430
М.А.Турсунова, Н.К.Мажидова Мойли доривор ўсимликларни таҳлил қилиш	432
А. А Кадыров., Н. А. Кадыров, М. А. Эшмухамедов, Р.М.Хабибуллаева Безотходные технологические циклы в масложировом производстве	433
Ф.М.Бадриддинова,С.А.Абдукаримова, А.М.Ботиров, Д.Р. Атакузиева Регенерация автотранспортных масел в условиях узбекистана	435
У.К.Уринов, М.А.Эшмухамедов, Л.Ғаниева, М. Р.Садуллаева, Т.Тухтаев Исследование экологически безопасной технологии процессов переработки горючих сланцев с получением углеводов	442
А.А. Кадыров, М.А.Эшмухамедов, Н.А. Кадыров Энергосберегающие технологии получения реагента для нефтегаздобычи	445
С.Э.Кораев., З.К.Чориева., М.Х.Муроталиева Определение альтернативных условий синтеза анионных пав на основе насыщенных и ненасыщенных жирных кислот из отходов хлопкового масла	447
N.M.Qutlimuratov, A.X.Bekimmetova Ayrim metall ionlarining stimulyatorlik xossasini o‘simliklarning o‘shishi va rivojlanishiga ta’sirini o‘rganish	449
Г.Т.Абдуллаева,М. Ж.Тоштемирова, С.И.Жалилова, Х. Х.Абдуллаев,	451
М. И.Асраров Влияние некоторых фенольных веществ на процесс пол в митохондриях печени крыс	
С.Ш. Арсланов Сопоставимый анализ делигнификации древесины и однолетних растений пероксидом водорода	452
М.С.Бекмирзаев, Ш.С.Арсланов Альтернатива мясных колбасных изделий: путь к здоровью и этическому питанию	455
Ш.Ш.Мамиров, У.Ш. Джураева Роль химии в производстве сельскохозяйственной продукции	457
Н.Н. Ёдгоров, М.А.Эшмухамедов, А.А.Абдуназаров Получение облегченных тампонажных буровых растворов применены в скважинах №202 на месторождение «алан» с использованием отходов промышленности	459
А. В.Mirametov, I. N.Abdullayev, F.Q. Shakarov Применение нейронных сетей для быстрой и точной оценки данных экг: методики и алгоритмы	462
Шодиев Б.М., Мажидов К.Х. Юқори кислотали хом ёғларни рафинациялашни ўрганиш	464
Тангирова С. Муродова Ш. Мирзарахметова Д.Т. Леонтьев В. Н. Флавоноиды гинко билобы, произрастающей в условиях узбекистана	465
Raxmatullayev S. A.¹ Suvli eritmalar uchun ph ko’rsatkichini aniqlashning xalqaro oiml r54 talablari tahlili	467
Amrilloev A.A. Vanadiy (iv) ioni bilan hosil qilingan moddalarning xossalari o‘rganish	

Boltayeva Sh.A. Imidazolning tabiiy birikmalari va farmakologik xususiyati	469
U.Togaev, V.Mathur, A.S.Turaev. Solation and chariacterization microbial content of anacathotermes turkestanicus and ahngerianus	472
U.Togaev, V.Mathur, A.S.Turaev. Solation and chariacterization microbial content of anacathotermes turkestanicus and ahngerianus	474
П.М.Матякубова., Р.Р.Кулуев. Метрологическое обеспечение качества производства молочной продукции	476

5-SHO'BA TABIIY FANLARNI O'QITISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

G.Q.Bobomurodova, G.A.Xudoynazarova Kompyuter orqali rag'batlantirish usulidan foydalangan holda o'quvchilarni kimyo fanidan bilimlarni baholash	480
A.Sh.Sharafov.G.A.Ixtiyarova. Ixtisoslashtirilgan maktablarda organik kimyoni sun'iy intellekt va 3D modellash asosida o'qitishning ta'limiy natijalari tahlili	482
I.A.Agzamova, N.A.Jaffarova Samarali ta'lim usullari va malakali, saloxiyatli kadrlar tayyorlash masalasi	484
J.M.Sharopov, G.A.Ixtiyarova. Xaydarova Ch.Q. Tabiiy fanlarni o'qitishda yangi yondashuv: integrativ tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalar taksanomiyasi	487
Q.I.Yoqubova, S.X.Xamidov Izotoplarga oid masalalar yechishning yangi usuli	490
S.X.Xamidov Kimyo fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalarning o'rni	492
N.S.Qaimova Kimyo o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish	494
M.Sh.Ahadov Kimyo sanoatida tibbiyotning rivojlanish istiqbollari	496
A.O.Oripova, Z.B.Allayarova, N.M.Qutlimoratorov O'quvchilarning mavzuni o'zlashtirish darajasini aniqlashda noodatiy testlardan foydalanish	498
F.L.Davronova Kimyo ta'limida imitatsion modellarning integratsiyasi: o'quv jarayonini qayta shakllantirish	500
Sh.Khojamurodov The importance of using innovative methods in teaching chemistry	503
F.S.Karimova Kimyo fanini o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalari	504
D.Risqiboyeva O'quvchilarning "galogenlar" mavzusini o'zlashtirish darajasini aniqlashda noodatiy testlardan foydalanish	506
S.Z.Jo`raqulov M.Boyoqulova Fizika o'qitishda kompyuter yordamida yangi yondashuvlar	508
S.B.Karimova Kimyo fanini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni	509
A.S.Movlanov Tabiiy fanlarni o'qitishda talabalar faolligini oshirish	511
Ж.Д.Ашуров Использование инновационных технологий при преподавании предмета	513
Z.U.Ishmanova, Z.Z. Yaxshiyeva, E.B.Rajabova Analitik kimyo fanini o'qitishda	515

innovation yondashuv

- И.Х.Рузиев, Д.Р.Эргашева, С.Х.Тилавмуродов** Использование некоторых инновационных технологий в преподавании химии 516
- I.X.Ruziyev, R.V.Tashmatova, A.R.Voxidov, Sh. Rashidov.** Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni 518
- Ш.Ш.Мамиров, У.Ш.Джураева** Роль химии в производстве сельскохозяйственной продукции 520
- Z.I.Ibrohimova, L.M.Qurbanova** Akt asosida elektrolitik dissotsiatsiyalanish nazariyasini o'qitishni ommalashtirish 522
- Allayarova Zilola Baxtiyor qizi** O'quvchilarning mavzuni o'zlashtirish darajasini aniqlashda noodatiy testlardan foydalanish 524
- G.I.Sapayeva** Analitik kimyo fanini o'qitishda axborot texnologiyalardan foydalanish 526
- X.N. Xasanova.** Kimyo darslarida kreativ fikrlashni rivojlantirishga asoslangan topshiriqlardan foydalanish 527
- Z.U Ishmanova** Analitik kimyo fanidan o'qitsining metod va vositalari 529
- A.T. Julboyev *, M.M. Sultonov*, B.N. Babayev **** Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida kimyo fanini o'qitish metodikasi 531
- Н. Г. Валеева** Развитие профессиональной компетентности у студентов и использование современных образовательных технологий 532
- Z.N. Yulchiyeva F.L. Xamidullayev** O'quv mashg'ulotlarining zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish. 534
- Qo'chqorov Sh.B.** Kimyoviy elementlarning davriy jadvali mavzusini o'qitishda interaktiv simulyatorlardan foydalanish 536
- Temirov.F** "Variativ sinflarda kimyo fanini o'qitishning samaradorligi: Buxoro shahar 27-maktab misolida" 540
- Rashitova Sh.Sh.** "Tushunchalar tahlili "usuli yordamida VI guruh elementlarini o'rganish. 542
- Dexkanova N.Sh. Dexkanov A.Sh.** Mamlakatda o'z kimyosanoat iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida innovatsion - investitsion faoliyatni takomillashtirish 544
- Adizova H.R.** O'zbekistonda chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash muammosi 547
- Mexmonxonov M.M., Abdullayeva F.Q., G'ulomov R.K., Ziyayev M.A., Xaydarova D.R., Abdullayev Sh.V.** Phlomoides isochila o'simligining uchuvchan komponent tarkibi va biologik faolligi 548

